

ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH: INNOVATSIYA VA ISTIQBOLLAR, 7-aprel 2023 yil

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH: INNOVATSIYA VA ISTIQBOLLAR

xalqaro konferensiyasi

II-qism

Международная конференция ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

II часть

International Conference IMPROVING THE QUALITY OF MODERN LIFELONG EDUCATION: INNOVATIONS AND PERSPECTIVES

II part

7 апрель, 2023 йил.

TOSHKENT - 2023

Тахрир ҳайъати аъзолари

- Киргизбаев А.К. - ТДПУ ректори
Абдуллаева Б.С. - ТДПУ проректори
Муслимов Н.А. - ТДПУ профессори
Медетова Р.М. - ТДПУ доценти
Якубжанова Д. - ТДПУ катта илмий ходим-изланувчиси
Абдазимов А. - ТДПУ Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи

Тақризчилар:

- Ярматов Р. - ЖДПУ доценти, педагогика фанлари доктори
Шодиева М. - педагогика фанлари доктори, доцент
Саидова М. - педагогика фанлари доктори, доцент

Техник тахрир аъзолари:

- Абсаломов Т.. - ТДПУ бўлим бошлиғи
Юлдашев Ф. - ТДПУ таянч докторанти

КИРИШ СЎЗИ

Ассалому алайкум ҳурматли анжуман иштирокчилари ва меҳмонлари! Биз учун жуда муҳим бўлган ушбу илмий тадбирда сизларни кўриб турганлигимиздан чексиз миннатдоримиз. Айниқса бизнинг жуда яқин ҳамкорларимиз Белоруссия давлат педагогика университети, Қозон федерал университети, Остона халқаро университети, Туркия Чанқара Каратекин университети илмий-педагогик жамоасига алоҳида ҳурматимни изҳор қилмоқчиман.

Бизнинг бугунги конференциямиз Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукумати томонидан олдимизга педагогика соҳасини ривожлантириш бўйича қўйилган муҳим топшириқларнинг ижросини сарҳисоб қилиш, ҳолатини аниқлаш ва истиқболдаги режаларимизни муҳокама қилишга қаратилган.

Бинобарин, Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан 2023 йил “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили” деб эълон қилинган.

Биз сўнгги икки йилда Педагогика соҳасини ривожлантириш бўйича қатор ютуқларни қўлга киритдик:

университетнинг илмий-инновацион фаолиятини стратегик ривожлантириш дастури ишлаб чиқилди. Натижада университет профессор-ўқитувчиларининг илмий салоҳияти 39 фоиздан 50 фоизга оширилди;

Таълим ва тадқиқот жараёнларига моддий ва интеллектуал инвестицияларни жалб этиш, университетни халқаро рейтингларга киритиш устувор вазифа сифатида белгиланди. Натижада Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети республикамиздаги 30 та олий таълим муассасалари қаторида барқарор ривожланиш мақсадларини амалга оширишда ОТМлар таъсирини баҳоловчи THE Impact Rankings халқаро рейтингидан жой олди. Энг муҳими, 2023 йил учун QS Осиё университетлар рейтингидан Тошкент давлат педагогика университети ТОП 1000 таликдаги кучли университетлар қаторидан муносиб ўрин эгаллади.;

Бугун республикамизда тархий аҳамиятга катта йирик ижтимоий-сиёсий жараён давом этмоқда. Яъни Ўзбекистон Республикаси конституциясининг янги таҳрирдаги лойиҳасини умумхалқ референдумига олиб чиқилмоқда. Бизни қувонтирадиган ҳолат шуки, давлатчилигимиз тарихида илк маротаба ўқитувчи мақоми конституцион нормалар билан қатъий белгилаб берилмоқда. Бу приривардида, ўқитувчининг ижтимоий ва моддий фаровонлиги ҳақида қайғуриш, унинг ҳурматини жойига қўйишга замин яратиши шубҳасиздир.

Бугунги конференцияда:

республика узлуксиз таълим тизими учун юқори малакали педагог кадрларни халқаро стандартлар даражасида сифатли тайёрлаш;

тегишли педагогик йўналишлар ва мутахассисликлар бўйича давлат таълим стандартларини, ўқув режалари ва дастурларни, илмий-методик адабиётларни ишлаб чиқиш;

хорижий таълим муассасаларининг тажрибасини ва мамлакат таълим муассасаларининг эҳтиёжини ҳисобга олган ҳолда илғор педагогика технологияларини синовдан ўтказиш ва жорий этиш каби масалалар муҳокама этилиши режалаштирилган.

Ўйлайманки, конференция иштирокчилари ушбу масалаларни юқори савияда муҳокама қилади ва амалий қарорлар қабул қилади.

Конференция ишига муваффақиятлар тилайман.

ТДПУ ректори А.К.Киргизбаев

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Здравствуйте, уважаемые участники и гости конференции!

Мы безмерно благодарны за то, что участвуете на этом очень важном для нас научном мероприятии.

Особенно хочу выразить особое уважение научно-педагогическому коллективу наших очень близких партнеров- Белорусскому государственному педагогическому университету, Казанскому федеральному университету, Международному университету Астаны, Турецкому университету Чанкара Каратекин.

Наша сегодняшняя конференция направлена на подведение итогов выполнения важнейших задач, поставленных перед нами Президентом и Правительством Республики Узбекистан по развитию педагогической сферы, определение состояния и обсуждение наших планов на будущее.

Следовательно, по инициативе Президента Республики Узбекистан 2023 год объявлен: "Годом внимания к человеку и качественного образования".

За последние два года мы добились ряда успехов в развитии педагогики:

разработана программа стратегического развития научно-инновационной деятельности университета. В результате научный потенциал профессорско-преподавательского состава университета увеличился с 39 до 50 процентов;

Приоритетной задачей стало привлечение материальных и интеллектуальных инвестиций в образовательные и исследовательские процессы, включение вуза в международные рейтинги. В результате Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами в числе 30 высших учебных заведений республики занял место в международном рейтинге The Impact Rankings, оценивающим влияние вузов на реализацию Целей устойчивого развития. Что еще более важно, в рейтинге университетов QS Asia за 2023 год Ташкентский государственный педагогический университет занял достойное место среди 1000 лучших университетов;

Сегодня в нашей республике продолжается крупный общественно-политический процесс, имеющий историческое значение. То есть проект Конституции Республики Узбекистан в новой редакции выносится на всенародный референдум. Радует то обстоятельство, что впервые в истории нашей государственности статус учителя строго определен конституционными нормами. Это приравнивается к тому факту, что забота о социальном и материальном благополучии учителя, несомненно, закладывает основу для его уважения.

На сегодняшней конференции планируется обсудить такие вопросы, как:

качественная подготовка высококвалифицированных педагогических кадров на уровне международных стандартов для республиканской системы непрерывного образования;

разработка государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ, научно-методической литературы по соответствующим педагогическим направлениям и специальностям;

апробация и внедрение передовых педагогических технологий с учетом опыта зарубежных образовательных учреждений и потребностей образовательных учреждений страны.

Я думаю, что участники конференции обсудят эти вопросы на высоком уровне и примут практические решения.

Желаю успехов работе конференции.

Ректор ТГПУ А.К.Киргизбаев

3-SINF “ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI” DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING MEDIAMADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

**Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi
kafedrasi mudiri, (PhD), dotsent. kabrorxonovna@mail.ru**

Bo‘riyeva Shaxnoza Inat qizi, talaba. buriyevashaxnoza076@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish hamda ularning bugungi ilm-fan uchun ahamiyati haqida so‘z boradi. Maqola davomida o‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib kelishi va bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiqligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, ta’lim, mediamadaniyat, darslik, didaktik talab, texnologiya, izohli o‘qish, metod.

Yurtimizda barcha sohada tub yangilanishlar sodir bo‘layotgan bir paytda ta’lim sohasida ham tubdan o‘zgarishlar yuz berdi., „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi“da ham,, Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunda ham darslarni innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish bot-bot aytilmoqda. Bugun o‘quvchilarni darsda yaxshi o‘zlashtirishlari va zerikish holatlaridan mutloq yiroq bo‘lishlari uchun turli – xildagi interfaol metodlar, didaktik o‘yinlar orqali darsni tashkil etish o‘quvchilarning fanga qiziqishini oshiradi. Avvalo, innovatsion texnologiyaning o‘zi nima degan savol tug‘iladi. *Innovatsiya (inglizcha innovation)*- yangilik kiritish, yangilik demakdir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatiga yangilik, o‘zgarishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi.

O‘qituvchining darslar va sinfdan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida interfaol metodlardan unumli foydalana olishi ham muhim o‘rin tutadi. Interfaol metodlardan amalda foydalanishda quyidagi asosiy xulosalarini hisobga olish lozim

- ✓ O‘quvchi o‘zi o‘rganishi bilim olishga qiziqishi hamda o‘quvchi pozitsiyasida bo‘lishi kerak, aks holda unga hech kim hech narsani o‘rgata olmaydi;
- ✓ O‘qituvchi o‘quvchilarga bilimlarni «kashf qilishga» yordam beradigan jarayonni tashkil qiladi.

Shuningdek o‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta’lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta’lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasi o‘sishiga olib keladi. O‘quvchidan kreativ fikrlashni dars davomida va darsdan tashqari vaqtda ham turli sohalarda o‘z tilida ravon nutq so‘zlashi; so‘z boyligining oshishi; tilni amaliyotda qo‘llashi; o‘qish savodxonligi doirasida o‘quvchida to‘g‘ri, tez, ongli, ifodali o‘qish malakasini shakllantirish; barcha uslubdagi matnlar bilan tanishishi va ularni fanlararo integratsiyada o‘rganishi, ta’lim jarayonida o‘quvchilarni voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qilishga o‘rgatish orqali ijodiy tafakkuri va fikrlash doirasi shakllantirilib boriladi.

3-sinf ona tili va o‘qish savodxonligida o‘quvchilar tabiat, jamiyat unda yashovchi kishilar hayoti, ularning o‘tmishi, hozirgi yashash tarzi, mashhur kishilari haqida, vatanning

tabiati, ob-havosi, boyliklari, hayvonot dunyosi va boshqalar haqidagi bilimlarni egallaydilar. Bilim olish jarayonida ularga nisbatan munosabat uyg'onadi. Bilim berish bilan o'quvchi shaxsi tarbiyalanib boradi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kuchaydi. Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchini faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari izlab topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. 3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsida, „G'aroyib bolalar“ nomli matn o'quvchilarga mavzu e'lon qilinib, „5 yoshida 500 ta kitob“ audio matni eshitiriladi ushbu matni eshitgan o'quvchida qobiliyat va istidod yuzaga chiqishi, uning og'zaki va yozma o'qib tinglab tushunish ko'nikmasi rivojlanishi mumkin. shu bilan bir qatorda bolalarning qancha kitobni mustaqil o'qiganligini so'rab biror bir kitob yuzasidan bahs munozara ham o'tkazish mumkin, Masalan: bolalar yozuvchi Xudoyberdi To'xtaboyevning, „Hassa“ hikoyasi bilan tanishish jarayonida Qobil boboning savollariga Shavkatning javoblari bolalarning bahslashish epizodi yuzasidan o'qituvchi topshirig'iga ko'ra mazkur o'rinlarni tanlab qayta o'qilishi natijasida ushbu asarlarning badiiy-estetik qimmatini chuqurroq o'zlashtirishga erishiladi. Shu o'rinda kitobni o'qimagan o'quvchilarga, „G'aroyib bolalar“ matnidan misol keltirib tengdoshlariga ergashishini tushuntirish to'g'rirog'i qiziqtirish muhim ahamiyatga ega iloji boricha bolani kitob o'qishga darsga qiziqtirish bu o'qituvchining mahorati hisoblanadi. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz mumkinki rivojlangan davlatlar ta'lim tizimlaridagi izlanishlar natijasida, xalqaro baholash dasturi talab darajasiga javob beradigan yosh kitobxonni tarbiyalash maktabda kerak. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, bugun bitta kitob o'qigan bola televizor qarshisida kun o'tkazgan o'nta bolani boshqaradi. Ta'limda innovatsion metodlarni qo'llashdan asosiy maqsad – o'qituvchining o'z pedagogik xazinasini qayta ko'rib chiqishiga yordamlashish, yanada yuqori sifatli metodik yo'nalishga intilishini hosil qilish, kelgusi o'ylar, izlanishlar, tajribalarga undashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6108-son farmon.
2. 3-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" (o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma)
3. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun Milliy o'quv dasturi 1-4-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi"
4. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dulla Quronov, Shokir Tursun. 2-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi": Toshkent-2021
5. Bo'ri Ziyamammedov, Mamarajab Tojiyev. Pedagogik texnoloya-zamonaviy o'zbek milliy modeli. Toshkent. 2009.
6. «Kitobim-oftobim» Toshkent. «O'qituvchi» nashriyoti, 2008 yil.

FAN VA TA'LIM INTEGRATSIYASIDA INNOVATSION FAOLIYAT
Adilova Munisa Furkatovna - Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi.

Xodjayeva Nozimaxon Alisherovna - TDPU, BT-4-bosqich talabasi.

Xabibulina Olesya Talgatovna - TDPU, BT-4-bosqich talabasi.

Kalit so'zlar: ta'lim maydoni, innovatsiya, integratsiya, o'quv amaliyoti, uzluksiz ta'lim, innovatsion loyiha; innovatsiyalarni baholash mezonlari, pedagogik ijod ob'ektlari.

Annotatsiya. Maqolada pedagogika fani va ta'lim amaliyotini integratsiyalashuvining uslubiy asoslari muhokama qilinib, innovatsiyalarning tarkibiy tarkibi, ob'ektlari, belgilari va bunda pedagogik innovatsiyalar sifatini baholash imkoniyati integratsiya mexanizmi sifatida ko'rib chiqiladi.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: образовательное пространство, инновация, интеграция, образовательная практика, непрерывное образование, инновационный проект; критерии оценки инноваций, объекты педагогического творчества.

Аннотация. В статье рассматриваются методологические основы интеграции педагогической науки и образовательной практики, рассматривается структурный состав, объекты, признаки инноваций и возможность оценки качества педагогических инноваций как механизма интеграции.

INNOVATIVE ACTIVITY IN INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION

Key words: educational space, innovation, integration, educational practice, continuous education, innovative project; criteria for evaluating innovations, objects of pedagogical creativity.

Abstract. The article discusses the methodological foundations of the integration of pedagogical science and educational practice, considers the structural composition, objects, signs of innovation and the possibility of assessing the quality of pedagogical innovation as an integration mechanism.

Fan va ta'lim integratsiyasi, shuningdek, nazariya va amaliyotning uyg'unligi muammolari doimo dolzarb bo'lib kelgan. Shubhasiz, integratsiya yangi sifat bilan tavsiflangan uyg'unlashuv asosida bir butunlikni yaratishning tarkibiy qismlarini boyitishga olib keladi.

O'zbekiston o'z iqtisodiyotini rivojlantirishning innovatsion paradigmasiga o'tish davrida fan va ta'limning integratsiyasiga alohida qiziqish uyg'otdi. Chunki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishining mazkur tarkibiy qismlari integratsiyasi mamlakatning innovatsion rivojlanishida muhim bo'lgan bo'g'in: *ta'lim - tadqiqot - venchur loyihalar - innovatsiyalarni ommaviy rivojlantirish* xavfsizligini ta'minlash muammosini hal qilishi mumkin. Bular albatta O'zbekiston iqtisodiyotining orqada qolishining oldini olishi bilan birga, innovatsion iqtisodiyot va axborot sivilizatsiyasining asosiy xususiyatlarini ta'lim sohasida amalga oshirishga yordam berishi uchun mo'ljallangan [1].

Shuni alohida ta'kidlash joizki, fan va ta'lim integratsiyasi, uning amaliy yo'nalishlarini hisobga olgan holda, nazariy-uslubiy asoslari hamda amalga oshirish shart-sharoitlarini anglash bilangina kafolatlangan ijobiy samara beradi [2]. Bunda aynan integratsiyaning kutilayotgan muvaffaqiyati uchun zarur shart-sharoitlarni tushunmaslik, balki fan va ta'lim o'rtasidagi aniq va maxsus dalillarni talab qilmasada uni etarlicha baholay olmaslik, shuningdek, ko'plab tadqiqotchi va etakchi olimlar ta'lim tizimiga muntazam ravishda ilmiy mahsulotlarni joriy etish darajasining etarli emasligini ta'kidlaydilar.

Mana shunday qarama-qarshiliklarni biz ob'ektiv ravishda quyidagi holatlarda:

- psixologiya va pedagogika fanlari bilan ta'lim o'rtasidagi bog'liqlik va ushbu fanlar yutuqlarini o'quv amaliyotiga joriy etish mexanizmlarining nomukammalligida;

- tadqiqotlar natijasida yaratilgan ilmiy mahsulotlarni ta'lim jarayonining tarkibiy qismlariga joriy etish va shuningdek, ilmiy natijalarni o'quv amaliyoti ob'ektlariga aylantirish zarurati mavjud bo'lgan sharoitlarda esa ilmiy-metodik vositalarning etarli emasligida ko'rishimiz mumkin.

Biroq shunga qaramasdan, ushbu qarama-qarshiliklarni ijtimoiy-iqtisodiy tizimning zaruriy bo'g'ini bo'lgan ta'limning innovatsion faoliyatida hal qilishimiz ham mumkin. Ya'ni psixologiya va pedagogika fanlari bilan ta'lim amaliyotini integratsiyalash mexanizmini ishlab chiqish orqali ijtimoiy-iqtisodiy sohada, shu jumladan ta'limda integratsiyalashuv jarayonining muvaffaqiyatli innovatsion o'zgarishlar natijasiga erishish mumkin [3].

Ma'lumki, pedagogika fanlari bilan ta'lim amaliyotining uslubiy jihatdan mukammal ishlab chiqilgan integratsiyalashuv jarayoni ko'p jihatdan shaxsning ta'lim maydoni - uzluksiz ta'lim tizimi, turli xil etakchi faoliyat turlari va ta'lim sub'ektlarini birlashtiradigan maxsus ijtimoiy-madaniy hodisa ekanligini belgilaydi[4].

Integratsiya jarayonlari quyidagi shartli koordinata o'qlari bilan aniqlangan uch o'lchovli ta'lim maydonida ifodalanishi mumkin:

- 1) maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar, umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari, oliy ta'lim muassasalari talabalari, yosh mutaxassislar va katta tajribaga ega mutaxassislarni o'z ichiga olgan *rivojlanish sub'ektlari*;

- 2) *uzluksiz ta'limning tizimli shakllari* (maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim va oliy ta'limdan keyingi ta'lim va boshqalar);

- 3) shaxsni rivojlantirish funksiyasini bajaradigan ko'p qirrali *etakchi faoliyat turlari* (o'yin, kognitiv, o'quv, kasbiy, ishlab chiqarish va ijodiy yo'naltirilgan) [5, 6].

Ushbu uchta ob'ektiv takror ishlab chiqaruvchi va o'z-o'zini rivojlantiruvchi omilni bir makonga birlashtirish bizga ta'lim maydonini rivojlanayotgan deb hisoblash imkonini beradi.

Rivojlanayotgan ta'lim makonini uzluksiz ta'limning psixologik-pedagogik tizimli shakl va darajalari, rivojlanayotgan shaxs va kasbiy rivojlanish faoliyati va sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirning doimiy ravishda kengayib borayotgan va o'zini o'zi tashkil qilish tizimi deb hisoblaymiz. Ushbu tarkibiy qismlarning o'zaro ta'sir qilish tartibida ishlashi ochiq, kengaytiriladigan va o'z-o'zini rivojlantiradigan ta'lim maydonini tashkil qiladi [7, 8].

Pedagogik tadqiqotlar samaradorligi:

- birinchi navbatda, ta'lim va fan integratsiyasi uchun shart-sharoitlarni ta'minlash, ilmiy ishlanma va natijalarni o'quv-kasbiy jarayonga joriy etish orqali mutaxassislar tayyorlashda ishtirok etish;

- yangi bilimlarni yaratish, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish, ilmiy maktablarni tashkil etish va rivojlantirish uchun asos sifatida fundamental tadqiqotlarni ustuvor rivojlantirishga ko'maklashish;

- mutaxassislar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash jarayoni sifatini ko'tarish, professor-o'qituvchilar malakasini oshirishga ko'maklashish;

- ta'limning dolzarb masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish va olib borishda ilmiy jamoatchilikni faol ishtirok etishga jalb etish asosida ortishi mumkin.

Umuman olganda, ta'lim maydoni nafaqat tadqiqot muammolarini, balki fan va ta'lim amaliyotini integratsiyalashuvining asosiy mexanizmiga aylangan innovatsiyalar sohalarini ham belgilaydi [9, 10].

Ta'limdagi innovatsion faoliyat deganda tugallangan ilmiy tadqiqot va ishlanmalar natijalarini, boshqa fan va texnika yutuqlarini, shuningdek intellektual mulk ob'ektlarini yangi yoki takomillashtirilgan pedagogik mahsulotlarni ta'lim jarayoniga joriy etishga qaratilgan pedagogik faoliyat tushuniladi [10, 11].

Demak, amaliy pedagogik faoliyat tegishli qo'shimcha tadqiqot va ishlanmalar bilan birga amalga oshirish jarayoni bo'lib, bunda ta'lim jamiyatning iqtisodiy-huquqiy tuzilishi, iqtisodiy rivojlanish qonuniyatlari, shuningdek, mehnat bozorining hozirgi sharoitlari hamda ta'lim mahsulotlari va xizmatlariga mos kelishi darkor.

Bundan kelib chiqadiki, pedagogik innovatsiya innovatsion pedagogik faoliyat natijasi bo'lib, uning ijtimoiy, iqtisodiy, boshqaruv, ekologik, sog'liqni saqlash va boshqa jihatlarini o'z ichiga olgan yangi ta'lim samaradorligini ta'minlaydi [12, 13]. Biroq har doim ham pedagogik tadqiqotlar natijalarini bevosita ta'lim amaliyotiga joriy etish mumkin emas. Aynan innovatsiyalargina ularni o'zgartirishi va amaliyotga joriy etish mexanizmi hisoblanishi mumkin.

Ilm-fan va innovatsiyalar o'rtasidagi mazmunli bog'liqlik - innovatsion loyihalar asosida mavjud ta'lim amaliyotini takomillashtirish, modernizatsiya qilish yoki isloh qilish maqsadida maqsadli o'zgartirishdir [14, 15].

Innovatsion loyihalarni uch bosqichga amalga oshirish mumkin:

Birinchi bosqich - innovatsiyani loyihalash, ya'ni uning natijasi sifatida model va dasturlar ishlab chiqiladi;

Ikkinchi bosqich - texnologik bosqich hisoblanib, bunda dasturni amalga oshiriladi va amaliyotga tatbiq etiladi;

Uchinchi bosqich - reflektiv bosqich hisoblanib, bunda innovatsion faoliyat baholanadi.

Innovatsiyalar ta'limning turli jihatlarini o'zgartirish va yangilashga qaratiladi. Jumladan:

- ✓ ijtimoiy-pedagogik o'zgarishlar;
- ✓ umumiy ta'lim va kasbiy tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish;
- ✓ ta'limning yangi mazmunini shakllantirish;
- ✓ o'quvchilarga ta'lim berish, tarbiyalash va rivojlantirishning yangi psixologik-pedagogik texnologiyalarini ishlab chiqish;
- ✓ yangi kommunikatsion-axborot texnologiyalari, ta'lim va fazoviy muhitni loyihalash va boshqalar [16, 17].

Innovatsion ta'lim faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- ✚ tashkiliy shakllarning maksimal moslashuvchanligi va chiziqli bo'lmashligini ta'minlash;
- ✚ bilimlarni yangilash jarayonlarini ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlariga kiritish;
- ✚ ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning eng muhim zahirasi sifatida inson iste'dodi, ijodkorligi va tashabbuskorligini rivojlantirish;
- ✚ ijtimoiy-iqtisodiy va ta'lim muhitidagi o'zgarishlarni kuzatish asosida ta'lim texnologiyalarini doimiy ravishda yangilab borish;
- ✚ ikkita innovatsion sxema (birinchisi – innovatsiyalarni yaratish va rag'batlantirish, ikkinchisi – ularni tanlash va ishlab chiqish)ning o'zaro ta'sirini ta'minlash.

Yuqoridagi ta'riflardan ko'rinib turibdiki, tugallangan psixologik-pedagogik tadqiqotlar natijalari innovatsion pedagogik faoliyat asosida yotadi va bu pedagogik innovatsiyalarning nazariy asosi hisoblanadi. Shu sababli ham pedagogika fani, ta'lim amaliyoti va pedagogik innovatsiyalarning integratsiyasi zarurdir.

Demak, ta'limdagi innovatsiyalar fan va ta'lim integratsiyasini ta'minlovchi omil hisoblanib, bu fan yutuqlarini ta'lim jarayoniga joriy etish bilan birga ta'limni rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagogik faoliyatning ushbu uchta o'zaro bog'liq turini farqlash uchun jadvalda ularning aniqlash xususiyatlari ko'rsatilgan.

Ta'lim innovatsiyalari salohiyati mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganish, pedagogik innovatsiyalar sifatini baholash, buning uchun zarur bo'lgan mezonlarni ishlab chiqish va ta'lim muassasalarini ekspertizadan o'tkazishni tashkil etish muammosining dolzarbligini ko'rsatadi. Shu o'rinda pedagogik innovatsiyalar muammosini tizimli hal qilish - pedagogik innovatsiyalar sifatini baholash tizimini ishlab chiqishni talab qiladi.

Adabiyotlar:

1. Adilova M.F. (2022). Innovation yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirish. *Integration of science, Education and practice. Scientific-methodical journal*, 3(7), 99-106.
2. Adilova M.F. (2022). Methods of Innovation Approach to Forming Communicative Competence of Future Educators. *Eurasian Scientific Herald*, 10, 53-58.
3. Adilova M.F. (2022). Psychological and pedagogical factors of innovative approach to the formation of communicative competence of the future teacher. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(04), 304-308.
4. Адилова М.Ф. (2021). Формирование экологической культуры у учеников начального образования на основе медиатехнологий. *Science and Education*, 2(6), 543-546.
5. Адилова М.Ф. (2020). Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы. *Science and Education*, 1(7), 452-455.
6. Adilova M.F. & Ergasheva, G.M., Sotiboldieva S.J., (2020). Comprehensive approach to assessing students knowledge in primary school based on the international assessment program in the republic of Uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, (1), 56-62.
7. Салаева М.С. Инновацион таълим шароитида педагогнинг шахсий-касбий ривожланишининг психологик омиллари // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 12 (том 3) (март, 2021)- Б.567-570.
8. Салаева М.С. Педагогнинг самарали инновацион фаолиятини таъминлашда шахсий-касбий ривожланишини психологик қўллаб-қувватлаш / “Инновацион таълим: халқаро тажриба, муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника университети, 2021 йил 21 апрель. Электрон тўплам. 3-қисм. 2021 йил 21 апрель. - Б.405-407.

9. Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши интегртив психологик ходиса сифатида / “Педагогические и психоллингвистические особенности развития, формирования и становления личности врача” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Самарқанд давлат тиббиёт институти, 2021 йил 5 май. Электронный сборник. СамГМИ. 5 мая 2021 года. – С.178-180.
10. Салаева М.С. Профессинал даражага эришиш мақсадида педагогнинг виртуал мобиллигини ривожлантириш / “Хорижий тилларни ўқитишнинг долзарб масалалари: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро онлайн илмий-амалий конференция. Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети, 2021 йил 5 май. Электрон тўплам.. 2021 йил 5 май. – Б..230-234.
11. Салаева М.С. Таълимни ахборотлаштириш шароитида бўлажак педагогларнинг виртуал академик мобиллигини шакллантириш // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Выпуск №15 (том 3) (июнь, 2021). - С.480-484.
12. Салаева М.С., М.Джумабаева. Таълимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali. ISSN (E) – 2181 – 1334. Barcha sohalar bo'yicha electron jurnal. VOL 2, ISSUE 9 (19), July 2021. Part - 1. - С.54-60. www.academscience.uz
13. Salaeva M.S. Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirishga innovation yondashishning psixologik-pedagogik imkoniyatlari // *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 83–91. ISSN 2181-3558. VOLUME 1, ISSUE 3. AUGUST 2022. DOI raqami: 10.5281/zenodo.6675309. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/141>
14. **Salaeva M.S., Koshnazarova M.A., Abdukodirov G. & Radjabova D.A.** (2022). Professionalism of the Teacher as a Pedagogical Credo in the Age of Innovation // SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION, 1(43). Pp.10571-10576. <https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/1637>
15. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий кадрият сифатида намоён бўлиши // EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI O'RTASIDAGI NIZOLAR: ULARNI BARTARAF ETISH VA OLDINI OLIISH YO'LLARI.

**Azimova Osiyoxon Adxam qizi, "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrası
o'qituvchisi, azimovaosiyi@gmail.com**

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari va ularning ta'lim-tarbiya olish jarayonidagi yuzaga keladigan turli psixologik holatlar, nizoli vaziyatlar haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, nizoli vaziyatlarda o'quvchilarda konfliktologik kompetentlik sifatlarini shakllantirish yo'l-yo'riqlari va mexanizmlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: nizo, pedagogik nizo, ixtilof, konflikt, ziddiyat, adovat, xulq-atvor, munosabat, muloqot, anglashilmovchilik.

Mamlakatimiz yoshlarini XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgandir. Shu nuqtai nazardan 2020-yil 23-sentabrda "Ta'lim to'g'risida" gi qonun qabul qilinib, uning maqsadi ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat[1]. Bundan ko'zlangan maqsad har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlovchi, intellektual salohiyati yuqori bo'lgan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashdan iboratdir. Davlat hamda jamiyat oldida turgan va hal qilinishi lozim bo'lgan bir qator vazifalar negizida yoshlarda umuminsoniy qadriyatlar bilan birga shaxslararo munosabatlarda hurmat, empatiyaga moyillik, sabr, oqibat tuyg'ularini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, bugungi kunda butun dunyo aholisining, birinchi navbatda, yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun keskin destruktiv g'oyalarga asoslangan kurash borayotganini hisobga olsak, yoshlar tarbiyasi, ma'naviy-ma'rifiy sohadagi ishlarni susaytirmaslikni, aksincha, yangi bosqichga ko'tarishni talab qilmoqda. Shu jihatdan, O'zbekiston Respublikasining barqarorligiga, ya'ni uning ijtimoiy, ma'naviy yuksalishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan destruktiv g'oyalarning oldini olish, pedagogik jamoada turli nizo va ziddiyatlarni oldini olishni va bartaraf etishni dolzarb qilib qo'yadi.

Nizolarning oldini olish nizo holatlarini va ijtimoiy o'zaro ta'sir subyektlarining xatti-harakatlarini bashorat qilishni va tahlil qilishni o'z ichiga oladi va ularning hayotiy faoliyatidan iborat bo'lib, ular o'zaro to'qnashuvlarning ehtimolini istisno qiladi yoki minimal darajaga tushiradi. Shuni ham ta'kidlash joizki, nizolarning oldini olish insonning intellektual va kommunikativ madaniyatini rivojlantirishga yordam beradigan faoliyatdir. Nizolarning oldini olishdan maqsad, odamlar faoliyati va o'zaro aloqalari uchun ular o'rtasidagi ziddiyatlarning destruktiv rivojlanishini minimallashtirishga imkon beradigan muayyan sharoitlarni yaratishdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida shaxslararo nizolarning oldini olishda quyidagi yo'nalishlarni ajratib ko'rsatish mumkin: o'qituvchilar bilan ishlash, ota-onalar bilan ishlash, o'quvchilar bilan ishlash.

O'qituvchining birinchi navbatda bolalar psixologiyasini mukammal bilishi bu sinfda nizo va nizoli vaziyatlarning yuzaga kelmasligiga asos bo'la oladi. Chunki o'qituvchi sinfdagi barcha o'quvchilarning psixologik temperamentlaridan kelib chiqqan holda ularni joylashtirishi va dars davomida guruhlarda ishlashi o'quvchilarning fikrlari bir-biriga mos kelishiga yordam beradi. Bu esa nizo va nizoli vaziyatlarni yuzaga kelishini oldini oladi. Shuning uchun o'qituvchilar bilan ishlashni to'rt yo'nalishga bo'lish mumkin:

- Ulardan birinchisi - ziddiyatli vaziyatlarning paydo bo'lishi va destruktiv rivojlanishi uchun to'siqlar yaratadigan bunday obyektiv sharoitlarni yaratishga qaratilgan ishlar. Shuni ta'kidlash kerakki, bu ish nafaqat o'qituvchilar bilan, balki ota-onalar bilan ham tuzilgan taqdirdagina yuqori samara beradi;
- Ikkinchidan - o'qituvchilarning maktabning tashkiliy va boshqaruv sharoitlarini otmallashtirish bilan bog'liq bilimlari va mahoratini oshirish, shuningdek o'quvchi-larning o'quv va sinfdan tashqari ishlarida "muvaffaqiyat holatlari"ni yaraish;
- Nizolarning paydo bo'lishiga yordam beradigan ijtimoiy-psixologik sabablarni yo'q qilish bo'yicha ish olib borish. Ya'ni, bahsli masalalarda o'qituvchining harakati qoidalari va tizimini ishlab chiqish, nafaqat o'quvchilar, balki ota-onalar va o'qituvchilar uchun ham maktabda qo'llab-quvvatlash xizmatini takomillashtirish;
- Nizolarning shaxsiy sabablarini blokirovka qilish. Ushbu ish yo'nalishi bo'yicha treninglar, dars soatlari, o'qituvchilarning uslubiy birlashmalarining namunali mavzularini muhokama qilish, masalan: "Aloqa bo'yicha trening", "Men boshqalarning ko'zi bilan", "O'zimning begonam" va boshqalar amalga oshiriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, sinf rahbari ta'lim-tarbiyaviy ishlarni yakka o'zi emas, balki shu sinflarda dars beruvchi boshqa o'qituvchilar va maktab psixologlari bilan hamkorlikda ish olib borishlari, o'quvchilarga nisbatan yagona talabni amalga oshirish, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishlari, o'z vazifalarini to'laqonli ado etishlari boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasidagi nizolarni oldini olishga va ta'lim-tarbiya sifatini oshirga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abrorkhonova K.A., Azimova O.A., Alibaev D.Sh., Shodiyev I.N. Pedagogical conflict resolution technology relationship between conflictology and pedagogy., European Chemical Bulletin, ISSN 2063-5346
2. Azimova O.A. Talabalar orasidagi pedagogik konfliktlarning xususiyatlari. Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangilash:muammo,yechimlar va rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Guliston-2022
3. Azimova O.A., Tursunova M.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish. Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangilash:muammo,yechimlar va rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Guliston-2022
4. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. JournalNX, 197-201.
5. Axmedova M. Pedagogik konfliktologiya: O'quv qo'llanma. – T.:2021.
6. Sadinovna, K. D. (2022). Ensuring the Proportion of " NatureSociety-Human" Relationships in Forming the Ecological Culture of Future Primary Class Teachers. Eurasian Scientific Herald, 10, 37-40.
- 7.Tursunova, M. B., & Anvarovna, J. S. (2022). Tarbiya jarayonida oila, mahalla hamda ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi. Science and innovation, 1(B2), 269-272.

BOSHLANG'ICH SINFLAR TARBIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Azimova Osiyoxon Adxam qizi, “Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi” kafedrası
o'qituvchisi, Tursunova Mushtariy Mirzoxid qizi, “Boshlang'ich ta'lim”
fakulteti talabasi, azimovaosiyi@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiya fanining maqsadi, tarbiya fanining o'quvchilarni shaxs sifatida kamol topishidagi o'rni, tarbiya fanini o'qitishda innovatsion metodlar va pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish to'g'risida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, odob, axloq, tarbiya fani, o'quvchi, shaxs, bilim, ko'nikma, metod, texnologiya.

Mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, mamlakatimiz yoshlarini XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlab o'tganlaridek “Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan”. [1.] Darhaqiqat yosh avlodga tarbiya berishdek murakkab vazifani hal etishda maktab juda katta ahamiyat kasb etadi. Tarbiya bor joyda ma'naviyati yuksak bo'lgan o'quvchilar bo'ladi. Tarbiya – bu insonni ijtimoiy tajribalar bilan, uning barcha shakllarida bilim, his-hayajon, odob-axloq qoidalari bilan tanishtirish va shaxsning o'ziga xos jihatlarini, uning imkoniyatlari va layoqatlarini rivojlantirish bo'yicha faoliyat hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda tarbiya darslari orqali ona vatanga sadoqat hissini, irodalilik hamda mehr-oqibatlilik, bag'rikenglik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni bolalikdan boshlab shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarbiya fanining maqsadi darslik orqali o'quvchilarda bilim berishdan tashqari hayotiy ko'nikma shakllantiradi va boqichma-bosqich bolada o'z oldiga maqsad qo'yish va o'sha maqsad sari intilish ko'nikmasini shakllantirib boradi. Tarbiya fanini o'qitishda o'qituvchi avvalo o'z ustida ishlashi uchun ma'naviy adabiyotlar bilan ishlashi muhim metodlardan hisoblanadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion metodlar va pedagogik texnologiyalardan foydalanib, ta'limning samaradorligini oshirishga bo'lgan qiziqish kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bugungi kunda ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning asosiy sabablaridan biri - innovatsion texnologiyalar o'quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

O'quvchilarning tafakkuri, fikrlash doirasining kengayishida, dunyoqarashining boyishida, voqelikka o'z munosabatini bildira olishida, og'zaki va

yo'zma nutqining rivojlanishida tarbiya darslarining o'rni beqiyos. O'qituvchi tarbiya darslariga alohida yondoshib, atroflicha o'rganib chiqishi lozim. Boshlang'ich sinflardagi tarbiya darslarini tashkillashtirishda bir qancha metod va metodologik usullardan foydalaniladi.[2.3b]. Tarbiya fani keng qamrovli fan hisoblanib, ushbu fanni o'qitish metodlari: og'zaki, hikoya, suhbat, tushuntirish, ko'rgazmali, monolog, dialog, keys, namoyish metodi, amaliy ishlar metodi, interfaol metodlar va boshqa metodlar. Boshlang'ich sinf yoshdagi o'quvchilarning xulq-atvorining ijtimoiy shakli oddiy taqlid qilishga qaratilgan. O'quvchilarga turli ta'limiy o'yinlar orqali vatanga bo'lgan mehr-muhabbat, qadriyatlar va an'analarni anglash tushuntiriladi. 1-sinfda ko'pincha og'zaki, 2-3-4 sinflarda esa yo'zma ravishda metodlar qo'llash tavsiya etiladi. Hozirgi kunda tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqishni ancha oshiradi. Masalan boshlang'ich sinflarda o'tiladigan tarbiya darslarida "Aqliy hujum", "Fikrlar hujumi", "Tarmoqlar" metodi, "Sinkveyn", "BBB", "Beshinchisi ortiqcha", "Klaster", "Charxpalak", "Kungaboqar", "Zinama-zina", "Baliq skeleti", "Bumerang", "Venn diagrammasi", "Assotsiativ", "Guruhlarda ishlash", "Savol-javob", "Tarmoqlash", "Vaziyatni tahlil qilish" kabi zamonaviy innovatsion metod va texnologiyalarni qo'llash yuqori samara beradi.

"Aqliy hujum" metodi. Bu metod biror muammo bo'yicha ta'lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to'plab, ular orqali ma'lum bir yechimga kelinadigan metod hisoblanadi. "Aqliy hujum" metodining yo'zma va og'zaki shakllari mavjud. Og'zaki shaklida ta'lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta'lim oluvchilarning har biri o'z fikrini og'zaki bildiradi. Ta'lim oluvchilar o'z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yo'zma shaklida esa berilgan savolga ta'lim oluvchilar o'z javoblarini qog'oz kartochkalarga qisqa va barchaga ko'rinarli tarzda yozadilar. Javoblar doskada ilinadi. "Aqliy hujum" metodining yo'zma shaklida javoblarni ma'lum belgilar bo'yicha guruhlab chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu metod to'g'ri va ijobiy qo'llanganda bolani erkin, ijodiy va kreativ fikrlashga o'rgatadi.

Assotsiativ metodini qo'llashdan maqsad o'quvchini tanqidiy keng doirada fikrlashga undaydi, o'quvchini qo'l motorikasini rivojlantiradi, o'quvchi ranglar bilan ishlashni o'rganadi, o'quvchini tasavvur qilishga undaydi, o'quvchini tanqidiy keng doirada fikrlashga undaydi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, o'qituvchilarning zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan unumli va samarali foydalanib, tarbiya darslarini ilg'or innovatsion va pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifat darajasini yaxshilaydi. Maktablarda vatanparvarlik tuyg'usini va insoniy fazilatlarini oshirib borishda tarbiya darslarini innovatsion metodlar va pedagogik texnologiyalar yordamida olib borishni yo'lga qo'yish o'quvchilar ongida bo'shliq qolmay, kelajakda Vatanimizga ulkan hissi, foydasi tegadigan kadrlar bo'lib yetishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimova O.A. Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida innovation metodik texnologiyalardan foydalanish. Yangilanayotgan O'zbekistonda fan, ta'lim va innovatsiya uyg'unligi. 2021
2. Azimova O.A., Tursunova M.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish. Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangilash: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Guliston-2022
3. Azimova O.A. Talabalar orasidagi pedagogik konfliktlarning xususiyatlari. Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangilash: muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Guliston-2022
4. Ismatova N. Tarbiya: 1-sinf uchun darslik. 1-nashr.-T.G'afur G'ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi-2020
5. Qurbonova Sh.N.: Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiya turlarining qo'llanishi. PEDAGOGIK MAHORAT. Maxsus son, 2020.
6. Sadinovna, K. D. (2022). Ensuring the Proportion of " Nature Society-Human" Relationships in Forming the Ecological Culture of Future Primary Class Teachers. Eurasian Scientific Herald, 10, 37-40.
7. Tursunova, M. B., & Anvarovna, J. S. (2022). Tarbiya jarayonida oila, mahalla hamda ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi. Science and innovation, 1(B2), 269-272.

STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASINING O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA KIRIB KELISHI.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasida katta o'qituvchisi, Baltamuratova Aksungul Perdebaevna
Boshlang'ich ta'lim fakulteti, Raxmatova Rayhon Dilmurodjon qizi

Annotatsiya: Maqolada dunyo ta'lim tizimidagi zamonaviy ta'lim shakllardan hisoblangan STEAM ta'limining rivojlanishi, nazariy asoslari, imkoniyat va yutuqlari haqida, O'zbekiston ta'lim tizimida STEAM ta'limidan foydalanish afzalliklari va bu ta'lim shaklining o'quvchilarga beradigan imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: STEAM ta'lim shakli, ta'lim, rivojlantirish, zamonaviy, bilim darajasi, ta'lim sifati, tajriba.

Внедрение образовательной технологии STEAM в систему образования Узбекистана.

Аннотация: В статье описаны развитие, теоретические основы, возможности и достижения STEAM-образования, которое считается одной из современных образовательных форм в мировой системе образования, преимущества использования STEAM-образования в образовательной системе Узбекистана и возможности, которые дает эта форма образования дает студентам.

Ключевые слова: STEAM форма обучения, образование, развитие, современный, уровень знаний, качество образования, опыт.

Introduction of STEAM educational technology into the education system of Uzbekistan.

Annotation: The article describes the development, theoretical foundations, opportunities and achievements of STEAM education, which is considered one of the modern educational forms in the world education system, the advantages of using STEAM education in the educational system of Uzbekistan and the opportunities that this form of education gives to students.

Key words: STEAM form of education, education, development, modern, level of knowledge, quality of education, experience.

O'zbekiston Respublikasi hududida amal qilinib borilayotgan uzluksiz ta'lim tizimida bugungi kunda rivojlangan Yevropa davlatlari ta'lim tizimi tajribasidan na'muna olish orqali dunyo ta'limi bilan yuzlasha olishi, tajriba almashish, raqobatga kirishish, uzluksiz aloqada bo'lish ishlari sezilarli darajada rivojlanmoqda. Jumladan dual ta'lim, enkuliziv ta'lim, eksternat ta'lim, masofaviy ta'lim va STEAM ta'lim shakllari fikrimizga yaqqol misol bo'loladi. Mazkur ta'lim shakllaridan bugungi kunda keng foydalanilib yuqori natijalarga erishilmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim sohasini isloh qilish keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Bu kabi qator o'zgarishlardan biri ta'limdagi STEAM yondashuvdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi" PF-5712-son farmoniga ko'ra innovatsion ta'lim jarayoniga o'tish zamonaviy kadrlarga bo'lgan ehtiyojni inobatga olish, AKT va ta'lim berishning yangi metodlarini joriy etish, dars jarayonini STEAM ta'lim texnologiyasi talablari asosida tashkil etish, STEAM fanlarini o'qitish bo'yicha kurslardan o'tgan pedagoglar 2023-yilda 10%, 2030-yilga kelib 50%ga yetishi yangi kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini shakllantirish kabi vazifalar belgilangan.

STEAM ta'lim texnologiyasi ilk bor Amerikada ishlab chiqilgan. Ba'zi ta'lim bitiruvchilarning martabalarini e'tiborga olishdi va fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi va STEM tizimi shu tarzda shakllandi. (Fan, texnika, muhandislik va matematika). Keyinchalik bu tushunchalarga Art qo'shildi va endi STEAM butunligicha shakllandi. O'qituvchilar ushbu mavzular, aniqrog'i ushbu fanlardan bilimlar kelajakda talabalarning yuqori malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga yordam beradi, deb hisoblashdi.

Bu ta'lim texnologiyasida bir vaqtning o'zida to'rtta – fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik, (Engineering), tasviriy san'at (Art), matematika (Math) bo'yicha o'qitish amalga oshiriladi. STEAM fan bo'yicha emas, balki mavzular bo'yicha integratsiyalashgan o'qitish tizimidir. STEAM ta'limi amaliy mashg'ulotlar yordamida ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash ikoniyatini beradi. Mazkur ta'lim texnologiyasidan Kanada va Buyuk Britaniya davlatlari ta'lim tizimida keng foydalanmoqda.

Ushbu ta'lim texnologiyasining asosiy g'oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya'ni, o'rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo'limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o'rganish tez o'zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o'rganish uchun ham miyani, ham qo'llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o'zlari «uqib oladilar». STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar.

Agar biz an'anaviy ta'limning asosiy maqsadi bilimlarni o'rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi. Bu maktab o'quvchilariga nafaqat ba'zi bir g'oyalarga ega bo'lish, balki ularni amalda qo'llash va amalga oshirish imkoniyatini beradi. O'sha haqiqatda ishlatilishi mumkin bo'lgan bilimgina haqiqatan ham qadrlidir.

STEAM yondashuvining eng mashhur namunasi — [Massachusetts Texnologiya Instituti](#) (MIT). Ushbu dunyo universitetining shiori «Mens et Manus» (Aql va qo'l). Massachusetts Texnologiya Instituti bolalarga STEAM tushunchasini oldindan o'rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hattoki ba'zi ta'lim muassasalarida STEAM o'quv markazlarini yaratdi.

Shu jumladan yurtimizda ham bir necha maktablarda STEAM ta'lim shakli joriy etildi. Masalan, Al-Xorazmiy nomidagi IT maktabning ta'lim jarayonida ham STEAM texnologiyasidan keng foydalanib kelinadi. Bundan asosiy maqsad, o'quvchilarning darsda olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash va hayotga tadbiq qilish imkonini yaratishdan iborat. Maktabda robototexnika, sexmatexnika xonalari bilan bir qatorda STEAM xonasi ham mavjud bo'lib, u zamonaviy interaktiv platforma, ish qurollari, tikuv mashinalari, to'quv moslamalari, Arduino platformalari va 5 xil turdagi kesish va randalash uskunalaridan iborat. Qizig'i shundaki, bu uskunalar o'quvchilar tomonidan qayta yasali, boshqa ko'rinish va vazifani bajarish imkonini beradi. Maktabda STEAM va robototexnika darslari o'zaro uyg'unlikda olib boriladi.

Texnologiyalar rivojlangan hozirgi davrda robototexnika istiqbolli sohalardan biri hisoblanadi. Al-Xorazmiy nomidagi IT maktabda ham bu sohaga alohida e'tibor qaratilgan. Barcha sinf o'quvchilarining robototexnika faniga katta qiziqish bilan qatnashadilar va ular hozirga qadar bir qancha loyihalarni ishlab chiqishdi va kelgusi loyihalar ustida izlanishlar olib borishmoqda.

Xulosa qilib aytganda, STEAM yondashuvi bolalarga nazariya va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga va uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarini oson zabt etishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 23-sentabrdagi ta'lim to'g'risidagi qonun.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi" PF-5712-son farmoni.
3. S.T.Turg'unov, L.A.Maqsudova, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova, M.A.Umaraliyeva "Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari" «O'zbekiston Respublikasi O'zPFITI» nashriyoti, T.:2014
4. J.G'.Yo'ldoshev, M.K.Shirinov, F.I.Ochilov "Pedagogik diagnostika" o'quv metodik qo'llanma T.:2014
5. O'tkir Tolipov, Dilnoz Ro'ziyeva "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" «Toshkent innovatsiya-ziyo» T.: 2019
6. www.ziyonet.uz
7. www.eduportal.uz

ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Г.Т.Исламова, и.о. доцент кафедры «Педагогика начального образования» ТГПУ им Низами, Голубева Лариса Александровна, учитель начальных классов школы №18 города Ташкента

В статье представлены актуальные проблемы начального образования и пути их решения, методы формирования нравственных качеств у младших школьников краткие рекомендации по ее реализации.

Ключевые слова: стратегия, инновация, развитие, условия, инфраструктура, стратегия, процесс, интегрирование, высоко развитость.

Maqolada boshlahgich ta'lmi muamolari ularni bartaraf etish, boshlangich sinf o'quvchilarining ahloqiy sifatlarini tashkilarshirish usullari haqida qisqa tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: strategiya, innovasiya, rivojlanish, sharoit, infrostruktura, jarayon, integrasiyalash, rivojlanishning yuqori choqissi.

На сегодняшний день актуальным стоит вопрос начальной школы и вообще о народном образовании в целом. Чтобы там ни говорили, важнейшее в школе – это учащиеся, то есть те, для кого школа создана. Представим, что все школьники, следуя советам некоторых учителей, бросили учиться и пошли работать – школу можно будет закрывать, потому что она просто перестанет быть нужной. При этом многие учащиеся совершенно не хотят учиться, что, вполне закономерно, раздражает многих учителей. Но почему дети не хотят учиться? Причин этому много.

Во-первых, многие учителя начальных классов неправильно относятся к своей работе и к детям. Они считают, что как бы ни было ребенку неинтересно, его нужно заставить знать учебный предмет. Но учителя часто совершенно не считаются с индивидуальными особенностями своих учеников, некоторые из которых, по причине личностного склада не в силах хорошо учиться по некоторым предметам. Учителя же делают обобщенный вывод – «этот ученик плохой», хотя по некоторым предметам он вполне может быть одним из лучших. Учителя могут обвинять учеников в том, что они не хотят учиться; говорить, что будут работать с этим учеником только тогда, когда он захочет научиться. Но если он в самом деле захочет научиться этому предмету – он сам сможет добыть нужную информацию, и учитель не будет ему нужен. Задача учителя начальных классов – увлечь учащихся своим предметом, а не «вдолбить» его в них против их воли.

Во-вторых, школьное обучение сильно оторвано от жизни. В школе в ребенка вкладывается одно, но на улице и дома он сталкивается совсем с другим. Подавляющее число знаний, полученных в школе, не находят применения в жизни, и в том числе поэтому знания эти быстро забываются. Часто к ученикам предъявляются не соответствующие возможностям их возраста требования, поэтому их сложно выполнить. А домашние задания могут отнимать очень много времени, и у человека не останется времени на свободную жизнь, а она тоже нужна – нельзя замыкаться в школе. Обучение в школе очень формализовано, и не все могут уложиться в установленную форму, что тоже создает проблемы для учащихся, обладающих более стихийным складом личности. Все это вызывает ненависть учеников к школе, превращая ее в каторгу. И учиться в школе трудно и неинтересно, поэтому задача, если не облегчить, то хотя бы сделать обучение в школе интересным и соответствующим жизни.

В-третьих, у нас не совсем понятно, чем именно должна заниматься школа. Кто-то считает, что она должна учить (но не понятно, конкретно чему); кто-то считает, что она должна воспитывать (но не понятно, что именно), но точного ответа,

что делает школа, никто не может дать. А школа – это фундамент жизни каждого человека; многие именно в школе получили то, что позволило им впоследствии выстроить на этой основе всю свою жизнь; но точно так же многие были сломлены школой и лишены возможности чего-либо добиться. Что же должна делать школа? На наш взгляд, задачи школы, следующие:

1. Показать учащимся мир во всем его многообразии и предложить интересы в этой жизни.

2. Дать человеку шансы попробовать реализовать себя в том, что он нашел для себя интересным.

3. Помочь человеку раскрыть себя в сфере своего интереса хотя бы на начальном уровне.

То есть школа должна помочь человеку найти и реализовать себя в жизни. Школа должна сделать так, чтобы ученику было интересно в ней учиться и интересно жить в целом. Но чтобы сделать это, нужна большая и системная работа по улучшению школы, как общественного института. Что же можно сделать в этой области?

Улучшать нужно вот что...

В программе ЮНЕСКО “Образование для всех” (2000 г.) раскрыто, по каким характеристикам важно улучшать качество образования:

1. Характеристика учащихся (их здоровье, мотивация к обучению).

2. Характеристика результатов, которые учащиеся демонстрировали и демонстрируют в обучении, включая знания, умения, личную позицию и участие в общественной жизни, а также результатов, связанных с национальными задачами в области образования.

3. Характеристика педагогического процесса, где на первом месте стоят интересы ребенка, и создаются такие условия обучения, которые обеспечивают эффективность образования каждого.

4. Характеристика содержания (адекватные учебные планы и программы, соответствующие кругу компетентностей, задаваемых обществом).

5. Характеристика образовательных систем и сред, (их экологичность, безопасность), обеспечивающих необходимыми ресурсами и условиями каждого ребенка.

Важнейшим субъективным фактором, влияющим на всю систему образования, принято считать учительский корпус. Именно от усилий и профессионализма каждого конкретного педагога напрямую зависят доступность, качество и эффективность образования для каждого ученика.

Ориентация на новое качество образования предъявляет новые требования к содержанию профессиональной деятельности учителя. К ним относятся:

- создание условий, как для расширения жизненного опыта ребенка и приобретения опыта обучения из жизни, так и для проявления его активности, творчества и ответственности;

- формирование мотивации к непрерывному образованию;

- опора на самостоятельность ребенка в обучении;

- инициативность, творчество и корпоративная культура учителя.

В современных условиях центральная и основная функция педагога – содействие образованию школьника. Она осуществляется путем использования открытой образовательной среды, которая представляет собой совокупность ресурсов разного уровня и вида. Учитель организует образовательную среду для конкретного учащегося либо для целой группы и создает условия для выбора ресурсов.

Мы выдвигаем несколько предложений:

1. Главное в школе – учащиеся.

2. Проблемы и задачи школы:

а. Проблема: неправильное отношение учителей к работе. Задача: учитель должен увлекать учащихся своим предметом.

б. Проблема: оторванность обучения от требований жизни. Задача: сделать обучение в школе приближенным к реальной жизни.

с. Проблема: неясность относительно направления деятельности школы. Задача: помочь учащимся найти себя в жизни.

3. Основная задача школы – помочь человеку построить основу для своей будущей жизни, которая должна быть успешной и интересной одновременно. Школа не должна давать и заставлять – она должна помогать человеку самому находить себе интересы, занятия и знания.

4. Нашей школе желательны некоторые преобразования, которые сделают обучение в ней более продуктивным, что поможет решить основную задачу школы. Предложения по этим преобразованиям в нашей статье представлены.

Эти преобразования, на наш взгляд, помогут улучшить качество обучения, работы школы, и дадут ученикам новые и широкие возможности для построения своей будущей жизни.

Список литературы;

1. Делор Ж. Образование – скрытое сокровище // Известия Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию в XXI в. – Белград, 1996.

2. Колби Дж., Уитт М. и др. Определение понятия качества в образовании / Доклад ЮНИСЕФ. – Нью-Йорк, 2000.

3. Котова С.А., Граничина О.А., Савинова Л.Ю. Начальное образование в контексте программы ЮНЕСКО “Образование для всех”: российское видение. – СПб, 2007.

4. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. – Ростов н/Д., 2004.

5. Кучма В.Р. Оценка физического развития детей и подростков в гигиенической диагностике системы «Здоровье населения, среда обитания». – М., 2003.

6. Майор Ф. Завтра всегда поздно. Белград, 1991.

7. Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся ПИЗА-2003. Центр оценки качества образования ИСМО РАО. – М., 2004.

8. Пискунова Е.В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества образования для всех: опыт России. – СПб, 2007.

9. Педагогические кадры XXI в.: формирование творческого потенциала учителя / Под ред. Д.Ж.Марковича. – Белград, 1998.

10. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. – 2-е изд. – М.: Генезис. 2008.

11. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения.-М.: ТЦ Сфера, 2003.

12. UNESCO World Educatio Report, Education for All. – UNESCO, 2000.

ПРИОРИТЕТЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, УЧАЩИХСЯ В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Г.Т.Исламова и.о. доцент кафедры «Педагогика начального образования»
ТГПУ им Низами, *Ташкентский государственный педагогический
университет, магистрант 1 курса, Ходжамбердиева Камила Равшановна*

Аннотация. В данной статье рассматриваются приоритеты и проблемы в развитии речи младших дошкольников и учащихся начальных классов. Свободная речь широко используемая идея, позволяющая людям общаться и понимать друг друга. Беглая речь неотделима от мира мыслей: беглость речи есть беглость мыслей, отражающая способность ребенка логически мыслить, размышлять над воспринимаемым и правильно их выражать.

Ключевые слова: беглая речь, диалог, общение, межличностное, внутрииндивидуальное, универсальное, акустикоартикуляционный аспект, метод подражания.

Формирование беглой речи, изменение ее функции есть следствие усложнения ребенка, которое зависит от умения ребенка общаться с окружающими, формы общения. В дошкольном возрасте она формируется посредством общения и обучения. Развитие беглой речи происходит постепенно с раннего возраста. В первые семь лет жизни ребенка особое внимание следует уделять возникновению и развитию речи как средства общения с окружающими. Беглая речь важна в жизни каждого человека и выполняет три основные функции: межличностную, внутрииндивидуальную и универсальную.

Введение: Язык – это уникальное достояние нации, которое всегда выражалось устно и письменно. Насыщенная, яркая, интересная речь – это свет говорящего. Благородные возможности языка раскрываются в процессе речи через речь. Без речи бесконечные возможности языка ограничены. Так объясняет связь между языком и речью султан слов и газелей А. Навои. «Язык — это оружие речи с таким большим почтением. Если речь неточна, это в интересах языка. Итак. Как ни хорош язык, он служит орудием для речи. Его сила проявляется в речи. Если язык — стрела, то речь — лук. Сила стрелы также зависит от силы лук.

Дискуссия: Общеизвестно, что язык есть высшее и основное средство человеческого разума и деятельности. В конце концов, разве это не язык, который отличает человека от других живых существ? Поэтому высшие продукты психической деятельности человека, плоды мышления реализуются через язык и речь. Язык — мощный инструмент для воплощения в жизнь продукта мысли. Функция речи отражает собственно этап ее развития в онтогенезе, каждый из которых имеет свои особенности:

Задача 1 - межличностная - это средство общения между людьми. В этом случае речь представляет собой устную речь — монолог, диалог, беседу между несколькими людьми.

Задача 2 - внутренняя личность - где речь поднимает многие психические процессы (мышление, внимание, память, воображение и др.) на уровень ясного понимания и позволяет человеку регулировать и контролировать психические процессы, служит средством их реализации.

Задание 3 - общечеловеческое - где речь позволяет индивиду получить информацию из сокровищницы общечеловеческого общественно-исторического опыта. В данном случае это письменная речь, материализованная в графических символах и знаках.

Преподавание в учебных заведениях осуществляется в двух формах: а) свобода слова; б) в специальных классах. Диалог возникает в более беглой речи и является основой естественного развития произносительно-грамматических навыков, основой приобретения навыков беглой речи, обогащения словарного запаса детей. Диалог преподается на специальных занятиях (1-2 занятия в месяц); Во время учебы в школе ребенок может свободно общаться с учителем и другими детьми. Дома взрослые должны вести диалог с ребенком на самые разные темы. Обучение диалогической речи (или устной речи) обычно проходит в форме беседы, т. е. между взрослыми и детьми и между самими детьми.

Специальные занятия по развитию диалогической речи основаны на методе разговора (разговора) и методе подражания. Эти методы обычно выполняются следующими способами:

Подготовительные методы интервью;

Театральные приемы (подражание, пересказ).

Подготовленная беседа имеет следующие функции:

Говорить с детьми прямо, то есть слушать без слов собеседника, вести себя в ожидании удобного момента, чтобы перекусить, четко говорить собеседнику;

Компаньон - тренируйте произношение и грамматические навыки, определяйте значение определенных слов. В ходе беседы воспитатель использует различные приемы, такие как вопросы, загадки, риторика. Все эти методы помогают направлять процесс приобретения знаний в ходе беседы, обеспечивать вербальное общение, активизировать мысли детей, их внимание, воспоминания, эмоции.

Заключение: Именно в диалоге вырабатывается умение слушать собеседника, задавать вопросы, отвечать по содержанию. Эти навыки также важны для развития монолога. Совместная деятельность важна для установления диалога со сверстниками. Эта деятельность формируется постепенно. Сначала дети встают и комментируют происходящее. Существует множество народных игр, с помощью которых дети учатся обращать внимание друг на друга, учиться по голосу своих друзей, чувствовать детали внешности, вербально общаться. Для установления диалога рекомендуется использовать настольные и печатные игры («лото», «домино»). Играя в парах, дети учатся вступать в диалогическое сотрудничество: по очереди, вежливо обращаться друг с другом, отстаивать свою точку зрения доказательствами, согласовывать свои мысли с партнером. В таких играх в качестве основы для познания могут быть использованы разные виды речевых заданий, например: подбор заданных словарных слов, стратификация акустически и артикуляльно близких друг другу звуков, классификация обобщенных названий, сопоставление на основе серия фотографий и так далее. Учить детей беглости в дошкольном возрасте. Развитие беглой речи у детей является основной задачей дошкольного воспитания, к концу дошкольного возраста ребенок должен овладеть основными формами взрослой речи, т. е.

двумя формами беглой речи - диалогической и монологической. Задачей дошкольного учреждения является развитие у детей беглой речи (диалогической речи) и монологизма. Задача формирования разговорной речи многогранна. У дошкольников развивается умение слушать и понимать речь, слушать друг друга, отвечать на вопросы и самим задавать вопросы, последовательно реагировать на тему разговора.

Использованная литература:

1. Н.Н. Азизходжаева., Педагогические технологии и педагогическое мастерство: Учеб. Пособ. Для магистратуры всех специальностей/Н.Н. Азизходжаева; [Под общ. Ред. Б.Г. Кадырова]; М-во высш. И сред. Спец. Образования Республики Узбекистан. — Т.: Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, 2005. – 200 с.

2. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хорijiy tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – Т.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – В. 276-281.

3. СТЕРКИНА Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2000.

4. ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ: КАК ДЕЛАТЬ СЕБЯ ДОМА И НА УЛИЦЕ? Средний И СТ. ВОЗРАСТ: КН. Для воспитателей дошкольных учреждений, воспитателей и родителей. / К.Ю. О.К., ЗИМОНИНА В.Н., КОНДРИКИНСКАЯ Л.А., ДР. - М.: МА'РИФАТ, 2005.

5. Храмова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников. ГИД. - М.: РОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, 2005. Педагог дошкольного образования и экономики. ПРОГРАММА. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. Я.

6. Мир дошкольного учителя и гида. ПЕД.ТЕХНОЛОГИИ. / М.В. КРУЛЕХТ. - СПБ.: БОЛАЛИК-ПРЕСС, 2003.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Г.Т.Исламова, и.о. доцент кафедры

«Педагогика начального образования», ТГПУ им Низами

Борзова Анна Адольфовна, Сакаева Жанна Маратовна, Педагоги школы №18 города Ташкента

Аннотация: в статье рассмотрена важность создания современной образовательной среды в процессе обучения, ее структура и ряд решений успешной организации, в частности, в начальных классах.

Ключевые слова: современная образовательная среда, модернизация, Концепция, процесс обучения, формирование компетенций.

В настоящее время основным и актуальным вопросом является модернизация системы народного образования в Республике Узбекистан.

Проводимые образовательные реформы в стране, направленные на развитие компетенций и навыков учащихся, важных для жизни в современном мире (критическое мышление, самостоятельный поиск и анализ информации и др.), указывают на повышение требований к уровню и качеству подготовки обучающегося, т.е. на изменение заказа общества на образование его граждан.

Актуальным вопросом в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является эффективная организация современной образовательной среды в процессе обучения. Ее особенность состоит в том, что процесс обучения, являясь отражательно преобразующей деятельностью, направлен не только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения учащегося к самой познавательной деятельности. Хорошо организованная образовательная среда школы способствует формированию общих и предметных компетенций учащихся в процессе образования.

Определяя понятие «современная образовательная среда», следует учитывать, что система начального и среднего образования призвана не только дать человеку набор готовых знаний, социальных сценариев и основы для освоения определенной профессии, но и обеспечить фундамент для обучения через всю жизнь и успешной социализации. Такое концептуальное видение подразумевает, что современная образовательная среда содержит в себе возможности для: самостоятельности, инициативности, вовлеченности, субъектности, рефлексивности.

Важнейшим условием для создания и успешного функционирования современной образовательной среды является готовность педагогических и руководящих кадров работать в новой парадигме образования, где образовательная среда является «третьим педагогом».

Важным условием является система менеджмента образовательных учреждений, ориентированная на проектное управление и развитие. В этом случае обеспечивается системность работы с пространствами, образовательным процессом, который в них протекает, и педагогическими кадрами, его обеспечивающими. Можно выделить ряд решений для организации современной образовательной среды в начальных классах, которые помогают достичь современного уровня качества образования:

- организация современного класса с оборудованием, позволяющим провести урок в интересной и познавательной форме; оформленного в правильной цветовой гамме, влияющей на восприятие и воспроизведение учебного материала; обеспечен-

ного современным наглядным и раздаточным материалом, активизирующим учебно-познавательную деятельность учащихся;

- использовать возможность зонировать класс или учебное пространство для разных видов деятельности;
- использование инновационных педагогических технологий в процессе обучения, основанных на развивающем и компетентностном подходе; а также большой спектр современных дидактических ресурсов;
- организация библиотеки, которая предполагает не только использование учебных, научно-популярных и художественных книг, но и проведение досуга: клубной деятельности, дискуссии, свободной коммуникации.
- активно использовать мастерские школы для привлечения учащихся к занятиям робототехникой и проектным работам.
- создавать блок медиалаборатории — это видеостудия, студия звукозаписи, анимационная студия, web-проектирование и гейм-студия.
- более оптимальное и целенаправленное использование школьной территории, в которой каждый элемент социокультурной среды может решать образовательные задачи.

Таким образом, образовательная среда, в частности в начальных классах, является чрезвычайно важным фактором развития учащихся, т.к. именно к ней дети в силу возрастных особенностей наиболее сензитивны. Она помогает ребенку воспринять образование как личностно-значимую ценность, овладеть способами эффективного взаимодействия с другими людьми, осмыслить задачи своей жизни; удовлетворяет основные потребности личности (физиологические, идеальные, в безопасности, уважении, самоактуализации и пр.)

Качество образовательной среды является важным параметром, подлежащим оценке и разностороннему анализу. На основе такого анализа можно не только зафиксировать существующий уровень её развития, но и определить приоритетные направления дальнейшей деятельности управленческих и педагогических работников по совершенствованию образовательной системы в целом.

Используемая литература:

1. Ковылева, Ю. Э. Построение образовательной среды современной школы / Ю. Э. Ковылева. —// Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). —
2. Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ. Вып. 7. Инноватор Bennet college. М., 1997. С. 177–184.
4. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. — 365 с.
5. Волкова Л.В. Современные подходы к пониманию образовательной Среды // Организация развивающей образовательной среды в начальной школе: электронный сборник статей по материалам IX Всероссийской научно-практической конференции

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

И.о. доц. кафедры «педагогика начального образования» Исламова Г.Т.
студенты факультета МНО, ТГПУ имени Низами Мингбоева М, Бегманова У.

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы семейного воспитания. Проанализированы особенности влияния родителей на детей раннего школьного возраста. Выявлены ошибки воспитания.

Ключевые слова: семья, воспитательный процесс, решение, ребенок, учеба.

Семья является основной социальной группой, которая осуществляет влияние на процесс формирования личности ребёнка. В кругу семьи дети приобретают такие качества, как: доверие, уверенность в себе, сердечность, толерантность, устойчивость, постоянство и другие. Ребенок более податлив воспитательным влияниям, если растёт в атмосфере любви и дружбы. Первая причина особой роли семьи в воспитании — это устойчивость, постоянство, долговременность влияния. Вторая — ее разносторонность.

Отношения в семье определяют развитие личности ребенка и его душевное здоровье. Дети — это индивидуумы, но они в то же время часть общей системы. Наравне с близкими семейными связями, в систему ребенка входит школа, его друзья и культура общества, в котором он живет. Имеет смысл изучить эту систему и постараться сделать ее оптимальной средой для ребенка.

Вопросы всесторонней поддержки семьи как составной части общества и важнейшего фактора в системе воспитания ребёнка, повышения ее значения в воспитании детей находятся в центре постоянного внимания мирового сообщества. В своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев отметил, что наш завтрашний день, благополучие планеты зависят от того, какими людьми вырастут наши дети.

Важно с раннего детства, начинать процесс формирования нравственных чувств и привычек, нравственного поведения и морального сознания. То, что приобрёл ребенок в детстве в семье, он сохраняет в течение всей жизни. Если мы не будем заниматься воспитанием детей, ежедневно проверять их поведение, давать образование, обучать профессиям, обеспечивать их трудоустройство, сложно будет защитить их от вредных воздействий, сказал Шавкат Мирзиёев.

Первые уроки жизни ребенок получает в семье. Абдулла Авлани книге «Тюркский гулистан или мораль», о первых уроках детского воспитания была сказана следующая фраза: «Необходимо начинать воспитание и образование со дня рождения, чтобы укрепить наше тело, прояснить наши умы». По праву семью называют первой школой нравственного и интеллектуального воспитания, где главную роль играют родители. Они дают ребёнку новые образцы поведения, с их помощью он познает окружающий мир. Такой процесс воспитания можно считать вполне сознательным, так как постоянный контроль за своим поведением, внимание к организации семейной жизни позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих их всестороннему и гармоничному развитию.

По мнению К.Д.Ушинского, школьное воспитание должно стать логическим продолжением домашнего. Именно семья должна заложить в ребенке фундамент нравственного самосознания.

Воспитание и развитие ребёнка начинается в семье, по мнению А.И.Захарова, семья — это фундамент общества. Именно в семье человек формируется как личность.

Родитель обязан проконтролировать наличие всех учебных принадлежностей у ребенка перед тем как отправить его в школу. Приучить ребенка к собранности и порядку. Нередки такие случаи, когда у ребенка нет при себе нужного учебника, тетради, ручки и т.д. Это создает проблемы при усвоении новых знаний во время урока, а также занимает время преподавателя.

Не все родители способны обеспечить своевременный приход ребенка в школу. Мало того что ребенок, опоздав нарушает ход урока, он еще испытывает чувство вины. Некоторые дети привыкают опаздывать и считают это нормой. Поэтому очередная задача родителей заключается в избегании подобных ситуаций.

Не ругайте ребёнка за неудачи в учёбе. Напротив, помогите разобраться, в чём причина ошибки. Не смейтесь над тем, что ребёнок не замечает очевидного. Нужно неустанно поддерживать позитивные достижения, иначе ребёнок перестает расти психически.

У ребенка, который привык учиться отлично, вырабатываются черты характера перфекциониста¹. Это чревато некоторыми проблемами: стремлением делать абсолютно все на высшем уровне, неприятием поражений, неадекватной оценкой своих способностей. Чаще всего такие дети требуют от себя невозможное. Важно вовремя предотвратить подобное, объяснив ребенку, что оценки это не главное. Следует избежать чрезмерного погружения ребенка в учебу так как это может сильно повредить его социализации. Ребенок, сам того не осознавая, ограждает себя от окружающих. Но когда ребенок совсем не сосредоточен на учебе тоже не хорошо. У всего должна быть мера. Задача родителей помочь ребенку определить баланс между социальной жизнью и учебой.

Ребенок должен научиться расставлять приоритеты. Например, возникла такая ситуация: ребенку надо выполнить домашнее задание, но он хочет поиграть с друзьями и наотрез отказывается приступать к урокам. Как родитель может поступить?

Рассмотрим и сравним два варианта:

а) настоять на своем и запретить ребенку играть до тех пор, пока он не выполнит все задания;

б) попробовать с ним договориться и дать ему возможность самостоятельно найти решение данной проблемы.

При выборе варианта «а» конфликт неизбежен, вполне возможно, что результат будет достигнут, но ценой здоровых взаимоотношений с ребенком. Также ребенок может затаить обиду и будет считать родителя врагом. Это не может остаться без последствий.

В случае выбора варианта «б», ребенок будет считать, что поступает так, как сам того хочет, не испытывая при этом никакого давления со стороны взрослых.

Известный на весь мир педагог Антон Макаренко заметил следующее:

«Собственное поведение родителей – самая решающая вещь. Не стоит думать, что они воспитывают ребенка только тогда, когда с ним разговаривают, или поучают его, или приказывают ему.

[1] Перфекционист— личность, которая стремится к совершенству во всём они воспитывают его в каждый момент их жизни, даже тогда, когда их нет дома. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты их мысли доходят до него невидимыми путями»

Далее Макаренко развивает и обобщает эту мысль: «Истинная сущность воспитательной работы, вероятно, заключается вовсе не в разговорах с ребенком, не в прямом воздействии на ребенка, а в организации семьи, личной и общественной жизни родителей и в организации жизни ребенка»

Бывает такое, что родитель, пребывая в плохом настроении, выплескивает негативные эмоции. И чаще всего объектом становится ребенок. Обидные слова, сказанные родителем в порыве злости, могут крепко засесть в голове ребенка. А дети, привыкшие воспринимать все близко к сердцу, могут подумать, что проблема заключается в них.

В следующий раз, испытав любую негативную эмоцию, прежде чем бездумно реагировать, родителю следует остановиться и задать себе вопрос: это чувство относится к ситуации и к ребенку здесь и сейчас? Может ли он остановиться и посмотреть на эту ситуацию глазами ребенка?

Хороший способ прекратить непродуктивное взаимодействие – сказать себе: «Мне нужно немного времени, чтобы обдумать, что происходит», и использовать это время, чтобы успокоиться.

Родители – главный пример для ребенка. Дети абсолютно во всем стараются копировать своих родителей, поэтому родители, в первую очередь, обязаны следить за собой и контролировать свои действия; сделать все возможное, чтобы стать достойным примером для своего ребенка.

«Ребенок отражение родителей»

Список литературы:

1. Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей // Соч.: В 7 т. – М.: Изд-во, 1951. – Т. 4. – 534 с.
2. Макаренко А. С. Выступления по вопросам семейного воспитания // Соч.: В 7 т. – М.: Изд. 1951. – Т. 4. – 534 с.
3. <https://kun.uz/ru/news/2018/07/04/savkat-mirzиеev-esli-my-ne-budem-zanimatsa-vospitaniem-detej-slozno-budet-zasitit-ih-ot-vrednyh-vozdejstvij>

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.

**И.о. доцент кафедры «Педагогика начального образования» Г.Т.Исламова
Студентка 1-го курса факультета МНО ТГПУ им Низами М.А.Рахманова**

Аннотация. Представленная статья посвящена проблеме общения и взаимодействия со сверстниками в младшем школьном возрасте. В работе раскрывается сущность понятия общения, описана его роль в развитии и становлении личности ребенка.

Ключевые слова: младший школьник, общение, сверстники, учитель, личность ребенка.

Annotatsiya Taqdim etilgan maqola boshlang'ich maktab yoshidagi tengdoshlar bilan muloqot va o'zaro munosabat muammosiga bag'ishlangan. Bu ishda muloqot tushunchasining mohiyati ochib berilgan, uning bola shaxsini rivojlantirish va shakllantirishdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: kichik maktab o'quvchisi, muloqot, tengdoshlar, o'qituvchi, bolaning shaxsiyati.

Annotation The presented article is devoted to the problem of communication and interaction with peers in primary school age. The essence of the concept of communication is revealed in the work, its role in the development and formation of the child's personality is described.

Key words: junior schoolchild, communication, peers, teacher, child's personality.

С первого шага в школу, у ребенка появляются межличностные взаимоотношения со сверстниками и преподавателем. В самом начале у первоклассников общение с одноклассниками отступает на второй план, потому что, они только начинают приспосабливаться к школе, начинают привыкать к новому этапу жизни, социальному положению и новому обществу.

Теперь главной деятельностью и обязанностью младшего школьника является учение, которое требует от него дисциплины, пунктуальности, уверенности, приходится делать то, что надо, а не то, что хочется, принять желания и интересы чужих людей. Младшие школьники могут быть настолько поглощены своим новым уровнем, что иногда просто не замечают одноклассников и не могут ответить на вопрос, кто сидел с ними за одной партой. Они избегают общения друг с другом, живут сами по себе. Взаимодействие между первоклассниками осуществляются с помощью классного руководителя.

Я. Л. Коломинский привел пример из школьной жизни младшего школьника: у школьника не было собой учебной принадлежности, но этот мальчик не спрашивал у одноклассников, а привлек внимание преподавателя, начиная плакать. Когда преподаватель спросил ребят, у кого есть лишняя ручка, то тот мальчик, у которого она была, отдал ее не лично однокласснику, а преподавателю.

С помощью общения формируется качество личности младшего школьника. Общение – это фундамент для развития взаимодействия ребенка с окружающим миром, основной фактор в формировании личности, один из основных видов деятельности человечества, устремленный на познание самого себя через других людей.

Являясь индивидуальной по своеобразию эта учебная деятельность, в начальном этапе обучения осложняет образование коллективных отношений и взаимосвязей. По сравнению с детством младшего школьника круг общения уменьшается. В первую очередь для него значимую роль играет личность учителя, который вводит младшего школьника в учебную деятельность.

Первый учитель для него — главный и беспрекословный авторитет. В первые годы обучения он также воспринимает друзей «через учителя» и обращает на них внимание, когда во время уроков учитель хвалит и оценивает их, подчеркивает успехи или неудачи. Ну вот почему в начале обучения у школьников нет нравственной и моральной оценки своих одноклассников, нет долгих межличностных отношений с друг другом, отсутствуют коллективные связи. Основными мотивами симпатии у младших школьников является примерное поведение, хорошая учёба, аккуратный и опрятный внешний вид, доброжелательное отношение к одноклассникам. Дети выбирают друга в основном потому, что он «не ругается», «не обижается», «угощает», «делится», т.е. потому что друг не делает и не говорит ему ничего плохого. Педагог начинает давать школьникам групповые и индивидуальные, общественные поручения. С каждым разом выделяется классный актив. Этот процесс сложный и противоречивый, во многих случаях активные дети захватывают инициативу в общественной жизни, но мотив их деятельности — желание показать себя, выделиться.

В формировании межличностных отношений у младших школьников, ведущая роль принадлежит педагогу, т. к. педагог за это время является для них главным авторитетом. Педагог, сам того не желая, может способствовать изоляции младшего школьника в классе. Если он сам не любит какого-то ребенка, часто осуждает его, делает ему замечания, то школьники начинают точно так же недооценивать сверстника и перестают его принимать таким, каким он есть. Однако, если педагог захваливает одного из учеников и ставит его образцом другим детям, то одноклассники тоже перестают разговаривать с ним, считая этого ученика любимчиком. Но учитель может и помочь отделенному ребенку стать своим в обществе или в классе. Это должна быть индивидуальной работой, которая зависит от конкретной ситуации. Но есть и общие для всех рекомендации как: нужно интересоваться ребенком в определенную деятельность; помочь этому школьнику добиться успеха в той сфере деятельности, от которой зависит его положение; преодолеть его эффе́ктивность; помочь стать уверенным в себе; предложить авторитетным одноклассникам поддержать его.

Родители тоже могут помочь своему ребенку наладить контакты с друзьями. Для этого они должны быть гостеприимны, когда ребенок зовет друзей домой, угощать их едой, которые детям нравятся, приглашать их на общие гулянки, экскурсии, походы в горы, помогать ребенку делать первые шаги к установлению отношений со сверстниками.

В младшем школьном возрасте у ребенка появляется определенная самооценка в отношении своих учебных способностей и общих возможностей. Для того, чтобы самооценка была довольно высокой и адекватной, он должен знать свои способности и иметь возможности для их реализации. Младший школьник в этом возрасте хочет и стремится овладеть различными умениями и навыками, делать и выполнять что-то лучше всех. В случае успеха у ребенка развивается

сила воли и чувство умелости, считая себя полноценной, а в случае неудачи чувствует в себе неполноценность. Ребенку в младшем школьном возрасте важно то, чтобы его умение оценили и взрослые, и сверстники. Ребенок должен чувствовать свою ценность и свое значимое место в обществе

Задачами взрослых является, помочь своему ребенку реализовать свои возможности и раскрыть ценность его умений для сверстников. Можем привести пример, если девочка плохо учится, но очень хорошо рисует, можно организовать в школе выставку ее работ. Это может помочь и изменить отношение ребенка к учебе и классу, и отношение сверстников к этой девочке.

Список литературы

1. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте.
2. Коломинский Я. Л. Психология личных взаимоотношений в группе сверстников: Автореф. докт. дис. – М., 1981.
3. Аристова Л. П. Активность учения школьника. М., 2008. 297 с.
4. Практическая психология образования: Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений / Под ред. И. В. Дубровиной.
5. Спок Б., Розенберг М. Б. Ребёнок и уход за ним / Пер. с англ.; Худож. обл. М. В. Драко. – 3-е изд. – Минск: ООО «Попурри», 1998. – 848 с.: ил.
6. Шкуричева Н. А. Формирование позитивных межличностных отношений первоклассников: Маска, 2008. – 226 с.

ПРОГРАММА Plickers и другие цифровые технологии оценивания зунов учащихся начальной школы

И.о. доцент кафедры «Педагогика начального образования» Г.Т.Исламова
Н.А.Нигматова, И.М.Рахматуллаева студенты ТГПУ им Низами

В статье представлена Профессиональное развитие педагога как педагогическая проблема и краткие рекомендации по ее реализации на практике.

Ключевые слова: Система самообразования педагога включает следующие компоненты: установку; педагогический самоанализ; цели и задачи; содержание; методы; эффективность обучения и воспитания.

The article presents the professional development of a teacher as a pedagogical problem and brief recommendations for its implementation in practice.

Keywords: Spiritual and moral qualities; criteria and levels of their learning at younger school children; social pedagogical conditions.

Сегодня в системе образования Республики Узбекистан наступает новое время – время перемен, время новшеств и интеграций. С каждым годом совершенствуются методы и подходы в обучении того или иного предмета, практически в каждую учебную дисциплину проникают информационные технологии. Современному обществу нужно продвинутое поколение, молодежь, которая свободно может воспринимать новую информацию и добывать ее из любых источников, может ее находить, корректировать и использовать.

Процесс обучения занимает в развитии ребенка, в становлении гармонично-развитой личности лидирующие позиции. Однако важен не сам процесс – важен результат этого обучения. Результатом же обучения является образование. Но как контролировать процесс обучения? Как понять, что ребенок усвоил материал? Несомненно, важен периодический контроль знаний, умений и навыков ученика. Форм и методов контроля на сегодняшний день существует множество. Но, к сожалению, все ранее известные методики подразумевают под собой и большую трату времени (как со стороны учеников, так и со стороны учителей). Ученики боятся контрольных работ, они зачастую не уверены в своих силах, переживают по этому поводу и часто могут совершать ошибки, которые не могли бы возникнуть, например, при выполнении этого же задания дома или в классе у доски. Учителя же жалуются на то, что помимо ежедневной проверки тетрадей, раздаточных листков с дополнительным материалом по теме, есть и тетради для контрольных работ.

Наблюдая за деятельностью нескольких учителей с совершенно разных школ и регионов, я пришла к выводу о том, что и учителя частных школ, и учителя государственных школ не любят проводить контроль знаний учеников по пройденным темам, главам или разделам. Преподаватели жалуются на то, что дети не усваивают материал в полной мере, что контроль нужно проводить как можно чаще (лучше всего каждый день; но не исключаются и варианты проверки усвоенного материала за неделю). Нужно найти такой способ, чтобы на опрос учеников по усвоенному материалу уходило как можно меньше времени, а результаты выходили как можно быстрее и без какой-либо нагрузки. Решение можно найти всегда – в любой ситуации. Сегодня, в век современных информационных технологий, это не проблема. У всех учителей есть гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки или компьютеры). А как пользоваться ими с

пользой можно найти в интернет-паутине. На многих образовательных порталах есть список сайтов, которые могут быть полезны учителям (как предметникам, так и учителям начальных классов). На одном из таких сайтов я нашла интересные приложения и сервисы, которые значительно ускоряют процесс контроля знаний, умений и навыков учащихся, а также выдают результаты практически мгновенно. Информацию о некоторых таких приложениях я приведу ниже.

Kahoot - сервис, который позволяет проводить интерактивные викторины в классе. Когда учитель проводит устный опрос школьников, он может услышать ответы в лучшем случае нескольких учеников — на всех просто не хватает времени. С Kahoot учителя могут одновременно опросить всех учеников и сразу узнать их слабые и сильные места. Педагог создаёт опрос на сайте; ученики отвечают в классе с помощью смартфонов или компьютеров. Учитель вместе с учениками видит статистику ответов и может понять, какие у них есть проблемы (или нет). С помощью Kahoot можно создавать не только опросы, но и проводить анкетирование. Однако есть большой минус – использование смартфонов в школах Узбекистана запрещено. Но можно провести викторины на внеклассных мероприятиях. К ним школьники готовятся заранее, и будет возможность предупредить родителей о том, что нужно принести.

Quizizz – сервис, построенный по тому же принципу, что и Kahoot: учитель создаёт опрос, ученики отвечают на него со своих устройств. Но здесь ученики не могут увидеть ответы друг друга — они работают с приложением индивидуально. Общую статистику видит только учитель. Поэтому, если вы по каким-то причинам хотите исключить соревновательный элемент, используйте этот сервис. Полученные данные можно выгружать в формате Excel. Минусы этого приложения такие же, как и у предыдущего.

Triventy. Здесь школьники могут создавать вопросы сами. В течение урока учитель предлагает каждому ученику (или группе учеников) придумать вопрос по изучаемой теме, а в конце урока весь класс отвечает на вопросы, которые они придумали сами. Школьники всегда могут взять подсказки: убрать два неправильных ответа или посмотреть, как ответило большинство одноклассников (если ученик затрудняется с ответом). Triventy доступен на русском языке, так что учителю не придётся долго разбираться, как он работает. Для группы достаточно одного смартфона с выходом в интернет. Такого рода самопроверку также желательно проводить на внеклассных мероприятиях.

С помощью **LearningApps** можно создавать упражнения для самопроверки учеников. В арсенале сервиса не только классические опросы, но и много других полезных инструментов: заполнить текст с пропусками, решить кроссворд, выстроить хронологическую цепочку, найти место на карте, собрать пазл.

В LearningApps можно создать даже видеокурс. Для этого нужно добавить видео (например, с YouTube) и по ходу придумать несколько вопросов или других форм заданий. Ученик смотрит кусочек видео, затем оно ставится на паузу, и нужно сделать задание. Особенность сервиса: учитель не видит, как ученик выполнил задание, упражнения рассчитаны только на самопроверку. Данное приложение очень полезно в период онлайн-обучения.

ZipGrade – приложение, которое позволит проверять тесты за одну секунду. Для этого учителю нужно распечатать бланки ответов, дать заполнить ученикам и просканировать их листы ответов со своего смартфона. Результаты автоматически пересчитываются в проценты и сохраняются в памяти приложения, можно проводить последующий анализ. С этим приложение не может возникнуть никаких трудностей, так как смартфон должен быть только у учителя.

Plickers – достойная альтернатива обычным тестам. Учитель готовит именные карточки для учеников, затем выводит тестовые вопросы на экран и сканирует ответы учеников со своего телефона или планшета. Плюсы приложения – ученикам не нужны мобильные телефоны и доступ к интернету, а учитель может мгновенно видеть результаты тестов на экране.

Остановлюсь более подробнее на Plickers-технологии.

Принцип работы приложения простой: нужно скачать приложение Plickers на свой телефон; раздать ученикам распечатки QR-кодов (доступно только через компьютер); задать ученикам вопрос и попросить их ответить при помощи листочков (на них будут варианты a,b,c,d); отсканировать варианты ответов всех учеников в классе и при желании вывести ответы на доску с помощью проектора или на телевизор.

Так выглядит пример «класса» в приложении:

У каждого ученика свой номер карточки, который в дальнейшем будет отображен на карточке, сгенерированной Plickers. У каждого ученика будет своя индивидуальная карточка.

Вот так выглядят карточки:

У каждой карточки есть свой номер, соответствующий номеру ученика в списке, который вы создали для своего класса.

В программе можно создать два вида вопросов: вопросы типа «правда/ложь» и вопросы с выбором одного из нескольких вариантов ответов.

Во время проведения опроса дети поднимают листочки со штрих-кодами так, чтобы буква выбранного ответа находилась сверху. Возможно повторное считывание ответа, если код случайно попадает в камеру еще раз. Опрос выглядит вот так:

Работу такого рода можно проводить на любом этапе урока: заменить математический диктант его оцифрованной копией, при проверке домашнего задания по литературному чтению можно провести тесты по прочитанному произведению, закрепление пройденного материала за неделю/месяц/четверть (по любому изучаемому предмету), на этапе рефлексии.

После того, как ученики привыкнут к такому контролю, учитель может назначать одного ученика ответственным за составление вопросов по пройденной теме на следующий урок. Учителю остается лишь загрузить его вопросы и варианты ответов в программу и попросить остальных учеников ответить на вопросы.

Литература:

1. Кукушкин В.С., Болдырева-Вараксина А.В. «Педагогика начального образования», Учебное пособие для студентов педагогических вузов, стр. 52; стр. 75, ИКЦ «МарТ», Москва – Ростов-на-Дону, 2005 г.

2. Маслова А.Л. «Применение новых цифровых способов в оценивании предметных знаний учащихся», ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «Экстернат.РФ», раздел «Методические разработки и пособия по биологии», Санкт-Петербург, 2019 г.

3. Менгали Н. «Как организовать интерактивный опрос на уроке с помощью приложения Plickers и одного смартфона?», СБОРНИК «Статьи педагогам», стр. 22, ООО «АБРИС-ТОРГ», г. Калининград, 2016 г.

4. Останний Д.О. «Технология интерактивного тестирования Plickers» - Юный ученый. – 2018. - № 1 (15). – стр. 33-41.

5. Подласый И.П. «Педагогика начальной школы» - Учебное пособие для студентов педагогических колледжей - Издательство «ВЛАДОС»-Москва-2008 г.

МАКТАБ, OILA VA MAHALLA BILAN HAMKORLIKDA OLIB BORILADIGAN IJTIMOIIY HAMKORLIK FAOLIYATI.

Inoyatova Z.X - Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasida, katta o'qituvchisi.

Abduazizova M.Sh - TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti 4-kurs talabasi.

Annotatsiya: O'sib kelayotgan avlodni tarbiyalashda oilalar, ota-onalar va fuqorolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda olib boradigan faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish, farzand tarbiyasida davlat va jamoat tashkilotlari hamda jamoatchilik faolligini oshirishdir.

Kalit so'zlar: Oila, mahalla, ta'lim muassasi, tarbiya, hamkorlik, vatanparvar, bag'rikenglik, mehnatsevarlik, bunyodkorlik, ma'rifatparvarlik kabi fazilatlarni singdirish, jamiyat, diagnostika, pedagogik vaziyatlar, kasbiy kompetensiya, innovatsiya, bilim, ilm-fan, kreativlik, o'qituvchining faoliyati

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО ШКОЛОЙ, СЕМЬЕЙ И СОСЕДЯМИ.

Иноятова З. Х. - Факультет начального образования ТДПУ имени Низоми, Кафедра педагогики начальных классов, старший преподаватель.

Абдуазизова М.Ш - студентка 4 курса факультета начального образования

Аннотация: Систематическое осуществление деятельности семьи, родителей и органов самоуправления граждан во взаимодействии с образовательными учреждениями по воспитанию подрастающего поколения, повышение активности государственных и общественных организаций и общественности в воспитании детей.

Ключевые слова: Воспитание таких качеств, как семья, соседство, образовательное учреждение, воспитание, сотрудничество, патриотизм, толерантность, трудолюбие, творчество, просвещение, общество, диагностика, педагогические ситуации, профессиональная компетентность, новаторство, знание, науковедение, творчество, педагогическая деятельность.

Abstract: Systematic implementation of the activities of the family, parents and self-government bodies of citizens in cooperation with educational institutions for the upbringing of the younger generation, increasing the activity of state and public organizations and the public in the upbringing of children.

Key words: Education of such qualities as family, neighborhood, educational institution, upbringing, cooperation, patriotism, tolerance, diligence, creativity, education, society, diagnostics, pedagogical situations, professional competence, innovation, knowledge, science, creativity, pedagogical activity.

Yosh avlodni tarbiyalashda asosiy ta'lim - tarbiya o'chog'i bu oila va maktabdir. Oilada bola tarbiyasi g'oyat nozik va murakkab masala hisoblanib, bu ota-onadan odob, bilim, tarbiyani talab qiladi. Tarbiya ishi ta'lim muassasalari bilan oila hamda mahalla hamkorligida amalga oshiriladigan murakkab, mas'uliyatli vazifadir. Bolaning mustaqil va erkin inson sifatida rivojlanishi uchun birinchi navbatda oila mustahkamligini ta'minlash lozim. Oila jamiyat tayanchi ekanligini unutmasligimiz kerak. Oiladagi ta'lim - tarbiyani to'ldiruvchi bu maktab va mahalla hisoblanadi. Ta'lim muassasalari, oila va mahalla o'zaro hamkorlikda ishlashi bola tarbiyasi, ayniqsa uning barkamol shaxs tarbiyasi uchun zarur. Hozirgi kunda "Oila, mahalla, ta'lim muassasalari" hamkorligi oilalardagi axloqiy muhitni yaxshilab, ularda tarbiyalanayotgan farzandlarni zamon talablari asosida hamda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim ro'l sanalmoqda.

Inson bolasi uchun oila asosiy go'sha, hayotga tayyor bo'lib chiqadigan qutlug' va mo'tabar dargoh. Uning xosiyati fazilatlarini, odam jismonan va ruhan quvvatu tarbiya olishini oila bilan bog'lasak, turmush kechirishdagi hissasi juda ham ulug' ekanini his qilamiz. Oila -jamiyatning bir bo'lagi hisoblanib, u qancha mustahkam va har tomonlama barkamol bo'lar ekan jamiyat ham tez rivojlanadi.

Oila – tarbiya maskani. Tarbiya uning eng muhim vazifalaridan sanaladi. Shu maskanda dunyoga kelgan farzand ota-onadan nafaqat irsiy xususiyatlarini, balki ulardagi xatti-harakat, axloq-odob, muomala qoidalarini ham o'zlashtirib boradi. Ota-ona o'rtasidagi o'zaro hurmat, mehr-oqibat, halollik, poklik, mehnatsevarlik, insonparvarlik kabi oliy maqom qadriyatlar ona suti, oila a'zolarining mehri va namunasi bilan bola xulqi, ongiga singiydi. Bolaning aqliy, axloqiy, estetik, iqtisodiy, ekologik, jismoniy, ma'naviy, gigiyenik, jinsiy tarbiyasida oila asosiy omil va vosita hisoblanadi. Bu o'rinda misoli ota-ona – san'atkor, bola – san'at asari, tarbiya jarayoni esa san'atning o'zidir.

O'zbek oilalariga xos yana boshqa xarakterli xususiyatlar ham mavjud. Ular uzoq yillar davomida shakllanib, qadriyat darajasiga ko'tarilgan va bugungi kunda ham o'z qimmatini saqlab qolmoqda. Ya'ni, bolajonlilik, serfarzandlik, mehnat taqsimotining qat'iyiligi, oila byudjetining ota-ona tomonidan boshqarilishi, kichiklarning kattalarga izzat-ikromi, oila g'ururi, sha'nini himoya qilish uning har bir a'zosi uchun burchga aylanib qolganligi, tug'ilib o'sgan joyga alohida mehr-muhabbat tuyg'usini rivojlantiradi.

Tarbiya murakkab va uzoq davom etadigan o'ziga xos jarayon bo'lib, u farzand tug'ilmasdan ancha oldin boshlanadi. Ya'ni, bo'lajak ota-onaning salomatligi, kayfiyati, nasl-nasabi, dunyoqarashi, ichki va tashqi dunyosi, axloq-odobi, moddiy va ma'naviy darajasining mosligi, turmush qurishga ma'naviy va jismoniy tayyorligi farzand tarbiyasida muhim ahamiyatga egadir.

Oilada amalga oshiriladigan tarbiyaning mazmuni farzandlarda o'z ota-onasidan, oilasi, ajdodlari, tug'ilib o'sgan o'lkasi, Vatani, millati, xalqi, tili, dini, an'alaridan g'ururlanish hissini uyg'otishdan iborat. Xullas, insonning dastlab oila sharoitida shakllanib yetiladigan barkamol ma'naviyati yuksak ma'naviyatli jamiyat barpo etishda muhim ro'l o'ynaydi. Ma'lumki, bola o'z tarbiyasiga ko'ra g'oyat ta'sirlanuvchan bo'ladi. Ota-onalar o'z bolalarini bilishlariga nisbatan bolalar o'z ota-onalarini yaxshiroq biladilar. Bola ilk yoshligidanoq kattalarning harakatlariga taqlid qiladi, ularning so'zlarini takrorlaydi. Kishi ulg'aygach, bolaligida ko'rgan hamma narsani takrorlamaydi, ammo ana shu narsalarning barchasi uning qalbida, ongida o'zidan qandaydir iz qoldirgan holda saqlanib qoladi. Shuning uchun ham oilada bolalarga beriladigan nasihat va o'gitlar, ma'rifiy g'oyalar shaxs tarbiyasi kabi masalalar muhim ahamiyatga ega. Bu —Oila, mahalla, maktab hamkorligi bugungi kunning ma'naviy, ma'rifiy, mafkuraviy, tarbiyaviy zarurati ekanligini bildiradi. Hamkorlikdan ko'zlangam asosiy maqsad – har tomonlama rivojlangan avlodni tarbiyalashda oilalar, ota onalar va fuqorolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda olib boradigan faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish, farzand tarbiyasida davlat va jamoat tashkilotlari hamda jamoatchilik faolligini oshirishdir. Hamkorlikda amalga oshiriladigan asosiy vazifalar:

- ta'lim-tarbiya jarayoniga oid normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish,
- takliflarni belgilangan tartibda tegishli davlat organlariga kiritish,
- oila-mahalla-ta'lim muassasasi hamkorligini yanada rivojlantirish,
- o'quvchi va yoshlar, ularning ota-onalari o'rtasida tegishli mutaxassislarni jalb qilish, tegishli mavzularda so'rovnomalar o'tkazish, treninglar tashkil etish,
- yosh avlodni vatanparvar, millatparvar ruhida tarbiyalash,

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchi yoshlarda milliy va umuminsoniy fazilatlarini singdirish, kabilar kiradi. Shuning uchun oila va maktabning

muvofiqlashtirilgan maqsadli birgalikdagi faoliyati juda muhimdir. Hozirgi vaqtda ta'lim tizimida oila-maktab o'zaro hamkorligining turli modellari ishlab chiqilmoqda. Bunday hamkorlik jarayoni, uning xususiyatlari, eng avvalo, ta'lim muassasasining turi va turi hamda pedagogik jamoa faoliyati bilan belgilanadi. Ta'lim muassasasida kattalar va bolalar o'rtasidagi hamkorlikni shakllantirish uchun jamoani yagona bir butun sifatida, o'qituvchilar, bolalar va ota-onalarning birgalikdagi faoliyati tashkil etilgan taqdiridagina birlashtiradigan va qiziqarli yashaydigan katta oila sifatida ko'rsatish muhimdir.

Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqimizning boy milliy, madaniy, tarixiy an'analariga, urf-odatlariga hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali, zamonaviy pedagogik texnologiyaning ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilishi; shaxsni tarbiyalash va uni har tomonlama kamol toptirishning ustuvorligini ta'minlash; umumiy hamda milliy pedagogik madaniyatni oshirish; mamlakatimiz fuqarolari orasida milliy mafkuraviy tarbiya ishlarini takomillashtirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi «Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3151-son qarori.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi «Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3775-son qarori

3.M.X.To'xtaxodjayevevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O'zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010 y.

4.R.Mavlonova, O.To'raeva, K.Xoliqberdiev. Pedagogika. - T.: "O'qituvchi", 2002.

5.Mavlonova R. Raxmonqulova R, Normurodova N.R, Tarbiyaviy ishlar metodikasi.Darslik. TDPU riziografida nashr qilindi. Toshkent, 2014 y.

6.Mavlonova R.A, Normurodova N.Tarbiyaviy ishlar metodikasi.O'quv qo'llanma. Toshkent, "Fan" 2008 y.

7.The Effectiveness of Advanced Educational Technologies in the Context of Innovative Development International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPST) ISSN:2509-0119 Inoyatova Z.

8.Khamdamovna, I. Z., R. Kamola, and J. Nigora. "Problems and Solutions for the Organization of Pedagogical Communication in the Educational Process of Future Primary School Teachers." *European Multidisciplinary Journal of Modern Science* 4 (2022): 413-416.

9.Inoyatova, Z. X., Po'Latova, G. N, & Xojimurodova, D. (2022). Ta'lim jarayonida o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. *Science and Education*, 3(12), 795-800.

10.Primary Classes based on Media Technologies Perpresent an International Rating System for Teacher Control. International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN: 1475-7192. Inoyatova Z.

11.EMJ C EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE <https://emjms.academicjournal.io/index.php/> Volume: 4 20XX European Multidisciplinary Journal of Modern Science MS 413 Problems and Solutions for the Organization of Pedagogical Communication in the Educational Process of Future Primary School Teachers.

ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI

Muxammadiyeva Xadicha Karamatovna, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasida katta o'qituvchisi Surxondaryo viloyati Muzrobot tumani 32-o'rta ta'lim maktabi oliy toifali o'qituvchisi S. K. Muxammadiyeva

“Bizning maqsadimiz – O‘zbekistonni jadal islohotlar, ilm-fan, ta’lim va innovatsiyalar orqali erishish mumkin bo‘lgan rivojlangan davlatga aylantirish”.

Shavkat Mirziyoyev

Annotatsiya Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari, “Turkiy guliston yoxud axloq” asarining pedagogika taraqqiyotidagi o‘rni yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Pedagogika, Shayx Sa’diy, ifodali o‘qish, tarbiya, axloq kategoriyalar, og‘zaki va yozma nutq.

Abdulla Avloniy –shoir, dramaturg, publitsist. Shu bilan bir qatorda, pedagogik faoliyat ham uning hayotida muhim sahifa hisoblanadi.

U faoliyatining dastlabki yillaridan boshlab umrining oxirigacha o‘qituvchilik qildi, maktablar uchun darsliklar yaratdi, pedagogika fanining amaliy va nazariy masalalari bilan shug‘ullandi. Shuni aytish joizki, u musulmon sharqi pedagogikasining ulug‘ bilimdoni, shu bilan birga, XX asr zamonaviy o‘zbek pedagogikasining asoschisi, o‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish metodikasi faniga tamal toshi qo‘ygan mutafakkirdir.

U faoliyati davomida zamonaviy pedagog va metodistlarni yetishtirdi. Bizga ma’lumki, adabiy o‘qish darslarining asosiy vazifasi o‘quvchilarni ifodali o‘qishga o‘rgatish hisoblanadi.

Ko‘rgazmali vosita vazifasini bajaruvchi ifodali o‘qish natijasida asar voqealari, mazmuni, g‘oyasi o‘quvchilar ko‘z o‘ngida gavdalanadi. Abdulla Avloniy savod chiqarishga qanchalik katta e’tibor bergan bo‘lsa, asarni tushunib o‘qish, ifodali o‘qish, badiiy asarni his qilishga ko‘p diqqat qaratdi. U ifodali o‘qishning bir necha turini ishlab chiqqan.

O‘quvchilarning xo‘r bo‘lib o‘qishlarini muallim Abdulla Avloniy dirijyordek (Pedagogika fanlari doktori U. Dolimovning ma’lumot berishicha, Abdulla Avloniy dirijyorlikdan xabardor bo‘lgan) boshqargan.

Ozod va hur fikrlari bilan maydonga chiqqan pedagog o‘z darslarida ifodali o‘qishning boshlang‘ich shakllari bilan cheklanmasdan uning zamonaviy shakllarini ham yaratdi.

Uning badiiy asarlarni o‘qitishdagi bunday faoliyati Toshkentning usuli qadim va usuli jadid maktablariga ham kirib bordi.

Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” jadidlar rahnamosi Munavvarqori Abdurashidxonov va bir qancha pedagoglar taklifi bilan yaratgan. Bu kitob zamonaviy pedagoglar yetishtirish, yangi darsliklar yaratish va majmualar yaratish uchun asosiy qo‘llanma vazifasini o‘tadi. Abdulla Avloniy bu asari haqida shunday deydi:” Men bu asari nochizonimni birinchi maktablarimizning yuqori sinflarida ta’lim bermak ila barobar ulug‘ adabiyot muhiblari, axloq havaskorlarining anzori oliylarina taqdim qildim.

Har kun o‘luram shomg‘acha men g‘amga giriftor,
Har shab yonaram otasha parvona kabi zor.
Hech kimsa emas bu meni ahvolima voqif,
Men xastayamu millatim o‘lmish nega bemor.

Abdulla Avloniy bu asarida axloqiy kategoriyalar haqida fikr yuritar ekan, birinchi o'rinda o'quvchilarni ko'zda tutadi. Ammo ularni bolalar tarbiyasiga singdirish vazifasini muallimlar zimmasiga yuklaydi.

Demak, asar o'quvchilardan ko'proq muallimlar uchun yaratilganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Shu nuqtayi nazardan, Abdulla Avloniyning muallimlarga qarata aytgan quyidagi so'zlari "Turkiy guliston yoxud axloq" maqsadini to'la ifodalaydi:

"Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinib kelingan, muallimlarning diqqatiga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir narsadur. Fikr insonning sharofatlik, g'ayratlik bo'lishiga sabab bo'ladiur.

Bu tarbiya muallimlarning yordamiga so'ng daraja muhtojdurkim, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'lidir.

Ta'lim ila tarbiya orasida biroz farq bor bo'lsa ham, ikkisi biridan ayrilmaydurgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kapidur.

"Bu asar Shayx Muslihiddin Sheroziy asariga o'xshatma tarzida yaratilgan. Unda tarbiya va axloq masalalari birinchi marotaba XX asrning talab va ehtiyojlari nuqtai nazari-dan tahlil qilingan.

Mutafakkir xulqlarni yaxshi va yomonga ajratarkan, Qur'on oyatlari va hadislarini, shuningdek, Sa'diy Sheroziy, Gippokrat, Platon, Aristotel, fikrlari bilan dalillagan holda zamonaviylikni asosiy mezon qilib oladi.

Har tomonlama yetuk insonni tarbiyalash, yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka chorlash bevosita tarbiya bilan bog'liqdir. Abdulla Avloniy tarbiyaga shunday ta'rif beradi: "Tarbiya-pedagogiya, ya'ni bola pedagogiyasi demakdir.

Bolaning salomat va saodati uchun yaxshi tarbiya, tanni pok tutmoq, yosh vaqtida maslakni tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o'rgatmoq tabiblardek kapidurki, tabib xastaning badanidagi kasalig'a davo qilg'oni kabi tarbiyachi bolaning vujudidagi jahl markaziga "yaxshi xulq" degan davoni ichidan, "poklik" degan davoni ustidan berib katta qilmog'i lozimdur".

Bu yerda Abdulla Avloniy pedagogni tabibga, poklik va yaxshi xulqni davoga o'xshatyapti. Mutafakkir tarbiyani uch guruhga ajratadi: badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi va axloq tarbiyasi.

Inson uchun, avvalo, bulardan birinchisi muhimdir. Chunki tana sog' bo'lsa, fikr sog'lom va tiniq, xulq esa chiroyli bo'ladi. Adib "Turkiy guliston yoxud axloq" asarini "Yaxshi xulqlar" (31 fazilat) va "Yomon xulqlar" (20 illat) kabi qismlarga bo'ladi. "Yuksak xulqlar" bobida diyonat, islomiyat, nazofat, qanoat, intizom, sabr Mutafakkirning pedagogik qarashlarida aql va ilmning yuksak darajada ulug'lanishi insonni ulug'lash bilan chambarchas bog'lanadi. Chunki Alloh insoniyatni hayvon va boshqa jonzotlardan farqli o'laroq aqlli va ilmli qilib yaratdi. Insonlar ana shu ikki narsa tufayli ikki dunyo saodatiga erishadi. Adibning aqlga bergan ta'rifi juda go'zaldur: "Aql insonlarning piri komili, murshidi yagonasidur. Janobi Haq insonni hayvondan so'z va aql ila ayirmishdur.

Rasuli akram nabiiyi muhtaram afandimiz: "Ey insonlar, Aqlingizga tavoze' qilingiz. Siz janobi Haq buyurgan va qaytargan narsalarni aqlingiz ila bilursiz", -demishlar". "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida muallif yomon xulqlarni shunday ta'riflaydi: "Saodati abadiyadan mahrum qiladigan, Janobi Haq qoshida va xalq nazarida mazmum, hayoti jovidonimiz uchun masmum bo'lgan axloqi zamimalar". Ushbu asarning "yomon xulqlar" qismida bir bob "Jaholat" va "Aqsoni jaholat" deb nomlanadi. Jaholat ilmsizlik, nodonlikdan kelib chiqadi. U odamlarning eng ashaddiy dushmanidir. Muallif jaholatni ikki qismga bo'ladi: Biri-"jahli basit" (oddiy jaholat), ikkinchisi-"jahli murakkab". Jahli basit kasaliga chalinganlar biron narsani bilmaydilar va bilmaslikni e'tirof etadilar.

Bularning davosi osonroq, ularni o'qitish, o'rgatish, bilim berish bilan bu marazdan forig' bo'lish mumkin. Jahli murakkab kasaliga uchraganlarni bilmagan narsalarini bilaman

deb da'vo qiladilar. Ularni tuzatish qiyin ishdir. Jahli murakkab ko'plab ilm-fan ahllarini tazyiqqa, vatanjudolikka duchor etdi.

(Bunga misol qilib Hamza, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Said Ahmad kabilarni keltirishimiz mumkin). Jahli murakkab namoyondalari millatni asriy qoloqlikda asrashda mustamlakachilar uchun qurol vazifasini o'tadi. Hatto bu kasallik haqida Munavvarqori Abdurashidxonov "Bizning jaholat- jahli murakkab" nomli maqola yozadi.

Haqiqatan ham millatni tubanlikka yetaklovchi, uni o'zligidan ayirguvchi eng yomon illat jaholatdir. Abdulla Avloniy atoqli pedagog, o'qituvchi sifati butun umrini ma'rifatga bag'ishladi. Uning pedagogik qarashlarida Vatanga bo'lgan muhabbat, odob-axloq, tarbiya, ma'rifat, inson kamoli jamiyat rivoji uchun xizmat qilish yaqqol sezilib turadi.

Ayniqsa, uning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari juda katta ahamiyatga molikdir. Ta'limtarbiyaga bag'ishlangan noyob va mukammal bu kitob har tomonlama yetuk, sog'lom fikrli kelajak avlod va zamonaviy pedagoglarni tarbiyalashga xizmat qildi. Bu asarda mtafakkir vatanparvarlik, ona tliga muhabbat, do'stlik, vijdoniylik, hilmilik, aql, jaholat, g'azab kabi xislat va illatlar haqida fikr yuritadi va xulosalar chiqaradi.

Abdulla Avloniy ushbu asarida zamonaviy pedagogikaning nazariy va amaliy asoslarini yaratdi va asar zamonaviy pedagoglar tayyorlashga, darslik, qo'llanmalar yaratilishiga asos bo'ldi. Zero, bu inson pedagogika fanining asoschisidir. Uning pedagogika, tarbiya haqidagi fikrlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent.: 2018 yil.
2. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch, - Toshkent.: Ma'naviyat. 2008 yil
3. Xayrullayev M.M. Ma'naviyat yulduzlari. –Toshkent.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashri, 1999 yil.
4. Xadicha Karomatovna Muxammadeva, Iroda Nurmuratova, Sevara Tulaganova, Maxsuda Jumaniyazova. "Mazkur maqolada "kitobning – beminnat ustoz" ekanligini hisobga olib o'quvchilarda altruistik xulq motivlarini shakllantirishda kitob mutoalasi va kitobxonlik madaniyatining o'rnidan foydalanishning samaradorlik jihatlari tahlil qilib berilgan". 2022. Jurnal. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2(3). 1284-1288. OOO «Oriental renessans».
5. X K Muxammadiyeva, FR Ismatullayeva. "Boshlang'ich sinflarda didaktik jarayonda bolaning rivojlanishini ta'minlovchi texnologiyalarni takomillashtirishning ilmiy-pedagogik tahlili". 2022. Jurnal. Central Asian Research Journal for. Interdisciplinary Studies (CARJIS). 2(2). 77-82. OOO «THE FUTURE OF A NEW DAY». In the article is lightened the place and importance of didactic game educational technologies implementation in teaching of nature studies in the primary classes and its methodics in the teaching process.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (на примере учебников по естествознанию)

Тошхужаева Наргиза Рахимжановна, и.о. доцента ТГПУ имени Низами Боходирова Ш., Саъдуллаева М., Салихова З., Кенжаева Н., студенты ТГПУ имени Низами

Важнейшими проблемами современной начальной школы в системе общего образования являются новые подходы к определению содержания образования, эффективные дидактические средства обучения, основанные на инновационных технологиях, которые направлены на формирование теоретических знаний, практических умений, навыков и развитие творческих способностей учащихся. Такая постановка вопроса вызвана тем, что человечество переживает эпоху глобализации в политике, экономике, социальной и культурной жизни, когда мир находится на новом этапе научно-технической революции, сердцевиной которой являются колоссальные темпы развития информационных и коммуникационных технологий. Именно с этими инновациями связаны учебные планы, программы и, особенно следует подчеркнуть, учебники для начальной школы.

В этом контексте новый этап научно-технической революции принес не только новую технику и технологию, но и новые знания и подходы к решению различных проблем материального и нематериального производства, в том числе в сферах науки и образования, достичь успеха, в которых не представляется возможным без инновационных подходов и технологий. И поэтому время требует от государства, общества и человека оперативного технологического реагирования не только в сферах производства, но и применительно к сфере школьного образования, в том числе на начальном её этапе.

Сегодня понятие «инновационные подходы» всё более и более входит и в школьную жизнь, особенно на её начальном этапе¹. Учёные и специалисты, которые разрабатывают стандарты образования, среди которых особое место отводится учебным планам, программам и особенно учебникам для учащихся, разработчики нормативно-правовых документов, а также школьные учителя и методисты стремятся внедрить инновационные подходы в практику своей работы. Однако следует сказать, что внедрение принципов и методов инновации на практике, оказалась более консервативным и инертным, чем возникновение, развитие и внедрение инновационных средств и технологии. Это положение всецело касается и разработки учебников для начальной школы, в которых применяются новейшие достижения педагогики и психологии.

Новые подходы к разработке учебных планов, программ и учебников, подготовке стандартов образования и с их помощью овладение учащимися знаниями, умениями и навыками предполагают реализацию творческого подхода. А творческий подход к инновационной технологии сам собой предполагает активизацию познавательной деятельности учащихся. Эти три понятия и подходы дополняя друг друга, создают педагогические условия творческого подхода к обучению и воспитания в общеобразовательной школе, которым должны соответство-

¹ Аброрхонова К.А. «Бошланғич синф ўқувчиларини инновацион ёндашув асосида миллий рухда тарбиялашнинг педагогик асосларини такомиллаштириш» мавзусидаги педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори даражасини олиш учун тайёрлаган диссертацияси. –Тошкент, 2020.

вать и учебники для начальной школы. Подтекстом всего этого является социальный заказ иранского общества общему образованию вообще и начальной школе, в частности. Ибо от неё в большей степени зависит качество образования в основной и средней школе, а в перспективе и профессиональной школы.

В Узбекистане стремятся к тому, чтобы юные граждане, которые не только хорошо знали требования программ и учебников для начальной школы, усвоение которых требует учитель и школа, а были вооружены основами знаний, умений и навыков на современном уровне. С этой точки зрения, содержание образования и технологии обучения, предусмотренные в учебниках нового поколения, требуют значительной корректировки. Большинство учебников для учащихся начальной школы Узбекистана построены в форме вопросов и ответов, на этой же основе построен и учебный процесс.

Исходя из вышесказанного, нужно отметить, что в настоящее время общеобразовательная школа делает уверенные шаги в направлении обновления содержания образования, методики написания учебников согласно современным требованиям к структуре и содержанию образования, их соответствия новым технологиям обучения. И на этом пути естественно, возникают трудности, в том числе при разработке учебных программ, учебников и учебно-методических пособий. Это связано с тем, что вопросы, касающиеся учета педагогических факторов (возрастных и индивидуальных особенностей и т.д.), требуют теоретического и практического исследования для дальнейшего использования их результатов учителями школы с целью реализации творческого подхода к учебным средствам и инновационным технологиям обучения¹.

Проблема дидактического единства содержания образования и технологий обучения в учебниках нового поколения для начальных школ Узбекистана стала в известной степени предметом исследования учёных и специалистов только на начальной стадии внедрения инновационных технологий обучения. Без этого было невозможным осуществление дидактического единства содержания образования и технологии обучения, которое используется в учебниках нового поколения для начальных школ. Однако эта педагогическая проблема не нашла своего решения как система и комплексно не применялась, с учётом результатов многочисленных теоретических исследований.

В процессе преподавания предметов в общеобразовательных школах обучение в связи с развитием науки и техники, техники, математики и быта (STEAM-подход) является актуальным вопросом организации системы образования.

Значение естественных наук определяется их ролью в развитии науки, техники и техники, в сферах производства и в быту. Преподавание естествознания в общеобразовательной средней школе состоит в формировании и развитии у учащихся способности применять знания на практике путем обобщения их практической деятельности с их жизненными представлениями. Наряду с пониманием физической природы физических процессов и явлений он требует практического применения законов физики при разработке техники и технологий.

STEAM направлен на укрепление междисциплинарной связи и практического подхода в обучении студентов в международном масштабе с учетом требований времени. В преподавании естествознания его исходные представления формиру-

¹ Абдуллаева Б.С., Тошхужаева Н.Р., Тоштемирова М.А. Природоведение и методика ее преподавания. Учебное пособие. Часть 1. –Т.: ТГПУ, 2020. 11,5 п.л.

ются при изучении окружающего мира, естествознания и естественной географии, физики, химии, биологии в старших классах начального образования. В том числе Солнце, Земля, Луна и ее значение, погода, времена года, окружающие нас вещи: предметы быта, школьные принадлежности, одежда, продукты питания, использование газа, бытовые электроприборы, компьютер и его возможности, соблюдение правил безопасности дома, тела и веществ, состояние воды, использование термометра, ежедневное наблюдение за погодой, периодическая смена дня и ночи, времен года и другие понятия. Еще одним аспектом программы является то, что информация подается в виде спирали, а внимание уделяется практическому применению знаний и навыков учащихся.

STEAM-образование предоставляет учащимся практические исследования, практический опыт работы в классе и повседневной деятельности вне школы, показывая, как знания, навыки и способности научно применимы в повседневной жизни, развивая их интерес к созданию новостей. Это международная программа оценивания, направленная на формирование логического мышления и практических навыков, учащихся по данному учебному плану с учетом развития научных исследований и творчества путем раннего выявления интересов юных учащихся и развития их таланта, творчества и внедрение инноваций. (PISA, TIMSS) практические занятия, лабораторные работы и темы, предназначенные для работы с заданиями, которые побуждают учащихся к самостоятельному и творческому мышлению, на проектную работу и контрольную работу отводится отдельный час. Также уместно давать практические задания, которые побуждают учащихся к самостоятельности и творческому мышлению. Практические занятия включают порядок проведения занятий и наименование необходимого оборудования для его проведения. Учащийся проводит эксперимент по заданному заданию и по полученным результатам пишет заключение. Практическое занятие носит характер показательного опыта, и на него отводится отдельный учебный час.

Лабораторная работа включает в себя цель рекомендуемой работы по учебному материалу, порядок ее выполнения, набор необходимого оборудования для ее выполнения. Студент выполняет измерения в лабораторной работе, по результатам заполняет таблицу, вычисляет и выявляет ошибки, пишет заключение.

Перед организацией проектной работы учитель разрабатывает систему заданий для проектной работы. Учащиеся на уроке индивидуально или в группах самостоятельно собирают информацию из различных источников (учебник, интернет-система), формируют устройство проекта, проводят учебно-исследовательскую работу в течение времени, определенного темой. В проектной работе учащиеся планируют работу, выполняют ее, делают вывод, делают презентацию о результате работы. Проектная работа служит формированию учебно-исследовательской и творческой деятельности учащихся.

Содержание практического задания представлено перечнем оборудования, относящимся к теме обучения, текстом, рисунком, графиком или таблицей, относящейся к теме обучения.

TABIATSHUNOSLIK DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Nizomiy nomidagi TDPU D.Xodiyeva, 408 guruh talabasi Nafasova Aziza

Tabiiy ilmiy bilimlar uzoq yillar davomida amaliy faoliyat tufayli qo'lg'a kiritilgan. Atrof muhitni bilishda, anglashda ilmiy tajriba, amaliy bilimlar muhim rol o'ynab kelgan va kelmoqda. Ma'lumki, tabiatshunoslik keng qamrovli moddiy dunyoni rang-barang xususiyatlari, tabiatning har xil voqea hodisalarini o'rganuvchi fan bolib, ilmiy tajriba asosida shakllanadi, amaliyot esa mazkur fanning poydevori hisoblanadi. Insoniyatni tabiat qonunlari haqidagi bilimga asoslangan amaliy faoliyati bilish jarayonini, ilm-fan taraqqiyotini belgilaydi. Hozirgi kunda o'quvchilarimiz bilimlarni yanada mukammal egallashlari uchun turli xil samarali usullardan foydalanmoqda, shulardan biri bu interfaol metodlar hisoblanadi. Mana shu ta'lim va tarbiya jarayonida esa shaxsning sifatlari, dunyoqarashi, bilimlari, qobiliyatlari o'sadi.

Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi faollikni oshirish orqali ularning o'zaro harakati ta'sir ostida bilimlarni o'zlashtirishni kafolatlash, shaxsiy sifatlarni rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu usullarni qo'llash dars sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uning asosiy mezonlari– norasmiy bahs–munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish, mustaqil o'qish, o'rganish, seminarlar o'tkazish, o'quvchilarni tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriq, vazifalar berish, yozma ishlar bajarish va boshqalarda iborat.

Interfaollik, bu – o'zaro ikki kishi faolligi, ya'ni, bundan o'quv- biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o'qituvchi – o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik – o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik, o'quvchi – o'qituvchi, o'quvchi – o'quvchi (subyekti –subyekti) suhbatlarida sodir bo'ladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi - o'quv jarayoni uchun eng qulay muhit va vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarni ishga solishga muhit yaratish. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o'quvchi chetda qolmay, eshitgan, o'qigan, ko'rgan bilgan fikr mulohazalarini ochiq oydin bildirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. O'zaro fikr almashish jarayoni hosil bo'ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish ortadi, o'zaro do'stona munosabatlar shakllanadi.

Interfaol metod o'quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushishiga, o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof –muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Venn diagrammasi Bu metod grafik tasvir orqali o'qitishni tashkil etish shakli bo'lib, u ikkita o'zaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko'rib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi.

Umumta'lim maktablarida boshlang'ich ta'limidanoq o'quvchilarga innovatsion yondashuv asosida ta'lim berish amaliyotga joriy etilmoqda. Innovatsion yondashuv o'qituvchi faoliyatining ma'lum bir tizimi sifatida muayyan o'quv muammolarini hal qiladi:

- innovatsion yondashuv asosida fanga oid tushunchalar yordamida o'quvchilarning bilim darajasini orttirish;
- o'quv materialini yetakchi g'oyalar nuqtayi nazaridan o'rganish, o'rganilayotgan muammolar o'rtasida tabiiy aloqalarni o'rnatish orqali intellektual faollik darajasini o'zgartirish;
- o'quvchilarning kognitiv, fikrlash faoliyatini, darsda va darsdan keyin faol va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish;
- o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etish.

Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi bolalarni har tomonlama tarbiyalashning mazmuni va metodlarini ochib beruvchi pedagogik fandır. U pedagogikada ishlangan tadqiqotlarga asoslanadi va o'z predmetini o'qitish mazmuni hamda xususiyatlarini hisobga olgan holda innovatsion yondashuv asosida turli interfaol metodlaridan, ta'lim texnologiyalaridan foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-son qaroriga 3-ilova. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining umumta'lim fanlari bo'yicha malaka talablari. Tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalar.-60b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni yangi talqini. 2020 yil 23 sentabr.
3. Sh.M. Mirziyayev.Ta'lim sohasidagi muammolar, ularni hal etish va ta'lim sifatini oshirishga bag'ishlangan videoselektor maruzasida 30.10.2020.
4. D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.
5. M.Nuriddinova. "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005 y.

FARZAND TARBIYASIDA OILANING O'RNI.

M.B.Tursunova, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrası
o'qituvchisi, e-mail: malikatursumova44@mail.com

Jo'rayeva Gulbahor, Tohir qizi Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika
Universiteti "Boshlang'ich ta'lim" fakulteti talabasi.
e-mail: gulbahorjorayeva912@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga kelajak nasllar qanday inson bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i-oila, uning asosiy maqsadi-sog'lom va barkamol farzand tarbiyalash ekanligi haqida qator fikrlar yuritiladi. Oila sog'lom ekan, jamiyat mustahkam, jamiyat mustahkam ekan-mamlakat barqarordir.

Kalit so'zlar: barkamol inson, barqaror, maqsad, o'zaro hurmat.

Oila-kishilarning nikoh yoki qon-qarindoshlik rishtalari, umumiy turmush tarzi, axloqiy mas'uliyat hamda o'zaro yordamga asoslanuvchi kichik guruhi. Tarbiya-ma'naviy manbalar hozirgi zamon talablari va ehtiyojlarini nazarda tutgan holda, ota-onaning farzand bilan aniq maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy mulqotidir. Insonga ta'lim-tarbiya berish -uning hali to'liq shakllanmagan, ona qornida paydo bo'lganidanoq boshlanadi. Bir shaxsning kamol topishi-muomala, kiyinish madaniyati, odob-axloq qoidalari, o'zini davra suhbatlarida qanday tutishi, mushkul vaziyatlarda oqilona qarorlar qabul qilinishi, musibatda sabrli bo'lishi kabi qator go'zal fazilatlarni shakllantirganligida namoyon bo'ladi. Ota-ona buyuklik yaratuvchisi, kelajagimizni belgilovchi shaxslardir. Farzandining axloq-odobiga e'tibor berish, unga pand-nasihatlarni qilish, mehr-shafqat ko'rsatish, sovg'a salomda farzandlar o'rtasida adolat qilish va bunda ular o'rtasini ayirmaslik farzandlarning ota-onalar zimmasidagi haqlardandir. Oilaviy tartibotning tashqi ko'rinishi -o'zboshimchalik bilan ish tutish ham, baqir-chaqir ham iltijo ham, yalinib-yolvorishlar ham emas, balki osoyishtalik, jiddiylik, ishbilarmonlik bilan qilingan farmoyishdan iborat bo'lmog'i kerak va zarurdir.

Oila-tarbiya, oila-ta'lim, oila-ibrat, oila-sahovat maktabidir. Farzand ilk qadamini oila bag'rida qo'yadi, ilk so'zlarini oila davrasida so'zlaydi, ilk mehnat gulini oilasiga taqdim etadi. Agar tarbiya to'g'ri tanlangan, poydevor mustahkam qo'yilgan bo'lsa, bola ilk qadamini odillik uchun, ilk so'zlarini oqillik uchun, ilk mehnatini muruvvat uchun va lekin buning aksi bo'lsa, ilk qadamini johillik uchun, ilk so'zlarini g'ofillik uchun, ilk mehnatini vayronkorlik uchun sarf etgan bo'ladi. Go'dak yosh nihol, ota-ona uning bog'bonidir. Uning uchun qulay muhit yaratishi, himoya etishi, o'z vaqtida suv berishi, biroz egilsa, qiyshaysa, to'g'irlab qo'yishi, kun kelib, hammaga nafi, foydasi tegadi, deya go'zal niyat ila parvarishlamog'i zarur. Shundagina qalb-hotirjam, jamiyat-mustahkam, hayotimiz farovon bo'ladi.

To'g'ri berilmagan tarbiya-jamiyatni, xalqni razolat botqog'iga botishiga eng katta sababdir va bu tarbiyasizdan, munofiqdan dunyoga kelgan norasida go'dak ham kelgusida o'z o'rnini topib ketishi dargumondir. Bejiz, olmaning tagiga, olma tushadi, deyishmaydi. Farzand tarbiyalanar ekan, ota-onamizning har so'zi bizlarni kamolotga, yetuklikka va yuksaklikka, komillikka undashi turgan gapdir.

Endi, katta bo'ldingiz. O'z o'zingizni boshqara olasiz, jamoat joylarida, tadbir, bayramlarda o'zingizni tuta bilasiz. Kimlar bilan muloyim, kimlar bilan ilmiy, kimlar bilan diniy suhbat qurishni bilasiz. Fikringiz teran, so'zlaringiz mazmunli, ma'noli bo'ldi. Aynan shu yerda siz mukammallikka erishdingiz. Ammo, qanday??? Chunki sizning bu harakatlaringizdan ota-onangizga "Sizni oqil, odil farzand qilib voyaga yetkazgani uchun raxmatlar" aytishmoqda... Ularning haqlariga duolar qilinmoqda.

Oilada tarbiya "Ota-ona va farzand tarbiyasi", "Ona va qiz tarbiyasi", "Ota va o'g'il tarbiyasi", "Qaynona va kelin tarbiyasi", bobo, buvi va nabira tarbiyasi kabi bir qator turlarga bo'linadi. Qizlar yoshlik chog'idanoq onasi tomonidan sanamjon-sarishtalikka, odob-axloqqa, bichish-tikishga, shirin taomlar qilishga, go'zal xulqqa hamda muomalani chiroyli qilishga; bolalar otasi tomonidan odil, oqil, adolatli, mehnatsevar bo'lish kabi sanasa, ado bo'lmas ko'plab hislat, fazilatga, kasb-hunarga o'rgatib boriladi.

Farzand tarbiyasida oilaning o'rni nihoyatda yuqori. Onam 35yoshlarida 4ta farzand bilan beva qolganlar. (Men o'sha vaqtda 10 yosh edim.) Onam 4farzandni o'zlari katta qildilar, chiroyli tarbiya berdilar, qalbimizni Allohga, tilimizni zikr-duoga oshiq qildilar, har kimga oqibatli bo'lishga, adolat bilan qaror qabul qilishga, chin dildan mehnat qilishga, ezgu maqsad ila bu mashaqqatli hayotda-kuchli, bardam, irodali bo'lishga o'rgatdilar. Oila mustahkam bo'lsa, tarbiya to'g'ri beriladi, tarbiya mukammal egallangan ekan, jamiyat ham barqaror bo'ladi. Onamdan xushfe'llikni, oqillikni, qat'iyatlilikni, ishga mas'uliyat bilan yondoshishlikni, tinmay maqsadi yo'lida kurashishni; otamdan mehnatsevarlikni, ilmga chanqoqlikni, teran fikr yuritishni, hayotda faqat yaxshilik izlab, savob ilinjida yurishlikni o'rgandim va nafaqat, men, singil-ukalarim ham shunday go'zal fazilatlarini o'zlarida shakllantira bildilar. Onamning yuzlariga qarab, tarbiya berish oson emasligini, vaqt, mehnat talab qilishini ich-ichimdan sezaman, yuzlariga yuzimni bosar ekanman, yoshligini qurbon qilganliklari uchun dil ishorlarimni aytib, ikki kaftlarini o'pib, ko'zlarimga surib qo'yaman. Volidamning bu yorug' olamda borliklari uchun-Allohim, o'zingga shukurlar bo'lsin!!!

Besh qo'l- baravar emas, deganlaridek, "Mehribonlik uylari" da ta'lim-tarbiya olayotgan yoshlar juda ko'p. Davlatimiz har tomonlama sharoit yaratib berdilar: uy, joy, issiq taom, o'yinchoqlar, sport bilan shug'ullanish uchun zallar, musiqa xonalari..... Ammo, ko'ngil yarimligicha, ota-onaning tafti ularning ifori, ularning maslahatlariga intizor bo'lib qolmoqda. Shunday insonlar borki, farzand bo'la turib, ota-ona, oilasi oldidagi burch va vazifalarini bilmaydi, yaqinlariga, singil-ukalariga o'rnak bo'lish o'rniga o'ziga bo'lgan nafrat tuyg'usini uyg'otadi. Balki, to'qlikka sho'xlik deb, shunga aytishsa, kerak. Kimlardir ota-onani xor qilsa, yana kimlardir ulani bir marta bag'rilariga bosishga zor....

Solih va soliha farzandlar tarbiyalash uchun unga avvalo o'zingiz o'rnak bo'ling, so'ng qo'lga kitob bering!!!

Xulosa. Agar inson bir yil to'kin-sochin, baxtli yashashni istasa bug'doy, sholi ekib, unib-o'stirib, yig'ib-terib, bir yil rohatni ko'radi. Agarda, u 10 yil shunday yashashni xohlasa, mevali daraxt ekib, bog' yaratadi va rohatini ko'radi. Inson bir umr rohat-farog'atda baxtli-saodatli umr ko'rishni xohlasa, oqil va dono, solih va soliha, tarbiyali, komil farzandlarni voyaga yetkazadi. Chunki, hamma havas

qiladigan tarbiyali farzandlar nafaqat ota-ona balki, oila, jamiyat va yurt ravnaqining bosh negizidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tursunov I, Nishonaliyev U. Pedagogika kursi. T. 1996
2. Munavvar A.K. Pedagogika. "O'qituvchi" 1996
3. Tursunova, M.B., & Anvarovna, J. Sh. (2022). tarbiya jarayonida oila, mahalla hamda ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi. *science and innovation*, 1(b2), 269-272.
4. Tursunova M.B, & qizi, S. F. N. M. (2022). Ta'lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarining o'rni. *science and innovation*, 1(b2), 149-151.
5. Kulboyeva, D. A., & Tursunova, M. B. (2021). formation of creative abilities of primary school students. *galaxy international interdisciplinary research journal*, 9(12), 633-637.
6. Tursunova, M. (2021). Opportunities and Pedagogical Conditions for the Organization of Integrated Lessons in the Field of Mathematics and Science Education. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 474-478.
7. www.ziyonet.uz

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ

Маткаримова Д.Ю., Зам. директора по учебной части школы №104
города Ташкента, Сергелийского района

Турсинбаева Э.Б., Учитель русского языка и литературы города Ташкента,
Сергелийского района шк №104

Аннотация: В основу статьи положены методические особенности развития литературных способностей учащихся в школе. Анализируются принципы формирования у учащихся навыков чтения. По теме даны выводы и методические рекомендации.

Ключевые слова: креативное мышление, литературное развитие, компьютерная технология, информация, интеграция, полнота, целостность, доклад, личность.

Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие требования. В условиях роста социальной конкуренции молодому человеку необходимо уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он обладает; уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать её как можно более эффективной; иметь креативное мышление. Для того чтобы быть востребованным в современном обществе, необходимо приносить в него новое своей деятельностью, т.е. быть «незаменимым». А для этого, что очевидно, деятельность должна носить творческий характер.

Рисование и является типическим творчеством раннего возраста, особенно дошкольного. С переходом в другую фазу развития ребенок поднимается на высшую возрастную ступень, он изменяется, а вместе с тем меняется и характер его творчества. Рисование остается позади уже пережитым этапом, и его место начинает занимать новое, словесное, или литературное, творчество, которое и господствует, особенно в период полового созревания у подростка.

Впервые понятие «Литературное развитие» было теоретически разработано Молдавской «Литературное развитие школьников в процессе обучения». Она пишет: «Литературное развитие – процесс развития способности к непосредственному восприятию искусства слова, сложных умений сознательно анализировать и оценивать прочитанное, руководствуясь при этом эстетическими критериями и художественным вкусом, выработанными в школе, при усвоении учебного курса литературы, и в широком внешкольном общении с искусством». Основные принципы развития литературного творчества школьников: принцип доступности, учёт возрастных и личностных особенностей школьников, свобода выбора жанра литературного творчества, практическая направленность.

Основные цели литературного творчества учащихся: развитие связной устной и письменной речи, индивидуального языкового стиля школьника, литературно-творческих и читательских способностей; практическое овладение основными жанрами художественной литературы, публицистики, критики и литературоведения. Периоды литературного развития школьника 3 периода:

5-6 классы – период наивного реализма. Слияние искусства с действительностью при чтении. Книга воспринимается как фиксация жизни. Не запоминают имена авторов. Нет внимания к форме, главное – сюжет. Эмоциональная реакция. Увидеть позицию автора не может.

7 класс. Большая способность к обобщению – выделяют суть. Больше логики. Ищут в книге поучение. Штампы используют более ограниченно. Творческое воображение развито, отождествляют себя с героем. Очень важно личное отношение – желание вмешаться в сюжет и изменить его. Попытка понять намерения автора, авторскую эмоцию, но могут подменить авторскую эмоцию своей. Могут уже мотивировать свои эмоции. Внимание к слову (детали).

9-11 классы. Говорят, о творчестве автора в целом, о связях с другими произведениями. Осознание мира как целого.

Таким образом, поэтическое слово действует на школьника по-своему, и к восприятию его надо специально готовить юного читателя, помогать ему входить с помощью словесно-художественных образов в условный мир литературного произведения. Так естественно возникает необходимость организованной, целенаправленной работы над языком художественного произведения. Общие темы, предлагаемые всему классу, и ограниченность их вариантов мало способствуют самостоятельности письменных работ. Нужно предлагать индивидуальные сочинения – доклады. Это учит утверждать свой взгляд, свою позицию, формирует характер, способствует развитию в каждом ученике творческого начала. Сегодня особенно важно поощрять и развивать литературное творчество школьников. Это будет проявлением активных сил души, формированием интеллекта и нравственных начал. Хорошие результаты даёт единая система в обучении сочинениям на уроках русского языка и литературы, опора на знания и умения, приобретённые на занятиях тем или другим предметом, обязательная внеклассная работа по развитию литературно – художественного творчества школьников. Основная миссия учителя-словесника – развитие личности ребёнка через слово и творчество.

Литература:

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. Учебное пособие. – М.: Академия, 2002.
2. Ядровская Е.Р. Современная литература в базовой и профильной школе: учебно-методическое пособие. – СПб: Наука, Сага, 2007.
3. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения// М.: Педагогика, 1976.

HOZIRGI ZAMON EKOLOGIK MUAMMOLARI.

Berdiqulova Sevara Qo'ziboyevna, o'qituvchi, Toshkent shahar, Sergeli tumani, 104-maktab

Annotatsiya: XXI asrning eng dolzarb muammosi ekologik noqulay tabiiy atrof-muhitning hozirgi holati va inson salomatligi hamda uzoq umr ko'rish jarayonining shu holatga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq ekanligi haqidagi masalalarga bag'ishlangan. Aholining hamma qatlamlariga hamda gigiyenistlarga, sanitariya shifokarlariga, tabiatni asrashga bel bog'lagan barcha vatanparvarlarga, pedagoglarga, keng jamoatchilikka ekologik sohada mehnat qilayotgan faollarga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: Aholining o'sishi, insoniyatning tabiatga ta'siri, ekologik inqiroz. tuproq, suv, atmosfera.

Asrlar tutash kelgan pallada butun insoniyat, mamlakatimiz aholisi juda katta ekologik xavfga duch kelib qoldi. Buni sezmaslik, qo'l qovushtirib o'tirishlik- o'z-o'zini o'limga mahkum etish bilan barobardir. Afsuski, hali ko'plar ushbu muammoga beparvolik bilan va ma'suliyatsizlik bilan munosabatda bo'lmoqda.

I.A.Karimov

Ekologiya masalasi va muammosi yer yuzidagi eng global muammolardan biridir. Ona Vatanimiz O'zbekistonni oladigan bo'lsak, aholi soni 2023-yil 1-yanvar holatiga 36 million 24 ming 946 nafarni tashkil etmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, bo'lajak diyorumizda o'sish su'rati juda tez rivojlanmoqda. Albatta ushbu rivojlanish ko'rsatkichiga hamohang ravishda atrof muhitni, ekologiyani va salomatlikni asrab-avaylashimiz kerak. Hozirgi tez va shiddat bilan rivojlanayotgan vatanimiz ravnaqi uchun Muhtaram Yurtboshimiz tomonidan qator chora va tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Shu jumladan ekologik toza muhit yaratish maqsadida "Yashil makon" milliy Davlat Dasturi ishlab chiqilib, har bir mahallada, har bir xonadonda mevali va manzarali daraxtlar ekish va ularni parvarishlash bo'yicha amaliy choralar amalga oshirilmoqda. Hozirda mavjud bo'lgan barcha mevali va manzarali daraxtlar xatlovdan o'tqazilib, ularning kesilishiga qarshi "Moratoriy" e'lon qilinganligi ayni mudao bo'ldi. Chunki mevali va manzarali daraxtlarning aksariyat qismi o'zidan kislarod chiqarib, karbonat angidridni yutib oladi. Ushbu chiqarilayotgan kislaroddan siz-u bizlar ozuqa olamiz. Bu esa salomatligimiz uchun katta foydadir.

Atmosferaning zaharli gazlar bilan ifloslanishi odamlar va hayvonot dunyosining turli kasalliklarga uchrashiga olib keladi. Havoning zaharlanishidagi "sezilmaslik" ta'siridan saqlanish uchun ma'lum me'yorli chegaralar bilan belgilanadi. Bu ifloslanish konsentratsiyasi odamlarning sog'ligiga, mehnat unumiga, kayfiyatiga bevosita salbiy ta'sir qiladi.

Bugungi kunda atmosferaning fizik xossalariga yoki kimyoviy tarkibiga ta'sir qiluvchi insonning har qanday faoliyati muhitning ekologik vaziyatini jiddiy ravishda ishdan chiqarishi, xususan, sayyoradagi iqlimning global o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Agar insoniyat atmosfera havosi ifloslanishining oldini olish bo'yicha o'z vaqtida tegishli chora tadbirlar belgilamasa, uni halokatli oqibatlar kutadi.

Tuproq-biosferada moddalarning aylanma harakatida faol ishtirok etadigan omil hisoblanadi. Bunday jarayon tuproqning hosildorligini doimo vujudga

keltirishda o'ta ahamiyatli hisoblanadi. Ona zamin, insonlarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan boqadi. Hayvonot dunyosi uchun insonlar, qushlar va boshqa jonvorlar uning bag'rida yashash makonini topadi. Tuproq saodat korxonalaridan chiqadigan chiqindilarni, chiqindi suvlarni, cho'kmalarni, hayotiy-maishiy ahlatlarni qabul qiluvchi polegonlarga aylanmoqda, polimer-plastmassa chiqindilari bilan bulg'anmoqda.

Ifloslangan tuproq insonlarga yuqumli kasalliklarni yuqtiruvchi omil bo'lib, tuproqdagi ichak infeksiyalari, qorin tifi, paratif A,B,ichburug', lyamblya, amyobali ichburug', vabo, kuydirgi, sil kasalliklarining mikroblari enteroviruslar, gel'mint tuxumlari turli yo'l bilan organizmga tushib uni kasallantiradi.

Suv-yer kurrasining juda ko'p qismini tashkil etadi. Ammo uning juda katta qismi sho'r, ya'ni okean va dengizlar suvidir. Insonlar uchun zarur bo'lgan chuchuk suv juda oz. Hozirgi urbanizatsiya va industrilizatsiya taraqqiyoti davrida chuchuk suv tanqisligi ochiq oydin sezilmoqda, aholining juda katta qismi toza ichimlik suvi bilan ta'minlana olmayotgani yo'q. Quruqlikdagi daryolarning oqar suvlari, yer osti chuchuk suvlari tobora o'sib borayotgan aholi sonini toza suv bilan ta'minlashga ojizlik qilmoqda.

Ushbu global masalalarga yurtimizda faoliyat ko'rsatib kelayotgan siyosiy partiyalar ya'ni:

- 1.O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi (O'ZXDP)
2. Ishbilarmonlar va tadbirkorlar liberal Demokratik partiyasi. (O'zLiDep)
3. Milliy tiklanish Demoktarik Partiyasi.
4. Adolat Sotsial Demokratik Partiyalari safiga

Ekologik harakatlar Partiyasi Boriy Ashxatov boshchiligidagi beshinchi siyosiy partiya ham qo'shildi. Ushbu beshala partiyaning ham siyosiy yo'nalishi "Inson omili" uchun xizmat qilishdir. Ana shunday keng ko'lamli olib borilayotgan ishlarni yanada bardavom ettirish maqsadida Muhtaram Yurtboshimiz 2022-yilning 20-dekabr sanasida Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga qilgan murojatida 2023-yilni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" deb nomlash bilan birgalikda oltita yo'nalish bo'yicha shularni tashkillashtirish kerakligini, ularning manbalarini ham aniq, ravshan belgilab berdi.

Ushbu murojatga biz o'qituvchilar ham o'zimizning munosib hissamizni qo'shish borasida o'quvchilarga sifatli ta'lim berishni o'zimizni ustozlik burchimiz deb anglagan holda tutishlikka barcha ustozlarni chorlab qolaman!

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.I.A.Karimov. "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari",1999
2. I.A.Karimov. Istiqlol va ma'naviyat,1999
3. Otaboyev Sh., Xidoyatova Z. Ekologiya, gigiyena va sihat-salomatlik 2007
4. Otaboyev Sh. va boshqalar. Oila, mahalla, ekologiya va salomatlik muammolari, 2008

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJTIMOIIY FAOL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MAZMUNI.

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi M.T.Xasanova

Farg'ona davlat universiteti talabasi Mirfayziyeva Dilnavoz Mirbarot qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda yuksak ma'naviyatli kadrlar tayyorlash borasidagi ilmiy-nazariy manbalar tahlili va tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, ma'lum bir jamiyatning ma'naviy takomili unda amalga oshirilayotgan ma'naviy – ma'rifiy tadbirlarning pedagogik mazmuniga bog'liqdir.

Kalit so'zlar: Qadriyat, an'ana, urf-odat, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, aksiologiya, tarbiya, ta'lim, madaniyat, ma'naviyat.

Hozirgi kunda yuksak ma'naviyatli kadrlar tayyorlash borasidagi ilmiy-nazariy manbalar tahlili va tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, ma'lum bir jamiyatning ma'naviy takomili unda amalga oshirilayotgan ma'naviy – ma'rifiy tadbirlarning pedagogik mazmuniga bog'liqdir. Lekin odamzot tafakkurining yuksak va yorqin namoyon bo'lgan bunday yutuqlarni ayni paytda katta kuch-quvvat va moliyaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan ayrim siyosiy kuchlarning g'arazli niyatlarini amalga oshirishda mafkuraviy qurol sifatida ishlatilayotganligini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Odamlarning, birinchi navbatda yoshlarning ongu tafakkurini, ma'naviy olamini izdan chiqarishga qaratilgan bunday urunishlarning asl mohiyatini, ularning uzoq va davomli, salbiy oqibatlarini anglash va bunday xavf-xatarlarning oldini olish bugungi kunda o'ta muhim ahamiyat kasb etib bormoqda [11].

Inson e'tiqodsiz, g'oyasiz, fikrlarsiz yashaolmaydi. Har tomonlama barkamol shaxs va uning e'tiqodi masalasi muhim muammolardan bo'lib, uning shakllanishi mohiyatan ijtimoiy omillarga bevosita bog'liq, deb qaraladi. Bu masalaga e'tiborning ortib borayotganini boisi shundaki, shaxsdagi mafkuraviy immunitetning shakllanishida undagi ezgu g'oya va iymon – e'tiqod muhim ahamiyatga egadir. Agar biz bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dunyoqarashini bolalikdan yuqori saviyada shakllantira olsak, ular ma'naviyati boy, mustaqil fikrli va olijanob shaxslar bo'lib kamolga yetadi. SHu ma'noda shaxs e'tiqodi, undagi barqaror va teran fikr, tasavvurlar, bilimlar majmuasi, mafkuraviy dunyoqarash hamda milliy g'oyalar aslida ana shunday e'tiqodlar asosida shakllanadi.

Kadrlar tayorlash tizimini tubdan isloh qilishning muhim omillaridan biri "Milliy o'zlikni anglashning o'sib borishi, vatanparvarlik, o'z vatani uchun iftixor tuyg'usining shakllanayotganligini, boy milliy madaniy-tarixiy an'analarga va xalqimizning intellektual merosiga hurmat" sifatida alohida to'xtalib o'tilishining o'zi bizning oldimizga ulkan vazifalarni yuklaydi¹ [12]. SHunday ekan yuqorida bildirilgan fikrlardan kelib chiqib biz yoshlarga doir davlat siyosatini xech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz.

Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh

¹ Mirziyoev SH.M. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir. – T.: O'zbekiston, 2018.

kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz [14].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish fuqarolik jamiyati institutlari, jamoat tashkilotlari, me'yor va qoidalari ta'siri ostida ijtimoiylashgan va jamiyatning siyosiy sohasiga nisbatan qo'llaniladigan bilim, ko'nikma va malakalarning mavjudligini ifodalovchi, shaxsning faoliyat ko'rsatkichi, kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy masalalari to'g'risida Yu.V.Podlesnayaning "Zamonaviy jamiyatda fuqarolik kompetentligi: shakllantirishning siyosatshunoslik jihatlari" mavzusidagi tadqiqot ishi ham alohida o'rin egallaydi[145]. Olim o'z tadqiqotida faol fuqarolik sifatlarini rivojlantirishda jamiyatning siyosiy hayotida sodir bo'layotgan voqea va hodisalarni chuqur tahlil qilib o'tganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar ta'lim-tarbiya sifatining yuqori darajada bo'lishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda muvaffaqiyatni belgilovchi asosiy omillardan biri – ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarni egallaganligi hamda ta'limning innovatsion elektron didaktik vositalari hamda darsliklarni ilmiy tadqiq qilish hisoblanadi. Tobora globallashtayotgan bugungi shiddatkor asr ilm-fanning barcha yutuqlarini o'zida mujassam etsagina, samarali va natijador bo'ladi. SHu bois, eng avvalo, har bir davlatning ta'lim tizimini shakllantirishda o'sha davlatning milliy xususiyatlari, urf-odat, an'ana va qadriyatlarini e'tibordan chetda qoldirmaslik talab etiladi. Bu, o'z navbatida, ta'lim tizimini tubdan isloh qilishni taqozo etmoqda. CHunki mukammal ta'lim tizimi respublikamizning kelajakdagi intellektual imkoniyatlarini va rivojlanishini belgilab beruvchi o'quvchi-yoshlarni har tomonlama ijodkor, mustaqil faoliyat yuritadigan qilib tarbiyalashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bugun mamlakatimiz ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarga asoslangan ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, ijtimoiy faol va malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon andozalari darajasiga chiqarish masalalarida tadqiqotlar olib borilmoqda. Ta'lim sohasidagi sifat o'zgarishlari, yuqori samaradorlik ularning jahon ta'lim talablari bilan mosligi hamda pedagoglarning kelgusi mehnat faoliyatlarida o'zlashtirgan kompetensiyalari qay darajada amaliyotga tatbiq qilinayotganiga bog'liq. SHuningdek, ta'lim-tarbiyadagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik mazkur sohaga ijobiy yangilik kiritish natijasida ta'limda pedagogik innovatsion jarayonni vujudga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Hasanova M.T. Methodological bases of development of socially active competencies of future primary school teachers in students and improvement of its methodology. International Journal of Health Sciences 10646-10654.
2. Hasanova M. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini talabalarda ijtimoiy faol kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni. Science and innovatsion internatoonal sgietic journal VOLUME ISSIE 7 UIF-2022: 8.2 ISSN:2181-3337.
3. M. Hasanova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Toshkent – 2022
4. Zunnunov, A. Pedagogika tarixi. Toshkent- 2004.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJTIMOIIY FAOL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi M.T.Xasanova,

Nizomiy nomidagi TDPU 2-bosqich talabasi, Soatova Y. F

Nizomiy nomidagi TDPU 2-bosqich talabasi Majidova Sevinch Salim qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boy tariximizga asoslanib qat'iy ishonch bilan ayta olamizki, bu zamindan ko'plab buyuk allomalar: fozilu-fuzalolar, olimu-ulamolar, siyosatchilaru-tarixchilar, qahramonlaru-sarkardalar, davlat arboblariyu jahongirlar yetishib chiqqan.

Kalit so'zlar: Qadriyat, an'ana, urf-odat, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, aksiologiya, tarbiya, ta'lim, madaniyat, ma'naviyat.

Boy tariximizga asoslanib qat'iy ishonch bilan ayta olamizki, bu zamindan ko'plab buyuk allomalar: fozilu-fuzalolar, olimu-ulamolar, siyosatchilaru-tarixchilar, qahramonlaru-sarkardalar, davlat arboblariyu jahongirlar yetishib chiqqan. Diniy va dunyoviy ilmlarning ko'pgina asoslari mana shu tabarruk zaminda yaratilgan va takomillashtirilgan.

Al-Farg'oniy va Mirzo Ulug'beklar orqali o'zbek xalqi va Vatanimiz Yer kurrasidan Samogacha ma'lum va mashhur bo'ldi, chunki Samo jismlaridan ikkitasining nomi bu ikki alloma-ajdodlarimiz nomiga qo'yilgan. SHu sababli ham IX-X asrlarda SHarq fani taraqqiyotida Markaziy Osiyo donishmandlari ijodini musulmon madaniyatining "Oltin davri" deb e'tirof etildi yoki yaqin o'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, "Oynai jahon" ning makoni Toshkentdir va "qog'oz" ning makoni esa qadimiy va hamisha navqiron Samarqanddir.

Bunda quyidagi ma'lumotni dalil sifatida keltiramiz, chunki ko'pgina Vatandoshlarimiz "qog'oz" ning Vatani Xitoy deb biladilar: "qog'oz bobida shuni aytishni lozim ko'ramizki, bizningcha, qog'ozning ilk Vatani qadim Turon, Turkiston, Bugungi O'zbekiston – qadim Samarqanddir. Yer yuzining sayqali Samarqand shahri buyuk ipak yo'lining markazida, o'rtasida joylashgan edi. Undan SHarqqa – Xitoy va Yaponiyaga qancha yo'l bo'lsa, g'arbga – to Andaluziyagacha, qurdoba amirligigacha shuncha masofa bor edi. Madaniy tarzda paxta yetishtirish, ipak qurti boqish dastlab diyorimizda boshlanganligi, keyin boshqa o'lkalarga tarqalganligi tarixdan ma'lum. Demak, paxta, ipak tolalari ortilgan karvonlar bilan birga qog'oz Sharqiy Turkiston, Tibet, Mo'g'iliston, Marjurlar davlati orqali Chin va Chimochinga, Yaponiyaga, buyog'i esa Eron, Arab, Rim, Yunon, Andaluziya va Kastiliyaga yetib borgan, deyish mumkin."

Vatanimiz, ona zaminimizda yashab ijod etgan buyuk allomalarimizning dunyo ilm-faniga qo'shgan salmog'ini yanada baland ko'taruvchi quyidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz: "Hozir birinchi kosmonavt kim bo'lgan?" – deb kimdan so'ramang, darhol "Yuriy Gagarin" deb javob beradi. Atoqli olim, shoir va dramaturg Maqsud SHayxzoda "Bizdan so'rasalar, dunyoda birinchi fazogir Turon o'g'loni Farobiy, Beruniylar, zamondoshi Al – Javhariy bo'ladilar. Kamina Beruniy haqida yangi asar yozish uchun manbalar ko'rayotib, Al-Javhariy va uning jasorati haqida ma'lumot uchratib qoldim", degan edi. Yaqinda esa Turkiyalik olim, professor Usmon Turonning "Turkiy xalqlar mafkurasi" kitobida ushbu satrlarga ko'zimiz

tushib qoladi: "IX asrda Turk faylasufi Farobiy va uning hamshahari Ismoil Javhariy arab tiliga oid "Sixax" nomli ulkan asarni, tog'asi Ibrohim bin Ishaq esa "Devon ul-arab" kitobini" yozadilar. SHuning uchun Qazviniy: "Ajabki, turk diyoringing eng chekkasida joylashgan Forob shahridan chiqqan bu ikki olim arab tilining ustozlari bo'ldilar", deydi. Fizika bilan shug'ullangan Javhariy o'zi yasagan qanotlar bilan uchishni mashq qilayotib yiqiladi va shu jarohati ta'sirida vafot etadi [1].

Yoshlar oldiga qo'yilgan talablarga e'tibor berilsa, ketma-ketlikda ta'lim-tarbiya olib borilsa, Prezidentimiz Sh. Mirziyoev orzu qilganidek: "Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" amalga oshiriladi. Bu orzuni amalga oshirishda dastlab ta'limga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarda va qolaversa O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni mazmunida barkamol avlodni tayorlashning qonuniy davlat hujjati sifatida e'tirof etib, bunda birinchidan milliy dasturni to'liq bajarishga erishish, ikkinchidan butun xalqni mazkur sababli ishga to'liq jalb qilish, uchinchidan xalqni mazkur ishlarning mazmun-mohiyatini tushunishga erishish, to'rtinchidan har xil fuqaroning belgilangan vazifalarni bajarilishiga ishonch hosil qilish [2].

Respublikamiz ahliga mustaqillik o'zligimizni anglashni ato etdi va bu sohadagi ishlarimizda tub burilishlar boshlandi. Jumladan, talabalarimizni milliy g'oyalar bilan qurollantirish va ular qalbidagi milliy g'ururni uyg'otish har qachongidan dolzarb masaladir.

Mazkur tadqiqotimizda talabalar ongiga bo'lajak boshlag'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy faol shaxs qilib shakllantirish modelining tarkibiy qismlari mazmun mohiyatini singdirishning vosita va yo'llari hamda uning axborotli ta'limoti haqida ma'lumot berishni maqsad qilib qo'ydik.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Hasanova M.T. Methodological bases of development of socially active competencies of future primary school teachers in students and improvement of its methodology. International Journal of Health Sciences 10646-10654.
2. Hasanova M. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini talabalarda ijtimoiy faol kompetentsiyalarini rivojlantirish mazmuni. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATOONAL SGIETIFIC JOURNAL VOLUME ISSIE 7 UIF-2022: 8.2 ISSN:2181-3337.
3. M.Hasanova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Toshkent – 2022
4. Zunnunov, A. Pedagogika tarixi. Toshkent- 2004.

**“BOBURNOMA” – O‘ZBEK XALQI MILLIY MA’NAVIYATINING
AJRALMAS QISMI**

**Ergasheva Guzal Mahkambaevna, Nizomiy nomidagi Toshkent davlati
Pedagogika universiteti, “Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi” kafedrasi dotsenti
v.b.**

**Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang‘ich ta’lim” 405-guruh talabalari
S.E.Kuznetsova., A.A.Utelboeva, N.R.Rashidova.**

Annotatsiya: maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning izhodi va faoliati hamda uni butun jahonga tanitgan “Boburnoma” asarida Andijon, Samarkand, Kobul, Xuroson, Deglidagi faoliyatiga o‘rganilgan.

Kalit suzlar: qarbiy yurish, Vatan, soghinch, qalriyat, obodonlashtirsh, tashabbuskor.

“...ulug‘ ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur. Bu buyuk zot o‘n ikki yoshidan boshlab Temuriylar davlatini saqlab qolish uchun o‘zini o‘tga ham, cho‘qqa ham urdi, hech qanday dushmandan ham, sinovdan ham qo‘rqmadi. Qirq olti yillik umri davomida bir zum ham halovat bilmasdan o‘tdi. O‘z avlodlariga Vatanga bo‘lgan buyuk muhabbatni, ezgu fazilatlarini meros qilib goldirdi” [1]

Shavkat Mirziyoyev.

Inson taraqqiyoti mahsuli, inson akl-zakovati bilan yangilanishga kelajak avlodni rivojlantirish sari etlash xususiyiyatiga bulgan, insonlarning ongi va dunyoqarashining ilmiyi orqali, olamni va uzlashtirishni yaxshilashga qaratilgan saishatiga kuch-quvvat yaratish azhdodlardan avlodlarga o‘zgartirishlar kiritadi. manaviy qadriyatlar majmuidir.

Yurtimiz va dono xalqimizning buyuk tarixi, betacror kadriyatleri haqida suz borar ekak, buyuk shoir, tarikhchi, komusiy olim, davlat arbobi Zahridin Muhammad Boburning simmosi kuz ungimizda gavdalanadi.

Zaxridin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijon shahrida Farg‘ona hukmdori Umar Shayx Mirzo oilasida tug‘ilgan. Hindustonda Boburiylar sulolasining asoschisi. Zahiddin Muhammad Bobur Temuriylarning sunggi sulolasi. U 12 yoshida (otasi Umarshayx Mirzo vafotidan keyin) Farg‘ona taxtiga o‘tirdi. Bobur yoshligidan Hoji Mavlon Qozi qo‘lida tarbiyalangan. U yoshligidanoq ilm-fang mehr qo‘yib, adabiyot, tarix, mustqaga qiziqishiari ortib borgan.

Zahiddin Muhammad Bobur murakkab, ziddiyatli davrda yashadi, Movoraunnahrdaghi Samarqand taxti uchun kurash avjiga chikkan edi.

Bobur temuriylar empiresini saklab kolish uchun Samarqandga yurish kiladi va bir necha bor kurashlardan sung Samarkand taxtini egallaidi.

Atagi 100 kuna davomida Samarqandni boshkaradi. Andijonda unga qarshi galayon kutarilishi oqibatida u Samarkand taxtini vaktincha tark etib, Andijon tomon yuzlanadi. Bobur Andijonni qo‘lga kiritish uchun katta kuch sarflab 2 yildan keyingina uni egallaidi. Keyin yana Samarqandga yurish qiladi va marta ishgol qiladi. Lekin bu vaktida, yangi 1500 yilda Samarqandga Shayboniyxon katta kuch bilan bostirib kirdi. Natijada Bobur askarlari bilan Samarqandni tashlab chiqib ketishga

mazhburi buladi. Bobur Smarqandni egallash uchun yana bir necha bor harakat qilib, Shaiboniixon bilan jang qiladi, lekin kerakli natizhaga erisha olmaydi. [2]

Bobur hayotligida ham tanazzulga yuz tutgan temuriylar davlatini saqlab qolish uchun o'zaro janglar, umidsiz to'qnashuvlar, ketma-ket mag'lubiyatlar tufayli o'z vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Bobur o'zining harbiy yurishlari natijasida janubda Afg'oniston va Hindistonda yirik imperiya tuzdi. Bu tarixda yangi saltanat – Boburlar saltanati edi.

Buyuk sarkardaning Hindistondagi yurishi ma'qul keldi, desak o'rinli bo'lardi. Hindistonda tarqoqlik va tarqoqlik davrida adolatli va halol rahbarning borligi mahalliy aholiga juda zarur edi. Shunday bir davrda Bobur Hindistondagi viloyatlarni birlashtirib, qurilish ishlariga rahbarlik qildi, markazlashgan davlatni mustahkamlash va mamlakatni obodonlashtirish, ilm-fan, hunarmandchilik va dehqonchilikni rivojlantirishga katta e'tibor berdi. [3]

Atoqli hind davlat arbobi Javoharlar Neru o'zining "Hindistonning kashfiyoti" va "Jahon tarixiga nazar" asarlarida: "Bobur maftunkor shaxs, uyg'onish davrining hukmdori, mard va tashabbuskor shaxs edi. U san'atni, adabiyotni sevar, hayotdan zavqlanardi".[3].

Darhaqiqat, Bobur o'zbek adabiyoti, tarix, geografiya, falsafa fanlariga ulkan hissa qo'shgan mutafakkir. Uni butun jahonga tanitgan asari "Boburnoma" dir. "Boburnoma" qomusiy asari turkiy tillardagi birinchi nasriy me'moriy asar hisoblanadi. Bu badiiy, tarixiy, etnografik va tabiatshunoslik nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega. "Boburnoma" Yevropaning bir qancha tillariga tarjima qilingan. Boburning g'azallari, ruboiylari, xitlari ma'lum.

Ingliz tarixchisi S.Leyn Poul bu asarga " muhim tarixiy hujjat" deb qaraydi va "O'sha davrga xos voqeylikni tasdiqlaydigan biron bir hujjat bo'lmasa bu masalada " Boburnoma" ga murojaat qilish kerak" deb yozadi u. Ingliz tarixchilaridan yana biri va davlat arbobi M.Elfiyngtoun esa bu asarni "Osiyoning haqqoniy tarixini aks ettiruvchi kitob," deb baholaydi.[7]

Zahriddin Muhammad Bobur jahonga mashhur "Boburnoma" asarini yaratib, unda Andijon, Samarkand, Kobul, Xuroson, Dehlidagi o'z faoliyatiga ham to'xtaladi. Andijon, Samarkand, Kobul, Xuroson, Dehlidagi o'z faoliyatiga ham to'xtaladi. Shuningdek, hind xalqlari tarixi, urf-odat va an'analari, milliy qadriyatlar aks ettiradi. Uning ma'naviy-ma'rifiy qarashlarida Vatan tuyg'usi muhim o'rin tutadi. Afg'oniston va Hindistonda davlatni boshqargan Bobur umrining oxirigacha kindik qoni to'kilgan yurtni unutmadi.

Xijron kafasida jon qushi rom qiladur,

Gurbat bu aziz umrni kam qiladur.

Ne nav bitai firoku gurbat sharhin-

Kim, kuz yoshi nomning yuzin nam qiladur.

Andijon, Namangan, Toshkent shaharlarida ko'chalarga Bobur nomi berildi, sayilgohlar tashkil etildi. Z.M.Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti, teatr, kutubxonalar bor. Har yili 14-fevralda Zahriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kun nishonlanadi.

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2017. –B.8-9.
2. Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси. “Ғ.Ғулом” номидаги нашириёт-матбаа ижодий уй. Т.: 2010. 82-б
3. Akmalov A.. Bobur - marifatparar shoh, serqirra shoir. Postda-№ 6. Т.: 2010.
4. Jalilov S. Bebaho merosimizni izlab. Pochta-№ 6. (3640). Т.: 2006 yil.
5. G‘iyosov T. «O‘zbek xalqining sodiq dusti». “Jahon adabiyoti” jurnallari, 2009 yil 11-son.

Электрон ресурслар:

6.<http://manzur.uz/>

7. <https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Bobur&oldid=2091801>

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Эргашева Г. М. – и.о. доцент, Ташкентский государственный педагогический университета им. Низами

Студенты 405 группы «Начального образования» ТГПУ им. Низами

Хошимова Гулсанам Бобир кизи, Ли Наталья Александровна,

Лидия Просвирина

Аннотация: Статья раскрывает различные подходы к изучению сущности понятия «профессионально-методическая компетентность будущего учителя начальных классов», определены профессионально-методические компетенции, входящие в ее состав, и рассмотрен один из подходов к определению уровней ее сформированности.

Ключевые слова: учитель начального класса, воспитание, модель воспитания, профессионально-методическая компетентность, педагогическая деятельность, профессионально-значимые качества, решение воспитательных задач.

«Мы должны построить такое общество, чтобы учительство было самой престижной профессией! В этом мы опираемся, прежде всего, на тысячи учителей и наставников, посвятивших свою жизнь воспитанию подрастающего поколения! Общество, чтящее учителей, никогда не проиграет, он обязательно достигнет своих целей.

Ш.М.Мирзиёв.

Современный этап развития образования Узбекистана характеризуется новыми подходами к обучению, которые требуют современных условий образовательных сред, позволяющих повысить формирование профессионально-методической компетентности будущего учителя начальных классов.

В Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года [1] заявлен компетентностный подход к его обновлению, означающий формирование у студентов в процессе обучения профессиональной компетентности, суть которого в направленности обучения на результат, значимый за пределами учебного заведения, и усилении его практической составляющей. Основными понятиями компетентностного подхода являются понятия «компетенция» и «компетентность».

«Компетенция» в переводе (лат. *competentia* «согласие; соразмерность» от *competere* «соответствовать, подходить») — круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.

Профессиональная компетенция — способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.

Важным компонентом компетенций является опыт - интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач.

«Компетентность» определяется как:

а) владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности (А.В. Хуторской и др.);

б) составляющая профессионализма, в структуре которого выделяются профессиональная востребованность, пригодность, удовлетворенность, профессиональный успех (Э.Ф.Зеер, О.Н.Шахматова и др.);

в) совокупность знаний, умений, личностных качеств, способностей, которыми обладает человек, выполняющий определенный вид деятельности (А.А. Янгирова);

г) психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно, ответственно, обладание способностью и умением выполнять определенные трудовые функции, заключающиеся в результатах труда человека (В.М.Монахов и др.).

В настоящее время возрастает исследовательский интерес к формированию профессионально-методической компетентности будущих учителей начальных классов.

В ряде научных диссертаций получили освещение вопросы учебной педагогической практики, подготовки студентов к воспитательной работе в начальной школе, формирования профессионально-значимых качеств творческой личности учителя начальных классов.

Усиливается внимание к подготовке студентов к осознанному выбору современных моделей воспитания в начальной школе, к личностно-ориентированной воспитательной деятельности.

В.Д.Шадриков и др. выделяют в структуре понятия «профессиональная компетентность» три компонента: *профессиональные знания, профессиональные умения и профессионально значимые качества личности*. Это объясняет тот факт, что профессионально-методическая компетентность определяется большинством исследователей как владение совокупностью определенных методических знаний, умений и личностных качеств учителя, означающих готовность выполнять профессионально-методическую деятельность на том или ином уровне.

Анализ исследований по проблеме выявления профессионально-методических компетенций, которыми овладевает будущий учитель начальных классов в процессе его методической подготовки показывает, что профессионально-методическая компетентность включает следующие профессионально-методические компетенции (разбитые на три группы согласно В.Д.Шадрикову):

1-я группа – профессионально-методические знания:

1) предметно-развивающая (знание научных основ школьного курса начального класса и истории его развития) (М.Н.Акимова, В.Н.Земцова, Т.С.Полякова и др.);

2) когнитивная (знание психолого-педагогических и методических основ воспитания, закономерностей проектирования и организации воспитательного процесса) (М.А.Абдуллажанова, К.М.Левитан, Л.М.Нуриева, Т.Б.Руденко и др.).

2-я группа – профессионально-методические умения:

3) аналитическая (умение анализировать, классифицировать, систематизировать, обобщать, переносить имеющиеся знания и умения в новые педагогические и методические ситуации) (О.Б.Епишева, Р.А.Майер и др.);

4) проективная (умение проектировать диагностируемые цели воспитания, развития и воспитания и методический инструментарий их достижения) (О.Б.Епишева, В.М.Монахов и др.);

5) исследовательская (умение проводить исследование, анализировать его результаты, делать выводы, планировать индивидуально-творческий стиль деятельности) (М.А.Абдуллажанова, Н.В.Грызлова, Т.Г.Чешуина и др.);

6) конструктивная (умение проектировать воспитательный процесс, управлять им, выбирая методы, формы и средства воспитания, контроля, коррекции и оценки) (О.Б.Епишева, К.М.Левитан, В.М.Монахов и др.);

7) диагностическая (умение проводить процедуры диагностики усвоения учебного материала, развития и воспитания, учащихся в учебной деятельности и обрабатывать ее результаты) (В.М.Монахов, Т.Г.Чешуина и др.);

8) организационная (умение организовать свою педагогическую деятельность и учебную деятельность учащихся с учетом их интересов, склонностей, потребностей и пр.) (М.А.Абдуллажанова, Р.А.Майер и др.);

9) прогностическая (способность педагога интуитивно предвидеть конечный результат воспитания) (В.А.Адольф и др.).

3-я группа – профессионально значимые качества личности:

10) коммуникативная (успешность межличностного взаимодействия в профессиональной деятельности и общении, обеспечение внутригруппового и межгруппового общения, улаживание конфликтов в детском сообществе) (К.М. Левитан, Р.А. Майер, А.К. Маркова и др.);

11) мотивационно-ценностная (наличие мотивов, потребностей в профессиональном саморазвитии и самосовершенствовании, ценностных ориентаций, увлеченности педагогическим поиском, стремления к достижениям в профессионально-методической деятельности) (Н.В.Грызлова, В.Ф.Любичева, Л.Б.Сенкевич и др.);

12) рефлексивная (умение оценивать результаты своей деятельности, проводить самоанализ учебно-методических действий, способность к личностному и профессиональному саморазвитию) (Н.В.Грызлова и др.);

13) культурно-личностная (наличие педагогического такта, терпения и толерантности в отношениях с учащимися, общей культуры педагога и других профессионально значимых личностных качеств) (М.А.Абдуллажанова, В.А.Адольф, Р.А.Майер, А.К.Маркова и др.).

Этапы формирования профессионально-методической компетентности будущего учителя начальных классов могут быть следующие:

1) диагностика сформированности профессионально-методической компетентности;

2) проектирование целей овладения профессионально-методической компетентностью;

3) введение, усвоение и применение нового воспитательного материала для решения воспитательно-методических задач 1-го уровня по образцу, с использованием частных приемов деятельности;

4) первичное обобщение и применение воспитательного материала для решения воспитательно-методических задач 2-го уровня в стандартных ситуациях;

5) обобщение и систематизация воспитательного материала, самоконтроль, самокоррекция его усвоения, применение для решения воспитательно-методических задач 3-го уровня в измененных ситуациях.

Таким образом, «профессионально-методическую компетентность будущего учителя начальных классов» следует определить, как владение комплексом профессионально-методических компетенций, означающее готовность будущего учи-

теля начальных классов к осознанному и качественному выполнению профессионально-методической деятельности. В педагогических и методических исследованиях уровни сформированности профессионально-методической компетентности будущего учителя начальных классов определены не однозначно.

Литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 г. № ПФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». <https://lex.uz/docs/4545884>

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 г. № ПФ-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года». <https://lex.uz/docs/-4312785>

3. Большакова, З.М. Теоретические основы подготовки будущих учителей к профессионально-педагогической деятельности. Дис. докт. пед. наук. - Екатеринбург, 2000. - 353 с.

4. Ведерникова, Л.В. Формирование ценностных установок будущего учителя на творческую самореализацию в педагогической деятельности. М.: Прометей, 2001. 144 с.

5. Дахин, А.А. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника? // Народное образование. 2004. - № 4. - С. 136-144.

6. Демин, В.А. Профессиональная компетентность специалиста: понятие и виды // Стандарты и мониторинг в образовании, 2000. № 4. - С. 34-42.

7. Дробышева, И.В. Методическая подготовка будущего учителя начальных классов к дифференцированному обучению учащихся средней школы. - Калуга: КГПУ, 2000. - 277 с.

8. Елькина, О.Ю. Методическое обеспечение подготовки будущего учителя начальных классов к формированию продуктивного опыта младших школьников // Сибирский пед. журнал. 2007. - № 3. - С. 29-37.

9. Каримова Н.Н. Сущность компетентного подхода в формировании личностных качеств будущего учителя / Н. Н. Каримова, Н.А. Муслимов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 11 (34). — Т. 2. — С. 162-164.

10. Salaeva M.S. "Psychological conditions for personal and professional development of future teachers" // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) (Impact factor: 3.2) научно-образовательный электронный журнал. Washington DC, USA. 3 март, 2021. - Б.231-233.

11. Salaeva M.S. "Personal and professional self-development of a teacher to achieve a professional level" // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) (Impact factor: 3.2) научно-образовательный электронный журнал. Washington DC, USA. 3 март, 2021. - Б.234-237.

12. Salaeva M.S. "Formation of Teacher Professionalism as an Integration Psychological Event in the Context of Globalization of Education" // International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). Special Issue – IDMR 2021. Indiya. April 2021. - P.109-111. Available Online @ <https://www.ijtsrd.com>.

13. Salaeva M.S. "Formation of virtual academic mobility of future teachers in the context of education information" // International Multidisciplinary Scientific Journal (IMSJ) ISSN: 2091-573X. With Impact Factor: 3.2. Volume 1. Issue 1, June 2021. - P. 36-37. Google scholarship <https://www.sciencepublish.org/>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA EKSKURSIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxonovna,

Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedراسi mudiri, (PhD) dotsent

Xudoyberdiyeva Sayyora Qilich qizi,

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi, Nizomiy nomidagi TDPU

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda, bizning vatanimizda ham qator o'zgarishlar bo'lmoqda. Bugungi kunda dunyoning eng rivojlangan davlatlari ekskursiya turizmiga katta e'tibor bermoqdalar. Bu borada bizning yurtimizda ham turli xil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday tadbirlar doirasida Prezidentimiz raisligida "Turizm xizmatlari ko'lamini kengaytirish va infratuzilmasini rivojlantirish" bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishini alohida ta'kidlash lozim. Bu yig'ilishda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha ko'plab yangi dasturlar ishlab chiqish to'g'risida qaror va topshiriqlar berildi.

Bugungi kunda ekskursiya turizmi salmog'i ancha rivojlanib bormoqda. Ekskursiya turizmini maktablarda tashkil etish bo'yicha ko'plab yangi dasturlar ishlab chiqilgan. Ekskursiya darslari bu ta'limning ajralmas qismi bo'lib uning yordamida o'quvchilarni vatanparvarlik, insonparvarlik hamda jamoatchilik ruhida tarbiyalash ko'zda tutilgan.

Ekskursiya o'zi nima? U haqida qaysi olimlar o'z fikrlarini izohlab o'tishganligini avvalo bilib olishimiz kerak.

O'zbek tilining izohli lug'atida ekskursiya so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan:

"Ekskursiya"-[lotin- excursio- biror joyga safar, sayohat qilish] degan ma'noni anglatadi. Ekskursiyalar turli xil bo'ladi, ya'ni ekskursiyaning maqsadi hamda ob'ektiga qarab tasniflanad. Ekskursiya tushunchasiga eng birinchi bo'lib ta'rifni V.Dal (1882 y) ishlq b chiqqan bo'lib, u quyidagicha izoh bergan: "Ekskursiya- bu sayr- tomosha, biror manzilni izlash, o'simliklar yig'ishdir" - deb bayon qilingan.

Rassiyalik olim M. Ansiterov (1923y) ekskursiya haqida quyidagi ta'rifni bergan: "Ekskursiya- bu sayr bo'lib uning vazifasi aniq ma'lumotlar asosidagi mavzu". Ekskursiya darslarini tashkil qilish bu mavzuning qanaqa ekanligiga bog'liq.

O'quv-mavzuiy ekskursiyalar bolalar va yoshlarning insonparvarlik, vatanparvarlik, ma'naviy-axloqiy, baynalmilal tarbiyasi, bilimni kengaytirish, salomatligini mustahkamlash va jismoniy rivojlanishining muhim shakli hisoblanadi. Bunda o'quvchilar ko'plab yangi bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar. Ekskursiyalar ta'limning ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Teatr, kino, ekskursiyalarga jamoaviy sayohatlar katta ahamiyatga ega. Bunday tadbirlar o'quvchilarning dunyoqarashini, axloqiy-axloqiy madaniyatini shakllantiradi, kuzatuvchanlik ko'nikmalarini rivojlantiradi, munosabat, odatlarning shakllanishiga ta'sir qiladi, xulq-atvor yo'nalishini tanlashga yordam beradi.

Biroq, tayyorgarliksiz va noto'g'ri o'ylangan darsdan tashqari mashg'ulotlar axloqsiz va hatto zararli bo'lishi mumkin. Ba'zan maktablarda, masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilarni musiqa ixlosmandlari klubi yig'ilishiga qanday majburlashlarini kuzatish mumkin. O'quvchilar musiqa asarini idrok etishga tayyor emas. Konsertga tayyor bo'lmagan tomoshabinlarni olib kelgan kattalar uchun uyat bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ijobiy his-tuyg'ular haqida ham, bunday vaziyatda

xayrixoh muhit haqida ham gap yo'q. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning bunday tadbirlarda ishtirok etishga qiziqishi uchun quyidagi talablarga rioya qilish kerak:

- O'quvchilar kelajakdagi teatr, kinoga va ekskursiyaga tayyorlanishlari kerak.
- Ekskursiyalar, teatr, sayohatlar o'quvchilarning qiziqishlarini, didini hisobga olishi kerak.
- Talabalarning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olish kerak.
- Ekskursiyalar o'quvchilarning bilimiga qiziqishlari bilan bog'liq bo'lishi kerak.
- Har bir voqea bolalar tomonidan tahlil qilinishi, keyingi tomoshalar, sayohatlar va ekskursiyalarni tashkil qilishda o'quvchilarning fikrini hisobga olish kerak.

Ekskursiyalarni tashkil etish va o'tkazish usullari.

Tabiat tarixi bo'yicha ekskursiya kirish suhbat, jamoaviy kuzatish, individual mustaqil kuzatishlar va tabiiy materiallarni to'plashni o'z ichiga oladi, yakuniy qism, buyerda o'qituvchi xulosa qilib, tabiatning umumiy manzarasiga boshlang'ich sinf o'quvchilarining e'tiborini qaratadi. Ekskursiyalarning qurilishi va ularni o'tkazish ketma-ketligi maqsad, mavsumga qarab o'zgaradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ekskursiya joyiga olib borandan so'ng, o'qituvchi qisqa suhbatda darsning maqsadini eslaydi, ularga atrofga nazar tashlaydi, so'ngra bolalar mo'ljallangan ob'ektlar va tabiat hodisalarini kuzatishni boshlaydilar. Ekskursiyaning asosiy qismini jamoaviy kuzatish tashkil etadi. Bu yerda darsning asosiy dasturiy vazifalari hal qilinadi. O'qituvchi bolalarga ob'ektlar va hodisalarning xarakterli xususiyatlarini payqash va amalga oshirishga yordam beradi. U kuzatishlarini hikoya va tushuntirish bilan to'ldiradi.

Kuzatishda asosiy e'tibor savollarga, savol-topshiriqlarga qaratiladi, boshlang'ich o'quvchilarni mavzuni ko'rib chiqishga, solishtirishga, farq va o'xshashliklarni topishga, tabiat hodisalari o'rtasidagi aloqani o'rnatishga majbur qiladi. Hodisalarni kuzatish jarayonida bolalar badiiy adabiyoti, she'rlar, topishmoqlardan foydalanish foydalidir. She'riyatga murojaat qilish tabiiy, ko'zga tashlanmaydigan bo'lishi kerak. Asosiy qism oxirida bolalarga individual mustaqil kuzatishlar va tabiiy tarix materiallarini to'plashda qiziqishlarini qondirish imkoniyati berilishi kerak. Biroq, material to'plash topshirig'ini berishda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining e'tiborini faqat ma'lum o'simliklar yoki hayvonlarga qaratish va qo'shimcha ravishda tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni tarbiyalash muammolarini hal qilish uchun uning miqdorini qat'iy cheklash kerak.

Kuzatish qobiliyatini rivojlantirishning asosiy usullari.

1. Demak, boshlang'ich tabiatshunoslik dasturida o'quvchilarni kuzda daraxt va butalardagi barglar rangining o'zgarishi bilan tanishish ko'zda tutilgan. Tabiatga ekskursiyada ushbu masala bilan tanishish uchun o'qituvchi bolalarni o'zlari biladigan daraxt va butalarni topib, nomlashni taklif qiladi. Keyingi ishlar quyidagicha davom etishi mumkin:

- Bu daraxtning barglarini ko'rib chiqing.
- Ular qanday rangda?

Buning uchun har bir bola kuzatish uchun 1-2 barg tanlab, uni batafsil ko'rib chiqishini maslahat berish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarni o'zlari tanlagan varaqning shakli, rangiga qarashga taklif qilish foydalidir. Keyin ko'zingizni yuming va tasavvur qiling. Keyin o'qituvchi bu daraxtlar va butalardagi barglar yozda qanday bo'lganini eslashni taklif qiladi. Endi biz yoz va kuzgi barglarni solishtirishni,

ulardagi farqlarni topishni va kuzning kelishi bilan barglar rangidagi o'zgarishlar haqida xulosa chiqarishni taklif qilishimiz kerak.

2. Kuzatishni rivojlantirishning yaxshi texnikasi bu kuzatishlarni aniqlash usulidir. Bular daftarlardagi eskizlar, qora va oq chizmalarda bo'yash va boshqalar bo'lishi mumkin. Chizmalar xotiradan yoki tabiatdan amalga oshirilishi mumkin. Bunday holda, o'qituvchi rasmning asl nusxaga iloji boricha yaqin bo'lishini talab qilishi kerak. Bu boshlang'ich sinf o'quvchilarini ob'ektni diqqat bilan kuzatishga, uning tafsilotlarini ko'rib chiqishga, tafsilotlarga e'tibor berishga va takroriy kuzatishlarga majbur qiladi.

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda kuzatishni rivojlantiruvchi quyidagi usul ham bundan kam qiziqarli emas – bu boshlang'ich sinf o'quvchilarning harakatga, jismlarning tovushlariga va tabiat hodisalariga taqlid qilish usulidir. O'qituvchi tabiatni diqqat bilan tinglashni taklif qiladi, bu tovush takrorlanishi mumkin. Masalan, parvoz paytida qushlarning qanotlarini qanday qoqishini, kuchli shamol ovozini, barg daraxtdan qanday tushishini va hokazolarni takrorlashingiz mumkin.

4. Ekskursiya davomida she'rlar, turli mualliflarning badiiy asarlaridan parchalar, maqol va matallardan foydalanish kuzatishni rivojlantirishning qiziqarli texnikasi hisoblanadi. O'qib bo'lgach, suhbat bo'ladi: — Muallif o'z parchasida nimani payqagan? - Bu hodisani tabiatda ko'rish mumkinmi? - Ko'rdingmi? Ushbu hodisani tasvirlash uchun muallif qanday majoziy so'zlardan foydalanadi? Nega? — Muallif tabiatning bu hodisasini nimaga qiyoslaydi?

5. Tabiatga ekskursiyada xalq belgilari, maqol, matal, topishmoqlardan foydalanish o'quvchilarning nutqini, topqirligini, kuzatuvchanligini rivojlantirishga yordam beradi. Bu boshlang'ich sinf o'quvchilarning kognitiv faolligini faollashtiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari haqiqatan ham turli adabiyotlarda u yoki bu tabiat hodisalarining belgilarini topishni, keyingi kunlarning ob-havosini bashorat qilishni yaxshi ko'radilar.

Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar oxirgi yillar ekskursiyalar bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berishini ishonchli tarzda ko'rsatib beradi. Maktab o'quvchilarini atrof -muhit bilan tanishtirish - bu o'z ona yurtini, ona tabiatini bilish, Vatanga muhabbatni tarbiyalashdagi birinchi qadamlardir.

Ko'p qirrali tabiat dunyosi maktab o'quvchilarida qiziqish va hayratni uyg'otadi. "Tabiatning ochilgan siri bilan samimiy hayratlanish, - deb ta'kidlaydi B. A. Suxomlinskiy, - fikrlarning tez oqishiga kuchli turtki". Bolaning izlanuvchanligi, qiziquvchanligi kognitiv masalalarda namoyon bo'ladi, bu unga atrofdagi dunyoni boshqarishga, mavjud aloqalar va bog'liqliklarni topishga yordam beradi.

Shuning uchun o'qituvchilar bolalar faoliyatini boshqarib, ularning bilim faolligini, savollarning paydo bo'lishini, ularga javob topish istagini rag'batlantirishi, tabiatga, uning bilimiga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga va chuqurlashtirishga harakat qilishi kerak.

Ekskursiyalar darslar bilan chambarchas bog'lanadi: ekskursiyada ko'rilgan obyektlar kurs davomida ko'p marta yodga olinadi, to'plangan narsalar esa namoyish qilinadi. Ekskursiya o'quv-tarbiya ishlarining juda murakkab va qiyin shakli hamda bilimlarni bayon qilishning xilma-xil metodlarini nazarda tutuvchi eng samarali o'qitish shakllaridan biridir.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ekskursiya darslari o'quvchilarni fikrlashini oshiradi, dunyoqarashni kengaytiradi. Vatanparvarlik, insonparvarlik tuyg'ularini rivojlantiradi. Ekskursiya darslarini tashkil etishda boshlang'ich sinf o'qituvchisi har tamonlama puxta tayyorgarlik ko'rishi kerak. Mavzuni yaxshi ko'rib chiqishi, ekskursiya ob'ekti bilan yaxshi tanishib chiqishi zarur. O'quvchilarning fiziologik tayyorgarligini ham bilishi zarur. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari yuqoridagi tavsiyalarga amal qilgan holda darsga yondashishsa albatta maqsadga muvofiq bo'lishi tabiiy.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. Madvaliev tahriri ostida. O'zbek tilining izohli lug'ati. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. O'zbek tilining izohli lug'ati "E".
2. J. Hasanboyev, X. To'raqulov, M. Haydarov, O. Hasanboyev. Pedagogika fanidan izohli lug'at.— T.: Fan va texnologiya, 2008-y.
3. Educational issues in the works of enlightened intellectuals F Rahmatova, K Abrorxonova Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar 1 (Архив№ 2) 20 2021
4. VIRTUAL TOUR IN PRIMARY SCHOOL K Abrorkhonova, S Khudoyberdieva European International Journal of Multidisciplinary Research and Management ... 5 2022
5. BOSHLANG 'ICH SINF "TARBIYA" DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI KA Abrorxonova, SMS Qizi Science and innovation 1 (1), 54-61 5 2022
6. Organization of excursions in primary school classes K Abrorkhonova, S Khudoyberdiyeva International Scientific and Current Research Conferences, 139-143 4 2022
7. Formation Of A Sense Of Patriotism Through Tourism In The Current Textbook" Upbringing" Of Primary Education Ak Abrorkhonovna British Journal of Global Ecology and Sustainable Development 5, 70-74 3 2022
8. FORMING RESEARCH SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTSK Abrorxonova, K Pirnazarova Science and Innovation 1 (8), 2089-2096 2022
9. METHODS AND TOOLS OF ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL" UPBRINGING" LESSONS KA Abrorxonova Science and Innovation 1 (1), 54-61 2022

ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA BARKAMOL INSONNI TARBIYALASH G'OYALARINI SHAKLLANTIRISH

Karamatova Dilfuza Sadinovna - Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Safarbayeva Ro'zaxon Nabijonovna - TDPU, BT farulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk mutafakkir, pedagog, jadid adabiyoti namoyondalaridan biri Abdulla Avloniyning asarlarida barkamol insonni tarbiyalash g'oyalarini shakllantirish, uni hozirgi davr yoshlari, kelajak avlodga tatbiq etishda qanday afzal taraflari bo'lishi haqida so'z boradi. Hamda Avloniy asarlarida tarbiya haqidagi hikmatli so'zlarini yosh avlodga tatbiq etish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: mutafakkir, ma'rifatparvar, dramaturg, jurnalist, jadidchilik, ta'lim-tarbiya, odob-axloq, xulq-atvor, vatanparvarlik tuyg'usi, barkamol inson, kelajak avlod, o'quvchi, pedagog,

Abdulla Avloniy XIX asr oxiri XX asr boshidagi o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri ma'rifaparvar, dramaturg, jurnalist, olim, davlat arbobi va jamoat arbobidir. Shu bilan birgalikda Abdulla Avloniy pedagogik faoliyat ham uning hayotida muhim sahifa hisoblanadi. Shaxsni har tomonlama rivojlantirish, uni tarbiyalash va zamon ilmini o'rgatish dolzarb masala hisoblanadi. Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiyaga oid fikrlari, dunyoqarashlari va pedagogik tavsiyalari xalq e'tiboriga tushib, bugungi kunda ta'lim tizimida, oilada, maktabda va oliy ta'lim muassasalarida keng qo'llanilib, asarlari targ'ib qilinib kelinmoqda. Avloniyning ta'lim-tarbiya, odob –axloq- xulq-atvor haqida yozganlaridan tashqari, o'quvchilarni, kelajak avlod yoshlarni vatanparvarlik tuyg'usi asosida va barkamol insonni tarbiyalash, yoshlarni Vatanni sevishtga, vatan nimaligini anglatishda asarlarida murojaat qilgan.

Abdulla Avloniy tariximizda o'chmas iz qoldirgan jadidchilikning yirik namoyondasi, bir nechta maktab va madrasalar asoschisi sifatida tanilgan. Uning ijodida ham zamon murakkabligi bilan izohlanadigan nuqsonlar yo'q emas. Lekin yuqorida shoirning ma'rifatchiligi faoliyati va ijodiy merosi misollar bor. Abdulla Avloniy hamisha o'z xalqiga, Vatanga sodiq qoldi. Buning guvohi-uning ijodi, uning faoliyati! U hamma vaqt xalq dardi bilan yashadi. U o'z xalqi g'amiga hamdardgina bo'lib qolmagan, uning istiqboli uchun qayg'urgan, unga ozodlik va baxt qidirgan, uni muqaddas g'oyalar uchun kurashga da'vat qiladi. Maktab bolalariga xalqni ma'rifatli qilishga, davrning ilg'or ruhida tarbiyalashga uringan. Ta'limiy axloqiy asarlar, darsliklar yozib, o'zbek pedagogik fikri taraqqiyotida sezilarli iz qoldirgan. Jadidchilik harakatining, o'zbek jadid adabiyotining, ya'ni, milliy ong, milliy adabiyotning maydonga kelishi va taraqqiyotiga katta xizmat qilgan.

Abdulla Avloniy ijodida ta'lim-tarbiyaning ahamiyati beqiyosdir. O'zidan qoldirgan meroslari, ya'ni, asarlarida ham bola tarbiyasi va barkamol insonni tarbiyalash g'oyalarini ilgari surgan va bu g'oyalar hozirgacha ham tildan tilga otib kelmoqda. Jadid adabiyoti namoyondasi Abdulla Avloniyning tarbiya haqidagi hikmatli so'zlarini quyidagicha ifodalaydi:

“Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq, fikrimizni nurlantirmoq, axloqimizni go'zallantirmoq, zehnimizni ravshanlashtirmoq lozim ekan. Tarbiyani kim qiladi? Qayerda qiladi?-degan savol keladi. Bu savolga:

birinchi-uy tarbiyasi, bu ona vazifasidir. Ikkinchi –maktab va madrasa tarbiyasi, bu ot, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir...

Xulosa shuki, tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat –yo falokat masalasidir” deydi.[1]

Bundan kelib chiqadiki, bola tarbiyasida uni barkamol inson qilib tarbiyalashda naf aqat ota-ona balki maktabning ham ahamiyati kattadir. Sharq va g`arb mutafakkirlari ijodida ham tarbiya kelajak uchun juda katta ahamiyat kasb etishi haqida bir qancha hikmatlar va ibratli hikoyatlar yozib qoldirishgan. Italiyalik faylasuf, Nikkola Maknavellining ham asarlarida tarbiya haqida to`xtalib o`tgan. Xususan, saxiylik, tejamkorlik, shafqat va shafqatsizlik haqida gapiradi. [2]

Avloniy farzandga tarbiya berish haqida tavsiyalarni hadislardan ham misol qilib yozgan satrlari ko`zga yaqqol ko`rinib turadi. Chunki, Islom dini yaxshilikka yo`g`rilgan mazmundor hadislar ila boyitilgan dinlardan biridir. Tarbiya tug`ilgan kundan boshlanadi va umrning oxiriga qadar davom etadi. Avloniy tarbiyaning doirasini keng tushunadi. Uni birgina axloq bilan chegaralab qo`ymaydi. "Sog' tanda sog' aql" degan hikmatning bejiz emasligini yaxshi biladi.

Gapni birinchi navbatda bolaning sog`ligi haqida qayg`urish lozimligidan boshlaydi. "Badanning salomat, quvvatli bo`lmog`i insonga eng kerakli narsadur. Chunki o`qumoq, o`rganmoq va o`rgatmoq uchun insonga kuchlik, kasalsiz jasad lozimdur" [3] deya tasvirlaydi.

Inson barkamolligi uning tashqi ko`rinishiga qarab emas, balki uning ma`naviy dunyosiga, axloq tarbiyasiga qarab belgilanadi. Avloniy so`zi bilan aytganda, "Axloq tarbiyasi: insonlarga eng muhim ziyoda sharaf, baland daraja berguvchi axloq tarbiyasidir" [4] deya ta`kidlaydi. Abdulla Avloniyning ushbu "Turkiy guliston yoxud axloq " asarida tarbiyada bolalarning fikrini rivojlantirish masalasiga alohida e`tibor qaratadi. Chunki, fikrlash iqtidorini egallash oliyjanob g`oyalar tomon intilish deganidir.

Avloniy "axloq ulamosi" ning qarashlari asosida insonlarning xulqlarini yaxshi va yomon xulqlarga ajratadi. Bunga nafs tarbiyasini asos qilib oladi. U yaxshi xulqlarga fatonat, nazokat, shijoat, intizom, vijdon, Vatanni suymak kabi fazilatlarini kiritisa, g`azab, shahvat, jaholat, safohat kabi illatlarni yomon xulqning belgilari deb biladi. Adib har bir axloqiy kategoriyaga o`z munosabatini bildirganda, albatta, o`sha fikrni ifodalovchi bayt yoki biror maqol-hikmat ilova qiladi.

"Bir tog`ning o`rnidan ko`chib ketganini eshitsangiz, ishoningiz ammo bir odamning xulqi boshqa bo`ldi deb eshitsangiz ishonmangiz " demishlar [5] Abdulla Avloniyning tarbiyaviy hamda pedagogik qarashlar asosida yozilgan meroslari bo`lmish kitoblari haqida izlanishlar va targ`ibot ishlari olib borar va uning ilmini o`rganar ekanmiz, Abdulla Avloniyning jamiyatimiz ongini rivojlantirishda, kelajak ravnaqi bo`lgan farzandlarni tarbiyalash masalalarida har bir yozgan tavsiyalarini qo`llar ekanmiz, bu albatta hozirgi davrdagi dolzarb masalalardan biri sifatida qaralyapti desak mubolag'a bo`lmaydi. Shunday ekan, Abdulla Avloniyning asarlaridan barkamol insonni shakllantirish g`oyalarini yosh avlodga uqtirishni boshlang`ich sinfdanoq o`rgata borish lozim. Chunki yosh avlod shakllanishida barkamollik sari intilish yosh qalbida mujassam bo`lmog`i darkor.

Boshlang`ich sinf o`quvchilariga Abdulla Avloniy ijodini tanitish va uning hadislar orqali va hikmatli so`zlari orqali tarbiya haqidagi tushunchalarni sinfdan

tashqari darslarda, yoki kitoblarga kiritilishi lozim deya o`ylayman. Boshlang`ich sinf o`quvchilarining miyasi ma`lumotni tezroq qabul qilishini inobatga oladigan bo`lsak, 3-4-sinf o`quvchilari Abdulla Avloniy siymosini ismini tilga olganimizda uning xayolida tarbiyachi pedagog shakllanishi kerak. Buning uchun 3-sinfning yarim yilligigacha o`quvchilar Abdulla Avloniy hayoti va ijodi bilan tanishgan bo`lishlari kerak. Zero, tarbiya barkamollik sari borishning birinchi zinapoyasidir.

Adabiyotlar

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. - T.: "O`qituvchi", 1992.
2. Абдуллаев К.Ф. Мыслители востока о педагогической профессии //Культура мира и ненасилия подрастающего поколения: ракурсы интерпретации и педагогические условия развития. – 2020. – С. 117-120.
3. Begali Qosimov, Shuhrat Rizaev. Abdulla Avloniy (1878-1934) - <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/milliy-uygonish/begali-qosimov-shuhratrizaevabdulla-avloniy-1878-1934/>
4. Pardaeva K. Uzluksiz ma'naviy tarbiya jarayonida Abdulla Avloniy asarlaridan foydalanish samaradorligi. «Abdulla Avloniyning ilmiy-pedagogik qarashlari» mavzusida xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari (10 iyul 2020 yil) – T.: TDPU, 202
5. Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq kitobi, Toshkent 2017 44-bet
6. Караматова Д.С. [Синфдан ташқари машғулотлар орқали ўқувчиларни ижодий фаолиятга йўналтириш методлари](#). Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies. 2021. 1 (2), 4-9.-b.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING INNOVATSION KASBIY FAOLIYATINI OSHIRISH

Muratxodjayeva Ziyoda Baxtiyarovna,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat Pedagogika

Universiteti Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrası v/b dotsenti

Turdiyev Soglombek, Boshlang'ich ta'lim 307-gurux talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirish, kasbga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish, innovatsion kasbiy faoliyatini oshirish to'g'risida fikr yuritilgan.

Tayanch so'z va tushunchalar: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, kasbiy metodik tayyorgarlik, innovatsion kasbiy faoliyat.

Respublikamiz mustaqil davlat sifatida demokratik jamiyat qurish, dunyodagi eng rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rin olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bu o'z navbatida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligini rivojlantirish bilan belgilanadi. O'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligi ularning kasbiy faoliyatga doir bilimlar, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, o'z-o'zini rivojlantirish kabi asosiy kasbiy faoliyat sohalarida aks etadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'z fanini o'qitishga doir bilimlarni mukammal bilishi va harakatga keltirishi, ta'lim jarayonini tashkil etishi va baholash uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni egallashdan iborat. Shu bois, o'qitish va tarbiyalash jarayoni ta'lim sohasida innovatsion ilmiy yutuqlar, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida intensiv tashkil etishni va o'z-o'zini rivojlantirishni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son farmoni va mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida 2020 yil 6 noyabrda qabul qilingan "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son qarorda mamlakatimiz ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish, jamiyatimizda o'qituvchi va pedagog xodimlar, ilmiy va ijodkor ziyolilarga bo'lgan hurmat e'tiborni yanada oshirish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirish, tizimda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish maqsadida O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Bilimga asoslangan iqtisodiyot ta'lim va kasbiy tayyorgarlikning yangi modellarini talab qiladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish kasbiy rivojlantirishni talab etadi. Jahonda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashni metodik jihatdan takomillashtirish, keng profilli mutaxassislar tayyorlash, talabalarning kreativligi, kasbiy kompetentligi, ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarining olib borilishi alohida ahamiyatga ega.

Xorijiy davlatlarda o'qituvchining pedagogik faoliyatini takomillashtirish masalalari keng o'rganilib kelinmoqda. Yevropa mamlakatlarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishning turli jihati Chjay Xunyun, Ye.N.Galiullina tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlarida yoritilgan. Shu jihatdan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy metodikasini oshirish, o'quv faoliyati samaradorligining yuqori bo'lishi hamda ilg'or xorijiy tajribalarni boshlang'ich ta'limga tatbiq qilish zarurati izohlanadi. Bugungi kunda bo'lajak boshlang'ich sinf

o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarini ta'limning keyingi bosqichiga muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlash, o'qitish sifati va samaradorligini ko'tarish, xalqaro standartlarga moslashtirish, ilmiy savodxonligini oshirish, ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda boshlang'ich ta'limda o'qitish va pedagogik-psixologik masalalari N.Muslimov, Y.G'oziyev, K.Mamedovlar, kasbiy tayyorgarlikni innovatsion texnologiyalar hamda metodlar orqali shakllantirish N.N.Azizxodjayeva, O'.Q.Tolipov va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan fan-texnika taraqqiyoti, jamiyatdagi o'zgarishlar, zamonaviy ta'lim tizimining yuqori darajada yangilanish bosqichida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini qo'yimoqda. Innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashning yangilangan talablardan biri, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sharoit yaratish, tez o'zgaruvchan mehnat mazmuni va uzluksiz yangilanib boradigan bilimlar zaruratini o'rgatishdan iborat.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash uchun talaba o'qituvchi faoliyati tuzilishini yaxshi anglashi zarur. Ma'lumki, innovatsion faoliyat ma'lum doiradagi vazifalarni yechishni bilish bilangina emas, balki tashqi vazifalarni izlash va hal etishga motivatsion tayyorgarlikning mavjudligi bilan ham bog'liq. Chunki bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda hamda innovatsion faoliyatini amalga oshirishda pedagog shaxsining o'z-o'zini namoyon etishi muhim sanaladi. O'qituvchining innovatsion faoliyati sanab o'tiladigan motivlar quyidagicha: innovatsiyalarni joriy etishning muayyan elementlari uchun moddiy mukofotlash bilan bog'liq tashqi rag'batlar; o'qituvchi o'z-o'zini mustahkamlash motivlari (atrofdagilarning tashqi ijobiy baholashlari orqali o'z-o'zini mustahkamlash); kasbiy motiv; shaxsiy o'z-o'zini amalga oshirish motivlaridan iborat.

O'qituvchining innovatsion faoliyatida kreativlik ham muhim tavsif hisoblanadi. Kreativlik ijtimoiy ahamiyatli ijodiy faollikni namoyon etish qobiliyatiga bog'liq bo'lgan ijodkorlik, insonning ijodiy imkoniyatlari hamda uning alohida xususiyati sifatida qaraladi. Innovatsion faoliyatning texnologik komponenti refleksiv xususiyatga ega bo'lib, ta'lim oluvchilar jamoasi fikri va harakatini hamda o'z faoliyatini anglash, o'z-o'zini tahlil qilish, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini tushunish va talqin qilish faoliyatini yoritadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi maqsadga yo'naltirilgan yangi axborotlarni qidiradi, mualliflik maktabini yaratadi, o'z tajribasini boshqalar bilan baham ko'radi. Bunday o'qituvchilar faoliyatida muhim rolni sezgi, innovatsion tasavvur, improvizatsiya egalaydi. Barcha boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham yangiliklarga bir xilda munosabatda bo'lmasligi va bir vaqtda qabul qilmasligi hammaga ma'lum. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni innovatsion kasbiy faoliyatga mustaqil, ijodiy, amaliy tayyorlash muammosi har doim psixologiya va pedagogika sohasi tadqiqotchilarining diqqat markazida bo'lgan.

Ta'lim sohasidagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik ularning jahon ta'lim talablari bilan mosligi va pedagoglarning o'zlashtirgan kompetensiyalarini kelgusi mehnat faoliyatida amaliyotga tatbiq qilish darajasi bilan bog'liq. Shu bois, boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyati quyidagi xususiyatlarda: boshlang'ich sinf o'quvchilar shaxsini shakllantirishning boshlang'ich davrda amalga oshirilishi; og'zaki va yozma nutqni bilishning dastlabki ko'nikma va malakalarini shakllantirish o'quvchilarining turli ijtimoiy munosabatlarga kirishishlari va kommunikativ kompetensiyaning shakllangani bilan bog'liq hisoblanadi. Mazkur yaxlit jarayonni bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi dars jarayonlarida tizimli tashkil etishi muhim ahamiyatga ega.

Innovatsion faoliyat jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchisining yoshi va individual xususiyatlari bilan bog'liq muammolarni hal qilishiga to'g'ri keladi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilarda fanlarni o'qitishda qo'llaniladigan innovatsiyalar xususiyati

va mazmunida ifodalanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyati xususiyatlari tasnifini quyidagicha keltirishimiz mumkin.

1. Boshlang'ich sinf o'quvchisining shaxsini shakllantirish.
2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish.
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv (bilish) faoliyatini tashkil etish.
4. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.
5. Integrativ yondashuv.
6. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirish.
7. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutq va yozma nutqni rivojlantirish.
8. Hissiy rag'batlantirish.
9. Milliy qadriyat va bag'rikenglik munosabatini shakllantirish.
10. Mustaqil ta'lim va o'z-o'zini rivojlantirish.

O'qituvchi ijodiy yondoshuvchi, izlanuvchan, pedagogik g'oyalar mujassamlashgan shaxs sifatida tavsiflanadi. Kasbiy innovatsion mahoratni egallash o'quvchilar to'g'risidagi bilimlar boyligini har tomonlama chuqur egallashi asosida hosil bo'lishi mumkin. Yuqori pedagogik madaniyat o'qituvchiga ta'lim-tarbiyaning samarali shakllari, metodlari, vositalarini kompetentli tanlash imkonini beradi va bu o'quv-tarbiya jarayonini optimallashtirish asosidayoritadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z kasbi uchun mumkin bo'lmagan quyidagi shaxsiy sifatlarni yenga bilishi shart: -apatiya; -bolalarni o'qitish va tarbiyalashdagi rasmiyatchilik; -bolalarga va ularning taqdirlariga befarqlik; -jizzakilik; -qarorlarni qabul qilishda xulq-atvoridagi shoshqaloqlik va o'ylamaganlik. Demak, boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyati o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularni amaliy ishda inobatga olish bir tomondan majburiy hisoblanadi, ikkinchi tomondan ularni bilish o'qituvchiga innovatsion yo'nalishlar va texnologiyalar ko'rinishlarini tushunish, o'zi uchun shaxsiy individual ish metodini izlashi va aniq innovatsion pedagogik faoliyat maydonini aniqlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son farmoni. 24.10.2020 y.
2. Muslimov.N.A.Kasb ta'lim o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy metodik asoslari: ped.f.dok....diss.–T.:2007,-315.b
3. Чжай Хунюнь. Методические подходы к совершенствованию подготовки будущих учителей начальных классов к применению информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности дис. 2018.- 175 с.
4. Галиуллина Е. Н. Методическая подготовка будущих учителей начальных классов к обучению младших школьников решению "открытых" задач: дис.... канд. пед. наук: 13.00.02, 2006 198 с.
5. Sh.Sharipov, N.Muslimov, M.Ismoilova. "Kasbiy ta'lim pedagogikasi". Metodik qo'llanma.-T.2005 y
6. G'affarov E. Innovatsiya, ijtimoiy innovatsiya va innovatsion faoliyat: ilmiynazariy endashuvlar. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2019 yil, 10-son. 153-157 betlar.

AKMEOLOGIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Aralova Dilafuz Dushaboy qizi – Guliston davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: ushbu maqolada kompetensiya tushunchasining mazmuni, turlari va vazifalari hamda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik kompetensiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ifodalangan.

Tayanch so'zlar: akmeologiya, kompetensiya, innovatsiya, innovatsion usul, motivatsion-kognitiv, informatsion, kommunikativ, g'oyaviy-mafkuraviy, fuqarolikka doir, ma'naviy-axloqiy, akmeologik, aksiologik, estetik kompetensiyalar, bilim, ko'nikma, malaka, amaliy faoliyat, kompetentlik va boshqalar.

Abstract: this article describes the content, types and tasks of the concept of competence, as well as the development of acmeological competence of future primary school teachers as a pedagogical problem.

Key words: acmeology, competence, innovation, innovative method, motivational-cognitive, informative, communicative, ideological-ideological, civic, spiritual-ethical, acmeological, axiological, aesthetic competences, knowledge, skill, qualification, practical activity, competence, etc.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev 2019-yil 6-sentabrda "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5812-sonli Farmoni imzoladi. Bu bilan, O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim tizimi yangi bosqichga ko'tarildi va YUNESKO tomonidan ta'sis etilgan ta'limning xalqaro standart tasnifiga to'la moslashtirildi [1].

Biz uchun dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan yana bir masala, bu - farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyasiga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash vazifasidir [2].

Yurtimizdagi mavjud oliy ta'lim muassasalarida xususan pedagogika yo'nalishlarida tahsil olayotgan yoshlarning o'z tanlagan kasbi doirasida chuqur bilimga, ko'nikmalarga, o'z mustaqil fikriga, tengdoshlari yoki kasbdoshlari orasida o'z o'rniga ega bo'lishlari muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda akmeologik kompetensiyasi masalasi dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Keling siz bilan kompetensiya so'zining ma'nosi va kompetent yondashuv tushunchalarini nima ekanligini ko'rib chiqamiz.

Kompetent yondashuv o'quvchidan alohida-alohida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni emas, balki ularni yaxlitlikda egallashni talab etadi. Mazkur talab bilan bog'liqlikda o'z navbatida o'qitish metodlarini tanlash tizimi ham o'zgarishga uchraydi.

Kompetent yondashuv – umumiy o'rta ta'limni modernizatsiyalash nuqtai nazaridan yangi pedagogik voqelik hisoblanadi. Mazkur yondashuv doirasida amaliy faoliyat tajribasi, kompetensiya va kompetentlikni didaktik birliklar sifatida ko'rib chiqish hamda ta'limning an'anaviy uch elementi (**triada**) – "**Bilim – Ko'nikma – Malaka**"ni oltita birlik (**seksitet**) – "**Bilim – Ko'nikma – Malaka – Amaliy faoliyat tajribasi – Kompetensiya – Kompetentlik**" tarzida tahlil etilishi talab etiladi [4]. Dastlab "kompetensiya" tushunchasining mohiyatini aniqlashtirib olish zarur.

Kompetensiya – ma'lum bir sohada samarali ijodiy faoliyat uchun zarur bo'lgan o'quvchining avvaldan belgilangan ta'limiy tayyorgarligiga qo'yiladigan ijtimoiy talablar (me'yorlar)dan ham o'zib ketishidir.

Tahliliy ma'lumotlar "kompetensiya" tushunchasining umume'tirof etilgan mohiyati va kompetensiyalarning yagona tasnifi mavjud emasligini ko'rsatdi. Shu bilan birga tahlil natijalari chet el va milliy pedagogikamizda muammoga doir yondashuvlarning umumiyliigi va shaxs kompetentligining akmeologik yo'nalganligi haqida fikr yuritish imkonini beradi.

Umumiy o'rta ta'limda kompetent yondashuvni tatbiq etish haqida gap ketganda kasbiy ta'limdan farqli ravishda "umumta'limiy kompetensiya" tushunchasini ta'lim amaliyotiga tatbiq etish maqsadga muvofiqdir. Chunki umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchisi hali ma'lum bir kompetensiyani o'zida to'liq aks ettira olmasa ham, uning ayrim komponentlarini amalga oshirishga qodirdir.

Umumta'limiy kompetensiyalar quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

– **Ijtimoiy buyurtma** – o'zida yuksak ma'naviyatli, fuqarolik pozitsiyasiga ega o'quvchi shaxsini tarkib toptirishga qo'yilayotgan ijtimoiy talabni to'liq aks ettirishi;

– **Aksiologik** – o'quvchi tomonidan ta'limning shaxsiy ahamiyatini anglab olinishiga erishish;

– **Tashkiliy** – bilim, ko'nikma va malaka hamda faoliyatni tashkil etish usullarining yaxlit majmuini aks ettirish uchun atrof-muhitning real obyektlarini taqdim etishi;

– **Akmeologik** – umumta'lim fanlari doirasida o'quvchini voqelikning real obyektlariga munosabatini ifoda etish qobiliyati va amaliy yo'nalganligini tarkib toptirishi;

– **Integrativlik** – ta'lim mazmunining tayanch elementlari sifatida turli umumta'lim fanlarining mazmunida aks etishi;

– **Amaliyotga yo'naltirilganlik** – aniq faoliyatga yo'naltirilgan vazifalarni hal etish uchun nazariy bilimlarning amaliyot bilan uyg'unligini ta'minlashi;

– **Diagnostik** – o'quvchilarning tayyorgarlik sifati hamda shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatini nazorat qilish vositalarining integral xususiyatlarini o'zida aks ettirishi.

Ta'lim amaliyoti bilan shug'ullanadigan o'qituvchilarni bir savol qiziqtirishi va o'ylantirishi tabiiy: Kompetensiyalarning an'anaviy didaktik parametrlar bilan o'zaro bog'liqligi saqlanib qoladimi yoki yo'qmi? Mazkur savolga javob topish uchun kompetensiyalarning tarkibiy tuzilishini aniqlashtirish orqali "umumta'limiy kompetensiyalar" tushunchasining mazmun-mohiyatini ochib berish talab etiladi.

Akmeologik kompetensiyalar: o'ziga va uni o'rab turgan atrof-muhitga ishonch, o'z xohish-istaklari va ehtiyojlarini to'liq tushunib yetish, bugungi kundagi mavjud imkoniyatlarni va kelgusidagi ijodiy rivojlanish istiqbollarini aniqlash, refleksiya, identifikatsiyaga o'zining qarashlari, e'tiqodi va uqtirilgan ma'lumotlarni o'zgartirishga qobiliyatlik;

Ta'limni yangi bosqichga ko'tarish sharoitida o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishining akmeologik omillari quyidagilardan ajralib turadi: akmeologik pozitsiya, ta'limni isloh qilish sharoitida kasbiy faoliyatga psixologik tayyorlik va o'zaro bog'liqlikdagi ijodiy salohiyat.

Shaxsiy va kasbiy rivojlanishni o'rganishga qaratilgan ishlarning tahlili (N.V.Kuzmina, A.A.Derkach, A.A.Bodalev, A.K.Markova, L.M.Mitina, O.S.Anisimov va boshqalar) bizga bunday rivojlanishning quyidagi qator omillarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi:

- ✓ muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya;

- ✓ kasbiy faoliyatga bo'lgan munosabat va uni amalga oshirish sharoitlari;
- ✓ professional mahoratga erishishni ta'minlovchi shaxsiy xususiyatlar;
- ✓ professional faoliyatda yuqori professional va shaxsiy standartlar;
- ✓ ijodiy salohiyat o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishining psixologik-pedagogik hamda akmeologik asoslari sifatida harakat qilishi mumkin.

Shunday qilib, A.A.Derkach va V.G.Zazykin, mehnat predmetining yuqori professionalligini hisobga olgan holda, odamning kasbiy faoliyati va "akmeologik darajasi" mutaxassisning yuqori professionalligining o'ziga xos xususiyati, akmeologik tarkibi kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Bizning fikrimizcha, shaxsiy va kasbiy rivojlanishning bunday yuqori darajasini chiqarish maqsadga muvofiqdir, bunda o'qituvchi shaxsiy va kasbiy rivojlanishda o'zini namoyon qilish qobiliyatini namoyish etadi [5].

Pedagogik faoliyat uchun shaxsiy va kasbiy rivojlanishning akmeologik kompetentsiya darajasini ishlab chiqish quyidagi xususiyatlardan iborat:

- kasbiy faoliyatdagi yutuqlarga motivatsiya;
- kasbiy faoliyatga va undagi yangiliklarga ijobiy munosabat;
- rivojlanishni aks ettirish;
- shaxsiy va kasbiy rivojlanishning ijobiy hissiy holati;
- shaxsiy holatidan norozilik bilan bog'liq kasbiy qiyinchiliklar;
- ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun shaxsning ichki resurslari yetishmaslik hissi, ularni yengish uchun ko'proq konstruktiv strategiyalar va xatti-harakatlar modellaridan foydalanish;

- ijodiy salohiyatning yuqori o'zini-o'zi anglashi, kasbiy vazifalarni bajarishda ijodiy faoliyat va ijodiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligi.

Yuqoridagi mulohazalarga asoslangan holda xulosa qilish mumkinki, akmeologik kompetentsiya - o'qituvchining professionalligini ifodalovchi xususiyat sifatida kasbiy faoliyatda muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi. O'z kasbining yutuk mutaxassisi bo'lish, akmeologik pozitsiyaga ega bo'lish uchun ham psixologik, ham pedagogik chuqur bilimga ega bo'lish va to'plangan tajribaga bog'liq. Bo'lajak o'qituvchilarda bevosita amaliyot davomida tajriba ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019–yil 6–sentabrda "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora–tadbirlar to'g'risida" gi PF–5812–sonli Farmoni.
2. Sh.M.Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz". "O'zbekiston" Toshkent – 2017. 103 b
3. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. –: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013.
4. B.X.Xodjayev Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. -:"Sano-standart" nashriyoti, 2017.
5. Деркач А.А. Методолого–прикладные основы акмеологических исследований / А.А.Деркач – М.: РАГС, 2000. – 391 с.

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA BOSHQARUV XODIMLARINING IJTIMOYIY-MADANIY YONDASHUV ASOSIDA KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Aralov Sanjar Abdibaitovich – Guliston davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada malaka oshirish tizimidagi boshqaruv xodimlarining ijtimoiy-madaniy yondashuv asosida kompetentligini rivojlantirish haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: malaka, malaka oshirish, boshqaruv, boshqaruv xodimlari, kompetentlik, yondashuv, ijtimoiy-madaniy kompetentlik, rivojlanish.

Xalqaro miqyosda bo'lajak mutaxassislarni innovatsion tayyorlash, zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahorati mezonlari, innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bunda yosh o'qituvchilarning pedagogik kompetentligi tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llashning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlari asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi.

Mamlakatimizda ilg'or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimi uchun bo'lajak yosh o'qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Aksiologik yondashuv asosida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini shakllantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompetentlik tushunchasi ta'lim sohasiga pedagog – psixolog tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtainazardan, kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, hamkasblari bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi.

Inglizcha “competence” tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita “qobiliyat” ma'nosini ifodalaydi. Mazmunan esa faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olishni nazarda tutadi. Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar egallanishi va ularning amalda yuqori darajada qo'llay olinishi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetentsiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, eng muhimi, ilmiy ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Mutaxassislarning kasbiy kompetentligi masalasini tadqiq etishga keyingi paytlarda qiziqish ancha kuchayib bormoqda. Bu borada qarashlar, fikrmulohazalarning turli-tumanligi

mazkur muammo xususida hozircha tizimlashtirilgan, yagona kontseptual model yaratishga imkon bermayapdi.

MDH mamlakatlarining qator olimlari kompetentlik tushunchasini psixologiya va pedagogika nuqtai nazaridan ilmiy-nazariy va metodik jihatdan tadqiq etgan bo'lsada, so'ngi pedagogik tadqiqotlarda aynan mutaxassis - kadr kompetensiyasi masalasi o'z dolzarbligi, katta qiziqish uyg'otayotganligi va ta'lim jarayonini tashkil qilish, uning samaradorligini ta'minlash uchun muhimligi va zaruriyatini namoyon etmoqda. Ijtimoiy faol va harakatchan, tashabbus ko'rsatib, o'zining professional maqsadlarini aniq anglaydigan, yuksak madaniyatli, innovatsion fikrlash qobiliyatiga ega va ta'limda yangiliklarni amalga oshirishga tayyor o'qituvchi shaxsini shakllantirish va ta'minlash oliy ta'lim muassasalarining muhim vazifasi hisoblanadi.

Kompetensiya - u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik. "Kompetensiya" (lot.competense - erishyapman, munosibman, loyiqman):

1) muayyan davlat tashkiloti (mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, nizom yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi;

2) u yoki bu sohadagi bilimlar, tajribalar majmui.

Mazkur tushunchaning ijtimoiy mazmuni juda keng bo'lib, u ishlab chiqarishning qariyb barcha yo'nalishlarida qo'llaniladi. Kompetensiya turli soha mutaxassislari faoliyatiga qo'yiladigan zamonaviy talablar majmuiga teng bo'lib, uning kelib chiqish tarixi boshqaruv nazariyasi, ish jarayonini ishlab chiqarish maqsadiga adekvat va to'liq mos tarzda to'g'ri boshqarish asosida uning samaradorligini so'zsiz ta'minlash, menejmentlik amaliyoti, ishlab chiqarish jarayonidagi yuqori va pastki xodimlar mehnat faoliyatini qo'yilgan maqsad va samaradorlikka yo'naltirish bilan bog'liqdir. Kompetensiyaga asoslangan shaxsni boshqarish yondashuvining asoschisi sifatida David Mc Clelland nomini qayd etish zarur.

Tarixiy jihatdan ta'lim tizimida "kompetentlik" tushunchasining kirib kelishi va uning ahamiyatining qabul qilinishiga nisbatan quyidagi bosqichlar ajratiladi: Birinchi bosqichda (1960–1970 yillar) — ilmiy doiralar va muomalaga «kompetensiya» va «kompetentlik» tushunchalari kirib keldi va ularning amal qilish qoidalari, qo'llanilish xususiyatlari belgilandi.

Birinchi bor "kompetensiya" atamasi 1965 yilda Massachusetts universiteti o'qituvchisi N.Xomskiy tomonidan ishlatiladi. Bu so'zning semantik chegarasi bugungi kunda juda keng bo'lib, aslida bu so'z "kelishuv", "kelishuvchanlik", "biror bir narsaga mos kelish", "mos bo'lish" ma'nolarini anglatadi. Bugungi kunda mazkur so'z ko'proq "faoliyat olib borishning universal, ya'ni hamma uchun mos bo'lgan umumiy xususiyatlari va talablari majmuini" anglatadi.

Ikkinchi bosqichda (1970–1990 yillar) "kompetensiya" istilohining qo'llanilish doirasi keskin o'sadi, mazkur so'z maxsus istilohga aylanadi va biror bir sohaga oid xususiyatlar jamlanmasini anglata boshlaydi hamda til nazariyasi, menejment, kommunikatsiyalarni tashkil qilishda qo'llaniladi. J.Raven o'ziga ilmiy vazifa qilib, zamonaviy jamiyat nuqtai nazaridan mutaxassislik kompetensiyasi nimaga teng degan masalani qo'yadi va effektivlikni ta'minlovchi kompetensiyaning 37 ta komponentini ajratib, ko'rsatib beradi va ularni "motivatsion qobiliyat" deb ta'kidlaydi.

Uchinchi bosqichda (1990–2001 yillar) butun dunyo, MDH da, xususan Rossiyada “Boloniya deklaratsiyasi” ijro va ta’lim taraqqiyoti uchun qabul qilindi, ta’lim islohotlarining maqsadlaridan biri mutaxassisning kvalimetrik ko‘rsatkichlarining bosh xususiyati qilib aynan “kasbiy kompetentlik” masalasi qo‘yila boshladi. Bu davrda Rossiyaning qator olimlari, xususan A.K.Markova, Ye. F. Zeera, A. V. Xutorskiy va boshqalar kasbiy kompetentlik tushunchasini psixologiya va pedagogika nuqtai nazaridan ilmiy-nazariy va metodik jihatdan ishlab chiqdilar. Mamlakatimiz pedagog olimlari A.Abduqodirov, R.H.Jo‘rayev, Z.K.Ismoilova, E.R.Yuzlikayeva, M.B.Urazova, K.D.Risqulovalarning tadqiqot ishlarida oliy ta’lim muassalarida ta’limni intensivlashtirish hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan ta’lim jarayonida foydalanish, yosh o‘qituvchilarning kompetensiyasi va unga qo‘yiladigan didaktik talablar, ushbu atamaning mazmuni, uning tarkibiy qismlari, shakllanish bosqichlari, ta’lim samaradorligini ta’minlashda motivatsiyaning o‘rni haqidagi zamonaviy yondashuvlar kabi muammolarning ilmiynazariy asoslari o‘z aksini topgan. K.J.Risqulovanning fikriga ko‘ra, “kompetensiya” u yoki bu kasb egasiga zarur bo‘lgan kasbiy qonuniyatlar, tamoyillar, talablar, qoidalar, burch, vazifa hamda majburiyatlar, shuningdek, shaxsiy deontologik me‘yorlar yig‘indisini anglatadi. Kompetentlik esa — shaxs amaliy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, kompetensiya me‘yorlarini jamiyat talablaridan kelib chiqqan holda kreativlik asosida ish tajribasida namoyon etish mahorati bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nodira Egamberdiyeva “ Ijtimoiy pedagogika”: darslik – T.:Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti 2009. - 220 b.
2. “Quzmanova Gulhayo Boxodirovna “O‘quvchilarning ijtimoiy kompetentligini ijtimoiy tarmoqlar vositasida rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari” Talim va innovatsion tadqiqotlar 190-197 b.b
3. Mukarram Ahmedova “Pedagogik kompetentlik” uslubiy qo‘llanma: - Toshkent.: 2018, 80 b
4. Berdiyeva Halima Bo‘ronovna “Bo‘lajak o‘qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari”, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 886-898b.b
5. B.X.Xodjayev Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. -:"Sano-standart" nashriyoti, 2017.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O'QITISHNING USTIVOR VAZIFALARI

Nizomiy nomidagi TDPU D.Xodiyeva, 40 guruh talabasi Inonjonova Guzalxon

Tabiiy fanlar –tabiatdagi turli hodisa va jarayonlarni obyektiv bilimlarning rivojlanishini va uni insonning ta'sir kuchi bilan tizimga soladi. Tabiiy fanlarda kuzatish, tajriba o'tkazish yordamida fanlarni o'rganadi, uning natijasi dunyoning tabiiy-ilmiy ko'rinishini ilmiy bilimlarni bir tizimga soladi. Tabiiy fanlarning maqsadi-tabiatdagi hodisa va jarayonlarni, o'rganadi, tahlil qiladi va aniqlaydi. Haqiqatni bilish uchun his qilishning ahamiyati va idrok qilish murakkab falsafiy savoldir. Fanda haqiqiy deb hisoblangan narsalar yoki ma'lumotlar tajriba natijasida qayta ko'rib isbotlanadi. Tabiiy fanlarning asosiy qoidalari tabiat iqlimini emperik kuzatuvdan o'tkazishdir.

Tabiiy fanlarni ongli ravishda organik va noorganikka bo'lamiz, aslida, tabiatdagi narsalar tirik va notirikka bo'linadi. Tabiiy fanlarda quyidagi zanjir hosil bo'ladi. Fizikakimyanoorganik (notirik tabiat) organik (tirik tabiat) biologiya. Tabiatdagi hodisalar quyidagi tartibda boradi: Astronomiya Geologiya Geografiya Biologiya. Bu fanlar Tabiiy fanlarning poydevori bo'lib hisoblanadi, ammo bugun yangi-yangi fan bo'g'imlari paydo bo'lmoqda, shunday yangi bo'g'im-psixologiya fani hisoblanadi, unda ko'pgina tushunchalar aql, ong bilan idrok etiladi.

Tabiiy fanlarning uchta bosh yo'nalishi bor.

1. Juda katta, kengni o'rganish.
2. Juda kichkinani o'rganish.
3. Juda murakkabni o'rganish.

Juda kattani astronomiya fani o'rganadi, astronomik asboblar yordamida Borliqni o'rganib, bizni nima kutayapti, biz Borliq bilan birgamizmi yo'qmi va boshqa savollarga javob topishga harakat qiladi. Juda kichkinani fizika o'rganadi. Atomlar va zarralar dunyosi, tuzilishi, hodisalar, kuch, saqlanish qonuni va boshqalar. Juda murakkabni biologiya fani o'rganadi, tirik hujayralar, kim-yoviy elementlar, ko'p hujayralilar, genetika tafakkur tirik va atomlar dunyosidagi bog'lanish, kosmosning ta'siri va boshqalar. «Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi» fanini o'rganar ekanmiz, avvalo, u qanaqa fan, qachon va qanday paydo bo'lgan, uning tarixi, tarkibi va rivojlanish jarayoni qanday bormoqda, degan savollarga javob izlaymiz. Ustiga ustak bu jarayonda qadimgi zamon fani, o'rta asrlar fani, hozirgi zamon fani, Sharq va G'arb olimlarining fandagi xizmatlari, ijtimoiy, falsafiy va tabiiy qarashlari, borliqning va odamning paydo bo'lishiga oid bir-biriga zid fikrlarga duch kelamiz. O'qituvchi bunday paytda talabalarga bu boradagi ijobiy fikrlarini yetkazishi, ular orasida o'zaro qizg'in bahs olib borilishiga turtki berishi, uni asosli fikrlarga tayangan holda o'zi xulosalashi zarur.

Mashg'ulotlar davomida talabalarga, dastlabki ilm-fan xususida aniq fikrlar bayon etilgan «Avesto»ni va undagi ilmiy tushunchalar, yunon, grek va italiya olimlari, VIII asrdan boshlab Markaziy Osiyolik olimlar, Temur va temuriylar, Bobur va boburiylar davri, o'rta asrlarda Yevropa olimlari hamda XIX–XX asrlardagi fan darg'alari, ularning tabiiy fanlar rivojiga qo'shgan hissalar haqida ma'lumotlar beriladi. «Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi» kursi institut va universitetlarning ijtimoiy-gumanitar fakultetlarida, texnika va diniy o'quv yurtlarida

o'qitilmoqda. U har bir mutaxassislik uchun shu mutaxassislik yo'nalishidan kelib chiqqan holda o'rgatilishi lozim.

Tabiiy fanlarning vazifasi yashab turgan dunyomizda voqelik to'g'risidagi amaliy bilimlarni o'rganish, ushbu voqelikni kuzatish va bu jarayonda olingan natijalarni ilmiy jihatdan bir tizimga so-lishdan iborat. «Tabiiy fanlarning zamonaviy konsepsiyasi» kursining maqsadi-amaliy fanlarda empirik kuzatishlar orqali inson tafakkuri doirasidagi bilimlarni o'rganish, aniq xulosalar chiqarish va ilmiy xulosalardan insonlarning ijtimoiy turmush tarzini yaxshilash yo'lida foydalanish. Bu boradagi hamma ilmiy xulosalar insonning yaxshi yashashi, sog'lom va uzoq umr ko'rishi uchun xizmat qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M. Mirziyayev. Ta'lim sohasidagi muammolar, ularni hal etish va ta'lim sifatini oshirishga bag'ishlangan videoselektor maruzasida 30.10.2020.
2. D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.
3. M.Nuriddinova. "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005-
4. .Babanskiy Yu. K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. T.: «O'qituvchi», 1990 – 230 bet.

TABBIY FANLARNI TASHKIL ETISHDA O'QITISH METODLARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Nizomiy nomidagi TDPU D.Xodiyeva, 401 guruh talabasi Qalandarova M.

O'quv jarayonini samarali tashkil etish, mashg'ulotlarda interfaol metodlar va axborot imkoniyatlaridan unumli foydalanish, albatta, ta'lim sifatining oshishiga imkon yaratadi.

Buning uchun dars jarayonida nazariy bilimlarni turli qiziqarli metodlar asosida tushuntirish o'quvchi faolligini oshirishga zamin hozirlaydi. O'qituvchi darsda shunday metoddan foydalanishi kerakki, u darsda ortiqcha vaqtni olmasin, foydalanishda ham o'qituvchi, ham o'quvchi qiyinchilikka duch kelmasin.

Zero, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev: "Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi»¹, - degan edilar. Darhaqiqat, ta'limning yangicha o'qitish usullari darsning qiziqarli bo'lishi bilan o'quvchida fanga bo'lgan qiziqishni ham oshiradi.

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari bo'yicha bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida ta'lim sohasidagi muammolar, ularni hal etib, ta'lim sifatini oshirishga oid vazifalar muhokama qilindi

Davlatimiz rahbari avvalo maktablarda o'quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko'rib chiqish, o'quvchilarni faqat yodlashga emas, balki fikrlashga chorlaydigan metodika yaratish zarurligini ta'kidladi. Bu borada Finlyandiya tajribasi misol qilib keltirildi. Ushbu mamlakat umumiy savodxonlik, tabiiy fanlar va matematika bo'yicha dunyoda eng ilg'orlardan biridir deb ta'kidladi. Dunyodagi zamonaviy o'quv dasturlari, o'qitish metodikalarini o'rganib, yurtimiz umumta'lim maktablarida joriy qilish muhimligi ta'kidlandi.

Tabiiy fanlar - insonni, uning sog'lig'ini, shuningdek butun atrof-muhitni: tuproqni, atmosferani, umuman yerni, kosmosni, tabiatni, barcha tirik va jonsiz jismlarni tashkil etuvchi moddalar va ularning o'zgarishini o'rganadigan fanlardir. Tabiatda ro'y berayotgan hodisa va jarayonlar, tirik organizmlarning rivojlanish bosqichlari, tabiat va jamiyat qonunlariga insoniyatning ko'rsatadigan ta'sirlari haqida ilmiy va amaliy bilimlar majmuasini yoritish tabiiy va iqtisodiy fanlar blok-modulining asosiy vazifasini belgilab beradi. O'quvchining ichki motivatsiyasining qanchalik shakllanganligi tabiiy va iqtisodiy fanlarga qiziqishi, atrof-muhit muammolarini anglashi va uni hal qilishda muhim qarorlarni qabul qilishni bilishi hamda tabiiy va sotsial muhitga ta'sirini tahlil qilishda muhim o'rin egallaydi.

Tabiiy fanlarni o'qitish o'quvchilarda tabiatni butun bir borliq sifatida, olamning yagona manzarasini anglashlariga yo'naltirmog'i lozim. Shu bilan birga, o'quvchilar inson faoliyatining tabiatga salbiy va ijobiy ta'siri, zamon va makon miqyosidagi global ekologik muammolarni va tabiat oldida javobgarlik hissini tushunishi, Shuningdek, sog'lom turmush tarziga amal qilishlari hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini, tabiat va jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'sha oladigan kompetent shaxsni tarbiyalashni ko'zda tutadi.

Tabiiy fanlar darslariga qo'yiladigan umumiy talablar quyidagi vazifalardan kelib chiqadi:

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyev. Ta'lim-tarbiya tizimi: taraqqiyotning yangi bosqichi videoselektor

- o'quvchilarni tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlar to'g'risida, o'z o'lkasining tabiati to'g'risida, vatanimiz tabiatining xilma-xilligi to'g'risida, yerning shakli va reliefi to'g'risida, odam organizmi va uning salomatligini muhofaza qilish to'g'risida bilimlar bilan qurollantirish;

- yuqori sinflarda anatomiya, botanika, zoologiya fanlari bo'yicha o'quv materialini o'zlashtirib olishga tayyorlashga yordam beruvchi puxta bilim va ko'nikmalarni shakllantirish;

- o'qitishning tarbiyaviy samaradorligini oshirish;

- rivojlanishning har tomonlama garmonik bo'lishiga erishish;

- tabiiy fanlar xarakteridagi kitob va jurnallardan bilimlar o'qib olish uquvlarini hosil qilish;

- tabiiy fanlarni o'rganishga qiziqishni shakllantirish;

- mehnatsevarlikni, maktabda va o'quv-tajriba maydonchasida mehnat qilish hoxishini shakllantirish.

Tabiiy fanlarni o'qitish deganda, o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari, ish usullarini tushunish qabul qilingan. Bu faoliyat yordamida o'qituvchi bilim beradi, o'quvchilar esa bilim doiralarini kengaytiradilar, ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantiruvchi, dunyoqarashini shakllantiruvchi malakalar vujudga keladi.

Tabiiy fanlarni tashkil etishda o'qitish metodni qo'llash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

- o'quvchilar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o'zlashtirilishiga erishish;

- vaqtni iqtisod qilish;

- har bir o'quvchini faollikka undash;

- ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirish.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarini tashkil etishda o'qitish metodlardan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytirish o'z navbatida, o'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini chuqur o'zlashtirishlari va qiziqarli tashkil etishning asosiy omili bo'lib, ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M. Mirziyayev. Ta'lim sohasidagi muammolar, ularni hal etish va ta'lim sifatini oshirishga bag'ishlangan videoselektor maruzasida 30.10.2020.
2. D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.
3. M.Nuriddinova. "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005-
4. G.M.Sayfullaev. Tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. O'quv qo'llanma Buxoro-2020.
5. Babanskiy Yu. K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. T.: «O'qituvchi», 1990 – 230 bet.

**УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ БОШҚАРИШДА
РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Ҳакимов Фируз Норбой ўғли, Низомий номидаги ТДПУ “Бошланғич таълим факультети” Бошланғич таълим педагогикаси кафедраси ўқитувчиси
Қучкарова Диёра Алибек қизи, Низомий номидаги ТДПУ “Бошланғич таълим факультети” 2-курс талабаси

***Annotatsiya:** Мақолада янгилаётган Ўзбекистонда таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологияларнинг долзарблиги, мазмуни ва унинг моҳияти, механизмлари ҳамда умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологияларидан фойдаланиш йўллари ёритилган.*

***Калим сўзлар:** рақамли технологиялар, бошқариш, механизмлар, умумий ўрта таълим ҳамда таълим технологиялари.*

***Аннотация:** В статье освещается актуальность цифровых технологий в управлении образовательными учреждениями в современном Узбекистане, ее содержание и сущность, механизмы и способы использования цифровых технологий в управлении общеобразовательными учреждениями.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, управление, механизмы, общее среднее образование и образовательные технологии.*

***Abstract:** The article highlights the relevance of digital technologies in the management of educational institutions in modern Uzbekistan, its content and essence, mechanisms and ways of using digital technologies in the management of educational institutions.*

***Key words:** digital technologies, management, mechanisms, general secondary education and educational technologies.*

Халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик ишларини йўлга қўйиш ва салоҳиятини рўёбга чиқариш учун зарур шарт-шароитлар яратишлар бўйича, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йилнинг 28 январь кунги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 60-сонли Фармони билан 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини амалга ошириш бўйича кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. [1, 2].

Ҳозирги кунда таълим-тарбия жараёнларида ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятини фаоллаштиришга қаратилган колаб ўқитиш технологиялари ва тренинглардан кенг қўлланилмоқда. Жумладан: муаммоли таълим, ҳамкорликда ўқитиш, лойиха, кейс, иш фаолиятини ифодаловчи турли ўйинлар, тренинглар, баҳс-мунозаралар (нуқтаи назар, ток шоулар) ни ташкил қилиш ва ҳоказолардир [3, 4].

Бутун дунёни бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш барча соҳаларга жадал кириб бормоқда. Шу жумладан ҳам Ўзбекистон республикаси таълим тизимини янада ривожлантириш ва механизмлаштириш бўйича Президентимиз Ш.Мирзиёев кўп бора таъкидлаб айтиб келмоқдалар. Бугунги кунда таълим соҳасини стратегик бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш ва йўлга қўйиш бўйича кенг кўрамли ишлар йўлга қўйилиб келинмоқда.

Таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш механизмларидан глобал ва тарқалган маълумотлардан оқилона ва рефлексли фойдаланиш бўйича кўникма ва саводхонликни эгаллаш малака ва маҳоратига эришишга имкон беради.

Рақамли технологиялар билан ишлаш уларни ривожлантиришга рефлексив ва танқидий, шу билан бирга изланувчан, очиқ ва келажакка қаратилган муносабатни талаб қилади. Биз аниқлаган технологиялар ўқувчиларнинг таълим фаолиятига бўлган қизиқишини рағбатлантиради, уларнинг мантиқий ва ижодий фикрлашини ҳамда рақамли компетенциясини ривожлантиради. Тақдим етилган рақамли технологиялар касб-хунар таълими мутахассисларининг меҳнат бозорида рақобатбардош бўлишига хизмат қилувчи вазифаларни тўлиқ бажармоқда. Ўқитувчилар ва талабалар ўртасида ўтказилган сўров натижаларига кўра, таълим жараёнини рақамлаштиришда йўл қўйилаётган асосий камчиликлар аниқланди. Хусусан, ўқувчиларнинг ўз-ўзидан таълим олишда рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича тайёргарлиги етарли емаслиги тасдиқланади. Аниқлик киритилишича, рақамлаштиришнинг паст даражаси методик таъминотнинг етарли емаслиги ва алоҳида дидактик вазиятларда бундай технологиялардан фойдаланиш йўллариининг нотўғри тавсифлангани билан боғлиқ. Таъкидланганидек, рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши ва уларнинг таълим фаолиятида кенг қўлланилиши кейинги йилларда олий таълим муассасаларида жадал рақамлаштиришни оптимистик прогноз қилиш учун асос бўлмоқда.

Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш механизмларини такомиллаштириш бўйича кутилаётган илмий янгиликлар:

1. Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш механизмларини ишлаб чиқиш долзарб педагогик муаммо эканлиги асосланади.
2. Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш жараёнининг мавжуд ҳолати ва бу соҳадаги илғор хорижий тажрибалар таҳлил қилинади.
3. Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш усуллари, йўллари, методлари ва механизмларини ишлаб чиқиш.
4. Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланишга оид тажриба-синов ишлари таҳлил қилинади ҳамда унинг самарадорлик даражаси аниқланади.
5. Назарий қоидалар, ижтимоий-иқтисодий соҳанинг рақамли трансформациясини бошқариш методологияси ва амалий воситаларини ишлаб чиқиш;
6. Рақамли платформаларни яратиш ва ривожлантиришга асослаш.

Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш механизмларини ишлаб чиқиш жараёнида қуйидаги вазифалар ҳал этилади:

✓ умумий ўрта таълим муассасаларини бошқарувнинг турли даражаларида ахборот тизимлари ва технологияларини кўриб чиқиш;

✓ умумий ўрта таълим муассасаларини ахборот тизимлари ва технологиялари билан ишлашнинг ўрганилган усуллари ва мустақил ҳал қилиш қобилиятини ривожлантириш;

✓ умумий ўрта таълим муассасаларини бошқарув мақсадларида муайян ахборот технологияларини жорий этиш бўйича мустақил қарор қабул қилиш қобилиятини ривожлантириш;

Ушбу мақолада биз умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш механизмларини ишлаб чиқиш, рақамли технологияларга асосланган мактабдаги ўзгаришларга умид ва ишонч боғлаш ҳамда ўқитишда технологиядан фойдаланишнинг ҳақиқий ҳолати ўртасидаги тафовутни бартараф етишимиз кераклигини таъкидлаймиз.

Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш механизмларини ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланиш методологиясини яратиш малакали ёндашувнинг комбинацияси ҳисобланади.

Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш зарурати куйдагилар:

- умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда ўқув материаллари ва замонавий ахборот технологиялари билан таъминлаш учун тармоқли дастурлаш алгоритмили модуллар асосида ўқитиш;
- умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда платформаларини шакллантириш ва замонавий дастурий технологияларидан фойдаланиш тамойилларини ишлаб чиқиш;
- умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда таълим технологиялари билан таъминлаш ҳамда тест мониторинги процедуралари ва дастурий таъминот учун методологияни ишлаб чиқиш.

Рақамли технологиялар ўқитиш ва ўқитиш форматини ўзгартириб, ахборотни таълим жараёнида ўқитувчи ва талаба ўртасидаги боғловчи воситага айлантиради.

Хулоса қилиб айтганда Дунёда шундай давр келдики, таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш салоҳияти ва жамиятнинг илмий даражаси компьютерларнинг умумий қуввати ва ахборотни қайта ишлашнинг технологик мукамаллиги билан белгиланади. Таълим муассасаларини бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланиш ахборотни қайта ишлаш қобилиятини оширадиган принципал жиҳатдан янги ишлаб чиқариш модулли дастурлар ва технологиялари билан жиҳозлаш ва ривожлантиришни талаб қилувчи энг муҳим вазифадир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПФ 6108 - сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28 январь 2022 йилдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 60-сонли Фармони.
3. Дехконова М.У., “Issues to increase the efficiency of pedagogical activity in higher education” Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) VOL 2, No 72 (2021). ISSN 3162-2364.
4. Улмасова Д.М., & Бехруз, В. (2022). The role of modern educational technologies in the teaching of legal sciences. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(1), 305-309.

АДАПТАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ

и/о дот. Кафедры «Педагогика начального образования» Исламова Г.Т.

Студенты факультета МНО ТГПУ имени Низами Аблязова М., Атаджанова Ф.

Аннотация: В нашей статье мы рассматриваем важные аспекты детской психики, факторы, влияющие на способность адаптации детей к школьной жизни и возможность способа облегчения на данном этапе. Если вы родитель или учитель начальных классов и для вас важно психическое состояние вашего ребёнка при поступлении в школу, то настоятельно советуем вам к прочтению нашей статьи.

Ключевые слова: адаптация, учеба, начальная школа,

Всем прекрасно известно, что начало обучения в школе является очень серьезным и важным этапом в жизни каждого ребенка. Приходя в школу, ребенок испытывает разный спектор эмоций: от самых радостных до негативных. И в этот период очень важно уделить особое внимание психическому состоянию ученика не только его родителям, но и учителям. Ведь все мы прекрасно знаем, что приходя в школу, в новую непривычную для них среду, дети переживают и волнуются, а это сказывается на их психическом состоянии и способности к адаптации.

Мы образно решили поделить отношение детей к школе на виды: к первому виду мы отнесли детей, которые с удовольствием идут в школу, как правило, это те дети, которые не боятся перемен и выходить в социум. Ко второму виду мы отнесли группу детей, которые относятся к школе, как к чему-то не серьезному. Они идут в школу с целью показать себя, свою новую одежду, увидеть что-то новое и вернуться обратно домой. К третьему виду мы отнесли ребят, которые категорически не хотят идти в школу по определённым причинам, о которых мы подробнее поговорим в самой статье.

В нашей статье мы раскроем, что под собой подразумевает адаптация, на какие периоды она делится, и как нужно вести себя родителям и учителям в это непростое для детей время и как облегчить детское восприятие при вступлении в школьную жизнь.

Начало учебного года для большинства детей и их родителей ассоциируется не только с приятными и волнительными моментами подготовки к школьной жизни, но и со сложным переходом ребенка от статуса дошкольника к статусу школьника. В этот период родители, также как и их дети сталкиваются с психологическими и социальными проблемами, связанными с новым этапом жизни их детей-адаптацией к школе. Давайте рассмотрим, что представляет из себя это школьная адаптация. Адаптация к школе – это период приспособления, привыкания ребенка к образовательному учреждению, то есть привыкание малыша к ежедневным урокам, новым условиям и к окружению (к учителям и одноклассникам). Многие опытные в данной сфере люди называют примерные сроки адаптации- от 5 недель до 7 месяцев. Существуют периоды приспособления ребенка к школе: от самого лёгкого до более трудного.

При лёгкой адаптации у детей в течение двух месяцев происходит освоение в новом коллективе и в школе. У них появляются новые друзья, они спокойны, рады каждому учебному дню, без особого труда и напряжения выпол-

няют все требования учителя, но не всё так хорошо и солнечно, у них также возникают трудности в контактах с детьми, в отношениях с учителем, но к концу октября они окончательно осваиваются в новой среде.

При длительном (среднем) периоде у первоклашек происходит несоответствия их поведения к школьным требованиям. Дети не могут принять новые реалии, то есть новую обстановку, общение с учителем, с детьми и первую ответственность за новые задания. Как правильно у таких детей возникают сложности в усвоении учебной программы. И лишь к концу первого полугодия у них появляется адекватная реакция к школьным требованиям.

К третьей группе относятся дети, у которых дела с адаптацией обстоят намного хуже. Они не усваивают учебную программу, выделяются из коллектива своим негативным отношением и проявлением отрицательных эмоций. Именно на таких детей и поступают жалобы от учителей и родителей.

Данная форма адаптации является самой тяжелой, ведь постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают отдаленность и отрицательное отношение сверстников. Среди этой группы могут быть дети, нуждающиеся в специальном лечении-ученики с психоневрологическими нарушениями, а также дети, которые просто не готовы к учебной деятельности. И таким детям важно вовремя оказать помощь, ведь такое течение обстоятельств может отразиться на здоровье и развитии ребенка. Здесь мы советуем не бояться похода к психологу, ведь он может решить эти проблемы и помочь ребенку.

В Введении мы разделили отношение детей к школе на три вида: дети, которые не боятся новых перемен, ребята, которые относятся к школе несерьёзно и дети, которые категорически отказываются идти в школу.

Мы не станем рассматривать первую категорию детей, так как у них итак всё хорошо и с отношением к учебе, и с адаптацией. Здесь мы хотим рассмотреть второй и третий вид малышей.

Часто на своем опыте учителя встречаются с такими детьми, которые не осознают серьезность учебного процесса, ведь есть малыши, которые приходя после садика, не могут сразу адаптироваться в более взрослой среде, для них школа- продолжение детского сада. Здесь особенно важна работа родителей, ведь детям нужно объяснить, что школа-это не детский сад, и она требует больше ответственности и серьёзного отношения. В этой ситуации можно применить методы развивающего характера, которые помогут ребенку успешно адаптироваться и постепенно прийти к мысли, что школа-это важный и ответственный этап в жизни, к которому нельзя относиться легкомысленно. Для начала, нужно создать все необходимые условия для удобства ребенка в процессе учебной деятельности: купить канцелярию с любимыми персонажами или героями из любимых книг, приобрести школьные принадлежности мечты, в общем и целом, сделать всё, чтобы ребенка заинтересовать и тем самым вовлечь в учебную деятельность. Далее можно установить с ребенком «деловые» отношения, которые будут напоминать поход в школу, как на работу. То есть, всем понятно, что ребенок в школе затрачивает много сил и энергии, для него, это своего рода, работа, поэтому с ним можно договориться. За каждые хорошие отметки, за любые успехи, похвалу со стороны учителя можно давать ребенку небольшие вознаграждения, это могут быть денежные сред-

ства, игрушки, возможно, любимая еда, сладости, поход куда-то, иными словами, что может побудить ребенка стремиться к учебе. В случае неуспеваемости ребенка, на раннем этапе обучения, не стоит его наказывать, ругать, ведь это напрочь может отбить всё желание к школе, поэтому в этом случае стоит просто лишить школьника «заработной платы» и попытаться решить это мирным способом.

К третьему виду детей, то есть к тем, кто категорически против идти в школу по определенным причинам мы советуем применить все те же методы, которые были применены ко второму типу, но добавив сюда наставления родителей и расположения учителя. То есть здесь важна работа не только со стороны родителей, но и со стороны учителя.

Есть дети, которые сильно привязаны к своим родителям, у них появляется страх, что его так и оставят в школе, и что там ему будет плохо. В этом случае, стоит ребенка отводить в школу лично, даже если она находится рядом, при этом с ним беседуя и объясняя, что школа-это обязанность, а родители заберут его в положенное время. Главное здесь, не бояться разговаривать с ребенком и желательно делать это как можно чаще.

Из всего вышеизложенного в статье, можно сделать вывод, что неотъемлемым условием успешности адаптационного процесса является не только влияние педагога, но и родителя. Нужно понимать, что родители и учитель являются для малышей авторитетом и примером для подражания, поэтому для достижения положительных результатов в привыкании к учебной деятельности необходимо грамотно и ответственно отнестись к этой ситуации, особенно важно общение, которое и поможет выстроить доверительные отношения.

Список литературы:

1. Алексеев В.Г. Ценностные ориентации личности и проблема их формирования. - М.: Академия, 2009. 409 с.

Ансимова Н.П., Мишучкова Е.Ю. Ценностные ориентации и мотивация достижения студентов Педагогического вуза // Ярославский педагогический вестник. – 2016. – №1. – С. 4-12.

2. Маркова М.Ю. Динамика ценности и мотивации будущей профессиональной деятельности студентов В процессе осознания и структуризации жизненных целей // Теория и практика общественного развития: Издательский дом «ХОРС» (Краснодар). – 2011. – №7. – С. 133-135

ЎҚИТУВЧИ – ХАЛҚНИНГ ИФТИХОРИ, ДАВЛАТНИНГ ИШОНЧИ ВА ТАЯНЧИ

Олимов Элбекжон Бахтиёрович, ИИВ Академияси ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада ўқитувчининг муҳим хусусияти, интеллектуал салоҳияти, юсак ақл-идроки, руҳий-маънавий хусусиятларга эга бўлиши, касбий маҳоратини доимий равишда бойитиб бориши, замонавий ўқитувчининг бурчи ва масъулияти тўғрисида фикр ва мулоҳазалар юритилган.

Таянч сўз ва тушунчалар: ўқитувчи, педагог, таълим-тарбия, хурмат, ислохот, билим, ўқитувчининг шахсий фазилатлари, касбий маҳорат, замонавий ахборот, бурч, масъулият.

Аннотация: В статье содержатся мысли и мнения о важных характеристиках педагога, его интеллектуальном потенциале, высоком интеллекте, психических и духовных качествах, постоянном обогащении его профессиональных навыков, обязанностях и ответственности современного педагога.

Ключевые слова и понятия: учитель, педагог, воспитание, уважение, реформа, знания, личностные качества учителя, профессиональные навыки, современная информация, долг, ответственность.

Annotation: The article contains thoughts and opinions about the important characteristics of a teacher, intellectual potential, high intelligence, mental and spiritual qualities, continuous enrichment of professional skills, duties and responsibilities of a modern teacher.

Key words and concepts: teacher, pedagogue, education, respect, reform, knowledge, teacher's personal qualities, professional skills, modern information, duty, responsibility.

Бизга миқдор эмас, сифат керак. Бунга эришиши учун эса хориж тажрибасини яхшилаб ўрганиши зарур. Қайси давлат кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратса, ўша ютади. Илмий асосланган тажриба асосида кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиши энг муҳим вазифамиздир.

Шавкат Мирзиёев

Кириш. Мустақил Ўзбекистонимизда ислохотлар тобора кенг кулоч ёймокда. Республикаимизнинг ижтимоий иктисодий камолоти ёш авлоднинг сайи ҳаракатларига боғлиқ эканлиги энди ҳеч кимга сир эмас. Ўсиб келаётган ёш авлод болаларни келажакда қандай касб эгаллашларига қараб, давлатнинг келажакини тасаввур қилса бўлади. Келажак ёшларникидир. Ёшлар фаолияти фаровон ҳаётимиз мезонидир. Худди шу маънода ёшларнинг таълим тарбиясига жиддий эътибор бермоғимиз лозим. Ёшлар таълим тарбияси ота-онанинг, ўқитувчи тарбиясининг Ватан олдидаги муқаддас бурчларидир.

“Биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз. Бунинг учун, авваламбор, ташаббускор ислохотчи бўлиб майдонга чиқадиган, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз зарур. Нафақат ёшлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун аввало илм-маърифат, юсак маънавият керак. Илм йўқ жойда қоқоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади”[2].

Ўзининг фидокорана меҳнати билан ёш авлодни ўқитиш ва тарбиялаш сифатини оширишга катта хисса қўшаётган ижодкор ўқитувчилар сони йил сайин ортиб бормоқда. Айниқса, ислоҳатлар даврида бундай мураббийлар эл-юртга танилмоқда. Халқимизнинг келажаги, мустақил Ўзбекистоннинг истиқболи кўп жихатдан ўқитувчига, унинг билим савиясига, фидойи - жонкуярлигига, ватанпарварлигига, халқига ҳамда болаларга бўлган меҳр-муҳаббатига, ёш авлодни ўқитиш ва тарбиялаш борасидаги ўз ишига бўлган муносабатига боғлиқдир.

Таълим – тарбия, саводхонлик, юксак билим даражасига эга бўлиш, ҳар бир инсон ҳаётда ўзининг муносиб ўрнига эга бўлиши давлатнинг, миллатнинг ривожини, равнақига олиб келади, аксинча илмсизлик, билимсизлик, ҳаётини тушунча ва дунёқарашнинг тор доирада бўлиб қолиши, инсон ўзининг эркин фикрига эга бўлмаслиги, бир сўз билан айтганда – қолоқ бўлиб қолиши давлатни ва миллатни жаҳолатга элтади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “Шарқ донишмандлари айтганидек, **Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир!**”[3] Шу сабабли ҳаммамиз учун замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётини эҳтиёжга айланиши керак. Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради.

Бугунги ёшларга таълим - тарбия берувчи ўқитувчи – интеллектуал салоҳиятли, юксак ақл-идрок, руҳий-маънавий хусусиятларга эга бўлиши, энг замонавий техника ҳамда қурол-яроғларнинг сир-асрорини пухта эгаллаши, машаққатли синовдан сабот билан чиқиши учун ўзининг касбий маҳоратини доимий равишда бойитиб бориши шартдир.

Шу мақсадда, бугунги янги Ўзбекистонда таълим соҳасида фаолият олиб борадиган ўқитувчи:

- педагогик фаолиятга қобилиятли, ижодкор, ишбилармон;
- миллий маданият ва умуминсоний кадрларни, дунёвий билимларни мукамал эгаллаган, диний илмлардан ҳам хабардор, маънавий баркамол;
- Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатда тараққий этишига ишонадиган ҳамда ўзининг муносиб хиссасини қўша оладиган, Ватанпарварлик бурчини тўғри англаган;
- ўз мутахассислигига оид шунингдек, психологик, педагогик билим ва маҳоратни, назарий илмларни мукамал даражада биладиган;
- ўқитувчилик касбини ва болаларни яхши кўрадиган;
- эркин ва ижтимоий фикирлай оладиган, талабчан, адолатли, одобли бўлмоғи лозим.

Педагог – ёш авлодни ҳаётга, меҳнатга сифатли тайёрлаш учун масъул хисобланиб, фаолиятининг натижаси билан халқ ва давлат олдида жавоб бера оладиган, ёш авлодга таълим - тарбия бериш учун махсус тайёргарликга эга мутахассис бўлмоғи шартдир.

Дарҳақиқат, устоз, муаллим, мударрис, мураббий – нақадар шарафли ҳамда масъулиятли касб. Муаллим, устоз шундай мўътабар зотки, унинг номи

ҳам, умри ҳам ҳамиша боқийдир. Юртимизда азалдан уларнинг иззати ва ҳурмати ҳамиша юқори бўлган, машаққатли меҳнати ардоқланган. Инсон ўзини англаган пайтдан бошлаб устозга таянади, улардан таълим ва тарбия олади.

Айниқса ҳарбий таълим муассасаси офицер-ўқитувчиси бундай шарафга эга бўлиши билан бирга, унга Ватанимизни, мамлакатимиз халқининг тинч ҳаётини, бунёдкорона меҳнатини қуролли ҳимоя қилишга ҳамиша шай ва қодир мутахассисларни тайёрлашдек улкан масъулиятни ўз зиммасига олади. Таъкидлаганимиздек, педагог ўзининг билими, тажрибаси, масъулияти билан алоҳида нуфузга эга бўлиши ва ўз фаолиятини шараф билан амалга ошириши лозим. Бу эса педагогнинг педагогик жараёни амалга оширишга назарий ва амалий жиҳатдан тайёрлиги, яъни унинг профессионаллигини кўрсатади. Педагогнинг профиссионаллиги ўз-ўзидан унинг компетентлигини келтириб чиқаради.

Шу мақсадда юртимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларнинг давоми сифатида Янги таҳрирдаги Конституциямизнинг 52-моддасида давлат ўқитувчиларнинг шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилиш, уларнинг ижтимоий ва моддий фаровонлиги, касбий жиҳатдан ўсиши тўғрисида ғамхўрлик қилиши тўғрисида қатъий белгилаб қўйилганлиги, шунингдек, таълим ва илм-фанга оид нормалар ҳам қарийб 2 баробарга ошганлиги таълим тарбия борасида фаолият олиб бораётган ўқитувчи – мураббийларимизга бўлган катта эътибордир.

Шу ўринда тарихда бўлиб ўтган бир воқеани мисол сифатида келтириб ўтиш лозимки, буюк мутафаккир шоир Алишер Навоий устози Абдурахмон Жомийнинг яшайдиган маҳалласидан ўтар чоғида отдан тушиб пиёда ўтишни жоиз билган. У зотдан бунинг хикматини сўрашганда, устозига бўлган ҳурмат-эҳтиром ва у кишининг ҳурмати ила маҳалладошларига бўлган ҳурмат бажо келтириш эканлигини таъкидлаган.

Аждодларимиз хатти-ҳаракатлари, амаллари ва ўғитларидан ижобий хулосалар чиқарган ҳолда ўқитувчиларнинг шаъни ва қадр-қимматини Конституция даражасида ўз ўрнига қўйиш объектив заруратдир.

Конституцияга киритилган мазкур нормага ўхшаш қоидалар – 1966 йил 5 июлдаги UNESCOнинг “Ўқитувчилар мақоми тўғрисида”ги тавсиясининг 7-бандида педагогнинг “эркинлиги принципи” мустаҳкамланган. Шунингдек, Германия, Португалия ва Миср конституцияларида ҳам белгилаб қўйилганлигини таъкидлаш лозим.

ХУЛОСА. Бутун умрини таълим-тарбия, маориф соҳасига бахшида этган халқпарвар, маърифатчи Ал Хоразмий, Фаробий, Ал Фарғоний, Ал Беруний, Ибн Сино, Аз-Замахшарий, Қозизада Румий, Мирзо Улуғбек, Али Кушчи, Лутфий, Алишер Навоий, Бобур, Бехбудий, Фитрат, Абдулла Авлоний каби мутаффакирлар сифатида тарихда муносиб из қолдирди. Уларнинг педагогик қарашлари ҳозирги кунда ҳам ўзининг долзарблиги билан аҳамиятли бўлиб, баркамол авлод тарбиялашда, ўсиб келаётган ёш авлодда чинакам инсоний туйғуларни шакллантиришда, фарзандларимизни умуминсоний эзгу ғоялар руҳида тарбиялашда, педагог-мураббийларнинг маъсулиятли ва шарафли вазифаларига виждонан ёндашишларида дастурамал бўлиб хизмат қилади. Бугун ёшларга таълим-тарбия бераётган устоз, муаллим, мударрис, мураббий,

Ўқитувчи – халқнинг ифтихори, давлатнинг ишончи ва таянчи бўлмоғи лозимдир.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Т.: Ўзбекистон, 2023. 49 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси 20 декабрь 2022 йил - электрон ресурс <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисига Мурожаатномаси. / “Халқ сўзи” газетаси. 25 январь 2020 йил.
4. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ.-Т.: Шарқ, 1998,-Б.9.

BOSHLANG'ICH SINIF "TABIY FANLAR" DARSLARIDA IQTI- DORLI O'QUVCHILARNI TARBİYALASH

**Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi
kafedrasi mudiri, pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.**

kabrorxonovna@mail.ru.

**Abdullayeva Durdona O'ktam qizi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti talabasi, Durdonabdullayeva2004@gmail.com.**

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash va ularni rivojlantirish hamda ularning bugungi ilm-fan uchun ahamiyati haqida so'z boradi. Maqola davomida o'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib kelishi va bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiqligi ochib berilgan.

Kalit so'z: iqtidorli o'quvchi, ta'lim, darslik, tabiiy fanlar, metod, ijodkorlik, iqtidor, amaliy dars, kreativlik, qobiliyat.

Zamonaviy dunyoni ilm-fan, ma'rifat va ta'lim taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Dunyoning aksariyat mamlakatlarida ta'limni rivojlantirish asosiy vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning istiqboli aynan ushbu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois, yangi O'zbekistonda ta'lim tizimida xususan, oliy ta'lim tizimida katta islohotlar amalga oshirilmoqda.

Yangi O'zbekistonda tabiiy fanlarni rivojlantirish hamda ta'limini yaxshilash borasida qator qonunlar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi PQ-4805-sonli "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-iyundagi 484-sonli "2019- 2028-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida biologik xilma-xillikni saqlash strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" qarorlarida ko'rsatilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirilishini alohida ta'kidlash lozim.

O'quvchilarning bolajak kasbiy sifatlarini shakllantirishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliyot ham muhim o'rin egallaydi. Tabiiy ilmiy bilimlar uzoq yillar davomida amaliy faoliyat tufayli qo'lga kiritilgan. Atrof muhitni bilishda, anglashda ilmiy tajriba, amaliy bilimlar muhim rol o'ynab kelgan va kelmoqda. Ma'lumki, tabiiy fanlar keng qamrovli moddiy dunyoni rang-barang xususiyatlari, tabiatning har xil voqea hodisalarini o'rganuvchi fan bo'lib, ilmiy tajriba asosida shakllanadi, amaliyot esa mazkur fanning poydevori hisoblanadi. Insoniyatning tabiat qonunlari haqidagi bilimga asoslangan amaliy faoliyati bilish jarayonini, ilm-fan taraqqiyotini belgilaydi. Amaliyot haqiqat mezonidir. Bilimlarga ehtiyoj amaliyotda tug'iladi va ularning to'g'riligi amaliyot orqali tekshiriladi hamda tasdiqlanadi.

Tabiiy fanlar darsligida berilgan topshiriq va vazifalar orqali o'quvchilarning iqtidorini aniqlash va tarbiyalash mumkin.

Bunda, dars davomida o'qituvchilar o'quvchilarning iqtidorini aniqlash va rivojlantirishda darslar va sinfdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida interfaol metodlardan unumli foydalana olishi ham muhim o'rin tutadi. Interfaol metodlardan amalda foydalanishda quyidagi asosiy xulosalarni hisobga olish lozim:

O'quvchi o'zi o'rganishi, bilim olishga qiziqishi, hamda o'quvchi pozitsiyasida bo'lishi kerak, aks holda unga hech kim hech narsani o'rgata olmaydi;

O'qituvchi o'quvchilarga bilimlarni "kashf qilishga" yordam beradigan jarayonni tashkil qiladi.

1-sinf tabiiy fanlar darsligida tabiatni qanday o'rganish, tirik organizmlar, o'simliklar, hayvonlar, ob-havo, yil fasllari, yashash joyi, osmonni kuzatish, issiqlik va yorug'lik, harakat haqidagi bilimlarni egallaydilar. Ta'lim olish jarayonida o'quvchilarning iqtidorlari va kreativligi rivojlanib, tarbiyalanib boradi.

Tabiiy fanlar darsligida o'quvchilarning tabiatga bo'lgan iqtidori rivojlanadi. Misol uchun 1-sinf darsligida berilgan "pomidordan nimalar tayyorlash mumkin?" topshirig'i berilgan. Bu topshiriqni bajarishda o'quvchilarning ijodiy yondashuvi talab qilinadi. Har bir o'quvchi o'zining mustaqil javobini aytadi. Pomidordan nimalar tayyorlash mumkinligini o'ylaydi. Bu yerda o'quvchilarning fikrlashi bilan birgalikda ularning qobiliyati ham, iqtidori ham rivojlanadi.

"O'simliklarni ekish va parvarishlash" mavzusida gultuvakka gulni ekish jarayoni o'rgatilgan bo'lib, bunda o'quvchilarning dehqonchilik qobiliyati, iqtidori rivojlanadi. Bu topshiriqni bajarish davomida har bir o'quvchi turlicha ishlidi. Dehqonchilik qobiliyati rivojlangan o'quvchi esa gulni to'g'ri va chiroyli tarzda ekadi.

Tabiiy fanlar darsligi asosan amaliy dars hisoblanadi, o'quvchilar dars davomida kitobda keltirilgan amaliy topshiriqlarni ham bajarib ketishadi. Amaliy topshiriqlarni bajarish davomida o'quvchilar rasm chizishadi, ularni bo'yashadi, ma'lum bir narsalarni rangli qog'oz yordamida yasashadi. Bu kabi vazifalarni bajarishda o'quvchilarning rasm chizishga bo'lgan, texnologiyaga bo'lgan iqtidorlari rivojlanadi.

1-sinf tabiiy fanlar darsligi orqali ob-havo haqidagi ma'lumotlarni, koinot haqidagi ma'lumotlarni, issiqlik, yorug'lik haqidagi ma'lumotlarni ham bilib olishlari bilan birgalikda, ularning shu narsalarga bo'lgan iqtidori ham rivojlanib boradi.

2-sinf tabiiy fanlar darsligida tabiat, o'simliklar, hayvonlar, odam tanasi, yashash joyi, bizning sayyora, ob-havo, tabiiy boyliklar, quyosh sistemasi, yil fasllari, harakat haqidagi bilimlarini egallaydilar.

O'quvchilar bu darslikda berilgan topshiriq va vazifalarni bajarish davomida ularning tabiatga bo'lgan qiziqishlari ortib, iqtidorli ham rivojlanib boradi.

Darslikda berilgan "Mohira archa daraxti rasmini chizmoqchi. Lekin uning yashil rangli bo'yog'i tugab qoldi. Mohiraga qanday yordam beramiz?" topshirig'ida o'quvchilarning ijodiy yondashishlari kerak bo'ladi. Bu topshiriqni o'quvchilar amaliy tarzda bajarishadi. "Men izlanuvchiman" mavzusida o'quvchilar asosan bo'oqlar bilan ularni qanday tayyorlash bilan ishlashadi. Bu mavzu davomida o'quvchilarning ijodkorlik, kreativlik qobiliyati rivojlanadi.

O'simlik organlari mavzusida o'quvchilar o'simliklar bilan tanishishadi. O'simliklarni turlarga ajratish, ularni qanday parvarishlash haqidagi bilimlarini o'rganishadi. O'quvchilar bu mavzu orqali o'simliklarga bo'lgan qobiliyati shakllanadi.

O'zingizni bilasizmi? Sizning fe'l-atvoringiz qanday? Pastdagi sifatlardan qaysilari sizda bor? O'sha sifatdagi ranglar bilan mana bu odamchanning sur'atini bo'yab chiqing. Bu topshiriq orqali o'quvchilarning qaysidir iqtidori rivojlanishi mumkin.

3-sinf tabiiy fanlar darsligida asosan ma'lumotlar berilgan. Bu darslikda hayotiy jarayonlar, tabiiy boyliklar, o'simliklar, hayvonlar haqidagi bilimlarni egallaydilar. Bu darslikda oldingilariga qaraganda ko'proq topshiriq va ma'lumotlar berilgan bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtidorini yanada mustahkamlab rivojlantiradi. Bu darslikdagi topshiriqlar bolaning yoshiga mos ravishda berilgan. O'quvchilarning mustaqil hamda jamoaviy bajarishlari uchun ham vazifalar berilgan.

4-sinf tabiatshunoslik darsligida ma'lumotlar anchagina keng qilib keltirilgan.

Biz tabiiy fanlar darslari orqali o'quvchilarning tabiatga bo'lgan qobiliyatlarini aniqlab va ularni rivojlanlantiramiz. Barcha o'quvchilar birdek bilimli bo'la olishmaydi. Qaysidir o'quvchining bilim olish uchun qobiliyati, qaysidir o'quvchining mehnat qilishga iqtidori bo'ladi. Biz ana shunday o'quvchilarning iqtidorlarini aniqlab ularni to'g'ri rivojlantirishimiz kerak.

Tabiiy fanlar orqali o'quvchilar tabiat bilan tanishadilar, ulardagi mavjudotlar, tabiat hodisalari, hayvon va o'simliklar haqidagi bilimlarni o'rganadilar. Asosan tabiiy fanlar darslarida amaliy darslarda o'quvchilarning iqtidori aniqlanadi, chunki amaliy darslarda o'quvchilar mehnat qiladi, fikrlaydi va ijodkorlik ishlarini olib boradi.

O'qishga qiziqishi bo'lmagan o'quvchilarni tabiiy fanlar darslarida aniqlab ularning mehnat qilishga bo'lgan iqtidorlarini rivojlantirishimiz kerak.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz mumkinki rivojlangan davlatlar ta'lim tizimlaridagi izlanishlar natijasida, xalqaro baholash dasturi talab darajasiga javob beradigan yosh kitobxonni tarbiyalash maktabda kerak. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, bugun bitta kitob o'qigan bola televizor qarshisida kun o'tkazgan o'nta bolani boshqaradi. Ta'limda innovatsion metodlarni qo'llashdan asosiy maqsad – o'qituvchining o'z pedagogik xazinasini qayta ko'rib chiqishiga yordamlashish, yanada yuqori sifatli metodik yo'nalishga intilishini hosil qilish, kelgusi o'ylar, izlanishlar, tajribalarga undashdir.

Birinchi Prezidentimiz I. Karimov tomonidan ta'kidlanganidek “Aql zakovatli, yuksak ma'naviyatli kishilarni tarbiyalay olsakgina, oldimizga qo'ygan maqsadlarga erish olamiz, yurtimizda farovonlik va taraqqiyot qaror topadi “- deb jamiyatda yosh avlodga ishonch, alohida hurmat, ularning yetuk mutaxassis bo'lishalari uchun imkoniyat yaratishi haqida aytib o'tgandi. Shuni takrorlab o'tamizki, o'quvchini fandan olgan bilimlari natijasida unga kerakli bilim berish, uni xato va kamchiliklari bilan qoldirish maqsad emas. Hozirgi kunda, yangi davrning shu darajaga yetishiga ham shu biz bilgan bilim, ilm-fanning o'zni beqiyosdir. Yetarlicha bilim bo'lmasa, jamiyat hech qanday natija ko'rsata olmaydi. Shu sababli, ilm-fan, bilim olishdan charchamaylik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.1-sinf “tabiiy fanlar” (o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma)
2. 2-sinf “tabiiy fanlar” (o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma).
3. 3-sinf “tabiiy fanlar) darsslik 2021-yil.
4. “Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'tishda amaliy ishlarni tashkil etish”.

<https://cyberleninka.ru>

5. O'.Q. Abdunazarov, M.T. Mirakmalov, SH.M. SHaripov, R.A. Ibragimova. Umumiy tabiiy geografiya: Geografiya, geografiya fanlar tizimi. 2018-yil.

BOSHLANG`ICH SINIF DASRLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH

**Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Nizomiy nomidagi TDPU kaferra mu-
diri, pedagogika bo`yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.**

**Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi, Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang`ich ta-
fakulteti talabasi, sarvinozrajabova1221mail.com**

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang`ich sinf darslarini innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda samarali o`tkazish haqida so`z boradi. Maqola davomida darslarda qo`llash mumkin bo`lgan bir qancha metodlar tavsiya etilgan va bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiqligi ichib berilgan.

Kalit so`zlar: innovatsiya, texnologiya, metod, ta`lim, pedagogik jarayonlar, interfaol usullar.

Ta`lim tizimini isloh qilishda "Ta`lim to`g`isida"gi qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" muhim ahamiyatga ega bo`ladi. Mazkur hujjatlarda ta`lim tizimini bosqichma-bosqich yangilash, xalqaro talablar asosida yangi turdagi ta`lim muassasalarini yaratish dolzarb vazifa sifatida belgilandi. "Biz, nafaqat, siyosiy jabhani, balki iqtisodiyotni ham, ijtimoiy hayotni ham, ma`naviy-axloqiy sohani ham isloh qilishimiz zarur. Bu g`oyat keng ko`lamdagi islohotlar bo`lib, biz ularni kompleks tarzda hal qilish orqaligina o`z maqsadlarimizga erisha olamiz",- deb ta`kidlagan edi mustaqilligimizning birinchi Prezidenti Islom Karimov. Bugungi kunda pedagogik jarayonlarda noan`anaviy, qiziqarli, faol innovatsion usullarni qo`llashni hozirgi kun talabi taqozo qilmoqda. O`quv- tarbiya jarayonlarini tashlik etishda ham an`anaviy usullardan farqli o`laroq, yangicha pedagogic yondashuvlarni o`zlashtirish va ta`lim jarayonida qo`llash zamon talabidir. Dars jarayonida yangicha muhitni shakllantirish, zamonaviy ko`rgazmalardan, interfaol metodlardan foydalanib mazmunli olib borish zarur. Boshlang`ich sinf o`quvchilari interfaol metodlar asosida tashlik etilgan darslar jarayonida erkin va mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanadi.

Boshlang`ich ta`lim jarayoni o`quvchilar ta`limiy faoliyatida ham, o`qituvchilarning pedagogic faoliyatida muhim davr hisoblanadi. Darslarni samarali va sifatli tashkil etish uchun pedagogning tashkiliy hamda uslubiy jihatdan tayyorgarligi va ta`lim olish jarayonini tashkil etishni ta`minlovchi o`quv-uslubiy ta`minotni ishlab chiqish talab etiladi.

Dars mashg`ulotlarini rang-barang zamonaviy texnik vositalar ishtirokida tashkil qila olgan o`qituvchi qisqa vaqtda o`quvchilarining egallagan bilimi, do`stlariga munosabati, muomala madaniyati, fikr doirasi, so`z boyligi, nutqiy salohiyati haqida aniq tasavvurga ega bo`ladi. Ilg`or texnologiyaga asoslangan darslar o`quvchi va o`qituvchi o`rtasida teng, do`stona munosabat qaror topishiga sharoit yaratadi. O`quv darsda o`zini erkin his qiladi, mashg`ulotlarga qiziqishi, so`z san`ati bilan shug`ullanishga hamda ijodga rag`bati ortadi.

Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o`zaro muloqotda, o`zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o`quvchini mustaqil fikrlashga o`rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.

O`qitishning interfaol usullarini tanlashda ta`lim maqsadi, ta`lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o`quv muassasasining moddiy sharoiti, ta

‘limning davomiyligi, o‘qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e‘tiborga olinadi.

1-sinf bolalariga bilim berish o‘yin asosida qurilsa samarali natijalarga erishish mumkin. Bu yoshdagi bolalarni toliqtirmaslik, o‘quv va yozuv dasrlarini qiziqarli tashkil etish, husnixat malakalarini to‘g‘ri tashkil qilish, o‘yin shaklida uyushtirish zarur. Masalan:

“So‘zning boshiga bir tovush qo‘shib yangi so‘z hosil qilish” o‘yini. Bu o‘yinning talabiga asosan o‘quvchi ma‘lum bir olingan so‘zning boshidan bir tovush qo‘shib yangi so‘z hosil qiladi. Ba‘zi undosh bilan boshlangan so‘zdan avval unli tovushni qo‘shish yoki unli bilan boshlangan so‘zdan oldin undosh tovush qo‘shish orqali yangi so‘z hosil qilinadi.

Son - o + son o‘lka - yo‘lka

ayiq - qayiq ota - ota - ota

o‘roq - oroq osh - qosh - osh Ushbu o‘yinda ayrim

so‘zlarga tovush qo‘shish orqali bitta so‘z hosil qilish mumkin bo‘lsa (son- oson), ba‘zi so‘zlardan bir qator so‘zlarda tuzish mumkin. O‘yinni butun sinf bilan ham, o‘quvchilar guruhlar tuzib musobaqa tarzida ham o‘tqazish mumkin.

“Par etdi” o‘yini. Bu o‘yinni quvnoq daqiqada o‘tkazish mo‘ljallangan. “par etdi” o‘yini o‘qituvchi boshchiligida o‘tkaziladi. O‘qituvchi qush va boshqa uchadigan narsalarning nomini aytadi, bolalar “par etdi, par etdi” deb qo‘llarini baland ko‘tarib pastga tushiradilar. O‘yon o‘rindan turgan holatda o‘ynaladi. Qushdan boshqa narsa nomi aytilganda bolalar cho‘kkalab o‘tirib turadilar va “ketdi, ketdi” deb aytadilar. Bu o‘yin bolalarni zukkolikka, topqirlikka, hozirjavoblikka o‘rgatadi. “R” tovushi talaffuzida qiynaladigan bolalar uchun ham juda foydali. Qushlar turini bilib olishlarida, lug‘at boyliklarining o‘shida katta ahamiyatga ega. O‘yin alifbegacha bo‘lgan davrda o‘tkazilib o‘quvchilarni kerakli so‘zlarni matndan ajratib olishga o‘rgatadi va kelgusidagi grammatik o‘yinlarga tayyorlaydi.

“Topa olasizmi?” o‘yini. O‘qituvchi o‘rganilgan va o‘rganilmagan harf va bo‘g‘inlar ishtirok etgan bir necha so‘zni kattalashtirib yozilgan nusxalarini sinf xattaxtasiga ilib qo‘yadi. O‘quvchilar so‘zlar tarkibidan o‘rganilgan harf va bo‘g‘inlarni topib xattaxtaga yozadilar. Bu o‘yinni alifbe davrining birinchi – ikkinchi bosqichlarida o‘tkazish yaxshi natija beradi. Chunki shu vaqtda o‘quvchilar tovush va harflar bilan yaqindan tanishib boradi. Ular o‘qish yozish ko‘nikmalarini egallay boshlaydi.

“Kun va tun” o‘yini (K tovushi). O‘qituvchi *uka* so‘zini alohida yozib, bolalarga: “ So‘zni ko‘rib olib, ko‘zingizni yuming”, - deydi va u harfini a harfi bilan almashtirib: “Endi ko‘zingizni oching, so‘zda qanday o‘zgarish bo‘lganini ayting”, deydi. Bolalar u harfi a harfi bilan almashtirilganini natijasida so‘z ma‘nosi o‘zgarganini, aka so‘zi paydo bo‘lganini aytadilar. Bu o‘yin 1- 2 marta o‘tkkazilgach, so‘zlarning sono ko‘paytirilishi, murakkablashtirilishi mumkin. *Bola-bolg‘a, ko‘kat – ko‘mak, sovuq – tovuq*. “ Kun va tun” o‘yini har xil shakllarda o‘tkazish mumkin.

Pedagogik texnologiyalarning afzalligi zamon sinovidan o‘tib, interfaol usullarning sifat va samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi o‘z isbotini topmoqda.

Ta'limiy o'yinlar boshlang'ich ta'lim jarayonini qiziqarli tashkil etish bilan birga bolalarni aqlan va jismonan chiniqtirish vazifalarini ham o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.A.Ergasheva "Savod o'rgatish darslarida o'quvchilarning nutqini o'stirish usullari". 2018y.
2. J.Xudoyqulov. " Boshlang'ich ta'limda zamonaviy metodlardan foydalanish". 2021 y.
3. J.Xudoyqulov. " Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni tashkil etish". Samarqand 2023.
4. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariev Sh. " Ona tili o'qitish metodikasi". Darslik. T., "Noshir" 2009.
Elektron ta'lim resursi:
5. www.pedagog.uz

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KITOBSEVARLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASINI YETISHTIRISH.

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Nizomiy nomidagi TDPU kafedra mudiri, pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, kabrorxonov-na@mail.ru

Normamatova Feruza Ovlayor qizi, Nizomiy nomidagi TDPU ning Boshlang'ich ta'lim fakultetining talabasi, feruzanormamatova1221@mail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobsevarlik madaniyatini shakllantirish texnologiyasini yetishtirish haqida fikrlar yuritilgan. Bolalarga bolalik chog'idan kitob o'qish madaniyatini shakllantirish, ularning saviyasiga munosib kitob tanlab olish kerakligi, kitobxon o'quvchilarning jamiyatdagi o'rni haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. "Mutolaa" madaniyatini shakllantirish ko'zda tutilgan

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, o'qish madaniyati, mutolaa madaniyati, atributlar, "Prezident sovg'asi", jamiyat, talant.

Jamiyatimizda kitobxonlik masalasiga yondashuv turli davrlarda, turlicha bo'lgan. Har bir davrning ehtiyojidan kelib chiqib, kitobxonlik darajasi belgilangan. Zeroki, har bir davlatning kuch-qudrati o'z fuqarolarining ma'rifatliligi bilan belgilanar ekan, bunda albatta, kitobxonlik masalasiga katta e'tibor qaratiladi. «Mutolaa madaniyati», «Kitobxonlik madaniyati», «O'qish madaniyati» kabi atamalar bilan qo'llanilib kelayotgan ijtimoiy hodisalar axborot olish madaniyatining tarkibiy qismlaridir.

Mamlakatimiz rahbarining 2017-yil 12-yanvardagi «Kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish to'g'risidagi qarori keng jamoatchilik tomonidan iliq qarshi olindi va keng ma'naviyat dargohlarining e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. 2017-yil 13-sentabrdagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish borasidagi navbatdagi qarori yuqoridagi fikrimizni asoslovchi muhim vositadir.

«Mutolaa» so'zi arabcha «o'qish» degan ma'noga ega bo'lsada, bugungi kunda u kitob o'qishdan ko'ra kengroq tushunchalarni ham ifodalab keladi. A Umarov fikricha, «Mutolaa» madaniyati ijtimoiy guruhlar, uyushmalar va alohida individlarning umumiy ma'lumot olishga yo'naltirilgan jarayon, xulq-atvor va faoliyatlari mazmuni hamda tarkibiy tizimlarida yuz beruvchi o'zgarish majmuini ifodalovchi bilimlar, me'yorlar, ijtimoiy hodisalar va boshqa atributlardir.

Bugungi kunda yoshlarning kitob mutolasiga e'tiborsizlik kuchayib ketgan. Bu holni oldini olish chora-tadbirlaridan boshlang'ich ta'limni olayotgan chog'ida kitobga mehr-muhabbatini oshirish lozim. Haqiqatan ham, «Yoshlikdan olingan bilim, toshga o'yilgan naqsh kabidir», -bu jumlar gapimizning isbotidir. Bolaning kelajakda qanday tarbiyalanib chiqishida ota-onaning va ustozlarning o'rni kattadir. Ota-ona bolaning saviyasiga munosib kitob tanlab berishi boladagi qiziqishni tushunish lozim.

Hozirgi kunda kitobxonlikni yanada oshirish, kitobxon yoshlarni ko'paytirish uchun Prezidentimiz tomonidan mashina yutuqlari qo'yilgan. Faqatgina yoshlar kitobni o'qisa, uni tushunib yetsa «Prezident sovg'asi» ga ham musharraf bo'ladi. Bugungi rivojlangan zamonning shartlaridan biri ham kitob mutolasidir. Kitobni o'qigan yosh avlod kelajakning ravnaqiga hissa qo'shadi. Yangi jamiyatni barpo qiladi. Agarda kitobni o'qishda oila bilan kirishilsa, butun bir oila manfaat topadi. Ma-

hallaning yuksalishiga sababchi bo'ladi. Ota- ona kitobxon bo'lsa, butun jamiyat kitobxon bo'ladi. Ularning farzandlari ma'nan yetuk, xayolan kuchli, irodasi baquvvat bo'ladi. Bu esa jamiyatni shakllantiradi. O'quvchi kitobxon bo'lsa davlat mustahkam bo'ladi.

Kitob o'qish har bir insonni ma'naviy ozuqasini boyitadi. U insonga eng yaxshi hamroh bo'ladi. Bilmagan yoki tushunmagan joylarini o'rgatadi. U insonni tushkun vaziyatga solishi, xursand bo'lishiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Bunda faqat kitobni uqish lozim.

Bolaning tafakkuri, eng avvalo, ona allasidan rivojlanadi. Yoshi ulg'aygan sari buvilaridan, ota -onalaridan eshitgan ertak, masal, mayllardan ibrat oladi. Bora- bora katta hajmdagi asarlarni o'qishga qiziqadi. Badiiy asarni o'qib ko'radi va unga borini beradi. Obrazlar bilan birga yashaydi. Birga tug'iladi va birga ulg'ayadi. Bolaning hayotga bo'lgan munosabati endi boshqacha bo'ladi. U dunyoga chiroyli kulib boqadi. U hayotni bildi, tushundi va anglay oldi. Hayot ham unga jilmayib boqadi.

Kitob o'qish madaniyati bu asarning tiliga tushunishdir. Bu haqida Safo Matchon: «Kitobxonlik -o'qilgan kitoblar soni bilan belgilanmaydi, balki u tushunib o'qish, ya'ni maqsadli o'qishdir. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, kitobxonning yozuvchi aytmoqchi bo'lgan fikrini nechog'li uqishini, ya'ni asar»tili»ga tushunishi kitobxonlik madaniyati, talanti darajasini ko'rsatadi. Shu tufayli adabiyotimiz talantli yozuvchilar bilan birga, talantli kitobxonlarga ham hamisha ehtiyot sezadi».

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, jamiyatimizda kitobxon yoshlarni ko'paytirish uchun bola yoshidan unga tarbiya berib borilishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini esa o'z qiziqishlariga qarab kitob tanlash kerak. Bunda o'qituvchi katta rol o'ynaydi. Agar bola kitobxon o'qituvchi qo'lida bilim olsa, u ham, albatta, kitobxon bo'ladi. Qolaversa butun jamiyat manfaat topadi. Insonning hayoti davomida qay holatda yashashi, insonning o'ziga bog'liq. O'zidan yaxshi nom qoldirishi ham, o'chmas dog' qoldirishi ham insonning ma'naviyatiga bog'liq. Ma'naviyatni shakllantiruvchi asosiy omil esa, bu kitobdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Matjon Safo, "Kitob o'qishni bilasizmi?". T. "O'qituvchi ". 2012
2. Masharipova U. "Badiiy asarlarni idrok etishga tayyorlash". // Boshlang'ich ta'lim, 2010. N°4.
3. Nafisa Gummatovna O'ning maqolasi, 2021.

**RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARIDA AQLIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH.**

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedراسi mudiri, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent.

Kamolova Nodirabegim Lutfullo qizi, Nizomiy nomidagi TDPUning Boshlang'ich ta'lim, Fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi.

Annotasiya: maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida aqliy tafakkurni shakllantirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ularning fikrlash doirasini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: aqliy tafakkur, raqamli ta'lim muhiti, raqamlashtirish, innovatsiya, fikrlash doirasi.

Raqamli texnologiyalarning hayotimizga kirib kelishi insonlarning yashash sharoiti, turmush tarzining o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanishga ulgurgan. Insonlar o'zlariga qulaylik tug'diradigan texnologiyalarga kundan-kunga ko'proq ehtiyoj sezishmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning har bir sohasida o'z o'rniga ega. Ta'lim sohasini ham raqamlashtirish jarayonlari bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalarida dars jarayonlarini zamonaviy tarzda tashkil etish o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini ortishiga xizmat qiladi. Dars jarayonlarini bu tarzda tashkil etish o'quvchilarni fikrlash darajasini yuksaltirishda, aqliy tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga rivojlanayotgan davlatlar jahon hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'lishi uchun uning yoshlari kreativ fikrli, IQ darajasi yuqori, ilimli va salohiyatli bo'lishi kerak. O'quvchilar shunday bilim va salohiyatga ega bo'lishi uchun ularning ta'lim olish jarayonlariga e'tiborli bo'lish talab etiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari go'yoki oppoq qog'ozga o'xshaydi. Unga nimani yozsak kelajakda o'zimiz shuni o'qiymiz. Ular dastlab maktabga kelganda ilm olishga va o'rganishga chanqoq bo'lishadi. Ammo ular nazariy bilimlarni olishdan ko'ra ko'proq turli harakatli o'yinlarni o'ynashni, musiqali harakatlarni bajarishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilari dars jarayonlarini tashkil etishda bu jihatlarga e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Dars jarayonlarini tashkil etishning muhim jihatlardan biri o'quvchilarning zerikib qolmasliklarini ta'minlash. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatlari bo'linuvchan, hayollari ko'pincha tarqoq bo'ladi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarning ixtiyoriy diqqati boryo'g'i 2-3 daqiqani, majburiy diqqati esa uzog'i 10 daqiqani tashkil etadi. Ayniqsa maktabgacha ta'lim muassasalaridan maktab ta'limiga o'tgan bolalar bu davrga ko'nikishlari uchun biroz vaqt talab etiladi. Bunda o'qituvchilar maktabdagi jarayonlar, bu yerga o'quvchilarning kelish sababi, bu yerdagi dars jarayonlari bilan o'quvchilarni asta-sekin ko'niktirishi kerak.

Bugungi raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning e'tiborini tortish unchalik qiyin emas. Chunki ularni dars jarayonlariga jalb etish uchun yaratilgan multimedialar mavjud. Bulardan dars jarayonlarida foydalanish ham o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, ham darslarni oson o'zlashtirishga yordam beradi. Bugungi maktab darsliklarida ham o'quvchilarni nafaqat o'qib o'rganishlari, shu bilan birga, eshitib, ko'rib, yozib o'rganishlari kerak bo'lgan topshiriqlar bor.

Bugun maktab darsliklarini raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaganidek, dars jarayonlarini ham bularsiz tasavvur qilish qiyin.

Tafakkur– bu aksiomatik qoidalar asosida atrofdagi dunyoning naqshlarini modellashtirishning aqliy jarayonidir. Tafakkur inson bilimining eng yuqori bosqichidir, atrofdagi real dunyoni bilish jarayoni, uning asosi tushunchalar, g'oyalar zaxirasini ta'lim va doimiy ravishda to'ldirishdir, yangi hukmlarni chiqarishni (xulosalarni amalga oshirishni) o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida aqliy tafakkurni shakllantirish ularning kelajakda jamiyatda faol fuqarolar bo'lib ulg'ayishlarida muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinflarning dars jarayonlarida turli qiziqarli o'yinlar o'ynash ham ularning tafakkurini shakllantirishga yordam beradi. Bugungi kunda bolalarning ko'pchiligi turli gadjetlardan foydalanishadi va bu ularning ko'p vaqtlarini bekor o'tqazishlarini anglatadi. Bunday vaziyatlarda ota-onalar oldiga katta mas'uliyat qo'yiladi. Ular o'z farzandlarining nima bilan band ekanligini nazorat qilishlari kerak. Chunki yoshlar tarbiyasiga faqat maktab emas, balki, ota-onalar, mahalla va jam'iyatdagilar ham mas'uldir. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 1993-yilda "Oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligi" konsepsiyasi ishlab chiqilgan.

Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan dars jarayonlar o'qituvchilar uchun ham, o'quvchilar uchun ham juda foydali. Chunki turli multimedia, videolar va hattoki multfilmlar orqali mavzularni bolalarga tushuntirish osonroq kechadi. Tajribalarga ko'ra inson eshitgan yoki o'qigan ma'lumotlaridan ko'ra, ko'rgan yoki his etgan narsalardagi ma'lumotlarni eslab qolishi oson va tez bo'lar ekan. Ayniqsa inson o'zi ishtirok etgan voqealarni unutmas ekan. Agar ta'lim muassasalarida ham o'quvchilar dars jarayonlarida mavzularni o'rganish jarayonida faol ishtirok etishsa, ular bu darsdagi ma'lumotlarni yaxshi eslab qolishadi. Masalan, matematika darslarida ularga raqamlarning o'zlari haqida aytgan she'rlari aks etgan videolar namoyish etilsa ular bu raqamlarni yaxshiroq eslab qolishadi. Shu tarzda harflarni o'rganish jarayonida ham harflar haqidagi she'rlar orqali o'rgatish samarali.

Metod (yun. "metodos" — bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) — voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli.

Inson hayoti o'zgarishi, rivojlanishi bilan bir qatorda ta'lim tizimidagi metodlar ham eskiradi. Bugungi kun kechada farqli ravishda bizdan yaxshiroqlarini, zamonaviyroq'ini talab etadi. Shu asnoda yurtimizda ham ta'lim tizimiga katta e'tibor berilmoqda. Chunki har qanday rivojlanish yo'lini tanlagan davlatning birinchi tayanchi bu uning yoshlaridir. Biz kelajakda jahonda rivojlangan davlatlar yoshlari bilan teng bellasha oladigan yoshlarni tarbiyalash uchun ularga maktab yoshidan boshlab zamonaviy o'qitish tizimlarida faoliyat olib borishimiz kerak.

Har bir fanni o'qitish jarayonida bu fan doirasidagi mavzularni o'quvchilarga yangicha usullar bilan, zamonaviy metodlar bilan o'rgatish kerak. Masalan tillarni o'qitish jarayonida bugun qiyin grammatik qoidalardan, o'quvchilar uchun murakkab bo'lgan nazariy ma'lumotlardan ko'ra ularga qiziqarli bo'lgan usullarda olib borish muhim sanaladi. Misol uchun, tillarni o'rganishda samarali usullardan biri multfilmlardir. Ayniqsa, boshlang'ich sinfga endi qadam qo'ygan o'quvchilarga bu metod ham qiziqarli, ham foydali bo'ladi. Sababi inson o'zi organayotgan tilda

so'zlashadiganlar orasida bo'lsa, bu tilni o'rganish jarayoni ham osonlashadi. Ona tili va o'qish savodxonligini o'rgatish jarayonida esa, turli qiziqarli o'yinlar orqali dars jarayonini tashkil qilish mumkin. Masalan bunda o'quvchilardan guruhlar shakllantirib, ularda jamoada ishlash ko'nikmasini ham shakllantirish mumkin. Bundan tashqari boshlang'ich sinf o'quvchilarida tarbiya jarayonlarini tashkil etishda ham, ularni erkin fikr yuritishlariga imkon berish juda muhim. Masalan ularga mavzu doirasida videoroliklar namoyishini tashkil etib, ularning erkin xulosalarini bayon etishlarini ta'minlash kerak bo'ladi. Agar ular hayotdagi voqea hodisalarni o'zlari tahlil qilib o'rganishsa, buning natijasi samaraliroq bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kundalik zaruratimiz bo'lgan faoliyatlarda hushyorlikni, mumkin bo'lmagan ishlarni bajarmasliklarini ta'minlash uchun ularda bu vaziyatda qanday yo'l tutishi kerakligi haqida ko'nikmalar shakllantirish kerak. O'quvchilarga bugungi kundalik zarurat bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, turli axborot oqimlaridan saqlanish, axborotlarni bir-biridan farqlay olish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masalalardan biri. Chunki hali hayotni, yaxshilik va yomonlikni anglab yetmagan o'quvchilarning o'zgarar ta'siriga tushib qolishi juda oson bo'ladi. Biz buning oldini olish uchun bu texnologiyalardan qay tarzda xavfsiz va samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishimiz lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida aqliy tafakkurni shakllantirishda mantiqiy masalalarning ham o'rni beqiyos. Ayniqsa o'quvchilar bu masalalarni guruh bo'lib, o'yin tarzida, qiziqarli o'yinlar orqali o'rgansa bu ular uchun oson va foydali bo'ladi. Dars jarayonida o'qituvchilar zerikib, toliqib qolmasligi ham muhim. Ayniqsa bog'chadan kelib endi maktab sharoitiga ko'nikayotgan o'quvchilarga bir joyda uzoq o'tirish qiyin. Shu sababli o'qituvchilar ularni zerikib, diqqatlari bo'longanini sezgan zahoti, ularni diqqatini o'ziga tortish uchun harakatli o'yinlardan foydalanishlari mumkin. Bu ham o'quvchilarning biroz chalg'ib olishlariga yordam beradi, ham diqqatini o'qituvchiga yo'naltiradi. Bu, albatta, o'qituvchilarning mahoratiga bog'liq. Boshqa kasb egalari o'z xatolarini tuzatishga ikkinchi imkoniyati bo'ladi, lekin ustozlarda bunday imkoniyat mavjud emas chunki u shaxsni voyaga yetkazadi. Ertaga bizni qanday kelajak kutayotgani bugungi yoshlarning va ularni tarbiyalayotgan ustozlarning qo'lidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish" maqola.
2. "Ta'lim jarayonida oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligi" konsepsiyasi.
3. "Boshlang'ich sinf o'quvchilariga aqliy faoliyat usullarini o'rgatish metodikasi" maqola.
4. "Prezident hikmatlari" sayti.
5. "Vikipediya" elektron lug'atlar sayti.

FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA BO`LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O`QITUVCHILARINING INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA TAYYORGARLIKLARINI OSHIRISH

Umarjonova Nodira Abduxamid qizi, Stajor o`qituvchi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Texnologik ta’lim metodikasi” kafedresi, nodira5655@gmail.com

Xalilova Kamola Rustam qizi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, “Texnologik ta’lim” yo`nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada fanlar integratsiyasi asosida bo`lajak texnologiya fani o`qituvchilarining innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorgarliklarini oshirish hamda texnologiya fani mashg`ulotlari mazmunida tabiiy va aniq fanlarning o`rni haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: integratsiya, aniq va tabiiy fanlar, STEAM yondashuv, kasbiy faoliyat, innovatsion yondashuv, kasbiy tayyorgarlik.

So`nggi yillarda ta’lim tizimi va undagi islohotlar, ta’limning barcha sohalariga innovatsion yangiliklarning kirib kelishi, takomillashuv va modernizatsiya jarayonining jadallashishi bugunning eng dolzarb masalasi bo`lib qolmoqda.

Xususan, texnologiya ta’limida aniq va tabiiy fanlarni integratsiyalash asosida mashg`ulotlarni tashkil etish ta’lim sifati va mazmuniga sezilarli darajada ta’sir ko`rsatadi. Ta’lim jarayoniga yangicha yondashuv sifatida kirib kelgan STEAM texnologiyasi ham bunga yaqqol misol bo`la oladi.

STEAM yondashuv texnologiya fani darslarida aniq va tabiiy fanlarni integratsiyalashga hissa qo`shuvchi, bo`lajak texnologiya fani o`qituvchilarining kasbiy faoliyatiga innovatsion tarzda yondashuvini ta’minlovchi “yo`l” sifatida xizmat qildi. Xususan, fanlar integratsiyasi asosida texnologiya fani mashg`ulotlarini tashkil etishda bo`lajak texnologiya fani o`qituvchilari nafaqat mutaxassislik fanlari, balki aniq va tabiiy fanlarni ham o`zlashtirishlari talab etiladi. Shu asosda, bo`lajak texnologiya fani o`qituvchilari nazariy va amaliy mashg`ulotlarni tashkil etishda har bir mavzuga fanlarni integratsiyalangan holda tayyorgarlik ko`radi.

STEAM texnologiyasi beshta aniq va tabiiy fanlarni o`z ichiga olib, har bir mavzu uchun fanlar integratsiyasidan foydalanadi. Natijada, bo`lajak texnologiya fani o`qituvchilari kasbiy faoliyatga innovatsion tarzda yondashish ko`nikma va malakasini shakllantirishga erishadilar. Bo`lajak texnologiya fani o`qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorgarliklarini oshirishda ta’lim texnologiyalari va ularning innovatsion kasbiy faoliyatidagi o`rniga alohida to`xtalib o`tish hamda uning mazmunini doimiy tafakkurda boyitib borish muhim.

Ta’lim texnologiyasi- Innovatsion texnologiyaning ilmiy aspektini belgilash uchun ishlatiladi. Bu texnik va inson resurslarini hamda ularni o`z oldiga ta’lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo’yuvchi hamkorligini hisobga olgan holda, dars berish va bilimlarni o`zlashtirishning barcha jarayonlarini yaratish, qo`llash va belgilashning tizimli usuli. Bugungi kunda ilmiy va ommabop adabiyotlarda «Innovatsion texnologiya» tushunchasini ta`riflashda turli xil tasniflarni uchratishimiz mumkin. O`zbekistonlik olim N.Sayidaxmedov fikricha: «Innovatsion texnologiya- bu o`qituvchi (tarbiyachi) tomonidan o`qitish (tarbiya) vositalari yordamida o`quvchilarga ta`sir ko`rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilab olingan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayonidir».

«Innovatsion texnologiya-tizimli, texnologik yondashuvlar asosida ta'lim shakllarini qulaylashtirish, natijasini kafolatlash va ob'yektiv baholash uchun inson salohiyati hamda texnik vositalarning o'zaro ta'sirini inobatga olib, ta'lim maqsadlarini oydinlashtirib, o'qitish va bilim o'zlashtirish jarayonlarida qo'llaniladigan usul va metodlar majmuidir». usuli, ma'lum ma'noda ta'limtarbiya jarayonlari, vositalari, shakl va metodlari majmui deb qaraydi.

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorgarlik ko'rishda va uni takomillashtirishda fanlar integratsiyasini inobatga olishi hamda uzviylik-uzluksiz masalasiga ham e'tibor qaratish integrativ jarayonni to'g'ri tizimlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, 60112300-Texnologik ta'lim ta'lim yo'nalishi bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda fanlararo integratsiyani ta'minlash hamda o'qitishga innovatsion tarzda yondashuv malakalarini takomillashtirishni nazarimizdan chetda qoldirmasligimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nurmamatov Zuxriddin Shavkat o'g'li. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash texnologiyasi DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.38.15.045>
2. Mambekova Shaxnoza Kudiyarbekovna. Texnologiya ta'limi yo'nalishida "robototexnika asoslari" fani mazmuning ta'lim bosqichlari orasida uzviyligi "Ilm-fan va ta'lim" ilmiy jurnali 2181-4325 | <https://ilmfanvatalim.uz/> | № 2.
3. N.A.Umarjonova. Elektron o'quv-uslubiy majmualarda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish "Экономика и социум" jurnali ISSN 2225-1545 №2(93)-1

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI TEXNOLOGIK TA'LIM YO'NALISHIDA MUTAXASSISLIK FANLARINI O'QITISHDA TA'LIM SAMARADORLIGIGA ERISHISH.

Ilmiy raxbar: Umarov Xusan Abduraximovich, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Texnologik ta'lim metodikasi" kafedrasida dotsenti, (PhD)
Yo'ldoshev Alimardon, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya fanini keng targ'ib qilish va uni yuksaltirish, shu jumladan texnologiya faniga yoshlarni qiziqishini oshirish va berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanish kabi masalalar ko'rib chiqilgan

Kalit so'zlari: innovatsiya, texnologiya, interaktiv metodlar, o'qitish metodlari, evristik ta'lim, integratsiyalangan ta'lim, interfaol ta'lim, informal ta'lim, pedagogik texnologiyalar masalalari.

Davlatning ertangi kuni yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog'liq. Shu bois, ta'lim tizimini rivojlantirish masalasiga hukumat darajasida e'tibor qaratilishi har bir davlatning muhim vazifasi hisoblanadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi-talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakillanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Ta'lim jarayonida o'quvchi-talaba asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari - interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi-talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Hozirgi davr ta'lim taraqqiyoti yangi yo'nalish - innovatsion faoliyatni maydonga olib chiqdi. Axborot - yuksak rivojlangan texnologiyalar asri deb yuritilayotgan XXI asrga kelib, ta'lim jarayoniga innovatsiyani keng joriy qilish masalasiga e'tibor yanada kuchaytirildi.

- Dars shakliga innovatsiyani kirib kelishini standart, nostandart hamda virtual dars shakllari misolida ko'rishimiz mumkin.

- O'qitish turlaridagi innovatsiyani muammoli ta'lim, evristik ta'lim, darajalangan ta'lim, integratsiyalangan ta'lim, interfaol ta'lim, informal ta'lim, rasmiy ta'lim, norasmiy ta'lim turlari mavjud.

- O'qitish vositalariga innovatsiyani kirib kelishini dars jarayonida multimedia, elektron doskalar va boshqa vositalarni misol qilish mumkin.

Ta'lim jarayonida o'quvchi talaba asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari - interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ro'li

benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog maxoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi-talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. INNOVATSIYA (inglizcha innovation)-yangilik kiritish, yangilikdir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar-bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

-O'quvchi-talabaning dars davomida befarq bo'lmalikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;

-O'quvchi-talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;

-O'quvchi-talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan xolda kuchaytirishi; -Pedagog va O'quvchi-talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, ilmiy-tadqiqotchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedagogik texnologiya bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog'lq, ham da o'qitish jarayonida qo'llanilishi zaruru bo'lgan TSO, kompyuter, masofali o'qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi.

Darhaqiqat, innovatsiya (yangi) lotin tilida 17-asrning o'rtalarida paydo bo'lgan va ma'lum bir sohaga yangining kirishi, unga implantatsiyasi va bu sohada butun bir qator o'zgarishlarning paydo bo'lishini anglatadi. Bu shuni anglatadiki, innovatsiya, bir tomondan, yangilik yaratish, amalga oshirish, amalga oshirish jarayoni bo'lsa, ikkinchi tomondan, u umuman ob'ekt emas, balki yangilikni ma'lum bir ijtimoiy amaliyotga aylantirish faoliyatidir. Innovatsiyaning asosiy ko'rinishlari quyidagilardan iborat:

– yangi g'oyalar; – tizim yoki faoliyat yo'nalishini o'zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar; – noan'anaviy yondashuvlar; – odatiy bo'lmagan tashabbuslar; – ilg'or ish uslublari.

Ta'lim innovatsiyalari - uzluksiz ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo'llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalar.

Innovatsion faoliyat – yangi ijtimoiy talablarning an'anaviy me'yorlarga mos kelmasligi yoki yangi shakllanayotgan g'oyalarning mavjud g'oyalarni inkor etish natijasida vujudga keladigan majmualni muammolarni yechishga qaratilgan faoliyat.

Zamonaviy o'qitish usullari - bu nafaqat materialni passiv idrok etish, balki o'quvchilarning o'zaro ta'siri va o'quv jarayoniga jalb qilish asosida kompetensiyalarni rivojlantirishning faol usullari. Masofaviy ta'lim afzalliklaridan samarali foydalanish imkonini beruvchi axborot, texnologik, tashkiliy va kommunikatsiya komponentlarini o'z ichiga olgan zamonaviy ta'lim infratuzilmasi. Hozirgi vaqtda ta'limda turli xil pedagogik innovatsiyalardan foydalanilmoqda. Bu,

birinchi navbatda, muassasaning an'analari va maqomiga bog'liq. Shunga qaramay, quyidagi eng xarakterli innovatsion texnologiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin. Innovatsion faoliyat ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba-sinov ishlari olib borish, fantexnika yutuqlaridan foydalanish asosida yangi texnologik jarayon yoki yangi takomillashtirilgan mahsulot yaratishdan iborat. Pedagogning innovatsion faoliyati: yangilikni qo'llashga tayyorligi; pedagogik yangiliklarni qabul qilishi; novatorlik darajasi; kommunikativ qobiliyatning rivojlanganligi; ijodkorligi bilan belgilanadi. Pedagog qanchalik tajribali, bilimli, notiq bòlsa u talabalarga shunchalik bilim bera oladi va ularni òz mutaxassislik fani bòyicha yangi texnologiyalardan foydalanib, talabalarni qiziqishlari oshiradi.

Jumladan, o'quvchilarda kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish jarayoni dastlab umumta'lim maktablarida "Texnologiya" fanini o'qitishda, so'ngra kasb-hunar va oliy ta'lim mutaxassislikka oid fanlarni o'qitish jarayonida amalga oshiriladi. Ushbu jarayonning uzluksizligini ta'minlash ta'lim tizimlari o'rtasida o'zaro uzviylik va izchillilikni ta'minlash masalasini ilgari suradi.

Bundan tashqari, fanlarni o'qitishda zamonaviy va innovatsion uslublardan foydalanish zarurati kelib chiqmoqda. Misol uchun oliy ta'lim muassasalarida "Taqsimlangan tizimlar" fanini o'qitish jarayonida innovatsiyalar va ilg'or xorijiy tajribalarni qo'llash bugungi kunning dolzarb masalaridan biri hisoblanadi. Avvalo fandagi yangilik nima? Fandagi innovatsiya nima degan savollarga javob berish lozim. Bugungi kunda amaliyotda yangilik va innovatsiya so'zlari o'rtasida farqlar mavjud. Yangilik bu fandagi eng so'nggi yutuqlar, bilimlar, usullar hisoblanadi. Ushbu yutuqlar, bilimlar, usullar amalda qo'llanilishi bilan innovatsiyaga aylanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki texnologiya fani darslarida zamonaviy metodlardan foydalanish dardning samaradorligini oshiradi. O'quvchilar fikrlash doirasini kengaytirish va bir qacha qulayliklarni yaratishga imkon beradi. o'quvchilarni kreativ fikrlashini, muhandislik qobiliyatlarini o'stirishga va shu bilan bir qatorda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasini ortishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abdurahimovna U. F. Advantages of using electronic learning resources in the educational process //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 8. – C. 31-36.

2. Умаров Х. А. Ўзбекистонда кадрлар тайёрлашнинг долзарб муаммолари //Scientific Impulse. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 671-676.

3. Tohirova X. Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari resurslaridan foydalanish istiqbollari //Toshkent davlat pedagogika universiteti. – 2023.

4. Zakhro Umarova Pedagogical Opportunities of Media Resources in a Digital Media Educational Environment Journal La Edusci 2020/12/31

5. Umarova Fotima Abdurahimovna Methodology of training students in design and modeling of clothes using information communication technologies Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias 2021/6/2

6. Fotima Abduraximovna Umarova Maktab o'quvchilarini darsdan bo'sh vaqtlarida to'garaklarga jalb etish orqali kasb-hunarga yo'naltirish Educational Research in Universal Sciences 2023/5/24

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA XORIJIY METODLAR ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

Ilmiy raxbar: Umarov Fotima Abduraximovna– Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti “Texnologik ta’lim metodikasi” kafedrasida dotsent,
To`xtasinova Shodiyaxon Javlonbek qizi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Texnologik ta’lim yo‘nalishi talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya fanini keng targ‘ib qilish va uni yuksaltirish, shu jumladan texnologiya faniga yoshlarni qiziqishini oshirish va berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanish kabi masalalar ko‘rib chiqilgan

Kalit so‘zlari: STEAM ta’lim, kreativ yondashuv, axborot texnologiyalari Xalqaro tajribalarni sinchkovlik va qunt bilan o‘rganish orqali ta’lim tarbiyada qotib qolgan, o‘z dolzarbligini yo‘qotib borayotgan ish shakllari, uslublaridan xalos bo‘lish bilan birga, uni munosib tarzda yangilashda qo‘shimcha boy manbalarga ega bo‘lamiz.

Bugungi kunda har qaysi xalq davlat va jamiyatning taraqqiyot darajasi, avvalambor uning inson kapitaliga, inson rivojida berayotgan e’tibori bu yo‘ldagi say harakatlari bilan o‘lchanadi. Bugungi kunda ta’lim mazmuniga bo‘lgan e’tibor rivojlangan mamlakatlardagi shart –sharoitlarga yetib bormoqda. Buning isboti sifatida xorijiy mamlakatlarda ta’lim tizimini tahlil qilib o‘tamiz.

Yaponiya ta’lim tizimi:

Yaponiya ta’limida “iqtidorli o‘quvchi” tushunchasi yo‘q. Chunki har bir o‘quvchi alohida iqtidor sohibidir. Ilg‘or mamlakatlar ichida Yaponiya ta’limi o‘ziga xos yo‘nalishi yetakchi o‘rinni egallaydi. Jumladan, Yaponiya ta’lim tizimining tarkibi quyidagicha: maktabgacha ta’lim, boshlang‘ich maktab, kichik o‘rta maktab, yuqori o‘rta maktab, oliy ta’lim tizimlariga kiruvchi oliy o‘quv yurtlari. Boshlang‘ich maktabda o‘qituvchilar bolalarni tanqidga, ya’ni o‘z xulqining yomon jihatlari, maktabdagi kamchiliklarni tanqid qilishga o‘rgatishadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, o‘qituvchi faqat ta’lim berish bilan cheklanib qolmay, bolaning har tomonlama rivojlanishiga tasir etadi. Yaponiya rivojlangan davlatlar ichida o‘qituvchining maoshi davlat rahbarlari orasida ham yuqori bo‘lgan yagona davlat. Majburiy ta’lim muhiti. Ta’limning bu pog‘onasi 6 yoshdan 15 yoshgacha bo‘lgan bolalarni o‘z ichiga oladi. Muhtoj oilalarning bolalariga moddiy yordam ko‘rsatiladi. Yuqori o‘rta maktab 10-11-12-sinflarni o‘z ichiga oladi, bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi, kechki bo‘limlari mavjud. Yuqori bosqich o‘rta maktablarda butun o‘quv jarayonida o‘quvchilar 80 ta sinov topshirishadi. O‘quvchilar majburiy asosiy fanlardan tashqari o‘z xohishlariga ko‘ra ingliz tili, texnik ta’lim va maxsus sinovlarga jalb etiladi. Universitetlariga yuqori va o‘rta maktabning yoki 12 yillik oddiy maktabni bitirgan o‘quvchilari qabul qilinadi. Universitetlarga qabul qilinish 2 bosqichga bo‘linadi: 1-bosqich turar joyda o‘tkaziladi, buning uchun yapon tili, matematika, fizika, kimyo, jamiyatshunoslik, tarix bo‘yicha test sinovlaridan o‘tkaziladi. Yaponiyada oliy ta’lim majburiy hisoblanadi va u kasb ta’limi bilan uzviy bog‘liqdir. Yaponiyada bolalar tarbiyasida onalarning roli va mas’uliyati ayniqsa kattadir. Ular farzandlarining aqlli, dono va mehnatsevar bo‘lib o‘sislari uchun oila sulolasi va davlat oldida o‘zlarini ma’sul deb hisoblaydi. Yaponiyada oilaviy tarbiya xususida ko‘plab metodik qo‘llanmalar va tavsiyanomalar nashr etiladi, radio va televideniya orqali ko‘plab pedagogik maslahatlar berib boriladi. Yaponiya oilalaridagi uy partalari diqqatga sazovordir. U mukammal, yon tomonidan muhofazalangan qurilma bo‘lib, parta ustida kitob javoni, yoritkich, soat, qalam, qog‘oz, mikrokalkulyator va boshqa zaruruy ashyolar, shuningdek kerak bo‘lib qolgan taqdirda ota-onalarini chaqiradigan signal tugmachalarigacha o‘rnatilgan. Yaponiya o‘rta maktablarning saviyasi AQSH o‘rta maktablari saviyasidan bir muncha yuqori turadi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki yaponiyada ta'lim tizimi ham shaklan, ham mazmunan yuksak uyg'unlik kasb etgan. Ibrat olsa, o'rgansa arziydigan jihatlari ko'p. E'tiborli yana bir tomoni – Yaponiyada faqat milliy an'analar bilan cheklanib qolmay jahondagi AQSH, Fransiya, Germaniya kabi taraqqiy etgan mamlakatlarning ilg'or pedagogik ish tajribalari ham ijodiy o'zlashtirilgan. Bunday tajribalar Respublikamiz ta'lim tizimini yanada yuqori pog'onaga ko'tarishda qo'l kelishi shubhasiz.

Biz ayni damda chet el pedagogikasidagi ilg'or jihatlarni o'zlashtirish, yangi- yangi o'quv predmetlarini ta'lim tarkibiga kiritish bilan jahondagi eng ilg'or pedagogikalarinig biriga aylantirishni maqsad qilib qo'yishimiz va unga intilishimiz muhim.

Hozirgi davrda dunyoda to'rtinchi texnologik inqilob mavjud, tezkor axborot oqimlari, yuqori texnologiyali innovatsiyalar va rivojlanishlar hayotimizning deyarli barcha sohalarini, yo'nalishlarini o'zgartirib bormoqda [1]. Xususan, yurtimizda ta'lim sifatini oshirish maqsadida qabul qilingan farmon va qonunlarda, xalq ta'limi tizimiga ilg'or xorijiy tajribalar, o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, jumladan ta'lim berishning eng ilg'or va eng yangi usullarini joriy etish, o'quv va o'quv-uslubiy adabiyotlarni yangi avlodlarini joriy etish va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish belgilangan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "2018–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi №PQ–3931-son qarorida ta'lim sifatini yaxshilash va innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish vazifasi belgilangan. Unga ko'ra ilg'or jahon tajribasiga tayanib, yangi davlat ta'lim standartlari va umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarini, shu jumladan STEAM usulini bosqichma-bosqich joriy etish va takomillashtirish ko'zlangan.

Bugungi kunda deyarli har bir kishi smartfonlardan foydalanmoqda. Bizning dunyomizni texnologiyasiz tasavvur etishning iloji yo'q. Bundan keyin ham texnologik rivojlanish davom etadi va STEAM ko'nikmalari bu rivojlanishning asosi bo'lib hisoblanadi. STEAM o'quvchilarni ilhomlantiradi. O'quvchilar kashfiyotchilar va olimlar sifatida tadqiqotlar olib borishadi, texnologiyalarning imkoniyatlarini bilishadi, muhandislar sifatida loyihalashadi, rassomlar sifatida ijod qilishadi, matematiklar kabi fikrlashadi va, albatta, bolalar zavqlanib o'ynashadi. STEAM – o'quvchining intellektual qobiliyatlarini ilmiy va texnologik ijodkorlikka jalb qilish imkoniyati bilan rivojlantiradi. U o'quvchilarning aniq, tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlanishiga qaratilgan o'quv dasturiga asoslanadi [2,3].

STEAM – olti bosqichdan iborat: savol, muhokama, dizayn, tuzilish, test, rivojlanish. Ushbu bosqichlar loyihaning asosi hisoblanadi. O'z navbatida o'quvchilar bir jamoa sifatida barcha imkoniyatlardan foydalanish, birgalikda harakat qilish, undan foydalanish ijodkorlik va innovatsiyalarning asosidir. Shunday qilib, ilm-fan va texnologiyalarni bir vaqtning o'zida o'rganish va uni qo'llash ko'plab yangi innovatsion loyihalarni yaratishga yordam beradi. Ta'limda STEAM yondashuv- umumta'lim maktablarida sinf-dars tizimidan loyihaviy faoliyatga tomon o'tish, fundamental bilimlarni funksional bilimlarga ko'chirish, ularni amaliyotda faol qo'llash jarayoni orqali fanlar integratsiyasi, kesishmasida muammolar yechimining yangicha yo'llarini izlash, lozim topilsa, kashf etishga yo'naltirish kabi vazifalarni qo'yadi.

Texnologiya fanini mavzular to'plamini uslubiy tahlil qilsak, deyarli barcha mavzularni integratsiyalashga moneligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, 1-sinfda o'quvchilar asosan qog'oz va karton bilan ishlashni o'rganadi. O'qituvchi ushbu mavzularni o'qitishda bevosita mavzularni bir vaqtning o'zida matematika hamda tabiiyot fanlari bilan bog'lashi mumkin. Shuningdek 2- sinfda tabiiy materiallar bilan ishlash, 3-sinfda gazlama va tolali materiallar bilan ishlash hamda 4-sinfda badiiy qurish-yasash va texnik modellashtirish doirasida

berilgan mavzularda ham mavzularning integratsiyalashuvini yuzaga keltirish mumkin. Texnologiya darslarini STEAM ta'lim texnologiyasi asosida tashkillashtirish o'qituvchidan tajriba va pedagogik mahoratni shuningdek puxta o'zlashtirilgan bilimni talab etadi. Chunki o'qituvchi ushbu ta'lim texnologiyasini darsda qo'llash jarayonigacha bo'lgan vaqtda ushbu darsni rejalashtirgan va loyihalashtirgan bo'lishi lozim. Texnologiya darsini tashkillashtirish jarayonida o'qituvchi mavzu doirasida darslikda berilgan ma'lumotlardan tashqari o'zi ham ma'lumot yig'ishi, to'plangan ma'lumotlarni matematika, tabiiyot, san'at (boshlang'ich sinfda tasviriy san'at va musiqiy ta'lim) fanlarida berilgan mavzular bilan integratsiyalashi zarurdir. O'z-o'zidan ko'rinadiki, o'qitilishga mo'ljallangan barcha mavzularni o'qitish integratsiya talab qiladi. Istagan yo'nalishda istagan mavzuni o'qitishda qaysi fanlar asosida integratsiyalashni bilish va darslarni shu asosda tashkil qilish muhimdir [4,5].

Texnologiya fani fan bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi amaliy fan bo'lib, tabiiy fundamental fanlarning amaliy qismlari hisobiga tashkil topgan fan hisoblanadi. Shuningdek, o'quvchilarni texnologiya darslarida texnik ijodkorlikni, qobiliyatini, tafakkurini rivojlantirish, dars jarayonida turli va tabiiy hamda metall va metallmas materiallarga texnologiya asosida ishlov berish usullarini o'rgatish orqali kasb-hunarga yo'naltirishni yanada kuchaytirish, xalq hunarmandchiligi asoslari, ro'zg'orshunoslik, elektrotexnika ishlarini bajarishda kasb-hunarga yo'llash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash hamda ularni hayotda qo'llay olish layoqatini shakllantirish ko'zda tutilgan [3].

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki texnologiya fani darslarida zamonaviy metodlardan foydalanish dardning samaradorligini oshiradi. O'quvchilar fikirlash doirasini kengaytirish va bir qacha qulayliklarni yaratishga imkon beradi. o'quvchilarni kreativ fikrlashini, muhandislik qobiliyatlarini o'stirishga va shu bilan bir qatorda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasini ortishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahimovna U. F. Advantages of using electronic learning resources in the educational process //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 8. – C. 31-36.
2. Умаров Х. А. Ўзбекистонда кадрлар тайёрлашнинг долзарб уаммолари //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 671-676.
3. Tohirova X. Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari resurslaridan foydalanish istiqbollari //Toshkent davlat pedagogika universiteti. – 2023.
4. Zakhro Umarova Pedagogical Opportunities of Media Resources in a Digital Media Educational Environment Journal La Edusci 2020/12/31
5. Umarova Fotima Abdurahimovna Methodology of training students in design and modeling of clothes using information communication technologies Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias 2021/6/2
6. Fotima Abduraximovna Umarova Maktab o'quvchilarini darsdan bo'sh vaqtlarida togaraklarga jalb etish orqali kasb-hunarga yo'naltirish 2023/5/24
7. Sh.M.Mirziyoyev "2018–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi №PQ–3931-son

XORIJIY ISLOHOTLAR-ZAMONAVIY TEXNOLOGIK TA'LIM POYDEVORI

**Ilmiy rahbar: Umarova Fotima Abduraximovna- Nizomiy nomidagi TDPU
“Texnologik ta’lim metodikasi” kafedrası dotsent v.b., p.f.f.d. (PhD)
Baratova E’zoza Toirovna- Nizomiy nomidagi TDPU Professional ta’lim
fakulteti 1- bosqich talabasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya fanini keng targ’ib qilish va uni yuksaltirish, shu jumladan texnologiya faniga yoshlarni qiziqishini oshirish va berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanish kabi masalalar ko‘rib chiqilgan

Kalit so‘zlari: STEAM ta’lim, kreativ yondashuv, axborot texnologiyalari

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие вопросы, как широкая пропаганда к технологии науке и ее популяризация, в том числе повышение интереса молодежи к технологии науке и эффективное использование предоставляемых возможностей.

Ключевые слова: STEAM-образование, творческий подход, информационные технологии.

Davlatning ertangi kuni yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog‘liq. Shu bois, ta’lim tizimini rivojlantirish masalasiga hukumat darajasida e’tibor qaratilishi har bir davlatning muhim vazifasi hisoblanadi.

O‘zbekistonda so‘nggi yillar davomida Harakatlar strategiyasi va uning mantiqiy davomi sanalmish Taraqqiyot strategiyasi doirasida, rivojlangan davlatlar kabi uzluksiz ta’lim tizimini muntazam takomillashtirib borish, sifatli ta’lim-tarbiya berish, malakali kadrlarni tayyorlash bo‘yicha sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Oliy ta’limda ham zamon talablariga javob beradigan yetuk kadrlarni tayyorlash, ularni salohiyatini oshirish, o‘z ustida ishlash, zamonaviy texnologiyalardan maqsadli foydalana olish mahoratini shakllantirish taqazo etmoqda.

Bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarini bugungi kun talablari asosida tayyorlashda fanining asosiy ilmiy nazariy va amaliy natijalariga tayangan holda o‘quvchilarga mehnatsevarlik, tartib-intizom, ma’suliyat burch hissi, ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantiriladi.

Boshlang‘ich sinf texnologiya darslarida kreativ yondashuv, mashg‘ulotlar davomida xorijiy ta’lim tizimidan foydalanish, shu jumladan qo‘l mehnati, qog‘oz va karton bilan ishlash, applikatsiya, tabiiy va sun‘iy materiallar, plastilin gazlama bilan ishlash texnologiyalari to‘g‘risida amaliy-metodik ilmlar o‘z ifodasini topgan. Boshlang‘ich sinf texnologiya darslarida axborot texnologiyalari hamda ta’lim jarayonidagi innovatsion va interfaol usullardan foydalanishning yo‘l va usullari ko‘rsatib qo‘yilgan[7].

Yuqori sinflarda esa yog‘ochga, metal va matalmas buyumlarga ishlov berishni, robototexnika asoslarini, matolardan turli hil kiyimlar, uy ro‘zg‘or buyumlari va kerakli jihozlarni yaratish, hamda bog‘dorchilik, chorvachilik va quyunchilik sirlarini o‘rganib, ular bilan ishlash texnologiyalari to‘g‘risida amaliy-metodik ilmlar o‘z ifodasini topgan [4].

Texnologiya darslarini tashkil etishda o‘qituvchining eng muhim vazifalaridan biri o‘quvchilarni mustaqil bilim olishga tizimli o‘rgatib borishdan iborat bo‘lib, ularni ongli, maqsadli natijaga erishishga qaratishdan iborat bo‘ladi[2].

Barkamol avlod tarbiyasida, albatta, texnologik ta'limining alohida o'rni mavjud. Ushbu o'quv fani o'quvchilarda aqliy va jismoniy mehnat turlari, mehnat jarayonlari haqida keng tushuncha hosil qilish, mehnatga oid ko'nikma va malakalarni rivojlantirish kabi ta'limiy, maqsadlarga xizmat qiladi.

Maktabdagi texnologiya ta'limi va tarbiyasining ahamiyati; o'quvchilarga mehnatga muhabbat va mehnat ahliga hurmat tuyg'usini singdirishdan; o'quvchilarni bugungi zamon sanoat va qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi, qurilish, transport, xizmat ko'rsatish sohalari asoslari va texnologik jarayonlar bilan tushuntirishdan; o'qish va ijtimoiy foydali ish jarayonida ularda mehnat ko'nikmalarini shakllantirish, mahoratini oshirish, ongli ravishda kasb tanlashga va boshlang'ich hunar ta'limini olishga undashdan iborat Texnologiya fani va kasbga yo'naltirish vazifalari maktabda butun ta'lim tizimi hamda barcha o'quv predmetlari yordamida hal etiladi[6]. Bu albatta o'z navbatida, oliy ta'lim tizimida o'qitiladigan texnologiya ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarini oldiga muhim maqsad va vazifalarni qo'yadi.

Shu jumladan, yoshlarni mehnat va kasbni qadrlashga o'rgatish, ijtimoiy hayotda ularni mohiyatini tushuntirish, kasb asoslari haqida ko'nikma hosil qilish hamda maktab davridan bolada kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish mehnat ta'limi o'qituvchilarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'quvchilarda mehnatga munosabatni shakllantirishda ham turli jarayonlar yuzaga keladi. Shunday vaziyatlarda o'qituvchining o'rni muhim hisoblanadi. Har bir fan qiziq bo'lishi va o'quvchilarning darsda faolligi bevosita o'qituvchiga bog'liq.

Texnologiya fanini keng targ'ib qilish va uni yuksaltirish uchun ham ko'pgina samarali ishlar olib borilmoqda[8]

Kundan-kunga ta'lim sohasida yangidan yangi metodikalar va keng ko'lamli o'zgarishlar olib borilmoqda. Yurtboshimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar ham yoshlar uchun barcha eshiklarni ochib bermoqda. Jumladan texnologiya fanida ham rivojlanish va yoshlarning e'tibori oshib bormoqda.

Bunda Yurtboshimizning "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz-yoshlarning salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat" deb aytgan so'zlari ham misol bo'la oladi [7].

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki yuqori sinflarning texnologiya fanida xorijiy ta'lim tizimidan foydalanib, - STEAM (Science – tabiiy fanlar, Technology – texnologiyalar, Engineering – muhandislik, Art – san'at, Mathematics – matematika) ta'limini joriy etish orqali maktab o'quvchilarining fanlar integratsiyasiga qurilgan savodxonlik darajasini oshirish, kreativ yondashuvga o'rgatish, muhandislik qobiliyatlarini orttirish kelajakda bolaning o'z kasbining yetuk mutaxasisi bo'lishiga va jahon talablariga javob bera oladigan kasb egasi bo'lishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdurahimovna U. F. Advantages of using electronic learning resources in the educational process //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 8. – С. 31-36.
2. Умаров Х. А. ЎЗБЕКИСТОНДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ УАММОЛАРИ //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 671-676.

3. Tohirova X. Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari resurslaridan foydalanish istiqbollari //Toshkent davlat pedagogika universiteti. – 2023.
4. Zakhro Umarova Pedagogical Opportunities of Media Resources in a Digital Media Educational Environment Journal La Edusci 2020/12/31
5. Umarova Fotima Abdurahimovna Methodology of training students in design and modeling of clothes using information communication technologies Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias 2021/6/2
6. Matlab Tilovova, Mehnat va uni o'qitish metodikasi. "Toshkent,, "Turon Zamin Ziyoyi,, 2017
7. „Buyuk va muqaddassan, mustaqil Vatan" Ilmiy-ommabop risola .O'qituvchi,, nashriyot uyi. Toshkent-2011
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004-yil 21-mayda "2004-2009 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi to'g'risida,, gi Farmoni Ma'rifat 2004-yil 22-may
9. O'zbekiston Respublikasida o'mumiy o'rta ta'lim strategiyasi muammolari va ta'lim mazmunining yangi moddalari ularni tadbiq etish yo'llari .Fan nashriyoti Toshkent-2005
- 10.X.A.Umarov Hozirgi zamon bozor iqtisodiyoti talablariga javob berish maqsadida ta'lim berish jarayonini samaradorligini oshirishning jahon tajribasi //UNIVERSAL JOURNAL OF ACADEMIC AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 21-26.

BO'LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA TA'LIM TIZIMI SAMARADORLIGI VA KREATIVLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

D.A.Rajabova-Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

M.M.Qurbonboyeva-Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayoniga texnologiya fani darslarida o'quvchilarning kreativligini shakllantirish masalalari yoritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования творческих способностей учащихся в учебном процессе на уроках технологии.

Annotation: This article addresses the issues of shaping students' creativity in the educational process in technology classes.

Kalit so'zlar: Kreativ, kreativ tafakkur, ijodkorlik, ijodkorlik faoliyati, innovatsiya, bilim, texnologiya, ta'lim, modernizatsiyalash, qobiliyatlar.

Ключевые слова: Креатив, творческое мышление, креативность, творческая деятельность, инновации, знания, технологии, образование, модернизация, навыки.

Key words: Creative, creative thinking, creativity, creative activity, innovation, knowledge, technology, education, modernization, skills.

Jahon ta'lim tizimida fan va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish, jamiyat va davlat xayotining barcha soxalarini izchil va barqaror rivojlantirish mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muxim omili bo'lib bormoqda. Bu esa o'z navbatida bo'lajak mutaxassis kadrlarda o'rganilishi lozim bo'lgan nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmani shakllantirish va hosil bo'lgan malakalardan kundalik faoliyatda muvofaqiyatli foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirish, muammoga kreativ yondashish ishlab chiqarish faoliyatda o'z tashabbuslarini ro'yobga chiqarishga sharoit innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Xalqaro miqyosida bo'lajak mutaxassislarni innovatsion xarakterga ega bo'lgan ta'lim texnologiyalari asosida tayyorlash, o'quvchilarni kasbhunarga yo'naltirish va zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo'lajak mutaxassislarning kasbiy mahorati mezonlari, ularni kasbhunarga yo'naltirishga kreativ yondashishi, innovatsion ta'lim muxitini yaratish muammolari, xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga aloxida ahamiyat qaratilmoqda.

"Kreativ" atamasi dastlab Amerikalik tadqiqotchi D.Gilford tomonidan 1950-yillarda muomalaga kiritilgan. U o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarida ijodiy qobiliyatlarni ta'lim olishdagi qobiliyatlarga o'xshamasligini, ya'ni ijodiy qobiliyat ta'lim olishdagi qobiliyatga nisbatan insonning umumiy aqliy salohiyati bilan kengroq bog'liklikda bo'lishini aniqlaydi.

Ijodkorlik - faoliyatning turli holatlarida paydo bo'ladi. Qiziqish ilhom, intilish va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda paydo bo'lishidan, namoyon bo'lishigacha jarayonini o'z ichiga oladi. Ijodkorlik- sifat jihatdan yangi, moddiy va ma'naviy boylıklar yaratuvchi inson faoliyati jarayoni.

Kreativlik – shaxsning yaratuvchanlik, ijodkorlik xislatlari bilan bog'liq ko'nikmalar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Kreativlik o'z ichiga muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, natijalarni oldindan ko'ra bilish, fantaziyani o'z

ichiga qamrab oladi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Ana shu nuqtai-nazardan ilg'or kompetensiyalarga asoslangan innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish, interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq etish asosida o'quvchilarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish muhim o'rin tutadi.

“Texnologiya” darslarida o'quvchilarda kreativ sifatlarni shakllantirishda quyidagi holatlar ta'lim jarayonda samaradorlikka erishishni kafolatlaydi:

- o'quvchilarda kreativ tafakkurni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish;
- o'quvchilarda kreativ tafakkurni shakllantirishning nazariy asoslaridan dars jarayonida o'rinli amaliy foydalanish;
- o'quvchilarda kreativ tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish;
- o'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishga yordam beruvchi shakl, metod va vositalarni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish;
- “Texnologiya” darslari jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash;
- o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishga imkon beruvchi shart-sharoitlarni yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muslimov N.A, Sharipov Sh.S, Qo'ysinov O.A. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash. Darslik. Toshkent.: 2014 y.
2. Nishonova Z.T. Mustaqil badiiy ijodkorlik fikrlash.-T.: Fan-2003y.
3. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
4. Инновацион таълим технологиялари /Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 81-б
5. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асо-слари. – Т.: Фан, 2006.
6. G.M.Anarkulova, D.A.Rajabova Scientific and Methodological Aspects of the Formation of Creative Thinking in Future Teachers on the Subject of “Technology”. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) Vol.17 No. 1 October 2019.

TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.

D.A.Rajabova-Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

M.T.Mirzamaxmudova-Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish omillari yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, texnologiya, tizim, innovatsiya, qobiliyatlar, kreativ, zamonaviy, didaktik, professional, ijodkorlik, loyihalash.

Аннотация: В данной статье описаны факторы развития творческих способностей будущих учителей технологического образования.

Ключевые слова: цифровое образование, технологии, система, инновации, навыки, творческий, современный, дидактический, профессиональный, творчество, дизайн.

Abstract: This article describes the factors for developing the creative abilities of future teachers of technology education.

Key words: digital education, technology, system, innovation, skills, creative, modern, didactic, professional, creativity, design.

Dunyoning bir qator rivojlangan mamlakatlarida ta'lim oluvchilarning shaxsiy sifatlarini, kreativligini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu nuqtai nazardan raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak professional ta'lim o'qituvchilarining kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liq metodik ishlarni rivojlantirish, talabalarning o'quv motivatsiyasi, mustaqil fikrlash, ijodkorlik va o'z-o'zini faollashtirish kabi kognitiv va refleksiv qobiliyatlarini shakllantirish jarayoniga zamonaviy didaktik vositalar va elektron axborot resurslarni joriy etish, ularning ta'lim vositasi sifatidagi ahamiyatini belgilash bilan bog'liq masalalar pedagogik ta'limning dolzarb vazifalari sifatida qaralmoqda.

Mamlakatimizda raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak professional ta'lim o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish talablarga javob beradigan, mustaqil va erkin fikrlaydigan, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash tizimi isloh qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Shu sababli raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak professional ta'lim o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish, kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish va amaldagi metodlar, vositalarin asosida takomillashtirish hamda amaliyotga joriy etish borasida ilmiy-amaliy tadqiqotlarni amalga oshirish zarurati ortmoqda.

Raqamli texnologiyalarga robototexnika va avtomatlashtirish texnologiyalari, buyumlar interneti, qo'shimcha texnologiyalar, virtual va kengaytirilgan texnologiyalar, kompyuterda modellashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalari, bulutli hisoblash va katta ma'lumotlar olish texnologiyalari kiradi. Ta'lim mazmunidagi o'zgarishlar, shu jumladan maktab va universitetdagi texnologik ta'lim nafaqat innovatsion texnologik ishlab chiqarishning yutuqlari va istiqbollarini hisobga olishi, balki elektron ta'lim, raqamli ta'lim texnologiyalari, masofaviy

o'qitish texnologiyalariga asoslangan zamonaviy ta'lim tendensiyalariga ham mos kelishi kerak.

Mamlakatimizda ta'lim maqsadlaridan biri – bu yangi ta'lim texnologiyalari bo'yicha malaka oshirish, elektron ta'limning turli formatlarini joriy etish, shu jumladan, iqtidorli bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchilarning malakasini oshirish choralari kabilardan iborat.

Bu, birinchi navbatda, hozirda qayta baholashni talab qiladigan texnologiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi uchun amal qiladi. Texnologik ta'limning mazmuni, usullari va vositalari raqamli va ta'lim texnologiyalarining, shu jumladan, elektron ta'lim va masofaviy o'qitish texnologiyalarining zamonaviy yutuqlarini hisobga olishi kerak. Bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining kasbiy pedagogik tayyorgarligi ertangi kunga qaratilgan bo'lishi, faol bo'lishi kerak. Texnologiya o'qituvchilarini bunday tayyorlashda ilg'or ta'limni amalga oshirish zarur.

Texnologik ta'lim o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirishning vazifalari quyidagilardan iborat:

- zamonaviy raqamli texnologiyalar sohasida bo'lajak professional ta'lim o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish;
- raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak professional ta'lim o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish metodikasini nazariy jihatdan asoslash va aspektlarini aniqlashtirish;
- raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak professional ta'lim o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish metodikasini funksional modelini takomillashtirish;
- raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak professional ta'lim o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish tizimini takomillashtirishga doir ilmiy asoslangan metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmadaliyev S.Y. Bo'lajak mehnat ta'limi o'qituvchilarini kasbiy pedagogik faoliyatga moslashishining ilmiy-metodik asoslari: Dis. ... ped. fan. nom. – T.: TDPU. 2008. – 187 b.
2. Innovatsion ta'lim texnologiyalari /Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015.
3. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish: ped.f.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Avtoreferati. -T.: 2017, 39 b
4. Muslimov N.A. "Bo'lajak kasb ta'lim o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish" /Monografiya. - T.: Fan, 2004.
5. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). - Alexandria - Virginia, USA: ASCD, 2014.
6. G.M.Anarkulova,D.A.Rajabova Scientific and Methodological Aspects of the Formation of Creative Thinking in Future Teachers on the Subject of "Technology". International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) Vol.17 No. 1 October 2019.

TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARIDA TEXNIK IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRADIGAN METODLARNING AHAMIYATI

Nizomiy nomidagi TDPU, Texnologik ta'lim kafedrasida dotsenti S.A.Baltabayev

Tayanch so'zlar: tafakkur, mantiqiy fikrlash, qobiliyat, ijod, muammoli ta'lim.

Ключаваой слова: мышление, логическое мышление, способности, креативность, проблемное обучение.

Key words: preparation, thinking, logical thinking, ability, creative, creative.

ANNOTATSIYA. Bu maqola texnologik ta'lim o'qituvchida ijodiy faoliyatni shakllantirishda qo'llaniladigan metodlar haqida.

АННОТАЦИЯ. В данной статье речь идет о методах, используемых при формировании творческой активности учителя технологического образования.

ANNOTATION. This article deals with the methods used in the formation of the creative activity of a teacher of technological education.

Inson hayotda ijodkorlik masalalariga tez-tez duch keladi, lekin ularni har doim ham bu masalani ilg'amaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda ta'limni tashkil qilishning asosiy shakllari bo'lgan dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'qituvchi ijodkorlik faoliyatini tashkil qilish muammosi o'zining to'laqonli yechimini topmayapti. Mazkur muammoni darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida hal etish muayan yechimlari taklif etilgan bo'lsada, dars mashg'ulotlarini tashkil etishda o'qituvchilarning kreativ faoliyatini tashkil qilish muammosi yetarlicha tadqiq qilingan emas.

Qisqa qilib aytilganda, ijodkorlikni murakkab ko'ringan masalani hal etishning sodda va orginal yechimini topishdir. Odatda, uni oqilona yechim, yoki ixtiro deb atashadi. Ushbu fikrni ko'proq moddiy shaklga ega bo'lgan texnik ijodkorlik misolida izohlash mumkin.

Ma'lumki, hozirgi jadallik bilan rivojlanayotgan zamonda texnik-texnologik jarayonlarning nihoyatda murakkablashib borishi amal va xato metodining ikki yo'nalishda takomillashtirilishiga asos bo'ldi: birinchisi, muammo echimi sifatida taklif etiladigan g'oyalar sonini oshirib borish, ikkinchisi taklif etilayotgan g'oyalarni saralashga bo'lgan talablarni orttirish. Dastlab, ikkala yo'nalish ham o'zaro uyg'unligini namoyish qilgan bo'lsada, keyinchalik yechim variantlarini tanlashdagi sub'ektivlik, xatolardan himoyalanganlik bilan bog'liq kamchiligi ayon bo'ldi. Bizning fikrimizga ko'ra, o'qituvchi hamda o'quvchilarni ijodkorlik faoliyatini amalga oshirishning turli-tuman, zamon sinovidan o'tgan ilg'or metodlar bilan qurollantirish vaziyatni yaxshilashning eng maqbul yo'li hisoblanadi.

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi barcha sohalarda zamonaviy texnologiyalar rivoji bilan bog'liq ekan, ijodkorlik yo'llarini puxta o'zlashtirgan barkamol avlodni tarbiyalash respublikamiz ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri sifatida yuzaga chiqadi. Bu masalaning asosiy echimi esa umumiy o'rta ta'lim maktablari ishini maqsadga muvofiq tashkil qilish bilan hal etiladi. O'quvchilarni ijodkorlik faoliyatiga tayyorlash strategiyasi quyidagi asosiy usullarga tayanadi:

- doimo o'quvchilar e'tiborini masalani hal qilishda qo'llanilgan usulning universalligi, hammabopligiga qaratish. Buning natijasida o'quvchilar darsda ma'lum vaziyatga nisbatan qo'llanilgan metodni yangi hodisalarga tatbiq qilib, yangi qonuniyat va echimlarni izlashga odatlanadilar;

- o'quvchilarni ijodkorlik metodlariga o'rgatishni dars maqsadi sifatida emas, balki darsda qo'yilgan vazifani yanada samarali hal qilishga qaratilgan yangi yo'l, imkoniyat sifatida qarilishi taqozo etiladi. Muammo echimini topishga qaratilgan vazifalar o'rganilayotgan tizim tarkibi va undagi jarayonlarni tahlil qilishni ko'zda tutadi. SHu sababli masalani hal etishdan kutilgan maqsadni va uni amalga oshirishdagi vazifalarning to'g'ri belgilanishi muammoni darhol hal etishga qaratilgan intilishlardan ko'ra ko'proq naf keltiradi;

- o'quvchilar o'zlari mustaqil xulosa chiqarib topadigan yangi g'oyalar ijodkorlik darslarining asosiy «mahsuli» hisoblanadi. Biroq, faqatgina masalaning yangi echimini topish ijodkorlik faoliyatining so'nggi bosqichi bo'lib qolmasligi kerak. O'quvchilar o'z g'oyalarini «oxiriga etkazish»ni o'rganishlari, ya'ni yangi echimni sinab ko'rish, asoslash va tadbiiq qilishga oid ma'lum ko'nikmalarni egallashlari ijodkorlikni «xayollar» darajasidan amaliy bosqichga ko'tarish zarur asosni yuzaga keltiradi. Mazkur mulohazaning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, u o'quvchilarning keyingi ta'lim bosqichlarida yuqori faollik darajasini ta'minlashga va pirovardida turli fan sohalarida chuqur ilmiy tadqiqotlarni amalga oshiruvchi bo'lajak olimlarni tarbiyalashga zamin tayyorlaydi;

- ijodkorlikni yo'lga qo'yishning muhim jihati – axborotlarni yig'ish, tahlil va talqin qilish bilan bog'liq bo'lib, busiz har qanday ijodkorlik metodi o'z ahamiyatini yo'qotadi.

- ta'lim muassasalarida o'tkaziladigan mashg'ulotlarining juda muhim, qamrovi jihatidan dars va darsdan tashqari mashg'ulotlardan ham tashqariga chiqadigan masala - shaxs ijodkorlik sifatlarini tarbiyalashdan iboratdir. Odatda buyuk olim va ixtirochilar to'g'risida so'z yuritilganda o'quvchilar «Ulug'allomalargina shu qadar yuksak yutuqlarni qo'lga kiritganlar, bizlar bo'lsak oddiy odamlarmiz», - deb o'zlarini urintirishdan saqlamoqchi bo'ladilar.

«Aqliy xujum» sessiyasida ishtirok etilayotgan xodimlarning o'rtasida bir biriga nisbatan xurmat va Ijodkorlik faoliyatini tashkil qilishning mazkur usullarini turli yoshdagi o'quvchilarga nisbatan samarali qo'llash mumkin, faqat buning uchun tegishli dasturlar hamda o'quv qo'llanmalarining tizimlashtirilgan majmuasi mavjud bo'lishi talab qilinadi. Demak, navbatdagi dolzarb vazifa sifatida maqolada keltirilgan usullarni samarali amalga oshirishga xizmat qiluvchi o'quv-metodik majmuani yaratish masalasi hal etilishi lozim.

Ijodkorlik masalalari "Maqsad - maqsadga erishish uchun mavjud imkoniyatlar" ko'rinishidagi mantiqiy ketma-ketlik asosida quyidagicha hal etilishi mumkin. Bu o'rinda masala, muammo va uning amaldagi holati tushunchalari umumiy holatda qo'yilgan maqsad va shartlar asosida belgilanadi.

Texnik ijodkorlik jarayonida qo'llaniladigan metodlar. Birinchi texnik qurilmalar va sodda mexanizmlar paydo bo'lishi bilan insoniyat o'z oldiga har xil qiyinchilikda va ahamiyatga ega bo'lgan texnik vazifalarni echishga harakat qiladi.

«Amal va xato» metodlari. Ijod qilishni o'rganish uchun uning qobiliyatlarini bilish kerak. Ish jarayonlarida texnik masalalarni echishda har xil amallarni bajarishda ko'p xatoliklarga yo'l quyiladi va bu xatoliklarni minimumga keltirishga harakat qilinadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, texnologik talim o'qituvchilari o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirishda "Amal va xato", "Muammoli ta'lim" hamda mantiqiy

fikrlashga undaydigan metodlardan foydalanib dars mashg'ulotlarini tashkil etishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Шавкат Мирзиёев Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент : Ўзбекистон НМИУ, 2017. -168 б.
2. Шарипов Ш.С. Ўқувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлашнинг назарияси ва амалиёти: пед.фан.докт. ... дисс. – Т.: 2012. – 264
3. <http://fayllar.org>.

QO'QON XONLIGI VA BUXORO AMIRLIGI O'RTASIDAGI SAVDO ALOQALARI

TDPU "O'zbekiston tarixi" kafedrasida v/b dotsent, PhD Yakobjanov J.J.

O'rta Osiyo xonliklarining o'zaro munasabatlarida savdo aloqalarining roli va ahamiyati katta bo'lgan. XVIII – XIX Qo'on xonligi va Buxoro amirligi o'rtasida olib borilgan savdo aloqalari ikki davlatning iqtisodiy hayotida muhim rol o'ynagan. Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi o'rtasidagi savdo aloqalarning yaxshi yo'lga qo'yilishi ikki davlat o'rtasidagi boshqa sohalarining ham rivojlanishiga sabab bo'lgan.

Qo'qon xonligining tashqi savdosida Buxoro xonligi asosiy o'rinda turgan. Qo'qonlik savdogarlar Buxoro bozorlarida savdo-tijorat ishi bilan shug'ullanib, uning hududidan o'tgan karvon yo'llari orqali Afg'oniston, Hindiston, Eron, arab mamlakatlari, Turkiya va boshqa mamlakatlar bilan savdo olib borish imkoniyatiga ega bo'lganlar¹.

Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi o'rtasidagi doimiy siyosiy nizolarga qaramasdan savdo aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Chunki har ikkala davlat ham o'zaro savdodan katta daromad olar edi. Savdogarlardan olinadigan boj to'lovlari va soliqlar davlat xazinasini boyitgani sababli, davlatlar hukmdorlari savdoni rivojlantirish uchun harakat qilish edilar. Xususan, Buxoro amiri Buxoro shahrining o'zida savdogarlar tunab qolishi uchun bir necha karvonsaroylar qurdirgan. Buxorodagi karvonsaroylarning bir qismi amirniki, boshqalari esa xususiy kishilarniki edi. Buxoroda 9 ta tim bor edi. Har bir timning uzunligi yarim chaqirimgacha cho'zilgan bo'lib, har ikkala tomoniga qator do'konlar joylashgan edi. Timlardagi do'konlar sotiladigan mol va mahsulotlar turiga qarab o'rnatilgan edi. Masalan, bir tim tagida faqat temirchilik do'konlari, boshqa timlar tagida poyabzal do'konlari, kiyimlar sotiladigan do'konlar, qassoblik, zargarlik do'konlari bo'lar edi. Shahar ichkarisida mol va mahsulot turlariga qarab 50 ta bozor, tashqarisida esa 30 ta bozor bor edi².

Buxoroning savdo yo'li ustida bo'lishi qo'shni davlatlar, xususan, Qo'qon xonligi bilan olib boriladigan savdo-sotiq ishlarining tobora rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan edi.

O'sha davrda Buxoro bozorlari ichida qo'y bozori juda katta va mashhur bo'lgan. Bu bozorga Shahrisabz va Xisordan ko'plab zotdor qo'ylar keltirilgan. Bu qo'ylarga Qo'qon xonligi aholisining ham ham qiziqishi yuqori bo'lganligi uchun, bu yerdan Qo'qonga ham qo'ylar olib ketilar edi. Shuningdek, ushbu chorva bozorlariga Qo'qon xonligidan ham yuk tashuvchi va zotli otlar olib borilgan³. XIX asr 60-yillarda 35 pud yuk tashuvchi va 13–14 pud yukni ko'tara oladigan Qo'qon otlari Buxoro bozorlarida 5 tildan 15 tillogacha sotilgan.

Bundan tashqari, Qo'qonlik savdogarlar tomonidan Buxoroning ip va ipakdan to'qilgan gazlamalariga, gilam, kigiz, ipakli kiyimliklar, ro'mollar, turli ma'danlar, xususan qorako'l terilariga qiziqish yuqori edi.

Buxorodan Qo'qonga bo'yoq, ip gazlama, shu jumladan Mashxaddan olib keladigan ingliz materiallari keltirilib, bu tovarlar mahalliy savdogarlarga bir yilgacha

¹ Мадраҳимов З. Қўқон хонлигида савдо муносабатлари. Тарих фан номз. ... дисс. Наманган. 2009. 82 б.

² Соатов С. Ўзбекистон тарихидан ўқув қўлланма. Тошкент: Ўқитувчи, 1973. 43-46-бетлар.

³ Бухара // Туркестанский сборник. Том 30. 1870. – С. 111.

muddatga qarzga berilardi. Qo'qonga Buxorodan yana oz miqdorda bo'lsa ham hind attorlik tovarlari va Qobulning to'n va sallalari keltirilar edi¹. Qo'qondan Buxoro bozorlariga ipak, shoyi kiyimliklar, ayniqsa Marg'ilon atlaslari, choy, har xil chinni idishlar, turli xil quruq mevalar, guruch, tamaki, ro'mol va ba'zi xitoy va mahalliy ipak-gazlamalari keltirilardi. Qo'qon xonligidan, xususan Toshkentdan Buxoroga Rossiya mollari: temir, po'lat va cho'yan asboblari olib borilgan. Toshkent savdogarlari Buxoro bozorlariga olib borgan bu mollarni ko'proq Xisor, Badaxshon, Xulim, Maymana va boshqa joylardan kelgan savdogarlarga sotar edilar. Buxorodan Qo'qonga, umuman Farg'ona vodiysiga paxta, doka, qorako'l teri, qand, baqqollik mollari, temir va cho'yan asboblari va shunga o'xshash narsalar keltirilar edi.

Qo'qon xonligi hududida ham savdo ishlarini rivojlantirish maqsadida ko'plab karvonsaroylar qurilgan edi. Qo'qon shahrida 9 ta karvonsaroy mavjud bo'lib, ularning to'rttasi eng yiriklari hisoblanardi. Ular asosan qo'shni davlatlar, Buxoro, Rossiya, Hindiston, Tibet, Qashqar, Afg'oniston kabi mamlakatlardan kelgan savdogarlarga xizmat ko'rsatar edi.

Qo'qon xonligi tashqi savdosida Buxoro amirligining roli yuqori bo'lganligining yana bir isboti sifatida shuni ta'kidlash kerakki, uning Xiva xonligi bilan savdo aloqalari Buxoro amirligi orqali olib borilar edi. Xivadan Buxoroga borgan savdogarlar Qo'qondan kelgan mollarni, Qo'qon savdogarlari esa Xiva mollarini sotib olar edilar.

O'z navbatida Buxoro amirligining ham tashqi savdo aloqalarida Qo'qon xonligining o'rni yuqori bo'lganini aytib o'tish lozim. Buxoro amirligi savdogarlari Xitoy, Sharqiy Turkiston bilan savdo-sotiq aloqalarini Qo'qon xonligi orqali amalga oshirganlar. Bu savdo yo'lida ular Xitoyga paxta qorako'l teri, hunarmandchilik mahsulotlari yetkazib, u yerdan chinni buyumlar va ipak matolarini olib kelishgan².

Ammo bu savdo aloqalari o'zaro urushlar tufayli to'xtatilardi. Lekin shunga qaramay Qo'qon - Buxoro savdo aloqalarining o'ziga xos afzalliklari ham bor edi. Masalan, yukni tashishda Qo'qon - Buxoro yo'lida aravalar ishlatilar edi, chunki bu yerlarning o'zi savdogarlarning bunday yuk tashishi uchun qulayliklar yaratgandi. Ammo asosiy yuk tashuvchi tuya edi. Buxorodan Qo'qonga karvon 20-22 kun yurardi. Yuk tashuvchi tuya uchun 2,5-3tillo to'lanar edi.

Karvon yo'li quyidagicha edi: Buxoro - Samarkand - Jizzax - Zomin - O'ratepa - Xo'jand - Mahram - Beshariq - Qo'qon. Shuningdek: Buxoro - Samarqand - Yangiqo'rg'on - Jizzax - Rovot - Jom - O'ratepa - Xo'jand - Mahram - Beshariq - Qo'qon.

Xonliklar o'rtasidagi savdo-sotiq ishlari oltin, kumush va mis tangalar orqali amalga oshirilgan. Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi pul birliklari deyarli bir-biriga o'xshash bo'lgan³.

Qo'qonning Buxoro xonligi bilan savdo aloqalarida Samarqand shahri muhim ahamiyatga ega edi. Hindiston, Eron, Afg'oniston va boshqa hududlardan kelayotgan karvonlar Buxoro xonligining Qarshi va Samarqand shaharlari orqali Qo'qon xonligi hududlariga yo'l olganlar. Qo'qon va Toshkent shaharlaridan Buxoroga ketayotgan savdo karvonlari doimiy ravishda Samarqandda to'xtab o'tganlar. Samarqandga Qo'qon xonligidan pilla, xom ipak, ipak mato, quritilgan meva va boshqalar olib kelingan. XIX asr o'rtalarida Samarqandda pilla bozori mavjud bo'lib, Qo'qon pillasiga Buxoro va

¹ Бобобеков Х. Қўқон тарихи. Тошкент: Фан, 1996. 134-137-бетлар.

² Эшов Б. Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқаруви тарихи. Тошкент, 2012. 184-б.

³ Соатов С.С. Ўзбекистон тарихидан ўқув қўлланма. Тошкент: Ўқитувчи, 1973.43-46-бетлар.

Samarqand hunarmandlari orasida talab katta bo'lgan. Samarqand pilla bozori haftada ikki marta – chorshanba va yakshanba kunlari faoliyat ko'rsatib, bo'lib, unda kuniga 700 tillolik, oyiga esa 5000 tillolik pilla sotilgan¹. Shuningdek, Samarqand bozoriga sifatli jun ro'mol va chopon O'ratepadan, kigiz Toshkent va Xo'janddan keltirilgan².

Samarqand yaqinidagi Kattaqo'rg'on bozoriga qo'qonlik savdogarlar tomonidan ipak va yarim ipak mato hamda Qashqar va Xitoy mollari olib kelingan. XIX asr 70-yillarida Kattaqo'rg'on bozorida Qo'qondan keltirilgan duriya ipak matosining 3, 75 arshini 1 tillo (4 rub.), shoyining 8 arshini 5–6 rub. narxda sotilgan. Kattaqo'rg'on bozorida Qo'qonning ip-gazlamadan tayyorlangan choponi 2–5 rub., duriyadan tayyorlangani 7–9 rub., shoyidan tayyorlangani esa 10–14 rub. narxda sotilgan⁴.

Qo'qon xonligi chegaralari kengayib, Sibir sarhadlariga yaqinlashganidan so'ng, qo'qonlik savdogarlar tomonidan rus temir va po'lat buyumlarini Buxoro xonligi bozorlariga keltirish kuchaygan. Qo'qon xonligining Oqmasjid qal'asi bozorida buxorolik savdogarlar Qo'qon savdogarlaridan rus va qozoq mollarini xarid qilganlar. Ma'lumotlarga ko'ra, 1852 yil Oqmasjidda Qo'qon askarlari bilan birga, 100 kishi atrofida qo'qonlik va buxorolik savdogarlar bo'lgan³.

XIX asr 60-yillarida qo'qonlik savdogar Sodiq Yedigerov Semipalatinskdan rus mollarini Qo'qon xonligidan tashqari, Xitoy, Hindiston va Buxoroga keltirish bilan shug'ullangan. Bu esa qo'qonlik savdogarlarning Buxoro xonligining tashqi savdo aloqalarida ham faol ishtirok etganligidan dalolat beradi.

Buxorolik savdogarlar uchun ham Qo'qon bozorlari juda daromadli hisoblangan va yil davomida xonlik bozorlariga ularni uchratish mumkin bo'lgan. XIX asr 70-yillari boshidagi ma'lumotlarga ko'ra, Qo'qon Zakotsaroyiga eng ko'p daromad Buxoro xonligidan kelgan savdo karvonlaridan tushgan.

Xulosa qilib aytganda, ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalari o'rtadagi siyosiy nizolarga qaramasdan birmuncha yaxshi yo'lga qo'yilgan. Davlatlar o'rtasida doimiy ravishda savdo aloqalari rivojlanib borgan. Ayniqsa Qo'qon xonligining tashqi savdo aloqalarida Buxoro amirligining o'rni katta bo'lgan. Xususan, Qo'qon xonligi Afg'oniston, Eron, Hindiston, arab mamlakatlari, Turkiya bilan savdo aloqalarining asosiy qismi Buxoro amirligi orqali olib borilgan. Bundan tashqari ikki davlat o'rtasidagi xalqlarning umumiy mushtaraklik, din va madaniyatning bir-biriga yaqinligi savdo munosabatlarida ham o'z aksini topgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Бобобеков Х. Қўқон тарихи. –Тошкент: Фан, 1996. –240 б.
2. Мадрахимов З. Қўқон хонлигида савдо муносабатлари. дисс.Тошкент, 2009.188.
3. Петровский Н. О. О шелководстве и шелкоматании Средней Азии // Туркестанский сборник. Том 81. 1873.
4. Саидкулов Т. С. Самарканд во второй половине XIX – начале XX в. – Самарканд, 1970.
5. Эшов Б. Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқаруви тарихи. Тошкент, 2012. 307 б.

¹ Петровский Н. О. О шелководстве и шелкоматании Средней Азии //Туркестанский сборник. 1873.– С. 33.

² Саидкулов Т. С. Самарканд во второй половине XIX – начале XX в. – Самарканд, 1970. – С. 31.

³ Мадрахимов З. Қўқон хонлигида савдо муносабатлари. Тарих фан номз. ... дисс. Наманган. 2009. 85 б.

XIX ASR MUALLIFLARI ASARLARIDA MALLAXON DAVLAT BOSHQARUVI FAOLIYATINING TALQINI

Z.A.Ixomov, t.f.n, professor, Nizomiy nomidagi TDPU

Qo‘qon xonligini bir yarim asrdan ortiqroq boshqargan Ming sulolasi xonadoni vakillari orasida Mallaxon (1858-1862 yy) o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Bir qator manbalarda uning faoliyatiga turlicha qarashlardagi fikrlar bildirilgani uning davlat boshqaruvidagi faoliyati birmuncha murakkab bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Mallaxonning taxtga chiqqan dastlabki yillarini tahlil qilar ekan, Mulla Niyoz Muhammad uning davlat boshqaruvida avvaldan faoliyat ko‘rsatib kelgan va bu borada katta tajribaga ega bo‘lgan amaldorlarning barchasini davlat ishlaridan chetlatilganligi, ularning o‘rniga esa Mallaxonga sodiq bo‘lgan, ayni vaqtda esa davlat boshqaruvida mutlaqo tushunchaga ega bo‘lmagan ko‘chmanchilar vakillari, vijdoni sof bo‘lmagan ko‘plab odamlarni saroyga kiritgani haqida kuyunib yozadi. Shu bilan birga Mallaxonning to‘laqonli mutlaq hukmdor bo‘lganligi, hokimiyat jilovini to‘laligicha o‘z qo‘liga olganligi va o‘zboshimchaliklarga yo‘l qo‘ymaganligini ham alohida ta’kidlab o‘tadi.¹

Qo‘qon xonligidagi ichki siyosiy vaziyatni diqqat bilan kuzatib boryotgan chor Rossiyasining harbiylari Mallaxonning taxtni egallash voqealarini ham nazardan chetda qoldirmaganlar. Bu haqda Sibir korpusi qo‘mondoni general Gosford 1859 yil 4 yanvarda harbiy vazirga yuborgan maxfiy telegrammasida – «Mallabekning xonlik taxtiga o‘tirgani tasdiqlandi. Xudoyorxon doimiy yashash uchun Xo‘jandga yuborildi va barcha xuquqlaridan mahrum qilindi. Yangi xonni xalq qo‘llab - quvvatlamoqda», - degan so‘zlarni yozgan edi. Mallaxon taxtga o‘tirgach, birinchi navbatda xonlikda tartib o‘rnatishga va xon hokimiyatini kuchaytirishga kirishadi. Davlatni boshqarishda Mallaxon qattiq siyosat yuritadi. Bu haqda tarixchi Mirzo Olim Mushrif, - «[Mallaxon] chunon tez va siyosatlik bo‘ldi va andak bahona birlan yetmish besh taxta urdirar erdi. Mardumni qo‘rqitib oldi, sipoh va fuqaro doim vahmu–harosda erdilar”- deb yozib qoldirgan edi.²

Mallaxon darhol xonlikning harbiy salohiyatini oshirishga va Rossiya imperiyasining harbiy bosqinchilik tajovuziga qarshi kurashga tayyorgarlik ko‘rishga kirishadi. Toshkentlik Qurbonbekni o‘z akasi Rustambek o‘rniga Turkiston hokimi etib tayinlaydi va «barcha viloyatlardagi hokimlarga otlarni yaxshilab boqishni, qurollarni tartibga keltirishni buyuradi hamda issiq kunlar boshlanishi bilan bosqinchilarga qarshi kurash boshlashini bildiradi». 1859 yil bahorida Buxoro amiri Qo‘qon xonligiga qarshi navbatdagi harbiy yurishini boshlaydi. U Mallaxon oldiga xonlikni ikki qismga bo‘lish, Qo‘qon va unga tobe viloyatlarni Madalixonning o‘g‘illaridan biriga berish,³ Mallaxonning o‘ziga esa Toshkent viloyatiga hokimlik qilish shartini qo‘yadi. Biroq, bu shart Mallaxon tomonidan qat’iyan rad etiladi. Amir O‘ratepani bosib oladi va Nov qal’asiga yurish qiladi. Uni egallagach, bu yerda tajribali qo‘mondonlaridan biri Qanoatshoh otaliqni qoldiradi. Biroq, amir ketishi bilanoq, Qanoatshoh Mallaxon tomoniga o‘tib, Nov qal’asini tark etadi. Qanoatshohning qo‘qonliklar tarafiga o‘tishi kuchlar nisbatini Qo‘qon foydasiga o‘zgartirib yuboradi va Buxoro amiri uchun og‘ir oqibatlariga olib keladi.

¹ Мухаммад Ниёз Хўқандий. Тарихи Шоҳрухий. // Қўлёзма, ЎЗР ФАШИ, № 1787–Б.214–215.

² Мирзо Олим Мушриф. Ансоб ус –салотин ва таворих ул – ҳавокин. Қўлёзма, ЎзФАШИ, № 1341 I–Б.61.

³ Аунан қайси о‘ғ‘ли еканлиги ко‘рсатилмаган.

Buxoro amirining Qo'qon xonligi g'arbiy hududlarini bosib olish uchun qilayotgan kurashlari Mallaxonning ham qat'iy harakat qilishga majbur qiladi. Bu vaqtda Marg'ilon hokimi vazifasiga tayinlanib, Langarda yangi qal'a qurish ishlari bilan mashg'ul bo'lib turgan Qanoatshohni Qorateginga qo'shin bilan jo'natadi. Qorategin hokimi Xayit uch-to'rt kun qarshilik ko'rsatgandan so'ng, Qanoatshoh qo'shinlariga taslim bo'ladi va Mallaxon hukmronligini tan oladi. Buxoro amiri Muzaffar egallab turgan joylarini ham tashlab chiqishga majbur bo'ladi.¹

Chunki Mallaxon tomonidan O'ratepani ozod qilish uchun bu vaqtda eshikog'asi mansabida bo'lgan Aliquli va Yoqubbek parvonachi boshchiligida jo'natilgan qo'shin ham Buxoro qo'shinlariga zarba beradi va ularni chekinishga majbur qiladi.² Biroq oradan bir yil o'tib, 1861 yil boshlarida buxoroliklar O'ratepani yana qaytarib olishga muvaffaq bo'ladilar.³

Oradan birmuncha vaqt o'tgach, Buxoro amiri Shahrizabz tomondan yurish boshlaydi. Bu haqda xabar kelishi bilanoq, Mallaxon va Aliquli eshikog'asi qo'shinga bosh bo'lib, Zomin orqali Jizzaxga yuradi. Amirning yurishni kuchaytirganligini eshitib, qo'qonliklar ham o'z yurishlarini to'g'ri Samarqandga qarab davom ettiradilar. Mirzo Olim Mushrif amir bundan nihoyatda qattiq xavotirlanib, darhol yurishni to'xtatganligini va Mallaxon huzuriga elchi yuborganligini yozadi.⁴

Amir Muzaffar Samarqanddan qaytgach, muzokaralar boshlanadi. Bunda Mallaxon nomidan elchi Boboxo'ja Shayxulislom muzokaralarda ishtirok etadi. Natijada ikki davlat o'rtasida Qozoqbuloq mavzesi chegara etib belgilanadi.⁵

Xonlikning Buxoro bilan munosabatlarida bir oz barqarorlik yuzaga kelgach, Mallaxon xonlik ichki siyosiy ahvolini yaxshilash ishlarini davom ettiradi. U 1858 yil 8 oktabrda Toshkentga keladi va Buxoro amirligiga qarshi kurashlarda katta jonbozlik ko'rsatgan Qanoatshohni Muhammad Musobek o'rniga Toshkent bekligining hokimi etib tayinlaydi.

1859 yil oxirlariga kelib, Qo'qon xonligining ayrim qal'alari Rossiya imperiyasi harbiy kuchlari tomonidan bosib olinadi.⁶

Manbalarda qayd etilishicha, - «o'lkaning musulmon aholisi bundan nihoyatda tashvishlanib, Mallaxondan bosqinchilarga qarshi urush boshlashni talab qiladilar. Mallaxon, agar xonlikning ichki hududlarida osoyishtalik saqlansa, shu qishda yoki erta bahorda urush boshlashga tayyor», - ekanligini bildiradi. Mallaxon Rossiya imperiyasining harbiy bosqiniga qarshi kurashda Buxoro amirligi bilan birlashishga ko'zi yetmagach, Xiva xonligi bilan harbiy ittifoq tuzishga intiladi. Chor Rossiyasiga qarshi bir necha bor kurash olib borgan va bunda kechadigan to'qnashuvlarning qanday kechishini juda yaxshi anglagan yoki aytish mumkinki, bu borada muayyan tajribaga ega bo'lgan xivaliklar Qo'qon xonligining bu harakatini qo'llab quvvatlaydilar. Mallaxon 1859 yil noyabr oyi boshlarida ushbu masalada Xiva xoniga o'z elchilarini yuboradi. Shu yilning 28 noyabrida Qo'qon va Xiva xonliklari

¹ Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. Феодалное хозяйство Худоярхона. –Т.: Фан, 1973. –С.56.

² Мухаммад Юнус Тоиб. Тарихи Алиқули Амирлашкар. // Қўлёзма, ЎЗР ФАШИ, №12136.-Б.54.

³ Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. –С.56.

⁴ Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавоқин. -Б 65.

⁵ Воҳидов Ш.Х. XIX – XX аср бошларида Қўқон хонлигида тарихнависликнинг ривожланиши: Тарих фанлари д-ри ... дисс. –Т., -1998. –Б.50.

⁶ Х.З.Зияев. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига қарши кураш. –Т.: Шарқ. 1998 –Б.111-112.

o'rtasida shartnoma tuziladi va bunga ko'ra, qishda, daryo muzlaganda har ikki xonlikning qo'shinlari podsho qo'shinlari ustiga yurish qilishga kelishib oladilar.

Shu bilan bir vaqtda Mallaxon Rossiya imperiyasi va Qo'qon xonligi o'rtasidagi munosabatlar masalasida yuzaga kelgan siyosiy keskinliklarni bartaraf qilish, ayrim siyosiy masalalarni hal etish, jumladan Oqmasjidni qaytarib berishni talab qilib va o'zaro manfaatli shartnomalar tuzishga umid bog'lab 1859 yil dekabrda o'ttiz kishidan iborat elchilikni imperator huzuriga jo'natadi. Biroq, bu elchilar hech qanday natijaga erisha olmadilar. Mallaxon bundan umidsizlikka tushmadi va qaytadan elchilik tashkil etib, bu elchilik 1860 yil aprelida Hoja kitobdor boshchiligida Sibir orqali Peterburgga yuborildi. Hoja kitobdor boshchiligidagi elchiligi ham Qo'qon xonligi uchun natijasiz tugadi. Ayni vaqtda Buyuk Britaniyaning Osiyodagi faoliyatining kengayib borayotganligidan tashvishga tushgan Rossiya imperiyasi hukmron doiralari O'rta Osiyo xonliklariga, xususan Qo'qon xonligiga qarshi harbiy harakatlarni kuchaytirish hamda xonlikning ichki hududlariga jadal kirib borish va ishg'ol qilish rejasini ishlab chiqa boshladi. Bu masalaga imperiyaning eng tajribali harbiy sarkardalari jalb etildi. General-adyutant graf D.Milyutin harbiy vazir lavozimiga, graf N.Ignatyev esa Bosh shtab Osiyo bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Ayni vaqtgacha yig'ilgan josuslik ma'lumotlari va axborotlar chuqur tahlil qilinib, XIX asrning 60 – yillaridan boshlab Qo'qon xonligiga qarshi harbiy harakatlar keng ko'lamda amalga oshirila boshlandi.¹

O'z navbatida Qo'qon xonligida ham tashqi siyosiy vaziyatni yaxshi anglagan davlat rahbarlari himoya uchun zaruriy choralarni alohida e'tibor bera boshladilar. 1860 yilda Mallaxon chor Rossiyasi hujumlariga qarshi kurashni tashkil etish uchun Toshkentga keldi. U Toshkentdan Rustambek va Normuhammad qipchoq boshchiligida bir qancha qo'shinni chor Rossiyasi harbiy qo'shinlarining yo'lini to'sish va ularga qarshi kurash olib borish uchun jo'natdi. Bu qo'shin aytarli katta janglar olib bormasdan, bir oz muddatdan so'ng ortiga qaytdi. Bu orada chor Rossiyasining bosqinchi harbiylari Qo'qon xonligining Pishpak, To'qmoq kabi qal'alariga dastlabki bosqinchilik hujumlarini amalga oshiradi. Pishpakni himoya qilishda Shodmonhoji mingboshi, Qanoatshoh otaliq va Olimbek dodhohlar o'z qo'shinlari bilan birgalikda harakat qiladilar. Biroq, Mulla Niyoz Ho'qandiyning yozishicha, Olimbek dodhoh umumiy qo'mondonlik masalasida Qanoatshoh bilan kelisha olmay qoladi va o'z qo'shinlarini olib, xoinlarcha mudofaani tark etadi.² Qanoatshoh mavjud qo'shinlar bilan Pishpakni qaytarib oladi va bir oy davomida bu yerda bo'lib, qal'aning mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga harakat qiladi. Biroq, amalga oshirilgan ishlar naf keltirmaydi va ko'p o'tmay bu qal'alar chor qo'shinlari tomonidan bosib olinadi.³

Bu voqeadan so'ng Toshkent hokimi Qanoatshoh Mallaxon huzuriga kelib, yuzaga kelgan vaziyatni bildiradi. U saroydagi e'tiborli ulamolar ishtirokida Qo'qon xonligining ayni vaqtdagi harbiy ahvolini tahlil etib, chor Rossiyasining bosqinchiligiga qarshi mudofaani kuchaytirish masalasida o'z fikrlarini o'rta tashlaydi. Qanoatshoh, agar biz ruslarni Yangiqo'rg'onda bo'lsa ham to'xtatib, ularni

¹ Ўзбекистоннинг энг янги тарихи. Биринчи китоб. Туркистон чор Россияси мустамлакаси даврида. Т.: “Шарк”, 2000. –Б.62.

² Тарихи шоҳрухий. –Б.217.

³ Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш. –Б.111-113.

orqaga qaytishga majbur qila olmasak, Turkiston va uning atrofida yashovchi aholi ham Rossiyaga tobe bo'lib qolishlari mumkin, degan oqilona fikrni bildiradi. Shu bilan bir vaqtda Qanoatshoh o'zining bu tashrifi bilan qo'qonliklar oldida nihoyatda katta obro'ga ega bo'ladi. Sababi, saroy ahli ham, xalq ham bu vaqtda chor Rossiyasining bosqinchiliklari tobora kuchayib borayotganidan qattiq tashvishga tushgan edilar va xavotirlikni kuchaytirib, Qanoatshohning takliflari ularni ruhlantirib yuborgan edi. Mallaxon ushbu muzokaralardan so'ng, viloyatlardan qo'shin to'plashni buyuradi. Shu o'rinda Mullo Olim Mahdumxojaning ma'lumotlarini ta'kidlash joizki, Mallaxon saroyda asosiy mansab va vazifalarni sahroyi qirg'iz-qipchoqlarga berib qo'yganligi, tajribali amaldorlarni hokimiyatdan chetlatganligi va jabr-zulmni haddan oshirib yuborganligi natijasida bir qancha odamlarni o'ziga dushman qilib qo'yadi. Bu kishilarning nazdida Mallaxon taxtga chiqish arafasidagi va'dalariga to'la amal qilmagan edi.¹

Ichki siyosiy vaziyat keskinlashib borishiga qaramasdan qo'qonliklar imperiya qo'shinlariga qarshi qattiq kurash olib boradilar. 1862 yilgacha bu kurashlarda Shodmonhoji mingboshi va Qanoatshoh otaliqlar katta jonbozlik ko'rsatadilar.²

Biroq barcha amaldorlar, qo'shin boshliqlari ham tashqi dushmanning ro'yi-rost tajovuzidan ko'z yumib, o'z manfaatlarini el – yurt manfaatlaridan ustun qo'yдилar va hokimiyatni egallash payiga tushdilar. Bunda ular Mallaxonning siyosatidan norozi ekanliklarini yashirib o'tirmadilar. Xonlikning ichki siyosiy hayotida davom etayotgan keskinliklar natijasida Andijon hokimi Olimbek dodhoh boshchiligidagi fitnachilar tomonidan taxtni 3 yilu 4 oy davomida boshqargan va xonlik uchun bir qator ishlarni amalga oshirib ulgurган Mallaxon 1862 yil 23 fevral kechasi o'ldiriladi.

Mallaxonning o'ldirilishi voqealari va uning sabablari to'g'risida turli manbalarda turli talqinlar uchraydi. Shunday talqinlardan biri sifatida quyidagi ma'lumotlarni keltirib o'tish mumkin: - «Mallaxon Buxoro amirligi bilan chegaradagi viloyatlarga tinimsiz qo'shin yuborib, ko'plab qirg'inlar uyushtirardi. Uning olib borayotgan siyosatidan norozi bo'lgan bir qancha sarkardalar Aliquli boshchiligida Mallaxonni o'ldirishga qasd qildilar. Mallaxon bir kecha O'rda ichida qotillik uchun yollangan qandaydir bir qirg'iz tomonidan o'ldirildi».³

Biroq bu ma'lumotlarning qanchalik haqiqatga yaqinligini yuqoridagi so'zlarni bitgan muallifning o'zi ham tahlil qilmagan va oqibatda masalani mavhumligicha qoldirgan. Mahalliy tarixchilar tomonidan yozib qoldirilgan manbalarda esa bu masala yuzasidan mutlaqo boshqacha talqindagi ma'lumotlarni o'qish mumkin. Muhammad Yunus Toib bu haqda shunday yozadi: - «Alimbek dodxoh qipchoq kattalari va Mallaxon xos odamlaridan Xidir dodxoh, Muhammad Ibrohim mirzoboshig'a o'xshash Mallaxon badxo'ylikidan jondan to'ygan odamlar ittifoq bo'lib, bir kecha Mallaxonning yotqon xobiga bostirib kirib, qilich birla chofib, qilich

¹ Мулло Олим Махдум Ҳожа. Тарихи Туркистон. Т.: Туркистон генерал губернаторлиги босмаҳонаси. 1915. – Б.98.

² Из истории Коканского ханства. -С.57-59.

³ Алибеков М. Домашняя жизнь последнего Кокандского хана Худоярхана. Ежегодник Ферганской области. т. II Новый Маргилан, 1903. –С.83 – 84.

zarbi birla shahid bo‘lub, ertan Shohmurodbekni xon ko‘tarib, Shodmonhojini mingboshi aylab [dilar]». ¹

Mirzo Olim Mushrif ham ushbu voqeani batafsil yoritishga harakat qiladi: - “Tarixga 1278 erdi (milodiy 1862 yil – Z.I.). Bir necha fasodgarlar hammomi Musulmonqulida jam bo‘lub, Normuhammad qo‘shbegi, Shodmonhoji dodxoh bosh bo‘lub, Qalmoq darvozasidan kirub, Mallaxonning yotqon xos manziliga borib, mast uyquda yotqon joyida o‘rtaga olib, qilich birla chobdilar. Darajai shahodatga yetkurdilar, sha‘bon oyining 26 sida, shabi dushanba, vaqti subhda Shohmurodbekni xon ko‘tardilar”. ²

Yuqoridagilarga xulosa qilib shuni aytish mumkinki, XIX asrning 50-60 – yillarida Qo‘qon xonligida murakkab siyosiy vaziyat yuzaga keldi. Bu siyosiy keskinliklarning xonlik iqtisodiy hayotiga, ayniqsa uning ichki va tashqi siyosatiga salbiy ta‘siri katta bo‘ldi. Bunday murakkab siyosiy holatlarni bartaraf etishga harakat qilgan Mallaxon mavjud siyosiy vaziyatning qurboni bo‘ldi va o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarini amalga oshira olmadi. Shunga qaramasdan u o‘zining qisqa vaqt davom etgan hukmronlik yillarida markaziy hokimiyatni kuchaytirish, harbiy sohani nisbatan takomillashtirish va qo‘shinni kuchaytirish, tashqi siyosatni yo‘lga qo‘yish borasida ma‘lum natijalarga erisha oldi. Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, xonlik tarixini manbalar asosida yanada chuqurroq va kengroq o‘rganish o‘zbek davlatchiligi tarixining shu davrga oid sahifalarini yoritishda xizmat qilishi shubhasiz.

¹ Тарихи Алиқули Амирлашкар. –Б.71-72.

² Ансоб ус – салотин ва таворих ул – хавоқин. –Б.65.

QO'QON XONLIGIDA HARBIY ISHLAR VA HARBIY BOSHQARUV

Z.A.Ilxomov, t.f.n, professor, SH.G'anijonova, magistrant, TDPU

XVI asr boshlarida shakllangan Buxoro davlati sulolalar almashinuvi va siyosiy-iqtisodiy evrilishlarga qaramasdan XX asr boshlarigacha, 400 yildan ortiqroq hukm surdi hamda o'zbek davlatchiligi tarixida va uning taraqqiyoti bosqichlarida o'ziga xos iz qoldirdi. XVI-XVIII asrlarda Movarounnahrda dastlab Shayboniylar, so'ng Ashtarxoniylar hukmronlik qildi. Ashtarxoniylar hukmronligi-ning nihoyasida Buxoro xonligidan Farg'ona mulklarining ajralib chiqishi va Qo'qon xonligining shakllanishi natijasida Movarounnahr uchta mustaqil davlat – Xiva, Buxoro, Qo'qon xonliklariga bo'linib ketdi. Shunga qaramasdan mazkur davlatlar orasida Buxoro xonligi (1756-1920 yillarda Buxoro amirligi) o'zining siyosiy, iqtisodiy hamda harbiy mavqeiga ko'ra birmuncha yetakchi davlat hisoblangan. Mamlakatning harbiy sohasini rivojlantirish va takomillashtirish borasida turli vaqtlarda qator islohotlar amalga oshirilgan va buni deyarli har bir sulola vakillarining hukmronligi davrida kuzatish mumkin¹.

Qo'qon xonligida harbiy soha va harbiy boshqaruv tartiblari Buxoro amirligi va Xiva xonligi kabi tartibda shakllantirilgan edi. Xonlikdagi asosiy qo'shin turlari piyoda sarbozlar, otliq askarlar va to'pchilardan iborat bo'lgan. Shuningdek harbiy sohani boshqarish va harbiy boshqaruvni tartibga solib turuvchi bir qator amaldorlar pog'onasi shakllangan bo'lib, ular xizmat mavqelari va lavozimlariga ko'ra turli pog'onalarga bo'lingan edi. Harbiy lavozim egalarining ayrimlari turli vaqtlarda qo'shinni boshqarish bilan bir vaqtning o'zida viloyatlar va beklklarda hokimlik vazifasini ham bajarib, bir vaqtning o'zida ma'muriy lavozim egalari ham sanalganlar. Bu esa Qo'qon xonligida mahalliy boshqaruv tizimida harbiy-ma'muriy mansab va lavozim egalarining shakllanishiga olib kelgan. Ma'muriy amaldorlar orasida yirik shaharlar va beklklar hokimlari - qo'shbegilar oliy harbiy amaldorlar hisoblanib, ularning har biri o'z qo'shiniga ega bo'lgan².

Qo'qon xonligining harbiy ishlari tarixiga nazar tashlansa, hali XVIII asrdayoq xonlikda muntazam armiya tashkil qilish ishlari boshlab yuborilganligiga guvoh bo'lish mumkin. Qo'shin asosan otlik askarlar, piyodalar va sarbozlar, to'pchilardan iborat bo'lgan. Xizmatga chaqirilgan sarbozlar qo'shbegi tomonidan oziq-ovqat jihatidan to'la ta'minlangan, ammo qurol yarog'ini o'zi sotib olgan, xon esa Qo'qon (shahri) viloyatining qo'shinlarini ta'minotini shaxsan o'zi nazorat qilgan. Tinchlik vaqtlarida sarbozlar tarqatib yuborilib, faqatgina qo'shbegi soqchilari qolgan. Ular bir vaqtning o'zida harbiy askarlar ham hisoblanib, ayni vaqtda turli xo'jalik ishlariga ham jalb etilgan. Qo'qon xonligida bir qator harbiy unvon va mansablar bo'lib, ular o'z lavozim darajasi va mavqeiga asosan ma'lum miqdordagi qo'shinga va harbiy bo'linmalarga boshchilik qilganlar.

Mingboshi - ming nafar askarning boshligi. Xarbiy yurishlar vaqtida qo'shinni boshqarib, lashkarboshi unvonni olardi. Qo'qon xonligida mingboshi mansabi Sheralixon (1842-1845 yy) davrida yuqori darajadagi vazifaga aylantirilgan. Mashhur mingboshilar Muhammad Yusuf, Shodiboy, Musulmonqul, Muhammadyor, Mirzo Ahmad va boshqalar.

¹ Илхомов З.А. Ўзбекистон тарихи (XVI-XX аср бошлари). Тошкент, “Наврўз”, 2021 йил. 612 б.

² Шодмон Воҳид. Бухоро амирлиги ва Қўқон хонлигидаги унвон ва мансаблар. Т.Фан. 1998. Қаранг: Шодмон Воҳид. Қўқон хонлигидаги унвон ва мансаблар. www.kh-davron.uz.

Botir boshi - botir va baxodirlar boshlig'i. Besh yuz nafardan ko'proq dastaga boshchilik qilardi. Viloyatlarda botir boshi harbiy ishlarga va qo'shinlarga ham mas'ul edi. Botir boshi ba'zan qurilish ishlariga ham boshchilik qilgan. Xonlikdagi Nahr arig'i Otabek botir boshi sarkorligi ostida amalga oshirilgan edi.

Qo'shbegi - harbiy qo'shinning boshlig'i. Viloyatlarga ham hokimlik vazifalari bajargan. Bunga misol qilib mashhur qo'shbegilardan Lashkar qo'shbegini, Mirzo Ahmad qo'shbegini, Normuhammad qo'shbegilarni keltirib o'tish mumkin. Voli (noib) - viloyat va tumanlarda xon hokimiyatini amalga oshirgan. Viloyatlarda lashkar unga itoat eti, bir vaqtning o'zida viloyatlarning harbiy ma'muriy ishlariga boshchilik qilgan.

Qal'abon (qutvol) - Qo'qon xonligining chegaralarida joylashgan qal'a ma'muriy istexkomlarining hokim bo'lib, qal'a va chegarani muxofaza qilish ishlariga mas'ul bo'lgan. Harbiy maqsadga ko'ra qal'abon vazifasiga dodxodan qo'shbegigacha bo'lgan shaxslar tayinlangan.

Qo'rboshi - qo'rxona, ya'ni qurol-aslaxa, yaroq, to'p yasash ustaxonalarining boshliqlari. Qo'rboshi faqatgina xonga va mingboshiga itoat etgan Xudoyorxonning so'nggi xonlik davrida (1866-1875) qo'rboshi qo'rxona, miltiqxona, to'pxonalarga boshchilik qilib, xom ashyo topib kelishdan tortib to tayyor maxsulot ishlab chiqarish va ularni xon qaroriga binoan taqsimlab berish jarayoniga javobgar edi.

Yovar - soqchilarning boshlig'i; To'pchi boshi- to'pchilar boshlig'i; To'qsoba - o'z tug'iga ega bo'lgan xarbiy dastaning boshlig'i; Ponsadboshi - besh yuz akskardan iborat qo'shin boshlig'i; Yuzboshi - yuz kishilik bo'linma boshlig'i; Panjob boshi yoki ellik boshi - ellik kishilik bo'linma boshlig'i; Dahboshi yoki o'n boshi - o'n kishilik kichik bo'linma boshlig'i; Qorovulbegi - soqchilar va qorovullar boshlig'i; Shuningdek, askar, sarboz, navkar, maxram, jazoilchi, to'pchi, qo'rchi, qorovul va soqchilar, nog'orachilar, surnaychilar, tug'chi (alambardor, bayroqbardor) kabilar ham qo'shinning tarkibiy qismiga kirgan. Ponsaboshidan mingboshigacha oliy darajali, qorovulbegidan yuzboshigacha o'rta darajali unvon va mansablar hisoblanib, qolganlari quyi darajali mansablar hisoblangan¹.

Har bir unvon xazinadan ma'lum miqdorda maosh va boshqa imtiyozlar ham olib turgan. Masalan yuzboshi yiliga sakson pud bug'doy (1280 kg), ikki yuz qirq pud (3840 kg) jo'xori (otlar uchun), kimxob kiyimlar, salla, turshak yoki uch tillo tanga pul, etik, po'stin, chakmon, ikki qo'y, choy (ikki qadoq), har oyda bir tillo to'rt tanga pul, bir yilda o'ttiz olti tilloga teng maosh olardi.

Qo'rboshi to'rt yuz tanga, qorovulbegi ikki yuz tanga, qo'shbegi besh yuz tanga, to'qsoba uch yuz tanga, qo'rchi yetmish tanga va bahodirlar yigirma botmon (156 kg) bug'doy bilan ellik tanga yillik maosh olardilar. Bulardan tashqari xarbiy yurishlar vaqtida qo'lga kiritilgan o'lja harbiylarning qo'shimcha daromadlari hisoblanardi. Bunday yo'l bilan topilgan mol-mulk yurish qatnashchilari orasi-da teng taqsimlanardi. Qo'qon xonligining qurollanish darajasi o'sha davr uchun xos bo'lgan Yevropa davlatlari harbiy sohasidan ancha orqada edi. Bu vaqtda qo'shin soni 10-12 ming kishini tashkil etib, ularning yarmi Qo'qonda, qolgan qismi esa boshqa shahar va qal'alarga joylashtirilgan edi. XVIII asrdayoq artilleriya

¹ Шодмон Воҳид. Бухоро амирилиги ва Қўқон хонлигидаги унвон ва мансаблар. Т.Фан. 1998. Қаранг: Шодмон Воҳид. Қўқон хонлигидаги унвон ва мансаблар. www.kh-davron.uz

qo'shinlarining tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra birinchi to'p Toshkentda 1870 yil aholidan yig'ib olingan mis idishlarni eritib, quyilgan bo'lsa, keyinchalik Rossiyadan keltirilgan mis hisobiga quyila boshlangan.¹

Zambaraklar va o'q otuvchi qurollar bilan qurollangan sarbozlar qo'shini O'rta Osiyodagi ilk doimiy qo'shin hisoblangan va ular doimiy ravishda maxsus turar joylarda yashashgan. Sarbozlar va to'pchilarning xizmat qilish muddatlari esa aniq vaqt chegarasi bilan belgilab qo'yilmagan. Tinchlik vaqtlarida esa ularning aksariyati hunarmandchilik va savdo bilan shug'ullangan.²

Shu o'rinda ikkinchi bir rossiyalik harbiy, tatar millatiga mansub Ismoil Abdulmajidovning Sibir korpusi qo'mondoniga yozgan xatidan parcha keltirishni joiz deb bildik: - «Ularda (Qo'qonliklarda – Z.I) qurol yo'q deb, yoki uni o'ta past darajada deb bo'maydi. Ularning qurollari va har xil zambaraklari borligi bizga juda yaxshi ma'lum. Chunki uch yil davomida bu yerda bo'lib, bunga guvoh bo'ldik.³

Shuningdek, ularni bizga hujum qilmaydi deb ham bo'lmaydi, chunki biz ulardagi harbiy tayyorgarlikning qay darajada ekanligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Agar bunga ishonmasak, Qo'qonliklarning harbiy qudrati g'oyat ayanchli deb, o'zimizni aldashimiz mumkin. Sartlardan (o'zbeklardan -Z.I.) qo'rqish kerak».⁴

Chor Rossiyasi zobitlari va harbiy askarlarining bunday qarama-qarshi fikr bildirishlari tabiiy edi. Chunki harbiy jihatdan kuchsiz bo'lsa ham, milliy davlatchilikning daxlsizligini saqlab qolish hissi Qo'qonliklarning chor Rossiyasi bosqinchi harbiylariga qarshi kurashlarda qattiq zarbalar berishiga sabab bo'lardi. Shunga qaramay, 50–yillarning oxiri va 60–yillarning boshlariga kelib, asosan Mallaxon davrida qurollanishga va harbiy ahvolni yaxshilashga e'tibor kuchaydi. 1853 yilda Qo'qonda 30 tagacha, Toshkentda 20 tagacha, Turkistonda 2 ta, Sirdaryo bo'ylab joylashgan qal'alarda 1 tadan 3 tagacha to'p va zambaraklar mavjud bo'lgan bo'lsa, bu davrga kelib ularning soni va sifati ancha o'sdi. Bular asosan Qo'qondagi va Toshkentdagi to'p quyish va miltiq yasash ustaxonalarida tayyorlanar edi. Zambaraklar asosan mis, temir va cho'yandan quyilar edi. To'p quyish uchun mis Rossiya va Sharqiy Turkistondan keltirilardi. Bu xususda Orenburg korpusi qo'mondo-ni polkovnik Dandevillning harbiy vazirga yozgan quyidagi axborotnomasini keltirib o'tish maqsadga muvofiqdir: - «Turkistonga afg'onistonlik bir kishi keldi va Turkiston hokimiga yangi zambaraklar quyishni taklif qildi. U bu ish bilan Kobulda shug'ullanganligi hamda Yevropanikidan qolishmaydigan portlovchi to'p o'qlari yasashni bilishini ham aytdi. Bek buni bajonidil qabul qildi».⁵

Mallaxon buyrug'iga ko'ra quyilgan va «To'bi maxsus kalon Sayyid Muhammad Mallaxon Bahodur. 1276 hijriy» (ya'ni, «Sayyid Muhammad Mallaxon Bahodirning maxsus katta to'pi. 1276») so'zlari o'yib yozilgan to'plardan biri uzoqqa otishga mo'ljallangan bo'lib, stvolining uzunligi 280 sm, stvolining ichki aylanasi diametri 18 sm bo'lib, og'irligi 1385 kg ni tashkil etgan. Bunday zambaraklar ularni

¹ История Узбекской ССР. Т. I. кн. II, -Т.: АН УзССР, 1956. –С.22.

² Пулатов Ю., К истории огнестрельного оружия в Средней Азии. Материал по истории Узбекистан. Т.: 1963. – С.103.

³ Исмоил Абдулмажидов 1858-1860 йилларда Қўқон хонлигида ҳарбий асирликда бўлганва бу ерда бўлаётган жараёнларнинг бевосита шоҳиди бўлган.

⁴ ЎЗР МДА. 715-ф., 1-р., 24-й.ж. 240-242 - вв.

⁵ ЎЗР МДА. 715-ф., 1-р., 23-й.ж. 109-114 - вв.

olib yurish uchun maxsus yasalgan g'ildirakli moslamaga o'rnatilgan va jangda ishlatilgan.¹

Mallaxon qurollarni takomillashtirish bilan birga harbiy tayyorgarlikka ham katta e'tibor beradi. Bunday harakatlar Aliquli Amirlashkar davrida ham davom ettirildi. Qo'qon xonligining harbiy jihatdan oldingi yillarga nisbatan qudratga erishuvi, Rossiya imperiyasidek qudratli raqib bilan tengma – teng kurashlar olib borishi bevosita Aliquli Amirlashkarning harbiy sohada ham olib borgan faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Otliq va piyoda qo'shinlarning jang vaqtidagi harakatlarini muvofiqlashtirish, harbiy taktika va ayniqsa harbiy intizomning mustahkamlanganligi uning chor Rossiyasi bosqinchilariga qarshi bergan qaqshatqich zarbalaridan ham seziladi. Bu vaqtga kelib harbiy sohada, ayniqsa, artilleriya sohasida ma'lum yutuqlarga erishgan Aliquli Amirlashkar zambaraklarni takomillashtirish bilan birga mohir to'pchilarni ham tayyorlab ulgurgan edi. Toshkentlik to'pchilarning mahoratlariga hattoki general M.G.Chernyayevning o'zi ham tan bergan edi:

-«Aliqulining to'pchilari oraliq masofaning anchayin kattaligiga qaramay (800 sajen),² hayron qolarlik darajada shunday aniqlik bilan mohirona otardilarki, ular otgan har bir to'p o'qi bizning lagerga kelib tushardi va katta vayrongarchilikka sabab bo'lardi». Shu o'rinda aytib o'tish o'rinliki, Olchoq tepaligida bo'lib turgan jang vaqtida Toshkent mudofaachilari 36 zambarakdan o'q uzib turganlar. Zambarak o'qlaridan biri chor qo'shinlarining harbiy qurol–yarog' va porox saqlanadigan omboriga tushgan. Biroq portlamay qolganligi va bu yerdagi soldatlardan biri uni tashqariga tepib yuborganligi bois omborxonaga zarar ko'rmagan. Aks holda bu jangning borishini o'zgartirib yuborishi ham mumkin edi.³ Biroq jang toshkentlik va qo'qonlik mudofaachilarning mag'lubiyati bilan yakun topdi. XX asr boshlariga kelib Turkiston o'lkasi ijtimoiy hayotida yangi davr boshlandi. Bir qator ilg'or fikrli kishilar xonliklarda siyosiy va iqtisodiy sohalarda yangilanishlar o'tkazish, shu bilan birga ayni vaqtda xonliklarda zamon talablaridan o'ta orqada qolayotgan harbiy sohani rivojlantirishga e'tiborni qaratuvchi asar va maqolalari bilan maydonga chiqdilar⁴. Ushbu ishlarda zamona talablari asosida armiyani isloh qilish, ilg'or tajribalarni qo'llash, harbiy qurol aslahalar ishlab chiqarish muammolarini dolzarb va davr talabi ekanligi qayd etilgan.⁵

Biroq tarixdan ma'lumki, Qo'qon xonligi, qolaversa Buxoro amirligi va Xiva xonliklarida harbiy sohaning takomillashmaganligi hamda xonliklardagi qo'shinlar harbiy tayyorgarlik darajasining yuqori bo'lmaganligi Rossiya imperiyasi bosqinchiligiga qarshi kurashlarda o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatgan edi.

¹ Пулатов Ю., Мирхаликов А. К истории огнестрельного оружия в Средней Азии. -С.103.

² Тахминан 1500-1600 метрга тенг.

³ Зияев Х.З. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига қарши кураш. –Б.159. Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан / Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси; маъсул муҳаррир Д.Х.Зияева/-Т.:Шарк. 2012

⁴ Фитрат А. Ҳиндистонда бир фаранги ила бухоролик мударриснинг жаид мактаблари хусусида қилган мунозараси. //Шарк юлдузи, 1997 № 1; Бехбудий. Бухоро хонлигига саёҳат. // Ҳаёт ва иқтисод, 1990, № 1.

⁵ Шукуруллаев Ю.А. Бухоро амирлигида қўшин ва ҳарбий иш (1753 – 1920 йй). Тарих фан номз..... дисс. Т.2006. 11-б.

TA'LIM JARAYONIDA WEB-TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Tursunov Samar Quziyevich – Nizomiy nomidagi TDPU Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrası,

Kadirov Uchqun Egambergenovich - Ichki ishlar vazirligining Qoraqalpoq akademik litseyi.

Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining qo'llanilishi natijasida erishiladigan samaradorlik hammamizga ma'lum. Biroq, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining qaysi imkoniyatlaridan foydalanishiga qarab turli darajada samarali kechishi mumkin bo'ladi. Jumladan, web texnologiyalar qo'llanilganda o'ziga xos imkoniyatlarni taqdim etadi. Shu o'rinda savol tug'iladi: "Web texnologiya nima?"

Web-texnologiyalar - bu web-illovalar va web-saytlarni yaratish va joylashtirish uchun ishlatiladigan vositalar va texnologiyalar to'plami.

Web-texnologiya - Internet orqali har xil turdagi dasturlarni birlashtirishda qo'llaniladigan turli xil texnika va vositalardan tarkib topadi.

Web-texnologiya taqdim etadigan imkoniyatlar so'nggi yillarda tobora kengayib bormoqda. Bu esa ularni qo'llanilish sohasini ham kengayishiga olib kelmoqda. Shu jumladan ta'lim sohasida ham web-texnologiyalarning o'rni katta bo'lib, ular yordamida ta'limni tashkil etish, boshqarish va o'quv kontentlarini uzatish va taqdim etishni rang-barang ko'rinishlarda amalga oshirish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, mashg'ulotlarni olib borish jarayonida web-texnologiyalardan samaraliroq foydalanish uchun o'qituvchi yangi materialni o'rgatish, takrorlash, mustahkamlash yoki o'quv faoliyatining boshqa turlari uchun qaysi texnologiyalar mos kelishini tushunishi, qaysi an'anaviy o'qitish usullari bu kabi texnologiyalardan foydalanishni bilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bevosita auditoriya bilan birga undan tashqari mustaqil ta'lim uchun web-resurslardan foydalangan holda qanday natijalarga erishish mumkinligini bilish va o'z o'rnida qo'llay olish shuningdek, web-texnologiyalardan oqilona foydalanish uchun ularning maqsadga mos keladigan tasniflariga murojaat qilish kerak.

Web-texnologiyalarning asosiy tasnifini turli xususiyatlariga ko'ra turlarga ajratish mumkin:

Faoliyatni tashkil etish shakllari bo'yicha:

- webinar,
- telekonferentsiya,
- blog texnologiyasi,
- web-kvest,
- bulutli texnologiyalar,
- virtual laboratoriya,
- onlayn test muhiti,
- onlayn dasturlash muhiti,
- elektron kutubxona va boshqalar.

Uslubiy foydalanish nuqtai nazaridan:

- yangi materialni o'rganish uchun,
- materialni takrorlash uchun,
- qo'shimcha ma'lumot olish uchun,
- materialni mustahkamlash va tekshirish uchun.

Tim O'Reilly Web 2.0 texnologiyalarni quyidagicha tavsiflaydi: Web 2.0 texnologiyalar - bu tarmoqdagi o'zaro ta'sirlarni hisobga olgan holda, undan ko'p odamlar foydalansa, yaxshiroq bo'ladigan tizimlarni loyihalash usuli.

Yaqinda Internetni rivojlantirishning asosiy g'oyalaridan biri Web 2.0 kontseptsiyasiga aylandi. Web 2.0 atamasi nisbatan uzoq vaqt davomida ishlatilgan, ammo zamonaviy ma'noda u 2004 yil oktyabr oyida tashkil etilgan Web 2.0ga (<http://www.web2con.com>) bag'ishlangan konferentsiyada paydo bo'lgan. Unda konferentsiya materiallarida Tim O'Reyli birinchi va eng mashhur maqolani nashr etdi, bu atamaning ma'nosini birinchi bo'lib tushuntirdi, shuningdek, birinchi va ikkinchi avlod tarmoqlari o'rtasidagi farqlarni aniq ko'rsatdi. Web 2.0 atamasidan foydalanish, asosan, ijtimoiy xizmatlar va tarmoqlar deb ataladigan narsalar bilan bog'liq bo'lib, ular keskin tarzda odamlarni ijtimoiy guruhlariga birlashtirish va o'xshash odamlarni va kerakli ma'lumotlarni tezda izlash imkonini beradi. Biroq, guruhni mohirona boshqarishsiz va uning a'zolari o'rtasida ma'lumot almashish istagisiz, shuningdek, qo'shimcha vositalarsiz bu maqsadlarga erishish mumkin bo'lmaydi. Darhaqiqat, barcha ijtimoiy xizmatlar sizga o'z materiallaringizni, shu jumladan multimediyani Internetda nashr etish imkonini beradi, shuningdek, mavzu bo'yicha tartibga solish, qiziqishlar hamjamiyatini yaratish yoki turli tanlovlar o'tkazish kabi turli usullardan foydalangan holda ularga e'tiborni jalb qilish imkonini beradi. Ushbu xizmatlar to'plami odatda Web 2.0 texnologiyalari deb ataladi. Qoida tariqasida, bunday xizmatlarda nashr qilish tizimi juda qattiq va ma'lum bir turdagi kontent uchun optimallashtirilgan: qisqa eslatmalar, fotosuratlar, audio yoki video yozuvlardir. Biroq, bu soddalashtirish ushbu xizmatlardan dasturlash yoki HTML hujjatlarini tuzish qobiliyatini bilmasdan foydalanish imkonini beradi. Natijada, ushbu xizmatlardan nafaqat IT-mutaxassislari foydalanishlari mumkin, bu ularning auditoriyasining sezilarli darajada kengayishiga sabab bo'ldi.

Ta'limda Web 3.0 texnologiyalarining joriy etilishi talabaning norasmiy deb ataladigan ta'lim - muayyan masalalar bo'yicha mutaxassis bo'lgan odamlar bilan muloqot qilish jarayonida ishlash uchun zarur bo'lgan katta miqdordagi bilimlarni olishi bilan bog'liq. Ta'limda Web 3.0 texnologiyalaridan foydalanish yo'lidagi birinchi qadam kichik o'lchamli o'quv ob'yektlari - modullarni yaratish bo'lishi mumkin. Ularni o'rganish bir daqiqadan besh daqiqagacha qisqa vaqtni talab qiladi. Bu vaqt ichida mutaxassis tomonidan yaratilgan yaxshi shakllangan ta'lim mazmunini ta'minlash kerak. Bunday modulda siz misollar, vizual ma'lumotlar va animatsiya bilan tasvirlangan bitta vazifaga e'tibor qaratishingiz mumkin. Bunday modullardan butun o'quv rejasini yig'ish mumkin. Kontent sifati bilan bir qatorda Web 3.0 texnologiyasining afzalligi tizimning avtonomligi bo'lib, u o'quvchilarga istalgan vaqtda kerakli kontentga kirish va ularning joriy vazifalariga javob beradigan kichik bloklardan o'quv kursini shakllantirish imkonini beradi.

Umuman olganda Web texnologiyalarining imkoniyatlarini tahlil qilish asosida shunday xulosaga kelishimiz mumkinki, o'quv jarayoniga intellektual web-texnologiyalarni joriy etish, resurslarni yaratish va bog'lash, Internet taqdim etayotgan imkoniyatlardan foydalanish nafaqat maqsadga muvofiq, balki muqarrar ravishda zarur ko'rinadi. Bu barcha ta'lim oluvchilarni o'quv jarayoniga faol jalb etish, o'quv motivatsiyasini va shunga mos ravishda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Акимов С. В. Введение в Интернет-технологии. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.structuralist.narod.ru/it/internet/internet.htm> (дата обращения: 21.05.2017).
2. Архитектура сайтов. // SEO бесплатный дистанционный курс. [Электронный ресурс]. URL: <http://seo.abronova.com/62.php> (дата обращения: 21.03.2017).
3. Веллинг Л., Томсон Л. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. – 880 с.
4. Евдокимов Н. В., Лебединский И. В. Раскрутка веб-сайта: практическое руководство по SEO 3.0. – М.: Изд-во «Вильямс», 2011. – 288 с.
5. Интернет. История. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sunhome.ru/journal/12971> (дата обращения: 14.02.2017).
6. Ташков П.А. Веб-мастеринг на 100%: HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, AJAX, раскрутка. – СПб.: Питер, 2010. – 512 с.
та обращения: 25.03.2017).

**QO'QON XONLIGI DAVLAT BOSHQARUVI TARIXINING
MANBASHUNOSLIGINING AYRIM MASALALARI**

To'liqinov D., Nizomiy nomidagi TDPU, Tarix fakulteti 401 guruh talabasi,

Ilmiy rahbar: J.J.Yakobjanov

Tarix fanini xolisona tadqiq etishda avvalambor birlamchi manbalarning o'rni kata hisoblanadi. Birlamchi manbalarni diqqat bilan tahlil etish, biron bir masala xususida yangi ilmiy xulasalarni chiqarish imkonini beradi. Shu jumladan, o'zbek davlatchiligi tarixida o'chmas iz qoldirgan Qo'qon xonligi tarixini o'rganishda ham o'sha davr mahalliy tarixchilar tomonidan yozib qoldirilgan manbalarsiz ilmiy xulosalar chiqarib bo'lmaydi. Shunday ekan, mavzuga doir birlamchi manbalarni chuqur o'rganib, ilmiy muomalaga kiritish dolzarb masalalardan sanaladi.

XVI asr boshlarida ya'ni Shayboniylar davriga kelib, O'rta Osiyo mintaqasida davlat boshqaruv tizimi o'zgara boshladi. Shayboniylarga qadar o'tgan sulolalarning markaziy boshqaruv tizimiga nazar solinsa, u dargoh va devondan iborat bo'lganini kuzatish mumkin.

Dargoh – hukmdor boshliq eng oliy davlat idorasi, devonlar esa ma'lum bir doiradagi vazifalarni boshqaruvchi vazirliklar hisoblanar edi. Mukammal tartibga keltirilgan bunday boshqaruv tizimi Buxoro xonligida Ashtarxoniylar davriga kelib to'liq o'zgarganligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Azamat Ziyoning ta'biri bilan aytganda, bu davrda «...mazkur tizim (dargoh va devonlar) yo'qqa chiqqan va ijroiya vazifalari to'g'ridan-to'g'ri saroydagi u yoki bu lavozimda yoki biron bir arbob faoliyatida mujassamlashgan» edi¹. Demak, turli amaldorlar faoliyat yuritgan maxsus vazirliklar zimmasidagi vazifalarni birgina shaxsga yuklatish bilan devonlar faoliyatiga chek qo'yilgan. Bu holat boshqa Markaziy Osiyo davlatlarida ham kuzatiladi. Jumladan, bu davrda Xiva xonligining davlat boshqaruvi ham shu usulda amalga oshirilgan².

Buxoro xonligida Ashtarxoniylar sulolasi hukmronligining zaiflashuvi oqibatida vujudga kelgan Qo'qon xonligi davlat boshqaruvida ham aynan shu tizim shakllanib borgan.

Xonlikning boshqaruv tizimini hamda undagi mavjud mansab va unvonlar haqida ma'lumot to'plash hamda tahlil etishda XIX-XX asr birinchi choragida yaratilgan mahalliy manbalarning o'rni beqiyosdir. Jumladan, “Tarixi Shohruxiy”, “Ansob us-salotin tavorix ul xavoqin”, “Tarixi Alimquli Amir lashkar”, “Tarixi Farg'ona”, “Tarixi Turkiston”³ kabi asarlar xonlik siyosiy tarixi hamda boshqaruv tizimi haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Ushbu manbalarni mustaqillik yillarida nashr etilib, ilmiy jamoatchilikka etkazish orqali juda ko'plab tarixiy haqiqatlar yuzaga chiqdi. Mazkur asarlarning tahlilidan mualliflarning ko'proq xonlik siyosiy jarayonlari va davlat boshqaruvida e'tibor qaratganliklari ayon bo'ladi.

Tarixiy manbalar ma'lumotlari Qo'qon xonligida shakllangan markaziy boshqaruv tizimi xususida quyidagilarni aniqlashga imkon berdi. Qo'qon xonligida hukumat qarorgohi xon o'rdasida joylashgan bo'lib, davlat ahamiyatiga molik barcha masalalar ushbu saroyda

¹ Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи... - Б 295.

² Qarang: Йўлдошев М. Хива хонлигида феодал ер эгаллиги ва давлат тузилиши. – Т.: 1959.

³ Аваз Муҳаммад Аттор. Тарихи жаҳонномаи / Форс-тожик тилидан Ш.Воҳидов таржимаси // Шарқ юлдузи, 1991. -№8. -119-137-бетлар.; Муҳаммадҳакимхон тўра. Мунтахаб ат-таворих / Форс-тожик тилидан таржимон, сўз боши, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. -720 б.; Маммадюнос Тоиб. Тарихи Алиқули Амирлашкар // Шарқ юлдузи. -1996. -№1. -215-223-б. №2. -208-223-б.; Ибрат. Фарғона тарихи. -Тошкент: Мерос, -1992. -327 б.; Мирза Олим Тошкандий. Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавоқин / Нашрга тайёрловчилар А.Матғозиев, М.Усмонова. Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995. -127 б.; Шу муаллиф. Ансаб ус-салатин ва таварих ал-хавоқин / Введение Ш.Ваҳидова. Перевод текста, примечания, указатели послесловия Салиджан Юлдашева. Ташкент, 2007. -254 б.; Мирзо Олим Маҳдум Ҳожи. Тарихи Туркистон. -Қарши: Насаф, -1992. -148 б.; О'ша муаллиф: Тарихи Туркистон / Сўзбоши ва изоҳлар Ш.Воҳидовники, араб ёзувидан табдил Ш.Воҳидов ва Р.Холиқованики, кўрсаткичлар Ш.Воҳидов ва Д.Сангированики. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. -242 б.

hal qilingan. Markaziy boshqaruv tizimi ham to'raligicha o'rdada mujassamlashib, unda faoliyat yurituvchi barcha amaldorlar xon huzuridagi Oliy Kengash tarkibiga kiritilgan. Markaziy boshqaruv oliy hukmdor, keyin maslahat organi bo'lgan kengash, undan so'ng ijroiya vazifalaridagi mas'ul amaldorlardan iborat bo'lgan.

Davlat o'zining ichki va tashqi siyosati, jamiyat bilan olib boruvchi aloqalarini asrlar davomida shakllanib, mukammallashib borgan murakkab boshqaruv organiga tayanib, amalga oshirgan. Bu organ O'rta Osiyo xonliklarida hukmdorlarning huzuridagi Oliy Kengash bo'lib, tarixiy manbalarda u «maslahat», «xos majlis», «mashvarat», «majlisi sultoni» kabi so'zlar bilan ifodalanadi. Qo'qon hukmdorlari huzuridagi kengash haqida XIX asrda xonlikda bo'lgan rossiyalik zobitlar, elchi va sayyohlar, kengashda ko'rilgan masalalar haqida esa mahalliy mualliflar tomonidan muhim ma'lumotlar yozib qoldirilgan¹. 1813-1814 yillarda Qo'qonda bo'lgan Sibir korpusi tarjimoni F.Nazarov o'zining esdaliklarida kengash haqida tasavvur qilishga xizmat qiluvchi qiziqarli holatni bayon etadi. Uning yozishicha, «hukmdorning yuqori kengashini tashkil etuvchi bir qator vazirlar va davlat amaldorlari taxti-ravon yoniga solingan gilamlar ustida darajalariga ko'ra o'tirar edilar»².

F.Nazarovning kengash haqida bergan ushbu ma'lumoti nafaqat Qo'qon xonligiga, balki Markaziy Osiyoda o'sha davrda mavjud bo'lgan boshqa davlatlarga ham xos umumiy xususiyatdir.

Qo'qon xonligidagi Oliy Kengashning tarkibi haqida so'z borar ekan, uning tarkibiga markaziy davlat boshqaruvidagi barcha mansabdorlar a'zo etib kiritilganligini alohida ta'kidlamok lozim. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, Qo'qon xonligining bosh vaziri bo'lgan mingboshi hamda oliy diniy mansabdor – shayxulislom kengashning doimiy a'zosi bo'lgan.

Shuningdek, xonlikning bosh qozisi, ya'ni qozikalon va harbiy ishlar bo'yicha ikki sudya – qozi askar ham kengashda ishtirok etgan³. XIX asrning 30-yillariga kelib markaziy davlat boshqaruvida muhim vazifalar qatoriga kirgan dasturxonchi va risolachi ham kengash a'zosi ekanligi haqida V.V.Velyaminov-Zernov o'z asarida qayd etadi.

XIX asr tadqiqotchisi V.Grigorevning ma'lumotiga ko'ra, Xudoyorxonning birinchi hukmdorligida kengash to'rtta qipchoqdan iborat bo'lgan⁴.

Tarixiy manbalarning ko'rsatishicha, XIX asrning 60-yillariga kelib kengash kengaytirilib, markaziy davlat boshqaruvidagi 12 kishidan iborat mansabdorlar kengash tarkibiga kiritiladi⁵. Ushbu ma'lumotlar Qo'qon xonligining har bir hukmdori davrida kengash a'zolari, ularning soni va a'zolarining tarkibi o'zgarib turganligini ko'rsatadi. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin edi.

Qo'qon xonligida ham Buxoro amirligi va Xiva xonliklaridagi kabi hokimiyat tepasida oliy hukmdor – xon turgan va Oliy Kengashning markaziy figurasi hisoblangan.

¹ Махмудов. Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий- бошқарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих фан. Ном. Дисс.- Т. 2007. 67- б.

² Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии / Текст подготовил В.А. Ромодин. – М.: Наука, 1968. – С. 41. Қаранг. Махмудов. Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий- бошқарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих фан. Ном. Дисс.- Т. 2007. 67- б.

³ Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии // Зап РГО, 1849. – С. 205. Вельямнов-Зернов В.В. Исторические известия о Кокандском ханстве от Мухаммед-Али до Худаярхана.– СПб. 1856. – С. 20. Қаранг. Махмудов. Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий- бошқарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих фан. Ном. Дисс.- Т. 2007. 68- б.

⁴ Григорьев В.В. Современные монеты Кокандского ханства // Труды Восточного отделения императорского археологического общества. 1856. Вып. 2. Ч. 2 – СПб. – С. 116. Қаранг. Махмудов. Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий- бошқарув тизими (1709-1876 йй.). Тарих фан. Ном. Дисс.- Т. 2007. 68- б.

⁵ Кокандское ханство по новейшим известиям // Туркестанский сборник, Т. 23. – С.65.

Qo‘qon xonligi o‘zbek davlatchiligi tarixida nisbatan kamroq davr mavjud bo‘lgan bo‘lsa-da, O‘rta Osiyo xalqlarining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotida katta rol o‘ynagan. O‘zining davlatchilik jarayonlari, boshqaruv tizimi, mansab va lavozimlar, huquq tizimi harbiy ishlarning o‘ziga xosligi bilan O‘rta Osiyodagi siyosiy vaziyatga jiddiy ta‘sir ko‘rsata olgan. Xonlik tarixini xususan, uning davlat boshqaruvini o‘rganishda XVIII-XX asr boshlarida yaratilgan manbalarning o‘rni katta.

Mustaqillik yillarida Qo‘qon xonligi tarixi va ayniqsa uning manbashunoslik tadqiqotlari masalalariga ham katta e‘tibor qaratilib, bu borada ko‘plab tarixchilar tomonidan bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Tadqiqotlarning ob‘ekti sifatida o‘rganilgan va tahlil etilgan manbalarning asosan O‘zbekistondagi mavjud qo‘lyozmalar fondlarida saqlanayotgan asarlar ekanligining diqqatga sazovorligini alohida ta‘kidlab o‘tish lozim-ki, u manbalar nafaqat mahalliy olimlar va tadqiqotchilar tomonidan, balki boshqa davlatlar tarixchilari tomonidan ham tadqiq etilgani bu borada amalga oshirilgan ishlarning ko‘lamini belgilab beradi. Qo‘qon xonligi tarixining manbashunoslik tadqiqotlari XX asrning 70-80 yillarida ma‘lum darajada amalga oshirilganligini e‘tirof etish o‘rinli. Jumladan, Qo‘qon xonligining Xudoyorxon hukmronligi yillaridagi iqtisodiy va xo‘jalik hayoti, qolaversa siyosiy jarayonlari tarixi tafsilotlarining manbalarga asoslangan mukammal tadqiqoti tarixchi R.Nabievning monografiyasida o‘z aksini topgan bo‘lsa¹, Enver Xurshut Muhammad Hakimxon to‘raning “Muntaxab at-tavorix” asarining manbaviy jihatlarini tahlil qildi². Shuningdek, A. O‘rinboev va O. Bo‘rievlar ham Muhammad Solih Toshkandiyning “Tarixi jadidi Toshkand” asarining Toshkent shahri tarixiga oid qismini nashr ettirdilar³.

Afsuski, mustaqillik yillariga qadar yuqoridagi mualliflarning asarlari boy tarixiy ma‘lumotlarni o‘zida jam qilganligiga qaramasdan qo‘lyozma holatida qolib ketdi va istiqloq yillariga kelibgina ulardan ayrimlari ilmiy muomalaga kiritildi. Jumladan, «Tarixi jahonnamoyi» asarida Avaz Muhammad Attor Ho‘qandiy XIX asrning o‘rtalaridagi Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga nisbatan olib borgan siyosati va harbiy faoliyatini, Turkiston, Avliyo-ota, Chimkent, Toshkent, Jizzax, O‘ratepa, Xo‘jand, Samarqand uchun olib borilgan urushlar, ajdodlarimizning Vatan himoyasida ko‘rsatgan qahramonliklari va jasoratlarini xolisona yoritadi⁴.

Mulla Niyoz Muhammadning «Tarixi Shohruxiy» asari Qo‘qon xonligi tarixi bo‘yicha muhim manbalardan biri bo‘lib, unda mamlakatda yuz bergan siyosiy voqealar bayonida xonlikda mavjud bo‘lgan ayrim mansablar haqida muhim ma‘lumotlar keltirib o‘tiladi. Ayniqsa, asardagi udaychi mansabi va unga tayinlanish jarayonida rioya qilinadigan udumlarga oid qiziqarli ma‘lumotlar e‘tiborga molik. Mirza Olim Mushrifning «Ansob us-salotin...» asarida ham xonlikning ma‘muriy boshqaruv tizimi va uning turli bo‘g‘inlaridagi mansabdorlar, xususan, xonlik viloyatlariga tayinlangan hokimlar, mirzo, mirzaboshi, amin va oqsoqollar faoliyati to‘g‘risida ayrim qimmatli ma‘lumotlar uchraydi.

¹ Nabiev P. Из истории Кокандского ханства. Феодалное хозяйство Худойрхана. –Ташкент: Фан, 1973. –388 с.

² Qarang: Xurshut Э. «Мунтахаб ат – таворих» как источник по истории Средней Азии и сопредельных стран XVIII – XIX вв. // Общественные науки в Узбекистане. –1984. № 7. –С. 36–42. IV.21. Qarang: Xurshut Э. Изучение среднеазиатских источников XVI–XIX веков: значение, состояние, проблемы // Общественные науки в Узбекистане. –1989. № 2. –С. 49–53

³ Ўринбоев А., Бўриев О. Тошкент Муҳаммад Солих тавсифида (XIX аср). –Тошкент: Фан, 1983; Qarang: Урунбаев А. Неизвестная рукопись по истории Кокандского ханства // Известия АН УзССР. Серия общественных наук.–1957. №3. –С.33–38.

⁴ Вахидов Ш. Аваз Муҳаммад Аттот Хуканди и его сочинение «Тарихи жахоннамойи» (Исследование, перевод и примечания). Дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент: 1991. – 165 с.; Шу муаллиф. Қўқон хонлигида тарихнависликнинг ривожланиши. XIX аср – XX асрнинг бошлари. – Тошкент, 1998. – 315 б.; Мазкур асарнинг Ўрта Осиёнинг Россия империяси томонидан босиб олиниш жараёни, хонликнинг шу даврдаги сиёсий вазиятини ёритадиган қисми «Шарк юлдузи» журналида (1990, –№ 8) чоп этилган.

Abu Ubaydulloh Toshkandiyning «Xulosat ul-ahvol» asarida Toshkent viloyati siyosiy hayotida XIX asrda faol ishtirok etgan mas'ul shaxslar – Lashkar qo'shbegi, Aziz parvonachi, Normuhammad qo'shbegi va Mirzo Ahmadning hokimliklari va bu davrda viloyatda kechgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy jarayonlar o'z aksini topgan. Ayniqsa, muallifning viloyatdagi zakot ishlari haqidagi ma'lumotlari alohida ahamiyatga ega. Bu o'rinda muallifning o'zi ham zakot yig'ish ishlariga mas'ul Hamid devonbegiga yordamchi bo'lganligi, keyinroq mirzolikka tayinlanganligini qayd etgan holda, asarda ma'muriy-boshqaruv tizimiga oid ma'lumotlarning ko'pligi bilan u boshqa asarlardan ajralib turishini ko'rsatib o'tish lozim.

Ishoqxon Ibratning «Tarixi Farg'ona» asarida ham muhim ma'lumotlar mavjud bo'lib, unda keltirilgan xonlik ma'muriy-boshqaruv tizimidagi «otaliq» mansabi va xonlikning ma'muriy bo'linishiga oid muallifning fikr mulohazalari diqqatga sazovordir¹.

«Tarixi Turkiston» asari muallifi Mulla Olim Maxdum Hoji esa Qo'qon xonligidagi mansablarni darajalarga ajratib, tartibli tarzda ko'rsatib beradi².

Yuqorida fikr yuritilgan tarixiy asarlarda, garchand ularning mualliflari Qo'qon xonligidagi davlat boshqaruvi tizimini izchil tarzda bayon qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymagan bo'lsalar-da, ular xonlikdagi markaziy va mahalliy ma'muriy-boshqaruv tizimi, uning turli mansabdorlari va ular mas'ul etilgan vazifalarga doir qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadilar. Ushbu tahlili keltirilgan asarlarning chuqur o'rganilib, keng ilmiy muomalaga kiritilishi birinchi navbatda o'zbek davlatchiligi tarixini batafsil o'rganish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий. Тарихи жаҳоннамои. / Форсчадан Ш.Воҳидов таржимаси. – Тошкент: Шарқ Юлдузи, 1991. – № 8. – Б. 119–137
2. Исҳоқхон Ибрат. Фарғона тарихи. / Нашрга тайёрловчилар Ҳ.Бобобеков, М.Ҳасаний. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 266–327.
3. Мирза Олим Тошкандий. Ансаб ус–салатин ва таварих ал–хавакин. / Введение Ш.Вахидова, перевод текста, примечания, указатели послесловия Салиджан Йулдашева. – Ташкент, 2007. – 254 б.
4. Мирзо Олим Махдум Ҳожи Тарихи Туркистон. / Сўзбоши ва изоҳлар Ш.Воҳидовники, араб ёзувидан табил Ш.Воҳидов ва Р.Холиқованики, кўрсаткичлар Ш.Воҳидов ва Д.Сангированики. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. –242 б.
5. Мулла Олим Махдум Ҳожи. Тарихи Туркистон. / Нашрга тайёрловчилар Т.Алимардонов, Н.Абдул Ҳаким. – Қарши: Насаф, 1992. –148 б.
6. Муҳаммад Юнус Тоиб. Тарихи Алимқули Амирлашкар. / Нашрга тайёрловчи Ш.Воҳидов. – Тошкент: Шарқ Юлдузи, 1996. – № 1. – Б. 215–223.; – № 2. – Б. 208–223.
7. Муҳаммадҳакимхон тўра. Мунтахаб ат–таворих. / Форс–тожик тилидан таржимон, сўз боши, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.Воҳидов. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. –716 б.
8. Худоёрхонзода. Анжум ат–таворих (Тарих юлдузлари). –Тошкент: Фан ва технология, 2014. –348 б.
9. Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи (энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). – Тошкент: Шарқ, 2001. –368 б.
10. Маҳмудов Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий бошқарув тизими (1709–1876). Тарих фан. номз. ... дисс. –Тошкент, 2007. – 166 б.

¹ Исҳоқхон Тўра Ибрат, Фарғона тарихи / Нашрга тайёрловчилар Ҳ. Бобобеков, Махмуд Ҳасаний. Мерос туркуми. – Т.: Камалак, 1991. – Б. 303 .

² Мулло Олим Махдум Ҳожи. Тарихи Туркистон... – Б. 104 -105.

TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MODELLARIDAN FOYDALANISH

Fayziyeva Mahbuba Raximjonovna., PhD, professor

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi globallashuv jarayonida ta'lim transformatsiyasini amalga oshirish va unda raqamli texnologiyalarning ta'limga integratsiyalashuvida foydalaniladigan modellar xususida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, TPACK, SAMR, RAT, PIC-RAT modellari imkoniyatlari va mazmuni ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: raqamli transformasiya, raqamli texnologiyalar, ta'lim, TPACK, SAMR, RAT, PIC-RAT modellari.

Bugungi kunning har bir ta'lim oluvchisi o'zining aniq sharoitlari va imkoniyatlariga eng ko'p mos keladigan o'quv jarayonini ongli ravishda tanlab olishi foydadan holi emas va bu albatta bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish jarayoniga tasodifiy yondashishga yo'l qo'ymaydi.

So'nggi o'n yil ichida ta'limga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish va ulardan foydalanishni tadqiq etuvchi bir nechta modellar yaratildi. Hamilton, Rozenberg va Akkaoglularning fikriga ko'ra o'qituvchilarining pedagogik tanlovlari va ularning e'tiqodlari va motivatsiyasi raqamli texnologiyalarni ta'lim sharoitida integratsiyasini murakkablashtiradi[1]. O'qituvchilar va tadqiqotchilarga raqamli texnologiyalarni birlashtirish va ulardan foydalanishni baholashda yordam berish uchun bir nechta modellar, yogdoshuvlar, standartlar va nazariyalar ishlab chiqilgan.

O'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni qabul qilish va ulardan foydalanishni tavsiflash va muhokama qilish uchun asos sifatida TPACK (technological pedagogical content knowledge - texnologik pedagogik kontent bilimlari), RAT (replacement, amplification, transformation - almashtirish, kuchaytirish va o'zgartirish) va SAMR (substitution augmentation modification redefinition - almashtirish, ko'paytirish, o'zgartirish va qayta aniqlash), PIC-RAT (passive, interactive, creative, replace, amplify, transform -- passiv, interaktiv, kreativ, almashtirish, kuchaytirish, o'zgartirish) modellari bilan tanishib chiqamiz.

Ushbu modellar nafaqat tadqiqotchilar, balki amaliyotchilar tomonidan ham ta'limdagi raqamli texnologiyalar bilan bog'liq turli munozaralarda keng tanilgan va tilga olingan modellar hisoblanadi.

E.R.Hamilton, J. M.Roseberg va M.Akkaoglularning fikriga ko'ra bu modellar murakkab, xilma-xil va ko'p qirrali jarayonni soddalashtiradi[1].

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ushbu modellar o'qituvchilarning kundalik amaliyotining bir qismi bo'lgan raqamli texnologiyalarni qo'llash va ulardan foydalanishni muhokama qilish va tavsiflashga imkon berishi mumkin.

TPACK. So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida raqamli texnologiyalar sinflardagi muhitni o'zgartirdi. Ushbu murakkab vaziyatni to'g'ri baholash texnologiya haqidagi bilimlarni pedagogika bilimlari va kontent bilimlaridan ajratmaslik kerakligini tushunishni talab qiladi[3]. Boshqacha qilib aytganda, Mishra va Koehler ma'lumotlariga ko'ra, texnologiya bilan yaxshi o'qitishning yadrosi uchta bilim asosiga asoslanadi[2]: pedagogika, kontent va raqamli texnologiya. Ushbu asosiy tarkibiy qismlar o'rtasidagi munosabatlar va integratsiya texnologiyaning ta'limga qanday integratsiyalashuviga ta'sir qiladi.

TPACK ta'limda texnologiyaning to'g'ri ishlashi uchun tushunilishi va yaxshi "bog'lanishi" kerak bo'lgan muhim munosabatlarni ko'rsatadi. TPACK modeli asosida uchta asosiy bilim shakllarining murakkab o'zaro muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi yotadi: Kontent (CK), Pedagogika (PK) va Texnologiya (TK). Texnologik pedagogik kontent bilimlari TPACK - bu texnologiya, pedagogika va kontent bilimlari birlashadigan va o'quvchilar uchun tezlashtirilgan o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadigan model.

O'qitishda raqamli texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish uchun ushbu domenlar o'rtasida dinamik almashinuv zarur.

SAMR. Doktor Ruben Puentedura[5] tomonidan yaratilgan SAMR o'qituvchilarni texnologiyadan foydalanadigan raqamli ta'lim tajribalarini loyihalash, rivojlantirish va joriy etishda qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq ko'rsatishni da'vo qiladi. SAMR model Puentedura tomonidan ishlab chiqilgan[1]. SAMR modeli bilan o'qituvchilarning sinflarda raqamli texnologiyalardan foydalanishini tasvirlash va tasniflashni tushuntiradi.

SAMR modeli bosqichlari:

Almashtirish. Almashtirish bosqichida texnologiya to'g'ridan-to'g'ri an'anaviydan raqamligga almashtiriladi. Masalan, ishlanilayotgan hujjatning qog'oz nusxasi o'rniga elektron yoki veb-versiyasidan foydalanish mumkin. O'quvchilar mashq daftarini to'ldirish o'rniga, savollarga Microsoft Word dasturida yozish orqali yoki tayyor raqamli didaktik resurslarga raqamli javob berishlari mumkin.

Ko'paytirish. Bu yerda raqamli texnologiya yana to'g'ridan-to'g'ri an'anaviy texnologiya bilan almashtiriladi va o'quvchilar tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Texnologiya qaysidir ma'noda o'quvchining bilimini oshiradi. Bunda o'quvchilar bilimiga mos individual topshiriqlar beriladi va o'quvchilar ushbu topshiriq natijasi sifatida videoroliklar taqdim etishlari mumkin

Modifikatsiya. Modifikatsiya ta'limdagi sezilarli funktsional o'zgarishlarni anglatadi. Ushbu bosqichda SAMR modeli yordamida takomillashtirishdan transformatsiyaga o'tish amalga oshiriladi. Bu bosqichda tadqiqotni taqdim etayotgan o'quvchi sinf uchun nafaqat odatiy multimedia resurslarini o'z ichiga olgan, balki yangi mahsulot yoki mavjud materialning sintezini ifodalovchi o'zining noyob grafik organizatorini yaratishi mumkin. O'quvchilar bu bosqichda LMS tizimlari va bloglar yordamida hamkorlik ham qilishlari mumkin. Bu jarayonda o'quvchilar o'z ishlarini maksimal darajada oshirish uchun o'zlarining blog postlarini o'rganib, tahrirlab, qisqacha, aniq va ehtiyotkorlik bilan yozishadi.

Qayta belgilash. SAMR modelining so'nggi bosqichi integratsiyalashgan sinf texnologiyasi talaba tajribasini qanday o'zgartirishi mumkinligining eng yuqori cho'qqisini ifodalaydi. Qayta aniqlash bosqichi - bu texnologiyani almashtirib bo'lmaydigan, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar va vazifalar ochilgan bosqich. Qayta belgilash ta'limning bir yoki bir nechta jihatlarini tubdan qayta belgilovchi texnologiyalardan foydalanish bilan tavsiflanadi. Ushbu turkumda bo'lish uchun texnologiya ilgari erishib bo'lmaydigan yoki hatto tasavvur qilib bo'lmaydigan o'rganish imkoniyatlarini yaratishi kerak. Texnologiyaning talabalarga o'z platformalarini taqdim etish imkoniyatlari foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontentning eksponentsial o'sishiga turtki bo'ldi. An'anaviy sinfda ishlab chiqarish orqali o'rganish har doim variant bo'lgan, ammo interaktiv, takrorlanadigan,

bog'langan, o'rnatilgan va qayta ko'rsatilishi mumkin bo'lgan va umuman, turli ommaviy axborot vositalarida targ'ib qilinishi mumkin bo'lgan yaratish orqali o'rganish ta'lim uchun oldinga katta qadamdir.

RAT. RAT SAMR modelining sodda va amaliy versiyasidir. Ushbu ikkala model ham texnologiyani o'rganish tajribasiga joriy etish sodir bo'layotgan voqealarga qandaydir ta'sir ko'rsatishini taxmin qiladi va ular bu ta'sir nima ekanligini va texnologiyadan qanday mazmunli foydalanish kerakligini tushunishga yordam beradi. RAT - almashtirish, kuchaytirish va o'zgartirish so'zlarining qisqartmasi bo'lib, model o'qitishda texnologiyadan foydalanilganda an'anaviy o'qitish yondashuvini almashtirish uchun (talabalar natijalari bo'yicha sezilarli farqlarsiz) foydalanishni nazarda tutadi. sodir bo'lgan o'rganish yoki o'rganishni texnologiyasiz mumkin bo'lmagan usullarga aylantirish. Hughes, Tomas va Scharber tomonidan ishlab chiqilgan ushbu model, ta'limda texnologiyaning rolini tushunish uchun ishlatiladigan uchta toifadir, shuningdek o'qitishda o'qituvchilarning texnologiyalarni qabul qilishlarini baholash. RAT raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'limga kiritilgan uchta jihat asosida ishlab chiqilgan: (1) o'qitish usullari, masalan, o'qituvchilarning roli, ma'muriy vazifalar, kasbiy rivojlanish va talabalar bilan o'zaro munosabatlar; (2) talabalarning o'quv jarayonlari, masalan, faoliyat vazifalari, o'quvchilarning munosabati va motivatsiyasi, o'quvchilarning fikrlashi va aqliy jarayoni; va (3) o'quv dasturining maqsadlari, masalan, olingan, o'rganilgan yoki qo'llaniladigan bilim va tajriba. RAT modeli texnologiya o'rnini bosadimi yoki yo'qmi, o'qitish va o'rganish amaliyotida raqamli texnologiyalarning rolini

OECD[4] tadqiqotining xulosasiga ko'ra: "Texnologiya ajoyib ta'limni kuchaytirishi mumkin, ammo buyuk texnologiya yomon ta'limning o'rnini bosa olmaydi". O'qituvchilar bunga o'qitish va baholash uchun mos ilovalarni aniqlay olish va ularni muayyan darslar va o'quv dasturlariga integratsiyalash; raqamli vositalar yordamida o'qitish, yo'naltirilgan o'qitish (uyga vazifa) va formativ baholash uchun o'zlarining pedagogik yondashuvlarini moslashtira olish kabi raqamli ko'nikmalarga ega bo'lish orqali erishadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hamilton, E.R., Roseberg, J. M. & Akcaoglu, M. (2016). The Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) Model: a Critical Review and Suggestions for its Use. TechTrends, pp. 1-9.
2. Koehler, M.J., Mishra, P. & Cain, W. (2013). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education, 193(3), pp.13-19.
3. Mishra, P. & Koehler, M.J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), pp.1017-1054
4. OECD, 2015. Students, computers and learning: making the connection, PISA
5. Puentedura, R. (2006). Transformation, technology, and education. [blog] 18 August. Available at: <http://hippasus.com/resources/tte/> [Accessed: 2016-04-12].

ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ АМАЛИЁТИНИ БОШҚАРИШ

ТДПУ ўқитувчиси Байметов Муҳамматали Мехриддинович

Педагогика олий таълим муассасасида таҳсил олиш жараёнида бўлажак технология фани ўқитувчиларида ўз имкониятлари ва эгаллаган билимларини касблар оламида тўла рўёбга чиқаришига қаратиш лозим. Бунда педагогик жамоанинг вазифаси нафақат талабада бундай имкониятларни шакллантириш, балки уларнинг амалдаги татбиқини топиши билан белгиланади. Республикамизда ёшларни касбга йўналтириш тизимини такомиллаштириш узлуксиз таълим тизимининг ресурслар, кадрлар, ташкилий, ахборот ҳамда ҳуқуқий жиҳатдан самарали фаолият кўрсатишининг зарур шarti ҳисобланади.

Бўлажак технологик таълим ўқитувчиларининг педагогика олий таълим муассасаларида олган назарий билимларини келгуси касбий фаолиятида тўғри амалга оширишда ишлаб чиқариш амалиёти муҳим ҳисобланади. Бу даврда уларнинг эгаллаётган касбига доир билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш ҳамда ривожлантириш амалга оширилади. Ишлаб чиқариш амалиёти жараёнида бўлгуси мутахассис ўз касбини амалий жиҳатдан чуқур эгаллаши учун имконият яратилади, касбий кўникмалар тўла шаклланиш имкониятлари рўёбга чиқади. Бу келгусида талабанинг ўз ишининг моҳир устаси бўлиб етишишига асос бўлиб хизмат қилади.

Педагогика олий таълим муассасаларида умумкасбий ва махсус фанларни ўқитишда уларнинг касбий йўналганлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Бу ишни амалга оширишда олий таълим муассасаси ларнинг мақсад ва вазифалари эътиборга олиниши лозим. Бу эса ўз навбатида, талабаларда касбий кўникма ва малакаларни эгаллаш учун зарур бўлган қобилиятни ривожлантириш имконини беради.

Бўлажак технология фани ўқитувчилари ишлаб чиқариш амалиёти орқали ижодий фаолиятга тайёрлашга оид турли методик материалларни таҳлил этиш асосида, бу жараёнда қуйидаги педагогик шарт-шароитларга риоя қилиш зарурлиги аниқланди

- бўлажак технология фани ўқитувчиларида ўзининг эгаллаётган касби бўйича ижодий фаолиятга қизиқишни тарбиялаш олий таълим муассасаси ларда ўқишнинг биринчи кундан бошланиши лозим. Бунинг учун эса, уларга турли ишчи амалларда бажариш мумкин бўлган топшириқларни бериш зарур;

- ишлаб чиқариш амалиёти жараёнида гуруҳдаги талабаларни кучли, кучсиз ва ўрта гуруҳларга ажратмаслик. Чунки, бу талабада ўзининг қобилияти ва ижодий фаоллиги ривожланишида кучсизлик томони мавжудлигини аниқлашга имкон бермайди;

- педагог бўлажак технологик таълим ўқитувчиларини ижодий фаолиятга тайёрлаш жараёнида, агар кўпчилик бўлажак технология фани ўқитувчиларида фаоллик ва тажриба етишмаса, у ҳолда қўйилган муаммони ҳал қилишга жамоавий тажрибани жалб этиш;

- бўлажак технология фани ўқитувчиларининг меҳнатга онгли муносабатини, аниқ билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш ҳамда технологик операцияларни бажариш жараёнидаги фаоллигини доимий рағбатлантириб бориш;

- ишлаб чиқариш амалиёти пайтида талабаларга технологик операцияларни бажаришнинг янги усуллари кўрсатиш билан бирга, уларга бу усуллар мукамал эмаслигини ҳамда бундан ҳам такомиллашган усуллар мавжудлигини тушунтириш;

- бўлажак технология фани ўқитувчиларининг индивидуал фаоллигини мураккаб бўлмаган технологик операцияларни такомиллаштиришга шахсий имкониятларини йўналтириш йўли билан ривожлантириш;

- бўлажак технология фани ўқитувчиларини фаоллаштиришга ишлаб чиқариш амалиёти топшириқларига янгилик элементларини киритиш билан боғлиқ ўзига хос қийинчилик ҳолати яратиш йўли билан эришиш;

- талабаларни ўзларининг фаоллигини ривожлантирувчи фаолиятга ўргатиш.

Педагогика олий таълим муассасаларида ҳақиқий педагогик ва касб маҳоратини ҳамда ёшларни касбга йўналтириш тизимини такомиллаштириш учун мақсадга йўналтирилган илмий услубий мактаби бўлиши керак. Педагогика олий таълим муассасалари олдида турган долзарб вазифалардан бири ўқитиш жараёнида, жумладан ўқув амалиётларини ташкил этишда замонавий педагогик ва ахборот технологиялардан кенг фойдаланиш ҳамда амалда татбиқ этиш ҳисобланади. Ушбу вазифаларни амалга оширишда педагог-муҳандисларнинг услубий ишларини ташкил этиш, бошқариш, ривожлантириш ва мониторингини олиб бориш муҳим аҳамият касб этади. Услубий ишларни ташкил этиш методи асосан ишлаб чиқариш амалиётини ташкил этиш ва бошқариш тамойиллари ҳамда қонуниятларига асосланиб ишлаб чиқилиши керак

Демак ишлаб чиқариш амалиёти сифатини бошқариш инфор­мацион технологиялар асосида мазкур жараённи ташкил этиш ва самарали педагогик фаолият учун шароитлар яратишга йўналтирилиши керак. Ишлаб чиқариш амалиёти сифатини бошқариш мониторинги қуйидагилардан иборат бўлиши керак: ишлаб чиқариш амалиёти натижалари, уни ўтказиш сифати, моддий техника базаси ва педагоглар бўйича. Ушбу мониторинг кўрсаткичларининг ичида энг асосийси бу ишлаб чиқариш амалиёти сифатини аниқлаш мониторингидир.

АДАБИЁТЛАР

1. Байметов М.М. (2021) Касб-хунар мактабларида ўқув амалиётларини ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш йўллари. – Academic Research in Educational Sciences, VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 1190-1195.
2. Байметов М.М. Ўқув ва ишлаб чиқариш амалиётлари интеграциясини таъминлашнинг дидактик тамойиллари. - Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў. №1/1 2022.

TUBAN SUVO‘TI SCENEDESMUS SP. HAMDA SUV YUZIDA QALQIB O‘SUVCHI YUKSAK SUV O‘SIMLIKLARI BIOMASSASIDAN BALIQCHILIKDA QO‘LLASH UCHUN QO‘SHIMCHA OZUQA TAYYORLASH

Tashtemirova S.F., Ismatov M.U., Yuldasheva D.D., Xolboyeva V.Sh.
TDPU Tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yo‘nalishi 2- kurs talabalari.

Ilmiy rahbar: Norboboeva R.B.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tuban suvo‘ti *scenedesmus sp.* hamda suv yuzida qalqib o‘sovchi yuksak suv o‘simliklari biomassasidan baliqchilikda qo‘llash uchun qo‘shimcha ozuqa tayyorlash, biomassa etishtirish uchun maxsus qo‘rilmalarni tashlash va ulardan foydalanishning samaradorligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: suv, baliq, ozuqa, omixta em, o‘simlik, biomassa, oq amur, karp, xovuz, ryaska.

Mustaqil O‘zbekistonda ilm-fanning rivojlanishiga bo‘lgan e‘tibor tabora oshgani sari mamlakatimizda biotexnologiya fani ham boshqa rivojlangan davlatlardagi kabi tez rivojlanish bosqichiga o‘ta boshladi. Biotexnologiya fani va uning tarixining rivojlanish davri so‘nggi 30 yillikka to‘g‘ri keladi. Ohirgi 33 yil davomida O‘zbekiston Respublikasida ham biotexnologiyaga faniga bo‘lgan qiziqish ortdi. Bugungi kunda yuksak o‘simliklar qatorida tuban suvo‘tlari ustida ham laboratoriya va sanoat miqiyosida tajribalar olib borishmoqda.

O‘zbekiston sharoitida tuban suvo‘tlarini etishtirish ilmiy tadqiqotlar olib borish XX-asrning 61-65-yillariga to‘ri keladi. Respublikamizda tuman suvo‘tlari ko‘paytirish va uni qishloq ho‘jaligida ko‘llash ilk bor 1961-yilda amalga oshirilgan. Bu sohaning rivojlanishi va uning fan sifatida shakillanishiga O‘zbekiston Respublika fanlar akademiyasi algologik va gidrobotanik olimlar A.M Muzafarov., T.T Taubaev., A.R Raximov., X.F YAkubovlar hissa qo‘shgan. Asosan yashil suvo‘tlari bo‘limi vakillaridan *Xlorella va Scenedesmus* ko‘k yashil suvo‘tlari bo‘limi vakillaridan esa *Nostoc* tuban suvo‘tlari sanoat miqiyosida keng kulamda ishlatilgan. O‘zbekiston Respublikasi ilmiy tadqiqot institutlari olimlarining tuban suvo‘tlariga bo‘lgan qiziqish yil sayin ortib bormoqda.

So‘nngi yillarda baliqchilik tarmog‘i jadal rivojlanish jarayoniga utib, ularni ozuqa bilan ta‘minlash dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda.

Ekologik toza qo‘shimcha ozuqa tayyorlash borasida tuban suv o‘simliklari hamda suv yuzida qalqib o‘sovchi yuksak suv o‘simliklari biomassasidan foydalanish esa boshqa shu turdagi qo‘shimcha ozuqalarga nisbatan ancha arzon va samarali hisoblanadi. Tadqiqotlarimiz davomida *scenedesmus sp.* hamda suv yuzida qalqib o‘sovchi yuksak suv o‘simligi *azolla caroliniana willd.* biomassasidan foydalanib baliqchilikda qo‘llash uchun qo‘shimcha ozuqa tayyorlash borasida olingan dastlabki natijalar va ularning tahlili xaqidagi ma‘lumotlar keltirilgan.

Tuban suv o‘simliklari hamda suv yuzida qalqib o‘sovchi yuksak suv o‘simliklari tabiat injiqililigiga chidamliligi, tez fursatda vegetativ ko‘payib katta biomassa hosil qila olishi, uni ko‘paytirishdagi qtisodiy samaradorlik va uning biokimyoviy tarkibida oqsil moddasini miqdori yuqori ekanligi bilan ajralib turadi.

Bundan tashqari o‘zida barcha tirik mavjudot (makro) uchun hayot faoliyati davomida kunlik va xayotiy faoliyati davomida kerak bo‘ladigan makro- va

mikroelementlarni saqlaydi. SHuningdek ularning qo'llanish darajasi ham keng bo'lib bu ob'ektlarni barcha sanoat turlarida qo'llash mumkin. Bu esa o'z navbatida hozirgi kunda ko'zga tashlanayotgan oziq-ovqat, farmatsevtik sanoat va qishloq xo'jaligi, sanoatlardagi muammolarni bartaraf etishda yordam beradi.

Respublikamiz aholisini oqsil moddalariga bo'lgan talabini qondirishda baliq maxsulotlari ham muhim ahamiyatga ega. Sog'liqni saqlash vazirligining tavsiyasiga ko'ra, xar bir organizm sog'lom rivojlanishi uchun yil davomida 12 kg. gacha baliq mahsuloti iste'mol qilishi lozim. Hozirgi kunda, baliqchilik xo'jaliklarida etishtirilayotgan, tabiiy suv havzalaridan ovlanayotgan baliqlar Respublikamiz aholisi ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi.

Bugungi kunda etishtirilayotgan baliqlarning asosiy qismi sun'iy suv hovuzalarda yakka tartibdagi xo'jaliklar xissasiga to'g'ri keladi. O'tgan asrning 80-yillarida baliqchilik xo'jaliklarining xar bir gektar suv havzasi hisobiga o'rtacha hosildorligi 24 sentnerni tashkil etgan bo'lsa, Qishloq va suv xo'jaligi vazirligidan olingan ma'lumotlarga asosan, 2004-2016 yilda bu ko'rsatkich o'rtacha 4-7 sentnerni tashkil etgan. Hosildorligini pasayishiga baliqlarning turlari turg'in suv havzalarida etishtirish talablariga to'la javob bermasligi, omuxta emning sifati past, narhi qimmatligi bo'lsa, baliq etishtirishda qo'llaniladigan kompleks tizimning yo'qligi ham sabab bo'lmoqda.

Keyingi vaqtlarda baliq xo'jaliklarida (o'txo'r baliqlarni aralash etishtirilishi) oq amur (*Glenopharingodon idella* Val.) baliq'ini miqdorini oshirish va bu baliqni respublikamiz baliqchiligida yuksak suv o'simliklari hisobiga etishtirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Oq amur baliqlarini Suvo'tlari hisobiga oziqlantirish orqali hovuzlar hosildorligini oshirish va qo'shimcha iqtisodiy samaradorlikga erishish mumkinligini ko'rsatadi. Markaziy Osiyo, jumladan, O'zbekiston suv havzalarida keng tarqalgan ryaska (*Lemna minor* L., *Lemnaceae*) o'txo'r baliqlardan oq amur (*Glenopharingodon idella* Val.) va karp (*Cyprinus carpio* L.) tomonidan iste'mol qilinishi T.T. Tauboev va M.A.Abdiev (1973), chavoq baliqlarda qo'llash esa H.YU. Axmedov (1980) [1] tomonidan o'rganilganligi va samaradorligi aniqlangan bo'lishiga qaramasdan hozirgi kungacha amaliyotda keng miqiyosda qo'llanilmayotganligini takidlash joyiz.

Suv o'simliklari 3 ta ekologik guruhga mansub bo'lib, ular: gigrofitlar (suv bo'yida va o'ta sernam joylarda o'suvchi o'simliklar), gidrofitlar (tanasining yarmi suvda, yarmi esa suvdan yukorida o'suvchi o'simliklar) va gidatofitlar (tanasi to'liq suv ostida, ayrimlarining barglari va generativ organlari suv ustida o'suvchi o'simliklar) ga bo'linadi.

YUksak va tuban suv o'simliklari suvdagi barcha mavjudotlar hayotida muhim o'rin egallaydi. O'simliklar suvni kislorod bilan boyitadi, suv qirg'oqlarini emirishdan saqlaydi [2]. Oq amur baliqlari suv o'simliklari bilan oziqlanishni suvning harorati 10-12 °S kuzatilgan ularni rivojlanishi uchun eng ma'qul harorat 20-30 °S hisoblanadi. Baliqlarni o'sish surati asosan suv haroratiga va ularni ozuqa bilan ta'minlanganligiga bog'liq Oq amur baliqlarining lichinkalari 30 kun ichida, uzunligi 3 sm. ga etganda suv o'simliklari bilan oziqlantirish maqsadga muvofiq.

Past harorat baliqlar oziqlanishini sekinlashtiradi. Hovuzlarga o'tkaziladigan oq amur baliqlarini tig'izligini oshirib, ularni hovuzni o'zida mavjud bo'lgan suv osti va yuksak suv o'simliklariga qo'shimcha tarzda ryaska (*Lemna.gibba* L.) va azolla

(*Azolla caroliniana* Willd.) dan foydalanish maqsadga muvofiq. Ryaska tarkibida (quruq modda hisobiga) 30-32 % oqsil, 4-5 % yogʻ, 20-30 % kraxmal boʻlishi, uning tarkibidagi oqsil moddasi bugʻdoynikidan 12-16 %, joʻxorinikidan 18-20 % ga koʻpligi aniqlangan. Oq amur baligʻini lichinkasi 18-23 kundan boshlab ryaska oʻsimligi bilan oziqlana boshlaydi.

Suv oʻsimliklarida koʻplab miqdorda makro — va mikroelementlar mavjud. Masalan rdest (*Potamogeton filiformis* Pers., *P.pectinatus* L.), urut (*Myriophyllum spicatum* L., *M.verticillatum* L.) va xara (*Chara fragilis* Desv.) tarkibida kalsiy va fosfor elementlari mavjudligi bilan barcha qishloq xoʻjaligi ekinlaridan ustun turadi.

Mikroelementlar eng koʻp miqdorda kichik ryaska (*Lemna minor* L.) tarkibida mavjud boʻlib, uning 1 kg biomassasida 0,48 mg kobalt, 0,18 mg brom, 0,32 mg mis, 0,7 mg nikel, 4,8 mg titan borligi aniqlangan. SHuning uchun ham, oq amur baliqlaridan 1 kg biomassa olish uchun meʼyorda 30 kg suv oʻsimliklari sarflanishi lozim boʻlgan holda, ryaskadan (*Lemna minor* L., *L.gibba* L.) ham 15 kg sarflanadi. Oq amur baliqlari tomonidan ayrim suv, suv-botqoq va em-xashak oʻsimliklarini bir sutka davomida oʻzining ogʻirligiga nisbatan isteʼmol qilish takidlangan [3].

Matriallar va usullar hamda tadqiqot natijalari. *Scenedesmus* sp. Suvoʻtini etishtirish uchun qoʻyidagi texnologik uskunalar tanlandi. Fotobioreaktorlar trubkasimon tipdagi reaktorlarda suv oʻtlarini etishtirishda yorugʻlik va energiya koʻp talab etiladi. Trubkasimon bioreaktornin asosiy konstruktiv oʻziga xosligi shundan iboratki ularda reaksiya xajmi koʻrinib turuvchi shaffof trubalardan iborat. Bunday qurilmaning ishlash prinsipi oddiy. Trubalar ichidagi suspenziya markazdan qochma nasoslar yordamida sirkulyasiyalanadi. Trubkasimon reaktor “truba ichida truba” tipidagi termostatlovchi bilan taʼminlangan boʻlib, u zaruriy harorat rejimini ushlab turadi va turli nazorat oʻlchov uskunalari bilan taʼminlangan. Trubkasimon reaktorlarning avfzalliklari shundan iboratki u suv hovuzlariga nisbatan kam maydon egallaydi va ularni laboratoriya sharoitida binolarda ishlashi natijasida tabiiy sharoitlar (quyosh nuri va issiqlik) ga boʻliq emas.

Nurli energiya shaffof trubkaga yopishgan suv oʻtlari suspenziyasi tomonidan qabul qilinganda xujayralarning trubkaga yopishishi va harorat yuqori boʻlganda xujayralarning nobut boʻlishi, yoritish energiyasiga boʻlgan sarfini oshishi kuzatildi. Samaradorligini oshirish uchun ochiq tipdagi keng maydonli suv hovuzlaridan kultural suyuqlikning yupqa qatlamiga oʻtish maqsadga muvofiq bunda suv oʻtlarini oʻsitirish uchun moʻljallangan kultural suyuqlikning qalinligi taxminan 0,035m ni tashkil etdi.

Suv yuzida qalqib oʻsuvchi yuksak suv oʻsimligi *azolla caroliniana willd.* biomassasini etishtirishda har xil, organik va organomineral ozuqa muhitlar tayyorlanib, kristalizatorlar, sharsimon akvariumlar, betonlangan xovuzchalar, shisha -plastik lotoklar xamda oqova va kollektor sizot suvlaridan foydalanildi. YUKorida keltirilgan qurilmalar xamda oqova suvlarda azollaning oʻsishi va vegetativ koʻpayishi kuzatilib, biomassasi yigʻib olinadi va ozuqa tayyorlashda ishlatildi.

Suv oʻsimliklari bilan baliqlarni oziqlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlardan ushbu texnologiyaning farqi shundan iboratki, avvalgi ilmiy izlanishlarda suv oʻsimliklari baliqlar uchun qoʻllanilayotgan omixta emga qoʻshimcha ozuqa sifatida qaralgan boʻlsa, bu texnologiyada oʻsimliklar oq amur va karp baliqlari uchun asosiy

ozuqa sifatida qaraladi. Avvalgi uslubiy tavsiyalarda oq amur baliqlarini oziqlantirish uchun o'simliklar chetdan keltiriladigan bo'lsa, biz tavsiya etayotgan qo'llanmada esa, suv o'simliklari asosiy hovuzni suv kiritish inshooti orqasiga qurilgan kichik hovuzda etishtirilib, ular suv yuzasida qalqib o'sganligi uchun suv oqimi bilan asosiy hovuzga chiqarib yuboriladi va buning oqibatida, o'simliklarni yig'ish, hovuzga olib kelib tashlash bilan bog'liq bo'lgan sarf-xarajatlar tejab qolinadi, iqtisodiy samaradorlik esa ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.Turdialieva X.S. Maxalliy va introduksiya qilingan yuksak suv o'simliklaridan o'txo'r baliqlarni etishtirishda foydalanish // Botanika, ekologiya, o'simliklar muhofazasi: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Andijon, 2007. 112-116 b.

2.SHoyakubov R.SH., Dosmetov A.T. O rasprostraneniі azollы karolinskoy v vodoemax Uzbekistana // Uzbekskiy biologicheskiy jurnal.– Tashkent, 2001. – № 5-6. – S. 46-52.

3.Taubaeв T., Abdiev. M. Ryaski vodoemov Uzbekistana i ix ispolzovanie v narodnom xozyaystve. – Tashkent: Fan, 1973. – 83 s.

EKOLOGIK TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MAQSADIDA USTOZ-SHOGIRD TIZIMIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOT ISHLARINING NATIJALARI

Makhmudov U. Sh., Eshkuziyeva M.B., Xolboyeva M.R., Maripboyev Y.G.
TDPU Tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yo'nalishi 2- kurs talabalari.

Ilmiy rahbar: Norboboeva R.B.

Annotatsiya. Ushbu maqolamda Toshkent shahri hududida joylashgan ayrim kanallarning sanitar holatini o'rganish maqsadida «Salar» va «Jo'n» kanallarining oqib utuvchi qismidan olingan suv namunalari va ularning algologik tahlili natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlari. Algologik, kanal, suv, sanitar, salar, jo'n, algologik, tahlil, suvo'ti, tuban, sianobakteriya, evglenasimon, diatom, tur, tarkib, mikroskopik, o'simlik.

O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori hamda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha [Harakatlar strategiyasida](#) belgilangan vazifalarni so'zsiz amalga oshirish, respublika hududlaridagi ekologik muammolar echimiga ta'lim tizimini joriy qilish bilan hissa qo'shish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, ekologik ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasini bir qator vazifalarni belgilab bergan.

O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha tadbirlar rejasiga muvofiq ustoz-shogird tizimida qator ilmiy tadqiqotlar ishlari olib borildi.

Toshkent shahridan o'tadigan kanallar va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 03.01.2019 yildagi 3-sonli qaroriga asosan Toshkent shahridan o'tadigan kanallardan foydalanish ularning ekologik xolatini o'rganish, hamda ularga tutash hududlarni obodonlashtirishga qaratilganligini inobatga olib shahar hududidagi jami 417 km kanallar mavjudligi kanallar va suv xo'jaligi inshootlarining sanitar holati qoniqarsiz ahvolda ekanligi shaharning ko'rkiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligi aniqlangan.

SHuningdek, shahar aholisining kanallardan foydalanish madaniyatiga rioya qilmaganligi sababli kanallarning sanitar ahvoli yildan yilga yomonlashib bormoqda. Jumladan, kanallarning qirg'oq bo'yi hududlarida turar va noturar ob'ektlarning mavjudligi kanallarni tozalashga to'sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, Toshkent shahar kanallaridan foydalanish va ularni tartibga solishda zamonaviy ilmiy tadqiqot natijalariga asoslangan amaliy tavsiyalarining etarli darajada shakllantirilmaganligi suv havzalarining o'z vaqtida tozalanmasligiga sabab bo'lmoqda. Toshkent shahri hududida joylashgan ayrim kanallar va suv xo'jaligi inshootlarining sanitar holati va kanallarni sanitar tozaligini ekologik talab va qoidalarga muvofiq kompleks o'rganish maqsadida Mirzo Ulug'bek tumani «Do'rmon yo'li» ko'chasidan «Ziyolilar» ko'chasigacha bo'lgan «Salar» kanalining Botanika bog'iga tutash qismidan hamda Sergeli tumani «CHoshtepa» mahallasidan oqib o'tuvchi «Jo'n» kanalining avtomobil yo'liga yaqin qirg'oq qismidan oqib utuvchi suvlaridan algologik

namunalar olindi. Talabalar bilan birgalikda algologik namunalar olish tartibi va metodlari, olingan namunalar tarkibidagi suvo'tlarining tur tarkibi hamda mikroorganizmlarning miqdori va turlari o'rganildi.

Matriallar va usullar. Tadqiqotlar laboratoriya sharoitida olib borildi. Algologik namunalarni yig'ish va uni tahlil qilish M.M. Gollerbax va V.I. Polyanskiy usullari bo'yicha amalga oshirildi. Suvo'tlari turlarini aniqlashda "Opredelitel presnovodnykh vodorosley SSSR" nomli 13 jildlik aniqlagich (1951-1986 yy.) laridan, hamda mamlakatimiz va xorijiy tadqiqotchilarning Ergashev A.E, Muzaffarov A.M, Ergashev A.E, Xalilov S.X. monografiyalari va aniqlagichlaridan foydalanildi.

Mikroskopik suvo'tlari yuksak suv o'simliklari kabi suvni yuqori tozalash samarasiga ega ekanligi adabiyotlarda qayd etilgan. Ekologik nuqtai nazardan bu to'g'ri, sababi - suvo'tlari o'zlarining hayotiy faoliyatida mineral moddalar va karbonat anhidridni o'zlashtiradi hamda muhitga kislorod ajratib chiqaradi. Suvo'tlari evolyusion shajarada bakteriyalardan yuqorida turadi. SHu bois suvo'tlarining ko'p turlari organik va mineral moddalarni yaxshi o'zlashtiradi. Ushbu fotosintezlovchi suv o'tlari karbonat anhidrid gazini atmosferadan daraxtlarga qaraganda ancha ko'p miqdorda so'rib oladi.

Britaniyalik olimlar hisob-kitobiga ko'ra, suv o'tlari uglerodni tropik o'rmonlarga qaraganda 35 barobar tez yutadi, okeanlarda dunyodagi uglerod zahirasining 10 foizini saqlab turadi va uni ming yillar davomida xavfsiz qoladigan qatlamlarga yig'adi. SHuningdek, suv o'tlari dengiz jonivorlari va baliqlarning 20 foiziga boshpana vazifasini bajaradi. Ular to'lqin energiyasini yutib, qirg'oqlarni emirilishdan saqlaydi, kislorod ishlab chiqaradi va suv havzalarini zararli moddalardan tozalashga ko'maklashadi.

Suvo'tlar (Algae)-[tuban o'simliklar](#) dunyochasi; sodda tuzilgan, asosan, suvli muhitda o'sadi. Suvo'tlar bir hujayrali mikroskopik kattalikda koloniya bo'lib yashaydigan, ko'p hujayrali va uz. 60 m gacha bo'lgan turlarni o'z ichiga oladi. Ayrim turlarida to'qimalar rivojlangan. Tanasining hujayralari ixtisoslashmagan, o'tkazuvchi to'qimalari rivojlanmagan. Rizoidlari substratga yopishish uchun xizmat qiladi.

Ko'kyashil va proklorofit Suvo'tlar-[prokariotlar](#); ularni, odatda, mustaqil guruh sifatida sianobakteriyalarga, evglenasimon Suvo'tlarni ko'pincha bir hujayrali hayvonlarga (xivchini bo'lishi, ayrim turlarining golozy oziqlanishi tufayli) kiritiladi. Eukariot suvo'tlar hujayrasi xloroplastlari (xromatoforlari)da pirenoid, harakatchan suvo'tlarda xivchin, ba'zan ko'zcha, qisqaruvchi vakuola bo'ladi.

Ko'pchiligi avtotrof, bir qancha turlari geterotrof va golozy oziqlanadi. Suvo'tlarning bir qismi geterotrof, jumladan, parazit oziqlanishga o'tgan. Vegetativ, jinsiz va jinsiy (gologamiya, izogamiya, anizogamiya, oogamiya) ko'payadi. Suvo'tlar [zoosporalar](#) hosil qilib ko'payishi bilan yuksak o'simliklardan farq qiladi.

Suvo'tlar biosferada organik moddalarni ilk [bor](#) hosil qiluvchi organizmlar sifatida juda katta ahamiyatga ega; okeanlardagi biomassasi 1,7 mlrd. t ga yaqin (1 yilda 550,2 mlrd. t). Suvo'tlar 1 ga suv yuzasiga nisbatan 1,3-2,0 t quruq [biomassa](#) hosil qiladi. Er atmosferasida erkin kislorodning paydo bo'lishi ham Suvo'tlar bilan bog'liq. Suvo'tlar eng qad. organizmlar bo'lib, ulardan boshqa [o'simliklar](#) kelib

chiqqan. Ko'pchilik Suvo'tlardan oqova suvlarni biologik tozalash va suv havzalarining ifloslanishini aniqlashda bioindikator sifatida foydalanilganligi adabiyotlarda qayd etilgan.

Yil fasllari davomida suvo'tlar turlarining soni jihatidan birinchi o'rinda yoz, keyin kuz, keyingi o'rinlar bahor va qish turadi. Respublikamizda suvo'tlarining mavsumlar bo'yicha taqsimlanishi adabiyotlarda qayd etgan. Suvo'tlarining o'sishini o'rganishimizda yil fasllari davomida ekologik omillarining o'zgarish qonuniyatlarini ham kuzatish mumkin.

Barcha suv havzalaridagi kabi kanallarda suvo'tlarning rivojlanishidagi mavsumiylik bir qator omillar: harorat, suvning tiniqligi, suvning kimyoviy tarkibi, gidrologik, gidrobiologik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. Tadqiqotchilarning ko'pchiligi suvo'tlar tarkibi va ular miqdorining o'zgarishiga ekologik omillar majmuasi ta'sir qiladi deb hisoblashadi [1], [2], [3].

Bundan tashqari Suvo'tlarining mavsumlar bo'yicha tarqalishi, turlar tarkibi va ularning qiyosiy tahlillari, azot va fosfor birikmalarini o'zlashtirishi ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan qayd qilingan [4]. [5].

Tadqiqot natijalari. Mirzo Ulug'bek tumani «Do'rmon yo'li» ko'chasidan «Ziyolilar» ko'chasigacha bo'lgan «Salar» kanalining Botanika bog'iga tutash qismidan hamda Sergeli tumani «CHoshtepa» mahallasidan oqib o'tuvchi «Jo'n» kanali qirg'oq qismi, suvni yuzasida hamda yuksak suv o'simliklari orasi qattiq chiqindilar bilan qoplanganligi ularning ayrimlari suv bilan oqib ketayotganligi kuzatildi.

Har ikkala kanal namuna olish jarayonida polietilen xaltalarga solib aholi tomonida suvga oqizilgan chiqindilar, har xil turdagi o'simlik qoldiqlari bilan ifloslanganligi kuzatildi. Suvning yuza qismi tozalanib olingan suv namunalari loyqa rangli bo'lib 1 sutkadan so'ng mikroskopda kuzatildi.

Namunalar Oktyabr oyining so'nggi kunlarida olingan bo'lib, havo va suv haroratining pasayishi munosabati bilan barcha issiqsevar ko'k-yashil va evglena suvo'tlari vakillari deyarli uchramadi. «Jo'n» kanalidan olingan namuna ketma-ketliklarida Suvo'tlarining turlari keskin kamaya boshladi. «Salar» kanalidan olingan namunalar ketma-ketligida esa aksincha suvo'tlari turlari tarkibida sovuqsevar yashil va diatom suvo'tlari turlari soni ko'paya boshladi.

«Jo'n» kanalidan olingan namunalarda «Salar» kanalidan olingan namunalarga nisbatan ko'k-yashil va evglena Suvo'tlari vakillari juda kam uchradi. Har ikkala kanallardan olingan namunalarda diatom va yashil suvo'tlari vakillari ko'p uchraydi. Ko'k-yashil suvo'tlaridan *Merismopedia glauca*, *M.punctata*, *Microcystis aeruginosa*, *Gloeocapsa alpina*, *Tolypothrix limbata*, *Calothrix brevissima*, *Oscillatoria bonnemaisoni*, turlarini ko'rish mumki.

Diatom suvo'tlaridan esa *Melosira granulata*, *M. varians*, *Diatoma vulgare*, *Synedra pulchella*, *Cocconeis pediculus* va boshqalar uchradi.

«Salar» kanalidan olingan namunalarda evglena suvo'tlaridan *E. hemichromata*, *E. fenestrata*, *Phacus acuminatus*, *E. gracilis* va boshqalar «Jo'n» kanalidan olingan namunalarga nisbatan ko'p uchrashi qayd etildi.

Har ikkala kanaldan olingan namunalarda yashil suvo'tlari turlari sonida uncha katta farq kuzatilmadi. Bular *Chlamydomonas globosa*, *Eudorina elegans*, *Pediastrum boryanum*, *Trochiscia aciculifera*, *Palmellocystis planctonica*,

Chlorococcum disscetum, *Pyrobotrys gracilis*, *Scenedesmus obliquus*, *Cosmarium granatum* va boshqa turlari ekanligi ma'lum bo'ldi.

«Salar» va «Jo'n» kanalidan talabalar tomonidan kuz oyida olingan namunalarda o'rganilganida suvo'tlarining 41 ta tur va tur xillaridan jami 8 ta tur dominantlik qilib, ularning umumiy miqdori va biomassasi aniqlandi.

Har ikkala kanaldan olingan namunalarda hammasi bo'lib suvo'tlarining 37 ta turi aniqlandi. Ularga ko'k-yashil suvo'tlari 7 ta, diatom suvo'tlari 14 ta, evglena suvo'tlari 6 ta va yashil suvo'tlari 10 ta tur va tur xillari kiradi.

Qish oyida havo harorati 10-12 °S, tiniqligi 1.1-1.3 m, rN 6.3-7.8 va quyosh energiyasining keskin pasayishi suvo'tlari tarkibida ayrim o'zgarishlarga ya'ni, ularning turlarining keskin kamayishiga olib kelganligi qayd etildi.

Bu vaqtda o'rganilgan namunalarda dominant suvo'tlarining turlari ham keskin kamayib, 4 ta turni tashkil etdi. Ularning umumiy miqdori va biomassasi kuz oyidagi namunalarga nisbatan keskin kamayganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alimjanova X.A. Zakonomernosti raspredeleniya vodorosley basseyna reki CHirchik i ix znachenie v opredelenii ekologo-sanitarnogo sostoyaniya vodoemov. Izd-vo «Fan» AN RUz. 2007, s. 264.

2. Buriev. S., Qobilov A.M., Jabborov.B.I., Qara-qir qumidgi mikroskopik suvo'tlarining tahlili. O'zbekiston Respublikasi xududidagi suv havzalarida o'suvchi tuban va yuksak suv o'simliklarini ko'paytirish, ularni xalq xo'jaligida qo'llash. Buxoro, 2020, 49-51 betlar.

3. Rashidov N.E. Algoflora kollektorov Buxarskogo viloyata. Avtoref.diss.kand.biol.nauk. Tashkent, 2007. 21 s.

4. Muminova R.N. Gidroliz korxonalarida biohuvuzlarining suvo'tlari va yuksak suv o'simliklari. B.f.n. Dissertatsiya avtoreferati: Tashkent, 2011, 26 b.

5. Qulmurodova .M, YAkubov. X.F. Kultivirovanie mikrovodorosley na nekotoryx otxodax promyshlennosti i selskogo xozyaystva Tashkent, 1998. 275 b.

МУСИҚА ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМИ СИФАТИ

Саодат Муратова, Тошкент давлат педагогика университети “Ижрочилик маҳорати ва маданияти” кафедраси мудир, доцент

Мамлакатимизда мусиқа педагогик таълими сифатини ошириш ва унинг воситасида профессионал кадрлар тайёрлашга эришиш жараёни кечмоқда. Шу жиҳатдан мусиқа педагогик таълими сифати мазкур жараённинг узвий қисми ҳисобланади ва унинг воситасида мусиқа педагог кадрларини сифатли тайёрлаш долзарб бўлиб турибди.

Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегиясида мусиқа педагогик таълимини сифат босқичига олиб чиқиш ва мусиқа педагог кадрларини технологик тараққиёт талаблари асосида сифатли тайёрлаш вазифаси қўйилган. Шу сабабли мусиқа педагогик таълимида энг аввало таълим сифатига эришиш бирламчи масалалардан ҳисобланади.

Мусиқа педагогик таълимида сифат даражаси ўқитишнинг энг замонавий технологияларига асосланиши, бўлажак мусиқа педагогларини назарий ва амалий жиҳатдан уйғун тайёрлаш ҳамда бу борада самарадорликка эришиш билан белгиланади. Бунинг учун инновацион ёндашувларга асосланиш тақоза этилади.

Бугунги кунда мусиқа педагогик таълимида сифат даражасига эришишнинг дастлабки *асосларидан бири* касбий – назарий билимларни чуқур ўргатишдир. Касбий – назарий билимлар аудиторияда ўзлаштирилиши тажрибаси асрлар давомида натижа бериб келган. Айни пайтда, жамиятимизнинг тараққиёт жараёни касбий – назарий билимларни тезкор, муайян муддатда ва самарали ўзлаштиришни тақоза этмоқда. Шу жиҳатдан бугун мусиқа санъати асосларини ўзлаштиришда назарий машғулотлар режаси, ҳажми ёки кўлами бирламчи вазифани бажармайди. Аксинча, мусиқа санъати асослари керакли вақтда, исталган муддатда ва натижалли асосда ўзлаштирилиши тақоза этилмоқда. Бунинг учун касбий – назарий билимларни бериш бўйича анъанавий маърузалар, амалий машғулотлар ва мустақил таълимнинг турли шаклларига асосланиш лозим бўлади. Бу борада касбий- назарий билимлар машғулотларининг ўқув материалларини электрон вариантларда ахборот – коммуникацион воситалари орқали мунтазам намойиш этиб бориш, тажрибали санъаткор – педагогларнинг назарий машғулотлари веб сайтларини ташкил этиш, машғур хорижлик мутахассисларнинг назарий дарслари намойишларини йўлга қўйиш каби шакллардан фойдаланиш тақоза этилади. Чунки бўлажак санъаткор ҳисобланган мусиқа педагоглари бу билан ўзларининг имкониятлари доирасида, бўш вақтларида ва исталган пайтларида назарий машғулотларни эркин ҳамда мустақил ўзлаштириш имкониятига эга бўладилар. Бунинг учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 июндаги “Педагогик таълим сифатини ошириш ва педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига асосланиш кутилган самарани беради.

Мусиқа педагогик таълимига эришишнинг *навбатдаги асосларидан бири* бу – амалиётдир. Унга кўра, бўлажак мусиқа педагоглари аудиторияда ўзлаштирилган касбий - назарий билимларини амалий кўникмага айлантиришлари шарт. Шу жиҳатдан касбий – назарий билим – бу пойдевор, амалий кўникма эса унинг устидаги бинодир. Ўзлаштирганларни амалий кўникмага айлантиришнинг шакллари кўп. Бу борада аудиториядан ташқари машғулотлар, амалий тўғараклар,

Устоз маҳорати ўқувлари, ҳафталик амалиёт каби шакллардан оқилона фойдаланиш амалий кўникмага эга бўлишнинг ноёб механизмларидан биридир. Шу сабабли Президентимизнинг жорий йил 15 февралдаги “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида таълим тизимининг барча босқичларида амалий тўғараклар ташкил этиш, таълим жараёнини 4+2 тизимида амалга ошириш ва ҳафтанинг икки кунда амалиёт жараёнидан фойдаланиш, 2023-2024 ўқув йили битирувчиларининг мусиқа педагоглари камида учта миллий чолғуларда куй ижро эта олиш масалалари белгилаб қўйилди. Эътибор берилса, таъкидланган амалий шакллар бўлажак мусиқа педагоглариининг амалий кўникмаларини кутилган даражада шакллантириш имконини беради.

Мусиқа педагогика таълимида сифат даражасига эришишнинг *омилларидан яна бири* бўлажак мусиқа педагоглариининг ижодкорлик малакасини талаб даражасида ривожлантиришдир. Бунда бўлажак мусиқа педагоглариининг чолғу, ашула ва рақс ижрочилиги бўйича лаёқатларини ривожлантириш, уларнинг мазкур йўналишлар бўйича ижодкорлигини таркиб топтириш ва бу борада янги асарлар яратиш кўникмасини шакллантиришга эътибор бериш муҳим ҳисобланади. Чунки мусиқа педагогикаси таълимини танлаган талабаларнинг нисбатан кўпчилиги ижодкор шахслардир. Шу сабабли уларнинг ижодини рўёбга чиқариш ва ижодкор мусиқа педагоглари сифатида вояга етказиш асосий вазифалардан ҳисобланади.

Эътибор берилса, мусиқа педагогик таълими сифати бир неча асосларга таяниши билан муҳим ижтимоий феномен ҳисобланади. Бунинг учун олий педагогик таълим жараёнида мусиқа таълимини назария ва амалиёт уйғунлигига эришиш, педагог ва ижодкор ўқитувчиларни тайёрлаш керак бўлади. Натижада мусиқа педагогик таълимида сифат даражасига эришишнинг таянчлари намоён бўлади.

Технологик ривожланиш жараёнида барча соҳаларда хорижий тажрибаларга ҳавас билан қараш ҳодисаси таркиб топди. Хорижий тажрибаларни ўрганиш яхши ҳодиса, лекин уларни мутлоқлик даражасида қабул қилиш миллий тажрибани писанд қилмаслик ҳисобланади. Шу маънода мусиқа педагогик таълимида сифат даражасига эришишда хорижнинг технологияларини қўллаш тажрибасидан фойдаланиш мумкин, айти пайтда, миллий мусиқа педагог таълимимизнинг бобомиз Фаробийдан бошлаб давом этиб келаётган тажрибамизга суяниш тақоза этилади. Чунки бугунги хорижий мамлакатларнинг мусиқа педагогикаси тажрибасида Фаробийни улар томонидан чуқур ўрганиши турибди, бу борада лоақал Фармернинг тадқиқотларини эслаш кифоя. Шу жиҳатдан ҳозирги замон миллий мусиқа педагогикамизнинг сифат даражасига эришиш учун миллий ва хорижий тажрибалар уйғунлигига асосланиш битмас – туганмас пойдевор ҳисобланади.

Мусиқа педагогик таълими сифати ва унинг кўлами бугунги кундаги мусиқа санъатимизнинг ривожини билан ҳамоҳанг таркиб топиши мақсадга мувофиқ бўлади. Шу жиҳатдан бу борада амалиётдан назарияга тамойили идрок этилиши тақозо этилади.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОУРОКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Ўроқова Шарофат Баҳодир қизи- ТГПУ имени Низами Преподаватель кафедры информационных технологий

Махаммаджонова Мунис Абдукарим қизи- Студент ТДПУ по имени Низами

Аннотация: В данной статье рассматриваются текущие реформы в сфере образования, пути объединения теоретической, практической, демонстрационной, познавательной, обучающей и контрольной частей мультимедийных технологий в системе образования, видеоуроки, использование ИКТ для реализации обучения посредством видео. совершенствование уроков, требования к подготовке видеоуроков, обсуждается роль видеоуроков в самостоятельном обучении.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, технологии, мультимедиа, мультимедийные средства, мультимедийные ресурсы, электронное образование, электронный учебник, информация, информационные ресурсы, видео, видеоролики.

Основной целью всех реформ в сфере образования является воспитание нравственно развитых людей, совершенствование системы образования, внедрение процессов обучения на основе новых педагогических и информационных технологий в соответствии с потребностями времени. Именно поэтому особое внимание уделяется эффективному использованию современных компьютерных и информационных технологий в системе образования. Это позволит повысить уровень знаний и умений в этой области, обеспечить техническое обеспечение системы образования, а также создать полноценные возможности использования сети Интернет для того, чтобы педагогические кадры могли использовать современные инструменты информационных технологий в процессе обучения. Эффективный результат может быть достигнут только за счет.

Одним из основных методов повышения качества и эффективности системы образования является использование в образовательном процессе современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе мультимедийных учебных курсов, обеспечивающих интерактивное взаимодействие преподавателя и обучающегося, мультимедийное общение будет заключаться в привлечении высококвалифицированный персонал в разработке учебных курсов и учебников.

Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы добавить, что мультимедиа создает возможности отображать информацию в различных формах и создавать динамические образы, воспринимать и представлять ее посредством органов зрения и слуха. В мультимедийных технологиях информация выражается в виде изображений, звуков и действий, а не в виде текста, в отличие от традиционных технологий, это учит учащихся быть более активными, внимательными и любознательными на уроках, поскольку каждый фрагмент Рекомендуемая информация требует их участия и осуществляется посредством движения.

В системе образования мультимедийные технологии являются инструментом, который положительно и эффективно воздействует на учащихся, объединяя теоретическую, практическую, демонстрационную, познавательную, обучающую и контрольную части. Кроме того, использование мультимедийных образовательных курсов в образовательной системе позволяет создавать качественные видеозаписи демонстрации теоретических материалов, виртуальных лабораторных работ и практик, моделировать анимационные модели различных процессов, для чего проводятся учебные занятия студентов, компьютерные классы. Преподавателям необходимо органи-

зовывать свою практическую деятельность в технической аппаратной, методических кабинетах, библиотеках.

Все мультимедийные учебные курсы, используемые в системе образования, должны быть практическими и опытными, а также иметь уникальные педагогические и психологические характеристики.

Один из основных дидактических вопросов данной области – общие методы воздействия на объекты обучения и визуализация занимают один из основных дидактических вопросов при создании учебных курсов с видеоуроками для системы образования.

На видеоуроках педагог выступает единственным испытуемым, а ученики выступают лишь наблюдателями. В этом случае теряется инициатива и самостоятельность ученика, но по его свободному и добровольному желанию рассмотрим традиционное обучение и обучение посредством видеоуроков через сопоставительную теорию. Для этого давайте сначала изучим традиционные уроки. Традиционное обучение относится к авторитарным технологиям. Прежде всего, Ю.А. Его предполагается организовать по «классно-урочной» системе обучения, выраженной Коменским, основанной на дидактических принципах.

Использование ИКТ помогает осуществлять обучение посредством видеоуроков, обеспечивать всестороннее развитие личности с информационной культурой, связанной с информационно-коммуникативными навыками современных технологий, а также демонстрировать имеющийся опыт и определять его эффективность.

Для подготовки видеоуроков нам необходимо выполнить следующие основные задачи. Прежде чем приступить к подготовке видеоуроков, мы изучаем вашу аудиторию. Для кого вы делаете видео? Ответ на этот вопрос должен быть вам ясен и ясен – иначе нет необходимости снимать урок на видео. Мы должны постараться максимально подробно построить аудиторию для каждого отдельного видео. Подобное видео может потерять цель, если мы попытаемся охватить широкий диапазон, который слишком прост для одних и слишком сложен для других зрителей. Что нам с этим делать? Нам нужно общаться с пользователями через комментарии и узнавать их мнение.

Самостоятельное образование – это приобретение человеком необходимых ему с его собственной точки зрения знаний, навыков и умений путем самостоятельного обучения вне какого-либо образовательного учреждения и без помощи преподавателя. Самостоятельное обучение отличается от стандартного обучения, с которым знакомо большинство из нас. Это очень важно, ведь понимание этой разницы определяет отношение человека к себе и своей жизни. То есть в образовании на первое место ставится учитель, он определенным образом учит чему-то других людей или отдельного человека. Однако при самостоятельном обучении основное внимание уделяется самому ученику, то есть тому человеку, который чему-то учится сам. Студент в этом случае является и учеником, и учителем одновременно, и вся ответственность за процесс обучения лежит на нем. И это позволяет человеку самому решать, чему и как учиться. Самостоятельное обучение не обязательно происходит без учителя, важно, кто руководит этим процессом – ученик или преподаватель.

Самостоятельное образование, приобретение систематических знаний в любых областях науки, техники, культуры, политической жизни предполагает непосредственную личную заинтересованность обучающегося в органичном сочетании с самостоятельностью изучения материала. В то же время самодисциплина

является средством самодисциплины, поскольку помогает развивать целеустремленность, решительность в достижении цели, внутреннюю организованность, трудолюбие и другие моральные качества. В широком смысле самостоятельное обучение означает все виды приобретения знаний, связанные с самостоятельной работой студента над изучаемым материалом.

Таким образом, самостоятельное образование – это образовательная деятельность, организуемая субъектом самостоятельно, удовлетворяющая его потребности в знаниях и личностном росте. Понимаемая таким образом самодисциплина становится необходимой составляющей саморазвития.

Видеоурок – это процесс передачи знаний с использованием мультимедийных технологий. В этом случае роль учителя играет не живой человек, а виртуальный или экранный голос. В отличие от обычной формы урока, видеоурок – это более интересный процесс обучения.

Однако у видеоурока есть очень важный недостаток – контроль за получением знаний осуществляется только самостоятельно, то есть вы сами выбираете время обучения и следите за эффективностью полученных знаний. В связи с этим, прежде чем приступать к любым видеоурокам, следует ознакомиться с тем, что обучение с помощью видеоуроков – такая же важная часть, как и обучение чему-то с живым человеком. Необходимо выделить для занятий определенное время и соблюдать его практически со 100% строгостью. И не затягивайте процесс самообследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bahadirovna, S. D. (2022, February). Enrich educational content through multimedia resources using digital technologies. In Conference Zone (pp. 220-221).]
2. Хасанов, А. А., Ўроқова, Ш. Б. Цифровизация образования на современном этапе развития информатизированного общества. *Scientific progress*, 2(1), 300-308.
3. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Massive open online course basic requirements for digital educational resources. In Conference Zone (pp. 187-190).
4. Urokovna, S. B. (2020). Advantages and disadvantages of online education. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09(89), 34-37.
5. Qizi, U. S. B. (2021). Digitization Of Education AtThe Present Stage Of Modern Development Of Information Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 95-103.
6. Bagbekova, L. (2020). Distance education system as a new form of teaching. *Theoretical & Applied Science*, (9), 12-14.
7. Urokovna, Sh., & Tuhtashev, U. (2019). Trends of electronic education development. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, Vol. 7 No. 12.
8. Kadirbergenovna, B. L. (2022, February). Create 3d graphics with the hand of 3d max software. In Conference Zone (pp. 206-208).
9. Абдурахманов Ш.А. Развитие педагогической науки в Республике Узбекистан // Молодой учёный – 2017 -№ 1. с. 428-430.
10. Elmurzaevich, M. A. (2022, February). Use of cloud technologies in education. In Conference Zone (pp. 191-192).

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ

Бакиева Зухра Рахматуллаевна-PhD, и.о.доцент, ТГПУ имени Низами
Маматкаримов Камолиддин Зиёдулла угли- докторант, ГНМЦ при Министрстве высшего образования, науки и инноваций Узбекистан
Шербоева Сарвиноз Аширбек кизи- студентка, ТГПУ имени Низами

В современном мире, наполненном воображением и визуализацией, есть области, которые описываются словом «анимация». Когда это слово приходит кому-нибудь на ум, он всегда создает картину из мультфильмов и каких-нибудь шоу мира Диснея. Как мы уже знаем, среди детей очень популярны анимационные фильмы, такие как «Мир Диснея», «Дораэмон» и т. д. Все мультфильмы и анимационные картинки представляют собой тип анимации, состоящей из тысяч отдельных изображений, которые складываются вместе и воспроизводятся по шагам.

Если мы перенесемся на несколько десятилетий назад, мы обнаружим, что вся анимация создается либо вручную, либо с помощью рисования, а также мы видим, что некоторая марионеподобная структура была создана для показа анимации. С другой стороны, этот тип анимации представляет собой анимацию реального мира. В этом техническом мире цифровая анимация будет развиваться. Сейчас для создания анимации разработано так много инструментов, позволяющих легко создавать сцены, и за короткий период времени некоторые инструменты, такие как Blenders 3D, Maya, Cinema 4D и т. д., полезны для создания сцен.

Существует множество типов анимации, которые мы видим по телевизору, или мы видим множество шоу и изображений, которые в основном отличаются от реальных шоу и фильмов, но мы правильно разделяем анимацию, основанную на их создании, например, 2D-анимацию, 3D-анимацию, бумажную анимацию, кукольная анимация, традиционная анимация и т.д.

Анимация — это процесс создания иллюзии движения и изменения формы посредством быстрого показа изображений различного типа, созданных для создания единой сцены.

Прежде чем приступить к анимации, каждый аниматор должен следовать этим принципам, чтобы создать хорошую анимацию. Эти принципы произошли от прошлых методов анимации, но они также очень полезны и важны для создания анимации. В 1981 году два ярких аниматора Диснея Олли Джонстон и Фрэнк Томас представили двенадцать основных принципов анимации для создания более реалистичных произведений. Этот принцип также применим к современной компьютерной анимации [1].

Существует 12 основных принципов анимации [1]:

Сжатие и растяжение. Это наиболее важный принцип анимации, он придает ощущение веса и объема рисуемому объекту.

Ожидание. По этому принципу аниматор создает начальную сцену, в которой показано, что что-то произойдет, почти ничего не происходит внезапно.

Постановка. Аниматор создает сцену такого типа, которая привлекает аудиторию, и внимание аудитории направляется на эту сцену.

Straight Ahead – по этому принципу все кадры рисуются от начала до конца, а затем заполняют весь интервал или сцену.

Плавное и перекрывающееся действие. Действие двух объектов в любой сцене имеет разную скорость. Это легко описывает этот принцип.

Замедление и замедление – когда объект имеет максимальное ускорение между ними и сопротивляется в начале и в конце, это показывает работу этого принципа.

Дуга. Дуги присутствуют почти во всех анимациях, поскольку ни один объект в действии не следует прямой линии и не следует какой-либо дуге.

Вторичное действие. Как и в случае с действием одного персонажа, движение второго персонажа показывает многомерность анимации.

Выбор времени. Для выполнения определенного действия очень важно правильно выбрать время.

Преувеличение. Этот принцип создает дополнительную реальность в сцене за счет разработки правильного стиля анимации.

Сплошной рисунок. По этому принципу любой объект будет создан в трехмерной форме, чтобы получить реалистичную визуализацию сцены.

Привлекательность. Любой персонаж не обязательно должен быть таким же, как любой реальный персонаж, но в некоторой степени он кажется таким, который создает правильное мышление в сознании аудитории.

Компьютерная анимация — это технология визуального цифрового отображения, которая обрабатывает движущиеся изображения на экране. Проще говоря, это можно определить как искусство или способность давать **жизнь, энергию, эмоции и т. д.** любому неживому или неодушевленному объекту с помощью компьютеров. Его можно представить в виде любого видеоролика или фильма. Компьютерная анимация способна оживить любое мертвое изображение. Основная концепция компьютерной анимации состоит в том, чтобы воспроизводить определенные изображения с большей скоростью, чтобы обмануть зрителя, чтобы зритель интерпретировал эти изображения как непрерывное движение изображений [2].

Компьютерная анимация — это подраздел или, скажем, небольшая часть компьютерной графики и анимации. В настоящее время анимацию можно увидеть во многих местах вокруг нас. Он используется во многих фильмах, фильмах и играх, образовании, электронной коммерции, компьютерном искусстве, обучении и т. д. Это большая часть сферы развлечений, поскольку большая часть декораций и фона создается с помощью визуальных эффектов и анимации [3].

Покадровый (традиционный метод). Раньше при традиционном методе анимация выполнялась вручную из-за отсутствия средств компьютерного рисования. И этот традиционный метод требовал больших усилий даже для создания короткого видео, поскольку для обработки каждой секунды анимации требуется 24 кадра.

Процедурный: в процедурном методе для анимации объектов используется набор правил. Аниматор определяет или специфицирует исходные правила и процедуры для обработки, а затем запускает симуляции. Часто правила

или процедуры основаны на физических правилах реального мира, которые показаны математическими уравнениями.

Поведенческий: согласно этому методу/технике, в определенной степени персонаж или объект определяет/определяет свои собственные действия, что помогает/позволяет персонажу совершенствоваться в дальнейшем и, в свою очередь, освобождает аниматора при определении каждой детали поведения персонажа. движение.

Ключевой кадр. Ключевой кадр в компьютерной анимации — это кадр, в котором мы определяем изменения в анимации. В соответствии с ключевыми кадрами требуется раскадровка, поскольку аниматор/художник рисует из нее основные кадры (кадры, в которые позже можно внести основные/важные изменения) анимации. При создании ключевых кадров ключевая позиция персонажа или объекта должна быть определена аниматором, поскольку недостающие кадры автоматически заполняются в этой ключевой позиции с помощью компьютера.

Захват движения: в этом методе анимации используются кадры живого действия/движения живого человеческого персонажа, которые записываются на компьютер с помощью видеокамер и маркеров, а затем это действие или движение используется/применяется для анимации персонажа, что дает реальное ощущение зрителям, как если бы настоящий человеческий характер был анимирован. Технология Motion Capture довольно популярна среди аниматоров, поскольку позволяет сравнительно легко запечатлеть действия или движения человека.

Динамика. В этом методе моделирование используется для создания совершенно другой последовательности, сохраняя при этом физическую реальность. Законы физики используются в симуляциях для создания движения изображений/персонажей. В этом методе можно достичь высокого уровня интерактивности за счет использования моделирования в реальном времени, когда реальный человек выполняет действия или движения смоделированного персонажа.

Список использованных источников

1. A.Large “Computer animation in an instructional environment”, Library and Information Science Research, 18(1), pp. 3-23. 1996.

2. Bikchentaeva, R. & Ziatdinov, R. (2012). Use of computer animation in teaching Korean language to the students of journalism majors, In: Collection of memories and materials of VII scientific and practical conference "Multimedia journalism of Eurasia - 2012: International media projects, global networks and information trends of the East and West", pp.21-23, Russia

3. Ainsworth, S. (2008). How do animations influence learning? In. D. Robinson & G. Schraw (eds.), Current Perspectives on Cognition, Learning and Instruction: Recent Innovations in Educational Technology that Facilitate Student Learning, pp 37-67, Information Age Publishing, UK

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНИМАЦИИ – 2D И 3D

Бакиева Зухра Рахматуллаевна-PhD, и.о.доцент, ТГПУ имени Низами
Абдужалолова Эъзога Дилшодовна- студентка, ТГПУ имени Низами

До появления цифровых технологий анимация, то есть создание движущихся изображений, представляла собой довольно сложный процесс, занимающий большое количество времени. Массовое внедрение компьютеров позволило упростить работу аниматоров и значительно расширило их возможности.

Компьютерная анимация отличается от обычной способом создания, технологиями, которые накладывают свой отпечаток на процесс. В целом же, принципы анимации будут едиными, независимо от того, используются ли цифровые устройства или художник творит на бумаге.

Несмотря на такую универсальность, доступ к компьютерной анимации открыт даже тем, кто не умеет рисовать или делает это на не очень высоком уровне. В нашей статье мы расскажем, каким принципам подчиняется компьютерная анимация, какие есть инструменты и как освоить это профессиональное направление с нуля.

Компьютерная анимация — это мультипликационные ролики или реалистичные движущиеся изображения, выполненные при помощи компьютера. Другое, более современное название компьютерной анимации — *motion design* (от англ. *motion* — движение). Определение логичное, но слишком общее. Разберемся с этими понятиями подробнее [1].

Компьютеры в мультипликации и кинематографе начали использоваться еще в 80-х годах прошлого века — правда, в то время речь шла о двухмерных анимационных роликах. Сегодня к термину компьютерной анимации чаще относят именно 3D-графику, а к двухмерной графике применяются понятия *векторная* или *flat-анимация*. По своей сути сегодня компьютерная анимация — это не просто отрисовка изображений в движении, это целое направление в дизайне, относящийся к категории *motion design*.

Термин **моушн-дизайн** обозначает собой процесс создания анимации и широко применяется в киноиндустрии, разработке игр и маркетинге. Рекламные ролики, видеоигры, трехмерные логотипы на телевидении, анимированный ряд в мобильных приложениях — все это продукты, созданные при помощи компьютерной графики (моушн-дизайна). Это направление появилось на стыке XX и XXI веков и с каждым годом набирает популярность.

Отличие 3D-анимации от двухмерных движущихся изображений заключается в том, что иллюзия перемещения объектов реализуется в трех измерениях. Соответствующий софт необходим, поскольку вручную нарисовать трехмерную картинку просто невозможно [1].

Алгоритм «оживления» элементарного изображения в 3D Max включает следующие последовательные шаги:

- Точка А (1-й кадр) – статичное изображение шара в трехмерном пространстве (координаты X_1, Y_1, Z_1).
- Точка В (25-й кадр) – положение шара в пространстве через одну секунду (координаты X_2, Y_2, Z_2).
- Следующая контрольная точка, еще через секунду (25-й кадр), изменение положения шара в пространстве (координаты X_2, Y_2, Z_2).

- Создатель анимированного изображения может установить, с какой точки камера будет смотреть на объект (координаты X_3 , Y_3 , Z_3), а также задать направление падения светового луча на шар.

- После введения всех необходимых параметров запускается рендеринг, то есть процесс обчитывания всех перемещений объекта.

Для получения реалистичной анимации компьютеру необходимо рассчитать:

1. Какой путь проделает шар от первого до последнего кадра, каковы будут его координаты в каждой из этих 25 точек.

2. Каким будет вид шара со стороны камеры для каждого кадра.

Итогом этих расчетов станет набор 25 последовательных изображений объекта в трех измерениях. На просмотр ролика зрителю понадобится не более секунды, а за счет моментальной смены статичных картинок мозг «увидит» перемещение шара в пространстве [2].

Любая анимация представляет собой создание оптической иллюзии. За счет быстрой смены кадров наш мозг убеждает себя, что видит движущиеся объекты. Компьютерные программы позволяют обходиться от свойственной традиционной мультипликации многократной прорисовки каждого кадра. Цифровые технологии сделали возможным «оживление» картинки за счет векторной анимации (2D) и более реалистичной объемной 3D, для которой требуется мощное программное обеспечение, например:

Moho справедливо считается базовой утилитой для создания векторной анимации 2D и мультипликационных роликов. С ее помощью можно делать наброски на графическом планшете, заниматься раскадровкой, использовать возможности встроенного графического редактора для обработки изображений. Создатели программы позаботились о пользователях, снабдив их обширной библиотекой персонажей и прочих визуальных объектов.

Adobe Animate активно применяется веб-дизайнерами, создающими анимацию и векторную графику. Программа одинаково удобна для рисования с нуля и для обработки готовых изображений. Функционал позволяет наложить звук, использовать 3D-модели и скрипты Action Scripts. Приложение интегрируется с остальными продуктами Adobe. Результат работы экспортируется в онлайн видео, игры и на сайты[3].

Synfig Studio. Этот редактор 2D-анимации имеет открытый исходный код и не вызывает проблем с использованием у новичков. Предназначен для создания мультипликации с применением фильтров, морфинга и эффектов затенения. Предусмотрена такая функция, как поддержка скелетной анимации. Рендеринг готовых изображений можно сделать позже, в том числе на другом компьютере.

Довольно простой в использовании с открытым исходным кодом. Synfig позволяет создавать мультипликацию, применять фильтры, эффекты затенения и морфинга. Есть поддержка скелетной анимации. Очень удобно, что готовый материал можно отрендерить позже или вообще на другом компьютере [3].

Cinema 4D. Профессионалы используют эту программу для компьютерной анимации с простым удобным интерфейсом для получения движущейся графики, 3D-объектов и рендеров с максимально реалистичными изображениями. Со-

здатели предусмотрели разные варианты пакетных модулей, чтобы пользователи могли подобрать подходящий вариант исходя из конкретных задач.

Pencil2D. Приложение с открытым исходным кодом для работы с 2D-графикой, в котором нет ничего лишнего. Инструментарий позволяет создавать и анимировать объекты, обрабатывать векторную и растровую графику с добавлением фильтров и различных эффектов. В помощь начинающим веб-дизайнерам разработчики добавили полезные подсказки.

OpenToonz. Внушительный инструментарий и эффектов, функции скелетной анимации и переноса изображений с кальки делает OpenToonz одной из топовых программ для аниматоров.

TupiTube. Создавать простые 2D-ролики с помощью этого приложения могут даже дети. Чтобы получить готовый мультик, достаточно элементарных навыков рисования, остальное программа сделает сама благодаря обширной библиотеке ресурсов. Готовый контент экспортируется в нескольких форматах.

Список использованных источников

1. <https://gb.ru/blog/komputernaya-animatsiya/>
2. Р. Уильямс. "Аниматор: набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3D графики и компьютерных игр", Издательство Бомбора, 2019г.
3. Анимация как вид искусства 20го века: к проблеме дефиниции понятия и классификации типов, Е.А. Попов, асп. СПбГУП, г. Санкт-Петербург, ISSN 1991-5497. Мир Науки, Культуры, Образования. № 1 (26) 2011.

DASTURLASH TILLARINI KURSINI O'QITISH METODIKASI TAHLILI

Bobomuxamedova Sh.A.-Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti (PhD) v.b.dotsenti, MI 402-guruh talabasi ABDUKARIMOV L.

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamlashtirish sharoitida dasturlash tillarini o'qitish metodikasi tahlili yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, elektron ta'lim, elektron axborot-ta'lim resurslari, dasturlash tillari, metod.

АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

**Бобомухамедова Ш.А.- Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (PhD), и.о. доцент,
Студент группы МИ 402 АБДУКАРИМОВ Л.**

Аннотация. В данной статье описан анализ методики преподавания языков программирования в условиях цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, электронное образование, электронные информационно-образовательные ресурсы, языки программирования, метод.

Ta'lim tizimida ETRdan keng foydalanish OTMda o'qitiladigan kurslar mazmuni bo'yicha axborotning to'liq o'zlashtirish, ta'lim jarayonini individuallashtirish, refleksiya, o'zini-o'zini baholash imkonini berish orqali ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga yordam beradi.

OTTda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish, ta'lim sifatini oshirish, talaba-yoshlarga bugungi kun talabi darajasida bilim olishlariga erishish, kelajak avlodni o'qitish va tarbiyalashda yagona davlat siyosatini amalga oshirish o'z samarasini bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan raqamli texnologiyalar bo'yicha mutaxassislar avlodini tayyorlash maqsadida chet ellik hamkorlar bilan birgalikda "1 million O'zbek dasturchilari" loyihasi joriy etildi. Loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad - raqamli texnologiyalar yo'nalishida mutaxassislar avlodini tayyorlash, dasturlash bo'yicha ularga kerakli bilim va ko'nikmalarni berishdan iboratdir [1].

OTTda mahalliy va horijiy olimlarning ko'plab ilmiy ishlarida dasturlash tillarining mazmuni, uni o'qitish metodikasiga doir muammolar ko'rib chiqilgan. Akademik A.P.Yershovning tadqiqot ishlarida dasturlash tillarini o'qitish masalalari yoritilgan [2]. J.K.Nurbekovanning monografiyasida "axborot va matematik modellashtirish usullaridan foydalangan holda dasturlash tillarini o'qitishning metodik tizimini qurish, shuningdek, elektron ta'limning nazariy asoslarini ishlab chiqish"ga oid qarashlar mavjud [3].

2013-yilda AQShning yetakchi universitetlari (Stenford universiteti, Vashington universiteti, UC Berkeley, Sietl universiteti, Kolorado shtati universiteti) va ayrim IT-kompaniyalar vakillari ishtirokida ishlab chiqilgan Informatika va axborot texnologiyalari fanlari bo'yicha Computing Curricula 2013 nomli halqaro ta'lim standartda dasturlash tillariga oid o'n bitta bo'lim mavjud bo'lib, ulardan oltitasi asosiy hisoblanadi. Jumladan, dasturlash tillari uchun ajratilgan umumiy soatning teng yarmini ob'yektga yo'naltirilgan dasturlash bo'limi tashkil etadi.

Dasturlash tillarini o'qitish jarayoni Computing Curricula 2016 nomli halqaro ta'lim standartda informatika yo'nalishi mutaxassisligi ishchi o'quv rejasida dasturlashga oid o'quv kurslarining o'qitilishi *kirish, asosiy va chuqurlashtirilgan kurslar* kabi uch darajada tashkil etilishi taklif etiladi. "Kirish kurslari birinchi va ikkinchi kurslarda o'qiladigan fanlarni o'z ichiga oladi. Asosiy kurslar ta'limning

ikkinchi va uchinchi bosqichlarda, *chuqurlashtirilgan kurslar* esa majburiy va tanlov kurslardan iborat bo'lib, kursga oid mavzular talabalarga tayyorgarlik ko'rish uchun oldindan berib borilishi talab qilinadi".

Mamlakatimizda ta'lim tizimidagi fanlarni o'qitishda uzviylik va uzluksizligini ta'minlash maqsadida, OTMda o'qitiladigan fanlar mazmunini, malaka talablarini takomillashtirish zarur.

Pedagogika OTMda "5110700 – Informatika o'qitish metodikasi" ta'lim yo'nalishi o'quv rejasining umumkasbiy fanlar blokiga kiritilgan "Algoritmash va dasturlash tillari" kursi 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 o'quv yillari o'quv rejasida umumkasbiy fanlar blokiga kiritilgan -o'quv yilidan boshlab "Algoritmash" (212 soat) va "Dasturlash tillari"(390 soat) nomli kurslarga ajratilgan holda o'qitila boshlangan.

Pedagogika OTMda "Dasturlash tillari" kursi mazmunini C++, Python dasturlash tillari tashkil qiladi. "Dasturlash tillari" kursidan ma'ruza, amaliy hamda laboratoriya mashg'ulotlarini olib borishda berilgan o'quv topshirig'idan foydalanib kelingan. Aslini olganda, bu fanni o'qitishda aniq o'quv materialini mazmuni ustida ishlayotganda o'qituvchini talabalar bilan o'zaro harakatini tartiblashtirishni, yo'lga qo'yishni, tizimga keltirishni nazarda tutadigan ta'limni tashkil etish shakllaridan foydalanish lozim. Bundan tashqari bu kursni o'qitishda ta'lim oluvchilar soniga ko'ra, ommaviy tarzda ta'limni tashkil etish shaklidan foydalanilgan. Dasturlash tillarini individual-jamoaviy mashg'ulot turini qo'llab o'qitish maqsadga muvofiqdir.

"Dasturlash tillari" kursini o'qitishda o'qitish usullari muhim o'rinni egallab, asosan, amaliy ishlar usullaridan foydalanib kelingan. Vaholangki, o'qitishning reproduktiv-evristik, ilmiy-tadqiqot, muammoli-izlanish, induktiv va deduktiv usuli kabi usullarni ham qo'llash mumkin.

Turli xil yondashuvlarni sarhisob qilib, dasturlash tillarini o'qitishning quyidagi o'qitish metodlarini keltiramiz:

1. **Tushuntirish-tasviriy metodi** bilimlarni yetkazishning eng samarali usullaridan biridir. Ushbu usulning mohiyati shundaki, talabalarga o'qituvchi ob'yekt haqida ma'lumotlarni tasvirlash orqali yetkazib beradi, talabalar ob'yekt haqida tushuncha shakllanadi.

2. **Reproduktiv metodi**, "namunaviy vazifalarni bajarish orqali oddiy sharoitlarda ularni qo'llash uchun yetarli darajada talabalarining ko'nikma va kompetensiyalarini shakllantirishga imkon beradi".

3. **Og'zaki metod**. Bu suhbat, hikoya, tushuntirish, ma'ruzalar, munozaralar, kitob bilan ishlash usullari va boshqalar.

4. **Vizual metodida** talabalarga o'quv materiallari illyustratsiya qilinish orqali o'zlashtiriladi.

5. **Muammoli o'qitish metodi**. "O'qituvchining rahbarligi ostida muammoli vaziyatlarni yaratish va talabalarining ularni hal qilishda faol mustaqil faoliyatini o'z ichiga olgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni nazarda tutadi, natijada talabalar kasbiy bilim, ko'nikma, kompetensiyalarga ega bo'ladilar va aqliy qobiliyatlarni rivojlantiradilar".

Dasturlash tilarini o'qitishda amaliy ishlar asosiy o'rinni egallab, masalani yechishda talabalarining mantiqiy fikrlashlari muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining roli aniq ko'rsatma, ishning maqsadini belgilash, topshiriqlarni bajarish jarayonini nazorat qilishni tashkil qiladi.

Bundan tashqari, talabalarga dasturlash tillarini o'qitishda evristik metoddan ham foydalanilgan bo'lib, ushbu metoddan ko'zlangan maqsad talabalarni mustaqil ravishda muammoalarni hal qilishga bosqichma-bosqich tayyorlashdan iborat. Evristik metod orqali vazifalarda ko'zda tutilishi kerak bo'lgan taxmin, qidirish, ixtirochilikni talab qiladigan fikrlash orqali bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish mumkin.

M.P.Lapchik [4] "dasturlash tillarini o'qitishda tanlangan vazifalar metodi, loyihalar namoyishi metodi va loyiha metodidan foydalanishni tavsiya qilgan".

Talabalarning mantiqiy fikrlashlarini tartiblashtiruvchi tanlangan vazifalar metodi ma'ruza mashg'ulotlarida qo'llaniladi.

Loyihalar namoyishi metodi talabalarga zamonaviy dasturiy kodni ishlab chiqish jarayoniga kirishish imkonini beradi. Bu jarayon dasturiy kodni dastlabki tahlil qilish, mumkin bo'lgan xatolarni aniqlash, dasturiy mahsulotni o'zgartirish va takomillashtirish orqali amalga oshiriladi.

Dasturlash tillarini o'qitish jarayonida loyiha metodidan foydalanish ham alohida ahamiyatga ega. O'quv loyihasi ustida ish olib borishda kuzatish orqali g'oyalar paydo bo'lib, natijalar tekshiriladi.

Dasturlash tillarini an'anaviy tarzda o'qitishda talabalarga murakkab savol va vazifalar topshirilishi o'quv materiallarining noto'g'ri tushunilishiga olib keladi. An'anaviy usullar bilan dasturlash tillarini o'rganish muayyan dasturlash tilining sintaksisini o'rganishga asoslangan bo'lib, u talabalar orasida qiziqish uyg'otmaydi yoki o'zlashtirishda qiyinchiliklar tug'diradi. Dasturlash tillarini o'qitish vositalari boshqa fanlarni o'qitishdan ko'ra mutlaqo boshqacha rol o'ynaydi.

Dasturlash tillarini o'qitish metodikasining eng muhim komponenti ta'lim mazmuni bilan bevosita bog'liq bo'lgan ta'lim vositasidir. P.I.Pidkasistiy fikriga ko'ra, "ta'lim va taraqqiyot belgilangan maqsadlarga erishish uchun ta'lim axborot tashuvchilar va o'qituvchi va talabalar faoliyati vositasi sifatida ta'lim jarayonida ishlatiladigan shaxs tomonidan yaratilgan ob'yektlar sifatida ta'lim vositalari belgilaydi. Shunga ko'ra, ta'lim vositalari-o'quv jarayonida talabalarning his-tuyg'ulariga ta'sir qiluvchi va ularni bilimlarini osonlashtiradigan sensorimotor stimullar rolini bajaradigan ob'ektlardir" [5].

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <http://www.cict.uz/oz/page/view?id=129>
2. Ершов А.П. Программирование. Информатизация от компьютерной грамотности учащихся к информационной культуре общества. - 1988.- № 2.-С. 82-92.
3. Нурбекова Ж.К. Теоретико-методологические основы обучения программированию: монография. -Павлодар. 2004. – 225 с.
4. Лапчик М.П. Информатика и информационные технологии в системе общего и педагогического образования: монография. – Омск: ОГПУ, 1999. – 276 с.
5. Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебник– Москва: Пед. об-во России, 2006. – 608 с.

TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA DASTURLASH TILLARINI O'QITISHDA ELEKTRON TA'LIM PLATORMALARIDAN FOYDALANISH

Bobomuxamedova Sh.A.-Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti (PhD) v.b.dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamlashtirish sharoitida dasturlash tillarini o'qitishga mo'ljallangan xorijiy va milliy elektron ta'lim platormalaridan foydalanish masalalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, elektron ta'lim, elektron ta'lim platformalari, kontent, onlayn kurslar, vizual o'quv muhiti.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Бобомухамедова Ш.А.- Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (PhD), и.о. доцент

Аннотация. В данной статье представлены вопросы использования зарубежных и национальных платформ электронного обучения для обучения языкам программирования в условиях цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, электронное обучение, платформы электронного обучения, контент, онлайн-курсы, визуальная среда обучения.

THE USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL PLATFORMS TEACHING PROGRAMMING LANGUAGES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

Bobomukhamedova Sh.A. - Tashkent State Pedagogical University named after Nizami (PhD), acting. assistant professor

Annotation. This article presents issues of using foreign and nationality e-learning platforms for teaching programming languages in the context of digitalization.

Keywords: digitalization, e-learning, e-learning platforms, content, online courses, visual learning environment.

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotga davrda ta'lim tizimi jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqarishni oshirishga qaratilgan raqamli davrga o'tishni ta'minlashini taqazo etmoda.

Raqamlashtirish, jamiyatni raqamlashtirish bo'yicha L.V.Shmelkova [1], A.I.Sorokina [2] va boshqa olimlar tomonidan turli ta'riflar berilgan. Jumladan, A.Yu.Uvarovning ta'kidlashicha, "raqamlashtirish o'quv jarayonining moslashuvchanligini oshiruvchi, talabalarning yuqori malakali mobil mutaxassislar bo'lib yetishib chiqishlarini ta'minlovchi vosita hisoblanadi" [3].

Hozirgi kunda dasturlash tillarini o'qitishga mo'ljallangan turli onlayn kurslar, video darsliklar, kodlarni tekshirish tizimlari mavjud. Quyidagi *1-jadvalda* dasturlash tillarini o'qitishda foydalaniladigan xorijiy va milliy elektron ta'lim platformalari haqida ma'lumotlar keltirib o'tamiz. Ushbu ta'lim platformalari yo'nalishi, tarkibi, kontenti hamda bilimlarni nazorat qilish shakllari bo'yicha o'rganib chiqildi.

Dasturlash tillarini o'qitishda dasturning modelini vizual tarzda aks ettirishga imkon beradigan maxsus vizual o'quv muhitidan foydalanish mumkin. Bunday o'quv muhitiga *Alice* (<http://alice.org>), *Scratch* (<https://scratch.mit.edu/>), *Greenfoot* (<https://www.greenfoot.org/>), *BlueJ* (<https://www.bluej.org/index.html>), *NetBeans* (<https://netbeans.apache.org/>) va boshqalarni misol qilishimiz mumkin. Alice va Scratch ob'ektlar va metodlar bilan ishlashga, shuningdek ob'ektlar, sinflar va ularning o'zaro ta'siri bo'yicha dasturlar ishlab chiqishga, ob'ektlarni xususiyatlari, funksiyalari va metodlari yordamida boshqarishga imkon beradi. Dasturlash tillari o'qitishda Alice va Scratchdan foydalanishning muhim xususiyati shundaki, dastur kodining vizual tasviri va tayyor boshqaruv konstruksiyasi shablonlari mavjudligi hisoblanadi.

1-jadval

**DASTURLASH TILLARINI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN
XORIJIY VA MILLIY ELEKTRON TA'LIM PLATFORMALARI**

PLATFORMA	KONTENTLAR	MANZIL
<i>Hexlet</i>	dasturlash tillarini o'qitishga yo'naltirilgan bepul onlayn kurs bo'lib, 29 ta dars (video va matnlar), trenajorda 13 ta mashq, 135 ta testlar va qo'shimcha materiallarni o'z ichiga oladi	https://ru.hexlet.io/courses/programming-basics
<i>JavaRush</i>	Java dasturlash tili bo'yicha 80% amaliyot iborat bo'lgan onlayn kurs. JavaRush kursi murakkablik darajasi oshib boruvchi 1200 ga yaqin amaliy topshiriqlarni o'z ichiga olgan	https://javarush.ru/
<i>ITVDN</i>	saytda eng ommabop dasturlash tillari va axborot texnologiyalari bo'yicha 180 dan ortiq video kurslar, interfaol praktikumlar mavjud bo'lib, boshlovchilar hamda professionallar uchun mo'ljallangan. Onlayn kurslar pullik va bepul bo'lib, har bir darsdan so'ng onlayn testdan o'tiladi. Kurs yakunida, sertifikatga ega bo'lish mumkin.	https://itvdn.com/ru
<i>Javascript.ru</i>	saytning maqsadi - JavaScript tilini o'rgatish uchun zaruriy ma'lumotlarni taqdim etishdan iborat.	https://javascript.ru/
<i>LiveEdu.tv</i>	saytda dasturlash tillari bo'yicha loyihalar joylashtirilgan bo'lib, video materiallar mavjud.	https://www.educationecosystem.com/projects/programming
<i>Stepik</i>	ta'lim platformasi va bepul ochiq onlayn kurslar konstruktori bo'lib, ro'yhatdan o'tgan foydalanuvchiga video, matn va turli xil topshiriqlardan foydalangan holda tezkor qayta aloqa yordamida interaktiv o'quv mashg'ulotlari va onlayn o'quv kurslar yaratish imkonini beradi.	https://welcome.stepik.org/ru
<i>Codecademy</i>	Python, PHP, JavaScript, Ruby, Java kabi 12 ta dasturlash tillarini o'qitish uchun mo'ljallangan interfaol onlayn platforma bo'lib, shuningdek jQuery kutubxonasi bilan ishlashni ham o'z ichiga oladi.	https://www.codecademy.com/
<i>Onlinedars</i>	Java, Python, C++ kabi dasturlash tillariga oid video materiallardan iborat onlayn kurslar bo'lib, kurs so'nggida sertifikat beriladi.	https://onlinedars.uz/
<i>Texnoman</i>	loyiha axborot texnologiyalari, Internet, ijtimoiy media, Uznet, yuqori texnologiyalar, mobil qurilmalar hamda texnologiyalar bilan bog'liq kompaniyalar haqida yangiliklar, tahliliy maqolalar, xabarlar, ma'lumot berib borishga mo'ljallangan. korporativ foydalanuvchilar ham o'z bloglarini ochib, kompaniyalari, mahsulotlari va xizmatlari haqida yangiliklar,	https://www.texnoman.uz/blogs/algoritm

	maqolalar hamda e'lon qoldirib borishlari mumkin. Loyihadan maqsad, o'zbek tilida texnologiyalar olamiga oid eng so'nggi yangiliklarni berib borish, biron mavzu doirasida tahlillar olib borish, foydalanuvchilar hamda o'quvchilar fikrlarini doimo inobatga olgan holda Uzneta rivojiga hissa qo'shib borishdir.	
Uzbekcoders	"1 million o'zbek dasturchilari" dasturi doirasida tashkil etilgan ochiq onlayn-platformadagi bepul yuqori sifatli onlayn kurslar mavjud.	https://uzbekcoders.uz/
Mohirdev	onlayn kursi pullik va bepul kurslardan tashkil topgan bo'lib, kurs video va interfaol qaydlar (Jupyter Notebooks), matn va maqolalar, amaliy mashg'ulotlar, test, oraliq va yakuniy nazorat ishlari, zoom orqali haftalik muhokamalarni o'z ichiga oladi.	https://mohirdev.uz/
EduOn	treninglar, seminarlar, vebinar va onlayn darsliklar uchun o'zbek tilidagi onlayn ta'lim platforma orqali C dasturlash tillari oilasiga mansub dasturlash tillaridagi (C++, C#, Java, Python, Javascript, Php, Kotlin, Swift) umumiy tushunchalar bilan tanishish mumkin. Pullik va bepul videokurslar joylashtirilgan.	https://eduon.uz/coursesDetails/264
Dasturlash tillari & Texnologiya	saytda Python , Java , C++ dasturlash tillariga oid ma'ruzalar joylashtirilgan.	https://mastersherkulov.uz/
Dasturchi.uz	saytda dasturlash tillaridan ma'ruza hamda videolar mavjud.	https://dasturchi.uz/

Adabiyotlar ro'yxati

1. Битюцкая Н.Н., Шмелкова Л.В. Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий //: <https://edmarket.digital/> (дата обращения: 15.03.2018).
2. Сорокина А.И. Современные информационные образовательные технологии в русле неизбежности «цифровизации» общества // Вестник МГИРО. – 2018. – № 2 (34). – С. 80 – 82.
3. Уваров А.Ю. Кластерная модель преобразований школы в условиях информатизации образования: Автореф. ... д-ра пед. наук. - М., 2009. - 41 с.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA EDTECH TEXNOLOGIYALARINING ROLI

Saidova Zaxro Rahmatullayevna – Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Nurmamatova Sevara Sobirovna– Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Pedagogika va Psixologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'quv jarayonini tashkil qilishda raqamli ta'lim texnologiyalari foydalanishning o'рни, EdTech texnologiyalaridan foydalanish afzalliklari va uning ta'lim sifatini oshirishdagi roli haqidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim, ta'lim texnologiyalari, EdTech texnologiyalar, Blockchain texnologiyasi, onlayn viktorinalar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, elektron darsliklar.

"EdTech" yoki "Education Technology" texnologiyalari, ta'lim sohasida yangiliklar va o'zgarishlarni olib keladigan va o'quvchilar va o'qituvchilar uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etadigan texnologiyalar jamiyatidir. Bu texnologiyalar o'quvchilarning o'rganish jarayonini, o'zlashtirishni, va o'zlashtirilgan bilimlarni olishni osonlashtirish uchun foydalaniladi. Quyidagi EdTech texnologiyalari eng ko'p foydalanilganlardan ba'zi namunalar:

Virtual darsliklar va online o'qish platformalari: Bu platformalar o'quvchilarga qulaylik, osonlik va mustaqil o'qish imkoniyatini taqdim etadi. O'quvchilar darslarga onlayn ravishda qo'shilishlari, video darsliklar va ma'muriy materiallarni ishlashlari mumkin.

Interaktiv darsliklar va elektron darsliklar: Elektron darsliklar o'quvchilarga interaktiv bir ta'lim tajribasi taqdim etishda ishlatiladi. Ular animatsiyalar, audio va video elementlari bilan o'zlashtirilgan ta'lim materiallarini taqdim etadilar.

O'qituvchilar uchun ma'muriy vositalar: O'qituvchilar uchun ma'muriy vositalar, elektron markaziy tizimlar va boshqa texnologiyalar o'qituvchilarning darslarini tashkil etish va o'quv materiallarini yaratishlarini osonlashtiradi.

Online testlar va baho berish tizimlari: Online testlar o'quvchilarning bilimlarini baholashda va monitoring qilishda yordam beradi. Bu tizimlar, o'quvchilar uchun shaxsiy rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar: Bu texnologiyalar o'quvchilarga amaliyotda kasblarni olish, ilmiy tadqiqotlarni bajarish va laboratoriyalar orqali tajriba olish imkoniyatini taqdim etadi.

Gibrid ta'lim modellari: Hibrid ta'limda o'quvchilar bitta joyda fizikaviy bo'lishlari, lekin onlayn platformalar orqali hamkorlik qilishlari mumkin. Bu model, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun qulay va natijali bo'lishi mumkin.

Blockchain texnologiyasi: Ta'lim sohasida blockchain texnologiyasi, o'quvchilarning amaliyotlarini haqiqiy va xavfsiz shaklda tasdiqlashda, elektron portfel va diplomalarini saqlashda foydalaniladi.

Massiv onlayn o'qitish (MOOC) platformalari: MOOC platformalari dunyoda mashhur bo'lib, katta miqdorda onlayn kurslarni taklif etadilar. Bu platformalar o'quvchilar uchun keng imkoniyatlar va mavqelarni taqdim etadi.

EdTech texnologiyalari, ta'lim sohasida yangiliklarni olib kelmoqda va o'quvchilarning o'rganish jarayonini sodda va samarali qilishda muhim rol o'ynaymoqda.

Ayniqsa o'quv jarayonini individuallashtirishda EdTech texnologiyalari, har bir talabaning o'zining o'zlashtirilgan yondashuvini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Virtual darslar, online testlar va boshqa texnologiyalar o'quvchilarni o'zlarining o'rganish tezligi va talablari asosida boshqarish imkonini beradi.

Interaktiv ta'lim vositalari sifatida foydalanishda EdTech texnologiyalari, interaktiv darsliklar, elektron laboratoriyalar va o'zgaruvchan testlar orqali o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda olish imkoniyatini beradi. Bu, abstrakt konseptlarni ko'rsatib, o'quvchilarga qulay va tushunarli ta'lim berishda yordam beradi.

EdTech, o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Online platformalar, forumlar va interaktivlik yaratish imkonini beradi. Bu, o'quvchilar o'rtasidagi fikrlar almashish va o'zaro yordam bera olishlari uchun jonli muhit yaratish imkonini beradi.

EdTech, talabalarga kasb-hunarlarini rivojlantirish va ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyatlarini oshirishda yordam beradi. Virtual laboratoriyalar, simulatsiyalar va boshqa texnologiyalar, talabalarni real kasblar bilan tanishtirish va ularni ma'lumotlarni amaliyotda qo'llashda tayyorlashda, interaktiv darsliklar, animatsiyalar va boshqa yangi texnologiyalar o'quvchilarni motivatsiyalashda o'z vazifasini bajaradi. O'quvchilar bu texnologiyalardan qiziqish va ilhomlanish orqali ta'lim jarayonini qiziqtirishadi.

EdTech texnologiyalari, o'quvchilarning barcha jarayonlarini tez-tez baho bermoq va monitoring qilish imkonini beradi. Bu, o'quvchilarning rivojlantirilishi va muammolarini aniqlashda o'qituvchilar uchun qulayliklar yaratadi.

EdTech (Education Technology) texnologiyalari, ta'lim sohasidagi yangiliklarni va o'zgarishlarni ko'rsatadigan katta potentsialga ega. Quyidagi nuqtalarda, ta'limning sifatini oshirishda EdTech texnologiyalarining ro'li keltirilgan:

Dasturlar va ilovalar orqali individual o'qish: EdTech texnologiyalari, har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanish yo'nalishiga muvofiq ta'limni tashkil etish imkonini beradi. Virtual darsliklar, interaktiv darsliklar, va online ilovalar orqali o'quvchilar, o'zlarining o'rganish temposini va uslubini tanlashlari mumkin.

O'quvchilarning qiziqtirishini oshirishda multimedia, animatsiyalar, virtual laboratoriyalar va boshqa EdTech vositalari, o'quvchilarni ta'lim materiallariga qiziqtirishda muhim rol o'ynaydi. Bu, o'quvchilarning ma'lumotlar bilan yaxshi aloqada bo'lishini ta'minlaydi.

EdTech texnologiyalari o'quvchilarni o'zaro hamkorlikda ishlashda online forumlar, hamkorlik platformalari va boshqa aloqa vositalari, o'quvchilarning bir-biriga yordam bera olishini, fikrlar almashishini va o'zlarini rivojlantirishda bir-biriga yordam bera olishini ta'minlaydi. O'qituvchilar uchun EdTech texnologiyalari, ta'limni o'qitish uslubini rivojlantirishda va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashda foydalaniladi. Elektron darsliklar, boshqa mualliflik vositalari va online ilovalar o'qituvchilar uchun qulayliklar yaratishda o'rin oladi.

Bu texnologiyalar orqali o'quvchilarga mustaqil ta'lim olish imkoniyati kengaytiriladi. O'quvchilar o'zlarining o'rganish yo'nalishini tanlash, dars vaqtini boshqarish va o'zlarini baholashda o'zlariga tegishli texnologiyalardan foydalanishlari mumkin.

EdTech texnologiyalari, o'quvchilarning rivojlanishini monitoring qilish va baho bermoqda yordam beradi. Bu, o'qituvchilar uchun o'quv jarayonini baholash, talablarni tushunish va o'quvchilarga personal rivojlanish maslahatlarini bermoqda foydalaniladi.

Virtual laboratoriyalar, simulatsiyalar va boshqa EdTech texnologiyalari, o'quvchilarni real kasblarga tayyorlashda yordam beradi va nazariy bilimlarni amaliyotda olish imkoniyatini yaratadi.

EdTech texnologiyalari, ta'lim jarayonini yangilashda katta rolga ega bo'lib, o'quvchilar va o'qituvchilarni texnologiyalarning imkoniyatlaridan samarali foydalanishga imkon beradi. EdTech texnologiyalari, ta'lim sohasida kengaygan va o'quvchilar uchun samarali ta'limni ta'minlashda muhim rolini o'ynaydi. Bu texnologiyalar, ta'lim jarayonini rivojlantirishda, o'quvchilar uchun qulay va foydali muhit yaratishda, va mustaqil o'rganishga yo'l ochishda muhim afzalliklarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marc Prensky "Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning". Korvin. 2010 yil.
2. [Michael B. Horn](#), [Heather Staker](#), [Clayton M. Christensen](#) "Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools. ISBN: 978-1-118-95515-4 October 2014 Jossey-Bass.
3. Mamatov D.N. Elektron axborot ta'lim muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish. Dissertatsiya. 2017 y. 46 b.
4. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. О'quv metodik qo'llanma. — M.: VU, 1997 y. 123 b.
5. Толстобок, О.Н. Современные методы и технологии дистанционного обучения. Монография – М.: Мир науки, 2020.
6. Ibraimov A.E. Masofaviy malaka oshirishning pedagogik dizayni. Toshkent. "Lesson press", 2020 y. 39 b.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Мехманов Рустамхан Юсуф, старший преподаватель ТДПУ имени Низами,
Хотамбаева Марджона Джасуровна, студентка ТДПУ им. Низами

Ключевые слова: профессиональная компетентность, интеллектуальная компетентность, учебная практика, информационно-технологический подход.

Нам известно, что студенты педагогического вуза ходят в школу и другие учебные заведения для прохождения практики по формированию и развитию своих профессиональных компетенций во время учебы. В ходе практики они должны развивать не только свою профессиональную компетентность, но и интеллектуальную компетентность. В этом случае руководитель практики, т. е. профессор-преподаватель, может развивать интеллектуальную компетентность студентов, использовать приемы и методы и тем самым достигать намеченной цели практики.

Мы считаем, что в ходе обучения студенты разовьют следующие интеллектуальные компетенции:

- приобретает академические знания и навыки, необходимые для работы;
- развиваются навыки логики и критического мышления;
- умеет использовать точность и креативность в устной и письменной речи по различным предметам и в других сферах;
- развивает интерес к учебным проблемам и идеям;
- развивается умение применять знания и умения в различных ситуациях;
- развиваются навыки решения проблем;
- изучает ситуацию в разных ситуациях с помощью разных педагогических подходов;
- развивает способность к обучению в качестве активного члена коллектива;
- использует различные технологии для поддержки сотрудничества в получении знаний, решении различных задач и общении с другими людьми;
- эффективно использует различные медиаресурсы для получения, создания и обработки информации;
- критически оценивает средства массовой информации и контент, участвует в дискуссиях по таким вопросам, как достоверность источников, выражаемые или пропагандируемые ценности, а также уважение и внимание к людям;
- развивается умение выполнять задания в учебном процессе на основе организованного подхода;
- при выражении своего мнения он может демонстрировать разумную аналитическую аргументацию и ясные источники, подтверждающие достоверные доказательства;
- он гордится своими достижениями во время учебы, начинает вдохновляться интеллектуальными и научными исследованиями, связанными с его профессией;
- может самостоятельно развивать свои знания основных идей различных дисциплин и их методологий;
- начинает связывать текущие проблемы и перспективы с некоторыми своими историческими предками;
- может развивать понимание и знания о своем национально-культурном наследии, различных культурных разнообразиях в местном и глобальном обществе;

- может понимать современную науку и новые технологии, результаты государственной политики и их последствия;
- может понимать взаимосвязанные аспекты глобальной экономики и глобальной политики;
- знает основные принципы управления личными финансами и может самостоятельно управлять своими личными финансами;
- как гражданин своей страны он осознает свои права и обязанности перед государством;
- может понимать другие формы и практику правления в своей стране и во всем мире;
- понимает необходимость индивидуальной и общественной ответственности за использование и управление информационными ресурсами;
- развивает критический ум, позволяющий лучше анализировать современные проблемы, стоящие перед обществом, а также искать и оценивать различные точки зрения по этим вопросам с точки зрения педагога и других членов общества.

Особое внимание следует уделять развитию этой интеллектуальной компетентности студентов в период учебной практики. Поскольку знания хорошо закрепляются на практике, становится легко превратить их в навык. При этом главными факторами являются их свободное и независимое во всех аспектах мышление, хорошо усвоенные способы выражения своих мыслей.

Вышеупомянутые 25 основных критериев развития интеллектуальной компетентности признаны рядом ученых в научных статьях и публикациях, подробно обсуждаются и постоянно совершенствуются.

В этом случае от профессора-преподавателя, ведущего практику, требуется высокая квалификация и трудолюбие при реализации задач, указанных в программе стажировки, в какой части плана и какие критерии разрабатываются. До и по окончании стажировки целесообразно проверить интеллектуальную компетентность студентов на основе классных тестов, заданий и собеседований, сделать необходимые выводы, проанализировать их и составить перспективный план их дальнейшего развития.

Список использованной литературы

1. Mexmonov R.Yu. Digital Intellectual Educational Resources and Their Classification. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 2023.
2. Mexmonov R.Yu. The content and methodology of the development of intellectual competence of future teachers. Материалы международной научно-практической конференции «Тенденции развития образования и педагогики» Москва, 2023 г. 119-126 р.
3. Mexmonov R.Yu. Pedagogical conditions that develop the intellectual competence of future teachers. Материалы международной научно-практической конференции «Мировая наука. проблемы и перспективы развития» 2023 г. 123-128 р.
4. Mexmonov R.Yu. Talabalarning axborot-kommunikasiya texnologiyalariga oid kompetentligini shakllantirish metodikasi. GulDU axborotnomasi ilmiy jurnali.

POWER SERIES OF MATRICES

¹R.M.Madrahimov, ¹The department of General mathematics, Tashkent state pedagogical university, mruzimbay@mail.ru

²N.Kamolova, ²Master of TSPU

Аннотация. Ushbu ishda matritsa argumentli qatorlar uchun Koshi-Hadamard formulasining analogi olingan.

Аннотация. В данной работы получен аналог формулы Коши-Адамара для рядов с матричным аргументом.

Annotation. In this work, an analogue of the Cauchy-Hadamard formula for series with a matrix argument is obtained.

Калит сўзлар. Matritsa argumentli funktsiya, Matritsa argumentli qator, Koshi Adamar formulasi.

Ключевые слова. Функция с матричным аргументом, Ряд с матричным аргументом, Формула Коши Адамара.

Key words. Function with a matrix argument, Series with a matrix argument, Cauchy-Hadamard formula.

The base of theory of analytical functions of matrix is stated in the works of I.A. Lappo-Danilevskiy [1-6]. In this work with the help of majority matrix were investigated in the domain of matrix degree. In this paper the domains of convergence of a power series of matrices were investigated.

By means of the majorant matrix. G. Khudaiberganov, using the spectral norm, investigated the domains of convergence of a power series in matrices [7].

Let's consider a power series of one matrix $W_i \in C[m \times m]$, where $c_i \in C$ constant numerical coefficients, is variable matrix

$$\sum_{i=0}^{\infty} c_i W^i \quad (1)$$

Let the power series be from one matrix $\sum_{i=0}^{\infty} c_i W^i$, where $c_i \in C$ constant numerical coefficients, and $W \in {}^n C[m \times m]$, where ${}^n C[m \times m]$ is the space of symmetric matrices $W' = W$.

Definition 1 (G. Khudaiberganov [7]). We call the series (1) absolutely convergent if the series

$$\sum_{i=0}^{\infty} |c_i| \|W\|_s^i \quad (2)$$

converges, here $\|\cdot\|_s$ is the spectral norm.

Theorem (G. Khudaiberganov [7]). Let (1) be a power series of matrices and

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \frac{1}{R},$$

where $0 \leq R \leq +\infty$. Then at any point W in which $R > \|W\|$ the series (1) absolutely converges, and at any point W , at which $R < \|W\|$ the series (3) diverges.

Here, in the case $\|W\| > R$, it is impossible to assert the divergence of the series (1) as it is possible in a one-dimensional complex analysis. Consider, for example, a matrix

of the form $W_0 = \begin{pmatrix} 0 & N \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Then $\|W_0\|_s = N$, therefore when $N > R$ the series (3) diverges at the point W_0 and the series (1) converges at the point W_0 , since the matrix is a nilpotent matrix of degree 2.

If we give definitions of the absolute convergence of the series in the following way, then the effect shown in the previous example disappears.

Definition 2. A series (1) is said to be absolutely convergent if the series

$$\sum_{i=0}^{\infty} \|c_i W^i\|_s \text{ converges.}$$

The main result of this paper is the following theorem.

Theorem. Suppose that a power series of matrices (1) is given and

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = R^{-1},$$

where $0 \leq R \leq +\infty$. Then at any point W , in which $I^{(m)}R^2 - WW^* > \theta$ (or $I^{(m)}R^2 - W^*W > \theta$) the series (1) absolutely converges, and at any point W , at which $WW^* - I^{(m)}R^2 > \theta$ (or $W^*W - I^{(m)}R^2 > \theta$) the series (1) diverges.

Hence the domain of convergence of the power series (1) is the classical Cartan domain of the first type.

If we consider the power series (2) then, the convergence domain of the power series (2) is the classical Cartan domain of the second type.

Literature

1. J. A. Lappo-Danilevski, «Théorie des matrices satisfaisantes à des systèmes d'équations différentielles linéaires à coefficients rationnels arbitraires. Mémoire premier», Журн. Лен. физ.-мат. общ., 2:2 (1929)
2. J. Lappo-Danilevskij, «Les déterminations diverses d'une matrice régulière possédant les substitutions exposantés données aux points singuliers à distance finie», Известия Академии наук СССР. VII серия. Отделение математических и естественных наук, 1931, 6
3. J. A. Lappo-Danilevskij (J. A. Lappo-Danilevsky), «Mémoires sur la théorie des systèmes des équations différentielles linéaires. Vol. I», Тр. Физ.-матем. ин-та им. В. А. Стеклова, 6 (1934)
4. J. A. Lappo-Danilevskij (J. A. Lappo-Danilevsky), «Mémoires sur la théorie des systèmes des équations différentielles linéaires. Vol. II», Тр. Физ.-матем. ин-та им. В. А. Стеклова, 7 (1935)
5. J. A. Lappo-Danilevskij (J. A. Lappo-Danilevsky), «Mémoires sur la théorie des systèmes des équations différentielles linéaires. Vol. III», Тр. Физ.-матем. ин-та им. В. А. Стеклова, 8 (1936)
6. И.А.Лаппо-Даниловский. Применение функций от матриц теории линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. М.:1957.456 с.
7. Худайбергенов Г. Голоморфные функции от матриц и некоторые связанные с ними геометрические задачи комплексного анализа, 2 // Узб.мат.журн.-1991- №4.-с.51-59.

TOPOLOGICAL TRANSFORMATION GROUPS ON HYPERSPACE AND DUGUNDJI COMPACTA

Atamuradova Dilshoda - Teacher of Tashkent State Pedagogical University

Payshayeva Muxlisa - Student of Tashkent State Pedagogical University

Abstract. For a given topological transformations group on a Tychonoff space a topological transformations group is constructed on the corresponding hyperspace. We show that if the action of the given group is open, then the induced action is also open. In this case an example is built showing that the openness of the given action is significant. Further we establish that if the diagonal product of a given family of continuous mappings of Tychonoff space is an embedding, then the diagonal product of the family of induced maps of the corresponding hyperspace is also an embedding. One criteria of the Dugundji compactness of hyperspace is obtained.

Key words: Hausdorff topological space, Dugundji compacta introduced, Dugundji compactness, homeomorphisms, topological group

INTRODUCTION

The theory of topological transformations group is an inalienable part of algebra and general topology. One of the main topological apparatus of cohomological methods of the theory of compact transformations group is the cohomology equivariant theory [1]. A topological transformations group is a triple (G, X, α) , where G is a topological group, X is a Hausdorff topological space, and $\alpha : G \times X \rightarrow X$ such a continuous mapping that

- 1) $\alpha(g_2, \alpha(g_1, x)) = \alpha(g_2 g_1, x)$ for all $g_1, g_2 \in G$ and $x \in X$;
- 2) $\alpha(e, x) = x$ for all $x \in X$, here e is the unit of the group G .

The map $\alpha : G \times X \rightarrow X$ is called an action of the group G on the space X . A space X with a fixed action α of the group G is considered as a G -space (or, more precisely, a left G -space). Recall that a right G -space is a space X , considering with a continuous map $a_r : X \times G \rightarrow X$, for which $a_r(a_r(x, g_1), g_2) = a_r(x, g_1 g_2)$ and $a_r(x, e) = x$, for all $g_1, g_2 \in G$, and $x \in X$. It is easy to see that any right G -space X can be turned into a left G -space by putting $a_l(g, x) = a_r(x, g)$. Therefore, it is enough to consider only left G -spaces. Usually, the same terms and notations are used for G -space, as for the basic space, considered the map α is evident. For example, instead of $\alpha(g, x)$ they write simply $g(x)$, or gx so that equals 1) and 2) can be rewritten respectively as

$$1') g_2(g_1(x)) = (g_2 g_1)(x) \quad \text{and} \quad 2') e(x) = x.$$

If $H \subset G$ and $A \subset X$, then $H(A) := \{g(x) : g \in H, x \in A\}$. The set A is called invariant with respect to the action of the group H (or H -invariant), if $H(A) = A$.

Let (G, X, α) be a topological transformations group. For every $g \in G$ the formula $\alpha_g(x) = g(x)$ defines a map $\alpha_g : X \rightarrow X$. The equality 1') implies $\alpha_{g_2} \alpha_{g_1} = \alpha_{g_2 g_1}$, and 2') yields that α_e is the identity map of the space X onto itself. A set $\text{Ker } \alpha = \{g \in G : g(x) = x \text{ for all } x \in X\}$ is called a kernel of the action α . For any action α

its kernel $\text{Ker}\alpha$ is a normal subgroup of the group G (i.e. $gag^{-1} \in \text{Ker}\alpha$ for every $g \in G$ and $a \in \text{Ker}\alpha$) and $\text{Ker}\alpha$ is closed in G [2]. Since $\alpha_g \alpha_{g^{-1}} = \alpha_e = \alpha_{g^{-1}} \alpha_g$, then for any $g \in G$ the map α_g is a homeomorphism of the space X . The correspondence $g \mapsto \alpha_g$ defines a homeomorphism $\alpha : G \rightarrow \text{Homeo}(X)$, which kernel is called the kernel of the action α , where $\text{Homeo}(X)$ is the group of all homeomorphisms of X . An action α is called effective, if $\text{Ker}\alpha = \{e\}$, i.e. for every $g \in G$, $\{e\}$ there is at least one point $x \in X$ such that $g(x) \neq x$. An action α is called transitive, if for each two elements x_1 and x_2 of X there is such an element $g \in G$ that $g(x_1) = x_2$. An action of the group G on the space X is free, if each non-trivial element of the group G moves each point of the space X . The group G is semifree, if each point of X remains stationary under action of all elements of group G , or moves under action of all non-trivial elements of G . The action $\alpha : G \times X \rightarrow X$ of the compact group G on X is a closed map [2]. From here follows that, if G is a compact group and X is some G -space, then for any closed set $A \subset X$ the set $G(A)$ is closed in X and for compact X the set $G(A)$ is compact.

An equivariant map (or G -map) is a map $f : X \rightarrow Y$ one G -space to another that commutes with group actions, i.e. $f(g(x)) = g(f(x))$ for all $g \in G$ and $x \in X$. More precise equality looks as $f(\alpha_X(g, x)) = \alpha_Y(g, f(x))$, $g \in G$, $x \in X$, here $\alpha_X : G \times X \rightarrow X$ and $\alpha_Y : G \times Y \rightarrow Y$ are actions of the same group G on X and Y , respectively. An equivariant map $f : X \rightarrow Y$, which is also a homeomorphism is called equivalence of G -spaces X and Y . In this case the mapping f^{-1} is also equivariant (hence is an equivalence).

The notion a Dugundji compacta introduced by A. Pelchinsky [3] turns out to be very useful and led to the emergence of new methods in general topology. So, R. Haydon [4] showed that every Dugundji compacta is a dyadic compact, the class of which P.S. Alexandrov defined as continuous images of generalized Cantor discontinuum. And the representation of arbitrary Dugundji compacta used by him in the shape of the limit of the transfinite inverse spectrum, short projections of which are open and have metrizable kernels, shows that any compact topological group is a Dugundji compacta by virtue of its decomposition into the Li series constructed by L.S. Pontryagin. The spectral method of studying compacta was further developed in the work of E.V. Shchepin [5]. The Dugundji compacta characterization analysis proposed by Shchepin allowed V.V. Uspensky [6] to define d -spaces (od -spaces) as classes of non-compact spaces corresponding to the Dugundji compacta class. The introduced concept made it possible to consider topological groups, products of spaces with a counting network and Dugundji compacta from a single point of view.

We denote by $N_G(e)$ a system of open neighbourhoods of the neutral element e of the group G by topology in G . Here, if $O \in N_G(e)$, then $Ox = \{g(x) : g \in O\}$.

Definition [7]

An action $\alpha : G \times X \rightarrow X$ is called:

- open, if for every $x \in X$ and $O \in \mathcal{N}_G(e)$ we have $x \in \text{int}(Ox)$;
- d -open, if for all $x \in X$ and $O \in \mathcal{N}_G(e)$ we have $x \in \text{int}(\text{cl}(Ox))$;
- weakly d -open, if for any $x \in X$ and $O \in \mathcal{N}_G(e)$ there exists a point $y \in X$ such that $x \in \text{int}(\text{cl}(Oy))$.

Recall a continuous map $f : X \rightarrow Y$ is called open (d -open), if for any open in X set O we have $f(O) \subset \text{int}(f(O))$ (respectively, $f(O) \subset \text{int}(\text{cl}(f(O)))$).

Remark 1. Obviously, an open continuous action is d -open continuous, in its turn, which is continuous weakly d -open. In [6] it was shown that of any phase space with open continuous action is a direct sum of clopen subsets, each of which is homeomorphic to the factor-space by some closed subgroup of the acting group. If continuous action weakly d -open, or d -open, then the phase space X is a direct sum of clopen subsets, each of which is a closure of the orbit of some point in the first and arbitrary point in the second case (i.e. the continuous one-to-one image of the factor-space of the active group over some closed subgroup is everywhere dense in each of the subsets).

The decompositions defined in the Remark 1 we call as *components* of the action.

Recall definition of *od*-space (d -space) [8].

For a space X a system $L = \{f_\alpha, f_{\beta\alpha}; A\}$, consisting of a partially ordered set A continuous surjective maps f_α on the space X , $\alpha \in A$, and the maps $f_{\beta\alpha} : f_\beta(X) \rightarrow f_\alpha(X), \alpha, \beta \in A, \alpha < \beta$, is called a consistent system of continuous maps on X , if:

(i) the diagonal product $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha : X \rightarrow \prod_{\alpha \in A} f_\alpha(X)$ is embedding;

(ii) $f_\alpha = f_{\beta\alpha} \circ f_\beta, \alpha, \beta \in A, \alpha < \beta$.

A system of the consistent maps L is called:

- open (d -open), if all maps $f_\alpha, \alpha \in A$, are open (d -open);
- equivariant, if X is a G -space and all maps $f_\alpha, \alpha \in A$, are equivariant;
- weakly multiplicative, if for any $B \subset A$ there exists $\beta = \sup B$ in A such that the diagonal product $\Delta\{f_{\beta\alpha} : \alpha \in B\}$ is injective.
- μ -system, if the diagonal product $\Delta\{f_\alpha \in L : f_\alpha(X) \text{ submetrisable}\}$ is embedding.

Definition [6]. A topological space is called *od*-space (d -space), if there exists consistent open (consistent d -open) weakly multiplicative m -system of continuous maps on X .

In this work, for a given topological transformations group (G, X, α) on the Tychonoff space X , we construct a topological transformations group $(\exp(G, X), \exp X, \exp(\alpha))$ on the corresponding hyperspace $\exp X$. We show that if an action α of initial group is open, then for every positive integer, induced action $\exp \alpha : \exp(G, X) \times \exp_m X \rightarrow \exp_m X$ is also open; an example is built which shows that the openness of the given action is significant. We establish that if a diagonal product

Δf_p of a given family $\{f_p, f_{pq}; A\}$ of the continuous maps on Tychonoff space X is an embedding, then the diagonal product $\Delta \exp(f_p)$ of the family of induced maps $\{\exp(f_p), \exp(f_{pq}); A\}$ corresponding hyperspace $\exp X$ is an embedding. One of the Dugundji compactness criteria of hyperspace is obtained.

REFERENCES

1. W. Y. Hsiang, Cohomological theory of topological transformation groups. (Mir, Moscow, 1979).
2. G. E. Bredon, Introduction to compact transformation groups. (Academic Press. New York – London, 1972).
3. A. Pelczynski, Linear extensions, linear averagings, and their applications to linear topological classification of spaces of continuous functions. (Mir, Moscow, 1972).
4. R. Haydon, “On a problem of pelczynski: Milutin spaces, dugundji spaces and $ae(0\text{--}dim)$.” *Studia Math.*, 52 (1974).
6. V. V. Uspenskii, “Topological groups and dugundji compacta,” *Matematicheskii. Sornik.* 180 (1989).
7. K. L. Kozlov and V. A. Chatyrko, “Topological groups of transformations and dugundji bicompsacts,” *Matematicheskii. Sornik.* 201, 1 (2010).
8. K. L. Kozlov and V. A. Chatyrko, “The maximal g -compactifications of g -spaces with special actions,” in *Proc. 9-th Prague Topological Symposium, Topol. Atlas, North Bay, ON, Praga, Vol. – (2002) pp. 15–21.*
9. A. A. Zaitov, “The functor of order-preserving functionals of finite degree.” *Journal of Mathematical Sciences* 133, 1602–1603 (2006),
10. R. B. Beshimov, D. N. Georgiou, and N. K. Mamadaliyev, “On τ -bounded spaces and hyperspaces.” *Filomat* 36, 187–193 (2022),
11. A.A. Zaitov, D.R.Atamuradova An example of a regular space on which every continuous function is constant ilm-fan va innovatsiyalar akademiyasi science and innovation xalqaro ilmiy jurnali 2022 yil 1-son, ISSN: 2181-3337
12. D.R.Atamuradova Topologik fazo. Ochiq va yopiq to‘plamlar” mavzusini mustaqil o‘rganish uchun tavsiyalar Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2020 yil, 12 – son 271 – bet

ON THE HYPERSPACE FUNCTOR

Atamuradova Dilshoda - Teacher of Tashkent State Pedagogical University

Shodiyonov Nodirbek- Student of Tashkent State Pedagogical University

Abstract. For a given topological transformations group on a Tychonoff space a topological transformations group is constructed on the corresponding hyperspace. We show that if the action of the given group is open, then the induced action is also open. In this case an example is built showing that the openness of the given action is significant. Further we establish that if the diagonal product of a given family of continuous mappings of Tychonoff space is an embedding, then the diagonal product of the family of induced maps of the corresponding hyperspace is also an embedding. One criteria of the Dugundji compactness of hyperspace is obtained.

Key words: Vietoris topology, Hausdorff space, Tychonoff space, continuous maps, $\exp\alpha$, of open coverings, functor, compact

We denote by $\exp X$ set of all nonempty closed compact subsets of X For subsets $U_1, \dots, U_n \subset X$ we put

$$\begin{aligned} \langle U_1, \dots, U_n \rangle &= \{F : F \in \exp X, F \subset \bigcup_{i=1}^n U_n, F \cap U_1 \neq \emptyset, \dots, F \cap U_n \neq \emptyset\} = \\ &= \{F : F \in \exp X, F \subset \bigcup_{i=1}^n U_n\} \cap \bigcap_{i=1}^n \{F : F \in \exp X, F \cap U_i \neq \emptyset\}. \end{aligned}$$

If sets U_1, \dots, U_n are open, then sets

$$\begin{aligned} \{F : F \in \exp X, F \subset \bigcup_{i=1}^n U_n\} &= \exp(\bigcup_{i=1}^n U_i, X), \\ \{F : F \in \exp X, F \cap U_i \neq \emptyset\} &= \exp X, \exp(X, U_i, X) \end{aligned}$$

are open in the space of closed subsets by definition of Vietoris topology. Therefore, the set $\langle U_1, \dots, U_n \rangle$ is open. Conversely, elements of the pre-base of the Vietoris topology also has this form: $\exp(U, X) = \langle U \rangle$, $\exp X$, $\exp(X, U, X) = \langle U, X \rangle$. Thus, the family of all sets of the form $\langle U_1, \dots, U_n \rangle$, where the sets U_1, \dots, U_n are open in the space X , is a base of the Vietoris topology. The acquired topological space $\exp X$ is called a hyperspace of the space X . For a compact Hausdorff space X the hyperspace $\exp X$ is a compact Hausdorff space.

Let $f : X \rightarrow Y$ be a continuous map, $F \in \exp X$. We put

$$(\exp f)(F) = f(F).$$

This equality defines the map $\exp f : \exp X \rightarrow \exp Y$ and it is continuous. Indeed, this follows from the following directly verified formula

$$(\exp f)^{-1} \langle U_1, \dots, U_m \rangle = \langle f^{-1}(U_1), \dots, f^{-1}(U_m) \rangle.$$

Note that if $f : X \rightarrow Y$ is an epimorphism (a monomorphism), then $\exp f$ also is an epimorphism (respectively, a monomorphism).

So, the operation \exp forms a functor in the category of compact Hausdorff spaces and their continuous maps.

Now we consider finite subsets of a compact Hausdorff space. In this case a functor with finite degree generates. Such a functor was considered in For a positive integer n by $\exp_n X$, we denote the set of all subsets of a compact Hausdorff space X

which contains not more than n points. For each n the set $\exp_n X$ is closed in $\exp X$. We put

$$\exp_\omega X = \bigcup_{n=1}^{\infty} \exp_n X,$$

$$\exp_m X = \exp_n X, \quad \exp_{n-1} X = \{F \in \exp X : |F| = n\}.$$

Note that the set $\exp_\omega X$ is everywhere dense on $\exp X$. Besides, the following statement holds, which is an independent character.

Lemma 1. For any positive integer n and an arbitrary infinite compact Hausdorff space X we have

$$[\exp_m X]_{\exp X} = \exp_n X.$$

Proof relies on the fact, that the limit of the sequence of sets consisting of exactly n points, there can only be a set that consists of at least one and at most n points.

Consider one of the natural extension of the functor \exp from the category of compact Hausdorff spaces to the category of Tychonoff spaces. Let X be a Tychonoff space, βX its the Stone-Čech compact extension. By definition, a set $\exp_\beta X$ given by equality

$$\exp_\beta X = \{F \in \exp \beta X : F \subset X\}.$$

The set $\exp_\beta X$ is supplied with the topology induced from $\exp \beta X$. For a continuous map $f : X \rightarrow Y$ of Tychonoff spaces by βf is accepted the (unique) extension of f on βX . In this case $(\exp \beta f)(\exp_\beta X) \subset \exp_\beta Y$ holds. Therefore, the restriction $\exp_\beta f = \exp \beta f|_{\exp_\beta X}$ defines a continuous map $\exp_\beta f : \exp_\beta X \rightarrow \exp_\beta Y$. The obtained construction \exp_β extends the functor \exp from the category of compact Hausdorff spaces on the category of Tychonoff spaces. It is a covariant functor acting in the category of Tychonoff spaces and their continuous map, and satisfies all the requirements of normality in the A.~Ch.~Chigogidze sense. The functor \exp_β also is called a hyperspace functor.

Note that for any Tychonoff spaces X the inclusion

$\exp_\beta X \subset \exp \beta X$ holds, and for every compact Hausdorff space X the equality holds

$\exp_\beta X = \exp X$. Note there is a Tychonoff space X which is not compact such that $\exp_\beta X \neq \exp \beta X$. Further, in this article under a space we mean a Tychonoff space, the functor \exp_β shortly we denote by \exp , and symbol $C(X)$ means the algebra of continuous bounded functions on a Tychonoff space X .

OPEN (d -OPEN) ACTION AND FUNCTOR OF HYPERSPACE

Let (G, X, α) be a topological transformations group. For a space X and a group G we put

$$\exp(G, X) = \{\Phi \in \text{Homeo}(\exp X) : \text{there exists } g \in G \text{ such that } \Phi|_X = g\}. \quad (1)$$

Remark 2. For a correct understanding of the definition (1), note that X on formula $\Phi|_X$ must be understood as $X \cong \{\{x\} : x \in X\}$.

Clearly, for the space X , a set $\exp(G, X)$ is a group with respect to the operation of composition of homeomorphisms, and $\exp\alpha_e = \text{expid}_X \equiv \text{id}_{\exp X}$ is the neutral element of the group $\exp(G, X)$.

Lemma 2. For every $F \in \exp X$ and an arbitrary $g \in G$ we have

$$F \in \langle U_1, \dots, U_n \rangle \Leftrightarrow (\exp g)(F) \in \langle g(U_1), \dots, g(U_n) \rangle. \quad (2)$$

Proof follows from the equality $(\exp g)(F) = g(F)$, which holds for every $F \in \exp X$.

Since every $\Phi \in \exp(G, X)$ is a homeomorphism, then the statement of the Lemma 2 can be reformulated for each $\Phi \in \exp(G, X)$. Take arbitrary open set $\langle U_1, \dots, U_n \rangle \subset \exp X$. Then for every $\Phi \in \exp(G, X)$ and $F \in \exp X$ we have

$$\Phi(F) \in \langle g(U_1), \dots, g(U_n) \rangle \Leftrightarrow F \in \langle U_1, \dots, U_n \rangle, \quad (3)$$

where $g = \Phi|_X$. It is clear that the equivalence of (3) generalizes (2).

For a family $\{\gamma\}$ of open coverings of the hyperspace $\exp X$ we define a set

$$O_\gamma = \{\Phi \in \exp(G, X) : \forall F \in \exp X, \exists W \in \gamma, \Phi(F) \in W \Leftrightarrow F \in W\}.$$

We put

$$N(E) = N_{\exp(G, X)}(\text{id}_{\exp X}) = \{O_\gamma : \gamma - \text{open cover of hyperspace } \exp X\}.$$

We need the following statement, the proof of which consists of direct verification.

Lemma 3. The family $N(E)$ is form a system of neighborhoods of the neutral element $E = \text{id}_{\exp X}$ on $\exp(G, X)$.

Let $N(\Phi) = \{O_\gamma \Phi : O_\gamma \in N(E)\}$, $\Phi \in \exp(G, X)$, where

$$O_\gamma \Phi = \{\Psi \in \exp(G, X) : \forall F \in \exp X, \exists W \in \gamma, \Psi(F) \in W \Leftrightarrow \Phi(F) \in W\}.$$

Thus, $\exp(G, X)$ getting topological group. Therefore, for α we can define an action $\exp(\alpha) : \exp(G, X) \times \exp X \rightarrow \exp X$ according to the rule

$$(\exp \alpha)(\Phi, F) = \Phi(F), \quad (\Phi, F) \in \exp(G, X) \times \exp X. \text{ In particular, for pairs of the}$$

form $(\exp g, F) \in \exp(G, X) \times \exp X$, where $g \in G \subset \text{Homeo}(X)$, we have

$$(\exp \alpha)(\exp g, F) = (\exp g)(F) = g(F), \quad F \in \exp X. \quad (4)$$

From (3) the following important equality follows

$$\Phi(\langle U_1, \dots, U_n \rangle) = \{\Phi(F) : F \in \langle U_1, \dots, U_n \rangle\} = \langle g(U_1), \dots, g(U_n) \rangle \quad (5)$$

for open sets $\langle U_1, \dots, U_n \rangle \subset \exp X$, elements $\Phi \in \exp(G, X)$, and closed sets $F \in \exp X$ and $g = \Phi|_X$.

Let now O_γ be an open neighbourhood of the neutral element E . Then from (4) and (5) follows that

$$(\exp \alpha)(O_\gamma, \langle U_1, \dots, U_n \rangle) = \bigcup_{\Phi \in O_\gamma} \langle \Phi|_X(U_1), \dots, \Phi|_X(U_n) \rangle. \quad (6)$$

Thus, we have proved the following statement, the proof of which is extracted from (6).

Proposition 1. For arbitrary open action $\alpha : G \times X \rightarrow X$ the map

$$\exp \alpha : \exp(G, X) \times \exp X \rightarrow \exp X$$

is open.

Now we prove the openness of the action $\exp\alpha$ under additional conditions.

Proposition 2. For arbitrary open action $\alpha : G \times X \rightarrow X$ and every positive integer n the action

$$\exp\alpha : \exp(G, X) \times \exp_n X \rightarrow \exp_n X \quad (7)$$

is open.

Proof. Clearly,

$$|\Phi(F)| = |F| = n,$$

for every $F \in \exp_n X$ and for all $\Phi \in \exp(G, X)$. Therefore, the map (7) is defined correctly.

On other side, for every $F \in \exp_n X$ and arbitrary $O_\gamma \in \mathcal{N}(E)$ we have

$$O_\gamma F = \{\Phi(F) : \Phi \in O_\gamma\} = (\exp_n X) \cap \left(\bigcup_{F \in W \in \gamma} W \right).$$

But then $F \in \text{int}_{\exp_n X}(O_\gamma F)$. Proposition 2 is proved.

Openness of an action $\alpha : G \times X \rightarrow X$ at Proposition 2 is important.

Example 1. Consider a space (D, τ_D) , in which all single-point sets are closed, and there are n points we say that $d_1, \dots, d_n \in D$, for which the set $\{d_i\}$ is not open, $i = 1, \dots, n$. Consider a group

$$G_{\{d_1, \dots, d_n\}} = \{g \in \text{Homeo}(D) : g(d_i) = d_j, \quad i, j = 1, \dots, n\}$$

with the operation of composition of mappings. Let $\mathcal{A} = \{\gamma\}$ be a family of open coverings of D . In the set $G_{\{d_1, \dots, d_n\}}$ a topology is introduced using neighborhood systems:

$$O_\gamma(g) = \{h \in G_{\{d_1, \dots, d_n\}} : \forall x \in D, \exists U \in \gamma, g(x) \in U \wedge h(x) \in U\}, \quad g \in G_{\{d_1, \dots, d_n\}}.$$

Thus, $G_{\{d_1, \dots, d_n\}}$ is a topological group. Note that an action $\alpha : G_{\{d_1, \dots, d_n\}} \times D \rightarrow D$ is not open. Indeed, for an arbitrary open neighborhood O of the neutral element $e = \text{id}_D$ and points $d_i \in D$ a set

$$Od_i = \{g(d_i) : g \in O\} = \{d_j\}$$

is closed, but is not open. Then $\text{int}(Od_i) = \emptyset$ and $d_i \notin \text{int}(Od_i)$, $i, j = 1, \dots, n$.

Now we show that the action $\exp\alpha : \exp(G_{\{d_1, \dots, d_n\}}, D) \times \exp_n D \rightarrow \exp_n D$ also is not open. Actually, for each neighborhoods O of the neutral element $\text{id}_{\exp D}$ a set

$$O\{d_1, \dots, d_n\} = \{\Phi(\{d_1, \dots, d_n\}) : \Phi \in O\} = \{\{d_1, \dots, d_n\}\}$$

is closed in $\exp D$, but is not open in it. Then $\{d_1, \dots, d_n\} \notin \text{int}(O\{d_1, \dots, d_n\}) = \emptyset$

For case (weakly) d -open action has the following strengthened variant of Proposition 2.

Proposition 3. For each d -open action $\alpha : G \times X \rightarrow X$ and every positive integer n the action

$$\exp\alpha : \exp(G, X) \times \exp_n X \rightarrow \exp_n X$$

is d -open.

Proof. From the Lemma 1 follows that

$$[W \cap (\exp_n X)]_{\exp X} = [W \cap (\exp_n X)]_{\exp X}.$$

for every open set W in $\exp X$. Hence,

$$\text{int}_{\exp_n X} \left([W \cap (\exp_n X)]_{\exp X} \right) = W \cap (\exp_n X).$$

Therefore, for each $F \in \exp_n X$ and arbitrary $O_\gamma \in \mathcal{N}(E)$ we get

$$F \in \text{int}_{\exp_n X} \left([O_\gamma F]_{\exp X} \right). \text{ Proposition 3 is proved.}$$

Proposition 4. For any weakly d -open action $\alpha : G \times X \rightarrow X$ and each positive integer n the action

$$\exp \alpha : \exp(G, X) \times \exp_n X \rightarrow \exp_n X$$

is weakly d -open.

Proof the proof consists of a small modification of the proof of Proposition 3.

For the action $\exp \alpha : \exp(G, X) \times \exp_n X \rightarrow \exp_n X$ and the set $F \in \exp_n X$ we define a map $(\exp \alpha)_F : \exp(G, X) \rightarrow \exp_n X$ in a standard way, i.e.

$$(\exp \alpha)_F(\Phi) = \Phi(F), \quad \Phi \in \exp(G, X).$$

Proposition 5.

For any n openness (d -openness) of continuous action (7) is equivalent to openness (d -openness) of the map $(\exp \alpha)_F, F \in \exp_n X$.

Proof. Let the action $\exp \alpha$ be open, $\mu \in \exp X$, a set O is open in $\exp(G, X)$. For any $\Phi \in O$ we have $O\Phi^{-1}\Phi(F) = OF$ and $O\Phi^{-1} \in \mathcal{N}(E)$. Thus $\Phi(F) \in \text{int}(O\Phi^{-1}\Phi(F)) = \text{int}(OF)$ and consequently, $(\exp \alpha)_F(O) \subset \text{int}((\exp \alpha)_F(O))$.

If the map $(\exp \alpha)_F$ is open, then $(\exp \alpha)_F(O) = \text{int}((\exp \alpha)_F(O))$ holds for arbitrary $O \in \mathcal{N}(E)$. Therefore $\mu \in \text{int}(OF)$.

The d -openness case is established by the same way.

Proposition 6. The action $\exp \alpha$ on $\exp_n X$ is d -open if and only if for for any $O \in \mathcal{N}(E)$ and $F \in \exp X$ there exists neighbourhood V of F in $\exp_n X$ such that $V \subset \{\Phi W : \Phi \in O\}$ for arbitrary nonempty open in $\exp_n X$ subset $W \subset V$.

Proof. Clearly, the action is d -open at F , if for each $O \in \mathcal{N}(E)$ there exists neighbourhood V of the set F in $\exp_n X$ such that for every nonempty open set on $\exp_n X$ subsets $W \subset V$ exists $\Phi \in O$, for which $F \in \Phi W$ (see. [7], remark 4).

Proposition 1 and Lemma 3 [7] imply necessity.

Proposition 7. For an open (a d -open) map $f : X \rightarrow Y$ the map $\exp f : \exp X \rightarrow \exp Y$ also open (d -open).

Proof. It is enough to show that

$$(\exp f)(\langle U_1, \dots, U_k \rangle) \subset \text{int}((\exp f)(\langle U_1, \dots, U_k \rangle)).$$

But, this follows from the fact that the functor \exp preserve the openness of maps [9].

HYPERSPACE AND DUGUNDJI COMPACTA

Theorem 1. If $L = \{f_\alpha, f_{\beta\alpha}; A\}$ is a system of consistent continuous maps on X , then $\exp(L) = \{\exp f_\alpha, \exp f_{\beta\alpha}; A\}$ is a family of consistent continuous maps on $\exp X$.

Proof. Since \exp is a covariant functor, then the maps

$$\begin{aligned} \exp f_\alpha : \exp X &\rightarrow \exp f_\alpha(X), \\ \exp f_{\beta\alpha} : \exp f_\beta(X) &\rightarrow \exp f_\alpha(X), \quad \alpha, \beta \in A, \alpha < \beta. \end{aligned}$$

are defined as well. We establish that (i) the diagonal product

$$\Delta_{\alpha \in A} \exp f_\alpha : \exp X \rightarrow \prod_{\alpha \in A} (\exp f_\alpha)(\exp X) \text{ is embedding;}$$

$$(ii) \exp f_\alpha = (\exp f_{\beta\alpha})^\circ(\exp f_\beta), \quad \alpha, \beta \in A, \alpha < \beta.$$

But, equality (ii) immediately follows from that the functor \exp is covariant and the equality $f_\alpha = f_{\beta\alpha} \circ f_\beta$ holds for all $\alpha, \beta \in A, \alpha < \beta$.

Since all the maps f_α are continuous, then $\exp f_\alpha$ is also a continuous map. Hence, the diagonal product $\Delta_{\alpha \in A} (\exp f_\alpha)$ is continuous. Besides, because f_α surjective, since the functor \exp is normal, we have $(\exp f_\alpha)(\exp X) = \exp f_\alpha(X), \alpha \in A$. Now it is enough to show that the diagonal product $\Delta_{\alpha \in A} (\exp f_\alpha) : \exp X \rightarrow \prod_{\alpha \in A} (\exp f_\alpha)(\exp X)$ is injective. Let $F_1, F_2 \in \exp X, F_1 \neq F_2$. Then there exists $x \in ((F_2, F_1) \cup (F_1, F_2))$. Definitely, suppose $x \in F_2, F_1$. Since the diagonal product $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha$ is embedding, then $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(x) \neq \Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(y)$ for all $y \in F_1$. It follows that $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(x) \notin \Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(F_1)$ being $\Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(x) \in \Delta_{\alpha \in A} f_\alpha(F_2)$. So, $(\Delta_{\alpha \in A} (\exp f_\alpha))(F_1) \neq (\Delta_{\alpha \in A} (\exp f_\alpha))(F_2)$.

Theorem 1 is proved.

Corollary 1. If a consistent system $L = \{f_\alpha, f_{\beta\alpha}; A\}$ of continuous maps on X is weakly multiplicative, then the consistent system $\exp(L) = \{\exp f_\alpha, \exp f_{\beta\alpha}; A\}$ of continuous maps on $\exp X$ also is weakly multiplicative.

It is easy to observe, that Proposition 6 and Theorem 1 imply an important property of the system $\exp(L) = \{\exp f_\alpha, \exp f_{\beta\alpha}; A\}$.

Corollary 2. If a consistent system $L = \{f_\alpha, f_{\beta\alpha}; A\}$ of continuous maps on X is open (d -open), then the consistent system $\exp(L)$ of continuous maps on $\exp X$ is also open (d -open).

From the results of the work [8] we get the following statement.

Lemma 4. If a consisted system $L = \{f_\alpha, f_{\beta\alpha}; A\}$ continuous maps on X be equivariant, then the a consisted system $\exp(L)$ continuous maps on $\exp(X)$ is also equivariant.

Now we will prove the following statement.

Lemma 5. If a consisted system $L = \{f_\alpha, f_{\beta\alpha}; A\}$ continuous maps on X be μ -system, then the a consisted system $\exp(L)$ continuous maps on $\exp X$ is also μ -system.

Proof. It is known, that for the metrizable space Y , the space $\exp Y$ is also metrizable. In addition, if $f : X \rightarrow Y$ is continuous one-to-one mapping "to", then $\exp f : \exp X \rightarrow \exp Y$ is also continuous one-to-one mapping "to". It follows that if X is submetrizable, then $\exp X$ is also submetrizable. Now from the theorem \ref{theo1}

follows that if the family $\Delta\{f_\alpha \in L: f_\alpha(X) \text{ submetrizable}\}$ is μ -system, then $\Delta\{\exp f_\alpha \in \exp(L): (\exp f_\alpha)(\exp X) \text{ submetrizable}\}$ forms μ -system.

Summarizing all results obtained, now we can formulate the following statement.

Theorem 2. If a space X be od -space (d -space), then the hyperspace $\exp X$ is also od -space (d -space).

To state the further result, we need the following two propositions.

Proposition 8. [7] Let an action on X be weakly d -open, the family $O \subset N_G(e)$ such that:

- (i) for any $O, U \in O$ there exist $V \in O$ such that $V \subset O \cap U$;
- (ii) for each $O \in O$ there is $U \in O$ such that $U^2 \subset O$ and $U^{-1} \subset O$.

If the family O in additional the conditions (i) and (ii) satisfies following condition:

(iii) for every $O \in O$ and $g \in G$ exist $V \in O$ such that $gVg^{-1} \subset O$, then X in topology τ_0 is G -space (not necessarily Tychonoff).

Let F be a family of equivariant factor maps of G -space X . We put $f \geq h, f, h \in F$, if there exists $p_{fh}: f(X) \rightarrow h(X)$ such that $p_{fh} \circ f = h$. Note that in this case the map $p = p_{fh}$ is equivariant. Indeed, let $y = f(x) \in f(X)$ and $g \in G$. To prove the equality $p(gy) = gp(y)$ is enough to show that $h^{-1}(p(gy)) = h^{-1}(gp(y))$. The last equality follows from the following:

$$h^{-1}(p(gy)) = h^{-1}(p(g(f(y)))) = h^{-1}(p(f(gx))) = h^{-1}(h(gx)) = h^{-1}(gh(x)) = h^{-1}(g(p(f(x)))) = h^{-1}(g(p(y))).$$

After identifying the map $f, h \in F$ such that $f \geq h$ and $h \geq f$ (equivalence relation on F), family of equivalence classes (we will denote it by F) becomes a partially ordered set.

Proposition 9. [7] Let X be a G -space with weakly d -open action, satisfying the following property:

(s) for every points x and their neighborhoods W there exist such (countable) family $O_{xW} \subset N_G(e)$, satisfying the conditions (i) - (iii) of proposition 8, for which there is $O \in O_{xW}$ and $St(x, \gamma_O) \cap (X, W) = \emptyset$.

Then for the family F an equivariant factor map of X the family $L = \{f \in F; p_{fh}, f, h \in F, f \geq h; F\}$ is consistent weakly multiplicative equivariant system (correspondingly, μ -system) of maps on X .

Classes of compact od -and d -spaces coincide with the class of Dugundji compacta (see. [6], Proposition 2), and the Stone-Ćech compactification βX space of X is Dugundji compacta if and only if, X is a pseudo-compact d -space ([6], Proposition 4).

We consider the property (s) with a counting condition.

Theorem 3. Let X be a G -space with open action, satisfying property (s). Then the hyperspace $\exp X$ is od -space with a consistent weakly multiplicative equivariant open μ -system of maps. If X is compact, then $\exp_n X$ is a Dugundji compacta.

Proof. follows from repeated applications of structures, considered on the theorem 1, its corollary 1, 2, lemma 2, 3, as well as the procedure carried out in the proof of the theorem 3 from [7]

CONCLUSION

For a given topological transformations group (G, X, α) on the Tychonoff space X we constructed a topological transformations group $(\exp(G, X), \exp X, \exp(\alpha))$ on the corresponding hyperspace $\exp X$. We show that if an action α of initial group is open, then for every positive integer, induced action $\exp \alpha : \exp(G, X) \times \exp_m X \rightarrow \exp_m X$ is also open. We built an example showing that the openness of the given action is essential. We established that if a diagonal product Δf_p of a given family $\{f_p, f_{pq}; A\}$ of continuous maps on Tychonoff space X is embedding, then the diagonal product $\Delta \exp(f_p)$ of the family of induced maps $\{\exp(f_p), \exp(f_{pq}); A\}$ corresponding hyperspace $\exp X$ is also embedding. One of the Dugundji compactness criteria of hyperspace is obtained.

REFERENCES

1. W. Y. Hsiang, Cohomological theory of topological transformation groups. (Mir, Moscow, 1979).
2. G. E. Bredon, Introduction to compact transformation groups. (London, 1972).
3. A. Pelczynski, Linear extensions, linear averagings, and their applications to linear topological classification of spaces of continuous functions. (Mir, Moscow, 1972).
4. R. Haydon, "On a problem of pelczynski: Milutin spaces, dugundji spaces and $ae(0\text{-dim})$." *Studia Math.*, 52 (1974).
5. V. V. Uspenskii, "Topological groups and dugundji compacta," *Matematicheskii. Sornik.* 180 (1989).
6. K. L. Kozlov and V. A. Chatyrko, "Topological groups of transformations and dugunji bicompsacts," *Matematicheskii. Sornik.* 201, 1 (2010).
7. K. L. Kozlov and V. A. Chatyrko, "The maximal g-compactifications of g-spaces with special actions," in *Proc. 9-th Prague Topological Symposium, Topol. Atlas, North Bay, ON, Praga, Vol. – (2002) pp. 15–21.*
8. A. A. Zaitov, "The functor of order-preserving functionals of finite degree." *Journal of Mathematical Sciences* 133, 1602–1603 (2006),
10. R. B. Beshimov, D. N. Georgiou, and N. K. Mamadaliyev, "On τ -bounded spaces and hyperspaces." *Filomat* 36, 187–193 (2022),
11. A.A. Zaitov, D.R.Atamuradova An example of a regular space on which every continuous function is constant ilm-fan va innovatsiyalar akademiyasi science and innovation xalqaro ilmiy jurnali 2022 yil 1-son, ISSN: 2181-3337
12. D.R.Atamuradova Topologik fazo. Ochiq va yopiq to'plamlar" mavzusini mustaqil o'rganish uchun tavsiyalar Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari 2020 yil, 12 – son 271 – bet
13. Д.Р.Атамурадова, М.К.Алламова Сколькoпределов имеет последовательность? *Fizika, matematika va informatika (ilmiy-uslubiy jurnal)* 2021 yil, 6 – son, 19 – bet

INTEGRAL YORDAMIDA TENGSIZLIKLARNI ISBOTLASH

¹Nurillayev M.E., ²Qiyomova D.M.

¹TDPU Umumiy matematika kafedrası mudiri, nurillaev_muaffar@mail.ru

²TDPU Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada ba'zi bir nostandart ko'rinishdagi tengsizliklarni isbotlashda integralning tatbiqi qaralgan. Bunda nostandart tengsizliklar integral yordamida osongina va qiziqarli holda isbotlangan..

Kalit so'zlar. Tengsizlik, figura, integral, funksiya, funksiya grafigi, nostandart tengsizlik.

Ключевые слова. Неравенство, фигура, интеграл, функция, график функции, нестандартное неравенство.

Keywords. Inequality, figure, integral, function, function graph, non-standard inequality.

Ma'lumki, agar $y=f(x)$ funksiya $[a,b]$ kesmada uzluksiz va nomanfiy bo'lsa, u holda unga mos egri chiziqli trapetsiyaning S yuzi $S=\int_a^b f(x)dx$ formula bilan topilar edi. Shuningdek, ushbu tasdiq ham o'rinli: agar F figura F_1 figurani o'z ichiga saqlasa va F figuraning F_1 figuraga tegishli bo'lmagan kamida bitta ichki nuqtasi mavjud bo'lsa, u holda F_1 figuraning S_1 yuzi F figuraning S yuzidan kichik bo'ladi, yani $S_1 < S$ bo'ladi. Bu tasdiq yuzning monotonlik xossasini ifodalay edi.

Aniq integralning geometrik manosi va figura yuzining monotonlik xossasidan foydalanib bazi tengsizliklarni ham isbotlash mumkin. Tengsizliklarni isbotlashda funksiyaning grafigi, egri chiziqli trapetsiya, to'g'ri to'rtburchak, trapetsiya yuzidan foydalanib, tengsizliklarni geometrik isbotini (qo'yilgan masalani analizini) hosil qilamiz. Keyin esa bu geometrik isbot yordamida analitik isbotli (analizga olingan natijalarni sintez qilamiz) bajaramiz.

Tengsizliklarni yuqoriga aytilgan usulda isbotlashga misollar keltiramiz.

1-misol. $\frac{1}{72} < \ln \frac{72}{71} < \frac{1}{71}$ tengsizlikni isbotlang.

Isbot. Bu tengsizlikni isbotlash uchun $\ln \frac{72}{71}$ ni quyidagicha

$\ln \frac{72}{71} = \ln 72 - \ln 71 = \ln x \Big|_{71}^{72} = \int_{71}^{72} \frac{dx}{x}$ ifodalab olamiz. Ravshanki, bu son ACEF egri chiziqli trapetsiyaning yuzi, $\frac{1}{71}$ va $\frac{1}{72}$ sonlari mos ravishdan ACDF va ABEF to'g'ri to'rtburchak yuzalari teng (1-rasm).

1-rasm

To'rtburchaklar va egri chiziqli trapetsiya orasida quyidagi munosabatlar o'rinli: $ABEF \subset ACEF \subset ACDF$. Demak, figura yuzining monotonlik xossalariga ko'ra $S_{ABEF} \subset S_{ACEF} \subset S_{ACDF}$ bo'ladi. Ya'ni geometriya nuqtai nazaridan yuqoridagi tengsizlik o'rinli bo'ladi. Bu geometriya tasavvurga asoslangan isbot bo'lib, u o'z navbatiga analitik isbotni amalga oshirishga yordam beradi. Analitik isbotni amalga oshirishga funksiya va integralning xossalaridan foydalanamiz.

Aytaylik, $f(x) = \frac{1}{x}$ funksiya [71, 72] kesmada berilgan bo'lsin. Ravshanki, bu kesmada funksiya kamayuvchi, demak $\frac{1}{72} < \frac{1}{x} < \frac{1}{71}$ qo'sh tengsizlik o'rinli. Bu tengsizlikni [71,72] kesmada integrallaymiz $\int_{71}^{72} \frac{1}{x} dx < \int_{71}^{72} \frac{1}{x} dx < \int_{71}^{72} \frac{1}{51} dx$. Natijada $\frac{1}{72} < \ln x \Big|_{71}^{72} < \frac{1}{71}$, yoki $\frac{1}{72} < \ln \frac{72}{71} < \frac{1}{71}$ hosil bo'ladi. Tengsizlik isbot bo'ldi.

2-misol. Aytaylik, a va b musbat sonlar berilgan bo'lsin. U holda, quyidagi qo'sh tengsizlik o'rinli ekanligini isbotlang:

$$\sqrt{ab} < \frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$$

Isboti. Aniqlik uchun $0 < a < b$ bo'lsin. U holda $\sqrt{ab} < \frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$ tengsizlik ushbu $\frac{2}{a+b} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$ ko'rinishni oladi va

$$(b-a) \frac{2}{a+b} < \ln b - \ln a < (b-a) \frac{1}{\sqrt{ab}} \quad (1)$$

ko'rinishida soddalashtirib olamiz.

2-rasm

A_1CDB_1 trapetsiyani qaraymiz, bu yerda CD $f(x) = \frac{1}{x}$ giperbolaning absissasi $\frac{a+b}{2}$ bo'lgan nuqtasida o'tkazilgan urunmaning kesmasi (2-rasmda tasvirlangan). Bu urunmaning tenglamasi $Y = \frac{2}{a+b} - \frac{4}{(a+b)^2} (x - \frac{a+b}{2})$ ekanligini tekshirish qiyin emas

albatta. A_1CDB_1 trapetsiyaning yuzini hisoblash uchun uning A_1C va DB_1 asoslarini topamiz. Bu asoslar mos ravishda $Y(a) = \frac{2}{a+b} + \frac{2(b-a)}{(a+b)^2}$ va $Y(b) = \frac{2}{a+b} - \frac{2(b-a)}{(a+b)^2}$ ga teng.

A_1ABB_1 egri chiziqli trapetsiyaning yuzi $\ln a - \ln b = \int_a^b \frac{dx}{x} = S, S_1 < S$ bo'lganligi sababli(1) tengsizlikning chap tomoni isbot bo'ldi. Endi (1) tengsizlikning

o'ng tomonini isbotlaymiz. Aytaylik F giperbolaning absissasi \sqrt{ab} ga teng bo'lgan nuqtasi, S_2 ikkita A_1AFF_1 va F_1FBB_1 to'g'ri burchakli trapetsiyadan tashkil topgan A_1ABB_1 ko'pburchakning yuzasi bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{\sqrt{ab}} \right) (\sqrt{ab} - a) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{ab}} + \frac{1}{b} \right) (b - \sqrt{ab}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{ab}} \left(\frac{(\sqrt{ab} + a)(\sqrt{ab} - a)}{a} + \frac{(b - \sqrt{ab})(b + \sqrt{ab})}{b} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{ab}} \left(\frac{ab - a^2}{a} + \frac{b^2 - ab}{b} \right) = \frac{(b - a)}{\sqrt{ab}}. \end{aligned}$$

$S < S_2$ bo'lganligi sababli, tengsizlikning o'ng tomoni isbot bo'ldi.

Endi analitik isbotni bajaramiz. $f(x) = \frac{1}{x}$ funksiyani $[a, b]$ kesmada qaraymiz. Bu funksiya qaralayotgan oraliqda differensilallanuvchi, botiq, shu sababli uning grafigi shu grafikka ixtiyoriy nuqtasida o'tkazilgan urunmadan yuqorida joylashadi. Bu funksiyaning absissasi $x = \frac{a+b}{2}$ bo'lgan nuqtasidan o'tkazilgan urunmasining tenglamasini yozamiz: $Y = \frac{2}{a+b} - \frac{4}{(a+b)^2} \left(x - \frac{a+b}{2} \right)$. Yuqorida aytganlarimizga ko'ra $x \neq \frac{a+b}{2}$ da $Y(x) < f(x)$. Bu tengsizlikni $[a, b]$ kesmada integrallab, $(b - a) \frac{2}{a+b} < \ln b - \ln a$ tengsizlikni hosil qilamiz.

Tengsizlikning ikkinchi qismini isbotlash uchun yana $f(x) = \frac{1}{x}$ funksiyani $[a, b]$ kesmada botiq ekanligidan foydalanamiz. Berilgan kesmani $x = \sqrt{ab}$ nuqta yordamida ikkita kesmaga ajratamiz. Bu kesmalarning har birida qaralayotgan funksiya botiq, shu sababli har bir kesmaga mos funksiya grafigi uchlari mos ravishda $(a, f(a))$ va $(\sqrt{ab}, f(\sqrt{ab}))$ hamda $(\sqrt{ab}, f(\sqrt{ab}))$ va $(b, f(b))$ nuqtalarda bo'lgan vatarlardan pastga joylashadi. Aytaylik, bu vatarlarning tenglamalari mos ravishda $y_1(x)$ va $y_2(x)$ bo'lsin. U holda (a, \sqrt{ab}) va (\sqrt{ab}, b) intervallarda $f(x) < y_1(x)$ va $f(x) < y_2(x)$ tengsizliklar o'rinli bo'ladi. Bu tengsizliklarni mos kesmalarda integrallaymiz. Integralning additivlik xossasiga ko'ra $\int_a^b f(x) dx < \int_a^{\sqrt{ab}} y_1(x) dx + \int_{\sqrt{ab}}^b y_2(x) dx$ o'rinli bo'ladi bu integralni hisoblab $\ln b - \ln a < (b - a) \frac{1}{\sqrt{ab}}$ tengsizlikni hosil qilamiz.

Yuqoridagi masalalarda integral to'g'ri fugalarning yuzlari egri chiziqli trapetsiyaning yuzlarini baholashda yordam berganini ko'rib o'tdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azlarov T., Mansurov X., Matematik analiz. 1-qism.-T.O'qituvchi, 1994.-416 b.
2. Azlarov T., Mansurov X., Matematik analiz. 2-qism.-T.O'qituvchi, 1995.-436 b.
3. Sa'dullaev A. va boshqalar. Matematik analiz kursi misol va masalalar to'plami. 1-qism. T.: "O'zbekiston",-1993.-317 b.
4. Turg'unbayev R., Koshnazarov R. Matematik analizning elementar matematika masalalarini yechishda tadbirlari. Toshkent-2007.

HOSILANING NOSTANDART TENGLAMALARNI YECHISHGA TATBIQI

¹Nurillayev M.E., ²Abduraxmonov A.A., ³Hamidullayev H.A.

¹TDPU Umumiy matematika kafedrası mudiri, nurillaev_muaffar@mail.ru

²TDPU Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi.

³TDPU Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ba'zi bir nostandart ko'rinishdagi tenglamalarni yechishda hosilaning tatbiqi qo'llanilgan. Bunda tenglamaning ildizlarini topishda funksiya grafigidan ham foydalanilgan.

Kalit so'zlar. Funksiya, hosila, tenglama, funksiya grafigi, nostandart tenglama.

Ключевые слова. Функция, производная, уравнение, график функции, нестандартное уравнение.

Keywords. Function, derivative, equation, function graph, non-standard equation.

Tashqi ko'rinishi odatdagi tenglamalardan keskin farq qiladigan tenglamalar (masalan, $2^x = \cos x$, $x^2 + 4x \cos x + 4 = 0$ va hokozo), shuningdek, tashqi ko'rinishi odatdagi tenglamalarga o'xshaydigan, lekin, odatdagi usullar bilan yechish mumkin bo'lmaydigan tenglamalar (masalan, $\sin 7x + \cos 2x = 2$, $\sin^4 x - \cos^7 x = 1$ va hokozo) ham uchraydi. Bunday tenglamalar nostandart tenglamalar deb ataladi.

Nostandart tenglamalarni yechishning umumiy usuli mavjud emas. Odatda, nostandart tenglamalarni yechish uchun funksiyalarning grafiklaridan, turli xossalardan foydalaniladi. Ma'lumki, funksiyalarni tekshirish, grafiklarini yasashda hosiladan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan nostandart tenglamalarni yechishda hosiladan foydalanish mumkin bo'ladi va bu tenglamaning ildizlarini topish ancha osonlashadi. Demak, hosiladan foydalanib nostandart tenglamalarni yechish, shuningdek, differensial hisobning asosiy teoremlaridan keng foydalanish mumkin. Nostandart tenglama $f(x) = 0$ ko'rinishda berilgan bo'lsin.

Umuman, har qanday ko'rinishdagi tenglamalarni ham $f(x) = 0$ ko'rinishga keltirish mumkin. $f(x) = 0$ ko'rinishdagi tenglamani yechish uchun $y = f(x)$ funksiyani ko'rib chiqish lozim bo'ladi. $y = f(x)$ funksiya biror X oraliqda aniqlangan va uzluksiz bo'lsin. Bu X oraliqda $f(x) = 0$ tenglamaning ildizlarini qaraymiz. Bunda bir nechta hol bo'lishi mumkin: a) $f(x) = 0$ tenglama X oraliqda ildizga ega emas. Bunday holda $y = f(x)$ funksiya grafigi absissalar o'qi Ox dan yuqorida yoki pastda joylashgan bo'lib, Ox ni kesib o'tmasligi aniq. Ravshanki, bu yerda $f(x)$ funksiya quyidan chegaralangan va quyi chegarasi noldan katta yoki yuqoridan chegaralangan va yuqori chegarasi noldan kichik bo'ladi, ya'ni shunday m va M soni topilib, ixtiyoriy $x \in X$ uchun $f(x) \geq m$ yoki $f(x) \leq M$ tengsizlik o'rinli bo'lib, $m > 0$ yoki $M < 0$ bo'ladi. (1-chizma)

1-chizma

1-misol. $e^x \square |x| \square 0$ tenglamani yeching.

Yechish. $f(x) = e^x + |x|$ funksiyani qaraymiz. $f(x)$ funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan va uzluksiz.

$(-\infty; 0]$ da $f(x) = e^x - x$ bo'lib, $f'(x) = e^x - 1, x \in (-\infty; 0)$. Ko'rish mumkinki, ixtiyoriy, $x \in (-\infty; 0]$ uchun $f'(x) = e^x - 1 \leq 0$, ya'ni $f(x)$ funksiya $x \in (-\infty; 0]$ da kamayuvchi va $x = 0$ nuqtada $(-\infty; 0]$ oraliqdagi o'zining eng kichik qiymati $f(0) = 1$ ga erishadi: ixtiyoriy $x \in (-\infty; 0]$ uchun $f(x) \geq 1$.

$[0; +\infty)$ da $f(x) = e^x + x$ bo'lib, $f'(x) = e^x + 1, x \in [0; +\infty)$. Bunda ixtiyoriy $x \in [0; +\infty)$ uchun $f'(x) > 0$, ya'ni $f(x)$ funksiya $[0; +\infty)$ da o'suvchi va o'zining $[0; +\infty)$ oraliqdagi eng kichik qiymatiga $x = 0$ nuqtada erishadi, $f(0) = 1$: ixtiyoriy $x \in [0; +\infty)$ uchun $f(x) \geq 1$.

Demak, ixtiyoriy $x \in (-\infty; +\infty)$ uchun $e^x + |x| \geq 1 > 0$ bo'lib, $e^x + |x| = 0$ tenglama ildizga ega emas.

b) $f(x) = 0$ tenglama X oraliqda yagona x_0 ildizga ega: $f(x_0) = 0$.

Bunday holda $f(x)$ funksiyaning grafigi Ox o'qining faqat bitta x_0 nuqtada kesib o'tadi va quyidagicha bo'lishi mumkin:

1) $y = f(x)$ funksiya x_0 nuqtada o'zining X oraliqdagi eng katta qiymati M ga yoki eng kichik qiymati m ga erishadi (2(a, b)-chizma).

2) $y = f(x)$ funksiya X oraliqda yoki X oraliqning x_0 nuqtani o'z ichiga oluvchi biror X' qismida hamma vaqt o'suvchi yoki hamma vaqt kamayuvchi bo'ladi, ya'ni yoki $f'(x) > 0, x \in X' \subset X$ (3(a)-chizma) tengsizliklardan faqat bittasi o'rinli bo'ladi.

2-misol. $x^5 + x^3 - \sqrt{1 - 3x} + 4 = 0$ tenglamani yeching.

Yechish. $f(x) = x^5 + x^3 - \sqrt{1 - 3x} + 4$ funksiyani qaraymiz. Bu funksiya $(-\infty; \frac{1}{3}]$ oraliqda aniqlangan va bu oraliqda uzluksiz. $f(x)$ funksiya $(-\infty; \frac{1}{3})$ da chekli hosilaga ega.

$$f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + \frac{3}{2\sqrt{1-3x}}, x \in (-\infty; \frac{1}{3})$$

2- chizma

3- chizma

Ko'rish mumkin, ixtiyoriy $x \in (-\infty; \frac{1}{3})$ uchun $f'(x) > 0$. Shuning uchun $(-\infty; \frac{1}{3}]$ da $f(x)$ funksiya o'suvchi. Ravshanki, u o'zining har bir qiymatiga aniq bitta nuqtada erishadi. Demak, berilgan tenglama bittadan ortiq ildizga ega emas. Ko'rinadiki, $x = -1$ berilgan tenglamaning ildizi bo'ladi.

Javob: $x = -1$.

3-misol. $2^{|x|} - \cos x = 0$ tenglamani yeching.

Yechish. $f(x) = 2^{|x|}$ va $g(x) = \cos x$ funksiyalarni qaraymiz.

Ravshanki, $f(x) = 2^{|x|}$ funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan, uzluksiz va $x = 0$ nuqtada o'zining eng kichik qiymatiga erishadi: $f(0) = 1$.

$g(x) = \cos x$ funksiya ham $(-\infty; +\infty)$ oraliqda aniqlangan va uzluksiz bo'lib, $-1 \leq g(x) \leq 1$ ekanligi aniq. $x = 0$ da $g(0) = 1$ ekanligini e'tiborga olsak, $2^{|x|} - \cos x = 0$ tenglama yagona $x = 0$ ildizga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Javob: $x = 0$.

b) $f(x)=0$ tenglama X oraliqda n ($n \geq 2$) ta ildizga ega.

Aytaylik, $f(x)=0$ tenglama X oraliqda x_1, x_2, \dots, x_n ($n \geq 2$) ildizlarga ega bo'lib, $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ bo'lsin. Shu o'rinda Roll teoremasi kelib chiqadigan teoremani ko'rib o'tamiz.

$f(x)=0$ tenglama X oraliqda aniqlangan va uzluksiz bo'lsin.

Teorema. $f(x)=0$ tenglama X oraliqda n ($n \geq 2$) ta ildizga ega bo'lishi uchun $f'(x) = 0$ tenglama X oraliqda $n - 1$ ta ildizga ega bo'lishi zarur.

Isboti. $f(x)=0$ tenglama X oraliqda aniqlangan, uzluksiz va chekli $f'(x)$ hosilaga ega bo'lib, $f(x)=0$ tenglama X oraliqda n ($n \geq 2$) ta x_1, x_2, \dots, x_n ildizlarga ega ($f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_n) = 0$) va $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ bo'lsin.

Demak, $y = f(x)$ funksiya $[x_{k-1}; x_k] \subset X$ ($k = \overline{2, n}$) segmentda uzluksiz va $[x_{k-1}; x_k]$ ($k = \overline{2, n}$) intervalda chekli $f'(x)$ hosilaga ega, shuningdek, $f(x_{k-1}) = f(x_k) = 0$ ($k = \overline{2, n}$). U holda Roll teoremasiga ko'ra shunday c_{k-1} ($x_{k-1} < c_{k-1} < x_k$) ($k = \overline{2, n}$) nuqta topiladiki, $f'(c_{k-1}) = 0$ ($k = \overline{2, n}$) bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, X oraliqda $n - 1$ ($n \geq 2$) ta c_1, c_2, \dots, c_{n-1} ildizlarga ega. Teorema isbot bo'ldi (4-chizma).

4-chizma

Natija. Agar $f'(x) = 0$ tenglama $n - 1$ ($n \geq 2$) ta ildizga ega bo'lsa, u holda $f(x)=0$ tenglama n tadan ortiq ildizga ega emas.

4-misol. $3^{x+2} - 26x = 29$ tenglama ikkitadan ortiq haqiqiy ildizga ega emasligini isbotlang.

Yechish. Faraz qilaylik, bu tenglama 3 ta x_1, x_2, x_3 ildizlarga ega va $x_1 < x_2 < x_3$ bo'lsin.

$f(x) = 3^{x+2} - 26x - 29$ funksiyanı qaraymiz. $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = 0$ va $f(x)$ funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan, uzluksiz va ixtiyoriy $x \in (-\infty; +\infty)$ uchun chekli $f'(x) = 3^{x+2} \ln 3 - 26$ hosilaga ega. U holda Roll teoremasiga $\varphi(x)$ ko'ra shunday $c_1 \in (x_1; x_2)$ va $c_2 \in (x_2; x_3)$ nuqtalar mavjudki, $f'(c_1) = f'(c_2) = 0$ bo'ladi. Ammo, $f'(x) = 0$ tenglama faqat bitta ildizga ega. Bu esa farazimizga zid. Demak, $f(x) = 0$ tenglama ko'pi bilan ikkita ildizga ega, ya'ni $3^{x+2} - 26x = 29$ tenglama ko'pi bilan ikkita ildizga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azlarov T., Mansurov X., Matematik analiz. 1-qism.-T.O'qituvchi, 1994.-416 b.
2. Azlarov T., Mansurov X., Matematik analiz. 2-qism.-T.O'qituvchi, 1995.-436 b.
3. Sa'dullaev A. va boshqalar. Matematik analiz kursi misol va masalalar to'plami. 1-qism. T.: "O'zbekiston",-1993.-317 b.
4. Turg'unbayev R., Koshnazarov R. Matematik analizning elementar matematika masalalarini yechishda tadbirlari. Toshkent-2007.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYASI VA XORIJIY DAVLATLAR KONSTITUTSIYALARIDA FUQAROLIK HUQUQI MASALALARI

Mamanazarov Solijon Sherzodbek o'g'li, Nizomiy nomidagi TDPU Tarix fakulteti
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 3-bosqich talabasi,
O'zLiDeP "Yosh siyosatchilar" ligasi a'zosi

Ilmiy rahbar O'. Xoshimov, E-mail: solijonmamanazarov01@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi fuqarolik huquqi masalalari haqida so'z yuritiladi. Fuqarolik olish tartibi va fuqarolikni yo'qotish tartibi masalalari ham atroflicha tadqiq etiladi. Fuqarolik huquqining ayrim jihatlari mamlaktimiz qonunlari va xorijiy davlatlar qonunlari bilan taqqoslab o'rganiladi.

Kalit so'zlar: fuqarolik, fuqaro, fuqaroligi bo'lmagan shaxs, repatriatsiya, qon huquqi, tuproq huquqi, bipatridlar, poddanstva, transfer.

Konstitutsiyaviy institutlardan biri bo'lgan fuqarolik – bu mustahkam siyosiy-huquqiy aloqa bo'lib, shaxslarning ma'lum bir davlatga tegishli ekanligini hamda ushbu huquqqa ega shaxsning o'sha davlatdagi qonunda belgilangan barcha huquq va erkinliklarga, shuningdek, majburiyatlarga egaligini anglatadi. Ya'ni fuqarolikka ega bo'lish, shaxs uchun to'la ma'noda o'z huquq va erkinliklariga ega bo'lish va majburiyatlarni ham o'z zimmasiga oladi. O'z navbatida, davlat ham o'z fuqarolarining huquq va erkinliklarini kafolatlashi va ularni o'z hududida va hududidan tashqarida himoya qilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 30-aprelda umumxalq ovoz berishi orqali, ya'ni Referendum yo'li bilan yangidan qabul qilingan Konstitutsiyasi VI bobi Fuqarolik deb nomlanib, o'z tarkibiga 22-23-24-moddalarni oladi. Ya'ni mamlakatimizda fuqarolik masalalarini tartibga soluvchi bosh mezon hisoblanadi.

Fuqarolik tushunchasi qadimdan mavjud bo'lganligini Xristianlarning "Injil" kitobidagi "Fuqaro" terminining qadimgi Rim davlatida ishlatilganligi haqidagi ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkin. Feodalizm davriga kelib, fuqaro termini bilan bir qatorda "poddanstva" iborasi qo'llanilgan. Poddanstva tushunchasi feodalga tegishlilikni, unga soliq va bojlarni vaqtida to'lab turishga majburlikni bildirgan. Turli davlatlarda fuqarolikka ega bo'lish, uni yo'qotish va tiklashning bir qancha usullari, qoidalari bor bo'lib, ular har bir davlat konstitutsiyalari va qonunlarida o'z ifodasini topgan. Davlatimizda ushbu jarayonlar Konstitutsiyada, shuningdek, boshqa normativ-huquqiy hujjatlar orqali tartibga solingan. Fuqarolikka ega bo'lishning bir qancha usullari davlatimizning bir qancha normativ-huquqiy hujjatlarida batafsil yoritib berilgan.

Fuqarolikka ega bo'lishning birinchi asosiy yo'li – bu filiatsiya usuli ya'ni tug'ilishlik bo'yicha fuqarolikka ega bo'lish hisoblanadi. Ushbu usul ikkita ko'rinishni o'z ichiga oladi. Birinchisi "qon huquqi" – bola qayerda tug'ilganidan qat'iy nazar ota-onasining fuqaroligini oladi. Hozirda ko'pgina davlatlarda qon huquqi orqali fuqarolikka ega bo'lish keng tarqalmoqda. Misol uchun, Yaponiya, Fransiya, Germaniya, Italiya va boshqa davlatlar. Ikkinchisi, "yer huquqi" – bu bola qaysi davlat hududida tug'ilgan bo'lsa, ota-onasining fuqaroligiga qaramasdan, o'sha davlat fuqaroligini oladi. Misol uchun, Argentina, Braziliya va boshqa bir nechta davlatlarida yer huquqidan foydalaniladi. Shuningdek, ko'pgina davlatlarda "aralash" usul ham mavjud bo'lib, ushbu usulda har ikkala holatning ham bo'lishi talab qilinadi.

Fuqarolikka ega bo'lishning ikkinchi usuli naturalizatsiya yo'li orqali amalga oshiriladi. Ya'ni boshqa davlat fuqarosi yo fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning fuqarolikka ega bo'lishlari. Ushbu usulda "bo'lajak fuqarolar" oldiga turli davlatlarda turlicha talablar qo'yiladi. Misol uchun, Koreya Respublikasida fuqarolik uchun mamlakat hududida kamida 5 yil yashagan bo'lishi, koreys tili va madaniyatini bilishi kerak. Mamlakatga kamida 5 mln von investitsiya kiritgan bo'lishi kerak. Ya'ni, uy va mashina sotib olgan bo'lishi kerak. Agar fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs IT texnologiyasi, yadro texnologiyasi yoki sport bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lsa, ularga nisbatan istisno holati qo'llanilib qisqa davr mobaynida fuqarolik beriladi.

O'zbekiston Respublikasida ham fuqarolikka qabul qilishda bir qancha talablar mavjud. Birinchi navbatda shaxs o'z ixtiyori bilan iltimosnoma kiritishi kerak. "O'zbekiston Respublikasi Fuqaroligi to'g'risidagi" Qonuni yangi tahririning 18-moddasiga ko'ra shaxs chet davlat fuqaroligidan chiqishni rasmiylashtirgan bo'lishi shart, yashash guvohnomasi olgan kundan boshlab, uzliksiz besh yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashashi, qonuniy tirikchilik manbaiga ega bo'lishi, davlat tilini muloqot darajasida bilishi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga rioya etish majburiyatini olishi lozim.

Fuqarolikka ega bo'lishning uchinchi usuli optatsiya usuli hisoblanib, ushbu usul "transfer" (tanlash) usuli deb ham ataladi. Ushbu usulda fuqarolik davlat hududining o'zgarishi orqali tanlanadi. Bunday holatda fuqaro davlat hududining o'zgarishida aybdor bo'lmaydi. Agar optatsiya usuli orqali fuqarolikka qabul qilinish zarurati tug'lsa, fuqaroga ma'lum vaqt beriladi, qaysi davlat fuqaroligini qabul qilish masalasini tanlashi uchun. Misol uchun, 1957-yilda Saar viloyati referendum natijasida Germaniya hududiga kiritilgan vaqtda o'sha viloyatdagi fuqarolarga nisbatan optatsiya usuli qo'llanilgan. Ya'ni bunda ularga yo Fransiya fuqaroligida qolish yoki Germaniya fuqaroligini qabul qilish imkoniyati berilgan. Shuningdek, fuqarolikka qabul qilinish nikohga kirish, bola asrab olish, fuqarolikni tiklash va fuqarolikni sovg'a qilish orqali ham amalga oshiriladi. Bundan tashqari SSSR parchalanib, uning chegaralari o'zgarishi natijasida ham boshqa davlatda qolgan fuqarolariga ham fuqarolikni tanlash imkoniyati berilgan.

Fuqarolikni tiklash usuli ko'pgina davlatlarda asosan ehtiyoj tug'ilgan omillar sababli immigratsiyani amalga oshirgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ba'zi davlatlarda "Repatriatsiya" ya'ni vatanni tiklash deb ataladi. Eng mashhur va ko'p sodir bo'ladigan repatriatsiya deb yahudiy xalqining Isroilga ko'chib kelishini aytishimiz mumkin. Bunda istalgan yahudiy Isroilga ko'chib kelsa, unga fuqarolik beriladi. Shu o'rinda, fuqarolikni tugatishning ham bir qancha turlari, usullari mavjud bo'lib, ular: fuqarolikdan chiqish, fuqarolikdan mahrum bo'lish, fuqarolikni yo'qotish va boshqa nomlar bilan yuritiladi.

Fuqarolikdan chiqish asosan fuqaroning tegishli davlat organiga ariza kiritish orqali amalga oshiriladi. Rossiya, Turkmaniston, Belorussiya, Ukraina va Gruziyada ushbu protsess deyarli bir xil. Fuqarolikdan chiqishni rad etuvchi holatlar mavjud. Misol uchun, Ozarbayjon, Armaniston, Qozog'iston va Tojikiston qonunchiligiga ko'ra davlatning xavsizligiga xavf solsa, fuqarolikdan chiqish rad etiladi. Fuqarolikni yo'qotish asosan fuqaro tomonidan qonunga zid harakat sodir etilganda qo'llaniladi. O'zbekiston, Belorussiya, Ozarbayjon, Ukraina, Gruziya va Tojikistonda agar fuqaro chet davlat harbiy xizmati yo davlat hokimiyati idoralari ishga kirishi, besh yil (ayrim davlatlarda yetti yil) konsullik hisobida uzrli sabablarsiz turmasligi va qalbaki hujjat

yoki yolg'on ma'lumotlar asosida fuqarolikka qabul qilinganligi fuqarolikni yo'qotishga asos bo'ladi. Fuqarolikdan mahrum qilish, asosan, faqatgina naturalizatsiya qilingan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ispaniya hamda Germaniya konstitutsiya-larida "Fuqarolikdan mahrum qilish mumkin emas" deb ko'rsatilgan bo'lsa, AQShda ushbu holat qonun hujjatlari bilan tartibga solinganini ko'rimiz mumkin.

Mamlakatimizda fuqarolikdan chiqish bo'yicha ham bir qancha normalar belgilangan. Bu normalar 2020-yil 13-martadgi O'RQ-610-son bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Fuqaroligi to'g'risida"gi qonunida belgilab berilgan. Ushbu qonunning IV bobi fuqarolikni tugatish deb nomlanib 23-31-moddalarni o'z ichiga oladi. Ixtiyoriy ravishda mamlakatimiz fuqaroligidan chiqishi mumkin, konstitutsiyamizda yagona fuqarolik o'rnatilgani sababli boshqa davlat fuqaroligiga kirganda avtomatik tarzda fuqarolik bekor qilinishi mumkin, yoki yuqorida ta'kidlab o'tilgan qonunda ko'rsatilgan holatlarga muvofiq fuqarolik bekor qilinishi mumkin.

Bugungi kunda Koreya Respublikasining qishloq xo'jaligiga asoslangan hududlarida xususan Jinju, Gimcheon, Sangju, Mungyeong, Jecheon, Yeongju provinsiyalarida xorij fuqarolariga, jumladan mamlakatimiz fuqarolariga boshqa hududlarga qaraganda ko'proq muddatli ishchi vizalarini joriy qildi. Bunga sabab, olis hududda yashovchi aholisining markaziy shaharlarga ko'chib o'tishidir. Ushbu hududlar uchun joriy etilgan uzoq muddatli vizalarga qo'shimcha ravishda, ushbu vizani olgan shaxslarga hududda yashash sharti bilan, soddalashtirilgan tartibda fuqarolikka qabul qilish amaliyoti ham qo'llanilmoqda.

Bipatridlar – bu ikki yoki undan ko'p fuqarolikka ega bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Bu holat boshqa joylarga nisbatan Lotin Amerikasida ko'p kuzatiladi. Ko'p fuqarolik dunyoning deyarli bir qator davlatlarida tan olinmaydi. Chunki ko'plab davlatlarda bu davlat yaxlitligiga, yagonaligiga va mustahkamligiga xavf soladi degan qarash mavjud. Ammo bir qancha davlatlarda ikki tomonlama fuqarolik bo'yicha maxsus shartnomalar mavjud. Ko'p hollarda davlatlar ikki tomonlama fuqarolikni tan olishni emas, balki iloji boricha uni bartaraf etish bo'yicha bitimlar tuzishga urinadi.

Ko'p fuqarolik hozirgi zamonda nazariy hamda amaliy jihatdan o'z yechimini topishi kerak bo'lgan muammo hisoblanadi. Bunda ikki xil munosabat shakllangan bo'lib, bir tomondan ko'p fuqarolik davlat yaxlitligiga ta'sir ko'rsatadi degan qarash bo'lsa, ikkinchi tomondan ushbu holatning cheklanishi inson huquqlarini cheklaydi degan qarashlar mavjud. Aslini olganda, ko'p fuqarolik davlatlar o'rtasida qator salbiy oqibatlarga olib keladi. Chunki ikki fuqarolikka ega bo'lgan shaxslar qaysi davlatning qonunlariga bo'ysunishi va qaysi davlatning oldidagi burchlarini bajarishi lozimligi ko'p hollarda murakkab muammolarga sabab bo'ladi.

Fuqarolik tizimida siyosiy boshpana so'rash huquqi alohida o'ringa ega. O'zbekistonda siyosiy boshpana o'zining fuqaroligi bo'yicha mansub davlatda yoki doimiy yashash joyida ijtimoiy-siyosiy faoliyati, diniy e'tiqodi, irqiy yoki milliy mansubligi uchun ta'qib qilinayotgan yoki ta'qib qilishning jabrlanuvchisi bo'lishiga real tahdiddan, shuningdek xalqaro huquq normalarida nazarda tutilgan inson huquqlari buzilishining boshqa holatlaridan boshpana va himoya izlayotgan shaxslarga va ularning oila a'zolariga beriladi. Siyosiy boshpana olish huquqi ko'pgina davlatlarning qonunchiligida o'z ifodasini topgan. Misol uchun, Italiya Konstitutsiyasining 10-moddasida "O'zining mamlakatida demokratik huquq va erkinliklardan foydalanish imkoniyatidan mahrum bo'lgan chet el fuqarolari qonunda belgilab qo'yilgan shartlar asosida siyosiy boshpana olish huquqiga ega" deb ta'kidlangan. Shuningdek, Germaniya

konstitutsiyasining 16-moddasiga ko'ra, "O'zining siyosiy dunyo qarashlari uchun ta'qib qilinayotgan shaxslar siyosiy boshpana olish huquqidan foydalanishlari mumkin".

Demokratik Konstitutsiyalarda ekstradatsiya masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu holatni ko'proq xalqaro shartnomalarda uchratishimiz mumkin. Misol uchun, 1991-yilgi Sloveniya Konstitutsiyasining 47-moddasiga binoan "Sloveniya fuqarosi chet el davlatlariga berilishi mumkin emas. Chel ellik fuqarolar esa faqat xalqaro shartnomalarda nazarda tutilgan hollardagina berilishi mumkin".

Yangilanayotgan O'zbekiston Konstitutsiyasining 22-moddasida esa quyidagicha bayon etilgan: "O'zbekiston Respublikasi fuqarosi tashqariga chiqarib yuborilishiga yoki boshqa davlatga berilishi mumkin emas".

Xulosa qilib aytganda, boshqa huquqiy institutlar singari fuqarolik instituti sohasida ham bir qancha oldinga intilishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Fuqarolik bu jamiyatda shaxs maqomini belgilaydigan muhim konstitutsiyaviy-huquqiy institut hisoblanadi va davlat tomonidan tartibga solinadi. Chunki shaxs ushbu huquqqa ega bo'lgach, fuqaro va davlat o'rtasida ma'lum munosabatlar o'rnatiladi. Shaxs fuqarolikka ega bo'lish orqali ma'lum bir huquq va erkinliklarga ega bo'lish bilan qatorda burch va majburiyatlarni ham o'z zimmasiga olishi kerak. O'zbekiston Respublikasida fuqarolik huquqi tushunchasi nafaqat qonun hujjatlari, balki Konstitutsiyamizda ham alohida bob ajratilganligini ko'rishimiz mumkin. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha kelib tushgan 200 mingga yaqin taklif va tavsiyalar ichida ushbu sohaga oid normalarni ham o'zgartirishga oid tavsiyalar ham kelib tushganligini va takliflar qonun loyihasiga ham kiritilganligini ko'rishimiz mumkin. Qonunlarga o'zgartirish kiritilayotganda chet el tajribasi va xalqaro standartlardan ham ma'lum darajada andoza olishimiz kerak. Ammo, butunlay xorijiy standartlarni o'z qonunlarimizga kirita olmaymiz. Sababi, milliy mentalitet, fuqarolarimizda tarixan shakllanib kelgan milliy ong, milliy g'urur masalalari ham inobatga olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: 2019.
2. Fuqarolik huquqi darslik- mualliflar jamoasi- TDYu- Toshkent-2017
3. Xorijiy mamlakatlar konstitutsiyaviy (davlati) huquqi: o'quv qo'llanma/ dotsent D.Q.Axmedov boshchiligidagi mualliflar jamoasi. – T.: TDYI 2006
4. Konstitutsiyaviy huquq: darslik. /Husanov O.T. – T. Yuridik publish. 2021.
5. Konstitutsiyaviy huquq: darslik-mualliflar jamoasi. – IIV darslik-Toshkent-2014
6. "O'zbekiston Respublikasi Fuqaroligi to'g'risida"gi Qonuni
7. Lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi milliy bazasi
8. UzliDeP O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rasmiy sahifasi
9. senatuzb O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati rasmiy sahifasi
10. Republican Scientific and Practical Conference Vol. 3. TSTU Conference 2-2022
11. <https://cyberleninka.ru/> Kiber Leninka elektron kutubxonasi

MALIKA GAVHARSHODBEGIM FAOLIYATINING TADQIQOTLARDA YORITILISHI

Boyquvvatov Oybek, Tarix fakulteti III bosqich talabasi

Ilmiy rahbar O'. Xoshimov

Temuriylar saltanatida tyemuriy hukmdorlardan davlatni boshqarish mas'uliyati, saltanat butunligini saqlash uchun bor kuchi va aql-idrokini ishlatgan Shohruh Mirzo va Mirzo Ulug'bek bo'ldilar.

Sovet tarixshunosligida Temuriy hukmdorlar davlat boshqaruvini davlatchilik nuqtai nazaridan o'rganishga e'tibor qaratilmagan yoki Movarounnahrda voqealar bayoni bilan cheklanilgan edi. Shuningdek, Shohruh Mirzoning davlat boshqaruvida ko'p jihatdan sustkashlik qilgani, asosan davlat boshqaruvida Gavharshodbegimning o'rniga ko'proq bo'lganiga urg'u berilgan edi.

Olim X.Fayziyev tomonidan dissertatsiya tadqiqotida Shohruh Mirzoning ilk faoliyati davridan boshlab, to Temuriylar davlatini boshqarishi va uning tashqi siyosatiga bag'ishlangan izlanishlarida sovet davri tarixshunosligida asosiy e'tibor Shohruh Mirzo va Mirzo Ulug'bekning davlat boshqaruvida emas, balki temuriylar davlatidagi o'zaro feodal urushlarga qaratilgani to'g'ri ko'rsatilgan¹.

Keyingi yillarda Shohruh Mirzoning davlatning oqil rahbari sifatidagi faoliyati tarixiy manbalar asosida kengroq o'rganildi.

Mustaqillik yillari fundamental nashrlarida Temuriylar davridagi og'ir siyosiy-ijtimoiy hayotda barqarorlik buzilgan bo'lsada, Shohruh Mirzo² va Mirzo Ulug'bekning³ davlat arbobi sifatida saltanatdagi og'ir vaziyatni boshqarish yo'lidagi sa'y-harakatlar, xususan Shohruh Mirzo Amir Temur vafotidan keyin qo'ldan ketgan yerlarni harbiy va diplomatik yo'l bilan yana qaytarib olgani, Dashti Qipchoq o'zbeklari tomonidan 1405 yildan keyin bosib olingan Xorazmni qayta olishi kabi harakatlari orqali saltanat birligini ta'minlashga erishgan⁴.

X.Fayziyev Shohruhning Dashti Qipchoqdagi chingiziylarning Ko'k O'rda (Oltin) va Oq O'rda kabi shimoldagi yirik davlatlardan bo'ladigan xavfni bartaraf eta olganiga yuqori baho bergan⁵. X.Fayziyev o'z izlanishlari natijasida Shohruh Mirzo hayoti va davlat arbobi sifatida qilgan xulosasi shunday: "Shohruh Mirzo otasi – Amir Temurdan meros qolgan ulkan saltanatga egalik qilar ekan, davlat boshqaruvini olib borish va mamlakat xavfsizligini ta'minlash oson bo'lmagani, buning uchun esa nihoyatda mashaqqatli va matonatli yo'l bosib o'tilganini ko'rish mumkin. Bu esa Temuriylar saltanatining markaziy hududlari Movarounnahr – Turkiston va Xuroson o'laroq, shimol va shimoli-sharqda Dashti Qipchoq va Mo'g'iliston, Koshg'aru Xo'tan, janub va janubi-g'arbda Hindiston, g'arbda Ozarbayjonu Eron o'lkalari ustidan hukm yuritib, o'z davrida dunyoning eng qudratli davlati bo'lib qolishiga olib keldi"⁶.

"Istoriya Uzbekistana. Epoxa Amira Temura i Temuridov" nomli nashr mualliflari Shohruh Mirzoning muqaddas Kaba uchun yopinchiq tashlashi musulmon dunyosidagi obro'e'tiboridan darak berishiga urg'u berganlar.⁷ Mualliflar Shohruh Mirzoning kuchli hukmdor

¹ Файзиев Х.Т. Место Шахруха Мирзо в государстве Темуридов и его внешняя политика: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент: ИИ АН РУз, 2011.

² Амир Темур жаҳон тарихида / Масъул муҳаррир Ҳ.Кароматов. Илмий муҳаррир О.Бўриев. Муаллифлар жамоаси: Саидқосимов (раҳбар), А.Аҳмедов, Б.Аҳмедов ва бошқалар. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 142-143.

³ Темур ва Улуғбек даври тарихи / Бош муҳаррир А.Асқаров. Масъул муҳаррир О. Одилхон. – Тошкент: Қомуслар Бош таҳририяти, 1996. – Б. 89.

⁴ Амир Темур жаҳон тарихида... – Б. 144-145.

⁵ Файзиев Х.Т. Место Шахруха Мирзо в государстве Темуридов и его внешняя политика: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент: ИИ АН РУз, 2011. С. 5.

⁶ Файзиев Х.Т. Шохрух Мирзо ва унинг ташки сиёсати. – Тошкент, 2016. 130-бет.

⁷ История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. Ташкент: Фан, 2017. С. 80.

bo'lgani, uning davrida taxtga chingiziy soxta xonlar qo'yilmagani, davlatning chingiziy mo'g'ul asoratlaridan butunlay xalos bo'lgani belgisi deb hisoblaydilar.¹ U Temuriylar davlatining sarhadlarining himoyasi uchun, davlat mustaqilligini ta'minlash va boshqarish uchun sa'y-harakat qilgan. Uning davrida taxtga soxta xonlar qo'yilmagan. Bu hususiyat uning tangalarida namoyon bo'ladi, jumladan ushbu tangalarda dadil bosilgan qadam sifatida "xon" "amir", mo'g'ulcha "ko'ragon", "yorliq", "akmanu" so'zlari yo'q, umuman eslatilmagan. Tangalardagi yozuvlarda mo'g'ulcha atama "yorlig'i" – so'zi o'rniga "farmoniga ko'ra", "akmanu" – "bizning so'zimiz" ishlatilgan. Shuningdek, Shoxruh Mirzo o'zini "As-sulton al a'zam" yoki "Al-xoqon al-a'zam" unvonlari bilan ataganini mualliflar uning bu qadamini mardlik deb baholab, uning siyosatida chingiziy xonlar taxtga qo'yilmagani, davlatda chingiziy mo'g'ul asoratlaridan butunlay xalos bo'lgani belgisi deb hisoblaydilar².

Temuriy malikalarning aksariyati jamiyatning turli sohalarida xususan, madaniy – ma'rifiy hayotida faol ishtirok etganlar. Bu borada Saroymulxonim shaxsi faoliyatini yoritgan tadqiqotchilar yakdil fikrda bo'lsalar, Gavharshodbegimning nafaqat ijtimoiy-madaniy hayotda balki, saltanat siyosiy boshqaruvida muhim o'rni va faoliyatini alohida ta'kidlash lozim.

Gavharshodbegimning shaxsiy fazilatlarini haqida atroflicha ma'lumot Abdurazzoq Samarqandiyning "Matla'i sa'dayin va majmai - bahrayin" asari bo'lib, unda malika Mirzo Ulug'bekning "Shuhratli volidasi" deb keltiriladi³. Gavharshodbegim o'zining donoligi, tadbirkorligi, bunyodkorligi bilan tarixga o'z nomini muhrlagan malikalardan biri.

Ma'lumki, temuriy malikalar shaxsi va faoliyati yagona temurshunos olim T.Fayziyev tomonidan ilmiy tadqiq etilgan va Gavharshodbegimga munosib baho berilgan. Olimning fikricha, Shohruh Mirzo tabiatan mutaassib dindor shaxs bo'lib, ko'p vaqtini toat-ibodat va kitob mutolaasiga sarflardi. Devon ishlari va saltanatni o'ktam va tadbirkor xotini Gavharshodbegim boshqargan, Shohruh Mirzo umrining oxirigacha valiahd tayinlashga ikkilanib yurgan⁴, xatto saltanatga doir ko'pgina ishlar malikaning nazar e'tiboriga havola qilinar va uning hohishicha ish yuritilardi. Shuningdek, viloyatlarga hokim tayinlash, qo'shinga sarkarda belgilash, kimga qanday in'om va kimga qanday jazo berish masalalari ham malikaning ixtiyorida bo'lgan edi⁵.

Gavharshodbegimning davlat boshqaruvdagi muhim o'rnini uning *shaxsiy muhrga ega bo'lgan uzugi* ham tasdiqlaydi.

Tarixchi olim Amriddin Berdimurodovning "Samarqand tarixidan tomchilar" nomli maqolalar to'plamida Gavharshodbegimning xatto shaxsiy muhrga ega bo'lganligini aytib o'tadiki, bu malikaning ayrim davlat ishlarida o'zi shaxsiy qaror qabul qilib, uning ijrosini kuzatganini, tasdiqlaganini ko'rsatadi. Uzuk to'q yashil mohtobdan, to'q yashil rangda, (nefritdan) bodomsimon shaklda yasalgan bo'lib, sirtiga suls yozuvida arabcha xat bilan "Gavharshodbegim G'iyosiddin Tarxonning qizi", deb yozilgan. Malikaning muhri bugungi kungacha yetib kelgan va hozirda Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyida CA-13650 raqami ostida saqlanadi)

J.Rahimovning Mirzo Ulug'bekning hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan tadqiqotida Gavharshodbegimning siyosiy faoliyati haqida Shohruh Mirzo harbiy yurishlar bilan safarga otlangan paytlarda, davlat boshqaruvi butunlay Gavharshodbegim zimmasida bo'lardi. Bu esa Shohruh Mirzoning malikasi siyosatda to'g'ri fikr yurita olishiga ishonganidan darak beradi.⁶

¹ Ўша асар.. 75-81-бетлар.

² История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. Ташкент: Фан, 2017. 75-81-бетлар.

³ Абдурazzoқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. 2-жилд. 1-қисм / Форс-тожик тилидан таржима, кириш сўз ва изоҳли луғатлар А.Ўринбоевники. – Тошкент, Фан, 1969. – Б. 425.

⁴ Файзиёв Т. Темурийлар шажараси / Масъул муҳаррир Асрор Самад. – Тошкент: Ёзувчи, 1994. – Б. 299.

⁵ Ўша асар, - Б. 300.

⁶ Раҳимов Ж. Коинотга талпинган ҳукмдор (Мирзо Улуғбек): Матн. Ж.Раҳимов. – Т.: Ўқитувчи НМИУ, 2021. – Б. 79.

Malika masjid, madrasalar, honaqqoh, musofirxona, shifoxonalar, rabot, ko'prik va sardobalar qurdirgan. Tabiatida bunyodkorlik xususiyati bo'lgan malikaning farmoniga ko'ra, Mashhaddagi mashhur qadamjo bo'lgan Imom Rizo qabri yonida 1418 yilda g'oyatda hashamatli masjidi jome' qurilishi haqida muarrix Abdurazzoq Samarqandiy ma'lumotlar berib o'tgan.

J.Rahimov Gavxarshodbegim tomonidan qurilgan madrasa haqida Abdurazzoq Samarqandiy ma'lumotlarini keltiradi. Jumladan, "Bu oliymaqom imorat u yaxshi nomli Bonuning jiddi jahd ko'rsatish bilan tamomlanishiga latofatlilikning eng yuqori darajasida zebu baqo va ravnaqu safo kasb etgach, Hazrat xoqoni Sayyid u yerga tadrish ahllari o'rnashmasidan va istirodat ham tahsil kishilari tayin qilinmasdan ilgari juma kunlari u dilkusho yer va jonfizo maqomda juma namozini adoga yetkazsinlar hamda osmonning to'qqiz poyali minbaridan Oliy xutbani on hazratning (Shohruh Mirzo nazarda tutilmoqda) muqaddas nomi bilan bezatsinlar, degan maslahatni ma'qul topdi. U yerga xatib qilib Shayx Shahobiddin al-Bistomiy tayinlandi"¹

Haqiqatdan ham Gavxarshodbegim fan, madaniyat va olimu fozil insonlar, san'at hamda mashhur hunar egalariga homiylik qilgan. Mashhad madrasasi 14 yil davomida, Hirotidagi Musallo majmuasi 20 yil davomida qurib bitkazilgan. Bu esa malikaning naqadar ma'rifatli va madaniyatli, xalqparvarligidan darak beradi.

Xuroson, Afg'oniston va Eron tarixini yoritgan tarixchilar bu davrda bunyod etilgan tarixiy yodgorliklarni o'rganish borasida Gavxarshodbegimga ham bahoni berganlar.

Gavharshodbegim faoliyatining tadqiqotlarda yoritilishini kuzatar ekanmiz quyidagi xulosalarga keldik:

- Gavharshodbegimning shaxsi va faoliyati shu kungacha umumiy ekskurs shaklida yoritilgan;
- Tarixiy manbalar asosida malikaning tarixiy shaxs sifatidagi, davlatning siyosiy boshqaruvi va madaniy-ma'rifiy hayotda tutgan o'rnini ochib bergan maxsus tadqiqot o'tkazilmagan.

Adabiyotlar

1. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa'dayn va majmai bahrayn. / Fors-tojik tilidan tarjima, kirish so'z va izohli lug'atlar A.O'rinbojevnik. – Toshkent, Fan, 1969. – B. 425.
2. Fayziyev T. Temuriy malikalar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at, 1994. – 40 b.
3. Fayziyev T. Temuriylar shajarasi / Mas'ul muharrir Asror Samad. – Toshkent: Yozuvchi, 1994. – 352 b.
4. Fayziyev T. Temuriylar shajarasi masalasiga doir // Amir Temur va uning jahon tarixidagi o'rni / Xalqaro konferensiya tezislari (1996 yil 23–26 oktyabr). – Toshkent: O'zbekiston, 1996. – B. 22–24.
5. Tursunova M., Xandamova M. Temuriy malika Gavharshodbegim taqdiri (tarixiy va adabiy manbalar asosida) // tarix fanlari doktori, professor Ahmedov A. - T., 2016.
6. Shafiqa Yorqin. Temuriy malikalarning jahon madaniyatiga qo'shgan hissasi // Temuriylar saltanatida davlatchilik va renessans // Temuriylar davlatchiligi va renessansi / Respublika ilmiy anjumani materiallari (23 mart 2006 yil). Mas'ul muharrir: N.N.Habibullayev. 3-kitob. – Toshkent, 2007. – B. 46-53.

¹ Ўша асар, - Б. 80.

YANGI O'ZBEKISTONNING XALQARO ALOQALARI VA JAHON HAMJAMIYATIDA TUTGAN O'RNI.

Sanaqulova Mohidil Toirjon qizi, Nizomiy nomidagi T.D.P.U ning Tarix fakulteti
Tarix yo'nalishi 4- kurs talabasi,
Ilmiy raxbar: O'.Xoshimov

Annotatsiya. Ushbu maqolam orqali O'zbekistonning bugungi kundagi jahon hamjamiyatida tutgan ijtimoiy-siyosiy o'rni va qiyofasi hamda uning siyosiy tashkilotlarga bosqichma-bosqich a'zo bo'lishi yoritib berildi. O'zbekistonning BMT, YEXHT, SHXT, UNESCO va MDH kabi nufuzli tashkilotlarga a'zo bo'lib o'z faoliyatini olib bormoqda. O'zaro kelishuvlar asosida ijtimoiy, siyosiy va madaniy, fan va ta'lim sohalarida yutuqlarga erishildi. Keyingi istiqbolli rejalar belgilab olindi.

Kalit so'zlari. Diplomatik aloqalar, BMT, YEXHT, SHXT, UNESCO, MDH.

O'zbekiston mustaqil davlat maqomiga ega bo'lgan dastlabki kunlaridan xalqaro xamjamiyat bilan teng huquqli, suveren hamkorlik olib borish yo'lidan bordi. Qisqa tarixiy davrda mamlakat jahon hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'lgan nufuzli davlatga aylandi. O'zbekiston jahonning ko'plab mamlakatlari va yirik xalqaro tashkilotlari bilan turli sohalarida hamkorlik qilib kelmoqda hamda uning geografiyasi, ko'lami yanada kengayib bormoqda. Jumladan birlashgan Millatlar Tashkiloti, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Islom Hamkorlik Tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar bilan faol munosabatlar va hamkorlik olib borishi O'zbekistonning milliy manfaatlariga xizmat qildi. 2018-yil holatiga ko'ra O'zbekistonning 180 ga yaqin davlat tan olgan. Ularning 134 tasi bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilgan. Toshkentda 45 ta davlatning elchixonalari, 9 ta faxriy konsulxona, 11 ta xalqaro tashkilot, 5 ta xalqaro moliyaviy, 3 ta diplomatik mavqedagi savdo vakolatxonalari faoliyat yuritmoqda.¹

O'zbekiston Respublikasi o'zaro munosabatlarda tenglik, boshqa davlatning ichki ishlariga aralashmaslik, o'zaro foydali va teng huquqli hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada va butun jahon miqyosida tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni taminlash kabi tamoillarga tayangan holda jahon hamjamiyati safida o'z o'rni va mavqeiga ega bo'lib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat sifatida dunyo mamlakatlari orasida o'zining mustahkam o'rnini egalladi va tashqi siyosatning xalqaro huquq me'yorlariga asoslangan va jahon hamjamiyatiga asta-sekin integratsiyalashuv strategiyasiga mos keladigan huquqiy tizimni yarata boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan Mustaqillikning 32 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzada o'tgan qisqa davrda Vatanimizning mintaq va jahon miqyosidagi siyosiy o'rni va nufuzi keskin oshganligi, dunyoda O'zbekistonga nisbatan ishonch ruhi va hamkorlikka intilish tamoillari kuchayganligi, mintaqamizdagi davlatlar bn do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini yo'lga qo'yilganligi alohida takidlab o'tildi.²

O'zbekistonning xalqaro munosabatlari tarixi haqida fikir yuritganda, uning Markaziy Osiyo mintaqasi bilan bevosita uzviy bog'liqligini e'tiborga olish lozim. Chunki Markaziy Osiyoning hozirgi rivojlanish yo'llarini tushunib yetish uchun

¹O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti; <https://mfa.uz/uz//cooperation/>

² Vatanimiz mustaqilligi – biz uchun kuch-qudrat va ilhom manbai, taraqqiyot va farovonlik asosi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev tomonidan 2023-yil 31-avgustda so'zlangan ma'ruzasi. www.president.uz

uning tarixiy nuqtai nazaridan tadqiq qilish juda muhimdir.¹Jumladan tarixiy jarayonlarni metodologik nuqtai nazardan taxlil etgan A.Toyibinning fikricha Amudaryo va Sirdaryo oralig'idagi makon tabiiy sharoitlariga ko'ra muhim yo'llar kesishadigan xalqaro chorraxada joylashganligi bilan ahamiyatlidir. Binobarin turli tarixiy davrlardagi siyosiy jarayonlar mintaqaning tarixiy xaritasi nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy, hududiy, toponomik va etnonimik kabi jihatlardan o'zgarib turishiga sabab bo'lgan. XX asr so'ngida Markaziy Osiyo Mintaqasida yirik siyosiy voqealar ulkan geografik o'zgarishlar sodir bo'ldi. SSSR parchalanishi mintaqada yangi suveren, mustaqil davlatlar tashkil topdi. Bu jarayon esa nafaqat Markaziy Osiyoning balki butun dunyoning siyosiy tarkibi va xaritasiga o'zgartirishlar kiritilishiga sabab bo'ldi. Jumladan O'zbekiston tashqi siyosatining yo'nalishlaridan biri mintaqaviy xafsizlik va barqarorlikni taminlash, mintaqa xafsizligiga taxdid soluvchi har qanday xaflarga qarshi kurash olib borishdan iborat bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi jahonning yetakchi davlatlari, nufuzli xalqaro tashkilotlari bilan dunyoda mintaqaviy, global, tinchlikni qaror toptirish, o'zaro do'stlik, tinchlik, ilm-fan, madaniyat va san'atni rivojlantirish, ekologik muammolarni birgalikda bartaraf etish, sog'liqni saqlash, inson taraqqiyoti konsepsiyasini rivojlantirish kabi ustuvor masalalariyuzasidan keng qamrovli hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'ygan. Bu borada o'zbekiston Jahonning nufuzli xalqaro tashkilotlari bilan ko'p tomonlama hamkorlik aloqalari muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda takidlash kerakki, O'zbekiston ko'plab xalqaro tashkilotlar faoliyatida ishtirok etib, mintaqaviy va xalqaro tashabbuslarni ilgari surmoqda.

Mamlakatimizning jahon xalqlari tinchligi va hafsizligiga mos bo'lib tutgan tinchliksevar tashqi siyosati, uni jahonda mustaqil davlat sifatida tezda tan olinishini taminladi. O'zbekistonni dunyodagi 180 dan ortiq barcha nufuli davlatlar tan oldi, ularning 120 tasi bilan diplomatik siyosiy, iqtisodiy, ilmiy – texnikaviy va madaniy aloqalar o'rnatildi. Toshkentda 40 ga yaqin mamlakatlarning elchixonasi ochildi. O'zbekistonda 88 ta horijiy vakolatxona, 24 ta hukumatlararo va 13 ta hukumatga qarashli bo'lmagan tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda. Jahonning 20 ortiq mamlakatlarida O'zbekistonning elchixonalari, 9 ta mamlakatda konsulxonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Mustaqil davlat xalqaro tashkilotlarda qanchalik keng qatnashsa, u xalqaro hamjamiyatga shu darajada keng kirib boradi, jahonda tinchlik, osoyishtalik, o'zaro hamkorlik uchun kurashda tegishli darajada faol qatnasha oladi, imkoniyat taraqqiyotiga qo'shayotgan o'z ulushini yanada oshirib boradi, jahonning ilg'or davlatlari bilan tobora yaqinlashadi, ularning fan-texnika va texnologiya sohasidagi yangiliklarni saraliroq qabul qilib oladi. Shu nuqtai nazardan mustaqil O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarini yil sayin kengaytirish juda katta ahamiyatga egadir. Xalqaro tashkilotlarda faol qatnashish – mustaqil O'zbekistonning jahon miqyosida tanitishning, uning xalqaro mavqeining oshirishning muhim va samarali yo'lidir. Hozirgi kunda jahonda 350 dan ortiq hukumatlararo tashkilotlar mavjud. O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgandan so'ng, 50 dan ortiq jahonning eng nufuzli tashkilotlariga a'zo bo'ldi². Bular BMT, UNESCO, Yevropa Xafsizlik va Hamkorlik tashkiloti, Xalqaro valyuta jamg'armasi,

¹ Safoev.S. “ Markaziy Osiyo Geosiyosati “ Toshkent 2005.

²Yangi O'zbekiston gazetasi 30-dekabr 2021.

Xalqaro moliya korporatsiyasi, Xalqaro mehnat tashkiloti, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa xalqaro, mintaqaviy tashkilotlar hamda asotsatsiyalardir. 1992-yil 29-yanvarda BMT hafsizlik kengashi o'zining 737-qarorini ovozga qo'ymasdan qabul qildi va Bosh Assambleyaga O'zbekiston Respublikasini BMT ga qabul qilishni tavsiya etdi. 1992-yil 2-martdan BMT Bosh Assambleyasining 46-sessiyasida O'zbekistonning ovozga qo'yilmasdan, yakdillik bilan maqullash asosida BMT ga qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi o'z tarixida birinchi bor Xalqaro Umumjamiyatning teng huquqli sub'ekti sifatida BMT a'ziligiga qabul qilindi. Bu tarixiy voqea O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida xalqaro hamjamiyatdan munosib o'rin olishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Mamlakatimiz birinchi prezidenti I.Karimovning B.M.T Bosh Assambleyasining 1993-yilda bo'lgan 48-sessiyasida ishtirok etish va unda qilgan ma'ruzasi O'zbekistonni jahonga ko'hna va navqiron davlat sifatida tanitdi. O'zbekiston BMT mingbarida Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, qo'shni Afg'onistonda birodarkushlik urishini to'xtatish, Markaziy Osiyo yadro qurolidan ozod zonaga aylantirish, narkobiznesga qarshi kurashda barcha davlatlar hatti-harakatlarini muvofiqlashtirish, Markaziy Osiyoda ekologik vaziyatni Sog'lomlashtirish maqsadlarida, yani umummanfaat yo'lda foydalanmoqda. 1993-yil fevralda Toshkentda BMT ning vakolatxonasi ta'sis etildi va ish boshladi. O'zbekiston Respublikasi va BMT rahbarlarining sa'yi - harakatlari natijasida respublikamizdagi BMT vakolatxonasi BMTning Taraqqiyot dasturi, Qochoqlar ishi bo'yicha oliy qo'mita komissari, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Aholi joylashish jamg'armasi, narkotik moddalarni nazorat qilish dasturi, Sanoat taraqqiyot dasturi, "Bolalar jamg'armasi" singari ixtisoslashgan muassasalar o'z tarkibiga birlashishiga muvofiq bo'ldi. Xususan, uning boshlig'i (sobiq) Xolid Malikning faol ishtirokida O'zbekistonda ko'plab xalqaro tadbirlar o'tkazildi. O'zbekistonning jahon hamjamiyati bilan integrasiyalashuvida BMT doirasidagi ixtisoslashgan tashkilotlar bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. 1993-yil 29-oktabrda BMT ta'lim, fan va madaniyat bo'yicha qo'mita UNESKO ning parijsdagi qarorgohida O'zbekiston UNESKO a'ziligiga qabul qilindi. O'zbekiston BMT doirasidagi ixtisoslashgan muassasalar jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, xalqaro mehnat tashkiloti, jahon inteluktual mulk tashkiloti, BMT ning bolalar fondi, xalqaro pochta ittifoqi, xalqaro olimpiada qo'mitasi va ko'plab boshqa tashkilotlarning a'zosi bo'ldi. O'zbekiston BMT ning 50 yilligiga bag'ishlangan tantanlarida faol qatnashdi. Mamlakatimiz Preidenti I.A.Karimov BMT Bosh Assambleyasining 1995 – yil sentabr- noyabr oylarida bo'lib o'tgan 50 yillik yubileyida qatnashib bu nufuzli tashkilot faoliyatini yaxshilashga doir o'z takliflarini bayon qildi. President I.Karimov bu ulkan mingbarda turib, davlat arboblari va siyosatdonlar diqqarini quyidagi masalalarga qaratadi¹.

O'zbekiston Yevropa Xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining (YXHT) a'zosi sifatida uninf faoliyatida faol ishtirok etadi. YXHT SHarq va G'arb o'rtasida hamkorlik aloqalarini o'rnatish maqsadida 1970-yilda dastlab forum shaklida tashkil topdi. Bu forum har yili ikki marotaba Xelsinki va Jeneva shaharlarida o'tkazilib 1975-yil 1-avgustda " Xelseinko yakunlovchi akti " imzolangan.² Bugungi kunda

¹ O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov Toshkent Sh. 1996-yil 26-dekabr so'zlagan nutqi.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev 2021-yil 22 – fevral 46-sessiyada ishtiroki.

O'zbekistonning Jahon hamjamiyatidagi yuqori o'rinlarni egallashi va faol ishtiroki O'zbekistonning mutloq to'g'ri va aniq yo'lda ekanligining isbotidir. Butun dunyoning e'tiborini tortgan yana bir xodisa shundaki BMT bosh assambleyasining 75-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning o'zbek tilida strategiyasi so'zlagan nutqi bo'ldi¹. Yangi O'zbekistonning kelgusidagi taraqqiyot ham faol tashqi siyosat va hamkorlik aloqalari bilan chambarchas bo'liqdir. Sh.Mirziyoyevning yuritayotgan faol tashqi aloqalari va davlat tashriflari bilan dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lib faol hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yishi ham dunyo nigohini O'zbekistonga qaratmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda Jahon mamlakatlari va Xalqaro tashkilotlarida o'z o'rniga ega mustaqil davlat sifatida faoliyatini olib bormoqda.. Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) mintaqaviy xafsizlik va iqtisodiy hamkorlik tashkiloti. Xitoyning Shanxay Shahrida 6 mamlakat Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston davlat rahbarlari uchrashuvida tuzilgan (15-iyun 2001-yil). SHHTning vujudga kelish tarixi Shanxay beshligi deb atalgan uyushma faoliyati bilan bog'liqdir. Dastlab Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston davlatlari rahbarlari (Shanxay beshligi) uchrashuvi bo'lib o'tgan. Unda chegaradosh mamlakatlar o'rtasidagi ishonchini mustahkamlash va qo'shma chegarada qurolli kuchlar va qurol yaroqlarni qisqartirish to'g'risida 2 ta bitim imzolangan edi yildan beshlik mamlakatlarning o'zaro hamkorligi sobiq Sovet Ittifoqi Xitoy chegarasi bo'ylab harbiy siyosiy vaziyatni barqarorlashtirish masalalarida mintaqaviy xavsizlik va ko'p tomonlama iqtisodiy hamkorlikni ta'minlash choralari o'tishga qaratilgan. SHHTning Dushanbe (2000) samitida O'zbekiston Respublikasi birinchi marta kuzatuvchi sifatida qatnashdi. Ana shu sammitda beshlik negizida ko'p tarmoqli tashkilot tuzish to'g'risida taklif ilgari surildi.ShHT tuzuvchilaridan biri sifatida ishtirok etish haqidagi qarorni O'zbekiston o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqib, Markaziy Osiyo mintaqasidagi harbiy -siyosiy vaziyatni hisobga olgan holda qabul qildi. Shanxay sammitida (2001 yil iyun) yangi tashkilotning maqsad va prinsiplarini e'lon qilgan Deklaratsiya, shuningdek Terrorizm, ayirmachilik va ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiya qabul qilindi. Tashkilotning SankPeturburgda bo'lgan 2-samitida (2002) ustav hujjati SHHT Xartiyasiga imzo chekildi. Umumman olganda bugungi kunda mustaqil O'zbekistonning siyosiy hamda ijtimoiy tashkilotlarga bosqichma – bosqich qo'shib borishi va a'zo bo'lishi zamon talabi hamda zarurati edi. Endigina mustaqil bo'lgan hamda hali dunyoning ko'pchilik mamlakatlariga noma'lum bo'lgan yangi mustaqil davlat bo'lmish O'zbekistonning butun dunyo tan olishi va rivojlangan mamlakatlar qatorida o'z o'rnini egallashi, ijtimoiy – iqtisodiy sohalarini rivojlantirishi uchun ham u boshqa mamlakatlar bilan qo'shniçilik aloqalarini yo'lga qo'ya boshladi va bu o'z samarasini ijobiy tomonlama ko'rsatdi. Bugungi kunda O'zbekiston nafaqat SHHT ga balki ko'plab boshqa yirik tashkilotlarga ham a'zo hisoblanadi. Har bir tashkilotning esa mamlakatimiz hayotida o'z o'rnini va ta'siri bor².

Bugungi kunda O'zbekistonning Jahon hamjamiyatidagi yuqori o'rinlarni egallashi va faol ishtiroki O'zbekistonning mutloq to'g'ri va aniq yo'lda ekanligining

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentabrdagi BMT 72-sessiyasida so'zlagan nutqi.

² O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi.

isbotidir. Butun dunyoning e'tiborini tortgan yana bir xodisa shundaki BMT bosh assambleyasining 75-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning o'zbek tilida so'zlagan nutqi bo'ldi. Yangi O'zbekistonning kelgusidagi taraqqiyot ham faol tashqi siyosat va hamkorlik aloqalari bilan chambarchas bo'liqdir. Sh.Mirziyoyevning yuritayotgan faol tashqi aloqalari va davlat tashriflari bilan dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lib faol hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yishi ham dunyo nigohini O'zbekistonga qaratmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda Jahon mamlakatlari va Xalqaro tashkilotlarida o'z o'rniga ega mustaqil davlat sifatida faoliyatini olib bormoqda..

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti; <https://mfa.uz//uz//cooperation/>
2. Vatanimiz mustaqilligi – biz uchun kuch-qudrat va ilhom manbai, taraqqiyot va farovonlik asosi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev tomonidan 2023-yil 31-avgustda so'zlangan ma'ruzasi. www.president.uz
3. Safoev.S. “ Markaziy Osiyo Geosiyosati “ Toshkent 2005.
4. “ Yangi O'zbekiston “ gazetasi 30-dekabr 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi 1 prezidenti I.A.Karimov Toshkent Sh. 1996-yil 26-dekabr so'zlangan nutqi.
- 6.O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.Mirziyoyev 2021-yil 22 – fevral 46-sessiyada ishtiroki.
7. O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentabrdagi BMT 72-sessiyasida so'zlangan nutqi.
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi.

THE VITAL ROLE OF TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL)

Yunusova Nodira, *Associate professor of the Department of foreign languages in exact and natural directions, Tashkent State Pedagogical University*

Annotation: English, as the global lingua franca, plays a pivotal role in fostering international communication and breaking down cultural barriers. Teaching English as a Second Language (ESL) has become more than just a language lesson; it's a gateway to a world of opportunities. This article delves into the significance of ESL education, exploring how it not only enhances linguistic proficiency but also opens doors to broader educational, professional, and cultural horizons.

Keywords: *ESL Education, Language Acquisition, Technology in ESL, Multicultural Education, Professional Development, Language Skills, Global Citizenship, Inclusive Learning.*

In an increasingly interconnected world, proficiency in English is an asset. ESL education is a bridge that connects individuals from diverse linguistic backgrounds, enabling effective communication and collaboration on a global scale. The ability to navigate English fluently facilitates international travel, business interactions, and academic pursuits, creating a foundation for a well-rounded, globally aware individual.

For many, ESL serves as a key to educational advancement. Learning English provides access to a wealth of academic resources, from literature to scientific journals, fostering a deeper understanding of various subjects. Moreover, proficiency in English is often a prerequisite for admission to prestigious universities and specialized programs worldwide. ESL education, therefore, becomes a tool for empowerment, enabling individuals to pursue higher education and shape their academic destinies.

Proficiency in English is a sought-after skill in the professional realm. Many multinational companies and industries use English as their primary language for communication. ESL education equips individuals with the language skills necessary to thrive in diverse workplace environments, enhancing employability and career advancement. Beyond job opportunities, English proficiency opens doors to networking and collaboration with professionals from different parts of the world, fostering a global perspective in one's career.

ESL education goes beyond language acquisition; it serves as a window into diverse cultures and perspectives. Learning English exposes individuals to literature, media, and cultural nuances from English-speaking regions. This cultural enrichment promotes tolerance, understanding, and appreciation for diversity, creating global citizens who can navigate the complexities of our interconnected world.

One of the key challenges and strengths of ESL education lies in its ability to cater to a diverse array of learners. ESL instructors often work with students from various linguistic backgrounds, each with its unique set of challenges and learning styles. This diversity in the ESL classroom fosters an environment of cultural exchange, where students not only learn English but also share their own language and cultural insights. This exchange contributes to a rich tapestry of experiences, creating a dynamic and inclusive learning space that prepares individuals for a globalized world.

ESL educators are at the forefront of developing innovative teaching methods to engage learners effectively. Recognizing that language acquisition is not a one-size-fits-all process, ESL instructors employ interactive and communicative approaches that go beyond traditional rote learning. Technology plays a crucial role in this, with online resources, language apps, and interactive platforms offering immersive language experiences. These innovative teaching methods not only enhance language skills but also cultivate critical thinking, creativity, and adaptability—skills essential in today's rapidly evolving global landscape.

Beyond the academic and professional realms, ESL education contributes significantly to social integration. In communities with diverse populations, ESL programs serve as a bridge, fostering connections between individuals of different linguistic backgrounds. This social integration is vital for building cohesive and harmonious societies. ESL learners often form close bonds with classmates, breaking down language barriers and creating a supportive network that extends beyond the classroom. This sense of community helps individuals feel more at home in a new linguistic and cultural environment.

As the world changes, so does the landscape of ESL education. With the rise of digital communication and remote work, the demand for English proficiency has never been higher. ESL instructors continually adapt their methods to meet the evolving needs of learners, incorporating technology, cultural sensitivity, and real-world applications into their curricula. This adaptability ensures that ESL education remains a relevant and dynamic force, empowering individuals not just with language skills but with the tools to thrive in an interconnected and ever-changing global society.

Conclusion. Teaching English as a Second Language is not merely a linguistic endeavor; it is a transformative force that empowers individuals on their educational journeys, propels them towards fulfilling careers, and enriches their lives with a deeper understanding of the global community. As English continues to be a language of opportunity, ESL education stands as a beacon, illuminating pathways to success, knowledge, and cultural exchange.

REFERENCES:

1. Warschauer, M., & Kern, R. (Eds.). (2000). *Network-Based Language Teaching: Concepts and Practice*. Cambridge University Press.
2. Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Snow, M. A. (2014). *Teaching English as a Second or Foreign Language*. Cengage Learning.
3. Sagdullaev, P. (2023). The innovations and variety of approaches in teaching foreign languages. *Science and innovation*, 2(B4), 142-148.
4. Sagdullayev, P. K. (2020). Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarning til kompetensiyalarini rivojlantirish. *Pedagogika*, 5(1), 19-21.

ENHANCING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN ENGLISH

Ismoilova Shoir*a, A teacher of the Department of foreign languages in exact and natural directions, Tashkent State Pedagogical University*

Annotation: Effective communication is the cornerstone of success in today's globalized world, and mastering English is often key to achieving this proficiency. Communicative competence goes beyond basic language skills and encompasses the ability to express oneself clearly, understand others, and navigate diverse social and cultural contexts. In this article, we will explore strategies to improve communicative competence in English, focusing on a holistic approach that integrates language skills with cultural awareness and interpersonal abilities.

Keywords: *Communicative competence, English language proficiency, language skills, cultural awareness, interpersonal skills, immersive learning, cross-cultural communication, active listening, adaptability, technology-assisted learning.*

Effective communication starts with strong speaking and listening skills. Engage in regular conversations, participate in language exchange programs, or join discussion groups to practice expressing ideas and comprehending others. Listening to podcasts, watching English films, and tuning in to English news channels can also enhance your auditory comprehension.

Cultivate a habit of reading diverse materials such as books, articles, and essays. This not only expands your vocabulary but also exposes you to different writing styles. Practice writing regularly, whether it be journaling, essays, or creative pieces. Seek feedback from native speakers or language experts to refine your writing skills.

Immerse yourself in English-speaking environments to better understand cultural nuances. This can be achieved through travel, virtual experiences, or interacting with native speakers. Exposure to cultural practices, idioms, and colloquial expressions enriches your communicative competence by providing context to language use.

Recognize and appreciate cultural differences in communication styles. Understanding non-verbal cues, social norms, and etiquettes is as crucial as mastering vocabulary. Respect for cultural diversity fosters effective communication and helps you navigate intercultural interactions with sensitivity.

Develop active listening skills by giving your full attention to the speaker, avoiding interruptions, and asking clarifying questions. This not only improves your understanding but also demonstrates respect and empathy, vital components of effective communication.

Flexibility in communication is key. Adapt your communication style based on the context, audience, and purpose. Being able to switch between formal and informal language, adjusting tone, and considering the cultural background of your interlocutor enhances your overall communicative competence.

Leverage technology to enhance language skills. Language learning apps offer interactive exercises, pronunciation practice, and real-life situational dialogues that simulate authentic communication scenarios.

Join online communities and forums where English is the primary language of communication. Engaging in discussions, seeking advice, and participating in collab-

orative projects not only improves language skills but also provides a platform for real-world application.

Learning is a lifelong process, and seeking continuous improvement is crucial for enhancing communicative competence. Attend language classes, workshops, or hire a language tutor to receive personalized feedback. Constructive criticism helps identify areas for improvement, allowing you to refine your language skills and address specific weaknesses. Additionally, technology offers language learning platforms with built-in assessment tools, providing instant feedback on pronunciation, grammar, and vocabulary usage.

Confidence plays a pivotal role in effective communication. Overcoming the fear of making mistakes is essential for growth. Embrace opportunities to speak in public, whether it's giving a presentation, participating in debates, or engaging in group discussions. Remember that making mistakes is a natural part of the learning process. Confidence not only improves your spoken communication but also positively impacts how others perceive your language skills.

Expand your social circle to include native English speakers and individuals from diverse linguistic backgrounds. Attend networking events, join clubs, or participate in language exchange programs. Establishing connections with people who speak English fluently exposes you to authentic language use, providing a valuable opportunity to apply your language skills in a real-world context. Networking not only improves your language proficiency but also opens doors to new cultural experiences and perspectives.

Engage in multimodal learning approaches that cater to different learning styles. Combine traditional methods, such as textbooks and grammar exercises, with interactive and visual resources. Utilize multimedia content like videos, podcasts, and interactive websites to reinforce language skills. This diverse approach ensures a well-rounded development of your communicative competence, catering to both auditory and visual learners.

Consistency is key to language improvement. Set realistic goals, create a study schedule, and allocate dedicated time each day for language practice. Regular, focused practice is more effective than sporadic intense study sessions. Consistency builds a routine, allowing you to integrate language learning seamlessly into your daily life. Track your progress, celebrate small victories, and stay motivated throughout your language-learning journey.

In the dynamic landscape of global communication, enhancing communicative competence in English is not a one-size-fits-all process. It requires a multifaceted approach encompassing linguistic skills, cultural awareness, interpersonal abilities, and a commitment to lifelong learning. By incorporating these strategies into your language-learning routine, you can not only become a proficient English communicator but also unlock a myriad of opportunities for personal and professional growth. Embrace the journey, celebrate progress, and revel in the richness that effective communication in English can bring to your life.

In conclusion, improving communicative competence in English involves a comprehensive approach that integrates language proficiency, cultural awareness, and interpersonal skills. By embracing diverse learning methods, fostering cultural sensitivity, and actively engaging in interpersonal communication, individuals can en-

hance their ability to communicate effectively in English, opening doors to a world of opportunities in both personal and professional spheres.

REFERENCES:

1. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied linguistics*, 1(1), 1-47.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and methods in language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Erkinovna, G. U. (2020). Methodological Recommendations on the Organization of Teaching a Foreign Language based on Blended Learning at the Professional Development Courses for Pedagogical Staff from Higher Education Institutions (HEIS). *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(10), 170-177.
4. Gulnoza, S. (2022). PROFESSIONAL AUDITORY ABILITY OF STUDENTS. *Confrencea*, 6(6), 18-19.
5. Ilkhamova, I. (2022). Issues of improving socio-cultural competence of students in foreign language lessons. *Oriental Journal of Philology*, 2(1), 30-42.

INNOVATIVE STRATEGIES OF ENHANCING ENGLISH WRITING SKILLS FOR STUDENTS

Sultanova Nargiza, *Acting Associate professor of the Department of foreign languages in exact and natural directions, Tashkent State Pedagogical University*

Annotation: Mastering English writing skills is a fundamental aspect of academic and professional success. As educators, employing diverse and engaging methodologies is crucial to cater to the varied learning styles of students. This article explores effective strategies for teaching and improving English writing skills, ensuring students not only develop proficiency but also cultivate a love for expressing themselves through the written word.

Keywords: Writing skills, English language proficiency, teaching strategies, interactive workshops, technology integration, genre exploration, process-oriented approach, literature incorporation, creative writing exercises.

Conduct interactive writing workshops that encourage collaboration and peer feedback. Provide students with prompts or real-world scenarios, allowing them to express their thoughts creatively. Peer review sessions foster a sense of community and provide diverse perspectives, enhancing both writing and critical thinking skills.

Incorporate technology tools to make writing more interactive and enjoyable. Online platforms, blogs, and collaborative writing applications allow students to share their work with a broader audience. Encourage the use of grammar-checking tools and writing apps to provide immediate feedback and improve editing skills. Genre Exploration: Explore different writing genres to broaden students' writing repertoire. Assign projects that require various formats such as essays, short stories, persuasive pieces, and research papers. This not only diversifies their writing skills but also helps them understand the specific conventions of each genre.

Process-Oriented Approach: Emphasize a process-oriented approach to writing. Break down the writing process into stages—prewriting, drafting, revising, editing, and publishing. Provide guidance at each stage, focusing on brainstorming, organizing ideas, and refining language use. This approach encourages students to see writing as a series of manageable steps. Integrate literature into writing instruction to inspire creativity and expose students to different writing styles. Analyzing well-crafted texts helps students understand the nuances of effective writing. Assign writing tasks that require students to emulate the styles of famous authors or analyze the themes and techniques employed in literary works.

Creative Writing Exercises: Infuse creativity into writing lessons with exercises that stimulate imagination. Prompts, storytelling games, and visual aids can spark creativity and help students overcome writer's block. By encouraging them to think outside the box, students develop a personal writing voice and a passion for self-expression. Individualized Feedback: Provide personalized and constructive feedback on students' writing. Focus on both strengths and areas for improvement. This targeted feedback helps students understand their writing habits and encourages continuous growth. Consider one-on-one conferences to discuss their work in-depth, fostering a supportive learning environment.

Connect writing assignments to real-world situations. Assign tasks that mirror professional scenarios, such as business emails, persuasive pitches, or journalistic ar-

ticles. This not only enhances practical writing skills but also emphasizes the real-world relevance of effective written communication.

Implementing SSR helps improve reading comprehension, concentration, and overall reading stamina. It is essential to create a conducive and comfortable reading environment to maximize the effectiveness of sustained silent reading sessions. Incorporate interactive and engaging read-aloud sessions into the curriculum. When teachers read aloud to students, it enhances listening skills, exposes students to varied genres, and models fluent reading. This approach is particularly beneficial for introducing complex texts, promoting discussions, and building a shared understanding of the material.

Additionally, reading aloud can help develop students' critical thinking skills as they analyze and respond to the content. Teach students how to use graphic organizers and annotation techniques to enhance comprehension. Graphic organizers, such as story maps or Venn diagrams, help students visualize the structure of a text and identify key elements. Annotation involves actively marking the text with notes, questions, and summaries. These tools aid in the development of critical reading skills, enabling students to extract essential information, make connections, and better understand the material.

Conclusion: Teaching English writing skills requires a dynamic and student-centric approach. By incorporating these innovative methodologies, educators can create a stimulating learning environment that nurtures creativity, critical thinking, and a lifelong love for effective written communication. As students develop their writing skills, they not only excel academically but also acquire a valuable tool for success in their future endeavors. User write 5 more and big paragraphs keywords in one row and references related to the article ChatGPT Keywords: Writing skills, English language proficiency, teaching strategies, interactive workshops, technology integration, genre exploration, process-oriented approach, literature incorporation, creative writing exercises, individualized feedback, real-world applications

REFERENCES:

1. Gulnoza, S. Professional auditory ability of students. *Confrencea*, 6(6), 18-19.
2. Ilkhamova, I. Issues of improving socio-cultural competence of students in foreign language lessons. *Oriental Journal of Philology*, 2(1), 30-42.
3. Graves, D. H. *Writing: Teachers and Children at Work*. Portsmouth, NH: Heinemann. Flower, L., & Hayes, J. R. (1980).
4. The dynamics of composing: Making plans and juggling constraints. *Cognitive Psychology*, 12(1), 33-64. Calkins, L. M. (1994).
5. *The Art of Teaching Writing*. Portsmouth, NH: Heinemann. Graham, S., Harris, K. R., & Hebert, M. (2011).
6. Rahmatillaevna, S. G. Using educational information resources to develop students' professional listening skills. *European scholar journal*, 2(1), 66-68.
7. Rakhmatillaevna, S. G. The current state of speech in the development of students' professional auditory ability (colloquial speech) and written ("writing") speech. *Open Access Repository*, 1(02), 60-67.

THE CRUCIAL ROLE OF MODERN METHODOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION

Abdanbekova Nilufar, *Acting associate professor of the Department of foreign languages in exact and natural directions, Tashkent State Pedagogical University*

Annotation: In the dynamic landscape of education, the methodologies employed in primary schools play a pivotal role in shaping the minds of the next generation. As we stride into the 21st century, the significance of adopting modern and innovative teaching methods becomes increasingly evident. This article delves into the importance of modern methodologies in primary education, exploring how they contribute to fostering a dynamic and effective learning environment for young learners.

Keywords: Primary education, modern methodologies, interactive learning, specialized subjects, arts education, language acquisition, professional development, curriculum design.

Modern methodologies in primary education contribute significantly to fostering inclusive learning environments. By incorporating strategies that cater to diverse learning styles and abilities, educators can ensure that every child, regardless of their background or learning differences, has access to quality education. Inclusivity goes beyond adapting materials; it involves creating an atmosphere where all students feel valued and empowered to participate actively in their educational journey. Modern methodologies, such as differentiated instruction and universal design for learning, play a crucial role in breaking down barriers and promoting equal opportunities for every student. Discuss how modern methodologies, such as personalized learning and adaptive technologies, cater to the diverse learning needs of students. Highlight the impact of individualized learning paths in promoting a deeper understanding of concepts.

Explore the use of gamification, interactive multimedia, and hands-on activities to create engaging learning experiences. Discuss how these methods not only capture the attention of young minds but also make learning more enjoyable.

Examine the role of technology in the modern primary classroom, including the use of smartboards, educational apps, and online resources. Illustrate how technology integration enhances the learning process and prepares students for a digital future. Highlight the importance of fostering a sense of community and collaboration among students. Discuss methodologies such as project-based learning and group activities that promote teamwork and social skills.

Explore how modern methodologies emphasize the development of critical thinking skills. Discuss the role of inquiry-based learning and problem-solving activities in nurturing independent and analytical thinking.

Discuss the need for nurturing creativity and innovation from an early age. Explore methodologies like arts integration, creative projects, and open-ended assignments that encourage imaginative thinking.

Emphasize the importance of addressing not only academic but also social, emotional, and physical aspects of a child's development. Discuss methodologies that focus on a holistic approach to education, fostering well-rounded individuals.

Examine how modern methodologies instill a love for learning and equip students with skills that go beyond the classroom. Discuss the lifelong learning skills,

including adaptability, resilience, and a growth mindset, that are nurtured through modern teaching approaches.

Acknowledge the role of educators in implementing modern methodologies. Highlight the importance of continuous professional development for teachers to stay abreast of innovative teaching practices.

In an increasingly interconnected world, modern methodologies in primary education contribute to shaping global citizens. Beyond the traditional curriculum, educators are integrating lessons that promote cultural awareness, empathy, and a sense of global responsibility. Virtual collaborations, cultural exchanges, and exposure to diverse perspectives through multimedia enrich the educational experience, preparing young minds to navigate an interconnected global society. By embracing modern teaching methods, primary education becomes a cornerstone for instilling values that transcend geographical and cultural boundaries.

Modern methodologies emphasize a shift from traditional summative assessments to formative assessments that provide continuous feedback on a student's progress. This approach not only helps educators tailor their teaching methods to address specific learning gaps but also encourages students to reflect on their own learning journey. Assessment becomes a tool for growth rather than a mere measure of performance. Through techniques such as portfolios, self-assessments, and peer evaluations, students are actively involved in monitoring their development, fostering a sense of ownership and responsibility for their learning outcomes. Modern methodologies in primary education recognize the integral role of parents in a child's learning journey. Open lines of communication between educators and parents, facilitated through digital platforms and regular updates, create a collaborative partnership in supporting the child's education. In addition to traditional parent-teacher conferences, modern methodologies encourage ongoing communication that allows parents to stay informed about their child's progress, upcoming projects, and ways to reinforce learning at home.

In conclusion, the adoption of modern methodologies in primary education is not merely a trend but a necessity. By embracing these approaches, we pave the way for a generation of learners who are not only academically proficient but also equipped with the skills and mindset needed to thrive in an ever-evolving world. The journey towards excellence in primary education begins with recognizing and harnessing the power of modern teaching methodologies.

REFERENCES:

1. Robinson, H., & Turner, K. "The Arts in Primary Education: Fostering Creativity and Critical Thinking." *Journal of Arts Education Research*, 35, 489-502.
2. Wang, Q., & Li, L. Physical Education and Well-being in Primary Schools: An Examination of the Benefits and Challenges. *Journal of School Health*, 201-215.
3. Richards, J., & Lee, A. (2021). "Language Acquisition and Cultural Studies in Primary Education: A Case Study Analysis." *International Journal of Multilingual Education*, 28(5), 560-575.

SIGNIFICANCE OF SPECIALIZED SUBJECTS SUCH AS STEM EDUCATION

Akromova Nigora, *Acting associate professor of the Department of foreign languages in exact and natural directions, Tashkent State Pedagogical University*

Annotation: This comprehensive article explores the importance of modern methodologies in primary education, emphasizing interactive learning environments, specialized subjects, and technology integration. It concludes with recommendations for educators, institutions, and policymakers, envisioning a future where primary education becomes a dynamic force in shaping well-rounded individuals prepared for the challenges of the 21st century.

Keywords: *modern methodologies, interactive learning, specialized subjects, technology integration, ICT, STEM education, arts education, personalized learning, continuous professional development, curriculum design.*

Modern methodologies in primary education place a strong emphasis on creating interactive learning environments that actively engage students in the learning process. Interactive lessons go beyond traditional lectures, encouraging participation, collaboration, and hands-on experiences. Incorporating activities such as group discussions, interactive demonstrations, and educational games not only captures students' interest but also enhances their retention of information. Interactive learning fosters a sense of curiosity and exploration, making education a dynamic and enjoyable journey. By actively involving students in the learning process, educators create an atmosphere that nurtures critical thinking, problem-solving, and a lifelong love for learning.

Recognizing the diverse talents and interests of students, modern methodologies advocate for specialized subjects that go beyond the core curriculum. Specialized subjects, whether in the arts, sciences, or technology, allow students to delve deeper into areas that resonate with their passions. This specialization not only caters to individual strengths but also promotes a more holistic approach to education. By offering a variety of subjects, primary education becomes a platform for identifying and nurturing the unique talents of each student. Specialized subjects also contribute to the development of specialized skills, preparing students for future academic and professional pursuits in specific fields.

Within the realm of specialized subjects, there is a growing emphasis on Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) education. STEM subjects provide students with opportunities to explore real-world applications of scientific principles, engage in hands-on experiments, and develop problem-solving skills. The integration of STEM education in primary schools not only prepares students for the demands of a technologically advanced society but also instills a love for inquiry and discovery. STEM education emphasizes the interconnectedness of these disciplines, fostering a multidisciplinary approach that reflects the complexity of real-world challenges.

In addition to STEM education, modern methodologies recognize the importance of fostering creativity through the arts. Specialized subjects in visual arts, music, drama, and creative writing allow students to express themselves in diverse ways. The arts contribute to the development of critical thinking, communication skills, and emotional intelligence. By integrating artistic disciplines into the curricu-

lum, educators nurture well-rounded individuals who can approach problem-solving with creativity and innovation.

Specialized subjects extend beyond academic disciplines to encompass physical education and well-being. Recognizing the integral connection between physical health and academic success, modern methodologies emphasize the importance of regular physical activity. Specialized subjects in physical education promote not only physical fitness but also teamwork, discipline, and stress management. By incorporating well-being into the curriculum, educators address the holistic development of students, fostering habits that contribute to a healthy and balanced lifestyle.

Language acquisition and cultural studies also play a crucial role in specialized subjects. Beyond the foundational language curriculum, offering additional languages and cultural studies provides students with a broader understanding of the world. Bilingual education, for example, enhances cognitive abilities and cultural sensitivity. Exposure to diverse languages and cultures from an early age prepares students to be global citizens, fostering an appreciation for diversity and intercultural communication skills.

In essence, the incorporation of interactive lessons and specialized subjects in primary education contributes to a well-rounded and enriched learning experience. These methodologies recognize the individuality of students, cater to diverse interests, and prepare them not only academically but also for the challenges and opportunities that await them in a rapidly evolving world.

Policymakers play a vital role in shaping the educational landscape. To support the implementation of modern methodologies, policymakers should advocate for policies that promote flexibility in curriculum design, technology integration, and the inclusion of specialized subjects. Allocating resources for teacher training programs, updating infrastructure to accommodate technology, and fostering partnerships between educational institutions and industry stakeholders are essential steps toward creating an environment conducive to modern teaching methodologies.

Conclusion. As we navigate the future of primary education, a collaborative effort from educators, institutions, and policymakers is imperative. The ongoing commitment to refining and adapting teaching methodologies ensures that primary education remains a dynamic force in shaping the leaders, innovators, and global citizens of tomorrow. By embracing modern methodologies, we not only equip students with the knowledge and skills needed for success but also instill in them a passion for learning that transcends the classroom, fostering a lifelong journey of intellectual curiosity and growth.

REFERENCES:

1. Chen, L., & Patel, R. (2019). Specialized Subjects and Skill Development in Primary Schools. *International Journal of Education Research*, 25(3), 321-335.
2. National Association for the Education of Young Children. (2018). "Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs Serving Children from Birth through Age 8." Washington, DC: Author.
3. Ilkhamova, I. (2022). Issues of improving socio-cultural competence of students in foreign language lessons. *Oriental Journal of Philology*, 2(1), 30-42.
4. Iroda, I. (2023). Teaching English to Future Specialists Based on the Practical Use of Artificial Intelligence Elements. *Genius Repository*, 24, 37-40.

5. Rahmatillaevna, S. G. (2021). Using Educational Information Resources To Develop Students' Professional Listening Skills. *European Scholar Journal*, 2(1), 66-68.

THE CRUCIAL ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION AND THEIR IMPACT ON FUTURE CAREER OPPORTUNITIES

Isayeva Umida, *Acting associate professor of the Department of foreign languages in exact and natural directions, Tashkent State Pedagogical University*

Annotation: This article explores the significance of extracurricular activities in the overall development of students and how participation in these activities not only enhances academic performance but also plays a pivotal role in shaping future career opportunities. By examining the various skills and qualities cultivated through extracurricular engagement, the article aims to underscore the holistic benefits of such activities in fostering well-rounded individuals poised for success in both their educational journey and professional endeavors.

Keywords: Extracurricular Activities, Education, Skill Development, Career Opportunities, Holistic Development, Student Engagement, Leadership Skills, Teamwork, Personal Growth, Academic Performance.

Extracurricular activities are integral to a student's educational journey and can significantly impact their future career prospects. Beyond the confines of the classroom, engagement in activities such as sports, clubs, and community service enhance students' skill sets in ways that traditional academic settings may not fully address. Participation in extracurriculars fosters leadership skills, promotes teamwork, and cultivates a sense of responsibility and discipline. These qualities are not only essential for personal development but also highly valued by employers in the professional arena.

Moreover, extracurricular activities provide students with opportunities to explore their interests and passions, helping them discover hidden talents that may influence their career choices. Whether it's through leading a team, organizing events, or participating in community service projects, students develop a diverse set of skills that goes beyond the academic curriculum. In a competitive job market, these experiences can set candidates apart, showcasing not only their academic achievements but also their ability to balance multiple responsibilities and contribute meaningfully to a team or community. As education evolves to prepare students for the challenges of the modern workforce, recognizing and promoting the importance of extracurricular activities becomes paramount in nurturing well-rounded individuals ready to excel in both education and their future careers.

In the context of modern pedagogy and peer-to-peer teaching, the role of extracurricular activities becomes paramount. These activities extend beyond the traditional academic curriculum, providing students with opportunities to apply the knowledge and skills gained in the classroom in practical and creative ways. Engaging in extracurricular activities complements the collaborative spirit of peer-to-peer teaching, offering a holistic approach to education.

Extracurricular activities, whether they involve sports, arts, or community service, offer a platform for students to develop a diverse set of skills. These activities foster teamwork, leadership, time management, and resilience — skills that are cru-

cial for success not only in academics but also in future professional endeavors. The collaborative nature of many extracurriculars aligns seamlessly with the principles of peer-to-peer teaching, enhancing the overall educational experience.

While peer-to-peer teaching focuses on academic collaboration, extracurricular activities contribute to a well-rounded education. Students engaged in a variety of activities are more likely to develop a broader perspective on life, appreciate different forms of intelligence, and become adept at navigating various social and professional situations. This well-rounded education is essential for preparing students to thrive in the complex, multifaceted world they will encounter beyond the classroom.

Extracurricular activities often provide a space for students to think creatively and critically. Whether it's solving problems in a robotics club, devising strategies in a debate team, or expressing oneself through the arts, these activities stimulate intellectual curiosity and innovative thinking. The synergy between peer-to-peer teaching and extracurriculars cultivates an environment where students are not just absorbing information but actively applying and creating knowledge.

Extracurricular activities allow students to explore their passions and interests in a more personalized manner. This individualized approach to learning complements the collaborative nature of peer-to-peer teaching, as students bring unique insights and experiences to the collective learning environment. The combination of these approaches encourages a more student-centric education, recognizing that each student's journey is inherently personal and varied.

Participation in extracurricular activities fosters stronger bonds among peers. Shared interests and common goals provide a foundation for meaningful connections, which can positively impact the peer-to-peer teaching dynamic. The relationships forged through these activities contribute to a sense of community within the student body, creating a supportive network that extends to academic collaborations.

Juggling academic responsibilities with extracurricular commitments requires effective time management and prioritization — valuable skills for students to cultivate. As peer-to-peer teaching emphasizes active engagement and collaboration, students involved in extracurricular activities learn to balance their academic pursuits with other interests, laying the groundwork for a well-rounded and disciplined approach to learning.

The skills honed through participation in extracurricular activities not only enrich the educational experience but also contribute to long-term career readiness. Employers often seek candidates with a combination of academic knowledge and practical skills, and involvement in extracurriculars enhances a student's ability to meet these demands. Peer-to-peer teaching, coupled with a diverse array of extracurricular experiences, positions students as well-rounded and adaptable contributors to the workforce.

In conclusion, the integration of extracurricular activities into the framework of modern pedagogy, particularly within the context of peer-to-peer teaching, serves as a catalyst for a more comprehensive and enriching educational experience. By recognizing the importance of both academic collaboration and extracurricular engagement, educators can empower students to develop the skills, perspectives, and values necessary for success in the ever-evolving landscape of education and beyond.

REFERENCES:

1. Eccles, J. S., & Barber, B. L. (1999). Student council, volunteering, basketball, or marching band: What kind of extracurricular involvement matters? *Journal of Adolescent Research*, 14(1), 10-43.
2. Mahoney, J. L., & Cairns, R. B. (1997). Do extracurricular activities protect against early school dropout? *Developmental Psychology*, 33(2), 241-253.
3. Sarvinoz, I. (2023). Formation and Development of Artificial Intelligence. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 21, 14-17.
4. Sobirova Gulnoza Rakhmatillayevna. (2022). MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 708–713.
5. Yunusova, N. A. (2022). Features of teaching a foreign language to preschool children. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 641-646.

INTEGRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN EDUCATION

Khidoyatova Shakhlo, *Acting associate professor of the Department of foreign languages in exact and natural directions, Tashkent State Pedagogical University*

Annotation: Modern methodologies empower educators to adapt their teaching strategies to align with emerging trends and the changing needs of the workforce. By instilling a mindset of continuous learning and adaptability in students, primary education becomes a foundation for lifelong success. Flexibility in curriculum design, teaching methods, and educational resources ensures that the learning experience remains relevant and responsive to the challenges and opportunities of the modern world. In essence, embracing flexibility and adaptability in primary education lays the groundwork for a generation that can navigate uncertainties with resilience and confidence.

Keywords: *Education Technology, ICT Integration, Digital Learning, E-learning, EdTech, Classroom Technology, Information and Communication Technology, Educational Innovation, Online Education, Digital Literacy.*

A cornerstone of modern methodologies in primary education is the seamless integration of Information and Communication Technology (ICT) into the learning environment. The use of digital tools, interactive software, and online resources transforms traditional teaching methods, making lessons more dynamic and engaging. Smartboards, tablets, educational apps, and virtual simulations provide interactive experiences that capture the attention of tech-savvy young learners. This integration not only aligns education with the technological landscape of the 21st century but also equips students with digital literacy skills essential for their future academic and professional pursuits.

Modern methodologies promote the concept of blended learning, combining traditional face-to-face instruction with online and digital components. This approach offers the benefits of both in-person interaction and the flexibility of online resources. Teachers can leverage digital platforms to deliver instructional content, provide supplementary materials, and facilitate collaborative online discussions. Blended learning not only accommodates different learning styles but also prepares students for the digital aspects of higher education and the workplace, where virtual collaboration and independent online research are increasingly prevalent.

The integration of ICT enables the implementation of personalized learning pathways tailored to individual student needs. Adaptive learning platforms and educational software can assess a student's progress, identify areas of strength and weakness, and deliver targeted content accordingly. This personalized approach allows students to learn at their own pace, fostering a deeper understanding of concepts and addressing specific learning challenges. By leveraging technology to create personalized learning experiences, educators can cater to the diverse needs of their students, promoting inclusivity and academic success for all. ICT integration in primary education opens up opportunities for global connectivity and collaboration. Students can engage in virtual exchanges, connecting with peers from around the world to share perspectives, collaborate on projects, and broaden their cultural awareness. Virtual field trips, video conferencing, and collaborative online platforms break down geographical barriers, exposing students to a rich tapestry of global experiences. This interconnectedness not only enhances the educational experience but also nurtures skills such as communication, teamwork, and cultural competence, preparing students to be active participants in a globalized society.

As students interact with digital platforms and online content, modern methodologies prioritize the development of digital citizenship skills. Educators guide students in understanding responsible online behavior, digital etiquette, and the importance of information literacy. By integrating digital citizenship education into the curriculum, students learn to navigate the digital landscape ethically and safely. These skills are essential for fostering a generation of responsible digital citizens who can critically evaluate information, protect their online identity, and contribute positively to the digital community.

For educators, embracing modern methodologies requires a commitment to continuous professional development. Training programs that familiarize teachers with interactive teaching techniques, technology integration, and specialized subject curricula are essential. Moreover, collaboration among educators to share best practices and innovative approaches can enhance the overall effectiveness of modern methodologies. Providing educators with the autonomy to tailor their teaching methods to suit the needs of their students is crucial for fostering creativity and adaptability in the classroom.

Educational institutions should prioritize investments in technology infrastructure, ensuring that schools are equipped with the necessary tools for effective ICT integration. Additionally, the development of specialized subject curricula and extracurricular activities requires thoughtful planning and allocation of resources. Institutions should create an environment that encourages interdisciplinary collaboration among teachers, fostering a culture of continuous improvement and innovation.

In summary, the integration of ICT in primary education is not just about embracing technology; it's about leveraging digital tools to enhance learning experiences, promote individualized learning, foster global connections, and prepare students for the challenges and opportunities of a digitally-driven world. The evolution of primary education through modern methodologies signifies a transformative shift towards a more dynamic, inclusive, and student-centric approach. The amalgamation of interactive learning environments, specialized subjects, technology integration, and a holistic development focus has redefined the primary education landscape. The importance of these methodologies extends beyond academic excellence, emphasizing the cultivation of essential life skills, fostering a love for learning, and preparing students for the complexities of an ever-changing global society.

REFERENCES:

1. Johnson, M. (2021). "The Role of Technology in 21st-century Education." *Journal of Educational Technology*, 45(2), 210-225.
2. Smith, A., & Brown, C. (2022). "Interactive Learning Environments: Strategies for Implementation in Primary Education." *Educational Innovations*, 30(4), 455-468.
3. Erkinovna, G. U. (2020). Methodological Recommendations on the Organization of Teaching a Foreign Language based on Blended Learning at the Professional Development Courses for Pedagogical Staff from Higher Education Institutions (HEIS). *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(10), 170-177.
4. Gulnoza, S. (2022). Professional auditory ability of students. *Confrencea*, 6, 18-19.
5. Ilkhamova, I. (2022). Issues of improving socio-cultural competence of students in foreign language lessons. *Oriental Journal of Philology*, 2(1), 30-42.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINI RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART – SHAROITLARI

**Nazarova N.I.- Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti ilmiy innavatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo'limi bosh
mutaxasisi**

Annotatsiya. O'qituvchining, pedagogik mahorati uning malakasi, pedagogik qobiliyati, pedagogik kompetensiyasining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi usullardan biri bu doimiy kasbiy ta'lim malakalarini oshirib borishdir. Ushbu maqolada bo'lajak mutaxasislarda kasbiy kompetensiyalar, metodik kompetentlik, uning tarkibiy qismlari, metodik kompetensiyaning vazifalari va boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ushbu kompetensiyani qanday shakllantirish mumkinligiga haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kasbiy kompetentlik, metodik kompetentlik, metod, vosita, malaka, faoliyat mezon.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕ- ТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

**Назарова Н.И.- Ташкентский государственный педагогический факультет
им.Низомия главный специалист отдела коммерциализации научных и
инновационных разработок университета.**

Аннотация: Одним из способов оказания существенного влияния педагогического мастерства учителя на повышение его квалификации, педагогических способностей и педагогической компетентности является повышение квалификации непрерывного профессионального образования. В данной статье говорится о профессиональных компетенциях, методической компетентности, ее компонентах, задачах методической компетентности и способах формирования этой компетентности у учителей начальных классов.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, методическая компетентность, метод, инструмент, умение, критерии деятельности.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF FUTURE PRI- MARY CLASS TEACHERS' DIGITAL COMPETENCIES.

**Nazarova N.I.- Tashkent State Pedagogy named after Nizomiy chief specialist of
the department of commercialization of scientific and innovative developments
of the university.**

Annotatsion: One of the methods that significantly affect the growth of the teacher's, his pedagogical skills, pedagogical abilities, pedagogical competence is the improvement of the skills of continuous professional education. In this article we will talk about professional competence, methodological competence, its components, functions of methodological competence and how to formulate this competence in primary school teachers.

Key words: competence, professional competence, methodological competence, method, motor, qualification, criteria of activity.

Yurtimizda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik kompetentligi doimiy o'zgarib borayotgan sharoitda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan holda, oliy ta'lim muassasasida ularning metodik kompetentligini rivojlantirish texnologiyasini, didaktik asoslarini ishlab chiqish, pedagogik shartsharoitlari, mazmuni va tuzilmasi, takomillashtirish mezonlari va shakllanganlik darajalari, shakl, metod, vositalari, modeli, o'qitish sifatining samaradorligini oshirish, shuningdek, pedagogika oliy ta'lim muassasasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida metodik kompetentlikni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalarga ta'lim berish jarayonida pedagogika oliygohlari talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirish, ular tomonidan o'z imkoniyatlariga, erishilgan darajaga ko'ra amalga oshirilgan kasb tanlashni amalga oshirish uchun zarur shartsharoitlarni yaratishga alohida ahamiyat beradi hamda ularning tayyorgarlik va shaxsiy motivatsiyasini oshirishga ham e'tibor qaratiladi. Bularning barchasi zamonaviy oliy ta'limning pedagogik kompetensiyasi asoslarini shakllantirish masalasining dolzarbligini tekshiradi. Jarayonda qobiliyatlar bunday tizimni tashkil etish bo'lajak o'qituvchilar, kasbiy kompetensiyani shakllantirishga hissa qo'shadi. Pedagogik amaliyot jarayonida bu pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalarida o'rtasida pedagogik kompetensiyani shakllantirish, ularning o'z qobiliyatlariga, erishilgan tayyorgarlik darajasiga va shaxsiy motivatsiyasiga muvofiq kasbni ongli ravishda tanlash uchun zarur shartsharoitlarni yaratishni ayniqsa dolzarb masala sifatida qarash lozim. Bularning barchasi zamonaviy oliy ta'limda kasbiy kompetensiya asoslarini shakllantirish masalasining dolzarbligidan dalolat beradi deyilsa, mubolag'a bo'lmaydi.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni o'qitish jarayonida kutilayotgan natija umummadaniy, umumkasbiy va kasbiy kompetensiyalar orqali taqdim etilgan asosiy ta'lim dasturlarini o'zlashtirishga qo'yilgan talablar ko'rinishida shakllantirilgan. Davlat ta'lim standartlarida bo'lajak o'qituvchining profilli (mutaxassislik) kompetensiyasi ham aniqlangan bo'lib, u o'qituvchining kasbiy kompetentligining muhim tashkil etuvchisi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda u juda kam o'rganilgan muammolardan biridir. Ana shunday masalalardan biri bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga kompetentli yondoshuvni aniqlash va Davlat ta'lim standartlarining asosiy qoidalariga mos holda uning tuzilmaviy modelini ishlab chiqishdan iborat. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini aniqlash uchun ushbu tushunchani o'rganishga bag'ishlangan ba'zi bir tadqiqotlarga e'tiborni qaratamiz. Kasbiy kompetensiya pedagogik muammo sifatida o'rganilgan tadqiqotlarda asosan, o'qituvchining xususiyatlari tahlil qilingan. V.I. Baydenko «kasbiy kompetentlik» tushunchasini quyidagicha tavsiflagan:

- o'z mutaxassisligi bo'yicha faoliyat yuritish uchun zarur bo'ladigan bilim, ko'nikma, malaka va qobiliyatlarga, kasbiy muammolarni qisman hal etishda bir vaqtda avtonomlik va egiluvchanlik xususiyatlariga ega bo'lish;
- kasbiy shaxslararo muhitda hamkasblar bilan hamkorlikni rivojlantirish;
- faoliyat mezoni (sifat o'lchovi), qo'llash sohasi, talab etiladigan bilimlarni o'z ichiga olgan standartlarni loyihalash tuzilmasi;
- ish beruvchi talablariga ko'ra kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish imkonini beruvchi qobiliyatlardan samarali foydalanish;

- insonga hozirgi zamon mehnat muhitida ish faoliyatini muvaffaqiyatli bajarish imkonini beruvchi bilimlar, xususiyatlar va ko'nikmalarning integrallashgan birlashuvi

Yuqorida keltirilganlarni umumlashtirgan holda V.I.Baydenko kasbiy kompetentlikni faoliyat talablariga mos ravishda harakat qilishga, masala va muammolarni mustaqil hal etishga, shu bilan birga o'z faoliyati natijalari, ya'ni mos ko'nikmalar, texnik usullarni baholay olishga tayyorligi va qobiliyati sifatida tushunadi.

Zamonaviy sharoitda tabiiy va faol fikrlaydigan, o'quv jarayonini model-lashtiruvchi, ta'lim va tarbiyaning yangi g'oyalari va texnologiyalarini mustaqil o'ylab topib, hayotga tadbiiq etuvchi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy malaka darajasini oshirish masalasi dolzarb bo'lib qoldi. Birinchidan, kasbiy malakali o'qituvchi o'quv-tarbiyaviy ish jarayonida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi; ikkinchidan, kasbiy faoliyatida eng yaxshi natijalarga erishadi; uchinchidan, u o'zining professional salohiyatini qanday amalga oshirishni biladi. Ayni vaqtda ta'lim muhiti sharoitlari yangi bo'ldi, ta'lim mazmuni, o'qitishning shakl va usullari o'zgarib bormoqda, bilim sifatiga bo'lgan talab ortib bormoqda, darsning strukturasi murakkablashmoqda — bularning barchasi o'quv jarayonida yanada murakkablikni oshirishni talab qiladi. Pedagogik kompetentsiya va kelajakdagi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini shakllantirish masalasi xuddi shu jihatlar sababli yanada dolzarbligini isbot qiladi.

Mutaxassisning kompetensiyalarga ega, ya'ni faoliyatning qaysi usulini egalashi, nimalarni bajara olishi, nimalarga tayyorligini aniqlash – kompetentli yondoshuv deyiladi. Oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini tayyorlash sifatini boshqarishning konseptual muhim usullaridan biri - kasbiy ta'lim mazmunini modernizatsiyalashda kompetentli yondoshuvni amalga oshirishdir. Erkin va faol fikrlash, ta'lim-tarbiya jarayonini modellashtirish, ta'lim berish va tarbiyalashning yangi g'oya va texnologiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish qobiliyatlariga ega bo'lgan bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentlik darajasini oshirish muammosi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda dolzarb hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning asosiy sharoitlari quyidagilardan iborat:

1) tashkiliy-boshqaruvchanlilik (o'quv reja, o'quv jarayoni grafigi, dars jadvalini tuzish, kompetentlik darajasini aniqlash mezonini ishlab chiqish, ta'lim jarayonini moddiy-texnik ta'minlash);

2) o'quv-uslubiy (mashg'ulotlar mazmunini tanlash, turli kurslarning integratsiyasi, yetakchi g'oyalarni ajratish);

3) texnologik (nazorat-baholash, o'qitishning faol shakllarini tashkil etish, kompetentlikka kiruvchi bilimlar guruhlarini aniqlash, innovatsion texnologiyalarni qo'llash);

4) psixologik-pedagogik (talabalarning rivojlanish tashxisini amalga oshirish, o'qitishga motivatsiyani rag'batlantirish, kompetentlikning mezonini aniqlash, talabalarni hamkorlikda ishlashga yo'llash).

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligi tuzilmasi uning pedagogik ko'nikmalari orqali, ko'nikmalar (nazariy bilimlarga asoslangan va pedagogik

masalalarni yechishga yo'naltirilgan bilimlar) esa, bosqichma-bosqich rivojlanuvchi

harakatlar majmuasi orqali aniqlanadi.

O'qituvchining pedagogik malakasi — bu tajriba, nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va muhim shaxsiy fazilatlarni birlashtirishga asoslangan murakkab individual psixologik ta'lim demakdir. Kompetensiyalarni egallash uchun talaba ushbu ongli faoliyatning sub'ektiga aylanishi zarur. Kompetentsiyani uni amalga oshirishning o'ziga xos shartlaridan ajratib bo'lmaydi. U bir vaqtning o'zida ma'lum bir faoliyat sharoitiga moslashtirilgan bilim, ko'nikma va xulq-atvor munosabatlarini safarbar qilishni bog'laydi. Qaysidir ma'noda bu barkomillik belgisi hamdir. Bunda barkamol bo'lish degani esa: olingan bilim va tajribani muayyan vaziyatda safarbar qilish qobiliyati degan jumlar bilan barobar. Shunday qilib, kasbiy kompetentsiyani o'rganishga bag'ishlangan keng ko'lamlı tadqiqotlar, uning rivojlanish xususiyatlari ushbu muammoning zamonaviy pedagogika fani va amaliyoti uchun ahamiyatli ekanligini va tadqiqotchilarni qiziqtirayotganini ko'rsatadi. Muayyan kompetensiyalarni shakllantirish uchun ular o'zini namoyon qiladigan tegishli sharoitlar zarur. Kompetentsiya boshlang'ich darajadan boshlab rivojlanadi, boyitiladi, kengaytiriladi yoki mustahkamlanadi. Shu bilan birga, pedagogik kasbiy mahorat individual uslub, individual faoliyat uslubi bilan individual xususiyatlarni o'z-o'zini anglashning yuqori darajasi bilan bog'liqdir.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda pedagogik amaliyot alohida o'rin tutadi. Bu bo'lajak mutaxassislarining nazariy va amaliy tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik, ularning ta'lim sifatini oshirishning eng muhim shartidir, chunki amaliyot kelajakdagi kasbiy faoliyatiga imkon qadar yaqin sharoitlarda amalga oshiriladi, bunda kasbiy malakani shakllantirish jarayoni amalga oshiriladi. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining malakasi muvaffaqiyatli kuchaytirilmoqda. Shuningdek, pedagogik amaliyot «pedagogik universitet — maktab» tizimining muhim bo'g'ini bo'lib, u bir tomondan bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini oshirishda, bir tomondan o'qitish va tarbiyalash sifatini oshirishda ularning uzviy o'zaro hamkorligi uchun katta imkoniyatlarga ega. Boshlang'ich sinflarda pedagogik amaliyot tizimi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik tayyorgarligini yetarlicha yuqori darajada ta'minlab, o'zining maqsadga muvofiqligini ishonchli tarzda ko'rsatadi. Ushbu tizimning tuzilishida o'zlarining aniq maqsad va vazifalarini hal qiladigan respublikaning «Boshlang'ich ta'lim» mutaxassisligi bo'yicha davlat oliy ta'lim standartlari bilan belgilanadigan turli xil pedagogik amaliyot turlari ajralib turadi, xususan: - bolaning maktabdagi birinchi kunlari;

- sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil etish;
- tarbiyaviy-pedagogik amaliyot;
- umumiy amaliyot .

Xulosa qilib aytganda pedagogik amaliyotning ushbu turlari shakl va mazmun jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega va uni tashkil etishning asosiy tamoyillariga muvofiq amalga oshiriladi: amaliyotni hayot bilan bog'lash, mazmun va tashkil etishning zamonaviy maktab talablariga muvofiqligi, uning mazmuni va kursdan kursga tashkil etish usullarining tizimliliigi, uzluksizligi, murakkabligi; nazariy kurslar bilan aloqadorligi; maktabda o'quvchilarning o'quv va sinfdan tashqari

tarbiyaviy ishlarining birligini ta'minlaydigan, amaliyot mazmunining izchilligini, ularda bosqichma-bosqich rivojlantirishga qaratilgan o'quvchilarning faoliyat turlarini o'zgartirish va murakkablashtirishni ta'minlaydigan murakkab xususiyatdir. Eng oddiy pedagogik texnika va harakatlarning boshlanishi, keyinchalik ular yanada murakkablashadi va murakkabroq o'qitish mahoratiga birlashtiriladi, bu esa o'z nomi bilan integratsiya deyiladi. Shunday qilib, kichik yoshdan boshlab kichik yoshdagi o'quvchilarning xatti-harakati va faoliyatini kuzatish va tahlil qilish, ularning tarbiyasiga tashxis qo'yish, yosh bolalar rivojlanishining individual xususiyatlarini hisobga olish kabi pedagogik fazilatlarni shakllantirish rejalashtiriladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalash jarayonida, tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va amalga oshirish qobiliyati, umumiy qilib aytganda, pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish — bu pirovard natijada umumlashtirilgan pedagogik qobiliyatni — kichik yoshdagi o'quvchilar bilan tarbiyaviy ishlarni olib borish qobiliyatini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Nargiza K.Q. Boshlang'ich sinflarda o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini rivojlantirish haqida. Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar, nazariy va amaliy strategiyalar tadqiqi. 1-sonli Respublika ko'p tarmoqli, ilmiy konferensiya. 24-sentyabr, 2022-yil.
- 2.Qaytarova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi va unda boshlang'ich sinf o'qituvchisining roli./ «Таълим тизимидаги ислохотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция тўплами // Тошкент, 2022 йил 29 сентябрь.
- 3.Ulmasovna, D. M., & Jamshidovna, F. F. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.
- 4.Kazakova, S. (2023). Boshlang 'ich ta'limda "tarbiya" darslarini tashkil etishda innovatsion yondashuvlar. Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi.
- 5.Ulmasovna, D. M. M., & Qizi, R. M. Q. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirish. ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali.

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH HAMDA BAHOLASH

M.B.Tursunova, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrasida o'qituvchisi,
e-mail: malikaturunova44@mail.com

Saidova Farangiz Ne'matjon qizi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 202-guruh talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarda kreativlikni rivojlantirish va amaliyotda kreativ yondashuv asosida o'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish, shuningdek, PISA (The Program for International Student Assessment) xalqaro baholash dasturida kreativ fikrlashni baholash haqida asosiy tushunchalar yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** kreativlik, PISA, baholash, yondashuvlar, innovatsion bilim, innovatsiya, kreativ fikrlash, qobiliyat, motivatsiya, aqliy qulflar.*

***Abstract:** This article covers the development of creativity in future teachers in higher education institutions and the formation of creative thinking in students based on a creative approach in practice, as well as the basic concepts of evaluating creative thinking in the PISA (The Program for International Student Assessment) international assessment program.*

***Key words:** creativity, PISA, assessment, approaches, innovative knowledge, innovation, creative thinking, ability, motivation, mental locks.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются вопросы развития креативности у будущих педагогов высших учебных заведений и формирования творческого мышления у студентов на основе творческого подхода на практике, а также основные понятия оценивания творческого мышления в PISA (The Programme for International Student Assessment) международная программа оценивания.*

***Ключевые слова:** креативность, PISA, оценка, подходы, инновационное знание, инновация, творческое мышление, способность, мотивация, умственные замки.*

KIRISH

Bugungi kunda butun dunyoda jamiyatlar va tashkilotlar muammolarni hal etishda innovatsion bilim va yaratuvchanlikka tobora ehtiyoj sezmoqda, bu bo'lsa o'z navbatida innovatsiya va kreativ fikrlash ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Biz kreativ fikrlashni universal va tenglashtiruvchi xususiyatga ega fenomen desak ham bo'ladi, ya'ni har qanday shaxs u yoki bu darajada kreativ fikrlash qobiliyatiga ega.

Bilamizki, o'sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasi bevosita o'qituvchi faoliyati bilan bog'liq. Shunday ekan, avvalo biz o'qituvchi dunyoqarashi, fikrlashi hamda faoliyatiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak, mavjud xato va kamchiliklar ustida ishlab, ularni bartaraf qilishimiz darkor. Zero, har qanday sog'lom jamiyat sog'lom avlod yetishtiradi. Hozirgi davrda bo'lajak o'qituvchilarni kasbga yo'naltiruvchi pedagogik oliy ta'lim muassasalarining eng muhim vazifalaridan biri bu kasbiy-pedagogik faoliyatda ijodkorlik elementlarini qo'llashga tayyorlashdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Oliy ta'limda o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashda kreativlikning pedagogik jihatlari O. V. Akimova, I. A. Zyazyun, Yu. P. Azarov, R. S. Gurevich, N. V. Kichuk, N.

V. Kuzmina, O. N. Kutsevol, M. D. Nikandrov, N. G. Nichkalo, L. M. Luzina, M. M. Potashnik, M. I. Smetanskiy, S. A. Sysoeva, G. S. Tarasenko, A. V. Temchenko va yana boshqa ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan.

Shaxs ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy asoslari ustida ilmiy ish olib borgan olimlar qatorida bo'lsa, mustaqil hamdo'stlik davlatlari olimlaridan L. Vigotskiy, A. Leontev, D. Elkonin, O. Vasilchenko, E. Emmanuel kabi bir qator olimlarni sanab o'tishimiz mumkin.

Shuningdek, E. P. Torrance, N. Rogers, P. Roberts, J. Purnell, A. M. Galligan, Sh. Tatsuno kabi dunyo olimlari ham o'z ishlarida shaxsning induvidial qobiliyatlari, ijodiy salohiyatlarini namoyon etish masalalarini ochib berishgan.

Ta'kidlash joizki, ta'lim sohasidagi mutaxassislar va psixologlarning fikriga ko'ra, ijodiy faoliyat bilan bog'liq fikrlash jarayonlarida mashg'ul bo'lish deb tushunilgan kreativ fikrlash o'zi bilan bir qatorda boshqa shaxsiy ko'nikmalarning ham rivojlanishiga olib keladi. Bular qatoriga metokognitiv qobiliyat, insonlar bilan muomala qilish, shaxsning o'zini yaxshiroq anglash ko'nikmalari, muammoni hal etish ko'nikmalari, shaxs kamoloti, ta'lim olishdagi va kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyati, jamoatchilik orasidagi obro'si kiradi.

Oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchining ijodiy salohiyatini shakllantirishga o'qitishning noan'anaviy shakllari va uslublari, shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, turli xil psixologik-pedagogik texnologiyalarni tashkil etish yordam beradi.

Xususan, E. P. Torrens shaxsning ijodiy fikrlashi va kreativligini rivojlantirishga yordam beradigan quyidagi shart-sharoitlarni ajratgan: ijodiy qobiliyatlar va ijodiy motivatsiyaning mavjudligi [1, s. 307].

Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish jarayonida muammoli ta'lim texnologiyalaridan o'quv, ilmiy va kasbiy pedagogik muammolarni shakllantirish va hal qilishni ta'minlashda foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida o'qitishning barcha tashkiliy shakllari va usullarini bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ma'ruzalar, amaliy va seminarlar, mustaqil va yakka tartibdagi ishlarga bo'ysundirish zarur. Ma'lumki muammoli ma'ruza talabalarning o'rganilayotgan masalalarga qiziqishini uyg'otadi, qo'shimcha ma'lumot izlashda faollik va mustaqillikni rag'batlantiradi. Bunda biz muammoli ma'ruzalarga misol qilib ma'ruza-dialog, ma'ruza munozara kabi ma'ruza turlarini keltirishimiz mumkin.

Albatta, kasbiy-ijodiy fikrlashni rivojlantirishga va bo'lajak o'qituvchilarda kreativlikni rivojlantirishga yordam beradigan usullarni tasniflashda boshqa ko'plab yondashuvlar mavjud bo'lganidek, kreativ fikrlash namoyon bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar ham yo'q emas. S. D. Smirnov [2, s. 87] ning fikriga ko'ra, bunga quyidagilar kiradi: vaqt chegarasi; tashvish kuchayishi; o'rganish uchun kuchli yoki kuchsuz motivatsiya; tezda yechim topishga intilish (odatda, bu uni bajarish vaqtini qisqartirish orqali topshiriqlar sifatining pasayishiga olib keladi); noto'g'ri hal qilish usulini qo'zg'atadigan vazifa shartlarini shakllantirish usuli; oldingi muvaffaqiyatsizliklar va boshqalarning sabablari tufayli ularning qobiliyatlariga ishonch yetishmasligi.

Taniqli kreativlik tadqiqotchisi G. Ouch kreativ fikrlashga to'sqinlik qiluvchi omillarni "aqliy qulflar", ya'ni hayot va kasbiy vaziyatlarni hal qilishga ijodiy yondashishga to'sqinlik qiladigan ongning kuchli munosabati deb ataydi. Uning fikriga ko'ra [3, s. 141], bunga quyidagilar kiradi: o'z-o'ziga ishonchsizlik; boshqalardan ko'ra yomon-

roq ko'rinishdan qo'rqish; barcha hayotiy va ta'limiy vaziyatlarni mantiq nuqtayi nazaridan baholash odati; har doim amaliy bo'lishga intilish; umumiy qabul qilingan qoidalarga rioya qilish odati; faqat bitta to'g'ri javobni belgilash; noaniqlikdan qochishga moyillik; umuman va boshqalarga xato qilish mumkin emas degan ong osti fikrlash.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Kreativ fikrlash bugungi yoshlarimiz ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim ko'nikmalardan biridir. Hozirgi davrda mustaqillik tufayli amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari o'z ishiga ijodiy yondashuvchi, fan, texnika, san'at, ishlab chiqarishning jadal rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadigan yuksak malakali kadrlar tayyorlashga bog'liqdir. Shunga ko'ra, jamiyat taraqqiyoti talablaridan kelib chiqqan holda har bir o'quvchini ijodkorlik ruhida tarbiyalash, ularda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish muhim va zarurdir.

O'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishda ular egallashi lozim bo'lgan bilim, malaka, ko'nikmalarga quyidagi talablar qo'yiladi:

- dastur materiallarini qay darajada o'zlashtirganligi;
- mavzularga doir asosiy tushuncha va qoidalarni o'zlashtirganligi;
- tanlagan mavzu bo'yicha topshiriqlarni mustaqil bajara olishi;
- o'rganilayotgan mavzulardagi asosiy muammolarni anglab olishi;
- topshiriqlarni bajarishda o'quv ashyolari va texnika vositalar, axborot texnologiyasidan foydalana olishi;
- o'z qobiliyatini namoyon etishi va uni rivojlantira olishi;
- mavzu bo'yicha o'z oldiga erishiladigan maqsadlarni qo'ya olishi, rejalar tuzishi va natijalarni baholay olishi;
- mavzularni o'rganishda o'z fikrini dalillay olishi;
- o'z variantini tavsiya eta olishi va hokazolar.

Boshlang'ich ta'lim dasturlari, o'qitilayotgan o'quv predmetlarining tahliliy natijalari shuni ko'rsatadiki, 1-4-sinf o'quvchilarida ijodiy faoliyatni shakllantirishni bir necha bosqichda amalga oshirish uchun imkoniyat yaratilgan, jumladan, darsda o'quvchilarning ijodiy faoliyatiga yo'naltirilgan o'quv materiallarini to'g'ridan-to'g'ri taqdim qilinishi belgilanmagan bo'lsa-da, mahoratli o'qituvchi o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishni turli metodlar asosida amalga oshirishi mumkin, jumladan, og'zaki so'rash; yozma ishlar o'tkazish; amaliy ishlarni bajarish; turli didaktik o'yinlar o'tkazish. Masalan, boshlang'ich sinflarning «O'qish» darsida bolalarning ijodiy faoliyatini shakllantirish uchun o'quv materiallarida berilgan tushunchalar konkret – induktiv metod vositasida o'rganilishi va o'qituvchining mohirona darsni tashkil qilishi natijasida ularda ijodiy faollikning oshishiga zamin yaratilishi mumkin. Bunda o'quvchilar avval o'qituvchining topshiriqlarini bajargan holda o'rganilayotgan tushunchaning umumiy xossalarini aniqlaydilar, so'ngra o'qituvchi rahbarligida ta'rifni mustaqil holda tuzishga harakat qiladilar. Yangi tushuncha kiritishning bu yo'li, ayniqsa, quyi sinflarda o'z samarasini beradi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda munozara, bahs, suhbatlar, fantaziya o'yinlari, modellashtirish, badiiy texnik ijodkorlik, kichik kashfiyotlar yaratish, insholar yozish, ishbop o'yinlar kabi metodlar eng samarali bo'ladi.

Shuningdek, boshlang'ich ta'limda o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda topishmoqlar, xalq og'zaki ijodining kichik va qadimiy janrining ta'limiy hamda tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir. Topishmoqlardan dars jarayonida foydalanish orqali

o'quvchilar nutqining boyishiga, takomillashishiga, ularda fikrlash qobiliyati hamda tafakkurning rivojlanishiga erishish mumkin.

Umuman olganda kreativ fikrlash tushunchasi bugungi kun uchun endigina shakllanayotgan talqin desak noo'rin bo'lmaydi. Shuningdek, aytib o'tish joizki, tug'ma talantning ahamiyatini kamaytirish hamda takomillashtirish mumkin bo'lgan shaxsning kreativ fikrlash qobiliyatiga ko'proq urg'u berish maqsadida PISA tadqiqoti kreativ fikrlash yo'nalishining baholashi kichik kreativlik bilan bog'liq vazifalarga asosiy e'tiborini qaratadi. PISA tadqiqotida kreativ fikrlash bilim sohasida original va samarali yechimlar, yutuqlar va tasavvurni ta'sirchan ko'rishlarga olib keladigan g'oyalarni ishlab chiqish, baholash va takomillashtirishda samarali ishtirok etish qobiliyati deb ta'riflanadi. Xalqaro PISA baholash dasturi bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlardagi kreativ fikrlash yo'nalishining baholashi mutasaddilarga dalillarga asoslangan to'xtamga kelishda ko'maklashuvchi aniq, ishonchli va amalga oshirish mumkin bo'lgan baholash vositasini taqdim etadi.

XULOSA

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish uchun ta'lim talablarini aniqlash va shu talablar asosida uning ustuvor qo'llanishlarini izlanuvchi ta'lim hamda unga texnologik yondashuv asosida darslarning tashkil etilishi o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samaradorligiga zamin yaratadi.

Har qanday shakldagi darslar paytida foydalanish mumkin bo'lgan o'yin metodlaridan foydalanish mumkin [1 b. 15].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qoraev, S. (2016). Specific features of interdisciplinary coherence and interoperability. "Education, Science and Innovation," 2 (2), 45-50.
2. Қораев, С. Б. (2020). Профессионал таълимда ўқув амалиётларини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари. *Academic Research in Educational Sciences*, 1 (3), 1281-1286.
3. Barakayevich, Q. S., & Baxtiyorovna, A. S. (2021). Xalqaro dastur talabalari asosida innovatsion ta'lim muhitini yaratish. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 1(02), 132-137.
4. Abdujalilova, S., Koraev, S. B. (2020). Талабалар илмий дунёқарашини шакллантиришда педагогик технологияларнинг ўрни. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(4), 813-823.
5. Kulboyeva, D.A, Tursunova, M.B. (2021). Formation of creative abilities of primary school students. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 633-637.
6. Tursunova, M. (2021). Opportunities and Pedagogical Conditions for the Organization of Integrated Lessons in the Field of Mathematics and Science Education. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 474-478.
7. X.D Pirimovna, I.Z Asadovna, M.B. Tursunova. Theoretical and practical foundations of the competence approach to the primary education system.

БИЛИНГВАЛ ТАЪЛИМДА ТАЛАБАЛАР ШАХСИЙ АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УМУМИЙ ОМИЛЛАРИ

Камилджанова Муборак Санжаровна, Тошкент давлат педагогика университети
Психология факультети талабаси 3-курс талабаси,

Т.Т.Абсаламов, Математика ва ТАТ кафедраси в.б.доценти (PhD)

Бугунги кунда дунёда ахборотлаштириш ва глобализация жараёнлари таъсирида кенг кўламли ўзгаришлар рўй бермоқда. Жумладан, таълимда ахборот – коммуникация технологияларининг жорий этилиши, Интернет, глобал ва ижтимоий тармоқларнинг ривожланиши юқори суръатларда кечмоқда. Олий таълим муассаларида кенг қўлланилаётган электрон таълим деганда маълумотлар базасида мавжуд бўлган ва таълим дастурларини амалга ошириш жараёнида фойдаланиладиган ахборот, унга ишлов беришни таъминловчи ахборот-коммуникацион технологиялари, техник воситалар, шунингдек, тегишли ахборотни алоқа линиялари бўйлаб узатишни, таълим олувчилар ва таълим берувчилар ўзаро ҳамкорлигини таъминловчи ахборот-телекоммуникацион тармоқлардан фойдаланиш орқали ташкил этиладиган таълим жараёни тушунилади. Мазкур тушунча бир қатор адабиётларда «e-learning» («e-Learning»), «e-education» ва бошқа кўринишларда ҳам учрайди. Бу соҳага тегишли атамашуносликда бир маъноли ёндашувнинг йўқлиги электрон ўқитиш назариясининг муҳим муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади.

ЮНЕСКО таърифига кўра: " e-learning (электрон таълим) - Интернет ва мултимедиа ёрдамида ўрганиш". Биринчи марта (профессионал муҳитда) e-learning (электрон таълим) атамаси 1999 йил октябр ойида Лос-Анжелесда СВТ Systems семинарида ишлатилган. ЮНЕСКО электрон таълим атамаси ва концепцияси ўрнига миллий тилларга таржимадан фойдаланишни тавсия этмайди, чунки бу атама жуда ўзига хос таркибга эга ва у ҳар доим ҳам таржима орқали етарли даражада узатилмайди.

Мазкур масала бўйича ҳар томонлама умумлашган нуқтаи назар Каталон университети олим-тадқиқотчилари жамоаси томонидан илгари сурган. Улар электрон таълим моҳиятини тушуниш борасида қуйидаги ёндашувларни ажратиб кўрсатишган:

электрон таълим беришни ахборотли коммуникацияга мўлжалларини олиш назаридан – таълимнинг мулоқотларини замонавий коммуникацион воситалари орқали амалга оширишдан иборат;

электрон ўқитишда таълимнинг парадигмалари орқали таълимий жараёнларга инновацияни таъсирли ёндашувларини амалга оширишдан иборат. Бундай ёндашувлар хар-хил рақамли технологияларни ресурсидан фойдаланиб таълим йўналишига эга интерфаол очик муҳитни яратишни кўзда тутуди[67].

Жаҳон миқёсида глобаллашув жараёни, техник тараққиёт, турли миллат, элатларнинг иқтисодий, сиёсий, маданий ва бошқа соҳалар бўйича яқин ҳамкорлиги, бирлашиши рўй бермоқда. Ана шу сабаблар ҳам, Ватанимизнинг дунё ҳамжамиятида тараққийпарвар давлат сифатида танилиб, ўз мавқеи ва ўрнига эга бўлиши ҳам айниқса, истиқболимиз эгалари-ёшларимиздан хорижий тилларни мукамал билишини тақозо этади.

Таълимнинг ўрни - билим, кадрият ва маданий меъёрларни ёшларга узатишни таъминлашдаги бу ҳол таълимда ахборот технологияларини ахборот

алмашиш, қайта ишлаш ва узатиш воситаси сифатида ҳаракат қилади. Ахборот ва ахборот жараёнлари ижтимоий ҳамкорликнинг энг муҳим таркибий қисмлари бўлиб, улар асосида тараққий этадиган жамият курилади.

Ахборотлаштириш жараёни замонавий инсон фаолиятининг деярли барча соҳаларига, жумладан, олий таълимга ҳам таъсир кўрсатди. Ахборотлаштириш шароитида замонавий фуқаролик жамият аъзоларини ўқитиш зарурлиги, ҳам давлат, ҳам халқаро миқёсда эътироф этилмоқда.

2018 йилда Ўзбекистон ҳукумати томонидан "Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги дастур ишлаб чиқилди ва тасдиқланди[1]. Бу дастурда инсоннинг, ўқув фаолияти ҳам қамраб олинган бўлиб, ахборот-коммуникация ва рақамли технологияларни қўллаб самарадорликка эришиш, инновацион технологияларни жорий этиш ва такомиллаштириш, рақамли жамиятда хавфсиз ахборот муҳитини таъминлаш каби масалалар қаралган.

Динамик ривожланаётган ахборот майдонида фаолият юритадиган замонавий мутахассис коммуникация ва компьютер технологиялари ёрдамида ахборотни тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва ундан фойдаланиш билан боғлиқ кўникмаларга эга бўлиши керак. Бир томондан, катта миқдордаги ахборотларга тезкор кириш имконини берувчи глобал тармоқнинг доимий ривожланиши атроф олам ҳақида керакли маълумотлар олишни осонлаштиради. Аммо, бошқа томондан, ахборотни яъни, муҳим, ишончли, долзарб ва зарурий маълумотларни топиш янада мураккаблашиб бораётганлигини ҳам эътиборга олиш зарур. Ахборот оқидамида эркин ҳаракатлана олиш учун инсон ёшлиқдан бошлаб шаклланиш лозим бўлган ахборот маданиятига эга бўлиши керак.

Н.Муратова маълумотларига кўра, computer literacy(компьютер саводхонлиги) бу компьютер техникасидан фойдаланиш лаёқати, информатика асосларини билишни англатса, audiovisual literacy ва visual literacy (аудиовизуал саводхонлик) макон ва вақтга оид аудиовизуал воқеликни таҳлил ва синтез қилиш қобилиятини кўзда тутди. Бу аудиовизуал медиаматнни ўзига хос "ўқиш" лаёқати, аудиовизуал техникадан фойдалана олиш, унинг асосларини билиш бўлиб, булар медиа компетенциясининг таркибий қисмидир. Information literacy (ахборот саводхонлиги) умуман барча санаб ўтилган тушунчаларни қамраб ахборот билан танишиш, таҳлил ва синтез қилишни қамраб олади[2].

Ахборот – инсон ҳамкорлиги ҳодисасининг мазмун моҳияти ЮНЕСКО ташкилоти остида IFLA уюшмаси томонидан тузилган «Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning» (умрбоқий таълим учун ахборот адабиётлари бўйича кўрсатмалар) асарида келтирилган. Хужжатга кўра, ахборот саводхонлиги таркибида ахборот фаолиятини таснифловчи учта асосий блок мавжуд[3]. (1-расмга қаранг):

1-расм. ЮНЕСКО нинг ахборот фаолияти тузилмаси

Биринчи блок - "кириш" (ёки "ахборотни қабул қилиш") - ахборот фаолиятининг асосий турлари - ахборотни қидириш ва элементар қайта ишлаш (қабул қилиш ва узатиш) ни тавсифловчи ваколатларни ўз ичига олиш.

Иккинчи блок - "баҳолаш" - олинган ахборотни таҳлил қилади ва уни қайта ишлашга қаратилган ваколатларни ўз ичига олади (ташкил этиш, туркумлаш ва структуралаш).

Учинчи блок - "фойдаланиш" - олинган маълумотлардан фойдаланиш кўникма ва малакаларини тавсифловчи бир қатор ваколатларни ўз ичига олиш.

Илмий ва технологик тараққиёт концепцияси "ахборот маданияти" тушунчанинг кенг маънода ўрганишга олиб келди. Бу атама информатика, кибернетика, ахборот назарияси, семиотика ва ҳоказолардан фойдаланиб, таълимда ахборот билан ишлашнинг янгича ёндошуви ва тамойилларини амалга ошириш имконини берадиган фанлар билимларини ўзлаштирди.

Ахборот маданияти хабарларни саралаш, уларнинг аҳамиятли жиҳатларини белгилаб олиш, соҳаларга ажратиш, софлигига эътибор қаратиб муносабат билдириш, ғоявий асосларини аниқлаш, хабар манбаини топишда намоён бўлади. Ахборот маданиятининг бир қатор вазифалари мавжуд. Улар:

билиш вазифаси (ахборот истеъмолчила рининг фаолиятини таъминлаш учун тарихий ворисийликни сақлашга қаратилган билимларни етказди);

тартибга солиш вазифаси (реал идеаллар ёрдамида ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий меъёрларнинг амалда ифодаланишини таъминлайди);

тарбиявий вазифаси (шахснинг интеллектуал ривожига ёрдам бериб, ижтимо ий, сиёсий, ҳуқуқий меъёр ва қадриятларни ўзлаштиришга, қизиқишнинг юзага келишига, фаолият учун маълум йўл-йўриқларни таркиб топтиришга кўмаклашади);

мафкуравий вазифаси (дунёнинг ижти мой, иқтисодий ва сиёсий ҳаётига оид маъ лумотларни бирон-бир ғоя манфаати асосида етказди);

хабар бериш вазифаси (субъектларга дунёда содир бўлаётган воқеа-ҳодиса ҳамда ижтимоий, иқтисодий, сиёсий жараёнлар ҳақида маълумот етказди);

ташхис қўйиш вазифаси (жорий ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маданий воқеликларни баҳолайди);

прогностик вазифаси (ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий жараёнларнинг йўналишини олдиндан белгилаш, уларнинг юзага келиши, кечиш босқичларига оид эҳтимолий маълумот тақдим этади) ва бошқалар.

Вақт ўтиши билан маданиятшунос олимлар ахборот маданиятини шахс ва турли ижтимоий гуруҳлар маданиятининг таркибий қисми деб ҳисоблай бошладилар. Шундай қилиб, "шахснинг таълимда ахборот маданияти" тушунчаси пайдо бўлди.

"Ахборот саводхонлиги" деганда, мутахассиснинг керакли ахборотни тушуниши, излаб топиши ҳамда касбий фаолиятда уларни қўллаши мумкин бўлган малакага эга бўлиши тушунилади. Биринчидан, "ахборот саводхонлиги" тушунчаси ахборот билан ишлашнинг технологик томонини қамраб олган, иккинчидан, таълим дастури асосида уни шакллантириш мақсадли амалга оширилган. Шунинг учун "ахборот саводхонлиги" тушунчаси қисман компьютерда ишлаш саводхонлигини ҳам ўз ичига олади.

"Ахборот маданияти" тушунчаси қуйидаги мазмунларни ўзида мужассам этади:

инсон билим эгаллашнинг замонавий воситалари, қайта ишлаш ва тизимлаштириш малакасига эга бўлишини;

табиат ва жамиятда кечаётган ахборий жараёнларнинг моҳиятини тушунишни;

фаолият соҳасига оид хусусиятлари ҳамда турли манбалар билан ишлашни билиш, ахборотни таҳлилий, синтетик қайта ишлаш асосларини ўрганишни ва бошқалар[4].

Шахснинг ахборот маданияти айнан маълумотлардан фойдаланиш нуқтасида шаклланади, шахс шаклланиши даражасида бу вазифани кутубхона бажаради ва айнан шу ўринда ахборот саводхонлиги ва медиасаводхонликни шакллантириш фаолиятига йўл очиш керак. Бу ерда бугунги кунда ушбу иккита тушунча бирлашиб кетган.

Медиа ва ахборот саводхонлиги тушунчасининг яна бир муҳим қисми — бу ахборот маданиятидир. Уни инсон умумий маданиятининг бир қисми, "анъанавий ва янги ахборот технологияларидан фойдаланилган ҳолда ахборотга бўлган эҳтиёжларни мувофиқ қондириш бўйича мақсадли ва мустақил фаолиятни таъминловчи дунёқараш ҳамда билим ва ҳунарлар тизимининг йиғиндиси" дея тавсифлаш мумкин. Бунга медиа соҳасидаги моддий ва интеллектуал кадриятларнинг йиғиндиси — медиамаданият чамбарчас боғлиқдир[5].

А.С.Кармин таъкидлайдики, «Жамият маънавий маданиятга эътибор бермай, технологик маданият даражасини кўтарса, маънавий кадриятларни унутиш хавфи туғилади, демак, замонавий ахборот маданияти шахс умумий маданиятининг бир қисми бўлиб, ахборот жамияти ва таълимнинг ажралмас қисми ҳисобланади. У батафсил таҳлил ва ҳар томонлама ўрганишни талаб қилади»[6].

Таълимда ахборот маданияти тушунчаси шахснинг ахборот фаолиятини муайян маданий муҳит доирасида кўриб чиқиш имконини беради, шу билан инсоннинг ахборот соҳасидаги олинган билимларни табиий муҳитда қўллаш имкониятлари ўртасидаги боғлиқликни юзага келтиради.

А.А.Абдуқодиров шуни таъкидлайди: “XXI аср – ахборот технологиялари инсоннинг ҳаётий фазосининг ажралмас қисмидан иборат бўлаётган асрдир. Бугун қатъийлик билан мобиль телефон, компьютер ва Интернет табиат ва жамиятдаги одамлар ҳаётий фазосининг табиий элементларидан иборат бўлган янги рақамли (тармоқли) авлодини мавжудлигини айтиш мумкин. Эндиликда замонавий таълим ривожланиши учун инсон капиталини таъсири етарли эмас. Ҳозирги кунда фақат таълим меҳнат ресурсларининг ҳажмларини қуриш эмас, балки таълим муҳитининг ўзини, таълимнинг мазмунининг ўзи, унинг методлари, ускуналари ва муҳитларининг сифатли ўзгариши лозимлигини тақоза қилмоқда»[7].

Бу тузилма асосида компьютер саводхонлиги бутун тизимнинг ўзаги эканлигини, фақат таълимда компьютер саводхонлиги асосида ахборот саводхонлиги ва маданияти шаклланганлигини тушунишимиз мумкин. Компютер саводхонлиги кўп жиҳатдан компютер технологиялари ва ахборотни қайта ишлаш усулларининг (масалан, компютерлар) ўзига хос намуналарини ўрганишга қаратилган бўлиб, ахборот саводхонлиги эса, келиб чиқишидан қатъий назар, ахборот билан ишлаш кўникмаларини шакллантиришни ўз ичига олади. Худди шунинг учун ҳам ахборот саводхонлиги, медиа саводхонлик ва Internet саводхонлиги каби ёрдамчи компонентларни ўз ичига олади. Инсон ва ахборотнинг ўзаро таъсирини тавсифловчи жуда кенг ва атрофлича тушунча ахборот маданиятидир[8].

2-расм. Таълимда ахборот маданияти мазмуни ўртасидаги боғлиқликлар.

Юқорида таъкидланганидек, ахборот маданияти умумий маданиятнинг бир бўлаги сифатида шахс ижодий қобилиятининг маҳсули ҳисобланиб, қуйидагиларда намоён бўлади:

ахборот-технология воситаларини қўллаш жараёнида аниқ кўникмаларга эга бўлишда;

фаолият давомида компьютер технологияларини қўллаш олишда;

электрон манбалардан ахборотни қўлга киритишни билиш, уни мақбул кўринишда тақдим этиш ва самарали фойдаланишда;

турли ахборот манбаларидан ижтимоий ва касбий қийматга эга бўлган ахборотларни танлаб олишда[4].

Шунинг учун бўлажак мутахассислар учун ахборот маданиятини шакллантириш "Таълимда ахборот технологиялари" фанини шакллантиришдан бошлаш, аста-секин ахборот ва АКТ билан ишлаш бўйича асосий (умумбашарий) кўникмаларни ривожлантиришдан янада мураккаб ва ихтисослашишга ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сон “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони.
2. Муратова, Нозима. Журналистикада медиа ва ахборот саводхонлиги: [Матн] / Н. Муратова, Э.Гризли, Д. Мирзахмедова — Тошкент: Baktria press, 2019. — 112 б.
3. Электрон ресурс: <https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf>
4. Самаров Р, Сатторов Ё. Ахборот маданияти ва уни шакллантиришнинг назарий-амалий аҳамияти. Замонавий таълим/ современное образование журналы. 2014, 1-сон.
5. Муратова, Нозима. Журналистикада медиа ва ахборот саводхонлиги: [Матн] / Н. Муратова, Э.Гризли, Д. Мирзахмедова — Тошкент: Baktria press, 2019. — 112 б.
6. Кармин, А.С. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы. Текст. / А.С. Кармин // Вопросы философии.- 2006.- № 2.- С. 61.
7. Абдуқодиров А.А. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. Монография. -Т.-“ФАН” нашриёти, 2009. -145-б.
8. Данилов А.В. Формирование компьютерной грамотности студентов-билингвов на основе двуязычного обучения: дис. ... канд. пед. Наук: 13.00.01/[Казанский (Приволжский) Федеральный Университет].- Казань, 2019, - 169 с.

BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI YONDASHUVLAR

R.Sharipov, TDPU magistranti

Ilmiy rahbar: M.E.Mamarajabov, TDPU professori

Bugungi jadal rivojlanayotgan va globallashib borayotgan dunyoda raqamli texnologiyalar inson hayotining turli jabhalariga jadal kirib bormoqda, iqtisodiyot, ishlab chiqarish, hattoki ta'lim maydoni ham misli ko'rilmagan tezlikda o'zgarmoqda. Raqamli texnologiyalar maktablar, oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik jihozlanishi, ta'lim dasturlari, o'qitish shakllari va usullariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Hozirgi vaqtda o'qituvchilar o'zlarining ta'lim dasturlarida ta'lim maydonini individuallashtirish uchun raqamli vositalar va pedagogik dasturlardan foydalanadilar. Ular ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro aloqani yaxshilash uchun darslarni tayyorlash va o'tkazishda raqamli texnologiyalardan foydalanadilar. Bugungi kunda axborotni yaratish, qayta ishlash va uzatishni yangi axborot texnologiyalarisiz amalga oshirish mumkin emas. Biroq, har bir inson ma'lumot bilan ishlash madaniyatining ma'lum darajasiga ega bo'lishi kerak, chunki virtual dunyoda shaxsning o'z madaniyati inson xatti-harakatlarini tartibga solishning deyarli yagona mexanizmi bo'lib qolmoqda. Axborot madaniyati madaniyatning eng muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylanib bormoqda. Shu munosabat bilan zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirish va rivojlantirish yuqori axborot madaniyatisiz mumkin emas, chunki ta'lim jamiyatning madaniy qadriyatlarini tarjima qilishning asosiy shakllaridan biridir. pedagogika oliy o'quv muassasalari talabalarini zamonaviy axborot jamiyatiga muvaffaqiyatli moslashishga va ularning kelajakda ta'lim sohasidagi samarali kasbiy faoliyatiga yordam beradigan uchta modulni o'z ichiga oladi.

Dunyoning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining zamonaviy bosqichi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali raqamli jamiyat sari harakat bilan tavsiflanadi, bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishning butun tizimini o'zgartirishni nazarda tutadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) o'rganish tajribasini birlashtirish uchun maktab va universitet ta'limida, shuningdek, professional ta'lim tashkilotlarda tobora keng tarqalgan. Ta'lim olish va berishning bir shakli sifatida hozirgi kunda raqamli texnologiyalar asosida o'qitish faoliyatining bir qismi sifatida onlayn yechimlardan tobora ko'proq foydalanishga moyil.

Xozirgi kundagi "raqamli yondashuvlar" talabalarni ushbu rivojlanayotgan raqamli texnologiyalarni birinchi o'ringa qarashga imkon beradi va ularni aralash ta'lim (blended learning), elektron ta'lim(e-learning), multimedia va boshqalar kabi tushunchalar bilan tanishtiradi. U raqamli texnologiyalardan auditoriyada ham, darsdagi vaqt va geografik cheklovlarni yengish usuli sifatida qanday foydalanish mumkinligini tushuntiradi. Elektron ta'lim(e-learning) ga qiziqqan va elektron ta'lim yechimlari haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlovchi trenerlar va trening tashkilotlari "Ta'limni boshqarish tizimlari", "Onlayn kurslar" va "O'yinlar va simulyatsiya" larni yaxshi o'zlashtirishlari mumkin.

Ta'limdagi raqamli yondashuv o'quv dasturlarini amalga oshirish yoki ularni amalga oshirishni yaxshilash uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish zarur. Raqamli vositalardan auditoriyada o'rganishni

osonlashtirish (dars anketalari, videolar va h.k.), o'rganishni talabalarga o'rgatilgan mazmuni o'zlashtirishga imkon beradigan qo'shimcha materiallar bilan to'ldirish, amaliyotda ko'nikmalarni rivojlantirish yoki boshqa talabalar bilan hamkorlik qilish uchun foydalanish mumkin. O'rganish, o'qitish va o'zaro aloqalar onlayn (masofaviy o'qitish) amalga oshiriladigan to'liq virtual o'quv muhitlarini yaratishdan iborat.

Bundan tashqari, raqamli yondashuvlardan foydalanadigan ta'lim muassasalari o'quv sohalarini rivojlantirish uchun raqamli sharoitlar olamidagi yutuqlardan foydalanishga qaror qiladi.

XXI-asrda texnologiyaning rivojlanishi - bu zaruratdir, undan qochib bo'lmaydi. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarligini oshirishda maktablarda ham raqamli xarakterga ega bo'lgan ta'limni singdirishdagi yondashuvlarini o'rganishga qaratilgan.

1-rasm. Raqamli sharoitda ta'lim tizimidagi yondashuvlar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim muassasalari tomonidan ta'lim tizimlarida raqamli belgilarga asoslangan ta'limni singdirish uchun yondashuvlar mavjud. Bu yondashuvlar:

- + o'qitish va o'quv faoliyatiga yondashuv,
- + auditoriyada olib boriladigan yondashuv;
- + ta'lim muassasasi muhiti va madaniyatidagi yondashuvlar;
- + talabalarning ta'lim tizimi muhitidan tashqaridagi yondashuvlari.

Har bir yondashuv turli xil tadbirlar dasturiga ega. Ta'lim va tarbiya faoliyatiga yondashuv boshqa faoliyat turlariga qaraganda ko'proq amalga oshiriladi. Faoliyat dasturi gadgetlardan foydalanishni cheklash, oqilona raqamli kirish va raqamli savodxonlik orqali amalga oshiriladi.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ИСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ

Якуббоева Нафиса Сахобиддиновна, Доцент кафедры “Информатика и методика ее преподавание” ТГПУ имени Низами, PhD.

С развитием технологий и внедрением искусственного интеллекта образовательные системы претерпевают значительные изменения, особенно в контексте преподавания информатики. Современное образование переживает период значительных изменений, вызванных стремительным развитием технологий. Искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым элементом образовательных процессов, внося свой вклад в преподавание различных предметов. В данной статье мы рассмотрим, как применение ИИ в учебном процессе может улучшить эффективность обучения, стимулировать интерес студентов и готовить новое поколение к вызовам цифровой эпохи и применение искусственного интеллекта в контексте обучения информатике.

Существующие методы преподавания информатики зачастую сталкиваются с вызовами, такими как недостаток ресурсов, несоответствие содержания обучения потребностям рынка труда и недостаточная индивидуализация подхода к студентам. Традиционные методы не всегда способствуют максимальному усвоению материала и развитию у студентов необходимых навыков.

Одним из основных преимуществ использования ИИ в преподавании информатики является возможность создания индивидуализированных образовательных программ. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать уровень знаний каждого студента и предоставлять персонализированный курс, соответствующий его потребностям и темпу обучения.

ИИ позволяет создавать персонализированные образовательные программы, учитывая индивидуальные потребности каждого учащегося. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать стиль обучения, темп усвоения материала и предпочтения студентов, предоставляя им оптимальный путь обучения.

ИИ может выступать в роли виртуального наставника, помогая студентам в решении задач, предоставляя дополнительные материалы и объяснения. Такие системы могут работать круглосуточно, обеспечивая доступ к обучающим ресурсам в любое удобное время. Интерактивные беседы с виртуальным наставником могут стимулировать активное обучение, предоставляя студентам возможность задавать вопросы и получать мгновенные ответы.

С использованием ИИ можно автоматизировать процессы оценивания студенческих работ. Это не только сэкономит время преподавателей, но также обеспечит объективную и консистентную оценку. Алгоритмы могут анализировать не только правильность ответов, но и процесс решения задачи, что способствует более глубокому пониманию материала.

Использование алгоритмов ИИ для оценивания студенческих работ позволяет более объективно и быстро определять уровень понимания материала. Это также снижает нагрузку на преподавателей, позволяя им больше времени уделять индивидуальной работе с учащимися.

Использование виртуальных сред для проведения практических занятий позволяет студентам получать опыт, имитируя реальные сценарии. Виртуаль-

ные лаборатории и симуляторы помогают закреплять теоретические знания на практике, поднимая качество обучения на новый уровень.

Применение ИИ в образовании влечет за собой вопросы этики и конфиденциальности. Важно разработать строгие нормы использования данных студентов и обеспечить прозрачность в работе алгоритмов, чтобы избежать недоверия со стороны обучаемых.

Применение ИИ в обучении также вызывает вопросы этики. Важно разработать стандарты использования данных студентов, обеспечивая их конфиденциальность, и прозрачность в работе алгоритмов.

Для успешной интеграции ИИ в образование необходимо обеспечить подготовку преподавателей. Они должны быть осведомлены о возможностях технологий и уметь эффективно интегрировать их в учебный процесс.

Внедрение технологий ИИ требует соответствующей подготовки преподавателей. Обучение педагогов использованию новых инструментов и методик становится важным аспектом успешной реализации технологических изменений.

Средства искусственного интеллекта, которые используются для обучения информатике, то вот несколько примеров:

1. Адаптивные образовательные платформы:

- Khan Academy: использует алгоритмы для адаптации учебного материала под индивидуальные потребности студентов.
- Coursera и edX: предоставляют курсы с элементами ИИ, чтобы подстраиваться под прогресс и интересы студентов.

2. Виртуальные наставники:

- Squirrel AI: платформа, использующая адаптивное обучение с элементами искусственного интеллекта для повышения эффективности обучения.
- Duolingo: использует алгоритмы для персонализации обучения языкам.

3. Интерактивные учебные среды:

- Scratch от MIT: обучает программированию через блочное программирование, предоставляя интерактивную среду для создания анимаций и игр.
- Codecademy: использует интерактивные задания с автоматической проверкой кода.

4. Системы автоматизированного оценивания:

- Gradescope: Использует ИИ для автоматического оценивания кода и других задач, сокращая время, затрачиваемое преподавателями на проверку.

5. Виртуальные лаборатории:

- Labster: предоставляет виртуальные лаборатории для обучения науке и технологии, где студенты могут проводить эксперименты в виртуальной среде.

Использование таких средств способствует созданию более эффективных и интересных методов обучения информатике, а также может повысить вовлеченность студентов в учебный процесс. Искусственный интеллект открывает новые горизонты для преподавания информатики, делая процесс более эффективным, доступным и персонализированным. Вместе с тем, внедрение этих технологий требует внимательного взгляда на этические аспекты и обеспечение

подготовки преподавателей. Перспективы использования ИИ в образовании вдохновляют на создание инновационных образовательных сред.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байкова, Ф.Ф. Применение геймификации при обучении основам искусственного интеллекта в рамках элективного курса по информатике // Шаг в науку. Материалы XII Региональной научно-практической конференции студентов и магистрантов ИФМИТО НГПУ. – Новосибирск, 2021. – С. 32-33.

2. Филимонова, Е.В. Подготовка будущих учителей информатики к обучению школьников основам искусственного интеллекта // Цифровые технологии в образовании, науке, обществе. Материалы XV Всероссийской научно-практической конференции. Петрозаводск, 2021. С. 137–139.

Ясницкий, Л.Н. Искусственный интеллект. Элективный курс: учебное пособие. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 197 с.

TA'LIMDA O'YINGA ASOSLANGAN O'QUV PLATFORMALARIDAN FOYDALANISH

Dottoyev Sayfulla Xamidullayevich,

Toshkent davlat pedagogika univertiteti, dotsent, PhD.

O'yinli ta'lim texnologiyalari - bu o'quvchining o'yinga bo'lgan muhabbatini o'qish va o'rganishga bo'lgan muhabbatga aylantirishning samarali usuli bo'lib, u o'quvchilarga diqqatni jamlash va asosiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Ta'limda o'yin texnologiyalarini nima uchun ishlatilishi, nima uchun samara berishi, nima uchun tadqiqotlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va nima uchun ko'p o'quvchilar uni yoqtirishi hammaga ma'lum. Sababi, o'quvchilarga rag'batlantirish orqali dars mashg'ulotlarini o'tish ularda bilim olishga bo'lgan qiziqishni orttirib boradi.

O'yinli ta'lim texnologiyalari o'yin elementlaridan foydalangan holda o'quvchilarni o'quv jarayoniga rag'batlantirishga qaratilgan usul. Ushbu usul o'quvchilarning raqobat, yutuq, mukofot va maqom kabi asosiy istaklaridan foydalangan holda ularni ta'lim jarayoniga ko'proq jalb qilish, motivatsiyani oshirish va yuqori natijalarga erishish uchun qaratilgan.

Dars jarayonida o'yinli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun: O'quvchilarga nima yoqadi? O'quvchilarning ta'lim ehtiyojlari qanday? Xulq -atvorda sezilarli muammolar bormi? kabi savollarga javob berishga harakat qilinadi. Shuningdek:

muammolarni samarali tizimlashtirish: o'yin texnologiyalari aniq qoidalar va rejalar asosida bo'lsa yaxshi ishlaydi;

jarayonda olg'a siljish bo'layotganligiga ishonch hosil qilish: o'quvchilar o'zlarini oldinga siljiyotganlarini his qilmasalar hafsalalari pir bo'lishi mumkin;

qo'llanma yaratish: o'quvchilar uchun o'yinlar, qoidalar va ballar tizimini tushuntiradigan manba tayyorlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, passiv ta'lim metodidan foydalanganda o'quvchilarning 40 foizi 20 daqiqadan so'ng o'rganganlarini unutishadi. Garvard Oliy ta'lim maktabi ma'lumotlariga ko'ra, o'quvchilarning atigi 56 foizi olti yil ichida to'rt yillik darajani tamomlaydi. Bunga ta'lim jarayonlaridagi mavjud tizimli kamchiliklar – maktablarning zamondan ortda qolayotgani sabab bo'layotgani ta'kidlanadi. O'z navbatida, o'yinlashtirish o'quvchilarni qiyinlik darajasi ortib boruvchi, qiziqarli va interfaol muhitni ta'minlaydi, o'quvchilarga shunchaki yodlashni targ'ib qilishdan ko'ra, materialni tushunishga undaydi.

O'yinli ta'lim texnologiyalarining maqsadi - o'rganishga bo'lgan xatti-harakatlar va munosabatlarga bevosita ta'sir qilishdir. Bugungi kunda o'yinli ta'lim texnologiyalari sifatida o'yinli o'quv platformalaridan foydalanish ta'lim jarayonini sifatini oshirishda xizmat qilmoqda.

O'yinlarga asoslangan o'quv platformalari o'quv jarayonini differetsiallashtiradi va chuqurlashtiradi hamda o'quvchilarga o'quv maqsadlariga erishish uchun o'qituvchilar bilan ishlashga imkon beradi.

O'yinlarni o'quvchilarni jalb qilish va o'qitish uchun markaziy komponent sifatida ishlatadigan bir nechta ta'lim platformalari mavjud. Ushbu platformalarga quyidagilar kiradi:

Kahoot! - Kahoot! maktablar va boshqa ta'lim muassasalarida ta'lim texnologiyasi sifatida foydalaniladigan o'yinga asoslangan o'quv platformasi. Uning o'quv o'yinlari "Kahoots" foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontentga ruxsat beruvchi ko'p tanlovli viktorinalar bo'lib, ularga veb-brauzer yoki Kahoot ilovasi orqali kirish mumkin.

Prodigy - Prodigy o'quv dasturiga moslashtirilgan matematik platforma bo'lib, u o'quvchilarga matematikaning muhim ko'nikmalarini o'rganish va o'zlashtirishga yordam berish uchun o'yinga asoslangan yondashuvdan foydalanadi. U o'rganishni qiziqarli qilish uchun vizual qiziqarli va interaktiv muhitni taklif etadi.

Minecraft: Education Edition - Bu mashhur Minecraft o'yinining ta'lim maqsadida maxsus ishlab chiqilgan versiyasidir. Bu o'qituvchilarga o'yin orqali moslashtirilgan tajriba va darslarni yaratish orqali Minecraft-dan o'qitish vositasi sifatida foydalanish imkonini beradi.

Code.org - Code.org talabalarga kodlash va informatika tushunchalarini o'rgatish uchun bir qator o'quv o'yinlari va mashg'ulotlarini taklif etadi. Dasturlashni o'rganishni qiziqarli va qulay qilish uchun u o'yinga asoslangan yondashuvdan foydalanadi.

Duolingo - Garchi o'yinga asoslangan platforma bo'lmasa-da, Duolingo til o'rganishni qiziqarli va qiziqarli qilish uchun o'yin elementlaridan foydalanadi. Foydalanuvchilar to'g'ri javoblar uchun ball oladi, darajani oshiradi va do'stlari bilan raqobatlashadi.

Ribbon Hero - Ushbu Microsoft Office integratsiyasi boshlang'ich sinf o'quvchilariga dasturiy ta'minot to'plamining xususiyatlari bilan tanishishga yordam beradi. Aktyorlar Word, Excel, OneNote yoki PowerPoint-da boshqariladigan vazifalarni bajarishlari kerak, bu esa tobora murakkablashib borayotgan stenariylar bilan doimiy ravishda yuqori darajalarga erishishi kerak. Bunda o'quvchilar malakali Office foydalanuvchilariga aylanishadi.

Khan Academy - Bu dunyoning turli burchaklaridan kelgan barcha yoshdagi odamlar matematika, fan, dasturlash, tarix va boshqa fanlarni o'rganishlari mumkin bo'lgan ta'lim platformasi. 36 tilda mavjud. O'yin elementlari ma'lumotni idrok etish va eslab qolishga yordam beradi:

Bu platformalar o'quvchilarni o'rganish jarayonida faollashtirish va motivatsiya qilish uchun ball to'plash, mukofotlar va interaktiv qiyinchiliklar kabi o'yin mexanikasidan foydalanadi.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA ARDUINO UNO TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Abduqodirova Maftuna Farxod qizi, Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti,
Fizika va matematika fakulteti, Matematika va informatika y o'nalishi 3-kurs o'quvchisi
Ilmiy rahbar: M.R.Fayziyeva

Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar ta'lim sohasida katta islohotlar o'tkazilmoqda, buning sababi texnologiya asrida ulg'ayayotgan yoshlarni an'anaviy o'quv tizimi bilan o'qitish kutilgan samarani bermayotganidir. Shu sababli oxirgi yillarda STEM, STEAM kabi bir nechta yangi ta'lim tizimlari rivojlanmoqda. Ularning asosiy afzalligi ilmiy-texnikaviy bilimlarni real hayotda qo'llashni o'rgatishdir. UNO Arduino texnologiyasini maktab darsliklariga kiritish orqali faqatgina ixtisoslashtirilgan maktablarda emas, balki davlat tasarrufidagi umumta'lim maktablarida ham yaratuvchanlik qobiliyatiga ega ijodkor yoshlarni ko'payishiga poydevor yaratiladi. Chunki oddiy maktablarda ham iqtidorli yoshlar talaygina, shunchaki ularga turtki berish kerak.

Arduino UNO – bu ATmega 328 mikrokontrolleri asosida qurilgan Arduino kompaniyasining platasi. Uni konstruktorlikning yuragi deyishimiz mumkin. Chunki unda qat'iy cheklangan qismlar to'plamining va undan yaratish mumkin bo'lgan ixtirolarning ham ma'lum cheklovi yo'q. Hammasi o'quvchining ijodkorligiga bog'liq.

U o'zining sodda va qulayligi bilan allaqachon mashhurlikka erishgan. Hatto dasturlash va sxemotexnikadan xabari yo'q inson ham uni ishlatish prinsipini bir necha soatda o'rganib olishi mumkin. Arduino platalari uchun dasturlar C++ dasturida yoziladi. O'quvchilarga C++ tilini faqatgina Arduino UNO platasini dasturlash uchun kerak bo'lgan qismini o'qitishning o'zi yetarli.

Arduino platalari bilash ishlash uchun bepul va rasmiy Arduino IDE dasturi mavjud va bu dastur Windows, Linux va Mac OS operatsion tizimlarida ishlaydi.

Arduino platasi bilan yartish mumkin bo'lgan loyihalar chegaralanmagan.
Masalan:

- kod yoki jeton orqali ochiladigan qulflar;
- yonib o'chuvchi diodlar, svetafor;
- ruchkada yozuvlarni yozuvchi qo'l;
- elektron soatlar;
- robot mashinalar va h.k

Arduino UNO texnologiyasini maktablarga joriy qilish orqali ishlab chiqarish sohasida mutaxassis muhandislar yetishib chiqishiga zamin yaratish mumkin. Arduino UNO - bu o'yinga asoslangan o'rganish bilan birgalikda ta'lim vositasi sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan mashhur mikrokontroller platasi. Arduino UNO texnologiyasini o'quv o'yinlari bilan birlashtirishning bir necha usullari:

1. O'yin boshqaruvchilari: O'quvchilar Arduino UNO yordamida o'z o'yin kontrollerlarini yaratish va dasturlash orqali dasturlash va elektronika haqida bilib olishlari mumkin. Ular oddiy o'yinlarni yaratishi va keyin Arduino-dan foydalangan holda maxsus kontrollerlarni loyihalashi, kirish/chiqish qurilmalari, sensorlar va jarayonda dasturlash mantig'ini o'rganishi mumkin.

2. Interaktiv ta'lim: Arduino UNO-dan jismoniy o'zaro ta'sirni o'z ichiga olgan interaktiv ta'lim o'yinlarini yaratish uchun foydalanish mumkin. Misol uchun, o'quvchilar javoblarni tanlash uchun Arduino doskasiga ulangan jismoniy tugmalarni bosishni o'z ichiga olgan viktorina o'yinini qurishlari mumkin.

3. Jismoniy hisoblash: Arduino UNO yordamida jismoniy hisoblash tushunchalarini o'rgatish uchun o'quv o'yinlari ishlab chiqilishi mumkin. O'quvchilar Arduino platasi yordamida LEDlar, motorlar yoki boshqa aktuatorlarni boshqarish, sxemalar va jismoniy hisoblash asoslarini o'rganishni o'z ichiga olgan o'yinlarni qurishlari mumkin.

4. Simulyatsiya va modellashtirish: Arduino UNO-dan o'quv o'yinlarida real hodisalarni simulyatsiya qilish uchun foydalanish mumkin. Masalan, o'quvchilar Arduino doskasiga ulangan sensorlar yordamida atrof-muhit sharoitlarini (masalan, harorat, namlik yoki yorug'lik darajasi) taqlid qiluvchi o'yin yaratishi, atrof-muhit faniga oid tushunchalarni o'rgatishi va ma'lumotlar to'plashi mumkin.

5. Puzzle o'yinlari: O'quvchilar Arduino UNO yordamida real muammolarni hal qilishni o'z ichiga olgan o'zlarining boshqotirma o'yinlarini loyihalashtirib, qurishlari mumkin. Misol uchun, ular o'yinchilardan Arduino komponentlari yordamida sxemaga asoslangan jumboqlarni echishni talab qilish orqali elektron mantiqni o'rgatadigan o'yin yaratishlari mumkin.

Arduino UNO texnologiyasini o'quv o'yinlari bilan integratsiyalashgan holda, o'quvchilar elektronika, dasturlash va jismoniy hisoblashni amaliy va qiziqarli tarzda o'rganishlari mumkin. Ushbu yondashuv texnologiya va muhandislik bo'yicha o'rganishni o'quvchilar uchun yanada qiziqarli va qulayroq qilishi mumkin.

Maktablarda Arduino-dan foydalanish o'quvchilarga elektronika, dasturlash va muammolarni hal qilish bo'yicha ko'plab afzalliklarni berishi mumkin. Arduino-dan ta'lim sharoitida foydalanishning ba'zi usullari:

1. Elektronikaga kirish: Arduino o'quvchilarga asosiy elektronikani o'rganish uchun amaliy usulni taqdim etadi. Ular kontaktlarning zanglashiga olib dizayni, rezistorlar, kondansatörler va sensorlar kabi komponentlar va funktsional sxemalarni yaratish uchun ushbu komponentlarni qanday ulash haqida bilib olishlari mumkin.

2. Dasturlash ko'nikmalari: Arduino dasturlash C/C++ dasturlash tilidan foydalanishni o'z ichiga oladi, bu o'quvchilarga o'zgaruvchilar, tsikllar, shartli bayonotlar, funksiyalar va boshqalar kabi dasturlash tushunchalarini o'rganish imkonini beradi. Bu keyinchalik boshqa tillar va platformalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan dasturlash uchun ajoyib kirish bo'lishi mumkin.

3. Fanlararo ta'lim: Arduino loyihalari fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) kabi turli fanlarga birlashtirilishi mumkin. Misol uchun, o'quvchilar ilmiy loyihaning bir qismi sifatida real dunyo ma'lumotlarini to'plash va tahlil qilish uchun ob-havo stantsiyasini (harorat, namlik va bosimni o'lchaydigan sensorlar) qurishlari mumkin.

4. Muammo yechish: Arduino bilan ishlash o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga va muammolarni hal qilishga undaydi. Ishlar kutilganidek ishlamasa, ular o'z loyihalaridagi muammolarni bartaraf etish va disk raskadrovka qilishni o'rganishi mumkin, bu esa chidamlilik va moslashuvchanlikni rivojlantiradi.

5. Ijodkorlik va innovatsiya: Arduino o'quvchilarga interaktiv loyihalar yaratish orqali o'z g'oyalarini hayotga tatbiq etish imkonini beradi. Ular ijodkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirib, turli gadjetlar, interaktiv badiiy instalyasiyalar yoki aqlli qurilmalarning prototiplarini loyihalashtirib, qurishlari mumkin.

6. Haqiqiy dunyo ilovalari: Arduino-dan foydalanish o'quvchilarga texnologiyaning amaliy qo'llanilishini tushunishga yordam beradi. Ular real muammolarni hal qiladigan yoki kundalik vazifalarni avtomatlashtiradigan loyihalarni amalga oshirishlari mumkin, bu esa ularga hayotni yaxshilash uchun texnologiya imkoniyatlarini ko'rish imkonini beradi.

Arduino-ni o'quv dasturiga kiritish orqali o'qituvchilar turli xil o'rganish uslublari va qiziqishlariga javob beradigan qiziqarli va interaktiv o'quv tajribalarini yaratishlari mumkin. Bu texnologiya va muhandislik bo'yicha o'rganishni o'quvchilar uchun yanada qulayroq va qiziqarli qilish, STEM sohalarida kelajakdagi ta'lim va martaba yo'llari uchun mustahkam poydevor yaratishi mumkin.

МИКРООБУЧЕНИЮ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Тухтаева Фазилат Шавкат кизи, Преподаватель кафедры информатики и методики ее преподавания Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами.

Индустриальная модель образования, популярная на протяжении большей части 19-го и 20-го веков [1], была сосредоточена на полной подготовке специалистов к работе или карьере, а затем требовала от них овладения соответствующими навыками. В нынешнюю информационную эпоху необходима новая модель профессионального обучения: модель, в которой особое внимание уделяется обучению точно в срок, целенаправленным вмешательствам, гибким и доступным моделям и обучению, адаптированному к целям профессионала. Микрообучение - это инновация, разработанная для удовлетворения потребностей профессионалов двадцать первого века путем предоставления качественного профессионального обучения в форматах, которые могут легче поддерживать постоянное развитие карьеры и организаций.

Микрообучение - это форма электронного обучения, проводимая небольшими порциями, ориентированная на предоставление знаний, основанных на навыках, и полученных точно в срок [2], в отличие от традиционного обучения, которое может потребовать длительных занятий до выполнения работы или прерывания ее. Среднестатистический взрослый тратит 20 минут в неделю на подготовку к работе [3], перерывы в которой могут вызвать стресс на работе и ролевую нагрузку. Поскольку 96% людей ищут информацию в Интернете в тот момент, когда она им нужна, микрообучение особенно подходит для современных рабочих мест. Индивидуальные мини-уроки содержат только один измеримый результат обучения, основанный на навыках, некоторую форму цифрового обучения и, по крайней мере, одну быструю оценку. Поскольку микрообучение является довольно новой методологией, дискуссии, пропагандирующие его использование для профессионального развития сотрудников, чаще происходят в блогах, социальных сетях и других менее академических источниках, чем в полноценных научных исследованиях, опубликованных в рецензируемых журналах. Таким образом, доступна лишь ограниченная рецензируемая и основанная на исследованиях литература по этой теме.

Микрообучение - это форма образования, основанного на компетенциях. Развитие обучение, основанное на компетенциях можно проследить непосредственно с 1960-х годов, хотя его предшественник, обучение, ориентированное на результат, практиковался более ста лет в образовании взрослых и профессиональном развитии [4]. В отличие от традиционного обучения под руководством учителя, в ходе которого учащиеся должны различать компетенции, обучение, основанное на компетенции начинается с заранее определенных компетенций, на основе которых разрабатывается обучение.

Ульмер (1981) утверждал, что обучение, основанное на компетенциях должен фокусироваться на целях отдельного учащегося, а не на универсальном обучении для всех. Несовпадение между навыками, которым обучают в традиционном высшем образовании, и навыками, которые ценятся работодателями рабочей силы, было названо культурной пропастью между бизнес- и академи-

ческими учащимися. Этот разрыв между академическими кругами и практикой включает различия в восприятии общих навыков и отсутствие у выпускников навыков, необходимых для. Напротив, обучение, основанное на компетенциях позволяет отдельным учащимся настраивать свое обучение, выбирая только те компетенции, которые им необходимо улучшить, чтобы получить право на желаемую карьеру.

В опросе 1207 выпускников Western Governors University, онлайн-университета, предлагающего программы, основанные на компетенциях, 78% сообщили, что навыки, приобретенные ими с помощью подхода обучение, основанное на компетенциях, имели непосредственное отношение к их работе — на 10% больше, чем у выпускников традиционных университетов [5]. Все большее число профессиональных компаний внедряют для внутреннего профессионального развития. программе, основанной на компетенциях, состоящей из шести этапов: оценка перед обучением, обучение на основе компетенций, оценка после обучения (1), заключительная консультация, оценка после обучения (2) и оценка после обучения (3, последующее наблюдение).

Основные компоненты этапа программе, основанной на компетенциях, включали чтение, наблюдения, ролевые игры с аудиозаписью и супервизию. У участников было много возможностей применить то, чему они научились, к моделируемым сценариям реальной жизни. Исследование выявило значительное увеличение баллов после оценки, высокий уровень удовлетворенности консультантов и большую вероятность того, что поведение детей-клиентов, подвергшихся вмешательству, изменится.

ЛИТЕРАТУРА

1. Aslan, S., & Reigeluth, C. M. (2013). Educational technologists: Leading change for a new paradigm of education. *TechTrends*, 57(5), 18–24. Baumgartner, P. (2013). Educational dimensions of microlearning—Towards a taxonomy for microlearning.
2. Paul, A. M. (2016). Microlearning 101. *HR Magazine*, 61(4), 36–42
3. Bersin, J. (2017). Watch out, corporate learning: Here comes disruption [Blog post].
4. Nodine, T. R. (2016). How did we get here? A brief history of competency-based higher education in the United States
5. Marcus, J. (2017). Competency-based education, put to the test: an inside look at learning and assessment at Western Governors University.

III qism

PEDAGOG KADRLARINING KASBIY FAOLIYATIDA LIDERLIK KOMPETENTLIGINI AHAMIYATI

Rashidova Nargiza Rashid qizi, Professional ta'limni rivojlantirish instituti, "Ta'limda boshqaruv" kafedrasida katta o'qituvchisi, raschidova.nar@yandex.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagog kadrlarining kasbiy faoliyatida liderlik kompetentligining ahamiyati haqida bayon etilgan. Shuningdek liderlik kompetentligini rivojlantirishda yondashuvlarning o'rni va ahamiyati tahlil asosida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: liderlik, yondashuvlar, ta'lim tizimida, liderlik kompetentligi.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИДЕРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Рашидова Наргиза Рашид кизи, Институт развития профессионального образования, старший преподаватель кафедры "Менеджмент в образовании"

raschidova.nar@yandex.com

Аннотация: В данной статье рассказывается о важности лидерской компетентности в профессиональной деятельности педагогических кадров. Также на основе анализа показана роль и значение подходов в развитии лидерской компетентности.

Ключевые слова: лидерство, подходы, в системе образования, лидерская компетентность.

THE IMPORTANCE OF LEADERSHIP COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF TEACHING STAFF

Rashidova Nargiza Rashid kizi, Institute of the Development of Professional Education, Senior Lecturer at the Department of Management in Education

raschidova.nar@yandex.com

Abstract: This article describes the importance of leadership competence in the professional activities of teaching staff. Also, based on the analysis, the role and importance of approaches in the development of leadership competence is shown.

Keywords: leadership, approaches, in the education system, leadership competence.

Tadqiqotning dolzarbligi mehnat bozorida liderlikga bo'lgan ehtiyojlar ta'lim mazmuniga qaraganda tezroq o'zgarishi bilan farqlanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra "BolashakImpactReport 1", ish beruvchilarning 90% dastur bitiruvchilarining nafaqat professionallik, balki liderlik, axloqiy va kommunikativ fazilatlarini yuqori ham alohida baholaydilar.[4, 54 b]

Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydi: "liderlik-bu keng tarqalgan, ammo yaxshi tushunilmagan murakkab ko'p qirrali hodisa".[5, 14 b] Ehtimol, shu sababli chet el manbalarida o'qituvchining liderligini aniqlashda nomuvofiqliklar mavjud.

Yevropa olimlaridan T. Kempbell va J. A. Vennerning fikriga ko'ra, pedagog kadrlarining liderligi nafaqat auditoriyada mashg'ulot davomida balki auditoriyadan tashqarida ham namoyon bo'lishi zarur.[6, 21 b] Shu bilan birga, pedagog kadrlar liderligini rivojlantirish uchun uni oliy ta'lim muassasalarida, bo'lajak pedagog kadrlar

orasida shakllantirish kerak. Bo'lajak pedagog kadrlardan liderlarni tayyorlashda ushbu aksiomani unutmazlik maqsadga muvofiqdir, ya'ni "Biz bo'lajak pedagog kadrlarga liderlikni o'rgatishdan avval, ta'lim sohasida pedagog kadrlar orasida liderlar zarur". Bu esa avvalo pedagog kadrlarni qayta tayyorlash zarur hollarda ularning malakasini oshirish demakdir.

Liderlikka oid tadqiqot ishlarini respublikamiz olimlaridan M.Qirg'izboev, D.S Kattaxanova, O.K Alimov, O.A Xasanov, G'R Otamurodovlar olib borganlar. Masalan, G'R Otamurodov ilmiy izlanishlaridan kelib chiqib shunday deydi: "Respublikamizda ta'lim muassasalari rahbar kadrlarining boshqaruv mahorati va liderlik salohiyatini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi." [1, 18 b]

D.S Kattaxanovanning ilmiy tadqiqotida liderlik – ijtimoiy guruhning ichki tartib-qoidalari tuzilishi, jamoaning maqsadlariga yetishishi uchun kerak bo'ladigan ko'nikmalar, munosabat va instrumentlarni o'zida aks ettiradigan institut deb tarifi bergan. [2, 23 b]

O.A Xasanov esa liderlikka xos tashabbuskorlik, intiluvchanlik, doim o'z ustida ishlab malaka oshiruvchi, kreativ fikrlovchi kabi fazilatlarni ko'rsatib o'tgan. [3, 58 b]. Pedagogik amaliyot va nazariyada etakchilik so'rovi tadqiqotning maqsadini belgilaydi — pedagog kadrlar malakasini oshirish sharoitida auditoriyada va ta'lim muassasida liderlik muhitini yaratish istiqboli bilan liderlik vakolatlarini rivojlantirish strategiyasini tanlash, asoslash va qo'llash.

Tadqiqot ob'yekti – malaka oshirish jarayoni bo'lsa, tadqiqot predmeti esa – malaka oshirish kursi davomida pedagog kadrlarning liderlik kompetentligini rivojlantirish va liderlik kompetentligining mashg'ulot davomida yoki auditoriyadan tashqari muhitdagi strategiyalarining imkoniyatlari.

Pedagog kadrning liderligi – kasbiy - pedagogik kompetentsiyaning integratsiyasi asosida yangi pedagogik fikrlash va samarali kasbiy faoliyat, o'qitish va baholashning mavjud yondashuvlarini konstruktiv o'zgartirish, shuningdek innovatsiyalar, islohotlar, tadqiqotlarni rag'batlantiruvchi va asosli targ'ib qilish.

Bizning kontseptsiyamizda pedagog kadrning liderligi uning muammolarini bartaraf qilish, o'qitish, swot tahlilga asoslangan baholash qobiliyatini o'z ichiga oladi, innovatsiyalarning mohiyati, kuchli va zaif tomonlarini bashorat qilish, ular qanday qilib qulay imkoniyatlarga yoki aksincha, tahdidlarga aylanishi mumkinligini oldindan bilishdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, zamonaviy ta'lim muhiti pedagogik xarizmaga ega lider pedagog kadrlarni talab qiladi — bu esa yangi pedagogik fikrlovchi, o'z amaliyotini takomillashtirish va innovatsiyalar, islohotlar, tadqiqotlarni konstruktiv ravishda ilgari surish bo'yicha samarali kasbiy faoliyatni birlashtirish demakdir. Bunday integratsiya pedagog kadrlarning ta'lim oluvchilarga ta'sirini va ularning akademik yutuqlari muhitini yaratishni ta'minlaydi.

Liderlik - bu ta'lim oluvchilarni pedagog kadrlarga shaxsiga "jalb qiladigan" mahorat, bu ularning akademik va hayotiy yutuqlarini rag'batlantirishida ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin (softskills). Bunday tushuncha pedagogik hamjamiyatda tobora kengayib bormoqda, shuning uchun "Pedagog kadrlarning liderligini rivojlantirishning rasmiy, norasmiy va integratsiyaga asoslangan uzluksiz

ta'lim kasbiy rivojlanish vositasi sifatida " mavzusidagi keyingi tadqiqotlar dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Kattaxanova D.S. Yangi O'zbekistonda yosh liderlarni tayyorlashning institutsional mexanizmi, 2022 y, 23 b
2. Otamurodov G'.R. Oliy ta'lim muassasalari rahbar kadrlari boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrallashgan axborot-metodik tizimini takomillashtirish , 2009 y. 18 b
3. Raximov D. Istiqbolli liderlar uchun zaruriy ko'nikmalar.: Xorijiy tahlillar asosida –Toshkent 2019 y
4. Natsionalnyi doklad o sostoianii i razvitiu sistemy obrazovaniia Respubliki Kazakhstan (po itogam 2020 goda) [National report on the state and development of the education system of the Republic of Kazakhstan (based on the results of 2020)]. «Information and Analytical Center». Nur-Sultan [in Russian].
5. Citaku, F., & Ramadani, H. (2020). Leadership Competency Model-Drenica: Generalizability of Leadership Competencies. *International journal of organizational leadership*, 9, 156–162.
6. Wenner, J.A., & Campbell, T. (2017). The Theoretical and Empirical Basis of Teacher Leadership: A Review of the Literature. *Review of Educational Resear*

Koxlear implant o'rnatilgan bolalarni o'yin texnologiyalari orqali nutqini rivojlantirish.

Bannayeva Matluba Olimjon qizi
Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim yo'nalishi o'qituvchisi.
Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim yo'nalishi 303-guruh talabasi
Akbaraliyeva Saida Muhammad qizi

Annotatsiya: Hozirgi kunda eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga jarroxlik yo'li bilan koxlear implantatsiya qilinadi. Bu jarayonga bolalar maxsus tekshiruvlar va pedagogik-psixologik tayyorlanadi. Koxlear implantatsiya uch davrni o'z ichiga oladi: operatsiyagacha tayyorgarlik davri, jarrohlik davri va operatsiyadan keyingi davr. Bola operatsiyadan so'ng surdopedagogning mashg'ulotlari davomida eshitishga va nutqqa o'rgatiladi. Bolalar nutqi o'yin texnologiyalaridan foydalangan holda rivojlantiriladi.

Kalit so'zlar: koxlear imlantatsiya, eshitishida nuqsoni bo'lgan bola, operatsiyagacha bo'lgan davr, o'yin texnologiyasi, og'zaki nutq, eshitish idrokini rivojlantirish.

Аннотация: В настоящее время детям с нарушениями слуха хирургическим путем делают кохлеарные имплантаты. К этому процессу детей готовят специальные обследования и педагогико-психологические. Кохлеарная имплантация включает три периода: предоперационный подготовительный период, хирургический период и послеоперационный период. Слух и речь ребенка тренируют во время занятий сурдопедагога после операции. Речь детей развивается с использованием игровых технологий.

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, ребенок с нарушением слуха, предоперационный период, игровые технологии, устная речь, развитие слухового восприятия.

Koxlear implanti (CI) – bu jarrohlik yo'li bilan implantatsiya qilingan neyrotez bo'lib, u o'rtacha va chuqur sensorli eshitish qobiliyatini yo'qotgan odamga tovushni idrok etishini ta'minlaydi. Terapiya yordamida koxlear implantlar sokin va shovqinli muhitda nutqni tushunishni yaxshilashga imkon beradi. KI eshitish nervini bevosita elektr stimulyatsiyasi orqali akustik eshitishni chetlab o'tadi. Kundalik tinglash va eshitish mashqlari orqali koxlear implantlar bolalarga ham, kattalarga ham ushbu signallarni nutq va tovush sifatida talqin qilishni o'rganishga imkon beradi.

Implant ikkita asosiy komponentdan iborat. Tashqi komponent odatda quloq orqasiga taqiladi, lekin bolalarda kiyimga ham biriktirilishi mumkin. Ushbu komponent, tovush protsessorida mikrofonlar, elektron qurilmalar, raqamli signal protsessorlari (DSP) chiplari, batareya va ular bo'ylab implantga signal uzatuvchi g'altak mavjud. Ichki komponent, ya'ni haqiqiy implant, signallarni qabul qilish uchun spiral, elektronika va chig'anoq ichiga joylashtirilgan elektrodlar majmuasiga ega bo'lib, ular koxlear nervni rag'batlantiradi.

Jarrohlik amaliyoti umumiy narkoz ostida amalga oshiriladi. Jarrohlik xavfi minimaldir va ko'pchilik odamlar ambulator jarrohlik amaliyotidan o'tadilar va o'sha kuni uylariga ketishadi. Ammo, ba'zi odamlarda bosh aylanishi, kamdan-kam hollarda, tinnitus yoki yuz nervining ko'karishi kuzatiladi.

1970 va 1980-yillardagi implantlarning dastlabki kunlaridan boshlab implant orqali nutqni idrok etish doimiy ravishda o'sib bordi. AQSHda 200 000 dan ortiq odam 2019-yilgacha CI olgan. Zamonaviy implantlarning ko'p foydalanuvchilari implantatsiyadan so'ng yaxshi eshitish va nutqni idrok etish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Ushbu implantlar bilan bog'liq muammolardan biri implantatsiyadan so'ng eshitish va nutqni tushunish qobiliyatlari individual implant foydalanuvchilari orasida keng ko'lamli o'zgarishlarni ko'rsatishidir. Implantatsiya yoshi, otionalarning ishtiroki va ta'lim darajasi, eshitish qobiliyatini yo'qotishning davomiyligi va sabablari, implantning qanday joylashishi, koxlear asabning umumiy salomatligi, shuningdek, bu o'zgarish qayta o'rganishning individual imkoniyatlari kabi omillar bo'ladi.

Koxlear implantatsiyadan keyin bolalarda eshitish in'ikosining rivojlanishi bilan quyidagilarni yodda tutish kerak: signalni taqdim etishdan oldin bolaning eshitish va vizual e'tiborini jalb qilish kerak; dastlab, CI protsessorining etarli darajada sozlanishiga erishilmaguncha, bolalar past tovushlarni eshitmaydilar va reaksiyani yuzaga keltirish uchun siz yetarli hajmli tovushlarni ishlatishingiz kerak, ular tovushlarga yashirin reaksiyaning davomiyligini oshirmoqdalar, shuning uchun ovoz berganingizdan so'ng siz tanaffus qilishingiz va javob berish uchun vaqt berishingiz kerak, u yo'qligida signalni takrorlang, bolalarda u ko'pincha tovushga javoban emas, balki stimulni etkazib berish vaqtiga reaksiyani rivojlantiradi, shuning uchun tovushga vosita reaksiyasini ishlab chiqishda signallar orasidagi intervalning davomiyligini o'zgartirish kerak.

Koxlear implantatsiya paytida yosh bolalarning o'z nutqlari aksariyat hollarda umuman yo'q yoki ongsiz g'ovur bilan ifodalanadi. Nutq protsessorini yoqqandan so'ng og'zaki nutqni shakllantirish bo'yicha ishlar tez rivojlanayotgan eshitish idrokini, dunyo haqidagi g'oyalarni (turli xil ob'ektlar va hodisalar, ularning xususiyatlari va funktsiyalari haqidagi fikrlarni) rivojlantirish va bolaning ovozli va artikulyar taqlid qilish qobiliyatini shakllantirish asosida amalga oshiriladi. O'quv jarayonida yozish va o'qish (global, o'quv rejasi) qo'llaniladi. Bolalarda og'zaki nutqni rivojlantirish natijalari boshqacha. Biroq, birinchi o'quv kursining oxiriga kelib, otionalarning intensiv yordami sharti bilan, bola atrofdagi odamlarning nutqiy xususiyatlariga faol taqlid qila boshlaydi. Ko'pgina bolalar operatsiya qilingan paytdan boshlab 1,5 yil ichida bir nechta so'zlardan ibora tuzish qobiliyatiga ega bo'ladilar, bolaning so'zli lug'ati sezilarli orta boshlaydi. Operatsiyadan 2 yil o'tgach, bola turg'un nutqni shakllantiradi, bu bolalarga kundalik hayotda muloqot qilish, ko'rganlari haqida gapirish, she'r o'qish va qo'shiq kuylashga imkon beradi.

Koxlear implantatsiyadan keyingi rehabilitatsiya kursining natijasi o'laroq, bolalar eshitish qobiliyatining jamiyatga integratsiyalashuv jarayonini muvaffaqiyatli tugatib, bolalar bog'chasiga borib, umumta'lim maktabida o'qishlari mumkin.

Koxlear implantatsiyadan so'ng bolalar bilan nutq o'stirish mashg'ulotlari olib boriladi. Nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarga tasvirlay olish, kuzatuvchanlik va bilish qobiliyatlarni shakllantirish maqsadida "Toping va tavsiflang" o'yinida tashkil etish mumkin. Ushbu o'yinni tashkil etish uchun turli xil o'yinchoqlar tanlanadi: ikkita qo'g'irchoq biri kamon bilan, ikkinchisi kamonsiz; turli xil rangdagi ikkita mushuk. O'yinchoqlar birma-bir ko'rib chiqiladi va taqqoslanadi; ularning xarakterli

xususiyatlari va farqlarini aytish orqali bolaning lug'at boyligi faollashtiriladi. Keyin tarbiyachi o'yinchoqlarni yashiradi (bolalar ularni tezda topishi uchun) va ularni topishni taklif qiladi: "Aziz oq mushukchani, Malika qora rangni, Nigora esa kamonli qo'g'irchoqni topadi". Bolalar o'yinchoqlarni topib olib kelishadi, o'qituvchining savollari ("Sizda qanday mushuk bor? Mushukning boshida nima bor? Va bu nima?") Bola tarbiyachi yordamida ularni nomlaydi va tavsiflaydi.

Ushbu suhbat natijasida bolalarning turlicha javoblari asosida fikrlar umumlashtirildi: «Malika qora mushukchani topdi. Uning boshida quloqlari, katta ko'zlari, mo'ylovi bor. Mushukchanning ham uzun dumi bor. "Bolalar savollarga yaxshi va to'g'ri javob berishni o'rgansalar, tarbiyachining tavsifini takrorlashlari so'raladi. Shunday qilib, bu yerda bolaga mavzuni tavsiflashda yordam berishga qaratilgan kuzatish, ko'rib chiqish, savol-javob, suhbat, analiz-sintez metodlar qo'llaniladi.

Bolaning og'zaki nutqini rivojlantirish va uning so'z boyligini boyitish vositasi sifatida o'yinchoqlardan foydalanish tez samara beradi. O'yinchoq bolada lug'atni mustahkamlash va faollashtirish imkoniyatini yaratadi, yangi so'zlarning manbai bo'lib xizmat qiladi. O'yinchoq bolada faqat ijobiy his-tuyg'ularni, gapirishga bo'lgan istakni uyg'otadi. Bolaning tasvirlash va hikoya qilishga bo'lgan qiziqishi orqali bilimlari ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. „NCD - Cochlear Implantation (50.3)“. www.cms.gov. Qaraldi: 22- noyabr 2021-yil.
2. ↑ 2,0 2,1, „Cochlear Implants“ (en). NIDCD. Qaraldi: 22-noyabr 2021-yil.
3. ↑ "Systematic Review of Auditory Training in Pediatric Cochlear Implant Recipients". *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 62 (5): 1574-1593. May 2019. doi:10.1044/2019_JSLHR-H-18-0252. PMID 31039327. <https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/291149>.
4. ↑ "Efficacy of individual computer-based auditory training for people with hearing loss: a systematic review of the evidence" *L.PLOS ONE* 8 (5): e62836. 2013-05-10. doi:10.1371/journal.pone.0062836. PMID 23675431 .PMC 3651281.//www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=3651281.
5. ↑ "Efficacy of individual auditory training in adults: a systematic review of the evidence". *Journal of the American Academy of Audiology* 16 (7): 494-504. July 2005. doi:10.3766/jaaa.16.7.9. PMID 16295236.
6. ↑ "Cochlear Implant". *Otolaryngologic Clinics of North America* 53 (1): 87- 102. February 2020. doi:10.1016/j.otc.2019.09.004. PMID 31677740.
7. ↑ "The multi-channel cochlear implant: multi-disciplinary development of electrical stimulation of the cochlea and the resulting clinical benefit". *Hearing Research* 322: 4-13. April 2015. doi:10.1016/j.heares.2014.08.002. PMID 25159273 .
8. ↑ "Advances in auditory prostheses" . *Current Opinion in Neurology* 25 (1): 61-66. February 2012. doi:10.1097/WCO.0b013e32834ef878. PMID 22157109. PMC 4123811.//www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=4123811.
9. ↑ "Factors affecting auditory performance of postlinguistically deaf adults using cochlear implants: an update with 2251 patients". *Audiology & Neuro-Otology* 18(1): 36-47. 2013. doi:10.1159/000343189 . PMID

23095305.https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/69118/1/Dillier_HuberA_etal_AudiolNeurotol_2012.pdf C.

10. ↑ Perception and psychoacoustics of speech in cochlear implant users, in Scientific Foundations of Audiology: Perspectives from Physics, Biology, Modeling, and Medicine. San Diego, CA, USA: Plural Publishing, Inc, 2016 285-319 bet.

11. ↑ "Three challenges for future research on cochlear implants". World Journal of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery 3 (4): 240-254. December 2017.doi:10.1016/j.wjorl.2017.12.010. PMID 29780970.PMC 5956139.<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5956139/>
<https://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=5956139>.

ONA TILIDAN DARSLARINI TASHKIL ETISH VA DARS SHAKLLARI

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti, professori v.b.

m.a.hamrayev@gmail.com

YASHINOVA SHAHZODA

Nizomiy Nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

Аннотация В этой статье исследуется сложная динамика организации урока и использование различных методов обучения в условиях обучения на родном языке. В исследовании рассматривается существующая литература для анализа эффективности различных организационных структур и подходов к обучению. В разделе «Методы» представлен план исследования, а в разделе «Результаты» представлены всесторонние результаты исследования. В разделе «Обсуждения» критически оцениваются результаты этих результатов, что приводит к окончательным выводам и предложениям по оптимизации занятий родным языком.

Ключевые слова: языковое образование, организация занятий, методика преподавания, родной язык, анализ литературы, результаты, обсуждение, выводы, предложения.

Abstract. This article explores the complex dynamics of classroom organization and the use of different teaching methods in mother tongue education settings. The study reviews existing literature to analyze the effectiveness of different organizational structures and training approaches. The Methods section presents the study design, and the Results section presents the comprehensive findings of the study. The Discussion section critically evaluates these findings, leading to final conclusions and suggestions for optimizing mother tongue instruction.

Key words: language education, organization of classes, teaching methods, native language, literature analysis, results, discussion, conclusions, suggestions.

Til ta'limi madaniy merosni saqlash va samarali muloqotni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqolada ona tili ta'limida qo'llaniladigan darslarni tashkil etish va turli xil o'qitish usullari ko'rib chiqilgan. Ushbu tarkibiy qismlarning nozik tomonlarini tushunish o'qituvchilar va murabbiylar uchun ona tillarida o'rganish tajribasi va malaka darajasini oshirishga qaratilgan.

Mavjud adabiyotlarni batafsil ko'rib chiqish til darslarini tashkil etishning turli yondashuvlarini ta'kidlaydi. Bu sinf hajmi, darslarning davomiyligi va chastotasi kabi omillarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, adabiyot tahlili o'qitish usullarining spektrini, kabi an'anaviy yondashuvlarni va kommunikativ tillarni o'qitish kabi zamonaviy metodikalarni o'rganadi. Ushbu bo'lim ona tili ta'limining hozirgi holati haqida to'liq ma'lumot berishga qaratilgan.

Turli tashkiliy tuzilmalar va o'qitish usullarining samaradorligini o'rganish uchun tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqotda talabalarning turli xil metodlari ishtirok etdi va ma'lumotlarni miqdoriy va sifatli yig'ish usullaridan foydalanildi. Sinf kuzatuvlari, o'quvchilarni baholash va so'rovlar ona tili darslarida o'quv jarayoni haqida to'liq ma'lumot to'plash uchun ishlatilgan.

Siz ta'lim kontekstida darslar va dars shakllarini tashkil etish haqida so'rayotganga o'xshaysiz. Sinflarning tuzilishi va tashkil etilishi ta'lim tizimiga, ta'lim darajasiga

(masalan, boshlang'ich, o'rta, oliy ta'lim) va madaniy sharoitga qarab keng farq qilishi mumkin. Biroq, men umumiy ma'lumot beraman:

Darslarni tashkil qilish:

Mavzuga Asoslangan:

- Aksariyat ta'lim tizimlari darslarni fanlar asosida tashkil qiladi. Talabalar matematika, fan, tillar, ijtimoiy fanlar va boshqalar kabi fanlar bo'yicha turli darslarda qatnashadilar.

Sinf darajalari:

- Sinflar ko'pincha bir xil yoshdagi yoki akademik darajadagi o'quvchilar birgalikda o'qiydigan sinflar bo'yicha tashkil etiladi.

Semestrlar yoki shartlar:

- Ko'pgina ta'lim muassasalari o'quv yilini semestr yoki chorakka ajratadi. Har semestr muayyan fanlarni qamrab olishi mumkin va talabalar oxirida imtihon topshirishadi.

Jadval:

-

Fakultativlar:

- Oliy o'quv yurtlarida talabalar o'zlarining qiziqishlari yoki mutaxassisliklari asosida tanlov kurslarini tanlashda moslashuvchanlikka ega bo'lishlari mumkin.

Klublar va darsdan tashqari tadbirlar:

- Maktablarda akademik darslardan tashqari ko'pincha darsdan tashqari mashg'ulotlar, to'garaklar va sport turlari tashkil etiladi.

Dars shakllari:

Ma'ruza:

- O'qituvchi talabalarning katta guruhiga ma'lumot taqdim etadigan an'anaviy format. Bu ko'pincha bir tomonlama muloqotdir.

Munozaraga asoslangan:

- O'zaro ta'sir va ishtirokni rag'batlantiradi. Talabalar munozaralarda qatnashadilar, fikr almashadilar va munozara mavzularida qatnashadilar.

Laboratoriya:

- Fan va muhandislik sohalarida keng tarqalgan turi bo'lib, talabalar tajribalar o'tkazadilar va nazariy bilimlarni amaliy sharoitda qo'llaydilar.

Seminarlar:

- Talabalar amaliy ko'nikmalarini oshirib, aniq loyihalar ustida ishlaydigan amaliy mashg'ulotlar.

- Talabalar, ko'pincha kichik guruhlarda, aniq mavzularni batafsil o'rganadigan chuqur mashg'ulotlar.

Onlayn darslar:

- Texnologiyaning rivojlanishi bilan darslar sinxron (jonli) yoki audio (yozib olingan) onlayn tarzda o'tkazilishi mumkin.

Dala sayohatlari:

- Muzeylarga, tarixiy joylarga yoki korxonalariga tashrif buyurish kabi sinfdan tashqari tajribalarni o'rganish.

Guruh loyihalari:

- Talabalar topshiriqlar yoki loyihalarni bajarish uchun birgalikda ishlaydigan hamkorlikdagi harakatlar.

O'z-o'zini o'rganish:

Baholash:

- Baholash usullariga testlar, viktorinalar, imtihonlar, taqdimotlar, insholar va amaliy namoyishlar kiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ta'lim amaliyoti turli mamlakatlar va ta'lim tizimlarida sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Ushbu sharh umumiy tushunchani beradi, ammo xususiyatlar mahalliy siyosat va madaniy ta'sirlarga qarab farq qilishi mumkin. Ushbu bo'limda natijalari tanqidiy tahlil qilinadi. Muhokama turli xil tashkiliy tuzilmalarni turli xil o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun qanday qilib moslashtirish mumkinligini o'rganadi. Shuningdek, u madaniy dolzarblik va texnologik integratsiya kabi omillarni hisobga olgan holda turli xil o'qitish usullarining kuchli va cheklovlarini o'rganadi. Ushbu bo'lim o'qituvchilar va siyosatchilarni ona tili ta'limi to'g'risida qaror qabul qilishda xabardor qilishi mumkin bo'lgan tushunchalarni taqdim etishga qaratilgan.

Xulosa:

Fikr va munozaralarga asoslanib, maqola ona tili ta'limida darslarni maqbul tashkil etish va o'qitishning samarali usullari haqida umumiy tushunchalar bilan yakunlanadi. Bundan tashqari, o'qituvchilar va murabbiylar uchun umumiy o'quv tajribasini oshirish, madaniy asrab-avaylash va ona tillarida lingvistik bilimlarni rivojlantirish bo'yicha amaliy takliflar taqdim etiladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola ona tili darslarida tashkiliy tuzilmalar va o'qitish usullarini har tomonlama tahlil qilish orqali til ta'limi bo'yicha doimiy darslarni samarali tashkil etishda hissa qo'shadi. Ushbu tadqiqotdan olingan tushunchalar ta'lim amaliyotchilari va murabbiylarni yanada samarali va madaniy jihatdan sezgir til o'rganish muhitini yaratishda rahbarlik qilishi mumkin.

Adabiyotlar.

1. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. – Toshkent, “O`ME” 2009. 324-b.
2. Sapayev Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. – Toshkent, “O`ME” 2009. 243- b.
3. Tadjibayeva D.Sh. Ona tili o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlari // The journal of academic researcg in educational sciences. 2021. maxsus son. 486-488 betlar.
4. Tolipov O`.Q. Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - T., “Fan”, 2006. 364-b.
5. To`xliyev B. O`zbek tili o`qitish metodikasi. – Toshkent, «Yangi asr avlodi», 2006. 232-b.
6. To`xliyev B., Oxunjonova O., Jumashv D. O`zbek tili o`qitish metodikasi (Amaliy va laboratoriya mashg`ulotlari). - T.: “O`zbekiston” 2011. - 145 bet.
7. Usmonova K. Adabiy ta'limda ilg`or pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2004, 186-bet.

**Ақли заиф уқувчилар луғат бойлигини шакллантиришнинг самарали
йўллари**

**Файзуллаева Ф.
Олигофренопедагогика йуналиши
4 курс талабаси
илмий рахбар Нуркелдиева Д.А.,п.ф.н.,доц.**

Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисидаги Қонуни” амалиётга кенг жорий қилинмоқда. Ҳар бир боланинг шахс сифатида камолга етиши учун шарт-шароит яратиш, сифатли таълим олишини таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Бошланғич синфларда ўқувчилар барча дарслар давомида назарий ва амалий билимларни олиш билан бирга жумлаларни тўғри тузиш, ўзаро муомала қоидалари, фикрни баён этиш, қайта ижодий ҳикоялаш, шеър ёдлаш орқали оғзаки нутқ кўникмалари ҳам ривожлантириб борилади. Нутқни тафаккурдан ажратиб бўлмайди, нутқ тафаккур асосида ривожланади. Она тили дарслари болалар луғатини бойитишга самарали ёрдам беради, нутқни тузишга ўргатади. Она тили дарслари болалар луғатини бойитишга самарали ёрдам беради, нутқни тузишга ўргатади. Ўқиш дарси ва у билан боғлиқ ҳолда олиб бориладиган экскурсия ўқувчиларга табиат ҳодисалари, кишилар ҳаёти ва меҳнати ҳақида билим беради. Бу дарсда ўқувчи нутқига, уни шакллантириш ва ўстиришга кенг имконият яратади. Бошланғич синфдаги бошқа дарсларда ҳам ўқувчилар нутқи хилма-хил сўзлар билан бойитилади.

Ўқитувчи ўқувчиларнинг оғзаки нутқини ўстириш учун барча машғулотларда уларнинг луғат бойликларини аниқ мақсадга йўналтирилган режа асосида сўзларни нутқда фаол қўллашга ўргатиш орқали мустаҳкамлаб бориш керак. Ўқувчилар етарли сўз бойлигига эга бўлмасдан туриб аниқ ва раво фикр юрита олмайдилар.

Ўргатилган ҳар бир янги сўз ўқувчиларнинг сўз захирасини оширади, фикр ифодалаш имкониятларини кенгайтиради. Шунинг учун ҳам ўқувчилар билан сўз ва унинг маъноларини эгаллаш устида узлуксиз иш олиб бориш лозим.

Ёрдамчи мактаб бошланғич синф ўқитувчилари 1-синфга қабул қилинган ақли заиф ўқувчиларни дарсларда турли усуллар билан ўқиш ва ёзишга ўргатиб бормоқдалар. Ақли заиф ўқувчиларнинг билиш фаолияти ва нутқидаги нуқсонлар саводга ўргатишда кўплаб қийинчиликларни келтириб чиқаради. Хусусан, ақли заиф ўқувчилар нутқининг луғат бойлигининг камбағаллиги ҳам уларнинг умумий ривожланишига, мактабда таълим олишларида муаммолар келтириб чиқаради. Айрим ўқитувчилар ёрдамчи мактабнинг 1 синфида ақли заиф ўқувчиларнинг луғат бойлигини кенгайтириш ишларини амалга оширишда қийналмоқдалар. Бу муаммолар ёрдамчи мактабнинг 1 –синф ўқувчиларининг луғат бойлигини ўрганиш ишларининг муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Ақли заиф болалар сўз бойлигининг ўзига хос томонлари кўплаб муаллифлар диққат-эътиборини ўзига жалб қилган. Улар, идрок қилиш фаолиятидаги бузилишлар пассив ва актив луғатларнинг шаклланишида ўз изини қолдиради, деб эътироф этганлар.

Ақли заиф болаларда луғат бойлигининг камбағаллиги, сўзлардан нотўғри фойдаланиш, пассив луғатнинг актив луғатдан устун бўлиши ва сўзларни мазмунга қараб ишлатишдаги қийинчиликлар сезилиб туради. Бу болаларда сўз бойлиги камбағаллигининг муҳим сабаблари бўлиб, уларнинг ақлий ривожланиши пастлиги, атрофдаги олам ҳақида бўлим ва тасаввурларнинг чекланганлиги, вербал хотиранинг заифлиги, ижтимоий ва нутқий муносабатга бўлган талабнинг пастлиги, кизиқишларнинг шаклланмаганлиги ҳисобланади¹.

Ақли заиф болаларнинг пассив луғати фаол луғатга қараганда кўпроқ, лекин шунда ҳам бирор сўзни қайтариш, талаффуз этиш учун йўналтирувчи савол талаб этилади. Қийинчиликлар бир томондан, ақли заиф болаларнинг бош мия пўстлоғидаги тормозланишдан, бошқа томондан, семантик майдонлар шаклланишидаги ўзига хосликлардан келиб чиқади.

Ақли заиф болалар билан олиб борилган кузатишлар таҳлили шуни кўрсатадики, улар предметлар ва ҳолатларни билдирувчи сўзларнинг маъносини тушунишда қийинчилик ва хатоларга дуч келадилар, ҳаётий тажрибаларида кам учрайдиган предметни ҳатто кўрсата олмайдилар. Уларнинг пассив сўз бойлиги салмоғи фаол нутқидан юқори туради. Расмдаги тасвирларни мазкур тоифадаги болалар кўрсатиб бера олади, аммо номлашга ақлий имкони етмайди. Фаол сўз бойлигининг камлиги ақли заиф болаларнинг атрофдагилар билан мулоқот қилишда қийинчилик туғдиради. Ақли заиф болалар баъзи сўзларни расмдаги тасвирга қараб айтиб беради, лекин бошқа шароитда ва вазиятга шу сўзларнинг маъносини тушунмайди (М.П.Хамидова, Д.А.Нуркелдиева, 2009).

Бизнинг кичик ҳажмдаги тадқиқот ишимизни бажариш жараёнида олинган натижалар 1-синфда ўқиётган ақли заиф болаларнинг фаол луғатида асосан от сўз туркумига оид сўзлар мавжудлигини, феъл ва сифатларни кам қўллашларини кўрсатди.

Ўқувчиларнинг кўпчилиги сўзларни аниқ қўллашни билмайдилар. Улар учун фаол луғатнинг ривожланмай қолиши хос эканлиги намоён бўлди. Бу буюмларни, ҳаракатларни ва белгиларни номлашда аниқланди. Кўп сўзларни билмаслик натижасида ўқувчилар жавоб беришдан бош тортдилар ёки нотўғри жавоб бердилар. Сўзларни болалар баъзан ҳаракат билан кўрсатдилар. Масалан, “Кийимлар” мавзусида қўйлакнинг енги дейиш ўрнига ўзларининг енгини кўрсатдилар. Жуда кўп сўзларни битта сўз билан ифодаладилар. Масалан, битта сўзни бир неча предметга боғладилар, “туфли” сўзига ботинка, сандал, шиппак, кроссовка. Тадқиқот натижалари ақли заиф ўқувчиларнинг пассив луғати фаол луғатидан устунлигини, камбағаллигини кўрсатди. Улар учун сўзлар маъносининг ноаниқлиги, умумлаштиришнинг паст даражадалиги хос бўлди. Буларнинг барчаси 1-синф ўқувчилари билан барча дарслар жараёнида луғатини бойитиш ишларини тизимли ва мақсадга йўналтирилган равишда олиб бориш зарурлигини кўрсатди. Бунда айниқса дидактик ўйинлар самара бериши мумкин деган фикрдамиз.

Ақли заиф ўқувчиларнинг луғатини кенгайтириш қуйидагича олиб борилади:

1. Мантиқий категориялар бўйича пассив ва фаол луғатни тўплаш.

¹ Люблинская А. А. Очерки психологического развития - Изд. 4-е, перераб., М.: «Просвещение», 1995.- 356с.

2. Грамматик категориялар бўйича пассив ва фаол луғатни тўплаш.

Бунда тарбиячи экскурсиялар, сайрлар, кузатишлар, ўйинлардан фойдаланади. Материал аста-секин мураккаблаштирилиб, кўرғазмалардан кенг фойдаланилади.

Пассив феъл луғатига боланинг ўзи бажарадиган ҳаракатлар номи киритилади (ухлаяпти, овқатланыпти, ўтирипти, юрипти, сакраяпти, тозалаяпти, бақиряпти, расм чизяпти ва х-золар.

Болага қаратиб сўзланган нутқни тушунишини ривожлантиришда предметни бола ушлаб, пайпаслаб кўриб бўлганидан сўнг унга предмет билан бирор -бир таниш ҳаракат бажарилиши таклиф этилади. Ўқитувчи болага таниш предмет олиб келади у билан боғлиқ бирорта топшириқ беради. Агарда бола тушунмаса, логопед ўша предметни олиб унинг номини яна бир марта айтади, сўнгра ушбу предмет билан бажариладиган ҳаракатни кўрсатади.

Бундай машғулотлар учун материал сифатида ўйинчоқлар, уй-рўзғор буюмлари, кийимлар, идиш-товоқлар ва хоказолар қўлланилади.

Логопедик машғулотларда логопед ушбу мавзулар билан боғлиқ луғатни кенгайтиради ва аниқлаштиради. Агарда бола бирорта сўзни импрессив нутқда эгаллаб олган бўлса логопед уни эксперссив нутқга чиқаришга ҳаракат қилади.

Болаларнинг нутқини ривожлантиришда дидактик ўйинларга кўп аҳамият берилади. Ўйинлардан ақли заиф ўқувчиларнинг сенсор доирасини, умумий ва майда моторикасини ривожлантиришда фойдаланилади.

Дидактик ўйинлардан қўллашда куйидагиларга алоҳида аҳамият қаратилиши лозим: предметли сўзларни ва сифатларни бола луғатига кўпайтириш, предметни унинг белгилари ва хусусиятларига қараб таниб олиш малакаларини шакллантириш, предмет ва объектларнинг қисмларини ажратиб бера олиш ва уларни тўғри номлашга ўргатиш, предметни унинг қисмларига асосланган ҳолда аниқлаш ва уни номлаш малакаларини шакллантириш, предметнинг бели-хусусиятларини ажратиб, уларни номлай олишга ўргатиш.

Ақли заиф ўқувчиларнинг луғатини бойитишда тизимли, мақсадга йўналтирилган ишгина муваффақиятли бўлиши, болаларга зарур бўлган сўз ҳажми ва тушунчаларни эгаллаб олишларига ёрдам беради ва мустақил ҳаётга киришишларига имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Раҳманова В. С., Нуркелдиева Д.А. “Она тили ўқитиш махсус методикаси”. Т.: “Иқтисод”, 2023.
2. Аюрова М.Ҳ., Хамидова М. Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi. Т.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2009 у.
3. Мо‘minova L.R.,SH.Amirsaidova va boshqalar. Maxsus psixologiY. Т.: “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati”, 2013 yil.
4. Аксенова А.К. “Методика обучения русскому языку в коррекционной школе”. – М.: «Владос», 2014 г.

ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASISIGA TAYORLASHNING TIZIMLI YONDASHUVI

Safarova Sanobar Omontashevna

*Nizomiy nomidagi TDPU, Maxsus pedagogikaning klinik asoslari kafedrasi dotsenti
Madina Abdullayeva, Surdopedagogika yunalishi 202 guruh talabasi*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri bo'lgan alohida yordamga muhtoj bolalarni tarbiyalashda va ta'lim berishda yangicha yondashuv bo'lgan inklyuziv ta'lim to'g'risida so'z yuritiladi. Ma'lumki, psixologik jihatdan, alohida yordamga muhtoj bolalar rivojlanishning turli bosqilarida o'zgalarning ko'magiga muhtojlik sezadi. Bog'cha muhitida ularga ko'maklashish har-xil hayotiy vaziyatlarda imkon qadar mustaqil qaror qabul qilishi va ma'lum hatti-harakatlarni ongli amalga oshirishini rag'batlantirish (motivatsiyalash) hamda jamoaga moslashishini yengillashtirish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy moslashuv, imkoniyati cheklanganlik, integratsiya, inklyuziv ta'lim, bilim va ko'nikma, shaxs xususiyatlari, tizimlilik, yondashuv.

Alohida yordamga muhtoj bolalarni bolalik davridanoq har jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularga ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, umuman olganda, jamiyat hayotiga faol integratsiyalashuvi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish davlatimiz ijtimoiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Jumladan, "shaxsiy, oilaviy, ijtimoiy hayotida va mehnat faoliyatida xulq-atvorning eng maqbul modelini shakllantirish orqali shaxsni tarbiyalash" va "o'quvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishlari, hayotiy qobiliyatlarining shakllanishi uchun zarur korreksion (tuzatuvchi) — rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish" yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining asosiy vazifalarini tashkil etadi.

Bugunga kelib, sotsiologiya, pedagogika, psixologiya va defektologiyada "imkoniyati cheklanganlik" tushunchasi shartli ravishda ikki jihatdan, ya'ni tibbiy va ijtimoiy nuqtai nazarlardan talqin qilinmoqda. Tibbiyotda imkoniyati cheklanganlik bolada tashxis orqali organik patologiya va disfunktsiyani belgilash, pirovardida kasal maqomini berish, ularni tuzatish va ba'zida ajratib qo'yish zarurligi bilan bog'lanadi. Ijtimoiy yondashuvda esa ushbu tushuncha mohiyati bevosita insonning jamiyatga integratsiyalashuvi va moslashuvi bilan bog'liq holda tushunilmoqda.

Mutaxassislarining fikriga ko'ra, "Ijtimoiy moslashuv – bir vaqtning o'zida uchta darajada: jamiyatda, oilada va shaxsiy-individual darajada yuz beradigan murakkab hodisadir... Bolalarning zamonaviy voqelikka moslashuvi uning shaxsiy ijtimoiy-demografik xususiyatlari (sog'ligi holati, oilaviy ahvoli, ijtimoiy talab) bilan bir qatorda ijtimoiy institutlar: davlat, oila, ijtimoiy xizmatlar va jamoat tashkilotlarining ko'magiga ham bog'liq".

Maktabgacha ta'lim muassasi alohida yordamga muhtoj bolalarning jamiyat faol integratsiyalashuvi va individdan boshqa shaxslar bilan teng maqomga ko'tarilishi uchun muhim omillardan biridir. Bugungi kunga kelib jamiyatimizda alohida yordamga muhtoj bolalarga nisbatan ijtimoiy yondashuvning o'rni olib borilayotgan turli targ'ibot-tashviqot tadbirlari natijasida asta – sekinlik bilan bo'lsa-da, mustahkamlanib bormoqda. Lekin ularning bog'chada tarbiyalanishi, umumta'lim

muassasalarida o'qishi bilan bog'liq huquq va ehtiyojlari to'g'risidagi noto'g'ri tasavvurlar ("ular o'zlarini boshqara olishmaydi", "o'zgalari yordamiga muhtoj bolishadi", "ularning ruhiyati o'zgaruvchan" va boshqalar) ham uchrab turishidan ko'z yumib bo'lmaydi. O'z navbatida mazkur toifadagi bolalar tarbiyalanayotgan maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagog-tarbiyachilarning barchasi ham inklyuziv ta'lim bo'yicha yetarli bilim va malakalarga ega deyish, biroz mushkul.

Alohida yordamga muhtoj bolalarni maktabgacha ta'lim muassasasiga tayyorlashning tizimli yondashuv modeliga ko'ra, inklyuziv ta'lim mikrotizimdan keyingi mezotizimni tashkil etuvchi tarkibiy qismlardan biridir. Lekin yuqorida keltirilgan qator omillar inklyuziv ta'limning alohida yordamga muhtoj bolalarni maktabgacha ta'lim muassasasiga tayyorlab borishda bola shaxsini shakllantirish va rivojlantirishda asosiy ijtimoiy institutlardan biri sifatidagi o'rni va ahamiyatini yanada oshiradi.

Inklyuziv ta'lim doirasida yaratilgan dasturlar amalga oshiriladigan tadbirlar shakli va mazmunini belgilashda ularni o'quv jarayonida va darsdan tashqari paytlarda amalga oshirilishida o'zaro muvofiqligiga alohida ahamiyat qaratish lozim bo'ladi. Ya'ni, yuqoridagi ta'lim yo'nalishda beriladigan bilimlar va ko'nikmalar nazariy jihatdan o'quv fanlari mazmuniga singdirilishi bilan bir qatorda amaliy jihatdan darsdan tashqari tadbirlarda mustahkamlanib borilishi zarur.

Ma'lumki, psixologik jihatdan, alohida yordamga muhtoj bolalar rivojlanishning turli bosqilarida o'zgalarning ko'magiga muhtojlik sezadi. Bog'cha muhitida ularga ko'maklashish har-xil hayotiy vaziyatlarda imkon qadar mustaqil qaror qabul qilishi va ma'lum hatti-harakatlarni ongli amalga oshirishini rag'batlantirish (motivatsiyalash) orqaligina o'zining ijobiy natijalarini berishi zamonaviy ilm-fanda va amaliyotda o'zining tasdig'ini topmoqda. Ta'lim muassasasining pedagogik salohiyati, metodik va moddiy-texnik bazasi va shu kabi boshqa imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda mazkur toifadagi bolalar tarbiyalanayotgan oilalar (otonalari, ularning o'rnini bosuvchilar, oilaning boshqa a'zolari) bilan olib boriladigan ishlar ham o'zining alohida ahamiyatiga ega. Buning uchun ta'lim muassasasining inklyuziv ta'lim doirasida yaratilgan dasturi oilalar bilan hamkorlik bo'yicha ham tashkiliy-pedagogik chora-tadbirlarni o'z ichiga olishi ijobiy natijalarni beradi.

Bugungi kunda alohida yordamga muhtoj bolalar muammolari bilan jamoat va nodavlat tashkilotlari ham shug'ullanib, qator loyihalar va dasturlarni amalga oshirmoqda. Bizningcha, "Alohida yordamga muhtoj bolalarni bog'cha sharoitiga tayyorlash – ijtimoiy integratsiyalashuvning muhim omili" yo'nalishidagi ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yish, jumladan, bu boradagi ta'lim dasturlarini samarali amalga oshirishda mavjud imkoniyatlarni to'g'ri yo'naltirishga zamin yaratgan bo'lar edi.

Alohida e'tibor berilishi lozim bo'lgan jihatlardan biri alohida yordamga muhtoj bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini va muammolarini inobatga olgan holda sotsiologiya, psixologiya, pedagogika, defektologiya, tibbiyot kabi fanlarning zamonaviy tadqiqot metodlaridan samarali foydalangan holda o'rganish yuqorida qo'yilgan masalalarni hal etishning yangi shart-sharoitlari va imkoniyatlarini ochib beradi. Ilmiy tadqiqotlardan olingan natijalar, tabiiyki, alohida yordamga muhtoj bolalarni rivojlanishning dastlabki bosqichlaridan boshlab bog'chaga, maktabga va

jamiyat muhitida oilaviy hayotga tayyorlab borishning ilmiy-metodologik va amaliy-metodik asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa sifatida aytish joizki, bugungi kunda alohida yordamga muhtoj bolalarni maktabgacha ta'lim muassasasiga inklyuziv ta'limning, xususan ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining imkoniyatlari boshqa ijtimoiy institutlarga qaraganda kengroq, lekin bu jarayonning sifati va samaradorligi boshqa institutlar bilan faol hamkorlikda ishlab chiqilgan alohida dastur asosidagi tizimli tadbirlarni amalga oshirish bilan bog'liq.

Foydalanilgan

adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 1991-yil 18-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi 422-XII-sonli qonuni. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1992-y., 2-son, 78- modda.
2. »Inklyuzivnoye obrazovaniye detey s ogranichennymi vozmojnostyami» tezislar to'plami. – T., 2008. -S. 191-193.
3. Kalbayeva X. O'zbekiston Respublikasi inklyuziv ta'lim konsepsiyasi.
4. Mo'minova L.R Inklyuziv ta'lim. Dastur. T., 2014
5. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta'lim. – T.: "Chashma print", 2011.
R.Sh.Shomaxmudova "Maxsus va inklyuziv ta'lim" uslubiy qo'llanma. Toshkent 2011-y.

**Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni metodik tayyorgarligini oshirishda
PIRLS xalqaro baholash dasturining ahamiyati**

Avazova Durdona Erkinovna

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti "Boshlang'ich ta'limda
ona tili va uni o'qitish metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

Komilova Sabina

Nizomiy nomidagi TDPU, Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

Annотatsiya: Mazkur maqolada PIRLS xalqaro tadqiqotida boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasi va sifati taqqoslanadi. Shuningdek Respublikada amalga oshirilayotgan islohatlar va o'quvchilarning o'qish savodxonligini aniqlashga qaratilgan metodik tavsiyalar keltirilgan. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni metodik tayyorgarligini samaradorligini oshirish uchun qanday chora tadbirlar qo'llash kerakligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, OECD, PISA, TIMSS, TALIS , Xalq ta'limi tizimini, badiiy tajriba, pedagogik yangilik, texnologiya, axborot texnologiyalari, Progress in International Reading Literacy Study, kichik badiiy hikoya, Test topshiriqlari, metod va tavsiyalar.

Annotation: in this article, the PIRLS international study compares the level and quality of understanding of Primary School students by reading the text. Also presented are reforms carried out in the Republic and methodological recommendations aimed at determining the literacy of students. What measures should be applied to improve the effectiveness of methodological training of future primary school teachers.

Keywords: PIRLS, OECD, PISA, TIMSS , TALIS, public education system, artistic experience, pedagogical innovation, technology, information technology, Progress in International Reading Literacy Study, small fiction story, Test assignments, method and recommendations.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5712-son Farmonida 2030-yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan. [7]. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish borasida Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiya[1]si doirasida boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish malakalari va kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida urg'u bergan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy

ishtirok etish nazarda tutilgan. Shu asosda o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dastur [PISA], boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasini baholash xalqaro dasturi [PIRLS], o'quvchilarning matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi [TIMSS], rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim berish muhitini hamda ularning ish sharoitlarini o'rganish bo'yicha xalqaro baholash [TALIS] dasturlarida ishtirok etishga kirishildi.

Ushbu tadqiqotlar yuqori texnik va ilmiy talablar asosida o'tkaziladi. Shuningdek, o'rganilayotgan holatlarning xususiyatidan kelib chiqib, amaliy tadqiqotlar bilan birga kuzatuv kabi samarali usullardan ham foydalaniladi

Ushbu dasturning ko'p yillar davomida muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotganiga 2021-yilda 20 yil to'ladi. Progress in International Reading and Literacy Study [PIRLS] – boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash uchun: Boshqacha qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma'lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o'qish va o'qitishni yaxshilash uchun ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga oid ma'lumotlarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturidir.

Shuningdek, PIRLS, yosh o'quvchilar tomonidan maktabda va maktabdan tashqarida ta'lim olishning katta qismini tashkil etuvchi, ya'ni badiiy tajriba orttirish, ma'lumot olish va undan foydalanish ko'nikmalarini baholash kabi ikkita keng qamrovli maqsadlarni ifodalaydi. Yana shuni aytish mumkinki, ushbu dastur zamon bilan hamnafas qadam tashlaydi hamda o'zining baholash mezonlarini zamonaviy talablarga muvofiq ravishda takomillashtirib boradi. Bunga misol sifatida, 2021-yilda o'tkaziladigan tadqiqotda o'quvchilarga birinchi marta raqamli formatdagi topshiriqlarni taqdim etishni rejalashtirganini aytish o'rinlidir. Raqamli formatga o'tish bilan birga, internet muhitida boshqariladigan PIRLS onlayn o'qishni kompyuterda baholash kabi o'zgarishlar ham ko'zda tutilgan.

“PIRLS - ingliz tilidagi “Progress in international reading and literacy study” so'zlaridan olingan bo'lib, O'quvchilarning o'qib tushunish darajasini baholashga mo'ljallangan xalqaro tadqiqot dasturidir. Mazkur dastur IEA tomonidan har besh yilda bir marotaba amalga oshirilib, unda PISA dan farqli ravishda boshlang'ich ta'limdagi 4-sinf o'quvchilarining badiiy tajriba orttirish, axborot olish va undan foydalanish ko'nikmalari baholanadi. Ushbu xalqaro dastur bolaning mustaqil inson sifatida rivojlanishida katta ahamiyat kasb etib, boshlang'ich ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini xalqaro miqyosda baholaydi. PIRLS dasturida asosiy e'tibor 4-sinf o'quvchilariga qaratiladi, buning boisi odatda, ushbu rivojlanish davrida o'quvchilar o'qish ko'nikmasini hosil qilgan bo'lib, endi bu ko'nikmadan boshqa fanlarni o'rganishda foydalanayotgan bo'ladi[54].

“PISA - inglizchadan olingan qisqartma bo'lib “Program for international student assessment” – O'quvchilarni baholash xalqaro dasturi degan ma'noni anglatadi. Ushbu dastur OECD tomonidan amalga oshiriladigan bo'lib, u dunyo bo'ylab 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlik darajasini baholovchi xalqaro tadqiqotdir. Tadqiqot an'anaviy ravishda 3 yilda bir marotaba o'tkazilib, har bir davriylikda bittadan yo'nalishga ustuvorlik beriladi hamda bitta

innovatsion yo'nalish kiritiladi"[2]. 2022 yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan tadqiqotda innovatsion yo'nalish sifatida o'quvchilarning kreativ fikrlash kompetensiyalari ham baholanadi. Unda o'quvchilar maktabda egallagan bilimlarini qanchalik eslab qolganliklari emas, balki olgan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishlari, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalari baholanadi.

TALIS (Teaching and Learning International Survey)[2] bu – maktab ta'limi tizimi o'qituvchilar qatlami[korpusi]ni o'qitish va ularni o'rganish bo'yicha xalqaro tadqiqotlar majmuasi bo'lib, OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development] – Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti homiyligida o'tkaziladigan maktab ta'lim muhiti, kasbiy sharoitlar va o'qituvchilarni professional/mahoratli pedagog darajasigacha rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli va nufuzli xalqaro qiyosiy tadqiqotlardir[3].

TALIS so'rovnomasi natijalari dunyo maktablaridagi akademik muhit, o'qituvchi va maktab direktorlarining kasbiy faoliyati, ularning malaka oshirishlariga oid mavjud sharoitlar haqida fikr yuritishga undaydi. Mazkur keng ko'lamli tadqiqot ota-onalar o'z farzandlari taqdirini ishonib topshirayotgan ta'lim dargohlarida sodir bo'layotgan pedagogik, uslubiy va ijtimoiy jarayonlar to'g'risidagi imkon qadar xolis ma'lumotlarni to'plash, tahlillar natijasida uni takomillashtirishga to'sqinlik qilayotgan omillarni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish har bir mamlakatdagi bo'lajak o'qituvchilarini kasbiy va metodik tayyorgarligini har tomonlama rivojlantirish imkon beradi.

PIRLS tadqiqoti turli mamlakatlarning ta'lim siyosati uchun katta ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari ta'lim sohasidagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish choralarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bundan tashqari, PIRLS mamlakatlarga o'z natijalarini boshqa mamlakatlar natijalari bilan solishtirish va yaxshilash yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari 2016 yilda Rossiyada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi yuqori ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqotda ishtirok etgan 50 davlat orasida Rossiya Yaponiya, Gonkong va Singapurni ortda qoldirib, birinchi o'rinni egalladi. Bu muvaffaqiyatga erta yoshdanoq o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan ta'lim tizimi orqali erishildi. Rossiyada savodxonlikni o'rgatishga katta e'tibor beriladi va bu xalqaro testlarda yuqori natijalarda namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, Rossiyaning PIRLS bo'yicha muvaffaqiyatini boshqa omillar bilan izohlash mumkin. Misol uchun, Rossiyada kitob o'qish an'anasi mavjud bo'lib, u avloddan-avlodga o'tadi. Bu bolaning hayotining dastlabki bosqichlaridayoq o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, Rossiyada o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga katta e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilar sifatli ta'lim oladi va doimiy ravishda o'z malakasini oshirish imkoniyatiga ega. Bu ularga o'quvchilar bilan samarali ishlash va o'qish savodxonligini oshirish imkonini beradi. PIRLS tadqiqoti butun dunyo bo'ylab ta'lim sifatini baholashda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot natijalari muammolarni aniqlash va ularni hal qilish choralarini ishlab chiqish imkonini beradi. Ta'limni takomillashtirish, o'quvchilarning kitobxonlik savodxonligini oshirish borasidagi ishlarni davom ettirish muhim. PIRLS xalqaro baholash dasturining bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish kontekstidagi ahamiyatini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Ushbu dastur

dunyoning turli mamlakatlaridagi to'rtinchi sinf o'quvchilarining savodxonlik darajasini baholash tizimidir. Bu matnlarni o'qish va tushunishga o'rgatishdagi muammolarni aniqlash, shuningdek, maktab ta'limida qo'llaniladigan usullarning samaradorligini aniqlash imkonini beradi. PIRLS ning asosiy afzalliklaridan biri ta'lim natijalarini mamlakatlar bo'ylab solishtirish qobiliyatidir. Bu ko'plab mamlakatlar uchun umumiy bo'lishi mumkin bo'lgan tendentsiyalar va muammolarni aniqlash, shuningdek, matnlarni o'qish va tushunishni o'rgatishning eng samarali usullarini aniqlash imkonini beradi. Buning sharofati bilan boshlang'ich sinf o'qituvchilari turli mamlakatlarning ilg'or tajribalaridan foydalanishlari, o'qitishning yanada samarali usullarini yaratishlari mumkin. PIRLS doirasida talabalar turli mavzulardagi matnlarni o'qish, shuningdek, o'qishni tushunish uchun muammolarni hal qilishni o'z ichiga olgan testdan o'tkaziladi. Test natijalari talabalarning savodxonlik darajasini baholash va uni boshqa mamlakatlar natijalari bilan solishtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. [71,72] 1
2. Ismailov A.A., O'quvchilarning ta'limdagi yutuqlarini baholash tizimini xalqaro talablar asosida takomillashtirishning nazariy va institusional asoslari, Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar [2022 yil № 2], DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.28.34.014>
3. TALIS – The OECD Teaching and Learning International Survey [Elektron manba] // OECD. – Kirish rejimi: www.oecd.org/education/talis
4. OECD [Elektron resurs, manba]. – Kirish rejimi: <https://www.oecd.org>. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti [ingliz tilida: The Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]].
5. Radjiyev A., Karimov F., Ibragimov A., Axmedov M. TALIS-2018 Xalqaro tadqiqotlar talablari asosida o'tkazilgan so'rovnoma va tadqiqotning hisoboti. Toshkent-2021
6. Anders Y., Rossbach H.G., Weinert S., Ebert S., Kuger S., Lehl S., va J. Von Maurice. Home and preschool learning environments and their relations to the development of early numeracy skills. *Early Childhood Research Quarterly*, 27[2], 2012.378B
7. Sh.U.Sariyev. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda folklor namunalarning ahamiyati // PEDAGOGS, 2023/6/22. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LrrORX0AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=LrrORX0AAAAJ:bz8QjSJIRt4C
8. Avazova Durдона Erkinovna BOSHLANG'ICH SINFDAN BADIY MATNLAR USTIDA ISHLASHDA PIRLS TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING IJOBIY AHAMIYATI. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=lfh6SfgAAAAJ&citation_for_view=lfh6SfgAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
9. Akiba, M., Letendre, G.K., & Scribner, J.P. [2007]. Teacher quality, opportunity gap, and national achievement in 46 countries. *Educational Researcher*, 36[7], 369–387.

Совместная деятельность института и детских учреждений, способствует профессиональному становлению будущих педагогов

Д. Р.Иногамова

К.п.н.,(Ph.D) доц.кафедры "Клинические основы специальной педагогики"

Педагогического института имени Низами

E-mail: inogamova.dilya@gmail.com

А.И.Рахматуллаев

Педагог кафедры "Клинические основы специальной педагогики" Педагогического

института имени Низами

E-mail: dr.rakhmatullayev@gmail.com

М.Содиқова

Студентка 104 группы направление логопедии

Аннотация:

В статье изложены педагогические условия, способствующие решению проблемы об изменениях в системе дошкольного образования. Раскрывается авторский взгляд на организацию и прохождение педагогической практики, позволяющий педагогу всесторонне развивать дошкольников, а также помогающий формировать познавательные умения и навыки детей. Отмечается, что совместная деятельность института и детских учреждений, способствует профессиональному становлению будущих педагогов и предоставляет опыт «погружения» будущих педагогов в профессиональную педагогическую среду.

Abstract:

The article describes the pedagogical conditions which contribute to solving the problem of changes in the preschool educational system. The author's view of the organization and passing of pedagogical practice is presented, which allows for the teacher comprehensively develop preschoolers by helping to form the cognitive skills and abilities of children. It is noted that the joint activity of the institute and children's institutions contributes for the professional development of future teachers and enhance the experience of "immersion" of future teachers in a professional pedagogical environment.

Ключевые слова: *дети дошкольного возраста, совместное деятельность, подготовка педагогических кадров*

Key words: *preschool children , joint activities, the training of teachers,*

В последние годы в нашей стране были приняты ряд законов и положений, такие как Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании», Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальная программа по подготовке кадров», направленные на модернизацию системы дошкольного образования, включающие изменения и улучшения государственного образовательного стандарта, тем самым позволяющие педагогу всесторонне развивать и формировать познавательные умения и навыки детей дошкольного возраста [1, 2].

Несмотря на изменения по улучшению системы дошкольного образования, существует актуальная тенденция, как сложность формирования практического

навыка по специализации будущих воспитателей дошкольного образования, которую в данной статье мы постараемся изложить.

Проблема формирования практического навыка будущих воспитателей также является актуальной в ведущих зарубежных странах, как Южная Корея, Китай, Турция и т.д. К примеру, можно привести, недавно принятую национальную программу «Начального и среднего образования» в Южной Корее, рассматривающая вопросы формирования практических междисциплинарных навыков у воспитателей дошкольного образования [3].

Как видно, данная тенденция становится все более актуальной и все больше исследователей данного вопроса сходятся во мнении, что будущие воспитатели дошкольного образования, кроме освоения предметов и дисциплин общего образовательного характера, должны параллельно формировать практические навыки специализированного и междисциплинарного преподавания приводящим к улучшению общения и воспитания детей дошкольного возраста.

Одним из базовых условий определяющую готовность будущих педагогов

к педагогической деятельности является формирование их педагогической направленности, путем внедрения практических занятий в учреждениях дошкольного образования, тем самым формируя готовность к педагогической деятельности будущих воспитателей.

Включенность будущего педагога в реальный образовательный процесс уже на этапе подготовки к профессиональной деятельности, способствует пониманию сущности педагогической профессии и осознанию психологических основ выбора данной профессии. Приобщение к практической педагогической деятельности позволяет получить соответствующий опыт и инициировать процесс качественного преобразования педагогом своего внутреннего мира, осознать его и прийти к пониманию своей профессии [4].

Ведь педагогическая практика позволяет студентам узнать все аспекты выбранной профессии. Педагогическая практика помогает студенту более осознанно изучать свою выбранную профессию, способствует формированию педагогической направленности студента и, готовности посвятить себя в педагогическую деятельность. Таким образом, интегрированное образование совместно с практической деятельностью, является необходимой частью формирования будущих студентов в качестве профессиональных педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста.

В рамках существующих образовательных стандартов Республики Узбекистан [1, 2] в кафедре “Клинические основы специальной педагогики” Педагогического института имени Низами, отводится отдельное внимание на исследование вопросов применения практики и межпредметной интеграции в педагогической деятельности студентов факультета дошкольного и дефектологического образования. Как показывают практические результаты и методологические исследования, использование интегративного перехода, то есть формирование практических междисциплинарных навыков, совместно с педагогической деятельностью, показало позитивное влияние на качество процесса обучения и улучшение итоговых результатов студентов [5]. За счет междисциплинарной интеграции дополнительно отмечается качественное об-

новление применяемых методических подходов и повышение профессионализма студентов.

Отдельно можно выделить следующие результаты интегрированного обучения проведенных в экспериментальных группах. Студенты в данных экспериментальных группах обучались по утвержденной программе включающую в себя интегрированный междисциплинарные предметы. Установлено что, включение междисциплинарных предметов в процесс обучения:

- существенно улучшает академическую успеваемость студентов, позволяя достигать высоких результатов в учебе, относительно групп, обучавшихся по стандартной программе;
- позволяет студентам успешно переходить от «поверхностного» обучения и охвата содержания к «глубокому пониманию» изучаемой проблематики. Студенты берут на себя инициативу и ведущую роль в обучении;
- значительно повышает самооценку, эмоциональную уверенность и уровень самосознания студентов.

В целом, междисциплинарный подход значительно сокращает разрыв в достижениях сильных и слабых учащихся, усиливает мотивацию студентов к обучению, их вовлеченность в учебный процесс и даже способствует значительному сокращению прогулов и дисциплинарных нарушений.

Интересными представляются результаты исследования, проведенные профессорско-преподавательским составом кафедры. Например, была организована работа, в ходе которой дисциплинарные блоки «Возрастная физиология и гигиена», «Основы генетики и наследственные нарушения в развитии детей дошкольного возраста», «Педагогика и психология», «Уход за детьми дошкольного возраста», «Информатика и математика», иностранные языки: английский, русский и корейский были тематически интегрированы и направлены к одной идее, то есть к тематике «Воспитание ребенка».

Разработанная программа апробировалась в Педагогическом институте совместно с несколькими дошкольными образовательными учреждениями. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что более эффективным оказались программы с практическим применением междисциплинарных навыков.

Необходимо отметить, что даже если учебные программы были тематически интегрированы, но обучение осуществлялось без практических навыков, студенты не показывали заинтересованность к профессии и итоговые результаты были значительно ниже экспериментальной группы. Другими словами, стало очевидно, одной интеграции учебных планов и программ недостаточно для повышения эффективности обучения. Можно сделать вывод, что для достижения дальнейшей эффективности в обучении и в формировании будущих педагогов, необходимо междисциплинарное интегрированное обучение с применением практики, позволяющее студентам обобщиться к проблемам реальной педагогической деятельности в центре которой является вопрос воспитание ребенка.

Образовательную систему, как известно, олицетворяет учитель-педагог. И от этого, какая обстановка создана для него, во многом зависит и качество обучения. Как говорил Отто фон Бисмарк: – «Отношение государства к учителю - это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе госу-

дарства, либо о его слабости», что можно видеть в примере нашего государства [6].

Заключение. Как показывает мировая практика, ключевой проблемой, стоящей перед современным образованием, является низкая мотивация учителей, связанная с их собственным развитием и профессиональным ростом. Данная проблема также должна решаться в высших учебных заведениях, занимающихся подготовкой педагогических кадров. Для этого требуется большое внимание к формированию идеологии и непрерывного развития профессиональной подготовки студентов. Таким образом, формирование идеологии постоянного саморазвития и профессиональная подготовка студентов, должна стать первоочередной задачей, затрагивая всех студентов факультета, а не только активных.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании». Принят Законодательной палатой 22 октября 2019 года. Одобрен Сенатом 14 декабря 2019 года.
2. Закон Республики Узбекистан об образовании. Настоящий Закон утратил силу в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 «Об образовании».
3. Жаркова Т.Г. и другие «Некоторые аспекты межпредметной интеграции в зарубежном школьном образовании». Научно теоретический журнал Российской академии образования. «Педагогика» 2019 года № 12 стр.102.
4. Поставнева И.В. и Поставнев В.М. «Формирование педагогической направленности будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций». Теоретический и научно методический журнал. «Дошкольник». 2019 года № 6 с14.
5. Dilfuza Inogamova, Nodira Rustamova. Using of interactive teaching methods in the process of self- education of future teachers// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 09, 2020.
6. Отто фон Бисмарк. «Цитаты». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ru.citaty.net/avtory/otto-fon-bismark/>.

8-sinf Biologiya (Odam va uning salomatligi) darsligi mavzularini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish

TDPU dotsenti v.b. PhD R.Madatov

TDPU 4-kurs talabasi Nu'monova Kamola

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisda 8-sinf “Odam va uning salomatligi “ faninngi o'rgatishda raqamli ta'lim manbalari, multimedia taqdimotlari, internet manbalari, elektron entsiklopediyalar, didaktik materiallar va video va audio materiallarni o'rni va vazifalari keltirilgan. Biologiya fanida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari foydalanish, virtual laboratoriyalar tashkil qilish va ularni dars jarayonida qo'llash, dars jarayonining samaradorlik natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, anatomiya ,internet, animatsion, interfaol, eksperiment, multimediya, video, audio didaktik, materiallar, virtual laboratoriy.

Аннотация. В данной статье представлены роль и функции цифровых образовательных ресурсов, мультимедийных презентаций, интернет-ресурсов, электронных энциклопедий, дидактических материалов и видео и аудиоматериалов в обучении биологии. Представлены использование информационных и коммуникационных технологий в биологии, организация виртуальных лабораторий и их использование в ходе Урока, результаты эффективности учебного процесса.

Ключевые слова: биология, анатомия, интернет, анимация, интерактив, эксперимент, мультимедиа, видео, аудиодидактика, материалы, виртуальная лаборатория.

Abstract. This article presents the role and functions of digital educational resources, multimedia presentations, internet resources, electronic encyclopedias, didactic materials and video and audio materials in teaching biology. The use of information and communication technologies in biology, the organization of virtual laboratories and their use in the course of the Lesson, the results of the effectiveness of the lesson process are represented.

Keywords: biology, internet, animation, interactive, experiment, multimedia, video, audio didactic, materials, virtual laboratory.

Raqamli texnologiya– xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib. Unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy ho'jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha kattasamaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni. Masofaviy meditsina xizmatlari ko'rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin. Biz bu maqolada ta'lim tizimida raqamlashtirishni o'rniga o'xtalib o'tamiz.

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa Ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari Rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, Noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon Liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilandars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Onlayn darslardara-

qamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishi xammamizga ma'lum. Masalan, televideniya orqali berib borilgan onlayn darslar raqamli ta'lim olishning bir turi deb olsak bo'ladi

Yutuqlari.

- Xohlagan joyida vaxohlagan vaqtidata ilm olish imkoniga ega;
- Internetdan axborot olishva undan
- Foydalanish madaniyati shakllanadi;
- Ta'lim tizimini yangi bosqichgako'taradi;
- Vaqt va mablag` sarfini keskin kamaytiradi;
- “Raqamli dunyo”da yo`qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo`lish kabilar.

Raqamli ta'lim tizimini yuksalishiga Wi-Fi Zonalar IT parklar ochilishi kattaxizmat qiladi. Ta'lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan Ishlash qobiliyatini o`stirish va internet orqali turli Ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug`iladi. Bu esa o`z navbatida ta'lim beruvchilarni o`z ustida ko`proq ishlashi va raqobat tufaylita'lim sifatini yanada ortishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari raqamli texnologiyalar yana Sun`iy intellekt texnologiyasini joriy etish soliq to`lashdan bo`yin tovlash holatlarini aniqlash, Firibgarliklarni oldini olish, ma'lumotlarni tahlil qilish va takrorlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo`l kelsa, katta hajmli ma'lumotlar — Big data esa Soliq organlariga kelib tushadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qaytaishlash, tushumlarni yanada yaxshiroq bashorat qilish hamda to`lovchilar va soliqorganlari o`rtasidagi hujjat almashinuvini yaxshilash imkoniyatini beradi. Raqamli texnologiyalarni o`zlashtirish insoniyat tarixidagi boshqainnovatsiyalarga qaraganda tezroq sodir bo`lmoqda: bor-yog`i yigirma yil ichidaraqamli texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining qariyb 50 Foizini lqamrab olishga va ularning yordami bilan jamiyatlarni o`zgartirishga muvaffaq bo`ldi. Masalan, sog`liqni saqlash sohasida sun`iy intellektdan foydalanishga asoslangan ilg`or texnologiyalar inson hayotini saqlab qolish, kasalliklarni aniqlashva umr ko`rish davomiyligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ta'lim sohasida virtual o`quv muhiti va masofaviy ta`limning ta`minlanishi talabalarga boshqa imkoniyatga ega bo`lmagan. Dasturlarda qatnashish imkonini berdi. Bundan tashqari, blokcheynga asoslangan tizimlardan foydalanish orqali davlat xizmatlaridan foydalanish qulay bo`ladi, ularni ta`minlovchi institutlar mas`uliyatini oshiradi va sun`iy intellektdan foydalanish natijasida jarayonlar kamroq byurokratik bo`ladi.

Katta ma'lumotlar, shuningdek, yanada moslashuvchan va aniq siyosat va dasturlarga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib boryapti va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda.

Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta axamyatga ega. Biz ilgari ta'lim dasturlarini an'anaviy usuli ya'ni ma'ruzani yirik xajmli kitoblar va qo'llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklida olib borganmiz. Bu esa o`z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo`lishin ta`minlamagan. Xozirda ta'lim sifatini ko`tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan.

Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami

bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va arqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezdayangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Sekin jismoniy dunyoning tobora ko'proq ob'ektlari internetga ulanadi, bu esa ma'lumot to'plash va hatto ushbu ob'ektlarni masofadan turib boshqarish imkonini beradi. Darhaqiqat, Internetda ob'ekt va tashqi dunyoning turli parametrlarini o'z ichiga olgan va Internet orqali ob'ektni boshqarish imkonini beruvchi jismoniy ob'ektning virtual nusxasi paydo bo'ladi. Misol qilib, kinoteatrdagi proyektor kabi qurilma Texnik qo'llab-quvvatlash xizmatiga aniqlangan nosozlik varejadan tashqari ta'mirlash doirasida almashtirilishi kerak bo'lgan ehtiyot qismlar xati haqida signal yuboradi. .

Raqamli texnologiyalar – kengaytirilgan haqiqat (AR). Eng istiqbolli – bu virtual dunyodan real dunyoga ob'ektlarni qo'shish imkonini beruvchi to'ldirilgan reallik texnologiyasi. Tasavvur qiling-a, ko'chada yurib, atrofingizdagi narsalar va odamlar haqida qo'shimcha ma'lumotni ko'rasiz. Kengaytirilgan haqiqat misollari allaqachon mavjud va faol qo'llanilmoqda, ba'zi istiroxat bog'laridasiz jismoniy dunyodagi ob'ekt va virtual dunyo o'rtasidagi aloqalarni ko'rsatadigan belgilarni allaqachon ko'rishingiz mumkin. To'ldirilgan reallik elementlariga ega o'yinlar faol tarqalmoqda, kiyim-kechak sotiladigan do'konlarda virtual oynava jihozlash xonalarimavjud, to'ldirilgan reallik allaqachon avtomobillarda sinovdan o'tkazilmoqda.

Virtual laboratoriya Bu sizga haqiqiy o'rnatish yoki bunday bo'lmagan holda to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilmasdan tajriba o'tkazishga imkon beradigan dasturiy ta'minot va apparat kompleksi.

Virtual laboratoriyalarda ikkita turdagi dasturiy ta'minot va apparat komplekslari tushuniladi:

1. Olis laboratoriyalar – masofaviy kirish bilan laboratoriya o'rnatish;
2. Virtual laboratoriyalar – laboratoriya eksperimentlarini taqlid qilishga imkon beradigan dasturiy ta'minot.

Quyidagilarga nisbatan qo'llanilishi mumkin:

1. Ijro etuvchi tajribalar texnikasi bilan tanishish;
2. Ishlashi kerak bo'lgan uskunalar bilan tanishish;

Bunday komplekslar real uskunalarni modelini tajriba uchun moslashtirish, aniqlik bilan ta'minlaydi. Bu ishni sezilarli darajada jalb qiladi, vaqtni tejashga olib keladi, allaqachon o'rganilgan uskunalar bilan tan olish samaradorligini keltirib chiqaradi.

Virtual laboratoriya ishlarining afzalliklari:

1. Interaktivlik;
2. Ma'lum bir laboratoriya mustaqilligi (kompyuter bor bo'lgan joylarda olib borish qobiliyati);
3. O'quv muassasasi sharoitida takrorlanmaydigan yoki voqelikka rioya qilish mumkin bo'lmagan ob'ektlar, jarayonlar, hodisalarni modellashtirish qobiliyati;
4. Internetdan masofadan foydalanadigan vazifalarni bajarish qobiliyati.

Virtual Laboratoriya amaliyotlari an'anaviy laboratoriya ishlariga nisbatan jismoniy yoki kimyoviy Jarayonlarga ko'proq tasavvurga ega. Masalan, u batafsilroq ko'rinadi ayniqsa biologiya fan Sohasida tajribalarni tezroq bajarish va natijalarni oldindan bilish va uzoq vaqt talab qiladigan Tajribalarni qisqa vaqt davomida amalga oshirish imkonini beradi. Ko'p hollarda bu virtual Laboratoriyalar aniq dasturlashtirilgan jarayon ekanligini ham unutmasligimiz kerak.

Raqamli ta'lim manbalari: Raqamli ta'lim resurslaridan (RTR) tayyor elektron. Mahsulotlar sifatida foydalanish bizga o'qituvchilar va talabalar faoliyatini faollashtirishga imkon beradi, mavzuni o'qitish sifatini oshirishga, vizualizatsiya printsiplarini vizual ravishda o'z ichiga olgan biologik ob'ektlarning muhim jihatlari aks ettirishga imkon beradi.

Talim muassalarida rivojlanishining hozirgi bosqichida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish muammosi juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot texnologiyalari nafaqat talaba uchun, balki o'qituvchi uchun ham noyob imkoniyatni beradi. Kompyuter o'qituvchining jonli so'zining o'rnini bosa olmaydi, ammo yangi manbalar zamonaviy o'qituvchining ishini osonlashtiradi, uni yanada qiziqarli, samarali qiladi va talabalarning biologiyani o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ilg'or video texnologiyalari va maxsus ishlab chiqilgan kompyuter grafikalaridan foydalanish organizmlarning ishini xuddi ichkaridan kuzatib borishga, ularning xususiyatlari va jumboqlarini topishga imkon beradi. Bu juda katta hissiyotni qo'zg'atadi va materialni o'zlashtirish darajasini oshiradi, tashabbuskorlik va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Shunday qilib, AKTni biologiyani o'qitish jarayonida qo'llash uning samaradorligini oshiradi, uni yanada vizual, boy qiladi (o'quv jarayonining intensivligi oshadi), maktab o'quvchilarida turli xil umumiy ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, dars sifatini yaxshilaydi va darsda ishlashni osonlashtiradi. Biologiya darslarida AKTdan foydalanish o'qituvchilarni pedagogik fanning rivojlanish tendentsiyalari haqida xabardor bo'lishiga imkon beradi. Kasbiy darajani kotarish, bilimlarni kengaytirish, eng muhimi o'quvchini muvaffaqiyatga yo'naltirish orqali o'quvchi va kompyuter o'rtasidagi faol muloqot orqali o'rganish motivatsiyasini kuchaytirishga imkon beradi; biologiyada asosiy bilimlarni o'rganish, ularni tizimlashtirish; darslik va qo'shimcha adabiyotlar bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish. AKTdan foydalangan holda ma'lumot manbai nafaqat o'qituvchi, balki o'quvchilarning o'zi hamdir. Virtual laboratoriyalar nafaqat biologiya sohasida balki boshqa fan sohaslarida ham keng ommalashgan ta'lim dasturidir. Amalga oshishi bir muncha uzoq vaqt talab qiladigan tajriba jarayonlari va xavfli tajribalar uchun bu virtual laboratoriyalar ayni qulay dasturdir. Bu dasturlardan oqilona va to'g'ri foydalanish jarayonlarini

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B.Aminov, T. Tilovov, O.Mavlonov. 8-sinf "Biologiya (odam va uning salomatligi)", O'qituvch 2019.
2. A.Zikiriyaev, A.To'xtayev, I. Azimov, N.Sonin., 9-sinf "Biologiya (sitologiya va genetika asoslari)" "Yangiyo'l poligraf servis" 2019.
3. A. G.,afurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O.Ishankulov, M. Umaraliyeva, I. 5 Abduraxmonova., 10-sinf "Biologiya" Sharq 2017.

- 4 . A. G'afurov, A. Abdukarimov, J. Tolipova, O.Ishankulov, M. Umaraliyeva, I. Abduraxmonova., 11-sinf "Biologiya" Sharq 2018.
5. N.Toyloqov va b., 10-sinf "Informatika va axborot texnologiyalari"., "G'afur G'ulom" 2017.
6. N. Toyloqov va b., 11-sinf "Informatika va axborot texnologiyalari"., "O'qituvchi"2018.
9. A.Sattorov., AL va KHK "Informatika va axborot texnologiyalari", "O.,qituv chi" 2013.
7. R.Boqiyev., AL va KHK "Informatika". "Fan va texnologiya". 2012.
8. Сосновський Ю.В., Соколова Т.О. Технология використання комп'ютерних моделей при вивченні медичної біологічної фізики //[Електронний ресурс]. 12. Cheremisina E.N., Antipov O.E., Belov M.A. Zamonaviy kompyuter ta'limida bulutli
- 9.Hisoblash texnologiyasi asosida virtual kompyuter laboratoriyasining roli // Masofa va virtual o'rganish. – 2012 yil. 50-64.
- 10.Ransome J. Bulutli hisoblash: amalga oshirish, boshqaruv va xavfsizlik. CRC matbuot, 2010 yil.
11. Kudinov D.N. T-Flex dasturining kompleksi asosida virtual ishlarni rivojlantirish istiqbollari //Zamonaviy muammolar Fan va ta'lim. 2009. № 6.-71-74.

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN O'QUVCHILARNING BOSH- LANG'ICH TA'LIMMATEMATIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

Bannayeva Matluba Olimjon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim yo'nalishi o'qituvchisi.

Annotatsiya: Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilim olishi natijasida bilim, ko'nikma va malakalari shakllanib boradi. Matematika fanini o'zlashtirishlari esa hayotda va turmush faoliyatlarida duch keladigan muammoli vaziyatlarni hal qilishda asqotadi. Matematika (qadimgi yunon tilida mathema— bilim, fan) aniq mantiqiy mushohadalarga asoslangan bilimlar haqidagi fan. Dastlabki ob'yekti sanoq bo'lgani uchun ko'pincha unga “hisob-kitob haqidagi fan” deb qaralgan. Bugungi matematikada hisoblashlar, xatto formulalar ustidagi amallar juda kichik o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: eshitishida nuqsoni bo'lgan bola, kompetensiya, tayanch kompetensiya kompetentlilik, kommunikativ kompetensiya, ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyasi, o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi.

Аннотация: В результате приобретения знаний у детей с нарушениями слуха формируются знания, умения и навыки. А овладение математикой облегчает решение проблемных ситуаций, с которыми они сталкиваются в жизни и жизненной деятельности. Математика (от др.— греч.mathema-знание, наука) - наука о знаниях, основанная на точных логических наблюдениях. Поскольку его первоначальным объектом был счет, его часто считали “наукой о счете”. В современной математике вычисления, даже операции над формулами, занимают очень маленькое место.

Ключевые слова: ребенок с нарушениями слуха, компетентность, базовая компетентность компетентность, коммуникативная компетентность, социально-эмоциональная и гражданская компетентность, компетентность в саморазвитии. Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning boshlang'ich sinflarda matematik kompetensiyalarini shakllantirish bilan birgalikda ularda tayanch kompetensiyalarni shakllantirilishi belgilab berilgan. Kompetensiya –fan bo'yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir.¹ Kompetentlilik –(lotincha: competens – layoqatli, qobiliyati bor) Kompetentlilik tarkibiga sof kasbiy bilim, ko'nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyati, real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi. Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim–o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir. Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish ular o'zlashtirgan bilimlari asosida egallagan ko'nikma va malakalarini turli vaziyatlarda qo'llay olishga qaratilishi maqsadga muvofiq.

¹ Tayanch kompetensiyalar, <https://fayllar.org/tayanch-kompetensiyalar.html>

Kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishda o'quvchilar o'z fikrlarini mustaqil, ijodiy fikrlash, yozma va og'zaki ravon bayon etish, to'g'ri talaffuz qilish, izohlab berish hamda erkin muloqot qilishga o'rgatish zarur. Xususan, matematika fanining o'z ilmiy tili, o'z tushunchalari, belgi va timsollari ham mavjud bo'lib, bu tilda muloqot qilish - kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish omili sifatida qaralishi lozim bo'ladi.

Fanlarni o'qitishda axborot bilan ishlash kompetensiyasini samarali rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiruvchi zamonaviy axborot-telekommunikatsiya vositalaridan muntazam foydalanish zarur. Bunda o'quvchilarni darslik va turli o'quv manbalari bilan ishlash, matematika faniga oid axborotlarni turli manbalardan izlash, tahlil qilish va axborot xavfsizligiga rioya qilgan holda axborot vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda turli amaliy dasturiy paket va ta'minotlardan, mobil qurilma (telefon, planshet va boshqa gadjetlar) lardan foydalanish tavsiya etiladi.

O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasini shakllantirishda umuminsoniy qadriyatlar asosiga qurilgan fazilatlarga ega bo'lish, Vatanni sevish, jamiyat va tabiat haqidagi bilimlarga ega bo'lish, yangiliklarga intilish va o'zlashtirgan nazariy bilimlari asosida mustaqil qaror qabul qilishga, jamiyatda ro'y berayotgan progressiv va innovatsion o'zgarishlarga xabardor va daxldor bo'lish, doimo zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallashga intilish, hamda ulardan kundalik hayotda foydalana olishga o'rgatish zarur. Shu o'rinda matematika fanini puxta o'rganish orqali o'quvchilar tartib-intizomga o'rqnadilar, har bir muammoga matematik masala sifatida qarab, uni yechishda qat'iyatli bo'ladilar.

Ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishda fuqarolik burch, ijtimoiy va siyosiy rivojlanish, favqulodda vaziyatlar, ekologik muammolar haqida bilimlarga ega bo'lish hamda badiiy va san'at asarlarini tushunish hamda ularni asrashda tashkilotchilik xislatlarini rivojlantirishdan iborat. Shuningdek, matematika ularni haqgo'y, nohaqlikka befarq bo'lmaslik va vatanga sadoqatli bo'lish ruhida tarbiyalaydi. Matematika fanini puxta o'rgatish orqali o'quvchilarni jamiyatning faol fuqarosi sifatida rivojlantirib borishga zamin yaratiladi.

Standartlar ta'limning boshlang'ich davridanoq barcha o'quvchilarni imkon qadar keng qamrab olib, ularning o'qish jarayonida to'liq ishtirok etishi uchun imkoniyat va ta'lim sohasida maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilarning maksimal darajadagi ishtirokini ta'minlash uchun tegishli sharoitlarni yaratib berishi lozim. Standartlar barcha o'quvchilarga kelgusida ta'limni davom ettirish va mehnat faoliyatini boshlash uchun tayyorgarlik ko'rish yo'lida erishilishi kerak bo'lgan aniq marralarni belgilab beradi. Aniqroq qilib aytganda, standartlar - o'quvchilar nimani tushunishi va nimani bajara olishini belgilab beradi. Ushbu kompetensiyalar maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilar matematikani o'rganish orqali nimani tushunishi va nimalarni bajarishga qodir bo'lish kerakligini belgilab beradi. Matematikada tushunishning o'ziga xos belgilaridan biri – bu o'quvchining matematik o'zlashtirish darajasidan kelib chiqqan holda muayyan matematik ifodaning to'g'ri yoki noto'g'ri ekani yoki muayyan matematik qoidaning qayerdan kelib chiqishini asoslab berish qobiliyatidir. Matematik tushuncha mohiyatini tushunish va tipik amallarni bajarish ko'nikmasi bir xilda muhim bo'lib, ular muayyan murakkablik darajasidagi standart topshiriqlar yordamida baholanadi.

Matematik mazmun kompetensiyalari umumlashgan talablar ko'rinishida ifodalanib, ular matematikaning quyidagi bo'limlarini qamrab oladi (kelgusida ishlatish qulay bo'lsin uchun bo'limlar nomi ikki bosh harfi bilan kodlanadi):

№	Kompetensiya nomi	Kod
1	Sonlar va amallar	SA
2	Algebra va funksiyalar	AF
3	Geometriya va o'lchashlar	GO'
4	Statistika va ehtimollik	SE
5	Matematik analiz asoslari	MA

Bu kompetensiyalarning barchasi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning matematika darslari orqali egallagan bilim, ko'nikma, malakalarini hayot tarzida qo'llashlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Xalq ta'limi konsepsiyasi" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son [Farmoni](#), 11.05.2022-y., 06/22/134/0407-son.
2. "Oliy ta'lim konsepsiyasi". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son [qarori](#)
4. 2022-yil 20-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining „Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab – quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risi" dagi PF- 5270
6. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son 12.10.2021-y., 03/21/721/0952-son.
7. "Oliy ta'lim muassasalariga nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'shimcha davlat granti kvotalari asosida o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 2018-yil 2-iyun, 417-son, 08.02.2022-y., 09/22/62/0111-son.
8. M. E. Jumayev, Z.G'.Tadjiyeva "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi". Toshkent – 2005.
9. M. E. Jumayev. Matematika o'qitish metodikasidan praktikum. T.: "O'qituvchi" 2004.
- 10.M.E.Jumayev. Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi". T.: "Arnaprint", 2005.
- 11.M. E. Jumayev. Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi. T.: – "Ilm-Ziyo", 2005.
12. U.Fayziyeva. Alohida talim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab- internatlarining 1-sinf darsligi Toshkent - „Ilm ziyo” – 2022
- 13.Lolaxon O'rinboyeva, Mamanazar Jumayev, Nigora Ruzikulova, Umid Raxmonov, shuxrat Ismailov, Nodira Ismailova, Raximaxanum Usmanova „

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik Toshkent: Rspublika ta'lim markazi, 2021- 160 b

14. N. U. Bikbayeva, R. I. Sidelnikova, G. A. Adambekova "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" – TOSHKENT "O'QITUVCHI" 1996.

15. L.R.Mo'minova, Z.N.Mamarajabova, M.U.Xamidova, D.B.Yakubjanova, Z.M.Djalolova, Z.N.Abidova. "Maxsus psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent – 2013.

**BIOLOGIYA (SITOLOGIYA VA GENETIKA ASOSLARI) FANINI
O'QITISHDA FANLARARO BOG'LANISHLARNI AMALGA OSHIRISH
METODIKASI .**

TDPU dotsenti v.b. PhD R.Madatov

TDPU 4-kurs talabasi

SULTONOVA SHAHZODA OZODOVNA

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida Biologiya (Sitologiya va genetika asoslari)ni kimyo, fizika va matematika fanlarini bog'lab o'qitish mazmuni, shakl va metodlari, shuningdek, fanlararo aloqadorlikka oid dars ishlanmasi keltirilgan.

Tayanch tushunchalar: fanlararo aloqadorlik, dars, biologiya, fizika, kimyo, innovatsiya, ijtimoiy taraqqiyot, ta'lim, usul, xavfsizlik, muommo, shaffoflik, rakamli ta'lim, haqiqat, tafakkur, tizim, raqam, milliy taraqqiyot va boshqalar.

**МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ (ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИ-
КИ).**

**Студентка 4 курса кафедры «Биология» факультета естественных наук
ТДПУ**

СУЛТОНОВА ШАХЗОДА ОЗОДОВНА

Аннотация: В данной статье представлены содержание, формы и методы преподавания биологии (основ цитологии и генетики) в общеобразовательных школах путем соединения химии, физики и математики, а также разработка уроков по межпредметным связям.

Ключевые понятия: междисциплинарность, урок, биология, физика, химия, инновации, социальное развитие, образование, метод, безопасность, проблема, прозрачность, цифровое образование, истина, мышление, система, число, национальное развитие и др.

**METHODOLOGY FOR IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARY CON-
NECTIONS IN TEACHING BIOLOGY (BASES OF CYTOLOGY AND GE-
NETICS).**

**4th year student of the "Biology" department of the Faculty of Natural Sciences
of TDPU**

SULTONOVA SHAHZODA OZODOVNA

Abstract: This article presents the content, forms and methods of teaching Biology (fundamentals of cytology and genetics) in secondary schools by connecting chemistry, physics and mathematics, as well as lesson development on interdisciplinary relations.

Key concepts: interdisciplinary, lesson, biology, physics, chemistry, innovation, social development, education, method, security, problem, transparency, digital education, truth, thinking, system, number, national development, etc.

Ta'lim jarayonida biologiya (Sitologiya va genetika)ni kimyo, fizika va ma-tematika o'quv fanlarior'tasida fanlararo bog'lanishni amalga oshirish

o'quvchilarning faktlarni tahlil qilish, o'quv fanlari bo'yicha avval o'zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarda qo'llashi orqali o'quv materialini ongli o'zlashtirishga erishishga zamin tayyorlaydi. Shuningdek, tabiatda sodir bo'layotgan jarayonlarni kuzatish, ularning mohiyatini anglash, fanlararo aloqadorlikka doir muammoli savol-topshiriqlarni bajarish orqali o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish bugungi kunning dolzarb muammosi sanaladi.

Shu bois tabiat haqidagi fanlar o'quvchi dunyoqarashining tabiiy-ilmiy asosini tashkil etadi. Fanlararo aloqadorlik o'quvchilarning umumlashgan ilmiy tushunchalarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bilimlar integratsiyasi ta'limga o'zgacha yondashishni taqozo qiladi. O'qitish jarayonida fanlararo bog'lanishni amalga oshirish moddiy va ma'naviy olamni tadqiq qiluvchi turli fanlarning o'zaro hamkorligi ular rivojining tabiiy jarayoni va o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi va tafakkurini rivojlantiruvchi omil sifatida nazarda tutish zarur. Ta'lim tizimida fanlararo aloqadorlik muhim pedagogik muammodir. Bu sohada ko'plab olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar. Jumladan, I.D.Zverev qarashlarida fanlararo bog'lanish o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, mustaqilligini oshiradi. Shuningdek, ularning fanlarga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish bilan birga mehnat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga kata yordam beradi.

E.O.Turdiqulovning tadqiqot ishlarida tabiiy fanlarni integratsiyalab o'qitish muammosi ishlab chiqilgan bo'lib, u olam haqidagi bir butunlikni tashkil etishi nazarda tutilishi, ta'lim integratsiyasi fanlararo bog'lanishning yuqori darajasi, bir butun integrallashgan bilimlarni yaratishga imkon beradigan vositasi ekanligi qayd etilgan. Keyingi yillarda fanlar o'rtasidagi fanlararo bog'lanishni integratsiya atamasi bilan yuritish odat tusiga aylangan.

Fanlararo integratsiya quyidagi tarkibiy qismlarga ajratilgan:

1. Ob'ektga doir integratsiya – bir ob'ektning turli fanlardagi timsollari bir mavzu, bo'lim yoki kurslarga kiritiladi;
2. Tushunchaga oid integratsiyada umumiy tushunchalar mazmunni ochib beradigan mavzu yoki kurslar qamrab olinadi;
3. Nazariyaga oid integratsiyada–biologiya, matematika, fizika va kimyodagi nazariyalar umumiy holatda o'rganiladi;
4. Metodologik integratsiyada – ilmiy bilishning alohida metodlariga oid integratsiyani amalga oshirish ko'zda tutiladi

Hozirgi kunda olib borilayotgan zamonaviy o'qitish metodikasini rivojlantirishdagi pedagogik tadqiqotlarning muhim masalalaridan biri maktabda o'qitiladigan fanlardan, xususan biologiya fanidan biologiya (sitologiya va genetika)dan masala va mashqlarni to'g'ri o'zlashtirishga qaratilgan dars jarayonini to'g'ri loyihalashtirish pirovard natijada ta'lim samaradorligiga erishishdir. Bu borada bir qancha olimlarimiz ilmiy izla-nishlar olib borilgan. Jumladan: A.T.G'ofurov, S.S.Fayzullayev, G.A.Shaxmurova, I.T.Azimov, U.E.Raxmatov kabi soha olimlari o'zining tadqiqotlarida qator darslik, o'quv qo'llanma va uslubiy qo'llanmalar chop ettirgan

Ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishda biologiya (sitologiya va genetika) dan fanlararo integratsiyani talab qiluvchi masala va mashqlarning o'rni beqiyosdir. Ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishning muhim omillardan biri

o'quvchilar bilish faoliyati va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish hisoblanadi. Hozirgi vaqtda har qanday maktab o'qituvchisi oldida, shu jumladan, biologiya o'qituvchilari oldida turgan muhim vazifa o'quvchilarga fanlardan chuqur bilim berish bilan birga ulaming mantiqiy fikrlash, oldin o'zlashtirgan bilimlarini yangi material bilan o'zaro bog'liqligini sabab va oqibatlarini anglash, taqqoslash, umumlashtirish kabi qobiliyatlarini rivojlantirish hamdir. Bunday muhim vazifani bajarishni har bir biologik predmetlarda amalga oshirish zarur va shartdir. Ayni vaqtda juda ko'plab metodik tavsiyalar va ko'rsatmalar mavjud, ular yordamida o'quvchilaming bilish qobiliyatlarini yanada rivojlantirish va to'g'ri yo'lga solish mumkin. Maktab predmetlarini o'qitishda qo'llaniladigan uslublardan biri biologiya (sitologiya va genetika)dan masala va mashqlar yechishdir. Bu uslub o'quv materiali mazmunini chuqur va to'liq o'zlashtirish, o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakalarini shakllantirishdagi roli kattadir. Shu bilan birga ayrim biologik masalalarni yechish uchun boshqa fanlardan olgan bilimlarini qo'llay olish, umumlashtirish, tirik organizmda va atrofimizdagi olamda borayotgan jarayonlarni chuqur anglab yetishda muhim rol o'ynaydi. Biologiya (sitologiya va genetika) dan masala va mashqlarning yechishdagi eng muhim kamchiliklardan biri o'quvchilar berilgan masalani mazmun-mohiyatini to'la tushunmay turib birdaniga topshiriqni bajarishga o'tishi va fanlararo integratsiya jarayonida qiynalishidir.

Xulosa va takliflar:

1. Fanlararo aloqadorlikni shakllantirishning tarkibiy qismlari va rivojlantirish tamoyillari aniqlandi.
2. Biologiya (Sitologiya va genetika asoslari)ni fizika, matematika va kimyo bilan o'qitishda fanlararo aloqadorlikni shakllantirish mazmunidagi o'quv materiallari didaktik tamoyillardan foydalanib tanlandi.
3. Ta'limda fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishga doir tegishli metodik tavsiyalarni ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning muhim pedagogik muammolardan biri ekanligi ta'kidlab o'tildi.
4. Biologiya (Sitologiya va genetika asoslari)ni fizika, matematika va kimyo bilan bog'lab fanlararo aloqadorlikni shakllantirishda o'qitishning barcha shakllari: dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda samarali va o'rinli foydalanish ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qilishi nazarda tutildi.

Tavsiyalar. Darslarni integratsiyalash asosida tashkil etishning o'ziga xos xususiyati - mashg'ulotlar pedagogga dars mazmunini boshqarish, o'quvchilarga olam bir butun ekanligi tuyg'usini shakllantirish imkoniyatini beradi.

Darslarni integratsiyalash tizimini nazariy-metodik jihatdan takomillashtirish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvga doir didaktik materiallar yaratish lozim.

Jumladan:

- o'qituvchilar tomonidan berilayotgan bilimning o'quvchilar tomonidan qay darajada o'zlashtirilayotganligini doimiy nazorat qilib borish;
- ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsi ma'naviyatini shakllantirishda uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash;
- o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda integratsiyalashgan darslarni shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etish.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Zverev I.D. Ekologiya v shkolnom obrazovanii. - M.:«Znanie»,1988. -S.96.
2. Turdikulov E.O. Fizika va ekologik ta'lim. – T.: «O'qituvchi», 1992.–228-b.
3. Norbo'taev X. Maktab o'quvchilarida ekologik tafakkurni fanlararo shakllantirish (biologiya va fizika fanlari misolida). Avtoref. diss....kand. ped.nauk.–T.,2012. -72-b.
4. Rakhmatov U.E., Shakhmurova G.A. Methodical Instructions of Improving Biology Teachers' Professional Competence for Conducting Modern Lesson (based on Solutions of Issues and Tasks) //Eastern European Scientific Journal. - №3.-2020. - P. 123-16. ISSN 2199-7977
- 5.Zayniyev S.I. Fan olimpiadalarida foydalaniladigan masalalar yechish jarayonida zamonaviy yondashuvlar // Uzluksiz ta'lim jurnal, 2023-yil. 2-son: 27-31 c
6. Raxmatov U.E. “Biologiyadan masala va mashqlar yechish” (Sitologiya va genetika asoslari) o'quv qo'llanma. Toshkent -2020 yil.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ixtisoslashtirilgan maktab-internat bitiruvchi sinf o'quvchilari ta'lim-tarbiyasi bo'yicha olib borilayotgan ishlar

Yembergenov Dauran Tileuberganovich
Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim yo'nalishi o'qituvchisi.

Annotatsiya:

Insonparvarlik – xalqimizning azaliy fazilatlaridan biri bo'lib, yurtimiz va jamiyatimizga xos bo'lgan yuksak ma'naviy qadriyat va ijtimoiy tamoyillardan biri sifatida alohida e'tirof etiladi. Yordam va ko'makka muhtoj insonlar, nogironligi bor bo'lgan shaxslarning to'laqonli hayot kechirishlari, jamiyatga faol integratsiyalashuvi va moslashuvi uchun munosib sharoit yaratib berish masalalariga yurtimiz va jamiyatimiz tomonidan alohida ustuvorlik berilmoqda. Davlatimiz nogironligi bor bo'lgan insonlar uchun jamiyat hayotining hamma sohalarida va inson rivojlanishining barcha bosqichlarida teng imkoniyatlar yaratish orqali inklyuziv jamiyat tomon faollik bilan harakat qilmoqda. Ya'ni, inson qadrini ulug'lashga yo'naltirilgan sa'y-harakatlar zamirida **“...nogironligi bo'lgan insonlar - jamiyatning to'laqonli a'zolari, degan asosiy tamoyilga** amal qilgan holda izchil ish olib bormoqdamiz” – deya ta'kidlaydilar mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoev¹.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, bitiruvchi sinflar, oliy ta'limga tayyorlash texnologiyasi, eshitishida nuqsoni bo'lgan bola.

Аннотация:

Гуманизм-одно из давних качеств нашего народа, особо почитаемое как одна из высоких духовных ценностей и социальных принципов, присущих нашей стране и обществу. Вопросы создания достойных условий для полноценной жизни, активной интеграции и адаптации в общество людей, нуждающихся в помощи и поддержке, лиц с ограниченными возможностями, занимают особое место в нашей стране и обществе. Наше государство активно движется к инклюзивному обществу, создавая равные возможности для людей с ограниченными возможностями во всех сферах жизни общества и на всех этапах человеческого развития. То есть на основе усилий, направленных на прославление человеческой ценности **“...мы последовательно работаем, следуя основному принципу, что люди с ограниченными возможностями – полноправные члены общества”**, - подчеркивает Президент нашей страны Ш.М.Мирзиёев .

Ключевые слова: творческое мышление, выпускные классы, технология подготовки к высшему образованию, ребенок с нарушениями слуха.

Barcha jamiyatlarda jismoniy yoki psixik jihatdan imkoniyatlari cheklangan odamlar sog'lom odamlar bilan birga yashab kelgan. Zamon rivojlangan sari ularga bo'lgan munosabat ham turlicha bo'lgan. Jumladan, antik davrlarda qadimgi grek madaniyatida **“Inson Xudolarga monand bo'lishi kerak”** degan dunyoqarash nogironlarga nisbatan kamsitish va jamiyatdan ajratib qo'yilishiga olib kelgan bo'lsa, qadimgi Rimda nogironlarning jang maydonlarida jang qilish imkoniyatlari

¹ Цукерман И.В. Проблемы социализации выпускников специальных школ для детей с нарушением слуха // Дефектология, №1. 1998.

cheklanganligi sababli ularning fuqarolik huquqlarida ham cheklanishlar bo'lganligi tarixdan bizga ma'lum. Quldorlik, feodalizm kabi jamiyatlarda nogironlar mehnat qobiliyati cheklanganli sabab, ularga nisbatan jamiyat uchun "ortiqcha yuk" sifatida qarash mavjud bo'lgan. Faqatgina uyg'onish davriga kelib, insonga barcha narsalarning markaziy hodisasi sifatida qarash boshlanib, ularni jamiyatdan ajratmaslik, kamsitmaslik, aksincha, barcha sohalarda sharoit va imkoniyatlar yaratib berish g'oyalari shakllana boshlagan. O'tgan asrning ikkinchi yarmiga kelib, nogironligi bo'lgan shaxslar jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida e'tirof etilib, insonga nisbatan ma'lum mezon va standartlarni joriy etish fikridan voz kechishga o'tildi¹. Shu tariqa nogironligi bo'lgan shaxslar uchun munosib hayot va turmush sharoitlarini yaratib berish, ularning barcha sohalardagi huquqlarini kafolatlash va g'amxo'rlik qilish bugungi kunda rivojlangan davlatlar insonparvarligi va demokratik boshqaruv darajasini belgilovchi asosiy mezonlardan biri bo'lib qoldi. AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya kabi yuqori rivojlangan davlatlar ta'limi amaliyotida nogironligi bo'lgan va Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga me'yorda rivojlanayotgan tengdoshlari qatorida umumta'lim maktablarida ta'lim olish imkonini beruvchi integratsiyalashgan yondashuv tamoyili joriy etildi². Davlatimiz ham mustaqil rivojlanish yillarida jahonda nogironligi bo'lgan shaxslar huquq-manfaatlarini himoya qilish bo'yicha kechayotgan barcha jarayonlarni qo'llab-quvvatlab, bu boradagi xalqaro huquqiy hujjatlarni davlat siyosatiga joriy etib, o'ziga xos tashabbus va g'oyalari bilan tajriba maktabini ham yaratib kelayotganligi ahamiyatlidir. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini kafolatlash borasidagi umume'tirof etilgan xalqaro tamoyillar, shuningdek, xalqaro huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan maqsadlar va me'yorlarni mamlakatimizning o'ziga xos xususiyatlarini ham inobatga olgan holda faol amaliyotga joriy etib kelinmoqda. Jumladan, mamlakatimizda "nogironligi bo'lgan shaxslarning qadr-qimmatini, ularning mustaqilligini, tanlash erkinligini hurmat qilish, nogironligi bo'lgan shaxslarning va ular oilalarining huquq va erkinliklarini boshqa fuqarolar bilan teng ravishda himoya qilish hamda amalga oshirish kafolatlarini belgilash orqali ta'minlanishi"ning qonuniy asoslari mamlakatimizning "Nogironligi bor bo'lgan insonlarning huquqlari to'g'risida" gi Qonunda mustahkamlab qo'yilgan³. Insonlarning huquq va manfaatlarini himoya etilishi, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, "Eshitishda nuqsoni bo'lgan va nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatdagi mavjud imkoniyatlaridan foydalanish, sog'liqni saqlash, harakatlanish, ta'lim, rehabilitatsiya, bandlik, siyosiy-ijtimoiy hayotda ishtirok etish bilan bog'liq huquqlari ta'minlanmoqda". O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunida "Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar jamiyat hayotida ishtirok etishda boshqa bolalar bilan teng huquqlarga ega" ekanliklari ularning jamiyatga uyg'unlashish huquqi kafolatlari sifatida mustahkamlandi. "Nogironligi bor bo'lgan insonlarning oilasi, davlat va jamiyat bilan o'zaro aloqalarini kuchaytirish" nogironligi bor bo'lgan insonlarni davlat va jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini yanada takomillashtirishning asosiy

¹ Tilakova M. Yuqori sinf o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. – T.: Fan va texnologiya, 2016.

² Басова А.Г., Егоров С.Ф. История сурдопедагогики. – М.: Просвещение, 1994. – 295 с.

³ Цукерман И.В. Проблемы социализации выпускников специальных школ для детей с нарушением слуха // Дефектология, №1. 1998.

yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olindi.¹ Yurtimizda "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da Eshitishda nuqsoni bo'lgan insonlarni davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish orqali **ijtimoiy sohalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga oid dolzarb vazifalardan biri sifatida tanlab olindi** va bu borada o'tgan yillar davomida tizimli ishlar amalga oshirilganligini alohida ta'kidlash joiz.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash, jumladan, "eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, shu bilan birgalikda ushbu bolalarning bu tizimga moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash" Xalq ta'limi tizimining asosiy maqsad va vazifalari sifatida belgilab qo'yildi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ulkan ishlar sirasida ularning zamon talablariga mos ta'lim tarbiya olishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar muhim ahamiyatga egadir. Mamlakatimizda inklyuziv ta'limga bosqichma-bosqich o'tish barobarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limining uzoq yillik rivojlanish tarixiga hamda ilmiy, pedagogik va metodik tajribasiga ega bo'lgan maxsus ta'limda ham tub islohotlar davri boshlandi. "O'quvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishi, hayotiy qobiliyatlarining shakllanishi uchun zarur korreksion-rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish" ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilandi. Mazkur vazifalar ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari faoliyatida Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida ularga butun hayoti davomida zarur bo'ladigan bilim, malaka, ko'nikma va hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirish va bosqichma-bosqich samarali o'quv dasturlari vositasida o'rgatib borishni taqazo etadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning jamiyatga integratsiyalashuvi va moslashuviga ko'maklashish, ularni jamiyat hayotining barcha sohalariga bosqichma-bosqich va rivojlanish xususiyatlariga mos dastur, uslub va modellar orqali tayyorlab borishni bildirib, bunda oilaviy hayotga tayyorlash jarayoni ham alohida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi².

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni// Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq, 2020. – B. 20-29. <https://www.lex.uz/>
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son Farmoni. 2017 yil 7 fevral // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda; 20-son, 354-modda; 23-son, 448-modda.
3. Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5270-son Farmoni. 2017 yil 1 dekabr.

¹ Tilakova M. Yuqori sinf o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. – T.: Fan va texnologiya, 2016.

² Tilakova M. Yuqori sinf o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. – T.: Fan va texnologiya, 2016.

4. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-son Farmoni. 2019 yil 29 aprel.
5. Oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlar to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1533-son qarori. 2011 yil 20 may.
6. Головчин Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. – М.: Владос, 2001.
7. Maktabgacha tarbiya yoshidagi zaif eshituvchi bolalarni o'qitish va tarbiyalash dasturi. Tuzuvchi: Rasulova N.A. – Toshkent: RO'MM, 1993.
8. Fayziyeva U., Nazarova D., Qodirova F. «Surdopedagogika» Malaka oshirish institutlari va pedagogika institutlari – Toshkent: «Sano-standart» 2012.
9. Волынки В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников – М.: Феникс, 2007.
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте – М.: Просвещение, 1991.
11. Е.В.Казанцева Организация и содержание коррекционно-педагогической работы по формированию речевой коммуникации у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью Автореф, дис. . .. канд.пед.наук. — Екатеринбург , 2010.
12. Nazarova D. Eshitishida muammosi bo'lgan bolalar ta'limini takomillashtirish. // Bolani maktabga tayyorlash sifat va samaradorligini oshirishning ilmiy-amaliy yechimlari. Xalqaro ilmiy- amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2007. – B. 60-63.
13. Маслова Е.С. Использование изобразительной деятельности дошкольного возраста с нарушениями слуха Сборник материалов по итогам научно-исследовательской деятельности молодых ученых в области гуманитарных, естественных и технических наук в 2005 г. – М.: Прометей, 2006. – С. 93–96.
14. Маслова Е.С. Рисование как средство обогащения социальных представлений дошкольников с нарушениями слуха Обучение и воспитание детей с нарушениями слуха на основе верботонального метода. Выпуск 3 под ред. Л.И. Руленковой – М.: СППРиК, 2007. – С. 52–55.
15. Tolipov O'.Q., Sharipov Sh.S. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchi shaxsi ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. Metodik qo'llanma. – Toshkent: O'zPFITI, 2011. – 51 b.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Nisanbayeva Akmaral,

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti, professor

Djilkibaeva Aselya,

Nizomiy nomidagi TDPU talaba

Annotatsiya: Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirish bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

Аннотация: Основное содержание данной статьи обогатлено мнениями о применении личностно-ориентированного образования и целях его использования на основе теоретических и научно-практических данных по повышению профессиональной компетентности учителей начальных классов.

Dunyo ta'lim tizimida o'zining mavqeini tobora yuksaltirishni hamda jahondagi eng rivojlangan davlatlar safidan o'rin olishni istagan har bir mamlakat eng avvalo, Xalq ta'limi sohasida faoliyat yurituvchi pedagoglarni qayta tayyorlash; ularning malakasini oshirish tizimi oldiga muayyan vazifalarni yuklaydi. Ushbu vazifalar umumiy o'rta ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligini rivojlantirish bilan belgilanadi. Shu boisdan ham, dastavval, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonlarida ularga ta'lim berishning va kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning eng zamonaviy va innovatsion ta'lim usullaridan foydalanish ahamiyati yuqori sanaluvchi muammodir.

Zamonaviy pedagogika va psixologiyada kasbiy kompetensiyani rivojlantirish masalasi hamisha oldi o'rinlarda bo'lib kelgan. Va bugungi zamonaviy ta'lim sharoitlarida ham ushbu muammo dolzarb sanaladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, Xalq ta'limi sohasidagi asosiy fundamental bo'g'in sanaluvchi boshlang'ich ta'limda markaziy o'rinda turuvchi boshlang'ich sinf o'qituvchilarini yetishtirishda ularda kasbiy kompetensiyani rivoj toptirish juda muhimdir. Xususan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda turli ta'lim usullarida foydalanish yanada ahamiyatli. Masalan, bu jarayonda shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish ham manfaatli bo'ladi.

O'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligi ularning kasbiy faoliyatga doir bilimlar, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, o'z-o'zini rivojlantirish singari asosiy kasbiy faoliyat sohaslarida aks etadi. Bu esa o'z navbatida, o'qituvchining o'z fanini o'qitishga doir bilimlarni mukammal bilishi va harakatga keltirishi, ta'lim jarayonini loyihalash, tashkil qilish va baholash uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni egallashi, shuningdek, o'qitish va tarbiyalash jarayonini ta'lim sohasidagi innovatsion ilmiy yutuqlar, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida intensiv tashkil etish, uzluksiz va tizimli o'z-o'zini rivojlantirishni talab etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy faoliyatiga tayyorligi, axloqiy fazilatlarga ega bo'lishi va qaror qabul qilish, o'quv vazifalarini belgilash, maktab

o'quvchilarining xususiyatlarini o'rganish, diagnostika usullari va differensial vazifalarni qo'llash qobiliyatini talab qiladi, kognitiv faoliyatni tashkil etishning faol shakllaridan foydalanishni talab qiladi. Bundan tashqari, o'quvchilarning bilim faolligini rag'batlantirish, o'quv faoliyati natijalarini ob'yektiv baholash, sinfda psixologik qulay muhit yaratish, hamkasblarning pedagogik tajribasini o'rganish va ulardan foydalanish, jumladan, boshqalar uchun ularga hissiy ta'sir qilish usullarini o'zlashtirish muhimdir.

Aynan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanishning ahamiyati haqida batafsil so'z yuritishdan avval, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nima ekanligini yodga olish mana shu nuqtada lozim deb topildi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim — ta'lim jarayonining asosiy ob'yekti o'quvchi, talaba, tarbiyalanuvchi bo'lib, uning shaxsi, qadr-qiyamatini yuqori o'ringa qo'yadigan, asosiy e'tiborni intellektual salohiyatini oshirish, dunyoqarashini boyitish, ma'naviy-axloqiy tafakkurini rivojlantirishga qaratadigan pedagogik faoliyat turi.

Yuqorida berilgan qisqa nazariy ma'lumotga tayanib aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish natijasida talabaning, ya'ni bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kelajakda o'z kasbiy faoliyatini yo'lga qo'yishda uchrashi mumkin bo'lgan to'siqlarga nisbatan erta tayyorlash yoki shu to'siqlarni yenga olish kuchini uyg'otish hamdir. Bundan tashqari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisida kasbiy faoliyatni boshlashda katta motivatsiya vazifasini ham o'taydi.

Ma'lumki, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning bir necha turlari mavjud. Bu turlardan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda unumli va albatta, o'rinli foydalana bilish maqsadga muvofiq sanaladi. Chunki shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari o'z mohiyatiga va ahamiyatiga ega. Buni to'liq anglab, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayonlarida o'rinli qo'llash natijasi ijobiy bo'ladi. Masalan, hamkorlik turidan jarayonda foydalanish pedagogikada o'quvchi yoxud talaba o'z faoliyatining sub'yekti sifatida qaraladi. Bunda o'qituvchi va o'quvchi yoki talaba pedagogik jarayonning sub'yektlari sifatida tenglashib, hamkorlik pedagogikasi jarayoni hosil bo'ladi. Ular o'zaro hamkor, hamdo'st, hamijodkor, hamishtirokchi, hamdard, hamboshqaruvchi bo'ladilar. Bu esa o'z navbatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisida kelajakda o'z o'quvchilari bilan ham hamkorlik munosabatlarini o'rnatishga turtki bo'lishi bilan bir qatorda, ayni shu munosabatlarda qanday muomala uslubidan foydalanish lozimligini o'qituvchidan o'rganishga ham katta yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilari bilan birgalikda harakat qilish tuyg'usini kelajagini ko'ra olishiga imkom beradi. Yana shuni ta'kidlash kerakki, hamkorlikda o'qitish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining ta'lim-tarbiya olish motivlarini rivojlantirib borish orqali hamda o'quv-tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish tamoyillarini amalga tadbiq qilgan holda yuqori natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Shunday qilib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish natijasi ijobiydir. Jumladan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlaridan aniq va to'liq xabardor bo'lgan holda, amaliy jarayonlarda ularni tadbiq etish bo'lajak boshlang'ich sinf

o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda yuqori natijalarga erishish imkonini yaratadi hamda ularga kelajakda pedagogik jarayon ishtirokchisiga aylanganlarida o'qituvchi bo'lib yetishish jarayonlarida olgan bilimlarini qo'rqmasdan qo'llash kuchini beradi deyish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Аноркулова Г.М., Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. Методологические основы системного подхода при подготовке учителей профессионального обучения. Молодой учёный, 93:13, С. 588-590. (2015).
2. Дилова Н.Ф. Ўқувчи шахсини ривожлантиришда ҳамкорлик педагогикасининг ўрни. Замонавий таълим. 1-сон. (2017).
3. Indiaminov N. va b. Ta'lim samaradorligini oshirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Ta'lim texnologiyalari. 2014(8).
4. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. Science and innovation, 2(B2), 177-178.

BOLALARNING KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING AFZALLIKLARI

Egamqulova Iroda Safar qizi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti, abduazimovairoda@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida bolalarning kreativ tafakkurini shakllantirishning dolzarbligi bayon etilgan. Shuningdek bu jarayonda fanlararo integratsiyadan foydalanishning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, o'quvchi, tarbiya, kreativlik, kreativ tafakkur, integratsiya, integratsion yondashuv.

Аннотация: В данной статье описывается важность формирования творческого мышления детей в образовательном процессе. В нем также подчеркиваются преимущества использования междисциплинарной интеграции в этом процессе.

Ключевые слова: образование, студент, воспитание, творчество, творческое мышление, интеграция, интеграционный подход.

Abstract: This article describes the importance of developing children's creative thinking in the educational process. It also highlights the benefits of using interdisciplinary integration in this process

Key words: education, student, upbringing, creativity, creative thinking, integration, integration approach.

Bir nechta fanlarni mukammal biladigan, kreativ fikrlash qobiliyatiga ega, yangiliklarga duch kelganda o'zini yo'qotib qo'ymaydigan shaxslarga bugungi bilim va ma'lumotlar almashinuvi tez o'zgaruvchan global iqtisodiyotda talab kata hisoblanadi.

Ayni shu jarayon ta'lim jarayonini ham doimiy ravishda yangiliklar bilan boyitib borishni talab etadi. Bugungi kunda o'quvchilarni oddiy, an'anaviy darslar yoki qat'iy intizomga asoslangan qattiqqo'llik bilan darslarga jalb etib bo'lmaydi.. Ijodkorlik, moslashuvchanlik, tanqidiy fikrlash va hamkorlik bugungi kundagi dars muhitida qimmatli ko'nikmalardir. Sinfda ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun integratsiyalashgan ta'lim yondashuvi o'quvchilarga ko'p tarmoqli tajribani rivojlantirishga va real dunyoda o'zaro bog'liqliklarning ahamiyatini tushunishga yordam berishning samarali usuli hisoblanadi.

Hozirda qulog'imizga tez-tez integratsiya, integratsion yondashuv kabi so'zlar chalinadi. Xo'sh integratsiya o'zi nima? Integratsiya lotincha *integratio* -tiklash, to'ldirish, *integer-* butun so'zlaridan olingan bo'lib, fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni; differentsiatsiya bilan birga kechadigan jarayonni ifodalaydi. Mahalliy va xorijiy pedagogika fanida integratsiya muammolarini o'rganish bo'yicha boy tajriba to'plangan. Turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikdan foydalanish vazifasini Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalozsi, J.-J.Russo, L.N.Tolstoy, K.D.Ushinskiylar ilgari surdilar. Integratsiya atamasiga turli xil ta'riflar mavjud, xususan Boyer o'zining ilmiy tadqiqotlarida Integratsiyaga quyidagicha ta'rif beradi: "Integratsiya bu nafaqat endilikda o'rganadigan bilimlar majmui balki, mavjud hayotiy tajribalariga ilmiy tomondan ta'rif va tushunchalarning berilishidir." degan.

Integratsion yondashuv o'quv dasturi doirasida o'rganishni birinchi o'ringa qo'yadi, tushunchalar va tajribalarning bog'lanishiga urg'u beradi, egallangan bilim va ko'nikmalarni duch kelishi mumkin bo'lgan yangi va murakkab muammolarga qo'llash imkonini beradi. Integratsiyalashgan o'quv dasturi ko'plab ta'lim sohalarini

qamrab oluvchi fanlar va ko'nikmalar o'rtasida mazmunli aloqalarni o'rnatishga qaratilgan bo'lib, yanada boyitilgan o'quv tajribasiga olib keladi. Zamonaviy ta'limda chuqur integratsiya jarayonlarining muqarrarligini ta'kidlab, I.E. Kashekova shunday yozadi: "Zamonaviy dunyo integral asosda qurilgan bo'lib, u ko'p qirrali bilim, malaka, axborot oqimidan to'g'ri axborotni tanlash va uni malakali boshqarish qobiliyatini talab qiladi; ta'lim ham integrativ asosda qurilishi, insonni yangi dunyoga tanishtirishi va uni o'zlashtirishga yordam berishi kerak. Maktabning integratsiyalashgan ta'lim maydoni o'quv materialini takrorlash zaruratini bartaraf etib, dunyo, inson madaniyati, ularning tarkibiy qismlari haqida tizimli va yaxlit bilimlarni ta'minlashni ta'minlaydi. O'quvchilar oldiga, hayotda bo'lgani kabi, turli fanlar bo'yicha bilimlarning integratsiyalashuvini rag'batlantiradigan fanlararo xarakterdagi vazifalar qo'yiladi, bu muammolarni hal qilish jarayonida ular ma'lumot izlaydilar, ilmiy xabarlarini bir tildan boshqasiga tarjima qiladilar.

Integratsiyalashgan ta'limning xususiyatlari:

- Professor-o'qituvchilarni o'quv dasturlarini ishlab chiqishda yanada kreativlikka va izlanuvchanlikka undaydi;
- Ma'lumotlarni samarali tekshirish va qo'llashga o'rgatadi;
- Bolalarga yangi o'quv vaziyatlarini yaratish uchun g'oyalar va tajribalarni birlashtirishga imkon beradi;
- Ijodkorlik, moslashuvchanlik, tanqidiy fikrlash va hamkorlikni o'z ichiga oladi;
- Turli xil o'rganish uslublari, nazariyalari va amaliyotni o'z ichiga oladi.

Ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyadan foydalanishning afzalliklari:

1. O'quvchilarning faolligi ortadi:

Ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyadan foydalanish yanada bog'langan va kerakli ta'limni ta'minlash orqali o'quvchilarning faolligini oshiradi. Bir nechta mavzular birlashtirilganda, o'quvchilar ular orasidagi munosabatlarni va o'rganilgan materialni real vaziyatlarda qanday qo'llash mumkinligini ko'rishlari mumkin, bu esa materialni yanada qiziqarli qiladi.

2. Kengroq tushunchalarga ega bo'lishadi:

Mavzularni integratsiyalash orqali o'quvchilar materialni chuqurroq tushunishlari va uni uzoq vaqt davomida saqlab qolishlari mumkin. Ular sub'ektlar o'rtasidagi aloqalarni va ularning bir-biriga qanday munosabatda bo'lishini ko'rishlari mumkin, bu esa yanada kengroq tushunishni ta'minlaydi.

3. Izlanuvchanlik qobiliyatini rivojlantiradi:

Integratsiyalashgan ta'lim o'quvchilarga tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash va har qanday yo'nalish yoki ta'lim sohasida qimmatli bo'lgan boshqa ko'chiriladigan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

4. Motivatsiyasini orttiradi:

Mavzularni integratsiyalash va o'quvchilarga ularni real hayotda qanday qo'llash mumkinligini ko'rsatish materialga motivatsiya va qiziqishni oshirishi mumkin, bu esa ko'proq ishlash va yaxshi natijalarga olib keladi.

5. Kreativlikni oshiradi:

Integratsiyalashgan ta'lim, shuningdek, kreativ fikrlashni va yangi g'oyalarni rivojlantirishni rag'batlantiradi, bu esa o'quvchilarning yanada innovatsion bo'lishiga va qolipdan tashqarida fikrlashga yordam beradi.

6. Turli madaniyatlar bilan tanishish:

Bir nechta fanlarni birgalikda o'rganish orqali o'quvchilar turli madaniyatlar, urf-odatlar, e'tiqodlar va amaliyotlar haqida bilib olishlari mumkin, bu esa kengroq madaniy tushunishga va yanada ochiq dunyoqarashga olib keladi.

7. Haqiqiy dunyoga yaxshiroq tayyorgarlik:

Integratsiyalashgan ta'lim yanada dolzarb va amaliy ta'limni ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida kelajakdagi faoliyatlarida o'zining yorqin natijasini ko'rsatadi. O'quvchilar bir nechta mavzularni birgalikda o'rganishganda, ular amaliy vaziyatlarda qanday qo'llanilishi mumkinligini ko'rishlari mumkin. Bu o'quvchilarning kelajakka yaxshiroq tayyor bo'lishiga va o'z kasblarida yanada muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

8. Vaqtni yaxshiroq boshqarish:

Bir darsda bir nechta mavzularni integratsiyalash vaqtni yaxshiroq boshqarishni o'rgatadi, bu o'quvchilarga uzoq vaqt davomida bir mavzuga e'tibor qaratish va samaraliroq yondashish imkonini beradi.

9. Jamoada ishlash ko'nikmasini kuchaytiradi:

Loyihalar yoki topshiriqlar ustida birgalikda ishlash o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashi va ijobiy, qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishi mumkin.

10. Ma'suliyatni ko'proq his qilish:

O'rganilayotgan fanlarni hayotda qanday qo'llash mumkinligini ko'rish o'quvchilarga ko'proq maqsad va motivatsiya hissini berib, ularning ta'limini yanada mazmunli va dolzarb qiladi.

Ma'lumotlarni kuzatish va tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga keldik, o'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirish zamon talabi. Bu jarayonda esa boshlang'ich sinf o'qituvchilarining roli katta. Ular o'z o'quvchilarining ijodiy fikrlash qobiliyatlarini o'z vaqtida aniqlab borishi va doimiy ravishda rivojlantirib borishlari zarur. Shuningdek, o'quvchilarning kreativ qobiliyatlari rag'batlantirilsa va samimiy muhit yaratilsagina, kreativ fikrlashni odatga aylantira oladilar. Hato qilishdan, muvaffaqiyatsiliklardan cho'chish, haddan tashqari baholarga e'tibor qaratish, tanqidga uchrashdan qo'rqish hissi mavjud o'quvchilarda kreativlik odatga aylanmaydi. Jadallik bilan rivojlanayotgan global dunyoda o'qituvchi doimiy ravishda izlanishda bo'lishi, yangi g'oyalar, fikrlar bilan ta'lim maydonida faol bo'lishi lozim. O'quvchilarni kreativlikka, hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlardan erkin chiqib keta olishga o'rgatishda fanlararo integratsiyadan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Garchi fanlarga integratsion yondashuv o'qituvchidan darslarga tayyorgarlik jarayonida ko'proq vaqt talab qilsada, kelajakda o'zining ijobiy natijasini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fogarty, R. (1993). Bringing integrated curriculum into the elementary classroom. Palatine, IL: Skylight.
2. Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and creativity in childhood. *Journal of Russian and East European Psychology*, 42(1), 7-97. (English translation by M. E. Sharpe, Inc. of original work published in 1967). <https://doi.org/10.1080/10610405.2004.11059210>
3. Joubert, M. M. (2001). The art of creative teaching: NACCCE and beyond. In A. Craft, B. Jeffrey & M. Leibling (Eds.) *Creativity in education*. London: Continuum <https://www.bloomsbury.com/uk/creativity-in-education-9781847144409/>

RAQAMLASHTIRILGAN ELEKTRON AXBOROT TA'LIM RESURSLARINI YARATISH VA ULARNING TAVSIFI

J.G'.G'ulomov

(Nizomiy nomidagi TDPU, Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi)

Annotatsiya. Maqolada o'quv jarayonida kompyuter tizimlaridan foydalanish grafikaviy illustriyalarni qo'llash, ta'lim oluvchilarga axborotni uzatish tezligini oshirish va uni tushunish intensivligini oshirish imkoniyatini berib qolmasdan, balki ularda intuitsiya, sezgirlik, obrazli fikrlash kabi qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu maqsadda xotira hajmi katta bo'lgan elektron vositalar va global telekommunikatsion muhitlarning paydo bo'lishi o'z ichida gipermatnli, multi va gipermedia texnologiyalarni, virtual tizimlarni qo'llaydigan o'quv dasturli vositalarni yaratishga olib keldi. Bunday tizimlardan foydalanish lazerli kompakt disklarda elektron dasturlar, ma'lumotnomalar, kitoblar va boshqa manbalarni ko'plab adadlashtirish imkoniyatini yaratdi.

Kalit so'zlar. Ta'lim tizimi, ta'lim resurslari, elektron axborot,

Ta'lim tizimini yangi zamonaviy darajadagi bosqichiga o'tishni faqatgina kompyuter paketlar (ya'ni, elektron axborot ta'lim resurslar, qo'llanmalar, trenajerlar, virtual stendlar va o'quv test muxarrir) ni yaratgan holdagina amalga oshirish mumkin. Ular o'quv yurti maxsus auditoriyasi uchun kompyuter sifatidagi amaliy mashg'ulotlarda yoki talabalar mustaqil ishlashi uchun jixozlashgan yotoqxonalarda, shuningdek, uylardagi shaxsiy kompyuterda yagona kompyuterlashgan muhitni yaratadi. Keltirilgan elektron maxsulotlar, darsliklar va qo'llanmalarning rasmiy ta'rifiga asosan, elektron axborot ta'lim resurslar tushunchasini kengaytirish va aniqlashtirish zarur. Shuning uchun, elektron axborot ta'lim resurslar bilan bog'liq asosiy tushunchalarni aniqlab olish dolzarb masalalardan biridir. Elektron axborot ta'lim resursi ta'lim olishning yangi shakli bo'lgan masofaviy o'qitishning metodologik asosi hisoblanadi. Elektron axborot ta'lim resurslar haqidagi tushunchalar turli tahlil etilmoqda. Masalan, disketalardagi matn va o'quv materiallari, biror bir prezentatsiya va hokazolar.

Elektron ta'lim mahsulotlari grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, video, foto va shunga o'xshash axborotlar majmuasidan iborat bo'ladi. Elektron ta'lim mahsuloti turli elektron manbalarda magnit (magnit lenta, magnit disk va boshqa) va optik (CD-ROM, DVD va boshqa) shaklda hamda elektron kompyuter tarmog'i (internet)ning axborotlarni saqlash bazalarida aks ettiriladi.

Elektron ta'lim mahsuloti bilimlarning muayyan ilmiy-amaliy sohasi bo'yicha sistemali materiallardan iborat bo'lib, talaba va o'quvchilarning shu sohadagi zarur bilim va amaliy ko'nikmalarni ijodiy va faol tarzda o'zlashtirishini ta'minlaydi. Elektron ta'lim mahsulotlari yuqori bajarilish sifati va badiiy shakllantirilishi, axborotning to'laligi, uslubiy uskunalarining sifati, texnik bajarilishi sifati, ochiqligi, mantiq va ulash ketma-ketligi bilan ajralib turishi kerak.

Elektron axborot ta'lim resursi va bosma darslik quyidagi umumiy jihatlarga ega:

- o'quv materiali bilimlarning ma'lum sohasi bo'yicha bayon qilinadi;
- o'quv materiali fan, texnika, texnologiya va madaniyatning zamonaviy yutuqlari darajasida yoritiladi;
- o'quv materiali darsliklarda tizimli bayon qilinadi, ya'ni darslikning

yaxlitligini ta'minlaydigan, ma'noli munosabat va aloqali ko'plab elementlardan tashkil topgan butun tugallangan asarni o'zida tasvirlaydi.

Elektron axborot ta'lim resursi (hatto, eng mukammal yaratilgani ham) an'anaviy bosma shakldagi kitobning o'rnini egallay olmaydi va egallashi kerak ham emas. Biror bir asarni ekranlashtirish yangi janr hisoblangani singari, elektron axborot ta'lim resursi ham o'quv adabiyotining umuman boshqa yangi janri hisoblanadi.

Elektron axborot ta'lim resursi quyidagi xossalarga ega bo'lishi kerak:

- o'quv mashg'ulotlarini yuqori sifatli darajasida o'tkazilishni ta'minlash;
- bilimlarning o'zini hosil qilish va baholash imkoniyatlarini yaratish;
- ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni o'zaro yaqinlashtirish;
- axborotli-ta'lim resurslari rivojlanishining garmonik tasnifiga ega bo'lish;
- matnli va boshqa axborotli materiallar yangilangan (gipermatnlar) va illustrasiyalangan (multimediya vositalari, rasmlar, jadvallar, diagramma-lar va boshqalar) bo'lishi kerak.

Elektron axborot ta'lim resursi ta'lim jarayoniga odatdagi darslikdan o'zgacha, inson miyasi imkoniyatlarini, xususan, eshitish va emotsional xotirasini jalb qilib, shuningdek kompyuter samaradorligidan foydalanib tushunishni, mavjud tushunchalar va misollarni eslab qolishni maksimal darajada yengillashtirishi kerak.

Elektron axborot ta'lim resurslarining quyidagi turlari mavjud:

elektron axborot ta'lim resurslarini foydalanish bo'yicha ikki turga ajratiladi:

a) Jamoaviy foydalanishga mo'ljallangan elektron axborot ta'lim resurslari kompyuterning katta tizimli resurslarini talab qilmasligi kerak, chunki ular ko'pincha serverlarda o'rnatiladi va ularga kompyuter tarmog'i orqali yaqinlashish imkoni beriladi.

b) Individual foydalanishdagi elektron axborot ta'lim resurslari o'quv materialini ta'lim oluvchi ishtirokida yoki ishtirokisiz o'rganish uchun mo'ljallangan.

Elektron axborot ta'lim resurslarining ikkala turidan ham ma'ruza mashg'ulotlarida foydalanish mumkin. O'quv materiallarini yetkazib berish bo'yicha: bunday turdagi elektron darsliklar bir bo'lim yoki modul o'quv materialini o'zlashtirmay turib, navbatdagi bo'limga yoki modulga o'tishga yo'l qo'ymaydi.

O'quv axborotlari va materiallarining yangilanishi bo'yicha quyidagilarga ajratish mumkin:

a) Uzluksiz yangilanishli elektron darsliklar asosan elektron o'quv bazalarida (portallar, veb-saytlar va boshqalar) yoki elektron kutubxonalarda joylashtiriladi.

b) Davriy yangilanishdagi elektron darsliklar asosan turli xildagi axborotning elektron tashuvchilarini tasvirlaydi (disketlar, SD -disklar va boshqalar)

Elektron axborot ta'lim resurslarini kategoriya(toifa)sini aniqlash ham zarur. Elektron axborot ta'lim resurslar quyidagi to'rtta turga bo'linadi:

- o'quv materiallari asosan verbal matn sifatida keltirilib, ular giperilova va glossariylarga, shuningdek, 2-o'lovchi (2D) grafiklar-diagrammalar, rasmlarga (o'quv materialining 25% gacha) ega.

- o'quv materiallari qisman giperilovali va 2D grafikali matn shaklida va 3-o'lovchi (3D) grafikdan iborat (o'quv materialining 25% gacha).

- o'quv materiallari matn, 2D grafiklar, video va audio animatsiyalar va 3D effektlarga ega (o'quv materialining 50% gacha).

- elektron axborot ta'lim resursi virtual muxitda, zamonaviy tarmoq

texnologiyalarini qo'llab, o'qituvchi bilan kompyuter tarmog'i (Internet) orqali bog'langan holda masofaviy mashg'ulotlar olib borilishi darajasida yaratilgan. Elektron axborot ta'lim resurslarning har bir kategoriyasiga alohida o'z talablar mavjud. Lekin, bir qator talablar borki, ular barcha kategoriyalarga tegishlidir. Ular quyidagilardan iborat:

- modullarning (paragraf va temalarning) matni 4-5 monitor ekranidan oshmasligi kerak (2 ta bet, ma'qulroq);
- giperilovalar 3 bosqichdan oshmasligi ma'qul, chunki asosiy temadan chiqib ketish mumkin emas;
- maxsulot sistemasi kompyuter texnologiyasi talablariga mos kelishi kerak;
- turli rangdagi sahifalarni yaratishda psixolog va ergonomika mutaxassislari tavsiyalariga rioya qilish.

Elektron axborot ta'lim resurslarning kategoriyalar bo'yicha sinflanishi quyidagi talablar majmuasiga asoslangan:

- pedagogik talablar: bularga didaktik va uslubiy talablar kiradi;
- psixologik talablar;
- texnikaviy talablar.

Elektron axborot ta'lim resurslarning kategoriyalari - «*» (yulduzcha) bilan belgilanadi. Yulduzchalar soni elektron darsliklarning sifati va murakkabligi darajasining oshishi bilan mos ravishda ko'payadi. Elektron axborot ta'lim resurslar to'rtta kategoriyalar bo'yicha sinflanadi. Oliy kategoriyadagi elektron axborot ta'lim resurslar to'rtta yulduzcha bilan «****», past kategoriyadagi elektron axborot ta'lim resurslar bitta yulduzcha bilan, « * » belgilanadi.

Yuqorida keltirilgan talablarni inobatga olib tuzilgan elektron axborot ta'lim resurslar kategoriyalari 1-jadvalda keltirilgan.

Elektron axborot ta'lim resurs o'quv jarayonida oddiy darslikdan ko'ra inson miyasining qabul qilish yo'llarini (tovush, emotsional xotira, kompyuter testlar) jalb etib, eng asosiy tushuncha va misollarni tushunish va yodga olish jarayonlarini maksimal yengillashtirish uchun xizmat qilishi kerak. Matn qismi chegaralangan bo'lishi kerak chunki buning uchun oddiy darsliklar mavjud, kompyuterdan olingan materiallarni chuqurroq o'zlashtirish uchun esa qog'oz va qalamlar xizmat qilish kerak.

1-jadval

PEDAGOGIK TALABLAR	Kategoriyalar			
	*	**	***	****
Interfaol o'quv materialini qamrab olishi %	15	25 - 45	50 - 85	86 - 100
Har bir bo'lim yoki modulda test savollarining berilishi	+	+	+	+
Testlardagi javoblar darajasi	1	1	2	3 va undan ortiq
Javoblar uchun vaqtni limitlashtirish	-	-	+	+
Tushuntiruv miqdori	-	-	+	+
Baholash reytingini hisobga olinishi	-	-	+	+
Virtual jarayonlar va ob'ektlar	-	-	+	+
Gipermatnlar	+	+	+	+
O'quv materialining tovush bilan kuzatilishi:	-	+	+	+
-ba'zi ilustratsiyalarda				
-qisman ma'ruza mashg'ulotlarida				

yoki amaliy mashg'ulotlar-ning o'quv materiallarida to'liq tizimli qo'llanilishi				
Video animatsiyalar: -ba'zi illustraliyalarda; -qisman ma'ruza mashg'ulotlarida yoki amaliy mashg'ulotlarning o'quv materiallarida to'liq tizimli qo'llanilishi	-	+	+	+
PSIXOLOGIK TALABLAR				
O'rganilayotgan mavzu bo'yicha ekranli betlar hajmi	5 gacha	4 gacha	3 gacha	3 gacha
Musiqaviy kuzatish	-	Ruxsat etiladi	Ruxsat etiladi	Ruxsat etiladi
Betlarning nurli gamma foni	Ochiq rang qatnash-maydi	Ochiq rang qatnash-maydi	Ochiq rang qatnash-maydi	Ochiq rang qatnash-maydi
TEXNIKAVIY TALABLAR				
O'qitish vaqtining inobatga olinishi	-	-	-	-
Zaruriy betga o'tish	+	+	+	+
O'quv materialining tuzilmaga keltirilgan namoyishi	+	+	+	+

Shuning uchun, elektron axborot ta'lim resurslar yaratish jarayonida bir necha prinsip va yondashishliklarni ishlatish zarur.

Kvantlash prinsipi: materialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo'limlarga bo'lish.

To'ralik prinsipi: Har bir modulda komponentlar mavjud bo'lishi kerak:

- nazariy darslar;
- nazariy savollar;
- misollar;
- mustaqil yechish uchun masala va misollar;
- butun modul bo'yicha javoblari keltirilgan savollar;
- nazorat ishi;
- yordamchi ma'lumotnomalar;
- kommentariylar.

Ochiqlik prinsipi: Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usullarni o'zlashtirishni yengillashtiruvchi vizual kadrlar bo'lishi kerak.

Tarmoqlanish prinsipi: Har bir modul gipertekst ilovalar bilan boshqa modullar bilan bog'langan bo'lib, axborotlarni o'zlashtirish ketma-ketligini nazarda tutadi.

Boshqarish prinsipi: o'quvchi kadrlar almashinishi o'zi boshqaradi, kerakli murakkablik darajadagi misollarni ochib, o'zini tekshirish mumkin.

Adaptatsiya prinsipi: elektron darslik o'quv jarayonining ma'lum paytdagi o'quvchi ehtiyojini qondirish lozim.

Kompyuter yordami prinsipi: elektron axborot ta'lim resursini ishlatayotgan har bir paytda kompyuter yordamini olish mumkinligi (murakkab matematik hisob, lug'at, o'z bilim savyasini tekshirish va boshqalar).

To'plash prinsipi: yagona elektron komplekslarda va bibliotekalarda joylashtirish va ularga yangi bo'lim va temalar bilan kengaytirish formatida bajarilgan bo'lishi lozim. Elektron axborot ta'lim resurs kunduzgi, sirtqi va masofaviy tarzda o'quvchilarning mustaqil ishlash uchun zarur, chunki:

- o'qilayotgan materiallarni chop etilgan o'quv darsliklardan o'zga, boshqa usul-

lar (qabul etish yo'llari oshishi) qo'llash munosabati bilan o'zlashtirishni yengillashtiriladi;

- o'quvchining talablari va tayyogarlik, intellektual darajasiga moslanadi;
- murakkab Hisob-kitoblarda vaqtning tejalishi hisobiga fanni chuqurroq o'zlashtirishga sharoit yaratiladi;
- ishning har bir bosqichida o'zini tekshirish uchun keng sharoitlar yaratiladi;
- bajarilgan ishni zamonaviy shaklda fayl yoki printerda chop qilishga sharoit yaratiladi;
- chegaralanmagan sonli tushuntirish, takrorlash va yordamchi materiallar taqdim etib, sabrli murabbiy vazifasini bajaradi.

Elektron axborot ta'lim resurslarni yaratish bosqichlari:

- 1- bosqich. O'qituvchilarni shu sohada mavjud elektron axborot ta'lim resurslar bilan tanishishi, ularga qo'yilgan talablar bilan tanitirish;
- 2- bosqich. Elektron axborot ta'lim resurslarini yaratish uchun ishchi (ijodiy) guruh shakllantirish;
- 3- bosqich. O'quv modulini (ma'ruza matnlar, materiallar) strukturalash;
- 4- bosqich. Elektron axborot ta'lim resursini reja va ssenariysi asosida yaratish, rets
- 5- enziyalash va ekspertizadan o'tkazish;
- 6- bosqich. Elektron axborot ta'lim resursi ilmiy kengashda tasdiqlash va uni dastur sifatida tarqatish.

Elektron axborot ta'lim resursini yaratish texnologiyasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- ishlab chiqishning maqsad va vazifalarini aniqlash;
- elektron darslikning tuzilmasini ishlab chiqish;
- darslikning bo'limlar (modullar) va mavzular bo'yicha mazmunini ishlab chiqish;
- elektron darslikning alohida tuzilma sahnalarini tayyorlash;
- dasturlashtirish;
- sinovdan o'tkazish;
- elektron darslik mazmunini sinov natijalari bo'yicha takomillashtirish;
- foydalanish uchun uslubiy qo'llanma tayyorlash.

Xulosa.

Ma'lumki, inson eshitish a'zolariga nisbatan ko'rish a'zolari yordamida olingan ma'lumotlarni 5 marotaba ortiq eslab qolishi mumkin. Eshitish a'zolaridan farqli ravishda ko'rish a'zolaridan olinayotgan ma'lumotlar qayta kodlashtirilmay, to'g'ridan-to'g'ri xotiraga o'tadi va uzoq saqlanadi. Ma'lumotlarni qabul qilishda uning faqat mazmuni emas, balki o'lchami, harflarning ko'rinishi, rangi va tasvirning harakati kabi faktorlar ham muhim rol o'ynashi mumkin. Shuning uchun elektron darslikning matni o'zining xususiyatlariga ega bo'lishi kerak, o'quvchilarning ma'lumotlarni qabul qilishi uchun elektron darslikdagi o'ziga xos xususiyatlar, ya'ni o'chib-yonish rangni ajratib ko'rsatish, tagiga chizib qo'yish, ovoz kabi vositalar ta'sir etishi mumkin.

Bu usulda dars o'tish amaliyotidan shuni ko'rish mumkinki, multimedia vositalari

yordamida o'qitish ikki barobar samarali bo'lmoqda. Ma'lumki, eshitilgan materialning to'rtidan bir qismi xotirada qoladigan bo'lsa, tinglovchilarga berilayotgan materiallarni video orqali amalga oshirsak, axborotni xotirada saqlab qolish va tasavvur qilish imkoniyati 35-70 foizga oshadi. Shuningdek, mazkur o'quv dasturlar audio, video va grafik ko'rinishda mujassamlashtirilgan holatda tinglovchilarga yetkazilsa, materialni xotirada saqlab qolish 70-95 foizga oshishi kuzatilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Begimkulov, U. Sh., Djurayev, R. X., Isyanov, R. G., Sharipov, Sh. S., Adashboyev, Sh. M., & Soy, M. N. (2011). *Pedagogik ta'limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. Toshkent, 177.*
2. Djuraev, R. X., & Turgunov, S. T. (2012). *Education management. T.: Voris-Nashriyot.*
3. Сой, М. Н., Джураев, Р. Х., & Тайлаков, Н. И. (2007). *Создание электронных учебников: теория и практика. Монография. Государственное научное издательство «Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 3.*
4. Temirov, A., & Sohobiddinov, A. *Information in the education system of our country learning through communication and innovative technologies. WORLD SOCIAL SCIENCE, 15-16.*
5. Muslimov, N. A., Usmonboeva, M. H., Sayfurov, D. M., & Turaev, A. B. (2015). *Innovative educational technologies. Educational-methodical manual. Tashkent.*
6. Abdullaeva, B., and S. Boboyorov. "Improving teachers' self-development competencies in professional development." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1150-1153.
7. Juraev, R. H., & Ganiev, E. G. (2012). *Optimal location of the network of comprehensive schools of the region. Pedagogical Sciences, (3), 15-17*

Inklyuziv ta'limda eshitishda nuqsoni , bo'lgan koxlear implantli bolalarning moslashuvi

Noiba Marifovna Adilova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika uinversiteti Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası

Tayanch so'zlar: koxlear implant surdopedagogik ishlar ,jarroxlik , amaliyoti, moslashuvchanlik, eksklyuziya, integrasiya,

Annotasiya / Abstract

Uz. Maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarni koxlear implant jarroxlik amaliyotidan avvalgi surdopedagogik ishlar va koxlear implant jarroxlik amaliyotidan keying surdopedagogik ishlarning olib borilishi haqida va unga qo'yiladigan talablar. Eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslar hayotida tutgan o'rni, ahamiyati eshituvchilar olamiga moslashuvchanligi maxsus dasturlar bilan ishlash zarurligi masalalari yoritilib berilganligi haqida so'z boradi.

Ru. В статье рассказывается о сурдопедагогической работе лиц с нарушениями слуха до операции по кохлеарному имплантату и о проведении сурдопедагогической работы после операции по кохлеарному имплантату и предъявляемых к ней требованиях. Роль, значение в жизни людей с нарушениями слуха, гибкость для слухового мира говорят о том, что освещаются вопросы необходимости работы со специальными программами.

An. The article highlights hearing impaired individuals from the cochlear implant surgery practice prior to surdopedagogic work and cochlear implant surgery practice following surdopedagogic work on and requirements for it. The role and importance of hearing impaired persons in their lives is highlighted by the issues of the need to work with special programs of adaptability to the world of hearing loss.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 13.10.2021 yildagi 638-son qarori "**Aloxida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'grisida**"gi qarori asosida inklyuziv ta'limni targ'ib va tashkil etish tartibi belgilangan.

Inklyuziv -inglizcha so'z bo'lib, "**uyg'unlashish**" degan ma'noni bildiradi. Demak,borliqdagi mavjud bo'lgan o'xshash narsalarning bir-biriga qo'shib,bir-biriga mos ravishda uyg'unlashishi,bir tusda ,bir maromda harakatlanishi,moslashishi demakdir.

Inklyuziv ta'lim- o'quvchilar uchun maxsus ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning farqliyligini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida ilm olishda teng huquqlilikni ta'minlashdir. Hamkorlikdagi ta'lim butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng insonparvar va eng samarali ta'lim sifatida tan olingan.

Eksklyuziya- ta'limdan tashqarida bo'lgan nogironligi bo'lgan bolalar. **Segrigasiya** –nogironligi bor bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus

maktab,maktab-internat.

Integrasiya- nogironligi bor bolalar uchun umumta'lim maktablaridagi maxsus sinf.

Inklyuziya- nogironligi bo'lgan bolalar boshqa bolalar bilan umumta'lim maktabda.

Inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan masalan , daun sindromli, autism(autistik spektrida buzilish) sindromli , engil turdagi aqlan zaiflik, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar, eshitishda nuqsoni bo'lgan I-darajali zaif eshituvchi, koxlear implantli, ko'rishda engil nuqsoni bo'lgan bolalar, tayanch-harakatida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim olish huquqiga egadirlar. Inklyuziv ta'limga ana shunday o'quvchilarning moslashib keta olishida, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, oila , mahalla, maktab jamoasi va sinfdoshlarining yordami beqiyosdir. Biz ana shunday o'quvchilardan yani Koxlear implantli , eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning inklyuziv ta'limdagi moslashuvi haqida so'z yuritamiz. O'z- o'zidan savol tug'ilishi tabiiydir:

Koxlear implant nima?

Koxlear implant – jarrohlik yo'li bilan o'rnatiladigan tibbiy protez bo'lib, eshitish zaifligini kompensatsiya qilish imkoniyatini beradi.

Koxlear implant ikki qisimdan iborat:

Tashqi va ichki qisimlardan tashkil topgan.

Tashqi qismlarga: Nutq prosessori, Mikrafon, O'tkazuvchi (provadnik) kiradi.

Nutq prosessori:

-quloqning orqa tomoniga joylashtirilib tashqaridan tovushlarni qabul qilib oladi.

Mikrafon :

-mikroprosessor tovushlarni qabul qilib koxlear

implantga yuboradi

O'tkazuvchi (provadnik)

-tovushlarni elektor impulslarga aylantiradi

Ichki qismlarga: implant jarrohlik yo'li bilan bosh terisiga tagiga chig'anoqqa joylashtiriladi.

- Priyomnik;

-Tashqi signallar deshifrotori

-Elektrodlar zanjiri.

Implant chig'anoq ichiga kiritiladi.

Inson qachinki ichki quloq chig'anoq'ida joylashgan tukli xujayra faoliyatiga shikast etib jarohatlansa, eshitmay qolar ekan . Ana shu tukli xujayraning o'rnini ichki quloqqa joylashtirilgan elektrodlar zanjiri bajarib tovush signallarni bosh miyyaga yuborish vazifasini bajaradi.

Koxlear implant asosan 2-yoshdan boshlab zaif eshitishning IV- darajasidan karlikning hamma darajasiga qo'yilishi maqsadlidir.

Koxlear implantatsiyaning umumiy vazifalari:

Diagnostik-me'yordan chetga chiqishlarning erta tashxisi,

Kompensasion-eshitish sezgisini tiklash,

Adabtasion- sog'lom insonlar orasida uyg'unlashish

Rivojlantiruvchi-nutqiy rivojlantirish.

Koxlear implantatsiyaning **ijtimoiy** imkoniyatlariga , eshituvchilar olamiga samarali kirib borishi, nonutqiy tovushlarni eshitib farqlash darajasining oshishi, 40 db gacha bo'lgan eshitish sezgisining tiklanishlari kiradi. Koxlear implantli bolaning

eshituvchilar olamiga va inklyuziv ta'limga moslashuvi asosan ilk yoshdan boshlanib jarrohlik amaliyoti oldi va jarohlik amaliyotdan so'ng bo'ladigan surdopedagogik tizimli ishiga bog'liqdir.

Jarrohlik amaliyotidan oldingi olib boriladigan ishlar;

-bolani eshitish darajasini aniqlash.

- eshitish nimaligini bolaga mashg'ulot jarayonlarida tushuntirish.

- eshitish apparatlari yordamida nonutqiy tovushlarni eshitishga o'rgatib faol bo'lmagan nutqni (*eshitib tushunadi lekigin talaffuz qilmaydi*) rivojlantirish.

-eshitish apparati yordamida inson nutqiga oid,nutqiy tovushlarni eshitib,faol bo'lmagan nutqini (*eshitib tushunadi lekigin talaffuz qilmaydi*) rivojlantirish.

Bolaning eshitish sezgilarini rivojlantirish, shu orqali olamni tushunishga o'rgatish jarroxlik amaliyoti oldi vazifasiga kiradi. Bunda bolaning eshitish darajasi aniqlanib ovozni kuchaytirib beruvchi apparat bilan ish tashkillashtiriladi.

Bola eshitish orqali

tevarak –atrofga

munosabat bildirish

mumkinligini tushunadi.

Dastlab inson nutqiga

oid bo'lmadan (nonutqiy)

tovushlarga ta'qlid qilish

ustida ishlash maqsadga

muvofiq. Masalan:tabiatdagi

voqea va hodisalar,

(yomg'ir, mo'maqaldiraq,

shamol..)texnik vositalar

(mashina, samalyot

,muzlatgich...) turli

hayvonlar (uy hayvonlari,

yovvoyi hayvonlar...) turli predmetlar tovushlariga eshitib taqlid qilish ishlar olib

boriladi. Bolalarning eshitish orqali talaffuzining rivojlanishi jarayoni kuza-

tiladi.Nonutqiy tovushlardan so'ng inson nutqiga oid bo'lgan tovushlarni rivojlan-

tirish ishlari olib boriladi.Avval unli tovushlar, so'ngra undosh tovushlar shakil-

lantirib boriladi.Mashg'ulot jarayonlarida tovushlarni avvalo artikulasion ko'rinishi

bolaga ko'rsatilib ,so'ngra eshitish masofasiga qarab quloqning o'ziga eshitishning

beriladi. Sekin astalik bilan bolada eshitib talaffuz qilishga moyillik uyg'onadi. Bola

eshitishi rivojlangan sari, mustaqil talaffuz qilishi ortib muloqatga kirishadi.Bolada

eshitish jarayoni haqida tushuncha paydo bo'lgandan so'ng KI apparatini amaliyoti-

ga tavsiya etiladi .

Jarrohlik amaliyotidan keying olib boriladigan ishlar

KI amaliyotidan so'ng, dastlab sozliovchi tomonidan eng past chastotada eshitish da-

rajasi doirasida apparat yoqiladi. Koxlear implantasiyadan keyin bolalar bilan olib

boriluvchi eshitish va nutqiy rehabilitasiya ishlari 3 bosqichga bo'linadi.Moslashuv,

start,asosiy.

Moslashuv davri; Bolaning umumiy holatiga bog'liq ravishda 1 oydan 3oygacha davom etadi .Bola tovushlarni mustaqil eshitishga boshlaydi. Bunda implantning bola organizmiga va aksi bolaning tanadagi begona narsaga moslashuvi yuz beradi.

Start davri: Implant elektrodlari ishga tushiriladi.Ilk davrida barcha bolalar ushun implantni sozlash ishlari olib boriladi.

Asosiy davr:Bu davr o'z ichiga 3ta katta yo'nalishga doir ish turlarini oladi.

1.Tayyorlov 2.Boshlangich . 3.Asosiy.

Tayyorlov bosqichi.Mazkur bosqichda jarrohlik amaliyoti oldi tayyorgarligi, ona va bolani ruhiy jihatdan tayyorlash,bolani nutq proessorini yoqilishiga tayyorlash,tovushlarga shartli harakat reaksiyasi,tovushning bor yoki yo'qligini tushuntirish,tovushning balandligi (eshitish) bo'yicha chegaralash,ota-onaga maslahat,umumiy majlis,eshitish apparatini sozlash bo'yicha tavsiyalar,uyda va oila sharoitida eshitish va nutq reabilitatsiyasini bo'yicha shaxsiy reja tuzish amalga oshiriladi.

Boshlangich bosqich.Eshitish diqqatini rivojlantirish,turli ovozlarga munosabat reaksiy bildirish,diqqat bilan ishlash,atrofdagi ovozlarga qiziqish uyg'otish,nutqiy va nonutqiy tovushlarni eshitib farqlash,tovush yonalishi manbayini izlash,eshituv tasavvurlarini obrazlarini to'plash,ota-onalarni maiyishiy muloqat sharoitida eshitush qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish,nutq o'stirish, tovushlar va ovoz talaffuzini rivojlantirish,nutqiy nafas ustida ishlash,nafas chiqarish davomiligi ,havo oqimini maqsadli yo'naltirish,ovoz chiqarish va uni eshitib nazorat qilish,tembrini eshitib to'g'irlash,artekulatsiya mashqlari,o'z nutqini nazorat qilish.

Asosiy bosqich.Eshitish va nutq idrokni rivojlantirish,til va nutqni eshitib idrok etishga o'z nutqini eshitib idrok etish, bog'langan nutqni tushunib idrok etish va murakkab matnlarni tushunish. Surdapedagog yordamida tizimli ishlash jarayonlari davom ettiriladi. Ma'lum muddatda asta -sekinlik bilan eshitishi mustaxkamlab boriladi. KI li bola inklyuziv ta'lim dasturi asosida ta'lim olishiga tavsiya qilishdan oldin, uning mustaqil fikrlab talaffuz qila olishi surdopedagog tomonidan tayyorlangan bo'lishi kerak.

Inklyuziv ta'limda eshitishda nuqsoni K\I li bo'lgan bolalarni ta'lim olishdan **maqsadi, vazifalari va tamoillari:**

Inklyuziv ta'limning maqsadi:Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdan iborat.

Inklyuziv ta'lim tamoili:Bog'lanishning mavjudligi,kompleks yondashuv, moslashuvchanlik,barcha uchun ochiq bo'lish,malakaviy,e'tirov etilish.

Inklyuziv ta'limning vazifalari:

-Rivojlanishning turli imkoniyatlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun har qanday kamsitilishni istisno qiladigan, barcha bolalarga teng munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan yagona moslashtirilgan ijtimoiy muhitni yaratish:

- Jamoatchilik hamda ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar muammolariga nisbatan bag'rikenglik munosabatini shakllantirish;

- Ta'lim jarayonida sog'lom bolalar bilan bir qatorda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirish;

-Barcha o'quvchilar uchun davlat ta'lim standartlariga muvofiq umumiy o'rta ta'lim dasturlarini o'zlashtirish uchun imkoniyat yaratish;

- O'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, emotsional-irodaviy sohasi, bilish faoliyatini faollashtirish, ijtimoiy ko'nikma va salohiyatini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;

- Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga maslahat yordami berish hamda ota-onalarni farzandlariga ta'lim-tarbiya berish, pedagogik texnologiyalar, ta'lim-tarbiya metod va vositalarini qo'llash sohasida xabardorlik darajasini oshirish, ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlash.

Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi? O'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etish imkonini, mustaqil harakatlanish, birgalikda hamkorlikda ishlash imkoniyati, dunyoqarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi, O'qishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishi ortadi, O'zini barcha bilan bir xil his qila boshlaydi, yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlari yoqoladi.

Inklyuziv ta'lim sog'lom bolalar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? O'zlariga o'xshamagan tengdoshlarining ehtiyojlarini his qiladilar, qo'llab –quvvatlash, yordam berishga intilish, insonparvarlik hissi tarbiyalanadi, yordamga muhtoj insonlarga e'tiborsizlik qilmaydigan shaxsga aylanadilar, tengdoshlariga gamxo'rlik hissi uyg'onadi, insonlarga, imkoniyati cheklanganlarga pozitiv munosabat, o'zaro hurmat tarbiyalanadi.

Inklyuziv ta'limda ishlayotgan o'qituvchiga tavsiyalar: O'qituvchi o'quv materialini, imkoniyati cheklangan o'quvchining qabul qilish darajasida beradi.

O'quvchilarning barcha analizatoriga ta'sir qilgan holda ish olib boradi. O'quv jarayonini samarali tashkil etishda interfaol usullarni qo'llaydi. Kasbga yo'naltirish va kasbga tayyorgarlik olib borishda maktab psixologi bilan hamkorlikda ish olib boradi. O'zlashtirishni baholashda rag'batlantiruvchi usullarni qo'llaydi. O'zaro hamkorlikda ishlash orqali do'stona munosabat muhitini yaratadi.

Kelgusida amalga oshiriladigan ishlar; imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus maktab va maktab-internatlari inklyuziv ta'limga tayyorlab beruvchi muassasa sifatida xizmat qiladilar; mazkur ta'lim muassasalarida boshlang'ich sinflar saqlanib qoladi; ish o'rinlari yo'qolmay, balki faolyait o'zgartiriladi; nogironligi bo'lgan bolalar va ularni ota-onalarining istaklari inobatga olingan holda ta'lim shakli tashkil etiladi

Prezident qarori bilan 2025 yilgacha inklyuziv umumta'limni bosqichma-bosqich joriy etish masalasi qo'yilgan. Bunda imkoniyati cheklangan bolalarning maktablarga kelishi uchun to'siqsiz muhit yaratish, yangi quriladigan maktablarni moslashtirilgan sharoitlar bilan qurish, pedagog kadrlar tayyorlash, o'quv ba'zasini takomillashtirish kabi vazifalarni amalga oshirish jadallik bilan olib borilmoqda. O'quvchilarni mazkur maktab, sinflarga qabul qilish hududiy Psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya xulosasiga ko'ra, ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar roziligi bilan amalga oshirilmoqda. Ularni birinchi sinfga 7 yoshga to'ladigan yilda qabul qilib maktablar uchun belgilangan yosh me'yoridan ikki yilga oshgan bolalarni qabul qilishga ham ruxsat etilgan. Nozirda inklyuziv ta'lim sinflarida jami 70nafarga yaqin o'quvchilar ta'lim olib kelmoqdalar. Inklyuziv va

boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga faqat bir xil tibbiy tashxisli o'quvchilar qabul qilingan.

Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni jamiyatga integratsiyalashuvi jadallashtirish, innovatsion inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlashtirish zamonaviy ta'lim tizimida dolzarb sanaladi. Inklyuziv ta'limni amalga oshirish jarayoni, inklyuziv sinf o'qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan alohida texnologiyalar, shu jumladan masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda va uzluksiz kasbiy rivojlantirish malaka oshirish jarayonini tashkil etish faoliyati jadallashtirilgan. O'qituvchilarning dars jarayonlarini to'g'ri tashkil etish va texnologiyalardan yondashishi uchun kerakli bilimlar va metodik qo'llanmalar bilan tanishtirilib, amalda qanday qo'llash mahorat darslari olib borilayapdi. Inklyuziv ta'lim sinflarida ta'lim beruvchi o'qituvchilarga oyda to'lanadigan ustama haqi quyidagicha:

-sinfda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan 1-nafar bola uchun-lavozim maoshining 10 foizi;- 2- nafar bola uchun – lavozim maoshining 20 foizi; 3- nafar bola uchun – lavozim maoshining 30 foizi;- 4- nafar va undan ortiq bola uchun– lavozim maoshining 30 foizi miqdorida belgilangan.Sohaga oid ilg'or xorijiy tajriba va innovatsiyalarni amaliyotga joriy qilish bo'yicha takliflar ustida ishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar .

- 1.D.Nazarova, Z.Mamarajabova. Surdopedagogika – T.: Innovatsiya-ziyo. 2019.
- 2.L.R.Muminova “Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan koppersion rivojlantiruvchi texnologiyalar”.”Martrix” Toshkent-2020.
- 3.Урунова Захро Низамитдиновна 2022. Технология интерактивного подхода в формировании когнитивно-речевых знаний и умений у учащихся с нарушениями слуха. European Journal of Interdisciplinary Research and Development . 9, (Nov. 2022), 122–125.
- 4.Урунова З. Н., Есимбетова П. А. Цифровые технологии в специальном образовании //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 11. – С. 8-12.
5. Sadirova K. Improving the methods of teaching visual activity to students with hearing impairments based on an innovative approach //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 9.
6. Isoqjonova D. M. Peculiarities of speech development laws in children with hearing impairment //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 5
7. Sadirova K. Improving the methods of teaching visual activity to students with hearing impairments based on an innovative approach.

Oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining nutq faoliyatini rivojlantirishning ijtimoiy ahamiyati

Kuchkeldiyeva Umida Erkinovna

Tayanch doktorant, Toshkent davlat pedagogika universiteti,

Orezza918@gmail.com

Bugungi kunda talabalarning nutq faoliyatini faollashtirish, yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta'lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zahirasini yaratish amalga oshirilmoqda. Bu sohadagi ma'lum yutuqlarga qaramay, bo'lajak o'qituvchilarning nutq faoliyatini rivojlantirish muammolariga taalluqli bo'lgan masalalar hamon mavjud. Ushbu maqolada mavjud qiyinchiliklar borasida so'z yuritiladi hamda bo'lajak o'qituvchilarning nutq faoliyatini rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida "chet tili" fani tanlanadi [1].

O'zbekistonning umumjahon ta'lim muhitiga kirishi, mehnat bozorida chet tilining kasbiy ahamiyati pedagogik OTTda chet tilini o'qitishni, pedagogik OTT talabalarining kasbiy rivojlanishlari jarayonining o'zgarishini nazarda tutuvchi, "nutq faoliyati" ni shakllantirishga yo'nalganligini talab etdi. Bo'lajak o'qituvchi mazkur kompetensiyaga ega bo'lishi va pedagogik OTTda o'qish vaqtida uni egallashga ongli intilishi hamda butun kasbiy yo'li davomida uni takomillashtirishga intilishi kerak.

Nutq faoliyatining funksiyasiga asoslanib, aytish mumkinki, aloqa ma'lumotlarning oddiy harakati emas, balki hech bo'lmaganda uning faol almashinuvi mavjud bo'lgan intersubektiv jarayon. Nutq faoliyatining samaradorligi kommunikatlarning bir-biriga ta'siriga ham bog'liq [2].

Til obyektiv voqelik to'g'risidagi fikrni ifodalash vositasi hisoblanib, uning xususiyatlari va qonuniyatlari boshqa fanlarning predmeti bo'lib, ushbu ma'noda "fanlararo" til o'quv fani hisoblanadi [3].

Chet tilini o'rganish ta'lim oluvchining dunyoqarashiga, uning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatishi, uning til to'g'risidagi va til vositasida yangi bilimlarini boyitishi ma'lumdir. Ta'kidlash lozimki, chet tilini bilish bu tilda muvaffaqiyatli muloqot (o'zaro aloqalar)ni kafolatlamaydi, uning yo'lida noto'liq tushunish, etnik stereotiplar, xurofotlar, o'zining va xorijiy madaniyatning o'xshashligini yuqori baholash, ularning individual anglash darajasidagi qarama-qarshiligi yuzaga kelishi mumkin, shuning uchun ham chet tilini o'qitish jarayonida, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda uning shaxsini rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qiluvchi nutq faoliyatini maqsadga muvofiq rivojlantirish va takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi [4].

Zamonaviy bosqichda jamiyatimizda chet tilining roli, ayniqsa, muhim hisoblanadi. Talabalar orasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalariga asosan, chet tilini egallash zamonaviy inson uchun juda muhim va zarur hisoblanishini ta'kidlash mumkin. Ammo talabalar obro'li ta'lim olish, mutaxassislikni muvaffaqiyatli egallash, xorijiy madaniyat vakillari bilan muloqot va hamkorlik orqali o'z bilimlarini takomillashtirish, o'z shaxsini rivojlantirish sharti sifatida, hech bo'lmasa, bir chet tilini egallashda shaxsiy zaruratni anglamaydilar. Zamonaviy sharoitlarda ijtimoiy hayotda subyektiv omil rolini oshirish umuman ta'lim maqsadlarini, xususan, o'qitish maqsadlarini o'zgartiradi [5].

OTTda, jumladan pedagogik OTTda chet tilini o'rganish, avvalgidek amaliy – muloqot qilishga o'rgatish, shaxsdagi gumanitar va insonparvarlik tuyg'ularini

rivojlanishini nazarda tutuvchi, lingvistik, filologik va umumiy dunyoqarashni kengaytirishni ko'zda tutuvchi maqsadlarni va ta'lim oluvchilarda bilishga oid faollikni, chet tilida muloqot qilish ko'nikmasini shakllantirish va o'zga madaniyatga hurmatni tarbiyalashga yo'naltirilgan tarbiyaviy maqsadni amalga oshirishga yo'naltirilgan. Odatiy ifodalashda bu amaliy, tarbiyaviy, ta'limiy, rivojlantiruvchi maqsad va vazifalarni hal etishga kompleks yondashuvni ko'zda tutadi, mohiyatan esa – bu nutq faoliyatining qator asosiy komponentlarini shakllantirishdir. Shu tariqa, pedagogik OTT nofilologik fakultetlarida chet tilini o'qitishning asosiy strategik maqsadi integrativlik hisoblanadi, o'quv jarayonini talaba shaxsiga - bo'lajak o'qituvchiga yo'naltirishda uni muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin deb hisoblaymiz.

Pedagogik OTTda chet tilini o'rganishning mazmuni nafaqat bilim, ko'nikmalarni egallashdan, balki o'zini, hayotdagi o'z o'rnini anglashdan, bilimlar, tilga muhabbatga asoslangan kasbiy ahamiyatli shaxs sifatlarini rivojlantirishdan iboratdir. Ma'lumki, tilni o'rgatib bo'lmaydi, ammo uni o'rganish mumkin. Shu sababli o'qitish predmeti (vositasi) sifatida urg'u tildan tilni o'rganishda talaba shaxsiga ko'chiriladi. Bu shaxs qanchalik ko'p qirrali bo'lsa, uning erishadigan natijasi ham shunchalik ahamiyatli bo'ladi. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning o'z ustilarida izchil, samarali ishlashlarida faoliyatga loyihali endoshuv asosida olib borish samarali hisoblanadi. Ularning loyihali yondashuv asosida o'z ustida ishlash bosqichlari va har bir bosqichda amalga oshiriladigan vazifalarning samarali hal etilishi navbatdagi bosqichga o'tish imkonini beradi[6,7,8]. Demak, xulosa qilib aytish mumkinki, oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining nutq faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlarini takomillashtirishda tafakkur tarzi, nutqning rivojlanganligi, harakat sur'ati, idrok etish imkoniyatini hisobga olish hamda shaxslararo munosabatlar madaniyatiga tizimli ta'sir ko'rsatish darajasini va individual rivojlanish parametrlarini maqsadli aniqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-5117-son qarori.
2. Isyanov R.G va b. Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish texnologiyalari. Monografiya. -Toshkent, 2011. 72 b.
- 3 Mardonov SH.Q. Pedagog kadrlarni ta'limiy qadriyatlar asosida tayyorlash va malakasini oshirishning pedagogik asoslari: Ped. fanl. d-ri ... Dis. – T., 2006. – 302 b.
4. Mamatkulov X.A. Pedagoglarda xorijiy tillar bo'yicha kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning axborot-metodik ta'minotini takomillashtirish: Diss. ...avtoref. ped.fan. bo'yicha falsafa dok. – T., 2017.– 11 b.
5. Gulyamova M.X. Ingliz tilini o'qitishda talabalar kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga integrativ yondashuv//: Avtoref. dis. ... (PhD) ped nauk / Gulyamova M.X. – T.: 2019 y. 45-b
- 6.Axmadjonov B.D. Bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish shakl va usullari. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021. ISSN: 2181-1385. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723. 815-825-b.

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI
DARSLARIGA "SINF ICHIDA SINFLAR SHAKLIDA TASHKIL QILISH"
METODI ORQALI KREATIV YONDASHISH**

*Xurramova Lobarxon Akramjonovna
Nizomiy nomidagi TDPU 1-kurs magistranti
Email: xurramovalobar98@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini sinf ichida sinf bo'lib, kichik-kichik guruhlar asosida, o'zaro hamkorlikda darslarni tashkil etish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini kreativ yondashishga o'rgatish, o'quvchilar bilan ko'proq mustaqil ishlash hamda vaqt menejmentidan oqilona foydalanish usullarini tadqiq etadi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, kreativlik, vaqt menejmenti, ona tili darslari, sinf ichida guruh, usullar, o'zaro hamkorlik, boshlang'ich sinf o'quvchilari.

Abstract: This article is based on the teaching system used in English language classes based on the teaching system of small-groups in the organization of lessons in the classroom in the classroom, in the classroom in the classroom, and teaching elementary school students to be more independent, to work more independently and with time. researches methods of rational use of management.

Key words: Primary education, creativity, time management, mother tongue lessons, classroom group, methods, interaction, primary school students.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf darsliklari, o'quv qurollari, ta'lim shakli soddalashtirilgan, bola ongi va tafakkuri, qiziqish hamda ruhiyatidan kelib chiqqan holda oddiylikdan murakkablikka tomon mo'ljallangan. 1-sinflarda tashkil etiladigan ona tili darslari dastlab tayyorgarlik davri bilan boshlanadi. 1-sinfda ona tili fani tushunchasi savod o'rgatish davridan so'ng boshlanadi. Ungacha o'quvchi harflarning yozma va og'zaki shakllari bilan tanishadi. Yangi qabul qilingan davlat ta'lim standartlariga binoan tayanch o'quv rejada ko'rsatilgan boshlang'ich sinflarda o'tiladigan fanlar ichida haftalik ajratiladigan soatlarning eng ko'pi ona tili darsiga ajratilgan bo'lib, hozirda boshlang'ich sinf darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanib kelinmoqda.

Jumladan, 1-sinf savod o'rgatish davrida «Alifbe» hamda «Yozuv» darslari o'zaro hamkorlik va ketma-ket olib borilishi va bu darslarda ko'rgazmali multimedia vositalaridan unumli foydalanish bola diqqatining beqarorlashuvini oldini oladi. So'zda ma'no o'zgartiruvchi tovushlarning harfiy ifodasi yozuv darslarida o'rgatilsa, uning og'zaki shakli esa «Alifbe» darsida o'qitiladi.

O'qish va yozish bir paytning o'zida o'zlashtiriladi. Ta'limdagi bu kabi qulayliklar ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan O'qish hamda grammatika va imlo metodikalarini birlashtirgan holda 2021-2022-o'quv yillari uchun moslashtirilgan «Ona tili va o'qish savodxonligi» darsligi 1-sinf «Savod o'rgatish davri»dan so'ng ona tili va o'qish darslarini yanada integrallashuvini kuchaytirdi. Shu bilan birgalikda ularning bitta kitobda jam bo'lganligi bu jarayon uchun qo'shimcha yengilliklar yaratadi. Xususan, ayni yaratilgan ushbu yangi darslik zamonaviy va innovatsion metodlarni qo'llashni taqozo etmoqda. Yangi darslik eng zamonaviy, hali tarjibada sinalmagan metodlarni amalda sinab ko'rish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Jumladan, ingliz tili darslarida an'anaviy holda qo'llaniluvchi darslarni kichik guruhlar asosida tashkil qilish usullari g'oyatda samarali va tartibli dars tiplarini ishlab chiqishda pedagogik jihatdan sinalgan deb qaralsa, ushbu metodlar orqali boshlang'ich sinflarda «Ona tili va o'qish savodxonligi» darslarida bevosita foydalanish tamomila yangi integratsion muhitni yaratadi. Mazkur usul yordamida sinfdagi o'quvchilarni bir maqsad yo'lida birlashtirish, ularni jamoa ichida jamoa sifatida shakllantrish esa bu jarayonning boshlang'ich nuqtasidir.

Yaqinda olib borilgan maxsus pedagogik kuzatishlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tashkil etilgan «Ona tili va o'qish savodxonligi» darslariga kirildi. Mazkur kuzatish jarayonida darslarni yanada samarali tashkil etish uchun bir qancha o'z yechimini kutayotgan muammolar mavjudligini aniqladik. Jumladan, aksariyat maktablarda 1-sinfga qabul qilinadigan o'quvchilar soni me'yordan ortiqligi ta'lim sifatiga jiddiy ta'sir qilishi yaqqol sezildi. Bunda dars jarayonida o'qituvchi diqqati sust va beqaror bo'lgan o'quvchini tengdoshlari orasidan ilg'ashi qiyin, bu esa ko'proq barcha o'quvchilar bilan birgalikda shug'ullanishiga sabab bo'ladi. Uyga vazifalarni tekshirishda mashqlar javobi og'zaki o'qib qo'yiladi. O'zlashtirishi va diqqati sust bo'lgan o'quvchilarga esa vaqt yetishmovchiligi to'siq bo'ladi.

Mashhur chex pedagogi Yan Amos Komenskiy sinfda o'quvchilar soni 20-22 tadan oshmasligini ta'kidlaydi. Bu sonlardan oshib ketishi ta'lim sifatiga va bola bilimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi to'g'risida to'xtalib o'tadi. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'rgatish darslari uchun bu usul juda ham zarur. Kuzatishlarim davomida, savod o'rgatish jarayonida umumiy jamoa bo'lib, butun bir sinf shaklida darslarni tashkil etish nisbatan yaxshi, lekin 1-sinfda o'quv yilining 2-yarmidan ona tili darslari boshlanishini inobatga olinsa, sinf ichida sinf tashkil etish yuqori samadorlikka erishish imkonini beradi. Buning uchun o'quvchilarning o'zlashtirish darajalaridan xabardor bo'lgan holda, aralash tarzda sinfni ikkiga yoki uchga bo'lish kerak. Bunda ona tili darslari ikkala guruhga ham bir vaqtning o'zida tashkil etiladi. Xususan, darslarning tashkil etilishi o'quvchilar uchun tanish bo'lgan shaklda o'qituvchi tomonidan tashkil etilgani ma'qul.

Endi ta'lim beruvchilarga to'xtalsak, bunda yordamchi o'qituvchining bo'lishi juda ahamiyatlidir. Bo'lmagan taqdirda boshqa boshlang'ich sinf o'qituvchilarining jalb qilinishi maqsadga muvofiqdir. Masalan, sinfda o'quvchi soni 32 ta bo'lsa, ularni asosan shu paytgacha shakllangan sinf ro'yxati asosida taqsimlagan ma'qul, chunki 16 nafar o'quvchi bo'lgan sinf bilan ishlash o'qituvchi uchun ancha qulay hisoblanadi. Ular bilan shug'ullanishi uchun vaqtini to'g'ri taqsimlash imkoniyatiga ham ega bo'ladi. E'tibor ortganidan xursand bo'lgan o'quvchilar o'zlashtirishi esa sezilarli darajada ortishi tabiiy. Chunki ularning uyga vazifa va topshiriqlarni bajarishlari muntazam nazorat ostida bo'ladi.

Har bir bo'lim yuzasidan takrorlash va mustahkamlash darslarida esa sinfni yana birlashtirgan ma'qul, chunki bunda kamchiliklar, tuzatilishi kerak bo'lgan xatolar yaqqol ko'zga tashlanadi. Ikki o'qituvchi o'qitishidagi farqlar ham ko'rinib qoladi. Bunda o'qituvchilarning malakasi teng bo'lishi farqlarni yo'qqa chiqaradi. Umumiy tashkil etilgan darslarda o'zarofikrlar almashiladi. Bu usul boshqa fanlarga ham ijobiy natijasini berishi mumkin, sababi o'zlashtirishi past bo'lgan o'quvchilar ham boshqa fanlarni o'rganishga qiziqishi paydobo'ladi. Albatta, bunda o'zgacha va yangi metodlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish o'ziga xos zaruriyatga aylanadi.

Masalan, 1- sinfning «Ona tili va o'qish savodxonligi» darsligida «Mening oilam» mavzusi doirasida quyidagi tarqatma materiallaridan foydalanish mavzuni chuqurroq anglash hamda mustaqil ishlashga zamin yaratadi.

Yuqoridagi metod orqali o'quvchi eshitish qobiliyatini, shuningdek, zihnini ham o'tkir qiladi. Eshitilishi bilan yozilishidagi farqli so'zlar haqida ham tasavvurga ega bo'lishadi. Bu esa bolalarda to'g'ri tasavvurni shakllantiadi. Ular keyinchalik har bir so'z ma'lum bir tovushlardan iborat ekanliklarini fahmlay boshlaydilar.

Quyidagi so'zlar orqali mavzuni mustahkamlang. Aka, uka, ota, ona, opa, bola, xola, buva, buvi.

Bu dars shaklida tarqatma materiallardan ko'p marotabalab foydalanish kerak. O'qituvchi mashq ichidagi so'zlarni eshittirgandan so'ng, ularning yozma shakllari yozilgan qog'ozlarni 16ta (sinfdagi o'quvchilar soniga qarab) o'quvchiga tarqatib beradi:

Xullas, kamsonli kichik guruhlariga bo'lingan sinflarda bu kabi metodlarni qo'llash juda yaxshi samara beradi. Sifatli va puxta o'ylangan ta'lim metodlari esa iste'dodli o'quvchilarni yuzaga chiqarib beradi. Mahoratli pedagog butun bir millat taqdiri qo'lida turganligini his qilib, o'z vazifasiga ma'suliyat bilan yondashishi shart. Zero, boshlang'ich ta'limsiz ta'limning keyingi bosqichlariga o'tib bo'lmaydi. Asos qancha mustahkam va puxta o'ylanib yaratilsa, ishonch hamda umid shuncha yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'lim tizimi uchun Davlat ta'lim standartlari. Toshkent, 2017.
2. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X. va boshqalar. "Ona tili o'qitish metodikasi". Toshkent, 2009.
3. Safarova R.G. va boshqalar. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. Toshkent, 2014.
4. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh. «Ona tili va o'qish savodxonligi». Respublika ta'lim markazi. Toshkent, 2021.

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARDA O`YIN FAOLIYATINING SAMARADORLIGI

Nizmoiy nomidagi TDPU

Umumiy psixologiya kafedra mudiri PSIX.f.n.,dots.

Tillashayxova Xosiyat Azamatovna

Mullaboyeva Diyoraxon Soib qizi

Umumiy psixologiya kafedra o`qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Maskur maqola talabalarni maktabgacha Yoshdagi bolalarning psixik taraqqiyoti, bilish jarayonlarining rivojlanishi hamda innovatsion tarbiya texnologiyalarining samaradorligi maktabgacha yosh davridagi bolalarni psixik rivojlanishiga tasiri shaxs xususiyatlari haqida ilmiy ma'lumotlar bilan tanishtirish. Maktabga psixologik tayyorgarlik muammosi yuzasidan nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirish.

KALIT SO'Z VA IBORALAR:

Innovatsion tarbiya texnologiyalari faoliyat, pedagogik tarbiya, psixologik tarbiyama'naviy-axloqiy sifatlari, o'yin faoliyati, individual, mehnat, muloqot, samaradorlik

АННОТАЦИЯ:

Цель данной статьи - ознакомить учащихся с научной информацией о психическом развитии детей дошкольного возраста, развитии познавательных процессов, эффективности инновационных образовательных технологий, влияющих на психическое развитие детей дошкольного возраста. Формирование теоретических и практических знаний по проблеме психологической подготовки к школе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ТЕРМИНЫ:

Инновационные образовательные технологии, деятельность, педагогическое образование, психологическое образование, духовно-нравственные качества, игровая деятельность, личность, труд, общение, продуктивность

ABSTRACT:

The purpose of this article is to acquaint students with scientific information about the mental development of children of preschool age, the development of cognitive processes, and the effectiveness of innovative educational technologies, which influence the mental development of children of preschool age. Formation of theoretical and practical knowledge on the problem of psychological preparation for school.

KEYWORDS AND TERMS:

Innovative educational technologies, activity, pedagogical education, psychological education, spiritual and moral qualities, game activity, individual, work, communication, efficiency.

Innovatsion texnologiyalar - zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitlarda bolaning shaxsiy rivojlanishidagi dinamik o'zgarishlar tufayli ijobiy natijaga erishishga qaratilgan o'qitish usullari, usullari, usullari, ta'lim vositalari tizimi. Pedagogik innovatsiyalar ta'lim va tarbiya jarayonlarini o'zgartirishi yoki takomillashtirishi mumkin. Innovatsion texnologiyalar pedagogik faoliyat jarayonida o'z samaradorligini isbotlagan ilg'or ijodiy texnologiyalar va ta'limning stereotipik elementlarini birlashtiradi.

Maktabgacha ta'limda innovatsiyalarning paydo bo'lishining quyidagi sabablarini aniqlash mumkin: ilmiy tadqiqotlar; ijtimoiy-madaniy muhit - maktabgacha ta'lim muassasalarining yangi pedagogik tizimlarga bo'lgan ehtiyoji; o'qituvchilarning ijodiy o'zgaruvchanligi; ota-onalarning bolalar rivojlanishida ijobiy dinamikaga erishishga qiziqishi. Pedagogik texnologiya tushunchasiga quyidagilar kiradi: : Kontseptual asos; Texnologik qism (ta'lim jarayonini tashkil etish, o'quv faoliyatining usullari va shakllari, o'qituvchining ish usullari va shakllari; diagnostika). G.K.ning so'zlariga ko'ra. Selevko, har qanday pedagogik texnologiya muayyan asosiy uslubiy talablarga (texnologik mezonlarga) javob berishi kerak. 3

Kontseptuallik ma'lum bir ilmiy kontseptsiyaga, jumladan, ta'lim maqsadlariga erishish uchun falsafiy, psixologik, didaktik va ijtimoiy-pedagogik asoslashga tayanishni anglatadi. Mustahkamlik tizimning barcha xususiyatlarining mavjudligini o'z ichiga oladi: jarayonning mantiqiyliigi, uning barcha qismlarining aloqasi, yaxlitligi. Boshqarish imkoniyati diagnostika maqsadlarini belgilash, rejalashtirish, o'quv jarayonini loyihalash, bosqichma-bosqich diagnostika, natijalarni tuzatish uchun vositalar va usullarni o'zgartirish imkonini beradi. Samaradorlik xarajatlarining maqbulligini, ma'lum bir o'rganish standartiga erishish kafolatini ko'radi. Qayta ishlab chiqarish pedagogik texnologiyani bir xil turdagi boshqa ta'lim muassasalarida, boshqa fanlar tomonidan qo'llash (takrorlash, ko'paytirish) imkoniyatini nazarda tutadi. G. N. Selevko tomonidan olib borilgan pedagogik texnologiyalarni tahlil qilish asosida maktabgacha ta'lim tizimida qo'llaniladigan quyidagi texnologiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin: rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim texnologiyalari, o'yin texnologiyalari, kompyuter texnologiyalari, muqobil texnologiyalar. Zamonaviy maktabgacha pedagogikaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri eksperimentlarni joriy etishdir. Ushbu tendentsiya bizga zamonaviy bolalarning qiziqishini to'liq qondirishga imkon beradi. Ta'limni differentsiallashtirish va individuallashtirish texnologiyalari. Differentsiatsiyani o'rganish - bu o'quvchilarni bir hil (bir hil) guruhlarga tashkil qilish orqali turli qobiliyat va muammolarga ega bo'lgan bolalarni tarbiyalash uchun sharoit yaratishdir. Darajani differentsiatsiyalashning mazmuniy asosi o'quv fanlari dasturlarining materialning chuqurligi va hajmi bilan farq qiluvchi bir nechta variantlarining mavjudligidir. Turli xil muammolarga duch kelgan o'quvchilarga adekvat dasturni (variantni) o'rganish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonining maqsadli belgilanishi dasturning eng to'liq versiyasini beradigan hamma narsani o'zlashtirishga e'tibor qaratishdan "iloji boricha ko'proq narsani oling va xohlaganingizcha oling, lekin talab qilinganidan kam emas" sozlasiga o'zgaradi. . Bu quyidagi afzalliklarga ega: Bolalarni tekislash va o'rtachallashtirish bundan mustasno; Kompensatsion ta'lim texnologiyalari. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi vaqtda umumta'lim maktabiga kirayotgan bolalarning 20 foizigacha turli xil psixosomatik nuqsonlar mavjud. Agar siz talabaga qo'shimcha psixologik va pedagogik yordam ko'rsatmasangiz, bu ta'lim faoliyatining surunkali kechikishiga va keyinchalik ijtimoiy-pedagogik moslashuvga olib keladi. Shu munosabat bilan umumta'lim maktablarida darslar tashkil etilgan kompensatsion ta'lim , taqdim etilgan joyda diagnostika va tuzatish bolalarda rivojlanish nuqsonlarini aniqlaydigan va tuzatuvchi dasturlar, qoloq o'quvchilarga nisbatan qo'shimcha pedagogik harakatlar amalga oshiriladi. Rehabilitatsiya makonining kompensatsion elementlari (vositalari), birinchi navbatda: bolaga bo'lgan muhabbat (g'amxo'rlik, in-

soniy munosabat, iliqlik va mehr); bolalarning qiyinchiliklari va muammolarini tushunish; bolani barcha kuchli va zaif tomonlari bilan qabul qilish, rahm-shafqat, ishtirok etish, zarur yordam, o'z-o'zini tartibga solish elementlarini o'rgatish (o'rganishni o'rganing, o'zingizni nazorat qilishni o'rganing). Bilimlarni o'zlashtirishda turli xil pedagogik yordam turlari bir xil darajada muhimdir: majburlashsiz o'rganish (qiziqish, muvaffaqiyat, ishonchga asoslangan); dars reabilitatsiya tizimi sifatida, buning natijasida har bir talaba o'zini oqilona harakat qilish, maqsadlar qo'yish va ularga erishish qobiliyatini his qila boshlaydi va amalga oshiradi; tarkibni moslashtirish, o'quv materialini murakkab detallardan va haddan tashqari xilma-xillikdan tozalash; bir vaqtda ulanish moddiy idrok etish jarayonida eshitish, ko'rish, harakat qobiliyatlari, xotira va mantiqiy fikrlash; foydalanish harakatlarning indikativ asoslari (mos yozuvlar signallari); ta'riflarni shakllantirish belgilangan naqsh bo'yicha, algoritmlardan foydalanish;

Kuchaytirilgan pedagogik yordam sinflari. Kompensatsion ta'limning dastlabki bosqichida tuzatish usullaridan foydalanish ushbu bolalarni quyidagi maxsus usullardan foydalangan holda tashkil etilgan jamoaning bir qismi sifatida o'qitish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi: hisoblash ko'nikmalarini o'rgatish shu jumladan boshlang'ich maktab materiallari; xotirani rivojlantirish mashqlari; pasayish didaktik birliklarni (kattalashtirishdan ko'ra); vizual-majoziy pedagogikaga tayanish, betondan mavhuma ko'tarilish. Aralash yoshdagi guruhlar (RVG). Bu guruh, jamoaviy va individual ta'lim xususiyatlarini o'zida mujassam etgan maxsus tashkiliy shakldir. RVGga 5-9-sinf o'quvchilari (turli yoshdagi va rivojlanish darajasi) kiradi. Har bir inson boshqa sinflarda materialni o'rganish huquqiga ega (ba'zi fanlarda u o'z sinfidan oldinda bo'lishi mumkin, boshqalarida esa orqada qolishi mumkin). Sinflar jadval bilan emas, balki individual kartalar bilan tartibga solinadi fan ta'limi, talabalar indikativ jadvallarga muvofiq ularga o'z xohishlariga ko'ra qatnashadilar Davlat maktabida muammoli bolalar bilan ishlash texnologiyasi.8

Ommaviy maktabda quyidagilar muammoli ("qiyin") toifasiga kiradi: a) bolalar o'rganish qiyin va ta'lim olish qiyin; b) xavf zonasi bolalari. Ular disharmonik rivojlanish, o'rganish qobiliyati va ish qobiliyatining pasayishi bilan ajralib turadi, tengdoshlariga qaraganda moslashuvchan mexanizmlarning sifati yomonroq va ortiqcha yuklarga patologik reaksiyalarga moyil. Ta'limdagi qiyinchiliklarning oldini olish va bartaraf etish yaxlit jarayon bo'lib, u pedagogik diagnostika, o'quvchini ijtimoiy va ijtimoiy hayotga jalb qilishni o'z ichiga oladi. jamoa ichidagi munosabatlari, jamiyat va jamoa bilan mas'uliyatli munosabatlar tizimida, "qiyin"ni ijtimoiy qimmatli faoliyatga jalb qilish, uning ijobiy fazilatlarini, kuchli tomonlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda, o'qituvchi va tarbiyachilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi, barcha ijobiy imkoniyatlardan foydalangan holda. maktab, oila, jamoa, o'zaro bog'liq holda yagona pedagogik pozitsiyalarni yaratish bunday bolalarga ob'ektiv o'zini o'zi qadrlashni shakllantirish, ijobiy xulq-atvorni o'z-o'zini rag'batlantirish usuliga o'rgatish. L.S.Vygotskiy bolalarning maxsus ta'limini normal rivojlanish bilan uzviy bog'lash mumkin bo'lgan shunday ta'lim tizimini yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Uning g'oyasi maktabda yaxlit ta'lim amaliyotida amalga oshadi. Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola yosh rivojlanish bosqichlarida uning jismoniy, ma'naviy, imkoniyatlarini hisobga olmasdan turib, uni intensiv mashg'ulotlar bilan maktab ta'limiga tayyorlovga o'rgatish mumkin emas. Bo-

larni maktabga tayyorlash uchun maktab ta'limining shakl va metodlarini qo'llamaslik kerak. Bolalarning yoshga bog'liq psixofiziologiyasi, ushbu yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishi uchun maqbul sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'limga oid ish shakllari, didaktik o'yinlardan, ko'rgazmali-predmetli mashg'ulotlardan, bolalarning amaliy va tasviriy faoliyatining turli shakllaridan keng foydalangan holda tarbiyaviy ishlar usullari qo'llagan holda amalga oshirilish zarur. Bunday shakllar va usullar yosh bolaning fikrlash va faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladi, uning bilim faoliyatini rag'batlantiradi va intellektual rivojlanishga hissa qo'shadi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan xalqaro tajribalar hisobga olinib, 6-7 yoshli bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularga ta'lim-tarbiya berish va maktab ta'limiga tayyorlash maqsadida "Ilm yo'li" variativ dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dastur 6-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhlari maktabgacha ta'limga qo'yiladigan Davlat talablariga muvofiq, bolaning rivojlanishidagi 5 muhim soha : bolalarning jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish; ijtimoiy-hissiy rivojlanish; nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari; bilish jarayonining rivojlanishi; ijodiy rivojlanish sohasini har tomonlama uyg'un rivojlanishini ta'minlashga mo'ljallangan bo'lib, bunda bola ta'limiy faoliyatning yetakchi ishtirokchisi sifatida namoyon bo'ladi. Dastur talablari bolani har tomonlama rivojlantirib, maktab ta'limiga tayyorlaydi, unda turli xil ko'nikmalarni shakllantirishda xizmat qiladi. Bu yoshda bolani savodxonligi bo'yicha olib boriladigan ta'limiy jarayonlar bolalarda nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish sohasi va bola rivojlanishining barcha sohalari bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Bolaning so'z boyligi oshadi, nutqqa nisbatan qiziqish uyg'onadi, unda mazmunli gapirish, boshlang'ich til bo'yicha ma'lumotga ega bo'lish, badiiy adabiyotga muhabbat shakllanadi. Jamoada o'zini tutish, savollarga javob berish, kattalar bilan muloqotga kirishish va ular oldida so'zlash, shaxsiy qarorlarini qabul qilish, boshqalarga namuna bo'lish, qiyin vaziyatlarda amaliy yechim topish uchun intilish ko'nikmalari rivojlanadi. Bolada qo'l barmoqlari mayda motorikasi rivojlantirilib, yozuv malakalari shakllanadi. Ular qog'ozda to'g'ri chiziqlar, so'zlar va qisqa gaplarni yozadi, yozuv qatorini aniqlay oladi, qo'lni uzmasdan nuqta chiziqlarni birlashtirib rasm chizish malakalari shakllanadi.

Bolani bu yosh davrida og'zaki nutq asosiy o'rinni egallaydi. Nutq rang-barang ifodali tovushlar yig'indisidir. U bolani ertaga maktabda muvaffaqiyatli o'qishi uchun zamin yaratadi. "So'z boyligi - deb ta'kidlagan edi Q.Shodiyeva - bolaga barcha mashg'ulotlarda beriladigan bilimlarni tez va puxta o'zlashtirib olish va bu bilim, tushunchalarni nutq orqali ifodalash imkonini beradi". Bola nutqining rivojlanishi bevosita uning lug'atiga bog'liq. Albatta shuni ta'kidlash lozimki, bolaning lug'at boyligi bola dunyoni anglashi orqali ifodalanadi. Bola ma'lumotlarni atrof-muhitni kuzatish, ota-onalar, kattalar, tarbiyachilar, o'rtoqlari, kitoblar, filmlar, mashg'ulot va o'yinlar orqali oladi. Bularning barchasida bolaga ma'lumotlar og'zaki nutq orqali beriladi. Buning natijasida bolaning lug'at boyligi oshib borishi, u so'zlar, ularning ma'nosi, ularni qo'llab, gaplarni grammatik jihatdan to'g'ri tuzishni, to'g'ri tovush talaffuzini amalga oshirishi zarur. Bolaga bu ma'lum qiyinchiliklarni tug'diradi. Bu jarayon boladan aqliy faollikni talab etadi. Bunda tarbiyachilar tomonidan bolani nutqini rivojlantirish va uni savodxonligini amalga oshirish bo'yicha tizimli ta'lim-

tarbiyaviy ishlar amalga oshirilishi zarur. Bu jarayonlar ilk qadam o'quv dasturi va ilm yo'li variativ o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va majburiy tayyorlov guruhlarida nutq o'stirish mashg'ulotlari, rivojlanish markazlari, sayr, ekskursiyalar orqali mustahkamlanadi. Tarbiyachilar tomonidan bolalarni o'qish va yozish malakalarini shakllantirish maktabgacha yoshga doir maxsus metodikalar orqali olib boriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda maktab ta'limiga tayyorlash hamda unda savodxonligini rivojlantirish quyidagi talablarga bo'ysunadi. bolani rivojlantirishga qaratilgan qulay, do'stona, xavfsiz muhitni yaratish. Bolalar jamoasida do'stona munosabatni qadrlash. Bolaga yo'naltirilgan ta'limga yondashuv asosida ta'lim -tarbiya berish, uzoq davom etadigan mashg'ulotlar bilan emas, balki bolada qiziqishni uyg'otadigan, uni hayratlantiradigan o'yinlardan iborat ta'limiy jarayonlarni tashkil etish. O'yindan asosiy ta'limiy faoliyat sifatida foydalanish. Didaktik vositalarni keng qo'llash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

“Barkamol avlod yili” Davlat Dasturi. – T.: O‘zbekiston, 2010.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.- T.: ”Sharq”, 1998

Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o'quv-uslubiy qo'llanma). – Qarshi: Nasaf, 2011.

Alimov N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik ta'limga tayyorlash . Maktabgacha ta'lim. – T., 2005.

Axmedova M. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zlashtirish darajasini aniqlash va tahlil qilish . Bola shaxsini rivojlantirishning dolzarb muammolari mavzusidagi II xalqaro anjuman. – T.: 2008.

O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA SAMARALI METODLARDAN FOYDALANISH

Asadullayeva Sevara Husan qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti 401- guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida metodlarning ahamiyati, ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan samarali metodlar va ularni to'g'ri tanlash e'tirof etildi. O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy, tarbiyaviy jihatlarning kamol topishida ona tili va o'qish savodxonligi darslarining roli kattaligi hamda ona tili va o'qish savodxonligi darslarida qo'llaniladigan metodlar, ularni qo'llashdan maqsad va texnologiyalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, metodlar, interfaol metodlar, organayzerlar, i metodlar, texnologiyasi, "Suhbatlashishni o'rganamiz" interfaol o'yini, "Ikki qismli kundalik" metodi

So'ngi yillarda ta'limga bo'lgan e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Buning natijasida ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilar uchun jahon talablariga mos qulay sharoitlar yaratib berilmoqda. Ta'lim sifatini oshirish uchun hamma qo'ldan kelgancha harakat qilmoqda, buning natijasida maktablar uchun zamonaviy yangi binolar, qulay jihozlangan o'quv xonalari, o'quvchilar uchun yangi darsliklar ishlab chiqilmoqda. O'qituvchilar sifatli ta'lim berish uchun dars berish jarayonida turli xil metodlardan foydalanadilar. Ta'lim uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, uning sifati darsda qo'llanilgan metodlarga bog'liq. Darsning mazmunli o'tishi, unda qanday metodlardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o'qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi

Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, o'sib kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini uyg'otishda, milliy tilga, o'z xalqining an'alariga iftixor hissini kamol toptirishda o'qish darslarining o'rni beqiyosdir. Shunday ekan, biz ham o'qish darslarini tashkil etishda aynan shu maqsadlarni ko'zlagan holda ish olib bordik. Metodlar o'qituvchilarning bilim berishi uchun zarur hisoblanadi. Har bir o'qituvchi metodlar orqali ma'lumotlarni o'quvchilarga oson yetkazib bera oladi. O'quvchilar esa shu metodlar orqali berilgan bilimlarni yaxshiroq tushunib oladilar Zero, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir".

Bugungi kunda respublika ta'lim muassasalarida interfaol ta'limni tashkil etishda quyidagi eng ommaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda:

1. Interfaol metodlar: "Keys-stadi" (yoki "O'quv keyslari"), "Blits-so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Munosabat", "Reja", "Suhbat" va boshqalar.

2. Strategiyalar: "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig-zag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotatsiya", "T-jadval", "Yumaloqlangan qor" yana bir qancha turlari bor.

3. Grafik organayzerlar: “Baliq skeleti”, “BBB”, “Kontseptual jadval”, “Venn diagrammasi”, “Insert”, “Klaster”, “Nima uchun?”, “Qanday?” va boshqa turlari mavjud .

Eng jiddiy didaktik muammolardan biri ta'lim metodlarini tanlash nimalarga bog'liq, degan masaladir. Didaktikaga oid adabiyotlarda ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash va ularni qo'llash samaradorligining turli omillar bilan bog'liqligi quyidagicha qayd qilinadi:

- birinchidan, o'quv mashg'ulotlarining didaktik maqsadlari va vazifalariga bog'liq;
- Ikkinchidan, bayon qilinayotgan materialning harakteriga bog'liq;
- uchinchidan, ta'lim oluvchilarning bilimi va rivojlanish darajasiga bog'liq;
- to'rtinchidan, o'quv jarayonida o'rganilayotgan fan asoslarining muayyan (hozirgi) davrdagi metodlariga bog'liq;
- beshinchidan, o'quv jarayonining moddiy-texnik ta'minoti bilan bog'liq;
- oltinchidan, o'qituvchining pedagogik mahorati, uning tayyorgarligi va o'quv jarayonini tashkil etish darajasi hamda o'qituvchining hozirgi zamon metodlari bo'yicha bilimlariga bog'liq.

“Suhbatlashishni o'rganamiz” o'yini

Dialogni yozish o'quvchilar uchun murakkab bo'lmasligi uchun avval to'la bo'lmagan dialog matni tarqatiladi va o'quvchilar tushirib qoldirilgan so'zlarni qo'yadilar.

- Assalomu _____, bobojon.
- Vaalaykum assalom, _____.
- _____ yaxshimi?
- Rahmat, _____. Yaxshi keldinglarmi?
- Rahmat _____! Sizni sog'inib ko'rgani _____.
- Xush kelibsizlar!

So'ng daftarga ko'chiradilar. Bunda har bir gap yangi satrdan chiziqcha bilan yozilishi aytiladi.

“Ikki qismli kundalik” metodi

Bu metod o'rganilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarning tushunchalarini shaxsiy tajriba bilan bog'lashga imkon beradi.

Maqsad: O'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga qiziqishini uyg'otish, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, tushunchalarni o'zlashtirilganlik darajasini aniqlash.

Tushunchalar va ularning izohi o'qilayotganda savol berish yoki mazkur tushuncha yuzasidan o'z izohini berishga ruxsat etiladi, biroq fikrlar takrorlanmasligi so'raladi.

O'tkazish bosqichlari:

- 1-bosqich. O'quvchi mavzu yuzasidan matn o'qish uchun taklif etiladi .
- 2- bosqich . O'quvchilarning barchasi matn bilan tanishganiga ishonch hosil qilingach ,ulardan daftarga vertikal to'g'ri chiziq chizish so'raladi .Ikkita ustun hosil bo'ladi.
- 3- bosqich.O'quvchilarga daftarning chap ustuniga matndagi tushunchalar va ularning tarifi yozish so'raladi.

4- bosqich. O'quvchilar o'ng tomondagi ustunga muayyan tushunchaga o'zining izohini yozadi, ya'ni o'qilgan matndagi tushunchani o'z fikri bilan chog'ishtirish ,umumlashtirib yozadi/

5-bosqich . Topshiriqlar bajarilgach o'quvchilardan bittadan tushunchani va ularda yozilgan izohni o'qishi taklif qilinadi.

Demak , zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay ,qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir.Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish,ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish,shuningdek,o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish,ular tomonidan egallangan bilim,ko'nikma,malaka darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondoshuvni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.SH.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent –“O'zbekiston” -2016.56 B.

. 3 . Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva .H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet.

4. SH.S.Hoyimova, M.K.Xoshimova, SH.R.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva Ta'lim texnologiyalari – Darslik. – T.: «IJOD- PRINT», 2020.-310 bet.

5. O.D.Raximov, O.M.Turg'unov, Q.O.Mustafayev, H.J.Ro'ziev Zamonaviy ta'lim texnologiyalari /Toshkent, “Fan va texnologiya nashriyoti”, 2013y., 200bet.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA PIRLS XALQARO NAZORATIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA ZARURATI

Asqarova Shahnozaxon To'liqinjon qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti

"Boshlang'ich ta'lim" fakulteti Ibosqich magistranti

Annotatsiya: Xalqaro o'qish savodxonligini o'rganish bo'yicha progress (PIRLS) global miqyosda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish qobiliyatini baholash va oshirish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada PIRLS baholash dasturlarini boshlang'ich ta'limga integratsiyalashning muhimligi va zarurligi kabi masalalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: savodxonlikni baholash, boshlang'ich ta'lim, PIRLS, global taqqoslash, ta'lim standartlari, o'qishni tushunish, xalqaro mezonlar, ta'limni takomillashtirish.

Abstract: The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) serves as a crucial tool for evaluating and enhancing the reading abilities of primary grade students globally. This annotation explores the pivotal reasons behind the importance and necessity of integrating PIRLS assessment programs into primary education.

Keywords: literacy assessment, primary education, PIRLS, global comparison, educational standards, reading comprehension, international benchmarks, educational improvement.

Аннотация: Прогресс в международном изучении грамотности чтения (PIRLS) выступает важным инструментом для оценки и улучшения навыков чтения у учеников начальных классов по всему миру. В данной аннотации рассматриваются ключевые причины важности и необходимости интеграции программ оценки PIRLS в начальное образование.

Ключевые слова: оценка грамотности, начальное образование, PIRLS, международное сравнение, образовательные стандарты, понимание текста, успеваемость студентов, международные бенчмарки, улучшение образования.

O'qish savodxonligini tahlil etishda ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining (IEA) PIRLS tadqiqoti (Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qib tushunish darajasini baholash xalqaro tadqiqoti) mazkur assotsiatsiyaning 1991-yildagi o'qish savodxonligini tadqiq etish dasturiga qo'shimcha holda 2001-yildan joriy etila boshlangan[1]. Har besh yilda o'tkaziladigan ushbu xalqaro nazorat bolaning mustaqil inson sifatida rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etib, boshlang'ich ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini xalqaro miqyosda baholash uchun mo'ljallangan. Odatda, ushbu rivojlanish bosqichida o'quvchilar o'qish ko'nikmasini hosil qilgan bo'lib, endi bu ko'nikmadan boshqa fanlarni o'rganishda foydalanayotgan bo'ladi. PIRLS xalqaro tadqiqoti o'qish savodxonligini tadqiq etishda ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining (IEA) o'quvchilarning matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash tadqiqotiga (Trends in International Mathematics and Science Study–TIMSS) qo'shimcha tarzda ishlab chiqilgan. PIRLS xalqaro tadqiqoti o'qish savodxonligini tadqiq etishda Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining (IEA) Boston kollejida olib boriladigan TIMSS va PIRLS xalqaro tadqiqot markazi tomonidan IEA xalqaro assotsiatsiyasining Amsterdam va Gamburg

shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorlikda boshqariladi[2]. O'qish savodxonligining rivojlanishi har bir o'quvchining o'sib-ulg'ayishi, ta'lim olishi va kundalik hayotida muhim ahamiyat kasb etganligi sababli, o'qish savodxonligini tadqiq etishda Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasining qariyb 60 yil mobaynida o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini muntazam ravishda xalqaro miqyosda baholab, ularning o'qib o'rganishlari uchun zarur sharoitlarni yaratishga harakat qilmoqda. Ushbu assotsiatsiya (IEA) turli ta'lim tizimiga ega ishtirokchi mamlakatlarda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni yanada teran tushunish maqsadida 1960-yillarda ta'lim sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlarni xalqaro miqyosda qiyosiy tahlil qiluvchi hukumat agentliklari va milliy tadqiqot institutlaridan tashkil topgan mustaqil xalqaro tashkilot hisoblanadi[3]. Har bir PIRLS baholash tadqiqoti ota-onalar yoki vasiylar, maktablar, o'qituvchilar, mamlakatlar va o'quvchilar uchun mo'ljallangan qator so'rovnomalar hamda o'quvchilarning o'qib o'zlashtirish ko'nikmalarini baholashdagi o'zgarishlarni zamonaviy tarzda tahlil qiladigan ayni shu an'anani davom ettiradi. O'quvchilarning o'qishni o'rganish va ta'lim olishdagi imkoniyatlari haqidagi so'rovnoma natijalari erishilgan yutuqlarni tahlil qilish uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

PIRLS o'qish maqsadlarining har birida to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi: diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish, to'g'ridan to'g'ri xulosalar chiqarish, g'oyalar va axborotni tahlil qilish va uyg'unlashtirish, kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish.

PIRLSda har bir matn parchasi yoki matn yuzasidan beriladigan savollar to'rtta tushunish jarayonini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar matndan ma'no hosil qilar ekan, ular aniq tushuntirilmagan g'oyalar yoki ma'lumotlarga nisbatan tushuntirishlar beradi. Xulosalash o'quvchilarga matndan tashqariga chiqishga imkon beradi. Ko'pgina hollarda muallif matnni o'quvchining aniq yoki bevosita xulosa chiqarishi uchun yaratadi. O'quvchilar oddiy xulosalar bilan bir qatorda, matndagi g'oyalar va axborotlarni talqin qilishda va uyg'unlashtirishda aniq yoki umumiy ma'nolarga e'tibor berishlari yoki tafsilotlarni umumiy mavzular va g'oyalar bilan bog'lashlari mumkin. To'liq javob berish uchun o'quvchidan barcha matnni yoki hech bo'lmaganda uning muhim qismlarini, shuningdek, matndan tashqaridagi fikrlarni yoki axborotni tushunish talab qilinadi.

PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar tarkibi 1000 ta so'zgacha bo'lib, badiiy matnlar asosiy mavzuga ega, u berilgan matndan tashqari o'quvchi tomonidan umumlashtiriladigan, axborot matnlari o'quv materiallardan olinmagan mavzuni yoritib bergan bo'lishi kerak. Matnda hech qanday so'zlashuvga oid so'z yoki jargon ishlatilmaydi hamda ortiqcha texnik ifodalar olib tashlanadi. Matnning mazmuni 9–10 yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi, ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlanishi, shuningdek, matn shu yoshdagi maktab o'quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi hamda o'quvchi uchun unchalik tanish bo'lmashligi lozim.

PIRLS 2021 xalqaro tadqiqoti mazkur dastur doirasidagi 2001, 2006, 2011 va 2016-yillarda o'tkazilgan tadqiqotlarning davomi hisoblangan beshinchi davriylik sanaladi. Har bir o'tkaziladigan PIRLS tadqiqotida ishtirok etuvchi mamlakatlar soni ortib bormoqda. PIRLS 2021 xalqaro tadqiqotida taxminan 70 ga yaqin mamlakatlar, benchmark ishtirokchi sifatida qatnashadigan hamda 2001-yildan buyon

avvalgi sikllarda ishtirok etgan ko'pgina boshqa mamlakatlar qatnashishi kutilmoqda[4]. PIRLS 2021 xalqaro tadqiqoti 2001-yildan buyon qatnashib, natija ko'rsatib kelayotgan mamlakatlar bilan beshinchi bor 20 yil mobaynida ushbu yo'nalishda to'plangan yutuqlarini baham ko'radi.

Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA — International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholaydigan PIRLS tadqiqotlari natijalarini e'lon qildi. Xalqaro miqyosda beshinchi marta o'tkazilayotgan mazkur xalqaro dasturda O'zbekiston ham ilk bor ishtirok etdi.

Tadqiqot 2021-yilda o'tkazilgan bo'lib, unda O'zbekiston PIRLS dasturi uchun qabul qilingan o'rtacha balldan (500) sezilarli past (437 ball) natija qayd qilgan va 57 mamlakat orasida 49-o'rinni egallagan. Tadqiqot mualliflarni natijalarni o'qish ko'nikmalari darajalari bo'yicha 4 guruhga (past daraja — 400 ball, o'rtacha — 475 ball, yuqori — 550 ball va rivojlangan — 625) bo'lishganda, O'zbekistonlik o'quvchilarning 70%i quyi va 34%i o'rtacha natijalarni qayd etishgan, o'quvchilarning 7%i yuqori natijalarga erisha olgan, rivojlangan darajasiga erishgan o'quvchilar esa yo'q.

O'qish ko'nikmalari bo'yicha yuqori darajaga (550 ball) erishgan o'quvchilar ulushi.

O'qish ko'nikmalari bo'yicha solishtirilganda, O'zbekistonlik o'quvchilar ochiq aytilgan ma'lumotni topish va talqin qilish ko'nikmalari bo'yicha yuqoriroq natija (441 ball) qayd etishgan. Nisbatan yuqoriroq darajadagi ko'nikma hisoblanuvchi talqin qilish, integratsiya (ma'lumotlarni birlashtirish) va baho berish ko'nikmalari bo'yicha esa sezilarli past natija (430 ball) qayd qilingan. Umuman olganda, jami 15 davlat, shu jumladan, AQSh, Shimoliy Irlandiya, Avstraliya, Gruzija, Irlandiya, Latviya o'quvchilari yuqori darajadagi o'qish ko'nikmalari bo'yicha balandroq natijalarni qayd qilishgan.

O'quvchilarni PIRLSga tayyorlash yo'li qiyinchiliklardan xoli emas. Resurslardan foydalanish, o'qitish uslublarini moslashtirish va barcha talabalar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash doimiy to'siqlarni keltirib chiqaradi. Ushbu muammolarni

hal qilish o'qituvchilarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini, resurslarni taqsimlashni ko'paytirishni va o'qituvchilar uchun doimiy kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismailov A, Norboyeva D. Kucharova.K, Kosimova.Z, Aminova.N, Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma)/. Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent., 2019-yil
2. PIRLS 2021 Assessment Framework. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. 2019. www.timssandpirls.bc.edu.
3. PIRLS 2011 Assessment Framework. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Ann M. Kennedy, Kathleen L. Trong, Marian Sainsbury. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), International Study Center, Lynch School of Education, Boston College Chestnut Hill. 2009
4. Eshnazarova J.B. PIRLS tadqiqoti uchun topshiriqlar tayyorlash va ular ustida ishlash texnologiyasi. // Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar.

ESHITISHDA MUAMMOSI BO'LGAN SHAXSLAR BILAN DAKTIL VA IMO- ISHORA MULOQATINI TASHKIL ETISH.

Noiba Marifovna Adilova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika uinversiteti Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası

Annotasiya / Abstract

Uz. Maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarning imo-ishora nutqi va Daktil nutqiga qanday moslashish ,imo-ishoraning eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslar hayotida tutgan o'rni, eshituvchilar olami bilan olib boriladigan muloqati va maxsus dasturlar bilan ishlash zarurligi masalalari yoritilib berilganligi haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: daktilologiya ,imo-ishora ,pontomima,turli ishoralarasoslangan belgilar

Ru. В статье рассматриваются вопросы адаптации к жестовой речи и дактильной речи лиц с нарушениями слуха ,роль жеста в жизни лиц с нарушениями слуха, общение со слуховым миром и необходимость работы со специальными программами.

En. The article will talk about how to adapt to sign speech and dactylic speech of persons with hearing impairment ,the role of gesture in the life of persons with hearing impairment, communication with the world of hearing loss and the need to work with special programs.

Imkoniyati cheklangan shaxslarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash maqsadida qabul qilingan 2022 yil 20 oktyabrdagi O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING PQ-407 sonli "O'zbek imo-ishora tili va brayl alifbosini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" qabul qilingan qarorida inklyuziv ta'lim sharoitida ishlaydigan, maxsus ta'lim o'qituvchilari,davlat idoralari xodimlari imo-ishora tilini egallashi talab etiladi.Maxsus o'quv kurslarida ko'rish, eshitish va nutqida nuqsoni bo'lgan shaxslar hamda ushbu toifadagi voyaga etmagan bolalarning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shahslar-bepul,qolgan shaxslar-pullik asosida markaz va monomarkazlarda o'qitiladi.

Qarorda eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslar va ko'zi ojiz insonlar ham eshituvchi shaxslar qatorida o'z haq-huquqlaridan foydalanib to'laqonli inson sifatida, shakillanishi, jamiyatda munosib moslashishi uchun hamma shart sharoitlar yaratilishi aytilgan.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan shahslar bilan 2 xil daktil va imo- ishora nitqida muloqat olib boriladi. Daktil va imo- ishora nutqi nima va uning dolzarbligi, karlar jamiyatidagi maqsad- vazifalari,tutgan o'rni .

Imo-ishora nutqi deganda nimani tushinamiza?

Imo-ishora tili - qo'l, tananing turli harakatlari va boshqa xil imo-ishoralar yordamida fikr almashuvi, aloqa vositasidir.

Inson muloqati jarayonida verbal va noverbal nutqdan foydalanib kelgan.

Imo-ishora nutqi noverbal nutq shakliga kiradi.

Tarixda imo- ishora tilining paydo bo'lishi juda qadim zamonlarga borib taqaladi.

Insoniyat rivojlanish davridan boshlab og'zaki so'zlashuv nutqi paydo bo'lgunicha eshituvchi insonlar ham imo-ishorada muloqat olib borganlar.Demak insoniyatning bir-birlariga bo'lgan muloqatida, yani fikrini bayon qilishida imo-ishora tili muhim

o'rin egallagan. Hozirda ham eshituvchilar olamida imo-ishora nutqidan qisaman foydalanadilar.

Masalan: E'tibor bilan kuzatsangiz ,so'zlovchi ,tinglovchiga bilvosita og'zaki nutq va qo'l harakatlaridan faoydalanib fikrini bayon qiladi. So'zlovchining fikri tinglovchiga qanday kayfiyatda taqdim etilishi uchun qo'l harakatlari va yuz mimikasidan foydalanib, bo'rtirma bayon qilinadi. Tinglovchi so'zlovchining nutqidagi kayfiyatini, maqsadini shu imo- ishoralari va mimikalari orqali, tez to'g'ri qabul qiladi. Bundan tashqari biron bir mamlakarga borsangiz shu mamlakat tilini bilmasangiz ham imo-ishoradan foydalanib muloqat qilasiz ,ba'zi xalqlarning menteletida ham imo-ishoradan ko'pincha ayollar foydalanadilar,hozirda sa'natda, teatrda pantomimadan faoydalanib asarni ijro etish mavjud, rassom ham o'z chizgilarida mazkur ishoralar orqali butun bir tarixni yoki asarni hikoya qiladi. Hozirgi kunga kelib yo'l belgilari ham ishoralar orqali ko'rsatiladi ,haydovchi shu ishoralardan foydalanib harakatlanadi.Imo-ishora bu-harakatlar va yuz mimikasi muskullari yordamida muloqtga kirishishdir.Insonning tayanch –harakat va mimika muskul a'zolarining harakati muloqat davrida faqat harakatlardan foydalansa-yu ,imosini bermasa (yuz mimikasi harakatini) karlarga (tihglovchiga) bu tushunarsiz bo'lib qoladi, shuning uchun imo- ishora muloqtida har ikkisidan bir vaqtda barobar foydalanish maqsadga muvofiqdir, bular bir-birini to'ldirib keladi Ma'lumki eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslar talaffuz qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi oqibatida o'z-ozidan imo-ishirada muloqat qilishga kirishadi.Muloqat davrida karlar bir nechta so'zni bir harakat bilan ifoda etadilar

Maslan:1. Keldi, yuryapti ,ketdi, bordi.

2. Sevgi, muhabbat, qalb,yaxshi ko'radi.

Imo –ishorani karlar o'zlari mustaqil o'zlashtirib oladilar lekin ular bilan muloqat qiluvchi, eshituvchi shaxslar maxsus surdioedagog va surdotarjimonlar yordamida o'quv kurslarida va monomarkazlarda o'qib o'rganadilar. O'rganish jarayonida surdopedagog dastlab oddiy so'z va jummalarni yani guruxli predmed nomlarini ko'rstib beradi o'rganuvchi shaxs takrorlaydi.Keyinchalik so'z, birikmasi va jumla, diologik nutq va monologik nutq asosida ketma- ketlikda imo-ishorada ko'rsatib sekin muloqatga kirishtiriladi.Imo-ishorani o'rganuvchi shaxs rasmga qarb imo-ishorada nimalar tasvirlanganini mustaqil so'zlaydi. O'quv jarayonida o'rganayotgan shaxsning bilimni baholash uchun oddiydan murakkabgacha bo'lgan diktant o'tqaziladi . Bunda surdopedagog –o'qituvchi o'rganiyotgan shaxsning o'zlashtirishiga qarab kichik hikoyalarni matnlarni og'zaki aytib turadi o'rganayotgan shaxs imo-ishorada tarjima qilib beradi.Imo-ishorani o'rganayotgan shaxs imo-ishoradan og'zaki nutqqa ham tarjima qilishi kerak.

Eshituvchi shaxslar og'zaki nutq bilan muloqat qilganliklari orqali imo-ishora ularning muloqatida faollashmagan (passivroq), Eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarda aksincha imo- ishora muloqti juda faol.

Karlar ham jamiyatda faol o'rin egallashlari uchun imo-ishora nitqi bilan birga daktil nutqidan foydalanib keladilar .

Daktil nutqi nima?

Daktil nutq---- aslida barmoq belgilari bo'lib, ular har bir til uchun qabul qilingan yozuvni,harfni va tovushni o'zida aks ettiradi.

Eshitishda nuqsoni bo'lan shaxslarning barmoqlar yordamida amalga oshuvchi nutqi hisoblanadi, imo-ishora nutqidan farqi karlar muloqatida fikrni bayon qilishda aniqliligi bilan ustundir. Demak karlar ham eshituvchi shaxslar bilan bir qatorda jamiyatda o'z o'nini topishlari va faol bo'lishlarida daktil nutqi muhim o'rin tutadi. Daktil nutqini karlar ma'lum o'qituvchi – surdopedagog orqali o'zlashtirib boradilar. Eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarni to'g'ri daktillash malakalarini shakllantirish uchun pedagog barmoqlarining to'g'ri harakatini ko'rsatadi. O'rganuvchi shaxslar noto'g'ri daktillagan chog'ida, namuna yana bir bor ko'rsatiladi va xatolar to'g'irlanib boriladi. Vaqti bilan uchbu maqsadda "Daktilalogiya" jadvalidan foydalaniladi. Daktil harfini taqlid asosida ifodalashga o'rganishi daktil alifbosidan foydalanib, keyinchalik daktil alifbosi olib qo'yilgan holda mustaqil qo'l harakatlari orqali bajariladi. Muloqatda bir bo'g'inli so'zlarni (ber, ol, ma, qo'y, tur) daktillash mashq qilinadi. Daktilni o'rganayotgan shaxslar surdopedagog ketidan takroran daktillaydilar kunda ishlatiladigan so'zlar ma'nosini bilib olishni, nutqiy muloqatga dastlabki qadam qo'yishni o'rganadilar. Daktilni nutqini o'rganayotgan shaxslar nafaqat daktillash balki daktillanayotgan qo'l harakatlarini o'qishni bilishi kerak. Daktil o'qishni mashq qilish uchun guruhli predmet va narsalar nomlari yozilgan so'zlar kartochkalardan foydalaniladi. Daktilni yaxshi o'rganilmaganlar ushun qirqma daktil yozilgan alifbodan foydalanish tavsiya etiladi. Muayyan so'z zahirasi to'planganidan so'ng, mustaqil o'rganilgandan keyin tekshirish va taqqoslash ishlari olib boriladi. Bunda oddiydan-murakkabgacha bo'lgan gaplar, jumlar, diologlar, hikoyalar daktillab boriladi va aksincha daktillangan qo'ldan og'zaki o'qib, so'zlab beriladi.

Daktil qilish texnikasida pedagog o'ngdan chapga qarab artikulatsion a'zo (og'iz) bilan qo'lni paralel holda daktillaydi, vaziyatga ko'ra yuzning mimikasi ifodali harakatlarning o'zgarishi daktil nutqini og'zaki nutqqa yaqinlashtiradi. Shu bilan birga daktil nutqi og'zaki nutqdan farqli o'laroq ko'zga yaqqol tashlanadi va yaxshi farqlanadi. Demak daktil nutqi huddi yozuv nutqi kabi aniqlikni belgilaydi.

Masalan: Manzillarni, ism va shariflarni to'liq tushunarli aniq bayon qilishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, imo-ishora va daktil nutqini o'rganayotgan shaxslar har ikki tilni o'zlashtirib bo'lganlaridan keyin aralashtirib imo-ishora va daktil nutqida eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslar bilan muloqatga kirishadilar.

2023-yil 1-yanvardan boshlab, talablardan kelib chiqqan holda, umumiy o'rta ta'lim muassasalari hamda monomarkazlarida o'zbek imo-ishora tili va Brayl alifbosini o'rgatish bo'yicha maxsus o'quv kurslari o'z ish faoliyatini boshladi.

Maxsus o'quv kursini muvaffaqiyatli tamomlab, yakuniy nazorat imtihonlarini topshirgan ta'lim oluvchilarga tegishli darajadagi davlat namunasidagi sertifikat berila boshlandi. Eshitish va nutqida nuqsoni bo'lgan shaxslar oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida qatnashayotganda surdotarjimon xizmati foydalanishi yo'lga qo'yildi; 2024/2025 o'quv yilidan boshlab kar va zaif eshituvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining o'qituvchi lavozimiga faqat dars o'tiladigan imo-ishora tilini biladigan pedagog kadrlar ishga qabul qilinishi rejalashtirilgan

2024-yil 1-iyungacha qadar o'zbek imo-ishora tilining lingvistik lug'atini, o'zbek imo-ishora tilini o'rgatish bo'yicha o'quv-metodik majmualar va darsliklarni yaratish

hamda ularning elektron va qog'oz shaklidagi nusxalarini keng jamoatchilik o'rtasida ommalashtirish bo'yicha jadal ishlar olib borilmoqda;
2024-yil 1-sentabrga qadar o'zbek imo-ishora tilini rivojlantirish va amaliyotga kiritish bo'yicha dasturni ishlab chiqib Vazirlar Mahkamasiga kiritish, favqulodda vaziyatlar paytida jamoatchilikka taqdim etiladigan ma'lumotlar surdotarjimasini bilan birga berilishi, vazirliklar davlat korxonalarini va boshqa tashkilotlar, bilan kelishilgan holda ishchi hodimlarni imo-ishora va daktil nutqini maxsus kurslarida o'qitish amalga oshirilmoqda.

Faydalanilgan adabiyotlar

1. D.Nazarova, Z.Mamarajabova. Surdopedagogika – T.: Innovatsiya-ziyo. 2019.
2. Sadirova K. Improving the methods of teaching visual activity to students with hearing impairments based on an innovative approach //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 9.
3. Isoqjonova D. M. Peculiarities of speech development laws in children with hearing impairment //Thematics Journal of Education. – 2022. – T. 7. – №. 5
4. Sadirova K. Improving the methods of teaching visual activity to students with hearing impairments based on an innovative approach.
5. Урунова Захро Низамитдиновна 2022. Технология интерактивного подхода в формировании когнитивно-речевых знаний и умений у учащихся с нарушениями слуха. European Journal of Interdisciplinary Research and Development . 9, (Nov. 2022), 122–125.
6. Урунова З. Н., Есимбетова П. А. Цифровые технологии в специальном образовании //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 11. – С. 8-12.

Tasviriy faoliyati jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning o'ziga xos rivojlanish xususiyatlari

PhD. Sadirova Kamola Giyozovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika uinversiteti Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası

Annotatsiya: Maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning tasviriy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari va ushba jarayonlarning eshitish qobiliyati cheklangan bolalar bilish faoliyatining rivojlanishdagi roli. Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda predmetli rasm chizishda kuzatish va tasvirlash usullarini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar, tasavvurlarning aniq va to'liq emasligi, bularning hammasi syujetli rasm chizish jarayonida syujetni uzatishda va uni tasvirlashdagi ifodalilik vositalarini qo'llanilishida aks etishi haqida so'z boradi.

Kalit so'z: Tasviriy faoliyat, bilish faoliyati, fazoviy mo'ljal, syujet, hajm, ob'ekt, proporsiya, palitra.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning bilish faoliyati va nutqining shakllanganlik darajasi tasviriy faoliyatda aks ettiriladi. Eshitish qobiliyati cheklangan bolalar ob'ektni idrok qilishda, sog'lom eshitadigan bolalarga qaraganda xotirada kam belgilarni saqlab qoladilar va ajratadilar. Eshitish qobiliyati cheklangan bolalar keng hajmdagi predmetlarni tekislikda tasvirlashda uzoq vaqt qiyinalishadi, shu o'rinda eshitadigan tengdoshlari esa-hajmni uzatish usularidan qisman foydalanadilar, bu ikkala tasvirlash usulini ham birlashtiradi. Predmetlarni asli bilan tasvirlashda va tekshirishda o'zlashtirilgan usullar katta qiyinchiliklar bilan yangi tasviriy masala sharoitida olingan bilimlarga o'tkaziladi, aniq predmetlarni tasvirlashda o'rgangan usullarini umumlashtirishga qiynalishadi. Kuzatuv va tasvirlash usullarni o'zlashtirish asl buyumning ma'lum bo'lgan belgilarning bosqichma-bosqich ko'rgazmali tasviriy sxemaga kiritganda, bu ajratilgan belgilarning ularni ko'rgazmali sxemada tasvirlaganda, so'z bilan ifodalash va chizishni birlashtirganda muvaffaqiyatli o'zlashtiriladi.

Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda predmetli rasm chizishda kuzatish va tasvirlash usullarini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar, tasavvurlarning aniq va to'liq emasligi, bularning hammasi syujetli rasm chizish jarayonida syujetni uzatishda va uni tasvirlashdagi ifodalilik vositalarini qo'llanilishida aks etadi. Odatda birinchi sinf o'quvchilarida rasm chizishga munosabat o'qish faoliyatiga munosabatdagidek shakllanmagan bo'ladi. Ular darsga kerakli jihozlarni, badiiy materiallarni olib kelishni unutadilar, darsga oldindan tayyorlanishga harakat qilmaydilar, o'qituvchi tushuntirayotgan vaqtda chalg'iydilar, ish joyini maqsadga muvofiq tashkil etishni bilmaydilar, mehnat gigiyenasiga o'rgatilmaganlar.

Birinchi sinf o'quvchilarida buyumning asliga qarab rasm chiza olish malakasi shakllanmagan bo'ladi. Ular predmetga tasvirlash va tekshirish maqsadida qaramaydilar, balki shoshib bir necha marta ko'z yugurtirish bilan qoniqadilar, bu esa predmet haqida to'liq va aniq tasavvur qilishga imkon bermaydi. Rasm chizish xotiradagi buyum asliga ko'ra sodir bo'ladi. Bunday rasm chizishda predmetni tahlil qilish tartibsiz, ketma-ket bo'lmagan, bir qarashli bo'ladi. Buning natijasida bolalar predmetning umumiy shaklini ko'ra olmaydilar, uni proporsiyasini aniqlashga ulgurmaydilar, uni tuzilish xususiyatiga tushunmaydilar, idrok etishga xos o'zaro munosabatlarni har doim ham tan olmaydilar, muhim belgilarni tushirib qoldiradilar,

keraksiz narsalarni ajratadilar va ularni predmetli tasvirlashlari go'yo sodda shaklni uzatadigan sxemali rasmni eslatadi.

Birinchi sinf o'quvchilari syujetni sust qayta ishlaydilar, chunki ular ob'ekt ma'nosini kompozitsiya mazmuniga mos tarzda birlashtirishda, fazoviy munosabatlarni o'rnatishda katta qiyinchiliklarga duch keladi. Buning oqibatida ular alohida ob'ektlarni, ularga tanish sodda usullarda chizadilar.

Birinchi sinf o'quvchilari o'zlarining rasmlarini odatda yorqin keng tarqalgan rangga, bo'yoqni aralashmasdan, palitrada turli ranglarni qidirmasdan bo'yaydilar, agar ular bunga o'rgatilmagan bo'lsalar eshitish qobiliyati cheklangan bolalar predmet asliga qarab chizganlarida bo'yoqni yorug'lik soyasiga ko'ra, uni rangini yorug'likda o'zgarishiga bog'liq ravishda ajrata olmaydilar. Yuqorida keltirilgan xususiyatlar birinchi sinf o'quvchilari tasviriy faoliyat jarayonlarida yaqqol aks etib, boshlang'ich ta'limning so'ngigacha saqlanib qoladi va o'rta sinf o'quvchilarida kam seziladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilar tasviriy faoliyatini boshqarishda, bilish jarayonlarini rivojlantirish, nutqni shakllanishini hisobga olish lozim, bu uni birinchi sinfdan yuqori sinfga o'tgungacha qadar takomillashuvini ta'minlaydi.

Birinchi navbatda eshitish funksiyasining buzilishi va ko'proq darajada aqliy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari kattalar bilan aloqaning buzilishi oqibatida eshitish qobiliyati cheklangan bolada tasviriy faoliyatning shakllanishi va rivojlanishi o'ziga xos xususiyatga egaligi kuzatiladi. Eshitishning pastligi bolani noqulayliklarga olib keladi. A.L.Venger, L.I.Rozanova, J.I.Shif, N.V.Yashkova tadqiqotlarida tovushlarni eshitmaydigan, makonga ham kamroq yo'naltirilgan, olisdagi narsalarga kamroq e'tibor beradigan bo'ladi, bola ular bilan ishlashni nisbatan kech boshlashishi ko'rsatilgan.

Har qanday bolaning hayotining birinchi kunlaridan boshlab umumiy va nutqiy rivojlanishi kattalarning ilg'or ta'siri ostida amalga oshiriladi. Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda, eshita oladigan bolalardagi kabi, rasm chizish, yasashga va loyihalash faoliyatiga katta qiziqish bilan yondashadilar. Biroq, maxsus tayyorgarliksiz, ular eshitadigan tengdoshlariga qaraganda predmet tasvirlarini kechroq o'zlashtirishga moyil bo'ladilar. Kar va zaif eshitadigan bolalar, atrofdagi tovushlarni eshita olmaydilar, mo'ljalni qiyin oladilar, narsalarni farqli belgilariga etibor bermaydilar, ular bilan ishlashni kech boshlaydilar, kattalar bilan to'laqonli muloqotning yo'qligi, predmetli harakatlardagi qiyinchiliklar boladagi hissiy rivojlanishni, o'yinli faoliyati shakllanishini susayishini ko'rsatadi.

Kar bolalarda hayotining dastlabki yillarida kattalar bilan muloqot asosan amaliy va samarali tarzda shakllanadi. Kattalar asta-sekin bolalarga turli amaliy ko'nikmalarni o'rgatadilar. Kattalar rahbarligida ob'ektlar bilan harakatlar kar bolalarning ko'rish idrokini rivojlantiradi, inson hayotidagi kerakli maqsadlarini bilish asosida ob'ektlarning asosiy xususiyatlarini ajratishga yordam beradi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning aqliy rivojlanishida normal eshituvchi bolalardagi kabi yetakchi faoliyatlar kuzatiladi. Biroq, ularning shakllanishi eshitish qobiliyatining buzilishi bilan murakkab sharoitlarda yuzaga keladi va o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. D.Nazarova, Z.Mamarajabova. Surdopedagogika – T.: Innovatsiya-ziyo. 2019.
2. Sadirova K. Improving the methods of teaching visual activity to students with hearing impairments based on an innovative approach //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 9.
3. Isoqjonova D. M. Peculiarities of speech development laws in children with hearing impairment //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 5
4. Sadirova K. Improving the methods of teaching visual activity to students with hearing impairments based on an innovative approach.
5. Урунова Захро Низамитдиновна 2022. Технология интерактивного подхода в формировании когнитивно-речевых знаний и умений у учащихся с нарушениями слуха. European Journal of Interdisciplinary Research and Development . 9, (Nov. 2022), 122–125.
6. Урунова З. Н., Есимбетова П. А. Цифровые технологии в специальном образовании //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 11. – С. 8-12.

Eshitishida muammolari bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari

Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU surdopedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqining o'ziga xosligi va ta'lim jarayonida nutqni rivojlantirishga qaratilgan ishlar mazmunining o'rganilganlik holati haqida so'z boradi.

Аннотация: В данной статье говорится о специфике речи детей с нарушениями слуха и изученном состоянии содержания работы, направленной на развитие речи в образовательном процессе.

Abstract: This article talks about the specifics of speech of children with hearing impairments and the studied state of content of work aimed at the development of speech in the educational process.

Kalit so'zlar: nutq, so'zlashuv nutqi, grammatik qurilish, muloqot, bog'langan nutq, og'zaki bayon etish

Ключевые слова: речь, речь, грамматическое строение, диалог, связанная речь, устное изложение

Keywords: speech, oral speech, grammatical structure, dialogue, related speech, oral presentation

Nutq inson hayotida muhim o'rin tutuvchi vosita hisoblanadi. Kishilarning jamiyat hayotiga to'laqonli kirishishi, atrofdagilar bilan muloqot o'rnatishi uchun birinchi navbatda insonda nutqiy ehtiyoj qondirilishi lozim. Ma'lum tilni o'zlashtirish shu tilning xususiyatlarini o'rganish bilan bog'liqdir. Sog'lom insonlarda nutqni idrok qilish eshitish bilan birga amalga oshadi. Kishi eshitganlariga taqlid qilgan holda unda asta-sekinlik bilan nutq shakllanib, rivojlanib boradi va keyinchalik tildagi tushunchalarning har birini ongli ravishda tushunib, idrok qilishga va o'z navbatida, nutqida qo'llashga o'rganib boradi. Eshitish va nutqning o'zaro bog'liq ekanligini inobatga oladigan bo'lsak eshitishning normadan chetga chiqishi nutqiy jarayonlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Bu borada qadimgi yunon faylasufi Arastu (er.avv.384-322 y.) quyidagicha ta'kidlaydi: "Tovush fikrlash vositasi bo'lib, eshitish atrof-olamni anglashning muhim organidir. Shu bilan bog'liq ravishda aytish mumkinki, tug'ilgandan boshlab eshitmagan inson tabiiyki soqov bo'ladi". Olim tomonidan ilgari surilgan ushbu qarashlar bugungi kunga qadar eshitishida muammolari bo'lgan shaxslarning ta'lim-tarbiyasi, psixologik va pedagogik rivojlanish xususiyatlarini o'rganishda dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Eshitish nuqsoni tufayli yuzaga keladigan nutq buzilishlari bolaning atrofdagilar bilan muloqot qilish imkoniyatini cheklash bilan bir qatorda bolaning psixologik jihatdan rivojlanishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shu sababli ham surdopedagogikada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini shakllantirish, ular bilan nutqning turli shakllari ustida ish olib borish masalalari o'z dolzarbligiga ega. Qator tadqiqotlar eshitishida muammolari bo'lgan bolalarni tallafuzga o'rgatish xususiyatlari hamda bunday o'ziga xoslikka mos kelmaydigan mavjud o'qitish jarayonini taqqoslash natijasida tilni maxsus o'qitish muammolarining ilmiy jihatdan hal etilishi: uni psixologik, lingvistik, psixolingvistik, umumdidaktik hamda metodik nuqtai nazardan

ishlab chiqilishiga asos bo'lib xizmat qildi. Milliy surdopedagogikamiz rivojlanishi davomida ham eshitishida muammolari bo'lgan bolalarni tilga o'rgatish, ta'lim jarayonida ularning muloqot ko'nikmalarini shakllantirish ustida qator ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Jumladan, U.Yu.Fayziyevaning ilmiy-tadqiqot ishi eshitishida muammolari bo'lgan bolalarga ona tilini o'rgatish muammolarini hal qilishga qaratilgan ilk tadqiqot bo'lib, unda eshitish qobiliyatining buzilish vaqti bola nutqini shakllantirish va rivojlantirish jarayoniga qay darajada ta'sir etishi, shuningdek maktabga tayyorgarliksiz kelgan zaif eshituvchi bolalarning savodga o'rgatishdan avvalgi nutqiy tayyorgarligi (so'z boyligi: faol va nofaol nutqi) o'rganildi, zaif eshituvchi bolalarni savodga tayyorlash va savod o'rgatish tizimi ilk bor nazariy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqotchi zaif eshituvchi o'quvchilarga savod o'rgatish davrida zarur sanalgan omil – harflarni o'tish ketma-ketligini ishlab chiqib, ushbu nazariy xulosalari asosida keyinchalik «Alifbe» darsligini yaratdi. F.U.Qodirovaning “Boshlang'ich sinf kar va zaif eshituvchi o'quvchilar so'zlashuv nutqini shakllantirish” mavzusidagi ilmiy ishida boshlang'ich sinf kar va zaif eshituvchi o'quvchilar so'zlashuv nutqini shakllantirish jarayonining samarali usul va yo'llari aniqlandi. Shuningdek, ushbu tadqiqot ishi orqali kar va zaif eshituvchi o'quvchilar so'zlashuv nuqtini ta'limning dastlabki davrlarida shakllantirish ularni keyingi bosqichlarda ona tili hamda u asosida boshqa umumta'im fanlarini egallashga zamin yaratishini ilmiy jihatdan asoslandi, kar va zaif eshituvchi o'quvchilar so'zlashuv nutqini shakllantirish omillari va bosqichlari ham belgilab berildi. 2009-yilda R.Rustamova tomonidan yozilgan nomzodlik dissertatsiyasi zaif eshituvchi bolalar nutqining grammatik qurilishini shakllantirishga mo'ljallangan korreksion-pedagogik tizimni ishlab chiqish borasidagi ishlar mazmunini belgilab berdi. “Boshlang'ich sinflarda zaif eshituvchi o'quvchilar nutqining grammatik qurilishini shakllantirish” mavzusidagi ushbu ilmiy ish orqali ilk bor zaif eshituvchi o'quvchilar nutqining grammatik qurilishini shakllantirish omillari va bosqichlarini belgilab berildi, shuningdek ta'lim jarayonida zaif eshituvchi o'quvchilar nutqining grammatik qurilishini shakllantirishga qaratilgan ishlarni tashkil etish tamoyillari, usullari va mazmuni ilmiy asoslandi. Eshitishida muammolari bo'lgan zaif eshituvchi o'quvchilar nutqini adabiy ta'lim jarayonida rivojlantirish muammosi Z.N.Mamarajabova tomonidan o'rganilib, mamlakatimizda birinchilardan bo'lib maxsus maktab-internatlarining 1-5-sinf zaif eshituvchi o'quvchilari nutqini adabiy ta'lim janrlari orqali rivojlantirishning didaktik ta'minotini ishlab chiqishga erishildi va zaif eshituvchi o'quvchilarda og'zaki bayon qilish bosqichlari shaxsga yo'naltirilgan yondoshuv asosida takomillashtirildi. Eshitishida muammosi bo'lgan maktabgacha yoshdagi zaif eshituvchi bolalarni og'zaki nutqqa o'rgatishning mazmuni, zamonaviy va interfaol usullari D.A.Nazarovanning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan. D.A.Nazarova tomonidan nuqson va uning natijasida kelib chiqadigan rivojlanishdagi muammolarni inobatga olgan holda maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishga qaratilgan ishlarni tashkil etish tamoyillari, mazmuni va usullari belgilab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Dilfuzakhon I. THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF COMMUNICATION IN STUDENTS WITH HEARING PROBLEMS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 108-110.
2. Isoqjonova D. M. PECULIARITIES OF SPEECH DEVELOPMENT LAWS IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
3. Isokjonova D., Vasilova K. THE USE OF GAME TECHNOLOGIES IN SPEECH TEACHING KIDS WHO HAVE A PROBLEM WITH HEARING //Thematics Journal of Education. – 2021. – Т. 6. – №. October.
4. Isoqjonova D. M. THE ROLE OF THE PRINCIPLE OF EXHIBITIONISM IN THE DEVELOPMENT OF VOCABULARY WEALTH OF DEAF STUDENTS IN NATIVE LANGUAGE LESSONS //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 146-149.
5. Исоқжонова Д. М. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАЗВИТИИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 20. – С. 246-249.
6. Урунова З. Н., Есимбетова П. А. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 11. – С. 8-12.
7. Урунова, Захро Низамитдиновна. "ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ КОГНИТИВНО-РЕЧЕВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА." *European Journal of Interdisciplinary Research and Development* 9 (2022): 122-125.
8. Isroilovna, Karabaeva Dilbar. "DEVELOPMENT OF SPEECH OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS WITH HEARING IMPAIRMENT IN TECHNOLOGY LESSONS." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 3.03 (2023): 31-36.
9. Isroilovna K. D. CHARACTERISTICS OF DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT //Journal of Agriculture & Horticulture. – Т. 2. – №. 10. – С. 31.
- Haydarova O. F. DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SURDOPEDAGOGS THROUGH THE OPTIMIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 04. – С. 102-107.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHINING ROLI

*Turg'unboyeva Dilyoraxon Ikromjon qizi
Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Boshlang'ich ta'lim" 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishda o'qituvchining roli, ulardagi ijodiy fikrlash uchun zarur bo'ladigan jihatlari va ta'lim jarayonini tashkil qiluvchi o'quv vaziyatlari keltirib o'tilgan. Kreativ tafakkurni o'stirishga xizmat qiladigan topshiriqlar, ta'lim metodlari va o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi muhimligi keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kreativ, intellekt, qobiliyat, odat, qiziqish, usul, metodika, mantiqiy topshiriqlar, tamoyil, uzluksiz faoliyat, muhit, ijodiy fikrlash

Abstract: In this article, the role of the teacher in the formation of creative thinking of elementary school students, the aspects necessary for their creative thinking and educational situations that organize the educational process are mentioned. The importance of tasks, educational methods and teacher-student cooperation, which serve to develop creative thinking, is mentioned.

Key words: creative, intelligence, ability, habit, interest, method, methodology, logical tasks, principle, continuous activity, environment, creative thinking.

Аннотация: В данной статье обозначена роль учителя в формировании творческого мышления учащихся младших классов, необходимые для их творческого мышления аспекты и учебные ситуации, организующие учебный процесс. Отмечена важность задач, методов обучения и сотрудничества учителя и ученика, которые служат развитию творческого мышления.

Ключевые слова: креативность, интеллект, способность, привычка, интерес, метод, методология, логические задачи, принцип, непрерывная деятельность, среда, творческое мышление.

Kreativlik so'zini ilk bor 1922-yilda AQSh olimi D. Simpson tomonidan qo'llanilgan. Ushbu atama orqali shaxs qolipdagi, stereotip, odatiy tafakkurdan voz kechish qobiliyatini ta'riflagan. Kreativlik (lot. creatio – yaratish, vujudga keltirish) – bu insonning noodatiy g'oya, fikr bera olish, muammolarni takrorlanmas, original yechimini topish, tafakkurning an'anaviy shakllaridan voz kecha olishga bo'lgan qobiliyatidir. K. Rodjers (1944) kreativlik deb muammolarni yangi yechimi va biror narsa, voqea, holatni ifoda etishning yangi usullarini aniqlashni tushunadi. Kreativlik bilan shaxs va intellektual xossalar taqqoslangan tadqiqotlar katta ahamiyatga egadir. Intellektual xossalar bilan taqqoslash bo'yicha tadqiqotlar Dj. Gilford tomonidan amalga oshirilgan. Kreativlik – bu insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq.

Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) –individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi.

Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

1) ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash;

- 2) bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;
- 3) bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;
- 4) bolalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish.

Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi:

- 1) o'zini tavakkaldan olib qochish;
- 2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo'polikka yo'l qo'yish;
- 3) shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi;
- 4) boshqalarga tobe bo'lish;
- 5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.

Hozirgi davr talabi ham kimnidir bo'ysundirish orqali emas, balki hamkorlik munosabati yordamida ijobiy natijaga erishishdir. Ta'lim jarayonida o'quvchilar faoliyatining shakllanishi fan asoslarini o'zlashtirishga oid mexanizmga bo'lib qolmasdan, balki shaxsning umumiy ijtimoiy-madaniy qobiliyatlarini tarkib toptirishga ham qaratilishini unutmazlik lozim. Bizningcha, o'quv vaziyati ta'lim jarayonini tashkil qiluvchi o'zgaruvchan tizim sanalib, u quyidagicha ikki qismdan iborat:

- o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligi;
- o'quvchilarning o'zaro bir-birlari bilan hamkorligi.

O'qituvchi bilan o'quvchilarning hamkorligi o'qituvchining o'quvchilarga ko'rsatadigan yordamidan boshlanadi. U asta-sekin faollashib o'quv harakatlariga aylanadi. Natijada, o'qituvchi bilan o'quvchilar munosabati hamkorlik pozitsiyasiga o'sib o'tadi. Materiallar tahlilining ko'rsatishicha, mantiqiy topshiriqlar hamkorlikda bajarilgandagina bilimlarni o'zlashtirish mahsuldor bo'ladi. Ilmiy manbalarda ta'limning shunday tashkil etilishini hamkorlikdagi mahsuldor faoliyat vaziyati, deb atash qabul qilingan. Pedagogik adabiyotlar tahlili va ijodiy tajribalarimiz natijalariga ko'ra hamkorlikdagi mahsuldor o'quv faoliyati vaziyatini tashkil qilishning 2 asosiy tamoyilini ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir:

1. Ta'limda mazmunning izchilligi tamoyili. Unga ko'ra shaxs o'z faoliyatini muayyan maqsad asosida tashkil qilishida mazkur faoliyatning uzluksiz shakllanishi ko'zga tashlanadi.
2. O'qituvchi-o'quvchilar hamkorligining mustaqil ijodiy faoliyat bilan bog'liqligi tamoyili.

O'quv jarayonida o'quvchilar bilan hamkorlik qilish katta ahamiyatga ega.

O'quvchilarning ta'limga qay darajada ixlos qo'yishi o'qituvchining mana shu hamkorlikni yarata bilish mahoratiga bog'liq. O'qituvchi bilan o'quvchilarning o'quv faoliyatidagi muhitning to'g'ri uyushtirilishi o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, ularni butun kuch va g'ayratini sarflashga undaydi. Bu o'zaro muloqotning shunday bir shaklidirki, bunda o'quvchi o'zini pedagogik ta'lim obyekti deb emas, balki mustaqil va erkin harakat qiluvchi shaxs deb biladi. O'qituvchiningo'rganilayotgan fan bo'yicha qaysidir bir ma'lumotga aniqlik kiritish paytida o'quvchilarga yordam so'rayotganday murojaat qilishi hamkorlik faoliyatini yanada chuqurlashtiradi. O'quvchilarni o'rganuvchi va tarbiyalanuvchiga aylantirish o'qisho'qitish jarayonini muvaffaqiyatli olib borishninggina sharti bo'lib qolmay, balki ularni har jihatdan barkamol insonlar qilib tarbiyalashning ham muhim shartidir. O'quvchi o'qitish va tarbiyalash jarayonining o'zidayoq bilim va tarbiya oluvchi shaxsga aylanadi. Sh.A.Amonashvili ta'lim jarayonida o'quvchi bilan

hamkorlik munosabatini o'rnatish lozimligini ta'kidlab, shunday deydi: «O'quvchining o'quv biluv faoliyati nafaqat qiziqarli o'quv material va uni tushuntirishning turli metodlari vositasida, balki pedagogning ta'lim jarayonidagi muomala xarakteriga ko'ra tartibga solinadi. Mehr, ishonch, hamkorlik, hurmat mavjud bo'lgan muhitda o'quvchi o'quv topshiriqlarini oson o'zlashtiradi. Yutuqlari, mustaqil fikri, ijodiy izlanishlari yuqori baholanayotganini ko'rgan o'quvchi yanada murakkab bo'lgan o'quv topshiriqlarini bajarishga intila boshlaydi». O'qitishda muammoli ta'limdan foydalanish ham, kreativ qobiliyatni shakllantirishda samarali hisoblanadi. O'quvchilarning biror-bir haqiqatni mustaqil izlashi va kashf etishi bilan bog'liq bo'lgan ta'lim metodlaridan evristik yoki tadqiqotchilik metodlari bilan birga o'quvchilarni ijodiy fikr 'laboratoriyasi'ga olib kiradigan jarayon ham asosiy ahamiyatga egadir.

Muammoli ta'lim shu jihatdan bir qancha afzalliklarga ega:

1. U o'quvchilarni mantiqiy, ilmiy, didaktik, ijodiy fikrlashga o'rgatadi.
2. U o'quv materialini ishonarli qiladi, bu bilan bilimlarning e'tiqodga aylanishiga ko'maklashadi.
3. U odatda, ancha ta'sirchan bo'lib, chuqur intellektual his-tuyg'ular, shu jumladan ko'tarinki ruh, hissini o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonch tuyg'usini vujudga keltiradi, shuning uchun u o'quvchilarni qiziqtiradi, o'quvchilarda ilmiy bilishga jiddiy qiziqishni tarkib toptiradi.
4. Haqiqat qonuniyatining mustaqil 'kashf etilishi' olingan bilimlarni unutmazligi aniqlab chiqilgan, mustaqil hosil qilingan bilimlar unutilgan taqdirda ham ularni tezda qayta tiklash mumkin. Muammo yuzasidan olib borilgan izlanishlar o'quvchilarning o'quv jarayoniga munosabati o'qituvchi va o'quvchilar o'zaro ta'sir jarayonining to'g'ri tashkil etilishi, o'quv materiallarini tanlash va tashkil qilish, bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish usullariga, o'quv natijalariga qo'yiladigan baho tizimiga bog'liqligini ko'rsatdi. Kreativlik va o'zaro hamkorlik bir-biriga mustahkam bog'liq. Zero, faqatgina yangicha yondashuv asnosida hamkorlik vujudga keladi va mana shu hamkorlikda ijodkorlik o'z ifodasini topadi. Pedagogik kreativlikni faqatgina yangilikka, tajribalar o'tkazishga intilish deb tushunmaslik kerak. Bu intilish sog'lom fikrning rasmiyatchilik ustidan g'alabasini ham ifoda etadi. Demokratiya, oshkorlik bo'lmagan joyda, ma'muriyatchilik va o'qituvchining irodasi bilan dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatiga rahna solinsa ijodiy hamkorlik barham topadi. Boshlang'ich sinf darslarida o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlar ustida ishlash alohida o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston", 2020 yil,
2. "Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. - Toshkent, 2015
3. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016
4. Kreativ pedagogika asoslarini moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent-2016.

IJTIMOY TARMOQLAR YORDAMIDA TARBIYA RESURSLARINI TA'LIMDA QO'LLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.

Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Informatika va uni o'qitish metodikasi” kafedrasi katta o'qituvchisi

Muxamadiyeva Feruza Ishnazarovna

Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarga bir qancha tarbiyaviy resurslarni yaratishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan tanlovlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaga e'lon qilib, yoshlar uchun kerakli resurlarga bo'lgan talabini o'rganishdan iborat.

Kalit so'zlar: tarbiya resurlari, ta'lim, ijtimoiy tarmoqlar, multimediya, kitobxonlik, reyting, daraja, ko'rsatkich.

В этой статье исследуется спрос на ресурсы для молодежи путем объявления общественности через социальные сети о вариантах, которые можно использовать для создания ряда образовательных ресурсов для молодежи через социальные сети.

Ключевые слова: образовательные ресурсы, образование, социальные сети, мультимедиа, чтение, рейтинг, степень, индекс.

This article explores the demand for resources for youth by announcing options to the public via social media that can be used to create a range of educational resources for youth through social media.

Keywords: educational resources, education, social networks, multimedia, reading, rating, degree.

Bugungi kunda taraqqiyot yangilanishlar va kutilmagan voqea hodisalar sodir bo'lmoqda. Har bir kunimiz kuchli axborot oqimi ostida kechmoqda. Axborot oqimi bizni uyda, ishxona va ta'tilda ta'qib etadi. Inson axborot ta'siridan xoli normal faoliyat yurita olmaydi. Ushbu tadqiqotda hayotni anglash, uni o'rganish axborotlarni yig'ish va o'zlashtirish orqali kechadi. Insonning bilimlilik darajasi ham ma'lum davr ichida shaxs tomonidan o'zlashtirilgan informatsiyalarning ko'p

yoki ozligi bilan belgilanadi [1]. Shuning uchun zamonaviy bilimlar sari keng yo'l ochish ta'limotni takomillashtirishda yangi informatsiya texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kunning talabiga aylandi. Onlayn kurslarning yana bir afzallik tomoni unda o'qish muddatini o'quvchi o'zi belgilaydi, ya'ni talaba ixtiyoriy paytda o'qishni boshlaydi, materiallarni o'qituvchi nazoratida o'zlashtiradi.

O'zlashtirish topshiriqlarni, testlarni bajarishiga qarab aniqlanadi. O'quvchi berilgan dasturni qanchalik tez o'zlashtirsa, shunchalik tez o'qishni tugatadi va guvohnoma oladi. Dasturni o'zlashtira olmasa, unga mustaqil ishlab, o'qishni davom ettirishga imkoniyat beriladi. Ushbu uslubning ko'plab afzallik tomonlari borligi ko'pchilikka ayon. Barcha oliy o'quv yurtlarida masofadan o'qitish texnika va texnologiyasini amalga oshirish borasida qator ishlar olib borilmoqda [2]. Axborot texnologiyalarni rivojlanishi masofadan o'qitishni tashkil etishga yangicha yondashuvni taqozo etadi. Onlayn kurslarni tashkil etishni hozirgi zamon modellarining asosida kommunikatsiya va tarmoq texnologiyalari yotadi.

Onlayn kurslar asosida ta'lim berish uchun o'qish istagida bo'lgan aholining muayyan qismini ta'lim muassasasi joylashgan yerga yig'ish shart emas. Tinglovchi

yoki o'quvchi tomonidan ortiqcha sarf - xarajat qilish zarurati bo'lmaydi. Bu ta'lim turiga jalb qilinuvchilarning yosh cheklanishlarini istisno qilish mumkin. Onlayn kurslarga jalb qilinuvchi kontingentni quyidagi ijtimoiy guruhlariga mansub bo'lgan shaxslar tashkil qilishi mumkin:

- ikkinchi oliy yoki qo'shimcha ma'lumot olish, malaka oshirish va qayta tayyorgarlik o'tash istagida bo'lganlar;
- mintaqaviy hokimiyat va boshqaruv rahbarlari ;
- an'anaviy ta'lim tizimining imkoniyatlari cheklanganligi sababli ma'lumot olaolmagan yoshlar;
- o'z ma'lumot maqomini zamonaviy talablar darajasiga ko'tarish istagida bo'lgan firma va korxonalar xodimlari;

- ikkinchi parallel ma'lumot olishni xohlagan tinglovchilar;
- markazdan uzoqda, kam o'zlashtirilgan mintaqalar aholisi;
- jismoniy nuqsonlari bo'lgan shaxslar;
- harbiy xizmatda bo'lgan shaxslar va boshqalar.

Bu ta'lim turini bir necha modellari mavjud, ular masofaviy ta'lim tashkil qilinishiga sabab bo'lgan vaziyatlari bilan farqlanadi: geografik sabablar (mamlakat maydoni, markazlardan geografik uzoqlashgan regionlar mavjudligi), mamlakatni kompyuterlashtirish va informatsiyalashtirish darajasi, transport va kommunikatsiyalar rivojlanish darajasi, masofaviy ta'lim uchun mutaxassislar mavjudligi, ta'lim sohasida informatsion va kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi, mamlakatning ta'lim sohasidagi odatlari [3].

Onlayn kurslarning texnologiyalari va unda qatnashuvchilari. Onlayn kurslarning asosiy texnologiyalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

INTERAKTIV texnologiyalar:

- Internet masofaviy ta'lim portali.
- Video va audio konferentsiyalar.
- Elektron pochta orqali ta'lim.
- Internet orqali mustaqil ta'lim olish.
- Uzoqdan boshqarish tizimlar.
- Onlayn simulyator va o'quv dasturlar.
- Test topshirish tizimlari. INTERAKTIV bo'lmagan texnologiyalar:
- Video, audio va bosmaga chiqarilgan materiallar.
- Televizion va radio ko'rsatuvlar.
- Disklarda joylashgan dasturlar.

Video va audio konferentsiyalar - bu Internet va boshqa telekommunikatsion aloqa kanallari yordamida ikkita, uzoqlashgan auditoriyalarni telekommunikatsion holatda bir biri bilan bog'lab ta'lim olish yo'li. Video va audio konferentsiyalar uchun katta hajmda maxsus texnika, yuqori tezlikga ega bo'lgan aloqa kanali va o'qitishni tashkil

qilish uchun xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislarni jalb etish kerak bo'ladi [4].

Internet orqali mustaqil ta'lim olish - bu Internetda joylashgan ko'pgina saytlarda joylashgan katta hajmdagi ma'lumotlar ustidan mustaqil ravishda ishlash va yangi bilimlar olish yo'li. Elektron pochta orqali ta'lim esa eng ommaviy Internet xizmatlaridan foydalanib, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida xatlar orqali muloqot

o'rnatib ta'lim olish yo'li [5]. U yordamida har xil test, vazifa, savol-javob va ko'rsatmalarni (matn, grafika, multimediya, dasturlar va boshqa ko'rinishida) jo'natib qabul qilishimiz mumkin.

Uzoqdan boshqarish tizimlar - murakkab dastur, tizim va uskunalarni real holatda boshqarish va ularda ishlash imkoniyatlarini yaratuvchi maxsus tizimlar yordamida bilim olish yo'li. Uzoqdan boshqarish tizimlarning asosiy vazifasi o'quvchiga faqatgina amaliy bilimlarni berish.

Simulyator, elektron darsliklar va o'quv dasturlar - bu asosan nazariy va amaliy bilimlarni kompyuter dasturlari orqali o'quvchilarga off-layn holatida olish yo'li. Simulyator va elektron darsliklar hozirgi kunda ta'lim sohasida juda keng qo'llanilyapti.

Test topshirish tizimlar - bu maxsus dasturlar yordamida o'quvchilarning amaliy va nazariy bilimlarni tekshirish uning asosiy vazifasi bu talabalar bilimlarini tekshirib ularni baholash. Internetning masofaviy ta'lim portali bu maxsus Internet saytlar (onlayn resurslar).

Ushbu saytlarning asosiy vazifasi - ta'lim jarayonini tashkil qilish, yoki boshqa so'z bilan o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida elektron on-layn muloqotni o'rnatish, o'qituvchilarga o'quv materiallarni joylashtirish va o'quvchilarga shu ma'lumotlar bilan ishlashga hamda boshqa masofaviy ta'lim servislardan foydalanishga imkoniyat yaratish [6,7].

Tarbiya resurslarini ijtimoiy tarmoqlar orqali munozaraga qo'yish odatda qanday resurs yaratish kerakligi axborotini olish uchun

foydalanish mumkin. Quyida keltirilgan ro'yxatda tizimni umumiy tuzilishini ifodalaydi.

1. O'quv jarayonini monitoringni tashkil qilish.
2. Tekshiruv jarayonlarni rejalashtirish.
3. O'quvchilarning mustaqil ishlarini rejalashtirish.
4. O'quv jarayoni natijalarini prognozlashtirish.
5. Natijalarni aniqlash va taxlil qilish.

So'rovnoma o'tkazish - auditoriya bilan ularni fikrini bilish uchun effektiv muloqot tizimi hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoq orqali izoh(comment) yozishdan ko'ra obunachiga bittagina tugmachani bosish ancha osonroq kechishi va kamroq vaqtni sarflashi bu psixologik ta'sirni ham ko'rsatadi so'rovnomaning umumiy yaratish uchun amallar ketma ketligi keltirilgan.

So'rovnomada esa to'g'ri yoki noto'g'ri degan tushuncha yo'q

kiritilgan bo'lsa, bir nechta variant tanlasa bo'ladi. Misollar:

So'rovnoma sozlamalari. Ijtimoiy tarmoqlarning turli tuman turlari bo'lib barcha ijtimoiy tarmoqlarda sozlashni amalga oshirish turlicha bo'ladi sozlash bo'limida o'zingizga kerakli vazifalarni bajaring(yuqorida aytib o'tildi).

Anonim va public so'rovnomalar. Kanallarda faqatgina anonim so'rovnomalar yaratish mumkin. Buni faqat eslab qolish kerak. Guruhlarda esa public so'rovnoma qilsa bo'ladi. Public yoki ommaviy so'rovnomada

kimqaysivariantnitanlaganinibilsabo'ladi. Universitetda guruhimiz sardori public so'rovnomada talabalarni bir zumda kichik guruhlarga bo'lib chiqdi.

Adabiyotlar

1. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: Universitet, 2019. – 232 b.
2. Toshtemirov D.E. Niyozov M.B. Ta'lim jarayonida web texnologiyalarning o'rni // Ilmiy xabarnoma. Seriya: Pedagogik tadqiqotlar. 2(46).2020. -B.114-120.
3. Niyozov.M.B., Islikov S.X., Normatova M.N. O'quv jarayonida elektron ta'lim resurslaridan foydalanishning afzalliklari //Polish science journal (Issue 2(35), 2021) - Warsaw: Sp. zo.o. "iScience", 2021. Part 2, p.134-138, <https://sciencecentrum.pl/arhiv-zhurnalov/>
4. PQ-4699-son // Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora tadbirlari to'g'risida // 28.04.2020 // <https://lex.uz/docs/4800657>
5. Creating Mobile Apps for teaching // Matej Bel
6. M. Pokorny, "Interactive Elements Can Increase the Efficiency of e-learning Course," in Information, Communication and Education Application, Advances in Education Research, // 2013

FARZANDNING KASB TANLASHIDA OTA-ONANING ROLI

Jo'raqulova Dildora Ziyadullayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Umumiy psixologiya kafedrasida dotsenti v.b., psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Baqoyeva Zarina Rayimovna

Umumiy psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Kalit so'z: ota-ona, farzand, kasb, oila muhit, kasbga yo'naltirish.

Annotatsiya: Ushbu maqolada farzand kasb tanlashida ota-onaning yordami asosiy jarayonlardan biri bo'lib, farzand hayotida kasb asosiy o'rin egallashi haqidagi fikrlar o'z tasdig'ini topgan.

“Qayerda, qaysi lavozimda ishlashimizdan qat'iy nazar bolalarimiz bilan gaplashib, ularning ko'ngliga yo'l topish, yurish-turish, xatti harakatlaridan xabardor bo'lib borishimiz kerak”

Sh.M.Mirziyoyev

Darhaqiqat, farzandlar bilan o'zaro ishonchga asoslangan, ochiq samimiy muvoqot har bir ota-ona zimmasidagi katta vazifa ekanligini anglash diqqatga sazovordir. Farzand tarbiyasi inson hayotidagi eng mas'uliyatli, eng qiyin va eng nozik masala. Chunki, ota yoki onaning har bir so'zi yoki ularning o'zlari uchun ahamiyatsizdek tuyulgan har bir hatti-xarakati bola uchun uning xarakterida qaysidir ijobiy fazilat yoki nuqsonni shakllantirishi mumkin. Ota - ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar masalasi insoniyat jamiyati taraqqiyotining eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib kelgan. Chunki odamzod erishgan hayotiy tajriba, bilim, malaka, ko'nikmalar avloddan avlodga aynan ana shu munosabatlar tizimi ota - ona va bola munosabatlari orqali uzatiladi.

Ota-ona va farzand munosabatlari muammosi haqida mulohaza yuritish ekanlar sharq mutafakkirlari bola shaxsida shakllangan ko'plab xususiyatlar aynan ushbu o'zaro munosabatning natijasi ekanini qayd etadilar. Abu Hamid G'azzoliy “Agar bola e'tiborsiz tashlab qo'yilsa, yomonlik ichida o'ssa, badbaxtlikka yuz tutadi va halok bo'ladi. Bunda gunohi bolani shu kuyga solganlarning, ota-onaning zimmasiga yuklanadi”, deb yozadi.

Farzand barcha oila a'zolari o'rtasidagi hamkorlikni takomillashtiradi, avvalo o'yin faoliyati jarayonida, keyinchalik dars tayyorlashda, kasb-hunar tanlash va nihoyat oilaviy xo'jalik yuritishda ota-onalar bilan birga bo'lib, ularni hamjixatlikka, ahillikka o'rgatadi. Farzand ota-onasining keksaligida madadkor, tayanch va suyanch bo'lishini barchamiz bilamiz, faqat buning uchun unga o'z vaktida yoshlikdan yaxshi tarbiya berish, ma'naviy olamini boyitish lozim. Demak, oilaning mustaqil hayot yo'lidan tetik odim tashlashi uchun unda sog'lom va aqlli farzandlar dunyoga kelishi kerak va ota-ona uning munosib tarbiyalanishini uzlari uchun eng muqaddas va sharaflil, qolaversa o'ta mas'uliyatli vazifa, deb bilishlari lozim. Oilaning o'z tarbiyaviy vazifasini ko'ngildagiday yaxshi bajara olishi uchun bizning mamlakatimizda barcha shart-sharoitlar yaratib qo'yilgan. Bolalar tarbiyasida otaning qattiqqo'lligi, onaning mehribonligi hal qiluvchi omillardandir. Oiladagi sog'lom muhit, mehr-muhabbat, oqibat, o'zaro hurmat va totuvlik ota-onaning bilim saviyasi, iymon

e'tiqodi, dunyoqarashining boyligi, pul va moddiy boyliklarga munosabati va shu kabi juda ko'p narsalarga ham bog'liq.

Ota-onalar farzand tarbiyasida kasb tanlashga axamiyat bermogi lozim. Kasb tanlash – har bir inson hayotidagi eng muhim tanlovlardan biri. Kasb – nafaqat daromad topish manbai, balki umrning asosiy qismi sarflanadigan faoliyat hamdir. Kasb tanlash farzand tarbiyasida eng muxim jarayonlardan biridir. Ota-onaning farzandga tanlovni amalga oshirishda yordam berishga oshiqishi normal holat. Masala buni qanday qilib amalga oshirishni bilishda. Farzandiga kasb tanlashda yordam berishni istaydigan ota-onalarga quyidagi jarayonlarga e'tibor karatmogi lozim:

1. Bolada mustaqillikni tarbiyalang.

Afsuski, bu bilan bitiruvga bir-ikki yil qolganida shug'ullanish biroz kech. Mustaqillikka bolani tug'ilganidan boshlab tarbiyalash kerak. Biroq buni boshlashning kechi yo'q. Kasbga yo'naltirishning asosiy qoidasi oddiy, bola kasbni o'zi tanlashi lozim. Har bir odam o'ziga nima kerakligini o'zi yaxshi biladi. Aynan shu yo'l orqali nimadir ko'nglidagidek bo'lmasa, ota-onasini ayblamaydi yoki o'z imkoniyatini qo'ldan boy berilgan, deb o'ylamaydi.

2. Qaysi kasblarga talab borligini o'rganing.

Faqat "obro'li" emas, haqiqatan ham talab katta bo'lganlarini bilish kerak. Buni tushunish uchun reytinglarni o'qish shart emas. Ish topishda yordam beradigan saytlarni ochib, vakansiyalarni diqqat bilan kuzatish lozim.

Vakansiyalarni ko'zdan kechirish kasbning mashhurligini, kutilayotgan maoshni va ishlash istagida bo'lganlarga qo'yiladigan talablarni baholashda yordam beradi. Balki orzudagi yo'nalishda o'qish uchun oliy ma'lumotning o'zi kamlik qilar: parallel ravishda xorijiy tilni o'rganish va qandaydir kurslarga borish kerak bo'ladi.

3. Kasbni ichidan ko'rsating.

Kattalar turli kasb egalari bo'lgan ko'plab tanishlarga ega. Do'stlaringizdan bolangizga u ishda nima bilan shug'ullanishini gapirib berishini so'rang. Kundalik odatiy ishlar haqida eshitish muhim. Masalan, xat yozishga to'g'ri kelishi, real sharoitlarda qanday qilib chizmalar chizilishi, tongda roppa-rosa sakkizda ishga kelish kerakligi, hisobotlarni to'ldirish va buxgalteriyada choy ichish kabi. Ko'pgina korxonalarda ochiq eshiklar kunlari o'tkaziladi. Bunday tadbirlarda to'g'ri savol berish kerak: yuqori ko'rsatkich va oliy maqsad haqida emas, kundalik yumushlar, ish joylarining tashkil etilishi kabi. Ko'plab kasblar to'g'risida chalkash tasavvurlar mavjud. Bir necha yilni bekorga sarflash, kutilgan voqea va reallik o'rtasidagi mojaro o'rniga yaxshisi bu kasb bilan yaqindan tanishgan ma'qul.

Salomatlikning mehnat shartlariga to'g'ri kelishi ham muhim. Bola eplay oladimi, yo'qmi - buni faqat real sharoitda tushunish, hech bo'lmaganda kasb vakili bilan ochiq suhbat davomida aniqlash kerak.

4. Boshqa shahar va mamlakatlarda o'qish imkoniyatlarini toping.

Ko'pincha qayerda va kim bo'lib ishlash mumkinligi, mamlakatning boshqa qismi u yerda tursin, qo'shni shaharlardagi oliy ta'lim muassasalarida qanday mutaxassisliklar mavjudligini bilmaymiz. Albatta, bolaning boshqa shaharga ko'chib ketishi – bog'da aylanib yurishdek qiziq holat emas. Talabani masofadan turib qo'llab-quvvatlash – mushkul. Biroq bu shunga arziydi, gap butun umrlik kasb haqida ketyapti.

5. Kasbga yo'naltirish testlari to'g'risida unuting.

Ayniqsa internetda tarqalganlarini. Ular juda odatiy savollarga asoslangan va ko'plab kasblarni inobatga olmaydi. Kelajakni test bilan jiddiy shug'ullanish orqali aniqlash – nima bilan shug'ullanish haqida umuman tasavvurga ega bo'lmagandagi chorasizlik.

6. Maktabdagi sevimli fan va kasbni adashtirmang.

Standart mantiq: matematikadan yaxshi o'qiydi – “kompyuterchilik”ka o'qishga borish kerak, adabiyotdan bilimi a'lo – filologlik, hech narsaga qiziqmaydi – menejer bo'la qolsin. Bilimdan kelib chiqib ishni tanlash o'rniga bilimni maqsadga qarab oshirib borish zarur. Sevimli fanni emas, bola mehnat qilib, yaxshi haq to'lanadigan kasbni tanlash kerak. Balki bolaga o'qituvchi, chiroyli xona va ko'rgazmali materiallar yoqar, kasbda esa bularning hech biri bo'lmaydi.

7. Oliy ta'lim muassasasiga zudlik bilan topshirishga majbur qilmang.

Agar bola hali kim bo'lishni aniqlamagan bo'lsa, unga buni o'ylab ko'rishga vaqt va imkoniyat bering. Maktabdan keyin haqiqiy hayot bilan tanishish, vaqtni kurslar va o'zini izlashga sarflash, balki ishlab ko'rishga hech narsa xalaqit qilmaydi. Agar maktabdan keyin o'qimasdan yurishini tasavvur eta olmasangiz, kollejga yuborib ko'ring. U yerda imtihonlar soddaroq, tayyor kasbni tezroq egallash mumkin. Oliy ma'lumotga mukkasidan ketish ko'p hollarda yaxshilikka olib kelmaydi. Ko'pincha diplom – ortida bir gramm ham bilim va ko'nikma bo'lmagan oddiy qog'ozga aylanadi. Lekin ketkazilgan bir necha yil va sarf etilgan pullar bor.

8. Ta'limni tugatishga majburlash.

18 yoshdan 23 yoshgacha odam tez katta bo'ladi, bu shaxs sifatida shakllanish yoshi. Ba'zida ko'zlar ochilib, talaba o'z ishi bilan shug'ullanmayotganini anglaydi: qiziqroq mutaxassislikni topadi, o'z oldidagi maqsadlarni tushunadi. Qoidaga ko'ra, bu kechagi maktab o'quvchisining ko'ra ancha o'ylab amalga oshirilgan tanlov. Bunday burilish “boshladingmi - tugat” natijasida qo'lga kiritilgan diplomga qaraganda ko'proq foyda keltiradi. Ma'lumot to'g'risidagi diplom va bir necha yil o'qish – bu butun umrlik kelishuv emas. Istalgan vaqtda barini o'zgartirish mumkin. Bu kasbni to'g'ri yoki noto'g'ri tanlaganiga ishonchi komil bo'lmagan farzandingizga aytishni unutmang.

Xulosa qiladigan bo'lsak, bolaga yordam berish uchun nima qilish kerakligi haqida fikr bildiradigan bulsak, o'z tanlovingizni unga majburlab o'tkazmaslik, nima qilishni aniqlashni bolaga qo'yib berish lozim. Hozirda qaysi kasblar kerakligi haqida gapirish. Test yoki jurnaldagi bahoga qarab emas, bolani qiziqtiradigan kasblarni taklif qilish asosiy jarayon hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”dagi PF-460-sonli Farmonig //https://lex.uz
2. Asomova R.Z. Kasb tanlash motivatsiyasi va uning dinamikasi. Psix.f.n..dis.-T., 2002. -137 b.
3. Arziqulov D.N. Kasbiy kamolotning psixologik o'ziga xos xususiyatlari. Avtoref. psixologiya fanlari nomzodi.–Toshkent 2002.-22 b
4. Jo'raqulova D.Z. Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarini kasb-hunarga yo'naltirishning o'ziga xosligi. Ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalashning

pedagogik va psixologik aspektlari mavzusidagi iqtidorli talabalar ilmiy–amaliy anjuman **M A T E R I A L L A R I**. 2022/12/16 -314-317b

5. Журакулова Д.3.PSYCHOLOGICAL HEALTH OF CHILDREN AS A FACTOR OF SUCCESSFUL EDUCATION.// British Journal of Global Ecology and Sustainable Development.2022/10/11.148-151p.

6. D. Z. Zhorakulova , G. Gofurova. CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL ORIENTATION IN THE WORKS OF EASTERN THINKERS.

EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE

ISSN 2750-6274 <https://emjms.academicjournal.io> Volume: 23 | Nov-2023. 38-40p.

NUTQ USTIDA ISHLASH JARAYONIDA TALABALARINING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Nuradilova Aselexan Dilshodxuja qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi.

aselxantemibaeva@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada fikr ifodasi uchun nutqning emotsional ta'sirchanligi uchun, birinchi navbatda, leksik birliklar va ular vositasida o'quvchi nutqini boyitish zarur ekanligi, nutq o'stirish masalasi va ona tili ta'limi samaradorligini oshirishning omili sifatida e'tirof etilayotgan ilg'or o'qitish usullari hamda mashqlar tizimini ishlab chiqish, shu bilan bir qatorda nutqning mazmundorligi, nutq tuzilishi va mantiqiyligi, ketma-ketligi, nutqning ifodaliligi va nutq ravonligi haqida gap yuritiladi.

Kalit so'zlar: leksik birliklar, nutq o'stirish, ona tili ta'limi samaradorligi, ilg'or o'qitish usullari, nutqning mazmundorligi, nutq tuzilishi, nutq mantiqiyligi, nutqning ifodaliligi, nutq ravonligi.

Аннотация: В статье отмечается, что для выражения мысли, эмоциональной выразительности речи необходимо, прежде всего, обогащение речи учащегося лексическими единицами и их средствами, рассматривается вопрос о развитии речи и выработке прогрессивных методов обучения и системы упражнений, которые признаются фактором повышения эффективности обучения родному языку, в том числе по содержательности речи, структуре и логике речи, последовательности и последовательности. Говорят о последовательности, выразительности речи и беглости речи.

Ключевые слова: лексические единицы, развитие речи, эффективность обучения родному языку, передовые методы обучения, содержательность речи, структура речи, логичность речи, выразительность речи, беглость речи.

Abstract: The article talks about advanced teaching methods and exercise system, which are recognized as a factor for the expression of thought, for the emotional effectiveness of Speech, First of all, the need for lexical units and enrichment of the student's speech through them, the issue of speech culture and the improvement of the effectiveness of native language education, as well as the.

Keywords: lexical units, speech culture, efficiency of native language education, advanced teaching methods, speech content, speech structure, speech Logic, speech expressiveness, speech fluency.

Nutq ustida ishlash jarayonida talabalarining o'quv-metodik faoliyatining asosiy yo'nalishi nutq madaniyatini shakllantirishdir. Bu ona tilini amaliy, muntazam va izchil, namunalar va maxsus mashqlar asosida, nutqiy xatolarning oldini olish va ularni to'g'rilash, adabiy-badiiy nutq shaklini o'rgatish orqali amalga oshiriladi. Talabalarining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ona tili o'quv dasturidagi mavzularning puxta o'zlashtirilishiga yordam beradigan, mustaqil fikr yuritish, fikrini erkin ifodalash, boshqalar fikrini tinglash, mulohaza yuritish, ulardan eng muhimlarini ajrata olish, o'z fikrini ilgari surish, uni dalillash, umumlashtirish va xulosalashga o'rgatadigan, talabalarda til materialidan foydalanishga qiziqish uyg'otadigan, unda til xususiyatlaridan amalda foydalanish ehtiyojini yuzaga keltiradigan, ona tili ta'limi samaradorligini oshirishning omili sifatida e'tirof etilayotgan ilg'or o'qitish usullari va mashqlar tizimini ishlab chiqish davr talabidir

[5; 81b.] Bu talabdan kelib chiqib, ona tili ta'limida quyidagi vazifalar hal qilinishi nazarda tutiladi:

- ta'lim jarayonini tashkil etuvchi talaba va o'qituvchi shaxsiga o'quv faoliyati subyektlari sifatida yondashuv;
- o'qituvchi va talabning ta'lim jarayoniga ijodiy yondashuvini ta'minlash;
- o'qituvchilarda ona tili o'qitishning takomillashtirilgan an'anaviy va noan'anaviy shakl, metod va vositalaridan foydalanish ko'nikma va malakalarni o'stirib borish;
- ona tili darslari loyihasining har bir bosqichiga til birliklari ustida ishlashni singdirish;
- talabalarning tilni amaliy o'zlashtirishlari uchun leksik-grammatik mashqlar to'plamini bajarish usullarini takomillashtirish;
- talabalar faoliyatini, o'zlashtirish darajasini doimiy o'rganib borish, natijalarini tahlil qilish, yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish choralari belgilay olishdan iborat.

N.Mahmudov aytganidek, "Nutqning ta'sir quvvati, tegishli axborotni tinglovchiga tugal va qulay, "yuqumli" tarzda yetkazish imkoniyati muhim kommunikativ sifatlardan bo'lmish so'z boyligiga bog'liq. Nutqning qay darajada foydalanganlik bilan belgilanadi. ... Buning uchun esa nutq tuzuvchida til vositalarining boy va faol zahirasi mavjud bo'lishi kerak". Fikr ifodasi uchun, nutqning emotsional ta'sirchanligi uchun, birinchi navbatda, leksik birliklar va ular vositasida o'quvchi nutqini boyitish zarur [3; 74 b.]

Nutq o'stirish masalasi keng o'rganilgan muammolardan bo'lib, shu bo'yicha fundamental tadqiqot olib borgan T.A.Ladijenskayaning yozishicha, til materiali ahamiyatli bo'lishi lozim (ijtimoiy ahamiyatli yoki shaxsiy ahamiyatli), chunki bu ham o'quvchilar nutqini rivojlantirishda zaruriy shartlardan biridir [4; 94 b.] Shuningdek, teskari bog'liqlik ham mavjud: til boyligilari qanchalik to'liq o'zlashtirilsa, odam tabiat va jamiyatdagi murakkab aloqalarni shunchalik oson anglay oladi.

Birinchi talab – nutqning mazmundorligi. O'zingiz yaxshi bilgan narsa haqidagina gapira va yoza olasiz. Faqat shunda talaba hikoyasi o'zi va boshqalar uchun yaxshi, qiziqarli va foydali bo'ladi. Buning uchun nutq dalillarni bilishga va kuzatishlarga asoslangan bo'lishi, u orqali puxta o'ylangan fikrlar, samimiy kechinmalar yetkazilishi lozim.

Ikkinchi talab – nutq tuzilishi mantiqiyli, ketma-ketligi va aniqligiga qo'yiladigan talab sanaladi. Talaba nima haqida gapirishi va yozishini yaxshi bilsa, bu qandaydir jiddiy narsani tushirib qoldirmaslikka, bir qismni boshqasiga mantiqan bog'lay olishiga, ayni bir narsani bir necha marta takrorlamasligiga yordam beradi. To'g'ri nutq xulosalar asoslab berilishini (agar ular bor bo'lsa), nafaqat fikr bildirishni boshlash, balki yakunlay olish mahoratini ham taqozo etadi. Ushbu dastlabki ikki talab nutqning mazmuni va tuzilishiga taalluqli sanaladi. Keyingi talablar esa og'zaki xabarlar va yozma bayonlarning nutqiy rasmiylashtirilishga oid (masalan: og'zaki bayonotlar).

Nutq ifodali bo'lgandagina talaba tinglovchilarga lozim darajada kuchli ta'sir qila oladi. Nutqning ifodaliligi – bu fikrni yorqin, ishonarli va lo'nda yetkazish mahorati, bu odamlarga ohang, dalillarni saralash, iboralar keltirish, so'zlarni tanlash orqali ta'sir qilish qobiliyatidir.

Nutq ravonligi – bu uni eshitgan odam uchun tushunarli bo‘lishidir. Nutqning talaffuz jihati ham favqulodda muhim: yaxshi ohang, harflarni aniq talaffuz etish, to‘g‘ri talaffuz qoidalariga rioya etish – adabiy tilning talaffuz me‘yorlaridan chetga chiqmaslik, ifodali gapirish (yoki o‘qish), ta‘kid, pauza yoki mantiqiy urg‘uni kerakli paytda qo‘llash kabilar.

Demak, nutqning ifodaliligi ham, ravshanligi ham uning sof bo‘lishi, ya‘ni, ortiqcha so‘zlardan, oddiy so‘zlashuv tiliga xos qo‘pol so‘z va iboralardan qochishni taqozo etadi. Nutqni rivojlantirish predmeti ba‘zan noo‘rin kengaytirilib, bu sohaga to‘g‘ri yozish ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi ham kiritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aytbayev D.T. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (Ijtsrd) International Science journal. Wydawnictwo Naukowe "Science". Polsha. 2021-yil;
 2. Shodiyeva M.J. Boshlag‘ich sinf o‘qituvchilari malakasini oshirish tizimi-ning o‘quv-metodik ta‘minotini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa fanlari doktori (PhD) dissertatsiyasi, – Toshkent, 2019. 135 - bet;
 3. Mahmudov N. O‘qituvchi nutqi madaniyati.– Toshkent: O‘zbekiston Milliy kutubxonasi, 2009. – B. 74;
 4. Ладыженская Т.А. Методика развития речи. – Книга для учителя. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва: Просвещение, 1991. – 94 с.;
- G‘aniyev T.T. Ona tilidan mashq bajarish jarayonida o‘quvchilarning bilish faolligini oshirish. Ped. fan. nom.diss. –T.: 1991. B. – 81 b.

Intellektida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda to'g'ri yozuv malakalarini shakllantirish

Talaba: Oligofrenopedagogika 202-guruh Ravshanova Gulnoza

Konsultant: Oligofrenopedagogika kafedrası o'qituvchisi M.Y.Pardayeva

Annotatsiya

Ushbu maqolada alohida yordamga muhtoj bo'lgan o'quvchilarda yozuv malakalarini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar va ularda to'g'ri yozuvni shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, og'zaki nutq, fonemalar, fonematik idrok, yozuv malakasi.

Ta'lim-tarbiya ong mahsuli bo'lib, har bir shaxsning mustaqil fikrlashini va uning rivojlanishini belgilaydi. Shaxs jamiyat-davlat o'rtasidagi munosabatni shakllantiradi. O'zbekiston Respublikasida alohida yordamga muhtoj bolalar ta'lim mazmunini takomillashtirish masalalariga e'tibor davlat tomonidan ortib bormoqda. Shuning uchun ham davlatimiz tomonidan ta'lim islohotlari doirasida bir qancha qonun va qarorlar qabul qilingan bo'lib, bu qonunlar alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasidagi yo'nalishlarni ham o'z ichiga olgan.

Ma'lumki, nutqida intellektida va boshqa muhim sohalarida kamchiligi bo'lgan bolalarda hayotiy tajriba, muloqot tajribasi kam bo'ladi. Natijada bolaning atrofdagilar bilan munosabati qiyinlashadi. Aqli zaif o'quvchilar og'zaki va yozma nutqini aloqa vositasi sifatida rivojlantirish ishlari bolaning ijtimoiy adaptatsiyasi uchun muhim ahamiyatga ega.

Intellektida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarida to'g'ri yozuv malakalarini shakllantirish yo'llari masalasi yuzasidan ko'p olimlar tadqiqot o'tkazib, bu masalaning ko'p qirralarini ochib berdilar, metodik tavsiyalar, ko'rsatmalar berdilar.

Bolalar og'zaki nutqini shakllantirish, so'zlarning fonetik tarkibini to'g'ri idrok etishga, tahlil va tarkib qilishga o'rgatish to'g'ri yozuv malakalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Nutqda tovushlarni, so'zlarning fonetik tarkibini to'g'ri idrok etish darhol vujudga kelmaydi, balki bu doimiy rivojlanish natijasi hisoblanadi.

Nutqning ilk rivojlanishi davrida bola so'zlarni umumiy yaxlit idrok etadi. Keyingi bosqichlarda esa rivojlanish natijasida so'zlar tarkibidagi tovushlarni ajrata boshlaydi. Bir vaqtning o'zida faol lug'ati rivojlanadi va so'zlarni to'g'ri talaffuz etishga o'rganadi. Bolada so'zlar va alohida tovushlarni akustik va artikulyator jihatdan farqlash shakllanadi. Fonematik idrokni rivojlantirish bolalarning xat-savodini o'zlashtirishlarida ham muhim rol o'ynaydi. Ayrim hollarda bolalarda fonematik idrokning rivojlanishi orqada qoladi. Bu esa talaffuzda nuqsonlarni namoyon bo'lishiga, o'qish va yozish malakalarini egallashda qiyinchiliklarni kelib chiqishga sabab bo'ladi. Fonematik idrok nutqni idrok etish jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U bolaning ruhiy va nutqiy rivojlanish jarayonida asta-sekinlik bilan shakllanadi (V.I.Beltyukov, Ye.I.Vinarskaya, R.E.Levina, M.E.Xvatsev).

Yordamchi maktablarning dasturida o'quvchilar ta'limning ikkinchi yilining oxirida to'g'ri yozish malakalarini egallagan bo'lishlari, ya'ni talaffuzi va yozilishida bir-biriga tugo'ri kelmagan, har xil bo'lib chiqqan so'zlarni aytib turganda xatosiz yozishlari ko'zda tutiladi. Aqli zaif bolalarda bunday malaka so'zning shaklini grafik o'zgartirish bilan bog'liq talay qiyinchiliklar bilan xosil qilinadi.

Yozma nutqni xosil bo'lish mexanizmlari qanchalik turli-tuman bo'lmasin, yozuvning har bir jarayoni ma'lum psixologik qonun- qoidalar asosida shakllanadi. Yozuv doimo yuzaga keladigan ma'lum maqsad bilan boshlanadi. Agar o'quvchilar aytib turilgan so'z yoki iborani yozishlari zarur bo'lsa, bunda asosiy fikr matnni eshitib, uni butunlay aniq va to'g'ri yozishga qaratiladi. Agar o'quvchi erkin bayon yoki xat yozishi kerak bo'lsa, avvalo, asosiy g'oya muayyan fikr bilan chegaralaniladi, keyinchalik ibora, gaplar shakllanadi, iboralardan birinchi yozilishi kerak bo'lgan so'zlar ajratiladi.

Malakalarni rivojlantirishda, avvalo, asosiy fikr ko'pincha, u yoki bu so'zni, yoki qisqa iboralarni yozishga qaratiladi va faqat bu bevosita maqsadda umumiy mazmun-butun ibora, yoki fikrni yozish g'oyasi biroz ravshan bo'lib qoladi. Bu vazifa malakalarni rivojlantirishning so'nggi bosqichida mazmunni yozma ravishda bayon qilishga, fikrni to'liq holda ifodalashga qaratiladi.

Hamma sharoitlarda asosiy vazifani-fikrni yoki iboraning lozim bo'lgan ifodasini yozish kerak bo'lsa, u boshqa hamma tashqi omillardan ajratilishini doimo esda tutish zarur.

Yozuv malakalarini rivojlantirishning boshlang'ich bosqichlarida belgilangan jarayonlar to'liq ravishda ongli o'tadi, ular keyingi bosqichlarda deyarli tushunib olishdan to'xtaydi va avtomatik (beixtiyor) ravishda amalga oshiriladi. Yozuv jarayonida tovushni tahlil qilish uchun doimo ikkinchi bosqich zarur bo'lib, unga amal qilinadi: fonemalarni yoki ularning kompleksini ajratish ko'radigan jadvallar sxemasiga o'tkazilishi kerak. Har bir fonema tegishli harfga o'tkazilishi va yozilishi kerak. Agar dastlabki tovush tahlili yetarli ravishda aniq, to'g'ri o'tkazilgan bo'lsa, unda nutqdagi tovushlarni harflarga qayta shifrlash (yoki lingvistlar aytgandek, fonema grafemaga) ortiq darajadagi katta qiyinchilikni yuzaga keltirmaydi. Harflarning yozilishini aralashtirish va yana bitta nuqson, adabiyotda «oynadek » nomida ma'lum bo'lgan yozuv, kerakli grafemani xotirada saqlab qolish doimo oson bo'lmaydi va psixologiya kerakli bo'lgan harflarni eslashda yuz berishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni doimo qanday e'tiborga olsa, uning grafik yozilishiga ham shunday ahamiyat berishi kerak. Ba'zan ba'zi bir o'quvchilarda yozuvni qaysi tomondan boshlash kerakligini darrov belgilab ololmaydilar, xatni chapdan o'ngga yozishda teskari yo'nalishda xato qiladilar va ba'zan butun bo'g'inlarni oynadek silliq qilib yozadilar. Odatdagidek, bu qiyinchiliklar savodga o'rgatishda oson bartaraf qilinadi va jiddiy ravishdagi qarshilikni yuzaga keltirmaydi.

Harflarning kerakli tartibini va tushirib qoldirishni saqlab qolish ko'pincha yozuvga endi o'rganayotgan bolalarda uchraydi, bu harflarning kerakli yozilish shaklini saqlab qolishdagi qiyinchiliklar hisobiga emas, balki yozilishi lozim bo'lgan so'zlarning tarkibiy qismlarining tovushga oid izchilligini saqlashga dahldordir. Yozuv jarayonida optika qonunlariga asoslangan belgilar-harflarning lozim bo'lgan grafik shaklini o'zgartirish uchinchi va oxirgi ishidir. Ye.D.Guryanov tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar yozuv jarayoni tarkibiga kirgan bu oxirgi bosqich tilni o'rganishning turli bosqichlarida yozuvning o'ziga xos xususiyatini tavsiflaydigan o'zgarmas, doimiy bo'lib qolmasligi. Faqat u o'sha bir xil bo'lmagan tuzilishni aniq ifodalashini tasavvur qilishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Raxmanova V.S. “Ona tili o‘qitish maxsus metodikasi” O‘quv qo‘llanma T.: Iqtisod-moliya, 2007.
2. P.Po‘latova, Z.Mamarajabova va b. “Maxsus pedagogika “ T.: Fan va texnologiyalar nashriyoti, 2014

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilar kreativligini rivojlantirishda innovatsiya va integratsiyaning o'rni.

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

Qosimova Aziza Farhod qizi

kosimovaaziza173@gmail.com

Annotatsiya: ushbu tezisdagi boshlang'ich sinf o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda innovatsion yondashuv va ushbu jarayonda intergatsiyadan foydalanishning asoslari, yutuq va kamchiliklari hadiqa yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'zbek tili, kreativlik, innovatsiya, integratsiya, yutuq, kamchilik, innovatsion yondashuv.

Аннотация: в данной дипломной работе освещены инновационный подход к развитию творческого мышления учащихся младших классов и основания, достижения и недостатки использования интеграции в этом процессе.

Ключевые слова: начальное образование, узбекский язык, творчество, инновация, интеграция, достижения, дефициты, инновационный подход.

Abstract: in this thesis, an innovative approach to the development of creative thinking of elementary school students and the foundations, achievements and shortcomings of the use of integration in this process are highlighted.

Key words: primary education, Uzbek language, creativity, innovation, integration, achievement, deficiency, innovative approach.

Davrimizning hayotiy ehtiyojlari maktablarda ta'lim-tarbiya ishlari darajasini yuqori bosqichga ko'tarishni, har tomonlama puxta bilim olgan, fan va texnika asoslari bilan qurollangan kelajak avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishni talab qiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Bizning vazifamiz – to'plangan tajriba va ilg'or xalqaro amaliyotga suyangan holda, o'zimizning taraqqiyot va yangilanish modelimizni qat'iy amalga oshirishdan iborat. Shu borada yaqin va o'rta muddatga belgilangan marralarga erishish uchun qat'iyat bilan harakat qilishimiz zarur"¹ deb ta'kidlaganlari bejiz emas. Negaki, taraqqiyotga erishishda mamlakat ijtimoiy tizmining barcha sohalari faol bo'lmoqligi shart.

Integratsiya bu ayrim bo'laklarning yoki elementlarning bir-biriga qo'shilishi, bir butunga aylanishi, yaxlitlanishidir. Biz ham integratsiyani tafakkur o'stirish omili sifatida qarab, uni fanlararo aloqa hamda ta'lim shakllarini sintezlash tarzida talqin etishga harakat qildik. Integratsiya – "butun" degan ma'noni bildiradi, demak, bu tafakkur o'sishi jarayonining turli qism va elementlarini bitta butunga birlashtirish bo'lib hisoblanadi. Ona tili ta'limiga integrativ yondashuv uning sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.²

Ona tili va adabiyot fanining uzviy aloqadorligi bois o'qitilayotgan mavzular ham mutanosib bo'lishi lozim. Milliy dastur talabiga ko'ra umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tili fanidan o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar uch yo'nalishdagi ko'rsatkichlar asosida tekshiriladi va aniqlanadi.

1-ko'rsatkich o'qish texnikasi bo'lib, bu orqali o'quvchining notanish matnini ifodali o'qiy olish ko'nikmasi aniqlanadi.

¹ Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2016.

² O'zbek tilining izohli lug'ati.- T.:1981.-B 38.

2- ko'rsatkich o'zgarlar fikrini va matn mazmunini anglash malakasi bo'lib, bu talab bolaning og'zaki bayon qilinayotgan fikrni hamda yozma matn mazmunini anglay olish darajasini aniqlash maqsadida kiritilgan.

3- ko'rsatkich esa fikrni yozma shaklda bayon etish malakasidir. Ta'kidlash lozimki, ona tili ta'limining maqsadi shu yo'nalishda mujassamlashadi. Darsni darslikka asoslanib tashkil etish degani darslikda berilgan o'quv topshiriqlaridagina foydalanishni anglatmaydi, albatta. O'qituvchi darslikdan ijodiy foydalanishi, ya'ni zarurat tug'ilganda mashq shartiga qo'shimcha shartlar kiritishi, berilgan shartni yangi shart bilan almashtirishi, lozim topsa, darslikdagi mashq o'rnida o'zi tuzgan mashqdan foydalanishi mumkin. Darslik materialiga yordamchi vosita sifatida turli jadvallardan, rasmlar albomlar va tarqatma materiallardan, diapozitiv va diafilmlardan, ovozni yozib olish vositalaridan foydalanish mumkin.

Bugungi kunda bizning ta'lim tizimimizga ham integratsiyalashish jarayoni kirib keldi. Integratsiya – "butun" degan ma'noni bildiradi, demak, bu tafakkur o'sishi jarayonining turli qism va elementlarini bitta butunga birlashtirishdir. Bu esa, ta'limda fanlararo aloqadorlikni, fanlarni bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda o'qitishni ko'rsatadi. Ta'lim tizimida ona tili darslarini olib borishda bu fanni bevosita adabiyot bilan bog'lab o'qitish yaxshi natija beradi.

Integratsiyalashgan mashg'ulotlar o'quvchilarda dunyoning yaxlitligi haqida bir butun tasavvur hosil qilishga ko'maklashadi. Shuning uchun ham bir qator o'quv fanlarini integratsiyalashga bugungi kunda kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Ona tilning maktabda fan sifatida boshqa o'quv fanlari bilan aloqasi asosan, har xil yo'nalishlarda qarab chiqilishi mumkin. Odatda, ona tili boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni og'zaki va yozma nutqlarini rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Shunday ekan, ona tili barcha fanlar bilan bog'liq bo'ladi, chunki til hamma fanlarni ta'riflash uchun zarur vosita demakdir. Til orqali haqiqatning hamma tomonlari ko'rinadi. Tilni o'rganmasdan turib, aqliy faoliyat qilish mumkin emas. Ona tili maktab ta'limida fan sifatida ko'p qirrali hodisadir va boshqa fanlar bilan aloqasi mazmunangina emas. Masalan, ona tili, o'qish, matematika, texnologiya fanlarining mujassamlashishi asosida darslarni tashkil qilish mumkin. Boshlang'ich sinflarda integratsiyalash jarayoni aynan mos mavzular yuzasidan emas, balki bir-biriga moslashtirilgan topshiriqlar orqali ham uyushtirilishi mumkin. Bunday hollarda biz nafaqat ikkita yoki uchta fanlarning uyg'unlashishi, balki 4 ta fanni ham o'zaro bog'liq holda olib borish mumkin. To'g'ri, boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan darslarni tashkil etish murakkab jarayon hisoblanadi. Buning uchun oqituvchi o'quvchilar bilan ishlashning turli yo'llarini qidirib topishga to'g'ri keladi. Shunday ekan darslar samarali o'tishi va kutilgan natijaga erishish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ona tili darslarini adabiyot bilan uyg'unlikda olib borish, o'quvchilarning badiiy-estetik dunyoqarashini yanada boyitadi. Ona tilida darslarida yangi mavzuni tushuntirishda adabiyot darsligida berilgan hikoya, she'r, maqol, hikmatli so'zlar va badiiy asarlardan misollar keltirib, darsni integrativ tarzda tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu keyinchalik ularning ilmiy salohiyatini yanada oshirishga, oliy ta'limda tahlil yuzasidan bilim, ko'nikma, malakalarga ega bo'lib, til bo'yicha nazariy ma'lumotlarini mustahkamlab borishda yordam beradi. O'quvchilar bilim darajasini oshirishda ta'lim mazmunini integratsiyalash yuqori natijalarga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2016.
2. Mavlonova, K. (2016). Ona tili darslarida badiiy matnning til xususiyatlarini integratsiyalash asosida o'rganish metodikasi. Mashhur-press.
3. Musayev, U. (2002). Integratsiya darajalari. Xalq ta'limi - №6
4. Avazova Durdon Erkinovna. PIRLS dasturi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilariga tizimi topshiriqlar asosida badiiy asarni tahlil qilishni o'rgatish
5. Qosimova Aziza Farhod qizi. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning maqsadi va vazifalari. Boshlang'ich ta'limda xalqaro baholash tajribasi: muammo, yechimlar, istiqbollari.326-330-betlar

SAVOD O'RGATISH DARSLARINI TURLI NO'ANAVIY SHAKLLAR- DA TASHKIL ETISH

Rasulova Sanobar Abbasovna

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti, o'qituvchisi

Djumatayeva Aygul Daniyalovna

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti, talabasi

Annotatsiya: Savod o'rgatishning har bir bosqichi o'zining muhim pedagogik didaktik qirralari bilan ajralib turadi. Masalan alifbogacha bo'lgan davr turli xil rasmlardan, chizmalardan, nuqtalardan, va boshqa vositalardan keng foydalanadi.

Аннотация: Каждый этап обучения грамоте отличается важными педагогическими и дидактическими аспектами. Например, в доалфавитную эпоху широко используются различные картинки, рисунки, точки и другие инструменты.

Savod o'rgatish metodikasi, ya'ni elementar o'qish va yozishga o'rgatish. Bolalarga savod o'rgatish pedagogika fanidagina emas, balki ijtimoiy hayotda ham juda jiddiy masalalardan hisoblanadi. Chunki xalqning savodxonligi mustaqillik uchun, siyosiy onglik uchun, madaniyat uchun kurash quolidir. Mustaqil O'zbekiston Respublikamizda har bir kishining savodxon bo'lishiga alohida e'tibor berilmoqda. Ma'naviyat egasi bo'lib yetishishlari uchun g'amho'rlik qilmoqdalar. Maktabda o'qitish elementar o'qish va yozishga o'rgatishdan boshlanadi. "Alifbe" ga asoslangan holda qisqa vaqt ichida o'quvchilar o'qish va yozishga o'rgatiladi, ya'ni o'qish va yozish ko'nikmasini egallaydilar. Savod o'rgatish davrida o'qish va yozish harakatini maqsadga muvofiq ravishda bajar olish o'qish va yozish ko'nikmasi deyiladi.

Bu ko'nikma bilimni talab qiladi, chunki har qanday ko'nikma bilimsiz shakllanmaydi. Bilim ko'nikmaga aylanmagan bo'lishi mumkin. Masalan bola harfining elementlarini, yozuv chiziqlari orasiga qanday joylashtirilishini bilib uni daftarda yoza olmasligi yoki o'quvchi harflarni tanib, ularni o'qiy olmasligi mumkin. Yozish ko'nikmasini hosil qilish uchun boshqa faoliyat turlari, ya'ni yozish jarayonida partada to'g'ri o'tirish, ruchkani barmoqlar orasida tutish, daftarni qiyalikda qo'yish kabilar ham o'rgatiladi.

O'qish va yozish ko'nikmasi takomillashtirila borib, malakaga aylantiriladi. Malakaning shakllanishi uchun bir faoliyat bir necha bora takrorlanishi lozim. Yozish malakasiga o'quvchi ruchkani qanday ushlash, qanday yurgizish haqida o'ylab o'tirmay, so'z va gaplarni yoza boshlaydi. Demak o'qish va yozish malakasi harakatning o'ylab o'tirmay amalga oshirilishi jarayonidir. Malaka o'qitishning keyingi bosqichlarida mustahkamlanib avtomatlashish darajasiga yetkaziladi.

O'qish va yozish kishi nutq faoliyatini turi bo'lib, u nutqqa oid malakadir. O'qish malakasini ham nutq faoliyatining boshqa turlari bilan, ya'ni og'zaki hikoya qilish, o'zgarlar nutqini eshitish orqali anglash, ichki nutq bilan uzviy bog'liq holda shakllanadi. Maktabda o'qitishning muvaffaqiyati savod o'rgatishning qanday tashkil etilganligiga bog'liq.

O'quvchini savod o'rgatish jarayonida elementar o'qish va yozishga o'rgatishda o'quvchilarning faoliyat ko'rsatishi va nutq faoliyatiga kirishishlari

uchun talab bo'lishi, o'z fikrini og'zaki yoki yozma ifodalashi uchun zaruriyat va ehtiyojni yuzaga keltiruvchi vaziyat yaratilishi lozim.

O'qish va yozish malakasi biri ikkinchisining muvaffaqiyatli amalgam oshuvini ta'minlaydi. SHuning uchun ham o'qishga o'rgatish bilan yozuvga o'rgatish parallel olib boriladi va bu faoliyat muntazam ravishda mashq qildiriladi. Shunday ekan, savod o'rgatish jarayonida bola juda ko'p o'qishi yozishi zarur. O'qish uchun ham, yozish uchun ham yangi matn olinadi, chunki bir matnni bir necha bor qayta o'qish bilan maqsadga erishish qiyin. Bu ko'pincha o'qilgan matnni yuzaki yodlab olishga to'g'ri keladi.

Takroriy faoliyatda vaziyat va mazmunning almashinishi malakani mustahkamlashga yordam beradi, qobiliyatni o'stiradi. O'quvchi oldida uzoq muddatda amalga oshadigan maqsad o'qish va yozishni o'rganish hamda hozirda bajarish shart bo'lgan kundalik maqsad – topishmoqni o'qish va javobini toppish, so'z va gaplarni o'qish rasm asosida so'zlar berish kabilar turadi. O'zbek tili yozuvi ya'ni fanematik yozuvdir. Har bir yozuv uchun, har bir fonema uchun mahsus grafik shakl olingan.

O'qishda grafik shakllar tovushga aylantirilsa, yozuvda aksincha, tovushlar harflarga aylantiriladi. Bu o'qish va yozish faoliyatida o'quvchi uchun qiyinchilik tug'dirgandek tuyulsa – da, aslida o'qish va yozish jarayonini soddalashtiradi, chunki tizimdagi tovushni ifodalovchi harflar soni uncha ko'p emas. O'qish va yozishni o'zlashtirish uchun tovush va harflarning o'zaro munosabatiga oid qoidalarni o'zlashtirish kifoya. Savod o'rgatish metodikasida o'zbek tili tovushlar va harflar tizimining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish talab etiladi.

O'qish darslari davomida o'quvchilar so'zdagi harflarni bir-biriga bog'lab yozish. So'z va gaplarni kichik hamda bosh harflarni alifbe kitobida berilgan tartibda yozishga o'rgatiladi.

Xat-savod o'rgatish davrida bolalarni bosma harflar bilan yozma harflarning o'xshash tomonlarini farqlab bosma harflarning yozma ravishda ko'chirib yozishga ham o'rgatish foydalidir. Chunki ular ko'pincha bosma harflarni aralashtirib yozib qo'yadilar. Shunday paytda ular e'tiborini yozuv namunalariga jalb qilish, yozuvlarini to'g'ri va chiroyli bo'lishiga erishmoq lozim. Alifbe davrida bolalarga tovush harfni o'rgatishda dastlab yozilishi talaffuziga mos keladigan so'zlar tanlanadi. Bolalarni yozuvga o'rgatishda so'z tarkibidagi harflarning to'g'ri, aniq yozilishi va qo'shilishiga daftarlarni ozoda tutishga bolalar e'tibori tortiladi. Bu davrdagi darslarni maqsadga muvofiq tashkil etish o'quvchilar bilimining kelgusida pishiqpuxta bo'lishiga mustahkam zamin yaratadi.

O'qituvchining bu sohadagi muvaffaqiyatlari uning dars o'tish usullari, darsda qo'llaydigan didaktik materiallarga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Buning uchun o'qituvchi doimo izlanishi, har darsda yangi-yangi usullarni joriy qilishi, o'z bilimini boyitib borishi lozim. Savod o'rgatish ishlarini to'g'ri tashkil qilish uchun quyidagilarga e'tibor berish lozim.

1. Ta'limning didaktik jihatlariga e'tibor berib uni so'nggi yutuqlar bilan to'ldirib borish.
2. O'quvchilarning yosh va fiziologik jihatlariga e'tibor berish.

3. Ularda mustaqil faoliyatni rivojlantirish usullarini keng qo'llash.
 4. O'qish va yozishning uzvuyligiga e'tibor berish.
 5. alifbo va unga qo'shimcha materiallardan ijobiy foydalanish.
- Shuningdek bolalar O'qituvchining savollariga javob berishga rasmlarga qarab fikrlashga va o'zlari ko'rgan, eshitgan narsalar voqealar haqida erkin so'zlashga odatlana boradilar.

Savod ta'limidagi asosiy maqsad va vazifa bolalarga yozish va o'qishni o'rganishga ishonchhosil qilishdan iborat.

Ma'lumki, savod o'rgatish jaroyonidagi o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarga tovush va harfni tushuntirish, ularning to'g'ri tallaffuzini o'rgatish orqali bolalarda to'g'ri, ongli, ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Shuningdek oquvchilar lug'atini boyitish tafakkurini shakllantirish, eshitish, qabul qilish sezgisini o'stirishda ham bu davr mas'uliyatligi bilan muhim o'rin tutadi.

Tayyorgarlik davri o'qishga o'rgatish uchun zamin hozirlaydi. Bu davrda bolalarda ozgalar nutqini eshitish diqqatni to'plash, til birliklarini (tovush bo'g'in so'z, gap) farqlash, ajratish, ularning vazifalarini anglash kabi vazifalar ini anglash kabi xususiyatlar shakllantiradi. Bular o'quvchilarning o'qishini muvaffaqiyatli egallashlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matchonov S., G'ulomova X. va boshqalar. Boshlang'ch sinf o'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish.- Toshkent: , "Yangiyul Poligraph servise", 2008.
2. Qosimova K., Matchonov S. , G'ulomova X., Yo'ldasheva SH., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. -Toshkent, «Nosir», 2009.
3. Roziqov O. Va boshqalar. Ona tili didaktikasi. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
4. Safarova R., G'ulomov M., Inoyatova M., Salayeva M. Savod o'rgatish darslari.- Toshkent, "Ma'naviyat", 2003.
5. Safarova R., G'ulomov M., Inoyatova M. Savod o'rgatish darslari.- Toshkent, "Tafakkur", 2012.

Internet ma'lumotlari: www.ziyonet.uz

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING O'QUV VA KOGNITIV
KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA MUSTAQIL ISHNING MAZMUNI**

Rasulova Sanobar Abbasovna

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti, o'qituvchisi

SALIMOVA SABOXAT TULKUNOVNA

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti, talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqil ta'lim haqida tushuncha beriladi. Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv kompetensiyasini shakllantirishda mustaqil ishning xususiyatlari haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, kognitiv kompetensiya.

Annotation: This article provides an overview of independent learning. It discusses the specifics of independent work in shaping the teaching competencies of future teachers.

Keywords: Independent learning, cognitive competence

Аннотация: В этой статье представлен обзор самостоятельного обучения. Обсуждаются особенности самостоятельной работы при формировании учебных компетенций будущих учителей.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, познавательная компетентность.

Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv va kognitiv kompetensiyasini shakllantirishning samarali vositasi sifatida mustaqil ish g'oyasini ximoya qiladi: mustaqil ishning tarkibiy qismlari va shakllari ko'rib chiqiladi; "Pedagogika" o'quv fanining "Pedagogika fani va faoliyatiga kirish", "Pedagogikaning umumiy asoslari" modullarini bo'lajak o'qituvchilar tomonidan o'rganish jarayonida mustaqil ishlarni tashkil etish masalasi ochib berilgan. Mustaqillikni ilmiy va uslubiy ta'minlashning dolzarbligi bo'lajak o'qituvchilarning ishi ustuvor e'tibor bilan ko'rsatilgan. Ushbu turdagi o'quv faoliyatini tizimli tashkil etishdagi amaliy faoliyat, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning o'zlari mustaqil ishlarni tashkil etish, mazmuni, texnologiyasi va tartibini bilish, uning o'quv va kognitiv kompetensiyani shakllantirishdagi rolini tushunish zarurati. Boshqa asosiy vakolatlar qatorida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini aniqlash.

Mustaqil ish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligining eng muhim tarkibiy qismidir. Bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil ishi o'quv jarayonining asosiy shakllaridan biri bo'lib, o'qituvchi ta'limi mazmunining asosiy tarkibiy qismidir.

SHu bilan birga, mustaqil ish shakli, uni tashkil etish, shakl va usullari, bo'lajak o'qituvchilarning o'quv va kognitiv kompetensiyasini shakllantirish bilan bog'liq xolda talabalarning mustaqil faoliyati natijalarini nazorat qilish o'quv jarayonining kompleks tarkibiy qismi sifatida tan olinadi.

B.P.Esipovning fikricha, "mustaqil ish o'qituvchi ishtirokisiz, lekin uning ko'rsatmasi bo'yicha buning uchun maxsus belgilangan vaqtda bajariladi, o'quvchilar esa o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishishga intiladilar, xarakter qiladilar va u yoki bu shaklda o'z ishlarining natijalarini ko'rsatadilar. Aqliy va jismoniy (yoki ikkalasi birgalikda) xarakteratlar".

P.I.Pidkasisti ta'kidlaydiki, "mustaqil ish mazmuni o'quvchilarning shaxsiy pozitsiyasi va atrofdagi voqelik xodisalarini baxolashlari, shuningdek, boshqalardan mustaqil ravishda xarakterat qilish doirasi mavjudligini o'z ichiga olishi kerak".

TA Ilyina nuqtai nazaridan, "mustaqil ish - bu o'qituvchining bevosita ishtirokisiz amalga oshiriladigan, kognitiv jarayonlar dinamikasining katta faolligi e'tirof etilgan frontal, gurux va individual o'quv faoliyatining bir turi".

L.G.Vyatkinaning ta'kidlashicha, "o'qitish vositasi mustaqil ish shakli bo'lib, bunda o'zlashtirishning o'ziga xos xolati aniq didaktik maqsad va vazifaga tegishli bo'lib, u muammoni xal qilishga qaratilgan bilim va ko'nikmalarning zarur xajmi va darajasini shakllantirishga yordam beradi. CHeklangan vazifalar sinfi va aqliy faoliyat darajasining boshlang'ich bosqichidan yakuniy darajasiga o'tish talabalarning o'z bilimlarini o'z-o'zini takomillashtirishga, ko'nikma va ko'nikmalarni ishlab chiqarishga bo'lgan munosabatini rivojlantirishga qaratilgan". A.P.Tryapitsyna mustaqil ishni "bir xil" deb tushunadi. Talab darajasi rejalashtirilgan ta'lim faoliyati talabaning barcha tarkibiy qismlari bilan mustaqilligi - muammoni aniqlashdan tortib, nazorat, o'z-o'zini nazorat qilish va tuzatish ishlarini amalga oshirishgacha, oddiy turdagi ishlarni bajarishdan qidiruv xarakteridagi murakkabroqlarga o'tishgacha".

Xorijiy fandagi "mustaqil ish" atamasi sinonim xisoblanadi. Frantsiyada "individual ish" atamasi, SHveysariya va Avstriya mamlakatlarida "sokin ish" atamasi keng tarqalgan, Berlinda "bilvosita o'rganish" iborasi qo'llaniladi. "Mustaqil ish", "individual ish" va "mustaqil ta'lim" tushunchalari Buyuk Britaniya va AQSHda qo'llaniladi.

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki, o'rganilayotgan xodisa aniq ilmiy ta'rifga ega emas va uning mohiyati ko'p bo'lib chiqadi. Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-kognitiv kompetentsiyasini shakllantirish muammosiga kelsak, bu xodisa ham etarli darajada ochilmagan. Mustaqil ishning to'laqonli tarkibi bizga mustaqil ish bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim va kognitiv kompetentsiyasini samarali shakllantirishga yordam beradigan pedagogik sharoitlarni aniqlash imkonini beradi.

Ma'lumki, mustaqil ishlarni tashkil etishning auditoriya va sinfdan tashqari shakllari farqlanadi. Sinf mustaqil ishi o'qituvchining rahbarligi va nazorati ostida xar xil turdagi nazorat, ijodiy, amaliy o'quv topshiriqlarini bajarishga qaratilgan. Bo'lajak o'qituvchilarning nazorat qilinadigan mustaqil ishi sub'ektlarning o'zaro ta'sirida amalga oshiriladi: talaba o'qituvchidan mustaqil ish uchun topshiriqlarni bajarish bo'yicha aniq ko'rsatmalar yoki tavsiyalar oladi. SHu bilan birga, mustaqil ishni boshqaradigan o'qituvchining pozitsiyasi xatolarni tuzatish jarayoniga bog'liq.

Unistetutda o'quv jarayonini amalga oshirishda (ma'ruzalar, seminarlar o'tkazish va x.k.) ta'lim va kognitiv kompetentsiyani shakllantirishda bo'lajak o'qituvchilarning auditoriya mustaqil ishining vazifalari mustaqil tushunish, ko'rish, tinglash, qayd qilish, tushunish, "pedagogika" o'quv fanidan "pedagogika fani va faoliyatiga kirish" va "pedagogikaning umumiy asoslari" modullari bo'yicha taklif etilayotgan o'quv materialini yodlash va takrorlash. Mustaqil ish uchun topshiriqlar va topshiriqlarni loyixalash o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Bunday vazifalar kelajakdagi o'qituvchilarning ta'lim va kognitiv kompetentsiyasini shakllantirishning u yoki bu bosqichida juda samarali bo'lishi mumkin. O'sha paytda, bizning fikrimizcha, nafaqat auditoriyadagi mustaqil ish uchun o'quv topshirig'ining mazmuni, balki uni amalga oshirish jarayoni ham fundamental ahamiyatga ega.

Bu ishda sinfdan tashqari mustaqil ishlarda tarbiyaviy topshiriqlarni bajarish ham nazarda tutilgan. U bo'sh vaqt rejimida o'qituvchining yordamisiz bo'lajak o'qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi. O'quv va kognitiv kompetentsiyani

shakllantirishga yo'naltirilgan sinfdan tashqari mustaqil ishlar ma'ruza davomida olingan nazariy materialni taxlil qilish, ma'ruzalar tayyorlash, ijodiy topshiriqlarni bajarish va xokazolarga qaratilgan bir qator o'quv vazifalarini nazarda tutishi mumkin. Mustaqil ish turlariga kelsak, ular juda xilma-xil ekanligini aytish kerak. Bu xilma-xillik mustaqil ish turlarini tasniflashga yondashuvlar turli parametrlarga asoslanganligi bilan izoxlanadi.

Pedagogika fanida mustaqil ishlarni tasniflash asoslaridan biri didaktik maqsaddir.

SHunday qilib, B.P.Esipov mustaqil ishning quyidagi turlarini taqdim etadi: yangi bilimlarni o'zlashtirish, bilimlardan foydalanish ustida ishlash; bilim, malaka va malakalarni takrorlash va tekshirish ustida ishlash va xokazo.

VI Zagvyazinskiy nuqtai nazaridan, "bilim manbai bo'yicha mustaqil ish uchun topshiriqlarni bajarish og'zaki va og'zaki bo'lmagan nutq, voqelik ob'ektlari va ularning tasvirlari, o'quvchilar tajribasi yordamida amalga oshirilishi kerak".

Mustaqil ish turlarining tasnifi o'quv jarayoni ishtirokchilariga qarab qo'llaniladi: individual, juftlik, gurux mustaqil ishlar. Bir qator tadqiqotchilarning fikricha (I.Ya.Lerner, A.A.Omarova, P.I.Pidkasisty, M.N.Skatkin, mustaqil ishlarga topshiriqlarning mustaqillik darajasi, evristik va murakkabligi nuqtai nazaridan muxim ahamiyat beriladi.

T.A.Ilyina mustaqil ishining murakkab xususiyatlari eng to'liq va asosli tarzda taqdim etilgan. U talabalarning mustaqil faoliyatini amalga oshirish jarayonini tasniflashni taklif qilib, taksonomik mezon (tan olish, ko'paytirish, tanlash, o'zgartirish, ijodkorlik) bo'yicha o'quv topshirig'ining shakllariga e'tibor qaratadi. Xuddi shu fikrni o'qitish bosqichlariga (yangi material bilan tanishish, tushunish va qo'llash) rioya qilishda ham kuzatish mumkin. Topshiriq shakllari sinfdan va darsdan tashqari ishlarni nazarda tutadi. Javoblarni yozma, og'zaki, amaliy shaklda taqdim etish talabalarning qamrab olinishini xisobga olgan xolda tavsiya etiladi, ular bilan mashg'ulotlar frontal, guruxda, individual ravishda o'tkazilishi mumkin.

SHunday qilib, pedagogika fanida mustaqil ishlarni tasniflash uchun asoslar ushbu xodisaning o'ziga xosligi bilan bog'liq xolda etarlicha batafsil keltirilgan. O'quv faoliyatining ushbu turi mustaqil ish sifatida unistitutda o'quv jarayonini tashkil etish jarayonida asosiy yo'nalishlardan biri ekanligidan kelib chiqqan xolda, bizning tadqiqotimizda bu yangi bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan maqsadli, tizimli faoliyat bo'lib, o'quv jarayonidan tashqarida amalga oshiriladi.

Xulosa qilib shuni aloxida ta'kidlash kerakki, bo'lajak o'qituvchilarning sinfdan tashqari mustaqil ishi uchun o'quv vazifalari mazmunini ishlab chiqish va amalga oshirish, birinchi navbatda, kognitiv tajribani oshirishga qaratilgan bo'lib, u ma'lumotlar miqdorini ko'paytirishga kamaymaydi, balki shaxsiy va kasbiy maxoratga xissa qo'shadi. O'z-o'zini rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Esipov, Talabalarning mustaqil ishi / Esipov. Uchxeditiz, 2009. —239b
2. Ilyina, T. A. pedagogika: ma'ruzalar kursi / T. A. Ilyina. – Ta'lim, 1984. - 496
3. Zagvyazinskiy, B. I. pedagogika: oliy kasbiy ta'lim talabalari muassasalari uchun darslik / B. I. Zagvyazinskiy, I. N. Emelyanova. - Akademiya, 2012. - URL: <http://www.maei.ru>. - Matn: elektron.

Pedagogik texnologiyalar – o'quvchilar tafakkurini o'stirish omili sifatida

Nisanbayeva A.K.

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti, professori

Serikbayeva Aqerke

Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tafakkurini o'stirish omili sifatida bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

Аннотация: Основное содержание данной статьи основано на теоретических и научно-практических данных, изученных как фактор развития мышления учителей начальных классов, а также мнений о применении персонализированного образования и целях его использования.

XXI asr fan va texnologiyalar asrida mustaqil Respublikamiz ijtimoiy hayotiga shiddatli tezlikda axborotlar oqimi kirib kelmoqda va keng ko'lamni qamrab olmoqda. Axborotlarning qanchalik sog'lom yoki nosog'lom ekanligini farqlay olish, ulardan yetarlicha to'g'ri foydalana olish, axborotlarni tezkor sur'atda qabul qilib olish, ularni tahlil etish, qayta ishlash, nazariy jihatdan umumlashtirish, xulosalash hamda o'quvchiga yetkaza berishni yo'lga qo'yish ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya jarayoniga pedagogik texnologiyani tadbiq etish yuqorida qayd etilgan dolzarb muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda turli xil pedagogik texnologiyalar mavjud bo'lib, ular bir-biridan yo'nalishi va maqsadi bilan farqlanadi. Lekin umumiy jihati o'quvchilar tafakkurini o'stirishga yordam berishidir. Biz bilamizki, keyingi yillarda ta'lim berishda o'quvchilarni faollashtirish hamda ular tafakkurini rivojlantirish masalalariga e'tibor kuchaygan bo'lsa-da, uni amalda qo'llash juda sust bormoqda.

Pedagogikaga oid adabiyotlarda ta'limni takomillashtirish, o'quv-tarbiya jarayonini optimallashtirish, rivojlantiruvchi ta'lim, ta'limning faol yangi (innovatsion) metodlari, muammoli o'qitish metodi, dasturlashtirilgan ta'lim kabi atamalar negizida o'nlab nazariyalar, yondashishlar to'g'risida ma'lumot berilgan. Har qaysi kontseptsiya o'z zamonasi uchun ilmiy progressiv g'oyani ilgari surgan va ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini muayyan darajada oshirishga xizmat qilib kelgan. Lekin ularning har biri alohida ilmiy uslubiy jihatdan tahlil qilinsa, o'zining bir tomonlamaligi bilan ko'zga yaqqol tashlanadi. Bunday umumiy nuqsonning asosiy sababi pedagogik texnologiyaning barcha tarkibiy qismlarining ham nazariy mulohazada, ham amaliy faoliyatda qamrab olinmaganligidir. Ushbu kamchilikni keltirib chiqaruvchi bosh omil – ta'lim-tarbiya jarayoniga sub'ekt–sub'ekt (ya'ni o'qituvchi-o'quvchilar) o'rtasidagi individuallashtirilgan munosabatning yo'qligi. Binobarin, ta'lim-tarbiya jarayoni bir tomonlama ta'sir o'tkazish va axborot (ma'lumot, bilim) uzatish, har xil xususiyatli malakalar shakllantirish tamoyillariga bo'ysundirilgandir. Natijada ta'lim-tarbiya jarayonining ishtirokchilari o'qituvchi bilan o'quvchilar o'rtasida teng huquqiylik buzilishi yuz berganligi tufayli birining ikkinchisi ustidan ustuvorligi hukmronligi qonuniy ahamiyat kasb etgan. O'quvchilar o'quv motivlari, tabiiy mayllari, iste'dodi, salohiyati, saviyasi, uquvi

zehni mazkur jarayonda hisobga olinmagan. Ta'lim-tarbiya jarayonida sub'ekt (o'qituvchi) - sub'ekt (o'qituvchi yoki o'quvchi) munosabati yaratilmas ekan, samaradorlik, mustaqil (ijodiy) fikrlash to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas. Ta'lim-tarbiya mazmuni to hozirgi kungacha kommunikatsiya, ya'ni biryoqlama axborot yaratish (o'qituvchi axborot manbai, o'quvchi esa uni qabul qiluvchi) asosida qurilib kelinmoqda.

Hozirgi zamon o'qituvchisi o'quvchilarining tafakkurini shakllantirishi uchun quyidagilarga e'tibor qaratmog'i lozim:

- ilmiy-metodik adabiyotlar bilan ta'minlanganligi;
- zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan qurollanishi;
- metodologik jihatdan fanni yaxshi tushunishi;
- o'z fani qonuniyatlarini chuqur o'zlashtirishi;
- psixologiya va pedagogika bilimlariga egaligi.

Biz o'quvchilarning tafakkurini shakllantirishga samarali ta'sir etadigan quyidagi usullar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

- "Tarmoqlar" (Klaster);
- Dialogli o'qitish usuli;
- Matnlar bilan ishlash orqali;
- "Xulosa" (VEER texnologiyasi).

Tarmoqlar (Klaster) – fikrlarning tarmoqlanishi bo'lib, u o'quvchilar mavzuni chuqur o'zlashtirishga hamda mavzuga taalluqli aniq fikrni erkin ravishda ketma-ketlik bilan uzviy bog'langan tarmoqlarini o'rgatadi. O'qituvchi o'quvchilarning fikrini jalb qilish maqsadida bir so'z yozadi.

Ushbu so'z ularda qanday tasavvur hosil qilganini so'raydi hamda o'sha tasavvurida hosil bo'lgan so'zlarni yozishlari, bu so'z atrofida qanday maydon hosil bo'lganligini o'zlari topib yozishlari kerak. O'quvchilarning bilimlarini aniqlash uchun tasavvur qilish darajasi hisobga olinadi. Shu maqsadni amalga oshirish uchun o'quvchilarni (5-6 tadan) guruhlariga ajratib, ularga butun hamda bo'lak munosabatni hosil qiluvchi so'z beriladi. So'ngra guruhdagilar berilgan so'zlarni kichik ma'nolarini topadilar hamda ushbu kichik ma'nolarni bir-biriga birlashtiradilar. Bir qancha so'zlar berib, ular atrofida (butunga) qismlarni (bo'laklarni) ajratuvchi (kichik ma'nolarni) birlashtirish kerakligi aytiladi va guruhdagilar birgalashib bu masalalarni hal qiladilar.

Dialogli o'qitishni mantiq qonunlariga amal qilgan holda tashkil qilish muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, o'quvchilarga suhbat vaqtida o'zaro izchil bog'langan, qiziqarli savollar bilan murojaat qilinishi ularning mantiqiy fikrlashiga asos bo'ladi. O'quvchilarga dars davomida savol berish usulidan foydalanish katta samara beradi. Matn yaratish va matn ustida ishlash o'quvchilarning tafakkurini o'stirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda voqea-hodisalarni idrok qilishi, mohiyatini anglashi, munosabat bildirishi kabi didaktik maqsadlarni amalga oshirishlari natijasida tafakkur va nutq rivojlanadi. O'quvchilarga matnlar ustida ishlashni o'rgatish orqali ularda ijodiylik, yaratuvchanlik (kreativlik)ni shakllantirish mumkii. O'quvchilarni ijod qilishga undashning asosiy mohiyati-tafakkurini muttasil o'stirib borishdir. Har bir o'quvchi o'rganganlarini mushohada qilish bilan amaliyotga tatbiq qilishi, tizimga solishi, mustaqil ravishda muhokama qilishi tafakkur rivojlanganligining belgisidir.

VEER texnologiyasi-bu ko'p tarmoqli, muammo xarakterdagi mavzularni o'rganishga qaratilgan. Ya'ni mavzuning turli tarmoqlari bo'yicha bir yo'la axborot beriladi. Ayni paytda, ularning har biri alohida nuqtalardan muhokama qilinadi. Masalan, afzallik va kamchilik, ijobiy va salbiy, foyda va zararlari belgilanadi. Natijada tanqidiy, taxliliy hamda mantiqiy fikrlash rivojlantiriladi.

Ushbu interfaol texnologiya mavzuni o'rganishning turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin.

- boshida: o'z bilimlarini erkin faollashtirishda;
- mavzuni o'rganish jarayonida uning asoslarini chuqur anglab yetishda;
- yakunlash bosqichida: o'zlashtirilgan bilimlarni tartibga solishda.

Yuqorida keltirib o'tilgan texnologiyalar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy hamda mustaqil tafakkurni shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. *Science and innovation*, 2(B2), 177-178.
2. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
3. Нисанбаева, А., & Чиналиева, А. (2022). ШАХС ФАОЛИЯТИДА МОТИВАЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 781-786.
4. Kaldibaevna, N. A. (2022). The System of Learning Word Composition and Formation in Mother Language Lessons of the Primary Class. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 48-51.
5. Bakiyeva, X. (2022). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING NUTQI VA TAFAKKURINI O'STIRISH—TIL TA'LIMINING DOLZARB MUAMMOSI SIFATIDA. *Prospects of Uzbek applied philology*, 1(1).

Bo'lajak o'qituvchilarning interfaol darslar olib borish mahoratlarini shakllantirish turlari

Nisanbayeva Akmaral

Nizomiy nomidagi TDPU professpi

Serikbayeva Asiya

Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirish bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

АННОТАЦИЯ:

Основное содержание данной статьи обогащено мнениями о применении личностно-ориентированного образования и целях его использования на основе теоретических и научно-практических данных по повышению профессиональной компетентности учителей начальных классов.

Maktablarimiz darsliklarning yangi avlodi, modernizatsiya qilingan dasturlar, tajriba – sinovlardan o'tgan, takomillashtirilgan standartlar bilan ta'minlandi.

Maktablarning moddiy bazasi mustahkamlanmoqda. Yangi maktablarni qurish, rekonstruksiya qilish, joriy va kapital ta'mirlash, zamonaviy asbob–uskunalar, texnika vositalari bilan ta'minlash, kompyuterlashtirish, o'quvchilar va o'qituvchilarni ijtimoiy himoya qilish, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish ishlari dasturlar, rejalar asosida olib borilmoqda.

Maktablarning moddiy bazasi qancha rivojlanmasin, darslik, dastur, standartlar takomillashtirilmasin, o'quvchiga puxta va chuqur bilim berish, uni erkin va ijodiy fikrlashga o'rgatish bugungi bitiruvchi o'qituvchining kasbiy mahorati, bilimdonligi, zamonaviy darslarni, ilg'or texnologiyalarni qay darajada o'zlashtirganligi, interfaol darslarni tashkil eta olish ko'nikma, malakalariga bog'lanib qolaveradi.

Umuman bugungi pedagogik oliy ta'lim bitiruvchisi yangicha sharoitda, yangicha usullarni qo'llab darsni tashkil eta oladimi?

Ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlovchi omillardan bo'lgan innovatsion texnologiya, yangi pedagogik texnologiya, jumladan interfaol ta'limni o'quv jarayoniga joriy etish shu kunning zaruriyatiga aylanmoqda.

Bu esa o'z navbatida, ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish, liberilizatsiya qilish (erkinlashtirish), demokratlashtirish, bolaga do'stona munosabatda bo'lish, hamkorlik va hamijodkorlikda tashkil etishni taqozo etmoqda.

Qisqa qilib aytganda, o'quv jarayoni markazida o'quvchi bo'lmog'i lozim. O'quv jarayoni o'quvchiga qaratilgan va yo'naltirilgan bo'lishi talab etilmoqda.

Shaxsga qaratilgan ta'lim o'quvchining o'quv–biluv mehnatini tashkil etishni harakatlantiruvchi, qiziqish, xohish, talab – istaklarni ro'yobga chiqaruvchi kuch bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni ta'lim jarayoniga individual yondashuv deganda nimani tushunish kerak?

O'quvchi shaxsig qaratilgan ta'lim:

Ta'lim jarayonida:

- O'quvchi faolligini oshirish;
 - O'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatish;
 - O'quvchining ijodiy fikrlashini tashkil etish;
 - O'quvchining mustaqilligi, erkinligini ta'min etish;
 - O'quvchilarning qiziqishlari asosida ish yuritish (motivatsiya);
 - O'quvchining imkoniyatlarini ishga solish;
 - O'z qiziqishlari orqali qo'shimcha ta'lim olishga yo'llash (sinfidan) maktabdan tashqari ta'lim olishga yo'llash;
- O'z-o'zini rivojlantirish, tarbiyalantirish.

Yuqoridagi keltirilgan individual xususiyatlarini rivojlantirish asosida o'quvchini mustaqil bilim olish ko'nikma va malakasini hosil qilishdan iboratdir.

Bizga ma'lumki, pedagogika universitetlarining bitiruvchilari boshlang'ich ta'limda o'qitiladigan o'quv predmetlarini deyarli to'la o'zlashtiradilar, ammo zamonaviy usulda darslarni rejalashtirish, tayyorlash va o'tkazishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Qanday qilib ular talabalik yillaridayoq zamonaviy dars usullarini o'zlashtirib olishlari mumkin? degan savolga duch kelamiz.

Sir emas o'quv jarayonini isloh etish darsni isloh qilishdan boshlanadi. Darsni isloh etishni nimadan boshlash kerak?

- darsga mas'uliyatli munosabatda bo'lish;
- darsga yangicha yondashuvni yo'lga qo'yish;
- darsda o'quvchiga individual yondashuv;
- darsni o'quvchining faolligi, hamkor va hamijodkorligi asosida tashkil etish;
- interfaol, innovatsion, ilg'or texnologiyalarni qo'llashdan boshlash kerak.

Bizning kuzatuvlarimiz, xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish shuni ko'rsatmoqdaki, bo'lg'usi o'qituvchilarni interfaol darslarni olib borishga tayyorlashni quyidagi 3 yo'nalishda olib boranda ijobiy natijalar berishi mumkin.

I yo'nalish. Talabalarni 1-kursdan boshlab, institutni bitirgunga qadar psixologiya, pedagogika, metodika, informatika, pedagogik amaliyot jarayonida ta'lim modeli, interfaol ta'limni mazmun – mohiyatini va uni amaliyotga kiritish mexanizmi o'rganish – o'rgatish.

II yo'nalish. Har bir guruhlarda 5-6 talabadan iborat interfaol ta'limni o'rganib, o'zlashtirib boruvchi kichik ijodiy guruhlar shakllantirish. Ularni interfaol ta'lim metodlarining har bir usulini o'rgangandan keyin seminar-treninglar, davra suhbatlari, munozaralarini maxsus jadval asosida o'tkazib borish. Talabalarni doimiy harakatdagi bir-biriga o'rgatish, o'qitish tizimini yo'lga qo'yish.

III yo'nalish. Talabalarni shaxsiy dasturlari asosida ilmiy-pedagogik izlanishlar olib borishni yo'lga qo'yish. O'quv yili davomida ilmiy – metodik adabiyotlar va kundalik davriy matbuot materiallari, ilg'or pedagogik tajribalar, internet materiallarini izlash, to'plash, ularning bankini yaratish va ulardan foydalanish.

An'anaviy ta'lim va interfaol ta'limning mazmuni, mohiyati va farqlari. Mamlakatimizdagi ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlari quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda.

Passiv usul (an'anaviy). O'quvchi o'qituvchining so'zidan, aytib berishi, hikoya, bayon etishidan o'quv materiallarini o'zlashtiradi. Uy vazifalarini qo'llanma, darsliklardan o'qib o'rganadi. Bunday jarayonda o'quvchi va o'qituvchi orasida qayta aloqalar tizimi o'rnatilmagan. O'quvchi o'z qobiliyati darajasida, qiziqishi, istagi, xohish darajasida o'zlashtiradi. Unda ta'lim mazmunini to'la o'zlashtirish kafolatlanmaydi.

Kamchiliklar: qayta aloqalar yo'lga qo'yilmaydi, ta'lim mazmuni ijrosi asosan o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi, o'quvchilar passiv eshituvchi va mustaqillik yo'q, dars bir qolipda o'tadi, barcha masalalar o'qituvchiga bog'liq.

Avtoritar pedagogikaga asoslangan. Faol usul. An'anaviy usuldan keng foydalaniladi. O'qituvchi ta'lim mazmunini bayon etish bilan bor kuchini, mahoratini ishga soladi. Ko'rgazmali qurollar, didaktik tarqatma maetrialar yordamida ta'sirchanlik bilan tushuntirishga harakat qiladi.

O'qituvchi o'quvchilar bilan mavzu yuzasidan fikr almashadi, ularni faollashtiradi. Ijodiy ishlar berish orqali mashqlar yechdirishga harakat etadi. Uy ishlari, mustaqil mashqlar yechishga undaydi. O'quvchilar faolligida ta'lim mazmunini o'zlashtirishda bir muncha yuqori ko'rsatkichga erishadi. Bunday ta'lim usulida o'qituvchi o'quvchilar bilan muloqotga kirishadi, ayrim muammolarni yechishga o'quvchilarni jalb etadi. Shuning uchun ham bu usul hamkorlik, hamjihatlikda kechadi. Bu esa o'z navbatida o'quv – biluv jarayonida o'quvchini faolligi birmuncha oshadi. Hamkorlik pedagogikasiga suyanadi.

Interfaol usul. Dars jarayonini tashkil etishda o'quvchilarga qulay ijodiy fikr yuritish uchun muhit yaratiladi. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarning o'zaro fikr almashishlariga imkon beradi. O'zaro axborot olish va berish uchun sharoit tug'diriladi. Yechimi kutilayotgan masalalarni hamkorlik va hamjihatlikda muhokama etadilar, yechim topadilar, vaziyatdan chiqishda ham hamijodkorlikda bo'ladilar. Olgan axborotlari asosida bilimlarini bir-birlariga namoyish etadilar. Bir-birlaridan ilhomlanib, ruhiy qoniqish hosil qiladilar. Bir-birlarini tushunish ularda qiziqish paydo qilib, vaqt o'tganini bilmay qoladilar. Har bir ishtirokchi ta'lim mazmunini mualliflaridek his qiladilar. Ta'lim mazmunini to'la o'zlashtirishga va sifat-samaradorlikka erishadilar. Shuning uchun ham bu usul hamijodkorlik pedagogikasi deb yuritiladi.

Interfaol usul nima va u nimani anglatadi? Interfaol usullar o'quvchilarning o'zaro muloqot va o'zaro ta'siridagi dars jarayonini amalga oshiradi. Interaktiv ingliz

so'zidan olingan bo'lib, "Interakt", ya'ni Inter – bu "o'zaro", akt – harakat, ta'sir, faollik ma'nolarini beradi.

Interfaollik asosida tashkil etilgan darslar o'quvchini erkin fikr yuritishga va axborotlarni faollikda hal etishga o'rgatadi. Guruhlarda masalalar yechimini topishga, hamkorlikda ish yuritishga, o'z fikrlarini yozma bayon etish ko'nikma, malakalarini shakllantiradi. Interfaol metodlarda ish yuritish, an'anaviy metodlardan voz kechish degani emas, balki dars mazmunini o'zaro faollikda, hamkor va hamijodkorlikda hal etishni tashkil eta olishdir.

Interfaol ta'limni quyidagi metodlari mavjud:

- Muammoli ta'lim;
- Loyihali ta'lim;
- O'yin orqali kechuvchi ta'lim;
- Kreativ ta'lim;
- Evristik ta'lim;
- AKT ta'limlaridir.

Interfaollik bu o'zaro ikki kishi faolligi, ya'ni bunda o'quv – biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida, dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o'qituvchi – o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida kechadi.

Interfaollik – o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik, u o'quvchi va o'qituvchi muloqotlarida sodir bo'ladi.

Interfaol usulning bosh maqsadi o'quv jarayoni uchun eng qulay muhit va vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritishga muhit yaratishdir.

O'quvchining intellektual salohiyatini, ichki imkoniyatlarini namoyon etish orqali ta'limda sifat – samaradorlikni ta'min etish demakdir.

Interfaollikda tashkil etilgan darslar shunday kechadiki, bu jarayonda birorta ham o'quvchi chetda qolmay, ya'ni ular eshitgan, o'qigan, ko'rgan, bilgan fikr - mulohazalarini ochiq – oydin bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'zaro bilimlar, g'oyalar, fikrlarni almashish jarayoni sodir bo'ladi. Bu dars jarayonida samimiylilikni ta'minlaydi, bilim olishga havas, qiziqish ortadi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlash, o'zaro do'stona munosabatlar shakllanadi.

Interfaol darslar tashkil etilganda o'quv jarayoni yakka tartibda, juft holatda, kichik guruhlarda ishlashga o'rganadilar.

Bunday holda tashkil etilgan mashg'ulotlar izlanishga asoslangan rejalar, rolli o'yinlar avvaldan rejalashtirish, algoritmlash, modullashtirish, darsliklar bilan ishlash, turli hujjatlar bilan ishlash, axborot manbalari bilan ishlash, ijodiy ishlardan foydalanish mumkin.

Interfaol darslarni tashkil etish bosqichlari. O'quv predmeti mavzusini va mazmunini tanlash;

- Darsning o'quv mavzusi yuzasidan yagona umummaqsadni belgilash;
- Darsning o'quv mazmunini ishlab chiqishda beriladigan nazariy va amaliy bilimlarni belgilash;
- O'quvchi tomonidan o'zlashtirishi lozim bo'lgan tushuncha, bilim, ko'nikma, malakalarini ifoda etish;
- Darsning shakli, metodi, vositalarini tanlash;
- Tushuncha, bilim, ko'nikma, malakalarni o'zlashtirish uchun ta'lim oluvchi tomonidan sarflanadigan vaqt birligini hisobga olish;

- Har bir bosqich natijalarini olish uchun mashq va misollar tizimini yaratish;
 - Nazorat olib borish uchun testlar, savollar ishlab chiqish;
 - Dars jarayonini olib borish ketma-ketligi va yakunlash mexanizmini yaratish.
- Interfaollik asosida tashkil etilgan ta'limda o'qituvchi va o'quvchi munosabatlarining o'zgarishi. O'qituvchi bilimni tashuvchi, yetkazuvchi emas, o'quvchini o'qish, bilim olishda yordamchi, maslahatchi, tashkilotchi rahbarga aylanadi;
- Uning uchun o'qituvchi – algaritmlash, modullashtirish, loyihalash, hamijodkorlikda fikrlash sharoitida ish yuritishga o'rganmog'i kerak;
 - O'qituvchi o'qitibgina qolmay, o'qishga o'rgatishi kerak, bilimni berishgina emas, uni manbalardan ola bilishga, ikki tomonlama faol ish yuritishga odatlanishi kerak;
 - O'quvchini o'zini o'zi o'qitish, faol ishlashga, yakka, juft, kichik guruhlarda ishlashga muhit yaratish, o'quv jarayoniga individual yondashish kerak. Ana shunda o'quv mazmunini o'zlashtirish kafolatlanadi.
- Xulosa. Agar bo'lg'usi o'qituvchilarni interfaol faoliyatda ish olib borishni yo'lga qo'ysak:
- Bitiruvchilarda yangilikka intiluvchanlik yangi metodlarni dars jarayonida qo'llash ko'nikma, malakalari shakllanadi;
 - Uzluksiz ravishda mashg'ulotlarda, ijodiy guruhlarda va yakka tartibda mustaqil ishlash orqali interfaol usulda ishlash ko'nikmasi shakllanadi;
 - Maktablarga, kasb-hunar va akademik litseylarga borgan bitiruvchilar ilg'or texnologiyalar, interfaol ta'limni olib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar;
 - Bunday muhitda ish yuritganda o'quvchilar o'quv jarayonini harakatlantiruvchi kuchga aylanadi. U esa ta'limda sifat va samaradorlikni kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Аноркулова Г.М., Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. Методологические основы системного подхода при подготовке учителей профессионального обучения. Молодой учёный, 93:13, С. 588-590. (2015).
2. Дилова Н.Ф. Ўқувчи шахсини ривожлантиришда ҳамкорлик педагогикасининг ўрни. Замонавий таълим. 1-сон. (2017).
3. Indiaminov N. va b. Ta'lim samaradorligini oshirishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Ta'lim texnologiyalari. 2014(8).
4. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. Science and innovation, 2(B2), 177-178.

CANVA DASTURI VA UNING TA'LIMIY IMKONIYATLARI

TDPU Phd, v.b.dotsent J.I.Samandarov

3-kurs MTPP-talabasi G.Nematjonova

Annontatsiya: *Maqolada Canva dasturi imkoniyatlari haqida so'z boradi, infografika yaratish bosqichlari hamda ta'lim jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan infografika turlari haqida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'zlar: *vizuallashtirish, axborot grafikasi, kontekst, kolleksiyalar*

Kirish. Canva bu grafik dizayn platformasi bo'lib, odamlar unda SMM, posterlar, [taqdimotlar](#), hujjatlar va boshqa vizual ishlarni yaratishda foydalanishadi. Saytda tayyor dizayn qoliplari mavjud. Platformani ishlatish bepul bo'lib, qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim qiluvchi pullik obunalar — Canva Pro and Canva for Enterprise ham mavjud. 2020-yil iyunida, Canva 60 million avstraliya dollari miqdoridagi investitsiya jalb qilib, bozordagi narxini 6 milliard Avstraliya dollariga yetkazib oldi. Bu 2019-yilgi platformaning narxidan 2 barobar ko'proqdir¹.

Canva Avstraliyaning Perth shahrida [Melanie Perkins](#), Cliff Obrecht va Cameron Adamslar tomonidan 2013-yilning 1-yanvarida ishga tushirilgan. Faoliyatining ilk-yilida, Canva foydalanuvchilar soni 750,000 taga yetadi. 2014-yil aprelida, ijtimoiy tarmoqlar va texnologiyalar bo'yicha ekspert [Guy Kawasaki](#) kompaniyaga brendni tanituvchi (Brand Promoter) sifatida qo'shiladi. 2015-yilda, marketing materiallariga ko'proq e'tibor berilgan Canva for Work servisi ishga tushadi².

Canva dasturida foydalanish mumkin bo'lgan bepul shablonlar juda ko'p hamda, bir kunda uch marta bepul fayl yuklab olishimiz mumkin. [Canva](#) bilan har kim va har bir kishi foydalanuvchi uchun qulay, ishonchli dizayn vositasiga ega bo'lib, u g'oyani qabul qilishni va uni bosma yoki onlayn tarzda ajoyib dizaynga aylantirishni osonlashtiradi. Canva deyarli har bir maqsad uchun professional ko'rinishdagi dizaynlarni yaratish uchun amalga oshirilishi mumkin.

Canva yordamida yaratishingiz mumkin bo'lgan ba'zi tarkiblar:

- [Blog posti banneri](#)
- [Infografikani yaratish](#)
- [Maxsus matn va Premium shriftlar](#)
- [Tasvirni o'zgartirish](#)
- [Rasmlarga matn qo'shing](#)
- Nutq pufakchalari yaratuvchisi
- [Rasm shaffofligi vositasi](#)
- [Fotosuratni yaxshilash](#)
- 8000 shablon
- [Surat xiralashtirish](#)
- [Foto vinyetka](#)
- Dizayn tarmoqlari
- Logotip yaratish

¹ *Campbell, Rebekah. „The Problem With Going Into Business With a Friend“. [The New York Times](#) (15-sentabr2014-yil). Qaraldi: 21-dekabr 2014-yil.*

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Canva>

Foto ramkalar

Canva dasturidan ro'yxatdan o'tish bosqichini ko'rib chiqamiz.

1. Dastlab internet brouzer orqali www.canva.com saytini qidiruvga beramiz.

2. Quidagi oyna hosil bo'ladi, yuqori o'ng burchakdagi **Зарегистрироваться** tugmasi ustiga bosib Canva dasturi asosiy oynasiga kirishni bosamiz.

Зарегистрироваться ga o'tkandan so'ng qanday akkount orqali ro'yxatdan o'tishni ko'raydi.

1. **Google akkount orqali**
2. **Facebook akkount orqali**
3. **Boshqa elektron pochta orqali**
4. **Boshqa variantlar orqali**

Biz Google akkount orqali ro'yxatdan o'tishni tanlab ro'yxatdan o'tamiz va quyidagi oyna ochiladi.

1. **Shaxsiy foydalanish.** Ish va shaxsiy foydalanish uchun tanlash.
2. **NNT lar.** Umumiy foydalanish uchun tanlash.
3. **Katta kompaniya.** Siz o'z brendingizni vizual birligini saqlab qolgan holda targ'ib qilmoqchisiz.
4. **O'qituvchi.** Siz o'quvchilaringizni yoki talabalariningizni ilhomlantirishga intilasiz.
5. **Talaba.** Siz o'qituvchilaringiz yoki do'stlaringizni hayratlantirmoqchisiz.
6. **Kichik biznes.** Bu yerda siz o'z brendingizni boshidan oxirigacha loyihalashingiz mumkin.

Biz o'qituvchi bandini tanlab dastur asosiy oynasiga o'tamiz. Bizga quyidagicha ro'yxatni taqdim etadi:

- Oliy o'quv yurtlari;
- Boshlang'ich, o'rta maktablar;
- Boshqa tashkilot.

O'zimizga kerakli bo'lgan bandini tanlaymiz va davom etish tugmasini bosamiz. Natijada bizdan qo'shimcha elektron pochta kiritishni taklif qiladi. Bu bandiga ma'lumot kiritishimiz ham yoki tashlab o'tib ketishimiz ham mumkin. Natijada Canva dasturining asosiy ishchi oynasi hosil bo'ladi.

Canva dasturining **Главная** bo'limi bandlari bilan tanishib chiqamiz. Ushbu bo'lim 7 ta banddan iborat :

1. **Docs.** Ushbu bo'limda hujjatlar yaratish mumkin. Ikki xil hujjat yaratishni taklif qiladi.
 - 1) **Хужжат.** Vizual jihatdan jozibali hujjatlarni yarating.
 - 2) **Docs to Desks.** Kontengizni yararing va keyin uni avtomatik ravishda tahrirlang.
2. **Интерактивная доска.** Ushbu bo'limda interaktiv doskani turli xillarini ajratib ko'rsatib berilgan. Masalan: interaktiv doska, aqliy hujum uchun interfaol doska, sxemalar bilan ishlash uchun inderaktiv doska, jamoa uchun interaktiv doska, interaktiv rejalashtirish uchun va turli xil interaktiv shablonlar ro'yxati keltirilgan.
3. **Презентации.** Ushbu bo'limda barcha turdagi taqdimot turlari keltirib

ko'rsatilgan. Masalan: taqdimot, ovozli taqdimot, mobil qurilmalar uchun taqdimot, taqdimot (4:3), aqliy hujum taqdimoti va boshqalar.

4. Соцсети. Ushbu bo'limda ijtimoiy tarmoqlar uchun turli kontekslar , reklamalar yaratish imkoniyati mavjud. Masalan: tez to'plamni yaratish, foto tahrirlash, instagramga joylash, facebookga joylash, instagramdagi hikoya, facebook fon suratlari, qisqa videolar vahakazo.

5. Видео. Ushbu bo'limda videolarni oson tahrirlash imkoniyatlari mavjud bo'lib, ijtimoiy tarmoqlar uchun, ta'lim sohasi uchun, reklamalar uchun videolarni tahrirlash va yangi videolar yaratish imkoniyati mavjud. Masalan: video, Instagram video, youtube video, tiktok video, video kolleksiyalari, facebook video va hakazo.

6. Сайты. Ushbu bo'limda Canva dasturi tomonidan bepul shablonli sayt dizaynlari taktif etiladi va sayt ustida tahrirlash ishlarini olib boorish mumkin.

7. Еще. Ushbu bandga kirganimizda turli interaktiv shablonlar bilan ishlash imkoniyatlari ochiladi. Masalan: infografika, foto kolleksiya, ish stol foni, diagramma, kitob muqovasi, bog'lanish diagrammasi, jurnal muqovasi, zoom uchun virtual fon, kalendar, plakat, ishchi varoq, hisobot va hakazo turdagi shablonlar ro'yxati keltirib o'tilgan.

Yuqoridagi rasmda 8,9-belgilangan bo'limlari **Проекты** va **Шаблоны** bo'limlari bo'lib, **Проекты** bo'limida siz tomoningizdan yaratilgan proyektlar fayl ko'rinishida canva dasturining bulut xotirasida saqlanadi. **Шаблоны** bo'limida umumiy holda barcha turdagi shablonlar ro'yxati keltirilgan, foydalanuvchi o'ziga kerakli turdagi shablonlarni tanlab tahrirlash yoki yangi projekt yaratishlari mumkin.

Natija va munozaralar. O'quv jarayonida infografikadan foydalanish samaradorligini baholash maqsadida Furqat tumani 2-umumta'lim maktabida tajriba sifatida aynan bitta ma'ruza materiali an'anaviy shaklda va infografika ko'rinishida taqdim etdik. O'rtacha bitta infografika 3-6 taqdimot slaydlarini almashtiradi, infografikaning asosiy qismi Canva dasturi yordamida amalga oshirilgan. So'rov o'tkazish uchun 9-sinf o'quvchilar ma'ruzadan so'ng anketa to'ldirish taklif qilingan. O'tkazilgan anketa so'rovnomasidan ta'lim jarayonida infografikaning afzalliklari yaqqol ko'rindi, natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Anketa so'rovnomasi tahlili natijalari

T/r	Ko'rsatkichlar	Darsni ananaviy shaklda	Darsni infografika shaklida
1	Ma'ruza materiali aniq taqdim etiladi	97%	99%
2	Ma'ruza materiali qiziqarli tarzda taqdim etiladi	73%	95%
3	Ma'ruza materiali tushunarli tarzda taqdim etiladi	72%	82%
4	Ma'ruza materiali qisqa va to'liq taqdim etiladi	75%	91%
5	Ma'ruza qaysi tilda o'qilishidan qat'i nazar, materiallar yanada roq va tushunarliroq bo'ladi	32%	86%
6	Ma'ruza materiali talabalarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi	45%	92%
7	Ma'ruza materiali sizda katta qiziqish uyg'otadi	75%	95%

8	Ma'ruza materialini tushunish va o'zlashtirish uchun eng kam vaqt bo'ladi	64%	87%
---	---	-----	-----

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakli Canva dasturi barcha uchun kerakli dastur hisoblanadi, dasturni o'rganish natijasida foydalanuvchi agar o'qituvchi bo'lsa turli ko'rgazmali qurollar, o'quvchilarni taqdirlash maqsadida setifikat va diplomlar va hakazo turdagi ko'rgazmali qurollarni bepul, mustaqil tarzda yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.wikipedia.org
2. Campbell, Rebekah. „[The Problem With Going Into Business With a Friend](#)“. [The New York Times](#)
www.Canva.com

MUSTAQIL TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK SURDOPEDAGOGLARNI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Nizomiy nomidagi TDPU
Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim
kafedrasi o'qituvchisi
Teshabayeva Oygul Fazliddinovna
tesabaevasamira@gmail.ru

Аннотация: Грамотно организованная самостоятельная работа создает основу для приобретения студентами опыта обучения, навыков жизненной, социально-профессиональной привлекательности, возможностей для личностной и самооценки. Самостоятельное образование формирует профессиональные компетенции.

Abstract: Properly organized independent work creates the basis for students to acquire learning experience, life skills, social and professional attractiveness, opportunities for personal and self-esteem. Independent education forms professional competencies.

Ключевые слова: компетентность, самостоятельное обучение, глухой педагог, студенты, учитель, специализация, дифференцированный подход.

Keywords: competence, independent learning, deaf teacher, students, teacher, specialization, differentiated approach.

Ilg'or xorijiy mamlakatlar oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, kasbiy -metodik ko'nikmalarini kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng tadbiq etilmoqda. Mustaqil ta'lim jarayonida bo'lajak surdopedagog-mutaxassislarni kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish tizimini modernizatsiyalash, optimalashatirish jarayonini samarali amalga oshirishini dalilmoqda.

Jahon ta'lim muassasalarida mutaxassisni o'z-o'zini rivojlantirishga, mustaqil ravishda bilimni ko'paytirishga, innovatsion faoliyatga qobil bo'lgan faol ijodkori shakllantirish, kreativ qobiliyatini rivojlantirish, ularni mustaqil ishini takomillashtirish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim olishlari, mustaqil ishlash malakalarini uzluksiz oshirish orqali mutaxassislarning zaruriy kompetensiyalarga ega bo'lishi, ijodiy yaratuvchanlik, tadqiqotchilik, mantiqiy tafakkurini mustaqil ishini takomillashtirish, shaxsiy kasbiy, ijodiy imkoniyat va integrativ tafakkurini shakllantirish, kasbiy kompetentligini rivojlantirish zarurati ko'zga tashlanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish va ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda, ijtimoiy soha hamda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga strategik masalalar sifatida alohida ahamiyat berilgan. Jumladan, Konsepsiyada "mustaqil ta'lim soatlari ulushini

oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonida kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarni keng joriy etish" vazifasi belgilangan. Shuningdek, unda ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim olishlari, mustaqil ishlash, malakalarini uzluksiz oshirish orqali mutaxassislarning zaruriy kompetensiyalarga ega bo'lishi, ijodiy yaratuvchanlik, tadqiqotchilik, mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga erishishlari mumkinligi ta'kidlangan. Hozirgi kunda o'quv rejalarida talabalar o'quv yuklamasining hajmi auditoriya (kontaktli) va mustaqil ta'limning nisbati bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida 40/60 foiz nisbatidan 50/50 foiz nisbatigacha, magistratura mutaxassisliklarida 30/70 foiz nisbatidan 50/50 foiz nisbatigacha ajratilgan. Ta'lim dasturining o'zgarishi jarayonida fanlarning bir qator masala va muammolari mustaqil ta'lim orqali o'rganilishi lozim. Mustaqil ta'lim talabalar tomonidan u yoki bu fan bo'yicha dastur materiallaridan bir qismining mustaqil o'zlashtirilishidir. Oliy ta'lim tizimi fan va amaliyot yutuqlari, hamda demokratlashtirish, uzluksizlik, integrativlik, standartlashtirish, moslashuvchanlik va ochiqlik, o'z-o'zini rivojlantirish tamoyillariga asoslanib, milliy va jahon madaniyatining insonparvarlik an'analarni saqlash va ularga amal qilgan holda, uzluksiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga asoslanadi. Oliy pedagogik ta'lim talabalarning insonning tabiat, madaniyat, jamiyat, davlat bilan tabiiy munosabatlarini, shaxsni vujudga kelishi jarayonlari haqidagi bilimlarini shakllantirishni o'z ichiga oladi, ularni psixologik, pedagogik, ijtimoiy muammolarning tarkibiy munosabatlarini hisobga olgan holda o'quv kurslarida taqdim etilgan antropologik bilimlar tizimi bilan qurollantirishni nazarda tutadi. Bo'lajak mutaxassis modelini amalga oshirish dasturi nafaqat kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan ilmiy bilimlarni egallashni, balki professionallik, kasbiy mahoratni belgilaydigan kasbiy madaniyat, ko'nikma va qobiliyatlarni ham o'z ichiga oladi. Oliy ta'lim tizimidagi yangi an'analarga muvofiq o'qituvchilarni tayyorlashning asosiy vazifalaridan biri bu bo'lajak surdopedagoglarning o'z-o'zini o'qitishga bo'lgan ehtiyojini rivojlantirish, kasbiy vazifalarni ijodiy hal qilish, tezkor axborot oqimida harakat qilish qobiliyati, kelajakdagi mutaxassisning aks ettiruvchi madaniyatini shakllantirish, talabalarning o'quv faoliyatini va ularning kasbiy o'sishini loyihalashdir. Ta'lim tizimidagi o'zgarishlar ta'lim mazmuni bilan chambarchas bog'liq. Yangilanishlar talabalar o'qishini tashkil etishning yangi shakli va usullari haqida ham bosh qotirishni talab etadi. Shu ma'noda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish muhim shaklgina emas, balki ta'lim jarayonining asosini tashkil etuvchi muhim qism bo'lishini taqozo etadi. S. I. Arxangelskiy, V.P. Bospalko, A.A. Verbitskiy, V.I. Zagvyazinskiy, P.I. Pidkasiy ilmiy ishlarida kasbiy pedagogik ta'limning zamonaviy strategiyasi, shu jumladan maxsus pedagogika sohasidagi mutaxassis-kadrlarni tayyorlash masalasi tadqiq etilgan[192, 200, 209, 214, 257.]. Mazkur olimlarining ilmiy ishlarida hozirgi bosqichda OTMdagi o'quv jarayonida mustaqil ta'lim o'z mexanizmi va texnologiyasi bilan samarali yakuniy natija olib kelayotgani ta'kidlanadi S. I. Arxangelskiy ta'kidlashicha, "mustaqil ish mazmuni o'quvchilarning shaxsiy pozitsiyasi va atrofda voqelik xodisalarini

baholashlari, shuningdek, boshqalardan mustaqil ravishda harakat qilish doirasi mavjudligini o'z ichiga olishi kerak" [192]. P.I.Pidkasiy fikricha, "Mustaqil ish - bu o'qituvchining bevosita ishtirokisiz amalga oshiriladigan, bilish jarayonlar dinamikasining katta faolligi extirof etilgan frontal, guruh va individual o'quv faoliyatining bir turi"dir.[257]. V.P. Bepalko ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'zaro sub'ekt-sub'ekt ta'sirini belgilaydigan dialogik yondashuv asosida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishga ahamiyat berilishi lozim, deb ko'rsatadi[200]. A.A. Verbitskiy, Mustaqil ta'lim nafaqat talabaniing axborot bilan to'yinganligiga, balki samarali, ijodiy fikrlashni shakllantirishga, shaxsning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga, mantiqiy tahlil va axborotni har tomonlama qayta ishlash usullarini shakllantirishga qaratilgan, bo'lajak mutaxassisda aqliy ehtiyojlar, umumiy va kasbiy rivojlanishga qiziqishlar, o'z-o'zini o'qitish va o'z-o'zini rivojlantirishga intilish va tayyorlikning maqsadli shakllanadi deb fikrlaydi[209.]. V.I. Zagvyazinskiy e'tiroficha, talabalarning mustaqil ishlari pedagog tomonidan muntazam ravishda nazorat qilinib turilsa-da, bundan ko'zlangan maqsad asta-sekinlik bilan ushbu faoliyatni talabaniing o'ziga topshirishdi[214]. Mustaqil ishlarni to'g'ri tashkil etilishi qator afzalliklarga ega bo'lib, ularni o'zaro aloqadorlikda rivojlantirish samarali yutuqlarga erishishni ta'minlaydi. Muammoniing mazkur usulda qo'yilishi bir umrlik ta'limdan umrbod ta'lim olish ta'lim paradigmasidagi ustuvor va yakuniy yo'nalish sifatida sifatida belgilangan konsepsiyasiga mos keladi.

Bo'lajak surdopedagoglarning mustaqil ishni tashkil etish tayyorgarlik bosqichi, auditoriya va auditoriyadan tashqari vaqtda amalga oshiriluvchi mustaqil ishlarni boshqarish bosqichi, amaliy hisobot bayoni bosqichi doirasida amalga oshiriladi. **Birinchi bosqich** tayyorgarlik bosqichi bo'lib, mustaqil ish uchun vaqt taqsimoti, mustaqil ishni bajarish jadvali va tematik rejasi, mustaqil ishning bajarilishini muddati, shakllari va nazorat metodlari, mustaqil ishni bajarish jarayonida o'zini o'zi boshqarish shakllari va usullarini qamrab olgan muvofiqlashtirilgan bo'lajak surdopedagogning mustaqil ish rejasini tuzishni qamrab oldi. **Ikkinchi bosqich** – auditoriya va auditoriyadan tashqari vaqtda amalga oshiriluvchi mustaqil ishlarni boshqarishni ko'zda tutadi. Bu bosqichdada mutaqil ta'lim mashg'ulotlari nazariy (darslik, qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlash), amaliy (amaliy topshiriqlarni bajarish, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida, tashkilotlarida – pedagogik amaliyot bazalarida kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish) va kombinatsiyalangan (aralash-nazariy-amaliy) bo'lishi mumkin. **Uchinchi bosqich** – amaliy hisobot bayoni bosqichi sanalib, bo'lajak surdopedagog tomonidan yozma ishlarni yozish, nazorat topshiriqlarini bajarish, hisobotlar tayyorlash, doklad, referat, kurs ishlarini himoya qilish kabi ish shakllarni qamrab oladi. Dars ishlamalari, metodika, ko'rgazmali materailarni tayyorlashda, Konspekt yozish, doklad, referat, tezislar tuzish jarayonida o'qituvchi belgilagan qoidalar asosida bo'lajak surdopedagoglarning mustaqil fikrlashini faollashtirilishi lozim. Fanning muayyan muammolari bo'yicha materialni o'rganishda bo'lajak surdopedagoglar ularda ko'tarilgan asosiy muammolar bo'yicha umumlashtirish, tahlil qilish, xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Bunday ish mustaqil faoliyatni rag'batlantiradi, ijodkorlik, izlanish manbaiga aylanadi. Bunga o'qituvchining harakat maqsadini mustaqil tushunishga, izlashga qaratilgan munosabati yordam beradi. Albatta, o'qituvchining

ma'lum bir materialni idrok etishga munosabati (bo'lajak surdopedagoglarni o'ylashga, fikrlashga, izlashga undasa) muhim rol o'ynaydi. Mustaqil ish uchun qo'shimcha materiallar turli shakllarda taqdim etilishi va bo'lajak surdopedagoglarning faolligi o'qituvchi ko'rsatmalarining qiyinchilik darajasiga bog'liqdir. Buni hisobga olgan holda, bo'lajak surdopedagoglarni o'z vaqtida yanada murakkab ko'nikmalarni o'zlashtirishning yangi bosqichiga o'tkazish kerak. Ushbu ko'nikmalar harakatlarning mustaqilligini, izlanish va o'z ijodkorligini ko'rsatib beradi. Har qanday mustaqil ishni bajarish uchun bo'lajak surdopedagog mustaqil ishning maqsadini aniqlash; kognitiv (muammoli yoki amaliy) vazifalarni aniqlashtirish; belgilangan yoki tanlangan vazifani hal qilish uchun mustaqil ishlashga tayyorligini o'zi baholashi; muammoni hal qilishga olib keladigan yetarli harakat usulini tanlash (uni hal qilish yo'llari va vositalarini tanlash); muammoni hal qilish uchun mustaqil ishlarni rejalashtirish (mustaqil ravishda yoki o'qituvchi yordamida); mustaqil ish dasturini amalga oshirish; O'qituvchi mustaqil ishlarni bajarish jarayonida boshqaruv hujjatlarini amalga oshirish: mustaqil ishlarning borishini kuzatish, ishning oraliq va yakuniy natijalarini o'zi nazorat qilishi, ish dasturini tuzatish, xatolar va ularning sabablarini bartaraf etish kerak. Mustaqil ta'lim hududi grafik ravishda bir-birining ustiga tushadigan bitta markazga ega bo'lgan turli diametrli doiralar to'plami sifatida ifodalanishi mumkin. Bundan tashqari, kattaroq diametrli doiralar kichikroq diametrli boshqa doiralar ostida yotadi. Doiralar mos keladigan doiralar diametrlari markazlarining mos kelishini hisobga olgan holda kattadan kichikga tomon bir-birining ustiga qo'yilgan. Shunday qilib, ta'lim maydoni – bu murakkab ko'p darajali hodisa bo'lib, u o'quv jarayoni sodir bo'ladigan ko'p muhitli haqiqatdir.

Bo'lajak surdopedagoglarning mustaqil ishi-bu o'quv mehnat turi bo'lib, u mashg'ulotlarda mustaqil bilim faoliyatini amalga oshirishni ta'minlaydi, talabalarning mustaqilligini insoniy fazilat sifatida shakllantirishga hissa qo'shadi, shuningdek o'quv va ilmiy bilimlarni egallash vositasi hisoblanadi. Mustaqil ish - bu o'qituvchining bevosita ishtirokisiz amalga oshiriladigan, bilish jarayonlar dinamikasining katta faolligi extirof etilgan frontal, guruh va individual o'quv faoliyatining bir turi sanalib, mustaqil ish mazmuni o'quvchilarning shaxsiy pozitsiyasi va atrofdagi voqelik xodisalarini baholashlari, shuningdek, boshqalardan mustaqil ravishda harakat qilish doirasi mavjudligini o'z ichiga oladi.

Zamonaviy ilmiy va uslubiy adabiyotlar tahlili, talabalarning mustaqil ishini to'g'ri tashkil etilganligi nafaqat o'quv jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshirishga, shu jumladan o'zida bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni mustahkam, chuqur o'zlashtirishga, tahlil qilish, tizimlashtirish va o'quv materiallarini tavsiflashga, fan ichida va fanlararo aloqani o'rnatishga, shakllangan bilimlarni amaliyotda qo'llashga yordam berishini dalilladi. Shuningdek, mustaqil ta'lim muhim insoniy fazilatlarining – mustaqillik, tashabbuskorlik, qo'yilgan vazifalarga ijodiy yechim topish, mavjud imkoniyat va qobiliyatlarni maksimal rivojlantirish va qo'llay olishga ham ko'mak beradi. Shuning uchun talabalarning auditoriyadan tashqari mustaqil ishlari kursi faol ravishda mutaxassislarni tayyorlash tizimida ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanadi. Bu yangi avlod oliy ta'limining davlat standartlarida o'z aksini topgan bo'lib, u o'quv davrining 50% hajmida auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarni ko'zda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Макаров А.В. Проектирование стандартов нового поколения по циклу социально-гуманитарных дисциплин. – Мн.: РИВШ
 2. Боскис, Р. М. Глухие и слабослышащие дети [Текст] Р. М. Боскис. — М., 1963
 3. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований / В.М. Полонский. - М.: Педагогика, 1987.
 4. Pulatova S.M. "Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni sensor jihatdan rivojlantirishning samarali usullari". Tashkent "Maktab va hayot" ilmiy-metodik jurnal. 5son 2018 yil.
 5. Урунова Захро Низамитдиновна. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ КОГНИТИВНО-РЕЧЕВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 9, 122–125. Retrieved from <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/187>
 6. Dilduzakhon I. THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF COMMUNICATION IN STUDENTS WITH HEARING PROBLEMS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 108-110. https://scholar.google.com/scholar?cluster=17826721708789248981&hl=ru&as_sdt=2005&scioldt=0,5
 7. Haydarova O. F. DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SURDOPELAGOGS THROUGH THE OPTIMIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 04. – С. 102-107. <https://www.eipublication.com/index.php/eijmrrms/article/view/101>
 8. Урунова З. Н., Есимбетова П. А. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 11. – С. 8-12.
 9. Урунова З. Н. ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ КОГНИТИВНО-РЕЧЕВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 122-125.
 10. Халдаров Х., Урунова З. Интеллектуальные системы в сурдопедагогике и инклюзивном образовании //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 76-79.
 11. Dilduzakhon I. THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF COMMUNICATION IN STUDENTS WITH HEARING PROBLEMS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 108-110.
 12. Isroilovna, Karabaeva Dilbar. "DEVELOPMENT OF SPEECH OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS WITH HEARING IMPAIRMENT IN TECHNOLOGY LESSONS." European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 3.03 (2023): 31-36.
 13. Isoqjonova D. M. PECULIARITIES OF SPEECH DEVELOPMENT LAWS IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
- Isokjonova D., Vasilova K. THE USE OF GAME TECHNOLOGIES IN SPEECH TEACHING KIDS WHO HAVE A PROBLEM WITH HEARING //Thematics Journal of Education. – 2021. – Т. 6. – №. October.

O'QITUVCHINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH

Nisanbayeva Akmaral

Nizomiy nomidagi TDPU professpi

Turanov Nurmaxan

Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyatga tayyorlash bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

АННОТАЦИЯ: Основное содержание статьи обогащено мнениями о применении персонализированного образования и целях его использования на основе теоретических и научно-практических данных по подготовке учителей начальных классов к инновационной деятельности.

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar faqatgina xalq manfaatlari uchun, uning baxt-saodati uchun xizmat qilmoqda. Shu bois ham biz buni «Mustaqillik in'omi», «Mustaqillik imkoniyatlari» deya baralla aytishimiz mumkin. Chindan ham biz muhtaram Prezidentimiz rahnamoligida qadrimiz, qadriyatlarimiz, qaddimiz tiklanayotgan davrda yashayotgan ekanmiz, yosh avlodni - o'sib-ulg'ayib kelayotgan bolajonlarimizni ilk yoshdan boshlab milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlar, vatanparvarlik ruhida-Milliy dastur talablari asosida kamolga yetkazmog'imiz lozim. Milliy dastur — bu milliy modeldir. Me'yoriy hujjatlarning har birida ta'lim jarayonini isloh etish, buning uchun yangidan-yangi taklif va mulohazalar, tajriba va sinovlarni dadil ishga solish va ularning natijalarini umumlashtirish ko'zda tutilgan. Bu nafaqat O'zbekiston, balki jahon ta'lim tizimi tarixida ham misli ko'rilmagan hodisadir.

Ta'lim-tarbiya tizimida keng yo'lga qo'yilayotgan pedagogik texnologiyalar, pedagoglar tomonidan ilg'or texnologiyalar mohiyatining anglab yetilishiga erishish, shuningdek, ularda ijodiy yondashuv asosida faoliyat yuritish ko'nikma va malakalarini shakllantirish eng muhim vazifalardan sanaladi.

Shunday ekan, pedagogning ish ko'lami kengayib bormog'i kerak. Darhaqiqat, bu vazifa bugungi kunda o'qituvchining asosiy faoliyatiga aylandi. O'qituvchidagi intellektual salohiyat - ishchanlik, mehnatsevarlik, ijodkorlik xususiyatlari ta'lim mazmunining boyishida alohida va muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim jarayonida ilg'or texnologiyalarning yangi-yangi usullarining qo'llanilishi darslarning rang-barang qiziqarli tarzda o'tishiga olib keldi, o'quv materiallarining chuqur o'zlashtirilishiga ham keng imkoniyatlar yaratdi. Qolaversa, umumiy o'rta talim maktablari ham yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish borasida katta imkoniyatlarga ega.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, quyidagi maqolamiz har bir o'qituvchining o'qitishning ilg'or, samarali usullariga, yangilik tarzidagi uslublarga tayyor bo'lishi xususida boradi.

Pedagogikada innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion pedagogika, ta'limda innovatsion jarayonlarni boshqarish kabi tushunchalar

XX asrning 60-yillarida dastlab, AQSh va G'arbiy Yevropa mamlakatlarida «ta'lim texnologiyasi» tushunchasi e'tirof etilgan vaqtida paydo bo'ldi, o'sha vaqtdayoq Yevropada pedagogik innovatsiyalar markazi va instituti tashkil etildi. Bu tushunchalarning paydo bo'lishi va innovatsion ta'lim nazariyasining yaratilishi to'g'risida ma'lumot beruvchi manbalar tahlili shuni ko'rsatdiki, bu tushunchalar ta'lim tizimini texnologiyalashtirish, pedagogik texnologiyalarni ta'lim tizimiga kiritish orqali ta'lim tizimini isloh qilish; ta'lim samaradorligini oshirish, shaxs ijtimoiylashuvini ta'minlash, bu borada muayyan muvaffaqiyatlarga erishish uchun ta'lim jarayonida bolaga do'stona munosabatlarni shakllantirishga urinish natijasida vujudga keldi

Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida o'tgan asrning 80-yillari ikkinchi yarmida pedagogik faoliyat bu - ijodiy jarayon va pedagogik innovatsiyalar birlashmasi, degan yangi ilmiy yo'nalish tarkib topdi. Bu esa o'qituvchining innovatsion pedagogik faoliyatining shakllanishi va rivojlanish jarayonini tahlil qilish imkonini berdi.

«Innovatsion pedagogik faoliyat» deb bir necha bor tilga olmoqdamiz.

Innovatsiya» so'zining ma'nosi nima? Bu so'z inglizcha «inoveyshin» so'zidan olingan bo'lib, yangiliklar kiritish, degan ma'noni bildiradi. Ta'lim tizimidagi innovatsiyalar, ularni amaliyotga tadbiiq etish, innovatsion faoliyatlarni tahlil qilish orqali bu faoliyat tushunchasini ta'riflash imkoniyati paydo bo'ldi. Demak, innovatsion faoliyat - pedagogik jamoani harakatga keltiruvchi, olg'a boshlovchi, taraqqiy ettiruvchi kuchdir. Bu faoliyat uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlab, uni takomillashtirib berishdan iboratdir. Biroq ta'lim tizimidagi har qanday yangilik yohud har bir yangilik ham innovatsiya bo'lolmaydi. Sabab: agar faoliyat jarayonidagi yangilik qisqa muddatli bo'lsa, ustiga-ustak tizimdagi ayrim elementnigina o'zgartirsa, u innovatsiya emas, «novatsiya» hisoblanadi. Shunday ekan, o'qituvchining darsi qiziqarli, samarali o'tishi uchun u pedagogik innovatsiyalarning yangi-yangi uslublarini izlab topishi, uni chuqur tahlillar ostida eng samaralisini tanlab olishi hamda amaliyotda qo'llashi lozim. Buning uchun u eng avvalo, innovatsiyalar haqida aniq ma'lumotlar jamg'armasini yaratishi zarur. Nafaqat yaratishi, to'plashi, balki uni tasvirlab, tushuntirib, ifodalab ham bera olishi kerak. Ular yarim yillik bo'yicha metodik tavsiyalar va qoidalar sifatida taqdim etilishi ham mumkin. Chunki innovatsion faoliyatning miridan-sirigacha hammasi yozib kiritilmaydi, ular o'z-o'zidan ma'lumdek, tushunarlidek taassurot uyg'otadi. Ularning barchasi jonli faoliyatda namoyish etiladi. Demak, yangilik kiritish jarayonida qabul qilingan modelni amaliy qo'llaniladigan dasturga aylantirish uzoq va murakkab jarayon hisoblanadi.

Innovatsion faoliyatga tayyorgarlik uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlash bo'lib, u juda uzoq vaqt davomida mukammallashib boradi va bunda u pedagog-olimlar fikrlariga tayangan holda ish olib boradi. Bu faoliyatning zarurligini o'qituvchi tushunib yetishi, innovatsiya kiritishga qaratilgan harakatlar samara keltirishiga ishonishi lozim. O'qitishning bu usuli orasida didaktik o'yinlar va obrazli o'quv o'yinlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Didaktik o'yinlarning metodik asoslari 4 bosqichni qamrab olgan: o'rganiladigan mavzuning tanishtirilishi, o'yin jarayonining yaxlit ko'rinishi, stsenariydagi holatlar bayoni (darhaqiqat, bunday o'yinlarni o'tkazishda eng katta ahamiyat uning ssenariysining yozilish darajasiga qaratiladi), jumladan, stsenariyda o'yin sharoitlari tasvirlanishi, o'yin ishtirokchilari harakatlari yoki holatlarining ishlab chiqilishi, ularga metodik ko'rsatmalar yaratish

kabi masalalar bayon qilinadi. Shu asosda o'yin harakatlari tashkillashtiriladi. Uni o'tkazishda uchragan noaniqliklar bartaraf etiladi. O'yin jarayonidagi barcha muammoli vaziyatni «yashab o'tish» o'yin harakatini yanada ochib beradi.

Bundan tashqari pedagogning innovatsion tayyorgarligida bolalar bilan muloqot - dialog, sherikchilik, maqol-matallardan foydalanish, topishmoqlarni qo'llash, hududiy o'yinlardan, ashulalardan, hazil-mutoyibalardan foydalanishning ham ahamiyati benihoya katta. Yana nazorat ishlari, rollarga ajratib beriladigan o'yinlar ham sinovdan yaxshi natijalar bilan o'tgan metodik tavsiyalar hisoblanadi. Bularning barchasi o'qituvchining innovatsion faoliyatga tayyorgarligida yoki tayyorgarligini oshirishda jiddiy va zaruriy zahira hisoblanadi.

Zamonamiz kun sayin o'zgarib borayotgan ekan, eng avvalo, ta'lim sohasi u bilan hamohang bo'ladi. Va buning natijasida o'qituvchidan o'z faoliyatiga to'xtovsiz o'zgartirishlar kiritishni talab etadi. Ana shulardan kelib chiqqan holda o'qituvchining innovatsion faoliyatga tayyorgarligini murakkab jarayon sifatida baholash mumkin. Chunki yuqorida aytib o'tilgan usullar o'qituvchi tomonidan ijodiy boyitiladi, rivojlantiruvchi axborotlar bilan to'ldiriladi. Bular shunchaki gaplar emas, natijasi samarali, tajribadan muvaffaqiyatli o'tgan, tasdig'ini topgan tavsiyalardir. Bunda o'qituvchi, innovatsion faoliyatning sub'ekti va tashabbuskori sifatida yangilikni ijodiy izlanish natijasida yaratishi, uni mohirona hayotga tadbiq etish hamda uni ommalashtirishda markaziy o'rinda turishi lozim.

Yuqorida bildirilgan nisbatan umumiy va tor ma'nodagi fikrlardan tashqari pedagogning innovatsion tayyorgarligini fanlararo tizim, tarixiy, zaruriy va qonuniy tizim sifatida baholaganda ham uning mohiyatidan kelib chiqiladi.

Pedagogik-psixologik nuqtai nazardan qaralgan innovatsion faoliyatga tayyorgarlik o'quvchining barcha-barcha sifatlarini hisobga olib ish ko'radigan murakkab jarayondir. Bu jarayonni muvaffaqiyatli poyoniga yetkazish – ro'yobga chiqarish keng qamrovli maqsadlarga, qarama-qarshiliklarga, analitik, axborot va metodologik yo'nallishlarga tayanishni taqozo etadi. Shu o'rinda keng qo'llanilayotgan ilg'or, zamonaviy texnologiyalar juda-juda asqotadi, ayniqsa, innovatsion texnologiyalar. Innovatorlar - yangilik yaratuvchilar esa, shubhasiz, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirishda, uni zamon talablari bilan uyg'unlashtirishda katta muvaffaqiyatlarga erishishlari tayin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. *Science and innovation*, 2(B2), 177-178.
2. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
3. Rustamova, Z. (2022). O'ZBEK TILI DIALEKTAL KORPUSINI YARATISHNING LINGIVISTIK ASOSLARI. *Science and innovation*, 1(B8), 1255-1258.
4. Нисанбаева, А., & Чиналиева, А. (2022). ШАХС ФАОЛИЯТИДА МОТИВАЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 781-786.
5. Kaldibaevna, N. A. (2022). The System of Learning Word Composition and Formation in Mother Language Lessons of the Primary Class. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 48-51.

BIOLOGIYANI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN MASALA VA MASHQLARNING TURLARI, O'QUVCHILARGA TAFOVUTLAB VA INDIVIDUAL YONDASHISH

Raxmatov Uchkun Ergashevish - Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika Universiteti, Biologiya va uni o'qitish metodikasi kafedrasini mudiri.
Ergasheva Marjona Mansur qizi - TDPU, Tabiiy fanlar fakulteti 4-bosqich talabasi.

Annotatsiya: mazkur maqolada biologiyani o'qitishda foydalaniladigan masala va mashqlarning turlari, o'quvchilarga tafovutlab va individual yondashish hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: masala, mashq, tafovutlab va individual yondashuv, biologiya, o'qitish, ta'lim, tarbiya, tabaqalashtirilgan yondashuv, o'qitish shakli, murakkablik darajasi
Dunyoda pedagogik ta'lim muassasalari biologiya fanini o'qitishda talabalarining mustaqil ishlash faoliyatini kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning lokal texnologiyalari ta'lim jarayonlariga tadbiiq etish ilmiy ahamiyat kasb etadi. BMTning baloniya dikloratsiyasi doirasida o'qitish jarayonini foallashtirish ta'lim sifatini oshirish, umum ta'lim muassasalarida masofaviy o'qitish texnologiyasini takomillashtirishning faol va interfaol shakllari variativligini ta'minlash, bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentlik darajasini oshirish bo'yicha ta'lim natijalarini baholash tizimlarini takomillashtirishni keng qamrovdagi loyhalarini amaliyotga tadbiiq etishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Biologiya darslarida masala va mashqlardan foydalanishda o'quvchilarga tafovutlab va individual yondoshuvni asosiy mohiyati o'qitish jarayonini tabaqalashtirish ustuvor bo'lib, unda har bir shaxsning imkoniyati va qobiliyatiga yarasha o'qitish, o'quvchilarni har xil guruhlarda ishlashga o'rgatish sanaladi.

O'qitishning barcha shaklida tabaqalashtirish mavjud, shu sababli mazkur jarayon biologiyadan masala va mashqlar yechish jarayonida o'ziga xos o'rin tutadi.

Biologiya o'qitish jarayonida masala va mashqlar yechishda o'quvchilarga tafovutlab va individual yondoshuvni afzalliklari quyidagilarda amalga oshadi:

- o'qituvchi kuchsiz o'quvchilarga yordam berish, kuchli o'quvchilarga e'tibor berish imkoniyati vujudga keladi;
- o'quvchilarning tahsil olish sur'ati va bilimlarni o'zlashtirish sifati ortadi.
- o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonch darajasi ortadi, kuchli o'quvchilarda o'zlarining qobiliyatlarini namoyon qilish, kuchsiz o'quvchilarda bilish quvonchiga ega bo'lishiga olib keladi;
- o'quvchilarning tahsil olishga bo'lgan qiziqishi, ehtiyoji ortadi;
- o'quvchilarning har xil tabaqadagi (gomogen, geterogen) kichik guruhlarda ishlashiga imkon yaratiladi.

Biologiya darslarida masala va mashqlardan foydalanishda biologiya o'qituvchisi o'quvchilarga tafovutlab yondashuvni amalga oshirish uchun muayyan bir mavzu bo'yicha murakkablik darajasi turlicha bo'lgan masalalardan foydalanish talab etiladi va o'qituvchi tomonidan murakkablik darajasi birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lgan o'quv masalalarni tuzadi.

Bu masalalardan ikkita yo'nalish nazarda tutiladi:

- o'quvchilarning muayyan darajadagi masala va mashqlar yechish orqali bilim, ko'nikma va malakalarni egallashini;
- o'quvchilarning tahsil olishdagi mustaqilligini ta'minlash.

O'qituvchi biologik masala va mashqlardan birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi murakkablik darajasidagi masalalardan izchillikda foydalanishga amal qilishi kerak.

Birlamchi murakkablik darajasiga ega masala va mashqlar o'rta saviyali o'quvchilarga mo'ljallangan bo'lib, u o'quvchilarning davlat ta'lim standarti va milliy o'quv dasturida me'yorlangan bilim va ko'nikmalarni egallashlarini ta'minlaydi. Shuning uchun ushbu masala va mashqlarni bajarish bo'yicha ko'rsatmalarda e'tiborni nimalarga qaratish kerakligi, qanday xulosa chiqarish yo'llari aniq belgilab qo'yilishi lozim.

Misol uchun: DNK fragmentidagi nukleotidlar ketma – ketligi quyidagicha izchillikda TGAAGTGGTCGAC. Ushbu fragment asosida transkripsiyalanadigan i-RNK dagi nukleotidlar ketma - ketligini toping.

Ikkilamchi murakkablik darajasidagi masala va mashqlar tuzishda o'qituvchi o'quvchilarning o'quv va aqliy faoliyat usullaridan foydalanishini nazarda tutgan holda, davlat ta'lim standarti va milliy o'quv dasturida me'yorlangan bilim va ko'nikmalarni egallashdan tashqari shaxsning mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida muammoli va mantiqiy xarakterdagi topshiriqlarni kiritadi.

Misol uchun: DNK zanjiri AGATAGGTACGTCG nukleotidlar ketma - ketligidan iborat. Agar DNK zanjiridagi o'ninchi nukleotid tushib qolsa oqsil strukturasi qanday o'zgarish ketadi? Natijani tushuntiring.

Uchlamchi murakkablik darajasiga ega masala va mashqlar o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini yangi vaziyatlarda qo'llab, yangi bilimlarni egallashlariga imkon yaratadi. O'quvchilar mavzu bo'yicha berilgan masala va mashqlarni mustaqil o'zlashtiradilar. Shuningdek, bu masala va mashqlar o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirilishiga zamin tayyorlaydi.

Misol uchun: Ma'lum bir DNK bo'lagidan 34 ta aminokislota ega oqsil sintezlandi. Mutatsiya natijasida 3 ta aminokislota hosil bo'lmadi. Ushbu oqsil sinteziga javobgar bo'lgan gen tarkibidagi fosfodiefir bog'lari sonini aniqlang.

Shuni qayd etish kerakki, tabaqalashtirilgan yondashuvda, masala va mashqlarni tuzishda o'quvchilarning o'zlashtirishi lozim bo'lgan o'quv materialini asos qilib olinadi. Buning uchun o'qituvchi biologiyadan davlat ta'lim standarti va milliy o'quv dasturining mazmuni bilan yaqindan tanishishi, o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalarga qo'yiladigan minimum va maksimum talablarni yaxshi bilishi lozim.

O'quvchilarning mavzu bo'yicha o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalarga masala va mashqlar yechish ham ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi darajadagi masala va mashqlar o'quvchilar bilimlarini rivojlantirish, chuqurlashtirish va mustahkam-lashga imkon yaratadi, ya'ni o'qitish jarayonini har bir qatnashchisi uchun masala hamda mashqlar qiziqarli va foydali bo'lishi, o'quvchining ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishga imkon yaratadi.

Biologiyani o'qitish jarayonida masala va mashqlarni o'quvchilar tomonidan bajarish jarayonida tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish uchun o'qituvchi:

- o'quv fani bo'yicha mavzulardan masala va mashqlardan foydalanish imkonini beradigan mavzu va uning qismlarini ajratishi, har bir mavzu bo'yicha o'quvchilar masala va mashqlardan foydalangan holda o'zlashtirishi lozim bo'lgan o'quv materialining mazmuni, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarga qo'yiladigan talablarni yaxshi bilishi lozim;
- o'qituvchi tanlangan mavzular bo'yicha qiyinchiligi turli darajadagi masala va mashqlarni tuzishi hamda o'quvchilarni mustaqil ravishda masalalar tuzishga yo'llashi kerak;
- o'quvchilarning har xil darajadagi kichik guruhlarda ishlashini tashkil etish va boshqarish ko'nikmalarini egallagan bo'lishi lozim.

Tafovutlashtirilgan ta'limda har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlari, qobiliyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlari hisobga olinadi. Shu sababli o'qitishni tafovutlashtirgan va individuallashtirilgan ta'limni taqozo etadi.

Biologiyadan masala va mashqlar yechish jarayonida individuallashtirilgan ta'lim asosida o'qitish shakli va o'qitish jarayonini tashkil etishning fundamenti bo'lib, u quyidagi xususiyatlari bilan xarakterlanadi:

- o'qituvchi har bir o'quvchi bilan individual ishlaydi;
- har bir o'quvchi o'zining shaxsiy xususiyatlari, qobiliyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlariga mos holda tuzilgan masala va mashqlarni bajaradi.

Individual ta'limning asosiy afzalligi, o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish, ta'lim mazmuni, vositalari va metodlarini tanlashda ularning shaxsiy xususiyatlari va sur'ati hisobga olinganligi sababli mazkur jarayonni jadallashtirish, ularning o'quv topshiriqlarini bajarishda mo'ljalni to'g'ri olishi va tez moslashishi, o'z imkoniyatlari darajasida bilim va ko'nikmalarni egallashlariga imkon yaratish hisoblanadi.

O'qituvchi o'quvchilar bilan individual ishlaganda ularning har bir harakati, bilimlarni o'zlashtirish borasida qo'ygan har bir qadami, o'quv faoliyatidagi yutuq, kamchiliklar va yetishmovchiliklarni aniqlash, ularga barham berish choralarini qo'llash, yutuqlar uchun rag'batlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'quvchilarni doimo o'zgarib turadigan o'qitish jarayoniga moslashishi, pirovard natijada o'z imkoniyatlari darajasida o'quv materialini kam vaqt sarflab o'zlashtirishi, o'ziga qulay metod va uslublardan foydalanib ko'zlangan maqsadga erishishiga yordam beradi.

Biologiya ta'limida masala va mashqlardan foydalanishni individual yondashishni talab etadi.

Biologiya ta'limida masala va mashqlardan foydalanishdai individual yondashuvda o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini hisobga olgan holda masala va mashqlar hamda turli topshiriqlarni tuzadi va bu asosida o'quv faoliyatini tashkil etadi va hamkorlikka kirishadi. Darsda vujudga kelgan qulay psixologik-pedagogik muhit hamma o'quvchilarning, shu jumladan har bir o'quvchining o'z imkoniyati darajasida rivojlanishiga asos bo'ladi.

Biologiya o'qitishda masala va mashqlardan foydalanishda individual yondashuvning quyidagi xususiyatlari mavjud:

- biologik masala va mashqlar yechishni taklif etish orqali o'qituvchi o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish, ta'lim mazmuniga mos ravishdagi topshiriqlar masalalarni tanlashda ularning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini hisobga olishi;
- biologiyadan masala va mashqlar yechish fanida individual o'qitishni tashkil etishning o'quv - metodik, pedagogik - psixologik, tashkiliy va boshqarish yo'llarini belgilashi lozim.

Biologiya darslarida masala va mashqlar yechishda individual yondashuv deyilganda o'qitishning individual shakli va yondashuvi ustuvor bo'ladigan jarayon tushuniladi. Mazkur jarayon yaxlit pedagogik jarayonga singib ketuvchi faoliyat bo'lib, uning ustuvorligi o'quvchilarga shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini hisobga olgan holda individual yondashuv sanaladi.

Biologiyadan masala va mashqlar yechish fanini o'qitishda individual yondashuvni dars jarayonida samarali foydalanish tavsiya etiladi.

O'quvchilarning fan asoslarini chuqur va mustahkam o'zlashtirishlariga erishish biologik masala va mashqlar turli topshiriqlar yordamida mustaqil ishlarini tashkil etish, belgilangan mavzular bo'yicha kuzatish va tajribalar o'tkazish, o'quvchilarning qiziqishlari va bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojlarini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan ta'limni tashkil etish, ularning ijodiy qobiliyatlari, mustaqil va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, kasbga yo'llash, o'qishni unumli jismoniy va aqliy mehnat bilan uzviy bog'lash maqsadida umumiy biologiyadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'tkaziladi.

Xulosa qilib aytganda, biologiyadan masala va mashqlar yechish fanining asosiy vazifasi o'quvchilarga biologik o'quv fanlar bo'yicha chuqur atroflicha bilim berish, fanlararo bog'lanishlarga asoslanib masala va mashqlar yechish kompeten-siyalarini shakllantirishga yordam beruvchi bilim, ko'nikma va malaklarni o'quv fanlar mazmunini, o'qitish shakllari, vositalari va metodlarini ishlab chiqishdan iborat

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda innovasion texnologiyalar /TDPU, 2013. –156 b.
2. Raxmatov U.E. Biologiyadan masala va mashqlar yechish (Sitologiya va genetika asoslari). O'quv qo'llanma. – T.; “Tafakkur avlodi”, 2020. – 272 b
3. Shaxmurova G.A., Azimov I.T., Raxmatov U.E. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. O'quv – qo'llanma. –Toshkent: “Sano – standart”, 2017. –260 b.
4. Rakhmatov U.E. A perfection of the professional competence of teachers by using of creative works in biology lessons under solving tasks and exercises //European Science Review, Vena. № 3–4. 2018, – P. 225 – 228. ISSN 2310 – 5577
5. Ergashevich, R. U. (2019). Cognitive tasks in educational-upbringing process on biology. International scientific review, (LVII), 60-61.
6. Shakhmurova, G. A., Rakhmatov, U. E., & Saidjanova, U. S. A complex of entertaining tasks and exercises on Biology as one means of enhancing the cognitive skills of students. Asia life sciences, 30(1), 87-97.
7. Ergashevich, R. U. (2018). A perfection of the professional competence of teachers by using of creative works in biology lessons under solving tasks and exercises. European science review, (3-4), 225-227.

8. Rakhmatov, U. E., & Shakhmurova, G. A. (2020). Methodical Instructions of Improving Biology Teachers' Professional Competence for Conducting Modern Lesson (based on Solutions of Issues and Tasks). *Eastern European Scientific Journal*, 3, 123-16.
9. Kholmurodova, O. S., & Rakhmatov, U. E. (2022). Problems of improving teaching in the process of biological education. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(02), 62-67.
10. Ergashevich, R. U., Salimovna, P. M., & Mamayusufovich, A. S. (2023). Ways to use pedagogical technologies at the local level in biology lessons. *European International Journal of Pedagogics*, 3(05), 22-29.
11. Ergashevich, R. U., & Mamayusufovich, A. S. (2023). Issues of using integrative knowledge in forming students' professional competence.
12. Rakhmatov, U. E. (2018). Development of creative abilities of pupils under using tasks and problems in biology lessons. In *XLIII International scientific and practical conference" international scientific review of the problems and prospects of modern science and education"* (pp. 112-113).

ТАЪЛИМДА ЗИДДИЯТЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ЕЧИМИ

Абдуллаева А. Низомий номидаги ТДПУ “Бошланғич таълим”, факультети

4 босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада умумтаълим мактабларида рўй бераётган зиддиятларга жиддий ёндашиш, ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги низолар – жиддий, мураккаб кўнгилсиз ҳодисалар эканлиги, низо кўпинча ўқитувчининг ўқувчи шахси тўғрисида номуносиб фикрлар юритиши, кўпол муомаласи сабабли келиб чиқиши баён этилиб ушбу зиддиятларнинг ечими баён этилган.

Annotation: This article takes seriously the conflicts that arise in secondary schools, and that conflicts between teachers and students are serious and complex unpleasant events, and the cause of the conflict is often inadequate thoughts of the teacher about the personality of the student, and also explains the solution to these conflicts.

Аннотация: В данной статье серьезно подходуется к конфликтам, возникающим в общеобразовательных школах, и о том, что конфликты между учителями и учениками являются серьезными и сложными неприятными событиями, а причиной конфликта зачастую являются неадекватные мысли учителя о личности ученика, а также объясняется решение этих конфликтов.

Педагогик маҳоратда педагогик этиканинг ўрни ҳақида сўз борар экан, таълимнинг энг кескин муаммоларидан бири бўлмиш – зиддият тўғрисида баъзи мулоҳазаларни билдириб ўтамиз. Сир эмаски, ўқувчилар жамоасида ҳам, педагогик жамоада ҳам инсонлар кайфиятига таъсир қиладиган ва микромуҳит яратадиган муносабатлар тез ўзгарадиган вазиятларга бориб тақалади ва бу ўзаро муносабатларда зиддиятларнинг келиб чиқишига ва низоларга сабаб бўлади.

Биз таълимда конфликтотен ҳодисаларни ўрганиб зиддиятларни педагогик тактнинг бир қисми сифатида эътироф этилишини таъкидламоқчимиз. Мазкур муаммога кўплаб психолог ва педагог олимларнинг илмий тадқиқот ишлари бағишланган. Зеро “Конфликтология” деб ном олган мустақил фан ҳам мавжуд бўлиб, у зиддиятларга кенг фалсафий нуқтаи назардан ёндашади. Биз зиддиятнинг фақат педагогик нуқтаи назардан кўриб чиқамиз. Маълумки ҳар қандай жамоада рўй берадиган зиддиятлар охир оқибатда турли низоларни келтириб чиқаради. Таълим муассасаларида рўй берадиган педагогик низолар – таълим ва тарбия иштирокчилари бўлмиш раҳбарият, педагогик жамоа, ўқувчилар ҳамда уларнинг ота-оналари ўртасида юзага келадиган, бир-бирига мос келмайдиган манфаатларнинг тўқнашуви асосида содир бўлади. Зиддиятлар асосида рўй берадиган ушбу низоларнинг асосий объекти ўқувчи ва унга бериладиган таълим-тарбия бўлиб, ҳар қандай жамоанинг ижтимоий руҳий муҳитига путур етказилади. В.А.Сухомлинский ўз даврининг мактабларида рўй берган зиддиятларга жиддий ёндашган. Асарларида ўз мулоҳазаларини қуйидагича баён этади: “Ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги низолар – мактаб фаолиятига хос бўлган жиддий, мураккаб кўнгилсиз ҳодисалардир. Низо кўпинча ўқитувчининг ўқувчи шахси тўғрисида номуносиб фикрлар юритиши, кўпол муомаласи сабабли келиб чиқади. Ўқувчи ким бўлмасин, у билан доимо хумуомалада бўлиш педагогик зиддиятларнинг келиб чиқишини олдини олади. Зиддиятларга йўл қўймасликка эришиш – ўқитувчининг педагогик маҳоратида муҳим таркибий қисм ҳисобланади. Зиддиятлар натижасида рўй бериши мумкин бўлган низоларнинг

олдини олиб, синф ва педагогик жамоанинг тарбиявий кучини сақлайди ва уларни жипслаштиради”¹.

Шубҳа йўқки, зиддиятлар ҳар хил бўлади ва уларга турли нуқтаи назардан муносабатда бўлиш мумкин. Ўзининг ўрни, даражаси ва мавқеига кўра зиддиятлар қуйидаги кўринишлари билан фарқланади: ички ва ташқи, шахслараро ва гуруҳлараро, ижтимоий муносабатлар орасида, ташкилотлараро, миллатлараро ва давлатлараро, потенциал ва долзарб, бевосита ва билвосита, конструктив (маҳсулдор, амалий) ва деструктив (натижасиз, ноамалий), вертикал ва горизонтал, нарсалар ўртасидаги ва кишилар ўртасидаги, рағбатлантирувчи, коммуникацион (тушунишга асосланган) ва бошқалар.

Файласуф олим А.Ж.Кусжанованинг таъкидлашича, мактаб – бу ҳаётга тайёргарлик эмас, балки ҳаётнинг айнан ўзидир. Ҳаётни ўраб турган муҳит бир неча йилдан кейин фойдаланиш учун эмас, балки шу куннинг ўзида яратилади. Мактаб, бир томондан ҳақиқий ҳаётни кутиш психологиясини, иккинчи томондан – вақтинчалик шароитга (бу шароитга у ҳеч қандай розиликсиз қўйилган) ўқувчи жиддий қарамайдиган “қисқа вақтдан фойдаланиш” психологиясини шакллантиради. Ҳаётнинг барча ўринларида – мактабда, уйда, атроф муҳитда таълим-тарбиянинг ўзига хос устунларини яратиш, ўзига ва атроф-борлиққа таълимий муносабатларни ҳаётини меъёрлар билан боғлаш – мактабдаги ҳар бир куннинг вазифаси ва муаммосидир².

Ҳар бир инсон, аввало ўқитувчи, зиддиятлар ҳақида, уларни ҳал қилиш ва низоли вазиятларда ўзини қандай тутиш кераклиги тўғрисидаги қоидалар ҳақида тасаввурга эга бўлиши лозим.

Педагогик фаолиятда зиддиятлар тез-тез бўлиб туради. Ўқитувчига, айниқса, ёш ўқитувчиларга, мураккаб низоли вазиятларда аллақачон синаб кўрилган ўзини тутиш қоидаларини қўллаш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу қоидалар муҳим педагогик ечим бўлиб, зиддиятли вазиятлардан чиқиб кетишга ёрдам беради:

Биринчи қоида. Энг аввало, зиддиятли вазиятни қўлга олиш лозим, бу икки томонлама салбий эмоционал ҳиссий кескинликнинг юмшатилиши деганидир³. Қандай қилиб? Ўзингиздан бошланг: “ортиқча” жисмоний кескин ҳаракатга, баланд овозда бақриш (ўшқириш), мақсадсиз ноўрин ҳаракатларга барҳам беринг. Бизга маълумки, мимика, гавданнинг тик туриши, имо-ишоралар, нафақат ички ҳолатни ифодалайди, балки унга таъсир ҳам қилади. Шундай экан, сиртдан вазмин ва босиқ бўлинг.

Иккинчи қоида. Ўзини босиқ ва вазмин тутиш билан шерикка (ўқувчига, ҳамкасбга) таъсир қилиш. Низо иштирокчисига индамасдан қараб туриш ҳам кескинликка барҳам беришга ёрдам беради, бу эса ўқитувчига диққатни бир жойга жамлашга, низо иштирокчисининг аҳволини жиддий ўрганишга имконият беради.

Учинчи қоида. Суҳбатдош хулқидаги психологик мотивларни тушунишга уриниш. Фикрий таҳлилни ишга солиш эмоционал туйғулар туғёнини пасайтиради. Қийин вазиятни тушунганликни намоён қилган маъқул: “Мен сизнинг аҳволингизни тушунаман” ва ҳоказо. Ўз аҳволини баён қилиш: “Бу ҳолат мени ҳам

¹ Сухомлинский В. А. Методика воспитания коллектива. – М.: Просвещение 1981.- С. 185.

² Кусжанова А. Ж. Социальный субъект образования // Credo. — 2002. — № 6.

³ Анисеева И. П. Учителю о психологическом климате в коллективе. — М., 1983.

ранжитади”. Шундай қилиб, рўй берган ҳодисага бирданига баҳо берманг, аввало юзага келган вазиятга нисбатан ўз муносабатингизни ифодалашга ҳаракат қилинг.

Тўртинчи қоида. Мақсадлар ўзаро келишиб олиниши керак. Мумкин қадар ўқувчи билан сизни нималар бирлаштираётганини тушуниб олинг, биргаликда бир мақсад сари ҳаракатланишнинг умумий нуқталарини кўра билинг, “барчамиз” деган мавқега чиқиб, уни намоён қилиш лозим.

Бешинчи қоида. Маҳсулдор қарор қабул қилиш имкониятига ишонч ҳосил қилиш билан ўз мавқеини мустаҳкамлаш. Ва ниҳоят, зиддиятга барҳам берилгандан кейин фикран ортга қайтиб, унинг сабабларини ва олдини олиш имкониятларини таҳлил қилиш лозим. Ҳар доим ҳам низолар натижасида юзага келадиган кескин тўқнашувдан қочиш, унга барҳам беришдан кўра осонроқдир¹.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, зиддиятларнинг асосий сабабларидан бири – ўқувчилар ташқи кўринишига, ақлий имкониятларига, қобилиятларига нисбатан ўқитувчининг тугуриқсиз кўпол муомаласи ва одобсизлигидир. Низолар кўпинча шундан бошланади.

Мулоқот иштирокчиларининг аниқ ёшига, жинсига, физиологик жиҳатларига муносиб баҳо бера олмаслик, яъни катталар билан ёш боладай ва аксинча, ёш болалар билан катталардай мулоқотга киришиш ҳам зиддиятларга олиб келиши мумкин (айрим ўқитувчилар, болалардан ёши ва ахлоқий ривожланишига мос келмайдиган хулқ ва одобни талаб қиладилар). Ёш ўқувчиларни этикетга ўргатиш мумкин, аммо у мустақил равишда мулоқот этикаси ва маданиятини онгли тарзда ўзлаштириши мумкин эмас.

Ўқитувчи ва ўқувчи мулоқоти тажрибалари шуни кўрсатадики, ижобий кўринишда бўлса ҳам, ўзаро келишувсиз бемаъни топшириқлар, одоб доирасидан ташқарида бўлган меъёрсиз “лақаблар кўйиб” чақириш, ўқувчини камситиш, айбини кўрсатиб камситиш, жамоа олдида уялтириш зиддиятли муҳитнинг шаклланишига олиб келади. *Мулоқот стратегияси ва тактикасини танлашда меъёрни билмаслик ҳам зиддиятларга олиб келадиган асосий сабаблардан биридир.* Ҳар қандай ахлоқий сифатларнинг (шу жумладан ижобий-ахлоқий сифатлар ҳам) меъёрдан чекиниши (масалан, ота-оналарнинг болага ҳаддан ташқари ғамхўрлиги) ўқувчининг келажакда шахслараро муносабатларининг мураккаблашувига олиб келади.

Барча ўқувчилар диққат, ҳурмат-эътибор ва ҳамдардлик билан уларга ёндашадиган ўқитувчиларга самимий муносабатда бўлишни яхши кўришади. Бунда ўқувчилар саволига жавоб бериш жараёнида жилмайиш, нигоҳ, бош билан тасдиқлаш орқали қувватлаб туриш лозим. Жавобни пала-партиш, йўл-йўлакай изоҳлаб бериш мақсадга мувофиқ эмас².

Мулоқотнинг тўғри услубини шакллантиришда сабр-тоқат, вазминлик, адолатлилик, бошқалар тажрибасига ижодий ёндашув педагогик техникани ривожлантириш, ҳазил-мутойиба катта аҳамиятга эга. Бунда ўқитувчи ҳар доим ўз ўқувчиларини инсон сифатида ҳурмат қилиши ва ўзининг касбий ғурурини

¹Основы педагогического мастерства: учеб. пособие / И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н.Н.Тарасевич и др.; под ред. И.А.Зязюна. - М., 1989.

²Психическая саморегуляция в педагогическом процессе. — Пермь, 1977.

асраши лозим.

Ўқитувчи педагогик тактни ахлоқий одат даражасига олиб чиқиши лозим, унинг тактик сергаклиги касбий фаолиятининг асосий мазмунига айланиши лозим.

Шундай қилиб, ўқитувчи ва ўқувчи орасида зиддиятсиз ўзаро муносабатни такомиллаштириб мулоқотга киришишда асосий усул, конфликттоген ҳодисаларнинг юзага келган заҳотиёқ унга тезлик билан барҳам бериш ҳисобланади. Ўқувчиларга қизиқарли кулгили бирор воқеани ҳикоя қилиб бериш ёрдамида низони ҳазилга йўйиш ҳам мумкин. “Кулги” улашувчи файласуф номини олган **Демокрит**, “инсонларнинг барча ишлари кулгига лойиқдир”, деб таъкидлаганда қисман ҳақ бўлган.

Мулоқотнинг ахлоқий-психологик атмосферасини яратиш учун самимийлик ва туйғулар жозибаси муҳим аҳамиятга эга. Психологияда ҳаттоки “фасцинация” деган атама ҳам мавжуд бўлиб, ингиз тилида “**мафтун қилмоқ, сеҳрламоқ**” маъносини билдиради. Маълумки, ўқитувчининг самимийлиги, очик чеҳрали нигоҳи, оҳангдор овози, нутқнинг мусиқавийлиги, жонли туйғулари, соғлом фикр ва чуқур фалсафий ақли ҳар қандай ўқувчини сеҳрлаб, жалб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

Аникеева П.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. - Москва, 1983.

Кусжанова А.Ж. Социальный субъект образования //Журнал Credo. - 2002. - № 6. стр. 32.

Психическая саморегуляция в педагогическом процессе. - Пермь, 1977 год. 278 стр.

Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – Москва: Просвещение, 1981.- С. 185.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNI TO'G'RI KASBGA YO'NALTIRISHNING DOLZARBLIGI

Abdullayeva Ranajon Matyoqubovna - Nizomiy nomidagi

TDPU, Umumiy psixologiya kafedrası dotsenti, ps.f.n.

Berdikulova Gulruhsor Nurbekovna - Nizomiy nomidagi

TDPU, Umumiy psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kichik maktab yoshidanoq o'quvchilarni to'g'ri kasbga yo'naltirish, kelgusidagi faoliyatlarining samarali bo'lishini ta'minlovchi omil ekanligi tahlil qilingan. Shuningdek, mehnatga ijobiy munosabatni shakllantirish natijasida ularda kasb-hunarga ishtiyoq oshirish mumkinligi hayotiy misollarda aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: o'quvchi, kasbga yo'naltirish, qiziqish, qobiliyat, layoqat, kasb tanlash, bola tarbiyasi, oila, mehnat.

Аннотация: В статье анализируется, что ориентация учащихся на нужную профессию с младшего школьного возраста является фактором, обеспечивающим эффективность их будущей деятельности. Также в результате формирования положительного отношения к труду, отраженного на жизненных примерах, можно повысить интуизию к профессии.

Ключевые слова: ученик, профориентация, интерес, способность, талант, выбор профессии, воспитание ребенка, семья, работа.

Abstract: The article analyzes that the orientation of students towards the desired profession from primary school age is a factor that ensures the effectiveness of their future activities. Also, as a result of developing a positive attitude towards work, reflected in life examples, one can increase enthusiasm for the profession.

Key words: student, career guidance, interest, abilities, talent, choice of profession, raising a child, family, work.

Kichik maktab yoshi mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni tarbiyalash uchun eng maqbul davr hisoblanadi. Aynan shu yoshda mehnat jarayonida kichik maktab o'quvchilari ilk mehnat bilimlari hamda layoqatlarini egallaydilar, mehnatda ko'plab shaxsiyatning hayotiy muhim jihatlari shakllanadi. Shuning uchun, maktab o'quvchilarida, ayniqsa kichik maktab yoshida, mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni tarbiyalashda mehnatga qiziqish g'oyasi etakchi g'oyaga aylanishi zarur. Mehnat bu majburiyat emas, balki ehtiyoj, xursandchilik, baxt, o'zlikni ifoda eta olishdir. Maktab o'quvchisining ma'lum bir hunar bilan shug'ullanishga hohishi to'laligicha qiziqishga, o'quvchining psixofiziologik imkoniyatlariga asoslanib amalga oshishi muhim. Qadimdan ota-bobolarimiz bola tarbiyasida mehnatga o'rgatishga, kasb-hunarga qiziqtirishga alohida e'tibor berganlar. Farzandlarini layoqati, qobiliyatiga qarab tarbiyalaganlar. Shu o'rinda har bir ota-ona oilada o'z farzandlarining qaysi kasb egasi bo'lishlariga jiddiy e'tibor berishlari zarur.

O'quvchilarning mehnati va amaliy faoliyati ularning jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mehnat o'quvchilarning aqliy imkoniyatlarini, ularning zukkoligini, ijodiy bilimdonligini rivojlantiradi, shuningdek mehnat shaxsning axloqiy tarbiyasida katta ahamiyatga egadir. O'quvchilar mehnatining muhim vazifasi ham ularda sheriklik munosabatlarini, jamoaviylik, o'zaro yordam hamda talabchanlikni shakllantirishdan iboratdir. Mehnat tarbiyasi o'quvchida kasbni to'g'ri tanlashga imkon beradi. O'quvchini mehnatga ijobiy munosabatini shakllantirish orqali, o'zi

sevgan va qiziqishlari mavjud bo'lgan sohani ajratib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa aynan o'quvchi bilan barvaqt o'zi sevgan kasbi bilan shug'ullanishga yo'l ochadi. Natijada o'quvchi o'zining "Men" idan qanoatlangani holatda, o'zgalarni ham o'ziga ergashtira oladi. Qarabsizki, bekorchi bolaning o'zi bo'lmaydi va har bir insonda kelgusida o'z qiziqqan sohasini to'g'ri tanlavchanligi ta'minlanadi.

Kichik maktab davridan boshlab o'quvchilarni mustaqil mehnat faoliyatiga amaliy va psixologik jihatdan tayyorlashga e'tibor beriladi. Bu davr ichida bolalarda mehnatga nisbatan ongli, ijobiy munosabatda bo'lish asoslari tarkib topa boshlaydi. Ularda mehnatga havas uyg'onadi, mehnatga va mehnat ahllariga hurmat bilan qarash, ijtimoiy foydali ishlarda qatnashishga intilish singari fazilatlar tarkib topadi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda mehnatsevarlik, asosan, o'qish va mehnat faoliyatida rivojlanadi va mustahkamlanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilar zarur bo'lgan harakat va amallarni darhol o'zlashtirib va egallab ololmaydilar, ko'proq ortiqcha va chalkash harakatlar qiladilar. Mehnat jarayonidagi turlicha ish harakatlarini, chunonchi: tikish, to'qish, kiyish yoki taxtalarni randalash kabi ish harakatlarni qiynalmasdan va birmuncha silliq bajaradigan bo'lish uchun har bir ishda har qanday harakatlar qilish kerakligini va bu harakatlarning qay yo'sinda amalga oshirilishini aniq bilib olish va esda qoldirish kerak bo'ladi. Harakatlarni qayta-qayta takrorlash, mashq qilib borish natijasida kichik yoshdagi o'quvchilarda uchrab turadigan ortiqcha va chalkash harakatlar yo'qolib boradi.

O'qituvchilar mehnat darslarida o'quvchilarning mehnatiga etarli darajada e'tibor berishlari, mehnat darsiga alohida tayyorgarlik ko'rishlari, o'quvchilarning har bir harakatlarini ziyraklik va kuzatuvchanlik bilan nazorat qilishlari, ularga individual munosabatda bo'lishlari maqsadga muvofiqdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mehnati: -bolalarni yosh, individual va jismoniy rivojlanishiga mos bo'lishi;-o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi;- undan kundalik ish jarayonida o'z-o'ziga xizmat qilishga asoslanganligi;- jamoa bo'lib mehnat qilish orqali bolalarda bir-biriga nisbatan hamkorlik, do'stlik, o'rtoqlik tuyg'ularini shakllantirishi;- o'quvchini o'zini tuta bilishga, sabr-toqatli bo'lishga, qiyinchiliklarga bardosh berishga o'rgatadigan va ularni shakllantirishi; - o'quvchi o'z mehnati natijasidan bahramand bo'ladigan mehnat xususiyatlariga ega bo'lishi lozim.

Bola o'z mehnat mahsuli sinf yoki maktab jamoasiga, jamoatchilikka manfaat keltirayotganligini bilib, undan xabardor bo'lib borsa undagi ijtimoiy foydali mehnatga bo'lgan ishtiyoq yana ham ortadi va mehnatga nisbatan faol, ijodiy va ongli munosabat shakllana boradi.

Mehnatsevarlik bolada o'zi qilayotgan mehnati unga zavq bergan taqdirdagina yuzaga keladi va rivojlanadi.

Bu davrda mustaqillikning poydevori yuzaga kelib, o'quv vazifalarini mustaqil bajarish layoqati yuzaga keladi. Mustaqillikka moyillikning rivojlanishi ikki yo'nalish asosida amalga oshiriladi.

1. Mustaqillikning shaxs hislati sifatida vujudga kelishi ijtimoiy muhitga bog'liq. Bu bog'liqlik mustaqillikka bo'lgan ehtiyojni qondirish imkoniyatlari sohasida va qadriyatlarda ifodalangan mustaqillik mazmuni xarakterida ifodalanadi.

2. Mustaqillikning shaxs hislati sifatida shakllanishida individual xususiyatlar, shaxs yashaydigan va mehnat qiladigan jamoada vujudga kelgan munosabatlarga hamda shaxsning qobiliyatlariga, uning faolligiga bog'liq bo'ladi.

Bolada mustaqillik xususiyatining shakllanishi asosan kattalarga bog'liq. Agar bola haddan ziyod ishonuvchan, itoatkor, ochiq xususiyatli bo'lsa, unda asta-sekinlik bilan bo'ysunuvchanlik, tobelik xususiyati mustahkamlana boradi. Biroq bolani erta mustaqillikka undash, unda ba'zi salbiy hislatlarning shakllanishiga ham olib kelishi mumkin, Chunki u hayotiy tajribalari kamligi uchun asosan, kimlargadir taqlid qilgan holda harakat qilishi mumkin. Mustaqillikni shakllantirish uchun bolaga mustaqil bajaradigan ishlarni ko'proq topshirish va unga ishonch bildirish nihoyatda muhimdir. Shuningdek, shunday bir ijtimoiy psixologik muhit yaratish kerakki, unda bolaga biron bir mas'ul vazifani mustaqil bajarishni topshirish, bu ishni bajarish jarayonida bola o'zini tengdoshlari, kattalar va boshqa odamlarning lideri deb his qilsin. Ana shu his bolada mustaqil bo'lishga undovchi motivlarni yuzaga keltiradi.

7-11 yoshli bolalar o'zlarining individual xususiyatlarini anglay boshlaydilar. Bolaning o'z-o'zini anglashi ham jadal rivojlana boradi va mustahkamlana boshlaydi. Bu davrda bolalar o'zlarining ismlariga yanada ko'proq ahamiyat bera boshlaydilar va ularning ismlari tengdoshlari va atrofdagilari tomonidan ijobiy qabul qilinishiga harakat qiladilar. Bolani o'zining tashqi ko'rinishi va gavda tuzilishiga beradigan bahosi ham o'z-o'zini anglashida ahamiyati juda katta. Kichik maktab davrining oxiriga borib bolalar, ayniqsa, qizlar o'zlarining yuz-tuzilishlariga alohida e'tibor bera boshlaydilar. Kichik maktab yoshidagi o'quvchining o'quv faoliyati jarayonida o'zidagi xulq-atvorni va faoliyatni o'zi tomonidan muvofiqlashtirish qobiliyati rivojlanadi, ongli ravishda bir fikrga kela olish qobiliyati rivojlanadi, o'z faoliyatini o'zi uyushtirishga hamda bilim olish jarayoniga bo'lgan qiziqishining qaror topishiga yordam beradi, o'quvchi xulq-atvorining motivlashtirishi ham o'zgaradi. Bunda do'stlari va jamoaning fikrlari asosiy motivlar bo'lib qoladi. Axloqiy his-tuygular va shaxsning irodaviy xususiyatlari ham shakllanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida iroda tarbiyasi tashabbuskorlik, dadillik, o'zini tuta bilish, sabotlilik, chidamlilik, qat'iylik, kamtarlik va intizomlilik kabi irodaviy sifatlarni o'stirish va mustahkamlashdan iboratdir.

Iroda tarbiyasi bolalarda yomon sifatlar paydo bo'lishining oldini olish va agar bunday sifatlar paydo bo'lsa, ularni yo'qotishdan iboratdir. Bolalar irodasining salbiy tomonlaridan biri o'ziga ishonmaslikdir. O'ziga ishonmaslik holati o'qish, mehnat, o'yin va shu kabi faoliyatlarda tez-tez qaytarilib turadigan muvaffaqiyatsizliklar tufayli yuzaga keladi.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, o'qish sharoitida o'quvchilarning o'zlariga ishonmaslik holatlari asosan quyidagi sabablar tufayli yuzaga keladi: "a) o'qishda izchillik prinsipiga rioya qilmaslik tufayli; b) o'quvchilarga kuchlari etmaydigan, ya'ni ortiqcha talab qo'yib yuborish orqali; v) ayrim pedagoglar, ota-onalar va Shuning bilan birga sinfdoshlarning o'quvchilar kuchiga, xotira qobiliyatlari va fahm-farosatlariga ishonchsizlik bildirishi tufayli; g) ana shunday o'quvchilarni yomon baho olganliklari uchun qo'rqitish va jazolash orqali".

Iroda tarbiyasi tafakkur va hissiyotlar tarbiyasi bilan mahkam bog'liqdir. Biz bolalarda tafakkurni taraqqiy ettirishimiz bilan birga, ularda o'z oldiga to'la anglab, muayyan maqsadlar ko'ya olish va juda yaxshi asoslangan qaror va harakatlarni tanlay olish qobiliyatini ham tarbiyalaymiz. Bolalarda ijobiy axloqiy hislarni tarbiyalar ekanmiz, buning bilan axloqiy qaror qabul qilishga va Shuning bilan birga, o'z qaror hamda harakatlariga axloqiy baho berishga odatlantirib boramiz. Vatanparvarlik va vijdoniy burch hissini tarbiyalash ayni vaqtda boshlang'ich sinf o'quvchisining harakat motivlarini tarbiyalash hamdir.

5-6 yoshlarda ko'zga tashlangan bolalarning xususiyatlari kichik maktab yillari davomida rivojlanadi va mustahkamlanadi. O'smirlik davrining boshlariga kelib, juda ko'pgina shaxsiy fazilatlar shakllanib bo'ladi. Bolalarning individualliklari ularning bilish jarayonida ham ko'rinadi. Bu davrda bolalarning bilimlari kengayadi va chuqurlashadi, ko'nikma va malakalari takomillashadi. 3-4 sinflarga borib, aksariyat bolalarda umumiy va maxsus layoqatlar ko'zga tashlanadi. Kichik maktab davrida hayot uchun nihoyatda ahamiyatli bo'lgan muvaffaqiyatga erishish motivi mustahkamlanadi, bu esa o'z-o'zidan boshqa layoqatlarni jadal rivojlanishiga olib keladi.

Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishigaularning atrofidagi odamlar, ota-onasi va ayniqsa o'qituvchi bilan bo'ladigan munosabati katta ta'sir ko'rsatadi. 3- 4 sinflarga borib bola uchun uning o'rtoqlari bilan munosabatining ham ahamiyati ortadi. Bu munosabatlardan kattalar ta'lim-tarbiya maqsadlarida foydalanishlari mumkin. I - IV sinf o'quvchilari o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, turli materiallardan har xil buyumlar yasash, o'simliklar ekib o'stirish, uydagi yumushlarga qatnashish kabi bir qancha ishlarda ishtirok etadilar va bu sohada dastlabki ko'nikma va malakalarni hosil qiladilar.

Umumiy xulosa shuki, farzandlarning tabiiy layoqatlarini ota-ona tomonidan to'g'ri anglanishi va o'qituvchilar tomonidan to'g'ri yo'naltirilishi evaziga o'quvchi o'z qobiliyatlariga mos bo'lgan kasb-hunarni tanlashlari maqsadga muvofiq. Bu esa, har bir sohaning o'z egasi tomonidan egallanishi, shu sohaning kelajakdagi ravnaqidan dalolatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tillashayxova X.A. va boshqalar. Umumiy psixologiya. Darslik. Toshkent. TDPU. 2023.
2. Abdullaeva R.M. Yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash zarurati. O'zbekistonda oila masalalarini ilmiy tadqiq etish: muammo va echimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent. 2020. 145-148 b.

INSON HAYOTIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISH

Abdreimova Nodira

TDPU oligofrenopedagogika yo'nalishi
magistranti

Salomatlik tushinchasi ko'plab ta'riflarga ega. Ammo eng keng qamrovlisi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan ta'rif " Salomatlik bu kasallik yoki nogironlikning yo'qligi emas, balki to'liq jismoniy ruxiy va ijtimoiy farovonlik holatidir".

Bugungi kunda odamlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakillantirish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Eng qizig'i shundaki, inson salomatligini saqlash uni himoya qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bunga misol tariqasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'grisida"gi, "Fuqarolar sog'ligini saqlash to'g'risida"gi, "Odamning immunitet tanqisligi virusi bilan kasallanishining (OIV kasalligining) oldini olish to'g'risida"gi, "Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish to'g'risida"gi qarorlarini ko'rsatishimiz mumkin. Bundan boshqa "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi, "Voyaga etmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquq buzarlilarning profilaktikasi to'g'risida"gi, "Alkohol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishi hamda istemol ijtimoiy himoyasini cheklash to'g'risida"gi, "Aholining himoyaga muhtoj qatlamlarini aniq yo'naltirilgan tarzda qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish to'g'risida"gi va yana qator davlat qarorlarini inson salomatligini muhofaza qilish uchun qaratilgan islohatlar deb aytish o'rinni.

Inson sog'lom bo'lishi uchun avval fikirlash doirasi keng, irodali bo'lishi kerak. Chunki, sog'lom bo'lishning asosiy yo'li inson oz hayot tarzini to'g'ri tashkillashtirishdir. Biz shaxsiy gigienaga, to'g'ri ovqatlanishga, jismoniy faollik, ruxiy ozodalikga amal qilsakgina sog'lom turmush tarzini yarata olamiz. Bu haqida aniq faktlar ko'pgina ilmiy ma'nalarda asoslanib keltirib o'tilgan.

Sog'lom turmush tarzi - bu avvalo qarilikkacha bo'lgan uzoq yillargacha har bir kishini sog'ligini mustahkamlovchi va ta'minlovchi turmush tarzining kechishidir. Insonni sog'lom turmush tarzini kechirishini bosh ko'rsatkichi - bu avvalo uning fizik rivojlanish holati va unga bog'liq o'zini umumiy his etishi, kayfiyati, shaxsiy hayotidagi, o'qishidagi, ishidagi muvaffaqiyatlari yoki muvaffaqiyatsizliklaridir. Sog'lom turmush tarzini kechirish insonni holatidagi quyidagi normalarni o'z ichiga oladi¹:

- 1) Doimiy va ongli ravishda o'z sog'ligi haqida qayg'urish;
- 2) Sog'lik haqida qayg'urish oqilona, mushohadali tashkil etilishi organizmga zarar yetkazmasligi, ortiqcha charchashga olib kelmasligi zarur (masalan, chiniqishda yoki davolovchi ochiqish va shunga o'xshashda);
- 3) Insoniyat tarixi shuni ko'rsatadiki, yalqovlik va sog'lik bir-biriga mutloqa mos bo'lmagan narsa hisoblanadi; Har bir inson har kuni o'z sog'ligi holatiga e'tibor ko'rsatishga o'zini majburlashi zarur;
- 4) Sog'likka gipodinamiya (kam harakatli turmush tarzi), alkohol, narkotik moddalarga ruju qo'yish, sigaret chekish, noto'g'ri ovqatlanish (ortiqcha ovqatlanish achchik, sho'r yoki yog'li taomlarni tez-tez iste'mol qilish va boshqalar) kabi omillar

¹ Шарипова Д.Ж., Шахмурова Г.А. Валеология асослари. Т.:2009 й.

zarar keltiradi, dam olishni bilmaslik (uzluksiz, uzoq vaqtli va tanaffussiz dam) sog'lik uchun zararlidir. Shu bilan birga har narsaga xavfsirash, qo'rqish, doimiy norozilik kayfiyati, hohishlar o'rtasidagi qarama-qarshilik, doimiy nolish, qanoatlanmaslik hissi, o'z zahrini sochishlik kayfiyati, yomonlik qilish kayfiyati, hasad va shu kabilar sog'lik uchun o'ta zararlidir¹. Demak inson o'zida sog'liqning yagona ekanligini va uning bebaho boylik ekanligini esidan chiqarmaslik kerak. Zero sog'lom turmush tarzi- bu odamlarning o'z salomatliklarini saqlash va yashilashga qaratilgan faoiyatdir.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, sog'lom turmush tarzi inson salomatligini saqlash va mustahkamlashning yagona mumkin bo'lgan yo'lidir. Keltirib o'tganimizdek, sog'lom turmush tarzining zaruriy tarkibiy qismlari:

- Jismoniy faollik;
- Shaxsiy gigiena;
- To'g'ri ovqatlanish;
- Kundalik tartibning to'g'ri tashkillashtirilishi;
- Fikirlashning ijobiyliigi.

Bundan xulosa shundaki, sog'lom bo'lish insonning o'z qo'lida.

¹ Отабоев Ш. Т., Х. Муминов, Э. Н. Сатторов, Холикова Ш. “Саломатлик асослари” Т.:“Noshir”, 2008 й.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar ruhiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari

**3 kurs talabasi S.Kadirova
Ilmiy rahbar N.Abidova**

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning ko'p qismini oligofren bolalar tashkil etadi. Miya tizimlarining shikastlanishi, asosiysi miyaning o'ta murakkab va kech shakllanuvchi tuzilishlari psixikaning buzilishi va chala rivojlanishiga sabab bo'lib, rivojlanishning dastlabki bosqichlarida yuzaga keladi; ona qornida, tug'ruq paytida va 1-1,5 yoshda ya'ni nutq shakllanmasdan oldin kuzatiladi. Oligofreniyada miyaning organik yetishmovchiligi rezidal (qoldiq), noprogrediye (murakkablashmaydigan) xarakterga ega.

Olimlar aqli zaiflikning mohiyatini nuqsonning moddiy asosi bilan bog'lab, bunda bosh miyaning organik buzilishini ko'rsatadilar. Boshqacha aytganda, aqli zaiflikning moddiy asosi sifatida kasallangan bosh miya e'tirof etiladi. bu kasallik natijasida bolaning bilish faoliyatlari keng ma'noda buzilib, aqliy rivojlanish tezligi, samaradorligi pasayadi. Bosh miya kasalliklari sababining kelib chiqishiga ko'ra ichki (endogen) va tashqi (ekzogen)sabablarga bo'lishimiz mumkin. Aqli zaiflikning keltirib chiqaruvchi sabablar turli ilmiy, uslubiy, psixologo-pedagogik va tibbiy adabiyotlarda turlicha bayon etiladi. bu sabablarni qisqacha, quyidagi tarzda ifodalash mumkin:

- homila davrida turli salbiy ta'sir etuvchi infeksiya, intoksikatsiya va jarohatlar;
- tug'ilish vaqtidagi jarohatlar va asfiksiya;
- chaqaloqning ilk yoshida salbiy ta'sir etuvchi yuqumli intoksikatsiya, ovqatlanishning buzilishi va boshqalar;
- turli irsiy yo'l bilan avloddan avlodga o'tadigan gen va xromosoma kasalliklari.

Aqli zaif bolalar bosh miyasi chuqur zararlanganligi sababli barcha oliy asab faoliyatlari buzilgan bo'ladi. Patologik buzilishlar shartsiz reflekslarning hosil bo'lishida ham namoyon bo'ladi. Bu buzilishlar bosh miyaning qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarida ham o'z aksini topadi. Hattoki, ikkinchi signal sistemasining o'zaro aloqasida buzilishlar ko'zga tashlanadi. L.S.Vigotskiy, L.V.Zankov, G.M.Dulnev, T.V.Vlasova va boshqalar tomonidan ta'kidlanishicha, aqli zaiflikda ruhiy nuqson murakkab tuzilishga ega. Ularning ko'rsatishicha, bir tomondan birlamchi nuqson ta'sirida oddiy aqliy jarayonlar buzilsa, ikkinchi nuqson chifatida ruhiyatning oliy shakllari xotira, xarakter belgilari buziladi.

Maxsus pedagogikaning maxsus markazida turadigan manba nuqsonning o'zi emas, balki u bilan bog'liq buzilgan ruhiy holatlardir. Aqliy qoloqlikning asosiy belgilari:

- bosh miyada organik buzilishning mavjudligi;
- bilish faoliyatlarining umumiy, chuqur buzilganligi;
- bilish faoliyatlari buzilganligining turg'un xarakterdaligi.

Aqli zaif bolalar guruhiga quyidagi bolalar kirmaydi:

1. Aqliy rivojlanmaganlik bosh miyaning organik buzilishlari bilan bog'liq bo'lmagan pedagogik qarovsiz bolalar.
2. Ruhiy rivojlanishi orqada qolgan bolalar.
3. Aqliy jihatdan saqlangan bo'lib, chuqur nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalar.

Amaliyotda ba'zan bosh miyasi zararlangan bolalarni aqli zaif bolalar qatoriga qo'sha olmaymiz. bunday hollarda bosh miya zararlanishlari bilish faoliyatlarining buzilishlari olib kelmaydi.

Hozirgi davrda maxsus pedagoglar biologik omillarga kattagina e'bor beribgina qolmay, balki ta'lim-tarbiya, atrof-muhitga ham alohida e'tibor beradilar. Maxsus maktablarning boshlang'ich sinflaridagi (korreksiyalovchi) tuzatuvchi-tarbiyalovchi ta'lim ta'sirida aqli zaif bolalar ruhiy jarayonlarida juda katta siljishlar ro'y beradi.

M.S.Pevzner ajratgan oligofreniyaning 5 asosiy guruhning birortasiga tegishli nuqsonning tuzilishi o'ziga xosligi bilan muhim darajada bog'liq. Shunday qilib, faoliyati va xulqi keskin buzilgan, qo'pol motorika qiyinchiliklari, ko'rinib turgan fonetik-fonematik, eshitish nuqsoniga bo'lgan bolalar uchun korreksion xarakterga ega, ularga xos kamchiliklarni yengishga yo'naltirilgan maxsus korreksion psixologik tadbirlar ko'zda tutilgan.

K.Q.Mamedov aqli zaif bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib chiqib, intellektida buzilishlari bo'lgan bolalarning sezgi va idrok xususiyatlarini quyidagicha bayon etadi. Bosh miyalari turli kasalliklar oqibatida zararlangan aqli zaif bolalarda sezgi vaidrok sekin shakllanadi hamda o'ziga xos xususiyatlar va kamchiliklar asosida taraqqiy etib boradi. Bilish jarayonida sezgiva idrok alohida o'ringa ega bo'lib, butun hayoti davomida saqlanib boradi. Aqli zaif bolalarga xos bo'lgan sekin, tor, yuzaki idrok etish bolalarning keyingi davrlaridagi butun ruhiy taraqqiyotiga salbiy ta'sir etadi¹.

Diqqatini jamlay oladigan va yaxshi mexanik xotiraga ega bo'lgan yengil darajadagi aqli zaif bolalar maxsus (korreksion) dastur bo'yicha ta'lim olishlari mumkin. Bu dastur konkret-ko'rgazmali metodlarga asoslangan bo'lib, matematika, nutq o'stirish, yozuv, o'qish va boshqa predmetlarni o'zlashtirishni ancha osonlashtiradi, shuningdek, bola uni 9 yil va undan ko'proq yil davomida egallay oladi. Keyinchalik bola kasbiy mahoratni egallab, o'zi mustaqil ravishda ishlab chiqarishda mehnat qila oladi.

Yengil darajadagi aqli zaif bolalar nutqini o'zlashtirishda biroz ortda qoladilar, ularning ko'pchiligi nutqdan kundalik maqsadlarda foydalanish, suhbatni qo'llab turish va unda ishtirok etish ko'nikmalarini egallashga qodir bo'lalilar. Biroq, ularning nutqiga fonetik buzilishlar, so'z boyligining cheklanganligi, so'zlarni yaxshi tushunmaslik, qo'llaniladigan so'zlarning ma'nosi tushunarsizligi xosdir. So'zlar muloqot vositasi sifatida to'liq qo'llanilmaydi. Aktiv so'z boyligining passiv so'z boyligidan ortda qolishi kuzatiladi. Aqli zaif bola o'ziga gapiradigan so'zlardan ancha ko'proq so'zlarni tushunadi. Aktiv so'z boyligi nafaqat cheklangan, balki shtamplar (bir xildagi so'z birikmalari) bilan to'lgan. Iboralari sodda, fikrni ifodalashda, o'qigan va eshitganini aytib berishda qiyinchiliklarga uchraydi. Ba'zi hollarda nutq yaxshi rivojlanmaganlik alomatlari mavjud bo'ladi.

Ko'rish, eshitish, kinestetik, teri-taktil, hid sezish va ta'm bilish hislari cheklanganligi va sekinlashgani atrof-muhitda adekvat mo'ljal olishni qiyinlashtiradi. Hislarni qabul qilishning yaxshi rivojlanmaganligi aqli zaif bolaga uning o'zi va uniqurshab turgan narsalar haqida to'g'ri tasavvur hosil qilishga xalaqit beradi².

¹К.Қ.Мамедов, Г.Б.Шоумаров. Ақли заиф болалар психологияси. Т.: “Ўқитувчи”, 1994. 13-бет.

²К.Қ.Мамедов, Г.Б.Шоумаров. Ақли заиф болалар психологияси. Т.: “Ўқитувчи”, 1994. 13-бет.

Predmetlar va voqeliklar orasidagi o'xshashlik va farqlarni yetarli darajada ajrata olmaslik, ranglarning och-to'qligini sezmaslik, predmetlarning chuqurligi va hajmini xato baholash, ularning barchasi qabul qilinayotgan axborot tahlili va sintezidagi murakkabliklar natijasidir.

Yengil aqli zaiflikning ko'p hollarida abstrakt tafakkur talab qilmaydigan, amaliy faoliyatga asoslangan nokvalifikatsion va yarim kvalifikatsion qo'l mehnati bilan shug'ullanish mumkin. Ular bo'yoqchi, duradgor, tikuvchi, kashtachi, nonvoy va boshqa kasblarni o'zlashtiradilar. Lekin yuqori razryadlarga erishmaydilar.

Nazariy sohada unumdorlikni talab qilmaydigan ijtimoiy sharoitlarda (masalan, qishloq joylarda) aqli zaiflikning yengil darajasi o'z holicha qiyinchiliklar tug'dirmasligi mumkin. Lekin bu bilan birga emotsional va ijtimoiy yetuk emaslik kuzatilsa, ijtimoiy rol cheklanganligi kelib chiqadi. Masalan, nikoh va bolalar tarbiyasiga qo'yiladigan talablarni bajara olmaslik yoki madaniy urf-odatlar va meyorlarga moslashishdagi qiyinchiliklar.

O'rta darajadagi aqli zaiflikni o'rganish jarayonlarining shakllanmaganligi, ya'ni konkret tafakkurning ketma-ketligi yo'q harakatchan emasligi bilan tavsiflanadi. Bu toifadagi bolalarda nutqni tushunish va undan foydalanish sekin (3-5 yiligakechikib) rivojlanadi; bu sohada to'liq rivojlanish esa cheklangan. Ko'pincha nutq qo'pol nuqsonlar bilan kechadi. So'z boyligi kam, u ko'proq kundalik hayotda ishlatiladigan so'z va iboralardan iborat.

Aqli zaiflikning o'rta darajasidagi bolalarning barchasi deyarli harakatlar koordinatsiyasi aniqligi va tempi buzilgan bo'ladi. Harakatlari sekinlashgan, no'noq bo'ladi. Bu narsa yugurish mexanizmining shakllanishiga va sakrashni o'rganishga to'sqinlik qiladi. Aqli zaif bolalar, hattoki o'smir bo'lganlarida ham yuqorida berilgan holatga qiyinchilik bilan kirishadilar va uni bir necha soniyadan ortiq ushlab tura olmaydilar. Ular bir harakatdan boshqasiga o'tishga qiynaladilar. Bunday bolalar umuman olganda jismoniy faol va ularning ko'pchiligida ijtimoiy rivojlanish belgilari mavjud.¹

Nutq rivojlanish darajasi turlicha ba'zilar sodda suhbatlarda ishtirok eta olsalar, boshqalir faqatgina o'zlarining birlamchi ehtiyojlari (ovqatlanish, kiyinish, himoya qilish)ni ifodalash uchun tarli bo'lgan so'z boyligiga ega bo'ladilar. Ba'zilar nutqni hech qachon o'zlashtira olmasalarda, oddiy ko'rsatmalarni tushunadilar va ba'zi qo'l harakatlarining (jestlarni) ma'nosini o'rganadilar.

Bolalarda akustik olomatlar yoki rivojlanishning boshqa umumiy buzilishlari namoyon bo'lishi mumkin, ular klinik holatga katta ta'sir o'tkazadi va reabilitatsion choralar (hayotga moslashishning tarbiyaviy-pedagogik va tibbiy choralar) ko'rishga zaruriyat paydo qiladi. Ularning ba'zilar mehribon va xushmuomala bo'lishadi, boshqalari jahldor, g'azabnok, yana boshqalari qaysar, yolg'onchi, dangasa. Ularning ko'pchiligida jinsiy aloqaga moyillik boshqarilmaydigan bo'ladi. Ular impulsiv (kutilmagan) ishlar qilishga moyil bo'ladilar. Aqli zaif bolalar ko'pincha oyoq-qo'l, panjalar, barmoqlar, bosh, teri, ichki a'zolar, jinsiy a'zolar, tish, yuz, ko'z, quloq rivojlanishidagi buzilishlar bilan birga kechadi.

O'rta darajadagi aqli zaif bolalar kattalar ularning individual va shaxsiy sifatlarini inobatga olgan holda doimiy kuzatuv va yo'l-yo'riqlar ostida oddiy malaka talab

¹К.К.Мамедов, Г.Б.Шоумаров. Акли заиф болалар психологияси. Т.: "Ўқитувчи", 1994. 13-бет.

qilmaydigan ishlarni bajara oladilar (ayniqsa, (qishloq xo'jalik ishlari bilan band bo'lgan qishloq joylarda).

Og'ir darajadagi aqli zaiflik rivojlanish ortda qolishining og'ir darajasida tafakkur nafaqat o'ta konkret, balki umumlashtirishdan butkul mahrum bo'ladi. Ularning ko'pchiligida motor funksiyalarining rivojlanmaganligi, koordinatsiya buzilishi va boshqa birgalikda kechuvchi patologiyalar yaqqol namoyon bo'lishi kuzatiladi.¹

Bunday bolalar o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini katta qiyinchiliklar bilan o'zlashtiradilar. Ularning bir qismi hatto tugma taqish va bog'ichlarni bog'lashni ham o'rgana olmaydilar.

Ularning ta'limi o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini mashq qilish va atrof-muhitda mo'ljal olishni o'rganish, muloqotni rivojlantirish bilan cheklanib qoladi.

Nutq agromatizmlar tovushlarni talaffuz qilishdagi kamchiliklarga ega, so'z boyligi kam va biron faoliyatni tashkil qilish uchun yetarli emas. Rivojlanish tutilib qolishning og'ir darajasi bilan og'riq bolalar mustaqil harakat qila olishlari, nutqni muloqot quroli sifatida minimal tarzda ishlatishlari, ularga yaxshi muomalada bo'ladigan odamlarni yaxshi ajrata olishlari mumkin. Bundan tashqari, ularda hissiyotlarni ijtimoiylashtirish elementlari mavjud. Maxsus ta'lim berilganda ularning ba'zilar maishiy o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishning qiyin bo'lmagan ko'nikmalarini, eng sodda qo'l mehnatini o'zlashtirishlari mumkin. Ular faqatgina elementar mehnat jarayonlarini o'zlashtira oladilar.

Shuni yodda saqlash muhimki, rivojlanish ortda qolishning og'ir ko'rinishi bilan xastalangan bolalar keyinchalik o'xshash vaziyatlarda qo'llashlari mumkin bo'lgan ko'nikmalarni tushunishlari va rivojlantirishlari uchun ularga o'rgatilayotgan bilimni bir necha bor takrorlash kerak.

Odatda, intellektual buzilishlar yaqqol nevrologik patologiyalar: falajlik, parezlar bilan birga keladi. Ularda skelet, bosh suyagi, qo'l-oyoq, teri va ichki a'zolar rivojlanishi buzilishi displastik tana tuzilishi kuzatiladi. Bu patologiyaga ega bolalarga doimiy yordam va qo'llab-quvvatlash talab etiladi.

Chuqur darajadagi aqli zaif bolalarga qo'yiladigan talablar yoki yo'riqnomalarni tushunish, bajarish qobiliyati cheklangan. Ularda e'tibor, qabul qilish, xotira rivojlanmagan, tafakkur qilishning elementar jarayonlari mavjud emas. Ko'pincha nutq o'rniga alohida tushunarsiz tovushlar yoki o'zlari ma'nosini tushunmaydigan so'zlarni qo'llaydilar.

Bunday bolalarning ko'pchiligida motorikaning og'ir buzilishlari bo'ladi, ular butkul harakatsiz yoki harakatlari keskin chegaralangan, siydik va axlatlarini ushlab tura olmaydilar, ular bilan faqat elementar shaklda muloqot qilish mumkin. Ular o'zlarining asosiy ehtiyojlari haqida qayg'ura olmaydilar yoki bu xususiyat juda sust va doimiy yordam va qo'llab-quvvatlashga muhtojlar.²

Ehtiyojlar va harakatlar primitiv (eng sodda) tavsifga ega, harakat reaksiyalari tartibsiz, maqsadga yo'naltirilmagan, stereotiv (u yoqdan bu yoqqa qimirlash), tashqi sababsiz qo'zg'alish kuzatiladi.

Bulardan eng og'irlari yig'lamaydi, kulmaydi, atrofdagilarni tanimaydi. Hech narsa e'tiborlarini tortmaydi. Ular fazoda mo'ljal olishga qiynaladilar. Faqatginaog'riqdan

¹К.Қ.Мамедов, Г.Б.Шоумаров. Ақли заиф болалар психологияси. Т.: "Ўқитувчи", 1994. 13-бет.

²К.Қ.Мамедов, Г.Б.Шоумаров. Ақли заиф болалар психологияси. Т.: "Ўқитувчи", 1994. 13-бет.

ta'sirlanadilar. Yuz ifodasi ma'nosiz. Yeb bo'ladigan va yeb bo'lmaydigan narsalarni ajrata olmaydilar. Nutq va qo'l harakatlarini tushunmaydilar. G'azab affektlari o'ziga zarar yetkazishga intilish kuzatiladi.

Biroq, bunday bolalar bilan ishlansa, ularda tovushga yorqin yorug'lik va rangga, harakatlanayotgan obyektlar va boshqa ta'sir qiluvchilarga reaksiyani tarbiyalashda ba'zi yutuqlarga erishish mumkin.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Aytmetova S.SH. Osebennosti psixicheskogo razvitiya uchashixsya vspomogatelnoy shkoli. T.: O'qituvchi, 1984.
2. Abduraxmonov F., Davletshin G.M. Odamlar bilan qanday muloqotga kirishish va yoshdashish kerak. T.: 1996.
3. AnastaziA. Psixologicheskoye testirovaniye: V 2 KN. Per, s.ang: Pod.red. K.M.Gurevicha, V.I.Lubovskogo. M.: Pedagogika. 1992.
4. Axmedova M. Shaxs psixodiagnostikasi. T.: 2006.
5. Axmedova M. Shaxs xususiyatlarini o'rganish metodikasi. T.: 2009.
- 6.. Batashev A., Alekseyeva I., Mayorova YE. Diagnostika professionalno vajnix kachestv. - Piter.: 2007.

**“Aqli zaif bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashning zamonaviy usullari ”
muammosining o’rganish holati**

**Oligofrenopedagogika kafedrası PhD N.Q.Abidova
3 kurs talabasi M.Mashrabova**

Bolaning ongi asosan 5-7 yoshda shakllanishini inobatga oladigan bo‘lsak, aynan ana shu davrda uning qalbida oiladagi muhit ta’sirida ma’naviyatning ilk kurtaklari namoyon bo‘la boshlaydi. Xalqimizning «Qush uyasida ko‘rganini qiladi», degan dono maqoli, o‘ylaymanki, mana shu azaliy haqiqatni yaqqol aks ettiradi.

Odamsot uchun bir umr zarur bo‘ladigan tabiiy ko‘nikma va xususiyatlar, masalan, har qaysi bolaning o‘ziga xos va o‘ziga mos qobiliyati, atrofidagi odamlar bilan muomalasi, tengdoshlari orasida o‘zini qanday his qilishi, yetakchilik xislatlariga ega bo‘lishi yoki ega bo‘lmasligi, kerak bo‘lsa, dunyoqarashi - bularning barchasi avvalo uning tug‘ma tabiati, shu bilan birga, oilada oladigan tarbiyasiga uzviy bog‘liq ekanini hayot tajribasi ko‘p misollarda tasdiqlab beradi.

Aynan mana shu davrda bola hamma yaxshi-yomon narsani tushunib, anglay boshlaydi, uning beg‘ubor ongi bamisoli bosma qog‘oz singari oiladagi, yon-atrofdagi barcha voqea-hodisalarni, ularning zamiridagi taassurotlarni o‘ziga shimib-singdirib oladi. Uning ota-onasiga, bobo va momolariga mehri va hurmati, o‘zini o‘rab turgan muhitga nisbatan munosabati kundan-kunga takomillashib boradi.

Qisqacha aytganda, xonadondagi har bir narsa - daraxt va o‘simliklar bo‘ladimi, turli o‘yinchoqlar, uy hayvonlari bo‘ladimi - bularning barchasi bolaning ko‘ziga go‘yoki olamning beqiyos mo‘jizasi bo‘lib ko‘rinadi va shu tariqa u yorug‘ dunyoni o‘zi uchun kashf qiladi.

Taassufki, ba’zi ota-onalar o‘z farzandining ana shunday qiziqishi va intilishlariga, uning ongu tafakkurida har kuni bir o‘zgarish ro‘y berib, ko‘zida yangi-yangi savollar paydo bo‘layotganiga ahamiyat bermaydi. Boz ustiga, agar ota oilada o‘zini tutishni bilmasa, axloq-odob bobida farzandlariga o‘rnak bo‘lish o‘rniga qo‘pol muomala qiladigan bo‘lsa, bu holat, tabiiyki, bola ma’naviy olamining shakllanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, vaqti-soati kelib, uning xarakterida inson degan nomga noloyiq, xunuk bir odat sifatida namoyon bo‘ladi.

Ilmiy izlanishlar davomida o‘quv materiallari bilan tanishish aqli zaif bolalarning umumiy rivojlanish darajasini oshirishga, bilish va nutqiy faoliyatlarini takomillashtirishga ijobiy ta’sir etishi ta’kidlab o‘tilgan.

M.Hamidova “Aqli zaif bolalarning so‘z boyligini oshirish”, D.A.Nurkeldiyeva “Aqli zaif bolalarni maktabga tayyorlash” mavzusi bo‘yicha tadqiqot ishlarini olib borganlar. L.Nurmuxamedova “Oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari” mavzusida tadqiqot ishlarini olib borib, oilalarda ota-ona va nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik holatlarini o‘rganish va pedagogik tavsiyalar ishlab chiqish jarayonini tadqiq etgan¹. Bola yoshligidan atrofdagi kishilar bilan muloqotda bo‘lib, bilimlar, ko‘nikma va malakalarni egallaydi. U dastlab oila sharoitida va maktabgacha tarbiya muassasalarida, keyinchalik maktabda ta’lim-tarbiya oladi.

¹Nurmuxamedova L. “Oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari”. P.f.n. diss. Avtoreferat. T.: Nizomiy nomiдаги ТДПУ. 2005. 26-бет.

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash ishi shuni ko'rsatadiki, bunday bolalar bosh miyasi chuqur zararlanganligi sababli o'ziga xos xususiyatlar bilan farqlanadi. Patologik buzilishlar shartsiz reflekslarning hosil bo'lishida ham namoyon bo'ladi. Bu buzilishlar bosh miyaning qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarida ham o'z aksini topadi. Hatto ikkinchi signal sistemalarining o'zaro aloqalarida buzilishlar ko'zga tashlanadi. Rus defektolog va psixolog olimlaridan L.S.Vigotskiy, L.V.Zankov, G.YE.Suxareva, G.M.Dulnev, T.A.Vlasova va boshqalar tomonidan ta'kidlanishicha, aqliy qoloqlikda ruhiy nuqson murakkab tuzilishga ega bo'ladi. Ularning ko'rsatishicha bir tomondan, birlamchi nuqson ta'sirida oddiy aqliy jarayonlar buzilsa, ikkilamchi nuqson sifatida ruhiyatning oliy shakllari: xotira, xarakter belgilari buzilar ekan. Bu maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini korreksion yo'nalishda tashkil etish lozimligini ko'rsatadi.

Maxsus pedagogikaning markazida turadigan manba nuqsonning o'zi emas, balki u bilan bog'liq buzilgan ruhiy holatlardir.¹ Aqliy qoloqlikning asosiy belgilari: bosh miyada organik buzilishning mavjudligi, bilish faoliyatining umumiy, chuqur buzilganligi, bilish faoliyatlari buzilganligi turg'un xarakterdaligi namoyon bo'ladi. Hozirgi davrdagi maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda defektolog-pedagoglar biologik omillarga katta e'tibor beribgina qolmay, balki ta'lim-tarbiya, atrof-muhitga ham alohida e'tibor beradilar. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha tuzatuvchi-tarbiyalovchi ta'lim ta'sirida maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda ruhiy jarayonlarida katta siljishlar yuz beradi.

L.S.Vigotskiy nuqsonlarni tuzilishini sistemaliligi haqidagi fikrlari unga anomal rivojlanishiga ko'ra ikki guruhga ajratish imkonini bergan. Bu kasallikning biologik xarakteriga ko'ra kelib chiqadigan birlamchi nuqson bolaning ijtimoiy rivojlanishida, uning atrof-olam bilan o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan ikkilamchi nuqsondir.²

Anomal rivojlanish birlamchi nuqsonning kelib chiqish vaqti va uni ifodalanishining qay darajada og'irligi bilan aniqlanadi. Ikkilamchi nuqsonlarning shakllanish mexanizmi turli xil bo'lishi mumkin. Ammo, unda doimo ijtimoiy omillar muhim rol o'ynaydi. Ko'ruv, eshituv organlarining yoki bosh miyaning u yoki bu tuzilmalaridag jarohatlar natijasida kelib chiqadigan nuqsonlar xarakteri chuqurligi bo'yicha turli toifadagi rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda turlicha bo'ladi. Biroq, ushbu holatlarning umumiy tomoni shundaki, ularning barchasi bolani keyingi rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatib boradi.

Psixodiagnostik va psixologo-pedagogik korreksion ta'sirning obyekti bo'lib, asosan ikkilamchi nuqsonlar hisoblanadi. Bir qanyaa yetakchi mutaxassislarining ishlarida ko'rsatilishicha bolalardagi birlamchi nuqsonlar aqliy qobiliyatning bzilishiga umumiy va mayda motorikadagi kamchiliklarga atrof-muhit bilan o'zaro aloqada bo'lishdagi qiyinchiliklarga kommunikativ muloqot vositalarini o'zgarishiga, so'zlashuv nutqining yetarlicha bo'lmasligiga atrof-muhitni idrok etishni qiyinlashishiga, ijtimoiy tajribaning kambag'allashuviga olib kelishi mumkin.

¹ Гаврилушкина О.П. , Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. М.: "Просвещение", 1995. 47-бет.

² Граборов А.Н. Олигофренопедагогика. М.: Просвещение, 2005. 34-бет.

Nuqsonlarning o'zaro ta'siri ijtimoiy muhit bilan ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklar tug'dirishini L.S.Vigotskiy ham ta'kidlagan.

J.I.Shifning ko'rsatishicha, anomal rivojlanishning yana bir qonuniyati bola shaxsining rivojlanishidagi o'zgarishlardir. Kayfiyatning yo'qligi, ijtimoiy muloqotgavahima, qo'rquv bilan kirishuv, o'z-o'ziga past baho berishi, xavotirda bo'lish kabilar ushbu shaxsning asosiy sifatlari hisoblanadi. Bunday buzilishlar oiladagi noto'g'ri tarbiya hamda ta'limning noto'g'ri tashkil etilishi oqibatida kelib chiqadi. Aloqa qobiliyatidagi o'zgarishlar bolalar so'zlashuv nutqini buzadi. Natijada noverbal aloqa vositalarining roli ko'payib boradi. Ma'lumotlarni qabul etish va ularni qayta ishlash qobiliyatidagi kamchiliklar haqida V.I.Lubovskiyning ta'kidlashicha, qabul qilinayotgan ma'lumotlar hajm va tezligini susaytiradi, ma'lumotlarni saqlash va ulardan foydalanishga imkoniyat bermaydi. Anomal rivojlanishning yana bir qonuniyatlaridan biri nutqiy faoliyatning buzilishidir. Bu so'zlashuvni bevosita ifodalay olmasligidanamoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar royhati

1. AnastaziA.Psixologicheskoye testirovaniye: V 2 KN. Per, s.ang: Pod.red. K.M.Gurevicha, V.I.Lubovskogo. M.: Pedagogika. 1992.
2. Axmedova M. Shaxs psixodiagnostikasi. T.: 2006.
3. Axmedova M. Shaxs xususiyatlarini o'rganish metodikasi. T.: 2009.
4. Batashev A., Alekseyeva I., Mayorova YE. Diagnostika professionalno vajnix kachestv. - Piter.: 2007.

Аутистик спектри бузилган болаларда нутқ нафасини ривожлантириш

4 курс талабаси Х.Омонуллаева

Илмий рахбар PhD dots v/b Н.Абидова

Болаларга нутқни тўғри нафас олишни ўргатиш ўйин машғулоти шаклида махсус машқлар ёрдамида мумкин. Шунинг учун тутиш керакки, ҳар қандай машқ боладан жуда кўп куч талаб қилади ва уни тезда чарчатиши мумкин. **Энг мақбул вариант** — бу нафас олиш машқлари ва бошқа ўйин турларини алмаштириш.

Ўйинлар пайтида боланинг тўғри нафас чиқаришини кузатишга ҳаракат қилинг. Бунинг учун шунинг эсида тутиш керакки, нафас чиқариш қачонки фақат тўғри деб ҳисобланади- қачон нафас чиқаришдан олдин бола нафас олади, яъни, "тўлиқ кўкрак билан нафас олади";

- силлиқ нафас чиқаради;

- нафас олиш пайтида лаблар ёноқларни сикмайди ёки шиширмайди, балки уларни найча билан катлайди;

- нафас олиш пайтида боланинг ҳавоси бурун орқали, фақат оғиз орқали чиқишига йўл қўймаслик керак! Тажриба сифатида, боланинг бурун тешигини Бармоқларингиз билан қисиб кўринг, шунда у ҳаво қандай чиқиши кераклигини ҳис қилади;

- ҳаво тугамагунча нафас олиш керак;

- гапириш ва кўшиқ айтиш пайтида қисқа нафас билан ҳаво олишига йўл қўйилмайди.

Гулни ҳидлаш. Ушбу машқ учун сиз кўлингизда бўлган ҳамма нарсдан фойдаланишингиз мумкин: гул, дарахт барги, арча новдаси, олма, конфет. Болага буюмнинг қандай мазали ҳидини ҳидлаш тавсия этилади. Бунинг учун бурун орқали чуқур нафас олинади, оғиз билан нафас олинади ва пичирлаб ААА товуши талаффуз қилинади.

Совукда исиниб олиш. Бола бурун орқали нафас олади ва "совук" кўлларга пуфлайди, гўё кўлларини иситаётгандек, оғиз орқали силлиқ нафас чиқаради.

Туманли ойна. Болага чуқур нафас олиш тавсия этилади. Кейин лабларига яқин жойга кичик Ойна тутилади ва нафас олинади. Иссиқ нафасдан ойна туманга тушиши керак.

Барглар шитирлайди. Барглар шаклида кесилган ва "дарахтга"га бириктирилган ингичка яшил қоғоз барглари таклиф этилади. "Шамол эси" сигналига биноан, бола баргларга силлиқ пуфлайди, шунда улар эгилиб, шитирлайди.

Қаламни айланттириш. Болага бурун орқали нафас олиш ва оғиз орқали нафас олиш, стол бўйлаб думалоқ қаламни силжитиш таклиф этилади.

Чойнак қайнаб кетди. Боланинг диаметри 1-1,5 см бўлган тор бўйинли пуфакчаси бор, "чойнак қайнаб кетди" сигналида бола хуштак чалиш учун пуфакчанинг тешигига пуфлайди. Бунинг учун пастки лаб бўйиннинг четига тегиши ва ҳаво оқими кучли бўлиши керак.

Қор парчалари учеди. Ипларга еэнгил пахта парчалари ёки ингичка қоғоздан кесилган қор парчалари бириктирилган. Болага "қор парчалари учеди"сигналида уларга узоқ вақт зарба бериш таклиф этилади.

Футбол. Биз болага футбол ўйинини таклиф қиламиз. Бунинг учун биз зарлардан дарвоза қиламиз ва пахта бўлаги тўп ролини ўйнайди. Бола чуқур нафас олади ва дарвозага киришга ҳаракат қилиб, "тўп" га зарба беради.

Фокус. Биз болани сеҳргар бўлишга таклиф қиламиз. Ушбу машқ учун сиз пахта жунини олиб, бурун учига қўйишингиз керак, сўнгра уни ўткир нафас билан пуфлашга ҳаракат қилинг.

Бўрон қилиш. Ушбу машқ учун сизга бир стакан ичимлик суви ва коктейл найчаси керак бўлади. "Стакандаги бўрон" кучлироқ бўлган кичик мусобақани ташкил қилинади. Нафас чиқаришдан сўнг кучини баҳолаш учун навбатма-навбат ёки биргаликда пуфланади.

Тўпни пуфлаш. Фарзандингизга шарларни қандай пуфлашни кўрсатинг. Бола тўпни ўзи пуфлашга ҳаракат қилсин. Кейин сиз шишган тўплар билан ўйнашни давом эттиришингиз мумкин. Сиз уларни боланинг юзи даражасида арқон билан осиб қўйишингиз ёки шунчаки юқорига ташлаб, тўпни пастдан пуфлашингиз мумкин, шунда у баланд кўтарилади ва иложи борича пастга тушмайди.

Ҳуштаклар. Ўйин учун сизга пластик, керамика, ёғоч ҳуштак ўйинчоқлари керак бўлади. Улар кулгили ҳайвонлар шаклида келади. Ҳуштак чалиши учун қандай пуфлаш кераклигини кўрсатинг. Агар ҳуштак бўлса, унда сиз футбол майдонида ҳакам ёки йўлда кўриқчи ўйнашингиз мумкин.

Тегирмон айланмаси. Ушбу қизиқарли ўйинчоқ одатда қоғоздан ясалган таёкчада ҳаракатланадиган "тегирмон" дир. Болага шамолда тегирмон қандай айлана бошлаганини кўрсатиш керак. Кейин уни ўзингиз пуфланг ва болани шамол ўрнига буни қилишга таклиф қилинг. Фарзандингизга эътибор беринг, тегирмон пичоқлари нафасингиздан "шамол" қанчалик кучли бўлса тезроқ айланади.

Момақаймоқ. Баҳорда ёки ёзда сайр қилаётганда, бўшлиқларда кўплаб "етук" караҳиндиба топишингиз мумкин бўлса, болангиз билан "гулдаста" ни тўпланг ва кейин парашют уруғини қандай пуфлашни кўрсатинг. Кичкина мусобақани ташкил қилинг, ким кўпроқ ва узоқ масофага лойқа уруғларни учириши мумкин.

Совун пуфакчалари. Юриш учун бир шиша совун пуфакчасини олиб келиш қийин бўлмайди. Болага пуфакчалар қандай пайдо бўлишини айтиб беринг ва кўрсатинг (сиз физикада чуқурлашмасдан ҳам мумкин). Боланинг кўзига ёки бурнига тасодифан совунли сув тушмаслиги учун эҳтиёт бўлинг.

Пассив артикуляция гимнастикаси болада берилган ҳаракатларни бажариш имконияти бўлмаганда қўлланилади. Барча машқлар катталар, яъни логопед ёки ота — онанинг қўллари ёрдамида амалга оширилади. **Мақсад**-илгари ҳаракатсиз бўлган янги мушак гуруҳларини артикуляция жараёнига киритиш ёки илгари киритилган мушакларнинг интенсивлигини ва фоллигини ошириш. Бу нутқ мушакларининг ихтиёрий ҳаракатларини шакллантириш учун шароит яратади. Пассив ҳаракатларнинг йўналиши, ҳажми ва траекторияси фаол ҳаракатлар билан бир хил. Улар фаол ҳаракатлардан фарқ қилади, чунки ҳаракатни ёқиш ва ўчириш вақти, фиксация болага боғлиқ эмас. Бола артикуляцион ҳаракатни фақат механик таъсир ёрдамида амалга оширади-

логопеднинг қўллари ёки шпател, зонд босими остида. Пассив ҳаракатлар аста-секин, машқлар ўсиши билан амалга оширилиши керак.

Фаол шакл бола Топширикни мустақил равишда бажара олганда қўлланилади. Логопед артикуляция ҳаракатининг схемасини тузади, иложи бўлса, уни болага тушунтиради ва ундан визуал назоратни талаб қилади. Пассив машқлар 3-5 та ҳаракатлар кетма-кетлиги билан амалга оширилади. Болага ҳар бир ҳаракатнинг уч босқичини англаш таклиф этилади: кириш, фиксация, чиқиш. Ҳар бир ҳаракатни визуал равишда акс эттириш ва баҳолаш, уни ҳис қилиш ва эслаб қолиш қобилиятини аста-секин ривожлантириш керак. Пассив гимнастика визуал назорат ва нутқ кўрсатмалари билан бирга бўлиши мақсадга мувофиқдир ("Сизнинг тилингиз бу соат пастда. Ойнага қаранг, бу ҳолатни ҳис этинг"). Пассив ҳаракатлар эркинлашганда, механик ёрдам камаяди. Шундай қилиб, пассив-фаол машқларга ўтиш содир бўлади. Аста-секин, агар бола мустақил равишда зарур артикуляцион ҳаракатларни бажара олса, тил ва лабларнинг маълум позицияларини ушлаб турса, уларни ўзбошимчалик билан ўзгартирса, фаол артикуляцион гимнастикага ўтинг.

Юз мушаклари учун:

1. Қошларингизни кўтаринг. Алоҳида-алоҳида, чап, ўнг, иккаласи ҳам бир вақтнинг ўзида кўтаринг. Логопед бармоқлари билан боланинг қошларини кўтаради.
2. Бир, иккинчи кўзни, иккаласини бир вақтнинг ўзида ёпинг.
3. Бурунни, пешонани буриштиринг.

Тилнинг пассив гимнастикаси:

1. Тилни оғиз бўшлиғидан олдинга олиб чиқинг.
2. Тилни орқага тортинг.
3. Тилни пастга туширинг (пастки лабга).
4. Тилингизни юқорига кўтаринг (юқори лабга).
5. Тилни олиб ташланг (чапга ва ўнгга).
6. Тилнинг учини оғиз бўшлиғининг пастки қисмига босинг.
7. Тилнинг учини қаттиқ танглайга кўтаринг.
8. Тилнинг ён томонларга энгил, силлиқ, тебраниш ҳаракатлари.

Уйинлар иштирокида Аутистик спектри бузилган болаларнинг нутқ аппарати артикуляция бўлимини пассив гимнастика ёрдамида гапиришга тайёрлаш шилари амалга оширилади.

Адабиётлар руйхати

1. Айтметова С.Ш. Использование трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы в качестве основы развития их речи. автореф. дисс. канд. пед. наук. -Л.: 2000. -21 с.
2. Айтметова С.Ш., Горохова О.Г. Ручной труд во вспомогательной школе: . – Ташкент:Ўқитувчи, 1977. -126 с.
3. Ананьев Б.Г. Теория ощущений. -Л., Изд-во ЛГУ, 1999. -456 с.
4. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. -М., Педагогика, 2000. -230 с.

**Махсус педагогикада математика ҳамда меҳнат фанларида
интеграциянинг ижобий самараси.**

2 боскич магистри Н.Рахимова

Илмий раҳбар PhD dots v/b Н.К.Абидова

Махсус педагогикада фанлараро интеграциясини амалга ошириш билимларнинг ажралмас тизимини шакллантириш, уларни ифодалаш қобилиятини ривожлантириш, самарали умумлаштиришни таъминлаш мақсадида таълим беришда ишнинг энг муҳим йўналишларидан бири сифатида тан олинган. Ўқувчилар таркибининг ўзига хос хусусиятлари, машғулотларнинг мазмуни, ўқув жараёнини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари махсус таълим соҳасидаги фанлараро боғланишларни амалга оширишнинг коррекцион ва ривожлантирувчи қиймати тамойилидан фойдаланиш бўйича тадқиқотлар кўламини кенгайтиради.

А.К.Аксенова, Т.В.Варенова, В.В.Воронкова, М.Ф.Гнездилов, А.Н.Граборов, Г.М.Дульнев, И.Г.Еременко, Х.С.Замский, Н.Ф.Кузмина-Сыромятникова, М.Н.Перова, В.Н.Синев, В.В.Хитрюж ва бошқалар тадқиқотларида билимларни ўзлаштириш имкониятларини ва ўқув жараёнида фанлараро боғланишларни амалга оширишда ўқувчиларнинг билим фаолиятига ривожлантирувчи таъсирининг истиқболларини кўрсатилган. Ушбу тадқиқотчилар томонидан ишлаб чиқилган турли хил ўқув фанларини ўқитиш методикасида ўқув жараёнидаги алоқаларни амалга ошириш зарурлиги ва аҳамияти ва ушбу муаммони махсус педагогикада янада ривожлантиришга оид кўрсатмалар мавжуд. Интеллектида нуқсони бўлган болаларни ўқитишга бағишланган ишларда, меҳнат таълими ва умумий таълим фанлари ўртасидаги фанлараро боғланишларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилади. Муаммонинг ушбу жиҳатида алоҳида эътибор, ўқувчиларни кейинги ижтимоий-турмуш шароитида мослашишда меҳнат машғулотларининг аҳамияти, турли фанлардан билимларни олиш ва амалда фойдаланиш қобилиятига боғлиқлиги билан боғлиқ. Материални ўзлаштиришни унинг амалий қўлланилиши билан бирлаштириш тузатувчи ва ривожлантирувчи аҳамиятга эга бўлиб, материални мустаҳкам ва онгли равишда ўзлаштиришни таъминлайди, билим ва кўникмаларни янги вазиятга ўтказиш кўникмаларини шакллантиришга ёрдам беради

А.Н.Граборовнинг фикрига кўра, интеллектида нуқсони бўлган болаларнинг меҳнат таълими билан табиатшунослик цикли ва математика фанлари ўртасидаги фанлараро боғланишларни амалга ошириш зарур. Фаол амалий фаолият сон ва шакл, ҳисоблаш ва график қобилиятлари ҳақидаги тушунчаларни шакллантиришга ёрдам беради. Ўқув фанларининг мазмунини мувофиқлаштириш ақлий жараёнларни тузатиш ва ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Математик ва табиатшунослик билимларини мустаҳкамлаш ва меҳнат фаолиятида қўллаш уларни ўтказиш қобилиятларини шакллантиришни, машғулотларнинг самарадорлиги ва ҳаётий-амалий йўналишини таъминлайди

Махсус мактабда меҳнат дарсларида ўзаро боғлиқ нутқ ва амалий фаолиятни махсус ташкил этиш, С.Ш.Айтметованинг фикрига кўра, тегишли дарсларда нутқни ривожлантириш бўйича ишларнинг самарадорлигини оширади

Меҳнат фаолиятида махсус техника ва машқлардан фойдаланиш, Л.С.Вавинанинг фикрига кўра, ёзма нутқни шакллантириш ва ривожлантириш бўйича ишларнинг самарадорлигини таъминлайди

Шу билан бирга, олигофренопедагогика соҳасидаги бир нечта тадқиқот ишларида фанлараро боғланишлар асосида машғулотларни ташкил этишнинг амалий усуллари батафсил кўриб чиқилган. Шундай қилиб, Т.В.Варенованинг тадқиқоти махсус мактаб ўқувчиларининг меҳнат фаолиятида чизма-график қобилиятлардан, шунингдек, ўлчаш ва ҳисоблаш қобилиятларидан фойдаланишни ўрганишга бағишланган.

Олим махсус мактабининг юқори синф ўқувчиларининг меҳнат фаолиятида математик билимлар ва чизма-график маҳоратларини қўллашни оптималлаштириш усуллари ўрганиб чиқди. Ушбу ишда математика ва меҳнат таълими дарсларининг ўзаро боғлиқлиги ўқувчиларнинг умумий таълими ва меҳнат таълими сифатининг ошишини таъминлаётганлигини тасдиқланган. Т.В.Варенова математик билим ва кўникмаларни иш фаолиятида қўллаш қобилиятини шакллантиришнинг кетма-кетлигини аниқлади, шу жумладан математика дарсида билимларнинг амалий аҳамиятига муносабат яратиш, ўқувчилар билан биргаликда ҳаракат усулини ўзлаштириш қоидалари ва кўрсатмаларини ишлаб чиқиш, ўқув хоналарида маълум бир иш вазифасини бажариш учун зарур математик билимларни янгилаш, математика дарсларида ишлаб чиқариш мазмунига эга машқларини бажариш, математик ва меҳнат таълими дарсларида мураккаб топшириқларни бажариш жараёнида ишлаш усуллари, билим ва кўникмаларни қўллаш усуллари бирлаштириш шакллантиришга ёрдам беради. Муаллиф фанлараро боғланишлар "фан тасвирини акс эттириш" қобилиятини шакллантиришнинг муҳим шартларидан бири деб ҳисоблайди. Бундай боғланишларни меҳнатга тайёрлаш жараёнида амалга ошириш меҳнатнинг ва бошқа фаолият турларининг мақсадли жиҳатларини тузатиш ва ривожлантиришга қаратилган ўзига хос техника сифатида қаралади.

Адабиётлар руйхати

1. Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликни методологик-дидактик асослари (ижтимоий-гуманитар йуналишдаги академик лецейларда математика уқитиш мисолида). Пед. фан. доктори. дис. ... – Тошкент: ТДПУ.2006. - 230 б.
 2. Алихонов С. Математика ўқитиш методикаси. - Т: "Ўқитувчи", 1992. - 200 б.
 3. Арипов М. Internet ва электрон алоқа асослари. - Т.: "Университет", 2000. - 132 б.
 4. Алимхўжаева Ф. Заиф эшитувчи болалар эшитиш қобилиятини риволантиришда дидактик материаллардан фойдаланиш. П. ф .н. дисс... автореф. – Москва: 1992. 18 б.
 5. Амирсаидова Ш. Махсус педагогика тараққиётида Шарқ мутафаккирлари ғояларининг ўрни. Пед. фан. номз. дисс. автореф. – Т.: 2006. - 21 б.
 6. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. /А.Г.Арушанова. – М.: "Мозаика-синтез", 1999. - 272 с.
- Астапов В.М. Дети с нарушениями в развития. – М.: Международная пед. акад. 1995. - 307 с.

Интеллектида нуқсони бўлган бошланғич синф ўқувчиларида геометрик тасаввурларни шакллантириш

4курс талабаси А.Эшқулов

Илмий раҳбар PhD dots v/b Н.Абидова

Умумий ва махсус психология ва педагогика соҳасидаги тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, болаларнинг мактабгача ва бошланғич синф ёши шаклнинг ҳиссий эталонларини ўзлаштириш учун сензитив давр ҳисобланади. Психология нуқтаи назаридан ўқувчилар томонидан билимларни ўзлаштириш жараёнидаги билимлар тушунчаларнинг пайдо бўлишига асос бўлиб хизмат қилади. Етарли ҳиссий тажрибани тўплаш умумий ақлий ривожланиш, фикрлаш жараёнини шакллантириш учун зарур асосдир. Ушбу жараён моддий ҳақиқат хусусиятларини фаол ўзлаштиришга асосланган. Улар объект билан бевосита алоқа қилишда аниқланади. Б.Г.Ананьев, П.А.Блонский, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, А.В.Запорожец, П.И.Зинченко, А.Н.Леонтьев, А.А.Люблинская, С.Л.Рубинштейн, Л.С.Сахаров, Б.М.Теплова, Е.В.Шорохова фикрича фаол фаолият тушунчаларни шакллантириш ва уларнинг сифат даражасини аниқлашнинг етакчи шарти деб ҳисобланади. Инсон кўлининг объект билан ҳаракатлари миядаги ўлчам ва контур (шакл)нинг ва унинг ақлий "нусха" сининг шаклланишига олиб келади. Б.Г.Ананьев ва А.В.Запорожецнинг фикрига кўра, онгга ва биринчи сигнал тизимига энг кўп маълумот берадиган белги – бу объектнинг контуридир. Ақлий ҳаракатларнинг шаклланишида предмет-амалий фаолиятнинг, яъни тушунчаларни шакллантириш таркибидаги мантиқий компонентнинг етакчи роли аниқланди.

Шакл эталонларини ўзлаштириш уларни амалда кўллаш ҳаракатлари тизимини ўзлаштиришни назарда тутаяди. Ушбу ҳаракатларнинг шаклланиш босқичлари боланинг предмет-амалий фаолияти ва унинг ривожланиши билан чамбарчас боғлиқдир. Предмет фаолиятда бола сезги ҳаракатларининг учта асосий турини ўзлаштириши керак:

- янги ўзлаштирилаётган объект билан солиштирилаётганда унинг кўринишини аниқлайдиган, хусусиятлари жиҳатидан ўхшаш ёки унга яқинини *аниқлаш ёки хотирада излаш* (шакл қиёфасини янги объект билан солиштириш ва унинг шакли тўғрисида хулоса);
- кейинчалик хулосаларнинг тўғрилигини тасдиқловчи кўшимча белгиларни излаш орқали идрок этилаётган объектни маълум бир тоифага шакли бўйича маълум тоифага *киритиш*;
- бундай объектларга хос бўлган барча хусусиятларни белгилаш билан объектнинг хусусиятлари (шакли) тўғрисида яқуний хулосани назарда тутувчи *моделлаштириш*.

Ўйин, самарали ва конструктив фаолият таъсири остида ушбу ҳаракатлар объектлар билан амалий ҳаракатлардан то уларни аста-секин қисқартиришга ва объектнинг хусусиятларини визуал равишда таниб олиш қобилиятига ўтишга қадар ривожланади. Болаларда объектни ақлий равишда қисмларга ажратиш қобилияти ривожланади, бунда болалар уларнинг ҳар бирини алоҳида кўриб чиқадилар ва кейин уларни бир бутунга бирлаштирадилар. Ақлий жараёнларни шакллантиришда асосий роль фаолиятнинг етакчи шаклларига тегишли.

Бошланғич синф ёшида нормал ривожланаётган ва интеллектда нуқсони бўлган ўқувчиларда тасаввурларни шаклланиши таълим таъсирида амалга оширилади.

Интеллектда нуқсони бўлган ўқувчиларда геометрик тасаввурларни шакллантириш самарадорлигини таъминлаш йўллари излашда биз Л.С.Выготский тадқиқотларига таяндик. Нормал ва аномал боланинг ривожланиш йўналишларининг бирлиги, интеллектда нуқсони бўлган болаларни амалий машғулотлар жараёнида ва "амалий" ақл-идрокни дастлабки шакллантиришда ўргатиш зарурлиги, ривожланишдаги таълимнинг етакчи ўрни тўғрисида хулоса асос бўлди. Таълим ривожланишдан олдинда бўлиши ва унинг учун асос бўлиши керак

Интеллектда нуқсони бўлган ўқувчилар тасаввурларнинг ўзига хос хусусиятлари Е.Бедор, К.И.Вересотская, Л.С.Выготский, Т.Н.Головина, Л.В.Занков, М.В.Зверева, А.И.Липкина, Е.И.Липецкая, В.И.Лубовский, М.М.Нудельман, М.С.Певзнер, С.Я.Рубинштейн, В.Н.Синев, И.М. Соловьев, Ж.И.Шифнинг тадқиқотларида кўриб чиқилган.

Махсус мактабида математика дарсларида геометрик тасаввурларнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларнинг шаклланиши В.П.Гриханов, Н.Ф.Кузмина-Сыромятникова, Ю.Т.Матасов, М.Н.Перова, П.Г.Тишин, В.В.Эк ва бошқаларнинг ишларида кўриб чиқилган [67, 110, 125, 153, 198].

Тадқиқотчилар интеллектда нуқсони бўлган ўқувчилардаги геометрик тасаввурларни ва чизма-график кўникмаларнинг тўлиқсизлиги, конкретлиги, стереотиплиги, фарқланмаганлигини, билим ва кўникмаларни янги вазиятларга, амалий фаолиятга ўтказишда қийинчиликларни ва уларнинг ҳаёт билан ёмон алоқаларини қайд этадилар. Ушбу маълумотлар бизнинг таъкидловчи тажрибамиз натижалари билан тасдиқланган.

Ўқувчиларнинг геометрик тасаввурларнинг паст даражаси, сифатсизлиги, уларнинг чизма-график кўникмаларини етарли даражада қўлламаслиги сабаблари билим олиш фаолиятининг бузилишидир. Геометрия элементларини ўрганишда математика дарсларида самарали амалий фаолиятдан етарли даражада фойдаланмаслик шакл ҳақида тушунчаларни шакллантириш жараёнининг самарадорлигига салбий таъсир қилади.

Интеллектда нуқсони бўлган болаларда геометрик тасаввурларни шакллантириш муваффақиятини таъминлайдиган педагогик шартларга қуйидагилар киради:

- етарли ҳиссий тажрибани тўплаш;
- уни умумлаштиришни ташкил этиш;
- уни бойитиш,
- ҳиссий ҳаракатларни идрок этиш бўйича махсус мақсадли иш;
- геометрик шаклларнинг оғзаки белгиланишини фаол луғатга киритиш ва уларнинг ҳиссий тасвир билан мустаҳкам боғлиқлигини таъминлаш; ақлий ҳаракатларнинг шаклланиш босқичларига мос равишда боланинг фаол фаолиятини ташкил этиш.

Таълим жараёнида қуйидагиларни ҳисобга олиш керак: тушунчаларни шакллантиришнинг ёшга боғлиқ хусусиятлари (ақлий фаолият тури,

фаолиятнинг етакчи тури), шунингдек, амалий фаолият жараёнида тушунчаларнинг хиссий таркибий қисмларини ўзлаштиришнинг уларнинг умумлаштирилиши ва назарий билимларни ўрганиш билан бирлашиши ақлий ҳаракатларнинг ривожланишига ёрдам беради. Ҳар бир бола нуқсонининг ўзига хослиги ва у билан боғлиқ бўлган геометрик материални ўзлаштириш хусусиятлари болаларнинг ажратилган гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал ва фарқланган ёндашувни талаб қилади. Ахборотни умумлаштириш, бирлаштириш мия фаолиятининг энг муҳим психофизиологик механизмидир. Фанлараро боғланишларни амалга ошириш фанларни ўқитиш тизимида олинган маълумотларни умумлаштириш ва бирлаштиришга асосланади. Шу сабабли, фанлараро асосда зарур тўлиқлик, барқарорлик, яхлитлик ва самарадорликка эга бўлган тушунчаларни шакллантириш мумкин деган хулосага келиш мумкин. Буни физиологик ва психологик тадқиқотларда фанлараро боғланишни амалга ошириш ва тушунчаларни шакллантириш (рефлекс ва яхлит ассоциация) асосида ётувчи ақлий фаолият механизмларининг бирлиги ҳақидаги хулосалар тасдиқлайди [88, 89].

Математикани ўқитишнинг технология машғулоти билан ўзаро боғлиқлиги, амалий фаолият жараёнида объектнинг хусусиятларини фаол ўрганиб геометрик тушунчаларни шакллантириш жараёнига боғлашга имкон беради. Фанлараро интеграция турли хил шароитларда, ва фаолиятда геометрик тушунчаларни кўп марта такрорлаш ва амалий қўллаш имкониятини беради.

Дарсларда фанлараро боғланишларни қўллаш амалий қўлланилиши ва турли хил иш шароитларида геометрик материални кўриб чиқишга бир неча бор мурожаат қилиш имконини беради. Буларнинг барчаси геометрик тушунчаларни янада аниқроқ ва самаралироқ қилиш, уларни предметли хиссий таркиб билан тўлдириш имконини беради. М.Н.Перова ва В.В.Эк таъкидлаганларидек, ўқитувчи томонидан болалар эътиборини геометрик билимларнинг амалий аҳамиятига қаратиши таълим мотивациясини оширади ва онгли ўзлаштиришга ёрдам беради [153].

Фанлараро боғланишларни амалга ошириш ва шакл ҳақида сифатли тушунчаларни шакллантириш учун шарт-шароитларни таъминлаш усулларида бири - ушбу жараёнга конструктив фаолиятни киритишдир. Мазкур фикр интеллектда нуқсон бўлган болаларга математикани ўргатиш методикасини ишлаб чиқишда қатнашган В.П.Гриханов, Н.Ф.Кузьмина-Сыромятникова, Ю.Т.Матасов, М.Н.Перова, С.М.Попович, П.Г.Тишин, В.В.Эк ва меҳнатни таълими методикасини ишлаб чиқишда қатнашган Н.П.Павлова, В.А.Шинкаренко илмий ишларида ўзлаштириш сифатини ошириш ва коррекцион-ривожлантирувчи масалаларни ҳал қилиш учун конструкциялашдан фойдаланиш имкониятлари қайд этилган. Конструкциялаш ўқувчиларнинг фазовий тушунчаларини, фикрлашини, нутқини, тасаввурини ривожлантиришга таъсир қилади

Махсус мактабда математикани ўқитишни ташкил этиш масалалари бўйича М.Н.Перова, В.В.Экнинг методик ишларида конструктив фаолият геометрик материалнинг технология таълими билан фанлараро боғланишларини амалга ошириш, билимларни ўзлаштиришни улардан фойдаланган ҳолда бирлаштириш имконияти сифатида қаралади [153].

В.А.Шинкаренко томонидан олиб борилган тадқиқотлар ўқувчиларнинг шакл ҳақидаги тасаввурларни геометрик билимларга асосланган фаолиятни амалга ошириш қобилиятини ва уларни янги шароитларга ўтказиш қобилиятини шакллантириш учун ушбу фаолият туридан фойдаланиш самарадорлигини исботлайди [213].

Конструкциялаш фаолиятида қуйидаги кўникмалар шакллантирилади:

- ўрганилаётган асосий геометрик шаклларни ва уларнинг қисмларини объектда таниб олиш;
- уларни ажратиб кўрсатиш ;
- муσταқил равишда танланган қисмлардан берилган объектни моделлаштириш;
- геометрик шаклларни белгиланган таркибий қисмларга бўлиш; чизмада туғилаётган шаклни тасвирлаш ва мавжуд чизмага кўра объект яратиш;
- белгиланган шартларга мувофиқ моделларни ўзгартириш ва такомиллаштириш;
- ясаш, кесиш, конструкциялаш жараёнида ўқувчилар геометрик шаклларнинг хусусиятларини кўриш, ажратиб кўрсатиш ва уларга ном бериш;
- улардан тажрибали равишда ўз ишларида фойдаланиш.

Буюмларни тайёрлаш учун материаллар, уларнинг ўлчамларининг турфа хиллиги ўқитувчига кенг доирада ўрганилаётган геометрик шаклларнинг аҳамиятсиз хусусиятларини мажбурий ўзгартириш талабини амалга оширишга имкон беради. Бу шаклланган геометрик тушунчалар ва кўникмаларнинг умумлаштирилиш кўникмасини ривожланишига ёрдам беради. Шундай қилиб, интеллектида нуқсон бўлган ўқувчиларда математика дарсларида технология фани бўйича ишларни бажариш ва геометрик тасаввурларни шакллантириш ўртасида яқин боғланишнинг ўрнатилиши иккала фанни ўзлаштириш самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликни методологик-дидактик асослари (ижтимоий-гуманитар йуналишдаги академик лецеяларда математика уқитиш мисолида). Пед. фан. доктори. дис. ... – Тошкент: ТДПУ.2006. - 230 б.
 2. Алихонов С. Математика ўқитиш методикаси. - Т: “Ўқитувчи”, 1992. - 200 б.
 3. Арипов М. Internet ва электрон алоқа асослари. - Т.: “Университет”, 2000. - 132 б.
 4. Алимхўжаева Ф. Заиф эшитувчи болалар эшитиш қобилиятини риволантиришда дидактик материаллардан фойдаланиш. П. ф .н. дисс... автореф. – Москва: 1992. 18 б.
 5. Амирсайдова Ш. Махсус педагогика тараққиётида Шарқ мутафаккирлари ғояларининг ўрни. Пед. фан. номз. дисс. автореф. – Т.: 2006. - 21 б.
 6. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. /А.Г.Арушанова. – М.: “Мозаика-синтез”, 1999. - 272 с.
- Астапов В.М. Дети с нарушениями в развития. – М.: Международная пед. акад. 1995. - 307 с.

ФОРМИРОВАНИЕ 4К-КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА –ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

Преподаватель- Ахмедова Махфуза Садыковна- И.о доцента кафедры «Родной язык и методика его преподавания в начальном образовании» Ташкентского государственного педагогического университета.

Email. maxfuzasadikovna@mail.ru

Аблязова Милана Руслановна, студентка первого курса факультета начального образования Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. Email. Milanochka2905@mail.ru

В современном образовательном процессе акцент смещается от передачи фактической информации к развитию ключевых компетенций, которые обеспечивают глубокое понимание и успешное применение знаний в различных сферах жизни. На уроках русского языка в начальных классах особенно важно формирование четырех важных компетенций: коллаборации, критического мышления, креативности и коммуникации.

1.Коллаборация (Сотрудничество)

На уроках русского языка важно создавать среду, способствующую совместной работе учеников. Это может быть осуществлено через групповые проекты, обсуждения текстов, совместное решение грамматических и лексических задач. Например, ученики могут вместе создавать сказки, где каждый участник отвечает за определенный аспект текста, что развивает не только навыки языка, но и социальные навыки

2.Критическое мышление:

Развитие критического мышления на уроках русского языка можно осуществить через анализ текстов, обсуждение тем, проведение дебатов. Ученики могут анализировать тексты на предмет достоверности информации, выявлять ключевые идеи, аргументировать свою точку зрения. Примером может служить обсуждение темы "Изучение русского языка - почему это важно?".

3.Креативность:

Применение креативности на уроках русского языка способствует разнообразию подходов к изучению материала. Ученики могут создавать свои стихи, рассказы, использовать творческие методы для запоминания слов и грамматических правил. Например, учитель может предложить создать коллективный рассказ, где каждый ученик добавляет свой отрывок, продолжая предыдущий.

4.Коммуникация:

Развитие коммуникативных навыков на уроках русского языка включает в себя не только умение грамотно и четко выражать свои мысли, но и активное слушание и взаимодействие с другими учениками. Проведение дискуссий, ролевых игр, интервью способствует формированию навыков успешного общения на родном языке.

А теперь рассмотрим с практическим взглядом на формирование 4К-компетенций на уроках родного языка-читательской грамотности в начальных классах. В современном мире образование должно не только передавать знания, но и развивать ключевые компетенции, необходимые для успешной адаптации в обществе. На уроках русского языка в начальных классах формирование 4К-компетенций - коллаборации, критического мышления, креативности и коммуникации - является приоритетом. Рассмотрим, как эти компетенции могут быть внедрены на примере конкретных тем.

1.Тема «Мой лучший друг»

1.Коллаборация Ученики могут работать в парах или маленьких группах, чтобы создать коллективный рассказ о своем лучшем друге. Каждый участник отвечает за часть рассказа, что требует сотрудничества и координации

2.Критическое мышление: После завершения рассказа, ученики могут обсудить и анализировать, какие черты характера делают друга "лучшим". Это способствует развитию критического мышления и оценочных навыков.

3.Креативность: Дети могут придумывать необычные приключения для своего героя или использовать творческие методы, такие как рисунки или коллажи, чтобы представить своего друга.

4.Коммуникация: В конце урока каждая группа может представить свой рассказ перед классом, что развивает умение ясно и четко выражать свои мысли.

2.Тема: «Сказочные персонажи»

1.Коллаборация Ученики могут работать в группах для создания своего сказочного персонажа. Каждый член группы может придумать свою часть описания персонажа.

2.Критическое мышление: После создания персонажей, дети могут обсудить, какие черты делают персонажей интересными и какие аспекты сказок являются важными для понимания сюжета.

3.Креативность: Ученики могут создавать иллюстрации для своих персонажей, а также придумывать продолжение сказки, демонстрируя свою креативность.

4.Коммуникация: Каждая группа может представить своего сказочного персонажа, объясняя выборы, сделанные в процессе создания, и обсуждая, как их персонажи могли бы взаимодействовать внутри сказочного мира.

3.Тема : «Путешествие в прошлое »

1.Коллаборация Ученики могут работать в группах, чтобы исследовать и представить информацию о русской культуре и традициях в разные исторические периоды.

2.Критическое мышление: Дети могут анализировать, как изменения в культуре влияли на язык, и представлять свои выводы.

3.Креативность: Ученики могут использовать креативные методы, такие как создание временной линии событий, ролевые игры или даже театральные постановки.

4.Коммуникация: Группы могут представлять свои исследования классу и обсуждать, как изменился русский язык в разные исторические периоды.

Как видим, эти примеры демонстрируют, как формирование 4К-компетенций может быть интегрировано в уроки русского языка, делая обучение не только

эффективным, но и увлекательным для учеников. В итоге, интеграция 4К-компетенций на уроках русского языка в начальных классах не только обогащает образовательный процесс, но и готовит учеников к успешному функционированию в современном информационном обществе. Эти компетенции становятся основой не только для усвоения знаний, но и для их креативного применения в повседневной жизни

Литература

1. М.Р.Львов. «Справочник по методике русского языка». Москва - 1988 год

2. TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE AND SPEECH COMPETENCE OF TEACHERS IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION.

M.S. Akhmedova Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853
Vol. 11, Issue 11, November 2022

3. РОЛЬ НАРОДНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ

Махфуза АХМЕДОВА, и.о. доцента журнал «ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ». №5, 2023 г.

IZOHLASH MUNOSABATIDA ASIMMETRIYA

Aytbayev Dilshodxuja Temirbayevich

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti,
filologiya fanlari nomzodi. [hoja.dokt.73@gmail.com//](mailto:hoja.dokt.73@gmail.com)*

Annotatsiya. *Maqolada shaklan zidlov bog'lovchili bog'langan qo'shma gaplar sirasiga kiradigan, ammo gap qismlari o'rtasidagi mazmuniy munosabatga ko'ra zidlikni emas, balki izohlash munosabatini ifodalaydigan assimetrik hodisalar haqida gap yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *qo'shma gap qismlari, biriktiruv bog'lovchilari, zidlov bog'lovchilari, grammatik ma'nolar, mazmunan izohlash munosabatli gaplar, semantik-sintaktik simmetriya, semantik-sintaktik asimmetriya, zidlov bog'lovchili bog'langan qo'shma gaplar.*

Аннотация. *В статье рассматриваются противительные союзы асимметричные явления, относящиеся к числу составных предложений со связующим звеном, но выражающие не противоречие по содержательной связи между частями предложения, а отношение толкования.*

Ключевые слова: *составные части предложения, соединительные союзы, союзы противительные, грамматические значения, толкование по содержанию родственные предложения, семантико-синтаксическая симметрия, семантико-синтаксическая асимметрия, союзные предложения противительные.*

Annotation. *The article deals with asymmetric phenomena that fall into the order of compound propositions in which the form is connected by a zidlov link, but represent an annotation relation rather than a contradiction according to the substantive relation between the parts of the sentence.*

Keywords: *compound sentence parts, conjugation binders, contradictory binders, grammatical meanings, substantive annotation relational sentences, semantic-syntactic symmetry, semantic-syntactic asymmetry, contradictory connectionist connected compound sentences.*

Ba'zi bog'langan qo'shma gap qismlarining so'nggisi oldingi aytilgan qismlarning mazmuniga qo'shimcha umumiy izoh bo'ladi, uni to'ldiradi, davom ettiradi; ular oldingi qismlarning mazmuniga aloqador bo'lgan yoki shu mazmundan kelib chiqadigan biror qo'shimcha xabarni yoki natijani ifodalaydi [4; 352]. Bunday qo'shma gap qismlari o'zaro *ham, hamda, va* biriktiruv bog'lovchilari; *ammo, lekin* zidlov bog'lovchilari; bog'lovchi vazifasidagi *esa, bo'lsa, yana, tag'in* kabi fe'l va ravish shakllari orqali bog'lanishi mumkin. Mazkur shakllarni izohlash munosabatini ifodalash uchun xoslanishiga ko'ra ikki guruhga ajratish mumkin:

- 1) izohlash munosabatini bevosita ifodalovchi shakllar: *yana, tag'in*;
- 2) izohlash munosabatini ifodalovchi vazifadosh shakllar: *ham, hamda, va, ammo, lekin, esa, bo'lsa.*

Qo'shma gap qismlari birinchi guruh vositalari yordamida bog'langanda, gapning shakli va mazmuni o'rtasida muvofiqlik saqlanadi, chunki *yana, tag'in* shakllari qo'shma gap qismlarini bog'lash bilan birga, o'zida izohlash, ta'kidlash kabi grammatik ma'nolarni saqlaydi. Shuning uchun ular ishtirokidagi gaplar ham shaklan, ham mazmunan izohlash munosabatli gaplardir. Masalan: *Sayohat uchun kerakli narsalarni oldim, yana (tag'in) siz ham olib yurmang.* (R.Berning) Mazkur ikki komponentli qo'shma gap qismlari o'zaro *yana (tag'in)* vositasi yordamida

birikkan. Ikkinchi gap orqali birinchi gapdan anglashilgan mazmunga qo'shimcha izoh berilgan.

Bunda *yana*, *tag'in* payt ravishlari bog'lovchilik funksiyasiga o'tgan. Solishtiraylik: 1. *Yana bahor keldi.* 2. *Qiz hali otasining xastaligini bilmaydi, yana siz gapirib qo'ymang.* Birinchi gapda *yana* – ravish. Kesimning bo'sh o'rnini to'ldirib, unga nisbatan *qachon?* so'rog'iga javob bo'lib, hol vaziyatida kelgan. Bunday vaziyatda ular takroran yuzaga chiqayotgan ish-harakat, holat ma'nolarini ifodalaydi. Ikkinchi gapda esa *yana* bog'lovchi vazifasida kelgan. *Yana, tag'in* shakllari qo'shma gap qismlarini bog'lab kelganda, ikkinchi gap orqali birinchi gapdan anglashilgan mazmunga qo'shimcha izoh beriladi. Shuning uchun ular ishtirokidagi qo'shma gaplarda semantik-sintaktik simmetriya saqlanadi.

Qo'shma gap qismlari ikkinchi guruh shakllari, *ya'ni, ham, hamda, va* biriktiruv bog'lovchilari; *ammo, lekin, biroq* zidlov bog'lovchilari yordamida bog'lanib, qismlari o'rtasida izohlash munosabati ifodalanganda, bunday gaplarning shakli va mazmuni o'rtasida asimmetriya kuzatiladi. Chunki *ham, hamda, va* biriktiruv bog'lovchilari bir paytda yoki ketma-ket yuzaga chiqayotgan ish-harakat mazmunini ifodalash uchun xizmat qilsa, *ammo, lekin, biroq* zidlov bog'lovchilari zidlash mazmunini ifodalash uchun xizmat qiladi. Ular izohlash munosabatini yuzaga chiqaruvchi maxsus vositalar emas.

“O'zbek tili grammatikasi”da izohlash munosabatli qo'shma gaplar haqida shunday deyiladi: “Bog'langan qo'shma gapning bu xil guruhida qo'shma gapning ikkinchi qismi birinchi qismidan anglashilgan umumiy mazmunni izohlaydi va u bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha harakat-holat, xususiyatlarni ifodalaydi yoki so'zlovchining birinchi qismning mazmuni haqidagi fikri, bahosi, munosabatini ko'rsatadi: *Odamga andisha kerak, lekin undan ham ilgariroq insof kerak.* (A.Qahhor)” [4; 360]. Mazkur o'rinda asosiy e'tibor bog'langan qo'shma gap qismlari o'rtasidagi munosabat turlarini yoritishga qaratilgan bo'lib, gaplardagi sintaktik-semantik munosabatdorlik holatlari nazardan chetda qolgan. Bizningcha, *Odamga andisha kerak, lekin undan ham ilgariroq insof kerak* gapida haqiqatan ham qo'shma gapning ikkinchi qismi birinchi qismidan anglashilgan umumiy mazmunni izohlash, so'zlovchining bahosi, munosabatini ifodalash uchun xizmat qilgan. Ammo gapni shakliy va mazmuniy munosabatdorlik nuqtayi nazaridan tekshiradigan bo'lsak, mazkur gapning shakli va mazmuni o'rtasida asimmetriya kuzatiladi. Chunki *lekin* bog'lovchisi yordamida bog'langan qo'shma gaplar shaklan zidlov bog'lovchili bog'langan qo'shma gaplar sirasiga kiradi. Ammo mazkur gap qismlari o'rtasidagi mazmuniy munosabatga ko'ra zidlikni emas, izohlash munosabatini ifodalagan. Natijada gapning shakli va mazmuni o'rtasida asimmetriya yuzaga kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aytbayev D. Turkiy tillarda qo'shma gap qismlarining bog'lanishida ko'makchilarning o'rni. /Ayub G'ulom va o'zbek tilshunosligi masalalari. – Toshkent, 2012. – B. 140-143;
2. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – B. 37;
3. Nurmonov A.N. Gap haqidagi sintaktik nazariyalar. – Toshkent: Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika institute, 1988. – B. 33;

Alohida yordamga muhtoj bolalarni mehnatga yo'naltirish

Xojiakbarova Robiya Muzaffar qizi

Nizomiy nomidagi T.D.P.U.

Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti

401-(oligofrenopedagogika) guruhi talabasi

Ilmiy raxbar: Amirsaidova Sh.M.dots, p.f.n.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada aqli zaif bolalar ta'limi-tarbiyasida mehnat tarbiyasining o'rni, o'quvchilarni mehnatga, hunarga o'rgatish, jamiyatda o'z o'rnini topish uchun ularni qo'llab quvatlashda olib boriladigan ishlar, alohida yordamga muhtoj bolalar hayotida mehnat qanchalar kerakligi, ularga mehnat tarbiyasini, mehnat ta'limini olib borishda qanday ishlar olib borish kerakligi haqida ma'lumot berilgan.

KALIT SO'ZLAR

Oligofrenopedagogika, yordamchi maktab, alohida yordamga muhtoj bolalar, aqli zaif, maxsus maktab, mehnat, tarbiya, kasbiy mehnat, qo'l mehnati, ta'lim, ixtisoslashgan maktab, allomalar.

Ma'lumki, inson hayoti hamma vaqt jamiyat bilan uzviy bog'langan holda kechadi, inson undan ajralib yashashi mumkin emas. Inson o'z hayoti uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat, kiyim-bosh, turar-joy ta'minotini qadim-qadimdan yo'lga qo'yib kelgan. Shular jumlasiga tijorat, ziroat, chorvachilik, turli foydali kasb-hunar va tadbirkorlik ham kiradi. Dinimiz ta'limoti yalqovlik, boqimandalik kabi zararli illatlarni qat'iy qoralab, insonlarni halol rizq topish yo'lida sa'y-harakat qilish va chin-ixlos bilan mehnat qilib hayot kechirishga chorlaydi. Insonning faoliyati tufayli mehnat predmetlari mahsulotga aylanadi.. Mehnat tufayli inson tabiatdagi narsalarni o'zgartiribgina qolmaydi, balki o'zi ham kamol topadi, uning aqliy va jismoniy qobiliyatlari o'sadi. Mehnat jarayonida inson tabiat kuchlarini o'z maqsadiga bo'ysundiradi. Har bir odam mehnat qiladi, va unga mehnatiga yarasha baxt keladi. Biz hammamiz mehnat qilar ekanmiz bu yo'lda hech qachon to'xtash kerak emas. Ilm olish ham mehnat, ishlash ham mehnatdir, demak har bir inson mehnat qilar ekan. Mehnat qilsak albatta rohatini, baxtini ko'ramiz.

Mehnat — insonning maqsadga muvofiq ijtimoiy foydali faoliyati, eng avvalo tabiat predmetlarini o'zgartirib, ehtiyojga moslashtirishni bildiradi. Mehnat kishilik jamiyati hayotining asosiy sharti, chunki u tufayli insoniyatning yashashi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratiladi. Insonning faoliyati tufayli mehnat predmetlari mahsulotga aylanadi. Mehnat tufayli inson tabiatdagi narsalarni o'zgartiribgina qolmaydi, balki o'zi ham kamol topadi, uning aqliy va jismoniy qobiliyatlari o'sadi. Mehnat jarayonida inson tabiat kuchlarini o'z maqsadiga bo'ysundiradi. Har doim inson mehnat orqali o'ziga foyda oladi, shuning uchun mehnat foydali faoliyat turi ham hisoblanadi. Jamiyat taraqqiy etishi bilan mehnat vujudga kelgan. Biz bilamiz azal azaldan ota-bobolarim mehnatsevar bo'lishgan. Mehnat insonni sog'lomlashtiradi.

Aqli zaif bolalar xam mehnatsevar bo'lishadi. Ular sinfda gullarga suv quyish, doskani artish kabi ishlarni bajarishni, sinfga biriktirilgan er uchastkalarida mehnat qilishni yaxshi ko'rishadi. Bu bolalardagi amaliy intilishlarning borligi kelajakda,

jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lishlarini bilishlari asosida mehnat malakalarini egallashlariga yordam beradi.

Ixtisoslashtirilgan maktablarning asosiy maqsadi o'quvchilarni kasb-hunarga tayyorlash va hayotga moslashtirish uchun mehnat darslari asosiy fan hisoblanadi. Ixtisoslashtirilgan maktab o'zining korreksion rivojlantiruvchi, ta'lim-tarbiya beruvchi vazifalarini aynan ana shu mehnat ta'limi, mehnat tarbiyasi orqali amalga oshiradi. Shu bois ham ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarda mehnatga munosabatni to'g'ri shakllantirish taqozo etiladi. Ularning hayotida mehnat asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga, mehnatga oid zamonaviy bilimlar beriladi. G.M.Dulnevning yozishicha: «Mehnat ta'limi bilan aqli zaif o'quvchilar kamchiliklarini tuzatish orasidagi bog'liqlik, normal o'quvchilar ta'limi va rivojlanishi orasidagi bog'liqlikka o'xshaydi. Bu erda ta'lim faol maqsadga muvofiq tuzatish-rivojlantirish shaklida tashkil qilinsa, umumiy kamolotda etakchi vazifani o'taydi»

Mehnat tarbiyasining vazifasi o'quvchilarda shaxsning ijobiy fazilatlarini - mehnatsevarlik, qat'iyatlik, mehnatning ijtimoiy sabablarini, jamoada ishlay olish, mehnat kishilariga hurmatni tarbiyalashdir. Bolalar muntazam ravishda aniqlikka, puxtalikka o'rgatib boriladi, ular mehnat madaniyatini tushuna va bajara boshlaydilar. Alohida yordamga muhtoj bolalarni ixtisoslashtirilgan maktabda mehnat bo'yicha tayyorlashga katta e'tibor beriladi.

Ixtisoslashtirilgan maktabdagi mehnat ta'limi va tarbiyasi bir tizimdan iborat bo'lib, uning bo'g'inlari bir-biri bilan mustahkam bog'langan, bir-birini to'ldiradi. Asosan ularga duradgorlik, chilangarlik, bichish-tikish ishlari, qishloq xo'jaligiga oid ish turlari o'rgatib boriladi, mehnat ta'limi aqli zaif bolalarda nazariy bilimlarning o'zlashtirilishiga, ularning jismoniy rivojlanishlariga, bevosita mustaqil hayotlarini boshlab yuborishlariga juda katta yordam beradi. Ixtisoslashtirilgan maktablarida mehnat, kasbiy mehnat o'rgatishga katta e'tibor beriladi, innovatsion texnologiyalar yordamida bolalarga o'rgatiladi. O'quvchilaning bolalik, o'smirlik davrlaridagi mehnat faoliyati ularning rivojlanishida etakchi omillardan biridir. Mehnat faoliyatida aqli zaif o'quvchilar ma'naviy va jismoniy jihatdan rivojlanib boradilar. Mehnat turlari o'zgaradi, kengayadi, chuqurlashib boradi. Boshlang'ich sinflardagi asosiy mehnat o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishdan iborat bo'lib, yuqori sinflarda ijtimoiy foydali mehnat ishlab chiqarish mehnati bilan almashadi. O'quvchilar rivojlanishi uchun mehnatning mohiyati katta ahamiyatga ega. Mehnatni to'g'ri tashkii etish, uni ta'lim bilan bog'lab olib borish asosida o'quvchilar juda ko'p bilimlarni egallab oladilar. O'quvchining ijtimoiy tajribasi ortadi, ishlab chiqarish jarayonlaridagi munosabatlarni tushunadi, mehnatning hayotda tutgan o'rnini anglay boshlaydi. Mehnat ko'nikmasi, malakalarini egallab borish jarayonida shaxs ham aqliy, ham jismoniy jihatdan rivojlanishda davom etadi. Mehnat jarayonidagi intellektual, ijodiy rivojlanish ulardagi tushunchalarni chuqurlashtiradi va aniqlashtirib boradi.

O'yinda ixtiyoriylik asosiy rol o'ynaydi, mehnat esa, ko'pincha majburiy xarakter kasb etadi. O'yinga kirishish payti bolalarning istagiga bog'liq bo'ladi, mehnat faoliyati esa burchga asoslanadi. Ammo xohish, ixtiyoriylik, istak bo'lmagan mehnat bolaga og'ir botadi. Shu mazmundagi o'yin ham majburiy tus oladi, aqli zaif bolaga yoqmaydi. Pedagogik rahbarlik aqli zaif bola e'tiborini asta-sekin, lekin tobora ko'proq o'yin o'rnini egallaydigan mehnat sohasiga bosqichma-bosqich qaratishni

taqozo etadi. O'qish mehnatning eng murakkab turi — aqliy mehnatga asoslanadi. Aqli zaif o'quvchilarda bilimlarni, malaka va ko'nikmalarni egallash o'qish jarayonidagina emas, balki o'yin va mehnat jarayonida ham ro'y beradi. Aqli zaif bolalar mehnatning ijtimoiy ahamiyatini to'la tushunib etmasliklari natijasida ularning ayrimlarida mehnatga nisbatan salbiy munosabatlar ham shakllanadi. Turli xil mehnat turlarida mashq qilish, ularni doimo boyitib, takomillashtirib borish orqaligina aqli zaif bolalar faoliyatning mustaqil usullariga o'tadilar, o'zlarini shaxs sifatida anglay boshlaydilar. Inson birorta axloqiy yoki ma'naviy fazilatni tayyor holda, meros shaklida olmaydi. Bularning hammasi faoliyat jarayonida, avvalo mehnatda tarbiyalanadi, rivojlanadi, shakllanadi va takomillashib boradi. Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'qituvchi va tarbiyachilar bolalarning mehnat faoliyatini to'g'ri tashkil etib, ularni mehnatga faol jalb eta olsa, bu faoliyat tarbiyaning etakchi vositasi sifatida qo'llanilishi mumkin. Mehnatning sog'liqqa bo'lgan ta'siri beqiyosdir. Albatta insonda aql, zakovat, qobiliyat o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bunday xususiyatlarga ega bo'lishda ijtimoiy sharoitlar ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, bolalarni tarbiyalash, o'qitish va ularni mehnatga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, aqli zaif bolalar mehnatini rivojlantirish muhim va asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ularni mehnatga jalb qilish uchun Ixtisoslashtirilgan maktablarda qator imkoniyatlar, qulayliklar mavjud. Aqliy nuqsonga ega bo'lgan shaxslar hayotda o'z o'rnini topish, jamiyatga foydasi tegadigan shaxs sifatida komol topishi uchun mehnat samarali yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. P.M.Po'latova, Sh.M.Amirsaidova va boshqalar. Maxsus pedagogika "Fan va texnologiya" nashriyoti. T2014
 2. R.Mavlonova, B.Normuradova, R.Raxmonqulova Tarbiyaviy ishlar metodikasi. «Fan» nashriyoti. T 2007
 3. P.M. Po'latova Oligofrenopedagogika" T.,2023
- K. Hoshimov "Pedagogika tarixi" T.,2005

Ixtisoslashtirilgan maktab aqli zaif o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati

Xolmonova Mahliyo Shuhrat qizi.
Nizomiy nomidagi TDPU
Oligofrenopedagogika kafedrasining
I kurs magistranti.

Ilmiy raxbar: p. f .n,
dots. Amirsaidova Sh.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda keng qo'llanilib kelayotgan innovatsion texnologiyalarning ixtisoslashtirilgan maktab aqli zaif o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda va shu asnoda hosil qilingan yangi so'zlarning amalda qo'llanilishida ahamiyati to'g'risidagi muhim jihatlarga e'tibor qaratishi lozimligiga urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiya, lug'at zaxirasi (boyligi), intrfaol, nutq, tarbiya.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim va tarbiya kabi ma'naviy tushunchalarni cheklab o'tmadi. Yosh o'sib kelayotgan avlod kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topishida bu islohotlarning o'rni beqiyosdir.

Jumladan, O'zbekiston respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorni imzoladi. Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi.¹ Imkoniyati cheklangan bolalar muammosini hal etish, ularni erta moslashtirish, ushbu toifadagi bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda davlatning jiddiyligi va manfaatdorligini o'zida aks ettiruvchi inklyuziv ta'lim masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, nafaqat sog'lom o'sib kelayotgan barqaror avlod uchun balki, alohida yordamga muhtoj, ixtisoslashtirilgan maktabda ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun ham shart-sharoitlar yaratilib kelinmoqda. Ixtisoslashtirilgan maktab aqli zaif o'quvchilarini jamiyatda o'z o'rnilarini egallashda ularning lug'at boyligini oshirish umuman olganda lug'atida yangi kerakli so'zlarni shakllantirib borishning qanday muhim ahamiyati bor? – degan savol tug'ilishi tabiiy. Aqli zaiflik – bosh miyaning organik jarohatlaniishi natijasida bilish faoliyatining turg'un pasayishi bilan kechadigan, ma'lum faoliyatlarni qisman yoki umuman cheklovchi nuqson hisoblanadi. Har bir odam jamiyatda yashar ekan, u atrofidagi mavjud odamlar bilan muloqat qilishga, ehtiyojlarini so'zlar orqali ifodalashga harakat qiladi. Sog'lom odam uchun, nutqi bor yoki rivojlangan kishilar uchun bu muammo emas. Ammo bu holat aqli zaif o'quvchilarda o'ziga xos qiyinchiliklar bilan ko'p vaqt talab qilganligi asosida kechroq namoyon bo'ladi. Biz insonlar jamiyatda har kuni o'qish, ishda turli kishilar, yangiliklarga duch kelamiz. Muloqat almashinuvi bizda yuqori darajada yuzaga keladi. Ehtiyojlarimizni bema'lol so'z harakatlar bilan ifodalay olamiz. "Qachon, qaysi paytda kimga nimani aytish mumkin, kimga nimani tushintirish kerak" kabi iboralarni tushunib, tafakkur qilib, o'ylab hech bir qiyinchiliksiz xayolimizdagi har qanday

¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/29/2021year/>

nutqni bemalol til orqali ifoda eta olamiz. Bu nuqtai-nazardan olib qaralganda yuqoridagi jarayonlar aqli zaif o'quvchilarda ma'lum darajada sekin va sust shakllanadi. Nutq bu ifodalashning eng sodda usuli ammo murakkab ko'rinishidir. Boshqacha qilib aytganda, Nutq tafakkur quroli va muloqot vositasi xisoblanadi. Bolaning xar tomonlama shakllanishida xamda rivojlanishida nutqning to'liq rivojlanishi katta ahamiyatga ega. Nutq bolalarda asta-sekinlik bilan rivojlanadi. Bolalar o'sib rivojlangani sari ularning nutqi ham takomillashadi. Nutqni o'z vaqtida egallash bolaga atrofdagi odamlar bilan erkin muloqot qilish imkonini beradi, o'z xulqini boshqarishga yordam beradi, maktabda ta'lim tarbiya berish jarayonini ancha yengillashtiradi. Aqli zaif bolalar o'zlarining me'yorda rivojlangan tengdoshlariga qaraganda birmuncha kech tilga kiradilar, birinchi so'zni aytish muddati uch bazan besh yoshgacha kechikadi. M.F.Gnezdilov, V.G.Petrova, O.V.Kashe, E.V.Orlova, V.V.Voronkova, V.S.Raxmanova va boshqa olimlarning bergan ma'lumotlariga ko'ra birinchi sinf aqli zaif o'quvchilarining 60 % ida talaffuz kamchiliklari uchraydi. Aksariyat bolalarda fonematik eshitish qobiliyati buzilgan nutq a'zolari va ularning harakatidagi nuqsonlari ko'plab uchraydi. Lug'at boyligini egallashda jiddiy qiyinchiliklar kuzatiladi.¹ Mavxum xususiyatdagi, umumlashtiruvchi tushunchalarni ifodolovchi so'zlarni tushunmaydilar, ko'chma ma'noda ifodalangan tushunchalarni anglashda qiynaladilar, ular aynan idrok etadilar. Nutqni to'liq, tushunarli bo'lishi lug'at zaxirasidagi so'zlarning ma'no va mazmun jihatdan tog'ri tuzilib, til orqali og'zaki yoki yozma bayon etilishida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari aqli zaif o'quvchilarning tafakkuri, fonematik eshitishi, analiz va sintez qilish malakalari, ko'rish idroki, fazoviy idroki yaxshi rivojlanmagan, tovushlar talaffuzida sirg'aluvchi, sanor tovushlarning noto'g'ri talaffuz etilishi yoki yo'qligi keng tarqalgan, nutqning leksik va grammatik tomonlari rivojlanmagan bo'ladi. Aqli zaif bolalarda bilish faoliyatida hamda nutqning rivojlanishida kuzatiladigan nuqsonlar grammatika va imloning o'zlashtirilishini ancha qiyinlashtiradi. Shu sababli ham maxsus muassasalardagi mashg'ulotlarda tovush va xarflarni tahlil qilish, lug'at ustidagi ishlarga juda katta e'tibor beriladi. O'quvchilar tovushlarni idrok etish va talaffuz qilishga, bir-biridan ajratish, analiz, sintez qilishga, tovushlarni bir-biridan farqlash, pauzalarni ajratishga o'rganadilar. Shuni ham aytib o'tish joizki, gap tuzish va so'zlarni ma'no va mazmun jihatidan to'g'ri bog'lay olish, yangi so'zlarni o'zlashtirish va uni nutqda qo'llashga o'rgatiladi. Ammo, aqli zaif o'quvchilarni ixtisoslashtirilgan maktablarda lug'at boyligini oshirish uchun qo'llaniladigan usullar biroz ko'p vaqtni talab etadi. Aqli zaif bolalar nafaol lug'atining faol lug'atdan ustunligi kuzatiladi (G.M.Dulnev). Aqli zaif bolalarda so'zlarning ko'p qismi ularning nafaol lug'atiga kiradi, nutqda esa ularning juda kam qismi qo'llaniladi. Aqli zaif bolalar nutqini rivojlanishini tormozlaydigan asosiy omillardan biri bu kategoriyadagi bolalarga xos bo'lgan ona tilining semantik tomonini o'zlashtirib olishda yetishmovchilik hisoblanadi.² Ma'lumki bolalar tanish so'zlarni ancha oson talaffuz qiladilar va ajratadilar. Demak, so'zning ahamiyati bolaning fonematik eshitishini yo'naltirish va tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Umumiy rivojlanishdagi nuqsonlar aqli zaif bolalar tomonidan atrofdagilar

¹ X.S.Akramova AQLI ZAIF BOLALAR NUTQIDAGI KAMCHILIKLARNI BARTARAF ETISHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGINI AMALGA OSHIRISH YO'LLARI 3-4 b./ T.-2021

²Akramova, X. (2020). Didactic Foundations of Labor Activity for Children with Intellectual Disabilities. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/682

predmetlarni nomlab yoki harakatlarni bajarayotib talaffuz etayotgan so'zlarni tushunishga to'sqinlik qiladi.

Bugungi kunda innovatsion texnologiyalardan foydalanib, oldindan loyihalashtirilgan dastur asosida olib boriladigan mashg'ulotlar o'z samarasini beribgina qolmay, o'quvchilarning bilish faoliyatini ham korreksiyalab, yetishmagan qismlarni to'ldirib borilishida yordam berib kelmoqda. Har tomonlama puxta loyihalashtirilgan metodikalardan foydalanish ixtisoslashtirilgan maktab oligofrenopedagogi yoki tarbiyachi hamda o'quvchilar orasida interfaollikni oshiribgina qomay ularning tarbiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aqli zaif o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishda va so'zlarning tabiiy, ijobiy xususiyatlarini ochib berishda innovatsion texnologiyaning "Sinkveyn", "Grafik diagrammasi", "Aqliy xarita", "Mnemotexnika" metodikasidan bugungi kunda keng foydalansa bo'ladi.

Sinkveyn технологияси – natijaga tezda erishish imkonini beruvchi, bolaning nutqini rivojlantirishning samrali usullaridan biri bo'lib, qofiyasiz she'r, sinkvin yaratish ustida ishlashdir. Sinkveyn fransuz tilidan tarjima qilinganda, "besh qator" degan ma'noni anglatadi. Bunda aqli zaif bo'la talaffuz etishga qiynaladigan, 3 va 4 bo'g'inli yoki undan ko'p bo'ginli so'zlarni tanlab olinadi va nutq o'stirish darslarida yoki o'qish hamda logoped mashg'ulotlarida o'quvchi bemalol talaffuz qilishga qiynaladigan sodda so'zlarga qo'shilib, besh misrali qofiyasiz yodlanishga oson she'r ko'rinishida o'rgatiladi. Bunda, aqli zaif bola АВВАЛ talaffuz qilishda qiynalgan so'zlarini ma'nosi bilan to'liq tushunib, takrorlashi natijasida o'z fikrlarini to'g'ri, to'liq ifodalashiga, ehtiyojlarini so'zlarda ifodalashga erishish mumkin.

Grafik diagrammasi – aqli zaif o'quvchilarga so'zlarning chegaralarini va ularning alohida imlolarini aniqroq tushinishga yordam beradi. Bunda turli rasmlar yoki predmetlardan foydalanishi mumkin. Maktabgacha yoshidagi aqli zaif bolalarda asosan yaxlit so'zlarni predmetlarga yoki rasmlarga joylashtirishdan iborat bo'lgan bu metodikani maktab yoshida aqli zaif o'quvchilarda qo'llash jarayonida asosiy ot va sifat so'z turklumiga javob beruvchi so'zlar yaxlit rasmlarda qolgan fe'l yoki olmoshlardan tarkib topgan so'zlar esa, alohida so'zlarda ifodalanadi. Bunda aqli zaif bolalarda "Kim? Nima? Qanday? Nechta?" kabi aosiy so'roq formalaridan tarkib topgan savollarga qiynalmay javob bera olishliklariga erishish mumkin.

Aqliy xarita yoki intellektual karta. Bu ma'lumotlarni eslab qolishning o'ziga xos va oddiy usulidir. Aqliy xaritasidan muntazam foydalanish tasvirlardan foydalanishni odatiy holga keltirish imkonini beradi. Bundan tashqari bu usul bilan aqli zaif o'quvchilarning so'z boyligini, izchil nutqini shakllantirish bo'yicha maqsadli ishlarni amalga oshirish mumkin.

Mnemotexnika – yunon tilidan tarjima qilinganda "eslab qolish, yodlash san'ati" degan ma'noni beradi. Bunda aqli zaif o'quvchilar lug'at boyligiga mavjud eski so'zlarga yangilari yoki sinonimlar qo'shiladi. Bu metoddan asosan o'qish darslarida qo'llaniladi va turli voqealar ketma-ketligini to'g'ri ifoda eta olish, dunyoni bilish, his etish, voqealarni hikoya tarzida bayon etish, boglangan nutqni shakllantirishda ham samarali natija beradi.

Yuqoridagi usullardan foydalanish aqli zaif o'quvchilarning nutqidagi qo'pol buzilishlar ma'lum darajada bartaraf etilib, uning o'rnini ijobiy ma'no va mazmun anglatuvchi kundalik ehtiyojlarini tushuntirishda zarur bo'lgan so'zlarni egallaydi. Bu usul yordamida vaqt tejaladi hamda intellektual kamchiligi bor o'quvchilarning lug'at

zaxirasida uzoq vaqt saqlanishiga erishiladi. Aqli zaif o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishda innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati uzoq, samarali natijaga ega bo'lish va uni amalda qo'llay olishdadir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni 19-may 2020yil
 2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно методическое пособие. – СПб, 2003.
 3. Григорьева А.А. Качество дошкольного образования: интеграция науки и практики / А.А. Григорьева, Л.В. Николаева, Т.И. Никифорова, Л.С. Ядрихинская. Якутск: МЦНИП, 2013. 543 с
 4. Ауурова М.Ү. Logopediya. – Т.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2007
- В.Қо'чқоров Ontolingvistika (O'quv uslubiy qo'llanma)-Namangan, 2020.\71b.

Alohida yordamga muhtoj bolalar uchun maktab- internatlari pedagoglarining aqli zaif o'quvchilarni tarbiyalashdagi o'rni

Kamilova Madina Ulug`bekovna
Nizomiy nomidagi T.D.P.U ning
Maxsus pedagogika va inklyuziv ta`lim fakulteti
Oligofrenopedagogika yo`nalishi
2 -kurs talabasi
Ilmiy rahbar: D.A.Anvarova

Annotatsiya

Ushbu maqola alohida yordamga muhtoj bolalar va ularning soni oxirgi vaqtlarda muttasil ortib bormoqda. Shu bilan birga, har bir alohida bolada nuqson tuzilishi, buzilishlarning murakkab tabiati sifat jihatidan o'zgarishi tendensiyasi ham mavjud. Shu o'rinda aytish lozimki, nogiron bolalar - alohida ta'limga muhtoj bolalardir. Ta'lim maydoni turli yoshdagi bolalarni oilada va ta'lim muassasasida o'qitishning madaniy an'analari shakllanib rivojlantirishni talab qiladi. Bolaning rivojlanishidagi og'ishlar uning ijtimoiy va madaniy jihatdan shartlangan ta'lim makonidan chiqib ketishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: Defektolog, Sensor-motor mashg'ulotlar, Psixologik va nutq terapiyasi, Nogiron bolalarda psixologik va nutq terapiyasi, Nogiron bolalar; Hozirgi vaqtda o'qituvchilar uchun alohida yordamga muhtoj o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalash ishini tashkil etish muammosi dolzarbdir. Alohida yordamga muhtoj bolalar o'z potentsiallarini faqat o'qitish va o'qish o'z vaqtida boshlangan va yetarli darajada tashkil etilgan taqdiridagina amalga oshirishlari mumkin - bu normal rivojlanayotgan bolalar bilan umumiy bo'lganlarni va ularning aqliy rivojlanishining buzilishi tabiati bilan bog'liq bo'lgan maxsus ta'lim ehtiyojlarini qondirishga nisbatan qiyin jarayon hisoblanadi¹.

L.S. Vygotskiyning so'zlariga ko'ra, nogiron bolaning hayotidagi cheklovlar va ijtimoiy etishmovchiligi bevosita asosiy biologik muammo bilan emas, balki uning "ijtimoiy dislokatsiyasi" bilan bog'liq. SHuning uchun nogiron bolalarni o'qitishdan maqsad turli sabablarga ko'ra ta'lim maydonidan chiqib ketgan bolaning madaniyatiga kirishdir.

Nogiron bolalar va ularni o'qitish uchun maxsus ta'lim standartlari asosan ta'lim olish, davolash va rehabilitatsiya qilish, ta'lim va tarbiyalash, o'qitish va tuzatish uchun oddiy bolalar bilan teng sharoit va teng imkoniyatlarni ta'minlaydigan maxsus tuzatish va rivojlanish muhitini yaratishni nazarda tutadi. Nogironligi bo'lgan barcha bolalar uchun umumiy bo'lgan tabiatdagi alohida ehtiyojlar mavjud bo'lib, ularni quyidagicha aniqlash mumkin²:

- rivojlanishning birlamchi buzilishi aniqlangandan so'ng darhol bolaning maxsus ta'limini boshlash;
- normal rivojlanayotgan tengdoshlarining ta'lim dasturlarida mavjud bo'lmagan bolaning ta'lim mazmuniga maxsus bo'limlarni kiritish;

¹ Справочник школьного психолога / С.Н. Костромина – М.: Астрель, 2012. – 512 с. – (Полный энциклопедический справочник).

² Справочник школьного психолога / С.Н. Костромина – М.: Астрель, 2012. – 512 с. – (Полный энциклопедический справочник).

- maxsus usullar, uslublar va o'quv vositalaridan (shu jumladan, ixtisoslashtirilgan kompyuter texnologiyalaridan) foydalanish;
- normal rivojlanayotgan bola uchun zarur bo'lganidan ko'ra ko'proq darajada o'rganishni individuallashtirish;
- ta'lim muhitining maxsus fazoviy va vaqtinchalik tashkil etilishini ta'minlash;
- ta'lim muassasasidan tashqarida ta'lim maydonini maksimal darajada oshirish.

Ta'limning yana bir shakli uyda individual ta'lim olishdir. Uyda yakka tartibda o'qitish tibbiy xulosa tavsiyalari va ota-onalarning bayonoti asosida tashkil etiladi¹. O'qitish maxsus o'quv rejalari va dasturlari bo'yicha olib boriladi, talabalarga individual yondashuv amalga oshiriladi. O'quvchi darsdan tashqari va o'quv mashg'ulotlarida qatnashish imkoniyatiga ega, unga tor mutaxassislar tomonidan tuzatish yordami ko'rsatiladi.

Inklyuziv maktab - bu birinchi navbatda ta'lim faoliyatining ijtimoiy natijalari tizimiga yo'naltirilgan ta'lim tashkiloti. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarni, shu jumladan nogironligi bo'lgan o'quvchilarni ijtimoiylashtirish va moslashtirishdir. Shaxsiy samaradorlik bunday maktabning ijtimoiy samaradorligining asosidir. Shaxsiy samaradorlik - bu insonning o'zi va uning atrofidagi dunyo bilan o'zaro munosabatlarining sifati.

Integratsiyalashgan sinflarda o'quv jarayonini tashkil qilishda maktab mutaxassislari nogiron bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi va shu asosda oddiy bolalar bilan o'qitishni sinxronlashtirish strategiyasini ishlab chiqmoqda. Integratsiyalashgan sinflarda darslarni boshqaradigan o'qituvchilar nogiron bolalar bilan ishlashni hisobga olgan holda taqvim va tematik rejalashtirishni tuzadilar.

Imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va ijtimoiylashtirishda har bir mutaxassisning mehnati muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchilar sinfda har bir nogiron o'quvchi o'zini qulay his qilishlari uchun qulay muhitni yaratadilar.

O'quvchilarning intellektual va nutqini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq holda, o'qituvchilar o'rganishning sekinroq sur'atlariga, o'rganilayotgan materialga ko'p marta qaytishga, o'quv faoliyatini alohida tarkibiy qismlarga, elementlarga, operatsiyalarga bo'lish orqali ichki ma'noda tushunishga imkon beradi. Sinfda ham, darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham o'qituvchilar qiyoslash, solishtirish qobiliyatini rivojlantiradilar; nutq faolligini esa rag'batlantiradilar.

Nogiron bolalar bilan ishlashda muhim o'rin ijtimoiy o'qituvchiga beriladi. U fan o'qituvchilari, maktab psixologi, tibbiyot xodimi, maktab ma'muriyati, ota-onalar bilan aloqada bo'ladi. Ijtimoiy o'qituvchi sinf o'qituvchisi, o'qituvchi-psixolog va fan o'qituvchilari bilan birgalikda o'quvchiga hamrohlik qilish uchun individual yo'nalishni tuzadi, unda turli muammolarni bartaraf etish yo'llari va tuzatish ishlarining yo'nalishlari ko'rsatilgan bo'ladi².

Nogiron bolalarda psixologik va nutq terapiyasini qo'llab-quvvatlash - tuzatish va rivojlanish ishlarining eng muhim yo'nalishi. Xizmat faoliyatining maqsadi nutq buzilishlarini bartaraf etishga, aqliy va fikrlash jarayonlarini, motivatsiyani va

¹ Поваляева М.А. Справочник логопеда / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 448 с.

² Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Г.А. Волкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. – (Коррекционная педагогика).

talabalarning kommunikativ faolligini rivojlantirishga yordam beradigan yagona tuzatish makonini yaratishdir.

Psixologik va nutq terapiyasini qo'llab-quvvatlash xizmati nogiron o'quvchilarga maxsus tuzatish va rivojlanish darslari orqali yordam beradi: nutq terapiyasi va defektologik mashg'ulotlar, nutq terapiyasi ritmlari, psixologik tuzatish va rivojlanish va sensor-motor darslari, dam olish mashg'ulotlari, treninglar.

Nutq terapiyasi mashg'ulotlari har bir sinfda o'quvchi aqli zaif bolalar uchun yoki qo'shimcha nuqsonga ega bo'lgan bolalar uchun muhim hisoblanadi¹. O'qituvchi-logoped frontal, kichik guruh va individual darslarni olib boradi. Dars shaklini tanlash nutq buzilishining turiga, o'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlariga, xavfsiz bo'lgan analizatorlarga bog'liq.

Defektolog o'qituvchining tuzatish va rivojlantiruvchi ishining asosiy shakli korreksion-rivojlantiruvchi va predmetli yo'nalishga ega bo'lgan guruh tuzatuvchi va rivojlantiruvchi mashg'ulotlardir. Defektolog bilan mashg'ulotlar o'qituvchi ishini takrorlamaydi, balki ularni darsda olingan bilimlardan foydalanishga o'rgatadi, o'quvchilar sinfda hal etilmagan vazifalarni bajarishda o'z ko'nikma va ko'nikmalarini qo'llaydi, o'z ko'nikmalarini sinfdan tashqarida ishlaydi².

Sensor-motor mashg'ulotlari nozik va qo'pol motorli ko'nikmalarni rivojlantirishga, hissiy-motor muvofiqlashtirishni rivojlantirishga, aqliy faoliyatni, e'tiborni, xotirani, nutqni tuzatish va rivojlantirish, fazoviy tasavvurlarni rivojlantirish, ixtiyoriy nazoratni shakllantirishga qaratilgan. stressga qarshilik kuchaygan.

Psixologik tuzatish darslari bolaning aqliy rivojlanishini optimallashtirishga va jamiyatda yanada samaraliroq sotsializatsiya qilishga yordam beradigan atrofda voqelikning ko'p qirrali ko'p funktsiyali g'oyasini rivojlantirishga qaratilgan.

Nuqsonga ega o'quvchi shaxsining barcha qirralarini yanada samarali rivojlantirish uchun individual mashg'ulotlar o'tkaziladi.

O'quv ishi talabalar jamoasini birlashtirishga, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga, hissiy stressni bartaraf etishga qaratilgan.

O'qituvchi-psixolog va logoped o'z faoliyatida ko'pincha art terapiyadan foydalanadi (o'yin terapiyasi, lekoterapiya, ertak terapiyasi, gil terapiyasi, musiqa terapiyasi, raqs terapiyasi)³.

O'qituvchi-psixolog va logoped o'qituvchi faoliyatining eng muhim yo'nalishlari maslahat, tarbiyaviy va profilaktik yo'nalishlardir.

Ushbu sohalaridagi ishlar nogiron bolani tarbiyalash va o'qitishda o'qituvchilar va ota-onalarga yordam beradi. Tavsiyalar bolalarning yoshi va individual xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ularning somatik holatini, ruhiy salomatligini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish, ota-onalarni ta'lim va korreksion rivojlanish jarayoniga jalb qilish choralari ko'riladi.

Pedagogik o'zaro ta'sir deganda o'qituvchi aqli zaif bolalar bilan, shuningdek aqli zaif bolalar o'qituvchi bilan va o'zaro ta'lim jarayoniga kirishadigan og'zaki va

¹ Балыкина В.Д., Демидова Н.А., Макарова В.П. Система работы школы с детьми с ограниченными возможностями здоровья // Инклюзивное образование: теория и практика [Текст]: сборник материалов международной научно-практической конференции /отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина. – Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. – 955 с. С. 519-528.

² Поваляева М.А. Справочник логопеда / М.А. Поваляева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 448 с.

³ Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Г.А. Волкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 272 с. – (Коррекционная педагогика).

og'zaki bo'lmagan aloqalarning murakkab majmui tushuniladi. Pedagogik o'zaro ta'sir - bu pedagogik jarayon sub'ektlarining bir-biriga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ta'siri bo'lib, ularning o'zaro bog'liqligi va bog'lanishiga olib keladi, pedagogik jarayonning birlashtiruvchi omili bo'lib, har birida shaxsiy neoplazmalarning paydo bo'lishiga yordam beradi¹.

Pedagogik tizimda o'qituvchining o'quvchilarga nisbatan egallagan pozitsiyasi, birinchi navbatda, uning kasbiy va fanga tayyorligi (o'z fanlari sohasidagi bilim, ko'nikma va qobiliyatlar, shuningdek, pedagogika, metodika va psixologiya sohasida), ilmiy salohiyat va kasbiy intilish va ideallar. SHu nuqtai nazardan, birinchi navbatda, uning shaxsiyatidagi fazilatlar o'quvchilar tomonidan idrok etiladi. Ammo moslashuvchan, ochiq, o'quvchiga yo'naltirilgan pedagogik tizimni tashkil qilishda o'qituvchining insonparvarlik madaniyati muhim rol o'ynaydi, bu nafaqat talabalarning axloqiy va psixologik holatini taxmin qilish (sezgi darajasida), balki o'rganish va o'rganishga imkon beradi.²

O'qituvchi va nogiron o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning individual tipologik xususiyatlari pedagogik muloqot uslubi deb ataladi. Pedagogik muloqot uslublarining umume'tirof etilgan tasnifi ularning avtoritar, demokratik va anarxistlarga bo'linishidir³.

Avtoritar (instruktiv-avtoritar) muloqot uslubi bilan sinf jamoasi va har bir o'quvchi hayoti bilan bog'liq barcha masalalarni o'qituvchining o'zi hal qiladi. Rasmiy ko'rsatmalarga asoslanib, u o'zaro munosabatlarning pozitsiyasi va maqsadlarini belgilaydi, faoliyat natijalarini baholaydi.

Anarxik (ruxsat beruvchi, e'tiborsiz) muloqot uslubi o'qituvchining faoliyatda minimal ishtirok etish, uning natijalari uchun javobgarlikdan xalos bo'lish istagi bilan tavsiflanadi. Muloqotning bu uslubi qo'lni o'chirish taktikasini o'z ichiga oladi. Bunday taktikalarning oqibati o'quvchilarning faoliyati va ularning shaxsiy rivojlanish dinamikasi ustidan to'g'ri nazoratning yo'qligida namoyon bo'ladi.

Muloqotning anarxik va avtoritar uslublari o'rtasidagi qarama-qarshilikka qaramay, ular juda ko'p umumiyliklarga ega. Asosiysi, uzoq munosabatlar, ishonch yo'qligi, yaqqol izolyatsiya, o'qituvchini begonalashtirish, uning ustun mavqeini qat'iy ta'kidlash kabilar shular jumlasidandir.

Alternativa - bu ko'pincha demokratik deb ataladigan pedagogik o'zaro ta'sir ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlik uslubi sanaladi. Muloqotning bunday uslubi bilan o'qituvchi o'quvchining o'zaro munosabatdagi rolini oshirishga, umumiy muammolarni hal qilishda hammani jalb qilishga qaratilgan. Ushbu uslubning asosiy xususiyati - o'zaro qabul qilish va o'zaro yo'naltirish. Ushbu uslubning o'ziga xos xususiyati - o'quvchilarga faol-ijobiy munosabat, ularning imkoniyatlarini, muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklarini adekvat baholash, o'quvchilarni

¹ Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

² Буренина Е.Е. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в инклюзивной школе // Инклюзивное образование: теория и практика [Текст]: сборник материалов международной научно-практической конференции / отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина. – Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. – 955 с. С. 529-538.

³ Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.

tushunish, ularning xatti-harakatlarining maqsad va motivlari, bolaning shaxsiyatining rivojlanishini bashorat qilish qobiliyati¹.

Talabning sub'ektivlik darajasi quyidagilar bilan belgilanadi: - o'quv faoliyatiga o'z (ijobiy) munosabatini shakllantirish;

- o'quv faoliyatining individual uslubini rivojlantirish;

- ta'lim maqsadlariga erishish uchun intellektual va kuchli irodali sa'y-harakatlarni safarbar qilish qobiliyati;

- o'quv faoliyatini loyihalash, rejalashtirish va bashorat qilish qobiliyati;

- ichki ijobiy motivatsiya asosida o'z kognitiv faoliyatini boshlash qobiliyati².

Masalan, autizm spektrining og'ir buzilishlari va aqliy zaifligi bo'lgan o'quvchilarda hissiy-irodaviy va kommunikativ sohaning rivojlanmaganligi mavjud, shuning uchun sub'ektivlik darajasi juda past bo'ladi, bu esa o'zaro ta'sirning alohida turini belgilaydi. o'qituvchi. O'qituvchi o'quv jarayonini aniq tartibga soluvchi va algoritmlaydigan o'qituvchi lavozimini egallaydi. Qiyin holatlarda siz o'quvchining faoliyatini nazorat qiladigan va o'qituvchining vazifalarini individuallashtiradigan repetitor yordamiga muhtoj bo'lishingiz mumkin. Subektivlikning yangi, yuqori darajasiga o'tish uchun o'quv faoliyatini tashkil etish uchun vaqt, maxsus texnika va usullar kerak bo'ladi³.

Qo'shma Shtatlardagi nogiron bolalar va nogiron bolalarni ijtimoiy yordam va qo'llab-quvvatlash tizimi mustaqillikka, bolaning o'z kuchiga va oilasining imkoniyatlariga tayanishga qaratilgan. O'z oilasini mustaqil boqish va muhtoj nogiron bolani boqish imkoniyatiga ega bo'lmagan ota-onalargina alohida hollarda davlatdan, yashash joyida mavjud bo'lgan har qanday jamoa va elatdan yordam olishlari mumkin⁴. Florida shtatida Inklyuzion dasturi ko'p yillar davomida mavjud va faoliyat yuritib kelmoqda, shuningdek, shifokorlar, psixologlar va boshqa mutaxassislar tomonidan nogiron bolalar va kattalarga nisbatan insoniy munosabatni shakllantirish bo'yicha ommaviy axborot vositalarida ma'rifiy ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, bu ishda turli diniy tashkilotlarning o'rni katta.

Nogiron bolalarni sifatli ta'lim olish va ijtimoiylashtirish shartlaridan biri pedagogik amaliyotda moslashtirilgan ta'lim dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishdir. Moslashtirilgan ta'lim dasturining parametrlarini aniqlash, tuzatish yordamining yo'nalishlari va ko'lamini belgilash, bolaning rivojlanishining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun bolani psixologik-pedagogik o'rganish kerak⁵.

¹ Буренина Е.Е. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в инклюзивной школе // Инклюзивное образование: теория и практика [Текст]: сборник материалов международной научно-практической конференции /отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина. – Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. – 955 с. С. 529-538.

² Барабанова З.П. Организация образовательного взаимодействия между педагогом и учащимися / З.П. Барабанова // Современные наукоемкие технологии. – 2008. - № 1. – С. 40-42.

³ Буренина Е.Е. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в инклюзивной школе // Инклюзивное образование: теория и практика [Текст]: сборник материалов международной научно-практической конференции /отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина. – Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. – 955 с. С. 529-538.

⁴ Бэти Т.С. Взаимодействие учителя и родителей в процессе социального развития личности младшего школьника / Т.С. Бэти // Педагогическое образование: история и современность: сборник материалов международной научно-практической конференции (22-23 октября 2009 г.) / отв. ред. В. И. Комарова. – Орск: Издательство ОГТИ, 2009. – С. 25-27.

⁵ Майсурадзе И.Ю. Педагогическое обследование школьников с ограниченными возможностями здоровья в системе инклюзивного образования // Инклюзивное образование: теория и практика [Текст]: сборник материалов международной научно-практической конференции /отв. ред.

Tashxis natijasi psixologik-pedagogik xulosa bo'lib, u buzilgan rivojlanish turini ko'rsatish bilan cheklanmaydi. Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bunday xulosa o'quvchining psixofizik rivojlanishining xususiyatlarini aks ettirishi kerak. Barcha o'qituvchilar o'zlarining funksional vazifalariga muvofiq nogiron bolalarni bunday keng qamrovli tekshiruvdan o'tkazishda ishtirok etadilar. Kasallikning tuzilishini va nogiron bolaning rivojlanishining individual xususiyatlarini aniqlash uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- bola va uning ota-onasi, shuningdek, ushbu bola bilan ishlaydigan pedagoglar bilan bevosita suhbatlashish;

- ijodiy faoliyat mahsulotlarini va bolaning boshqa turli xil ishlarini tahlil qilish (rasmlar, hunarmandchilik, daftarlar va boshqalar);

- maqsadli tashkil etilgan va o'tkazilgan pedagogik ko'rik va kuzatish¹.

Bola faoliyatining shakllanishi haqida ob'ektiv tasavvurga ega bo'lish uchun o'qituvchi quyidagilarga e'tibor berishi kerak:

- ko'rsatmalar va taklif qilingan vazifaning maqsadini tushunish;

- oddiy ko'rsatmani, shuningdek, bir nechta topshiriqlardan iborat ko'rsatmani hisobga olgan holda vazifani bajarish qobiliyati;

- muayyan harakatlar, operatsiyalar mantiqini o'rnatish, ushbu mantiqqa amal qilish qobiliyati;

- maqsadning o'zgarishiga qarab davom etayotgan harakatlar yo'nalishini o'zgartirish qobiliyati;

- muayyan ishni bajarish jarayonida o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati;

- faoliyatni ma'lum bir natijaga etkazish qobiliyati; maqsadga erishishda qat'iyat ko'rsatish, qiyinchiliklarni engish;

- o'z faoliyati natijasini adekvat baholash qobiliyati;

- diqqatni o'zgartirish, bir vazifadan ikkinchisiga tezda o'tish qobiliyati;

- muayyan turdagi faoliyatni amalga oshirish qobiliyati².

Tekshiruv davomida nogiron bolaning taklif qilingan vazifalarni mustaqil ravishda bajarishi, ko'rsatilgan yordamdan unumli foydalanishi va o'rganilgan harakat usulini shu kabi muammolarni hal qilishga o'tkazish qobiliyatiga e'tibor qaratish lozim. Taklif etilgan vazifalarni bajarish jarayonida bolani kuzatish, ko'rsatmalarni tushunishning o'ziga xos xususiyatlarini, ish paytida uni xotirada saqlash qobiliyatini hisobga olish va faoliyatning maqsadga muvofiqligini kuzatish kerak. Bola topshiriqlarni bajarishga qiziqish bildiradimi yoki yo'qmi, bu qiziqish doimiy yoki yo'qligini ta'kidlash juda muhimdir; nogiron bola ishni bajarishga intiladimi, u o'z faoliyati natijalarini etarli darajada baholay oladimi, maqtovga qanday munosabatda bo'ladi.

Nogiron bolani tarbiyalayotgan oila bilan psixologik-pedagogik ishning texnologiyasi va mazmuni har bir alohida holatda ushbu oilaviy vaziyatning individual xususiyatlari bilan belgilanadi. Biroq, umuman olganda, oilalar bilan ishlash

О.Ю. Бухаренкова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина. – Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. – 955 с. С. 636-643.

¹ Кузьмина О.С. Организация и содержание подготовки педагогов к деятельности в условиях инклюзивного образования: монография / О.С. Кузьмина, Н.В. Чекалева, Т.Ю. Четверикова. – Омск: Издатель-Полиграфист, 2014. – 242 с.

² Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учебное пособие / Н.М. Борытко; Под общ. ред. В.А. Сластенина и И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 288 с.

texnologiyalari umumiy jihatlarga ega. Ularni birinchi navbatda o'qituvchi-psixologning (ijtimoiy pedagog) qiziqish markazi bola ekanligi birlashtiradi. SHunga ko'ra, oilani ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilish, oila ichidagi vaziyatga ta'sir qilish, birinchi navbatda, bolaning hayotiy ehtiyojlarini ta'minlashga va uning asosiy huquqlarini - yashash huquqini va zarur turmush darajasini himoya qilishga qaratilgan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Справочник школьного психолога / С.Н. Костромина – М.: Астрель, 2012. – 512 с. – (Полный энциклопедический справочник).
2. Балыкина В.Д., Демидова Н.А., Макарова В.П. Система работы школы с детьми с ограниченными возможностями здоровья // Инклюзивное образование: теория и практика [Текст]: сборник материалов международной научно-практической конференции /отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина. – Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. – 955 с. С. 519-528.
3. Кузьмина О.С. Организация и содержание подготовки педагогов к деятельности в условиях инклюзивного образования: монография / О.С. Кузьмина, Н.В. Чекалева, Т.Ю. Четверикова. – Омск: Издатель-Полиграфист, 2014. – 242 с.
4. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учебное пособие / Н.М. Борытко; Под общ. ред. В.А. Слостенина и И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 288 с.
5. Бэти Т.С. Взаимодействие учителя и родителей в процессе социального развития личности младшего школьника / Т.С. Бэти // Педагогическое образование: история и современность: сборник материалов международной научно-практической конференции (22-23 октября 2009 г.) / отв. ред. В. И. Комарова. – Орск: Издательство ОГТИ, 2009. – С. 25-27.
6. Майсурадзе И.Ю. Педагогическое обследование школьников с ограниченными возможностями здоровья в системе инклюзивного образования // Инклюзивное образование: теория и практика [Текст]: сборник материалов международной научно-практической конференции /отв. ред. О.Ю. Бухаренкова, И.А. Телина, Т.В. Тимохина. – Орехово-Зуево: Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. – 955 с. С. 636-643.

Aqli zaif o'quvchilarni atrof-olamni anglashda axloqiy sifatlarini shakllantirishni tashkil etish yo'llari.

Oxunova Gulnoza Raxmonjon qizi
Nizomiy nomidagi T.D.P.U ning
Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti
Oligofrenopedagogika yo`nalishi
2 -kurs talabasi
Ilmiy rahbar: D.A.Anvarova

Annotatsiya

Ushbu maqola alohida yordamga muhtoj bola shaxsini shakllantirishda bola tajribasi va uning xulq-atvor shakllari, onaning bolaga qarashi va ruhiy soglomligi, bolaning inoq oilada yashashi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiiy muhit ham bola shaxsining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Ekologik tarbiya, Aqli zaif o'quvchilarda ekologik madaniyat, Yer va er osti boyliklari;

Oligofrenopedagogika kursining muhim uslubiy muammolaridan biri — bu aqli zaif bola shaxsi tarbiyasi va uning korreksion rivojlanishi muammosi hisoblanadi. O'sib, rivojlanib boruvchi inson tarbiya obyekti hisoblanadi. Aqli zaif bola yordamchi maktabda ta'lim-tarbiya olib borar ekan, butun hayoti davomida uning rivojlanish jarayoni davom etaveradi.

Bola shaxsini shakllantirishda bola tajribasi va uning xulq-atvor shakllari, onaning bolaga qarashi va ruhiy soglomligi, bolaning inoq oilada yashashi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiiy muhit ham bola shaxsining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Jamiyatimiz tabiiy boyliklarni muhofaza qilib va ko'paytirib, insonlarni, hayvonlarni, o'simliklarni, suv havzalarini muhofaza etishga jalb qiladi, tabiat bilan faol muloqotda bo'lish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Jamiyat ishlab chiqqan g'oyalar, yol-yo'riqlar bola o'zlashtirib borishi natijasida odamning shaxs sifatidagi asosiy sifatleri, uning mehnatga, mehnat mahsuliga, odamlarga, o'ziga bolgan munosabati shakllanadi, shaxs haqida u hayotda amal qiladigan maqsadlar, mayllar, yo'l-yo'riqlarga qarab hukm chiqaradi.

Aqli zaif bolaning aqliy rivojlanishi normal rivojlanayotgan tengdoshning rivojlanishi bilan bir xil umumiy qonunlarga muvofiq davom etadi. Ammo shu bilan birga, u mavjud nuqson tufayli o'ziga xoslik bilan ajralib turadi.

Bugungi kunda aqliy zaif bolalarning xususiyatlarini o'rganish asosan ularning kognitivligini o'rganish bilan cheklanadi. Umuman olganda, aqliy zaifligi bo'lgan boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun shaxsiy va hissiy-irodali etuklik bilan tavsiflanadi.

Ekologik tarbiya esa insonning atrof-muhitga nisbatan munosabatini tarbiyalash hisoblanadi. Ekologik ta'lim-tarbiyadan bosh maqsad ham turli yoshdagi kishilarda atrof-muhit va uning muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iborat bo'ladi.

Maktab o'quvchilari ekologik tarbiya jarayonida quyidagilarni bilishlari zarur:

- tabiat haqida tushuncha, tabiiy muhit, tabiiy omillar va ular orasidagi bog'lanish;
- tabiat boyliklaridan tejab-tergab foydalanish va ularni muhofaza qilish;
- atrof-muhitni ifloslantirishdan saqlash;

-tabiatni kelajak avlodlar uchun tabiiy holda qoldirishga intilish.

Kichik yoshdagi o'quvchilarni ekologik tarbiyalash o'qituvchining eng muhim vazifasi ekanligi sababli ushbu mavzuning dolzarbligi ortib bormoqda, aqli zaif boshlang'ich maktab atrof-muhit, jumladan, o'lkashunoslik darsida ekologik ta'limning turli shakllari va usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida tabiatga muhabbat va hurmatni shakllantirish xususiyatlari L.D. Bobyleva, A.A. Pleshakova, L.P. Salaeva va boshqalar Ekologik ta'lim muammolari asarlarida ishlab chiqilgan. Zaxlebniy, B.T.Lixachev, L.P.Saleva, I.T. Pechko, I.T. Suravegina va boshqalar ekologik tarbiyaning maqsadi, vazifalari, tamoyillari, shartlarini ochib beradilar.

Ekologiya ta'lim-tarbiya umumiy pedagogik muammo bo'lib, u o'z ichiga umuminsoniy ijobiy normalarni "Tabiat – jamiyat – inson" majmuasidagi masalalarni oladi. Umumiy tarzda olganda o'rta maktabdagi ekologik ta'limiy-tarbiya g'oyaviy, axloqiy, siyosiy, estetik, iqtisodiy, huquqiy va boshqa tarbiya sohalarini bog'lovchi muhim mexanizm hisoblanadi.

Ekologik madaniyatni tarbiyalashning mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Atrof – muhit va uning shaxs ma'naviy dunyosiga ta'siri;
2. Tabiat va uning ahamiyatini anglash;
3. Tabiatga muhabbatni rivojlantirishda maktab va oila hamkorligi;
4. Atrof – muhit muhofazasi, bunda bolalarning vazifalari;
5. Tabiatga ongli munosabat jarayonida o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish;
6. Yoshlarni ekologik tarbiyalashda milliy an'ana va udumlarni qayta tiklash, ularga e'tiborni kuchaytirish.

Ekologik madaniyatni shakllantirishdan bosh maqsad ham yosh avlodga atrof-muhit va uning muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Ekologik tarbiyalash jarayonida yoshlar tabiat boyliklarini tejashga o'rgata boriladi. Hozirgi maktablar oldida turgan dolzarb muammolardan biri, ta'lim va tarbiya mazmunini milliy lashtirishdir. Xo'sh, ekologik madaniyat tarbiyasini amalga oshirishda milliy poydevor mavjudmi? – degan savolga hech ikkilanmasdan, mavjud deb javob berishga haqli manba bor. Xalq tajribasi – yosh avlodga ekologik bilim, tarbiya berishning asosidir. Dono o'zbek xalqining ko'p ming yillik tarixi, barqaror shakllangan urf-odati, xalq maqollari boy milliy-madaniy merosi yuqoridagi fikr isboti hisoblanadi.

Samarali ekologik ta'lim uchun yangi nazariy va uslubiy asoslarni va bu jarayonning mazmunini bilish zarur. Ekologik ta'lim jarayonining mazmuni va tuzilishini rivojlantirishning asosiy zamonaviy ilmiy-metodik yondashuvlari aksiologik, madaniy, faollik, kompetentsiyani o'z ichiga oladi.

Ekologik ta'limga aksiologik yondashuv bu, bolalarda tabiatning bir qismi sifatida tabiatga, odamlarga va o'zlariga qadrlil munosabatni anglash zarurati va qobiliyatini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Madaniy yondashuv nuqtai nazaridan, ekologik ta'lim bolaning o'z makonida o'zini o'zi rivojlantirish sohasi sifatida qaraladi.

Ekologik ta'limda madaniyatshunoslik yondashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki ekologik ta'limning maqsadi shaxsning ekologik madaniyatidir. Shu bilan birga, ekologik madaniyat insonning ekologik dunyoqarashga asoslangan umumiy madaniyatining bir qismi sifatida emas, balki darajasi sifatida talqin etiladi. Madaniy yondashuvga muvofiq olib boriladigan ekologik ta'limning natijasi shaxs ma'naviy

madaniyatining quyidagi parametrlari hisoblanadi: Ijtimoiy-tabiiy muhitda g'amxo'rlik, yordam, yaratish, oqilona xulq-atvorga o'rnatish (axloqiy komponent), Ekologik toza turmush tarzini modellashtirish uchun asos sifatida mazmunli qadriyatlar (xulq-atvor komponenti). Kompetensiyaga asoslangan yondashuvga ko'ra, ekologik kompetensiya deganda ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishda mustaqil va jamoaviy faoliyat uchun ekologik bilim va ko'nikmalarni tizimli ravishda qo'llash tushuniladi.

Umuman, aqli zaif maktab o'quvchilarining ekologik ta'lim-tarbiyasi quyidagi tuzilish va tizimda olib borilsa, uning samaradorligi ta'minlanadi: ekologik his-tuyg'u, ekologik idrok, ekologik tasavvur, ekologik tushuncha, ekologik bilim, ma'lumot, ko'nikma, malaka, odat, ekologik madaniyat va hokazo. Tabiatni muhofaza qilish hozirgi zamonning asosiy masalalaridan biri bo'lib qolganligi o'quvchi ongiga singdiriladi.

Haqiqatdan ham, tabiiy boyliklardan haddan tashqari ko'p darajada foydalanish, yangi yerlarni rejasiz o'zlashtirish oqibatida, ekologik muvozanat keskin o'zgardi, atrof-muhit ifloslandi. Ekologik tarbiyada insonning atrof-muhitga nisbatan munosabatlari tarbiyalanib, aqli zaif o'quvchilar ongiga yoshligidan singdirib boriladi. Ekologik ta'lim-tarbiya maktabda barcha fanlarni o'qitishda amalga oshirilishi ko'zda tutiladi. Ekologik ta'lim-tarbiyaning bosh maqsadi ham yosh avlodda atrof-muhit va uning muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 50-moddasida: «Fuqarolar atrofmuhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar» va 55- moddasida esa: «Yer va er osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zahiralari umumiy boyliklardir. Ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat mudofaasidadir»¹– deb juda o'rinli ta'kidlangan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik savodxonlik va madaniyat ta'lim-tarbiya muassasalari va oilada amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ekologik tarbiya berishda milliy xususiyat va tomonlarga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Bular: suv, yer, tuproq, havo muqaddas hisoblangan. Ota-bobolarimiz: «Suv – tabiat in'omi, hayot manbai», - deb bejiz aytishmagan. Maktabda o'quvchilarni ekologik tarbiyalashda bunday ma'lumotlarni berib borish o'qituvchilarning asosiy vazifasi bo'lmog'i darkor. Atrofmuhitga, tabiat boyliklariga e'tiborsiz bo'lish butun sayyoraga jiddiy zarar yetkazishi ma'lum.

Aqli zaif o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish, tabiat, atrof-muhit bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatish pedagogika nazariyasi va amaliyotida dolzarb muammoga aylandi. Ayniqsa, maxsus maktablarda o'quvchilarni maktab partasidanoq tabiatga muhabbat ruhida tarbiya berishga astoydil kirishish zarur.

Ta'lim muassasalarida ekologik tarbiya berish mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- atrof-muhit va uning shaxs ma'naviy dunyosiga ta'siri;
- tabiat va uning ahamiyatini anglash;
- tabiatga muhabbatni shakllantirishda maktab va oilaning hamkorligi;
- o'z tumani, shaharini, qishloq va maktab hovlisini ko'klamzorlashtirishda, hatto sinf xonasidagi o'simliklarni ham parvarishlashga qiziqtirish;

¹O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi – Toshkent. O'zbekiston. 2009.36-bet

-oiladagi, maktabdagi tabiatni, o'simliklar va hayvonot dunyosini e'zozlashga o'rgatish, jonivor va qushlarni parvarish qilish;
-yoshlarni ekologik tarbiyalashda milliy an'ana va udumlarni qayta tiklash, ularga e'tiborni kuchaytirish.

Aholining ekologik madaniyatining shakllanishi, shakllanishining boshlanishi bola hayotining birinchi 7-8 yiliga to'g'ri keladi. Boshlang'ich maktab yoshi - bu inson hayotining hal qiluvchi davri, chunki bu yerda atrof-dagi dunyoga to'g'ri munosabatda bo'lish asoslari qo'yiladi. Muayyan ekologik g'oyalarni olgan o'quvchilar tabiatga nisbatan ehtiyotkor bo'ladilar. Kelajakda bu ma'lum bir mintaqada ham, butun mamlakatda ham ekologik vaziyatning yaxshilanishiga ta'sir qilishi mumkin. Ekologik ta'lim zamonaviy ta'limning o'zagiga aylanib bormoqda va uning zamonaviy tizimlarini va umuman jamiyatni qayta qurishning kalitidir. Shunday qilib, ekologik ta'limning yangi axloqning asosi va odamlarning amaliy hayotining ko'plab masalalarini hal qilishda qo'llab-quvvatlash roli bugungi kunda ayniqsa dolzarbdir.

Aqli zaif o'quvchilarni ekologik tarbiyalash o'qituvchining eng muhim vazifasi ekanligi sababli ushbu mavzuning dolzarbligi ortib bormoqda. Boshlang'ich maktab atrof muhit, jumladan, o'lkashunoslik darsida ekologik ta'limning turli shakllari va usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Maxsus maktablarda 2022-yil sentabrdan boshlab «Atrofimizdagi olam» fani «Tabiiy fan» nomi bilan o'zgartirildi va darslik sifatida o'qitila boshlandi. Quyida «Tabiiy fan» darsligi va uning o'quv rejasi bilan tanishamiz .

Tabiiy fan 1-2-sinflarda o'quvchilarga tushunarli ravishda tabiat va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlik va ziddiyatlar o'rgatiladi.

O'quvchilar insonlar oldida turgan aniq ekologik muammolarni biladilar. Bunday muammolarga jonsiz tabiatni va tuproqni ifloslanishidan, yemirilish va kuchsizlanishdan saqlash, turli tirik mavjudotlar va ularning vakillarini saqlash, insonlar sog'lig'ini saqlashda tabiatni asrash kiradi.

Tabiiy fanni o'qitish bolalarda butun Yer yuzi tabiatini asrab-avaylash hissini shakllantiradi. O'quvchilar tabiatni asrash yuzasidan olib borilayotgan amaliy ishlar yuzasidan alohida ko'nikmaga ega bo'ladilar. O'quvchilarga o'lkamizning tabiat hodisalari va undagi jismlar haqida boshlang'ich bilimlar berish, sodda misollar bilan tabiat, shuningdek , inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatish, tabiatni asrash uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni hosil qilish va shu asosda tabiatga nisbatan maqbul dunyoqarashni shakllantirish, o'quvchilarni ekologik, etik, estetik, mehnat, baynalmilal, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tabiatshunoslik kursini o'qitishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Bolalarni o'quv dasturi bo'linmalariga muvofiq yangi bilimlar bilan qurollantirish-gina emas, balki 1-2-sinflarda olgan tabiat haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish tabiatshunoslik kursining vazifasi hisoblanadi. Tabiat va jamiyat hayotini ko'p yoqlama bilish qator aloqalarni tushunishga va atrof-muhitga shaxsiy munosabatni shakllantirishga imkon beradi. Ekologik ta'lim maqsadlaridan kelib chiqib, tabiatshunoslik insonning tabiatga ta'siri bilan tanishtirishni o'z oldiga muhim vazifa qilib qo'ydi.

Tabiiy fanni o'qitish jarayonida o'qituvchi quyidagi vazifalarga e'tibor berishi lozim:

1. Jonli va jonsiz tabiat va maktab atrofidagi, viloyqtdagi, o'z yurtidagi kishilarning mehnati haqidagi tasavvur va tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish;
2. Tabiatdagi va kishilar mehnatidagi mavsumiy o'zgarishlarni kuzatish;
3. Oddiy ilmiy dunyoqarashni shakllantirish maqsadida tabiatdagi voqelikni bolalar bilan doimiy kuzatib borish;
4. Aniq misollar asosida ashyolar va tabiat hodisalari o'rtasidagi o'zaro aloqani ochib berish, tabiatning odamlar mehnatiga ta'sirini ko'rsatish;
5. Tabiatni asrashning amaliyoti haqidagi bilimni asrash yuzasidan o'tkazilayotgan tadbirlar bilan tanishtirish;
6. Sanitariya-gigiyena haqidagi bilimlarni shakllantirishda davom etish, shaxsiy va jamoa gigiyenasi ko'nikmalarini taraqqiy ettirish.

Ekologik ta'lim va tarbiya maqsadlaridan kelib chiqib, tabiatshunoslik fani o'quvchilarni insonning tabiatga ta'sirini va tabiat boyliklarini bolalarga tushuntirish vazifasini o'z oldiga qo'yadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni - Toshkent, 15.10.2020
2. Aytmetova. S. Sh. " Aqli zaif o'quvchilar psixologiyasi". Toshkent. "O'qituvchi". 1998.
3. Amirsaidova. Sh.M. " Maxsus psixologiya" .Toshkent. "Fan va texnologiya" 2020.
4. Davletshin M.G., To'ychiyeva S.M. Umumiy psixologiya. — Toshkent, 2002.
5. Mavlonova R, To'rayeva O, Xoliqberdiyev K. Pedagogika. Toshkent. "O'qituvchi", 2000.
6. Mo'minova.L.R, Amirsaidova.Sh.M, Mamarajabova.Z.N, Xamidova.M.U, Yakubjanova.D.B, Djalolova.Z.M, Abidova.N.Z. Maxsus psixologiya.Toshkent 2013.
7. Mo'minova.L.R. SHomaxmudova.R.Sh.»Imkoniyati cheklangan bolalarni individual-korreksion rivojlantirish dasturining metodik asoslari». Toshkent 2007.
8. Nuriddinova.M.I "Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi" Toshkent. "Cho'lpon" 2005.
9. Под ред. Н. С.Назаровой "Специальная педагогика". Москва: "Владосъ", 2003.

НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ.

Ахмедова Дилноза Фуркадовна

преподаватель кафедры Клинические основы специальной педагогики, ТГПУ имени Низами

Игамбердиева Камола Шухратовна

Студентка, Ташкентский Государственный Педагогический Университет имени Низами

Детский церебральный паралич (ДЦП) - группа стабильных нарушений развития моторики и поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам, обусловленным повреждением или аномалией развития головного мозга у плода или новорожденного ребёнка

Ведущим фактором развития ДЦП является повреждение или аномалии развития головного мозга плода или новорожденного. На 1000 новорожденных приходится 2-3 ребенка с данным заболеванием.

К причинам возникновения Детского церебрального паралича относят:

1. Преждевременные роды; осложнения во время родов; тугое обвитие пуповиной.
2. Слишком крупный плод; низкая масса тела при рождении, особенно, если масса тела меньше 1 кг.
3. Множественные плоды (двойня, тройня и более).
4. Врожденные патологии строения головного и спинного мозга; нарушения кровообращения головного мозга у плода; преэклампсия и эклампсия.
5. Инфекционные заболевания, перенесенные матерью во время беременности; заболевания щитовидной железы и сахарный диабет у матери.
6. Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца у матери.
7. Курение и употребление алкоголя во время беременности.
8. Резус-конфликт матери и плода.
9. Гиповитаминозы и авитаминозы у матери.
10. Гемолитическая болезнь новорожденного.
11. Плохая экологическая обстановка.

По Международной классификации болезней и проблем Десятого пересмотра, Детский церебральный паралич подразделяется на:

G80.0 - Спастический церебральный паралич

G80.1 - Спастическая диплегия

G80.2 - Детская гемиплегия

G80.3 - Дискинетический церебральный паралич

G80.4 - Атаксический церебральный паралич

G80.8 - Другой вид детского церебрального паралича

Спастический церебральный паралич - напряженные мышцы. Данный вид паралича является наиболее распространенным, и составляет 80% всех случаев. Тонус мышц повышен, они постоянно находятся в состоянии сокращения, что затрудняет деятельность.

Спастическая диплегия - форма детского церебрального паралича, при которой отмечается нарушение нормальной работы мышц верхних и нижних конечностей.

стей, нарушение роста костей, а также отклонение в их развитии, вследствие поражения головного мозга. Диплегия характеризуется поражением обеих сторон – нижних или верхних конечностей, в большинстве случаев происходит поражение ног. Она также известна под названием болезнь Литтля.

Детская гемиплегия - синдром, который проявляется полной утратой произвольных движений в конечностях на одной стороне тела.

Дискинетический церебральный паралич - неконтролируемая двигательная деятельность. При дискинетическом ДЦП наблюдаются неконтролируемые движения рук или ног; они могут быть как медленные и гибкие, так и быстрые и порывистые.

Атаксический церебральный паралич - это нарушение контроля и координации движений тела, особенно при ходьбе. При атаксическом типе, который возникает менее чем у 5 % детей с церебральным параличом, отмечается плохая координация, а также слабость мышц.

Речь ребенка с Детским церебральным параличом

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят, в первую очередь, от локализации и тяжести поражения мозга. Отставание в развитии речи при ДЦП связано также с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, недостаточностью предметно-практической деятельности и социальных контактов, детям не хватает общения со сверстниками.

Часто родители вносят свой вклад в речевые нарушения своих детей. К примеру, очень заботливые родители постоянно выполняют за ребенка всю работу, они предугадывают его желания. В таком случае у ребенка не формируется потребность в речевом общении, которая является важной предпосылкой развития речи.

Также негативно на речевое развитие сказывается пребывание ребенка в различных лечебных учреждениях. Постоянно сменяющиеся врачи, нервное напряжение и возможный разрыв с матерью вследствие диспансеризации разрушают в ребенке всякое стремление говорить.

Длительное сохранение патологических тонических рефлексов оказывает отрицательное влияние на мышечный тонус артикуляционного аппарата. Выраженность тонических рефлексов повышает тонус мышц языка, затрудняет дыхание, голосообразование, произвольное открывание рта, движения языка вперед и вверх. Подобные нарушения артикуляционной моторики задерживают формирование голосовой активности и нарушают звукопроизводительную сторону речи. Наиболее выраженные нарушения артикуляционной моторики отмечаются у детей, у которых значительно поражены верхние конечности.

У преобладающего количества детей с церебральным параличом в раннем возрасте крайне медленно увеличивается активный словарь, длина предложения, речь долго остается неразборчивой. Пассивный словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно больше активного. Задерживается развитие мелодико-интонационной стороны речи, а также восприятие и воспроизведение ритма. Речевая активность детей низкая, в речи преобладают отдельные слова, реже — простые короткие предложения. С трудом формируется связь между словом, предметом и простейшим действием. Особенно сложно усваиваются слова, обозначающие действие. Часто они заменяются словами, обозначающими

ми предметы. У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного аппарата недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи, стойко нарушено произношение звуков.

На начальном этапе становления речи многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится неправильно либо заменяется близкими по структуре воспроизведения, что приводит к общей невнятности речи. Для многих детей с церебральным параличом характерно патологическое усвоение фонем, не совпадающее с последовательностью их усвоения при нормальном развитии.

В тяжелых случаях дети не различают звуки на слух, не выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые ряды. В более легких случаях отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми звуками. В дошкольном возрасте многие дети общаются с окружающими с помощью простых коротких предложений из двух—трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого развития, дети не реализуют своих возможностей в общении (на заданные вопросы часто дают стереотипные однословные ответы). У большинства детей с ДЦП отмечаются своеобразные нарушения лексического строя речи, обусловленные спецификой заболевания.

Своеобразное формирование словарного запаса находит свое выражение в нарушении усвоения многих языковых структур. Особенно ограничен запас слов, обозначающих действия, признаки и качества предметов. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении предлогов, словосочетаний с предложными конструкциями, а также слов, обозначающих пространственно-временные отношения, абстрактные понятия. Часто у детей с церебральным параличом отмечаются нарушения формирования грамматического строя речи, которые зачастую обусловлены лексическими расстройствами.

Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно и с большим трудом, что во многом обусловлено ограничением речевого общения, нарушением слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и недоразвитием познавательной деятельности. Дети испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в предложении, употреблении правильных падежных окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, незаконченность предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, вот и др.).

Даже к началу обучения в школе большинство детей с церебральным параличом практически не умеют пользоваться грамматическими средствами оформления предложений. У них отчетливо выявляется недостаточная сформированность связной речи. Возрастная динамика речевого развития детей с церебральным параличом во многом зависит от состояния интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем более благоприятная динамика развития речи, лучше результаты логопедической работы.

К основным приемам коррекции звукопроизношения относят артикуляционную гимнастику, логопедический массаж и дыхательную гимнастику.

Для лучшего результата важно мотивировать ребенка на занятия. Ежедневно демонстрировать, как слова действуют на маму быстрее крика и не доводят до плача самого малыша, привлекают внимание сверстников и не отторгают их.

Ребенок должен понимать, что говорить – это удобно, интересно, полезно и речь помогает во всех делах и развлечениях.

Гимнастика, проводимая с детьми, в первую очередь направлена на усиление активности губ и языка. Упражнения для губ создают уклады, необходимые в дальнейшем для произнесения звуков: «а», «о», «у», «и». Упражнения для языка должны выработать мышечный стереотип движений при произношении согласных и складывания слогов в слова и предложения.

Почти все дети с ДЦП при любых занятиях, требующих физических усилий, быстро утомляются, в отличие от их здоровых сверстников. Поэтому артикуляционную гимнастику стоит сменять массажем лица для того, чтобы ребенок отдохнул.

Приемы для массажа лица весьма простые – это поглаживание, растирание, разминание и вибрация. Все эти действия позволяют изменить состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей речевого аппарата.

Если ежедневно, регулярно пощипывать, поглаживать, разминать кожу щек, губы, вероятность парезов и параличей значительно снижается.

Стоит отметить, что даже у массажа также есть противопоказания, при которых с занятиями с ребенком стоит отложить. Это лихорадочные состояния, острые воспаления, диатезы, стоматиты, склонность к носовым кровотечениям, тошнота. Все ощущения при занятиях должны быть приятными.

Дыхательные упражнения при ДЦП

Чаще всего специалисты начинают дыхательную гимнастику со статических упражнений, не требующих участия рук и ног. Например:

1. Лечь на спину, вытянув конечности. Сделать глубокий вдох, глубокий выдох с втягиванием живота.
2. Стоя, сидя или лежа выполнять ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном для ребенка темпе, 30—60 с.
3. Выполнять то же самое при зажатой одной ноздре — ритмичное дыхание через другую ноздрю.

Но так же существуют и более сложные упражнения. Такие как:

1. Сидя или стоя. Ноги вместе, руки на поясе. Повороты туловища в стороны. При выполнении упражнения — выдох, при возвращении — вдох.
2. Лежа на спине. Поднимание рук вверх и опускание их вдоль головы — вдох. При возвращении — выдох.
3. Стоя. Ноги вместе, руки на поясе. Приседание — выдох, возвращение — вдох, и так далее.

Существуют различные методики дыхательной гимнастики. Ту, которая подойдет именно Вашему ребенку - может посоветовать педиатр или логопед.

В процессе своевременно начатой и систематической работы оказывается возможным скорректировать отклонения в речевом развитии у детей с церебральным параличом вплоть до абсолютно здоровой дикции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Юсупов Дильмурад. «Наши дети уникальные, а не „умственно отста-
лые“! // Д. Юсупов – Текст: непосредственный // Газета.uz. – 2019.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 29.04.2019 г. № УП-5712 «Об
утверждении концепции развития системы народного образования республики
Узбекистан до 2030 года».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13.10.2020 г. №
ПП-4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования
и воспитания детей с особыми образовательными потребностями».
4. «Детский церебральный паралич»
Автор: Сальков Владимир Николаевич, Шмелева Светлана Васильевна, Коно-
валенко Светлана Владимировна
Редактор: Самуйлова И. Н.
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2020 г.
5. «Адаптивная физическая культура. Комплексы упражнений для детей с ДЦП.
Формы атонически-астатическая и гиперкинетическая. практическое пособие»
Автор:Рябова Елена Владимировна
Издательство:Владос
Год выпуска:2020

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda bog'langan dialogik va monologik nutqni rivojlantirish xususiyatlari

Erkinova Sarvinoz Farhod qizi.

Nizomiy nomidagi T.D.P.U ning

Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti

2- kurs talabasi.

Ilmiy raxbar: D.G.Azizova

Annotatsiya.

Bog'langan nutq-nutq faoliyatining yanada murakkab shakli. Bu faqat o'ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Bog'langan nutq tizimli, navbatma-navbat taqdimot xarakteriga ega. Bog'langan izchil xabar-bu batafsil bayondir. Shuning uchun bog'langan nutq deganda mantiqiy, bog'langan va grammatik jihatdan to'g'ri amalga oshiriladigan aniq tarkibning batafsil taqdimoti tushuniladi.

Kalit so'zlar: Bog'langan nutq, rivojlantirish ,sifat ,korreksion , tizim, asos, majmua ,maslahat, dialog.

Bog'langan nutqni shakllan buzilishi butun asoslar majmuasi bilan asoslanadi. Kognitiv faoliyatning buzilishi bilan bir qatorda, dialogning etarli darajada shakllanmaganligi bog'langan nutqning rivojlanmaganligida muhim rol o'ynaydi. Dialogik nutq, ma'lum bo'lishicha, monologikdan oldin bo'lib, uning shakllanishiga tayyorgarlik ko'radi. Intellektual kamchiligi bo'lgan o'quvchilar ko'pincha biron bir hodisaning mazmunini suhbatdoshga tushunarli bo'lishi uchun aniq va aniq etkazish zarurligini tushunmaydilar. O'quvchilar bayonot mavzusiga qiziqish bildirganda va bog'langan bayonotlarning tabiati o'zgarganda, ular yanada kengroq va bog'langan bo'lib, jumladagi so'zlar soni ko'payadi. Shunday qilib, bog'langan nutqning tabiati ta'sir va motivatsiyaga ega. Bog'langan bayonotlarning xususiyatlari ko'p jihatdan vazifalarning tabiati bilan belgilanadi (takrorlash, bir qator syujet rasmlari bo'yicha hikoya, taqdimotga ko'ra mustaqil hikoya va boshqalar). L. V. Zankov va M. F. Gnezdilovning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, intellektual kamchiligi bo'lgan o'quvchilar uchun bir qator syujet rasmlari bo'yicha hikoyalardagi so'zlar soni berilgan mavzudagi hikoyalarga qaraganda 2,5 baravar ko'p. Buning sababi, bir qator syujet rasmlari tasvirlangan voqealarning ketma-ketligini, ularning dinamikasini belgilaydi.

Mustaqil hikoyaga qaraganda ancha sodda, intellektual kamchiligi bo'lgan o'quvchilar tomonidan qayta hikoya qilinadi. Qayta hikoya qilish syujetni mustaqil ravishda yaratishni, berilgan mavzuni puxta ochib berishni, voqealar ketma-ketligini aniqlashni anglatmaydi. Qayta hikoya qilishda matn mazmunini eslab qolish katta rol o'ynaydi. Intellektual kamchiligi bo'lgan o'quvchilar ko'pincha hikoyada tafsilotlari bo'lmagan voqealarni qo'shadilar, aslida bu tasodifiy uyushmalar, g'oyalar va bilimlarning noto'g'ri ekanligi bilan izohlanadi. Ixtisoslashtirilgan maxsus quyi sinflarida intellektual kamchiligi bo'lgan o'quvchilarda bog'langan nutqni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ishlar dialogik nutqni rivojlantirish bilan boshlanadi, nutq aloqasining yengil va asosiy shakli sifatida namoyon bo'ladi.

Dialogning shakllanishi lug'atning kengayishi va takomillashtirilishi, jumla tuzilishi, so'z o'zgarishi va so'z shakllanishining rivojlanishi bilan birga amalga oshiriladi. Kognitiv va tarbiyaviy maqsadlar bilan bir qatorda, sinfda dialog o'tkazishda o'quvchilar nutqini maxsus rivojlantirish vazifasi qo'yiladi. B dialogik

nutqni shakllantirish bo'yicha ish jarayonida aqliy zaiflik (intellektual nogironlik) bo'lgan o'quvchilar savollarni tinglash va tushunishni o'rganishlari, o'zlari savollar berishlari, savol mazmuniga muvofiq o'z fikrlarini savollarga javoblarda to'g'ri va aniq ifoda eta olishlari shart. Dialogik nutqni rivojlantirish usullari suhbat va taqliddir. Ushbu usullar usullar orqali amalga oshiriladi:

1) suhbatni qabul qilish, 2) teatrlashtirishni qabul qilish (taqlid va takrorlash).
3). Suhbatni o'tkazish uch bosqichni o'z ichiga oladi: kirish, mavzuni rivojlantirish, tugatish.

Kirish qismida aqliy zaiflik (intellektual nogironlik) bo'lgan o'quvchilarning e'tiborini suhbat mavzusiga jalb qiladi, suhbat mavzusini idrok etishga ma'lum bir munosabat beriladi. Suhbat jarayonida semantik aniqlik va javoblarning to'g'ri to'liq dizaynini talab qiladigan savollar qisqa va aniq qo'yiladi. Suhbatda aqliy zaiflik (intellektual nogironlik) bo'lgan barcha o'quvchilar ishtirok etishlari kerak. Suhbat oxirida xulosa qilinadi, umumlashtiriladi. R. E. Levinning so'zlariga ko'ra, bunday ishda ko'rgan narsalarning tafsilotlarini xotiradan ko'paytirish, O'qilgan matn so'zlari bilan jumlar tuzish, matn ustida ishlash jarayonida nutqning ritmik va melodik tomonini rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish alohida ahamiyatga ega. Aloqa vositasi sifatidabog'langanutqni rivojlantirishga alohida e'tibor berilishi kerak. R. E. Levina tushunishni rivojlantirishga va faol nutq faoliyatiga bo'lgan ehtiyojni shakllantirishga qaratilgan muayyan vazifalar to'plamini qo'yadi. Ushbu vazifalar doirasiga nutqqa e'tiborni rivojlantirish, nutqni tinglash qobiliyati, ma'noni tushunish ustida ishlash, ijobiy motivatsiyani rivojlantirish kiradi. Intellektual kamchiligi bo'lgan o'quvchilar uchun teatrlashtirish usullaridan (dramatizatsiya o'yinlari, teatrlashtirilgan tomoshalar) foydalanish juda muhim hisoblanadi, chunki u hissiy jihatdan nutqni rivojlantirishga yordam beradi, lug'atni boyitadi, grammatik tizimni shakllantiradi, nutqni faollashtiradi. Sinfda siz she'riy matnlarni dramatizatsiya qilish o'yinlaridan foydalanishingiz kerak, ular avval to'liq yodlanadi, so'ngra rollar bo'yicha takrorlanadi va nasrni dramatizatsiya qilish o'yinlari (rollar bo'yicha o'qish). Bog'langan monologik nutqni shakllantirish bo'yicha ishlarni takomillashtirish aqliy zaiflik (intellektual nogironlik) bo'lgan o'quvchilardabog'langanutqni psixolingvistik pozitsiyalardan o'rganish zarurati tug'iladi, ya'ni bog'langanmatnni yaratishning etakchi operatsiyalarini hisobga olgan holda. Psixolingvistik yondashuvda matnbog'langan tarkibiy shakllanish sifatida qaraladi, uning barcha darajalarining tarkibiy qismlari semantik xarakterga ega bo'lib, bir-biridan faqat umumiy tuzilishdagi ahamiyat darajasi bilan farq qiladi. Ular qo'shma mavzu, g'oya yoki bayonot mavzusi, ma'ruzachining niyatini amalga oshirish deb hisoblanadigan umumiy fikr bilan birlashtirilgan. Matnning yaxlitligi A. A. Leontiva, birinchi navbatda semantik birlikni ifodalaydi Matnning semantik tuzilishi ichki dasturlash bosqichida yotadi, bu esa o'z navbatida ma'lum semantik xususiyatlarga ega. Uning oqimining naqshlari universal deb hisoblanadi va ma'lum bir tilga bog'liq emas. Ichki dasturlash bosqichi nutqni lingvistik qurishdan oldingi bosqichdir.

Keyinchalik, bog'langanutqni yaratish jarayonida individual jumalarni ichki dasturlash, leksik va grammatik tuzilish va motorni amalga oshirish kabi operatsiyalar bo'lishi mumkin. Bog'langan matnni yaratish jarayonining psixologik tuzilishini hisobga olgan holda, o'qituvchi ikki yo'nalishdabog'langanutq

ustida ish olib boradi: 1) ichki (semantik) dasturlashni rivojlantirish; 2) bogʻlanganmatni loyihalash uchun lingvistik vositalarni shakllantirish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития [Текст] / под ред. К. С. Леbedinskoy. – М. : Akademiya, 1982. – 328 s.
2. Aksènova, A. K. Obuchenie russkomu yazyku vo vspomogatelnoy shkole [Текст] / A. K. Aksenova. – М. : Prosveshchenie, 1998. – 201 s.
3. Aleksandrov, Yu. I. Osnovy psixofiziologii [Текст] / Yu. I. Aleksandrov. – М. : Infra, 1997. – 432 s.
4. Alekseeva, M. M. Metodika razvitiya rechi i obucheniya rodnomu yazyku doskolnikov [Текст] : ucheb. posobie dlya stud. vyssh. i sred. ped. ucheb. zavedeniy / M. M. Alekseeva, B. I. Yashina. – 3-ye izd., stereotip. – М. : Izdatelskiy sentr «Akademiya», 2000. – 400 s.
5. Axutina, T. V. Porojdenie rechi [Текст] / T. V. Axutina. – М. : Akademiya, 1998. – 230 s.
6. Badalyan, L. O. Nevropatologiya [Текст] / L. O. Badalyan. – М. : Akademiya, 2003. – 391 s.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bog'langan dialogik va monologik nutqini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.

*Zulfiqorova Umida Nozim qizi.
Nizomiy nomidagi T.D.P.U ning
Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti
2- kurs talabasi.
Ilmiy raxbar: D.G.Azizova*

Annotatsiya.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan maktabda borliq haqidagi tasavvurlarini shakllantirishni ko'zda tutilgan bo'lib, uning mazmunida tabiat-inson-jamiyat tushunchalari bir-biriga uzviy holda bog'liq ekanligi aks etadi. Ushbu fan alohida yordamga muxtoj bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktablarda o'qitiladigan boshqa maxsus ta'lim va korreksion fanlar qatorida o'quvchilarni jamiyatda mustaqil hayotga har tomonlama xususan, ijtimoiy-hayotga tayyorlash, nutqini rivojlantirish, muloqatda bo'lish kabilarni nazarada tutilgan.

Kalit so'zlar: Bog'langan nutq, rivojlantirish, sifat, korreksion, tizim, asos, majmua, maslahat, dialog.

Tabiiy fanni darslarida aqli zaif bolalarni ta'limga qamrab olingunga qadar atrof - muhit haqidagi tasavvurlarning cheklanganligi, bog'langan dialogik va monologik nutqning yetarlikcha shakllanmaganligi ushbu fanni o'qitish bilan bir vaqtning o'zida o'quvchilarning so'z-mantiq tafakkuri va nutqini shakllantirishni ham ko'zda tutadi. Bundan tashqari ushbu fan mazmunida hayot xavfsizligi asoslarini va yo'l harakati qoidalarini o'rgatish yuzasidan talablar ham o'z aksini topgan. Demak, dastur taxlili shuni ko'rsatdiki, ushbu o'quv tabiiy fanining asosiy vazifalari o'quvchilarni:

- atrofda narsalar (predmetlar), tabiat va uning hodisalari bilan tanishtirish;
- atrofda narsalar (predmetlar), tabiat va uning hodisalari haqidagi tasavvurlarini tizimlashtirish, boyitish;
- tevarak-atrofdagi narsa va hodisalarni o'z nomi bilan atashga o'rgatish;
- tevarak-atrofdagi narsa va hodisalarning xususiyatlari, ahamiyati va insonlar hayotiga ta'sirini anglash va farqlashga o'rgatish;
- shaxs rivojlanishida muhim me'yor qoidalariga rioya qilishga o'rgatish;
- ma'naviy-axloqiy, iqtisodiy, xuquqiy, gigienik, yestetik, mehnat, jismoniy, jinsiy, yekologik va x. tarbiya yo'nalishlari bo'yicha ko'zda tutilgan talablarni tushunishga va ularga rioya qilishga o'rgatish;
- atrofda yuz berayotgan voqea-hodisalarga ongli munosabatda bo'lishga o'rgatish;
- o'zi va o'zgalar (yaqinlari, tengdoshlari, oila-a'zolari hayoti, salomatligi va mehnatiga ma'suliyatli munosabatda bo'lishga o'rgatish;

Tabiiy fanni o'qitish bolalarda butun Yer yuzi tabiatini asrab-avaylash hissini shakllantiradi. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar tabiatni asrash yuzasidan olib borilayotgan amaliy ishlar yuzasidan alohida ko'nikmaga yega bo'ladilar. O'quvchilarga o'lkamizning tabiat hodisalari va undagi jismlar haqida boshlang'ich bilimlar berish; sodda misollar bilan tabiat, shuningdek, inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatish; tabiatdan foydalanish va uni asrash bo'yicha inson faoliyati bilan tanishtirish; tabiatni asrash uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni

hosil qilish va shu asosda tabiatga nisbatan maqbul dunyoqarashni shakllantirish; o'quvchilarni ekologik, etik, estetik, mehnat, baynalmilal, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tabiashunoslik kursini o'qitishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Ekologik ta'lim maqsadlaridan kelib chiqib, tabiashunoslik insonning tabiatga ta'siri bilan tanishtirishni o'z oldiga muhim vazifa qilib qo'yadi.

Tabiiy fanni o'qitish jarayonida o'qituvchi quyidagi vazifalarga e'tibor berishi lozim:

1. Jonli va jonsiz tabiat va maktab atrofidagi, viloyatdagi, o'z yurtidagi kishilarning mehnati haqidagi tasavvur va tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish;

2. Tabiatdagi va kishilar mehnatidagi mavsumiy o'zgarishlarni kuzatish;

3. Oddiy ilmiy dunyoqarashni shakllantirish maqsadida tabiatdagi voqelikni bolalar bilan doimiy kuzatib borish;

4. Aniq misollar asosida ashyolar va tabiat hodisalari o'rtasidagi o'zaro aloqani ochib berish, tabiatning odamlar mehnatiga ta'sirini ko'rsatish;

5. Tabiatni asrashning amaliyoti haqidagi bilimni asrash yuzasidan o'tkazilayotgan tadbirlar bilan tanishtirish;

6. Sanitariya-gigiena haqidagi bilimlarni shakllantirishda davom yetish, shaxsiy va jamoa gigienasi ko'nikmalarini taraqqiy ettirish.

Yekologik ta'lim va tarbiya maqsadlaridan kelib chiqib, tabiashunoslik fani o'quvchilarni insonning tabiatga ta'sirini va tabiat boyliklarini bolalarga tushuntirish vazifasini o'z oldiga qo'yadi.

Tabiatni asrash masalasi tabiashunoslik fanining bosh vazifalaridan biri bo'lib, u bolalarda tabiiy boyliklarni asrash va ko'paytirishga intilishni tarbiyalashga yordam beradi. O'quvchilar tabiatning biron-bir bo'lagining halokati boshqalarning halokatiga olib kelishi haqida tasavvurga yega bo'ladi; ular o'simliklarni o'stirish, mahalladagi daraxtlarni parvarishlash, qushlarni boqish uchun o'simliklar mevasini terish, maktab bog'ida o'stirish uchun gullar urug'ini ekish, jonli burchakda ishlash kabi tabiatni asrash yumushlarida qatnashadi.

Birinchi navbatda tabiatga ehtiyotlik bilan munosabatda bo'lishda insonning roli ko'rsatiladi. Inson yerni, tuproqni, o'simliklarni, hayvonlarni, suv va havoni asrashi lozim ekanligi eslatiladi. O'quvchilar O'zbekiston Respublikasining tabiatini asrash bo'yicha qonunchilik hujjatlari bilan tanishadilar.

Tabiatni asrash masalasini o'rganish faqat bu mavzu bilan cheklanib qolmaydi. Bu masala tabiashunoslik fani uchun asosiy bo'lib qolaveradi. O'quvchilar tabiatni asrash zarurligi haqidagi xulosa va umumlashmalarga keladi, bu o'qituvchiga O'zbekistonning tabiatni asrash haqidagi qonunni kichik yoshdagi o'quvchilarning ongiga etkazish imkonini beradi.

Tabiatshunoslik fanini o'rganishda kuzatish, ekskursiya, tajriba, amaliy ishlar yetakchi o'rin tutadi. Bolalarni kuzatish usullariga o'rgatish, ularning natijalarini kundalik daftarga belgilash, ular asosida xulosa va umumlashmalar qilish davom ettiriladi. Ekskursiyalar o'tkazishga, tabiat ashyolari va voqeligini tabiiy holatda o'rganishga katta e'tibor beriladi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda bog'langan dialogik va monologik nutqni rivojlanganligiga bog'liqdir. Zero, ongli olingan bilimlar nutq muloqati vositasida namoyon bo'ladi. Shunday ekan, imkoniyati cheklangan o'quvchi larda tabiiy fan darslari jarayonida bog'langan dialogik va monologik nutqni rivojlantirish aqli zaif

o'quvchilarni kelajakda yuqori sinflarda geografiya, tarix, tabiatshunoslik va bosh barcha fanlarda o'z fikr va mulohazalarini, olgan bilimlari natijalarini bayon etishga zamin yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Vlasova, T. A. *Deti s otkloneniyami v razvitii* [Tekst] : uchebnik / T. A. Vlasova, M. S. Pevzner. – M. , 1973. – 317 s.
2. Vlasova, T. A. *Uchitelyu o detyax s otkloneniyami v razvitii* [Tekst] : uchebnik / T. A. Vlasova, M. S. Pevzner. – M. , 1980. – 298 s.
3. Vorobèva, V. K. *Metodika razvitiya svyaznoy rechi u detey s sistemnym nedorazvitiem rechi* [Tekst] / V. K. Vorobèva. – M. : Vlados, 2007. – 243 s.
4. *Vospitanie i obuchenie detey s rasstroystvami rechi* [Tekst] / pod red. S. S. Lyapidevskogo, V. I. Seliverstova. – M. , 1968. – 231 s.
5. Выготский, Л. С. *Вопросы детской психологии* [Tekst] / Л. С. Выготский. – М. : Академия, 1999. – 250s.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

КУЗИЕВА Д.У. магистр 1-курса, ТГПУ имени Низами

Аннотация: эффективность использования игровых технологий в начальной школе обеспечивают лишь такие задачи-проблемы, которые соответствуют уровню умственного развития учащихся, имеющимся у них необходимым для решения знаниям и возможностям в приобретении новых знаний.

Ключевые слова. образования, обучения, воспитания, инновация, эффективность, технология, начальной школе.

Annotation: The effectiveness of the use of gaming technology in elementary school provides only such tasks-problems that correspond to the level of mental development of students, which they have the necessary knowledge and opportunities to solve new knowledge.

Keywords. Education, training, education, innovation, efficiency, technology, elementary school.

Специфика творческих задач предполагает использование вспомогательных приемов анализа - «эвристических». К таким приемам относится прием конкретизации, когда решающий придает абстрактным данным более конкретную форму. Наиболее распространен прием варьирования, облегчающий выявлению функциональных связей между данными. Этот прием заключается в том, что решающий произвольно отбрасывает или изменяет величину одного из данных (а иногда и нескольких) и на основе логического рассуждения выясняет, какие следствия вытекают из такого преобразования, как отразилось изменение одного из данных на остальных.

Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмического типа, ориентированной на формально логический анализ задач на уроках русского языка, закономерно приводящей к выбору соответствующего конкретного способа решения, является необходимым, но недостаточным условием развития мышления. Необходимы такие приемы, во-первых, потому, что содействуют совершенствованию репродуктивного мышления как важного компонента творческой деятельности. Во-вторых, эти приемы - тот фонд знаний, из которого решающий может черпать «строительный материал» для создания способов решения новых для него задач. Недостаточность же таких приемов заключается в том, что, не соответствуя специфики продуктивного мышления, они не стимулируют интенсивное развитие именно этой стороны мыслительной деятельности.

Л.С.Выготский еще в 20-х годах прошлого столетия обратил внимание на изменение содержания и динамики детской игры. Одна из глав этой книги Л.С.Выготского «Педагогическая психология» содержит исследование педагогического значения игры. «...уже давно обнаружено, — пишет Л.С.Выготский, — что игра не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возникает на всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную особенность человеческой природы. ... Они [игры] организуют высшие формы поведения, бывают связаны с разрешением довольно сложных задач поведения, требуют от играющего напряжения, смет-

ливости и находчивости, совместного и комбинированного действия самых разных способностей и сил.

В игре усилие ребёнка всегда ограничиваются и регулируется множеством усилий других играющих. Во всякую задачу-игру входит как непереносимое её условие умение координировать своё поведение с поведением других, становиться в активное отношение к другим, нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчитывать наперёд результат своего хода в общей совокупности всех играющих. Такая игра есть живой, социальный, коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет из себя совершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений. Особенность игры — подчиняя всё поведение известным условным правилам, она первая учит разумному и сознательному поведению. Она является первой школой мысли для ребёнка. Всякое мышление возникает как ответ на известное затруднение вследствие нового или трудного столкновения элементов среды. Там где, этого затруднения нет, там, где среда известна до конца и наше поведение, как процесс соотнесения с ней, протекает легко и без всяких задержек, там нет мышления, там всюду работают автоматические аппараты. Но как только среда представляет нам какие-либо неожиданные и новые комбинации, требующие и от нашего поведения новых комбинаций и реакций, быстрой перестройки деятельности, там возникает мышление как некоторая предварительная стадия поведения, внутренняя организация более сложных форм опыта, психологическая сущность которых сводится в конечном счёте к известному отбору из множества представляющихся возможными, единственно нужных в соответствии с основной целью, которую должно решить поведение.

Мышление возникает от столкновения множества реакций и отбора одних из них под влиянием предварительных реакций. Но именно это и даёт нам возможность, вводя в игру известные правила и тем самым ограничивая возможности поведения, ставя перед поведением ребёнка задачу достижения определённой цели, напрягая все инстинктивные способности и интерес ребёнка до высшей точки, заставить его организовать своё поведение так, чтобы оно подчинялось известным правилам, чтобы оно направлялось к единой цели, чтобы оно сознательно решало известные задачи.

Иными словами, игра на уроках русского языка, есть разумная и целесообразная, планомерная, подчинённая известным правилам система поведения или затрата энергии учеников начальных классов. Этим она обнаруживает свою полную аналогию с трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки которой всецело совпадают с признаками игры, за исключением только результатов.

Таким образом, при всей объективной разнице, существующей между игрой и трудом, которая позволяла даже считать их полярно-противоположными к друг другу, психологическая природа их совершенно совпадает. Это указывает на то, что игра является естественной формой труда ребёнка, присущей ему формой деятельности, подготовлением к будущей жизни. Ребенок всегда играет, он есть существо играющее, но игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений».

Польский исследователь Стефан Шуман отмечает, что игра в начальных классах — характерная и своеобразная форма активности ребёнка, благодаря которой он учится и приобретает опыт. Шуман указал на тот факт, что игра побуждает в ребёнке самые высокие эмоциональные переживания и активизирует его самым глубоким образом. Согласно Шуману, игру можно воспринимать как процесс развития, направленный своеобразным образом на формирование наблюдательности, воображения, понятий и навыков.

Игра настолько многофункциональна, оригинальна, уникальна, ее границы настолько обширны и прозрачны, что дать ей какое-либо четкое, лаконичное определение, наверное, просто невозможно. Многие объяснения игры, которыми располагает наука, неточные, неполные, а иногда и просто неверные. Нидерландский философ культуры Йохан Хейзинга так смотрит на эту проблему: «Пожалуй, можно было бы принять одно за другим все перечисленные токования, не впадая при этом в обременительную путаницу понятий. Отсюда следует, что все эти объяснения верны лишь отчасти. Если хоть одно из них было исчерпывающим, оно исключало бы все остальные либо, как высшее единство охватывало их и вбирала в себя».

В начальной школе игра — исторически возникший вид деятельности детей, заключающейся в воспроизведении действий взрослых и отношений между ними и направленный на ориентировку и познание предметной и социокультурной действительности, одно из средств физического, умственного и нравственного воспитания детей.

Игра является предметом изучения различных наук — истории культуры, русского языка, литературы и так далее.

Предметом специального исследования игры стали впервые в работах немецкого философа и психолога К.Гросса, который развил предположение об упражняющей функции игры. Его теория носит название «теории предупреждения». Это положение удачно выразил сторонник этой теории В.Штерн, назвав игру «зарей серьезного инстинкта».

Существенную поправку к теории Гросса внес К.Бюллер. Самую игру определял как деятельность, сопровождающуюся «функциональным удовольствием» и ради него совершаемую. С новой теорией выступает голландский зоопсихолог Boytendayk (Бейтендейк). Он уделял главное внимание природе игры. Он связывал основные особенности игры с характерными чертами поведения, свойственными детскому организму. Таких особенностей он выделял четыре: ненаправленность движений, импульсивность, аффективная связь с окружающими, робость, боязливость, застенчивость. Он делает вывод, что игра всегда связана с каким-либо предметом, который содержит много новизны и сам как бы играет с играющими. Существует три влечения, находящихся за инстинктами: влечение к освобождению, влечение к слиянию с окружающим, влечение к повторению.

Список литературы

- 1.Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., Педагогика. 1991.
- 2.Попова В.И. Игра помогает учиться. //Начальная школа №2, 1987 стр.39
- 3.Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.,

4. Халиков А.А. Современный русский язык. Навои нашриёти.,2018

5. Шмаков С.А. Игры учащихся — феномен культуры. М., 1994.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK MAHORATINI REFLEKSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Ismailova L.M.

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik maxoratini va faoliyatini uning yutuqlari, kamchiliklari va kelajakda o'z oldiga qo'ygan ilmiy tadqiqot yo'nalishlarini tahlil qilishi pedagogik maxoratini rivojlantirishdan iboratdir. Ana shu maqsadda ushbu makolada bugungi bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligi va uning o'z faoliyatini tahlil qiluvchi soha – refleksiya tushunchasiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'z: pedagog, pedagogik maxorat, kasbiy refleksiya, pedagogik faoliyat, bo'lajak o'qituvchi refleksiv jarayonlar, falsafiy kategoriya, tashxis,

Bugungi rivojlangan bir davrda ta'lim-tarbiya jarayoniga katta e'tibor berilmoqda. Zamonaviy ilm-fan, texnika va texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanish davrida ta'lim tizimiga va unda faoliyat olib borayotgan bo'lajak o'qituvchilarga katta e'tibor berilmoqda. Mamlakatimizda bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy qiyofasi, aqliy salohiyati hamda pedagogik maxoratiga nisbatan jiddiy talablar qo'yilmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik maxoratini va uning faoliyati davomida uning yutuqlari, kamchiliklari va kelajakda o'z oldiga qo'ygan ilmiy tadqiqot yo'nalishlarini tahlil qilishi pedagogik tayyorgarlikni rivojlantirishdan iboratdir. Ana shu maqsadda ushbu tadqiqot ishida bugungi bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligi va uning o'z faoliyatini tahlil qiluvchi soha – refleksiya tushunchasiga e'tibor qaratildi. Uzluksiz ta'lim tizimida kasbiy pedagogik tayyorgarligini tahlil qilish va ularning kelajakdagi tadqiqot ishlariga ham nazariy, ham metodik amaliy yordam berishdan iboratdir [

“Bugungi zamonaviy falsafada esa refleksiya nazariy va amaliy jihatdan farqlanadi. Birinchisi, bo'lajak o'qituvchilar tomonidan tushunchalarning rivojlanish jarayonining yagona tushunchalar doirasidagi bir ta'rifdan boshqasiga o'tish imkoniyatini beradigan metod sifatida; ikkinchisi esa individual harakat yoki fikrni tushuncha bilan nisbatlash jarayoni, bunda nisbatlash o'lchovi ustidan nazorat ta'minlanishi kerak”. Hozirgi kunda falsafiy kategoriya sifatida o'rganilayotgan “refleksiya-psixologiya, sotsiologiya, sinergetika, mantiq, andragogika, kibernetika va boshqa ko'plab murakkab fanlarning tadqiqot ob'ekti sifatida tanqid qilinmoqda. Pedagog olim V.A.Slastenin[133] fikricha, refleksiya bo'lajak o'qituvchilarning o'z ongi va faoliyatini belgilash va tahlil qila olishdir. Demak, kasbiy refleksiya – o'zini o'zi bilishi, o'zini o'zi tushunishi, o'zini o'zi anglashi, o'zini o'zi boshqarishi, o'zini o'zi nazorat qilishi va o'zini o'zi baholashdir”.

G.M.Kadjaspirovaning fikricha, “pedagogik refleksiya insonni o'z o'zini anglashi deb, bunda nafaqat bo'lajak o'qituvchilar o'z xatti-harakatlariga to'g'ri baho berishi balki, bo'lajak o'qituvchilar bilan pedagog muloqot chog'ida o'zaro hamkorlik qiladigan o'quvchilar, ta'lim-tarbiyaga mas'ul shaxslar, ota-onalar uni qanday qabul qilishini rivojlangan insonning o'z xatti-harakatlari va ularning qonunlarini anglashga qaratilgan tushuna olish qobiliyatidir”. Demak, refleksiya bo'lajak o'qituvchilarning

o'zini o'zi anglashi, bilishi, xulosa chiqarish zamirida o'zining ijobiy va zaif tomonlarni bo'lib, o'z o'zini takomillashtirishga intilishi, buning uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishi kerak.

Makoladagi asosiy ko'zda tutilgan maqsadlardan biri bo'lajak o'qituvchilar pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishida kasbiy refleksiyaning ahamiyati asosida bugungi bo'lajak o'qituvchilarning faoliyatida ta'lim-tarbiya jarayonidagi faoliyatlarini o'zlari baholab, kelajak faoliyati haqida tavsiyalab berishdan iboratdir. Bugungi bo'lajak o'qituvchilarning intellektual refleksiya jarayonida refleksiv qobiliyat muhim bo'lib, u pedagogga kasbiy bilimlarni o'zlashtirish va amaliyotda undan samarali foydalanishda katta yordam beradi.

A.Xoliqovning ta'kidlashicha: "o'qituvchi pedagogik faoliyatini o'rganishga bag'ishlangan ko'p yillik tajribalar asosida qilingan nazariy xulosalar pedagogik mahoratning rivojlanish jarayonini beshta elementdan iborat tizim asosida o'rganish imkoniyatini beradi. Bu bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiya rivojlangani sari kechadigan va uning asosida uzluksiz pedagogik kasbiy mahoratini va o'z o'zini takomillashtirish

imkoniyatini ta'minlaydigan jarayonlarni chuqurroq tushunishni ta'minlaydi

Aytish lozimki, bo'lajak o'qituvchilarning doimiy pedagogik faoliyati mazmunan refleksiv xususiyatga ega bo'lib, u barcha refleksiv jarayonlarni qamrab oladi. Qayd etish joizki, hozirgi kungacha kasbiy refleksiya tushunchasining mukammal tasnifi mavjud emas. Shu munosabat bilan ta'kidlash joizki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida refleksiya muhim rol o'ynaydi.

Zero, kasbiy refleksiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilar o'zi tanlagan pedagogik kasbi talab qiladigan darajada o'z imkoniyatlarini, u haqidagi mavjud tasavvurlarini pedagogik tajribasining muhim jihatlari bilan nisbatlaydi, va ixtiyoriy ravishda shaxsiy pedagogik tayyorgarlik zanjirini hosil qiladi.

Bo'lajak o'qituvchi kasbiy refleksiya uning o'ziga xosligi, uning professional o'zini takomillashtirish va shaxsiyatning o'zini o'zi anglashi, o'ziga xos analitik pozitsiyani egallash qobiliyatiga ega bo'lgan, o'ziga xos va amalga oshiriladigan pedagogik faoliyatini ta'minlovchi muayyan psixologik mexanizm sifatida qaraladi.

G.P.Shedrovskiyning ishlarida refleksiya bo'lajak o'qituvchilar pedagogik faoliyati rivojlanishining asosiy omili va tabiiy mexanizmi sifatida katta ahamiyat berilgan. G.P.Shedrovskiy refleksiyaning insonning "ijobiy faoliyatlari majmuasi" nuqtai nazaridan o'rganishni taklif qiladi. U qandaydir pedagogik faoliyatni amalga oshirish mumkin bo'lmasa, bu g'oya asosida ushbu faoliyat doirasidan tashqariga "refleksiv chiqish" tizimi quriladi, deb hisoblaydi. Bunda bo'lajak o'qituvchilar amalga oshirilmagan faoliyatdan, yangi faoliyat pozitsiyasiga o'tadi va "fikran ma'nolar qurish" vositalariga ega bo'ladi, ulardan kelib chiqib, birlamchi faoliyatni tushunadi va tavsiflaydi. Bunda ikkinchi yangi faoliyatda birinchisidan muhim "material" sifatida foydalanadi. Olimlarning bu kabi xulosalari kasbiy refleksiya bo'lajak o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishda (o'z ijodiy mehnati natijasidan qoniqmasligi aslo mumkin emasligi bilan belgilanadi) shijoati, kasbiy faoliyatiga oid yangiliklarni muntazam izlanishida, ijodkorligida namoyon bo'lishi bilan asoslanadi. Demak, refleksiya bo'lajak o'qituvchilarning o'z o'zini kasbiy takomillashtirishiga ham asos bo'ladi, deb aytish mumkin.

Kasbiy pedagogik tayyorgarligida refleksiv jarayonlarni o'rganib ta'kidlash mumkinki, refleksiya nafaqat pedagogik tayyorgarligini reja-lashtirish bilan bog'liq hodisa, balki refleksiya mohiyatini kasbiy faoliyatni optimallashtirish maqsadida ham qo'llanadi.

Bo'lajak o'qituvchilar pedagogik tayyorgarligining asosiy xususiyatlaridan biri uning rivojlanishida uzluksizlikning mavjudligidadir. Demak, refleksiv jarayonda bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik maxorati, kasbiy sifatleri mavjudmi yoki yo'qmi deb qayd etishi kerak emas, balki ularning rivojlanishi, boyib borishini, kuchayishini rag'batlantirish inobatga olinishi zarur. Ta'lim jarayoni aynan shunga xizmat qilishi kerak, qachonki bilim, ko'nikma va malaka ongli ravishda o'z o'zini takomillashtirishga ichki undov bilan qabul qilinsagina u ishlaydi. Yuqorida qayd etilgan fikrlardan bugungi kun o'qituvchisi shaxsiga qo'yiladigan talablar va ular faoliyatini refleksiya qilishi bugun ziyolilarning vazifasidir.

Biz ushbu tadqiqotimizda bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik maxoratini tahlil qilib, kasbiy refleksiyaning ahamiyati o'rganildi. Kasbiy refleksiya nafaqat pedagogik faoliyat, balki bilim, ko'nikma va malakalarning o'sishini ta'minlaydi. Hamda ushbu faoliyatni takomillashtirish asosi ham sanaladi. Har qanday bo'lajak o'qituvchilar o'z o'zini tarbiyalashi va o'z o'zini rivojlantirishiga hatto juda kuchli intilishi bo'lsa ham, o'zining shaxsiy rivojlanish dasturini maxsus malakasiz belgilay olmaydi. Bu pedagog faoliyatidagi muvaffaqiyatga erishishi bo'lajak o'qituvchilarning o'z ustida ishlashga tayyorgarligi, uning o'z o'zini tahlil qila olishi, o'z o'zini tashxislash qobiliyatining qanchalik shakllanishi bilan bog'liq. Har bir bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasi uning o'z o'zini takomillashtirishda, shijoatida, muntazam kasbiy faoliyatiga oid yangiliklar ustida izlanishida, ijodkorligida innovatsion faoliyatida namoyon bo'lishi bilan asoslanadi. Shunday qilib, refleksiya bo'lajak o'qituvchilarning o'z o'zini kasbiy takomillashtirish uchun asos bo'ladi. Shu bois uning kasbiy refleksiyasi asosida pedagogik tayyorgarligini rivojlantirish muammosi o'rinli. Kasbiy refleksiya bo'lajak o'qituvchilarda nafaqat kasbiy faoliyat balki bilim, ko'nikma va malakalarning o'sishini ham ta'minlaydi. Har qanday pedagog o'zini o'zi rivojlantirishga juda kuchli intilishi bo'lsa ham, pedagogik tayyorgarliksiz unga erisha olmaydi. Oliy ta'lim tizimida refleksiyaning o'rni kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Refleksiya psixologik omil sifatida ichki holatlarning o'zini o'zi boshqarish jarayonlariga va kasbiy faoliyatning mazmunliligiga yordam beradi. Kuzatiladigan barqaror refleksiyaning rivojlanish darajasi va professionallik darajasi o'rtasidagi bog'liqlik. Shubhasiz, "kasbiy kompetensiya kasbiy faoliyatning yetakchi kognitiv komponenti sifatida qaraladi. Ong va fikrlash shaxsning rivojlanishini oldindan belgilab beradi va shu bilan birga kasbiy kompetensiyalarning rivojlanish darajasiga ta'sir qiladi".

Kasbiy bilim va ko'nikmalarni egallash, shuningdek, amaliy faoliyatning xususiyatlarini tushunish uchun qayta ko'rib chiqish jarayoni, aslida o'quv jarayonining o'zi talab qilinadi. Psixologik nuqtai nazardan qaraganda, refleksiya o'z ruhiy holatlarini boshqarish jarayonidir. Refleksiya bo'lajak o'qituvchilarga olingan natijalarni shakllantirishga, keyingi rivojlanish maqsadlarini qayta belgilashga, o'z-o'zini takomillashtirish yo'nalishlarini takomillashtirishga yordam beradi. Pedagogik faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra ijodiy xarakterga ega. Bo'lajak o'qituvchilarning

profesional odobi bu xususiyatni ham o'z ichiga oladi. Ma'lumki, inson oldida bir muammo turgandagina ijodkorlikka ehtiëj tug'iladi. O'qituvchilik kasbi ana shunday xususiyatga ega. Chunki o'qituvchilik ishida hamma vaqt ham qo'llash mumkin bo'lgan tayër qoida, retsept ëki shablonlar yo'q. Bo'lajak o'qituvchilarning shaxsni shakllantiradi, kutilmagan vazifalarda mustaqil qarorlar qabul qiladi, pedagogik muammolarni yechadi, o'quv jaraënini mustaqil bajaradi. Pedagogik ijodkorlikning tub mohiyati ishning maqsadi va xarakteri bilan bog'liq.

Tashxisning mohiyati haqida gapirishdan oldin tashxisni umumiy yondoshuv hamda tashxislash amaliy pedagogik faoliyat jarayoni sifatida qaraladi. Tashxis- bu didaktik jarayon bo'lib barcha sharoitlarni oydinlashtirib, uning natijalarini belgilash demakdir. Tashxis didaktik jarayonni samarali boshqarish, mavjud sharoit orqali yuqori natijalarga erishishi mumkin emas. Ta'lim olganlikni tashxislash orqali erishilgan natijalar va ta'lim olganlik ajratib olinadi. Bu esa ta'lim olganlik tashxislash vaqtida belgilangan maqsadni amalga oshirish darajasi sifatida qaraladi. Didaktik tashxislashning maqsadi o'quv jarayonida kechadigan barcha jihatlarni uning mahsuli bilan bog'liq holda o'z vaqtida aniqlash, baholash va tahlil qilishdan iborat bo'ladi.

Ma'lumki, tashxis ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini an'anaviy tekshirishga nisbatan kengroq va chuqurroq ma'no kasb etadi. Ta'limni baholash yoki tekshirish faqat natijalarni qayd etadi, biroq ularning kelib chiqishini izohlamaydi. Tashxis natijalarini ularga yerishish yo'llari va vositalari, usullari bilan aloqadorlikda bahaolaydi, ta'lim mahsulining shakllanish jarayonlari va bosqichlarini aniqlaydi. Tashxislash nazaorat, tekshirish, baholash, statistik ma'lumotlar to'plash, ularni tahlil qilish, dinamika, tendensiyalarni aniqlash, voqealarni aniqlash, voqealarning keyingi rivoji taxminlashni o'z ichiga oladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish, baholash tashxislashning zaruriy tarkibiy qismlari sanaladi. Ular pedagogik texnologiyaning ancha qadimiy usullaridir. Baholashning mazmu munozaralar davom etmoqda. Pedagogik baho nimani qayd etish lozimligini aniqlashga urinmoqdalar. Ular baho nimani ko'rsatishi lozimligi: ta'lim oluvchi o'zlashtirishning qattiy belgilovchi –sifat ko'rsatkichi bo'lishi kerakmi yoki aksincha bo'lishi kerakmi, yoki bu ta'lim tizimining ustunligi va kamchiliklarining ko'rsatkichi bo'lishi kerakmi degan masalada bahslashib kelmoqda.

Olimlarning ta'kidlashicha, demokratlashgan ta'lim tizimida yuzaki nazorat bo'lmasligi lozim. Didaktik nazorat o'qitishning o'ziga xos metodi sifatida aniq ifodalangan ta'lim beruvchi, rivojlantiruvchi yo'nalganlikga ega bo'lishi, o'z-o'zini nazorat qilish bilan birlashishi, eng avvalo, ta'lim oluvchining o'zi uchun zarur va foydali bo'lishi lozim.

So'nggi yillarda olimlar o'qituvchilarning pedagogik maxoratida fikrlash hamda analitik qobiliyatlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlamoqdalar. Bu qobiliyatlar asosini esa, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyesi tashkil etadi.

Pedagogik tayyorgarlik manbai - pedagogik tajribadir. Pedagogik tajriba deganda bo'lajak o'qituvchilarning o'z vazifasiga ijodiy, yangicha ndashishi, o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasida yangi samarali yo'l va vositalarni qidirib topa bilishi tushuniladi,

ijodiy ishlaydigan bo'lajak o'qituvchilar tadqiqotchilik ko'nikma va malakalariga ham ega bo'lishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarga xos pedagogik tayyorgarlikga ega mutaxassis pedagoglik odobiga, mas'uliyatli va burchiga ega bo'lgan, pedagogik jarayonning ehtiyojlarini ob'ektiv ravishda bajarayotgan shaxsdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. 2020 yil 23 sentyabr: <https://lex.uz/docs/5013007>
2. Xalikov A.A. Psychological properties of formation of professional orientation of the teacher personality. //International scientific journal. Science and world (18). – 2015. – № 2. –P.144-148.
3. Xalikov A.A. Kasbiy refleksiya va pedagogik faoliyat.// Maktab va hayot. – Toshkent. –2012. –№ 2. –B.14-16.
- 4 Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – Toshkent: TGPU, 2003. – 174 b.
- 4 . Xalikov A.A. O'qituvchi mehnatini ilmiy asosda tashkil etish. // Maktab va hayot. –Toshkent. –2013. –№ 1. –B.14-26.

ASAB-RUHIY RIVOJLANISHDA ORQADA QOLGAN BOLALARNI BILISH JARAYONINI RIVOJLANTIRISH USULLARI.

U.A.Nosirova-Nizomiy nomli TDPU "Maxsus pedagogikaning klinik asoslari"
kafedra o'qituvchisi

R.Sh.Zayniddinova- surdopedagogika yo'nalishi 402-guruh talabasi

Noontogenetik rivojlanishda orqada qolgan bolalar yengil turida aqliy rivojlanishdagi **engil og'ishlar** toifasiga kirib, norma va patologiya o'rtasida oraliq pozitsiyani egallaydi. Aqli zaif bolalarda aqliy zaiflik, nutq, eshitish, ko'rish va harakat tizimining birlamchi rivojlanmaganligi kabi jiddiy rivojlanish nuqsonlari mavjud emas. Ular boshdan kechirayotgan asosiy qiyinchiliklar, birinchi navbatda, ijtimoiy (shu jumladan, maktab) moslashuv va ta'lim bilan bog'liqdir.

Buni tushuntirish psixikaning kamolotini sekinlashtirishdir. Shuni ham ta'kidlash kerakki, har bir alohida bolada aqliy zaiflik turli yo'llar bilan namoyon bo'lishi va vaqt va namoyon bo'lish darajasida farq qilishi mumkin. Ammo, shunga qaramay, biz noontogenetik rivojlanishda orqada qolgan bolalarning ko'pchiligiga xos bo'lgan bir qator rivojlanish xususiyatlarini, ish usullarini aniqlashga harakat qilishimiz mumkin. O'qishda qiyinchiliklarga duch kelgan bolalarda o'quv faoliyatini shakllantirish bo'yicha ishlarga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu, mening fikrimcha, zamonaviy dunyoda dolzarbdir.

Noontogenetik rivojlanishda orqada qolgan bolalar bilan ishlashning bir necha o'ziga xos usullari mavjud:

1. Noontogenetik rivojlanishda orqada qolgan bolalar diqqat barqarorligining past darajasi bilan ajralib turadi, shuning uchun bolalarning diqqatini alohida tarzda tashkil qilish va yo'naltirish kerak. Diqqatning barcha shakllarini rivojlantiruvchi barcha mashqlar foydalidir.

2. Faoliyat usulini o'zlashtirish uchun ular ko'proq sinovlarga muhtoj, shuning uchun bolaga bir xil sharoitlarda qayta-qayta harakat qilish imkoniyatini berish kerak.

3. Bu bolalarning intellektual etishmovchiligi murakkab ko'rsatmalar ularga erishib bo'lmaydigan darajada namoyon bo'ladi. Vazifani qisqa bo'laklarga bo'lish va bolani bosqichma-bosqich taqdim etish, vazifani iloji boricha aniq shakllantirish kerak. Masalan, "Rasmdan hikoya tuzing" ko'rsatmasi o'rniga quyidagini aytish o'rinli: "Mana bu rasimga qarang. Bu erda kim tasvirlangan? Ular nima qilishyapti? Ularga nima bo'ladi? Ayting".

4. Noontogenetik rivojlanishda orqada qolgan bolalarda charchoqning yuqori darajasi ham charchoq, ham haddan tashqari hayajon shaklida bo'lishi mumkin. Shuning uchun, charchoq boshlanganidan keyin bolani faoliyatni davom ettirishga majbur qilish mumkinmas. Biroq, noontogenetik rivojlanishda orqada qolgan bolalarning ko'pchiligi kattalarni manipulyatsiya qilishga moyil bo'lib, o'zlarining charchoqlarini ixtiyoriy ravishda tutishlarini talab qiladigan vaziyatlardan qochish uchun bahona sifatida foydalanadilar.

5. O'qituvchi bilan muloqotning salbiy natijasi sifatida bolada charchoq o'zgarmasligi uchun ishning muhim ijobiy natijasini namoyish qilish bilan "xayrlashish" marosimi majburiydir. O'rtacha, bitta bola uchun ish bosqichining davomiyligi 10 daqiqadan oshmasligi kerak.

6. Bunday bolaning shaxsiyatiga samimiy qiziqishning har qanday namoyon bo'lishi u tomonidan ayniqsa yuqori baholanadi, chunki u o'zini ijobiy his qilishni shakllantirish uchun zarur bo'lgan o'zini o'zi qadrlashning bir nechta manbalaridan biri bo'lib chiqadi.

7. Noontogenetik rivojlanishda orqada qolgan bolalarga ijobiy ta'sir ko'rsatishning asosiy usuli sifatida ushbu bolaning oilasi bilan ishlashni ajratib ko'rsatish mumkin. Ushbu bolalarning ota-onalari hissiy zaiflik, tashvish, ichki ziddiyatlardan aziyat chekmoqda. Ota-onalarning bolalarning rivojlanishi bilan bog'liq birinchi tashvishlari odatda bola bog'chaga, maktabga borganida va o'qituvchilar uning o'quv materialini o'rganmasligini ta'kidlashganda paydo bo'ladi. Ammo shunga qaramay, ba'zi ota-onalar **pedagogik ish bilan bolalarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin**, yosh bola mustaqil ravishda gapirishni, o'ynashni, tengdoshlari bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganadi, deb hisoblashadi. Bunday hollarda, bola tashrif buyurgan muassasaning mutaxassislari ota-onalarga noontogenetik rivojlanishda orqada qolgan bolaga o'z vaqtida yordam berish keyingi buzilishlarning oldini olish va uning rivojlanishi uchun ko'proq imkoniyatlar ochishini tushuntirishlari kerak. Noontogenetik rivojlanishda orqada qolgan bolalarning ota-onalariga uyda bolasini qanday va nimaga o'rgatish kerakligini o'rgatish kerak.

Doimiy ravishda bolalar bilan muloqot qilish, mashg'ulotlar o'tkazish, o'qituvchining tavsiyalariga amal qilish kerak. Tashqi dunyo bilan tanishishga ko'proq vaqt ajratish kerak: do'konga, hayvonot bog'iga borish, bola bilan bolalar kechalariga borish, u bilan uning muammolari haqida ko'proq gaplashish (hatto nutqi xiralashgan bo'lsa ham), kitoblarga, rasmlarga qarash, u bilan turli xil hikoyalar yozish, ko'pincha bolaga nima qilayotganingiz haqida gapiring, uni mumkin bo'lgan ishlarga jalb qiling. Shuningdek, bolani o'yinchoqlar va boshqa bolalar bilan o'ynashga o'rgatish kerak. Asosiysi, ota-onalar aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolaning imkoniyatlarini va uning muvaffaqiyatlarini baholashlari, taraqqiyotni (ahamiyatsiz bo'lsa ham) payqashlari kerak va u o'sib ulg'ayganida hamma narsani o'rganadi deb o'ylamasliklari kerak. Faqat o'qituvchilar va oilalarning birgalikdagi ishi aqliy zaif bolaga foyda keltiradi va ijobiy natijalarga olib keladi.

8. Aqli zaif bolalar uchun har qanday yordam kognitiv qiziqishni oshirish, xatti-harakatlarning o'zboshimchalik shakllarini shakllantirish, ta'lim faoliyatining psixologik asoslarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashg'ulotlar va mashqlar majmuasidir.

Har bir dars ma'lum bir doimiy sxema bo'yicha quriladi: bolalarda yaxshi kayfiyatni yaratish uchun o'tkaziladigan gimnastika, miya qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi, bolaning energiyasi va faolligini oshiradi;

Asosiy qism, birinchi navbatda, har qanday aqliy jarayonni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar va vazifalarni (3-4 vazifa) va boshqa aqliy funktsiyalarga qaratilgan 1-2 mashqlarni o'z ichiga oladi. Taklif etilayotgan mashqlar bajarish usullari, materiali (tashqi o'yinlar, narsalar, o'yinchoqlar, sport anjomlari bilan vazifalar) jihatidan xilma-xildir.

Yakuniy qism - bu bolaning samarali faoliyati: chizish, qo'llash, qog'oz dizayni va boshqalar.

9. Montessori pedagogikasi alohida ehtiyojli bolalar uchun eng yaxshi tanlovdir, chunki bu uslub bolaga o'zining ichki qonunlariga muvofiq ishlash va rivojlanish uchun noyob imkoniyat beradi. Valdorf pedagogikasi tizim sifatida bunday bolalar uchun unchalik mos emas, chunki aqliy zaif bolaning shaxsiyatini bostirish oson va bu tizimda o'qituvchi asosiy rol o'ynaydi. Savod o'rgatishning yagona optimal usuli sifatida N.A.Zaytsev usuli haligacha saqlanib qolgan. Ko'pgina aqliy zaif bolalar giperaktiv, e'tiborsiz va "Kublar" bugungi kunda bu tushunchalar mavjud shaklda berilgan yagona usul bo'lib, bu erda o'rganishning "aylanib o'tish" usullari ixtiro qilinadi, bu erda tananing barcha saqlanib qolgan funktsiyalari ishtirok etadi.

LEGO konstruktoriga asoslangan o'yinlar nutqni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bir qator tushunchalarni o'zlashtirishni, tovushlarni ishlab chiqarishni osonlashtiradi, bolaning atrofidagi dunyo bilan munosabatlarini uyg'unlashtiradi.

Qum bilan o'ynash yoki "qum terapiyasi". Parapsixologlarning ta'kidlashicha, qum salbiy energiyani o'zlashtiradi, u bilan o'zaro ta'sir insonni tozalaydi, uning hissiy holatini barqarorlashtiradi.

Aqli zaif bolalarda maxsus tashkil etilgan ta'lim va tarbiya sharoitida ko'nikma va qobiliyatlarni o'zlashtirishda ijobiy dinamika shartsiz, lekin ularda o'rganish qobiliyati past darajada saqlanib qoladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. L.G. Peterson "Metodik tavsiyalar"
2. T.R. Kislov "Alifbo yo'lida". O'qituvchilar, nutq terapevtlari, o'qituvchilar va ot-onalar uchun ko'rsatmalar.

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ИЖТИМОЙЛАШУВИНИ РИ- ВОЖЛАНТИРИШ

Пардаев Бекмурат Ўтапулатович

Низомий номидаги ТДПУ Бошланғич таълим факултети, доценти

Аннотация: Мазкур мақолада бошланғич синф ўқувчилари ижтимоийлашувини ривожлантириш имкониятлари хусусида фикр юритилган. Хусусан мутафаккирларнинг ўқувчи ижтимоийлашувини қўллаб-қувватлаш, мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: ижтимоийлашув, педагогик имконият, мотивация, муҳит, ҳамкорлик, менеджмент, ижтимоийлашув агенти.

Аннотация: В данной статье размышляются о возможностях развития социализации учащихся начальной школы, в частности освещаются вопросы поддержки социализации мыслителей, существующие проблемы и их устранение.

Ключевые слова: социализация, педагогическая возможность, мотивация, среда, сотрудничество, управление, агент социализации.

Annotation: This article reflects on the possibilities of developing the socialization of primary school students, in particular, highlights the issues of supporting the socialization of thinkers, existing problems and their elimination.

Key words: socialization, pedagogical opportunity, motivation, environment, cooperation, management, agent of socialization.

Бошланғич синф ўқувчисида педагогик ҳимояга доимий эҳтиёж бўлади. Педагогик ҳимоя-бу ўқувчининг қизиқиш, мақсад, имкониятларини юзага чиқариш, ўрганиш, ўз қадрини сақлашга тўсқинлик қиладиган муаммоларни енгиш, мулоқот ва турмуш тарзида ижобий натижаларга эришиш йўлларини биргаликда белгилаш, билиш фаолияти, ўзини ўзи англаши, мулоқоти учун зарур таълим-тарбия муҳити, шароити-имкониятини яратиш.

Л.Н.Толстойнинг эътирофича, педагогик имкониятда ўқувчи ўқитувчи босимсиз турли соҳаларда ўзини тўлиқ намоён этадиган фаолиятини амалга оширади, асосли ва ишончли ички қўллаб-қувватлашни ҳис қилиб катта бўлган ўқувчилар ҳаёт синовларидан осон ўтадилар ва қийинчиликларга қарши тура оладилар. Бундай ўқувчилар мураккаб вазиятлардан тап тортмайдилар, аксинча ижтимоий муаммолар шароитида мувозанатни сақлаш уларнинг одатий ҳаёт услубига айланади[5.186].

Н.М. Эгамбердиеванинг ёзишича, педагогик имконият бу - ўқувчининг соғлиғи, билим олиш, мулоқот қилиш ва ҳаётини ўзи белгилаши билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишда профилактик ва тезкор ёрдам кўрсатиш. Тўғри ва самимий педагогик ёрдам шароитида бошланғич синф ўқувчиси ўзини қулай ҳис қилиш билан бирга фаол ва ижобий томондан кўрсатишни бошлайди. [4;139].

Н.М. Эгамбердиеванинг фикрича, педагогик ёрдам-бу ўқувчи муаммоларини ташхислаш, аниқлаш, уларнинг қизиқишлари, мақсадлари, имкониятлари ва ҳақиқий таълим маконида мослашиши ва реабилитациясига тўсқинлик қиладиган тўсиқларни бартараф этиш йўлларини аниқлашга қаратилган ўқитувчининг шахсга йўналтирилган фаолиятини тўғри ташкил этишни англади.[4;147].

Бошланғич синф ўқувчилари ижтимоийлашуви имкониятларини ривожлантиришда барча педагогик жараён иштирокчилари ҳамкорлиги, шунингдек, бевосита бошланғич синф ўқитувчиси ва ўқувчининг биргаликдаги ҳаракатлари ўта муҳим. Кузатишлар узлуксиз таълим-тарбия тизими 1-4-синфларида ўқувчи шахси ижтимоийлашуви устида ишлашнинг мазмуни ва ташкил этиш шаклларида узвийлик ва узлуксизлик етарли даражада таъминланмаганлиги дарсликлардан ўрин олган савол-топшириқларда ҳам, ўқитувчи фаолиятида ҳам мавжудлигини кўрсатди. Муҳим ижтимоий таъсирга эга турли дидактик материаллар нисбатан кам, борлари ҳам мазмунан такомиллаштиришга муҳтож. Таълим-тарбия мазмун ва усулларининг тўғри белгилаб олинмаслиги, ўқитишда дарсликдаги топшириқ шартларинигина бажариш, уни ҳам талаб даражасида амалга оширмаслик ўқувчиларнинг мустақил ва ижодий ижтимоий тажрибаларининг ортишига салбий таъсир этмоқда. Бошланғич синф ўқитувчиларининг шахс ижтимоийлашуви муаммоси юзасидан илмий-методик савиясининг етарли эмаслиги, машғулотларга алоҳида тайёргарлик кўрмаслиги дарс ва дарсдан ташқари тадбирларни ўтказиш даражасини пасайтириб юбораётгани ҳам ҳақиқат. Бу хусусида «Бошланғич синф дарсликларидан ўрин эгаллаган айрим математик топшириқлар ва грамматикага доир машқ матнлари таркиби ўқувчи ижтимоий тажрибаларини бевосита бойитишга хизмат қилмайди», - деб ёзади Р.Сафарова [3.93].

Бошланғич синф Тарбия фани дарсларига ажратилган 135 соат дарс машғулотининг 16 соати жисмоний ва назорат соатларга, 67 соат ахлоқий тарбияга, 8 соати иқтисодий, 18 соати ақлий, 5 соати жисмоний, 5 соати ҳуқуқий, 3 соати меҳнат, 4 соати эстетик тарбияга йўналирилган. Таҳлиллар умумий ажратилган соатларнинг синфлар кесимида вертикал ҳамда горизонтал, шунингдек, тарбия турлари бўйича тақсимоотида изчиллик ва узвийликнинг йўқлигини кўрсатиб берди. Натижада тизимли ва мукамал тарбиявий тажрибага эга бўлмаган ўқувчиларда мактабдан бешиқ ҳоллари кучаяди. Профессор С.Г. Вершловский тадқиқотида кўра, аср бошида мактабда қизиқишсиз ўқиган ўқувчиларнинг нисбати 8% дан 10% гача, 2015-йилда 12%, 2017-йилда - 21%, 2019-йилда - 19%ни ташкил қилган. 2000-йилларда респондентларнинг 80% дан ортиғи мактаб уларга билим берганлигини таъкидлади. 2019-йилда бу кўрсаткич 67 фоизгача пасайган. Ушбу пасайиш мактабда ўқувчиларни муҳим ҳаётий муаммоларни ҳал қилиш учун тайёргарлик кўрмаганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Бошланғич синф ўқувчиларида ижтимоий компетенциясининг етишмаслиги, тенгдошлари билан муносабатларда ночорлиги, коммуникатив компетенциянинг паст даражаси кузатилади. Бу мактаб таълимининг ҳар бир босқичида таълим жараёнини индивидуаллаштиришнинг ўзига хос усулларини излаш зарурлигини англатади. Менежмент назарияси соҳасидаги жаҳоннинг энг кўзга кўринган мутахассисларидан бири Б. Пардаевнинг 2020-йилда ўтказган тадқиқотда респондентларнинг атиғи 36%и мактаб одамларни тушуниш, улар билан мулоқот қилишни, 26%и танқидий фикрлаш, асослаш, исботлашни, 21%и мустақил ишлашни, 22%и ўзлигини англаш, ижобий ва

салбий фазилатларингизни тушунишни, 16%и касблар оламида саёҳат қилиш, ўз, касбини танлашга ёрдам берганлигини таъкидлашган[6.437].

Бошланғич синф ўқувчиси ижтимоий позициясининг умумий ривожланишида ижтимоийлашув жараёни билан боғлиқ фаолият, мулоқот ва ўзлигини англаш соҳаларини кўриб чиқамиз.

Бошланғич синф ўқувчилари ёшидаги асосий фаолият турини ўқув фаолияти ташкил қилади. Бу ёшдаги болалардаги ўйин, мулоқот, меҳнат каби бошқа фаолият турлари ва уларга бўлган мотивация шахс шаклланишида муҳим аҳамият касб этади. Айнан мотивация ўқувчининг мактабга мослашганлиги, ўқув фаолиятини ўзлаштирганлиги тўғрисида маълумот беради. Р.Мавлянова бошланғич синф ўқувчисининг билиш фаолияти, ўқиш ўрганишга йўналтирилса, мотивациянинг юқори, ташқи шакллар дарслик, мактаб формаси, давомат ва бошқалар ўрта, мактабдан ташқари фаолият билан боғлиқ ўйин, мусобақа каби бошқа фаолиятлар мотивациянинг қуйи даражасини кўрсатади, деб ёзади.

Х. Ибрагимовга [5.163]кўра, педагогик имкониятда ўқитувчининг вазифаси ҳар бир ўқувчининг ривожланиши учун ўзига хос ва умумий бўлган мотивларни топиш орқали унинг билим олишга бўлган муносабатини ўзгартириш ва такомиллаштиришдан иборат. Ўқув фаолиятида ўқувчи олдида қўйиладиган вазифалар ўқувчининг ҳиссиётларига таъсир қилиши, фойдали амалий ҳаракатга ундаши, қизиқтириши талаб этилади. Бу орқали таълим-тарбиянинг онглилигига эришилади. Демак, бошланғич синф ўқувчисининг ўқув фаолияти соҳасидаги ижтимоий позицияси шаклланганлик даражаси ўқиш мотивацияси даражаси сифатида қаралади.

Мулоқотга бўлган эҳтиёж одамлар ўртасидаги шахсий ўзаро муносабатларнинг ички асосини ташкил қилади. Ўқувчининг ўзига хослигини белгиловчи муқим ва беқарор хусусиятларининг барчаси мулоқот жараёнида шаклланади ва ўзаро мулоқотга қаратилган бўлади [2;112].

Ҳ.С. Бакиева инсон ҳаётида мулоқотнинг ўрни ва роли қадимдан кўпчиликни қизиқтириб келганлиги, ўтмиш мутафаккирлари ижодида мулоқотнинг маънавий камолот белгиси сифатида қайд қилади[1;11].

Бошланғич синф ўқувчилари ўз-ўзига баҳо бериши даражасининг шаклланганлиги билан уларнинг ижтимоий тажрибаларининг ўзига хос хусусиятлари ўртасида ўзаро алоқадорлик маавжуд. Ўқувчиларда ўз шахси, ички дунёсига нисбатан фаоллик даражаси қанчалик юқори бўлса, унинг асосий ҳаётий қадриятлар ва ижтимоий тажрибага йўналганлик даражаси шунчалик баланд бўлади. Шунингдек, тадқиқот материаллари бошланғич синф ўқувчиларининг ўз-ўзини баҳолаш, даражаси қанчалик ривожланган бўлса, уларда шунчалик ўзини такомиллаштириш ҳамда тарбия ва ижтимоийлашув субъекти позициясини ҳимоя қилиш имконияти катта бўлишини кўрсатди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1.Бакиева Ҳ.С. Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси.Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. 2021й.11-бет.

2.Мавлонова Р., Раҳмонқулова Н., Вохидова Н. “Педагогика” дарслик. Тошкент, 2010., 212-461 б.

3. Сафарова Р. Умумий ўрта таълим мактабларида модулли ўқитиш жараёнида педагогик технологиялар банкidan фойдаланиш механизмлари. Т: 2017. Фан, 93-б.
4. Эгамбердиева Н. М. Ижтимоий педагогика. – Т.: А. Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009-213, 139-147-бб,
5. Х. Ибрагимов. Педагогика. “Педагогика” дарслик. Тошкент, 2010., 163-б.
6. Пардаев, Бекмурат. "Бошланғич синф ўқувчилари ижтимоийлашувини таъминлаш педагогик муаммо сифатида." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) Special Issue 2 (2022): 433-437.*

БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ИЖТИМОЙЛАШУВИНИ ТАЪМИНЛАШ МУАММОЛАРИ

*Пардаев Бекмурат, ТДПУ Бошланғич таълим факултети, доценти.
Сайдалиева Умида, Бошланғич таълим йўналиши 2-босқич талабаси*

Аннотация: Мазкур мақолада шахс ижтимоийлашуви жараёни, унинг омиллари хусусида фикр юритилади. Шунингдек, инсоннинг ижтимоийлашув агентлари ва институтларининг ўқувчилар ижтимоий тажрибаларини тўплашдаги роли тўғрисида гап боради.

Калит сўзлар: ижтимоийлашув, ижтимоийлашув жараёни, ижтимоий тажриба, омил, ривожланиш.

Аннотация: На этой статье речь идет о процессы социализации и его факторах. А также о роле агентах и инститов социализации в приобретение социального опыта.

Ключевые слова: социализация, процесс социализации, социальный опыт, фактор, развития.

Annotation: In this article, we are talking about the processes of socialization and its factors. As well as the rols of agents of socialization in the adoption of social experience.

Key words: socialization, socialization process, social experience, factor, development.

Ўзини англаш, ўзлигини намоён қилиш, ўзига баҳо бериш, ўз-ўзини тарбиялаш кўникмалари, ҳаётда ўз ўрнини мустақил белгилай олиш сингари шахсий хусусиятларни тарбиялаш ижтимоийлашув жараёнининг асосий мақсади саналади. Мамлакатимизда ёшлар тарбияси, уларнинг ижтимоийлашуви борасида чуқур ўйланган ва узоқ муддатга мўлжалланган истиқболли ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу хусусида юртбошимиз Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида: “Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий-434-вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат”, - деб таъкидлайди.[1. 3-б.]

Ижтимоийлашув деб индивиднинг ўзи мансуб бўлган ижтимоий муҳит (социум) да мавжуд ижтимоий меъёрлар, маданий кадриятлар ижтимоий хулқ нормаларини ўзлаштириши асосида шу жамиятнинг тўлақонли аъзосига айланишига айтилади.

Инсонга ижтимоий мавжудот сифатида қараш фикри энг қадим замонларга, Конфуций, Платон ва Аристотел даврларига бориб тақалади. Платон “Давлат” асарида болаларни ёшлигидан бошлаб ижтимоий тарбиялаш ғоясини илгари суради ва уни ташкил этишнинг муайян тизимини таклиф қилади. Буюк файласуф Платоннинг “фарзандларингизнинг илм ва адабини ўзингизнинг илм ва адабингиз

билан чекламанг, уларни келгуси замон учун тайёрланг, чунки улар сизнинг замонангизга тегишли эмас, улар келгуси замон одамларидир”-деган ҳикматлари ҳозирги даврда ота-оналар ҳамда мураббийлар учун ҳам қимматлидир1.[3. 266-б,]

Ҳозирги замон фанида “ижтимоийлашув” атамаси шахсга нисбатан илк бор америка социологи Ф.Г. Гиддингснинг 1887 йилда нашр қилинган «Ижтимоийлашув назарияси» асарида қўлланилган. Ижтимоийлашув Гиддингс нуқтаи назарича, “инсон материални ижтимоий ҳаётга тайёрлашда индивид характери ёки ижтимоий табиатини ривожлантиришни англатади».[6. 201-б.]

Ижтимоийлашув жараёнида индивиднинг жамият билан турли шакллардаги ҳамкорлиги натижасида шахсга нисбатан муайян таъсири юзага келади. Ана шу таъсирлар жамланмасига ижтимоийлашув омиллари деб юритилади. Ирсият, ижтимоий муҳит, таълим ва тарбия билан бир қаторда шахс ривожланишида ҳар бир индивид учун ноёб аҳамият касб этадиган қатор омиллар мавжуд. Қуйида улар хусусида фикр юритилади. А.В. Мудрик инсоннинг ижтимоийлашувига ўз таъсирини кўрсатадиган омилларни қуйидаги тўрт гуруҳда тасаввур қилади: мегаомиллар - коинот, сайёра, олам, Интернет; макроомиллар – мамлакат, элат, жамият, давлат; мезоомиллар – катта гуруҳдаги одамларнинг яшаш ҳудуди, ўрни ва турмуш тарзи билан боғлиқ

ҳолдаги ижтимоийлашуви шарт-шароитлари (регион, қишлоқ, овул, шаҳар), у ёки бу ижтимоий-маданий адоқдорлигига кўра; микроомиллар – оила, маҳалла, тенгдошлари, тарбиячилар ва бошқа микро ижтимоий муҳит субъектлари [5, с. 48-б.].

Шахс ижтимоийлашувининг муҳим омили сифатида, биринчи навбатда, биологик омиллар эътироф этилади. Инсоннинг ижтимоийлашувида унинг биологик мавжудот, тирик организм эканлигини, унинг ривожланиши биологик ва физиологик қонуниятларга бўйсунганини инобатга олмаслик мумкин эмас. Яъни инсон табиатан маълум бир туғма сифат, хусусиятлар билан дунёга келади, уларни

ирсий мерос қилиб олади. Мана шу мерос қилиб олинган биологик ва физиологик сифатлар шахснинг ижтимоийлашуви учун зарур бўлган ижтимоий ролларни ўзлаштиришида қобилиятлар даражасига ўсиб етишида асосий ролни жамиятда мавжуд шароитлар таркиби белгилаб беради.

Шахснинг ижтимоийлашувида оила бола учун биринчи ва энг яқин ижтимоий кўрғон саналади, ва боланинг ижтимоийлашувида етакчи муҳит сифатида муҳим 1.А.Зннунов Педагогика тарихи Шарқ .Т.2004. 266-бет.

2.Педагогическая энциклопедия. Фан.Т. 2001.201-бет- 435-

из қолдиради. Н.Эгамбердиева бу хусусида шундай ёзади: «Оилага кириш — маълум эмоционал муносабатлар тизимида иштирок этиш, шу ижтимоий гуруҳга мансуб бўлиш, у билан умумий тарихга эга бўлиш, белгиланган жойда истиқомат қилиш демакдир. Айрим ҳозирги замон оилалари ўз бошидан жиддий инқирозни бошидан кечирмоқда, ички оилавий муносабатларга путур етмоқда, болалар ва ота-оналар орасида бегоналашув ҳолатлари ортиб бормоқда, ажримлар ва тўлиқ бўлмаган оилалар микдори кўпаймоқда, туғилиш даражаси пасайиб, болалар саломатлиги ёмонлашмоқда. Катта ёшдагиларнинг моддий бойликларга бўлган интилишларининг кучайиши натижасида уларнинг асосий вазифалари бўлган бола тарбиясидаги роли оммавий ахборот воситалари, болаларнинг кўчадаги тенгдошлари, шунингдек, бевосита болаларнинг ўзларига қолиб кетмоқда.

Оилаларнинг ўзининг бола ижтимоийлашуви билан боғлиқ бўлган аксар вазифаларининг ижтимоийлаштириш институтларига бериб қўйишлари шахснинг ижтимоийлашувида турли омиллар таъсирида зиддият, ўзаро келишмовчилик ва номувофиқларни келтириб чиқармоқда» [7. 119-б.].

Ижтимоийлашув омилларидан яна бир аҳамиятга молик гуруҳини боланинг тенгдошлари, маҳалладаги ўртоқлари ташкил қилади. Шу боис ота-оналар имкон доирасида ўз фарзандларининг қуршовидаги болаларнинг ижтимоий соғломлигига алоҳида эътибор қаратишлари зарур. Бунда болаларнинг бўш вақтларини тўғри ташкил қилиш ёзги оромгоҳлар, турли спорт ва санъат, ижодий тўғаракларга жалб қилиш, мустақил ва ижодий тафаккурга ўргатиш ўта муҳим. Болаларни бу каби

фаолият турларига ўргатиш уларнинг мулоқот маданияти, касб танлаши, жисмонан ва маънан соғлом бўлишлари, ўз хатти-ҳаракатлари учун масъулиятли бўлишларига ўзининг таъсирини кўрсатади. Ўғил ва қизларда мулоқот кўникмаларининг шакллантирилиши ва ривожлантирилиши нафақат яқин танишлари, балки турли ҳаётий вазиятларда учрайдиган ўзаро муносабатларда, визуал мулоқот шаклларида ҳам уларга қатор устунликларни беради.

Мобил телефонлар бола ҳаётининг ажралмас таркибий қисмига айланиб улгурди, айрим ота-оналар фарзандларини буткул чекласалар, баъзилари болаларининг уяли алоқа воситалари, Интернет тармоғида турли сайтлардан фойдаланиш сифати ва вақтини назорат қиладилар. Аксарият ҳолларда болалар бу тармоқларга ўз билимларини ошириш, берилган вазифаларга мукамал жавоб топиш мақсадида кирадилар. Назоратни тўғри ташкил қилиш болаларнинг интернет қарамлигига дучор бўлишларининг олдини олади, тоза ҳавода дўстлар даврасида ўйнаш болаларнинг умумий ривожланишига яқиндан ёрдам беради.

Кўпинча ота-оналар фарзандларининг носоғлом оила муҳитида катта бўлаётган тенгдошлари билан мулоқот қилишларини иштасмайди. Бундан муайян мақсадлар - боланинг умумий ривожланишига ёмон намуна бўладиган иллатларни ўзлаштирмаслиги, сўқиниш, ичиш, чекиш каби салбий таъсирларга берилмаслиги кабилар кўзда тутилади. Улар болани ташқи муҳит таъсири, унда мавжуд муаммолардан тамомила чегаралб ололмайди. Шунинг учун болага бундай мулоқотларнинг якуний натижалари нимага олиб келишини ётиғи билан тўғри тушунтириш ўта муҳим аҳамият касб этади. Айрим ота-оналар эса хатто тарбияси оғир болаларга ҳам ижобий таъсир чораларини шахсий намуна асосида сингдиришга ҳаракат қилади ва фарзандининг бундай болалар билан мулоқотига монелик кўрсатмайди, назорат кучайтиради. - 436- Боланинг ижтимоийлашувнинг муҳим шартларидан бири уни ўраб турган тоза экологик муҳит, соғломлаштириш амалиёти, шахсий ўртак асосида шакллантириладиган соғлом турмуш тарзи ҳисобланади. Бунда ота-она, ўқитувчи, оиладаги катта ёшдаги вакиллар болага намуна бўлишлари талаб этилади.

Шахснинг самарали ижтимоийлашувини таъминлашда уни мутолаага ўргатиш ўта муҳим сифатлардан саналади. Бунда ҳам ота-она, бошланғич синф ўқувчиларининг ролини алоҳида эътироф этиш керак бўлади. Боланинг баддий асар ўқишини рағбатлантириш, унда фаолиятининг натижасидан қано-

атланиш, фахр ҳиссини туйиш мақсадида ўқитувчи боланинг ўзлигини намоён этиши, ўқиганларини бошқалар билан ўртоқлашиши учун шароит яратиб бериши ва унинг мунтазамлигини таъминлашга ҳаракат қилиши мақсадга мувофиқ.

Бола ижтимоийлашуви ва ўзлигини ифода этишида шахсий кенглик муҳитини яратиш яхши самара беради. Бунда боланинг ўз алоҳида хонаси, кровати, шахсий буюмлари, ўқув қуроллари ва иш столининг бўлиши назарда тутилмоқда.

Бу уларнинг баъзида ёлғиз қолишлари, ўйлашлари, хатти-ҳаракатларини режалаштириб олишларида ёрдам беради.

Бола ижтимоийлашувининг энг асосий шарты – бу таълим. Таълим воситасида бола атрофдаги олам, табиат ва жамият қонуниятлари, аجدодлар ўғитини ўзлаштиради, илмий дунёқарашини шакллантиради. Бирламчи ижтимоийлашув жараёнида шаклланган билим, кўникма ва малакаларининг янги ахборотлар ҳисобига бойишига мушарраф бўлади. Ўз навбатида дунёқарашнинг бойиб бориши шахснинг шахсий сифат ва фазилатларининг тобора барқарорлашувини таъминлайди.[4. 288-б.]

Ҳозирги шароитда оила ва таълим ва бошқа санаб ўтилган омиллар ўз ўринларини таъсир доираси тобора ошиб бораётган ОАВ ҳамда Интернет каби ижтимоийлаштириш агентларига бўшатиб бермоқда. Интернет орқали ёшлар тушиб қолаётган виртуал олам оилада, тенгдошлари даврасида реал ҳаётда дуч келадиган ички ва ташқи зиддиятларни енгиб ўтиш, кайфияти, қарашлари, ҳаётий позицияларида, ҳиссийёт ва эмоцияларини билдиришда ҳаракатлар эркинлигини тақдим этади, ўз навбатида, болада интернет-қарамлик ҳолатининг шаклланишига олиб келади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, авлоддан-авлодга ўтказиб берилган боланинг ирсий-биологик омиллари, оила, таълим-тарбия муҳити, экологик муҳит омиллари, техник ва технологик ахборот хуружлари ва ҳоказолар педагоглар эътибор беришлари лозим бўлган шарт-шароитлар ва омиллар сирасига киради. Демак, боланинг ривожланишига ўзининг ижобий ёки салбий таъсирини кўрсатувчи омилларга алоҳида эътибор қаратиш тарбиячи ва ўқитувчилар ҳамда оналар зиммасига ўта масъулиятли вазифаларни юклайди ҳамда боланинг муваффақиятли ижтимоийлашувини таъминлашнинг гарови ҳисобланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойидаги нутқи. 1.07.2017 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқидан. 20.09.2017 й.
3. Зуннунов А. Педагогика тарихи дарслик. Шарқ. Т. 2004 266-бет
4. Х. Ибрагимов, Ш. Абдуллаева. Педагогика назарияси (дарслик). Т., «Фан ва технология», 2008, 288 бет.
5. Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2010. 48-бет.
6. Педагогическая энциклопедия. Фан.Т. 2001.201-бет
7. Эгамбердиева Н. Ижтимоий педагогика. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти Тошкент — 2009. 119-бет

Ўқитувчининг конфликтологик вазиятларга нисбатан маданиятини белгиловчи функциялари

ХАЛИКОВ А.А. Низомий номидаги ТДПУ профессори, педагогика фанлари доктори

Аннотация: таълим жараёнида ўқитувчининг конфликтологик вазиятларда ўзини бошқара олиши, конфликтларни бартараф этиши, кутилмаганда содир бўладиган зиддиятларни олдиндан кўра олиши, муносабатларни адолатли ҳал этишини белгилайдиган функциялардан моҳирона унумли фойдаланиш маданияти яхши натижаларга эришишга йўналтирилади.

Калит сўзлар: *функция, конфликтология, конфликт, педагогик жараён, манфаатлар, зиддиятлар ечими, компромиссга келиш*

Аннотация: вступая в противоборство, учителя могут добиться реализации поставленных целей. Но часто трудно предугадать даже не очень отдаленные последствия, которые за этим последуют. При этом последствия могут носить как положительный, так и отрицательный характер для участников конфликта. Для этой цели учитель должен относиться к конфликту культурно, и показать свои положительные эмоции.

Ключевые слова: *функция, конфликтология, спорные ситуация, педагогический процесс, культурный, выгодные интересы, противоречивые развязки, быть согласованным*

Annotation: From the point of view of functions, conflict is a rather contradictory phenomenon. By entering into confrontation, teachers can achieve their goals. But it is often difficult to predict even not very distant consequences that will follow. In this case, the consequences can be both positive and negative for the parties to the conflict.

Keywords: *function, conflict management, controversial situation, pedagogical process, beneficial interests, conflicting outcomes, to be agreed*

Ўқитувчи ўқувчилар билан мулоқот жараёнида ҳамиша фаол ютуқлар билан муваффақиятларга эриша олмайди. Турли характерга эга бўлган ўқувчилар кутилмаганда зиддиятли вазиятларни келтириб чиқариши мумкин. Жаҳон илм аҳли тилида конфликт номи билан машҳур бўлган конфликтологик вазиятлар ўқитувчидан турли конфликтларга нисбатан ниҳоятда эҳтиёткорона муносабатда бўлишни талаб қилади. Ўқитувчи ҳар қандай вазиятда ҳам ўзининг ниҳоятда маданиятли инсонлигини намоён қилиши керак. Ҳатто конфликтологик вазиятларни ҳам чуқур идрок билан маданиятли ёндашиб ҳал қилиши лозим. Биз қуйида конфликтологик вазиятларда ўқитувчининг маданиятини белгиловчи функцияларни баён қиламиз:

1. **Конфликтни инкор этиш функцияси.** Мазкур функция агар конфликтли вазият ўз мазмунига кўра жуда катта эътиборни талаб қилмайдиган масалалар негизида содир бўлган ҳамда унинг кенгайиб кетишига асос бўлмаган ҳолларда қўлланиладиган методлар мажмуаси саналади. Бунда ўқитувчи ўз кучи ва энергиясини янада муҳимроқ масалаларга йўналтиришни танлайди ҳамда конфликтни инкор этиш орқали ечимга олиб келинади. Аммо баъзи вақтларда конфликтни эътиборга олмаслик, янада каттароқ зиддиятли вазиятларни келтириб чиқариши мумкин. Чунки конфликтни инкор этиш ҳар доим ҳам зиддиятни ечимга олиб келишини аниқламайди. Бундай вазиятда ўқитувчи

зиддиятли вазиятга ўз таъсирини ўтказишдан маҳрум бўлиб қолади. Ўқитувчи таъсирининг йўқлиги уни педагогик жараёндан чиқариб юборади. Конфликтли вазиятга ўқитувчи таъсирини тўхтатиб қўяди. Конфликт ўқитувчидан ташқарида яшай бошлайди. Натижада конфликтни ечимга олиб келиш вазияти қўлдан бой берилган бўлади. Шунга кўра, ўқитувчининг саъй-ҳаракатлари ҳар доим конфликт ечимига йўналтирилган бўлиши даркор.

2. Конфликтларни бартараф этиш функцияси. Конфликтни ечимга олиб келишда томонларнинг ғалабага эришиш функцияси фақат бир томоннинг ютуғини англамайди, балки зиддиятда иштирок этаётган барча томонларнинг бирдай ютуғини англатади. Бироқ баъзи вақтларда кўпчилик ўқитувчилар анъанавий тарзда айнан ўзлари ҳақиқатнинг ютиб чиқишини истаган ҳолда ҳаракат қилишади. Натижада, умумий ҳақиқат эмас, балки айнан ўқитувчи ҳақиқати ютиб чиққан бўлади. Аммо мана шундай тарзда эришилган ўқитувчи ҳақиқати томонлар манфаатларига зид бўлиши ҳамда педагогик жараён самарадорлигига путур етказиши мумкин. Бундай қилинганда, педагогик жараёнининг ўқитувчидан ташқари барча иштирокчилари тафаккурида адолатсизлик рўй берганлиги, адолатсизлик ўрин тутганлиги борасидаги фикр келиб чиқади ва мана шу ўқитувчи томонидан амалга оширилган адолатсизлик улар онгида ўрнашиб олади. Педагогик жараён иштирокчилари ўқитувчи “ҳақиқатини” қабул қила олмайди. Улар ўқитувчи ҳақиқати адолатли эканлигини инкор этадилар. Ўқитувчи эса мана шу адолатсизликни юзага чиқарган инсон сифатида роль ўйнай бошлайди. Табиий равишда талабалар олдида ўқитувчи ҳурмати пасайиб боради ҳамда талаба адолатсизликни ўқитувчи қилиши мумкинлигига ўз кўзи билан иқдор бўлади. Шунга кўра, ўқитувчи конфликтли вазиятларда ўз ҳақиқатини ўрнатиши эмас, балки зиддиятни адолатли ечимга олиб келиши зарур. Конфликтни ечимга олиб келишда эса барча томонларнинг манфаатларини ҳисобга олиши, ўз кучи ва тажрибасини конфликт ечимига қаратиши, томонларга нисбатан эса эътиборли, ҳурматли ва нейтрал позицияда туриши тақозо этилади. Конфликт ечимида ҳар бир томон мазкур ечимдан қониқиб, “Мен ютқазмадим, мен ютдим” деган фикрда қолсагина, ўқитувчи ҳақиқатан ҳам конфликтни адолатли ечимга олиб келган бўлади. Бинобарин, педагогик конфликт ечими ўқитувчи ҳақлигини англамайди, балки ўқитувчининг зиддиятни ечимга олиб келишда барча иштирокчи томонлар манфаатларини уйғун ҳолда назарга олганлиги ва барча томонларни қониқтирган ечим топилганлигини англатади [1]. Шунга кўра, ўқитувчи ўз ҳақиқатини ўрнатишга эмас, балки умумманфаатларини эътиборга олиб, уларни келиштириш ва бир нуктага олиб келишни таъминлаши тақозо этилади. Шу билан бирга, ўқитувчи зиддиятли вазиятда иштирок этаётган томонларнинг ҳар бирининг манфаатларини назарга олишга ўргатиши зарур бўлган шахс сифатида майдонга чиқади. Агар конфликтли вазиятда томонлар фақат ўз манфаатларини ҳимоя қилиш йўлидан кетишса, мазкур зиддият ҳеч замон ҳамма томонларни бирдай қониқтирган ечимга олиб келмайди. Агар конфликтда ҳар бир томон фақат ўз манфаатларини муҳофаза қилишга ўтса, бу конфликтнинг декструктив ҳолатга ўтганлигини англатади ва уни ечимга олиб келиш қийинлашади. Конфликтнинг деструктив ҳолатида томонлар ўз манфаатларини муҳофаза қилиш истагида бир-бирини кўрқитиш, таҳдид

қилиш, ўзини устун қўйиш, ўзгаларни ўз томонига оғдириш, зуғм ўтказиш, бировнинг устидан кулиш, уни таҳқирлаш кабиларни келтириб чиқара бошлайди. Агар бир томон санаб ўтилган деструктив амалларга ўтса, табиий равишда иккинчи томон ҳам уларни қўллай бошлайди. Натижада муносабатлар узоқ муддатга чуқурлашиб кетади. Агар ўқитувчининг ўзи ўз обрўсининг пасайиб кетишидан чўчиб талабага нисбатан мана шундай амалларни бажара бошласа, унинг хурмати барчанинг олдида, яъни барча талабалар, ҳамкасблар ва бутун педагогик жамоа олдида ҳам жуда пасайиб кетади. [2.]. Бинобарин, ўқитувчи функцияси ўз хурматини бетарафлик асосида мунтазамлигини таъминлаш ва барча томонлар манфаатларига бирдай муносабат билдиришда намоён бўлади. Ўқитувчи учун конфликтли вазият асосида вужудга келган ҳар қандай зиддиятнинг ечимга олиб келиниши ва барча томонларнинг мазкур ечимдан қониқиб, зиддиятни эсдан чиқарганлиги, зиддият уларнинг ҳаётидан чиқиб кетганлиги, уларни бошқа хавотирга солмаётганлиги бош ютуқ саналади.

3. Ўқитувчининг конфликтли вазиятларга маданий ёндашиш маҳорати функцияси. Педагогик конфликтларнинг ечимига олиб келишда ўқитувчида қуйидаги компромиссга келиш маданияти мавжуд бўлади: томонлар ва уларнинг характер хусусиятлари, улар манфаатларига мослашиши, уларнинг манфаатларини англашга уриниш, баъзи масалаларда бирор томонга ён бериш, мурасага келиш, томонлар манфаатларини конфликтли вазиятдан олдинги ҳолатда сақлаб қолишга уриниш, конфликт ечимида воситачилар ёрдами ва иштирокидан фойдаланиш. Мослашиш ва ён бериш жараёнида бошқа томон манфаатларининг муҳимлиги ва бошқа томон қарашларида икки томон учун фойдали бўлган ўринларнинг мавжудлиги тан олинади. Натижада бошқа томон фикр ва қарашлари қабул қилинади. Аслида бошқа томон қарашлари қабул қилинган бўлса ҳам, мана шу қарашни қабул қилган томон ҳам ютуққа эришади. Чунки мазкур қараш барча томон манфаатларини ҳам инobatга олади ва муваффақият учун хизмат қилади. Ён бериш бошқалар фикр ва қарашларига эътибор, уларнинг таҳлил қилишда очиклик ва самимийлик, ўзга фикрлар орасидан мақбул ғояларни топа билиш ва уларни ҳамкорликда қабул қилиш, ўзининг нейтрал ва рационал муносабатини кўрсата олиш каби амаллар орқали ўзини намоён этади. Шахслараро мана шундай мақбул келишувга эришиш учун кенг имкониятлар яратиб беради. Бироқ ўзга томон фикр ва қарашларини қабул қилиш, иккинчи томоннинг ютқизиши, ўз манфаатларига зарар етказиши, бировга бўйсунуш, мулзам бўлиш, йўқотиш сифатида баҳоланса, бу ҳолатлар конфликтнинг эскалацияси, яъни янада кучайишига сабаб бўлади. Ўқитувчининг ўзи эса конфликтли вазиятда умуман ўзини устун қўйиш, бошқа томонни таҳқирлаш, ўзгани мулзам қилиш, психологик ва жисмоний зўравонлик ўтказиш, ўз фикрини куч билан сингдириш, ўзгаларга тазйиқ ўтказиш каби амаллардан ҳеч вақт фойдаланмаслиги талаб этилади. Компромисс томонларнинг у ёки бу даражада манфаатлари инobatга олинганлигини тасдиқлаб беради. Ҳар бир томон ўз манфаатларидан энг муҳимлари қабул қилинганлиги, бироқ баъзи бошқа фикрлар инobatга олинмаганлигини англайди ва шу натижага рози бўлади. Томонлар манфаатларидаги қабул қилинган ўринлар аҳамияти қабул қилинмаган жиҳатлардан устунроқ мавқега эга бўлади. Бироқ кўпчилик конфликтли вазиятларда табиий равишда бир томон бошқасига нисбатан кўпроқ компромиссга боради. Агар мана шу

томон қарашларида бирор-бир норозилик пайдо бўлса, конфликт бироз вақт тинч ва осуда ўтиб туради, кейинчалик эса янги куч ва энергия билан конфликт қайта пайдо бўлиб, яна томонлар муносабатларига раҳна сола бошлайди.

4. Ўқитувчининг конфликтли вазиятларда ўқувчилар билан маданий ҳамкорлиги функцияси. Ҳар қандай конфликтда унда иштирок этаётган томонларнинг мавжуд муаммони ҳамкорликда муҳокама этиш, зиддиятдан чиқиш йўл, усул ва воситаларини таклиф этиш, компромиссларга бориш, конфликтни енгиб ўтишга иштиёқ ва хоҳишни тарбия қилиш зиддият жараёнида ҳар икки томоннинг ютиб чиқиши ва “ғалаба-ғалаба” шароитининг амал қилишини таъминлайди. Бироқ конкрет вазиятда зиддиятга кирган томонлар ҳар доим буни тўғри ва мутаносиб англайвермайди. Шунинг учун мана шу вазифани бажаришда ўқитувчининг маданий муносабати жуда аҳамиятли саналади. Бинобарин, ҳар қандай конфликтли вазиятда томонлар ҳамкорлигини ўрнатиш муҳимдир. Ҳамкорлик учун томонларнинг қарашлари, фикрлари ва нуқтаи назарларидаги яқинлик, ўзаро такрорланувчи ва ҳар икки томон учун кадрли бўлган муносабатларнинг мавжудлиги, умумий манфаатлар ва мақсадларнинг юзага келиши, ҳар икки томондан ҳиссий-эмоционал ва ақлий тафаккур фаолиятлари тақозо этилади. Ўқитувчи конфликтологик вазиятларда ўқувчилар, ҳамкасблар, раҳбарият ўртасидаги ҳамкорликка масъул ҳисобланади. Ҳамкорликни ўрната билиш, конфликтни бартараф этиш, ўқитувчининг маданий қобилиятидан дарак беради. Конфликтли вазиятдаги ҳамкорлик биргаликда турли муаммоларни муҳокама этиш ва тегишли қарорлар қабул қилишни англатади. Мазкур функцияни амалга ошириш учун ўқитувчи ўз маданиятини намоён этиб, конфликтологик вазиятда иштирок этаётган барча томонларнинг манфаатлари ва эҳтиёжларини инобатга олиши ва ўрганиши, уларни амалий қабул қилиши ва таъминлаш чора-тадбирларини кўриши, уларнинг қадриятлар тизимини ҳурмат қилишга чақириши, муҳокамаларда объективликни таъминлаши, муаммоларни шахсдан айри ҳолда кўриши тақозо этилади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Thomas K.W. Conflict and negotiation // Handbook of industrial and organizational psychology/ Eds. M.D. Dunnette. Palo Alto, CA, 1992. – P. 889-935.
 2. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействия в педагогическом процессе. – М.: Педагогика, 1991. – 168 с.
- Халиков А.А. Педагогик маҳорат. //Дарслик. – Тошкент, Молия. 2015.- 435 бет.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

*Научный руководитель, Ахмедова Махфуза Садыковна,
и/о доцент кафедры русского языка*

*Ташкентского государственного
педагогического университета имени Низами,
Узбекистан, г.Ташкент*

*Мингбоева Мохина Тулкинжон кизи студент,
Ташкентского государственного
педагогического университета имени Низами
Узбекистан, г.Ташкент*

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются аспекты развития новых способностей учащихся на уроках чтения. Уроки чтения рассматриваются как способ развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста, а также представлены примерные приёмы и методы работы на уроке литературного чтения

ABSTRACT

This article examines aspects of the development of new abilities of students in reading lessons. Reading lessons are considered as a way to develop creative abilities in children of primary school age, and exemplary techniques and methods of work in a literary reading lesson are also presented.

Ключевые слова: литературное чтение, творчество, способность, развитие творческих способностей, методы, урок литературного чтения, актуальность, приемы, активизация.

Keywords: literary reading, creativity, ability, development of creative abilities, methods, literary reading lesson, relevance, techniques, activation.

В настоящее время вопрос развития творческих способностей очень актуален. В большом словаре психологии творчество трактуется как «практическая или теоретическая деятельность человека, в которой возникают новые результаты (знания, решения, способы действия, материальные продукты), по крайней мере, в предмете деятельности». Творчество оказывает огромное влияние на человека и общество в целом. Занимаясь творческой деятельностью, человек выходит за рамки обыденности, повышает уровень своего интеллекта, развивает мышление, воображение и другие высшие психические функции.

Все культурные ценности, созданные человеком, являются результатом творческой деятельности. Творческие люди востребованы и всегда находят способы реализовать свой творческий потенциал. Жизнь в эпоху развития науки и техники требует от нас гибкого мышления и новых подходов к решению проблем. Не секрет, что во многих профессиях выполняемая деятельность переносится на машины, а люди являются неотъемлемой частью интеллекта, поэтому им необходимо активизировать свой творческий потенциал, адекватно реагируя на инновации. Поэтому развитие творческого потенциала является важнейшей задачей современной школы.

Литературное чтение – один из основных предметов начального образования. Обучение не только способствует общему развитию и воспитанию ребенка, но и обеспечивает эффективность преподавания других предметов, поэтому изучение данной дисциплины направлено на достижение одной из целей: развитие художественных, творческих и познавательных способностей.

Развитие творческих способностей младших школьников успешно реализуется посредством занятий литературным чтением в процессе изучения литературных произведений. При этом педагоги используют творческие методы чтения, которые посредством различных видов деятельности способствуют развитию наблюдательности, умения видеть и слышать явления жизни, умения находить нужные слова и выражения для передачи своих впечатлений

Эти методы очень богаты интересными приемами, наиболее специфичными для чтения литературы. Это не только способствует творчеству детей, но, что наиболее важно, развивает у детей навыки чтения и пробуждает в них сочувствие.

Занятия по литературному чтению - творческая деятельность учащихся, основанная на изучении литературных произведений, состоит из чтения по ролям, рисования картинок словами, изучения различных способов обращения с трансформированными текстами, нахождения литературных произведений. Урок направлен не только на развитие общеакадемических навыков чтения и работы с текстом. Однако занятия также направлены на развитие художественных, творческих и познавательных способностей, а также эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений. Чтение литературы развивает художественно-творческие способности, умение создавать собственные тексты на основе произведений искусства и умение на основе опыта воспроизводить картины и иллюстрации художников.

Ведущую роль в развитии творческих способностей играет выразительное чтение. Развивая навыки чтения, дети не только учатся осознанно и выразительно читать тексты вслух, но и участвуют в процессе анализа, подводят итоги анализа, практически реализуют свое понимание и интерпретацию произведения. Разделите текст на содержательные части, дайте им названия, а затем найдите отрывки из текста по указанию учителя или для подтверждения собственных идей. Постепенно переходите от общего чтения к ролевому чтению.

Следующий прием развития детского творчества – это пересказ, творческая адаптация, поскольку в ходе нее раскрывается личностное отношение ребенка к произведению, его собственный стиль повествования.

Читать по ролям. Более сложные формы ролевого чтения предполагают анализ эмоционального состояния и личности персонажа.

В начальной школе мы используем ролевое чтение для чтения рассказов, сказок, легенд и эпосов, содержащих диалоги.

Пишу сказки и загадки. Разгадывание загадок играет огромную роль в развитии детского воображения, интеллекта и логического мышления. Отгадывая или записывая загадки, дети не только учатся определять признаки

или действия конкретных предметов, но и осваивают яркую, образную речь.

Сказка для ребенка – это мир фантазий, мечтаний и ожиданий чудес, поэтому ребенок любит слушать ее с детства и с ней связаны его первые представления о жизни. Развивая творческие способности учащихся начальных классов, когда дело доходит до написания сказок, педагоги обычно постепенно знакомят детей с ролью рассказчика.

Таким образом, можно сделать вывод, что на каждом уроке литературного чтения можно развивать творческие способности учащихся, используя разные методы и приемы. Поскольку развитие творческих способностей основано на развитии высших психических функций, занятия станут интереснее и улучшится качество обучения. Дети мотивированы читать книги и более активно участвовать в занятиях.

Список литературы:

1. Использование на уроках литературного чтения в начальной школе приёма драматизации [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://pedkopilka.ru/blogs/irina-viktorovna-prokopenkova/ispolzovanie-na-urokah-literaturnogo-chtenija-priema-dramatizaci.html> (дата обращения: 01.11.2023).
 2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: для студ. Высш. И сред. Пед. Учеб. Заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.
 3. Словесное и графическое иллюстрирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studopedia.su/9_75146_slovesnoe-i-graficheskoe-illyustrirovanie.html (дата обращения: 01.11.2023).
- Ушакова О. С. Речевое воспитание в дошкольном детстве. Развитие связной речи: Автореферат докт. Дисс. – М., 1996. – 365 с.

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNING UMUMIY VA MAYDA QO'L MOTORIKASINI RIVOJLANTIRISH.

Nuriddinova Nafosat Shokir qizi.

Nizomiy nomidagi T.D.P.U ning

Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti

4- kurs talabasi.

Ilmiy raxbar: L.A.Miraxmedova

Annotatsiya.

Balarning umumiy va mayda ko'l motorikasi faolligini rivojlantirish muammosi bo'yicha o'rganilgan adabiyotlar asosida biz korreksion ritmika darslari nogiron bolalarning umumiy rivojlanishiga yordam berishini hamda umumiy va nutq motorikasidagi kamchiliklarni tuzatishini ko'ramiz.

Kalit so'zlar: mayda qo'l motorikasi, massaj, nutq, kelajak, faoliyat, mas'ul, chizish, yozish.

Biz "mayda qo'l motorikasi" iborasini qanchalik tez-tez eshitamiz. Mayda qo'l motorikasi qobiliyatlari nima? Fiziologlar bu iborani qo'llarning kichik mushaklarining harakatini bildirish uchun ishlatadilar. Shu bilan birga, «o'l-ko'zni» muvofiqlashtirish haqida eslash kerak, chunki mayda qo'l harakatlarining rivojlanishi ko'rish nazorati ostida sodir bo'ladi. Nima uchun bolaning qo'lida mayda qo'l motorikasi ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhim? Gap shundaki, inson miyasida nutq va barmoq harakati uchun mas'ul bo'lgan markazlar juda yaqin joylashgan. Mayda qo'l motorika ko'nikmalarini rag'batlantirish orqali biz nutq uchun mas'ul bo'lgan joylarni faollashtiramiz. Bundan tashqari, kelajakda bola chizish, yozish, kiyinish va hokazolarda harakatlardan foydalanish uchun ushbu ko'nikmalarga muhtoj bo'ladi. Mayda qo'l mushaklarini rivojlantirish ustida ishlashni juda erta yoshdan boshlashimiz kerak. Kichkintoyni barmoqlarini massaj qilish mumkin (barmoq gimnastikasi), shu bilan miya yarim korteksi bilan bog'liq faol nuqtalarga ta'sir qiladi. Mayda qo'l motorika ko'nikmalari - bu ob'ektiv harakatlarni o'zlashtirish, bolaning samarali faoliyati, yozish va nutqini rivojlantirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan vosita sohasining jihatlaridan biri (M. M. Koltsova, N. N. Novikova, N. A. Bernshteyn, V. N. Bexterev, M. V. Antropova, N. A. Rokotova, E. K. Berejnaya). Biz aniq harakatlarni amalga oshirganimizda, bilaklar turli tekisliklarda kerakli harakatlarni amalga oshiradi, qo'llarimizning holatini tartibga soladi. Kichkina bola bilakni burish va aylantirish qiyin kechadi, shuning uchun u bu harakatlarni elkadan butun qo'lning harakatlari bilan almashtiradi. Kichkina harakatlar aniqroq va tejamkor bo'lishi uchun, ular boladan ortiqcha energiya sarfini talab qilmasligi uchun u bilakning turli harakatlarini asta-sekin o'zlashtirishi kerak. Bolalarda qanday mashqlar mahoratni oshirishga yordam beradi?

1. Barmoq gimnastikasi.

"Barmoq o'yinlari" - barmoqlar yordamida har qanday qofiyali hikoyalar yoki ertaklarni sahnalashtirish. Ko'pgina o'yinlar ikkala qo'lning ishtirokini talab qiladi, bu esa bolalarga "o'ng", "chap", "yuqoriga", "pastga" va hokazo tushunchalarni boshqarish imkonini beradi.

5 yoshdan oshgan bolalar o'yinlarni turli xil rekvizitlar - uylar bilan bezashlari mumkin. , kublar, kichik narsalar va boshqalar d.

Har bir barmoq alohida mashq qilinadigan mashqlardan foydalanish tavsiya etiladi ; harakatlar kuchlanish, bo'shshish va cho'zish uchun zarurdir. Barmoq harakatlari optimal yuk va amplituda bilan bajarilishi kerak. Sust, beparvo mashg'ulotlar hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.

Barmoqlarni mashq qilish miya yarim korteksining ohangini oshirish vositasi sifatida ishlatilishini va konvulsiv tayyorgarligi yuqori bo'lgan bolalar bilan ishlashda ehtiyot bo'lish kerakligini yodda tutish kerak. Barmoqlarni mashq qilish mashqlarni o'z ichiga oladi: statik (barmoqlarga berilgan ma'lum bir pozitsiyani saqlab turish), dinamik (barmoqlarning harakatchanligini rivojlantirish, bir pozitsiyadan ikkinchisiga o'tish), bo'shshish (mushaklarning ohangini normallashtirish) va boshqalar. Biroq, ko'pincha noto'g'ri o'ylangan sun'iy foydalanish. bu mashqlar bolalarda ularga qiziqish uyg'otmaydi va etarli darajada tuzatuvchi ta'sir ko'rsatmaydi. Barmoq gimnastikasi mashqlari bolalarga qofiyalar, ertaklar, ertaklar o'qish, ular bilan bolalar bog'chasi, hazillar va har qanday nutq materialida ishlash jarayonida amalga oshirilsa, darslarning samaradorligi va bolalarning ularga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Uni tinglashda bolalar kattalar bilan birgalikda tinglash materialining mazmunini barmoqlar harakati va personajlar tasvirlari, ularning harakatlari va hokozalar yordamida "sahnaga chiqaradilar". Bolalar bunday darslarda o'rganilgan barmoq harakatlarini kelajakda mustaqil drammatizatsiya o'yinlarida o'rganadilar. Barmoqlarining harakatlar ko'nikmalarini yaxshilash. Maksimal ta'sirga erishish uchun barmoq mashqlari shunday tuzilishi kerakki, ular qo'lni siqish, cho'zish va bo'shshishni birlashtiradi, shuningdek, har bir barmoqning alohida harakatlaridan foydalanadi.

Barmoq mashg'ulotlarining davomiyligi bolalarning yoshiga bog'liq (uch yoki to'rt yoshgacha), tavsiya etilgan vaqt 3 dan 5 minutgacha, o'rta va katta maktabgacha yoshda - kuniga 10-15 daqiqa). Stol yuzasi ishlatilgan mashqlarning ba'zilar stolda o'tirgan holda bajariladi. Bu yerga on, barmoq mashqlari, har xil faoliyat va uy ishlari kontekstiga mohirlik bilan kiritilgan bo'lsa, bolalarda o'yin, kundalik yoki ta'lim holati bilan belgilanadigan ularning motor harakati elementlarini rivojlantirishga yordam beradi.

1. Yormalar, boncuklar, tugmalar, kichik toshlar bilan o'yinlar.

Ushbu o'yinlar ajoyib tonik va shifobaxsh ta'sirga ega. Bolalardan saralash, ko'zlarini yumib taxmin qilish, bosh barmog'i va ko'rsatkich barmog'i o'rtasida aylanish, ikkala qo'lning barcha barmoqlari bilan stolga navbatma-navbat bosib, aylanish harakatlariga harakat qilish so'raladi. Farzandingizga ikkita yong'oq yoki toshni bir qo'lning barmoqlari bilan, bir qo'lning barmoqlari bilan yoki ikki kaft orasiga olti burchakli qalam bilan o'rashga o'rgatishingiz mumkin. Har xil torli mashqlar qo'lni rivojlantirish uchun juda yaxshi. Siz bog'lash mumkin bo'lgan har qanday narsalarni bog'lashingiz mumkin: tugmalar, boncuklar, shoxlar va makaronlar, quritgichlar va boshqalar. Siz karton doiralardan, kvadratlardan, yuraklardan, daraxt barglaridan, shu jumladan quruq barglardan va rowan rezavorlaridan munchoqlar yasashingiz mumkin. Siz bolalarni kichik narsalardan: urug'lar, tugmalar, novdalar va boshqalardan turli xil narsalarning harflari va siluetlarini joylashtirishga taklif qilishingiz mumkin. Kichik narsalardan foydalangan holda barcha harakatlar kattalarning qattiq nazorati ostida amalga oshirilishi kerak!

3. Qum terapiyasi.

Qumning egiluvchanligi undan haqiqiy dunyoning miniatyurasini yaratish istagini uyg'otadi. Bola tomonidan yaratilgan qum rasmi ijodiy mahsulotdir. Asosiy e'tibor bolaning ijodiy o'zini namoyon qilishiga qaratiladi, buning natijasida ongsiz-ramziy darajada ichki taranglik chiqariladi va rivojlanish yo'llari izlanadi. Katta qutini toping va uni yuvilgan va quritilgan daryo qumi bilan yarmiga to'ldiring. Farzandingizga bu qumga yashiradigan o'yinchoqni ko'rsating va u yuz o'girganida buni qiling. Yashirin o'yinchoqlar sonini asta-sekin oshirishingiz mumkin. Farzandingizni qum proektsiyasini modellashtirishga taklif qiling. Masalan, bolaning tajribasiga ko'ra, undan hayvonot bog'i, uy hayvonlari, o'rmon va hokazolarni tasvirlashni so'rang. Bolaning o'zi kerakli materiallarni tanlab, bo'sh joyni modellashtirishga imkon bering.

Bolaga tanish bo'lgan leksik mavzular (masalan, yovvoyi hayvonlar) asosida turli xil landshaftlar (tog'lar, suv havzalari, tekisliklar va boshqalar) bilan qum proyeksiyasini tasavvur qiling va modellang. Proektsiyalarni qurish uchun uy hayvonlari haykalchalaridan foydalaning. Farzandingizni rasmni tuzatishga taklif qiling. Bolaning o'zi hayvonlarning to'g'ri shakllarini tanlashi va ularni o'ziga xos landshaftlarga joylashtirishi kerak.

Bolaga tanish bo'lgan ertak taqdimoti. Bola mustaqil ravishda rekvizitlarni tanlaydi va manzarani quradi. Ertak butunlay syujetga ko'ra o'ynalishi mumkin yoki tanish syujet asos qilib olinishi mumkin va bola ertakning o'zi tugashini o'ylab topadi va o'ynaydi.

4. Qaychi bilan kesish.

Asosiy kesish usullarini - to'g'ri kesish ko'nikmalarini, turli shakllarni (to'rtburchak, tasvirlar, yumaloq) kesish qobiliyatini o'zlashtirishga alohida e'tibor beriladi. Akkordeon (dumaloq raqs) yoki diagonal (qor parchalari) kabi katlanmish qog'ozni egishda nosimmetrik shakllarni olishda bolalar butun shaklni emas, balki yarmini kesib olishlarini bilishlari kerak. Siluetni kesishni boshlashdan oldin, qaychini qayerda, qaysi burchakdan, varaqning qaysi yo'nalishiga yo'naltirish haqida o'ylashingiz kerak, ya'ni yaqinlashib kelayotgan harakatni rejalashtirish. Buklangan qog'oz parchalaridan naqshlarni kesish o'yini ajoyib xususiyatga ega: bola qanchalik qo'pol ravishda kesmasin, u qor parchasi yoki yulduzga noaniq o'xshash naqsh oladi.

5. Qog'oz bilan ishlash. Origami. To'quv.

Aniq harakatlar va xotirani rivojlantirishga qog'oz chiziqlar, katlama qayiqalar va qog'oz hayvonlarning figuralaridan gilamchalar to'qish yordam beradi.

To'quv uchun material majnuntol novdalari, somon, shpon, shuningdek qog'oz, yupqa karton, mato, ortiqcha oro bermay, lenta va boshqalar bo'lishi mumkin. Boladan qog'oz varag'ini yarmiga buklashni so'rashi mumkin, u bilan bir qator tekis kesmalar qilish kerak. qaychi, konturdan tashqariga chiqmasdan, so'ngra boshqa rangdagi yupqa chiziqlarni kesib oling va ma'lum bir tarzda naqshga rioya qilib, ularni gilamning asosiy qismining kesiklari orasiga to'qing.

Qog'oz va kartondan suv va shamol bilan o'ynash uchun o'yinchoqlar, Rojdestvo daraxti bezaklari, rolli o'yinlar uchun atributlar, dramatisatsiya o'yinlari, qiziqarli o'yinchoqlar, sovg'alar va suvenirilar yasashingiz mumkin. Bolalarni qog'ozga ishlov berish asboblari bilan tanishtirish va qog'ozni bukish va katlama texnikasini ko'rsatish kerak. Hozirgi vaqtda origami o'qituvchilar va psixologlar orasida tobora ommalashib bormoqda. Va bu tasodif emas. Origami ta'lim salohiyati juda yuqori. Origami

mavzulari juda xilma-xil bo'lib, oddiydan murakkabgacha. Bolalar bilan origami o'yinchoqlarini o'ynoqi tarzda qanday qilishni muvaffaqiyatli o'rganish uchun siz blankalarning belgilarini o'rganishingiz kerak.

Origami darslarida ertak-maslahatlardan foydalanish samarali bo'ladi, ular qiziqishni rivojlantiradi, o'yinchoqlar yasashni osonlashtiradi va o'yinchoqlar yasashda esda saqlashni osonlashtiradi, chunki mexanik vazifalar (katlama chizig'ini chizish, yarmiga buklash, burchakni markazga buklash) syujet va o'yin rejasi, harakat nuqtai nazaridan mazmunli bilan almashtiriladi. Amaldagi jihozlar turli rangdagi qog'oz varaqlari va origami texnikasi bo'yicha tayyor kitoblardir.

6. Plastilin, loy va tuzli xamirdan modellashtirish.

Biz bir vaqtning o'zida bitta yoki bir nechta qismlarni yasashingiz va ularni kompozitsiyalarga birlashtirishingiz mumkin. Kichkina qismlarni o'zingiz haykal qilishingiz mumkin va chaqalog'ingiz tayyor kompozitsiyani yig'ishi mumkin.

Biz kolbasa, halqalar, to'plar qilamiz; Biz plastilin kolbasasini plastik pichoq bilan ko'plab mayda bo'laklarga kesib tashladik, so'ngra bo'laklarni yana qolipga solamiz. Har bir kichik bo'lakdan biz kek yoki tanga qilamiz. (Tasvir qilish uchun tortga haqiqiy tanga yoki tekis o'yinchoq bosishingiz mumkin.) Plastilindan berilgan naqshni sharlar, kolbasalarni fanera yoki karton varag'iga yotqizish. Geometrik shakllar, raqamlar, harflarni modellashtirish.

8. Bog'ich - nima uchun ular?

Hozirgi vaqtda sotuvda bog'ichli juda ko'p turli xil o'yinlar mavjud. Umuman olganda, ularni bir necha turga bo'lish mumkin. Avvalo, bog'lash hikoyaga asoslangan. Bolaga "tugallanmagan" rasm taklif etiladi (kirpi, sincap, Rojdestvo daraxti, guldastali vaza, uy), unga etishmayotgan tafsilotlarni bog'lash kerak: qo'ziqorinlar, mevalar va yong'oqlar, Yangi Yillik o'yinchoqlar, gullar, derazalar va boshqalar. Ikkinchi turdagi bog'lash: tugmalar, poyabzal, silindrlar yoki yog'ochdan yoki yumshoq xavfsiz materialdan yasalgan har qanday boshqa qattiq narsalar, ularda dantellar uchun teshiklar qilingan. Ular asosiy o'yinchoqda badiiy to'quv yaratish uchun iplar va ko'rsatmalar bilan birga keladi. Nihoyat, bog'lashning uchinchi turi: qattiq yumshoq o'yinchoq yoki yumshoq hikoya "rasm" ni yaratish uchun dantellar yordamida ulanishi taklif qilingan matodan tayyorlangan uylarning qismlari, kitoblar va boshqalar. Bu, masalan, "Teremok" - barcha zamonaviy bolalar o'yinchoqlarining ajdodi M. Montessori tomonidan ishlab chiqilgan o'yinchoq dantelli.

9. Chizish, rang berish.

Rang berish eng oson harakatlardan biridir. Shu bilan birga, u vizual va vosita analizatorlarining muvofiqlashtirilgan harakatlarini ishlab chiqish va yozma qo'lning vosita apparatini mustahkamlash vositasi bo'lib qolmoqda. Bolalarni diqqat bilan bo'yashga, tasvirlangan narsalarning konturlaridan tashqariga chiqmasdan, kerakli rangni bir tekisda qo'llashga o'rgatish kerak. Chizish jarayonida bolalar nafaqat umumiy g'oyalar va ijodkorlikni rivojlantiradilar, voqelikka hissiy munosabatlarini chuqurlashtiradilar, balki qo'lda epchillikni rivojlantirish va yozishni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan elementar grafik ko'nikmalarni ham shakllantiradilar. Chizish orqali bolalar grafik materiallarni to'g'ri ishlashni va turli vizual texnikani o'zlashtirishni o'rganadilar, qo'lning nozik mushaklarini rivojlantiradilar. Siz qora va rangli qalam, flomaster, bo'r, akvarel va gouache bilan chizishingiz mumkin.

Turli materiallar bilan chizish qog'ozda yozuv ob'ektidan iz qoldirish uchun turli darajadagi bosimni talab qiladi. Bu ham qo'lda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Albatta, chizish qo'lining kichik mushaklarini rivojlantirishga yordam beradi va uni mustahkamlaydi. Ammo shuni yodda tutishimiz kerakki, chizish va yozishni o'rganayotganda qo'l, qalam, daftar (qog'oz varag'i) va chiziqlar chizish usullari o'ziga xosdir.

Boshlash uchun yaxshi joy:

-tekis shakllarni tasvirlash. Siz har qanday narsani kuzatib borishingiz mumkin: stakaning pastki qismi, teskari likopcha, o'z kaftingiz, tekis o'yinchoq va boshqalar.

Ayniqsa, bu maqsad uchun pechene yoki qutilar mos keladi;

-mos yozuvlar nuqtalari bo'yicha chizish;

-chizmaning ikkinchi yarmini to'ldirish;

-qo'lingizni qog'ozdan olmay, namunaga ko'ra chizish.

Bundan tashqari, biz turli xil noan'anaviy usullardan foydalanishingiz mumkin.

Monotip: turli rangdagi bo'yoq qog'oz varag'iga qo'llaniladi. Keyin varaq ustiga yana bir varaq qo'yiladi va tazyiqlarga cho'tka, qalam yoki flomaster yordamida ma'lum bir shakl beriladi.

Chayqash: cho'tkani bo'yoqqa botirib, keyin barmoqlaringiz yoki qalam yordamida bo'yoqni qog'ozga seping. Shu tarzda siz rasmning fonini yaratishingiz mumkin.

Blotografiya: bo'yoqlar qog'oz varag'iga istalgan tartibda qo'llaniladi. Qalam yoki flomaster bilan chizilgan rasmni qo'llaganingizdan so'ng, ular bir oz kontur beradi va tasvir yaratadi.

Tamponlash: paxta chig'anoqlari yoki gubkalar yordamida qog'ozga bo'yoq surtish.

Qo'lda chop etish: Agar bolangiz cho'tka bilan chizishni juda istamasa, uni rag'batlantiring barmoqlar bilan ishora qiling. Bir vaqtning o'zida bitta, ikkita yoki barcha barmoqlar bilan chizishingiz mumkin: har bir barmoq ma'lum bir rangdagi bo'yoqqa botiriladi va keyin navbat bilan qog'ozga joylashtiriladi. Shunday qilib, siz otashinlar yoki boncuklar va hokazolarni olasiz. Chizishni flomaster yoki qalam bilan tugatish yaxshidir. Siz qo'lingizni cho'tka bilan bo'yashingiz va keyin qog'ozga tazyiqlar qilishingiz mumkin.

Kichkina bolalar uchun maxsus "quyish mumkin bo'lgan bo'yoqlardan" foydalanish yaxshidir (do'konlarda sotiladi). Bunday ranglarni o'zingiz o'ylab topishingiz mumkin: murabbo, murabbo, xantal, ketchup, ko'pirtirilgan krem va boshqalar sizning chizilgan rasmingizni yoki idishingizni bezashingiz mumkin.

10. Grafik mashqlar.

Bolalar bog'chasida bolalar tasviriy san'at darslarida grafik ko'nikmalarga ega bo'ladilar, qo'llarning nozik harakatlari qurilish jarayonida va mehnat harakatlarini bajarishda rivojlanadi. Ammo bu darslar etarli emas, bolalarning grafik ko'nikmalarini nafaqat bolalar bog'chasida, balki uyda ham rivojlantirish uchun maxsus mashg'ulotlar va mashqlarning yaxshi o'ylangan tizimi kerak. Grafik faollik qog'oz varag'ining ikki o'lchovli maydonida yaxshiroq yo'nalishni ta'minlaydi va bolaning qo'lini yozishni o'rganishga tayyorlaydi. Grafik topshiriqlar obrazli va semantik ahamiyatga ega bo'lishi muhimdir. Shu maqsadda chizish uchun to'lqinlar, kamalaklar, tutun puflamalari, baliq tarozilari kabi narsalar tanlanadi. Bu erda siz gullar va ob'ektlarning etishmayotgan tafsilotlarini to'ldirish, naqshlarni kuzatish,

kontur tasvirlarini soya qilish va bo'yash, albomlardagi rasmlarni bo'yash vazifasini bajarishingiz mumkin. Berilgan harakat namunasi bo'yicha ishlashga bosqichma-bosqich o'tish ta'minlanadi, masalan: "Katta va kichik to'lqinlarni, uchta katta va uchta kichik to'lqinlarni chizish." Keyin bezak va labirintlarni chizishni yakunlash ishi yanada murakkablashadi. Bola turli xil soyalarni chizish, chizish, chizmalardan nusxa ko'chirish, nuqta va nuqtali chiziqlar bo'ylab konturlarni kuzatish, hujayralardagi naqshlarni chizish orqali grafik harakatlar tajribasiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, harakatning to'g'ri usullari o'rgatiladi: yuqoridan pastga va chapdan o'ngga chiziq chizish; konturdan tashqariga chiqmasdan, bo'shliqlarsiz bir tekisda lyuk.

11. Chiqib ketish.

Soyali vazifalar chiziqsiz qog'ozda bajariladi. Qo'lni yozishga tayyorlashga yordam beradi. Bola qalamni qog'ozdan ko'tarmaslikka va chiziqlarni buzmaslikka harakat qilishi kerak. Qo'l yozuvini rivojlantirishda chapdan o'ngga silliq chiziqlarni erkin chizish qobiliyati muhimdir. Chizmachilik, grafik faoliyatning eng oson turlaridan biri sifatida, bolalar yozish uchun zarur bo'lgan gigiena qoidalarini o'rganishlari uchun ko'p darajada joriy etiladi. Chizmalarni bo'yash to'rt turdagi soyalarni o'z ichiga oladi, bu qo'lning kichik mushaklarining bosqichma-bosqich rivojlanishi va mustahkamlanishini va harakatni muvofiqlashtirishni rivojlanishini ta'minlaydi.

Soyalash turlari:

- qisqa, tez-tez zarbalar bilan rang berish;
- qaytish bilan kichik zarbalar bilan rang berish;
- markazlashtirilgan lyukka (rasmning markazidan dumaloq lyukka);
- uzun parallel segmentlarda lyukirovka.

Chiqish qoidalari:

- Faqat belgilangan yo'nalishda lyuk.
- Shaklning konturlaridan tashqariga chiqmang.
- Chiziqlarni parallel tuting.

Soya qilishda siz qoidalarga amal qilishingiz kerak: shaklning konturlaridan tashqariga chiqmang, chiziqlar parallelligini va ular orasidagi masofani (0,3 - 0,5 sm) saqlang. Avval qisqa va tez-tez zarbalar bilan lyukka qilish tavsiya etiladi, so'ngra markazlashtirilgan lyukkani joriy qilish va faqat oxirgi bosqichda uzun parallel segmentlar bilan lyukka qilish mumkin. Soya qilishning birinchi urinishlarida qo'l tezda charchaydi, bolalar qalamni qattiq bosadilar, barmoqlarning muvofiqlashtirilishi yo'q, lekin ishning o'zi hayajonli va bola unga o'z-o'zidan qaytadi. Chizmalardan siz mushak apparatining yaxshilanishini kuzatishingiz mumkin. Soya qilish uchun siz oddiy va rangli qalamlar, flomaster va rangli qalamlardan foydalanishingiz mumkin. Qo'l harakatlarida aniqlik va ishonchni rivojlantirish uchun bolalar ma'lum bir yo'nalishda parallel chiziqlar chizishlari kerak bo'lgan o'yinlardan foydalaniladi: "Uydan uyga" o'yini. Bolaning vazifasi bir xil rang va shakldagi uylarni aniq tekis chiziqlar bilan bog'lashdir. Bola birinchi navbatda barmog'i bilan yo'nalishni tanlab, so'ngra flomaster bilan chiziq tortadi. Chiziqlarni chizishda bolalar harakatlarga "Uydan uyga" so'zlari bilan hamroh bo'lishadi. O'yin "Har xil labirintlar". Bola uchun turli xil labirintlar chiziladi. U ularni qalam bilan "o'tib ketsin". Faoliyatning zerikarli bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun, bu qanday labirint ekanligini, qaerga olib borishini va undan kim o'tishi kerakligini tushuntirish

yaxshidir. ("Bu labirint Qor malikasi qasrida, u muzdan yasalgan. Gerda devorlarga tegmasdan o'tishi kerak, aks holda muzlab qoladi.") Xulosa qilib aytilsa, harakatli o'yinlar jismoniy tarbiya tizimida musobaqa shaklida o'ziga xos ijtimoiy tarbiyaviy va ilmiy pedagogik izlanishlarga moyillik bo'lgan amaliy jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Медведева Е.А. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика«Академия», М., 2002.
2. Каракулова, Е. В. Коррекционная фонологоритмика [Текст]: учебно-методическое пособие / Е. В. Каракулова Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : [б. и.], 2018.-111 с.ю
3. Polatova X.M. Logopedik ritmika Toshkent -2011y
4. Nurkeldiyeva D.A., Ayupova M.Y., Ahmedova Z.M Barmoqlar mashqi va logopedik o'yinlar.- T.: Yangi asr avlodi, 2007 y.
5. Nazarova E.N, Nurkeldieva D.A, Чечирина Я.Н. Логопедические игры. – T.: Yangi avlod, 2007

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING MUSIQIY VA RITMIK FAOLIYATI

Xabibullayeva Kamola Xamidullo qizi.
Nizomiy nomidagi T.D.P.U ning
Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti
3- kurs talabasi.
Ilmiy raxbar: L.A.Miraxmedova

Annotatsiya.

Maqola bolalarda mavjud bo'lgan rivojlanish nuqsonlarining oldini olish, davolash va tuzatish masalalariga bag'ishlangan. Bolaning faoliyatiga qiziqishni jalb qilish va uyg'otishga yordam beradigan, fikrlashni faollashtiradigan, psixoemotsional stressni engillashtiradigan, guruhda xatti-harakatlar ko'nikmalarini tarbiyalaydigan musiqiy va ritmik darslarning xususiyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Balarning umumiy va mayda ko'l motorikasi faolligini rivojlantirish muammosi bo'yicha o'rganilgan adabiyotlar asosida biz korreksion ritmika darslari nogiron bolalarning umumiy rivojlanishiga yordam berishini hamda umumiy va nutq motorikasidagi kamchiliklarni tuzatishini ko'ramiz.

Kalit so'zlar: arttexnologiya, musiqiy va ritmik faoliyat, korreksion ritmika, oldini olish.

Imkoniyati cheklangan maxsus maktabda bolalarning musiqiy va ritmik faoliyatining ahamiyatini aniqlashda.

1. Imkoniyati cheklangan bolalarning xususiyatlarini ko'rib chiqish;
2. Nogiron o'quvchilarning jismoniy faolligining nazariy jihatlarini tahlil qilish;
3. Imkoniyati cheklangan maxsus maktabda korreksion ritmika darsining xususiyatlarini aniqlash;
- 4 Imkoniyati cheklangan bolalar uchun korreksion ritmikaning ahamiyatini ko'rib chiqish.

Imkoniyati cheklangan maxsus maktabda umumta'lim muassasasida korreksion ritmikaning ritmni o'qitish muammosi juda dolzarbdir, chunki ritmik mashg'ulotlar imkoniyati cheklangan bolalar uchun katta ahamiyatga ega. Korreksion ritmik darslarida musiqiy va ritmik faoliyat orqali aql-zakovati buzilgan bolalarning aqliy va jismoniy rivojlanishidagi kamchiliklarni tuzatish amalga oshiriladi. Imkoniyati cheklangan bolalarning musiqiy va ritmik faoliyatini rivojlantirish usullari va shakllari yuqori aqliy funktsiyalarini rivojlantirishga qaratilib, maxsus maktabda boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning yuqori aqliy funktsiyalarini rivojlantirishning ahamiyati katta hisoblanadi.

"Korreksion ritmika" - bu musiqa va maxsus vosita va tuzatish mashqlari yordamida yuqori aqliy funktsiyalarni tuzatish va rivojlantirish, harakatning sifat xususiyatlarini yaxshilash, shaxsiy fazilatlar, o'zini o'zi boshqarish va harakatlar xamda xatti-harakatlarning rivojlanadigan maxsus kompleks darsi hisoblanadi.

Musiqiy va ritmik darslar bolaning faoliyatiga qiziqishni jalb qilish, faollashtirish va uyg'otishga yordam beradi, fikrlashni faollashtiradi, psixoemotsional stressni engillashtiradi, guruh xatti-harakatlari ko'nikmalarini rivojlantiradi, aqli zaif bolani ijtimoiylashtirishga imkon beradi. Musiqiy mashg'ulotlar yordamida harakatlarni tashkil etish bolalarda diqqatni, xotirani, ichki yig'ilishni rivojlantiradi, maqsadli faoliyatni shakllantirishga yordam beradi.

Tuzatish ritmining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat::

1) oldini olish;

2) bolaning rivojlanishidagi mavjud og'ishlarni davolash va tuzatish.

Ritm darslari bolalarda mushaklarni mustahkamlashga, nafas olishni shakllantirishga, vosita funktsiyalarini rivojlantirishga, to'g'ri holatni, yurishni, harakatlarning rivojlantirishga yordam beradi.

Darslarda musiqiy tasvirlarni idrok etish qobiliyati va berilgan yoki ixtiro qilingan tasvirga muvofiq ifodali harakat qilish qobiliyati tarbiyalanadi. Bu aqli zaif o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ritmik harakatlar, vosita ko'nikmalarini takomillashtirish, tanangizni boshqarish qobiliyatini rivojlantirish, mushaklarni kuchini kuchaytirish, nafas olish organlarining ishiga foydali ta'sir ko'rsatish. Harakatlarni muvofiqlashtirish, fazoviy ko'nikmasini yo'naltirish va umumiy va mayda qo'l motorikasi vosita ko'nikmalarini rivojlantirish mashqlariga katta e'tibor berilishi kerak, chunki ular nafaqat bolalarni jismonan rivojlantiradi va davolaydi, balki musiqiy savodxonlikni (dinamika, qo'shiq, xor) mustahkamlovchi vositalardan biri sifatida ham foydalanish mumkin. Ko'pgina musiqiy asarlar bolalarda turli xil his-tuyg'ularni uyg'otadi: hissiy tajribalar, ularning ta'siri ostida harakatlar tegishli xarakterga ega bo'ladi. Bolalar musiqa asboblari bilan mashqlar o'quvchilarda barmoqlarning harakatchanligini, mushaklarning kuchlanishini va bo'shashishini his qilish, ritm va qo'l harakatlarini muvofiqlashtirish qobiliyatini rivojlantirish uchun ishlatiladi. Bu musiqa asboblari bilan o'yinlar juda muhim chunki imkoniyati cheklangan bolalarda mayda qo'l motorikasining funktsiyalari va mushak kuchi ko'pincha buziladi. Qattiqlik yoki letargiya, harakatlarning differentsiatsiyasi va aniqligining yo'qligi yozish qobiliyatlari o'zlashtirishga xalaqit beradi. Ushbu turdagi faoliyat bolalarda jonli hissiy qiziqishni keltirib chiqaradi, bilimlarini kengaytiradi, eshitish idrokini rivojlantiradi. O'yin qo'shiqlariga vosita mahoratini, ritmini, e'tiborini va eshitishini rivojlantirishda muhim ahamiyat beriladi, ular bolalar faoliyatining asosiy turlaridan biri va ularni tarbiyalashning muhim vositasidir.

O'yin qo'shiqlari intellektual nogiron bolalar uchun tushunarli bo'lishi kerak. Uyatchan, qo'rqqoq bolalar ko'proq faol harakatlarga jalb qilinishi kerak. Masalan, "bizning darvozamizda bo'lgani kabi" o'yin qo'shig'ida bolalar quyidagilarni tasvirlashadi: chivin, ajdaho, chivin, turli xil taqlid harakatlarini bajarib (chivin qanotlarini silkitadi, chivin trubkada o'ynaydi). Bunday o'yin qo'shiqlari bolalarning tasavvurini, xotirasini, nutqini, harakatlarini rivojlantiradi. Raqsda ishtirok etgan bolalar keyinchalik ko'proq ishonch, zukkolik va jasoratni namoyon etadilar.

Ritmik muvaffaqiyat uchun musiqiy asar to'liq yaxlit idrokni talab qiladi. Ular tabiatan yorqin, ammo ma'lum bir tarkibga ega, ammo hajmi kichik, ritmni o'rganishda ular har doim harakat, ma'lum bir harakat, ba'zan so'zlar bilan bog'liq. Dars oxirida mushak va hissiy stressni engillashtiradigan mashqlarini bajarish kerak, buning uchun siz qushlarning sayrashini, soyning shovqini, dengiz shovqini kabi dam olish uchun bunday "musiqa" dan foydalanishingiz kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Дэвид Митчелл, "Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования"
2. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. Добровольская. М.: Академия, 2001
3. Polatova X.M. Logopedik ritmika Toshkent -2011y
4. Nurkeldiyeva D.A., Ayupova M.Y., Ahmedova Z.M. Barmoqlar mashqi va logopedik o'yinlar.- T.: Yangi asr avlodi, 2007 y.
5. Nazarova E.N, Nurkeldieva D.A, Чечирина Я.Н. Логопедические игры. – Т.: Yangi avlod, 4.Власенко О.П. Музыкально-эстетическое воспитание в коррекционных классах. – Волгоград, 2007
6. Евтушенко И.В. Организация музыкального воспитания в системе учебно-воспитательных занятий в школе-интернате для умственно отсталых детей-сирот // Дефектология. - М., 2003.
7. Касицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. – М., 2007
8. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом средствами музыки. – М., 2008

ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ НАСКОЛЬКО ЗРЕЛОГО УЧИТЕЛЯ.

Муродова У.Д. Старший преподаватель факультета специальной педагогики и инклюзивного образования ТГПУ имени Низами.

Абдинабиева Ш.Ш. Студентка 2 курса факультета специальной педагогики и инклюзивного образования.

Аннотация

В данной статье описаны основная цель образования, методы, средства и традиции, используемые узбекским народом для подготовки молодого поколения к жизни, а также особое внимание и мнения великих ученых Востока по вопросам образования и воспитания.

Annotation

This article describes the main goal of education, methods, means and traditions used by the Uzbek people to prepare the younger generation for life, as well as the special attention and opinions of the great scientists of the East on issues of education and upbringing.

Ключевые слова; ценность, восприятие, информация, традиция, привычка, трудолюбие, боевой дух, мораль, элегантность, дружба, доброта, человечность.

Keywords; value, perception, information, tradition, habit, hard work, morale, morality, elegance, friendship, kindness, humanity.

“Образование – дело совести, а образование – задача науки”.

В.Гюго

Именно хорошее образование делает человечество совершенным, делает его счастливым и ведет к вершинам. Она является важной составляющей науки об образовании и педагогике и изучает содержание, форму, метод, средства и методы образовательного процесса, а также проблемы его организации. Основная цель образования – разработать организационно-педагогический инструментарий, основанный на богатых национально-духовных, исторических традициях, обычаях и незабываемых ценностях народа в духовно-нравственном воспитании молодого поколения и реализовать его на практике. Развитие личности человека формируется в ходе очень сложного и непрерывного процесса, на его воспитание непосредственно влияют родители, школа, окружение, друзья, общественные организации, окружающая среда, средства массовой информации, искусство, литература, природа и другие.

Для создания всех вышеперечисленных жизненных потребностей большое значение имеет воспитание человека и обеспечение единства образования через сферу влияния взаимного сотрудничества. Образование началось и развивалось с возникновением индивидуального общества. Как только ребенок рождается, он знакомится с окружающей средой благодаря заботе родителей.

Защита человека от окружающей среды, отрицательно влияющей на его формирование, т. е. от алкоголизма, наркомании, наркомании и других заболеваний, представляет собой чрезвычайно сложный процесс.

Методы и средства, используемые узбекским народом для подготовки молодого поколения к жизни, формы мероприятий, уникальные обычаи и традиции, просветительские идеи и жизненный опыт оттачивались годами. Даже в период,

когда не было учебных заведений, интеллект, восприятие и методы членов племени в области формирования и воспитания в детях трудолюбия, ответственности, нравственности, утонченности, дружбы, любви – сострадания, гуманных качеств формировались и развивались в зависимости от общественной жизни как плод жизненного опыта того периода.

Ребенок преимущественно воспитывается в семейной среде и формируется как личность. Образование – важнейший источник жизни, то есть поддержка. Каждого ребенка следует воспитывать так, чтобы он, прежде всего, умел хорошо читать, а затем, научившись писать, поднялся на высшую ступень.

Известно, что великие учёные Востока уделяли особое внимание вопросам образования и воспитания. Абу Али ибн Сина также оставил богатое научное наследие, включающее ряд работ по этим приоритетным проблемам. Ибн Сина придавал большое значение образованию и воспитанию ребенка в школе. В своей работе «Тадбир ул-манозил» он подчеркнул, что образование и воспитание ребенка в школе актуально для всех детей.

Одна из ценных мыслей Ибн Сины заключается в том, что в своих работах по вопросам образования он уделял большое внимание роли учителя и считал важным вопросом выбор педагога. Как только ребенок достигает 6-летнего возраста, он рекомендует отдать его на воспитание учителю.

Кроме того, Ибн Сина подчеркнул, что семья играет важную роль в процессе воспитания. Необходимо хорошо знать, что родители являются практическими и теоретическими участниками семейного воспитания.

По мнению великих мыслителей, воспитатель должен быть строгим в обращении с детьми, следить за тем, как ученики учатся, обучать и использовать в учебном процессе различные методы, знать память и другие умственные способности ученика, применять соответствующие наказания в воспитании детей, заинтересовывать их. по науке объясняйте понятным литературным языком, у детей это должно быть эмоционально. Эти представления об образовании служат тому, чтобы сделать молодое поколение совершенным человеком.

В настоящее время в некоторых семьях можно узнать, насколько образованы родители, глядя на образование детей.

По мнению Абу Али ибн Сины, для человека имеет большое значение быть умственно зрелым, физически зрелым, морально и духовно богатым, осуществлять все виды образования в гармонии.

Основная задача науки об образовании – создать возможность интеллектуального, нравственного, свободомыслящего и физического развития человека, всестороннего развития его способностей. Для этого:

- подготовка молодежи к свободному мышлению;
- помощь в понимании смысла жизни;
- формирование умения управлять и контролировать себя;
- его целеустремленный подход к личной жизни;
- пробудить в них чувство единства замысла и действия;
- учащиеся национальные, общечеловеческие ценности и богатство нашей страны
- знакомство с духовным наследием;
- требования к приобретению культурных и светских знаний

формирование - формирование навыков, рост обогащение и формирование эстетических представлений;
- знания и творческий потенциал каждого подростка необходимо их выявить и развить.

Необходимо внедрять молодежную деятельность в различных сферах. Необходимо постоянно создавать условия для раскрытия и дальнейшей поддержки детского творчества и потенциала. Наши детей учат и прививают в их сознании ценности человечности, взаимопонимания, доброты, нетерпимости к расовой и национальной дискриминации, этикета.

Необходимо внедрять молодежную деятельность в различных сферах. Необходимо постоянно создавать условия для раскрытия и дальнейшей поддержки детского творчества и потенциала. Наши детей учат и прививают в их сознании ценности человечности, взаимопонимания, доброты, нетерпимости к расовой и национальной дискриминации, этикета.

Первое место обучения – дома, в семье, следующее – в школе. Несмотря на это, образование в основном связано с семейным окружением и родителями. Качество образования зависит от зрелости педагогов и их адекватного образования. Учреждения, ведомства, комиссии и местные организации, занимающиеся воспитанием молодежи, в том числе студентов и несовершеннолетних, обеспечивают последовательность и полный контроль в осуществлении воспитательной работы.

В стране уделяется особое внимание духовно-нравственному воспитанию людей. Потому что переход нашего общества к отношениям рыночной экономики побуждает людей заниматься бизнесом в той или иной сфере. Предприниматель имеет разнообразные духовно-нравственные отношения с природой, обществом и людьми. Любая деятельность и научно-техническое творчество основаны на духовно-нравственных ценностях. Поэтому любая работа, выполненная без учета моральных норм, нанесет вред человечеству и обществу.

Высокая мораль обеспечивает гордость общества и единство нации. Чтобы нация была единой, все люди должны работать вместе, чтобы служить обществу. Каждый член общества должен обладать высокими моральными качествами. В противном случае в обществе возникнут конфликты, ссоры, бессмысленные споры и нетерпимость. В результате единство исчезает, средства к существованию уменьшаются. Поэтому моральное превосходство важно для укрепления национального единства, мира и стабильности. Осуществление масштабных реформ в стране, воспитание и воспитание духовно и нравственно зрелых людей – важная задача, стоящая сегодня перед нашим обществом.

Список литературы:

1. Дж. Г'. Юлдашев. Формирование духовности учителя - «Просветление». Год: 2000 211 с.
2. Фахр - ул Банот Сибгатулла, дочь "Семейные уроки" - издательство "Ёзвчи" Т.: 1992. 198 с.
3. «Идея национальной независимости и основы духовности» под общей редакцией С. Очила – «Духовность» Т.: 2000. 322 стр.
4. А. Зуннунов «Теория педагогики» - Издательство «Алокачи» Т.: 2006. 288б.

5. Хасанбоева О., Хасанбоев Ж., Хомидов Х. «История педагогики» - издательство «Гафур Гулом» - издательство Т.: 2004. 415 с.
6. Мурадова У.Д. «Дети понимают запросы общества через школу семейной жизни» в журнале «Школа и жизнь», выпуск 4, 2020 г., стр. 40-41.
7. Мурадова У.Д. Образование – важная часть жизни. Журнал «Школа и жизнь» №5, 2010 г., стр. 18-19.
8. Мурадова У.Д. Эрматова С.М. Тарбия инсонийликнинг асосий мезони Ўзбекистонда Соғлиқни сақлаш” газетаси № 26 2007й.
9. Муродова У.Д. “Бола тарбиясида ота-онанинг ўрни” “Халқ таълими”4-сон.октябрь 2010 й.
10. Муродова У.Д. Оила тарбия ўчоғи. Илмий-амалий конференция “оила ва жамият”
2009й76-78 бетлар.

ТАРБИЯНИНГ ЯХШИ БЎЛИШИ-ТАРБИЯЧИНИНГ ЕТУК БЎЛИШИДАДИР.

Муродова.У.Д.

Низомий номли ТДПУ

Махсус педагогиканинг клиник асослари

кафедраси катта ўқитувчиси

Абдунабиева Ш.Ш.

Низомий номли ТДПУ

Махсус педагогика ва инклюзив таълим йўналиши

2-босқич талабаси.

Аннотация

Ушбу мақолада тарбиянинг бош мақсади, ўзбек халқининг ёш авлодни ҳаётга тайёрлашда қўллаган усул ва воситалари, урф-одатлари ҳақида ёритилган. Шунингдек, шарқнинг буюк алломалари томонидан таълим ва тарбия масалаларига алоҳида эътибори ва фикрлари келтирилган.

Аннотация

В данной статье описаны основная цель образования, методы, средства и традиции, используемые узбекским народом для подготовки молодого поколения к жизни, а также особое внимание и мнения великих ученых Востока по вопросам образования и воспитания.

Annotation

This article describes the main goal of education, methods, means and traditions used by the Uzbek people to prepare the younger generation for life, as well as the special attention and opinions of the great scientists of the East on issues of education and upbringing.

Калит сўзлар; қадрият, идрок, ахборот, урф, одат, меҳнатсеварлик, жанговорлик, ахлоқ-одоб, нафосат, дўстлик, меҳр – шафқатлилик, инсонпарварлик.

Ключевые слова; ценность, восприятие, информация, традиция, привычка, трудолюбие, боевой дух, мораль, элегантность, дружба, доброта, человечность.

Keywords; value, perception, information, tradition, habit, hard work, morale, morality, elegance, friendship, kindness, humanity.

Тарбия-виждон иши, таълим эса фаннинг вазифаси.

В.Гюго

Инсониятни комил инсон қилиб, уларни бахтли этган, юксакликка етаклаган бу - яхши тарбиядир. Тарбия-педагогика фанининг муҳим таркибий қисми бўлиб, тарбиявий жараённинг мазмуни, шакл, метод, восита ва усуллари ҳамда уни ташкил этиш муаммоларини ўрганади. Тарбиянинг бош мақсади - ёш авлодни маънавий-ахлоқий тарбиялашда, халқнинг бой миллий-маънавий, тарихий анъаналарига, урф-одатларига ҳамда унутилмас қадриятларига асосланиб ташкилий педагогик шаклдаги воситаларни ишлаб чиқиш ва уни амалда жорий этишдир. Инсон шахсининг камол топиши жуда мураккаб ва узлуксиз жараён давомида шаклланади, унинг тарбиясига ота-онаси, мактаб, маҳалла, дўстлари,

жамоат ташкилотлари, атроф муҳит, оммавий ахборот воситалари, санъат, адабиёт, табиат ва ҳокозолар бевосита таъсир кўрсатади.

Юқоридаги барча ҳаётий эҳтиёжларни вужудга келтиришда ўзаро ҳамкорликнинг таъсир доираси орқали шахсни тарбиялаш ва тарбиянинг бирлигини таъминлаш катта аҳамиятга эга.

Тарбия кишилиқ жамияти пайдо бўлиши билан бошланди ва ривожланиб борди. Бола туғилиши биланоқ ота-онасининг парвариши орқали атроф-муҳит билан танишади.

Инсонни шаклланишига салбий таъсир кўрсатадиган муҳитдан яъни ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, кашандалик ва бошқа иллатлардан ҳимоя қилиш эса ниҳоятда мураккаб жараён.

Ўзбек халқининг ёш авлодни ҳаётга тайёрлашда қўллаган усул ва воситалари, тадбир шакллари, ўзига хос урф-одати ва анъаналари, тарбия ғоялари ва ҳаётий тажрибаси йиллар давомида мукаммаллашиб келди. Ҳали тарбия муассасалари бўлмаган даврдаёқ, қабила аъзоларининг болаларда меҳнатсеварлик, жанговорлик, ахлоқ-одоб, нафосат, дўстлик, меҳр – шафқатлилик, инсонпарварлик хислатларини шакллантириш ва ўстириш соҳасидаги ақл – гидроки ва усуллари ўша доаврдаги ҳаётий тажрибанинг меваси сифатида ижтимоий ҳаётга боғлиқ ҳолда шаклланди ва ривожланди.

Бола, асосан, оила муҳитида тарбияланиб, инсон сифатида шаклланади. Тарбия эса ҳаётнинг энг муҳим тергаги, яъни таянчи ҳисобланади. Ҳар бир болани шундай тарбиялаш лозимки, у, аввало, яхши ўқиши ва сўнгра эса, ёзишни ўрганиши билан энг юксак поғонага кўтарилсин.

Маълумки, шарқнинг буюк алломалари таълим ва тарбия масалаларига алоҳида эътибор беришган. Абу Али Ибн Сино ҳам мазкур устивор масалаларга доир бир қанча асарлар, ўзидан бой илмий мерос қолдирган. Ибн Сино болани мактабда ўқитиш ва тарбиялашга катта аҳамият берган. У ўзининг “Тадбир ул-манозил” асарида болани мактабда ўқитилиши ва тарбияланиши ҳамма болалар учун тегишли эканлигини таъкидлаган. Ибн Синонинг қимматли фикрларидан бири шундан иборатки, у тарбия масалаларига бағишланган асарларида ўқитувчини ролига катта эътибор билан қараган, тарбиячи танлаш муҳим масала деб ҳисоблаган. У бола 6 ёшга тўлиши билан уни ўқитувчининг тарбиясига беришни тавсия қилади.

Бундан ташқари, Ибн Сино таълим тарбия жараёнида оиланинг муҳим роль ўйнашини таъкидлаган. Оила тарбиясида ота-оналар амалий ҳамда назарий иштирокчи эканлигини яхши билишлари зарур.

Буюк мутафаккирларнинг фикрича, тарбиячи болалар билан муомалада босиқ бўлиши, ўқувчилар таълимни қандай ўзлаштираётганини кузатиб бориши, ўқитиши ва тарбия жараёнида ҳар хил усулларни қўллаши, ўқувчининг хотираси ва бошқа ақлий қобилиятини билиши, болаларни тарбиялашда тегишли жазо чораларини қўллаши, уларни фанга қизиқтириши, аниқ адабий тилда тушунтириши болаларда ҳиссиёт уйғотадиган бўлиши зарур. Таълим-тарбия ҳақидаги бу фикрлар ёш авлодни комил инсон қилиб вояга етказишда хизмат қилади.

Ҳозирги пайтда баъзи оилаларда фарзандлар тарбиясига қараб тарбиячининг яъни ота-онанинг қанчалик тарбияга эга эканлигини билиб олиш мумкин.

Абу Али ибн Синонинг фикрича, инсоннинг ақлан баркамол, жисмонан етук, ахлоқий – маънавий бой бўлишида тарбиянинг барча турларини уйғунлашган ҳолда олиб борилиши катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайди.

Тарбиянинг фанининг асосий вазифаси–шахснинг ақлий, ахлоқий эркин фикрловчи ва жисмоний ривожланиш, унинг қобилиятларини ҳар томонлама очиш учун имконият яратишдир. Бунинг учун:

- ёшларни эркин фикрлашга тайёрлаш;
- ҳаёт мазмунини тушуниб олишга қўмаклашиш;
- ўзини ўзи идора ва назорат қила билишни шакллантириш;
- ўзининг шахсий турмушга мақсадли ёндашуви;
- уларда режа ва амал бирлиги ҳиссини уйғотиш;
- ўқувчиларни миллий, умуминсоний қадриятлар ва ватанзимнинг бой маънавий мероси билан таништириш;
- маданий ҳамда дунёвий билимларни эгаллашга бўлган талабларни шакллантириш - малака ҳосил қилдириш, тобора ўстириб-бойитиб бориш ва эстетик тушунчаларни шакллантириш;
- ҳар бир ўсмирнинг билимдонлигини ва ижодий имкониятларини аниқлаб, уларни ривожлантириш керак.

Ёшлар фаолиятини турли соҳаларида жорий қилиб кўриш лозим. Болалар ижодини, иқтидорини юзага чиқариш ва янада қўллаб-қувватлаш учун доимо шарт-шароитлар яратиб беришимиз зарур. Фарзандларимизда инсонпарварлик одоби меъёрларини шакллантириш, бир-бирини тушунадиган, ўзаро меҳрибонлик, ирқий ва миллий камситишларга тоқатсизлик, ва муомала одобини ўргатиб, уларнинг онгига сингдириб борилади.

Тарбиянинг аввало турган ўрни уйда, оила ичида, кейингиси мактаблардадир. Шундай бўлса ҳам, лекин тарбия энг кўп оилавий муҳитга ва ота-онага тегишлидир. Тарбиянинг яхши бўлиши тарбиячиларнинг нечоғлик етук бўлиши уларнинг етарли даражада тарбия кўрганлигига боғлиқдир. Ёшлар, жумладан талаба–ўқувчилар, вояга етмаганлар таълим – тарбияси билан шуғулланувчи муассасалар, идоралар, комиссиялар, маҳаллий ташкилотлар тарбиявий ишларни амалга оширишда изчиллик ва назоратни тўла таъминлаганлиги натижасида ҳуқуқбузарлик, ақидапарастлик иллатларининг олдини олинаяпти.

Мамлакатда кишиларни маънавий – ахлоқий тарбиясига алоҳида эътибор берилмоқда. Чунки жамиятимизнинг бозор иқтисодиёти муносабатларига ўтиши инсонларни у ёки бу соҳада тадбиркорликка ундамоқда. Тадбиркор инсон эса табиат, жамият ва инсонлар билан ҳар хил маънавий – ахлоқий муносабатларда бўлади. Ҳар қандай тадбир ёки илмий – техник ижодкорлик асосида маънавий – ахлоқий қадриятлар туради. Шу боисдан ахлоқий меъёрларни ҳисобга олмасдан қилинган ҳар қандай иш одамзотга ва жамиятга зиён келтиради.

Ахлоқнинг юксак бўлиши жамиятнинг бардамлиги ва миллатнинг бирдамлигини таъминлайди. Миллатда бирлик бўлиши барча инсонлар бир ёқадан бош чиқариб бардам жамиятга хизмат қилиши лозим. Жамиятнинг ҳар бир аъзоси юксак ахлоқий фазилатларга эга бўлиши зарур. Акс ҳолда жамиятда жанжал, ур-йиқит, бемаъни тортишувлар, муросасизликлар авжига чиқади. Натижада, бирдамлик йўқолади, ризқ-рўз камаяди. Демак, миллий бирлик,

тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш учун ахлоқий юксаклик муҳим. Мамлакатда улкан ислохотларни амалга ошириш, маънавий – ахлоқий баркамол инсонларни тарбиялаш, етиштириш бугун жамиятимиз олдида турган муҳим вазифадир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ж. Ғ. Йўлдошев. Ўқитувчи маънавиятини шакллантириш – “Маърифат”. Т.: 2000 й. 211 б.
2. Фахр – ул Банот Сибғатулоҳ қизи “Оила сабоқлари” – “Ёзувчи” нашриёти Т.: 1992 й. 198 б.
3. С.Очилнинг умумий таҳрири остида “Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари” – “Маънавият” Т.: 2000 й. 322 б.
4. А. Зуннунов “Педагогика назарияси” – “Алоқачи” нашриёти Т.: 2006 й. 288б.
5. О.Хасанбоева, Ж.Хасанбоев, Ҳ.Ҳомидов “Педагогика тарихи” – “Ғафур Ғулом” нашриёти- матбаа ижодий уйи Т.: 2004 й. 415 б.

NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI E SHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

MUSAYEVA DILFUZA ABDURAXMONOVNA-*Nizomiy nomidagi TDPU*

Maxsus pedagogikaning klinik asoslari kafedrasi o'qituvchisi

Ibrohimova Zebiniso-204 *gurux Surdopedagogika (surdotarjimon yo'nalishi)*
yo'nalishi talabasi

Ma'lumki, harakatchan hayot tarzi bolaning barcha a'zolari va tizimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Harakatli o'yinlar va jismoniy madaniyat yurak-qon tomir tizimi, mushaklarni mustahkamlaydi, moda almashinuvini yaxshilaydi. Bolalar kamroq kasal bo'ladi, yuqumli kasalliklarni osonroq boshdan kechiradi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus MTM quyidagi vazifalarni bajaradi: bolalar salomatligini muhofaza qilish; o'sib kelayotgan bola organizmini mustahkamlash va chiniqtirish; madaniy-gigienik ko'nikmalarni tarbiyalash; maharakatlarni rivojlantirish; eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning jismoniy rivojlanishdagi nuqsonlarini bartaraf qilish bo'yicha korreksiya ishlari; bolalarni jismoniy tarbiyalash bilan uzviy aloqadorlikda nutqqa o'rgatish. Jismoniy tarbiya vositalari sifatida bolalarning kun tartibi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy mashqlar, katli o'yinlarni tilga olib o'tish mumkin. 2-3 yoshidan boshlab, bola hayoti uning organizmidagi barcha fiziologik jarayonlarning maqbul kechishini ta'minlashga qaratilgan kun tartibiga bo'ysundiriladi[2].

Natijada, bosh miya katta yarim sharlari qobig'ida vaqt va ta'sirlanish hamda tormozlanish nerv jarayonlarini almashlashga shartli reflekslar shakllanadi. Har bir yosh guruhi uchun o'z kun tartibi ko'zda tutiladi, u bolalarning psixik-fiziologik xususiyatlarini hisobga oladi.

Bunda uyqu, ovqatlanish, mashg'ulotlar, sayr, o'yinlar vaqti aniq belgilanadi. Bolaning asab tizimi toliqishining oldini olish maqsadida bolalarga kundazi 1,5-2 soat, tunda esa 11 soat uyqu uchun vaqt ajratiladi. To'rt martalik ovqatlanish, kun mobaynida 3-4 soatlik sayr ko'zda tutiladi. Jismoniy rivojlantirishning asosiy vazifalaridan biri chiniqtirish sanaladi.

U shamollash, yuqumli kasalliklarga qarshi immunitetni oshiradi, harorat ta'siriga nisbatan barqarorlikni oshirib, organizmning asab va yurak-qon tomir tizimlarini mashq qildiradi. Chiniqtirishni bola hayotining ilk davridan boshlash yaxshi samara beradi. Chunki bola organizmi yangi sharoitlarga ancha oson moslashadi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning individual xususiyatlari va ta'lim dasturlari talablarini inobatga olgan holda har bir yosh guruhida madaniy-gigienik ko'nikmalar shakllantirib boriladi. Korreksiya ishlari davomida bolalar sog'lom bolalar egallashi lozim bo'lgan ko'nikmalarni egallashiga erishiga intilish kerak[2]. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bola ikki yoshida mustaqil o'tra, qoshiqchadan foydalana olishi, qo'llarini yuvishi, kiyimlarini o'zi yecha va kiya 302 olishi kerak. Ko'nikmalarni shakllantirish ko'rsatish va og'zaki tushuntirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ya'ni bola bir paytning o'zida xarakatni, ham so'zni o'zlashtirishi kerak, bu tartib vaziyatlarida muloqotni tashkil qilish uchun zarur sanaladi. 4-5 yoshli bolalar o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishda ancha mustaqil bo'ladi. Ular mustaqil yechinib-kiyinishi, tugmalarini taqishi, poyabzal ipini bog'lashi kerak. Ular o'zi yoki kattalar yordami bilan kiyimlarini ozoda tutishga, orasta qilib taxlashga, buyumlarni tegishli joyga

qo'yishga o'rganishi kerak. Bola yaxshilab yuvina olishi, tishlarini tozalashi, taranishi lozim.

Bundan tashqari, bolalarni shovqinsiz katlanishga o'rgatiladi. Bola stuldan shovqinsiz turish, stulni joyiga qo'yish, turtinmasdan, oyoqlarini sudramasdan yurish ko'nikmalarini egallagan bo'lishi lozim. Madaniy-gigienik ko'nikmalar namoyish, mashq va o'yin jarayonida singlirib boriladi. Masalan, tugmalarni qadashni o'rgatish uchun maxsus mashg'ulotlar o'tkaziladi, bolalar dastlab didaktik vositalarda: uychalar, gullarda tugmalarni qadaydi. Poyabzal ipini bog'lashga o'rgatish o'sinda amalga oshiriladi. Shunday qilib, eshitishida nuqsoni bo'lgan bola amaliy harakatlarni idrok etish, tahlil qilish, umumlashtirish, natijalarni oldindan ko'ra bilishga o'rganadi[4]. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun MTM da jismoniy tarbiyaning asosiy shakllari quyidagilardan iborat

- **ertalabki badantarbiya**, butun organizmga mjobiy ta'sir jtib, uning ishchanlik qobiliyatini oshiradi, tik qomat, yurishni shakllantiradi, yassitomonlilikning oldini oladi. Badantarbiyaga har bir ta'lim yili dasturiga muvofiq mashqlar kiritiladi. Bu asosan oddiy saf tortish, yurish, yugurish, sakrash mashqlari, harakatli o'yinlardir. Ertalabki badantarbiya yosh guruhiga ko'ra 4-12 daqiqagacha davom etadi;

- **jismoniy tarbiya mashg'ulotlari** har bir guruh bilan haftada ikki marta sport zalida olib boriladi. Mashg'ulotning davomiyligi kichik guruhda – 15-20; o'rta guruhda – 25; katta va tayyorlov guruhida – 35 daqiqa. Ta'limning har bir yili uchun asosiy vazifalar MTM dasturida keltiriladi. Unda bolalar mashg'ulot paytida og'zaki va daktil qo'llaydigan lug'at keltiriladi. Dastur harakatlarning asosiy ro'yxatini: saflanish, yurish, yugurish, emaklash, sakrash, narsalar ustidan oshib o'tish, turli predmetlar bilan va ularsiz mashqlar, korreksiyalaydigan mashqlar (muvozanatni saqlash, tik qomatni shakllantirish, yassi tosonlilikning oldini olish) o'z ichiga oladi;

- **harakatli o'yinlar**, mashg'ulot paytida bolalarning faolligini rag'batlash imkonini beradi. Kichik maktabgacha yosh davrida hayvonlar, parrandalarga taqlid, mashina, samolet kabilar harakatini aks ettirishga oid mashqlar keng o'tkaziladi. Kattaroq bolalar musobaqa xarakteridagi o'yinlarda jon-dili bilan qatnashadi. Bu bolalarni faollashtiradi, irodasini namoyish etishga undaydi. Harakatli o'yinlar bolalarning harakat aniqligi, og'zaki yoki ovozli signallarga reaksiyasini rivojlantiradi, o'yin qoidalarini e'tiborga olib, tengdoshlari guruhida harakatlanish ko'nikmalarini shakllantiradi;

- **jismoniy tarbiya daqiqalari** mashg'ulot paytida keskinlik, zo'riqish, toliqishni bartaraf qiladi. Ishchanlik qobiliyatini oshiradi. Mashqlar pedagog tomonidan tashkil etilib, u bilan birga yoki mustaqil bajariladi. Katta guruhlarda 303

alohida mashqlarni bajarish shiorlarni ovoz chiqarib aytish bilan kechadi. Maxsus tashkillashtirilgan mashqlardan tashqari bolalarning mustaqil harakat faolligi o'rin tutishi mumkin. Bu nonushtadan oldin, mashg'ulotlar orasida, sayr vaqtida, o'yin paytida va uyqudan oldin amalga oshiriladi. Pedagoglar guruhda tinchlik va tartibni saqlash bahonasida bu kabi faollikni hamma vaqt ham cheklayvermasligi lozim[3].

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning harakat rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf qilishga va ularning og'zaki nutqini rivojlantirishga qaratilgan korreksiya ishi o'zda tutiladi. Tik qomatni rivojlantirishga mashqlar qorinda va gimnastika o'rindig'ida yotgan holda bajarilishi mumkin. Muvozanatni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tayanib turish maydonini qisqartirish bilan tavsiflanadi. Masalan, bola o'rindiq, arqon, taxta bo'ylab yurib borishi taklif etiladi. Harakatlarni rivojlantirish bilan bir paytda eshitish idrokini rivojlantirish olib boriladi. Bola ovozli signallarni farqlash va ularni harakatlar bilan nisbatlashga o'rganadi.

Masalan, akkord yoki baraban zarbi mashqni bajarishni boshlash uchun signal bo'lib xizmat qiladi. Ko'plab gimnastik mashqlar musiqa jo'rligida bajariladi. Bolalar raqs tushish, kuylash, musiqaga hamohang ravishda o'ynashga o'rganadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari davomida bolalar albatta og'zaki muloqot qilishlari kerak. Har bir yangi harakat avval gapirmasdan ko'rsatib beriladi, bolalar harakatni takrorlaydi. Bolalar harakatni puxta o'zlashtirganidan keyin pedagog tanish harakatni og'zaki yo'riqnoma bilan namoyish etib beradi. So'ngra harakatni aytib, uni ko'rsatib beradi. Shu tariqa bolalar o'rgangan harakatlarni faqat og'zaki yo'riqnoma bo'yicha bajarishga o'rgatib boriladi.

ADABIYOTLAR

1. Боскис Р. М., Фингерман Л.Е. Развитие письменной речи в начальных классах школы слабослышащих. –М., 1998.
2. Боскис Р.М. Развитие смысловой стороны речи у глухих и слабослышащих детей. –М., 1991.
3. Быкова Л.М. Методика обучения русскому языку в школе для глухих детей. – М.: Просвещение, 1991.
4. Быкова Л.М. Развитие связной речи глухих учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 1999.

Eshitishda nuqsoni bolgan bolalarda eshituv idrokini rivojlantirishda innavfsion usullardan samarali malakalarini shakllantirish.

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
Dotsent v.b Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna
Logopediya yo'nalishi talabasi Bozorova G.

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf kar o'quvchilarga tibbiy-pedagogik usullardan samarali foydalanishda nafas, ovoz, tovushlar talaffuzi malakalarini shakllantirish.

Tayanch tushunchalar: Neyrofiziologiya, apatik, adinamik, giperdinamika, giperpatik, affekt, vegetativ simptomlar, markaziy nerv sistemasi.

Аннотация. Эффективные методы навыков формирования звукопроизношения, дыхательные и голосовые упражнения для учеников первого класса с глухотой на индивидуальных занятиях.

Ключевые слова: Нейрофизиология, апатия, адинамия, гипердинамика, гиперпатия, аффект, вегетативные симптомы.

Annotation: Effective methods of sound-proof formation skills, respiratory and voice exercises for first-class pupils with deafness on individual occupations.

Basic concepts: Neverfiology, apathy, adamamia, hypersidine, hypipetic, affective, vegetative symptoms, central nervous systems.

Tibbiy-pedagogik usullardan samarali foydalanishda boshlang'ich sinf kar o'quvchilarga nafas, ovoz, tovushlar talaffuzi malakalarini shakllantirish jarayonida yaakka mashg'ulotlarda -talaffuzga o'rgatish ishlarini tashkil etishning asosiy shakli sifatida sanaladi (tayyorlov 5 – sinflar). Nutqiy materialni idrok qilishning asosiy usuli eshituv orqalidir. Yakka mashg'ulotlar davomida nutqiy materialni besh marta takrorlaganda ham eshitib idrok qila olmasalar unda o'quvchilarga eshituv, ko'ruv taklif qilinadi, keyin esa faqat eshitib idrok qilishga beriladi, shuning uchun eshituv, ko'ruv idrok yordamchi qo'llanma sifatida foydalaniladi. Individual mashg'ulotlarda nutqning daktil formasi faqatgina o'quvchi so'z tarkibini ayta olmay qolgandagina ishlatiladi. Nafas, ovoz va tovushlarni qo'yishda asosan 3 usuldan foydalaniladi. 1-usul. Taqlid usuli . O'quvchi o'qituvchi namoyish qilayotgan tovush, bo'g'in, so'zlarni ko'ruv, eshituv, teri taktil analizatorlari yordamida idrok qiladi va takrorlaydi.

Taqlid quyidagicha namoyon etiladi:

A) Eshitish asosida taqlid qilish: bunda o'quvchi o'qituvchining ekran ortida talaffuz qilgan tovush, bo'g'in va so'zlarni eshitib, eshitganlarini to'g'ri talaffuz qilishga harakat qiladi.

B) Ko'rish asosida taqlid qilish. O'quvchi o'qituvchining nutq a'zolari, tilning xolatini ko'rib, masalan tilning xolati, xuddi shunday artikulyatsiya xolatini yuzaga keltirishga urinadi.

V) Eshitib ko'rish asosida taqlid qilish. O'quvchi ham eshitib , ham o'qituvchining nutq a'zolarini ko'rib unga ergashib takrorlaydi. (oyna oldida ovoz kuchaytirish apparati yordamida mashg'ulot o'tkazish).

G) Eshitib ko'rib, taktil – tebranish his etish va taqlid qilish: bunda o'quvchi o'qituvchining nutq a'zolari faoliyatini ko'radi, talaffuz elementlarini eshitadi va teri – taktil sezgilariyordamida ham talaffuz elementlarini idrok qiladi (masalan: v tovushi talaffuzida og'izdan chiqayotgan havo oqimini qo'lining orqasida sezadi hamda qo'lini o'qituvchining tomog'iga qo'yib tebranishni sezadi).

2 usul. Mexanik usul. Bunda o'qituvchi o'quvchining u yoki bu nutq a'zolariga mexanik ta'sir etib zarur holat yoki harakatni yuzaga keltiradi. Bunda o'qituvchi shpatel, zond yoki o'quvchining barmog'i bilan nutq a'zolarining holatini kerakli ko'rinish yoki harakatga keltiradi. Masalan: k tovushini t tovushidan qo'yadi. Mexanik usuldan foydalanib bir qancha mashqlar o'tkazilganidan keyin o'quvchining ongida kinestetik ta'sir izlari saqlanib qoladi va o'quvchi mexanik usulsiz kinestetik va eshituv nazoratiga tayangan holda bu tovushni takrorlashga harakat qiladi.

3 usul. Aralash usuli bu usul birinchi va ikkinchi usulni uyg'unlashuvidan hosil bo'ladi. O'quvchi o'qituvchining nutq a'zolarining harakatlanishini ko'rib, o'z nutq a'zolarini harakatlantiradi. Lekin buni aniq bajara olmaydi. Bunda o'qituvchi unga yordam beradi: Masalan: O' tovushini aytayotib o'quvchi keraklicha lablarini cho'za olmaydi, natijada O' A ga o'xshab qoladi. Bunda o'qituvchi ikki barmog'i bilan o'quvchining ikki lunjini ezadi va lablarining cho'chchayishiga yordam beradi, O' tovushi xosil bo'ladi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda to'g'ri talaffuzni shakllantirish ularga ta'lim tarbiya berishning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki og'zaki nutq muomala vositasi sifatida insonlar hayotida muhim o'rin tutadi. Talaffuzni shakllantirishning dastlabki bosqichi nutqiy nafas ustida ishlashdir. Kar bolalarda talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish, nutqiy apparatni u yoki bu usul orqali talab etilgan ishni chiqarish zaruriyati bilan bog'langandir. Karlarda nafas, ovoz va tovushni qo'yishda 3 ta asosiy usuldan foydalanish kerak:

Birinchi usul *taqlid* ga asoslanadi. O'quvchi bor analizatorlari orqali o'qituvchi namoyish qilganini qabul qiladi va qaytaradi. Taqlid quyidagi usullarda amalga oshiriladi:

a) eshitish asosida- o'qituvchi ekran orqasida gapirayotganini (tovush, bo'g'in, so'z yoki bir qator bo'g'inlar qatorini "pa-pa-pa" yoki "papapa") o'quvchi eshitadi va eshitganini to'g'ri talaffuz etishga harakat qiladi.

b) ko'rish asosida – o'quvchi o'qituvchining og'ziga (ayrim sh,i, r tovushlarini artikulyatsiyasida tilning holatiga e'tibor bilan qaraydi va xuddi shunday qilib qaytarishga harakat qiladi.

v) eshituv-ko'ruv asosida – o'quvchi bir vaqtning o'zida o'qituvchining artikulyatsiyasi-ni ko'radi va (oyna orqali) eshitadi (ovoz kuchaytiruvchi apparat bilan oyna orqali mashq qiladi).

g) eshitish va ko'rish orqali qabul qilish bilan bog'langan holda taktil – vibratsion asosda o'quvchi o'qituvchining labiga qaraydi. Masalan, "v" tovushini artikulyatsiyasida o'quvchi o'z qo'lini og'ziga yaqinlashtiradi va og'izdan chiqayotgan havo oqimini sezadi, keyin qo'lini bo'yinning hiqildoq sohasiga qo'yiladi va bola ovoz (un) paychalari-ning vibratsiyani seza oladilar.

Taqlid qilishning hamma bosqichlarida talaffuzni korreksiyalashda va u yoki bu talaffuz ko'nikmalarini dastlabki shakllantirishda qo'llaniladi. Ko'rib chiqilgan usulda ovoz va tovushni qo'yish turli xil ko'rsatmali vositalardan amalga oshirila-di. Bu ovoz kuchaytiruvchi apparat, shuningdek, talaffuz ustida vibrayion va ko'rish nazoratiga mo'ljallangan apparat va oyna bo'lishi mumkin.

Ikkinchi usul – *mexanik* usuli. Bunda o'qituvchi nutqiy organning unisi yoki bunisiga ta'sir qilib, uni passiv harakatga yoki bir holatga keltiradi. Qorin devorga qo'l bilan bosish orqali yoki agarda bola falset (eng baland, ingichka erkak ovozi)

ovoziga moyilligi bo'lsa, bunda hiqildoqqa qo'l bilan yengil bosish orqali nafas ustida ish amalga oshiriladi.

Ikkinchi usul orqali tovushni hosil qilish quyidagicha: o'quvchiga u yoki bu tovush-ni aytish taklif etiladi. Shu paytning o'zida o'qituvchi qo'l, shpatel yoki zond orqali o'quvchining nutqiy organlar holatini o'zgartirad va ularni passiv harakatga kel-tiradi. Qo'yilishi kerak bo'lgan tovush hosil bo'ladi. ("k" tov. "t"dan, "x"tov. "s"dan, "sh" tov. "s" dan, "sh" tov. "s" dan yoki "r"dan).

O'quvchi o'zi bilmagan holda harakatlarni bajarishi bu usulning xususiyati hisoblanadi. Masalan, "ta" bo'g'inini o'qituvchi talabiga muvofiq talaffuz qilishga harakat qiladi. Shunda o'qituvchi shpatel yoki qo'l barmoqlari yordamida bolalning tilini bosish orqali "ka" bo'g'inini hosil qiladi. Bir qator mashg'ulotlardan so'ng, kar bolaning miya qobig'ida kinestetik o'zgarishlari paydo bo'ladi. Bu o'quvchining nutqiy organlar yangi harakatni va holatni belgilaydi, bu esa o'quvchi uchun qanchalik eshitu qoldig'i bo'lgan tovushni mustaqil o'zi ishlab chiqishga yordam beradi.

Uchinchi usul- *aralash* usuli. Bu usul birinchi va ikkinchi usulning birga olib borilishidir. O'quvchi o'qituvchi taklifi asosida u yoki nutqiy organlar harakatini ish-lab chiqaradi, lekin bu aniq emas. O'qituvchi talab qilinayotgan tovushni to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi. "O" tovushini qo'yishda, masalan, bola labini yetar-li darajada oldinga chiqarolmaydi("o" , "a" tovushga yaqin talaffuz qilinadi). Shun-da o'qituvchi katta va ko'rsatkich barmoqlari yordamida bolalaning yuziga qo'yib bosadi va lablar oldinga qarab chiqariladi.

Eshitishida nuqsoni bo'lganbola odatda to'liq yoki deyarli to'liq nonutqiy nafasga ega bo'ladi.

6 sinfdan boshlab og'zaki nutqning eshituv, ko'ruv idrokini mashq qildirib boriladi. Bu keyinchalik nutqiy materialni eshituv idrokiga o'rgatadi. Mashg'ulot davomida o'quvchilar o'tgan yillardagidek nutqiy materialni eshitib tushunishga farqlashga taqqoslashga o'rganadilar.

6 – 10 sinflarda asosiy nutqiy eshituvni rivojlantiruvchi ishni matnlar tashkil etadi. O'quvchilar tomonidan eshituv, ko'ruv orqali idrok qilinadi, keyinchalik esa nutqiy materiallarni faqatgina eshitib idrok qilishga urganadilar. Individual mashg'ulotlarda bu sinflarda nutqning daktil formasidan umuman foydalanilmaydi. Nutqiy materialni idrok qilishga qiynalغانlarida yozma nutkdan foydalaniladilar. Tayyorlov sinflarda birinchi chorakda barcha individual mashg'ulotlar o'quvchilarda talaffuz malakasini shakllantirishga qaratiladi. Ta'limning bu davrida ular ovoz kuchaytirish apparatidan foydalanishni o'rganadilar. Har bir individual mashg'ulot vaqti barcha sinflarda bo'linib chiqiladi: darsning bir qismi eshitish idrokini rivojlantirish uchun, ikkinchisi talaffuz ta'limiga o'rgatishga ajratiladi. Talaffuzga urgatish ta'limi jarayonida nutkiy materialni fakatgina eshitib idrok kilishga urgatish mashklari xam utkaziladi: o'quvchilar eshitganlarini tug'ri va notug'riligini farqlashga, tovushlarni so'zlarda va bug'inlarda ajratishga, eshituvga tayanib namunani tug'ri tasvirlashga o'rganadilar.

3 – sinfdan boshlab individual mashg'ulotlar bir gurux (2 ta) o'quvchilar bilan bir vaqtning o'zida olib boriladi.

Darsning borishi davomida o'quvchilar faqat eshituv yoki eshituv, ko'ruv orqali idrok qilingan topshiriqlarni bajaradilar, savollarga javob beradilar, matnlarni eshituv, ko'ruv yoki eshituv idrokiga tayangan xolda o'rganadilar ,eshitib diktant yozishga

o'rganadilar. O'quvchilarning maktab ta'limining boshidan oxirigacha doimo talaffuz tomonidan yangi va notanish bo'lgan nutqiy materialni eshitib idrok qilishga o'rgatib boriladi.

Tayyorlov sinf - ishning birinchi bosqichi, so'zning tovush tuzilishi ustida olib boriladi. Bu bosqichda bolalardan 17 ta asosiy tovushlarni aniq talaffuz qilinadi, biroq tovushlarni boshqa tovushlar bilan almashtirish (tovushlarni oldindan qisqartirilgan tizimi bo'yicha) mumkin.

O'qitishda so'z va jumlar ustidagi ish bilan birga ovoz va nutqiy nafas ishlari ham kiritiladi. Bular ya'ni: normal tembrni ishlatish, ovozni normal kuchi va balandligi, so'zlashuv urg'ularga ko'ra ovoz kuchining o'zgarishi, biron-bir so'z, jumla hosil qilinadigan 4-5 ta bo'g'inni (bir nafasda) qo'shib aytish kiradi.

Ishning ikkinchi bosqichi, (1-2- sinf) so'zning tovush tarkibidan asta-sekin so'zni ishlab chiqilishini aniqlashda va oldindan qilingan tovushlar almashinishni yo'qotishdan iborat.

Shunday qilib, talaffuzga o'qitish dasturi quyidagi bo'limlarga bo'linadi:

1. Nutqiy nafas. Ishning tarkibi- o'quvchilardan nafasdan to'g'ri foydalanish malakalarini bitta nafasda so'z va qisqa jumalarni ishlab chiqish, shuningdek jumlar-ni sintagmalarga bo'lish malakalarini qayta ishlab chiqishni shakllantirishdan iborat.

2. Ovoz. Ishning tarkibi – normal tembrni qo'pol o'zgarishsiz ovozdan normal kuch va balandlikdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish.

3. Tovushlar va ularni o'qilishi. Ishning tarkibi – ona tilidagi hamma tovushlarni gapira olish va so'zlarda ularni o'qiy olish malakalarini shakllantirish. Bunda kar o'quvchilar tovushlar tarkibini o'zlashtirishda aniq bir ketma – ketlik kuza-tiladi.

4. So'z ustidagi ish:

a) so'zlashuv urg'usi; b) orfoepik qoidalarni o'z ichiga oladi. Bu ish o'quvchilarda so'zlarni bog'lab, to'vush tarkibini saqlab, urg'ularga e'tibor berib, shuningdek, ona tiliga xos orfoepik qoidalarga rioya qilib, to'g'ri talaffuz qilishni shakllantirishni ko'zda tutadi.

5. Jumlar ustidagi ish: a) logik urg'u; b) orfoepik qoidalar; v) nutq tempini o'z ichiga oladi. Ishning tarkibi – o'quvchilarda jumlar-ni normal tempda bir –biriga bog'lab (1ta nafas chiqarishda yoki sintagmalarga bo'lib), urg'ularga e'tibor berib ishlab chiqish malakalarini shakllantirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fayzieva U.Yu. Nutq o'stirish. O'quv qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 2001.

2. Fayzieva U. Maktabgacha yoshdagi eshitishda muammosi bo'lgan bolalar ta'limi. – T.: Ilm ziyo, 2006.

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA DARS JARAYONLARINI TO'G'RI TASHKIL ETISH YO'LLARI

Nizomiy nomidagi TDPU
Maxsus pedagogikaning klinik asoslari kafedrası
v.b.dotsenti M.R.Po'latho'jaeva
Logopediya yo'nalishi
1-bosqich talabasi Sodiqova Maloxat Muxiddin qizi

Annotatsiya: Maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni yakka va frontal darslarda eshitish idrokini rivojlantirishda ta'limni tashkil etish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, eshitish idrokini musiqiy-ritmik darslarda rivojlantirish ahamiyati ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Korreksiya, faoliyat, individual, vizual-kompleks, dialog, dakomponent, eshitish idroki, monolog, frontal, avtomatlashtirish, kognitiv, musiqiy-ritmik.

Аннотация: В статье описаны пути организации обучения развитию слухового восприятия у школьников с нарушением слуха на индивидуальных и фронтальных занятиях. Также подчеркивается важность развития слухового восприятия на музыкально-ритмических занятиях.

Ключевые слова: Коррекция, индивидуальность, монолог, автоматизм, когнитивные функции, компонент, фронтальные занятия.

Annotation: The article describes the ways of organizing education in the development of auditory perception of students with hearing impairment in individual and frontal classes. The importance of developing auditory perception in musical-rhythmic lessons is also highlighted.

Key words: Correction, activity, individual, visual-complex, dialogue, component, auditory perception, monologue, frontal, automation, cognitive, musical-rhythmic.

Ключевые слова: Коррекция, деятельность, индивидуальный, зрительно-комплексный, диалог, компонент, слуховое восприятие, монолог, фронтальная, автоматизация, познавательная, музыкально-ритмическая.

Maxsus (korreksion) maktablarda ta'limni tashkil etish, eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni eshitishi idrokini rivojlantirish talaffuz va og'zaki nutqini shakllantirish katta ahamiyatga ega.

O'quv faoliyatini 3ta mezonni tasniflash orqali shakllantirishimiz mumkin.

Birinchi mezon:

1.o'quvchilar soni; 2.o'qish joyi; 3.o'qish muddati.

Har uchala mezon korreksion maktabdagi bolalarda eshitish idrokini rivojlantirish uchun muhimdir. Kar va zaif eshituvchilar maktabida birinchi mezon asosida eshitish idrokini rivojlantirish – umumiy ta'lim (frontal sinflar), guruh yoki individual mashg'ulotlarda amalga oshiriladi.

Ikkinchi mezon:

1.o'quv faoliyatini tashkil etish; 2.ritm xonasida musiqa-ritm darsi; 3.eshitish xonasida individual dars; 4.sinfdan tashqari dars.

Uchinchi mezon:

1. 45 daqiqalik dars – umumiy ta'limda musiqa-ritmik dars;
2. 30 daqiqalik dars – frontal va sinfdan tashqari dars;
3. 20 daqiqalik dars – individual dars olib boriladi.

Eshitish idrokining individual darsda rivojlantirish:

Individual dars eshitish nutq idrokini rivojlantirish shakllaridan biridir. Ishning asosiy maqsadi – eshitish komponentini musahkamlashni, atrofdagi odamlar nutqini eshitish vizual-kompleks idrok etishda, qisqartirilgan va qoldiq eshitish hususiyatini tiklashdan iborat.

Individual darslar ular, ya'ni 1 – 5- sinflar uchun haftada 3marta o'tkaziladi. Darslar 20 daqiqa davom etadi. Ammo, bu o'qishning birinchi chorakida eshitish idrokini rivojlantirish bo'yicha darslar bo'lmaydi, faqat talaffuz darslari, ya'ni audiometrik yoki nutq talaffuzi olib boriladi.

Zamonaviy o'quv dasturiga ko'ra, kar va zaif eshituvchilar maktabining har bir sinfi uchun undagi o'quvchilar sonidan qat'i nazar, 15 soatlik individual darslar belgilangan. Unga ko'ra sinfdan 8 haftadan 10 haftagacha bola bo'ladi; individual darslar o'qituvchi tomonidan maxsus jadvalga asosan olib boriladi. Jadvalning o'ziga xosligi shundaki, mashg'ulotlar soat 16.00ga qadar tugashi kerak.

Eshitish idrokini bolalarni guruh hosil qilgan holda rivojlantirish:

Kar va zaif eshituvchilarga – guruh bo'lib dars o'tish 6 – 11-sinflarda eshitish faoliyatini tashkil etish boshlanadi. Biroq, guruh bo'lib eshitish idrokini rivojlantirish majburiy emas, tavsiyadir. Shu bilan birga sinflarda o'quv jarayonini shaklini o'zgartirish orqali kar va zaif eshituvchi bolalarning eshitish idrokini rivojlantirishga qiziqishini oshirish mumkin.

Masalan:

Darslarni dialog yoki monolog sifatida o'tkazish orqali bolaning eshitish idrokini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu maktablarda dars soatlari soni dastur orqali tartibga solinadi. Bu soatlar soni ta'lim soni ta'lim standartining mintaqaviy va maktab komponentlariga muvofiq o'zgarishi mumkin.

Mashg'ulotlar guruh bo'lib o'tilganda, qoida tariqasida, haftasiga 2 marta, 30 daqiqadan o'tkaziladi.

Ishning mazmuni dastur bilan belgilanadi. Ish jarayonida gazeta, jurnal, kitoblardan matnlar, maqolalardan foydalanish mumkin. Darslar davomida turli nutq birliklari: gap, ibora, so'z, bo'g'in va tovushlar qo'llanadi.

Frontal darslar orqali eshitishni rivojlantirish:

Bunday maxsus darslar - 1 – 2 – 3- sinflarda kar va zaif eshituvchi bolalar uchun haftada 1marta olib boriladi. Zamonaviy o'quv rejasiga ko'ra frontal darslar haftasiga 10 soat ajratilgan.

Parallel sinflar bo'lmagan joylarda frontal darslar юқори сифф о'quvchilar bilan o'tkaziladi. Darslar 45 daqiqa davom etadi va maxsus dastur asosida olib boriladi. Har bir darsda ta'lim tarbiya va korreksion (tuzatish) ishlari olib boriladi.

Eshitish idrokini musiqiy-ritmik darslarda rivojlantirish:

Eshitish qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha ishlarni tashkil etish shakllaridan biri musiqiy-ritmik darsidir.

Musiqiy-ritmik eshitish idrokini rivojlantirishning 3 turi mavjud:

1. Nutq va boshqa komponentlar orqali eshitish idrokini rivojlantiradi.

Maktablarda olib boriluvchi musiqiy-ritmik mashg'ulotlar kar va zaif eshituvchilarga – nutq va boshqa komponentlar bilan qo'shib eshitish idrokini rivojlantiradi.

Musiqiy-ritmik darslar nuqsonli bolalar uchun:

- emotsional-irodaviy soha;
- harakat sohasini takomillashtirish;
- kognitiv qiziqishlarini kengaytirish;
- talaffuz qobiliyatini avtomatlashtirish;
- eshitish idroki va estetik didini rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Bunday mashg'ulotlar muntazam davom etsa, nutq nafasini va ovozini rivojlantirish; nutq tovushlarini, so'z va iboralarda talaffuzini takomillashtirish, nutq materialini takrorlash orqali eshitish idrokini yanada rivojlantirish mumkin.

Nutq mashqlari – talaffuzni avtomatlashtirish va tuzatish, nutq ekspressivligini va eshitish idrokini rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

2. Musiqiy-ritmik tadqiqotlarning ikkinchi yo'nalishi - eshitish idrokini yuksaltiradi. Bu shundan iboratki, darslar davomida qoldiq va qisqartirilgan eshitish hususiyati davomida musiqa, nonutqiy tovushlarni farqlash uchun foydalanadi. Kar va zaif eshitadigan odamlarning musiqani idrok etish analizatorining - saqlanib qolgan eshitish xususiyatini saqlab qolish va rivojlantirish uchun qo'llanadi. Buning uchun musiqa xarakteridagi asar, kichik va sodda musiqiy pyesa, xalq qo'shiqlari va boshqalar; undan so'ng sekin, g'amgin, kulguli, sokin, baland ovozdagi musiqalarni bir-biridan farqlashni o'rgatiladi.

Birinchi sinf o'quvchilari – marsh, musiqa, raqsdagi kuchli zarblarni ajratib ko'rsatishni, musiqa asbobida ritmik to'lqinni his qilishni o'rganadilar, so'ngra ular resitativ tarzda ijro etadilar. Bu paytda nafaqat ijro etishadi, balki musiqa matni bilan tanishadilar, musiqani jo'r bo'lib aytishni o'rganadilar, qo'shiqni talaffuz qilib uning ritmik to'lqinini o'rganadilar. Bu orqali kar va zaif eshituvchilarning og'zaki nutqi rivojlanadi.

3. Musiqiy-ritmik darsning uchinchi yo'nalishi – haraka qobiliyatini rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Mashg'ulotlar tizimi tana harakatlarini o'z ichiga oladi, turli yo'nalishlarda egilish, bosh harakati, burilish kabi harakatlar orqali namoyon bo'ladi. Harakatlar matn ustida ishlash, nutqning ritmi va ifodaliligi; nutqning intonatsiyasi va ohangi ustida ishlashga bog'liq.

Shunday qilib, musiqiy-ritmik darsi uchta jarayonni o'z ichiga oladi:

1. Harakatlarni yo'naltirish;
2. Nutqning talaffuzini shakllantirish;
3. Eshitish idrokini rivojlantirish.

Maxsus ta'lim tizimidagi o'quv jarayoni darslarini shu tipda tashkil etish eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar eshitish idrokini rivojlantirishga qulay shart-sharoit yaratadi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Е.Н.Горина, О.В.Соловьева «Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями слуха». ООО «Издательство Центр «Наука». Саратов ИЦ «Наука» 2019 г.

Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слухом. – М.: Просвещение, 2008.

Ақли заиф ўқувчиларни ўқишга ўргатишда коррекцион-ривожлантирувчи технологияларни қўллаш

Кўчқорова Нодира
Олигофренопедагогика йўналиши
4 курс талабаси
Илмий рахбар Д.А.Нуркелдиева,
п.ф.н.,доцент

Таълимнинг янги мазмуни болаларнинг ҳар томонлама камол топишга қаратилган. Айниқса, болаларга хат саводни ўргатиш, луғатини бойитиш, нутқини ривожлантириш орқали ўқув фанларини ўзлаштиришларига эришиш лозим.

Албатта, саводга ўргатиш ишлари қанчалик сифатли, пухта амалга оширилса, ўқувчилар шунчалик она тилини ва бошқа ўқув предметларини яхши ўзлаштирадilar.

Мамлакатимизда олиб борилаётган таълим тизимининг одил ва демократиялаштириш ўқув жараёнига нисбатан ўзгача мазмун, ўзгача талаб ва ўзгача педагогик муносабатларни кашф этади. Бу жараён мазмун жихатдан аввалгисидан тубдан фарқ қилади.

Бу борада ёрдамчи мактабда ақли заиф ўқувчиларни саводга ўргатишнинг самарали йўл ва усулларини тадқиқ этиш ҳозирги вақтда ҳам долзарб муаммо деб қаралади. Бунга ақли заиф болаларнинг билиш жараёнидаги нуқсонларнинг мактаб таълимини ўзлаштиришда асос бўладиган, уларни ижтимоий ҳаётга мослаштиришга ёрдам берадиган ўқиш ва ёзиш малакаларини эгаллаб олишларида қатор қийинчиликларни келтириб чиқариши, саводга ўргатиш жараёнида ўқитувчилар коррекцион-ривожлантирувчи иш олиб борадиган ёрдамчи мактабнинг ҳар бир ўқувчисидан кузатиладиган ўзига хосликлар, улардаги нуқсон тузилишининг турлича эканлиги сабаб бўлади. Ана шуларни эътиборга олган ҳолда саводга ўргатишда бирмунча янги ёндошувларни талаб этмоқда. Хусусан, ақли заиф ўқувчиларни саводга ўргатишнинг самарали йўл ва усулларини тадқиқ этиш заруриятини келтириб чиқармоқда.

Ақли заиф болалар нутқидаги нуқсонлар, яъни фаол луғатнинг қашшоқлиги, тушунчалар аҳамиятининг (моҳиятининг) чекланганлиги, уларни нотўғри қўллаш, грамматик воситаларнинг бўшлиги ва стереотиплиги, мустақил нутқнинг заифлиги ва бошқа омиллар бундай тоифадаги болаларнинг таълим олиш жараёнига ва хусусан, саводга ўрганишига салбий таъсир қилади.

Биз тадқиқ этган муаммо бўйича илмий манбаларнинг назарий таҳлили ҳам ақли заиф ўқувчиларнинг саводни эгаллаб олишларида юзага келадиган қийинчиликларни кўрсатди. Бу қийинчиликлар ақли заиф болалардаги билиш жараёнларидаги бузилишлар, нутқнинг ривожланмай қолганлиги, ҳиссий-иродавий соҳаларидаги заифликлар билан боғлиқлигини кўпгина тадқиқотчилар таъкидлаганлар. Бу қийинчиликлар уларга саводни эгаллаб олишларигагина эмас, балки уларнинг психик ривожланишига ҳам таъсир кўрсатади.

Ақли заиф ўқувчиларнинг товушлар талаффузидаги бузилишлар, фонематик идрок ва тасаввурларининг ҳолати, нутқнинг лексик-грамматик тизимининг

ривожланишдан орқада қолганлиги, луғатининг камлиги, саводга ўрганишда муҳим аҳамият касб этадиган кўрув-фазовий функциялардаги бузилишлар, кўрув хотирасининг меъёрдан анча пастлиги, нутқ-эшитув хотирасининг етарли даражада ривожланмаганлиги аниқланди. Шунингдек, саводга ўргатиш дарслари ҳам ўқитувчилар томонидан доимо анъанавий тарзда, баъзи бир кўргазмалар асосида ўтилиши, ақли заиф ўқувчиларнинг хотираси пастлигини эътиборга олган ҳолда дарс жараёнида ўтилган мавзуларни такрорлаш эса бир хил тарзда эканлиги, бу эса ўқувчиларнинг дарсга бўлган мотивациясини пасайишига, ўқувчиларнинг дарсда фаол бўлмасликларини кўрсатди. Ана шуларни эътиборга олган ҳолда биз ёрдамчи мактабда саводга ўргатиш дарсларида ҳозирги вақт талаблари асосида ва саводга ўргатиш ишларининг самарадорлигини ошириш мақсадида коррекцион-ривожлантирувчи технологияларни қўллаш мақсадга мувофиқ деб топдик.

Коррекцион-ривожлантирувчи технологияларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш қуйидагиларни ташкил этишни талаб этади:

- 1) Ўқувчиларни ўқув фаолиятига янада тўлиқ киришишлари учун ўқитувчини ўқувчилар билан ҳамда ўқувчиларни ўзаро муносабати;
- 2) Ақли заиф ўқувчиларни индивидуал-типологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўқув материални ўзлаштириши.

Ақли заиф болаларни саводга ўргатишда коррекцион-ривожлантирувчи технологиялардан фойдаланиш асосида ўқитиш жараёнини самарадорлигини оширишга қаратилган коррекцион-педагогик иш тизими икки босқичдан иборат. Ақли заиф ўқувчилар билан ишлаш жараёнини босқичларга ажратиш ақли заиф ўқувчиларни саводга ўргатиш дасури босқичлари билан мос равишда амалга оширилиши талаби ҳамда мазкур тоифа ўқувчиларда саводга ўрганиш жараёни учун зарур бўлган олий асаб функцияларнинг етилмаганлиги билан боғлиқдир. Шундай қилиб, ақли заиф болаларни саводга ўргатишда коррекцион-ривожлантирувчи технологиялардан фойдаланиш асосида ўқитиш жараёнини самарадорлигини оширишга қаратилган коррекцион-педагогик иш тизими қуйидаги йўналишлардан иборат:

I. Тайёрлов босқичи:

- a) Фазовий идрокни ривожлантириш
- b) Кўрув гнозисини ривожлантириш
- c) Нутқ-эшитув ва кўрув хотирасини ривожлантириш
- d) Оғзаки нутқни ривожлантириш
- e) Умумий ва майда қўл моторикасини ривожлантириш;
- f) Суксессив ва симультант жараёнларни ривожлантириш
- g) Ихтиёрий фаолиятни ривожлантириш;
- h) Дикқатнинг турғунлиги ва ишлаш қобилиятини ривожлантириш

II. Асосий босқич

1. Ҳарфларни билан танишиш
2. Ҳарфларни ёзиш устида ишлаш

Ўқувчиларни саводга ўргатишдан аввал уларга *катталар билан “расмий мулоқот”* вазиятида фаолият кўрсатишни, мактабда разм-русумларини бажаришни, буйруқ ва оддий сўзли кўрсатмалар асосида хатти-ҳаракат қилишни ўргатиш жоиз. Бу мақсадда хиссий бўёқли нутқ билан назорат

қилинувчи хатти-ҳаракатларга тақлид қилишга асосланган ўйин ва ўйин усулларидадан фойдаланади. Бунда, хатти-ҳаракатлар ва уларни кетма-кетлиги ўқувчиларнинг ақлий ва жисмоний ахволига мос бўлиши муҳимдир.

Ўқувчиларни мақсадга йўналтирилган тарзда аввал предмет-амалий ва ўйин фаолиятда катталарнинг вербал кўрсатмасига амал қилишга ўргатилади. Бунинг учун содда қоидали ўйинлардан фойдаланилади.

Тайёрлов даврида ўқувчиларга ўқитувчи томонидан ҳикоя қилинадиган ёки ўқиб бериладиган қисса, эртақ, *ҳикоятларни эшитишга ўргатишга* катта эътибор берилади. Бунинг учун қисқа ритмик матнлар, такрорланувчи эртақлар(масалан, бўғирсоқ)дан фойдаланилади. Ўқувчилар ўқиши учун мўлжалланган китоблар яхши иллюстрацияланган бўлиши керак. Китоб танлашда қизиқарли мазмунга эга кичик матнлардан ҳамда кўп миқдордаги аниқ, рангдор, матн мазмунига аниқ тўғри келувчи расмлардан иборат бўлишига эътибор бериш жоиз.

Бу билан бирга тайёрлов даврида *мустақил боғланган нутқни ривожлантириш* босқичма-босқич осондан мураккабга томон олиб борилиб, дастлаб товушга тақлид қилиш, тингланаётган эртақдаги ҳайвонлар овозини ифодалаш, эртақда қайтариловчи жумлани биргаликда такрорлаш, ўқитувчи жумласини яқунлаш ва ниҳоят, сюжетли расмлар сериясига асосланган ҳолда бирин-кетин ёки ролларга бўлинган ҳолда эртақни қайта ҳикоялаб бериш амалга оширилади.

Эртақлар билан ишлаш давомида луғат бойлиги аниқлаштирилади, фаоллаштирилади, амалий грамматик тасаввур ва малакалар ишлаб чиқилади.

Саводни эгаллашда муҳим томонлардан бири - бу бола томонидан нутқ ва унинг элементлари: товуш, сўзларни онгли равишда қабул қила олиш малакаси ётади. Шу сабабли ҳам саводга ўргатиш жараёнида ушбу жаба педагогдан алоҳида эътиборни талаб этади. Нутқ ва нутқий умумлашмаларни (нутқнинг сўз ва товушли таркибини) англаш мактабгача даврдаёқ шаклланади. Мактабгача тарбия педагогикаси ва психологиясида тадқиқот олиб борувчи олимларнинг эътирофига, соғлом бола ҳаётининг бешинчи йили «нутқий қобилият» билан характерланиб, айнан шу даврда болада тилнинг товуш томонига бўлган қизиқиш кучаяди (Н.Зосимцев, А.А.Лебединская О.Попова), бу эса боланинг саводни эгаллаш жараёнига таянч сифатида хизмат қилиши мумкин. Матн ўқувчи тилнинг товуш томони билан фаолиятга киришади, ўқиш эса - сўзнинг товушли шаклини унинг график (харфли) модели бўйича қайта тиклашдир. Бу эса болаларни ўз она тилларининг товушлари билан таништиришни муҳим шартлардан бирига айлантиради.

Умуман бу йуналишда олиб бориладиган иш кетма-кетлигини қуйидагича белгилаш мумкин:

- эшитув диққатидан эшитув идрокига-
- эшитув идрокидан эшитув хотирасига-
- эшитув хотирасидан эшитиб фарқлашга-
- эшитиб фарқлашдан анализ ва синтезга-
- товушдан харфга.

Бундай кетма-кетликнинг муҳим сабаби мавжуд: атрофдаги товушларни тахминан хар бир бола фарқдай олсада аммо нутқий товушларни барча кичикин-тойлар ҳам фарқлай олмайдилар. Айниқса марказий асаб тизимида органик ўз-

гаришлар ҳамда ақлий заифликга эга бўлган болалар бу каторда энг мураккаб халқани хосил қиладилар. Нутқий товушларни меъёрида идрок эта олиш, уларни фарқлаш ҳамда тўғри талаффуз этиш, кетма-кетлигини тўғри аниқлай олиш эса ўқиш ва ёзиш малакаларини самарали эгалланиши асосини ташкил этади.

Бутун жараён давомида талаффузга куйилган товушларнинг автоматизацияси ҳамда дифференсациясига алоҳида аҳамият берилади. Бир вақтнинг ўзида болани турли схемаларга таянган холда сўзларни бўғинларга ажратишга ўргатилади.

Товуш анализи бўйича махсус иш олиб борилади: оханг ёрдамида сўздаги хар бир товуш ажратилиб кўрсатилади. Масалан: унли, сонор ва сирғалувчи товушларни давомли, лаб ва портловчи товушларни қаттиқ талаффуз этилиши. Ушбу холларда бўрттирилган талаффуз мўлжал бўлиб ҳизмат қилади - бола сўзни талаффуз этиш давомида худди унинг таркибини ўрганаётгандек бўлади. Товуш анализини ўтказишда сўздаги товушлар ўрнини фишкалар эгаллайди. Бир вақтнинг ўзида болалар амалий тарзда товуш, бўғин, сўз, гап, қўшимча каби атамаларни эгаллаб, унли ва ундош, жарангли ва жарангсиз товушларни фарқлашга ўрганадилар. Товуш анализи натижасида болалар кесма харфлардан бўғинлар, сўзлар ва гаплар тузадилар. Болаларни харфлар билан таништириш саводга тайёрлаш жараёнида керакмикан деган фикрларга қарама-қарши ўларок бу фаолият нутқ устириш машғулотлари, якка машғулотларда амалга ошириб борилиши лозимлигини зеро бу ўз навбатида товушнинг мотор фаоллигининг кучайиши ҳамда дифференсацияда муҳим аҳамият касб этишини таъкидлаб ўтмоқчимиз.

Тайёрлов даври ўқувчиларни саводга ўргатишга тайёрлаш мақсадида фазовий мўлжал олишни, кўрув-мотор координацияни шакллантиришга, эшитув диққати ва хотирасини, майда кўл моторикасини, кўрув ва эшитув идрокини, график малакаларни, конструктив праксисни, артикуляцион аппарат аъзоларини фаолиятини дастурлаш ва назорат қилишни, нафас ва овозни ривожлантиришга йўналтирилган машғулотлар олиб борилади. Сўнгра ўқувчилар аввал бўғинлаб сўнгра сидиргасига ўқишга ўргатилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Раҳманова В. С., Нуркелдиева Д.А. “Она тили ўқитиш махсус методикаси”. Т.: “Иқтисод”, 2023.
 2. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Подготовка к обучению грамоте детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Пособие для учителя. - СПб.: Изд-во «Союз», 2014.
 3. Mo‘minova L.R.,SH.Amirsaidova va boshqalar. Maxsus psixologiy. Т.: “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati”, 2013 yil.
- Аксенова А.К. “Методика обучения русскому языку в коррекционной школе”. – М.: «Владос», 2004 г.

СВОЕОБРАЗИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ПОДРОСТКОВ

ТДПУ им. Низами факультет специальная педагогика и инклюзивное образования
кафедра олигофренопедагогика к.п.н.,
профессор.П.М.Пулатова студентка
203 –группа Хамза Зубейда Абдулбаки кизи

Аннотация:

В статье раскрывается своеобразие эмоционального интеллекта, целый ряд специфических особенностей, социально-нравственного характера подростков.

Ключивые слова:

Психическое развитие, умственно отсталые подростки, школьники, симптом, познавательная, эмоциональная-волевая сфера, эмоциональный интеллект. работы авторов.

Подростковый возраст считается одним из самых сложных периодов в жизни человека. Именно в этот период происходит формирование личности и установление воспитанности, а также появляется множество проблем связанных с поведенческого характера.

Наиболее часто встречающимся видом нарушения психического развития является умственная отсталость, или стойко выраженное снижение преимущественно познавательной деятельности на основе органического поражения центральной нервной системы. Исследования С.Д.Забрамной, В.Г.Петровой, С.Я.Рубинштейн и др. показывают, что для умственно отсталых школьников подросткового возраста также характерны серьёзные отклонения в развитии эмоционально-волевой сферы.

Л.С. Выготский писал(4) что, интеллектуальный дефект затрагивает практически все свойство психики. Но его природу не отражает простое перечисленные симптомов, поскольку при умственной отсталости изменяются не только сами психически свойства, но и отношения между ними. Причем именно нарушение межфункциональных связей в наибольшей мере различия в развитии слабоумного и нормального человека.

На современном этапе развития специальной педагогики познавательная и эмоциональная-волевая сферы умственно отсталых школьников, изучены достаточно глубоко и основательно. По этому на первый план выдвигается проблема изучения умственно отсталых учащихся подросткового возраста и их эмоционального-интеллекта, под которым понимается способность к распознаванию эмоциональных состояний других людей и к укреплению своими эмоциями в целях решения практических задач(6). От уровня развития и особенностей эмоционального поведения, эмоционального интеллекта, и отражающего своеобразие взаимодействия познавательного и эмоционального компонентов психики подростка, во многом зависят коммуникативные возможности школьников подростков и успешность их социальной адаптации. Это диктует необходимость глубокой разработки данной актуальной проблемы, поскольку имеющиеся в науке данные позволяют составить лишь общее представление об эмоциональном интеллекте умственно отсталых школьников подросткового возраста.

Работы М.Г. Агавелян, Н.Ю. Верхотуровой, А.С. Григорьевой, Е.В. Семеновой и др. показывают, что умственно отсталые школьники далеко не всегда правильно распознают знаки эмоциональной экспрессии других людей, не понимают взаимосвязи между человеческими чувствами и явлениями окружающей деятельности, что мешает им понять свое место в системе межличностных отношений. Причем, как считает Н.Ю. Верхотурова (2), многие умственно отсталые школьники затрудняются в распознавании переживаний других людей еще и потому, что не знают точного названия эмоциональных состояний. Те задания, которые не требовали верболизации, ее испытуемые подростки выполняли более успешно.

Но простые и ярко выраженные чувства подростки неплохо распознают и в экспериментальных ситуациях, и в реальной жизни.

Сложное чувство социально-нравственного характера остаются малодоступным для распознавания и понимания даже выпускникам коррекционной школы для особо нуждающихся подростков. Хотя, по мнению М.Г. Агавелян (1), это зависит от сложности ситуации, от предпочтения трансляции тех или иных эмоций от взрослых и сверстников, а также от их отнесенности к конкретному человеку. Переживания человека на фотографии и на собственных рисунках подростки описывали с разной степени адекватности.

Но в целом и младшие, и старшие учащиеся в большинстве случаев слабо реагируют на эмоциональные проявления окружающих. Не всегда приводит к нужному результату даже строгое замечание учительницы, а если эмоциональные проявления других людей не конкретизируются в речевой форме, реакция школьников почти никогда не бывает адекватной.

А это, как пишет А.С. Григорьева (3), является одной из причин конфликтности в отношениях со сверстниками и взрослыми, а также ярким проявлением недостаточной социальной компетентности.

Работы С.Д. Забрамной (5) Петровой и И.В. Беляковой, П.М. Пулатовой и других специалистов и других специалистов свидетельствует о снижении у школьников, подростков с нарушением интеллекта способности управлять своими эмоциями, контролировать их и направлять в социально приемлемое русло. Авторы отмечают, что почти не все дети данной категории склонны действовать без рассуждений, не анализируют ситуацию, не могут оценить ее последствия и не корректируют в соответствии с ней своих чувств и поведения, в котором нередко воплощаются сиюминутные влечения.

Наше исследование также показало, что импульсивные поступки характерны для поведения и младших, и старших учащихся с нарушением интеллекта. Бурные ссоры у них могут возникать по самому незначительному поводу, а удержаться от употребления бранных слов и агрессивных действий им не всегда помогает даже присутствие в классе олигофренопедагога

Мы убедились в том, что наибольшие трудности у школьников с нарушением интеллекта вызывает необходимость контролировать негативные переживания, связанные с подавлением значимых потребностей, с отсутствием успеха в различных видах деятельности и межличностном общении. Даже у подростков такие качества как сдержанность, дисциплинированность и организованность проявлялись слабо, а ответом на справедливые и вполне коррек-

тивные замечания взрослого нередко были вспышки раздражения, сопровождаемые вербальной агрессией.

Таким образом, эмоциональный интеллект умственно отсталых подростков имеет целый ряд специфических особенностей, а динамика его развития отличается недостаточной интенсивностью. Тем не менее, как показывает практика, в условиях адекватного психолого-педагогического сопровождения взаимодействие между интеллектуальным и эмоциональным компонентами своеобразия психики у таких подростков совершенствуется вполне успешно и качественно.

Использованные литературы:

1. Агавелян М. Г. Опознание невербального поведения человека умственно отсталыми школьниками: автореф. дис...кан.психол.наук/ МГ.Агавелян.- Екатеринбург.1998-18 с.
2. Верхотурова Н.Ю. Психокоррекционная технология управления эмоциональным реагированием учащихся младшего школьного возраста с нарушением интеллектуального развития: автореф.дис... канд. психол.наук / Н.Ю. Верхотурова.-Екатеринбург., 2010.-22 с.
- 3.А.С.Григорьева // Известия РГПУ им. А.И. Герцина:- 2013.№160.-с.235-242.
4. Выготский Л.С. Проблема умственной отсталости/ Л.С.Выготский// Основы дефектологии.- Санкт-Петербург:Лань,2003.-С.321-354.
5. Забрамная С.Д. Психолого –педагогическая диагностика умственного развития детей/ С.Д.Забраманая.-Москва: Владос,1996.-112 с.
- 6.Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников/В.Г.Петрова,И.В.Белякова.-Москва: Академия, 2002.-160 с.
- 7.Пулатова П.М.-Олигофренопедагогика.-Илм –Зиё-нашриёти.-2022 .

ALOHIDA TA'LIMGGA MUXTOJ BO'LGAN BOLALAR UCHUN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABDA JISMONIY TARBIYANING MAZMUN VA MOHIYATI

Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va
inklyuziv ta'lim fakulteti
Oligofrenopedagogika kafedrası
P.f.n.professor.P.M.Pulatova
Oligofrenopedagogika yo'nalishi
2 –bosqich magistranti Samatova SH.O.

Annotatsiya:

Maqolada alohida ta'limga muxtoj bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktabda jismoniy tarbiyaning mazmun mohiyati yoritib berilgan. Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari sharxlab berilgan.

Tayanch so'zlar:

Alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar, jismoniy tarbiya, aqli zaif o'quvchilar, jismoni madaniyat, ijtimoiy hayot, jismoniy tarbiya vazifalari. Sog'lomlashtirish, chiniqtirish, korreksion tarbiya, sog'lom turmush tarzi.

O'zbekiston respublikasi Xalq ta'limining 2030 yillarga mo'ljallangan ta'lim-tabiya konsepsiyasida¹ belgilangan vazifalarga asoslangan holda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan masallarni ijrosi sifatida alohida yordamga muxtoj o'quvchilarni jismoniy tarbiyalash shu kunning dolzarb vazifalaridan biridir (1).

Jismoniy tarbiya – nasildan nasilga o'tadigan xayotiy kuchlar va organizmning tuzilishi inson jismoniy rivojlanish uchun asos bo'ladi. P.M.Pulatovanning ta'kidlashicha Alohida ta'limga muxtoj bo'lgan o'quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan maktabda ijtimoiy xayot sharoitlari jismoniy rivojlanishda xal qiluvchi ahamiyatga egadir. Aqli zaif o'quvchilarni umumiy motorikasini rivojlantirishda hamda ularni sog'lomlashtirishda jismoniy tarbiya eng muxim rol o'ynaydi. Muayyan maqsadni ko'zlab aqli zaif o'quvchilarda jismoniy baquvvatligining o'zgarishi jismoniy tarbiyaning ijtimoiy jixatdan asoslangan funksiyasidir.(2) Jismoniy tarbiya – bu odamni jismoniy siftlarini tarbiyalash va umumiy harakatlarga o'rgatish, korreksion maxsus tarbiyalash turidan iborat. Oddiyroq qilib aytganda jismoniy kamolatga erishish uchun yo'naltirilgan maxsus korreksion pedagogik jarayon, o'qituvchi va o'quvchi orasidagi munosabat bo'lib harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan. Jismoniy mashqlarni o'rgatish va tarbiyalash jarayonida aqliy, ahloqiy, nafosat va mehnat tarbiyasi ham bir vaqtda amalga oshiriladi.

Jismoniy tarbiya tizimi deganda biz jismoniy tarbiyaning ilmiy-metodik va pedagogik asoslarini tushunamiz. Mamlakatimizda bu tizimning yaratilishi xalqimizning jismoniy tarbiya soxasida ko'p yillik olib borgan ishlarining samarasidir.

Alohida ta'limga muxtoj bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktabda jismoniy tarbiyaning maqsadi –aqli zaif bolalarni jismonan bakuvvat, soglom, chaqqon, chidamli hamda hayotga va mehnatga tayyorlashdan iboratdir. Bu maqsad davlatimizda jismoniy tarbiyani amalga oshiruvchi hamma muassasa va tashkilotlar uchun yagonadir.Maktabda jismoniy tarbiya zamirida ko'rsatilgan maqsad asosida sog'lomlashtirish, ta'limiy va tarbiyaviy vazifalar xal etiladi. (3)

¹ O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limining 2030 yillaga mo'ljallangan ta'lim konsepsiyasi mazmunida 2018 йил .

Aqli zaif o'quvchilarning umumiy motorikasini korreksion rivojlantirish nazariya jismoniy tarbiyaning tizimi orqali amalga oshiriladi.

Jismoniy tarbiya tizimi deganda -biz uning barcha bosqichlari bo'yicha jismoniy tarbiya vazifalarini, vositalarini, ish shakllarini, metodlarini, mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llarini hamda oiladagi jismoniy tarbiyani tushunamiz.

Jismoniy tarbiya tizimining bosqichlariga:

- 1) Maktab yoshigacha bo'lgan bolalar jismoniy tarbiyasi;
- 2) Maktab yoshidagi boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiyasi;
- 3) Davolovchi jismoniy tarbiya.

Maxsus maktab o'quvchilarini Korreksion jismoniy rivojlantirish" - Bu aqli zaif bolalar organizmida sodir bo'layotgan shakl va funksiyalarning tabiiy o'zgarish jarayonidir. Bu funksiyalarning namoyon bo'lishning turlaridan biri- jismoniy sifatlaridir, ya'ni kuch, tezkorlik, chaqqonlik, chidamlilik va egiluvchanlikdir. Kuzatishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, bu sanab o'tilgan sifatlar sog'lom bolalarga qaraganda aqli zaif bolalarda o'ziga hoslikka ega ekan.

Masalan to'plangan ma'lumotlarning taxlili ko'rsatishicha 1-4 sinf o'quvchilarning qo'l kuchini rivoji: 1-sinf o'quvchilarining o'rtacha kuchi 10,1 kg-ga ega; 2-sinf o'quvchilari – 11,0 kg-ga; 3-sinf o'quvchilari – 13,1 kg-ga; 4-sinf – 14,8 kg-ga. Bu o'g'il bolalarda. Qiz bolalarda ham shunga o'xshash: 8,2 kg- 9,3 – 13,

"Jismoniy kamolat" - bu har tomonlama rivojlanishning va odamda harakat qilishga tayyor bo'lib turishni tarixiy vujudga kelgan darajasi bo'lib, ishlab chiqarish, va ijtimoiy turmush sharoitlariga ega yaxshi moslashish imkoniyatini, yuksak ish qobiliyatini va hayotiy muhim funksiyalarning normal o'sishini ta'minlaydi.

Jismoniy komolot – to'liq salomatlik bilan xarakterlanib kishining uzoq vaqt faol xayotiy va boshqa bir qancha ko'rstkichlar – har qanday tashki muxit sharoitida jismoniy va aqliy ish qobiliyatini xar tomonlama va yuqori darajada jismoniy va irodaviy sifatarni, katta mashtabdagi xarakat ko'nikmalari va tana shaklini garmonik rivojlanishdan iboratdir.

Jismoniy barkamollik aqli zaif o'quvchilarining turli yoshdagi va jinsdagi kamol topishi o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'ladi. Jismoniy barkamollikni aniqlab beradigan tar'rifda bevosita "Salomatlik" so'zi bo'lmasa ham, aslida ana shu ta'rifda insonning normal salomatligini tavsiflab beradigan jamiki muhim narsalar ko'zda tutiladi.

"Jismoniy madaniyat" - tabiat in'omidan olingan insoning hayoti uchun zarur sifatleri, imkoniyatlar va qobiliyatlariga ta'sir etadiki, ular nasldan nasilga o'tadi hamda hayot, faoliyat va tarbiya sharoitlari ta'sirida avlodlararo rivojlanadi, jismoniy madaniyat butun hayot davomida tabiiy va morfo funksional xususiyatlar o'zgarish va shakllanish jarayoni bilan chambarchas bog'langan bo'lib, jismoniy sifat va qobiliyatiga asoslanadi. Jismoniy madaniyat tarixan insonning birinchi va muhim sharti bo'lmish mehnatga bo'lgan amaliy extiyoj ta'sirida vujudga kelgan.

"Jismoniy madaniyat" umumiy madaniyatning bir qismi bo'lib, insonning jamoa tarixiy amaliyotida to'plangan moddiy va ma'naviy boyliklar to'plamidir.

Moddiy boyliklarga sport inshootlari (o'yinchoqlar, sport xonalari, maydonchalari, tirlar, xavzalar, kublar va x.k) jismoniy jixozlar, buyumlar, maxsus sport kiyimlari va boshqalar kiradi.

Ma'naviy boyliklarga jismoniy madaniyat xaqidagi fan va san'at asarlari (adabiyot, xaykaltaroshlik, grafika, musiqa va boshqalar kiradi).

Jismoniy madaniyat jismoniy tarbiya nazariyasining eng keng tushunchasidir. U hamma tushunchalarni o'z ichiga oladi.

“Sport” - bu maxsus faoliyat bo‘lib, musobaqalar jarayonida namoyot bo‘ladigan, jismoniy mashqlarning qaysi bir turlarida yuqori natijalarga erishish uchun yo‘naltirilgan maxsus faoliyat bo‘lib xisoblanadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, mamlakatimizda alohida yordamga muxtoj bolalarning ta’lim olishida, huquq va manfaatlarini himoyalash borasidagi qonun xujjatlarining asosiy maqsadi maxsus ta’lim tarbiyaga muxtoj bolalarning manzilli ijtimoiy himoya qilish, ularning turmush darajasi va hayot sifatini oshirish hamda jamiyat hayotida, vatanimizning mustaqilligini mustaxkamlashda boshqa fuqarolar bilan teng ishtirok etish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Pulatova P.M.-Oligofrenopedagogika- “Ilm-Ziyo nashriyoti”- 2022 y.
2. Pulatova P.M. Intellektual kamchiligi bo‘lgan o‘quvchilarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish.- “Ilm-Ziyo” nashriyoti-2022 y.
3. Pulatova P.M.Maxsus pedagogika(Oligofrenopedagogika)- “G‘afur G‘ulom “ nashriyoti 2005 y.
4. Raxmanova V.S. Defektologiya asoslari.- “Moliya”- 2000 y.

АЛОҲИДА ТАЪЛИМГА МУХТОЖ БЎЛГАН БОЛАЛАР УЧУН ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК САВОДХОНЛИКНИ ОШИРИШ

Низомий номидаги ТДПУ
Махсус педагогика ва инклюзив
таълим факултети Олигофренопедагогика
кафедраси п.ф.н. профессори
П.М.Пулатова
202 –гуруҳ талабаси
Хусанова Мадина

Аннотация:

Мақолада алоҳида ёрдамга мухтож бўлган ўқувчиларда экологик таълим-тарбия асосида экологик саводхонликни оширишнинг мақсад ва вазифалари очиқ берилган.

Таянч сўзлар:

Алоҳида ёрдамга мухтож бўлган болалар, соғлом маънавият, коррекцион таълим, экологик таълим, экологик саводхонлик, жонли ва жонсиз табиат, оила, оилавий тарбия.

Республикамизда таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш ва баркамол авлодни тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор йўналиши даражасига кўтарилди.

Ўқувчи – ёшларнинг интеллектуал салоҳияти, дунёқарашини замон талаби даражасида юксалтириш, ватанпарварлик, садоқат туйғуси билан яшайдиган авлодни тарбиялаш жамиятда соғлом, маънавий муҳитни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Учинчи Ренессанс пойдевори барпо этилаётган ҳозирги тарихий жараёнда таълим сифати ва самарадорлигини оширишда доимий изланиш ҳамда ўқитиш методикаларини такомиллаштириш давр талабидир. ЮНЕСКО халқаро ташкилоти томонидан қабул қилинган Инчхон декларациясида ¹”Таълим ҳамма учун” дастури асосида алоҳида ёрдамга мухтож болаларнинг махсус коррекцион таълимга эҳтиёжларини ҳисобга олиш ҳамда уларни камситишнинг турли шаклларига қарши курашиш, таълим олиш ҳуқуқини амалга оширишга тўсқинлик қилувчи ҳолатларни бартараф этиш ҳамда уларни ижтимоий мослашувининг самарадорлигини оширишга доир тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Республикамизда таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш ва баркамол авлодни тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор йўналиши даражасига кўтарилди.”2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш² устувор йўналишлари сифатида белгиланган.

2017 йил 1-декабрдаги ПФ-5270-сонли “Ноғиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-

¹Инчханская декларация и ЦУР 4-Образование-2030; Рамочная программа действий / Всемирный форум по вопросам образования Инчхоне, Республика Корея. с.19 по 25 мая 2015 г.-85 с.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 –сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги фармони.

тадбирлари тўғрисида” ги фармони, “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепцияси тўғрисида” ги қарорлари таълимни янада такомиллаштириш вазифаларини қамраб олган.

Шу билан бир вақтда ўқувчилар тарбияси ва онгига салбий таъсир кўрсатадиган бузғунчи ва зарарли ғоялар, жиноятчилик, гиёҳвандлик ва лоқайдик ва бошқа таҳдидлар тобора кучайиб бормоқда. Бунинг оқибатида соҳадаги ишларни замонавий ва таъсирчан ёндашувлар самарали усуллар асосида янада такомиллаштириш эҳтиёжи юзага келмоқда. Юртимизда соғлом болалар қаторида алоҳида коррекцион таълим эҳтиёжига мухтож бўлган болалар ҳам мавжуд.

Шу боисдан юртимизда инсон азиз ғояси асосида таълим муассаларида ўқувчилар онгига сингдириб бориш ишлар самарадорлигини ошириш ва саломатлик энг муҳим бойлик эканлигини, экологик таълим-тарбия, экологик саводхонликни ошириш кабилар алоҳида ёрдамга мухтож бўлган болаларнинг ижтимоий муҳитни яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни амалиётга тадбиқ этишни тақозо қилади. Мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни ҳал этиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Республикада нутқ нуқсонларининг турли жихатлари борасида Л.Р.Муминова, М.Ю.Аюпова, З.Ахмедова, Е.Бабаева, В.Веритенникова, Х.М.Пулатова, Н.Х.Раҳманқулова, Ш.Д.Арипова, Ш.Тохтияровлар томонидан илмий изланишлар олиб борилган. Жисмоний ва рухий ривожланишида нуқсонли бўлган болалар нутқий муаммоларининг айрим жихатлари, мактаб таълимига тайёрлаш, актив ва пассив нутқини ривожлантириш; касб-хунарга тайёрлаш, ихтисослаштирилган ёрдамчи мактаб коррекцион ривожлантирувчи таълим технологияларини такомиллаштириш С.Ш.Айтметова, В.С.Раҳманова, Р.Шомахмудова, Н.В.Соседова, А.И.Соатов, П.М.Пулатова, Д.А.Нуркелдиева, М.п.Хамидова, З.Н. Мамараджабова, Д.Б.Якубжанова, Ф.У.Кодирова, М.Ҳакимовалар, Н.Мусаева, Н.Абидоваларнинг илмий тадқиқот ишларида бўлажак дефектологларнинг ижтимоий-педагогик компетенцияларини ривожлантириш ҳамда таълим самарадорлигини ошириш ўз ифодасини топган.

Республикада алоҳида таълимга мухтож бўлган ўқувчиларда экологик таълим тарбияга доир илмий тадқиқот ишлари етарликча олиб борилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади: Алоҳида таълимга мухтож бўлган болалар учун ихтисослаштирилган мактабларда экологик таълим-тарбияни такомиллаштириш.

Тадқиқот вазифалари: Алоҳида таълимга мухтож бўлган ўқувчилар экологик саводхонлигини ошириш

Тадқиқотнинг объекти: ихтисослаштирилган ёрдамчи мактабда ўқувчиларнинг экологик саводхонлигини ўрганиш ва уларда экологик таълим-тарбияни амлга ошириш технологияларини такомиллаштириш жарёни бўлиб, Тошкент шаҳридаги 52-сонли алоҳида ёрдамга мухтож ўқувчилардан 20 нафар жалб этилди.

Тадқиқот предмети: Тадқиқот предмети алоҳида ёрдамга мухтож ўқувчилардан экологик таълим тарбияни такомиллаштиришнинг шакл ва методи ва воситалари ташкил этади. Руҳий ва жисмоний ривожланишида

камчилиги бўлган ногирон болалар таълим-тарбиясига доир барча меъёрий хужжатлар, психолог- педагогик ўрганилган илмий-тадқиқот ишлари методологик асос сифатида илмий тадқиқот ишимизда хизмат қилди.

Тадқиқот усуллари: Белгиланган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб биз куйидаги тадқиқот методларидан фойдаландик:

1. Мавзуга доир адабиётлар ўрганиб чиқилди.
2. Алоҳида ёрдамга мухтож ўқувчиларда экологик саводхонликни оширишнинг энг мақбул йўллари аниқлаб олинди.;
3. Алоҳида ёрдамга мухтож бўлган ўқувчиларда экологик саводхонликни оширишга доир методик тавсиялар ишлаб чиқилди.

Алоҳида ёрдамга мухтож ўқувчиларда экологик саводхонликни ошириш оиладан бошланади. Оилада ўқувчиларни покизалик, гигиена, жонли ва жонсиз табиатга меҳр-муҳаббат руҳида тарбиялаш муҳим аҳамият касб этади. Экологик саводхонликни асосларини айнан оилада ўқувчиларнинг илк ёшидан бошлаб олиб борилсагина уларда оддий экологик тушунчалар, табиат гузалликларини хис қилиш, ўсимликлар олами ҳайвонот олами ҳақида тушунчалар ҳосил бўлади. Мактабгача таълим ташкилотларида ўқувчиларнинг экологик саводхонлигини оширишга эътибор қаратиш, ўсимликлар ва ҳайвонот олами билан таништириш уларнинг яшаш шароити уларни муҳофазаси оддийдан мураккабга қараб бориш тамойиллари асосида олиб борилади. Мактабга келган 1-синф ўқувчилари энг аввало хона гулларини экиш, уларни парвариш қилишдан бошланади. Ўқувчиларда экологик саводхонликни оширишда табиат гзалликларини ҳис қилиш, уларни муҳофаза қилиш, ўсимликларни кўпайтириш ва уларни муҳофаза қилиш йўллари ҳақида билим, кўникма ва малакалар ҳосил қилинади.

Хулоса сифатида шуни такидлаш жоизки, алоҳида ёрдамга мухтож бўлган болалар учун ихтисослаштирилган мактабда ўқувчиларда экологик саводхонликни оширишда куйидагиларга амал қилинса:

- Ўқувчиларни ёш ва индивидуал хусусиятлари инобатга олиш;
- Тизимли тарзда узлуксиз экологик саводхонликни амалга ошириб борилса;
- Фанлараро боғлиқликда экологик саводхонликни ошириб борилса;
- Ўқувчиларда жонли ва жонсиз табиатга меҳр- муҳаббат, меҳр-шавқатни оиладан бошланса;
- Ўқувчиларда экологик саводхонликни амалг оширишда оила, мактаб, кенг жамоатчилик ҳамкорлигига эришилса мақсадга мувофиқ бўлади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Инчиханская декларация и ЦУР 4-Образование-2030;Рамочная программа дейсвий/ ,Всемирный форум по вопросам образования Инчхоне, Республика Корея.с.19 по 25 мая 2015 г.-85 с.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 –сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги фармони.
3. Пулатова П.М.Махсус педагогика(Олигоренопедагогика)- “Ғ.Ғулум” нашриёти.- 2025.
- 4.Пулатова П.М.-Олигофренопедагогика- Илм-Зиё-Заковат.

Kreativ salohiyatni rivojlantirish dolzard muammo sifatida

***T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti
doktoranti Saidova Gulruh Halim qizi***

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijodkor shaxsning shakllanishi va rivojlanishi, kreativlikni rivojlantirish muammolari jamiyatimizning turli doiralarda keng muhokama qilinayotgani, kreativ ta'lim konsepsiyasi shaxsning o'z-o'zini faollashtirishi va ijodiy individualligini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratishi, "kreativlik", "kreativ yondashuv" tushunchalarining turlicha talqini haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: "kreativlik", "kreativ yondashuv", kreativ salohiyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование и развитие творческой личности, проблемы развития творческих способностей широко обсуждаются в различных сферах нашего общества, концепция творческого образования создает возможность для самоактивации человека и развития творческой индивидуальности, а также различные трактовки понятий "креативность" и "креативный подход".

Ключевые слова: "креативность" и "креативный подход", "креативный потенциал".

Dunyo ta'lim taraqqiyotining jadal suratlarda rivojlanishi avvalambor, ta'lim jarayoniga innovatsion va kreativ yondashish lozimligini taqozo etmoqda. Chunki jahonda har qaysi jamiyatning rivojlanishi va yo'nalishini begilab beruvchi innovatsion-kreativ ijodkorlik ta'siri ostida yuz berib, inson faoliyatining har bir sohasida ijodkorlikka bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan tavsiflanadi. Xorijiy rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQSH, Kanada, Germaniya, Rossiya, Yaponiya, Koreya kabi davlatlarda o'qitish jarayonlari innovatsion-kreativ yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Mazkur holatni bevosita kuzatib, chuqur tahlil qilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev 2019-yil 23-avgustda xalq ta'limi, oliy ta'lim xodimlari bilan bo'lgan muloqotda uzluksiz ta'lim tizimida olib borilishi kerak bo'lgan dolzarb vazifalar haqida fikr yuritib, "... bugungi kunda ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning obro'sini ko'tarish, shu bilan bir qatorda bugun o'qituvchilarning o'zlari ham ta'lim-tarbiya jarayoniga yangicha ijodiy yondashishi lozim"[1], - degan bir qator fikrlarni bildirib o'tdi. Shuningdek, yurtboshimiz Sh. M. Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvarda Oliy majlisga qilgan murojaatnomasida ham, ta'lim-tarbiyaning uzviy bog'liqligini yanada kuchaytirish maqsadida "Sharqona qarashlarimizda ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi. Bu esa bugungi kun o'qituvchisidan katta mas'uliyatni talab qiladi"[2],-deb ta'kidladilar.

Demak, bugungi kun o'qituvchilari ta'lim-tarbiya ishlarida faol qatnashar ekanlar, ular o'z faoliyatlarini zamon bilan hamohang tarzda tashkil etishlari talab etiladi. Shuningdek, umumta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan boshlang'ich sinf o'qituvchilari umumiy va maxsus kompetentsiyalarga ega bo'lishi hamda o'z faoliyatida kreativ qobiliyatlarini namoyon eta olishi lozim. Shaxsning mutaxassis sifatida kasbiy kamol topishi, rivojlanishi o'z mohiyatiga ko'ra jarayon tarzda namoyon bo'ladi. Kasbiy yetuklik inson ontogenezing muhim davrlari kasbiy kamol topish, rivojlanish g'oyalarining qaror topishi (14-17 yosh)dan boshlanib, kasbiy faoliyatning yakunlanishi (55-60 yosh)gacha bo'lgan jarayonda kechadi. Ijodkor shaxsning shakllanishi va rivojlanishi uning ichki va tashqi olami o'zgarishining o'zaro mos kelishi, ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar hamda inson ontogenizi – tug'ilishidan boshlab to umrining oxiriga qadar uzluksizlik,

vorisiylikni taqozo etadigan faoliyat mazmuniga bog'liq. Ma'lumki, kasbiy tajriba bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida aks etadi. Biroq, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan kasbiy kompetentsiyalar va ijodiy faoliyat ko'nikmalarining o'zlashtirilishi nafaqat amaliy ko'nikma va malakalarning integratsiyasi, balki kelajakda mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqishni, shu bilan birga kasbiy ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo'lish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish vakreativxarakterga ega shaxsiy sifatlarning yetarli darajada o'zlashtirilishi talab etiladi.

Avvalo, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ salohiyatni rivojlantirish pedagogik-psixologik xususiyati mohiyatini to'laqonli anglash uchun dastlab "kreativlik", "kreativ yondashuv" tushunchalarining ma'nosini tushunib olish talab etiladi. "kreativlik" – ijodkorlik tushunchasiga murojaat qilish zarur, bu esa ko'rib chiqilayotgan kategoriyaning markaziy havolasi sanaladi. Aynan kreativlik pedagogik faoliyatning ijodiy uslubini har qanday boshqa individual uslubdan ajratib ko'rsatadi. Kreativ ta'lim konsepsiyasi shaxsning o'z-o'zini faollashtirishi va ijodiy individualligini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi.

Ken Robinsonning fikriga ko'ra, "kreativlik – o'z qiymatiga ega original g'oyalar majmui"[6, 74 b.] sanaladi. Gardner esa o'z tadqiqotlarida mazkur tushunchani quyidagicha izohlaydi: "kreativlik – shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo'lib, u o'zida muayyan yangilikni aks ettirishi va ma'lum amaliy qiymatga ega bo'lishi lozim"[7,11b.]. Emebaylning yondashuvi nuqtai nazaridan ifodalansa, kreativlik "muayyan soha bo'yicha o'zlashtirilgan puxta bilimlar bilan birga yuqori darajada noodatiy ko'nikmalarga ham ega bo'lish" demakdir[5].

Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) – shaxsning yangi g'oyalarni ishlab chiqishga tayyorligini tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyanfaoliyatturlaridanamoyonbo'ladi.

Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, zehni o'tkirlilikni tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Amerikalik psixolog P.Torrens fikricha, "kreativlik muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi"[3, 86 b.].

Kreativlikni rivojlantirish muammolari jamiyatimizning turli doiralarida keng muhokama qilinmoqda. Uzoq tarixga ega bo'lishiga qaramay, biz tanlagan sohadagi ko'pgina masalalar va qoidalar hali ham izlanishni talab qiladi, chunki zamonaviy sharoitlar va paydo bo'layotgan qarama-qarshiliklarga nisbatan ushbu muammolarni yangicha tushunish zarur. Shunday qilib, zamonaviy inson tomonidan kreativlikning namoyon bo'lishi uchun ortib borayotgan talablar va uning ushbu jarayonga tayyor emasligi o'rtasidagi ziddiyat kuchayadi. Ushbu qarama-qarshilikni faqat maktab va oliy ta'lim oldida turgan vazifalarni o'zgartirish orqali hal qilish mumkin. Shuningdek, kreativ salohiyatni rivojlantirish zarurati, samarali ish texnologiyalari va o'quv qo'llanmalarining yetishmasligi o'rtasidagi ziddiyatni hal qilishni talab qiladi.

XX asrning 20-90-yillaridagi turli manbalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kreativ salohiyatni rivojlantirish muammosi turli jabhalardan o'rganilgan. Shunday qilib,

shaxsning kreativ faoliyatini rivojlantirish g'oyalari A.S.Makarenko, S.T.Shaskiy, V.A.Suxomlinskiy, I.Ya.Lerner tomonidan o'rganilgan. Ular ushbu jarayonni samarali tashkil etishning eng muhim shartlarini, kreativ faoliyatni rivojlantirishning falsafiy va sotsiologik jihatlarini ko'rib chiqadilar.

Shaxsning kreativ qobiliyatlari V.G.Afanasev, G.Ya.Bush va N.G.Frolovning asarlarida ta'kidlangan. Kreativ faoliyatning psixologik jihatlari L.S. Vigoskiy, V.A.Kruteskiy, A.M.Matyushkin, B.N.Teplov va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Bir qator tadqiqotlar maktabda o'qish jarayonida kreativ faoliyatning kelib chiqishi shartlarini, shaxsning kreativ prinsipini rivojlantirish vositalari va usullarini asoslab berdi (V.D.Bogoyavlenskaya, S.N.Bondarenko va boshqalar). Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirishda turli xil faoliyat turlari uchun keng va shu bilan birga kam foydalaniladigan imkoniyatlar mavjud. Olimlar, o'qituvchilar va psixologlar turli xil faoliyat turlarida kreativ jarayonning psixologik va pedagogik xususiyatlarini o'rganishdi (V. S. Muxina, N. A. Dudina).

Ta'lim jarayonida yetuk shaxsni rivojlantirish muammolariga bag'ishlangan pedagogik ishlar (V.S.Ilyin, B.G.Lixachev, Yu.P.Sokolnikov) bizning tadqiqotlarimiz uchun ham muhimdir.

Pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 90-yillarga qadar amaliy o'qituvchilar o'quvchilarning kreativ faolligini rivojlantirish bilan shug'ullanishgan va 90-yillar nafaqat o'qituvchilar, balki faylasuflar, sotsiologlar, psixologlarning ham ushbu muammoga eng faol e'tibor berish davri hisoblanadi. Hozirda olimlar bu sohadagi ishlarning haqiqiy holatidan xavotirda (L.K.Veretennikova, R. M.Granovskaya, A.Z.Raximov). Ushbu tadqiqotlar kreativ salohiyatni o'rganishga funksional yondashuvga asoslangan, ammo gumanitar fanlar, xususan, tarixiy sikl sub'ektlari orqali uning rivojlanishi muammosini hal qilmaydi. Kreativ faoliyat boshqa shaxsiy xususiyatlardan ajratilgan holda rivojlana olmaydi. Shu bilan birga, fanda "ijodiy salohiyat" va "kreativ salohiyat" tushunchalari mazmunan bir xilmi degan savol bo'yicha munozaralar mavjud. Ko'pincha kreativ salohiyatni rivojlantirish muammosi mehnat ta'limi, san'at, texnik kreativlik, havaskor san'at to'garaklari darslari bilan bog'liq, ammo boshqa fanlarga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Ayni paytda ular kreativ shaxsni tarbiyalashda birlashtiruvchi bo'g'inga aylanishi mumkin. Bu muammo XX asrning 60-yillaridan boshlab unga e'tibor qaratilganligi va tadqiqot xarakteridagi pedagogik asarlarda (L.V. Zankov, V.V. Davidov) o'z aksini topganligi yangilik hisoblaymiz. Biz ushbu sohadagi tadqiqotlarimizni bugungi kunga qadar davom ettirishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq ta'limi va oliy ta'lim tizimi o'qituvchilari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda so'zlagan nutqi.* 2019.08.23.
2. *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi matni.* <http://uza.uz>
3. *Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving).* – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 260
4. *Агабабян А. Р., Арутюнян Н. Д. К вопросу взаимосвязи креативности с личностными характеристиками // Ананьевские чтения, 2007: Материалы*

- научно-практической конференции. СПб., 2007. С. 598–599.
5. Алейников А.Г. О креативной педагогике / А.Г. Алейников // Вестник высшей школы. - 2009. - №12. - С. 29-34.
6. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. – Казань: Изд-во КГУ, 1996. – 566 с.
7. Вишнякова, Н.Ф. Креативная акмеология. Психология высшего образования / Н.Ф. Вишнякова. - Мн.: Народная асвета, 2007. - 300 с.

Kreativ salohiyat shaxsning ajralmas xarakteristikasi sifatida.

*T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti
doktoranti Saidova Gulruh Halim qizi*

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'limda
ona tili va uni o'qitish metodikasi o'qituvchisi Qosimova Aziza*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarida kreativ salohiyatni rivojlantirishning turli talqini, shuningdek, bolaning rivojlanishi, uning ijodining rivojlanishi, yaratish qobiliyati shakllanishi, katta yoshdagi o'quvchining ijodkorligini rivojlantirishga qiziquvchanlik, impulsivlik, hissiylik va yangi, g'ayrioddiy narsalarni izlab topish kabi xulq-atvor xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: qiziquvchanlik, impulsivlik, hissiylik, ijodkorlik, modellashtirish, chizish, loyihalash.

Аннотация: В данной статье рассмотрены различные трактовки развития творческого потенциала учащихся, а также развития ребенка, развития его творческих способностей, формирования способности к творчеству, развития творческих способностей старшего школьника, Выделены такие черты характера, как любознательность, импульсивность, эмоциональность, поведение, связанное с поиском нового и необычного.

Ключевые слова: любознательность, импульсивность, эмоциональность, творчество, лепка, рисование, конструирование,

Zamonaviy ta'lim yosh avlodni bozor iqtisodiyoti sharoitida hayotga va mehnatga tayyorlashga mo'ljallangan bo'lib, ish sifatiga doimiy ravishda ortib borayotgan talablar bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda ta'limdagi o'quv jarayoni yangi ijtimoiy tartibni - kreativ ijtimoiy moslashtirilgan shaxsni shakllantirishga, uning turli faoliyat sohalarida kreativ bo'lish qobiliyatiga qaratilgan bo'lishi kerak. Zamonaviy maktabning ushbu vazifalari asosan o'qituvchilarga qo'yiladigan talablarni belgilaydi.

I.P.Volkov, K.M.Gurevich, N.A.Dudinaning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning kreativ salohiyatining tarkibiga faol faoliyatga bo'lgan xohish va yangi, ilgari noma'lum bo'lgan narsalarni yaratish istagi kiradi. Har bir bola kreativ bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Ammo bu jarayon o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Ijodkorlik uchun kichkina bolani ham, boshlang'ich maktab o'quvchisini ham, o'rta maktab o'quvchisini ham maxsus tayyorlash kerak. Bizning tadqiqot tahlilimiz (A.D. Kozlova, I.S.Kon, N.S. Leys, M.R. Lvov) shuni ko'rsatdiki, kreativ salohiyatning tuzilishini bilmasdan uni rivojlantirish jarayonini amalga oshirish mumkin emas, bu kreativ salohiyatni rivojlantirish xususiyatlaridan biri sifatida hisobga olinishi kerak.

Bir qator tadqiqotlarda (B.S.Muxina, N. A. Dudina va boshqalar), hayotning dastlabki yillarida, umuman olganda, bolaning rivojlanishi, uning ijodining rivojlanishi, yaratish qobiliyati asosan uy ta'limi sharoitlariga shakllanishi aniqlandi. Bu yoshda o'yin, vizual faoliyat (modellashtirish, tematik rasm), mumkin bo'lgan faoliyat muhim o'rin egallaydi. Ular, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, " maktabda keyingi ta'lim jarayonida kreativlikni rivojlantirish uchun munosib sharoit yaratadilar". Kompozitsion vositalar va ranglar yordamida ijodiy tematik rasm chizish darslari 5-7 yoshdagi bolalarning ehtiyojlarini qondirishga qodir. Ushbu yoshdagi bolalarning rasmlari o'zini ifoda etish, tasavvur qilish erkinligi mavjudligini

anglatadi. Shuning uchun, ularning fikriga ko'ra, bolalarga kreativlikni o'rgatish maktabgacha yoshda, bolalar bog'chasining tayyorgarlik guruhida boshlanishi kerak. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining xususiyatlarini bilish, o'rta maktab o'quvchilarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun muhimdir. Bolalar ijodini o'rganish jarayoni L.S. Vigoskiy [1], K. M.Gurevich asarlarida aks ettirilgan [2]. Bugungi kunda ular o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishning asosiy uslubiy asosidir.

L.S.Vigoskiy, Ya.L.Ponomarev, A.M.Matyushkin tadqiqotlarini tahlil qilish, yosh maktab o'quvchilarining ijodini rivojlantirish jarayoni ob'ektiv va sub'ektiv omillar bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Katta yoshdagi o'quvchining ijodkorligini rivojlantirishga qiziquvchanlik, impulsivlik, hissiylik va yangi, g'ayrioddiy narsalarni izlab topish kabi xulq-atvor xususiyatlari ta'sir qiladi, ularsiz kreativlik tuzilishini tasavvur qilib bo'lmaydi. D.B.Yelkonin va B.V.Davidov "maktab yoshidagi bolalar katta ijodiy qobiliyatlarga ega ekanligini isbotladilar, bu ularga mashg'ulot paytida ham, o'yin vaziyatlarida ham aqliy faoliyatni rivojlantirishga imkon beradi". Agar boshlang'ich maktab bolada mustaqillik, topqirlik, zukkolik kabi shaxsiy fazilatlarni shakllantirsa, o'quvchi rivojlanib borishi bilan insonning diqqat, fikrlash, tasavvur, xotira, axloqiy va irodaviy fazilatlari rivojlanadi, o'rta 8yu. peng'maktabda uning ijodiy faoliyatining namoyon bo'lishi murakkablashadi, bu esa bolaning kreativ salohiyatining faollashishiga olib keladi. Tadqiqotchilar A.N.Luk, Ya.L.Ponomarevning fikriga ko'ra, "o'quvchi kreativligining rivojlanishi nafaqat bolaning individual xususiyatlariga, balki tashqi sharoitlarga, shu jumladan o'qituvchilar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarga ham bog'liq". Boshlang'ich maktab va o'rta maktab o'quvchilarining kreativligini rivojlantirishning uzluksizligini kuzatib borilishi muhimdir. Ularning fikriga ko'ra, kattaroq o'quvchi "kreativlik" bilan to'ldirilishi mumkin bo'lgan va to'ldirilishi kerak bo'lgan "idish" bo'lib, bu jarayonni asta-sekin o'rta darajadagi o'rganishga nisbatan oddiydan murakkabgacha murakkablashtirib boriladi. V.B.Oguzov [3] tadqiqotida pedagogik sharoitlar aniqlandi, shu jumladan o'quvchilarning kreativ salohiyatini faollashtirish uchun darsdan tashqari mashg'ulotlardan foydalanish ham o'rin egallaydi. Muallif quyidagi shartlarni ta'kidlaydi:

- * o'qish va sinfdan tashqari ishlarning yaqin aloqasi;
- * maktab o'quvchilarining manfaatlariga tayanish va ularning izchil rivojlanishi;
- * o'quvchilar faoliyati mahsulotlarini ijobiy pedagogik baholash, shaxsning yanada ijodiy o'sishini rag'batlantirish.

Kichik maktab o'quvchisining ijodi statik emas, lekin shaxs rivojlanishining umumiy fonida rivojlanadi va o'qitishda ham, darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham — modellashtirish, chizish, loyihalash, amaliy san'atning turli turlarida, havaskor san'atda, unga mos keladigan ish turlarida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, sinfdan tashqari ishlar yangi narsalarni izlashda, mustaqillikning namoyon bo'lishida, g'oyani tanlashda va uni amalga oshirishda, namunalarni kreativ qayta ishlash darajasida, ish texnologiyalari va usullarining innovatsiyalarida, ish natijalarining o'ziga xosligida keng imkoniyatlar yaratadi.

A.N.Luk, D. B. Bogoyavlenskaya, B.L.Levin [4, 5, 6] tadqiqotlarida tasviriy faoliyatda bolalar kreativligini rivojlantirish yo'llariga katta e'tibor qaratilgan. Ular rasm ustida ishlashda maktab o'quvchilarining ijodiy faolligini oshirishning turli vositalari mavjudligini ko'rsatadi. Mualliflar fikriga qo'shilmaslik mumkin emas, hatto yosh maktab o'quvchilari ham o'qituvchi rahbarligida ongli kreativ ish bilan shug'ullanishga qodir, masalan, o'rganilayotgan figuraning tasvirini yaratish va hokazo. Bolalar kreativligini o'rganadigan mahalliy ilmiy ishlarda atroflicha uslubiy yordam ko'rsatilgan. Biz ham shu o'rinda o'z hissamizni qo'shishga umid qilamiz, chunki biz taklif qilayotgan vositalar o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi. "Eng yaxshi soat", "Baxtli imkoniyat", "Nima? Qaerda? Qachon?", "Tarix g'ildiragi", "Tarixiy alkimyo" kabi tadbirlar bolalarni

yaratuvchanlikka undaydi, ular davomida ba'zan asl g'oyalarni topadilar. So'nggi yillarda badiiy ijod bolalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda tobora ommalashib bormoqda, bu darslar uchun ko'rgazmali qurollar ishlab chiqarishda namoyon bo'ladi. Kreativ iqtidorli bolalar sinfda ishlatiladigan o'ziga hos ko'rgazmali qurollarni yaratishga qodir: xaritalar, kartografiyalar, jadvallar va boshqalar. Turli xil vizualizatsiyalar orqali yuqori sinf o'quvchilari, birinchidan, badiiy ijodkorlikni rivojlantiradilar, ikkinchidan, mustaqil ravishda bilim oladilar.

Maktab o'quvchilarining kreativ salohiyatini rivojlantirish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular asosan quyidagi xarakterdagi yoshga bog'liq o'zgarishlar bilan belgilanadi:

- o'smirlik eng muhim davrlardan biri bo'lib, u balog'at yoshi bilan bog'liq kuchli fiziologik o'zgarishlar bilan birga shaxsiyatning barcha yetakchi tarkibiy qismlarining jadal rivojlanishi bilan bog'liq. Bu yosh insonning dunyoqarashini shakllantirish davri- uning atrofidagi dunyoga, o'ziga va boshqa odamlarga qarashlari tizimi. Bu yoshda kattalardan ma'lum bir begonalashish va tengdoshlarning obro'sini mustahkamlash xarakterlidir. Aynan shu yoshda ixtiyoriy yoki beixtiyor o'zini o'z turi bilan solishtirish istagi paydo bo'ladi.

- bu yoshning muhim xususiyati o'zaro tushunish va o'zaro ta'sir o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirishdir; o'zaro jozibadorlik va psixologik muvofiqlik yoki umumiy manfaatlar asosida o'spirinlarda do'stona munosabatlar rivojlanadi, sezgirlik, hamdardlik va bir-birining ichki dunyosiga kirib borish shakllanadi. Bizning fikrimizcha, aynan shu xususiyatlar o'qituvchiga maktab o'quvchilarining ijodiy faoliyatini bolalarning o'zlari tashabbusi bilan yaratilgan guruhlarda tashkil etishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Воронова Т.И. Подготовка учителя к педагогической деятельности с одаренными школьниками. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1995. 15с.

2. Грановская Р.М. Интуиция и искусственный интеллект. Л.: Изд - во Ленингр. гос. ун - та., 1991. 260 с.

3. Оконь В. Введение в общую дидактику. М.: Изд-во «Просвещение», 1990. 249с

4. Лук А.Н. Творчество. Популярная психология. Хрестоматия. М.: Изд- во «Просвещение», 1990. 190с.

5. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов - на - Дону: Изд - во «Просвещение», 1983. 173 с

6. Левицкий М.А., Мечаев Н.Н. Измерение в учебно - воспитательной деятельности // Советская педагогика. 1990. №8. С. 63 — 68

**Ташқи муҳит омилларининг ҳомиладорлик даврига ва
ҳомилага таъсири.**

Н.Н.Сайфутдинова

Низомий номли Тошкент Давлат Педагогика университети “Махсус педагогиканинг клиник асослари” кафедраси катта ўқитувчиси

Темирова Умида Бахтиёр қизи

1- босқич сурдопедагогика йўналиши 202-гуруҳ талабаси

Ҳозирги жадаллашган замонамизда болаларнинг жисмоний ва ақлий ривожланиши ҳам бир мунча тезлашди. Ижтимоий тармоқларда келаётган хабарларнинг аксариятида мурғак болажонларнинг замонавий техника аппаратларини бемалол ишлата олиши, улардаги дастурларга автоматик равишда кириб олиши, агар қўлидан ушбу восита олиб қўйилса, жанжал кўтаришини кўриб, ёқа ушлашдан бошқа иложи қолмаётганини беихтиёр хис қиласан. Шу ўринда ҳомила ривожланишига, чақалоқнинг соғлом туғилиши ва ўсишига ташқи муҳитнинг таъсирини ўрганиш аҳамиятга эга эканлигини кўриб чиқиш жоиздир.

Инсон яратилибдики, ташқи муҳит ва табиат билан чамбар-час боғлиқ. Узоқ давом этаётган даврлар мобайнида инсоннинг бевосита иштирокида ҳозирги кундаги ташқи муҳит ва инсон ўртасидаги муаммоларнинг табора глобал характерга эга бўлаётгани ҳеч кимга сир эмас. Ер шарининг биосфера қатламига антропоген таъсир кучи кундан-кун сайин ўсиб бормоқда. Зарарли чиқиндиларнинг ишлаб чиқариш саноатидан биосфера, гидросфера қатламларига тўхтовсиз келиб туриши инсон саломатлигига ва ҳайвонот оламига зарарли таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳолнинг энг ачинарли ва кўрқинчли томони-она саломатлиги билан бирга ҳомилага ҳам зарарли таъсир кўрсатмоқдалигидадир..

Ташқи муҳитнинг экологик омиллари ҳомиладаги барча аъзо ва тўқималарнинг функционал, морфологик, генетик ўзгаришларига олиб келиши фанга маълум. Бу ҳолат ҳали туғилмаган бола организмида бир қанча нуқсонлар, пороклар ва аъзолар патологияларига олиб келади. Иш фаолиятидаги, уй-рўзғор ишларидаги турли захарли моддалар билан билвосита боғланиш ҳомиладаги тузатиб бўлмайдиган нуқсонлар ривожланишига олиб келмоқда.

Статистик маълумотларга кўра, ҳар йили дунё бўйича саноатда 200 000 тонна кимёвий моддалар ишлаб чиқарилади. Бу моддаларнинг озиқ-овқат маҳсулотларида, кийим-кечакларда, рўзғорда ишлатиладиган кимёвий унсурларда концентрацияси шу қадар баландки, она орқали эмбрионга ўз таъсир кучини кўрсатади. Ҳомиладор она ўзини ҳар қанча кимёвий элементлар таъсиридан ҳимоя қилмасин, барибир атрофимиздаги доимий ишлаб турувчи иссиқлик электро станцияларидан, металлургия ва кимёвий ишлаб чиқариш саноатидан, иссиқлик узатиш корхоналаридан чиқаётган чиқиндилар экологияни бузиш билан бирга инсон организмига, ҳатто ҳомилага ҳам кучли ножўя таъсир кўрсатади. Бу корхоналардан чиқаётган асосий захарли газлар: карбонат ангидрид (ис гази), азот оксидлари, хлор ва фтор бирлашмалари, аммиак, симоб ва мышьяк қоришмалари атроф-муҳитга тарқалиб, ҳаво қатламини таркибини кескин ўзгартиради.

Саноат ва транспорт ишлаб чиқариш корхоналари ҳудудида яшаётган аҳоли орасидаги ҳомиладор аёлларда экологик тоза ҳудудларда яшаётган ҳомиладорларга нисбатан юрак-қонтомир касалликлари-3,4; нефропатиялар-3,3 барабар кўп учраётгани статистик маълумотларида маълум бўлмоқда. Ҳомиладорлик ва неонатал давридаги жиддий асоратлар ана шу экологик носоз ҳудудларда яшовчилар орасида кўп учрамоқда. Жинсий ҳужайраларнинг шаклланиши ва етилиши, эмбрионнинг ўсиши ва ривожланиши ташқи муҳит экологиясига жуда сезгир. Носоз экология ҳудудларида ҳомиладорликнинг биринчи 3 ойлиги даврида тез-тез бола ташлаш ҳоллари 30% дан ошаётганлиги ўрганиб чиқилган. Олимлар томонидан ўрганилаётган экологик омилларнинг ҳомила ривожланиши давридаги турли хил пороклар, патологиялар шаклланишига ташқи муҳитга антропоген омилларнинг кучли таъсири натижаси эканлиги аниқланган.

Бизга маълумки, ҳомила йўлдоши она қонидаги барча зарарли моддаларни филтрлаш (тозалаш) хусусиятига эга ва уларни ҳомила қонига ўтмаслигини таъминлайди. Аммо ҳозирги вақтдаги ишлаб чиқаришда қўлланиладиган ёки ишлаб чиқариладиган баъзи кучли моддалар йўлдош тўсиғидан ўтиб, ҳомилага кучли таъсир этиши натижасида нуқсонлар пайдо бўлишига олиб келиши маълум бўлди. Булар жумласига тератоген кимёвий моддалар, наркотиклар, радиация ва бошқалар киради.

Кўпчилик касаллик тарқатувчи патоген микроблар ўзининг ҳажми катталиги туфайли ҳомила йўлдошидан эмбрион қонига ўта олмайди. Аммо баъзи вирусли юқумли касаллик кўзғатувчилари: сувчечак, гепатит, полиомиелит, чинчечак микроблари йўлдош тўсиғидан ўтиш қобилиятига эга. Ҳомилага кучли таъсир этувчи, йўлдош тўсиғидан осон ўтувчи ва нуқсонларга сабаб бўлувчи бир қатор вируслар ҳам мавжуд: қизилча, сўзак (сифилис) трепонеммаси, диабет касаллиги шулар жумласига киради.

Наркотик препаратларнинг истеъмол қилишда дозасини назорат қилиш анча мушкул. Натижада катта миқдорда қабул қилинганда туғилмаган болага ноҳуя таъсир этиши - бола организмида нуқсонлар келиб чиқишига сабаб бўлади. Агар ҳомиладор аёл ҳар хил баҳоналар (бош оғриғи, депрессия, уйқусизлик) туфайли наркотик моддаларни қабул қилиши тез-тез такрорланса, бу муқаррар ҳомила организми нуқсонларига сабабчи бўлади.

Алкоголь ичимликларнинг ҳам ҳомилага ноҳуя таъсири кўп йиллардан маълум. Ҳомиладор аёл организмига кирган ҳар қандай спиртли ичимликлар қон орқали болага ўтиб, бамисоли бирга ичгандек бўлади. Энг ачинарлиси, она қонидаги алкоголь тез чиқиб кетса, ҳомила қонида узоқ муддат қолиши натижасида бола она қорнида хушдан кетиши ҳам мумкин, бу ҳолат эса ҳомила организмида туғилгандан кейинги вақтда ҳам алкоголь синдроми давом этишига олиб келади. Алкоголь билан она қорнида захарланган бола кам массали, психик ва жисмоний нуқсонли асоратлар (айникса, бош, юз, юрак, қўл-оёқ соҳаларда ва марказий асаб тизимида) билан туғилади, аксарият ҳолларда ҳомила нобуд бўлишига сабаб бўлади.

Албатта, никотин кислотаси нафақат болаларга, ҳаттоки, ҳомилага ҳам ноҳуя таъсири ҳақида кўп текширишлар олиб борилганини биламиз. Ҳомиладорларнинг тамаки чекиши айникса, ҳомиладорликнинг 4- ойидан

бошлаб нуқсонли бола туғилишига олиб келади. Ҳомиладор аёлнинг тамаки чекиши - туғиш олди муаммолари, бачадондан қон кетиши, бола ташлаш, ҳомила пуфагининг вақтидан аввал ёрилиши, вақтидан олдин туғилишларга олиб келади. Она тамаки чеккан пайтда ҳомиланинг юрак уриши тезлашади, кислород етишмовчилиги сабабли бола ўсиш ва ривожланишда оқсоқланади. Ҳомила жисмоний, ақлий ва эмоционал ривожланиши секинлашганлиги сабабли, туғилгач 1ёшгача бўлган даврда бронхит, зотилжам касалликларига мойил бўлади ва бу ҳолат то 4 ёшгача давом этиши кўп кузатилади.

Рўзғорда ишлатиладиган кимёвий унсурлар, гербицидлар, фунгицидлар, инсектицидлар, атмосферадаги чиқиндилар ҳомила ўсишига, хромосомаларнинг етилишига, спермаларнинг соғломлигига ножўя таъсир кўрсатади.

Ҳомиладорлик даврида рентгенологик текширувлардан сақланиш зарурлигини биламиз. Рентген нурлари, радиация биргина хромосомага таъсир кўрсатса, эмбрион ўсиш ва ривожланишдан тўхташи кузатилади. Уруғланишнинг 2-6 ҳафтасида эмбрион радиация таъсирига айниқса, жуда сезувчан бўлади, чунки бу даврда марказий асаб тизими, бош ва орқа мияларнинг интенсив ривожланиши даври ҳисобланади.

Бизга маълумки, ҳомиладорлик – бу физиологик жараён бўлиб, бу даврда она организмида тубдан ўзгаришлар содир бўлади: асосий тизим ва аъзолардаги ўзгаришлар, безлар фаолиятидаги ўзгаришлар, болани соғлом туғилишини таъминлаш ёки туғишга етиб бориши онадан катта маъсулият талаб қилади. Шунинг учун ҳомиладорлик даврида ташқи муҳитнинг ножўя таъсиридан, депрессив ҳолатлардан, психологик тазъиқлардан ўзини асраши муҳим аҳамиятга эга. Баъзи ҳолларда ҳомиладор аёлнинг организми тез чарчаши, таъсирларга кучи етмаслик ҳолатлари учраб туради. Аммо позитив эмоциялар, шароитнинг қониқарлилиги, атроф-муҳитдаги тоза экологик муҳитлар ҳомиланинг соғлом ривожланиши ва соғлом туғилишига асосий сабаб бўлади. Она ва бола организмнинг ҳолати бир-бирига чамбарчас боғланган. Ҳомиладаги барча ноқулайликлар, бузулишлар онага етиб боради ва она уларни бартараф этишга ҳаракат қилади. Бундай ҳолат кўпинча ҳомиладорликнинг биринчи 2 ойлигида кузатилади, онада эса бу даврда уйқучанлик, бош айланиши, юқори таъсирчанлик, хид сезиш ва таъм билишнинг ўзгарувчанлиги кузатилади. Вақт ўтиб, ҳомила катталашган сари улар аста-секин камайиб, бутунлай кузатилмаслиги мумкин.

Ҳомила ҳам ташқи муҳит таъсирига сезувчандир. Биринчи 2 ойлик даврида, аъзо ва тизимларнинг шаклланиши пайдо бўлиши ҳомиланинг ташқи муҳит омилларига таъсирчанлигини оширади. Ана шу даврда ҳомила ҳаёти ва ривожланиши она ҳолатига жуда боғлиқ давр ҳисобланади, яъни онага қандай таъсир кўрсатилса, ҳомилага ҳам шундай таъсир этади. Тамаки чекувчи ҳомиладорлардан эрта ёшдан юқори таъсирчанликка мойил, импульсив характерга эга болалар туғилади ва улар тез-тез нафас йўллари касалликлари билан оғриб туради, кўп ҳолларда қандли диабет ва семиришга мойил бўладилар. Уларда ақлий ривожланиш эса бирмунча орқада қолади.

Ҳомиладорлик даврида наркотик моддаларни истеъмол қилган аёлларда оғирлиги етишмайдиган, нафас олиши муаммоли, асаб тизими бузилишлари,

турли юрак пороклари билан туғилишлар учрайди. Туғилгач, биринчи 3 ойлик даврида скелет-мускул тизимида, ички аъзоларида касалликлар ривожланиши кузатилади, каттароқ бўлганида эса бўй ўсмаслиги, ҳатто наркотик моддалар истеъмол қилишга мойиллик туғилади.

Шундай қилиб, ташқи муҳит омиллари ҳомиладорлик даврига таъсир кўрсатиши муҳим аҳамиятга эга. Уларни ҳисобга олмаслик-ҳомиланинг ривожланишига жиддий ножўя таъсир этишини ўтказиб юбориш ҳавфини оширади.

Шу сабабли, ҳомиладор аёлнинг тез-тез гинеколог кўригида бўлиши, негатив таъсирлардан ўзини асраши, тўғри овқатланиш тартибига риоя қилиши ҳомиланинг соғлом туғилишида, соғлом ривожланишида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кирющенков, А.П. Влияние вредных факторов на плод / А.П.Кирющенков. – М.:Медицина, 1978. – 216с.
2. Лазюк, Г.И. Тератология человека (2 изд.) / Г.И. Лазюк, И.А. Кирилова, Г.И. Кравцова. – Минск, 1991 год - 480 с.
3. Scott, J.R. Teratology and drug during pregnancy and lactation / Danforth's obstetrics and Gynecology, seventh edition, ed. by J.R.Scott, P.J. Disaia, C.B. Hammond, W.N.Spellacy. – Philadelphia,1994. – Ch.13. – P.225-245.

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА ВРАЧЕЙ.

Рахмонова Нигина Аминжоновна

Назирова Лола Васильжоновна

Ташкентский Государственный Педагогический Университет
имени Низомия

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена раскрытию важного компонента организации биологической безопасности при работе с биоматериалом в лабораториях. Человеческий фактор в сочетании с техническим является основным при работе с патогенными микроорганизмами. Человек является основным элементом в процессе изучения микроорганизмов. Раскрыта суть модели организации профессионального подбора специалистов для работы в микробиологических лабораториях, психологический стресс.

Ключевые слова: система профессионального отбора; человеческий фактор, психоэмоциональное состояние, психофизиологическое состояние, особенности отношения.

В современном мире устойчивого развития и глобальных изменений существует необходимость в разработках программ подготовки кадров, способных работать в сложных непредсказуемых ситуациях. Так, пандемия 2019 года обнажила слабые места не только медицины, но и прежде всего всей системы организации жизнедеятельности Человека. Безопасная среда существования Человека в условиях меняющейся действительности, становится возможной, лишь при условии отлаженной работы каждого звена этой системы. Так называемый Человеческий фактор остается актуальным во многих направлениях жизнедеятельности, в том числе и в самых сложных, важных и малоизученных сферах деятельности.

В статье пойдет речь о проблеме психологии изучения проблемы человеческого фактора при работе с возбудителями инфекционных заболеваний персонала лабораторий. С понятием «биологическая безопасность» взаимосвязано ключевое понятие «биологическая опасность», научную основу которой определяют принципы классификации относительной опасности микроорганизмов с распределением их по группам риска, обусловленных работой на специализированном диагностическом оборудовании или практической деятельностью, включая распределение по уровням опасности для отдельных групп лиц или населения в целом. Следует отметить, что согласно имеющимся данным анализа случаев лабораторного инфицирования, включая их исход, а также инфицирования медицинского персонала при работе в эпидемических очагах, высокий уровень биологического риска¹. Исследователи в области изучения профессионального риска сотрудников микробиологических лабораторий Тюрин Е.А., Чекан Л.В., Маринин Л.И. и Дятлов И.А. изучали профессиональный риск сотрудников микробиологических лабораторий и меры по его снижению. В исследовании раскрыта необходимость в обеспечении безопасности при работе с

¹ Абиева АА, Сейдуанова ЛБ. Биологическая безопасность при работе с биоматериалом в лабораториях. West Kazakhstan Medical Journal. 2021;63(4): 175-183

опасными микроорганизмами. Возможно, что и так понятен рис и факторы усиливающие его всегда так или иначе учитываются, но вместе с тем остро стоит проблема подбора кадров для работы в такой сложной профессиональной сфере деятельности. **Описание результатов исследования.**

Анализ психофизиологических рабочих нагрузок врачей биологической лаборатории проводится по следующей схеме, анализ:

1. Физического состояния испытуемых на момент рабочего дня.
2. Психического состояния испытуемых в начале и в конце рабочей недели:
3. Психофизиологического состояния на момент рабочего дня.
4. Отношения врача с коллективом в течении рабочего дня
5. Отношения врача с пациентами в течении дня.
6. Мотивации достижения. В течении дня и на протяжении рабочей недели.
7. Факторы, влияющие на экстремальность ситуации
8. Изучение гендерных особенностей реагирования испытуемых на профессиональный стресс.

9. Описание и анализ результатов исследования показателей индивидуально-типологических особенностей, уровня личностной и ситуативной тревожности, уровня интеллекта при работе с патогенными биологическими агентами.

Проведение беседы о возникающих трудностях в период работы. Рабочей день начало 6.30 до 21.00, ночные дежурства. Время работы превышает допустимые нормы. Однако несмотря на это врачи выражают желание работать в силу материальной заинтересованности. Мотивация материальной прибыли стимулирует деятельность. Учет возрастных особенностей свидетельствует о повышении психоэмоционального напряжения, о чем свидетельствуют наличные конфликты в процессе рабочего дня в общении с пациентами и коллегами. Последнее встречается чаще. Конфликты в виде необоснованного раздражения, либо выброса негативных эмоций.

1. Физическое состояние испытуемых на момент рабочего дня.

Метод: Беседа. Наблюдение. Средний возраст испытуемых 37 лет. Вес и рост соответствует норме. Внешне выглядят соответственно своему возрасту. Спортом не занимаются. Все имеют вредные привычки – курение. Употребляют спиртные напитки. Боли в спине. Тяжесть в ногах. Остеохондроз шейного отдела у двоих. Хронический радикулит у двоих. Гипертония у двоих. Отмечается недосыпание. Проблемы с дыханием (гайморит) один испытуемый. Головные боли. Нарушение сна. АД повышенное 130 на 80. Аритмия.

Вывод: физическое состояние неудовлетворительное на грани истощения.

2. Психическое состояние испытуемых в начале и в конце рабочей недели определялось путем сравнения средних данных по факторам Кеттелла.

Данные представлены в таблице №1. «количественные данные методики Кэттелла, средние показатели». Изменение показателей эмоциональной устойчивости. По показателю эмоциональной устойчивости средний балл в начале рабочей недели составляет 9 баллов, к концу этот показатель снижается (7 баллов) динамика снижения показателя выражена у большинства. К началу недели отмечается работоспособность на высоком уровне, без утомления с реалистичным взглядом на жизнь. В конце недели отмечается снижение толерантности к фрустрационным ситуациям, подверженность чувствам, смена настроения, раз-

дражительность, невротические синдромы. Вывод: наблюдается динамика снижения эмоциональной устойчивости. По фактору «Сдержанность – экспрессивность». Показатели сдержанности в начале недели выявлено жизнерадостность, импульсивность, разговорчивость, эмоциональная значимость социальных контактов. Лидер и энтузиаст в общении. К концу недели выявлено снижение показателей, что выражается в склонности все усложнять, пессимизме, беспокойстве о будущем, вялость и чопорность в отношении с окружающими (коллегами и пациентами). Возможно, это объясняется недовольством материального порядка. Уровень дохода испытуемых 1 и 3 выше остальных отмеченные признаки у них менее выражены. Вывод: выявлена динамика изменения показателей экспрессии.

«Количественные данные методики Кэттелла, средние показатели».

Таблица 1

	Фактор С Эмоциональная устойчивость-неустойчивость		Фактор F сдержанность – агрессивность		Фактор О уверенность в себе – тревожность		Фактор Q3 низкий самоконтроль - высокий самоконтроль		Фактор Q4 расслабленность напряженность	
	понед	суббота	понед	суббота	понед	суббота	понед	суббота	понед	суббота
Ср	9	7	9	7	8	7	9	9	4	4

Фактор О «уверенность в себе – тревожность». В начале недели были выявлены наличные тенденции тревожности у испытуемых 2 и 3. В целом все испытуемые имеют умеренную тревожность и уверенность в себе и своих профессиональных качествах. Вывод: динамика изменения показателя внутри нормы. Фактор Q3 «низкий самоконтроль - высокий самоконтроль». По показателям самоконтроля почти у всех испытуемых он выражен одинаково высоко как в начале недели так и в конце. Несмотря ни на что испытуемые имеют развитый самоконтроль, точность выполнения социальных требований. Имеет внутренний контроль за профессиональный результат. Это положение связано с профессионализмом. О чем свидетельствует стаж работы испытуемых. Вывод: развитость профессионально значимого личностного качества – внутренний контроль за деятельностью. «Расслабленность напряженность». По показателю напряженность выявлены средние показатели. Испытуемые сохраняли личностное, психологическое спокойствие в условиях экстремальности – гололед, они чувствовали свою ответственность перед пассажирами. Спокойно решали свои профессиональные задачи. Однако были отмечены конфликтные ситуации в рамках группового взаимодействия. Вывод: динамика позитивная вскрывает влияние профессии на психологический статус личности.

3. Психофизиологическое состояние на момент рабочего дня. Эксперимент проводился в течении бти рабочих дней. Бланк представлялся до начала и после начала рабочего дня. Все полученные самоотчеты обработаны по среднестатистическим показателям. Сводные показатели представлены в таблице 2. «средние показатели САН в течении дня». В целом самочувствие испытуемых в начале дня внутри нормы 80% из 100%, что соответствует хорошим показателям. Высокая активность, хорошее настроение и самочувствие. К концу рабо-

чего дня и рабочей недели нагрузка приводит к снижению показателей самочувствия, активности и настроения испытуемых. Показатели индекса равен 49%., что ниже среднего показателя и свидетельствует о снижении и соответственно ухудшении состояния.

«Средние показатели САН в течении дня».

Таблица №2

	самочувствие	активность	настроение	Средний индекс
Ср.пок (в начале рабочего дня)	5.3.	6	5.5	80%
Ср.пок (к концу рабочего дня)	2	4	3	49%

Вывод: динамика изменения показателей САН в течении рабочего дня и рабочей недели идет по направлению снижения, что выражается в ухудшении самочувствия и настроения и снижения активности, следовательно работоспособности. На первом месте это касается самочувствия испытуемых. Показатель в рамках средних ухудшается под воздействием нескольких факторов. Возможно это рабочие нагрузки и особенности среды в сочетании с возрастными особенностями. Рассмотрим социальную сферу взаимоотношений в рамках рабочей нагрузки.

5. Отношения врачей с коллективом в течении рабочего дня.

В силу наличия конкурирующих отношений в коллективе имеет место интриги и ведение скрытных махинаций и провокаций. Тактика решения конфликтов – соперничество. К концу недели при минимальном доходе конфликтность увеличивается при доходе максимальном, интриги не фиксируются. Здесь же имеет место направленность личности в зависимости от чего сила переживаний по поводу нарушений во взаимоотношениях меняет полярность, направленность на себя, направленность на дело и направленность на общение. Больше всего затруднены отношения у испытуемых направленных на общение. Субординация усиливает напряжение в коллективе.

Вывод: конфликтность во взаимоотношениях определена наличием конкурентной среды. Ведение конфликта соперничество. Следующий фактор рассматриваемый нами как рабочая нагрузка это взаимоотношения с пациентами.

6. Отношения врачей с пациентами в течении дня.

Отношения с пациентами входит в род деятельности врача. У каждого из пациентов имеется свой характер направленность, амбиции, претензии, настроения, что само по себе влияет на общий психофизиологический статус врача. Реакция на боль так же усиливает психоэмоциональное состояние. В этом случае большее удовлетворение получают врачи направленные на общение. Тогда как большая конфликтность с пациентами выражена у врачей направленных на себя. Низкие коммуникативные способности отражаются на сложности взаимоотношения. Как правило это затрудняет взаимодействие с детьми, сложными пациентами, пациентами с нервно-психическими расстройствами. Психэмоциональное напряжение влияет на психофизиологическое состояние и провоцирует утомление. Плохое самочувствие мешает общению, а нарушение интерактив-

ной стороны общения негативно сказывается на показателях самочувствия: разбитость, напряженность, болезненность, ощущение боли, утомленность. Лучше всего обстоят дела у испытуемых с направленностью на дело. Они ровно и без эмоциональной вовлеченности объясняют состояние больного и четко дают указания по тому, что им нужно сделать.

Вывод: направленность врача на общение компенсирует конфликтность в отношении с коллегами и направляет деятельность в плоскость социальной и личностной реализации.

Направленность на себя при низких коммуникативных способностях усложняет взаимодействие с пациентами, что мешает личностной самореализации.

Имеет место изучение мотивационной составляющей деятельности.

7. Мотивация достижения в виде материальной прибыли в течении дня.

У 17-их испытуемых из 30-ти выражена мотивация избегания неудач у 12-ти мотивация достижения. У одного менялась в зависимости от ежедневного дохода. Вопрос материального дохода имеет значение. Однако низкий доход стимулирует активность даже при низком самочувствии.

8. Факторы, влияющие на возникновение профессионального стресса у врачей биологической лаборатории.

Состояние условий труда и операционной на момент рабочего дня влияет на качество работы и отражается на изменении показателей внимания врача хирурга. Неполомки так же сказываются на показателях отвлечения внимания, устойчивости деятельности.

Климатические условия: в течении недели врач осуществляли деятельность в неблагоприятных погодных условиях: . Недостатки оснащённости лаборатории, необходимыми препаратами, реагентами стали причиной ухудшения психоэмоционального и функционального состояния врача.

В целом, учет физиологического состояния врача, позволяет разработать методику работы по выявлению психофизиологических показателей деятельности врачей в экстремальных ситуациях. Потенциальные показатели экстремальности заложены в самом состоянии врачебной деятельности в техническом состоянии лабораторий (исправность), в окружающей действительности в специфике деятельности (взаимоотношения с пациентами, коллегами, руководством) в погодных климатических условиях.

Выдвинутая гипотеза подтверждает тот факт, что экстремальные условия деятельности часто предъявляют повышенные требования к врачу лаборатории. Психологическими характеристиками в условиях деятельности врачей лабораторий является эмоциональная напряженность, дефицит времени в условиях нештатной ситуации и своеобразный избыток времени на некоторых этапах работы, высокая ответственность. А так же эмоциональная неустойчивость; экспрессивность; тревожность; высокий самоконтроль; напряженность, подвижность скорость темп протекания активности силу здоровье, утомление, эмоциональное состояние.

9. Описание и анализ результатов исследования показателей уровня личностной и ситуативной тревожности, уровня интеллекта.

Выявление показателей тревожности и общих способностей отражены в таблице № 3. «Показатели Реактивная Тревожность и Личностная Тревожность и Общие Способности».

Таблица №3

	Реактивная тревожность	Личностная тревожность	Общие способности
П=15 женщин	58	48	15
П=15 мужчин	55	45	18

Гистограмма 1

Испытуемые женщины отвечали на вопросы, отмечая их на тестовом листе за 15 минут решили 19 тестовых задач, 15 из которых верны. Количественная обработка данных согласно по ключам методики КОТ.

1. Способность обобщения и анализа материала у испытуемых выражено в соответствии с возрастными особенностями. Недостает времени для обдумывания.
2. Гибкость мышления Переключаемость. Внимание рассеивается, и имеются трудности сосредоточения на важных компонентах задачи. Не умеет работать с условием задачи. При объяснении условия дает верное решение.
3. Эмоциональные компоненты мышления. Испытывает тревожность по поводу поиска верного решения. Ориентация на результат, а не на процесс.
4. Скорость и точность восприятия. Распределение и концентрация внимания. Восприятие условий задач зависит от типа задачи. Легче воспринимается словесные языковые инструкции и задачи. Цифровые, логические задачи вызывают затруднение. Требуется работа над вниманием.
5. Употребление языка. Грамотность. Адекватно использует языковые средства и грамотно излагает свои мысли.
6. Выбор оптимальной стратегии. Ориентировка. Стратегия решения задач не сформирована. Решение принимается интуитивно. Ориентировка на результат деятельности.
7. Пространственное воображение развито внутри возрастной нормы.

8. Методика позволила выявить особенности общеспециальных способностей испытуемой.
9. Требуется коррекция развития внимания, воображения и формирование стратегии решения мыслительной задачи.
10. У испытуемых выявлены высокие показатели как реактивной так и личностной тревожности. Основной характеристикой эмоциональной сферы является повышенное напряжение, нервозность.
11. Испытуемые имеют устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации тревоги.
12. Высокая тревожность предполагает склонность к проявлению состояния тревоги в ситуациях оценки собственной компетентности. В этом случае следует снизить субъективную значимость ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе. Испытуемые мужчины отвечали на вопросы, отмечая их на тестовом листе. Испытуемые за 15 минут верно решили 19 тестовых задач, что является положительным показателем. Количественная обработка данных согласно по ключам методики КОТ¹. Испытуемые получили 18 баллов. Это соответствует возрастной норме. В процессе работы испытуемые показали умение правильно выполнять инструкции. Однако не могут эффективно распределять время. Долго сосредотачиваются на условии задачи и столько же время тратят на принятие решения.
1. Способность обобщения и анализа материала у испытуемых выражено в соответствии с возрастными особенностями. Недостает времени для обдумывания.
2. Гибкость мышления Переключаемость. Внимание рассеивается, и имеются трудности сосредоточения на важных компонентах задачи. Не умеет работать с условием задачи. При объяснении условия дает верное решение.
3. Эмоциональные компоненты мышления. Испытывает тревожность по поводу поиска верного решения. Ориентация на результат, а не на процесс.
4. Скорость и точность восприятия. Распределение и концентрация внимания. Восприятие условий задач зависит от типа задачи. Легче воспринимается словесные языковые инструкции и задачи. Цифровые, логические задачи вызывают затруднение. Требуется работа над вниманием.
5. Употребление языка. Грамотность. Адекватно использует языковые средства и грамотно излагает свои мысли.
6. Выбор оптимальной стратегии. Ориентировка. Стратегия решения задач не сформирована. Решение принимается интуитивно. Ориентировка на результат деятельности. Пространственное воображение развито внутри возрастной нормы.
7. Методика позволила выявить особенности общеспециальных способностей испытуемых. Требуется коррекция развития внимания, воображения и формирование стратегии решения мыслительной задачи.

¹ «Общепсихологический практикум». «МС»// Краткий ориентировочный тест КОТ МФПУ «Синергия», 2014//. С113

8. Высокие показатели реактивной тревожности, что характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушение мелкой моторики и тонкой координации.

Литература:

1. «Общепсихологический практикум». «МС»./ Краткий ориентировочный тест КОТ МФПУ «Синергия», 2014//. С113
 2. Абиева АА, Сейдуанова ЛБ. Биологическая безопасность при работе с биоматериалом в лабораториях. West Kazakhstan Medical Journal. 2021;63(4): 175-183
- Профессиональный риск сотрудников микробиологических лабораторий и меры по его снижению 2014 / Тюрин Е.А., Чекан Л.В., Маринин Л.И., Дятлов И.А.

**Формирование эстетического воспитания учащихся начальных классов
посредством интерактивных методов**

Нисанбаева Акмарал Калдибаевна

ТГПУ имени Низами кандидат педагогической наук, профессор

Тагаева Жаннат

ТГПУ имени Низами студент

Аннотация: Основное содержание данной статьи обогащено мнениями учителей начальных классов о применении персонализированного обучения и целях его использования на основе теоретических и научно-практических данных об образовании.

Annotatsiya: Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarbiya berish bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

В последние годы образовательный процесс рассматривается как процесс, объединяющий в себе усвоение опыта предшествующих поколений, развитие умственных и физических качеств и воспитание личности. Существующая ранее субъектно-объектная модель взаимоотношений учителя и ученика, при которой педагог выступал сугубо в роли «транслятора знаний» в данной социальной ситуации становится не актуальной. В связи с чем, данная модель изменилась на субъект-субъектную. Учитель создает все необходимые условия для активности студентов, при этом контролирует его и направляет, вместе с тем способствует саморазвитию обучаемого.

Педагог является творческим участником педагогического процесса и в связи с этим, перед ним встает вопрос о выборе методов, форм и технологий обучения. Одной из основных задач педагогики школы, является формирование компетентной личности. Это согласуется с основными принципами обучения:

- ориентированность на развитие личности специалиста;
- соответствие содержания, образовательным, современным и прогнозируемым тенденциям развития науки;
- оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного процесса;
- активность и сознательность;
- наглядность;
- проблемность;
- единство образовательных, развивающих, воспитательных функций обучения [3].

Для того чтобы определить, какие методы обучения являются наиболее действенными в процессе формирования компетентной личности, необходимо обратиться к определению компетентности.

Компетентность – согласованность ценностных ориентаций, совокупность личностных качеств, практических умений и реальное поведение, которое проявляется в реальном взаимодействии.

Компетентность включает в себя знания и умения, способности, ценности и убеждения индивида, его опыт, которые взаимосвязаны между собой и являются ее структурными элементами. Они необходимы индивиду для того, чтобы

быть компетентным на нескольких уровнях: на уровне личностной идентификации, поведенческом уровне и уровне взаимодействия с социальным окружением и социальными институтами.

Одной из разновидностей методов, способствующих формированию компетентной личности, являются интерактивные методы. Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние студентов педагогического процесса через призму собственной индивидуальности, личного опыта жизнедеятельности. Интерактивное педагогическое взаимодействие и реализация интерактивных педагогических методов направлены на изменение, совершенствование моделей поведения и деятельности участников педагогического процесса.

Анализ практики интерактивного педагогического взаимодействия позволил выделить следующие его признаки и инструменты: полилог, диалог, мыследеятельность, смысловое творчество, межсубъектные отношения, свобода выбора, создание ситуации успеха, позитивность и оптимистичность оценивания, рефлексия и др. [1].

Интерактивные методы можно классифицировать, руководствуясь определением их основной функции в образовательном процессе:

- создание благоприятной атмосферы, организация коммуникации;
- организация обмена деятельностью;
- организация мыследеятельности;
- организация смыслового творчества;
- организация рефлексивной деятельности;
- интегративные (интерактивные игры).

Основными плюсами применения интерактивных методов обучения является активное вовлечение студентов в познавательный процесс; создание благоприятной атмосферы в коллективе, а также организация коммуникации, в процессе которой ученики учатся выражать свои мысли, уважать и принимать точку зрения, отличную от своей в случае ее достаточной аргументированности; активизация творческой деятельности; прочное закрепление результатов.

Материал, изложенный при помощи интерактивных методов обучения, усваивается учениками легче и в наибольшем объеме. Основными плюсами применения интерактивных методов обучения является активное вовлечение учениково в познавательный процесс; создание благоприятной атмосферы в коллективе, а также организация коммуникации, в процессе которой студенты учатся выражать свои мысли, уважать и принимать точку зрения отличную от своей в случае ее достаточной аргументированности; активизация творческой деятельности; прочное закрепление результатов.

Материал, изложенный при помощи интерактивных методов обучения, усваивается студентами легче и в наибольшем объеме, чем в результате применения стандартной субъектно-объектной модели взаимоотношений преподавателя и студента.

На уроках природоведения в начальной школе нами используются технологии интерактивного обучения. Данные технологии являются универсальными и могут применяться на всех уровнях образования. Некоторые из них приведены ниже:

Метод «Дюжина вопросов»

Задачи реализации метода: развитие студентов (мышления, индивидуального сознания, «Я-концепции») через организацию мыследеятельности, смысловторчества, полилога, рефлексивной деятельности.

Условия реализации метода:

Оптимальное количество учеников до 15 человек.

Каждому ученику предлагается преподавателем ответить на 12 заранее заготовленных вопросов, причем невербально, перемещаясь по аудитории. Если ответ положительный, то следует подойти к доске, если отрицательный, то необходимо собраться в противоположной части аудитории. Те студенты, которые дают ответ «может быть» должны остаться в центре. Каждый при выборе ответа на вопрос действует индивидуально, не допускается никаких подсказок и призывов к другим участникам.

По окончании реализации метода организуется рефлексия состоявшегося взаимодействия. Данный метод используется, как правило, в начале занятия и дает возможность в кратчайшие сроки настроить студентов на активную деятельность и проверить готовность максимального количества студентов.

Сравнительно недавно в нашей стране начало развиваться новое направление, которое берет свое начало из теории и практики арт-терапии и носит название «арт-педагогика». Применение данного направления в образовательном процессе заключается в обучении и воспитании учеников посредством применения художественного творчества. Арт-педагогика, является, также альтернативой стандартным средствам образования, т.к. арт-техники обращены к сильным сторонам личности и обладает свойствами внутренней поддержки и восстановления целостности человека.

Арт-педагогические техники реализуются посредством игровых приемов обучения с использованием приемов художественной выразительности. Игра, является приемом, который способствует всестороннему развитию личности.

Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, развития креативности, преодоления пассивности, а также вызывает положительные эмоции, создающие необходимый фон для успешного усвоения знаний. Использование арт-техник в образовании позволяет решать следующие задачи:

1. **Диагностика.** Арт-педагогические игротехники позволяют получить сведения о развитии обучаемого, лучше узнать его интересы, ценности, увидеть неповторимость, личностное своеобразие. В процессе работы легко проявляется характер межличностных отношений и реальное положение каждого члена группы.

2. **Воспитание.** Участники учатся корректному общению, бережным отношениям со сверстниками. Данный способ построения занятий обеспечивает усвоение этики поведения. Вместе с тем происходит более глубокое понимание себя, собственного внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний).

3. **Развитие.** Благодаря использованию различных форм художественной экспрессии складываются условия, при которых каждый участник переживает успех в той или иной деятельности. Развивается чувство собственного достоинства, самоуважения.

4. **Коррекция.** Рабочая атмосфера позволяет коррегировать самооценку и уровень притязаний. Также групповые формы работы способствуют коррекции межличностных отношений.

Применение арт-педагогических игротек наиболее адекватно в ситуациях, предполагающих:

- формирование целенаправленной межличностной коммуникации;
- активизацию мыслительных процессов;
- эмоциональную регуляцию учебной деятельности;
- творческую активность.[2]

Метод «Лицензия на приобретение знаний»

Цель реализации метода: помочь ученикам сформировать представления для себя, чему бы они хотели научиться и какова мотивацию усвоения курса, осознать положительные и нежелательные последствия своего обучения. Эта техника позволяет подойти к обучению более осмысленно и ответственно, научиться учитывать и продуктивно использовать свое внутреннее сопротивление которое неизбежно возникает при освоении нового.

Условия реализации метода:

Для реализации метода необходимы чистые листы бумаги формата А 4, цветные карандаши и фломастеры для каждого участника. Количество студентов не ограничено.

Преподаватель предлагает студентов подумать над тем, какие знания они хотели бы приобрести и чему научиться в ходе курса, к чему они уже готовы в обучении, а к чему нет. Необходимо также указать каким образом знания, приобретенные в изучаемом курсе, можно будет использовать в жизненной и профессиональной практике.

В заключение студентам дается задание решить, какая «инстанция» выдаст лицензию на приобретение знаний и изобразить лицензию на бумаге, стараясь воспроизвести атрибуты серьезного документа.

Доминантой педагогического процесса является развитие. Именно в создании условий развития, саморазвития учащихся и педагога заключается назначение педагогического процесса. При этом выбор метода требует анализ группы (ее состав, предыдущий опыт, готовность к учебе), определение цели, понимание проблемы, затрагивающей метод, свои собственные трудности и возможности, а также технические условия использования. Без такой тщательной подготовки применение арт-педагогических игротек может превратиться из образовательного процесса в развлечение.

При использовании технологий интерактивного обучения и арт-педагогической техники ученикам представляется возможность, самим ощутить себе действенность данных методов, и в дальнейшем в своей профессиональной деятельности использовать их и совершенствовать.

Список литературы

1. Абрамова Н.А. Русский язык в деловой документации. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2020. 192 с.

2. Ерофеева И. Н., Шутова Т. А., Беликова Л. Г. Русский язык. Первые шаги. Учебное пособие. В 3 частях. Часть 2. — М.: Златоуст. 2019. 296 с.
 3. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. Учебник. — М.: Проспект. 2020. 440 с.
 4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению. Учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Зиновьева Т. И. — М.: Юрайт. 2019. 468 с.
 5. Милославский И. Г. Краткая практическая грамматика русского языка. — М.: Либроком. 2020. 286 с.
- Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. Science and innovation, 2(B2), 177-178.

Компетентли таълим тушунчалари ва уни амалга ошириш муаммолари

Усмонқулов Шерзод Усмонқулович
Информатика ва уни ўқитиш методикаси
кафедраси доцент в.б., (Phd)

Бугунги кунда мамлакатимизда таълим натижаларини баҳолашда битирувчиларнинг “тайёргарлиги”, “умумий маданияти”, “билимлилиги” каби тушунчаларни тавсифлашда “компетентлилик”, “компетентли модель”, “таянч компетенциялар”га ўхшаш тушунчалардан кўп олимлар тез-тез фодаланаётганлигига гувоҳ бўлмоқдамиз. Таълимга оид қатор меъёрий ҳужжатларда, илмий маъруза ва мақолалар мазмунида “компетентлик”, “компетенция” каби тушунчаларнинг бир-биридан фарқли тарзда тавсифланаётганлигини учратамиз[1]. Масалан, профессор Н.Муслимов томонидан чоп этилган “Педагогик компетентлик ва креативлик асослари” номли ўқув-методик қўлланмада касбий-педагогик компетентликнинг: *психологик компетентлик; методик компетентлик; ахборий компетентлик; креатив компетентлик; коммуникатив компетентлик; шахсий компетентлик; технологик компетентлик; экстремал компетентлик* каби сифатлари санаб ўтилган ва тавсифланган. Муҳокама қилинаётган мавзу доирасида *ахборий компетентлик*га асосий эътиборни қаратамиз. *Ахборий компетентлик*-ахборот муҳитида мавжуд бўлган зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотлар (ахборот)ни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан мақсадли, ўринли ва самарали фойдаланишни ифодалайди[3]. Ахборий компетентлик ҳар қандай касбий компетентликнинг асосини ташкил этади.

“Компетентлик”, “компетенция” тушунчалари мавжуд адабиётларда айниқса, чет эл адабиётларидан таржима қилиб фойдаланишда турли хилликлар, турлича талқинлар кўпайиб кетган. Шунинг учун биз, “компетентлик” ва “компетенция” тушунчаларини талқин қилиш учун қуйидаги манбааларга мурожат этишни лозим топдик. Масалан, С.И.Ожегов [4, 288] томонидан тайёрланиб чоп этилган луғатда “компетенция”, “компетентлик” тушунчалари қуйидагича талқин қилинган. *Компетенция*: 1) бирор киши яхши хабардор бўлган муаммолар доираси; 2) бирор кишининг ваколатлари, ҳуқуқлари мажмуаси. *Компетентлик*: 1) бирор соҳани билувчи, хабардор, соҳада мавқега эга; 2) компетенцияга эга шахс.

“Профессиональное образование” луғатида юқоридаги тушунчалар қуйидагича таърифланган [2, 130-131 б.].

Компетентлик: 1) маълум ижтимоий-касбий статусга эга шахс билим, кўникма ва малакаларнинг бажариладиган масалалар ва хал қилинадиган муаммолар реал даражасига мослик ўлчови; 2) бошқарувчи идоранинг, мансабдор шахснинг ваколатлари соҳаси; улар хал қилиш ҳуқуқига эга бўлган масалалар доираси.

Компетенция: 1) муайян давлат идорасининг ваколатлари, ҳуқуқлари ва вазифалари доираси; 2) мансабдор шахс эга бўлган билимлари ва тажрибасига оид масалалар соҳаси. Ўрни келганда таъкидлаш лозимки, юқорида келтирилган луғатлардаги “компетенция” тушунчаси ҳар доим ҳам амалиётга мос келавермайди. Масалан, иккинчи таърифда асосий эътибор ҳуқуқий ҳолатларга қаратилиб қолган.

Кейинги пайтларда “компетенция” тушунчаси таълим соҳасида ҳам кенг қўлланила бошланди. Ҳатто, ўқувчилар компетенциясини шакллантириш ва ривожлантириш муаммоларига бағишланган тадқиқотлар учраб турибди. Шу асосида таълимда “Компетентли ёндашув” кенгайиб бормоқда. Бунда таълим мазмуни фақатгина “билимга йўналтирилган” компонентга келтирилмай, балки, ҳаётий муаммоларни тўлақонли ечишни тақоза этади. Албатта, бу ўринда предметлар бўйича билимларни эгаллашга эътибор йўқолиб кетмайди ва йўқолиб кетиши мумкин ҳам эмас, балки билимлардан амалиётда фаол, ўринли, мақсадли фойдаланишга эътибор ортади.

Мавзуга оид адабиётларни таҳлил қилиш асосида биз компетенция тушунчасининг тузилмаси таркибини қуйидагича таркибда шакллантиришга жазм қилдик:

- 1) *фаолиятли компонент* – кўникмалар, ҳаракат усуллари мажмуаси;
- 2) *когнитив компонент* – маълум ҳатти-ҳаракатларни амалга оширишда зарур бўладиган билимлар мажмуаси;
- 3) *мотивацияли компонент* – компетенцияни қўллаш турли ҳил назарий ва амалий фаолият турларини бажаришда намоён бўлади. Демак, уларни эгалланиши муқаррар зарурият эканлигини англашни тақоза этади;
- 4) *тажриба* – ўқувчилар томонидан эгалланган масалаларни ҳал қилишнинг ҳаракат усуллари бут-бутун тарзда интеграциялаш.

Таъкидлаш зарурки, компетентли ёндашувнинг аҳамиятлилигига қарамасдан уни таълим жараёнига тадбиқ этишда маълум қийинчиликларга дуч келинади. Жумладан:

- 1) таянч компетенцияларни, айниқса, уларнинг тизимини тавсифлаш ва таснифлашда турли хилликларнинг мавжудлиги;
- 2) аксарият тадқиқотчилар томонидан компетентли ёндашувни анъанавий ёндашувнинг корреляция қилинган варианты сифатида қаралаётганлиги;
- 3) компетентли ёндашувни амалга оширишда учрайдиган қатор муаммоларнинг мавжудлиги:

бу борада ҳанузгача мос дарсликлар ва ўқув қўлланмаларнинг яратилмаганлиги;

профессор-ўқитувчилар малакасининг оширилмаганлиги;

компетентли ёндашувни тадбиқ қилиш учун моддий-техника ресурсларининг етишмаслиги;

ўқувчиларда у ёки бу компетенциянинг шаклланганлик даражасини аниқловчи баҳолаш воситалари ва усулларнинг ишлаб чиқилмаганлиги.

Ҳулоса ўрнида айтиш мумкинки, замонавий таълим тизими такомиллаштирилиши шарт, демак, шу аснода компетентли ёндашувни амалга ошириш зарур. Олий ва касбий таълим учун, мактаблар учун таълим стандартларини ишлаб чиқишда компетентли ёндашувга ўтиш зарурияти равшан. Чунки, етарли тайёргарликка эга бўлган кадрларни тарбиялашда, уларнинг компетентлигини аниқлаш ҳамда бундай кадрларни тайёрлаш ва тарбиялаш муаммоларининг ҳал қилиши зарурияти мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентного подхода в образовании [Электронный ресурс]. интернет-журнал «Эйдос». 2005, 10 сентября. Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm>
2. Вишнякова С. М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М., НМЦ СПО, 1999. -538 с.
- 3.Муслимов Н.А. ва б., Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. - Тошкент, 2015.-120 бет.
4. Ожегов С.И., Шведова. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. М.: Азбуковник, 1999.- 944 с.

Autistik spektrli bolalarda muqobil va qo'shimcha muloqot turlarini qo'llanilish

Maxkamova Zebo Ubaydullayevna

Nizomiy nomidagi TDPU, Maxsus pedagogika, defektologiya,
(Oligofrenopedagogika) mutaxassisligi, 1- kurs magistranti

Ilmiy rahbar: M.P.Xamidova

Annotatsiya: *Maqolada autizm spektrli bolalarda muqobil va qo'shimcha muloqot turlarini qo'llash muammosi muxokama qilinadi. Muqobil va qo'shimcha muloqot turlari bo'yicha qisqacha tavsif berilgan, bu muloqot turlari turli xil pedogogik sohalarda foydalanilishi bilan birga turli yosh davrlarida autizm spektrli bolalar va kattalarning oilalari bilan birgalikda ishlashning muhim jihatlarini ko'rsatadi*

Tayanch iboralar: autizm, muloqot, og'zaki nutq, imo- ishora, PECS, yozish va terish.

Muloqotda og'zaki nutq faoliyati – bu til yordamidagi muloqotni og'zaki jarayoni. Bu muqobil emas asosiy muloqot turi hisoblanadi. Muloqotni bu turini shakillanish bosqichiga asoslanib odatda boshqa muqobil muloqot turiga tayaniladi.

Imo- ishorali muloqot- bu qo'l yordamida aloqa qilish tizimi (mimika yoki tana tilinni ham qo'shish mumkin). Nutqsiz bolalarga muloqotni rivojlantirish uchun imo- ishoradan foydalanish muvaffaqiyatli natijalar ko'rsatmoqda. Va shuni qayd etish kerakki imo- ishora nutqini muqobil muloqot turi yoki qo'shimcha vosita sifatida qo'llash mumkin. Bu shuni anglatadiki og'zaki nutqi bor bo'lgan muloqot ko'nikmasi pasaygan bolalarni korreksion dasturiga imo- ishorani bog'lash mumkin.

Aqli zaif bolalar bilan ishlash tajribasida imo- ishoralar og'zaki nutqni o'zlashtirishga yordam berishi isbotlangan. Imo- ishora nutq uchun miyaning o'ng yarm shari javob berishini isbotlovchi bir qancha asoslar bor (Battison and Makowitz, Neville). Eksperemental dalillar shuni ko'rsatadiki imo- ishora tili og'zaki nutq rivojiga halaqit qilmaydi (Oxman et. Al.).

Ammo imo- ishoraning afzallik va kamchilik tomonlari ham bor.

Afzalliklari:

- Qo'llarni unutib bolmaydi, tizimdan har qanday joyda va vaqtda foydalanish imkoni bor;
- So'zlarni sekin bola uchun qulay tezlikda o'zlashtirishlari mumkin (og'zaki nutqda bu deyarli mumkin emas, chunki so'z o'z ma'nosini yo'qotishi mumkin);
- Imo- ishora shunday sharoit yaratishi mumkinki biror bir narsani to'g'ridan to'g'ri yoki o'xshatish orqali eslatishi mumkin va bu qo'shimcha yordam bo'ladi va o'zlashtirishni osonlashtiradi;
- Ba'zi tajribalar shuni ko'rsatadiki imo- ishoralardan foydalanadigan bolalar PECS dan faoydalanadigan bolalarga nisbatan og'zaki nutqqa oson o'tadilar. Biroq shuni ta'kidlash kerakki buni sinab ko'rish uchun eksperemental sharooit yaratish qiyin, chunki har bir bola o'ziga xos.

Kamchiliklari:

- Bunday bolalar bilan muloqot qiluvchi barcha kishilar imo- ishoralarni bilishlari kerak;
- Har bir ishorani alohida shakillantirish kerak;
- Taqlid ko'nikmalarida qiyinchiliklari bo'lgan bolalarda imo- ishoraga o'rganish uzoq kechishi mumkin;

- Tanasini his etishi pasaygan bolalarda ishoralarni eslab qolish, yuqori sezuvchanlikka ega bolalarda yordam berishdagi qiyinchiliklar (unga teginishlarini yoqtirmaydi) yuzaga keladi;
- Ko'pincha imo- ishoralarni o'zgartirish va bolalar uchun osonlashtirish;
- Ko'p yordam berish orqali yordamga qaram bo'lib qolish (kattalarga qo'l uzatib ishorani bajarish);
- Agar atrofdagilar ishorani bilmasalar (buvi, enaga) so'rov mustaxkamlanmay qoladi, o'rganish tezligi pasayadi.

Ta'svir almashish tizimi orqali muloqot- (Picture Exchange Communication System – PECS)- bu aloqa tizimida turli rasmlı kartalardan foydalaniladi. Bugungi kunda bu prinsplni takrorlaydigan shunga o'xshash tizimlar mavjud, ammo biz fundamental bilimlar bilan tanishayotganligimiz sababli, shu turdagi aloqani ushbu turdagi nuqtai nazaridan taqdim etamiz, chunki bu tizim ilmiy jixatdan tasdiqlangan katta amaliyot maydoni va tajriba asosiga ega. Shuni takidlash kerakki avvaligi tizim singari PECS ham muqobil usul, ham qo'shimcha usul bo'lishi mumkin. bu shuni anglatadiki, bu tizim nutqi yo'q bolaning korreksion dasturiga ham ma'lum bir lug'at zaxirasiga ega bolalar dasturiga ham kiritish mumkin. Bola bu tizimga o'rgatilsa og'zaki nutqni paydo bo'lishi pasayadi yoki yo'qoladi degan afsona ham bor, ammo bu hato ekanligini ko'plab tadqiqotlar isbotlagan. Bundan tashqari bu tizimdan 4 bosqichda foydalangan bolalarni nutqi paydo bo'lgani aniqlangan. Muloqotga kirishishning boshlash uchun bolalardan tasvirlangan narsalarni farqlash ko'nikmalari talab etilmaydi tizimni o'zi bu jarayonga o'rgatadi. PECSga o'rgatilgan eng kichik bola 9 oylik bo'lib eng katta odam esa 80 yosh bo'lgan.

PECSni afzalliklari:

- Oilada maxsus imo- ishorani o'rganish shart emas, rasmlarni hamma tushunadi;
- Rasmlar predmetlar bilan to'liq, hech qanday assotsiativ zanjirlarsiz mos keladi. Aqli zaif bolalar ta'limi uchun bu foydali;
- Bolalarda taqlid qobiliyati bo'lishi shart emas;
- Murakkab harakat reaksiyalari talab etilmaydi;
- PECS iboralarni shakillantirish bosqichida vizual ishora vazifasini bajaradi;
- PECS oddiy va murakkab so'rovlar, qatiyatlilik, tashabbuskorlik, sharxlash va asosiysi muloqotni o'z ichiga oladi;
- Agar sizda katta miqdorda barcha bosqichga mos kartalar bo'lmasa elaktron dasturga o'tishingiz mumkin.

Kamchiliklari:

- Albom bola uchun qulay joyda bo'lishi kerak;
- Hamisha extiyojlardan kelib chiqib yangi kartochkalar tayyorlash lozim;
- Uyda boshqa kichik bolalar bo'lsa albomdan rasmlarni olib qo'ymasliklari uchun yaxshi boshqaruv nazorati talab etiladi.

Yozish yoki terish- bu muloqot tizimida nutqning grafik elementlaridan foydalaniladi. Albatta bu muloqot turida bir qancha yoshga doir, aqliy, motor qoliliyatga doir cheklovlar mavjud. Ammo u o'sib ulg'aygan va qo'shimcha ko'nikmalarga ega bolgan ikkita oldingi variantda muloqotning davomi sifatida ham, agar bolaga boshqa tizim ilgari kiritilmagan bo'lsa, alohida usul sifatida ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari bu usul ko'z bilan aloqa qilish yoki reaksiyaning cheklanishini saqlab

qolishda qiynaliyotgan o'smirlar va kattalar uchun hulq atvorda yutuq bo'lishi mumkin, chunki uzoq masofali yozishmalar vaqtida odamning tashqi ko'rinishi, unga qarash kerakligi yoki yo'qligi haqida tashvishlanishi shart emas, javob haqida o'ylashga va uni o'zi uchun qulay tezlikda yozishga vaqti bor. Bundan tashqari ushbu vosita zamonaviy ehtiyojlar: qidiruv tizimlaridan foydalanish, elektron pochta yoki messenjerlarga javob berish yoki xizmatlarga buyurtma berish qobiliyatini talab qiladigan kop'lab muammolarga javob beradi.

Afzalliklari:

- Fikr va ehtiyojlarni ifodalash uchun cheksiz belgilar tanlash;
- Ham elektron gadget, ham qog'ozdan foydalanish imkoniyati;
- Muntazam mashq qilish nutqni tushunish va ifodali nutq sifatini yaxshilashga bevosita ta'sir qiladi;
- O'qishni biladigan har qanday inson tushunishi mumkin;
- Toliq o'zlashtirish orqali muloqotda muammosi bor o'smirlar o'z dunyo qarashini internet orqali kengaytirishi mumkin.

Kamchiliklari:

- Matinni terish yoki yozishni aloqa tizimi sifatida ishlatish keng qamrovli tayyorgarlik talab qiladi;
- Samarali o'rganish uchun ma'lum yondashuvlarni bilish talab qilinadi (agar bola uchun qiyin bo'lsa, undan foydalanish uchun motivatsiya kamroq bo'ladi);
- Erta yosh davri uchun mos emas jiddiy motor buzilishlari bor bolalarga to'g'ri kelmaydi yoki maxsus o'rgatish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. С Танцюра, С Кононова «Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ» Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2017.-64 с.
 2. С Танцюра, Л Савина «Общаться – это просто. Занятия по взаимодействию с ребенком с ОВЗ. Учеб.-метод. пос. Часть 2. Изд: Сфера 2021
 3. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS): руководство для педагогов //М.: Теревинф. – 2011
- Фон Т.С., Мартинсен Х. Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию. Жесты и графические символы для людей с двигательными и интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами аутистического спектра. – 2014

Aqli zaif bolalarning miqdoriy tasavvurlarni o'zlashtirish xususiyatlari

Hayrullayeva So'g'diyonaxon Muzaffar qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika (Oligofrenopedagogika) ta'lim
yo'nalishi 4- kurs talabasi

Ilmiy rahbar: M.P.Xamidova

***Anotatsiya:** Aqli zaif bolalarning miqdoriy tasavvurlarni o'zlashtirish xususiyatlari ochib berilgan. Aqli zaif o'quvchilarda miqdoriy tasavvurlarni shakllantirish jarayonining o'ziga xosligi va ularni yangi faoliyatda qo'llashdagi qiyinchiliklar miqdoriy tasavvurlarni yanada mazmunli va ongli o'zlashtirishga yordam beradigan usullardan foydalanish zarurligi ko'rsatib o'tilgan.*

Tayanch so'zlar: Maxsus pedagogika, miqdoriy tasavvurlar, matematika, aqli zaif bolalar, korreksiya, kompleksli pedagogik ta'sir

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida "... uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish ta'lim xizmatlarini imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlarini mos yuqori kadrlar tayyorlash" vazifasi belgilanib, bu borada pedagoglarning kreativligini oshirish, ta'lim mazmunini takomillashtirib borishda qulay sharoitlar yaratish, malaka oshirish turlari va shakllarini kengaytirish hamda o'zaro aloqadorligini ta'minlash orqali kutilgan natijalarga erishish muhim ahamiyat kasb yetadi.

Aholining ajralmas bir bo'lagi alohida yordamga muhtoj bolalar va o'smirlarga nisbatan g'amxo'rlik, sog'lom, barkamol qilib tarbiyalash, ularning shaxsiy huquqlarini ijtimoiy himoyalash, ta'lim tarbiya jarayonini mos ravishda tashkil etish, me'yorida rivojlanayotgan bolalarga har tomonlama tenglashtirish natijasida jamiyat taraqqiyotida o'z o'rinlarini toptirishni ta'minlashdek dolzarb masalalar hech qachon davlatimiz siyosatidan chetda qolgan emas.

Mamlakatimizda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning sog'lom tengqurlari qatori milliy ruhda tarbiyalanishlari, aqliy, ma'naviy-ahloqiy, jismoniy jihatdan kamol topishlari, jamiyatda, ijtimoiy hayotda o'z o'rinlarini topish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Rivojlanishida nuqsoni mavjud bolalar bilan meyorida rivojlanayotgan tengdoshlari orasidagi xarakterli farqlardan biri - ruhiy jarayonlarning yetarli rivojlanmasligi hisoblanadi. Rivojlanishi orqada qolgan bolalarning umumiy tavsifi uning verbal imkoniyatlari doimo past ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, bola nutqining rivojlanish darajalari va uning intellekti orasida o'zaro murakkab munosabatlar hukm suradi.

Matematika o'qitish aqli zaif bolalarning ma'lum bilim va malakalarini o'zlashtirib olishlarinigina emas, balki ularda idrok, xotira, tafakkur, tasavvur kabi bilish qobiliyatlarini umumiy rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Bu yo'nalishda olib boriladigan ish ularga aqliy faoliyatning muhim usullarini o'rgatish, analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, konkretlashtirish kabi aqliy operatsiyalarni bajarishga imkon beradi.

Matematika fanidan berilgan materiallar va ular bilan ishlash bolalarda mantiqiy fikrlashni, og'zaki va yozma nutqda o'z fikrlarini aniq va ravon bayon qila bilishni tarbiyalashga katta yordam beradi.

Aqli zaif o'quvchilarning tafakkurlarining konkretligi, kuzatilayotgan hodisalarni umumlashtirish malakasining bo'shligi shunga olib keladiki, bu ularda son va sanoq tushunchasi juda sekin vujudga keladi. Bu xattoki 1-sinfga o'tganda ham yetarli darajada rivojlanmaydi. Aqli zaif bolalarni matematikani muvaffaqiyatli o'zlashtirishi ularning o'ziga xos xususiyatlariga va matematik tushunchalarni o'zlashtirishda uchraydigan qiyinchiliklariga bog'liq. Shu sababli aqli zaif bolalarni matematik bilimlarini rivojlantirishda turli usullardan foydalanish yaxshi natijalar beradi. Jumladan o'sib kelayotgan yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga e'tiborni kuchaytirish o'quv usul va uslublarini takomillashtirish kabi vazifalar qo'yildi.

Maxsus pedagogika doir adabiyotlarda matematik, xususan, miqdoriy tushunchalarni shakllantirish muammosi L. B. Baryaeva, G.V. Brijnskoy, A. P. Zarin, M. N. Perova, I. V. Chumakova va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda aks ettirilgan. Mualliflar matematik tushunchalarning rivojlanish xususiyatlarini o'rganib chiqib, intellektual nuqsonga ega bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda ularni shakllantirishning eng samarali usullari ustida tadqiqot ishlarini olib borganlar. Shu bilan birga, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aqli zaif o'quvchilar mavjud bilim va ko'nikmalarni yangi sharoitlarga qo'llashda qiyinchiliklarga duch keladilar, yangi muammolarni hal qilishda ulardan qanday foydalanishni bilmaydi. Juda kamdan-kam hollarda ular mustaqil ravishda matematik tushunchalarni mustaqil kundalik faoliyatda (shu jumladan, o'yin faoliyati) qo'llay olmaydilar, bu esa o'zlashtirilgan bilimlarning yetarli darajada shakllanmasligiga olib keladi. Shu bilan birga, turli faoliyatlarida matematik bilimlarni amaliy jihatdan qo'llash, ularning to'liq va tushunib bajarishlari uchun yordam beradi.

Aqli zaif o'quvchilar tomonidan miqdoriy tasavvurlarni o'zlashtirilish jarayoni sifat jihatdan o'ziga xoslikka ega bo'lib, ular aqliy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan bevosita bog'liqdir. Aqli zaif o'quvchilar tomonidan matematikani o'rganish imkoniyatlari ancha cheklanganligi bilan ajralib turadi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlili, aqli zaif o'quvchilar tomonidan matematikani muvaffaqiyatli o'zlashtirilishining asosiy sharti kompleksli pedagogik ta'sir, degan xulosaga kelish imkonini berdi. Aqli zaif o'quvchilar bilan olib boriladigan tizimli korreksion- rivojlantiruvchi ta'sir ulardagi kamchiliklarni sezilarli darajada bartaraf yetadi, ikkilamchi buzilishlar kelib chiqishining oldini oladi. Mamlakatimizda to'plangan maktabgacha ta'lim va maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni o'qitish tajribasi bunday bolalarning maxsus tashkil etilgan ta'lim sharoitidagina matematik bilimlarni o'zlashtirishda sezilarli darajada o'zgarishlar bo'lishini ta'kidlashgan. Shuningdek, o'quv jarayonini, shakllangan matematik tasavvurlar ham sifat jihatdan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi.

Aqli zaif o'quvchilarda miqdor haqidagi tasavvurlarning kechikishi nerv tizimining inertligi va kam xarakatliligi ularning ish faoliyatining pasayishiga, tez charchashi va chalg'ishiga olib keladi. Ushbu toifadagi bolalarda maqsadga qaratilgan harakatlar bo'lmaydi, fazoviy mo'ljal olish yaxshi rivojlanmaydi va tashqi dunyoga nisbatan qiziqishining pastligi bilan tavsiflanadi. Motorikaning rivojlanmaganligi va analizatorlarning o'zaro ta'siridagi kamchiliklar bolalarning sezgilarini rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. So'z boyligining kambag'alligi, nutqidagi kamchiliklar, shuningdek, psixik jarayonlaridagi nuqsonlar matabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning miqdoriy

tasavvurlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Me'yorda rivojlanayotgan tengdoshlariga nisbatan bu toifadagi bolalarning matematik tushunchalarining rivojlanishi faqatgina muddatidan kechikibgina qolmay, balki psixologik rivojlanishidagi xususiyatlariga bog'liq holda sifat jihatdan ham o'zgarishlar kuzatiladi.

Aqli zaif o'quvchilarning boshlang'ich matematik tushunchalarlarini shakllantirish bo'yicha muayyan tajribaga qaramasdan, hozirgi maktabgacha ta'lim tashkilotida maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar bilan korreksion-pedagogik ishlarda miqdoriy tushunchalarni shakllantirish yo'llarini takomillashtirish masalasi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. -М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. -141 с.
 2. Баряева, Л.Б., Гаврилушкина, О.П., Зарин, А.П., Соколова, Н.Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. – 320 с.
 3. Баряева, Л.Б., Зарин, А.П. Методика формирования количественных представлений у детей с интеллектуальной недостаточностью– СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 96 с.
- М.Р. Хамидова, М.Ү. Ауупова Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent – 2009

Виды деятельности для развития познавательного интереса дошкольников с интеллектуальными нарушениями

науч.рук-ль и/о доц.Юсупова Н.
студентка 2 олиго Максудходжаева Ш.

Желание учиться, познавать, является, как правило, характерной чертой нормально развивающего дошкольника. Умственно отсталый дошкольник, напротив, безразлично относится к занятиям, проявляет рассеянность, невнимательность. Отмечено, что интересы умственно отсталых детей неглубоки и неустойчивы. Так, Н. Г. Морозова в своей монографии, посвященной изучению теоретических и практических вопросов формирования интересов у аномальных детей, пишет, что интерес – это «...непосредственно мотивированное эмоционально – познавательное отношение, имеющее тенденцию переходить (и при благоприятных условиях переходящее) в эмоционально – познавательную направленность личности».

Можно отметить, что развитие познавательного интереса дошкольников с нарушением интеллекта играет существенную роль в формировании положительного отношения к таким видам деятельности, как игра, учеба, труд.

В. Г. Петрова, И. В. Белякова отмечают, что при всем многообразии видов деятельности в каждом из них можно выделить общие структурные компоненты, прежде всего:

- Мотивы – побуждение человека к деятельности и ее осмысление;
- Цель – то, на что направлена непосредственно деятельность;
- Действие – относительно завершённый элемент деятельности, предназначенный для достижения определенной промежуточной цели. Оно может быть, как внешним, выполняемым с участием двигательного аппарата и органов чувств, так и внутренним, совершаемым в уме. Каждое действие состоит из системы движений (операций), подчиненных решению той или иной задачи.

В дошкольном возрасте обучающая деятельность становится ведущей.

Обучающая деятельность – особая форма активности дошкольника, направленная на получение новых знаний.

Это необычайно сложная деятельность, которой будет отдано много сил и времени.

Формирование даже внешней мотивации (привычкой выполнять предъявляемые педагогом требования) обучающей деятельности у дошкольников с интеллектуальными нарушениями существенно затруднено в силу нечувствительности к оценке своей деятельности со стороны взрослых.

Таким образом, внешняя оценка не становится стимулом к обучению. Интерес к познанию также не формируется отношении к обучающим предметам. При этом закономерно любимыми оказываются занятия по труду. Познавательный интерес, как мотив деятельности дошкольников получает свое развитие и формирование, прежде всего, в обучении. Формирование интересов идет через организацию познавательной деятельности дошкольников, а также через само содержание обучающего предмета.

Факторами, способствующими формированию познавательного

интереса у дошкольников с интеллектуальными нарушениями на занятиях можно считать:

- новый материал, неизвестный ранее детям;
- организация самостоятельных работ;
- включение элементов проблемного обучения;
- выполнение творческих работ;
- использование игрового и занимательного материала (Е. С. Слепович).

Трудовая деятельность. В специальном детском образовательном учреждении для умственно отсталых детей, одним из основных видов деятельности, помимо учебной, игровой является трудовая.

Задания, предъявленные на доступном уровне, создают наиболее благоприятные условия для коррекции недостатков психического развития. Установлено, что дошкольники, не всегда могут подчинять свои действия поставленной перед ними задачей. Часто они приступают к выполнению трудового задания без должной предварительной ориентировки в нем, без его анализа. Дошкольники выполняют задание, не осознавая его конечной цели и не имея плана действия. Это приводит к тому, что в процессе деятельности способы действия ребенка не изменяются даже тогда, когда они оказываются явно ошибочными и не приводят к нужным, как того требует задание результатам (Л. М. Шипицына, В. М. Сорокин, Д. Н. Исаев и др.).

Игровая деятельность. Дошкольники с интеллектуальными нарушениями по собственной инициативе не организуют сюжетно – ролевую игру.

Игровые действия умственно отсталых дошкольников либо организуются извне взрослым, либо представляют собой имитацию игры, в действительности совпадающая с предметно–манипуляторными актами.

Обращает на себя внимание специфика совместных игровых действий со сверстниками. Взаимодействие умственно отсталых детей кратковременно и неустойчиво, в нем часто возникают конфликты, не образуется общий замысел игры. При взаимодействии с нормально развивающимися детьми умственно отсталые дети, как правило, выполняют подсобные роли, занимая в игре позицию исполнителя чужого замысла (Е. С. Слепович).

Использование занимательного материала и игр на занятиях способствует формированию познавательного интереса и снижению умственного переутомления, которые часто возникают у умственно отсталых детей в процессе выполнения заданий.

Таким образом, игра, учеба, труд очень важны, так как способствуют познавательному, эмоционально – личностному развитию детей, овладению ими необходимыми жизненно важными знаниями, умениями и навыками, ведут к успешной социально – психологической адаптации дошкольников в обучающем процессе.

Литература:

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Системный подход к разработке программы коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями интеллекта // Дефектология, 1999. № 6.
2. Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе: Рабочая книга для родителей. -2-е изд.-М.: Педагогика-Пресс, 1993. -48с:

Развитие речи старших дошкольников в разных видах игровой деятельности

Кафедра олигофренопедагогики
и/о. доц. Юсупова Н.
студ-ка 2 курса Салимьянова Д.

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития ребёнка, когда возникают основы личности, складывается воля и произвольное поведение, активно развиваются психические процессы и речь, творчество, общая инициативность. Однако все эти важнейшие качества формируются не на учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности дошкольника - в игре.

В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей имеет игра. Ее характером определяются речевые функции, содержание и средства общения. Для речевого развития используются все виды игровой деятельности.

В творческой ролевой игре совершенствуется диалогическая речь, возникает потребность в связной монологической речи. Положительно влияют на речь детей участие педагога в детских играх, обсуждение замысла и хода игры, привлечение их внимания к слову, образец лаконичной и точной речи, беседы о проведенных и будущих играх.

Подвижные игры оказывают влияние на обогащение словаря, воспитание звуковой культуры. Игры-драматизации способствуют развитию речевой активности, вкуса и интереса к художественному слову, выразительности речи, художественно-речевой деятельности.

Дидактические и настольно-печатные игры используются для решения всех задач речевого развития. Они закрепляют и уточняют словарь, навыки быстрого выбора наиболее подходящего слова, изменения и образования слов, упражняют в составлении связных высказываний, развивают объяснительную речь. Одной из первых форм детской игровой деятельности является сюжетно-ролевая игра.

Сюжетно-ролевая игра оказывает положительное влияние на развитие речи. В ходе игры ребёнок вслух разговаривает со сверстниками, либо с игрушками, а также подражает звукам (рёв мотора, гудок парохода) и голосам зверей (ржание лошади, мяуканье кошки). В процессе игры воспитатель много разговаривает с детьми, в результате чего у неговорящего ребенка возникает потребность в речевом общении. Ему хочется попросить взрослого о чем-либо, сообщить ему что-то. Воспитатель всячески побуждает детей обращаться с вопросами по поводу той или иной игрушки. Таким образом, в сюжетно-ролевой игре развивается речевая активность детей.

В сюжетно-ролевых играх дети берут на себя роли взрослых людей и в игровой форме воспроизводят их деятельность и отношения между ними. При этом они комментируют свои действия: «Доктор слушает больного», «Папа забивает гвоздь». Действующие лица в игре появляются путём ролевого перевоплощения в тот или иной образ самого ребёнка, игрушек и окружающих его детей, и взрослых. «Я буду мама, а ты моя дочка», - говорит девочка, тем самым определяя свою роль и роль подруги. Мальчик усаживает куклу в автомобиль и говорит: «Это у нас шофёр». Первоначально игровая деятельность детей носит

индивидуальный характер, так как они не умеют согласовывать свои действия с действиями других играющих.

Обучая детей сюжетно-ролевым играм целесообразно начинать с игр с дидактической игрушкой, в которых взрослый показывает ребенку те или иные действия: «Уложим куклу спать»; «Напоим куклу чаем». Усвоив их, ребенок в состоянии играть самостоятельно.

Играя с игрушкой и одновременно слушая воспитателя, ребенок быстро и хорошо запоминает ее название, подражая взрослому. Показывая, как надо играть, следует все действия обозначать словом. При этом важно сразу же передать предмет ребенку, чтобы он, подражая взрослому, действовал с ним, а воспитатель сопровождал бы словом не только свои действия, но и действия ребенка: «Я качаю Катю. Оля качает Катю. Юля качает Катенька».

Учитывая, что у детей снижено понимание обращенной речи, необходимо следить за тем, насколько ребенок понимает взрослого. С этой целью воспитатель просит его называть или показывать игрушки, о которых идет речь в игре.

Изначально воспитателю следует давать детям образец диалога или сюжета: «Я глажу Машу. Вот так: по головке глажу Машу. Не плачь, Маша. Жалею Машу. Обнимаю Машу. Маша не плачет. Смеётся Маша!» Если игра проводится впервые, то необходимо «проиграть» весь речевой сюжет перед детьми. Когда сюжет или его фрагмент закончен, его можно повторить с участием детей, побуждая их к игровым действиям. Таким образом, воспитатель демонстрирует образцы и речевого, и игрового поведения.

Руководя сюжетно-ролевыми играми, воспитатель дает качественную оценку действию («Я глажу волосы»; «Кукла прыгает высоко»), обращает внимание детей на порядок выполнения («Развязываю пояс на платье, расстегиваю пуговицы на платье, снимаю платье с Кати»). Когда ребенок наблюдает, разнообразные действия и при этом слышит разное обозначение их словом, у него развивается чувство языка.

Необходимым условием успешного развития речи детей в сюжетно-ролевой игре является подбор разнообразных игрушек: кукол, одежды для них, наборов посуды, мебели, овощей и фруктов, машин различного назначения и. т. д. Однако вместе с сюжетными игрушками, которые изображают уменьшенные реальные предметы, в игре могут использоваться предметы, замещающие реальные (палочки, кубики, шарики, и т. п.). При общем недоразвитии речи ребенок с трудом овладевает навыками применения предметов – заменителей. По мере овладения детьми сюжетно-ролевой игрой взрослому следует показать, что можно использовать карандаш или палочку вместо градусника, а кубик вместо мыла. Обращение в игре к заменителям ставит детей перед необходимостью переименовать предмет, а затем сообщить об этом другим играющим. Таким образом, в игре, кроме речи, определяемой особенностями взятой на себя роли, появляется речь, функцией которой является согласование совместных действий.

Целесообразно организовывать с детьми такие игры, в которых участвуют все дети группы. Примерами таких игр могут быть следующие: «День рождения куклы», где все дети танцуют и поют; «Поезд», где все дети — пассажиры и на остановках они что-то рассматривают, собирают. В игре «Магазин игрушек»

дети, купив игрушку, затем играет с ней; причем получит игрушку тот, кто правильно попросит ее у «продавца». В указанные игры дети вовлекаются постепенно.

Как итог мы видим, очень важное, полезное влияние сюжетно-ролевых игр на развитие речи.

Наряду с сюжетно-ролевыми играми в дошкольном возрасте активно развиваются игры с правилами. К ним относятся дидактические, подвижные игры, игры-драматизации и т. д.

Особое место в педагогическом процессе занимают дидактические игры. Дидактические игры используются для решения всех задач речевого развития. Пополняется и активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь.

Словесные игры направлены на развитие речи, воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и активизацию словаря. Например, игра «Кто в домике живет?» закрепляет знания детей о животных, умение правильно произносить звуки. Игры «Ладушки», «Коза рогатая» приучают детей слушать речь воспитателя, соотносить действие со словом потешки, отвечать на вопросы, заканчивать фразу.

Одним из способов активизации речи ребенка является игра «Поручения». Например, попросить ребенка принести куклу, поставить пирамидку на полку. Большой кукле дать красный мяч. Маленькой дать синий кубик. После выполненного задания спросить: «Что ты принес? Куда поставил?».

В таких дидактических играх, как «Оденем куклу на прогулку», «Уложим куклу спать», «Покормим куклу обедом» дети знакомятся с окружающим миром, что способствует их общему и речевому развитию; потом дети переносят навыки, приобретенные в дидактической игре, в сюжетно-ролевую игру с куклой.

Дидактические игры «Узнай, кто говорит», «Угадай, что в мешочке», «Угадай, что я делаю», «Назови предметы синего (красного, желтого) цвета», «Скажи, что звучит», «Как петушок кричит», «Как звенит колокольчик», «Угадай и скажи, кто, как кричит» направлены на развитие фонематического слуха, уточнение знаний детей о цвете и форме, тренировку в звукоподражаниях.

Для неговорящих детей большое значение имеют игры, требующие координации и точности движений пальцев руки. Это нанизывание бус, забивание колышков, игры с мозаикой, игры с пальчиками («Ладушки», «Сорока-ворона», «Гули-гуленьки», «Пальчик-мальчик»).

Дидактическая игра должна содержать образец речевого поведения, способствовать формированию внимания к речи, а также актуализировала имеющиеся у детей речевые средства. Важно создавать такие условия, чтобы дети высказывались по собственному желанию, по своей инициативе, увлекаемые интересной игрушкой или игрой. Вначале это будут различные эмоциональные возгласы детей, звукоподражания, затем отдельные слова, словосочетания и т. д.

Использование дидактических игр в работе воспитателя, способствуют развитию речевой активности детей.

Одним из важных условий успешности в развитии речи в ходе подвижных игр является заинтересованность в них самих детей. Поэтому все игры, организо-

ванные воспитателем, должны проводиться эмоционально, живо и непринужденно.

Для детей младшего возраста характерно эмоциональное, образное восприятие окружающего мира. В коррекционных целях целесообразно проводить игры со звукоподражаниями, например, «Воробушки и автомобиль». Воспитателю следует вызывать звукоподражания: «пи-пи-пи» — кричат воробушки, «би-би-би» — гудит автомобиль.

При выборе подвижной игры необходимо учитывать тему, которую изучают дети на занятиях по ознакомлению с окружающим миром. Например, при знакомстве с собакой проводится игра «Лохматый пес», а при знакомстве с медведем — «У медведя во бору». В таком случае дети одновременно узнают о повадках животного и подражают его движениям, звукам.

Таким образом, для полноценного развития речи необходимо как общение со взрослыми (которые передают свои знания и опыт ребенку, так и сверстниками (чтобы не вырасти необщительными и замкнутыми, т. е. регуляция поведения формируется именно в детском обществе).

Литература:

1. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности / Под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой. – СПб. : Детство-пресс, 2004.
2. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб. для студ. высш. учеб, заведений. — М.: 2005

Актуальные проблемы организации ранней помощи

Кафедра олигофренопедагогики
Науч. рук-ль в/и. доц. Юсупова Н.
студентка 2 курса Сугнатулина М.

Организация ранней помощи детям с ограниченными возможностями - наиболее ответственный период в жизни человека, в это время закладывается фундамент будущей личности, продолжают формироваться основы физического и психического здоровья. Чтобы обеспечить своевременное и полноценное развитие ребенка, родителям и другим членам семьи важно знать общие закономерности этого процесса. И с учетом его особенностей создать такие условия для развития малыша, которые помогли бы ему реализовать потенциал, заложенный в нем природой и собственной программой развития. Однако многие родители недооценивают необходимость раннего воспитания ребенка и относятся к этому без должного внимания.

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что клиницистами подчеркивается высокая частота рождения детей с перинатальной энцефалопатией. Причинами, вызывающими перинатальную патологию центральной нервной системы, могут быть неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития, различные родовые травмы, тяжелые заболевания, перенесенные в раннем возрасте, которые и вызывают риск возникновения у детей нарушений в развитии. Необходимость ранней помощи очевидна. Современные научные исследования показывают критическое значение первых двух – трех лет жизни в развитии ребенка.

Команда специалистов, состоящая из врачей, дефектолога, логопеда, педагога-психолога, социального педагога помогает семье создать оптимальные условия для развития ребенка и преодолеть трудности в воспитании особого малыша, поддерживает родителей.

Причинами создания необходимости ранней помощи детям и семьям, стали следующие факторы:

- рост числа детей, имеющих нарушения развития при рождении;
- рост числа социального неблагополучия семей (семей с одним родителем, семьям с крайне низким уровнем дохода, не обеспеченных жильем и т.д.).

Практика показывает, что своевременная помощь и коррекция психофизического развития в данном возрасте даёт возможность сгладить имеющиеся недостатки в развитии ребенка, а в ряде случаев даже их устранить. В настоящее время в системе образования сложились условия для обеспечения комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ОВЗ и в их семьях.

Этапы организации ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям.

1 этап - выявление детей, нуждающихся в ранней помощи (скрининг) - ответственный: педиатр.

2 этап - создание и реализация программы раннего сопровождения междисциплинарная оценка развития - ответственные: педиатр, дефектолог, логопед, социальный педагог, педагог - психолог;

-дифференциальная диагностика - ответственные: педиатр, дефектолог, социальный педагог;

-работа с семьей и ребенком по индивидуальным программам - ответственные: дефектолог, логопед, социальный педагог;

-домашнее визитирование. - ответственные: учитель-дефектолог, логопед, социальный педагог, педагог-психолог.

3 этап - переход ребенка в учреждения для детей дошкольного возраста

-подбор учреждения; взаимодействие специалистов в период адаптации - ответственные: дефектолог, логопед, социальный педагог.

Первым в историческом аспекте и методологически наиболее важным среди условий организации и осуществления комплексной (интегративной) диагностики следует считать предложенную Л. С. Выготским систему анализа развития и распада психических функций, а также его представления о первичных и вторичных нарушениях психического развития. Эта система и представления о первичных и вторичных нарушениях психических функций могут служить основными теоретическими предпосылками структурного анализа дефекта, поскольку позволяют определенным образом классифицировать и осмысливать обнаруживаемую при первоначальном обследовании ребенка феноменологию.

Выявление первичных, вторичных, третичных и других нарушений в их специфическом соотношении теоретически должно давать картину, характерную для той или иной категории отклоняющегося (нарушенного) развития у детей дошкольного и школьного возраста. К настоящему времени специальной психологией и коррекционной педагогикой накоплен достаточно обширный фактический материал для построения таких специфических, своеобразных психолого-педагогических структур (характеристик, моделей) нарушенного (отклоняющегося) развития.

Вторым условием развития психолого-медико-педагогической диагностики можно считать представление Л. С. Выготского о зонах актуального и ближайшего развития, о роли помощи со стороны взрослого в достижении ребенком более высоких результатов, чем он первоначально показывает в попытках самостоятельного выполнения тех или иных заданий. Это учение Л. С. Выготского нашло свое методическое воплощение в разработке основополагающих положений обучающего эксперимента.

Третьим условием развития теоретических основ диагностики нарушенного развития являются общетеоретические представления В. И. Лубовского и фактические данные об общих и специфических закономерностях отклоняющегося (нарушенного) развития в детском возрасте.

Четвертым условием, основанием, обеспечивающим возможности развития психолого-педагогической дифференциальной диагностики, являются обширные психолого-педагогические знания о детях разных категорий нарушенного (отклоняющегося) развития. Ряд общих закономерностей, характерных для всех категорий аномального развития в детском возрасте, установлен и определен. Это, в первую очередь, - недостаточность словесного опосредования (нарушение вербализации); снижение скорости приема и переработки информации; замедление формирования понятий; недостаточное развитие способностей к пе-

реносу сформированных навыков, умений, знаний в другие условия (В. И. Лубовский).

Пятым условием дифференциальной диагностики является учет трех критериев во время проведения диагностического обследования (Н. Я. Семаго). Основными критериями, определяющими образовательный маршрут ребенка, того или иного типа образовательного учреждения являются: 1. Адекватность поведения ребенка в процессе обследования. 2. Критичность по отношению к результатам собственной деятельности, успешность решения диагностических задач. 3. Обучаемости ребенка - степени успешности и эффективности усвоения образовательных программ как основной педагогический критерий. Шестым условием является реализация современных технологий обследования и ПМПК. Цель диагностики – контроль за ходом психического развития ребенка для последующей коррекции выявленных отклонений.

Литература:

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста /Под ред. Е.А.Стребелевой. — М., 1989
2. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие - Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д.Забрамной. — М.: 2003.

ePIRLS dasturi haqida umumiy nazariyalar va ularning afzalliklari

Qo`yliyeva Fotima Ulug`bek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 2-bosqich magistranti

kuyliyevafotima@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda PIRLS o`qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish, ulardan foydalanish va matnlardan turli shakllarda ma`no hosil qila olish qobiliyati hisoblanadi. Shuningdek, ePIRLS tadqiqoti esa asrimiz talabi bilan hamohang tarzda o`qish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan dastur hisoblanadi. Ushbu maqola ham aynan raqamli PIRLS dasturining afzalliklari haqidadir.

Kalit so`zlar: PIRLS, ePIRLS, tadqiqot, badiiy tajriba, raqamli tadqiqot, axborot olish, innovatsion imkoniyat

Аннотация: В настоящее время читательская грамотность PIRLS – это способность понимать формы письменной речи, которые необходимы обществу и ценятся людьми, использовать их и создавать смысл из текстов в различных формах. Также исследование ePIRLS – это программа, направленная на формирование умения читать в соответствии с требованиями нашего времени. В этой статье также рассказывается о преимуществах цифрового программного обеспечения PIRLS.

Ключевые слова: PIRLS, ePIRLS, исследования, художественный опыт, цифровые исследования, получение информации, инновационные возможности.

Abstract: Currently, PIRLS reading literacy is the ability to understand written language forms that are required by society and valued by people, use them, and create meaning from texts in various forms. Also, the ePIRLS study is a program aimed at forming the ability to read in harmony with the demands of our age. This article is also about the benefits of digital PIRLS software.

Key words: PIRLS, ePIRLS, research, artistic experience, digital research, information acquisition, innovation opportunity

Xalqaro baholash dasturlaridan biri bo`lgan PIRLS o`qish savodxonligi bo`yicha dunyoning turli davlat maktablari milliy ta`lim tizimida amalga oshirilayotgan amaliy ishlar va natijalarni qiyoslashga yo`naltirilgan. Ma`lumki, 2021-yilda o`tkazilgan PIRLS xalqaro baholash dasturida 70 ga yaqin davlatlar qatorida mamlakatimizning 4-sinf o`quvchilari ham ilk marotaba ishtirok etdi va 57 mamlakat orasidan 49-o`rinni egalladi¹. PIRLS xalqaro baholash dasturida ishtirok etish ta`lim sifatini oshirish bilan bir qatorda o`quvchilarning bilimini xalqaro talablar darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi. Bunda yuqori natijalarga erishish uchun o`quvchilar yozma matnlarni ko`proq o`qishi, ularni tushunishi va ma`lumotlardan foydalana olish qobiliyatini o`stirishi, o`z bilim va imkoniyatlarini kengaytirishga harakat qilishi, ijtimoiy hayotning faol ishtirokchisiga aylanishi zarur. PIRLS dasturining ma`lum standart yoshdagi bolalar o`qishining 2 maqsadiga qaratilgan, ya`niki, badiiy tajriba orttirish hamda ma`lumot olish va ulardan foydalanish uchun o`qishdir. Ushbu tadqiqotning asosiy 2 maqsadi va 4 tushunish jarayonlarini quyidagi jadvalni aniqroq namoyon bo`lganini ko`rishimiz mumkin.

¹ <https://pirls2021.org/results>

O`qishdan ko`zlangan maqsad
Badiiy tajriba orttirish
Axborotni olish va undan foydalanish
Tushunish jarayoni
Diqqatni jamlash va aniq ko`rsatilgan ma`lumotni toppish
To`g`ridan-to`g`ri xulosalar chiqarish
G`oyalar va ma`lumotlarni talqin qilish va uyg`unlashtirish
Kontent, til va matn elementlarini tekshirish va baholash

1-jadval: PIRLS tadqiqotida o`qish savodxonligidan ko`zlangan maqsad va tushunish jarayoni.

Shuningdek, 2016-yilda muqobil tanlov sifatida ePIRLS tadqiqoti ham joriy etildi ¹. ePIRLS dasturida hozirgi kunda yanada ahamiyati oshib borayotgan onlayn o`qish savodxonligiga e`tibor qaratiladi. Ma`lumki, internet o`quvchilarning ma`lumotlarni olishlari hamda maktab fanlari bo`yicha mashg`ulotlar o`tkazishda asosiy vosita sanaladi. ePIRLS tadqiqoti boshlang`ich sinf o`quvchilarini tabiiy va ijtimoiy sohalarga tegishli mavzularni o`z ichiga olgan, maktabda o`qitiladigan fanlar bo`yicha beriladigan mashg`ulotlarga yaqinlashtirilgan qiziqarli innovatsion imkoniyatlarni o`z ichiga oladi. Raqamli PIRLS 2021 xalqaro tadqiqoti PIRLS tadqiqotining boshqarilish jarayonini soddalashtirilishiga imkon beruvchi onlayn baholash tizimi orqali boshqariladi va o`quvchilarga topshiriqlar onlayn tarzda taqdim etiladi (nashr qilingan topshiriqlar va baholash daftarlari ko`rinishida berilmaydi). Bu esa ePIRLS tadqiqotining raqamli PIRLS tadqiqoti bilan integrallashuviga imkon berib, ePIRLS tadqiqoti qo`shimcha tekshirishlarni oldini oladi. Quyida esa 1- jadvalda ta`kidlangan parametrlarning PIRLS va ePIRLS baholash dasturlari uchun asos bo`lib xizmat qiladigan o`qish savodxonligidan ko`zlangan maqsad va tushunish jarayoni hamda har birida baholanishining ko`rsatkichlari foizlarda ko`rsatib o`tilgan.

	PIRLS	ePIRLS
O`qishdan ko`zlangan masadlar		
Badiiy tajriba orttirish	50%	0%
Axborotni olish va undan foydalanish	50%	100%
Tushunish jarayonlari		
Diqqatni jamlash va aniq ko`rsatilgan ma`lumotni topish	20%	20%
To`g`ridan-to`g`ri xulosalar chiqarish	30%	30%
Kontent, til va matn elementlarini tekshirish va baholash	30%	30%
G`oyalar va ma`lumotni talqin qilish va uyg`unlashtirish	20%	20%

2-jadval. O`qish savodxonligidan ko`zlangan maqsad va tushunish jarayonini PIRLS va ePIRLS tadqiqoti tomonidan baholashning foizli ko`rsatkichlari.

ePIRLS tadqiqoti topshiriqlari ma`lumotlar uchun o`qish ko`nikmasini baholaydi. Berilgan topshiriqlar o`quvchilarning matnlar va tasvirli ma`lumotlar bilan

¹ Ina V.S. Mullis Michael O. Martin, "PIRLS 2021 tadqiqoti qamrov doirasi". Toshkent.2021

ishlashlari va maktabda berilgan topshiriqlarni bajarishlari uchun link va tablardan foydalanib, ma'lumot yig'ishi mumkin bo'lgan internet tarmog'idan olingan veb sahifalarga yaqinlashtiriladi. Bunday yondashuv o'quvchilarga tabiiy yoki ijtimoiy fanlar bo'yicha maktabda berilgan topshiriqlarni bajarishda va ulardan maktab o'quv jarayonlarida berilishi mumkin bo'lgan qator loyihalar yoki hisobotlarni tayyorlashda yopiq internet muhitini yaratish uchun asos sifatida haqiqiy internet tarmog'idagi veb sahifalardan foydalanishga asos bo'ladi.

Internetda samarali ishlay olish va tushunish ko'nikmasining asosi o'quvchining ehtiyojlarini qondiradigan ma'lumotlarni topa olish qobiliyati bilan bog'liq. O'quvchilar o'zida birlamchi ma'lumotlarni jamlagan veb saytlarni topib, saralay olishi, kerakli veb sahifalar bilan ishlay olishi va yangi veb sahifalarni ochib beradigan ilovalar bilan ishlay olishi kerak. Internetdan ma'lumotlarni topish o'quvchi hali o'qib ulgurmagan matnlarni qay darajada foydali bo'lishi haqida tasavvur qilishini taqozo etadi (masalan, qidiruv natijalari yoki ilovalarini ko'zdan kechirayotganda). Internetdan ma'lumotlarni qidirib topish uchun o'quvchi ko'p ma'lumotlarni o'zida jamlagan qator veb saytlar ichidan keraklisini tanlashi kerak. Ekranida veb sahifa yoki ma'lumot paydo bo'lgach, o'quvchi elektron shakldagi matnlar va ma'lumotlar yuzasiga joylashtirilgan keraksiz reklama havolalarini o'chirib tashlab, qo'lga kiritilgan turli matnlar va ma'lumotlarning muvofiqlarini ajratib oladi. Bu esa o'quvchidan boshqa qiziqarli reklama yoki mavzularga chalg'imasdan, o'zi bajarmoqchi bo'lgan topshiriqqa (vazifaga) e'tibor qaratgan holda, o'z maqsadi sari og'ishmasdan harakatlanishni talab etadi. ePIRLS tadqiqoti real tarzda elektron matnlarni o'qish tajribasini sinovdan o'tkazishga mo'ljallangani bois, mazkur dastur boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasi va ma'lum muddat ichida bajariladigan baholash topshirig'iga mos kompyuter yordamida topshiriladigan sinov muhiti hisoblanadi. Bundan tashqari, garchi bu o'quvchilardan maktab o'quv loyihalari, mashg'ulotlar va fanlar bo'yicha beriladigan topshiriqlarning bir qismi sifatida belgilangan o'quv mashg'ulotlari turini aks ettirishga mo'ljallangan bo'lsada, ePIRLS baholash jarayonining elektron tarzda o'tkazilishi butun internet makoniga qiyoslaganda cheklangan xususiyatga ega.

Internet ma'lumotlarini topa olish butun o'qish jarayonining asosi ekanini anglagan holda ePIRLS tadqiqotining asosiy e'tibori o'quvchilarning internet ma'lumotlari bilan ishlash ko'nikmasidan ko'ra matnni o'qib tushunish ko'nikmasini baholashga qaratilgan. O'quvchilar turli darajada internetda ishlash ko'nikmasiga ega ekani bois, ePIRLS tadqiqoti havolalar va veb sahifalar bilan qanday ishlash, kerak bo'lganda, ekrandagi matnlarni qanday boshqa joyga surish kabi qisqa sodda operatsiyalar bilan boshlanadi. O'qituvchi (instruktor) qurilmadan foydalanib, ePIRLS tadqiqotida o'quvchilar belgilangan vaqt ichida o'zlariga yuklatilgan, o'qishga berilgan vazifalarni bajarishlari uchun ularni elektron ma'lumotning boshqa veb sahifalariga o'tishiga yordamlashadi.

Baholash jarayonida matnni o'qib tushunish ko'nikmasini muvofiqlashtirishdan ko'zlangan maqsadni aks ettirish uchun xoh bosma shaklda xoh raqamli shaklda berilgan bo'lmasin, materiallar o'quvchilar ham maktabda ham maktabdan tashqarida o'qiydigan, ularning o'qish tajribalarini aks ettiradigan materiallarga yaqinlashtirilishi kerak. Ushbu maqsadga erishishda yordam berish uchun, matnlar odatda ishtirokchi

mamlakatlar tomonidan taqdim etiladi va ko`rib chiqiladi, ularning o`quvchilari o`qigan badiiy va axborot materiallarining vakili sifatida qatnashadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ina V.S. Mullis Michael O. Martin, “ PIRLS 2021 tadqiqoti qamrov doirasi”. Toshkent.2021
2. Stiggins, R. (1982). An analysis of the dimensions of job-related reading. *Reading World*, 21(3), 237–247.
3. Organisation for Economic Cooperation and Development. (1995). *Literacy, economy and society: Results of the first International Adult Literacy Survey*. Paris, France: Author.
4. Organisation for Economic Cooperation and Development, with Statistics Canada. (2005). *Learning a living: First results of the adult literacy and life skills survey*. Paris, France and Ottawa, Canada: Author/Statistics Canada.
5. Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J., & Ortega, T. (2016). *Evaluating information: The cornerstone of civic online reasoning*. Stanford, CA: Stanford University. Retrieved from <http://purl.stanford.edu/fv751yt5934>
<https://pirls2021.org/results>

YORDAMGA MUHTOJ BO'LGAN O'QUVCHILARNI HAYOTGA MOSLASHTIRISHDA TARBIYANING O'RNI

Ortiqova Mohinur, Mo'minjonova Nazokat, Oligofrenopedagogika yo'nalishi 401-
guruh talabalari

Ilmiy raxbar P.f.n., dotsent L.Sh.Nurmuhamedova

Annotatsiya. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bolib, dunyo miqiyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bolib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz vs jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz, -deb ta'kidladi SH.Mirziyoyev. Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning "Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda¹ olgan tarbiyalariga bog'liq" degan fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda istardim, - deb ta'kidladi SH. Mirziyoyev.

Kalit so'zlari; YUNISEF, BMT, YUNESKO, korreksion-pedagogik.

Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning "Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda² olgan tarbiyalariga bog'liq" degan fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda istardim, - deb ta'kidladi SH. Mirziyoyev.

Bu sohada olib borayotgan keng miqiyosli ishlarimizni, xususan, ta'lim- tarbiya boyicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarurligini prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev o'z ma'ruzalarida aytib o'tdilar. Har bir mamlakatda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya tizimi negizida muayyan maqsadlar yotadi. Istiqbol vazifalari esa bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimi mazmunini yangilashni talab etadi. Bu esa ijtimoiy tarbiya bilan oilaviy tarbiyani mazmunan uzviy bog'lash zaruratini keltirib chiqaradi. Maxsus korreksion pedagogika umumiy pedagogikaning tarkibiy qismi bo'lganligi uchun, bu vazifalar ushbu sohaning ham ustuvor vazifalariga aylandiki, ularning amalga oshirilishi maxsus pedagogikani oilaviy tarbiya va ijtimoiy tarbiya bilan uzviy bog'lashning yangi usul va yo'llarini izlab topish, bu yo'lda ilmiy-amaliy izlanishlar olib borishni taqozo etadi. Davlat va jamiyat taraqqiyoti, uning istiqboli shu davlat, shu mamlakatda yashovchi fuqarolarning jismonan baquvvat va sog'lom bo'lishi bilan belgilanadi. Yaxshi orzu-umidlar bilan kutilayotgan farzandning nosog'lom, nogiron tug'ilishi esa har qanday oila uchun fojeadir. Oila va oilaviy munosabatlar ayniqsa ota-ona va farzandlar o'zaro aloqalari, jamiyat yuzaga kelgan ilk davrlardan buyon eng muhim muammolardan biri bo'lib kelgan. Jamiyat rivojlanib borgan sari bu muammoning ahamiyati yanada ortib boraveradi. Chunki insoniyat tomonidan erishilgan yutuqlar aynan oila muhitida ota-ona va farzandlar munosabatlari tizimida boshqa har qanday ijtimoiy insitutlar orasidagi uzviylik sifatida olib qaralganda ko'proq darajada

¹ Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent: "O'zbekiston", 2017

² Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent: "O'zbekiston", 2017

o'zlashtiradi va an'ana ma'naviy meros tarzida avloddan avlodga o'tadi. Shunday ekan, u yoki bu jamiyat xalq va millatning istiqboli ko'p jihatdan shu munosabatlarning holatiga bog'liq. Buning uchun esa oiladagi ichki muhitning har tomonlama sog'lom, ma'naviy mustahkam bo'lishiga erishish lozim.

Respublikamiz Hukumati rivojlanishida muammolari bo'lgan, alohida yordamga muhtoj bolalarning barcha sog'lom tengqurlari qatori tarbiyalanishlari, aqliy, axloqiy, jismoniy jihatdan kamol topishlari, ijtimoiy hayotga mustaqil yetuk fuqarolik darajasida tayyor bo'lib yetishishlari masalalariga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Bularni amalga oshirishda oilaning ma'suliyati juda katta Bolaning to'laqonli va barkamol rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishi uchun u oilada baxtlilik, sevgi, tushunish muhitida o'sishi muhim. Bu ayniqsa alohida yordamga muhtoj, yordamga muxtoj bo'lgan bola uchun zarurdir. Chunki bunday bola o'zining yaqinlari tomonidan alohida e'tibor, yordamga muhtoj bo'ladi. Oilaviy hamda avlodlararo munosabatlar masalalarini o'rganish borasida ilmiy tadqiqot ishlari so'nggi yillar mobaynida butun dunyo miqiyosida jadal tus olib bormoqda.

Mamlakatimiz mustaqillikni qo'lga kiritgan davrni sarhisob qilsak, hukumatimiz tomonidan inson manfaatlarini ko'zlash va himoyalash jarayonida jamiyatimizning alohida yordamga muhtoj qatlamiga jiddiy e'tibor qaratib kelinayotganini kuzatamiz. BMTning bolalar muammolari bilan shug'ullanuvchi YuNISEF tashkilotining ijtimoiy monitoring natijalarida ham O'zbekiston bu borada o'ziga xos yutuqlarga erishayotgan davlatlardan biri ekanligi ko'rsatiladi. Respublikamiz hukumati tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy islohotlarda yosh avlodning tarbiyasi, xususan, uning oilaviy tarbiyasiga munosib omil sifatida qaraladi. Jahon ta'lim maxsus muassasalarida raqamli resurslarni modellashtirish asosida kreativ ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayoniga tadbiiq etilgan. Halqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha yangi ta'lim konsepsiyasida "Ta'lim – taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlarga yetkazuvchi muhim faoliyat", deb e'tirof qilingan. Sifatli ta'lim berish, o'quvchilarning malaka hamda qobiliyatlarini yuqori darajada rivojlantirish, elektron axborot-ta'lim resurslarini yaratish, ta'lim jarayonini modellashtirishning istiqbolli yo'nalishlarini belgilashda zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etish bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Har bir mamlakatda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya tizimi negizida muayyan maqsadlar yotadi. Istiqloq vazifalari esa bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimi mazmunini yangilashni talab etadi. Bu esa ijtimoiy tarbiya bilan oilaviy tarbiyani mazmunan uzviy bog'lash zaruratini keltirib chiqaradi. Maxsus korreksion pedagogika umumiy pedagogikaning tarkibiy qismi bo'lganligi uchun, bu vazifalar ushbu sohaning ham ustuvor vazifalariga aylandiki, ularning amalga oshirilishi maxsus pedagogikani oilaviy tarbiya va ijtimoiy tarbiya bilan uzviy bog'lashning yangi usul va yo'llarini izlab topish, bu yo'lda ilmiy-amaliy izlanishlar olib borishni taqozo etadi. Davlat va jamiyat taraqqiyoti, uning istiqboli shu davlat, shu mamlakatda yashovchi fuqarolarning jismonan baquvvat va sog'lom bo'lishi bilan belgilanadi. Yaxshi orzu-umidlar bilan kutilayotgan farzandning nosog'lom, nogiron

¹ Amirsaidova Sh.M. Maxsus pedagogika fani rivojlanishida sharq mutafakkirlari g'oyalarining o'rni va roli. - T., 2006

tug'ilishi esa har qanday oila uchun fojeadir. So'nggi yillarda hayotimizga kirib kelgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ekologik sohalarga oid keskin va ziddiyatli o'zgarishlar uni tubdan o'zgartirib yubordi. Mavzumiz maqsadi bo'lgan jismoniy va ruhiy nuqsonga ega bo'lgan bolalarning ko'payishiga ham olib kelayotganini aytib o'tmoqchimiz. BMT ma'lumotlariga ko'ra dunyo miqyosida nogiron bolalar ko'rsatgichi 450 millionga yaqin.

YuNESKO ma'lumotlariga qaraganda esa, ular orasida alohida yordamga muhtoj bolalar hammasi bo'lib 200 million atrofida ekan. Sog'lom avlodni tarbiyalab o'stirish g'oyatda mas'uliyatli vazifa, shu bilan birga insonparvar siyosat natijasidir. Yordamga muxtoj bo'lgan o'quvchilarni boshqa barcha fuqarolar bilan teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlash, ularning turmush faoliyatidagi cheklanishlarni bartaraf etish, to'laqonli hayot kechirishlariga, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy turmushida faol qatnashishlariga, shuningdek, o'zlarining fuqarolik burchlarini bajarishlariga imkon beradigan qulay shart-sharoitlar yaratish davlatimiz insonparvarlik siyosatining asosiy mazmunini tashkil etadi. Yordamga muxtoj bo'lgan bolalar tarbiya muammolarini ijobiy hal etishda Markaziy Osiyoda yashab o'tgan allomalarning tarbiyaga oid pedagogik qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Chunonchi, Abu Ali Ibn Sinoning «Ishorat», «Donishnoma», «Xayy ibn Yaqzon», «Salomon va Ibsan», «Tib qonunlari», «Tadbir ul-manozil» kabi asarlarida tarbiyaning barcha shakllariga oid qarashlar mavjud. Bu qarashlar yuz yillar davomida avlodlardan avlodga o'tib bolalarni tarbiyalash uchun maktab bo'lib kelmoqda. Abu Ali Ibn Sinoning yaxshilik va yomonlik tushunchalariga bo'lgan munosabati Farobiy va Beruniylar fikriga hamoxang bo'lib, u ham irsiyat, muhit va tarbiyaning ta'siri bola tarbiyasi uchun birdek muhit deb hisoblaydi. U yaxshi va yomon xulqning hammasi sharoit, tarbiya, muhit odatlanish natijasida vujudga kelishini qayd qilib o'tadi.

Abu Ali Ibn Sino oilada, maktabda bolani ma'naviy-ahloqiy tarbiyalashda mehnatsevarlikni shakllantirishga alohida urg'u berib, ota-onalarni farzandlariga nisbatan kasb-hunar o'rgatishga davat etadi, mehnatni ulug'laydi. Mehnatsiz hayot kechirishning bolaga bo'lgan salbiy ta'sirini ko'rsatib beradi. Ayniqsa, Abu Ali Ibn Sino aqliy, ahloqiy, estetik va jismoniy tarbiyaning birligi va ularni amalga oshirish yo'llari haqidagi fikrlari bugungi kunda ham ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda va ma'naviy qadriyat sifatida e'tiborga loyiqdir.

Abu Ali Ibn Sinoning ta'lim berishicha axloqiy ravnaq inson zotigagina xos jarayondir, chunki u aql tafakkurning buyuk quvvatiga tayangan holda haqiqat bilan yolg'onning chegarasini aniqlabgina qolmasdan, do'stini dushmandan ajrata oladi. Narsalar ichki mohiyat-mazmunini kashf etish uchun aqliy-intellektual yetuklik zarur bo'lsa, ahloqiy ravnaq uchun esa buning o'zi yetarli emas, bilim bilan pok xulq-atvor, sa'i-xarakatlarning o'zaro uyg'unligi insonni donishmandlik, komillik darajasiga eltadi. Bunga hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas, chunki «go'zallik va ahloqiy kamolotga intilish inson zotiga xos xususiyatdir». Odamlar aslida yaxshi xulq, tayyor shaxsiy sifat, odat² va ko'nikmalar bilan tug'ilmaydilar. Bunday xususiyatlar ularning ijtimoiy hayotida sekin-asta shaxsiy va o'zgaralar tajribasi, ota-onalari, ajdodlar an'analar, ta'lim-tarbiya ta'sirida shakllana boradi. Yoshlarning qalbi va

¹ Amirsaidova Sh.M. Maxsus pedagogika fani rivojlanishida sharq mutafakkirlari g'oyalarining o'rni va roli. - T., 2006

² Amirsaidova Sh.M. Maxsus pedagogika fani rivojlanishida sharq mutafakkirlari g'oyalarining o'rni va roli. - T., 2006

ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat-ehtimom tuyg'usini shakllantirishda, har jihatdan barkamol etib tarbiyalashda buyuk mutafakkir ajdodlarimiz merosi katta ahamiyat kasb etadi. Zero, hayotning asl mazmun-mohiyatini anglab yetishga o'z umri va salohiyatini bag'ishlagan allomalarimizning asarlarida sog'lom avlod tarbiyasi bilan bog'liq masalalarga alohida o'rin berilgan.

Sharq allomalari o'z asarlarida farzandlarga tarbiya va ta'lim berish, uni ma'rifatu madaniyatga yetaklash muammolariga e'tibor berganlar. Buyuk mutafakkirlar farzand tarbiyasi, go'zal axloqning inson kamolotiga sabab bo'luvchi yuksak fazilat ekanini ta'kidlaganlar. Jumladan, Imom Buxoriyning "al-Adab al-mufrad hadislar to'plami, Abu Lays Samarqandiyning "Tanbehul g'ofiliyn" asarlarida farzandlarga yuksak insoniy fazilatlarni kamol toptirish tarannum etilgan.

Yurtimiz ulamolari o'z asarlarida farzandining chiroyli odobidan umid qilgan ota-ona, uni muntazam ravishda husni xulq asosi bo'lgan muomala odobining quyidagi qirralari bilan tanishtirib borishi muhim ekanini alohida ta'kidlaganlar:

- farzandingiz odamlar bilan muomalada shirinso'z, muloyim, bosiq va kamtar bo'lishiga e'tibor qarating;

- odamlar xursandchiligini baham ko'rish, g'am-anduhidan qayg'urish, mol-mulkiga xiyonat qilmaslik, yaxshilikka chorlab, yomonlikdan qaytarish husni xulq egalriga xos fazilatlardandir. Shuning uchun farzandingizga ana shu xislatlarni bolalikdan singdirish payida bo'ling;

- farzandingizga o'zgalari bilan muomala chog'ida boshqalarni g'iybat qilish, o'zgalarni mensimaslik, obro'si, boyligi yoki mansabiga qarab munosabat ko'rsatish ham odobsizlik ekanini uqtirib boring;

- yoshi ulug' kishilar, ustozlar bilan muomalada ularning ko'ziga tik boqmay, gaplarini jim tinglash, savollarigagina javob qaytarish, buyruqlarini sidqidildan bajarish ham bolalar qalbiga jo qilishga e'tibor bering.

Ota-bobolarmiz azaldan o'g'il qizlarning go'zal xulqli, odobli bo'lishiga katta ahamiyat berganlar. Binobarin, islom dinida ham axloq imon qatoriga qo'yiladi.

Farzand tarbiya qilganda odatda o'g'il bolalar tarbiyasi bilan ko'proq ota, qiz bola tarbiyasi bilan esa ona shug'ullanadi. Albatta bunda farzandning saviyasini inobatga olish muhim. Bolani biror-bir yutuqqa erishishida, natijani ko'rishga shoshmaslik kerak. Masalan ikki yoshgacha faqat shirin so'z bilan, erkalash orqali tarbiya qilinadi. Besh yoshgacha bola atrofni o'rganadi, asosiy ma'lumotni shu yosh oralig'ida egallaydi. Bu davrda biz ko'proq amaliy jihatdan namuna bo'lishga urinishimiz, sog'lom oilaviy muhitni yaratishimiz zarur bo'ladi.

Oilada otaning bolalariga loqayd bo'lishi oxiri xunuk oqibatlariga sabab bo'ladi. Loqaydlik yomon illat bo'lib, u bola tarbiyasining buzilishiga katta yo'l ochadi. Ota sustkashlik qilib, burchini ado etmagani va manfaatli ilm hamda yaxshi amalni o'rgatmagani oqibatida o'z farzandidan zarur ijobiy hislatlarni shakllantira ololmagan. Farzand ham otasining yaxshi tarbiyasidan mahrum bo'lib o'sadi. Keyingi davr esa bir oz talabchanlik va intizomni talab etadi. Bu davr o'smirlik payti bo'lib, bola oq-qorani ayni shu davrda ajratadi. Yaxshilikka mukofot, yomonlikka jazo muqarrarligini shu bosqichdan o'rganadi. Bu davrda farzand to'g'ri yo'lga solinsa, tarbiyali do'stlarga hamroh qilinsa, uning odobli bo'lib, yaxshi inson bo'lishi uchun muhim qadam qo'yiladi.

Odatda onalar o'z bolalarining xato va kamchiliklarini otasidan yashirishga harakat qiladilar. Aytsam urishadi, bolamga qattiq tegadi deb, yo'l qo'ygan xatolari, qo'l urgan yomon ishlarini otaga aytmaydilar. Oqibatda bola o'z vaqtida tanbeh olmaganidan keyin bora-bora kattaroq jinoyatlarni ham qo'rqmasdan qilaverishi mumkin.

Mehr-muhabbat berishda ham me'yorni saqlay bilish kerak. bolaning barcha aytganlarini qilish, barcha to'g'ri-noto'g'ri xatti-harakatlarini ma'qullash yoki xatto indamaslik farzandning umuman tarbiyasiz bo'lib o'sishiga olib keladi. Ortiqcha taltaytirib erkalash bolani har jihatdan sustlashtirib qo'yadi, mehr ko'rsatish esa uni yanada faol bo'lishga undaydi. Erka o'sgan bola faqatgina shaxsiy manfaatlarini ko'zlaydigan, ma'suliyatsiz bo'lib voyaga yetadi. Shuning uchun farzandning barkamol inson bo'lib yetishida onaning xizmati juda zarur va muhimdir. Bolalik chog'ida farzandning qalbi o'ta yumshoq va ta'sirga beriluvchan bo'ladi. Shu bois diniy ta'limotlarda bolalarni mehr bilan erkalash, farzandning bolalik davrini xursand o'tkazishga alohida e'tibor qaratiladi.

“Farzandlaringizga ta'lim bering, chunki ular sizniki bo'lmagan vaqt uchun tug'ilganlar”, deb har bir ota-onani bolaning o'z zamonasi ilm-fani, ta'limiga befarq qaramaslikka chaqirganlar.

Tarbiyada eng muhim vosita bu mehr va shirinso'zlik bilan tarbiyalashdir. Bu ikki vosita bir bo'lib, bolani shakllantiradi. Shu jumladan, ta'limni ham g'azab va jazolash bilan amalga oshirmagan ma'qul. Zero, zo'rlab berilgan ta'lim bola xotirasidan tezda o'chib ketadi. Oqibatda uning shu sohaga nisbatan qiziqishi so'nishi mumkin. Bundan ko'rinadiki, ta'limning avvali ham yaxshi tarbiyadan boshlanadi.

Bugungi kunda farzand tarbiyasida ijtimoiy muammolardan; uyali telefonlardagi tajovuzliklar hamda Ijtimoiy tarmoqlar to'ri tabora avj olmoqda. Ushbu zamonaviy kommunikatsiya vositalari muhim aloqa vositalari bo'lishi bilan birga ba'zi ma'naviyati to'liq shakllanmagan sust yoshlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoq ta'siriga tushib qolgan yoshlarga ota-onalar, o'quv muassasalari bilan birgalikda yondoshib aloqa vositalarining asl mohiyatini tushuntirib berishlari lozim.

Tarbiyadan tashqaridan bo'ladigan salbiy ta'sir bu, eng katta xatardir. Chunki farzandga oilada bu boradagi erkinlikka yo'l qo'yilmagach, u o'z qiziqish va rag'batlarini qondiradigan sabablarni tashqaridan izlay boshlaydi. Demak, ota-ona farzandining tashqi hayotiga ham katta e'tibor qaratishi talab etiladi. Ya'ni, ular farzandi maktab yoki kollejdin keyin qaerga borishi, nima bilan shug'ullanishini nazorat qilish lozim.

AQLI ZAIF BOLALARNING RUHIY VA JISMONIY RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI

p.f.n,dots.L.Sh.Nurmuhamedova, Xabibullayeva Orungul Nurmuxammedovna,
Xudaynazarova Noila Raxmatjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va Inklyuziv ta'lim fakulteti
Oligofrenopedagogika yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotasiya. Ushbu maqolada aqli zaif bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga tayyorlashda ногирон болалар билан коррекцион таълимий, тарбиявий, ривожлантириувчи иш олиб бориш, ижтимоий жамиятга адаптациялаш, имкониятларидан фойдаланиб, ўз-ўзига хизмат қила оладиган ва жамиятга маълум даражада нафи тегадиган қилиб вояга етказиш ҳар бир давлатнинг энг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Oilaning o'zni qanday ahamiyatga ega ekanligiga diqqat qaratilgan.

Annotation. Transliteration in this article, in the preparation of mentally retarded children for social household life, correctional educational, educational, developmental work with disabled children, adaptation to social society, using their capabilities, able to serve themselves and benefit society to a certain extent bringing up to adulthood is one of the most urgent issues of every country, attention is paid to the importance of the role of the family.

Аннотация. В данной статье мы обратили внимание при подготовке умственно отсталых детей к социально-бытовой жизни, проведении коррекционно-воспитательной, воспитательной и развивающей работы с умственно отсталыми детьми, адаптации их к социальному социуму, использовании их способностей и воспитании их к служению. себя и внести определенный вклад в жизнь общества, является одной из наиболее важных задач каждого государства.

Kalit so'zi: Psixolog, alohida ta'lim, aqli zaif, mutaxassis, pedagog, nogiron, ногирон болалар билан коррекцион таълимий, тарбиявий, ривожлантириувчи иш олиб бориш, ижтимоий жамиятга адаптациялаш, имкониятларидан фойдаланиб, ўз-ўзига хизмат қила оладиган ва жамиятга маълум даражада нафи тегадиган қилиб вояга етказиш ҳар бир давлатнинг энг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Зеро, президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг таъбири билан айтганда “Ҳар қандай халқнинг маънавияти шу жамиятда яшовчи ногиронларга бўлган эътибори билан ҳам белгиланади”

Республикаимиз Президенти томонидан давлат сиёсатининг энг устувор вазифаси сифатида қаралиб, ПҚ-4860-сонли “Алоҳида та'лим эҳтиёжлари бўлган болаларга та'лим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда Вазирар маҳкамисининг “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим беришга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида” ги 638-сонли қарорида ўз аксини топди. Мазкур ишларнинг натижаси сифатида инклюзив таълимнинг барча жиҳатлари, жорий этиш йўллари, мақсад ва вазифалари, бу соҳадаги ислоҳатлар “Умумий ўрта таълим ташкилотларида инклюзив таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги Низом, 2020 — 2025-йилларда халқ таълими тизимида инклюзив таълимни ривожлантириш Концепцияси, 2020 — 2025-йилларда халқ таълими тизимида инклюзив таълимни ривожлантириш концепциясини 2020-2021-

йилларда амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” да белгилаб олиниб, амалиётга жорий этиш борасида кўзга кўринарли ишлар амалга оширилмоқда.

Концепция амалий натижаларига мувофиқ Республика миқёсида 135 та умимий ўрта таълим мактабларида инклюзив таълим жорий этилган бўлиб, 200 нафардан ортиқ алоҳида эҳтиёжли болалар инклюзив таълимга жалб этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 декабрдаги “Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5270-сонли, 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимининг 2030 йилгача ривожлантириш концепциянинг тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5712 сонли фармонлари, 2020 йил 13 октябрдаги ПҚ-4860-сонли “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим-тарбия бериш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ҳамда 2021 йил 12 октябрдаги Вазирар маҳкамисининг “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим беришга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида” ги 638-сонли қарори ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда maxsus ehtiyojli bolalarni to'laqonli ta'lim olishi jamiyat qo'llab-quvvatlashi, ularni sog'lomlar qatorida jamiyatga uyg'unlashib, ijtimoiy hayotda moslashib ketishiga oid chora-tadbirlarni Davlatimizning bir qator qonun va qarorlarida qayt etilgan. *Hozirgi kunda, Prezidentimiz tashabbusi bilan Davlatimizda ona va bola sog'lig'ini tiklash, nogiron, zaif va boshqa nuqsonlar bilan tug'ilgan bolalarga ta'lim – tarbiya berish, ularni jamiyatga foydasi tegadigan insonlar qilib tarbiyalash uchun g'amho'rlik qilinmoqda.* Maxsus ehtiyojli bolalarni to'laqonli ta'lim olishi jamiyat qo'llab-quvvatlashi, ularni sog'lomlar qatorida jamiyatga uyg'unlashib, ijtimoiy hayotda moslashib ketishiga oid chora-tadbirlarni Davlatimizning bir qator qonun va qarorlarida qayt etilgan. *Hozirgi kunda, Prezidentimiz tashabbusi bilan Davlatimizda ona va bola sog'lig'ini tiklash, nogiron, zaif va boshqa nuqsonlar bilan tug'ilgan bolalarga ta'lim – tarbiya berish, ularni jamiyatga foydasi tegadigan insonlar qilib tarbiyalash uchun g'amho'rlik qilinmoqda.* Rus psixolog olimi L. Ch. Ivanovning fikricha nutq tafakkur bilan chambarchas bog'langandir¹. Odam nutqi bo'lmasa, til vositalari bo'lmasa fikr qilolmaydi. Tafakkur bo'lmasa nutq til bo'lishi mumkin emas deydi². Ivanovning yuqoridagi fikridan ko'rinib turibdiki insonning psixik rivojlanishi uchun nutq va tafakkur jarayonlari bir-biriga chambarchas bog'liqdir. Qadimgi yunon faylasufi Arastu inson sezgi a'zolaridan birining mavjud bo'lmasligi yoki uning buzilishi yaxlitlik va butunlikni izdan chiqarib, uning umumiy rivojlanishiga yo'l qo'yamasligini alohida ta'kidlaydi hamda eshitish analizatoriga quyidagicha baho beradi³: «Tovush fikrlash vositasi bo'lib, eshitish atrof olamni anglashning muhim organidir. Shu bilan bog'liq ravishda aytish mumkinki, tug'ilgandan boshlab eshitmagan inson, tabiiyki, soqov bo'ladi»⁴ Rivojlanishida nuysoni bo'lgan o'quvchilarga korreksion-pedagogik yordamni samarali tashkil etish

¹ Nurmuxamedova L.Sh. Oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari.: Ped. fan. nomz.dis. ... avtoref. – T.:Nizomiy nomidagi TDPU. 2005.

² Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром – М.: Просвещение, 1997. – 22 с.

³ Замский Х.С. Умственно отсталые дети -М.,1995.-54.с.

⁴ Выготский Л.С. Основы дефектологии– М.: Педагогика, 1993.Т.5. – 38 с.

va ularni kasbga yo'llash borasida G.N. Mersiyanova, G.M. Dulnev, V.I. Antipov, V.I. Karvyalis, Ya.Ya. Kravalis, S.L. Mirskiy, Ye.A. Kovaleva, V.F. Machixina, N.P. Pavlova, V.A. Shinkarenko, I.P. Freytag singari sobiq ittifoqlik olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar Respublikamizda aqli zaif bolalarga ta'lim-tarbiya berish, ularning nuqsonlarini yo'qotish, oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari kabi masalalar S. Sh. Aytmetova, L.R. Mo'minova, I.G. Radisheva, G'.B. Shoumarov, D.A. Gordienko, S.G. Kim, A. . Soatov, V.S. Raxmonova, Z. B. Em, G.A. Sodiqova, R.Sh. Shomaxmudova, P.M. Po'latova, D.A. Nurkeldiyeva, M.P. Xamidova, L.Sh. Nurmuxamedova, Sh.M. Amirsaidovaarning izlanishlarida tadqiq etilgan¹. Tadqiqotlarni o'rganish va ularni tahlil etish natijasida aqli zaifbolalarning bilish faoliyatini shakllantirish va faollashtirish tizimli yondashishni talab qiladigan o'ta murakkab. Har bir mamlakatda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya tizimi negizida muayyan maqsadlar yotadi. Istiqloq vazifalari esa bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimi mazmunini yangilashni talab etadi. Bu esa ijtimoiy tarbiya bilan oilaviy tarbiyani mazmunan uzviy bog'lash zaruratini keltirib chiqaradi. Maxsus korreksion pedagogika umumiy pedagogikaning tarkibiy qismi bo'lganligi uchun, bu vazifalar ushbu sohaning ham ustuvor vazifalariga aylandiki, ularning amalga oshirilishi maxsus pedagogikani oilaviy tarbiya va ijtimoiy tarbiya bilan uzviy bog'lashning yangi usul va yo'llarini izlab topish, bu yo'lda ilmiy-amaliy izlanishlar olib borishni taqozo etadi. Davlat va jamiyat taraqqiyoti, uning istiqboli shu davlat, shu mamlakatda yashovchi fuqarolarning jismonan baquvvat va sog'lom bo'lishi bilan belgilanadi. Yaxshi orzu-umidlar bilan kutilayotgan farzandning nosog'lom, nogiron tug'ilishi esa har qanday oila uchun fojeadir.

So'nggi yillarda hayotimizga kirib kelgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ekologik sohalarga oid keskin va ziddiyatli o'zgarishlar uni tubdan o'zgartirib yubordi. Mavzuimiz maqsadi bo'lgan jismoniy va ruhiy nuqsonga ega bo'lgan bolalarning ko'payishiga ham olib kelayotganini aytib o'tmoqchimiz. BMT ma'lumotlariga ko'ra dunyo miqyosida nogiron bolalar ko'rsatgichi 450 millionga yaqin. YuNYeSKO ma'lumotlariga qaraganda esa, ular orasida alohida yordamga muhtoj bolalar hammasi bo'lib 200 million atrofida ekan. Respublikamizda yoshlar hayotiga va ularni ijtimoiy muhofazalash bo'yicha davlat hujjatlarining qabul qilinishi haqiqiy ma'noda mustaqil davlat hayotida yoshlarga nisbatan e'tiborning tubdan o'zgarganligini ko'rsatib turibdi. Bu sohada olib borilayotgan siyosatning diqqatga sazovorli tomoni shundaki, yosh davlatning kelajagi sog'lom avlod qo'lida ekanligi chuqur his etilib, mazkur siyosat horijiy mamlakatlar vakillari tomonidan ham tan olinmokda. Zero, «Ijtimoiy adolat qoidalarini ruyobga chiqarish aholining eng nochor qatlamlari — keksalar, nogironlar, yetim-esirlar, ko'p bolali oilalar, o'quvchi-yoshlarning davlat tomonidan ijtimoiy muhofaza bo'lgan, kafolatli huquqlarini ta'minlash» (4) davlatimizning ijtimoiy va ma'naviy sohadagi siyosatining tub mohiyatini tashkil etishi har jihatdan ibratli. Jamiyatimizda yuz berayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik o'zgarishlar jismoniy va ruhiy nuqsonga ega bulgan bolalarning ko'payishiga sabab bo'lmokda. Butun dunyo Deklaratsiyasi hamda bolalik huquqlari haqidagi Butun Dunyo Konvensiyasi kabi hujjatlarda, shuningdek, O'zbekiston

¹Nurmuxamedova L. Sh. Oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari. : Ped. fan. nomz. dis. . . . avtoref. – Toshkent:Nizomiy nomidagi TDPU. 2005. – 17 b.

Respublikasi Konstitutsiyasining 46 -moddasida ham «Ta'lim to'g'risida»gi qonunning 23-moddalarida va maxsus qonunlarda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan hamda uzok vaqt davolanishga muhtoj bolalarni o'qitish, tarbiyalash hamda davolash uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarini tashkil etish ta'kidlab o'tiladi. Yordamga muxtoj bolalardagi nuqsonlarni bartaraf etish, korrektsiyalash va rivojlantirish ishlarini amalga oshirishda oila maktab va mahalla bilan hamkorlikda bo'lish va ularga yordam berish katta ahamiyatga ega bulib, u davlat tomonidan kafolatlangan.. Ushbu talablarga tayangan holda yordamga muxtoj bolalarga ta'lim-tarbiya berish va ularni hayotga moslashtirish maxsus bilim va nogiron bola xususiyatlarini bilgan xolda yondashishni talab etadi. Aqli zaif bolalarga ta'lim-tarbiya berish, ularni hayotga faol shaxs sifatida tayyorlash asosiy vazifalardan biri bo'lganligi, ammo bu muammo deyarli ilmiy tomondan yetarli tadqiq qilinmaganligi tanlangan muammo dolzarbligini ko'rsatadi Maxsus pedagogika nazariyasida aqli zaif bolalar tarbiya muammolarini ijobiy hal etishda Markaziy Osiyoda yashab o'tgan allomalarning tarbiyaga oid pedagogik qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi .Chunonchi, Abu Ali Ibn Sinoning «Ishorat», «Donishnoma», «Xayy ibn Yaqzon», «Salomon va Ibson», «Tib qonunlari», «Tadbir ul-manozil» kabi asarlarida tarbiyaning barcha shakllariga oid qarashlar mavjud. Bu qarashlar yuz yillar davomida avlod-dan-avlodga o'tib bolalarni tarbiyalash uchun maktab bo'lib kelmoqda.Abu Ali Ibn Sinoning yaxshilik va yomonlik tushunchalariga bo'lgan munosabati Farobiy va Beruniylar fikriga hamoxang bo'lib, u ham irsiyat, muhit va tarbiyaning ta'siri bola tarbiyasi uchun birdek muhit deb hisoblaydi. U yaxshi va yomon xulqning hammasi sharoit, tarbiya, muhit odatlanish natijasida vujudga kelishini qayd qilib o'tadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, 2020
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son Farmoni. 2017 yil 7 fevral // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda; 20-son, 354-modda; 23-son, 448-modda
- 3.Maxsus pedagogika– P.M.Po'latova, L.Sh.Nurmuhammedova, D.B.Yakubjanova, Z.N.Mamarajabova, Sh.M.Amirsaidova, A.D.Sultonova. “Fan vatexnologiya” nashriyoti-2014
- 4.Нурмухамедова Л.Ш. Оилада ногирон фарзандни тарбиялашнинг илмий-назарий асослари. Номзодлик дисс.автореферати, 2006
- 5.Nurmuhammedova L.Sh. Aqliy yordamga muxtoj bo'lgan bolalar ma'naviyatini shakllantirishda oilani ta'siri. -T., 2005 .
6. Muminova L.R., Nurkeldiyeva D.A.Ilk yoshdagi murakkab nuqsonli bolalar bilan olib boriladigan logopedik- rivojlantiruvchi ishning ilmiy-metodik asoslari Toshkent 2011
- 7.Абдуллаева Ш.А Формирование сенсорного опыта и методика его организации у детей раннего возраста -М., 1995
8. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития . -М.: Теревинф, 2009.
9. Ананьев Б.Г, Рыбалко Е.Ф Особенности восприятия пространства у детей -М., 1984
10. Nurmuhammedova L.Sh.Ногирон болаларни тарбиялашда оила ва махсус муассаса хамкорлигининг таъминланишининг илмий-методик асослари(монография).-Т.:” Фан ва технологиялар”. 2014, 228 бет.
- 11.Maxsus pedagogika– P.M.Po'latova, L.Sh.Nurmuhammedova, D.B.Yakubjanova, Z.N.Mamarajabova, Sh.M.Amirsaidova, A.D.Sultonova. “Fan vatexnologiya” nashriyoti-2014

MATEMATIKA DARSLARIDA QOMUSIY OLIMLARIMIZ ABU RAYXON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINOLARNI MATEMATIKA FANIGA QO'SHGAN XISSALARIDAN FOYDALANISH

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, p.f.n., Akmalov Abbos

Данная статья посвящена изучению вклада мыслителей Средней Азии Абу Райхана Беруни и Абу Али ибн Сино в академии Маъмуна по развитию математических знаний, а также представлен материал об этой деятельности для включения в учебной процесс общеобразовательных школ.

Urgenchda 1009 yilda Ma'mun II tomonidan tashkil qilingan «Majlisi ulamo» (donolar uyi) o'ziga xos akademiya bo'lib, u Xorazmda fan va madaniyatining gurkirab o'sishi nishonasi sifatida faoliyat ko'rsata boshladi. Akademiyaning Abu Rayxon Beruniy boshqardi va unda 1010-1017 yillarda ilmiy faoliyat olib bordi va ko'p fanlarga oid masalalarni hal qildi. Beruniy «+adimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», «Geodeziya», «Hindiston», «Sfera nuqtalarini tekislikda tasvirlash», «Evklid ishlariga izohlar», «Qonuni Ma'sudiy» kabi 160ga yaqin asarlar yaratdi. «Soyalar risolasi»da trigonometriyaga oid fikrlarni bayon qilgan. «Ma'mun akademiyasi»da Abu Rayxon Beruniy bilan birgalikda O'rta Osiyoni ko'plab olimlari ishlagan, jumladan ibn Sino ham ular orasidandir. Endi ularni matematikaga oid ishlaridan namuna keltiramiz.

Abu Rayxon Beruniy algebradan maxsus risola yozgan bo'lmasa ham, ammo uning matematika va astronomiyaga doir asarlarning ayrim boblarida algebra tegishli muhim ma'lumotlar uchraydi. Ma'sudiyning uchinchi maqolasini ikkinchi bobida vatari ma'lum yoy ikki hissasining vatarini aniqlashni quyidagicha ifodalaydi: «Ma'lum vatarning o'z tengiga ko'paytmasini doira diametriga bo'lib, bo'linmani o'z barobariga ko'paytiramiz va buning hosilini, ma'lum vatarning o'z tengiga ko'paytmasidan ayrib, ayrimaning ildizini ikki hissa qilamiz. Natijada, bu vatari ma'lum yoy ikki hissasining vatarini bo'ladi». Buni matematik tilida quyidagicha izohlanadi. Agar topilishi kerak bo'lgan vatarni a_n desak, formula bunday

$$a_n = 2\sqrt{a_n^2 - \left(\frac{a_n^2}{2R}\right)^2}$$
 ko'rinishda bo'ladi.

Bundan tashqari u doiraga ichki chizilgan muntazam o'n burchakning tomonini quyidagi tenglama yordamida topadi:

$$R^2 + \left(\frac{R}{2}\right)^2 x = \left(x + \frac{R}{2}\right)^2 \quad \text{bu ifoda} \quad \frac{5R^2}{4} = x^2 + Rx + \frac{R^2}{4} \text{ yoki } R^2 = x^2 + Rx \quad \text{kvadrat}$$

tenglamaga ekvivalent. Bundan $x = \frac{R}{2}(\sqrt{5} - 1)$ bo'ladi.[3]

U sakkizinchi bobida to'g'ri chizikli uch burchakning tomonlari mos tomonlari qarshisidagi burchaklarning sinuslariga proporsionaldir. Buni u quyidagicha isbotlaydi: «ABC uch burchagi to'g'ri chizikli bo'lsin. AB tomonining BC tomoniga nisbati ACB burchagi sinusining BAC burchagi sinusiga nisbati kabidir.

Shu uch burchak tomonlarini o'z yo'nalishida davom ettirib A markaziga sinuslarda yarim diametr uchun biz faraz qilgan birga teng masofada doiraning AB va AC chiziqlari orasiga tushadigan yoyini chizaylik. U yoy HF yoydir. Natijada u yoyning BAC burchagi, miqdoricha ekani va sinusi, shu burchak sinusi bo'lmish NM ekani

ma'lum bo'ladi. So'ngra C markazida Yana bir masofada GD yoyini chizamiz, shunda uning sinusi GK BCA burchagining sinusi bo'ladi. Keyin ACga BE perpendikularini tushiramiz. ABE va ANM uchburchaklari bir-birlariga o'xshash bo'lgani uchun, birinchi bo'lmish AVning ikkinchi bo'lmish BEga nisbati, beshinchi bo'lmish ANning oltinchi bo'lmish NM ga nisbati kabidir. Shuningdek, BCE va CGK uchburchaklari bir-biriga o'xshash bo'lganidan, ikkinchi [miqdor] bo'lmish VEning uchinchi bo'lmish BCga nisbati, to'rtinchi bo'lmish GKning beshinchi bo'lmish AN ga teng bo'lgan GCga nisbati kabidir. Aralash nisbatlarning tengligi sababli, birinchi bo'lmish ABning uchinchi bo'lmish BCga nisbati to'rtinchi bo'lmish GKning oltinchi bo'lmish NM ga nisbati kabidir. Biz oldinga qo'ymoqchi bo'lgan narsa shu.»

Bu erda ABC tekis uchburchagi uchun sinuslar teoremasi bayon qilinyapti. Agar AB va BC tomonlar orasidagi burchakni $\angle B$ deb belgilasak, ABC uchburchagi uchun sinuslar teoremasining to'liq ko'rinishi $\frac{AB}{\sin \angle C} = \frac{BC}{\sin \angle A} = \frac{AC}{\sin \angle B}$ bo'ladi.

Ibn Sino natural qatordagi hamma sonlarni ayrim-ayrim kvadratga ko'tarsak, natijada hosil bo'ladigan sonlarning birlar xonasi hamma vaqt 1,4,5,6,9 sonlardan biriga teng deb ko'rsatadi.

Haqiqatdan ham: $11^2=121$; $12^2=144$; $25^2=625$; $38^2=1444$; $54^2=2916$; $59^2=3481$; $75^2=5625$.

Keyin Ibn Sino sonlar kvadratini 9 raqami bilan hind hisobi usulida tekshirish masalasini quyidagi qoidalar bilan ifodalaydi.

1. Agar son 9ga bo'linib, qoldiqda 1 yoki 8 qolsa, u holda bunday sonlarning kvadrati 9ga bo'linib, qoldiqda 1 qoladi.

Berilgan sonlar M va N bo'lsin. qoidaga ko'ra: $M=9n+1$; $M^2=(9n+1)^2=81n^2+18n+1=9(9n^2+2n)+1$; $9(9n^2+2n)$ ifoda 9ga bo'linadi, qoldiq 1.

$N=9k+8$; $N^2=(9k+8)^2=81k^2+72k+64=81k^2+72k+63+1=9(9k^2+8k+7)+1$; $9(9k^2+8k+7)$ ifoda 9ga bo'linadi, qoldiq 1.

2. Agar son 9ga bo'linib, qoldiqda 2 yoki 7 qolsa, u holda bunday sonlarning kvadrati 9ga bo'linib, qoldiqda hamisha 4 qoladi.

3. Agar sonni 9ga bo'lganda, qoldiqda 4 yoki 5 sonlari qolsa, u holda bunday sonlarning kvadrati 9ga bo'linib, qoldiqda 7 qoladi.

4. Agar son 9ga bo'linib, qoldiqda 3, 6 yoki 9 qolsa, u holda unday sonlarning kvadrati 9ga bo'linib, qoldiqda 9 qoladi.

Tarixiy ma'lumotlarga asosan Ibn Sino $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$ formulani geometrik usul bilan isbotlagan. Ibn Sino sonlarni kubga ko'targanda ham 9 raqami bilan tekshirish qoidalarini keltiradi.

1. Agar son 9ga bo'linib, qoldiqda 1,4 va 7 qolsa, u holda bunday sonlarni kubga ko'targanimizda natijasi 9ga bo'linib, qoldiqda 1 qoladi.

Isboti: $N=9k+4$ bo'lsin, u holda $N^3=(9k+4)^3=729k^3+972k^2+432k+63+1$; $729k^3+972k^2+432k+63$ ifoda 9ga bo'linadi, qoldiq 1.

2. Agar son 9ga bo'linib, qoldiqda 3,6 yoki 9 qolsa, u holda bunday sonlarni kubga ko'targanimizda natijasi 9ga bo'linib, qoldiqda 9 qoladi.

3. Agar son 9ga bo'linib, qoldiqda 2,5 va 8 qolsa, u holda bunday sonlarni kubga ko'targanimizda natijasi 9ga bo'linib, qoldiqda 8 qoladi.

«Donishnoma» asari esa arifmetikaga bag'ishlangan bo'lim bo'lib, u 7 bobdan iborat. Birinchi bob, sonlarning turi va umumiy xossalari haqida. Unda sonlar juft va toqqa bulinishi, ularning xossalari ko'rsatilgan. Ikkinchi bob juft sonlar haqida. Bu bobda juft sonlarning xossalari, juft-juft sonlar, juft-toq sonlar, ularning xossalari bayon etilgan. Unda juft-juft son shunday sonki, uni ikkiga va hosil bo'lgan sonning choraklarining har birini yana ikkiga va hokazo bo'lish mumkinki, toki oxirida bir soni hosil bo'lsin. Bunday juft-juft sonlar ketma-ketligining yig'indisi birdan boshlab quyidagicha topiladi:

$$1+2+2^2+2^3+\dots+2^n=2^{n+1}-1$$

Uchinchi bob toq sonlar haqida. Bu bobda toq sonlarning uch xil shaklda bo'lishi va ularning xossalari bayon etilgan. Bular tub sonlar, murakkab sonlar, o'zaro tub sonlardan iborat.

To'rtinchi bob «zoid», «noqis», va «mukammal» sonlar haqida. Bu bobda sonlar, ularning qiymatlari bilan, shu son bo'luvchilarining yig'indisi bir-biriga tengligi va teng emasligiga qarab, uch xilga bo'linishi va ularning xossalari bayon etilgan.

Beshinchi bob nisbatlar to'g'risida. Bu bobda nisbat, uning ta'rifi «oshirilgan nisbatlar», «etishmaydigan nisbatlar», ularning xossalari bayon etilgan.

Oltinchi bob tuzma nisbatlar haqida. Bu bob, sonli tuzma nisbatlariga bag'ishlangan maxsus bob bo'lib, bunda mulohazalar sonli misollar ustida yuritiladi.

Yettinchi bob proporsiyalarga bag'ishlangan. Bunda proporsiya, uning turlari va xossalari bayon etilgan.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarga matematikani o'qitishdan ko'zda tutilgan asosiy maqsadlardan biri: matematika rivojiga qomusiy olimlarimiz qo'shgan ulkan hissalaridan o'quvchilarni xabardor qilish –deb ta'kidlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. 1-kitob Toshkent, «Fan», 1973y.
2. O'zbek pedagogikasi antologiyasi, K. Hoshimov tahriri ostida. Toshkent «O'qituvchi» 1995 y.
3. S. Ahmedov, Z. Otajanova, A. Abdurahmonov. «Beruniy asarlarida maktabbop masalalar». Toshkent «O'qituvchi» 1975 y.

KASB-HUNAR MAKTABLARI O'QUVCHILARINING MATEMATIKA TA'LIMI ORQALI FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Abdulahobov Doston Abdumannop o'g'li

TDPU Matematika va uni o'qitish metodikasi kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasb-hunar maktablarida o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda matematika ta'limida olib borilishi lozim bo'lgan pedagogik vazifalar nazariy jihatdan asoslab yoritilgan.

Kalit so'zlar: matematika, o'quvchi, kasb, fikr, tafakkur, qobiliyat.

Matematikaning mantiqiy tafakkur rivojlanishi uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi qadim zamonlardan oq ma'lum. Bugungi kunda ham kasb-hunar maktablarida tahsil oluvchi o'quvchilarning ham fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish muhim sanaladi, shu sababli bu jarayonda matematika ta'limi orqali ularning bu qobiliyatlarini shakllantirishga e'tibor qaratmoq lozim.

Insonning fikrlash qobiliyati uning tafakkuriga bog'liqdir. Tafakkurning matematik stili haqida, har qanday kasb-hunar maktablarida ta'lim oluvchi o'quvchilar uni bilishi kerakligi haqida gapirar ekanmiz, bunda mantiqiy tafakkurning yuqori sifatleri: *aniqlik, qisqalik, tartiblanganlik, hatto kichkina bo'lsa ham soxtalikka yo'l qo'ymaslik, to'la dalil* keltirishga egalik kelajakda kasbiy faoliyatni samarali olib borishda asos bo'la oladi.

Mantiqiy tafakkurning shakllanishida matematika so'zsiz birinchi darajali ahamiyatga ega bo'ladi, chunki u, soxta da'volar bilan uzviy kelisha olmaydi va soxta fikrlarni haqiqatga o'xshatib ko'rsatishdan ko'ra rad qilishni afzal ko'radigan noyob fanlardan biridir. [1]

Matematikani o'qitishda nazariy bilimlarni ongli ravishda chuqur egallash ko'zda tutiladi, chunki busiz matematik faktlarning amaliy masalalarni o'rganishga ongli ravishda qo'llanilishi haqida so'z borishi mumkin emas.

O'quvchilar tafakkurini rivojlantirishda eng muhimi, kasb-hunar maktablarida olib boriladigan tizimli mashg'ulotlar hisoblanib, mazkur jarayonda o'quvchilarning kuzatish, xotira va tasavvurlarini rivojlantirish bilan bog'liq ravishda o'rgatilayotgan bilimlarni o'zlashtirishi orqali ularning fikrlash doirasi kengayadi, fikrlashning mantiqiyliги va tanqidiyligi rivojlanib boradi.

Har bir o'quvchi matematika mashg'ulotlari vaqtida kasbiy sohalaridan kelib chiqqan holda turli vaziyatli muammolarni hamda amaliyotida turli vazifalarni matematik usulda hal qilishlari kerak. O'quvchilar bu orqali to'g'ri savollarni qo'yish va vazifalarni shakllantirishni hamda to'g'ri fikrlashni o'rganadi.

Albatta, abstrakt va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bilan birga o'quvchilar tanqidiy fikrlashi rivojlantiriladi.

Barcha o'quvchilar fikrlashini kasbiy sohasidan kelib chiqqan holda matematika bilan uzviy aloqadorlikda rivojlantirishga harakat qilinar ekan, ularni bir xil darajada rivojlantirib bo'lmaydi. Chunki, har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlari, kasbiy faoliyatida amalga oshirilishi lozim bo'lgan boshqa aqliy jarayonlarning rivojlanishi bilan yanada aniqlanadi, ya'ni xotira, tasavvur, nutq, diqqat, iroda va h.k. Bu xususiyatlar o'quvchilarning manfaatlariga, ta'lim va amaliyot faoliyatiga, shuningdek mustaqilligiga bog'liq bo'ladi.

Pedagogik tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilarda fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda matematikani o'qitish, xususan, matematik hamda kasbiy faoliyatda aloqadorlikdagi muammolarni hal qilish muhim o'rin tutadi.

Muammolarni hal qilish jarayonida matematik tushunchalar va usullarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqish, o'rganilayotgan konsepsiyalarning turli ko'rinishlarini aniqlashtirish, kasbiy sohasi va matematika fani orasidagi o'zaro aloqadorlikni anglashi kerak. Shunday qilib, matematika darslarida matematik muammolar va mashqlar, kasbiy aloqadorlikdagi lekin matematik usullar bilan hal etiladigan muammolar o'quvchilar tomonidan hal etilishi ularning nafaqat matematikaning asosiy tushunchalari, g'oyalari va usullarini o'zlashtirishi balki, ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi, kasbiy tushunchalar bilan matematikaning o'zaro aloqadorligini mantiqiy bog'lashi uchun ham zarurdir.

O'quvchilar mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda matematika fanining imkoniyatlari yuqori hisoblanib, u shaxsning kelgusidagi kasbiy faoliyati uchun bazaviy ko'nikmalar hisoblangan faoliyatini rejalashtirish, erishgan natijalarini tahlil etish, kerakli hisob-kitoblarning aniqligini oshirish, matematik modellar qurish va tadqiq etish, optimallashtirish kabilarni shakllantiradi va uning kasbiy sifatlarini belgilashda ham muhim o'rin tutadi.

Matematik vazifalar va mashqlarning samaradorligi asosan o'quvchilarning ijodiy faoliyati darajasiga bog'liq. Aslida vazifalar va mashqlarning asosiy maqsadlaridan biri darsda o'quvchilarning aqliy faolligini faollashtirishdir.

Matematik vazifalar, birinchi navbatda, o'quvchilarning fikrini uyg'otishi, ishlashi, rivojlanishi uchun xizmat qilishi lozim. O'quvchilarning fikrlashlarini faollashtirish haqida gapirganda, biz matematika darslarida o'quvchilar faqat matematik qonuniyat va formulalarni bajarishni bilishlari emas, balki matematikadan egallagan bilimlari to'g'ri fikrlashga, faktlarni to'g'ri tahlil qilishga, taqqoslashga, umumiy va farqlar tomonlarini topishga va h.k.larga ham o'rgatishi kerak.

Shuning uchun matematika fanini o'qitish ilmiy va nazariy fikrlashni shakllantirish vazifasini hal qilish uchun qanday hissa qo'shishini, buning uchun qanday ta'lim jarayoni qanday tarzda tashkil etilishi kerakligini, uning mazmuni qanday bo'lishi kerakligini aniqlash kerak.

Masalan. Fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun "Muammoli ta'lim" texnologiyasini qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda bilib olish faoliyatining jadallashishi muhim hisoblanib, uning mazmuni quyidagilardan iborat:

1) *Yangi bilimlarni o'zlashtirishda va ularni amalda qo'llanishda fikrni mustaqil ravishda ishlatish;*

2) *Bilib olish qobiliyatini rivojlantirish (ya'ni, matematik tadqiqot metodlarini va ularni yangi masalalar yechishga tatbiq qilish malakalarini o'zlashtirish);*

3) *Har tomonlama psixik rivojlanish, ya'ni tegishli iroda sifatlarining tashkil topishi, aqliy mehnatga bo'lgan qiziqishning rivojlanishi o'quv faoliyati sabablarini anglash va h.k.*

Shunday qilib, *o'quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish - bu ularning bilimlarni egallash, takomillashtirish va kasbiy faoliyatiga tatbiq qilish*

jarayonida bu jarayonga bog'liq bo'lgan mustaqil aqliy va amaliy faoliyatni kuchaytirish asosida har tomonlama taraqqiy qilishdir.

O'quvchilarning faol kasbiy faoliyatiga bog'liq o'quv faoliyatini shakllantirishda o'qituvchining roli, o'qitishning passiv metodlariga nisbatan, ya'ni o'quvchining vazifasi faqat eshitish, esda saqlab qolish va takrorlashdan iborat bo'lgan metodga nisbatan samarali bo'ladi. Bunda darslarni tashkil etishning qiyinligi unga tayyorgarlik jarayonining murakkabligi hisoblanadi. Ammo o'quv jarayonini bunday tarzda tashkil etish o'quvchilar tomonidan anglangan bilim olishga, to'la qonli aqliy rivojlanishiga, kasbiy faoliyatida har qanday ijodiy vazifalarni egallashiga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Habib - O'quvchilarning matematik tafakkurini shakllantirish. T.: O'qituvchi, 1971.
2. S.Alixonov. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent 2002.

O'QUVCHILARNING FAZOVIIY TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISH

Saparboyev J.Y. – TAFU, matematika kafedrası dotsenti

Matnazarov U.B.–TDPU, Matematika va uni o'qitish metodikasi kafedra mudiri

Mannopova L.K. – TDPU talabasi

Akademik litseylarda geometriya fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan yoki axborot texnologiyasidan foydalanish uchun quyidagi dasturlardan: Macromedia Flash, Microsoft Front Page singari HTML muharrirlari va Microsoft Word, Adobe Photoshop, Corel Draw kabi dasturiy vositalardan foydalanish mumkin.

Axborot texnologiyalari yordamida geometriya fani o'qitilsa, quyidagilarga erishiladi:

- elektron o'quv qo'llanma imkoniyatlaridan foydalanib, o'quvchilarga mavzuni to'liq tushuntirish imkoniyati oshadi;
- ularning bilim, ko'nikma va malakalari oshadi;
- harakatli tasvirlar va animatsiyalar o'quvchilarning tasavvurlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi;
- amaliy ishlarga, ya'ni misol va masalalar yechishda, hayotiy misollar keltirishga, o'quvchilar o'rtasida savol-javob o'tkazishga ko'proq vaqt ajratiladi;
- o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi;
- o'quvchilar darsdan ijobiy saboq oladilar, darsga nisbatan qiziqish oshadi;
- o'quvchilarda fazoviy tasavvurni rivojlantirish, mantiqiy fikrlash, geometrik o'lchash va yasashning amaliy usullarini o'rganish imkoniyatlarini beradi.

Geometriya darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda fazoviy tasavvur, geometrik masalalarni yechishda amaliy usullarini o'rganish imkoniyatlarini beradi. Asosiysi, axborot texnologiyalari – fazoviy figuralarning ko'rinishlari va ular haqidagi ma'lumotlarni o'qish qobiliyatini rivojlantiradi, mustaqil o'qish va o'rganishga imkoniyat yaratadi. Shunday qilib, akademik litseylarda axborot texnologiyalari orqali yangi pedagogik texnologiyalarning kiritilishi, o'quvchi va o'qituvchi faoliyati, ularning darsdagi o'rni va vazifalarini keskin o'zgarishiga olib keladi. Shu bilan birga darsning samaradorligi ortadi, o'quvchilarning fazoviy tasavvuri rivojlanadi va ularni mustaqil ravishda fazoviy figuralar haqidagi ma'lumotlarni o'zlashtirishiga olib keladi. Fazoviy jismlar kesimlarini tasvirlashda harakatli kompyuter animatsiyalaridan foydalanish bir qator afzalliklarga egadir. Harakatli kompyuter animatsiyalarini yaratishda eng ko'p foydalaniladigan dastur Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan MsPowerPoint dasturidir. Bunday dasturlar tipiga Adobe Flash dasturini ham qo'shish mumkin. Bu dasturlardan foydalanishda o'quvchilarga ko'pyoqlar va ularning sodda kesimlarini yasash haqida elektron ko'rgazmali qurol yordamida ma'lumot beriladi va bir qancha misollar birgalikda hal etiladi. Dars davomida multimedia imkoniyatlaridan foydalanib Power Point dasturi orqali tayyorlangan elektron ko'rgazmali qurollar yordamida namoyish etib boriladi. Muntazam ko'pyoqlar. Muntazam ko'pyoqlar ikki shartni qanoatlantirishi lozim: a) barcha yoqlari – muntazam va o'zaro tengdosh uchburchaklardan iborat; b) barcha ko'pyoqli burchaklari o'zaro teng. Birinchi shartdan muntazam ko'pyoq yoqlari bir xil ismli

ko'pburchaklardan iborat ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchisidan esa buning barcha ko'pyoqli burchaklari ham bir xil ismli bo'lishi ko'rinadi.

Masalan, kubning barcha yoqlari, kvadratlar, barcha ko'pyoqli burchaklari – uch yoqli. Bunday shartlarni qanoatlantiruvchi nechta ko'pyoq mavjud degan savol tug'iladi. Javob: yoqlari tomonlari soni oltidan katta bo'lgan muntazam ko'pburchaklardan iborat ko'pyoq mavjud emasligi ta'kidlanadi. Akademik litseylar matematika dasturida geometrik material katta o'rinni oladi. Geometrik materialni o'rganishning asosiy maqsadi fazoda to'g'ri chiziq va tekislikning o'zaro vaziyatlari, fazoviy jismlar, ularning elementlari, ularning ba'zi xossalari haqidagi tasavvurlarning to'la tizimini tarkib topirishdan iborat.

Fazoviy tasavvurlar real predmetlarning o'zaro munosabatlarini, ya'ni uch o'lchovli fazoning xossalarini ifoda etadi. Fazoviy tasavvurlarning ikki turini e'tirof etishadi: xotiradagi obrazlar va idrok etilayotgan obrazlar. Xotiradagi fazoviy tasavvur oldin predmetlarning obrazlarini qanday qabul qilingan bo'lsa, shunday ifodalaydi. Idrok qilish orqali shakllangan fazoviy tasavvur xotiradagi tasavvurdan shu tomoni bilan farq qiladiki, bunda berilgan material fikran ishlangandan keyin hosil bo'lgan yangi obrazlardir. Masalan, o'quvchilar stereometrik figuralarni uning og'zaki xarakterlanishi bo'yicha, yoki ushbu figuraning shartli tasvirlanishiga ko'ra tasavvur etadilar. Hayoldagi obrazlar xotiradagi obrazlar asosida hosil qilinadi. O'quvchilar bunday obrazlarni hosil qilishda oldin egallagan bilimlariga, tajribalariga tayanadilar. Vaholanki, hayoliy obrazlar xotiradagi obrazlar orqali hosil qilinishi bilan tavsiflanadi.

Fazoni idrok etish va fazoviy tasavvurlarni shakllantirish bilan bog'liq masalalar chet el psixologlardan B.G.Ananov, L.L.Gurova, V.P.Zinchenko, E.N.Kabanova-Meller, A.M.Leontev, B.F.Lomov, S.L.Rubinshteyn, E.F.Rybalko, N.F.Talызina, F.N.Shemyakina, I.S.Yakimanskaya va boshqalarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Akademik litseylarda geometriya fanini o'qitish jarayonida tasavvurning ikkala ko'rinishini xotira va xayoliy obrazlarni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Birinchi navbatda o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlanganlik darajasini aniqlash lozim. Bunga o'quvchilarning fazoviy tasavvur qobiliyatini zo'riqib ishlashini talab qiladigan testlarni (topshiriqlarni) bajartirish orqali erishish mumkin.

Ma'lumki, o'quvchilarda ob'ektiv va sub'ektiv sabablarga ko'ra fazoviy tasavvur qobiliyati turli darajada rivojlangan. Bu o'z navbatida yangi materialni o'zlashtirishda va dars jarayonini tashkil etishda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish maqsadida avvalanbor o'quvchilarning fazoviy tasavvur darajasini aniqlash va dars mashg'ulotlarini ularning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga qaratish lozim. Chunki geometriya fanini samarali o'zlashtirishda fazoviy tasavvur etakchi omillardan biri hisoblanadi.

Akademik litseylarning aniq fanlar yo'nalishlari uchun geometriya fani va uni o'qitish katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu fanni o'rganish natijasida o'quvchilar hayotda zarur bo'ladigan fazoviy tasavvurlari rivojlanadi, mantiqiy fikrlashi kengayadi, tafakkur rivojlanadi hamda chizmachilik, fizika, astronomiya, geografiyada qo'llaniladigan ba'zi tushunchalarni o'zlashtirishida asos bo'lib xizmat qiladi.

O'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishning ko'p vositalari bor. Bu vositalardan biri yasashga doir stereometrik masalalarni yechishdir. Fazodagi turli geometrik o'rinlar va ularni masalalar echishga tatbiq etish ham o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantiradi. Ayniqsa fazoviy figuralarda uning ko'rinishini o'zgartirib chizish, elementlari orasidagi masofa, burchak, qo'shimcha chizishlar, to'ldirishga doir masalalar ham fazoviy tasavvurni rivojlantiradi.

77Uch bosqichda o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishga tayyorlash tizimi ishlab chiqildi va tavsiflanadi (1.1 -jadvalga qarang).

1.1-jadval.

O'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish tizimi

№	Bosqich	Amalga oshiriladigan ishlar mazmuni
1.	I bosqich – rivojlanganlik darajasini aniqlash	- o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga doir kreativ motivatsiyani shakllantirish; - o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga doir kasbiy faoliyatning o'ziga xosliklari bilan tanishish; - kreativ yondashuv o'quvchilar fazoviy tasavvurini rivojlantirishda muhim komponenti ekanligini anglash; - ta'lim jarayonida o'quvchilarning aqliy tarbiyasi, ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga doir ma'lumotlarni o'zlashtirish.
2.	II bosqich – fazoviy tazoviy tasavvurni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarni shakllantirish	- bo'lajak kasbiy faoliyatga ijobiy munosabatni qaror toptirish; - o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga doir kreativ savodxonlik, kreativ ko'nikma va qobiliyatlarni jadal shakllantirish; - “Algebra” va “Geometriya” fanlarini o'zlashtirish orqali bilimlarini oshirish; - ijtimoiy-gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy, tabiiy fanlar, umumkasbiy fanlar, ixtisoslik fanlari, qo'shimcha fanlar bloklaridagi bilimlarni o'zlashtirish asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga doir kompetentlikni qaror toptirish; - akademik litsey o'quvchilari bilan ishlashga yo'naltirilgan kreativ sifatlarni o'zlashtirish, diagnostik natijalar asosida o'zining kasbiy rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlash.
3.	III bosqich – kreativ yondoshuv asosida rivojlantirish	- o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga doir barqaror motivlarni qaror toptirish; - o'quv-kasbiy vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan kreativ savodxonlik, kreativ ko'nikma va qobiliyatlarni maqsadga yo'naltirilgan tarzda qo'llash va faollashtirish; - pedagogika, psixologiya, o'qitish metodikasi va akademik litsey o'quvchilari bilan ishlashning kreativ shakl, metod, vosita va texnologiyalarini amaliyotda qo'llash va o'z faoliyatini korreksiyalash.

Shuningdek, «fazoviy tasavvurlarni shakllantirish va rivojlantirish» degan jumlaning aynan ta'lim jarayonida shunday shart-sharoit yaratish lozimki, u o'quvchilarda fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishga qulay shart-sharoit yaratsin. Buning uchun o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini o'rganish zarur. Bundan

tashqari ulardagi fazoviy tasavvurlarning shakllanganlik darajasini o'rganish va uni kelajakda shu asosda rivojlantirish choralarini ko'rish muhim.

Mamlakatimiz ta'lim sohasida amalga oshirilgan va davom etayotgan islohotlar asosini ham o'qituvchi shaxsining zamonaviy qiyofasini yaratish masalasi tashkil etadi. Buning uchun tabiiy ravishda jahonning ilg'or ta'lim-tarbiya konsepsiyalariga tayanib ish ko'rish zarurati oldingi o'ringa chiqadi. Ilg'or xorijiy tajriba va texnologiyalarga ko'ra fazoviy tasavvuri rivojlangan o'quvchilarni tarbiyalash hamda rivojlantirishda o'qituvchilarni o'z o'quvchilari uchun maslakdosh, etakchi, maslahatchi sifatida shakllantirish vazifasi belgilab qo'yilgan.

AKTdan foydalanilgan holda mashg'ulotlarni o'tkazish o'quvchilarda quyidagi ko'nikmalarni hosil qiladi: kompyuter savodxonligi rivojlanadi, darsda fazoviy figuralar haqida bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantiradi, darsning ikki tomonlama olib borilishi natijasida nazarotining ortishi, bilimi past o'quvchilarni darsga qiziqishini oshishi, o'quvchilarni baholashda qiyinchiliklarga duch kelmaslik kabilar. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan inkoniyatlar o'quvchilarni kelgusi kasbiy faoliyatida yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlarida muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Parmanov, "Tasvirli masalalarni yechishning tasvirni to'ldirish usuli", JSPI Ilmiy nashrlar arxivi, 2020

2. [Saparboev J.Yu.](#) Masalalar o'quvchilar fazoviy tasavvurlarni shakllantirish va rivojlantirish vositasi sifatida. Материалы республиканской научно-практической конференции. Нукус 2009у. Нойабр

3. Якиманская, И.С. Психологические основы математического образования [Текст]: учебное пособие / И.С. Якиманская. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с.

Царькова Н.И. Педагогические условия развития пространственного воображения учащихся 7-11 классов в учебном процессе: Дис. канд. пед. наук. – М. 2001. – 265 с.

IV qism

ALALIYALI BOLALARNING PSIXOLOGO-PEDAGOGIK VA NUTQIY XUSUSIYATLARI

Abidova N.Z., Nizomiy nomidagi TDPU logopediya kafedrasida dotsenti, PhD.

Abdusattorova M.D. Logopdiya yo'nalishi, 405 guruh talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada alaliyali bolalarning psixologo-pedagogik va nutqiy xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, "alaliya" va "afaziya" atamalarining mazmuni ochib berilgan.

Аннотация. В данной статье описаны психолого-педагогические и речевые особенности детей с алалией. Также раскрывается значение терминов «алалия» и «афазия».

Annotation. This article describes the psychological, pedagogical and speech characteristics of children with alalia. The meaning of the terms "alalia" and "aphasia" is also revealed.

Tayanch so'zlar: alaliya, afaziya, ontogenetik afaziya, rivojlanish afaziyasi, disfaziya, nutqiy rivojlanishi sustlashuvi, nutqning konstitutsional orqada qolishi, tilni egallashdagi kamchiliklar.

Ключевые слова: алалия, афазия, онтогенетическая афазия, афазия развития, дисфазия, задержка речевого развития, конституциональная задержка речи, нарушения овладения речью.

Key words: alalia, aphasia, ontogenetic aphasia, developmental aphasia, dysphasia, delayed speech development, constitutional speech delay, speech acquisition disorders.

Alaliya – bolaning ona qornida yoki dastlabki rivojlanish bosqichida nutq shakllanishiga qadar bosh miya qobig'i nutq doirasining organik jaroxatlanishi oqibatida uzluksiz rivojlanmay qolishdir.

"Alaliya" atamasi (grekcha a-yo'q, lotincha lali-nutq) tarjimasida nutqning yo'qligi, nutqsizlik xolati–nutq buzilishlariga doir adabiyotlarda qadim zamonlardan beri kuzatiladi. Maxsus adabiyotlarda "alaliya" atamasidan tashqari, shu nutq nuqsonini anglatuvchi quyidagi atamalardan foydalanganlar: "Tug'ma afaziya", "Ontogenetik afaziya", "Rivojlanish afaziyasi", "Disfaziya", "Nutqiy rivojlanishi sustlashuvi", "Nutqning konstitutsional orqada qolishi", "Tilni egallashdagi kamchiliklar" va x.k.

Alaliyaning tarqalganligi haqida ilmiy asoslangan ma'lumotlar yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, alaliya maktabgacha yoshdagi bolalarning bir foizi, maktab yoshidagi bolalarning 0,6-0,2% foizni tashkil etadi. O'rtacha hisobda, alaliya axolining 0,1 foizida kuzatiladi. Mualliflarning ta'kidlashicha, alaliya o'g'il bolalarda qizlarga nisbatan 2 marta ko'p uchraydi.

Artikulyatsiya imkoniyatining butunlay yo'qligi sifatida alaliya ekspressiv alaliyaga taqqoslandi va keyinchalik xaqqoniy ravishda anartriya deb nomlana boshlandi.

Turli mualliflarni keyingi ishlarida "alaliya" va "afaziya" atamalari uzoq vaqtgacha noma'lum chegaralanishda kuzatiladi. Faqatgina 30 yillarga kelib logopediyada "alaliya" va "afaziya" atamalari keskin farqlandi: alaliya-nutqning rivojlanmay qolishi, afaziya-nutqning yo'qolishi.

Turli mualliflar ishida turlicha mezonlarni qo'llash asosida alaliyada nutq rivojlanishi va nuqson tuzilishi xususiyatlari ajratib ko'rsatilgan: fiziologik, klinik, psixologik, lingvistik, psixolingvistik va boshqalar. Alaliyaning turli shakllari ta'riflangan, nutq rivojlanmaganligining turli shakllarida logopedik ta'sir metodikasi ishlab chiqilgan.

So'nggi davrda alaliyani o'rganishdagi muvaffaqiyatlar tadqiqotchilarning o'z faoliyatlarida "nuqson tahliliga har tomonlama sindromal yondoshuv metodologiya"sigga ko'proq tayanganliklari sababli erishilgan. Bunda o'rganishning psixolingvistik aspekti birinchilardan xisoblanadi va bu Ye.F. Sobotovich, V.A. Kovshikov, B.M. Grinshpun va boshqa tadqiqotchilar ishlarida ifodalangan. Ayni vaqtda alaliyani o'rganishning barcha masalalari xali to'la ochib berilmagan. Biroq, V.K. Orfinskayaning so'zlari bo'yicha, o'tgan davrlardan farqli ravishda, alaliya tadqiqotchilari orasida umumqabul qilingan qoidalarga qaraganda munozarali masalalar va ziddiyatlar ko'proq bo'lgan, logopediya rivojlanishining zamonaviy bosqichlarida tadqiqotchilar orasida alaliyaga umumiy qarashlar ko'proq mavjud, kelishmovchiliklarga qaraganda umumiy nuqtai nazarlar ko'proq.

Alaliyaning kelib chiqishi va rivojlanish dinamikasini ayrim mualliflar sxemali tarzda quyidagicha ta'rifladilar: u yoki bu sabab bosh miya po'stlog'ining butun sensomotor soxasining jaroxatlanishini keltirib chiqaradi. Buning oqibatida total alaliya yuzaga keladi. So'nggi yillarda miya moddasining rivojlanishi va kompensator omillarning ta'siri ostida jaroxatlanishning asosiy o'chog'i po'stloqning sensor yoki motor soxalari tomoniga suriladi. Shu sababli bola rivojlanishining erta davrlarida alaliyani sensor va motor shakllariga ajratish shartli kechadi, keyinchalik buzilishning yetakchi komponentini ajratish mumkin.

So'nggi tadqiqotlar qatorida bu bo'linish ekspressiv va retseptiv alaliya terminlarida o'tkazilyapti. Bu terminlarda buzilish kvalifikatsiyasida fiziologik emas, psixologik yondoshuv ta'kidlab o'tiladi.

Alaliyaning turli og'irlik darajalari ajratiladi: oddiy nutqiy beso'naqaylikdan, so'zlashuv nutqidan foydalanishga butunlay qobiliyatsizlikkacha.

Adabiyotlarda alaliya muammosi yuzasidan berilgan ma'lumotlar ko'p qirrali va qarama-qarshidir. Nutq murakkab funksional tizim sifatida dinamik lokalizatsiyaga ega va bosh miya tuzilishining turli soxalarini nutqiy faoliyatga jalb etadi. Alalik bolalar uchun ekspressiv nutqning sust rivojlanishigina emas, balki uning rivojlanishini patologik kechishi xam xosdir.

Motor alaliyada nutq yetishmasligi ikkilamchi xarakterga ega tushunishning pasayishiga olib keladi va shuning uchun ko'p xollarda alaliyaning sof shakli uchramaydi, balki aralash – motor alaliya sensor komponent bilan yoki sensomotor alaliya uchraydi. Tushunishning pasayishi turli nutqiy buzilishlar strukturasiida ikkilamchi ko'rinish bo'lishi mumkin. Sensor alaliya va sensor afaziyada birlamchi sensor yetishmovchilik kuzatiladi, xususan nutq-xarakat va nutq-eshituv analizatorlari faoliyatini deyarli chegaralash mumkin emas, shuning uchun buzilishning sof shakllari o'rniga kombinatsiyalashgan xolatlar uchraydi. Bola nutqiy va nutqiy bo'lmagan faoliyati xolati ustidan sinchiklab o'tkazilgan kuzatishlar va maxsus chuqurlashtirilgan tekshiruvlar nuqson tabiati va xarakterini aniqlashga, nuqson tuzilishida yetakchi kamchilikni aniqlashga (sensor yoki motor soxaning) va korreksion-tarbiyaviy ta'sirning to'g'ri yo'llarini belgilashga yordam beradi.

Alaliyaning sababi, ko'plab mualliflarning fikriga ko'ra, prenatal, tug'ilish va erta

tug'ruqdan keyingi davrda bolalarda miya yarim qobig'ining shikastlanishi. Alaliya bilan, mahalliy emas, balki diffuz jarohatlar ko'proq kuzatiladi, miyaning ikkala yarim sharining turli qismlarini qamrab oladi, bu umuman ruhiy rivojlanishning sekinroq sur'atiga olib keladi (VA Kovshikov, EF Sobotovich, AN Kornev).

Shuning uchun alaliyali bolalar nafaqat chap, balki miyaning o'ng yarim sharining ishi bilan ta'minlangan yuqori ruhiy funksiyalarning shakllanmaganligini namoyish yetadilar. barcha til quyi tizimlarining (fonologik, leksik, morfologik va sintaktik) shakllanishining buzilishidan tashqari, alaliya nutq nuqsoni bo'lgan bolalarda motor funksiyalari, ritmik tuyg'u, diqqat, ko'ruv idrok, xotira, fazoviy praksis va gnosis buzilishlari kuzatilishi mumkin [23, 32, 33, 46, 47, 52, 54].

Ushbu nutq buzilishini tuzatishning maqbul usullarini tanlash uchun nutqning buzilishi va bolaning aqliy faoliyatining boshqa jihatlarini buzish o'rtasidagi aloqalarni oshkor qilish katta ahamiyatga yega. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, alaliya nutq nuqsoni bo'lgan barcha bolalarda fazoviy va vaqtinchalik xususiyatlar va munosabatlarni yetkazadigan til vositalarini o'zlashtirishda jiddiy muammolar mavjud, ammo hozirda ushbu buzilishlarning sabablari aniq aniqlanmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abidova, N. (2022). Problems of Preparing Future Defecttologists to Work in the Conditions of Inclusive Education. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2505-2511.
2. Алексеева, М. М. Методика развития речи и обучение родному языку дошкольников / М. М. Алексеева, В. И. Яшина. - М.: Академия, 2000. — 399 с.
3. Визель, Т.Г. Значение функциональных интеграций для формирования и нарушения речевой функции: сборник статей / Т.Г.Визель. — СПб. : Изд-во СПУ, 1999. — С. 101-106.
4. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине: Учебно-методическое пособие / И. Н. Лебедева; под ред. проф. Л. Б. Баряевой. — СПб. : ЦКД проф. Л. Б. Баряевой, 2009. — 175 с.

DIZARTRIYALI BOLALAR NUTQINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Abidova N.Z. Nazarmatova M.Z.

Nizomiy nomidagi TDPU logopediya kafedrasi dotsenti, PhD.

Nazarmatova M.Z. Logopediya mutaxassisligi, 1-bosqich magistr-talabasi.

Annotatsiy. Mazkur maqolada dizartriya bolalar nutqining o'ziga xos xususiyatlari bayon etilgan. Shuningdek, artikulyatsion nutq apparati muskullari xarakatchanligi, tovushlar talaffuzining xususiyatlari yoritilgan.

Аннотация. В данной статье описаны особенности речи детей с дизартрией. Также освещаются движения мышц артикуляционного речевого аппарата, особенности произношения звуков.

Annotation. This article describes the specific features of the speech of children with dysarthria. Also, the movement of the muscles of the articulatory speech apparatus, the features of the pronunciation of sounds are covered.

Tayanch so'zlar: dizartriya, nutq, serebral falaj, giperkinez, artikulyatsion harakat, tovushlar talaffuzi.

Ключевые слова: дизартрия, речь, детский церебральный паралич, гиперкинезы, артикуляционные движения, произношение звуков.

Key words: dysarthria, speech, cerebral palsy, hyperkinesis, articulatory movement, pronunciation of sounds.

Kishilar o'rtasidagi muomalaning asosiy vositasi nutq hisoblanadi. Inson nutq yordamida o'z fikrini, his tuyg'ularini izhor qiladi, hamda boshqalarning hissiyotlarini bilib oladi. Demak, nutq faoliyati aloqa o'rnatish vositasidir.

Dizartriya – bolalar serebral falajining bir belgisi hisoblanadi.

K.N.Vittorf, M.V.Ippalitova, M.V.Litvak, Ye.M.Mastyukova, M.B.Eydinova va Ye.N.Pravdinalardan iborat mualliflar jamoasi o'zlarining ilmiy tekshirish ishlarida dizartriya bolalar serebral falajining bir belgisi ekanligini tasdiqlaydilar.

N.Gutsman bolalar serebral falajida tekshiruvlar o'tkazib, birinchi bo'lib nutqiy nuqsonlarning psevdobulbar falajga bog'liq ekanligini ko'rsatib berdi. A.Oppengeym ikkita psevdobulbar falajli bolalarni tekshirib, ularning nutqida hamda umumiy motorikasida atetoidli giperkinezlar mavjudligini ma'lum qiladi.

Bolalar serebral falajini tekshirishning keyingi bosqichida psevdobulbar alomatlarini ajratib, ularning sababi miyadagi turli xil jarohatlar ekanini tushuntiradilar.

Ko'pchilik dizartriya bolalarda monologik nutqining o'ziga xos shakllanganligi kuzatiladi, predmetlar va harakatlarni ifodalash uchun bir xil so'zlardan foydalanish, atoqli so'zlarning nutqda yo'qligi, umumlashgan tushunchalarning shakllanmaganligini ko'rish mumkin. Ayniqsa ularda predmetlarning belgisi va sifatini bildiruvi so'zlar, shuningdek ularga bog'liq turli harakatlar cheklangan bo'ladi. Bunday o'ziga xoslik bolalardagi asosiy kasallik bo'lgan – harakat buzilishlari bilan bog'liq, bu bolalarning erkin harakatlanishi va predmetlar bilan harakat qilishga to'sqinlik qiladi, ularning tashqi muhit bilan muloqatini cheklaydi.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, tovshular talaffuzining buzilishi ko'pchilik holarda psevdobulbar dizartriya bilan bog'liq. Psevdobulbar dizartriya bosh miya qobig'idan stvol nervlarining yadrolariga boradigan harakat qobiq yadroli yo'llarning jarohatlanishidan kelib chiqadi. Psevdobulbar dizartriya artikulyatsion nutq

apparatida mushaklar tonusining oshishi yoki pasayishi xarakterlidir. Artikulyatsion nutq apparatining harakatchanligini tekshirish bir nechta bolalar guruhini ajratish imkonini berdi. Birinchi guruhdagi bolalarda soʻlak oqishi, lab, til muskullari harakatlarining tezligi, hajmi va amplitudasining pasayishi, ovoz kuchi, nutqiy nafas olish va chiqarishning pasayishi kuzatilgan. Bosh miya nervlari innervatsiyasining susayishi turlicha, koʻpincha tilning yonboshga harakati, til uchini yuqori labga koʻtarish susaygan. Nutq vaqtida nafas olish bolalarda qiyin, bu nutqiy nafasning ravonligini pasaytirgan va nutqda majburiy toʻhtilishlarni yuzaga keltirgan.

Artikulyatsion nutq apparati muskullari harakatlari quyidagi xususiyatlarga ega edi:

1. Harakatga kirishish va boshqa harakatga oʻtish odatda silliq kechadi.
2. Harakatga kirishish boshda va oyoq – qoʻllarda yaqqol namoyon boʻlmagan sinkineziyalarni keltirib chiqaradi.
3. Harakatlar ixtiyoriy urinishlarda butunlay boʻlmasligi mumkin, lekin shartli reflektorlik aktlarda boʻladi.
4. Harakatlar hajmi toʻliq emas, amplituda har doim pasaygan harakatlar assimetrik.
5. Passiv harakatlar oson kechadi.
6. Harakatlar takrorlanganda soʻlak oqishi birdagina koʻpayadi.

Nutqiy motorikada giperkinezlar har doim ham umumiy motorikadagidek intesiv sodir boʻlmasada, giperkinezlarning xarakteri bir xil. Nutq apparatida giperkinezlarning namoyon boʻlishi darajasi faqatgina emotsional yuklamaga emas, balki nutqiy muloqatning davomiyligiga bogʻliq. Nutqiy muskullarda giperkinezlarning quyidagi turlari farqlanadi. Xoreiformli, atetoidli xoreatetodli. Atetodli giperkinezlarda nutqiy jarayon kuchli buzilgan boʻladi, bolalar nutqini maxsus eshitish, qayta soʻrashsiz tushunib boʻlmaydi. Xoreiformli giperkinezda bolalar nutq apparati muskullarining harakatchanligi aniqlanadigan barcha topshiriqlarni bajara olganlar. Giperkinezlarning intensivligi harakatlarni bajarish imkoniyatiga unchalik taʼsir qilmagan. Tabiiyki, bajarish sifati buzilgan, lekin harakatlar amplitudasi va hajmi toʻliqligicha saqlangan. Sof xoreiformli giperkinezda bolalar barcha artikulyatsion holatlarni va tovushlarning differensial artikulyatsion belgilarini hosil qila olganlar, shuning uchun biz ularda harflarni almashtirish va tushirib koldirish hollarini kuzatmadik. Atetoidli giperkinezlar doimo boshni bukish, patki jagʻ, til, lab harakatlarida yuzaga kelgan. Yuqori mimik muskullarda qosh osti va koʻzning aylana muskullarining majburiy harakatlari kuzatilgan qoshlar koʻtarilib ozgina surilgan, xuddi ogʻriq sezayotgandek ajablanish kuzatilgan. Ixtiyoriy nutqiy oʻrinishlarda giperkinezlar kuchaydi, bu ikkilamchi sifatida nutqiy muloqat apparati muskullari harakatining xarakteri quyidagi xususiyatlarga ega.

1. Harakatlarning tezligi giperkinez xarakteriga bogʻliq, atetoidli giperkinezda nutqqa kirishning yashirin davri maʼlum darajada koʻpayadi, xoriekda esa u norma darajasida boʻladi.
2. Atetoidli giperkinezda bir qator harakatlarni qilish imkoni boʻlmaydi, lekin oʻquvchi har doim harakatlarni uzoq vaqt davomida boʻlsada, yaxshiroq qilishga harakat qiladi. Til uchini yuqori labga koʻtarish harakatlari boʻlmaydi. Xoreiformli giperkinezda harakatlar bir muncha qiyin, lekin uddalasa boʻladi.
3. Artikulyatsion harakatlarni bajarishda giperkinezlarning koʻpayish kuzatiladi.
4. Xoreiformli giperkinezda harakatlar amplitudasi doimiy emas, atetoidli giperkinezda amplituda toʻliq emas.

5. Harakatlarning fiksatsiyasi juda chegaralangan, serebral falajning giperkinetik shaklida tovshular talaffuzi buzilishlari yuzaga kelishining asosiy sababi nutqiy muskullar tonusidagi buzilishlar hisoblanadi.

Ekstrapiramidali dizartriya mushaklar tonusning o'zgaruvchan xarakteri, uning tashqi ta'sirlarga, ixtiyoriy harakatlarga, o'quvchining emotsional holatiga, tana va bosh holatiga bog'liqligi ushbu bolalarda tovshular talaffuzining buzilishi xususiyatlarini belgiladi. Nutqiy mushaklarning tinch holatida distoniya bilan birgalikda artikulyatsion holatlarni ushlab turishdagi qiyinchiliklar kuzatiladi, gapirishga urinishda esa artikulyatsion mushaklarda tonusning ko'tarilishi kuzatiladi.

Tonik mushak buzilishlari nafas mushaklariga, hiqildoq mushaklariga tarqalishi mumkin, bu esa ushbu bolalarda ovoz va nafas buzilishlarining o'ziga xosligini ko'rsatadi. Shuning uchun ovozning ixtiyoriy hosil bo'lishi har doim qiyinchilik bilan kechadi.

Tovushlar talaffuzining keyingi xususiyati emotsional – harakat innervatsiyasining buzilishi hisoblanadi, bu nutqning prosodik tomonidagi buzilishlarda namoyon bo'ladi. Bunda faqat artikulyatsiya emas, nutq tempi, ritmi, tez yoki sekin gapirish imkoniyati, ohangdorligi buziladi. Nutqning emotsional ohangi yo'qoladi, nutq monoton, manqalangan, bir xil bo'lib qoladi. Iborali nutq davomida uning doimiy to'xtab qolishi yuz beradi.

Ushbu bolalarda ovoz uzuq – yuluq bo'ladi, xoriek giprekinezda titraydi, atetoidli giperkinezda qisilgan va bo'g'iq bo'ladi. Nutqning tempi xoriek giprkinezda biroz saqlangan, atetoidli giperkinezda esa juda ham sekinlashgan bo'ladi. Atetoidli giperkinezda nutq ohangdorligining yo'qligi natijasida ovozning tuslanishi ro'y bermaydi.

Serebral falajning giprekinetik shaklidagi o'quvchilarda nutqning tovshu talaffuzi tomonidan buzilishlarning asosiy xususiyatlaridan biri qo'yilgan tovshuni nutqqa kiritish va mustahkamlashdagi qiyinchilik hisoblanadi. Bu bir artikulyatsion holatdan ikkinchi artikulyatsion holatga o'tish, bir tovushdan ikkinchi tovushga o'tish hamda bir so'zdan ikkinchi so'zga o'tishdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq.

Serebral falajlangan o'quvchilar nutqidagi aniqlangan o'ziga xos xususiyatlar nutqiy rivojlanishdagi kamchiliklarni korreksiyalash bo'yicha chora – tadbirlarning kompleks tizimini amalga oshirish imkoini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abidova N.Z., Kaxharova M.M. Development of sound pronunciation of speech in children with expressive alia //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – №. 04. – S. 2834.
2. Лурия, А. Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования: Учеб.пособие / А.Р.Лурия. - Москва: Academia, 2002. - 345 с.
3. Лынская, М. И. Преодоление алалии и задержки речевого развития у детей. Метод сенсорно-интегративной логотерапии: конспекты занятий / М. И.Лынская; под редакцией С.Н.Шаховская. -Москва: Логомаг, 2015. — 90 с.
4. Tolipov U., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyèt. – Toshkent, 2005 yil.

TURLI NUTQ BUZILISHLARIDA ART-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH USULLARI

Maxsus pedagogika va inkyuziv ta'lim fakulteti Logopediya yo'nalishi 204-
guruh talabasi Isroilova Xumora Akromjon qizi

Abutova Shohista O'mirbek qizi-Nizomiy nomidagi TDPU, Logopediya
kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada turli nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion-logopedik mashg'ulotlarda samarali usullardan foydalashida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar va tushunchalar: Nutq nuqsonlari, zamonaviy texnologiyalar, art-terapiya, korreksion mashg'ulot, didaktik mashqlar.

Аннотация: статье рассмотрено использование современных технологий в коррекционно-логопедическом обучении с детьми с различными нарушениями речи с использованием эффективных методик.

Ключевые слова и понятия: дефекты речи, современные технологии, арт-терапия, коррекционное обучение, дидактические упражнения.

Resume: the article considers the use of modern technologies in the use of effective methods in correctional-logopedic training with children with various speech impairments.

Key words and concepts: speech defects, modern technologies, art therapy, Correctional Training, didactic exercises.

Art-terapiya-davolash va psixokorreksiya qilish uchun rasm chizish, modellashtirish, musiqa, fotosurat, kinofilmlar, kitoblar, aktyorlik, hikoyalar yaratish va boshqalar kabi badiiy texnika va ijodkorlikdan foydalanadigan psixoterapiya usuli.

Art-terapiya-bu mijozning psixologik muammolarini hal qilish uchun ijodiy faoliyatidan foydalanadigan psixoterapiya usuli.

Art-terapiya-bu san'atni terapevtik omil sifatida ishlatadigan terapiya turi hisobladi.

Eksperimenti natijalariga ko'ra, biz maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq nuqsonlarini tuzatish va rivojlantirishga qaratilgan nutq terapiyasi mashg'ulotlarini ishlab chiqdik.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning izchil nutqini tuzatish vositasi sifatida biz Art-terapiya elementlaridan foydalandik.

O'quv jarayonida bolalar bilan ishlashning frontal va kichik guruh shakllaridan foydalanilgan.

Art-terapiya-bu ijodkorlikdan badiiy foydalanish orqali ta'sir qilish usuli (bizning holatlarimizda bu o'yin terapiyasi va Izoterapiya), bu ijodiy tasavvur bilan bog'liq holda izchil nutqni rivojlantirishga imkon beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda Art-terapiya elementlaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini batafsil ko'rib chiqamiz.

Art-terapiyaning eng keng tarqalgan turlaridan biri bu Izoterapiya – terapevtik ta'sir, vizual faoliyat orqali tuzatish. Chizish orqali nozik vosita mahoratini rivojlantirish bilan ko'plab aqliy jarayonlarning shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi.

Maktabgacha yoshdagi etakchi faoliyat o'yin ekanligini hisobga olib, izchil nutqni tuzatish bo'yicha har bir dars o'yin faoliyati xarakteriga ega bo'lishini va hissiy jihatdan ranglanishini ta'minlashga harakat qilish kerak.

Art terapiya uchun barcha turdagi badiiy materiallar mos keladi: turli xil ramkalar, muhrlar, shablonlar, shtamplar, tayoqlar, naychalar, qopqoqlar, bosma qog'ozlar, tabiiy, keraksiz va g'ayrioddiy dekorativ materiallar.

Badiiy materiallar bolaning ijodiy ishiga bevosita ta'sir qiladi. Ular uni ko'rishga va ishlashga undaydilar. Ular mavzuning estetik fazilatlariga hissiy munosabatni keltirib chiqaradi, qiziqishni qo'llab-quvvatlaydi va kengaytiradi.

Keling, Art terapiya turlarini va ularning maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq faoliyatiga tuzatuvchi ta'sirini batafsil ko'rib chiqaylik.

"Kaft va Barmoq bilan rasm chizish".

Kaft va barmoq rasmlarini chizishning tuzatish faoliyati: bo'yoq va qog'oz to'qimasini teginish hissi, qo'llarning harakati, barmoqlarning nozik harakatlari, ishdagi izchillik "ko'zlar-qo'llar", harakatlarni muvofiqlashtirish, rangni, shaklni hissiy idrok etish, ob'ektning estetik fazilatlariga hissiy munosabat.

Testoplastika".

Art terapiyadan foydalangan holda sinfda bolalar yangi so'zlarga duch kelishadi, tushunishni, farqlashni va nihoyat so'zlarni faol nutqda ishlatishni o'rganadilar, bu esa maktabgacha yoshdagi bolalar lug'atini faollashtirishga yordam beradi.

"Maraniya".

So'zma-so'z ma'noda "Marat" ma'nosi "betartib" degan ma'noni anglatadi. "Maranie" ta'rifi tasvirlarning tuzilmasligi, syujetning yo'qligi, mavhum shakllar va rang dog'larining kombinatsiyasi tufayli tanlangan. Tasvirlarning tashqi o'xshashligidan tashqari, ularni yaratish usulida ham o'xshashlik mavjud: qo'l harakatining ritmi, zarbalar va zarbalarning kompozitsion tasodifiyligi, bo'yoqni bo'yash va purkash, ko'p qatlamlarni qo'llash va ranglarni aralashtirish.

Turli nutq nuqsoniga ega bolalar bilan mashg'ulotlarni tashkil etishda turli xil usullardan, texnologiyalardan foydalanamiz. Jumladan Art-texnologiyalardan foydalanish hozirgi kunda keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Art-texnologiya mayda motorikani rivojlantirish hamda bog'langan nutqni to'g'ri tashkil etish uchun samarali usullardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Белякова Л.И. Основные логопедические технологии, формирование плавной речи у заикающихся // Дефектология. - 2001. - №4. - С. 49-53.
2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. -М.: Владос. - 2002. - 272 с.
3. Ворошилова Е.Л. Система работы с заикающимися дошкольниками // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. -2006. - №2. - С. 30.
4. Гладковская Л.М. Использование песка и воды в индивидуальной работе с заикающимися детьми 5-6 лет // Логопед. - 2008. - №1. - С. 49-56.
5. Гладковская Л.М. Подгрупповые комплексные занятия для старших дошкольников, страдающих заиканием // Логопед. - 2008. -№8. - С. 60-67.
6. Гончарова Н. Коррекция заикания // Дошкольное воспитание. - 2005. - №3.- С. 59.
7. Картушина М.Ю. Конспекты лого-ритмических занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Сфера. - 2006. - 192 с.
8. Комплексный метод преодоления заикания у детей в условиях санатория: [Электронный ресурс] / www.kved // Курортные ведомости. -2009. - № 1 (52).
9. Морозова Н.Ю. Как преодолеть заикание. - М.: Эксмо-пресс, 2002.
10. Руденко И.И. Логопедическая ритмика для дошкольников с речевой патологией // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2005. - №1. - С. 14-17.
11. Shokirova, Sh.D. Rinolaliyali bolalar nutqining intonatsion ifodaliligini tekshirish algoritmi. T.: Bola va zamon jurnali, 2021. 3-son, 65-68 betlar
12. Abutova, S. O. (2022). RULES FOR COMMUNICATING WITH PRE-SCHOOL CHILDREN WHO STUTTER. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(12), 48-55.

DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHDA RITMNI SHAKLLANTIRISH MASHQLARIDAN FOYDALANISH

Maxsus pedagogika va inkyuziv ta'lim fakulteti Logopediya yo'nalishi 204-
guruh talabasi O'rinova Zeboxon Soyibjon qizi

Abutova Shohista O'mirbek qizi- Nizomiy nomidagi TDPU, Logopediya
kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada nutqning og'ir nuqsonlaridan biri bo'lgan duduqlanishi bo'lgan bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash va yordam berish masalasi ko'rib chiqilgan. Duduqlanishni bartaraf etish uchun tavsiya etilgan mashqlar ritmik namunani o'zlashtirish va rivojlantirish, ritmik ishning davomiyligi va pauzalar nisbatini o'zlashtirishdan iborat.

Tayanch so'zlar va tushunchalar: og'ir nutq buzilishlari (ONB), duduqlanish, pauzalarni farqlash va kuzatish qobiliyatini shakllantirish, ritmik mashqlar.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос психолого-педагогического сопровождения и помощи детям с заиканием, одним из тяжелых нарушений речи. Рекомендуемые упражнения для устранения заикания состоят в овладении и развитии ритмического рисунка, освоении соотношения длительности ритмической работы и пауз.

Ключевые слова и понятия: формирование умения различать и наблюдать тяжелые речевые нарушения (ОНБ), заикание, паузы, ритмические упражнения.

Resume: The article discusses the issue of psychological and pedagogical support and assistance to children with stuttering, one of the most severe speech defects. The recommended exercises for eliminating stuttering consist in mastering and developing a rhythmic pattern, mastering the ratio of the duration of rhythmic work and pauses.

Key words and concepts: severe speech disorders (ONB), stuttering, formation of the ability to distinguish and observe pauses, rhythmic exercises.

Duduqlanish nutq apparati mushaklaridagi tortilishlar tufayli yuzaga keladi. Tortilishlar ba'zi bolalarda artikulyasiya bo'limida, boshqalarida - ovoz yoki nafas olish bo'limlarida yuzaga kelishi mumkin. Periferik nutq apparatining turli qismlarida og'zaki muloqot jarayonida vaqti-vaqti bilan paydo bo'ladigan tutilish turiga ko'ra, duduqlanishning uchta shakli (yoki turi) ajratiladi: klonik, tonik, aralash.

Ritmik qobiliyatlarni rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida harakatlanuvchi namunalashtirish usuli qo'llaniladi, ya'ni ma'lum bir ritmik tuzilishga moslashish. K.V. Tarasova ritmik tuyg'u quyidagi ketma-ketlikda rivojlanishini ta'kidlaydi: sur'atning rivojlanishi (tez, o'rtacha, sekin), keyin metrik munosabatlarning rivojlanishi (oddiy ikki, uch va to'rt qisimli o'lchamlar) va undan keyin - ritmik namunani o'zlashtirish (oddiy va murakkab tuzilish, oddiy ritmlar teng davomiyliklardan, murakkablari esa teng bo'lmagan ritmik birliklardan iborat). Bolalarni qarsak chalish, ovoz bilan ritmlarni o'zlashtirish, farqlash va ifodalash, musiqa asboblarini chalish, harakatlarida mashq qildirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Signalchilar”. Materiallar. Signal bayroqchalari (har bir bolaga ikkitadan), V. Vitlin tomonidan qayta ishlangan fransuz xalq kuyi fonogrammasi.

O'yin jarayoni. Bolalar o'qituvchiga qarab bir qator turishadi. Unga taqlid qilib, qo'l harakatlarini bajaradilar: qo'llarni navbatma-navbat yon tomonlarga o'girish "uzun" tovushini, qo'llarning keskin bosh uzra ko'tarilishi - "qisqa" tovushlarni bildiradi.

“Musiqiy yo'lakchalar”. Materiallar. Magnit taxta (molbert), orqa tomonida yopishtirilgan magnitlari mavjud baxmal qog'ozdan kesilgan to'rtburchaklar va kvadratchalar.

O'yinning 1 usuli. Duskada o'qituvchi ritmik namunalarning vizual-ko'rgazmali sxemasini tuzadi, unda to'rtburchaklar "uzun" (yarimtalik, choraktalik) tovushlarni va kvadratlar - "qisqa" (nimchorakta) tovushlarni ko'rsatadi. Bolalar bu ketma-ketlikni o'zlarining gilamchalarida namunalashtiradilar. Bevosita bir vaqtda taqlid qilish orqali o'qituvchi bolalarni biron bir unli tovushga iaratilgan ritmik namunani kuylashga undaydi.

Bolaning qo'shiq aytishi qo'lning to'rtburchaklar va kvadratlar zanjiri bo'ylab harakatlanishi bilan mustahkamlanishi juda muhim: barmoqni to'rtburchak bo'ylab olib borib, bola tovushini chiqarib uzoq vaqt davomida o'sha tovushni talaffuz qiladi, barmoqni kvadratga qo'yib esa tovushni qisqa talaffuz qiladi.

O'yinning 2 usuli. O'qituvchi unli tovushda ritmik namunani davomiylikka mos ravishda kuylaydi, bolalar to'rtburchaklar va kvadratlar yordamida vizual-ko'rgazmali sxemani namunalashtiradilar.

"Bulut" ritmik o'yini

Matn	Harakatlarning tavsifi
Katta bulut yig'lardi:	Logoped matnni talaffuz qiladi.
- Naqadar omadsizman	
Kap-kap-kap, kap-kap.	Bolalar navbat bilan ritmik ravishda tizzalariga bir qo'li kaftlari bilan, keyin boshqasi bilan urishadi.
Ayvonda g'amgin o'tiribman,	Logoped matnni talaffuz qiladi
Daryo yaqinidagi tepalikda.	
Kap-kap-kap, kap-kap.	Bolalar tizzalariga 2 qo'l kaftlari bilan urishadi.
O'rmon yaqinida uzoq yig'ladim,	Logoped matnni talaffuz qiladi
Keyin butunlay g'oyib bo'ldim.	
Kap-kap-kap, kap-kap.	Bolalar kaftini kaftiga urishadi.

Keyinchalik shakllangan ritmik yo'nalishlar nutq materialiga o'tkaziladi. Matn borasidagi barcha ishlar quyidagi sxema bo'yicha amalga oshiriladi:

1. She'r (matn) ritmini tinglash.
2. Ritmga mos qarsak chalish.
3. Ritmga mos toptash.
4. Bir vaqtning o'zida ritmga mos qarsak chalish, toptash.
5. Qarsak chalish, oyoqni do'ppillatish, ritmni talaffuz qilish.
6. She'r (matn) so'zlarini tinglash.
7. Matnni harakatlar bilan ifodalash.
8. Matnni harakatlarsiz ifodalash.

Musiqqa, harakat va nutq sinteziga asoslangan ritm tuyg'usini rivojlantirish bo'yicha ishlarni to'g'ri tashkil etish bolalarga nafaqat elementar ritmik tuzilmalarni o'zlashtirishga, balki ular asosida nutqning fonetik tomonini o'zlashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni (so'zlarning ritmik tuzilishi, og'zaki, mantiqiy urg'u, modulyatsiyalar, pauzalar) yaratishga, shuningdek, nutq-harakat jarayonining fazoviy-vaqtga nisbatan tashkil etilishini yaxshilash imkonini ham beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Белякова Л.И. Основные логопедические технологии, формирование плавной речи у заикающихся // Дефектология. - 2001. - №4. - С. 49-53.
2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. -М.: Владос. - 2002. - 272 с.
3. Ворошилова Е.Л. Система работы с заикающимися дошкольниками // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. -2006. - №2. - С. 30.
4. Гладковская Л.М. Использование песка и воды в индивидуальной работе с заикающимися детьми 5-6 лет // Логопед. - 2008. - №1. - С. 49-56.
5. Гладковская Л.М. Подгрупповые комплексные занятия для старших дошкольников, страдающих заиканием // Логопед. - 2008. -№8. - С. 60-67.
6. Гончарова Н. Коррекция заикания // Дошкольное воспитание. - 2005. - №3.- С. 59.
7. Картушина М.Ю. Конспекты лого-ритмических занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Сфера. - 2006. - 192 с.
8. Комплексный метод преодоления заикания у детей в условиях санатория: [Электронный ресурс] / www.kved // Курортные ведомости. -2009. - № 1 (52).
9. Морозова Н.Ю. Как преодолеть заикание. - М.: Эксмо-пресс, 2002.
10. Руденко И.И. Логопедическая ритмика для дошкольников с речевой патологией // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2005. - №1. - С. 14-17.
11. Shokirova, Sh.D. Rinolaliyali bolalar nutqining intonatsion ifodaliligini tekshirish algoritmi. T.: Bola va zamon jurnali, 2021. 3-son, 65-68 betlar
12. Abutova, S. O. (2022). RULES FOR COMMUNICATING WITH PRE-SCHOOL CHILDREN WHO STUTTER. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(12), 48-55.
13. Зарипов, О. (2023). Электрон таълим муҳитида интерактив таълим ресурсларини яратиш методикасини бошқариш моделлари. *Journal of Integrated Education and Research*, 2(1), 7-12.
14. Takhirova, M. E. (2022). The meaning and role of innovative technologies in the system of training speech therapists. *International Journal of Pedagogics*, 2(12), 10-13.
15. Husniddinovna, T. S. (2022). Advantages of using traditional and innovative technologies in the training process of future speech therapists. *International Journal of Pedagogics*, 2(12), 107-111.
16. Abdullayeva, Y. (2022). The importance of computer programs in forming the vocabulary of children with speech deficiencies. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 4(11), 87-92.

DIZARTRIYALI BOLALARNING MAYDA QO'L MOTORIKASINI RIVOJLANTIRISHDA NOAN'ANAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Maxsus pedagogika va inkyuziv ta'lim fakulteti Logopediya yo'nalishi 204-guruh talabasi To'yqulova Durdona Tavakkal qizi
Abutova Shohista O'mirbek qizi- Nizomiy nomidagi TDPU, Logopediya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada dizartriya bilan bolalar bilan nutq nuqsonlarini bartaraf etishda qo'llaniladigan noan'anaviy texnologiyalarni korreksion-logopedik mashg'ulotlarda samarali qo'llash usullarini ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar va tushunchalar: Dizartriya nutq nuqsoni, noan'anaviy texnologiyalar, art-terapiya, korreksion mashg'ulot, didaktik mashqlar.

Аннотация: В статье рассмотрены способы эффективного применения нетрадиционных технологий коррекционно-логопедического обучения, применяемых при устранении дефектов речи у детей с дизартрией.

Ключевые слова и понятия: дизартрия дефект речи, нетрадиционные технологии, арт-терапия, коррекционное обучение, дидактические упражнения.

Resume: the article examines the methods of effective application of unconventional technologies used in the elimination of speech defects with children with dysarthria in correctional-logopedic training.

Key words and concepts: dysarthria speech defect, unconventional technologies, art therapy, Correctional Training, didactic exercises.

Qo'l harakatining rivojlanishi bilan bog'liq holda kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishi, ayniqsa, go'daklik va erta yoshda faol bo'ladi, chunki turli narsalarni ko'zdan kechirayotgan qo'l harakati bolaning ob'ektiv dunyoni bilishi uchun shartdir. Dizartrik bolalar bilan olib boriladigan logopedik ish dizartriyaning barcha shakllarida nutq buzilishi, umumiy va nutqiy motorika buzilishlarining mexanizmlarini bilish hamda bolaning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Nutqgacha bo'lgan davrda olib boriladigan korreksion-pedagogik ishlarning asosiy maqsadi bola nutqining va shaxsini o'z vaqtida shakllantirishni ta'minlovchi rivojlantirishdan iborat.

Korreksion-pedagogik ish maxsus jihozlangan xonada har kuni individual ravishda olib borilishi lozim. Korreksion-pedagogik ishlarning asosiy yo'nalishi bo'lib quyidagilar hisoblanadi:

- a) differensiyalashgan logomassaj uqalash;
- b) artikulyatsion mashqlar orqali artikulyatsion organlarning funksiyasini normal holatga keltirish;
- d) ko'rib va eshitib qabul qilishni rivojlantirish;
- e) emotsional ta'sirlarni rivojlantirish;
- f) qo'l harakatlari va buyumlar bilan ishlash faoliyatini rivojlantirish;
- g) nutqni tushunishni rivojlantiruvchi tayyorlov davrini shakllantirish;
- h) faol nutqni shakllantiruvchi tayyorlov davrini rivojlantirish.

Bu yo'nalishlar bolaning yoshiga va uning individual rivojlanishi holatiga bog'lik holda o'zgartirilishi mumkin.

Smeshariki to'plari" o'yini
Kichik maktabgacha yosh

Maqsad: bolalarning rang haqidagi bilimlarini mustahkamlash; qo'llarning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirish; birgalikda o'ynash qobiliyatini rivojlantirish, kattalarning ko'rsatmalariga rioya qilish; bolalarni o'yin materiallari bilan tanishtirish: panellar, kauchuk to'plar.

O'yin "Yashirin o'yinchoqlar".

Vazifalar: bolalarni berilgan yo'nalish bo'yicha "o'ngga", "chapga", "oldinga", "orqaga", "aylanada", "to'g'ri", "aylana bo'ylab" harakat qilishga o'rgatish; qo'llarning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirish; e'tiborni, eshitish idrokini rivojlantirish; birgalikda o'ynash qobiliyatini rivojlantirish.

1. Barmoq gimnastikasi.

"Barmoq o'yinlari" har qanday qofiyali hikoyalar, ertaklarni barmoqlar yordamida dramatzatsiya qilishdir. Ko'pgina o'yinlar ikkala qo'lning ishtirokini talab qiladi, bu esa bolalarga "o'ng", "chap", "yuqoriga", "pastga" va hokazo tushunchalarda harakat qilish imkonini beradi. 5 yoshdan oshgan bolalar o'yinlarni turli xil narsalar bilan bezashlari mumkin. rekvizitlarning - uylar, kublar, kichik narsalar va boshqalar

2. Yorma, tugmalar, kichik toshlar bilan o'yinlar.

Ushbu o'yinlar ajoyib tonik va shifobaxsh ta'sirga ega. Bolalarga saralash, ko'zlarini yumib taxmin qilish, bosh barmog'i va ko'rsatkich barmog'i o'rtasida aylanish, aylanish harakatlarini bajarishga urinib, ikkala qo'lning barcha barmoqlari bilan stolga navbatma-navbat bosib turish taklif etiladi.

3. Qum terapiyasi.

Qumning egiluvchanligi undan haqiqiy dunyoning miniatyurasini yaratish istagini uyg'otadi. Bola tomonidan yaratilgan qumli rasm ijodiy mahsulotdir. Asosiy e'tibor bolaning ijodiy o'zini namoyon qilishiga qaratiladi, buning natijasida ongsiz ravishda ramziy darajada ichki taranglikdan xalos bo'lish va rivojlanish yo'llarini izlash sodir bo'ladi.

4. Qog'oz bilan ishlash. Origami. To'quv.

Aniq harakatlar va xotirani rivojlantirishga qog'oz chiziqlar, katlama qayiqalar, qog'oz hayvonlarning figuralaridan gilamchalar to'qish yordam beradi.

5. Plastilin, loy va tuzli xamirdan modellashtirish.

Siz bir vaqtning o'zida bitta yoki bir nechta qismlarni yasashingiz va ularni kompozitsiyalarga birlashtirishingiz mumkin.

6. Art terapiya

Rang berish eng oson mashg'ulotlardan biridir. Shu bilan birga, u vizual va vosita analizatorlarining muvofiqlashtirilgan harakatlarini ishlab chiqish va yozma qo'lning vosita apparatini mustahkamlash vositasi bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

13. Белякова Л.И. Основные логопедические технологии, формирование плавной речи у заикающихся // Дефектология. - 2001. - №4. - С. 49-53.

14. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. -М.: Владос. - 2002. - 272 с.

15. Ворошилова Е.Л. Система работы с заикающимися дошкольниками // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. -2006. - №2. - С. 30.

16. Гладковская Л.М. Использование песка и воды в индивидуальной работе с заикающимися детьми 5-6 лет // Логопед. - 2008. - №1. - С. 49-56.

17. Гладковская Л.М. Подгрупповые комплексные занятия для старших дошкольников, страдающих заиканием // Логопед. - 2008. -№8. - С. 60-67.

18. Гончарова Н. Коррекция заикания // Дошкольное воспитание. - 2005. - №3. - С. 59.
19. Каргушина М.Ю. Конспекты лого-ритмических занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Сфера. - 2006. - 192 с.
20. Комплексный метод преодоления заикания у детей в условиях санатория: [Электронный ресурс] / www.kved // Курортные ведомости. -2009. - № 1 (52).
21. Морозова Н.Ю. Как преодолеть заикание. - М.: Эксмо-пресс, 2002.
22. Руденко И.И. Логопедическая ритмика для дошкольников с речевой патологией // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2005. - №1. - С. 14-17.
23. Shokirova, Sh.D. Rinolaliyali bolalar nutqining intonatsion ifodaliligini tekshirish algoritmi. T.: Bola va zamon jurnali, 2021. 3-son, 65-68 betlar
24. Abutova, S. O. (2022). RULES FOR COMMUNICATING WITH PRE-SCHOOL CHILDREN WHO STUTTER. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(12), 48-55.
25. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 2(1), 7-12.
26. Takhirova, M. E. (2022). THE MEANING AND ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF TRAINING SPEECH THERAPISTS. *International Journal of Pedagogics*, 2(12), 10-13.
27. Husniddinova, T. S. (2022). ADVANTAGES OF USING TRADITIONAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRAINING PROCESS OF FUTURE SPEECH THERAPISTS. *International Journal of Pedagogics*, 2(12), 107-111.
- Abdullayeva, Y. (2022). THE IMPORTANCE OF COMPUTER PROGRAMS IN FORMING THE VOCABULARY OF CHILDREN WITH SPEECH DEFICIENCIES. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 4(11), 87-92.

BOLALAR AUTIZMI VA REABILITATSIYA XUSUSIYATLARI.

Nizomiy nomidagi TDPU Kechki bo'limi Logopediya yo'nalishi talabasi Sagdiyeva Roziya va o'qituvchisi Turdaliyeva Shahlo Husnutdinovna

Kalit so'zlar: Autizm, spektr, sindrom, giperaktivlik, streotip, atipik, negativizm, antisosial, ijtimoiy, monoton, irsiyat, trening, terapiya, erta bolalik autizmi, Kanner sindromi, Rett sindromi, diagnostika, tuzatish, komponent, tekshiruv, avtostimulyasiya, patopsixologik.

Keywords: Autism, spectrum, syndrome, hyperactivity, stereotype, atypical, negativism, asocial, social, monotonous, heredity, training, therapy, early childhood autism, Kanner syndrome, Rett syndrome, diagnosis, correction, component, examination, autostimul, pathopsychological.

Ключевые слова: Аутизм, спектр, синдром, гиперактивность, стереотип, атипичный, негативизм, асоциальный, социальный, монотонный, наследственность, обучение, терапия, ранний детский аутизм, синдром Каннера, синдром Ретт, диагностика, коррекция, компонент, обследование, автостимуляция, патопсихологический.

Autizm" tushunchasi o'tgan asrning o'rtalarida avstriyalik va amerikalik pediatr va psixiatr Leo Kanner tomonidan kiritilgan. 1943 yilda katta yoshdagi bolalardagi shunga o'xshash buzilishlar avstriyalik olim Hans Asperger va 1947 yilda sovet olimi Samuil Mnutin tomonidan tasvirlangan. Autizm - bu harakat va nutqdagi buzilishlar, shuningdek, stereotipik qiziqishlar va xatti-harakatlar bilan tavsiflangan kasallik bo'lib, bemorning boshqalar bilan ijtimoiy o'zaro munosabatlarini buzish bilan birga keladi. Autizmning tarqalishi haqidagi ma'lumotlar kasallikni tashxislash va tasniflashda turlicha yondashuvlar tufayli sezilarli darajada farq qiladi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, bolalarning 0,1-0,6 foizi autizm spektrining buzilishsiz autizmdan aziyat chekishadi va 1,1-2 foiz bolalar autizm, shu jumladan autizm spektrining buzilishi. Qizlarda autizm o'g'il bolalarga qaraganda to'rt baravar kamroq tashxis qilinadi. So'nggi 25 yil ichida bu tashxis tez-tez qo'yila boshlandi, ammo bu nima bilan bog'liq - diagnostika mezonlarining o'zgarishi yoki kasallikning tarqalishining haqiqiy o'sishi hali aniq emas.

Adabiyotda "autizm" atamasini ikki ma'noda talqin qilish mumkin - autizmning o'zi, erta bolalik autizmi, klassik autizm, Kanner sindromi, Rett sindrom va barcha autizm spektrining kasalliklari, jumladan Asperger sindromi, atipik autizm va boshqalar. autizmning namoyon bo'lishi sezilarli darajada farq qilishi mumkin - to'liq qobiliyatsizlikdan tortib, og'ir aqliy zaiflik bilan kechadigan ijtimoiy aloqalarga, odamlar bilan muloqot qilishda ba'zi g'alati holatlarga, nutqning talaffuz va tor qiziqishlarga qadar. Autizmni davolash uzoq muddatli, murakkab bo'lib, psixiatriya sohasi mutaxassislari, psixologlar, psixoterapevtlar, nevrologlar, defektologlar va logopedlar ishtirokida amalga oshiriladi.

Autizm - bu miya rivojlanishi va aqliy funksiyalarining buzilishi bo'lib, u ijtimoiy o'zaro ta'sir va muloqotda qiyinchiliklarga, xulq-atvor muammolariga olib keladi. Ushbu kasallikning tabiati hali ham to'liq aniq emas, lekin uni erta yoshda aniqlashga yordam beradigan belgilar mavjud. Ko'pincha bolalarda 3-4 yoshlaridagina bu tashxis qo'yiladi. Ammo birinchi buzilishlar hayotning 1-yiliga qadar ancha oldin paydo bo'lishi mumkin. Keling, asosiy signal qo'ng'iroqlarini ko'rib chiqaylik.

Onaning teginishi va his-tuyg'ulariga atipik reaksiya. Ota-onalar chaqaloqning xatti-harakatlarida allaqachon birinchi alomatlarni sezishi mumkin. Bola taktil aloqani rad etadi - uni ko'targanda qichqiradi va egiladi, faqat joyiga qaytganida tinchlanadi. Shuningdek, u onasining ovqatlanishi va mehriга hissiy munosabat bildirmaydi. Yuzga qaramaydi, ko'z bilan aloqa qilishdan qochadi. Shu bilan birga, bola o'sib ulg'aygan sayin, hissiy ogohlantirishlarga og'ishlar paydo bo'lishi mumkin. U ta'mga, hidga, teginishga va yorug'likka g'alati munosabatda bo'ladi. Ularga nisbatan yuqori sezuvchanlikni ko'rsatadi, qichqiradi va yig'laydi. Yoki, aksincha, u deyarli hech qanday munosabat bildirmaydi: masalan, u yorqin, hushtak chalayotgan va shitirlagan o'yinchoqlarga befarq.

Nutq va muloqotning buzilishi. Autizmli bola doimo jim turishi va kattalarning so'zlari va so'rovlariga javob bermasligi mumkin, u erta go'daklik davrida xarakatlari sust va gapirmaydi. Yoki kattalar suhbatlarini tushunishiga qaramay, gapirishdan bosh tortadi. Kechiktirilgan nutq rivojlanishi o'ziga xos buzilishlar bilan ham o'zini namoyon qilishi mumkin. Bola: takrorlanuvchi tovushlarni chiqaradi, boshqa odamdan eshitilgan tovushlarni nazoratsiz nusxa ko'chiradi va qayta-qayta takrorlaydi, o'zi haqida uchinchi shaxsda gapiradi, shaxs olmoshlari va manzillarni ishlatmaydi, so'zlarni iboralarga birlashtira olmaydi, yangi so'zlarni tuzadi.

Ijtimoiy munosabatlarning buzilishi. Bu belgilar bolaning yoshi ulg'aygan sari seziladi. Ular ko'z bilan aloqa qilishdan qochadi, qo'ng'iroqlarga javob bermaydi, biror narsa so'lashda nutq o'rniga imo-ishoralardan foydalanadi, boshqa bolalarni e'tiborsiz qoldiradi va ular bilan muloqot qilishni istamaydi, pul sarflashni yaxshi ko'radi. yolg'iz vaqt, muloqotda alohida his-tuyg'ularni ko'rsatmaydi, hamma narsaga befarq bo'lib tuyuladi, o'yinchoqlarga qiziqish bildirmaydi, ularning rolini tushunmaydi (masalan, qo'g'irchoqlar bilan o'ynash o'rniga, u o'yinchoqning oyoq-qo'llarini silkitadi va hokazo). o'yinchoqlar o'rniga o'yin-kulgi uchun mo'ljallanmagan narsalarni ishlatadi (oshxona jihozlari, kiyim-kechak) Stereotipik cheklangan xatti-harakatlar Bola monoton harakatlar va xatti-harakatlarni afzal ko'radi: odatdagi jadvalga qat'iy rioya qiladi, yangi narsalarga, voqealarga, sevimli mashg'ulotlariga qiziquvchanlik va qiziqish bildirmaydi, bitta mashg'ulot bilan shug'ullanadi (soatlab boshqotirma yig'adi, bir xil narsa bilan o'ynaydi, bitta multfilm tomosha qiladi). aylanadi), u yoki bu mavzuni yig'ishga qiziqadi, bir xil turdagi ovqatlarni iste'mol qiladi, yangisini tatib ko'rishdan bosh tortadi, uy bo'ylab bir xil marshrutlar bo'ylab harakatlanadi, stress paytida monoton takrorlanuvchi harakatlar qiladi: boshini chayqaydi, chayqaladi, qo'llarini silkitadi. Shu bilan birga, bola har qanday o'zgarishlarga keskin munosabatda bo'ladi (masalan, uydagi vaziyatning o'zgarishi, kundalik tartib, yangi odamlar). O'zgarishlar tashvish, vahima va isteriyaga olib kelishi mumkin.

Nutq va ijtimoiy o'zaro ta'sirning buzilishi autizmli bolalarga o'z ehtiyojlari yoki noqulayliklarini bildirishda juda qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular ko'pincha o'zlarining ahvolini tajovuzkor xatti-harakatlar orqali boshqalarga etkazishadi: qichqiriqlar, ko'z yoshlar, hayajonli harakatlar. Agar ular bolani uning xohishsiz quchoqlashga yoki unga tegishga harakat qilsalar, u itarib yuborishi mumkin

Qoidalarni rad etish. Autizmli bola berilgan qoidalar bilan o'yin o'ynashda qiynaladi, ularga rioya qilishni rad etadi. Shu bilan birga, uning xatti-harakati norozilik yoki norozilik emas. U shunchaki cheklovlar va sozlamalar nima uchun kerakligini tushunmaydi, shuning uchun ularni e'tiborsiz qoldiradi yoki chetlab o'tadi.

Qo'rquv reaksiyasining buzilishi yana bir xavfli qo'ng'iroq - bola mumkin bo'lgan xavf-xatarlarga g'alati munosabatda bo'ladi:

-hayot yoki sog'liq uchun xavf tug'diradigan vaziyatlarda juda xotirjam, tahdidlarga e'tibor bermaydi, yoki o'z o'zidan haddan tashqari tashvishli va shubhali, muloqot qilishdan bosh tortadi, hatto xavfli jarayon tomon intilish va xokoza.

Giperaktivlik va diqqatni jamlash muammolari: autizimli bolalar juda bezovta bo'lishi mumkin. Ularning diqqatini kattalar tomonidan yuklangan harakatlarga qaratish qiyin: masalan, bola o'qish, yurish, qo'shiq aytish, chizish, taklif qilingan narsa bilan o'ynashdan bosh tortadi. Bu ko'pincha autistik sindrom bo'lgan bolalarga o'z so-halarida misli ko'rilmagan muvaffaqiyatlarga erishishga yordam beradi: qiziqarli bo'lgan vazifalarga ajoyib e'tibor. Masalan, autizimli bola rasm chizish yoki musiqa o'ynashga qaror qilsa, u o'z faoliyatida butunlay erishi mumkin Jeykob Barnett – autizimli bola, fizika va matematika fanining dahosi. Uning IQ darajasi 189, Eynshteyndan ko'proq. Olimlar orasida autizmning sabablari hali ham bahsli. Ammo buzilishning paydo bo'lishida muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan bir nechta faktlar mavjud. Irsiyat...Autizmning rivojlanishi ko'p jihatdan ota-onalarning genlariga bog'liq. Ammo shu bilan birga, olimlar individual xususiyatlarini aniqlay olmaydilar: kasallikning ko'rinishi bir vaqtning o'zida ko'plab genlar va noyob mutatsiyalarning o'zaro ta'sirlanishi natijasida yuzaga keladi. Onaning immunitet tizimi. 2021 yilda Kaliforniya universiteti olimlari ona qornidagi bolaning miyasiga hujum qiladigan va autizm rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan onalik antikorlarining bir nechta modellarini topdilar - ular kasallik holatlarining taxminan 20 foizini tashkil qiladi. Tadqiqotchilar homiladorlik paytida onada bu antikorlarni aniq aniqlaydigan dastur yaratdilar.

Tashqi omillar. Infektsiyalar, zaharlanish, spirtli ichimliklarni va boshqa faol moddalarni suiste'mol qilish, homiladorlik paytida onaning og'ir stressi autizm xavfini oshirishi mumkin. Ammo, mashhur afsonadan farqli o'laroq, bu omillar hal qiluvchi emas...

Shifokor ota-onalar bilan suhbatlashadi, bolani tekshiradi va u bilan suhbatlashadi, chaqaloqning kasallik tarixini va ota-onasining tibbiy ma'lumotlarini o'rganadi. Shifokorlar autizm va autizm spektrining buzilishi belgilarini aniqlash uchun maxsus skrining testlaridan foydalanadilar. Masalan, Autizmning dastlabki belgilari testi va rivojlanish aloqasi va xulq-atvor shkalasi.

Instrumental diagnostika. Bolaning miyasi va asab tizimining holatini baholash va shunga o'xshash belgilarga ega bo'lgan boshqa patologiyalarni istisno qilish uchun psixiatr tekshiruvlarni buyuradi: elektroensefalografiya (EEG), miyaning magnit-rezonans tomografiyasi (MRT), miyaning ultratovush tekshiruvi (agar bolaning fontanellari bo'lsa).

Klinik kuzatuv. Mutaxassislar tomonidan bolaning kuzatuv ham autizm belgilarini aniqlashga yordam beradi: masalan, bolaning boshqalar bilan qanday munosabatda bo'lishi, boshqa bolalar bilan va yolg'iz o'ynashi.

Autizmning bir nechta tasnifi mavjud, ammo klinik amaliyotda eng ko'p qo'llaniladigan Nikolskaya tasnifi kasallikning og'irligini, asosiy psixopatologik sindromni va uzoq muddatli prognozni hisobga olgan holda tuzilgan.

Etiopatogenetik komponentning yo'qligi va umumlashtirishning yuqori darajasiga qaramay, o'qituvchilar va boshqa mutaxassislar ushbu tasnifni eng muvaffaqiyatli deb

bilishadi, chunki bu psixologik tuzatish uchun differentsial rejalarni tuzish va davolash maqsadlarini hisobga olgan holda aniqlash imkonini beradi.

Birinchi guruh. Eng chuqur buzilishlar. Yovvoyi xulq-atvori, mutizm, boshqalar bilan muloqot qilish zarurati yo'qligi, faol negativizmning yo'qligi, oddiy takrorlanuvchi harakatlar yordamida avtostimulyatsiya va o'z-o'zini parvarish qilish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Etakchi patopsixologik sindrom ajralishdir. Davolashning asosiy maqsadi aloqa o'rnatish, bolani kattalar va tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlarga jalb qilish va o'z-o'zini parvarish qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdir.

Ikkinchi guruh. Xulq-atvor shakllarini tanlashda qat'iy cheklovlar va o'zgarmaslik istagi bilan tavsiflanadi. Har qanday o'zgarishlar negativizm, tajovuz yoki o'z-o'zini tajovuzkorlikda ifodalangan buzilishni keltirib chiqarishi mumkin. Tanish muhitda bola juda ochiq va kundalik ko'nikmalarni rivojlantirish va takrorlash qobiliyatiga ega. Nutq klish, ekolaliya asosida qurilgan. Etakchi psixopatologik sindrom - bu haqiqatni rad etish. Davolashning asosiy maqsadi - yaqinlar bilan hissiy aloqalarni rivojlantirish va ko'plab turli xil xatti-harakatlar stereotiplarini ishlab chiqish orqali atrof-muhitga moslashish imkoniyatlarini kengaytirish.

Uchinchi guruh. Murakkab xulq-atvor odam o'zining stereotipik manfaatlariga singib ketgan va suhbatlashish qobiliyati zaif bo'lganida kuzatiladi. Bola muvaffaqiyatga intiladi, lekin sog'lom bolalardan farqli o'laroq, sinashga, tavakkal qilishga va murosaga tayyor emas. Ko'pincha mavhum sohada keng qamrovli ensiklopedik bilimlar real dunyo haqidagi parcha-parcha g'oyalar bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Xavfli antisosial taassurotlarga qiziqish bilan tavsiflanadi. Etakchi psixopatologik sindrom - bu almashtirish. Davolashning asosiy maqsadi - muloqotga o'rgatish, g'oyalar doirasini kengaytirish va ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalarini rivojlantirish.

To'rtinchi guruh. Bolalar chinakam ixtiyoriy xatti-harakatlarga qodir, lekin tezda charchaydilar, diqqatni jamlashga harakat qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, ko'rsatmalarga rioya qilishadi va hokazo. Yosh intellektuallar taassurotini qoldiradigan oldingi guruh bolalaridan farqli o'laroq, ular tortinchoq, qo'rqqoq va g'oyibona ko'rinishi mumkin. -fikrli, ammo adekvat tuzatish bilan boshqa guruhlariga qaraganda yaxshiroq natijalarni ko'rsatadi. Etakchi psixopatologik sindrom zaiflikdir. Davolashning asosiy maqsadlari - spontanlikni o'rgatish, ijtimoiy ko'nikmalarni yaxshilash va individual qobiliyatlarni rivojlantirish.

Autizmni davolash uchun olimlar bu sindromga chalingan bolalarning xulq-atvorini to'liq normallashtiradigan dori-darmonlarni ishlab chiqmaganlar. Ammo kompleks terapiya bolaning ahvolini yaxshilashga va uni jamiyatdagi hayotga moslashtirishga yordam beradi.

Xulq-atvor terapiyasi. Ijobiy xulq-atvorni mustahkamlaydigan muntazam mashg'ulotlar bolaning ijtimoiy ko'nikmalarini, muloqotini va mustaqil xatti-harakatlarini rivojlantiradi.

Nutq va til terapiyasi. Ushbu darslar bolaga gapirishga va xarakterli nutq buzilishlaridan xalos bo'lishga, muloqot qilish qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Ijtimoiy terapiya. Bularga guruh darslari, ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish va o'yin terapiyasi kiradi. Ular bolaning boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, unga o'z ehtiyojlari, istaklari va noqulayliklarini sog'lom yo'llar bilan etkazishga, boshqa odamlarning xatti-harakatlarini tushunishga o'rgatadi.

Fizioterapiya va kasbiy terapiya. Jismoniy tarbiya va o'yinlar vosita ko'nikmalarini rivojlantirish, muvofiqlashtirish va bolaning umumiy salomatligini yaxshilash uchun foydalidir.

Psixologik yordam. Bola uchun xavfsiz va qabul qilinadigan muhitni yaratish juda muhim - birinchi navbatda, oilada. Shuning uchun chaqaloqning ota-onalari va qarindoshlari psixologlardan yordam va maslahat olishadi.

Ixtisoslashtirilgan trening. Autizmli bolalar uyda individual mashg'ulotlardan o'tadilar yoki ixtisoslashtirilgan maktablard yoki sinflarda qatnashadilar.

Medikamentoz terapiyasi. Bu salbiy holatlar, tajovuzkorlik portlashlar, giperaktivlik kabi simptomlarni engishga yordam beradi. Dori-darmonlar bolaning individual ehtiyojlariga qarab belgilanadi, shifokor oila bilan aloqada bo'ladi, dozalar va bolaning ahvolidagi o'zgarishlarni nazorat qiladi.

Xulosa

Bugungi kunda ko'plab mutaxassislar - bu birinchi qarashda ko'rinadiganidan ancha kattaroq va murakkabroq ekanligini tushunishadi. Bu shunchaki ruhiy anomaliya emas, balki turli xil kelib chiqadigan muammolarga asoslangan ko'p funktsiyali kasallik: immunologik, nevrologik, biokimyoviy, endokrin va boshqalar. Davolashning asosiy maqsadi bemorning o'z-o'zini parvarish qilish, ijtimoiy aloqalarni shakllantirish va saqlash jarayonida mustaqillik darajasini oshirishdir. Uzoq muddatli xulq-atvor terapiyasi, o'yin terapiyasi, kasbiy terapiya va logoped mashg'ulotlari qo'llaniladi. Psixotrop dorilarni qabul qilishda tuzatish ishlari olib boriladi. O'quv dasturi bolaning imkoniyatlarini hisobga olgan holda tanlanadi. Ayrim turli autizmli odamlar (Nikolskaya tasnifida 1 va 2-guruhlar) uyda o'qitiladi. Asperger sindromi bo'lgan bolalar va yuqori funktsional autistik odamlar (uch va to'rtinchi guruhlar) maxsus yoki umumiy maktabda o'qishadi. Hozirgi vaqtda autizm davolab bo'lmaydigan sindrom hisoblanadi. Biroq, uzoq muddatli malakali tuzatishdan so'ng, ba'zi bolalar (bemorlarning umumiy sonining 3-25%) remissiyaga o'tadi va autizm tashxisi oxir-oqibat olib tashlanadi. Tadqiqotlar sonining etarli emasligi bizga balog'at yoshidagi autizmning borishi to'g'risida ishonchli uzoq muddatli bashorat qilishga imkon bermaydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ko'plab bemorlar yoshi ulg'aygan sari kasallik belgilari kamroq aniqlanadi. Biroq, muloqot va o'z-o'zini parvarish qilish ko'nikmalarining yoshga bog'liq pasayishi haqida xabarlar mavjud. Qulay prognostik belgilar 50 dan yuqori IQ va 6 yoshgacha bo'lgan nutqni rivojlantirishdir, ammo bu guruhdagi bolalarning atigi 20 foizi to'liq yoki deyarli to'liq mustaqillikka erishadilar. Autizmga qarshi kurashda zamonaviy ilm-fan va tibbiyot bizga yangi vositalar va istiqbollarni taklif etadi. Biz yangi usullarni ishlab chiqish va joriy etish bilan bog'liq qiyinchiliklar va shu qiyinchiliklarga qaramay, autizmli odamlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradigan echimlarni izlashdan to'xtatmasligimiz kerak. Tadqiqotchilar, tibbiyot xodimlari, jamiyat va bemorlarning o'zlari o'rtasidagi hamkorlik ushbu maqsadga erishish uchun juda muhim hisoblanadi. Autizmni tashxislash va davolashning yangi usullarini ishlab chiqish nafaqat ilmiy vazifa, balki kelajak avlodlar oldidagi axloqiy majburiyatdir. Shu sababli bu maqolada barcha uchun tushunarli so'zlardan foydalanishga qaror qildik va barcha manfaatdor bo'lishini xohlardik. Biz bu bilan autizm sindromga ega bo'lgan har qanday shaxs o'z xususiyatlaridan qat'i nazar, salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan yanada tushunarli va qo'llab-quvvatlovchi jamiyatga yaqinlasha olamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Rossiyada va dunyoda autizm [Elektron resurs] // RIA Novosti. URL: <http://ria.ru/spravka/20120402/615322608.html>
2. Bogdashina O.B. Autizmdagi hissiy farqlarning roli: O'tmishdagi tadqiqotlarning qisqacha sharhi yillar va hozirgi zamon // Krasnoyarsk davlat pedagogika universitetining axborotnomasi. 2013 yil
3. Gorbachevskaya N.L., Mamoxina U.A., Vershinina N.V. autizm spektrining buzilishi // Psixiatriya. 2018 yil.
4. Jukova M.A., Ovchinnikova I.V., Grigorenko E.L. Vineland Adaptiv Behavior Scales (VABS) metodologiyasining aprobatsiyasi.
5. Sayfutdinova L.R. Vineland shkalasi bolalarning moslashuvchan faoliyatini har tomonlama baholash usuli sifatida rivojlanish buzilishlari bilan // Rossiya davlat pedagogika universiteti yangiliklari. A.I. Gertsen. 2007.
6. Ausderau K.K., Furlong M., Sideris J. va boshqalar. Autizm spektrining buzilishi Bolalar psixologiyasi va psixiatriya jurnali, 2014

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILISH FAOLIYATINI LOGOPEDIK MASHG'ULOTLARDAGI O'YINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH

Logopediya kafedrası o'qituvchisi Alimova Kamola Xayrullaqizi

Logopediya yo'nalish talabasi Mirzayeva Diyora Salohiddin qizi

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilish faoliyatini logopedik mashg'ulotlardagi o'yinlar orqali rivojlantirish bo'yicha yondashuvlar, bilish jarayonlarining rivojlantiruvchi o'yinlar ahamiyati yoritilgan.

Аннотация. Освещены подходы к развитию познавательной деятельности дошкольников через игры в логопедической деятельности, а также Значение развивающих игр познавательных процессов.

Annotation. The approaches to the development of cognitive activity of pre-schoolers through games in speech therapy are highlighted, as well as the importance of educational games of cognitive processes.

Bola shaxsining har tomonlama kamol topishida nutqning to'g'ri rivojlanishi juda katta ahamiyatga ega. Sharqning ilk uyg'onish davri qomusiy olimlari (Abu Nasr Farobiy, Abdurahmon Jomiy, Abu Ali Ibn Sino va boshqalar) fikrlarga qaraganda, inson qalbi o'z tabiati bilan bir-biriga monand bo'lgan rohat nutq tovush va ritmlarni yoqtiradilar. Tovushning o'ziyoq ham insonni, ham hayvonni hayajonlantiradi, biror qo'rqinchli voqea ro'y berganda esa u bir-birini chaqirish vositasi sifatida qo'llaniladi va qayta rol o'ynaydi.

Chunki nutq kishilar aro milliy boylik, tarbiya, ta'lim, ijodiyotga qimmatli aloqa vositasidir. Shu boisdan ham bolalarga nutqni puxta egallash o'z fikrini to'liq ifoda etishni o'rgatish lozim. Lekin, afsuski, ba'zi bolalarda nutq buzilishlarining tuyrli ko'rinishlari uchraydi. Bunday nutq kamchiliklariga ega bo'lgan bolalar o'z fikrlarini nutq orqali to'liq ifoda etib bera olmaydilar. Tilning funksional va tuzilish jihatdan noto'g'ri rivojlanishi ana shunday nutq bo'zilishlariga sabab bo'ladi, bu esa bolalarning unga moslashish, ko'nikish imkoniyatlarini ham chegaralaydi. Bunday nutq kamchiliklariga bolaning umumiy nutqining to'liq rivojlanmaganligi ham kiradi. Nutq bola hayotida turli funksiyalarni: aloqa qilish, tajribalarni o'zlashtirib olish, faoliyatini boshqarishni bajaradi. Bu sanab o'tilgan funksiyalar maktabgacha ta'lim davrida shakllanadi. Nutq inson faoliyatini boshqarish vositasi bo'lib, nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarni logopedik mashg'ulotlar yordamida nutqiy kamchiliklarini bartaraf etish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki maktabgacha ta'lim bola shaxsini sog'lom va yetuk, maktabda o'qishga tayyor tarzda nutqini shakllantirish maqsadini ham ko'zlaydi. Bolalar shaxsini rivojlantirishda ta'lim tarbiyaning ahamiyatiga urg'u berib, o'zining qimmatli fikrlarini bebaxo asarlarida bayon etgan. Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Abdulla avloniy, Munavvar Qori va boshqalarbolaning kamolatga etishishida o'yin faoliyatining mohiyatini ilmiy nuqtai nazardan tushuntirib borganlar. Ulug' ajdodlarimiz Yusuf Hos Hojib: "Odobning boshi tildir", deb bejiz aytmagan. Xalqimizning og'zaki va yozma so'z xazinasidagi nutqiy xulqqa oid bunday nur ma'no hikmatlarning sanab sonog'iga yetish mushkul. "Qobusnoma" muallifi kaykovus hamma hunarlar ichida so'z hunarinoqlikni a'lo deb bilgan: "Bilgilkim, hamma hunardan so'z hunari yaxshi". ("Qobusnoma") M.Y.Ayupova maktabgacha ta'lim yoshidagi o'zbek bolalarida fonetik-fonematik nutq kamchiliklari bor o'zbek bolalarida logopedik-korreksion ishning zarurligi, bu kamchiliklar logopedning

yordamisiz bartaraf etilmasligi, balki ular bola uchun maktab dasturining o'zlashtira olmasligiga bosh sabab bo'lishini isbotlab beradi. Bolalar o'yinni juda sevadilar va shu bois uni o'ynashni xohlaydilar. Lekin avvaliga buni qanday uddalashni bilmaydilar, anglab olgach esa, o'yindan bo'shamaydilar.

Tarixiy manbalardan ma'lumki, o'yinlar, ayniqsa, xalq o'yinlari bola shaxsining rivojlanishida bir necha vazifalarni bajarib kelgan. Birinchidan, bolada to'g'ri talaffuzni shakllantirishga ifodali she'rlarni yoddan aytib berish, o'ziga initsiyalarda hikoyalar so'zlash orqali erishilgan. Ikkinchidan, hisoblash, tez aytish, topishmoqlarni tez yod olishga o'rgatgan. Uchinchidan. Ertak va hikoyalar, ko'rgan-eshitgan voqealarini aytib berish mahoratining oshuviga erishilgan. To'rtinchidan o'yin faoliyati orqali bolalarda o'z vatani va millatiga xalqiga bo'lgan muhabbat, o'rtoqlariga mehr-muruvvatli, birodarlik munosabatida bo'lish kabi insoniy xislatlar mujassamlashib borishi qaror topgan. Bolalar o'yinni juda sevadilar va shu bois uni o'ynashni xohlaydilar. Lekin avvaliga buni qanday uddalashni bilmaydilar, anglab olgach esa, o'yindan bo'shamaydilar. O'yin chog'ida bolada mavjud barcha jihatlar ishga tushadi: bola harakat qiladi, gapiradi, idrok qiladi, o'ylaydi uning holati xotirasi kuchli ishlaydi, ta'sirchanlik va iroda sifatleri namoyon bo'ladi. Maxsus ta'limda ham logopedik mashg'ulotlar jarayonida olib boriladigan logopedik o'yinlarning o'ziga hosligi va mohiyati ham alohida mazmun kasb etadi. Logopedik o'yinlarning bola tarbiyasidagi o'rni va tutgan mavqei ham o'ziga hos sifatlarga ega. Chunonchi logopedik o'yinlar o'zining tashkil etilishi va mazmuniga ko'ra, bolalarga ta'sir etish darajasiga ko'ra o'yinda qo'llaniladigan buyumlarning turlicha, kelib chiqishiga ko'ra turlichadir. Logopedik mashg'ulotlar jarayonida nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar uchun tashkil etiladigan o'yinlarni maxsus ta'lim nazariyasiga ko'ra ikki guruhga bo'lish juda keng tarqalgan: ijodiy o'yinlar va qoidali o'yinlar. Ijodiy o'yinlar mazmunini bolalarning o'zlari o'ylab topadilar va o'z taasurotlarini, borliq haqidagi tushunchalarini hamda shu o'yinga bo'lgan munosabatlarni aks ettiradilar. Qoidali o'yinlar esa kattalar tomonidan yaratiladi va bolalar hayotiga olib kiritiladi. Qoidali o'yinlar o'z mazmuniga qarab, bolalar yoshiga mo'ljallanganligiga qarab belgilanadi. Qoidali o'yinlarning ko'pchiligi xalq o'yinlari asosida tashkil etiladi. Bunday qoidali o'yinlarning ko'plari avloddan-avlodga tayyor holda o'tib bizgacha yetib kelgan. O'yinlar o'z mazmuni va qoidalari, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishga ko'ra shartli ravishda didaktik va musiqiy o'yinlarga bo'linadi. Didaktik o'yinlarda bolalarning avvalo aqliy faoliyati rivojlanib boradi, ular bilimlari chuqurlashadi va kengayadi; harakatli o'yinlarda bolalarning turli hatti harakatlari takomillashadi: musiqali o'yinlarda esa musiqiy qobilyatlari rivojlanadi. O'yin ayniqsa maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar hayotining asosiy mazmuni tashkil etadi, u mehnat va ta'lim bilan uzviy aloqada bo'lgan holda yetakchi faoliyati sifatida namoyon bo'ladi. Bola shug'ullanadigan ishlarning ko'pchiligi o'yin shaklida bo'ladi. Bunday didaktik o'yinlar dastlab ko'rsatma materiallar bilan o'tkaziladi. Deylik bolalar oldida turgan o'yinchoqning nomini sekin aytadi va bolalarga qiyin bo'lmagan topshiriq beradi: "Lola qo'g'irchoqni karovatga yotqiz", "Anvarjon, bayroqchani stolga qo'y", Logoped tarbiyachi bu so'zlarni va topshiriqlarni bolalarga qarab turib beradi. Bu esa bolalarning aytilgan so'zlar artikulyasiyasini ko'rib tez topishlariga yordam beradi. Bu o'yin bir necha bor takrorlagach, o'yin topshirig'i murakkablashtiriladi. Ya'ni logoped tarbiyachi so'zini bolalarning orqqasida turib talaffuz etadi, topshiriq esa bir

marta aytiladi. 5- 6ta bolalar chiqib, nima eshitganlarini aytadilar. Kim to'g'ri topganligi aniqlanadi. Asta-sekin bu o'yin variantlari murakkablashtirib boriladi. Masalan, eshinishi jihatidan bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlarni topish taklif etiladi. ("ko'p"- "ko'k", "yil"- "yo'l" "suv"- "sut", "tis"- "tiz", "tuz"- "tus") Logoped mashg'ulotlar jarayonida nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar uchun nafaqat bu kabi didaktik o'yinlardan balki eshitish idrokini o'stirish uchun radio va gramplastinkalarni eshinish usullaridan ham foydalaniladi. Bu o'yinlar davomida bolalarga eshitgan narsalarni talaffuz etish taklif qilinadi. Logopedik mashg'ulotlar jarayonida logopedik o'yinni tashkil etishda ko'rgazmalilik prinsipini qo'llash nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarga o'yin asosida bilimlarni ongli o'zlashtirish, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, nutqini korreksion rivojlantirish imkonini beradi. Logopedik mashg'ulotlar jarayonida logopedik o'yinni tashkil etishda faollik va mustaqillik prinsipining qo'llanilishi bolani faol holatiga qo'yadigan metod va usullardan foydalanish bilan bog'liqdir. Bunday holatda turgan bola subyektiv jihatdan mustaqil "kashfiyot" qiladi. O'zi uchun hali noma'lum narsani anglab etadi. Shuningdek, bolalarni o'yin orqali o'quv bilim faoliyatining ko'nikma va malakalariga o'rgatish, ularning bilish qobiliyatlarini uzluksiz takomillashtirib borish ham faollik va mustaqillikni ta'minlaydi. O'yin jarayonida logoped bolalar faoligi va mustaqilligining nisbiy tabiatligini ham ta'kidlab o'tish lozim: ular o'qitishning, tarbiya berishning metodi va usullari hamda mazmuni bilan ta'minlanadilar. Logoped ularga shakllantiruvchi ta'sir o'tkazib turadi. Logopedik ish samaradorligida o'yinlardan foydalanish bolalar bilish faoliyatini faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Y. Deykina. Razvitiye poznavatelnix sposobnostey doshkolnikov v protsesse mediaobrazovaniya: dis. kand. ped. nauk: Barnaul, 2010. 155 s.
2. D. Yermakov. Informatizatsiya obrazovaniya i informatsionnaya kompetentnost uchashixsya // Narodnoye obrazovaniye.-2010. № 6. S.158-163
3. Fyodorov, A. V. Mediaobrazovaniye: sotsiologicheskiye oprosi. Taganrog: Izd-vo Kuchma, 2007. 228-str.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati (80000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi). O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti.

ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR TA'LIMI DOLZARB MASALA SIFATIDA

Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti Logopediya yo'nalishi 402-guruh talabasi Azimova Farangiz Xusan qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola alohida ehtiyojli bolalar ta'lim-tarbiyasining muhim masalalariga qaratilgan bo'lib maqolada alohida ehtiyojli bolalar milliy maxsus pedagogikasining huquqiy asoslari yoritilgan.

Mamlakatimiz mustaqillikni qo'lga kiritgan davrni sarhisob qilsak, hukumatimiz tomonidan inson manfaatlarini ko'zlash va himoyalash jarayonida jamiyatimizning alohida yordamga muhtoj qatlamiga jiddiy e'tibor qaratib kelinayotganini kuzatamiz. O'zbekiston Respublikasi demokratik huquqiy davlat qurish yo'lidan borar ekan, inson huquq va erkinliklarini ta'minlab, jamiyatni ma'naviy jihatdan boyitib borishni, dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvni amalga oshirmoqda.

Ma'lumki, aholini ijtimoiy himoya qilish, ularga huquqiy erkinlikni yaratish, ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalar, ayniqsa nogiron, ota-onasidan mahrum bo'lgan bolalarni himoya qilishga qaratilgan qator me'yoriy hujjatlar qabul qilinib, hayotga tatbiq etilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lishi, "Bolalar huquqlari to'g'risida"gi konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi va "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi yoshlarimizga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikning yorqin namunasidir.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida, eng avvalo, kelajak avlodning barkamol bo'lib ulg'ayishi, hech kimdan kam bo'lmay dunyo arenalarini zabt etishga qodir farzandlar bo'lib yetishishi muhimdir¹. Ayniqsa, yetim va nuqsonli bolalarning ijtimoiy himoyasi hamisha davlat va jamiyatning ustivor vazifasi hisoblangan. Ushbu vazifani amalga oshirish borasida O'zbekiston Respublikasida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan kishilarning huquq va erkinliklarini, teng imkoniyatlarini ta'minlash, turmush faoliyatidagi cheklanish, chegaralarni bartaraf etish, ta'limni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuv, uning sifati va samaradorligini oshirish, jamiyatda aholining turki qatlamlari uchun ta'limning uzviylik va uzviysizligini ta'minlash borasida talaygina ishlar amalga oshirib borilmoqda. Bolalik bosqichida inson psixologo-pedagogik jihatdan kuchli ta'sirlanadi. O'sib kelayotgan bola organizmi, uning miya tuzilishining ichki imkoniyatlari chegarasizligini inobatga olgan holda tashkil etilgan korreksionpedagogik, psixologik hamda tibbiy ishlar bolaning birlamchi nuqsonini kamaytirib, ikkilamchi nuqsonlarning oldini olishga yordam beradi. Bularning hammasi rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolani mustaqil, hech kimga qaram bo'lmagan holda hayot kechirishga tayyorlash omillaridir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 23-moddasiga ko'ra rivojlanishda jismoniy yoki psixik kamchiliklarga ega bo'lgan bolalar ta'lim olish huquqiga ega. Mamlakatimizda alohida yordamga muhtoj bolalarga yordamni tashkil etish-inson haqida g'amxo'rlik ko'rsatilishining yorqin namunalari biridir. O'zbekistonda alohida yordamga muhtoj va nogiron bolalarga yordam Xalq ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirliklari qoshida muassasalarda tashkil etilgan. Xalq ta'limi vazirligi qoshida ular

¹ Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent., O'zbekiston''-2021.-120 btt

uchun ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasalari, maktab, maktab-internatlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarida va maktabda alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyalashgan, Inkluziv ta'limga jalb etilmoqdalar. Segregatsion (differensial) ta'limni tashkil etish ishlari maxsus maktabgacha ta'lim muassasalarida, jumladan, nutqida, intellektual nuqsonli, yordamchi, ruhiy rivojlanishi sust, harakat-tayanch a'ozlari jarohatlangan, zaif eshituvchi, zaif ko'ruvchi bolalar bog'chalarida amalga oshirilmoqda¹.

Keng jamoatchilik vakillari tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar asosida "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon qabul qilindi va bu borada qo'shimcha imtiyoz va imkoniyatlar berildi.²

Hozirgi kunga kelib atrofimizni o'rab turgan ekologik muxit, asosan, insoniyat tomonidan salbiy tomonga o'zgartirib yuborildi, buning asosiy sababi zavod-fabrikalar, transportlar va ulardan chiqayotgan chiqindilar³. Bu o'zgarishlar atrof-muhitni shu darajada o'zgartirdiki, barcha tirik mavjudotlar qatori inson salomatligiga ham o'z tasirini o'tkazdi. Hozirgi kunga kelib ekologik muammolar inson salomatligiga jiddiy tahdid tug'dirayotir. Sayyoramizda ro'y berayotgan iqlim o'zgarishi insonning umriga zomin bo'lmoqda. Bularning barchasi kasalliklarning ko'payishiga bolalar salomatligining yomonlashish holatlari kuzatilmoqda. Bolalar salomatligi ilmiy markazi bolalarning atigi 3-4 % sog'lig'i yaxshi ekanligini ta'kidlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aksariyati sog'liqni saqlash guruhiga mansubdir. Bu o'z navbatida ekologiyani va ovqatlanishning sifatini yaxshi emasligi ham bundan mustasno. Bolalikdan to'g'ri ovqatlanish va turmush tarziga sog'lom munosabatda bo'lish muhimdir. O'z navbatida to'g'ri ovqatlanmaslik, jismoniy faollikning pasayishi va neyropsixologik buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, bugungi kunda bolaning rivojlanish xususiyatlarini va uning sog'lig'ini baholash zamonaviy pedagogikaning asosiy vazifasiga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoev Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent -2021.-120 bet
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637 son.
3. Ш.М.Мирзиёев. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2017 йил 7 декабрь.
4. Аюпова М.Ҳу. "Коррексия ишлар методикаси" ма'руза матни. Т.: 2001.
5. Аюпова М.Ҳу. "Логопедия". - О'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, Т.: 2007
6. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: учебное пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. Заведений. 3-е изд., стереотип. / М.: Академия, 2000. - 400 с.

¹ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son

² Шавкат Мирзиёев. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2017 йил 7 декабрь.

³ Zhumaeva, Sh., B. (2022). Эколого-флористический анализ альгофлоры водных объектов бухарской области. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy (431-435ст).

IMKONIYATI CHEKLANGAN BO'QUVCHILARINI EKOLOGIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Logopediya kafedrası dotsent v.v.b., PhD Mamatova Aziza Bo'rboyevna

Logopediyay yo'nalishi 206-guruh talabasi Sherqo'ziyeva Diyora Abduvali qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus ta'lim muassasalarida ekologik savodxonlikni oshirish va o'qitishning korreksion rivojlantiruvchi ishlari va ularda olib boriladigan ishlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim, o'yin faoliyati, korreksion ish

Dunyodagi turli joylarda vujudga kelayotgan og'ir ekologik holatlarning inson sog'ligiga salbiy ta'sir etayotgani, atrof - muhitni muhofazasiga oid ekologik ta'lim - tarbiyaning ilmiy asoslangan reja va dastur asosida tashkil etish zarur ekanligini kun tartibiga qo'ygan va bu hozirgi kunning dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktabi o'quvchilarining musaffo tabiiy muhitni kelajak avlod uchun asrab - avaylash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan chora - tadbirlar muhimligini, buni amalga oshirishda qanday ekologik faoliyat ko'rsatishga oid ekologik bilim yetarlicha emas ekan.

Shu bois, ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktabida ekologik ta'lim - tarbiyani amalga oshirishni takomillashtirish talablaridan kelib chiqib, aqli zaif o'quvchilarni maktabga kelgan ilk kunlaridan boshlab ekologik savodxonliklarini oshirishga e'tibor berish hozirgi kun davr talabidir.

Tabiatni asrash va muhofaza qilish, tejamkor bo'lish, tabiatga nisbatan mehr - muruvvatli bo'lish kabi insoniy fazilatlar ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktab o'quvchilarining yoshligidanoq shakllantirib borilishi, ularda atrof - muhit, tabiatga nisbatan muhabbat, mehr - shafqat ko'nikma va malakalarini hosil qilib borish alohida o'rin egallaydi. Bu borada xalqimizning, " Bola aziz, odobi undan aziz", " Qush uyasida ko'rganini qiladi" kabi xikmatli so'zlar bejiz aytilmagan. Qadimda ajdodlarimiz bo'lmish Abu Ali ibn Sino, Farobiy, Beruniy, Yusuf xos Xojib, Az- Zamaxshariy va boshqa qomusiy olimlarimiz bolani boshidan tevarak atrofga, o'zini o'rab turgan atrof-muhitga muhabbatini, mehr - muruvvatini, o'zining tug'ilib o'sgan yurtini, tog'u toshni, tuprog'ini, zilol suvini, musaffo osmonini, bog'u rog'ini, umuman tabiiy boyliklarini barchasini ko'z qorachig'idek asrash xislatlarini qon - qoniga singdirib borilsagina bolada jonli va jonsiz tabiatga nisbatan to'g'ri munosabat shakllanib, u insonparvar, vatanparvar, mehr - muruvvatli, saxovatli bo'lib yetishadi, deb ta'kidlab o'tilgan. (2) Darhaqiqat, tabiat boyliklaridan unumli foydalanish, tabiatni qo'riqlash masalalarini ongli ravishda hal etishini oila, bog'cha, maktab, mahalla ishlab chiqarish hamkorligida amalga oshirish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Zero, kelajak kamol topayotgan yoshlar qo'lidadir. Ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktab o'quvchilariga ekologik ta'lim - tarbiya berishda o'yin faoliyati orqali korreksion - tarbiyaviy ta'sir etish zamirida ularni o'rab turgan atrof - olamga, jonli va jonsiz tabiatga nisbatan mehr - muhabbat, go'zallikni his qila bilish va uni avaylab asrash, tabiat boyliklaridan tejamkorona foydalanish kabi insoniy fazilatlarni shakllantirishga imkon beradi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom tengdoshlariga nisbatan ekologik savodxon-

lik zaif, ekologiyaga oid bilimlari sust shakllanganligi bois uzoq vaqtlargacha elementar hislar hukmronlik qilar ekan. Ularda burch, ma'suliyat, vatanparvarlik hislari kechikib, qiyinchilik bilan shakllanar ekan. Bunday hissiyotlar intellektual boshqaruvning zaifligi bilan izohlanadi, degan olimlardan A.N.Sinev, P.M. Po'latova, A.I. Grigoryans fikrlariga biz ham qo'shilamiz. (3)

Ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktab o'quvchilariga ekologik ta'lim - tarbiya berishda, ularning sensor hissiy irodaviy sferasini taraqqiy ettirish, unda o'z faoliyatiga, xulq - atvoriga nisbatan tanqidiy munosabatni shakllantirishni ham o'yin orqali amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Atrof - muhitga o'simlik va hayvonot olamiga, insonlarga nisbatan mehr - shafqatli bo'lishni tarbiyalashda o'yin faoliyati orqli shakllantirib borilgandagina ekologik ong shakllanadi. Zero, o'quvchilar o'yin asosida kattalar mehnatiga, ularning tabiatiga nisbatan munosabatlariga taqlid qiladilar. Masalan, parrandalarni parvarishlash, o'simliklarni payxon qilmaslik, suvni ifloslantirmaslik va undan tejamkorona foydalanishga taqlid qilgan holda bolalarning ekologik savodxonligi oshib boradi. " Uyga mehmon keladi " o'yini orqali o'quvchilarga xonani chang - g'uborlardan tozalash, xona gullariga suv quyish, parvarishlash va boshqa mehnat turlari bolalar o'yini orqali amalga oshirilganda ekologik - gigiyenik malakalar shakllana boradi. O'qituvchi bu o'yinlarning ta'limiy - tarbiyaviy tomonlarini yoritib, ekologik savodxonlikni oshirishga urg'u berib boradi. Ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktabi o'quvchilarining savodxonligini oshirishda quyidagilar :

- ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktab o'quvchilarida ularni o'rab turgan atrof - muhit, jonli va jonsiz tabiatga nisbatan qiziqish uyg'otish ;
- ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktab o'quvchilarining yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish ;
- ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktab o'quvchilarining sensor xissiyotlarini shakllantirish ;
- ixtisoslashtirilgan imkoniyati cheklangan bolalar maxsus maktab o'quvchilarining ekologik savodxonligini oshirishga oid o'yin faoliyatlarini maqsadga yo'naltirish kutilgan natijalarni beradi :

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O'zbekiston Respublikasi " Sog'lom ona va spg'lom bola dasturi ".- T ; 2016.
2. Ma'naviyat yilduzlari. - T.: Fan, 2000.
3. Po'latova. P.M. Maxsus pedagogika (Oligofrenopedagogika). - T: G. G'ulom.
4. Po'latova. P. M. va boshqalar. Maxsus pedagogika. - T : Fan va texnologiyalar 2014.

4-5- YOSHLI ALALIYALI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISH TIZIMIDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Nizamova Malika Ravshan Qizi, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Maxsus pedagogika va inkluziv ta'lim fakulteti Logopediya yo'nalishi talabasi

ANNOTATSIYA. Ushbu maqola pedagogik, psixologik, ilmiy, ommabop va maxsus adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish. Alaliya nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mayda qo'l motorikasini rivojlantirish uchun qulay va samarali metodlarni aniqlash va foydalanishga qaratiladi.

Kalit so'zlar: Alaliya nutq nuqsoniga ega bola, pedagogik, psixologik, mayda qo'l motorika.

Bolaning nutqi qanchalik boy va to'g'ri bo'lsa, uning fikrlarini ifodalash osonroq bo'ladi, atrofdagi haqiqatni bilish qobiliyati qanchalik keng bo'lsa, uning ruhiy rivojlanishi yanada faolroq bo'ladi. Kichkina bolaning nutqi boshqalar bilan muloqot qilishda shakllanadi, kattalar uchun bolalar uchun bir-biriga o'xshash bo'lishi kerak. Bir daraja yoki boshqa darajadagi nutqning buzilishi bolaning faoliyati va xatti-harakatlarini aks ettirishi mumkin. Yomon gapiradigan bolalar, kamchilikni tushuna boshladilar, jim, uyatchang, ikkilanmay qoladilar. Ayniqsa, bolalar tomonidan tovushlar va so'zlarning to'g'ri, aniq talaffuzi savodxonlikni o'rganish bilan bog'liq, chunki yozma nutq og'zaki, og'zaki nutq so'zlashiga asoslangan bo'lib, muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin.

Alaliya - bolaning ona qornida yoki dastlabki rivojlanish bosqichida nutq shakllanishiga qadar bosh miya qobig'i nutq doirasining organik jarohatlanishi oqibatida uzluksiz rivojlanmay qolishdir. "Alaliya" atamasi (grekcha a - yo'q, lotincha lalio - nutq) tarjimasida nutqning yo'qligi, nutqsizlik holati - nutq buzilishlariga doir adabiyotlarda qadim zamonlardan beri kuzatiladi. Maxsus adabiyotlarda "alaliya" atamasidan tashqari, shu nutq nuqsonini anglatuvchi quyidagi atamalardan foydalanganlar: "Tug'ma afaziya", "Ontogenetik afaziya", "Rivojlanish afaziyasi", "Disfaziya", "Nutqiy rivojlanishi sustlashuvi", "Nutqning konstitutsional orqada qolishi", "Tilni egallashdagi kamchiliklar" Alaliya - gapirish qobiliyatining umuman yo'qligi yoki "qo'pol" ko'rinishda bo'lishi. Homila paytida yoki 3 yoshgacha bo'lgan bolalik davrida miyaning gapirish markazining buzilishi hisobiga kelib chiqadigan patologik holatdir. Alaliya (Gapira olmaslik) kasalligida bolada gapirishdagi nuqsonlar ya'ni so'zlarni aytishni kech boshlash, so'z boyligining kamligi, so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilish kabi kamchiliklar kuzatiladi.

Alaliya-afaziyadan farqli ravishda tug'ma yoki bolaning 3 yoshgacha bo'lgan davrida biror-bir patologiya natijasida gapirish markazining buzilishi bo'lib, bunda gapirish qobiliyatining barcha komponentlari buziladi (fonetik, grammatik, leksik jihatdan). Ushbu patologik jarayon maktab yoshidagi bolalarning 1 %ida uchraydi, maktabgacha bo'lgan bolalar orasida esa 0,2-0,6 %ni tashkil etadi. Alaliya qizlarga nisbatan o'g'il bolalarda 2 barobar ko'proq uchraydi. Alaliya - bu klinik diagnoz bo'lib, logopedlar tomonidan qo'yiladi va Umumiy gapirishning shakllanmasligi deb ataladi. Alaliyani o'rganishda uzoq vaqt mobaynida uning kelib chiqish sabablarini turlicha ko'rsatganlar. R. Koen (1888), A. Gutsman (1924), E. Freshels (1931), M. Zeeman (1962) va boshqalarning fikricha, alaliya bolaning ona qornida yoki

rivojlanish bosqichida shamollash yoki alimantar trofik moddalar almashinuvining patologik jarayoni natijasida kelib chiqadi. A. Treytel (1901) fikricha, alaliya diqqat va xotirani yetarli emasligining natijasidir. A. Libmann (1901) alaliyada nutqning to'liq emasligini intellektual yetishmovchilik bilan bo'lmaydi. A. Iving (1963) bolalarda nutqning to'liq rivojlanmaganligi asosida so'zning motor obrazi yo'qligini miya buzilishlariga bog'lab ko'rsatadi. M. Zeeman (1962) ta'kidlashicha, nutq bosh miya markazlarining buzilishining natijasida rivojlanmaydi. R. Luxzinger (1970), M. Berri (1957), M. B. Eydinova (1961), V.A. Kovishkov (1985) va boshqalar alaliyani kelib chiqishida tug'ma bosh miya travmalari va chaqaloqlar asfiksiyasining rolini belgiladilar. Tug'ruq travmalari va asfiksiyalar bir qator hollarda homilalik patologiyasining oqibatidir. Bu surunkali kislorod yetishmovchiligini keltirib chiqaradi va nafas olish markazlari funksiyasining pasayishiga olib keladi. Miya to'qimalari, birinchi navbatda filogenetik munosabatga nisbatan yosh, po'stloqning uchinchi qatlami kislorod yetishmovchiligiga birmuncha sezgir hisoblanadi. Miya po'stlog'ining uchinchi qatlami assotsiativ aloqalarning murakkab tizimini boshlab beradi. Bu tizim insonning oliy po'stloq funksiyalarining shakllanishini, birinchi navbatda nutq va psixikani ta'minlaydi. Etiologik omillar ichida yetakchi o'rinda homilaning ensefalit, meningit bilan xastalanishi; rivojlanishi uchun nomaqbul sharoit; homilaning zaharlanishi; homila yoki ilk rivojlanish davrida bosh miya shikastlari; ilk bolalik davrida xastalanishlar natijasida bosh miyaning Zararlanishi va boshqalar. Homiladorlik patologiyasi miya moddasining diffuz jarohatlanishiga olib keladi, tug'ruq kalla-miya travmalari va chaqaloqlar asfiksiyasi nisbatan lokal buzilishlarni keltirib chiqaradi. Bosh miya po'stlog'idagi turli sohalarining jarohatlanishi, nutqiy va nutqiy bo'lmagan funksional tizim rivojlanishidagi buzilishlarni keltirib chiqaradi. Ye.M. Mastuykova (1981) neyroontogenez nuqtayi nazaridan alaliyani xarakterlay turib shuni ko'rsatib o'tadi: har qanday zararli omilning tug'ruqgacha va tug'ruqdan so'ng erta yoshlarda ta'sir ko'rsatishida, qachonki bosh miya po'stlog'I hali shakllanish bosqichida bo'ladi, lokal nuqsonning mavjudligini aniq belgilash qiyin bo'ladi, chunki jarohatlanish ko'pincha tarqalgan xarakterga ega bo'ladi. S.S. Korsakova va N.I. Krasnogorskiy kuzatishlari natijasida m a'lum bo'ldiki, alaliya markaziy asab tizimini toliqishi, gipotrfiyani keltirib chiqaruvchi somatik kasalliklari oqibatidir. Yu.A. Florenskaya fikricha, alaliya potogenezida raxit, ilk bolalikda ovqatlanish va uyquning buzilishi, nafas yo'llarini tez-tez xastaligi alohida o'rin tutadi. Bu nuqtayi nazarni barcha mualliflar ham to'g'ri deb baholamaydi. Somatik kasalliklar yetakchi hisoblangan asab kasalliklarining patologik ta'sirini kuchaytiradi. Ayrim mualliflar (R. Koen, 1988; M. Zeeman 1961; R. Luxzinger, A. Saley 1977 va h.k.) alaliya etiologiyasida nasliy omil, oilaviy moyillik holatlarini alohida ajratib ko'rsatadilar. Alaliya- markaziy xarakterdagi organik nutq buzilishi. Alaliyada bosh miyaning ayrim po'stloq sohalarida nerv tolalarini shakllanishining orqada qolishi kuzatiladi. Asab tolalari yetishmagan bosqichda, ya'ni neyroblast o'z rivojlanishini to'xtatadi. Bosh miyaning bunday shakllanmaganligi tug'ma yoki bolada nutq shakllangunga qadar yuzaga kelishi mumkin. Alaliyada bosh miyaning jarohatlanishi perenatal yoki ilk postnatal davrda yuzaga kelishi mumkin. Bola hayotining dastlabki uch yili shartli ravishda nutqgacha bo'lgan davr deb hisoblanadi. Bunda bosh miya po'stloq to'qimalarining jadal shakllanishi kechadi va bolaning nutqdan foydalanish tajribasi hali juda kam bo'ladi.

Nutqiy funksiya uchun muhim hisoblangan miya tizimining rivojlanishi homilalik davrida tugamaydi va bola tug'ilganidan so'ng ham davom etadi. Miyaning rivojlanmaganligi yoki erta jarohatlanishi nerv to'qimalari qo'zg'aluvchanligining pasayishiga va asosiy nerv jarayonlari harakatchanligining o'zgarishiga olib keladi. Bu esa bosh miya po'stlog'i to'qimalarining ish qobiliyatini pasaytiradi. Alaliya asosida yotuvchi patofiziologik mexanizmlarni o'rganish, qo'zg'aluvchanlik va tormozlanganlik jarayonlarining inertligini, bosh miya po'stlog'i to'qimalarining yuqori darajada funksional zaiflashuvini ko'rsatdi (I.K. Samoylova, 1952). Tadqiqotchilar miya po'stlog'ida qo'zg'atuvchi va tormozlovchi jarayonlarning fazoviy konsentratsiyasining yetishmasligini aniqladilar. Alaliyali bolalarda miyaning elektr faolligini o'rganish jarayoni, ko'pincha chakka-tepa-ensa sohalarida, peshana-chakka va dominant yarimshaming chakka shoxlarida biopotensiallarning aniq lokal o'zgarishlarini aniqlab berdi (L.A. Belograd, 1971; A.L. Lindenbaum, 1971; Ye.M. Mastuykova, 1972). So'nggi tekshirishlarning ko'rsatishicha, alaliyada ikki yarimsharlar po'stlog'ida ko'plab jarohatlar, ya'ni bilateral jarohatlarning yaqqol namoyon bo'lmagan shakllari kuzatiladi. Bosh miyaning bir tomonlama zararlanishi natijasida nutq rivojlanish bosh miyaning sog'lom tomonining kompensator imkoniyatlari sog'lom rivojlanayotgan yarim shakllar hisobiga amalga oshishi mumkin. Bosh miyaning bilateram jarohatlanishida kompensatsiya imkoniyatlari mutlaqo yo'qoladi yoki juda qiyinchilik bilan amalga oshiriladi. Bu holda, bosh miya nutq zonalarida jarohatlanishining tor o'choqli xarakterga egaligi haqidagi ilgari mavjud bo'lgan nuqtayi nazar tasdiqlanmaydi. **Alaliya** - nutqiy rivojlanishning vaqtinchalik funksional sustlashuvi emas. Bu nutq buzilishida nutqni rivojlantirishning barcha jarayoni markaziy asab tizimining patologik holati sharoitida kechadi. Alaliyaning ayrim ko'rinishlari tashqaridan bolalarning normal rivojlanishining ilk bosqichlariga o'xshaydi. Biroq vaqt o'tishi bilan bular o'rtasidagi farq yaqqol ko'zga tashlanadi, ya'ni nutqni normal rivojlanishi alaliyadan farqli ravishda nutq bosqichlarining o'zni boshqasi bilan uzviy va tez holda almashadi. M. Sovak (1971) va boshqa tadqiqotchilar "alaliya" tushunchasini kengaytirish maqsadida, uning kech shakllangan ko'rinishlarini kiritadilar. Ular alaliyaning nutqni nevrologik yo'qligi - mutizm, demensiya va shizofreniyada nutqning yo'qolishi, eshitishining pasayishi va oligofreniyadan farqlab ko'rsatadilar. M. Sovak (1971) va boshqa tadqiqotchilar "alaliya" tushunchasini kengaytira turib bu bilan nutq yo'qligining barcha holatlarini qamrab oldilar. Ular demensiya va shizofreniyada nutq buzilishidan, eshituvning buzilishi va oligofreniyadan farq qiluvchi nutqning nevrologik yo'qligi singari mutizm bilan bog'liq bo'lmagan nutqning sekin shakllanishini ham bu tushunchaga kiritdilar. K. P. Bekker va M. Sovak (1981) nutq rivojlanmaganligi sur'atida biologik, ijtimoiy sabablar yoki ular kombinatsiyasining ustunligi bilan bog'liq komponentlarni ajratdilar. Tadqiqotchilar fikri bo'yicha ilgari nomlanuvchi eshituvchi-soqovlik, motor-kinestetik buzilishlar yoki noqulay ijtimoiy ta'sirlar bilan shartlangan, o'ziga xos xarakterga ega. Nutq rivojlanishining kechikishida namoyon bo'ladi. Nutq rivojlanishining oddiy kechikishidan farqli ravishda nutq rivojlanmaganligining murakkab shakllarini xarakterlay turib, M. Kritchli (1974), oral-fatsial diskoordinatsiyalarning, til va labning harakatli malakalarining nuqsonlilikini, so'zli belgilarni tushunish yoki noto'g'ri qo'llashni mavjudligini ta'kidlab o'tadi. Bolalar afaziyasi (alaliya) muloqot uchun bolaning belgilardan foydalanish qobiliyatining

yo'qligi yoki chegaralanganligi sifatida belgilanadi. M.Kritchlining ta'kidlashicha, Xalqaro nevrologik federatsiyada (Italiya, Varena, 1966) nutq yetarli rivojlanmaganligi holatida "afaziya" terminidan butunlay voz kechish taklif qilingan. Bunday holatlar uchun tavsiya qilingan terminlar "tug'ma alogiya", "disfaziya" keng ommaga tarqalmadi. Alaiyaning nutqiy va nutqiy bo'lmagan belgilari kuzatiladi. Alaliyada buzilishlar belgilarida nutqiy buzilishlar yetakchi o'rin egallaydi. Alaliya nutqning sistemali shakllanmaganligi bo'lib, nutqning barcha tarkibiy qismlarining buzilishlari kuzatiladi: fonetik-fonematik, leksik-grammatik tomoni. Alaiyaning nutqiy bo'lmagan kamchiliklari sirasiga motor, sensor, psixopatologik belgilar alohida ko'rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami.– T., 2017.– B.39.
2. 8.Ayupova M. Logopediya. –O'zbekiston Faylasuflari Milliy Jamiyati. Toshkent, 2007.
3. Ayupova M.Y. Logopediya: darslik/ M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. —560 b.
4. Ayupova M. «Korreksion ishlar metodikasi. (ma'ruzalar matni)». T 2005
Areeva L.A. «Metodicheskie rekomendatsii i pourochnye razrabotki pobucheniya, chteniya i razvitiya rechi detey doskolnogo vozrasta». Toshkent, 2000.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI YOSHIDAGI NOGIRONLIGI BÒLGAN BOLALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Rahmatova Shirin Nig'mon qizi, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası o'qituvchisi
Mirsobitova Lobar Mirziyod qizi, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim yo'nalishi 303-guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha va maktab ta'limi yoshidagi nogironligi bòlgan bolalarning rivojlanish xususiyatlari yoritilgan.

Аннотация: В статье описаны особенности развития детей с ограниченными возможностями в дошкольном и школьном возрасте.

Annotation: The article describes the developmental characteristics of children with disabilities at preschool and school age.

Kalit sòzlar: Neonotal davr, manipulyatsiya, korreksiya, kompensatsiya, kognitiv jarayonlar, hissiy-emotsional iroda sferasi, seksiya.

Ключевые слова: Неонатальный период, манипуляция, коррекция, компенсация, когнитивные процессы, сфера эмоционально-эмоциональной воли, раздел.

Key words: Neonatal period, manipulation, correction, compensation, cognitive processes, sphere of emotional-emotional will, section.

Maktabgacha va maktab ta'limi yoshidagi nogironligi bòlgan bolalarning muayyan bir yosh davriga xos bo'lgan anatomik, fiziologik, jismoniy va psixologik xususiyatlari yosh xususiyatlari deb ataladi. Ana shu yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim, tarbiya va korreksion ish jarayonlari tashkil etiladi. Soğlom va nogironligi bòlgan bolalar rivojlanishining asosiy bosqichlariga quyidagilar kiradi:

- neonatal davr (hayotning birinchi 28 kuni)
- go'daklik davri (29 kundan 1 yoshgacha)
- ilk davr (1 yoshdan 3 yoshgacha)
- maktabgacha yosh davri (3 yoshdan 6 yoshgacha)
- kichik maktab davri (7 yoshdan 11 yoshgacha)
- katta maktab davri (12 yoshdan 18 yoshgacha)

Turli tashxisdagi nogironligi bòlgan bolalar rivojlanishining neonatal davrini soğlom meyorida rivojlanayotgan boladan farq qilish mushkul hisoblanadi. Agar nogironligi bòlgan bolada yaqqol kòzga tashlanuvchi anatomik va fiziologik nuqsonlar bòlmasa. Chunki bu davrda bolalarning asosiy vazifasi va kun tartibi uhlash hamda oziqlanishdan iborat bòladi. Shuning uchun ayrim ota-onalar farzandining alohida ta'lim ehtiyojiga ega ekanligini kech biladilar.

Gòdaklik davri bola rivojlanishining yuqori sur'ati bilan harakterlanib, bu davrda bolalarning sensomotor rivojlanishi jadal kechadi. Ushbu davrning ilk bosqichlarida bolalar atrof-olamni anglashni boshlaydi, atrofidagi predmetlarni kuzatadi, òziga tanish chehralarni taniydi, gugulashni boshlaydi; manipulyativ harakatlar: boshini tik tutadi, barmoqlari bilan tirmashadi, qorni bilan dumalaydi, gavdasini tik tutib òtiradi, emaklaydi va biror predmatga suyanib yura boshlaydi. Nogironligi bòlgan bolalarda esa bu jarayonlar umuman kuzatilmaligi yoki òz tengdoshlariga nisbatan kech rivojlanishi mumkin.

Ilk davrda bolalarning bilish jarayonlari ya'ni kognitiv jarayonlar, hissiy emotsional-iroda sferasining ijtimoiy jihatlari shakllanadi. Bu davrda bolalar predmetlar rangi, hajmi, shakli, ta'miga ahamiyat bera boshlaydi. Predmatlar bilan boğliq bòlgan ja-

rayonlarda faol qatnashadi va bolalarda "MEN" hissi shakllana boshlaydi. Nogironligi bõlgan bolalarda esa bu jarayonlar õz tengqurlaridan tubdan farq qiladi. Masalan kõrinishida nuqsoni bõlgan bolalar predmetning xususiyatlarini farq qilishi uchun dastlab u õsha predmet haqida tasavvur hosil qilishi lozim. Albatta bu tiflopedagogdan uzoq muddatli korreksion ishini talab qiladi. Kõrinishida nuqsoni bõlgan bola buning uchun eshitish, teri-taktil, hid bilish va ta'm bilish sezgilariga tayanadi hamda bu sezgilar bola uchun kompensatsiya vazifasini bajaradi

Maktabgacha yosh davrida bolalar asta-sekin oila davrasidan chiqib ijtimoiy hayotga moslasha boshlaydi ya'ni bola oila davrasida chiqib ijtimoiy hayotga moslashish uchun maktabgacha tarbiya tashkilotlariga boradi. Bu davrda bolalarda tana hajmining ortishi, organlarining anatomik rivojlanishi, skeletning õzgarishi va bola qobiliyatlari rivojlanishining yuqori chõqqisi kuzatiladi. Maktabgacha yosh davrida bolalarda asosiy faoliyat turi õyin hisoblanadi.

Kichik maktab bu umumta'limning 1-sinfidan 4-sinfigacha, nogironligi bõlgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktablarning tayyorlov sinfidan 4-sinfigacha bõlgan davrini õz ichiga oladi. Bu davrda bolalarning asosiy faoliyat turi õyin faoliyatidan õquv faoliyatiga kõchadi, jismoniy va ruhiy stressning kuchayishi bolaning ijtimoiy chegaralarini kengaytirishi va jamiyatga moslashishi bilan bog'liq. Bola o'zini va qobiliyatini boshqacha baholaydi, yana bir inqirozni boshdan kechiradi va mustaqil hamda mas'uliyatli shaxs bo'lishni o'rganadi.

Katta maktabgacha yosh davri 5-sinf va undan yuqori sinflarni õz ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bõlgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash tõg'risida" 638-son qaroriga muvofiq ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish nogironligi bõlgan bolalarning kamchiliklaridan kelib chiqqan holda turli kõrinishda bõladi. Shunga kõra ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida majburiy umumiy o'rta ta'lim 11 yillik (intellektual rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun (yordamchi) maktablar, maktab-internatlarda 9 yillik) muddatda amalga oshiriladi. Ta'lim-tarbiya ishlari o'quvchilarning oddiy o'ziga o'zi xizmat ko'rsatishdan tortib ixtiyoriy ijtimoiy foydali mehnatning har xil turlarigacha bo'lgan turli xil faoliyatlari asosida tashkil etiladi. O'quvchilarning jismoniy tarbiyasi kun tartibini to'g'ri tashkil etish, o'quv yuklamasi me'yoriga qat'iy rioya qilish, davolash tadbirlarini o'tkazish, o'quvchilarga gigiyena ko'nikmalarini singdirish, jismoniy tarbiya darslari va sport bilan shug'ullanish, sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish yo'li bilan amalga oshiriladi. O'quvchilarning mehnat ta'limi, kasbga o'rgatish va tarbiyasi tarbiyalanuvchilarning psixik va jismoniy rivojlanishining o'ziga xosligi, sog'lig'i, imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida o'quvchilarning aqliy, jismoniy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli to'garaklar, klublar, studiyalar, seksiyalar tashkil etiladi.

Xulosa qilib aytganda, nogironligi bõlgan bolalarni o'qitish va ularga ta'lim-tarbiya berish turli kõrinishdagi ta'lim muassasalarida - ommaviy va ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktablarda, kasb-hunar kollejlari hamda universitetlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Nogironligi bõlgan bolalarni o'qitish va tarbiyalash oiladan boshlanadi. Bu jarayon ota -onalardan katta mehr-

muhabbat, mehnat va sabr-toqat talab qiladi. Kompleks ravishda amalga oshiriladigan tibbiy-pedagogik-psixologik ish jarayonida nogironligi bõlgan bolalarning yosh, psixologik va individual xususiyatlari inobatga olinsa natija kutilgandan samarali bõladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining № 638 - qarori. - T: -12.10.2021.
2. Abdullayeva R.M. Yosh psixologiyasi. O'quv-uslubiy majmua – T - 2022.
3. Berdiyev G. Boshlang'ich sinflarda shaxslararo munosabatdagi kamchiliklar va ularni bartaraf etish. - Toshkent, 1995.
4. Mamarajabova Z.N. Maxsus pedagogika (Surdopedagogika).O'quv qo'llanma- T- 2020.
5. Mo'minova L.R, Amirsaidova Sh.M, Mamarajabova Z.N, Xamidova M.U, Yakubjanova D.B, Djalolova Z.M, Abidova N.Z. Maxsus psixologiya. O'zbekiston faylasuflari milliy nashriyoti. – T - 2013.
6. Pulatova S.M. Surdopsixologiya.O'quv-uslubiy majmua – T - 2021.
7. Qodirova F.U Boshlang'ich sinf kar o'quvchilar nutqini shakllantirish: Ped. Fan.nomzodi.dis...avtoref. - T: TDPI. 1994.
8. Xamidova M.U, Mamarajabova Z.N, Yakubjanova D.B. Surdopsixologiya.O'quv-uslubiy qo'llanma.- T - 2007.
9. Xamidova M.U. Maxsus pedagogika.O'quv qo'llanma - T: "Fan va texnologiya". 2018.
10. Адизова Т. Усманова Е. Психологические трудности в обучении младших школьников. -Т.2011.
11. Багрова И.Г. К вопросу об обучении слабослышащих школьников восприятию речи на слух // Дефектология. - 1991. - №4. - с42 - 47.
12. Боскис Р.М. Фингерман Л.Е. Развития письменной речи в начальных классах школы слабослышащих. - М.1991.
13. Быкова Л.М. Методика обучения русскому языку в школе для глухих детей. - М.Просвещение. 1991.
14. Быкова Л.М. Развития связнойречи глухих учащихся начальных классов. - М.Просвещение. 1999.
- 15.Зикеев А.Г. Формирование и коррекция речевых навыков и умений в употреблении сложносочинённых предложений младшими школьниками с нарушениями в развитии // Дефектология. - 2005. - №3. - с.67 - 75.
16. Комаров К.В. Методика обучения обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей. - М.Просвещение.1998.
17. Матвеев В.Ф обучения школьников с нарушениями слуха в современных условиях // Дефектология. - 2005. - №4. – 31 - 34.
18. Нестерович Т.В. Некоторые вопросы формирование грамматического строя речи у глухих школьников младших классов // Дефектология. -1999. №6. - с.46 - 49.
19. Никулина Л.В Работа с речевим материалом на уроках развития речи в начальных классах в школе слабослышащих // Дефектология. - 1990. №4. -с.32 - 34.
20. Садовникова И.Н Нарушения письменной речи и их преополнение у младших школьников.-М.1995-146с.
21. Садовникова И.Н Нарушения письменной речи у младших школьников.-М.1993.

MAKTABGACHA YOSHDAGI INTELEKTUAL KAMCHILIGI BO'LGAN BOLALARNI SO'Z BOYLIгинI RIVOJLANTIRISHDA O'YINNING AHAMIYATI

TDPU logopediya yo'nalishi 1-bosqich talabasi Xo'jayeva Sitora

Logopediya kafedrası o'qituvchisi Ziyodullayeva E'zoza

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi intellektual kamchiligi bo'lgan bolalarni so'z boyligini rivojlanishida o'yinning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Annotatsiya: В данной статье представлена информация о значении игры в развитии словарного запаса детей дошкольного возраста с ограниченными интеллектуальными возможностями.

Annotation: This article provides information about the importance of the game in the development of the vocabulary of preschool children with intellectual disabilities.

Kalit sozlar: mantiq, lug'at, nutq, o'yin, syujet, so'z boyligi.

Insonning eng muhim fazilatlaridan biri uning so'zlash qobiliyatiga ega bo'lib, nutq vositasida o'zaro aloqa bog'lay olishi, fikrlashidir. Turli tovushlarning ma'lum tartibda birgalashib, payvasta bo'lib qo'shilishidan yuzaga kelgan ma'noli nutq muayyan organizmlarning faoliyati natijasida paydo bo'ladi.

Aqli zaif bolalarda bilish faoliyatining orqada qolishi va nutq rivojlanishining kechikishi ularning fikrlashi bilan bevosita bog'liq. Aqli zaif o'quvchilar o'zlarining nutqlarida kelishik qo'shimchalarini va bog'lovchilarni noto'g'ri va tushunmay ishlatadilar, bu tushunchalarni to'g'ri belgilash va umumlashtirishni bilmasliklaridan darak beradi. Boladagi nuqsonli rivojlanish so'z — mantiqning to'liq bazasini ta'minlamaydi.

U yoki bu darajadagi nutq buzilishlari bolaning barcha ruhiy nutq buzilishlari bolaning barcha ruhiy rivojlanishlariga salbiy ta'sir etadi, uning faoliyatida, yurish-turishida aks etadi. Og'ir nutqiy buzishlar aqliy rivojlanishiga, ayniqsa, bilish faoliyati oliy darajalarining shakllanishiga ta'sir etishi mumkin. Bu nutq va tafakkurning chambarchas bog'liqligi, ijtimoiy, jumladan nutqiy aloqalarning cheklanganligi bilan bog'langandir.

Nutq buzilishi, nutqiy muomalaning cheklanganligi bola shaxsining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, aslida bo'lmagan ruhiy buzilishlarini hissiy-irodaviy sohaning o'ziga xos xususiyatlarini keltirib chiqarishi, uning xarakterdagi salbiy fazilatlarining rivojlanishi uchun yo'l ochib berishi mumkin.

Nutqning buzilishi bilish faoliyatga salbiy ta'sir qiladi, bolalar boshqalar bilan muloqot qilishda qiynaladi, kognitiv jarayonlarning shakllanishi kechiktiriladi

Nutq o'yin jarayonida juda katta ahamiyatga ega. Nutq orqali bolalar fikr almashadi, o'z xis-tuyg'u kechinmalarini o'rtoqlashadi. So'z bolalar o'rtasida dustona munosabatlar o'rnatilishiga, tevarak-atrofdagi hayot voqealari va faktlariga bir xilda munosabatda bo'lishga yordam beradi. O'yinda obraz, o'yin xarakati, so'z o'zaro bog'lanib, o'yin faoliyatining asosiy negizini tashkil etadi, borlikni aks ettirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham o'yindan foydalanish ijobiy natijalarni beradi.

O'yin shaxsning barcha tomonlarini o'ziga jalb qiladi: bola harakatlanadi, gapiradi, idrok qiladi, fikrlaydi; o'yin davomida uning tasavvuri va boshqa psixik jarayonlari

faollashadi. O'yin – bu erkin va mustaqil faoliyat bo'lib, bolaning shaxsiy tashabbuskorligi bilan yuzaga keladi, hamda faol ijodiy xarakter, yuksak emotsional mazmunga boyligi bilan ajralib turadi. Bola rivojlanishida o'yin roli katta ahamiyatga ega bo'lib, u quyidagilarga bog'liq: soxta vaziyatdagi hatti-harakat bolani vaziyatli aloqadorlikdan ozod etadi, bola o'yindagi vaziyatni ko'rishgagina emas, balki uni fikrlash, bilish, idrok qilishga o'rganadi.

O'yinning tahlilida, uni alohida qobiliyatlar (idrok, xotira, tasavvur va b.) yig'indisiga joylashtirish mumkin, hamda bu qobiliyatlarning solishtirma og'irligini va rivojlanishini o'rganib chiqish lozim. Lekin bunday tahlil o'yin tabiati va sifatining o'ziga xosligini tushunishga yordam bera olmaydi. Umumiy xususiyatga ega birliklarni ajratib chiqish zarur. Ushbu birlik roldir. Aynan rol va u bilan organik jihatdan bog'liq bo'lgan hatti-harakatlar rivojlangan o'yin shaklining birligi hisoblanadi. Syujet – bu voqelikning sohasi bo'lib, o'yin jarayonida bola tomonidan aks ettiriladi. Mazmun hatti-harakatning markaziy xarakterli momenti hamda bolalarning kattalar, ularning mehnati va ijtimoiy hayot orasidagi munosabati sifatida bola tomonidan aks ettiriladi. Rolli o'yinning rivojlangan, kengaygan shaklining mazmuni predmet va undan insonning foydalanishi emas, balki ushbu predmetlar orqali kattalarning amalga oshiradigan xatti-harakatlari bo'lib hisoblanadi.

Sahnalashtirish o'yinlari - bu bolalarning mustaqil ijodiy o'yin turi bo'lib, unda badiiy asar va hikoya bolalar tomonidan rollarga bo'lib ijro etiladi. Bu o'yinlar bolalarda nutq madaniyatini oshiradi, tafakkurini rivojlantiradi, iroda, intizom va xatti-harakatlarni boshqara olish, boshqalarning harakatlari bilan hisoblashish kabi ijobiy xislatlarni shakllantiradi. Sahnalashtirish o'yinlari orqali farzandingiz o'yin jarayoniga bevosita kirib boradi, voqea va ertak qahramonlarining ichki hayotiga bevosita aloqador bo'lgan qahramonlik, jasurlik, mehribonlik, jonbozlik, jonkuyarlik kabi ijobiy fazilatlarni jonlantiradi. Bu jarayonda uning nutqi boyib, lug'at zaxirasi kengayadi, dunyoqarashi takomillashadi. Sahnalashtirish uchun badiiy asar, ertaklar tanlashda tarbiyachilar, ota-onalar farzandining yosh xususiyatlari, qiziqishlari, istaklarini hisobga olishlari zarur.

Sahnalashtirilgan o'yinlarning ahamiyatli tomonlaridan biri shundaki, ular orqali bola badiiy obrazni idrok qila bilishni o'rganadi, personajlar hatti-harakatini kuzatish qobiliyatini rivojlantirib boradi. Musiqiy, so'z, ko'rish obrazlaridan foydalangan holda zarur bo'lgan ruhiy sifatlarini (idrok qilish, tasavvur qilish, diqqat, tafakkur), ijrochilik ko'nikmalarini (rolga kirish, tasavvurdagi muhitda harakatlanish ko'nikmasi) va sezgilari (mushak va hissiy) rivojlanish uchun sahna mashqlari o'tkaziladi. Badiiy asarlar bo'yicha oddiy parchalarni sahnalashtirishda bola obrazni aks ettirish uchun unga ma'lum ifoda vositalari (ohang, yuz-harakati, imo-ishora) o'rgatiladi. Har bir bola rol o'ynayotganda avvalo asar qahramonining his tuyg'u holatini sezishi va tushunishi, boshqa personajlar bilan rolni munosabatga kirishishida o'zini tutishi qobiliyatlarini shakllantirishi lozim. Rollarni ketma-ketlikda bajarish; qo'irchoqlarning birin-ketin chiqishini namoyish etish. Sahna o'yini jarayonida bola bir hodisa bilan boshqasini bog'lashi, g'oyalarni sinab ko'rish, xatolarini tuzatishi, rejalar tuzishi, uni amalga oshirish ularning lug'at boyligining ko'payishiga va aqliy rivojlanishga olib keladi.

1. Xamidova M., Ayupova M.Y. Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi. T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2009 y
 2. Хамидова М. П., Рузиев И. Д. ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 80.
 3. Хамидова М. П., Исмаилова М. Ш. Специфика развития математического воображения умственно отсталых детей дошкольного возраста //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1363-1368.
 4. Khamidova M. P. A Study of the Impressive Vocabulary of Preschool Children with Mental Frailty //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 1787-1793.
 5. Musaeva N. S., Khamidova M. P. Speech development in elementary school students and ways to develop vocabulary //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 6. – С. 289-296.
 6. Khamidova M. DEVELOPMENT OF SPEECH OF MENTALLY MENTAL CHILDREN IN THE PROCESS OF MATHEMATICS LESSONS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 09. – С. 1-4.
- Хамидова М. МАХСУС МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИДА ЛУФАТ ИШИ //Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. – С. 224.

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA KOXLEAR IMPLANTI BO'LGAN BOLALARNI HARAKATLI O'YINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH

Saparboyeva Mashhura, Botirova Gulbarchin

Logopediya kafedrası dotsenti p.f.n: Z.M.Axmedova

Annotatsiya: Maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantdan so'ng korreksion rivojlantiruvchi ishlar yuzasidan metodik ko'rsatmalar, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ommaviy maktabda zamonaviy interfaol usullardan foydalanish va harakatli o'yinlar orqali ularni og'zaki nutqini rivojlantirish haqida so'z boradi.

Аннотация: В статье представлены методические рекомендации по коррекционно-развивающей работе и подготовке детей после кохlearной имплантации к инклюзивному образованию. Использование современных интерактивных методов и развитие устной речи посредством игровых действий для детей с нарушением слуха обучающихся в инклюзивных классах общеобразовательной школе.

Sog'lom avlodni tarbiyalab o'stirish g'oyatda mas'uliyatli vazifa, shu bilan birga insonparvar siyosat natijasidir. Ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayotga oid chuqur o'zgarishlar kundalik turmushimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Shu sababli yosh avlodni tarbiyalash, ularga bilim berish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi va bugungi kunda alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalarni ijtimoi hayotga tayyorlash borasida bir qancha qonun va qarorlar joriy etildi.

Bugungi kunda O'zbekistoz Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shaxrida joylashgan bittadan umumta'lim maktabida alohida ta'limga ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch korreksion sinflarni ochish haqida ko'rsatmalar jori etildi. Bunga ko'ra har bir maktabning boshlang'ich sinflarida logopedik mashg'ulotlar olib borilib, bola nutqini rivojlantirish va tuzatishga alohida e'tibor qaratiladi.

So'nggi yillarda eshitishida muammosi bo'lgan bolalar soni ortib borayotgani sari koxlear implantga bo'lgan talab ham kun sayin ortib bormoqda. Koxlear implantga ega bo'lgan eshitishda nuqsoni bor bolalarni rehabilitatsiya qilish eng samarali usul sifatida O'zbekistonda ham qo'llanilmoqda. Koxlear implantatsiya eshitish qobiliyatini yo'qotgan bolalar va kattalarning to'laqonli ijtimoiy moslashishiga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimi. Bu eshitish asab tolalarini elektr impulslar bilan rag'batlantirish, shuningdek, rehabilitatsiya tomonidan eshitish idrokini qayta tiklash jarrohlik aralashuvi orqali amalga oshiriladi.

Eshitish qobiliyatining asosiy vazifalari jamiyatda muloqot uchun muhim rol o'ynaydi. Koxlear implant ta'sir etish orqali kar bolalarga nutqni eshitish va tushunish imkonini beradi. Operatsiyadan keyin ularning eshitish holati zaif eshitishning I-II darajasiga mos keladi.

Boshlang'ich sinf eshitishida nutqsoni bo'lgan bolalarda nutq va harakat kamchiliklarini bartaraf etishda o'yinli texnologiyalarini qo'llash asosida bolalarning diqqat, xotira, kuzatuvchanlik, topqirlik kabi psixik sifatleri xam tarkib toptiriladi. Boshlang'ich sinf eshitishida nutqsoni bo'lgan bolalar nutq va xarakat kamchiliklarini bartaraf etishda o'yinli texnologiyalarini qo'llash bolalarning bilimlarini ular uchun oson va qiziqarli shaklda mustahkamlash imkonini beradi. O'yinli texnologiyalar asosan bolalarning nutqiy va xarakatlarini rivojlantiribgina qolmay, aqliy

faoliyatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi vosita sifatida ham foydalaniladi. Shu bilan bir qatorda nutqni o'stirish, atrof-muhit bilan tanishtirishda keng qo'llaniladi. O'yin shaklida o'tkaziladigan mashqlar esa bolalarning diqqatini o'ziga jalb qiladi, qiziqtiradi, natijada bolalar o'zlarini qiynamay, majbur qilmay takrorlash lozim bo'lgan so'z yoki harakatlarni osonlik bilan takrorlaydilar. Demak o'yinli texnologiyalarini qo'llash bolalarning nutqlarini o'stirishda keng foydalaniladigan ta'limiy vositalardan biri bo'lib hisoblanadi. O'zbek xalqining milliy o'yinlari ming yillar davomida ota bobolarimizdan bizgacha etib kelgan bo'lib bu o'yinlar bugungi kunda ham yoshlar orasida ham sog'lom avlodni etishtirish maqsadida targ'ib etilmoqda. Ma'lumki o'zbek xalq o'yinlari o'z ichiga harakat jihatidan har xil jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'yinlarni qamrab olgan. Shu bois ularni yo'nallishlari bo'yicha ajrata bilish zarur deb topiladi. Demak, ularni tasniflash (klassifikatsiyalash) zarur o'rinni egallaydi.

Eshitishda nutqsoni bo'lgan bolalarda hayotiy zarur harakat malakalarini shakllantirish ularni ijtimoiy xayotga tayyorlash, atrof-olam xaqidagi tushunchalarni rivojlantirish, asosiysi maktab dasturini egallashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bolalarda umumiy xarakatlarni rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar: osilish va osilib chiqishni - "Maymunchalar", "Oq ayiqlar"; yurish, yugurishni - "Quvlashmachoq", "Mokki"; O'tirish-turish: "Baqa", "Tovuq va tulkilar"; to'xtash sakrashni - "Qarmoqcha".

Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi o'yinlar: jismoniy kuchni-"Tortishmachoq"; tezkorlikni - "Kun va tun"; epcillikni - "To'p uchun kurash", "Lapta", "Qirq tosh", "Besh tosh"; chidamkorlikni - "Quvib et"; egiluvchanlikni - "Ko'prik va mushuk", "Kurash", "Sapalak", "Xo'roz jangi".

Aqliy-ruhiy qobiliyatlari rivojlantiruvchi o'yinlar: diqqatni - "Ta'qiqlangan harakat"; xotirani- "Daqiqa"; hissiyotni - "To'xta"; Tafakkurni - "Shaxmat"; ayyorlikni - "Mandan zo'r"; jasurlikni - "Cho'nqa shuvoq". Sport o'yinlari: bastketbol, futbol, sport elementlari va hokazolarni egallaydilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida asosan ertalabgi mashqlarni qildirish va dars orasiga kelganda turli xil harakatli o'yinlar o'tkazish ularning harakat tayanch, aqliy - ruhiy va nutqiy jihatda komol topishiga yordam beruvchi omillardir. Shu asnoda jismoniy tarbiya mashg'uloti va ritmik mashqlarning ham bu borada ro'li katta. Boshlang'ich sinflar uchun yaratilgan ta'lim dasturiga ko'ra davlat talablariga muvofiq barcha guruhda bolalar yurish, yugurish, muvozanat saqlash, sakrash, uloqtirish, tirmashib chiqishga o'rganib, uni takomillashtirib boradilar, Ushbu o'yin va mashqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarda sinfda, atrof-olamda mo'ljal olishni, o'z hatti-harakatlarini nazorat qilishi va aynan nutqini rivojlantirishda ijobiy natijalarga erishida muhim axamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova Z., Ayupova M., Xamidova M. Logopedik o'yin. Toshkent-2013 y.
2. B.B. Nigmanova, F.Xo'jayeva, K.D.Raximqulov "Sport o'yinlari va uni o'qitish metodikasi" o'quv qo'llanma Ilm-Ziyo nashriyoti Toshkent 2019 y.
- 3.<https://constitution.uz/oz/list/articles?page=3&per-page=10>

DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHGA QARATILGAN LOGOPEDIK ISH USLUBLARI

Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti talabasi
Bakirova Sevara va o'qituvchisi Raxmatova Dilnavoz A'zam qizi
E-mail: dilnavozraxmatova9@gmail.com

Zamonaviy shaxsga yo'naltirilgan yondashuv har bir bolaga uning aqliy rivojlanishi, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun munosib sharoitlarni ta'minlashga ustuvor ahamiyat beradi. Ko'p jihatdan, shaxsning qulay rivojlanishi va bolaning ijtimoiylashuvining muvaffaqiyati shaxslararo munosabatlarni o'rnatish qobiliyatini o'z ichiga olgan ijtimoiy ko'nikmalarning shakllanish darajasi bilan ta'minlanadi.

Psixologlarning (L.S.Vigotskiy, A.N.Leontiev, M.I.Lisina, V.S.Muxina va boshqalar) qarashlariga ko'ra, muloqot bola rivojlanishining asosiy shartlaridan biri, uning shaxsiyatini shakllantirishning eng muhim tarkibiy qismi va nihoyat, boshqa odamlar orqali o'zini bilish va baholashga qaratilgan inson faoliyatining etakchi turi. Bolaning tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilishdagi qiyinchiliklari ko'pincha uning shaxsiy rivojlanishining kechikishiga, sinf jamoasidagi past mavqega, noto'g'ri moslashishga va tashvishga sabab bo'ladi.

Talimiy eksperiment algoritm bir-biriga bog'langan tortta blokni o'z ichiga oladi: metodologik blok, dastlabki-diagnostika blokini, korreksion-texnologik blokini va yakuniy-diagnostika blok.

Ushbu modelning dastlabki diagnostika bloki duduqlanuvchi bolalarini har tomonlama o'rganish, texnikani aniqlash, tadqiqot usullari va materiallarni miqdoriy qayta ishlashni nazarda tutadi.

Ushbu modelning korreksion-texnologik bloki eksperimentning shakllantirish bosqichida amalga oshirildi.

Duduqlanishni logopedik shaxobcha sharoitida bartaraf etishning pedagogik texnologiyasining yaxlit modelining uslubiy asosi zamonaviy aloqa tushunchasi (M.M.Baxtin, I.A.Zimnyaya, A.N.Leontiev, A.A.Leontiev, M.I.Lisina, T.N.Ushakova, E.G.Fedoseeva, R.M.Frumkina, A.M.Shaxnorovich, F.Verderber, V.Spitzberg va boshqalar), psixolingvistikada qo'llanilgan, duduqlangan bolalarni o'qitishda kommunikativ va integratsiyalashgan yondashuvlar.

Duduqlanishni logopedik shaxobcha sharoitida bartaraf etishda psixolingvistik yondashuvning asosi kattalar va tengdoshlar bilan shaxslararo muloqotga qiziqishni saqlab qolish, ichki va tashqi aloqa mexanizmlarini takomillashtirish orqali muloqotga kirishish malakasini shakllantirish uchun shart-sharoitlarni yaratishga hissa qo'shadigan bolalar muloqotining kompensatsion zaxiralari. Turli sub'ektiv yo'nalish va kommunikativ vazifalar bilan muloqotning tobora murakkablashib borayotgan holatlariga izchil qo'shilishi bilan og'zaki va og'zaki bo'lmagan kommunikativ vositalardan foydalanish tajribasini to'plash orqali bayonotlarni shakllantirish.

Kommunikativ yondashuv nutq va muloqot ko'nikmalarini tabiiy muloqotga (shu jumladan nutqni yaratishga) imkon qadar yaqin sharoitlarda shakllantirishni o'z ichiga oladi, boshqacha aytganda, u muloqot modeli sifatida o'qitishni tashkil qilishni ta'minlaydi.

Integratsiyalashgan yondashuv duduqlanuvchiga kompleks ta'sir ko'rsatish choralardan iborat bo'lib, asab tizimini yaxshilash va mustahkamlashga qaratilgan

chora-tadbirlarni (dorivor preparatlar - tiklovchi va tinchlantiruvchi, fizioterapiya, massaj), shaxsiyatni qayta tarbiyalashga (psixoterapiyaning turli), shuningdek, duduqlanishni bartaraf etish jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlaydigan hal qiluvchi omillardan biri bo'lgan oilani (va qisman maktabni) korreksion-logopedik ishiga faol jalb qilishga qaratilgan.

Nutq buzilishlarini diagnostika qilish va bartaraf etish tamoyillarini sharhlovchi adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, ta'lim tamoyillari masalasi juda muhim, chunki u korreksiya va tarbiya jarayonining bevosita ilmiy asosiga aylanadi, bu aniq usullarni ishlab chiqishni va ularning logopediya amaliyotida empirik tarzda qo'llanilishi ta'minlaydi.

Korreksion-rivjlantiruvchi ishlarning tashxislash va tashkil etish tamoyillarini ishlab chiqishning asl nazariy asosi qonuniyatlar, kompensatsiya va zaxira qobiliyatlari, shuningdek, bolaning rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchlari haqidagi ta'limot L.S.Vigotskiy, A.V.Zaporojets, A.N.Leontyev, S.L.Rubinshteyn, D.B.Elkonin va boshqa tadqiqotchilarning asarlarida korsatib otilgan.

Duduqlanishning beqaror tezligini o'rganish to'g'ri nutqning saqlanib qolgan qismi haqidagi, saqlanib qolgan nutqning nutq faoliyatidagi va nutq vaziyatidagi turli darajali murakkabliklariga bog'liq ravishdagi ko'rsatkichini belgilash to'g'risidagi tushunchalarni asoslash uchun imkoniyat yaratadi. Saqlangan nutq darajasini aniqlash logopedik ishning har bir bosqichidagi asosiy korreksiya vazifalari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Qo'yilgan maqsadlarga erishish va yuqorida korsatilgan logopedik vazifalarini hal qilish uchun quyidagi tamoyillarni hisobga olish zarur:

-ilgarilovchi yondashuv tamoyili bir tomondan rivojlanishda funksional va organik kamchiliklari bor bolalarni ertaroq aniqlash zaruriyatini, ikkinchi tomondan shunga mos korreksion oqitishni ishlab chiqishni nazarda tutadi.

-rivojlantiruvchi-organatish tamoyili L.S.Vigotskiyning eng yaqin rivojlantirish zonasi goyasiga asoslanadi-organatish bolaning rivojlanishiga olib kelishi zarur.

-polifunksional yondashuv tamoyili bitta mashgulot tuzilmasida bir vaqtning ozida bir nechta korreksiyalash vazifalarini hal qilishni ko'zda tutadi.

-faollik va onglilik tamoyili-oz ishida bolalarning yanada jadal ruhiy rivojlanishiga komaklashadigan bolalarning bilish qobiliyatlarini faollashtirish usullarini ko'zda tutadi, bolaning organilayotgan materialni tushunishi va uni amaliy faoliyatda muvaffaqiyatli qollay olishini ko'zda tutadi.

-yakka yondashuv va tushunarlik tamoyili-patologik jarayonning yosh, fiziologik xususiyatlari va oziga xos tomonini hisobga olishni ko'zda tutadi. bu tamoyilning amal qilishi harakat, nutqiy va musiqiy vazifalarning izchilligi asosida quriladi.

talablarni asta-sekin oshirib borish tamoyili-shakllanayotgan malakalarni egallab va mustahkamlab borilishi bilan asta-sekin ancha sodda vazifalardan ancha murakkab vazifalarga o'tishni ko'zda tutadi.

-korgazmalilik tamoyili-bolalarning eshitish, korish va harakat obrazlarini boyitish maqsadida organizmning barcha analizator tizimlarining ozaro uzviy aloqasi va ozaro keng harakatlarini taminlaydi.

Pedagogik texnologiyaning maqsadi duduqlanuvchi boalarda og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqot vositalarida ravonlikni rivojlantirish, ularga turli kommunikativ

vaziyatlarda muloqot sub'ektlarining o'zaro ta'sirida o'z rejasini amalga oshirishga imkon berishdir. Pedagogik texnologiya quyidagilarni rivojlantirishga qaratilgan:

sezgi va motor funksiyalari;

og'zaki bo'lmagan muloqot;

og'zaki muloqot;

hissiy - irodaviy soha;

barkamol va murakkab bo'lmagan shaxs xususiyatlarini shakllantirish.

Nutqiy nafasning buzilish duduqlanishning doimiy buzilishidir. Nutq apparati muskullarida faol tortishishlarni paydo bolishi bilan birga nutqiy nafasning buzilishi quyidagi korsatkichlar bilan xarakterlanadi: nutqni boshlashdan oldin olinadigan havo oqimi kolamining yetarli emasligi, nutqiy nafasning qisqaligi, nutqiy nafas va fonatsiya ortasidagi koordinatsiyalashgan mexanizmlarining shakllanmaganligi.

Nutqiy nafasni rivojlantirish boyicha ishlash oz ichiga uch bosqichni qamrab oladi:

Nafas apparatining fiziologik imkoniyatlarini kengaytirish (difragmali qovurgali nafasni ornatish).

Davomli fonatsion nafas chiqarishni shakllantirish.

Nutqiy nafasni shakllantirish.

Psixoterapevtik treninglar (Logotrening) - dam olishga, o'z-o'zini kuzatishga, voqealar va his-tuyg'ularni eslab qolishga yordam beradi. Ular mashg'ulotning boshida ham - sozlash maqsadida, ham oxirida - mashg'ulot davomida olingan tajribani birlashtirish uchun o'tkaziladi.

Pedagogik texnologiyada maqsadiga qarab quyidagi kommunikativ mashqlar turlaridan foydalaniladi. Individual mashqlar o'z tanasi bilan aloqani tiklash va yanada chuqurlashtirishga, holatlar va munosabatlarning og'zaki bo'lmagan ifodasiga qaratilgan. Juftlik mashqlari sherikga nisbatan "ochiqlik" ni targ'ib qiladi, ya'ni. his qilish, tushunish va qabul qilish qobiliyati. Talim muassasasi mashqlari birgalikdagi faoliyatni tashkil etish orqali oquvchiga jamoada ozaro munosabat konikmalarini beradi.

MAXSUS PEDAGOGIKA VA INKLYUZIV TA'LIMDA INNOVATSION TA'LIM TEXNLOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Ilmiy raxbar: Umarova Zaxro Abduraxim qizi – Nizomiy nomidagi TDPU Matematika va ta'limda axborot texnologiyalari kafedrasida dotsent v.b., p.f.f.d. (PhD)

Rustamova Mavjuda Ismadiyor qizi – Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti Logopediya ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda inklyuziv ta'limni tashkil etish, maxsus ehtiyojli ta'lim oluvchilarni o'qitish, ularga ta'lim-tarbiya berish masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Mazkur maqolada maxsus ehtiyojli ta'lim oluvchilarni nutqini korreksiyalash va ularni rivojlantirishda zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali yanada samarali natijalarga erishish mumkinligi yoritib berilgan. Ular bilan olib boriladigan korreksion ishlarda qo'llaniladigan texnologik yechimlar logopedik mashg'ulotlarni qiziqarli va interaktiv tashkil etish orqali an'anaviy usuldan ko'ra yaxshiroq natijalarga erishish va vaqtni tejab qolish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Nutq terapiyasi, kommunikatsiya, logopediya, nutq buzilishlari, climpchamp.

Abstract: Today, special attention is paid to the issue of organizing inclusive education, training of special-needs learners, providing them with education. This article highlights the possibility of achieving more effective results by correcting the speech of special needs learners and using modern innovative educational technologies in their development. The technological solutions used in the correctional work with which they are conducted have been shown to achieve better results and save time than the traditional method by creating an interesting and interactive Organization of logopedic training.

Keywords: speech therapy, communication, speech therapy, speech disorders, climpchamp.

Аннотация: Сегодня особое внимание уделяется организации инклюзивного образования, обучению, воспитанию обучающихся с особыми потребностями. В данной статье освещены возможности коррекции речи обучающихся с особыми потребностями и достижения более эффективных результатов в их развитии с помощью современных инновационных образовательных технологий. Технологические решения, применяемые в коррекционной работе с ними, дают информацию о достижении лучших результатов и экономии времени, чем традиционный метод, за счет увлекательной и интерактивной организации логопедических занятий.

Ключевые слова: Логопедия, коммуникация, логопедия, нарушения речи, climpchamp.

Bugungi kunda inklyuziv ta'limni tashkil etishga bo'lgan talab eski an'anaviy usuldan voz kechib yangi innovatsion metod va usullarni ishlab chiqish va yaratishni talab etmoqda. Innovatsion ta'lim texnologiyalarini maxsus pedagogikaning turli sohalariga joriy etish orqali samarali va ijobiy natijalarga erishishimiz mumkin. Alohida ehtiyojli ta'lim oluvchilarni o'qitish va ularga ta'lim-tarbiya berish bilan maxsus pedagogika va uning tarmoqlari soha mutaxassislari shug'ullanishadi. Maxsus pedagogika tarmoq sohalari bo'lgan Oligofrenopedagogika (aqli zaiflarni o'qitish va tarbiya-

lash bilan shug'ullanadi); Logopediya (nutqida kamchiliklari bo'lgan shaxslar bilan ishlash); Tiflopedagogika (ko'zi ojizlarni o'qitish va tarbiyalash); Surdopedagogika (eshitishda nuqsoni mavjud shaxslar bilan ishlash) sohasiga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish bu sohada ulkan yutuqlarga erishishimizga yordam beradi.

Logopediya sohasi nutqni o'stirish, kommunikativ nutqni shakllantirishga va barcha nutqiy kamchiliklarni korreksiya qilishga qaratilgan soha hisoblanadi. Hozirgi kunda nutq kamchiliklari kattalar va ayniqsa bolalarda juda ko'p uchrayotgan kamchiliklardan biri hisoblanadi. Bola bilan shug'ullanayotganda har bir mashg'ulotni qiziqarli tashkil etish va vaqtni to'g'ri taqsimlash logopedlar uchun muammoli vaziyatlardan biridir, chunki, bola diqqati tez bo'linuvchan va uzoq vaqt tinglashdan zerikib qolishi bilan xarakterlidir. Bu muammoni hal etish va samarali natijaga erishish, bola vaqtini tejab qolish uchun mashg'ulotlarga raqamli va axborot texnologiyalarini qo'llash yaxshi natija beradi. Misol uchun, video tahrirlovchi oddiygina saytni olaylik.

Clipchamp – onlayn video tahrirlash, yaratish va ommaviy muhitda videolarni tayyorlash uchun platformadir(1-rasm). Ushbu platforma foydalanuvchilarga, masalan, YouTube, Facebook, Instagram yoki TikTok uchun videolarni o'zgartirish va yaratish imkoniyatini beradi. Shuningdek, videoni tarqatish, montaj qilish, filtrlar qo'llash va boshqalar kabi amaliy amallarni bajarish uchun mo'ljallangan. Clipchamp platformasi HTML5 asosida yaratilgan bo'lib, o'zgarishsiz foydalanishga va qulay interfeysga ega. Ushbu platforma orqali, internet ulanishiga ega bo'lgan istalgan qurilmadan, muayyan videolarni tahrirlab, yaratish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

1-rasm. Climpchamp platformasi interfeysi.

Bu saytni logopediya sohasida qanday qo'llashimiz mumkin va logopediyadagi o'rni nimadan iborat degan masalaga batafsil to'xtaladigan bo'lsak, logopediya yoki ovoz terapiyasi, insonlarning kommunikatsiya qobiliyatlari va ovozni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq maqbul va muhim bir soha ekanligini inobatga olib, Clipchamp bu sohada o'qituvchilar, logopedlar va o'quv markazlari uchun ovozlar va kommunikatsiya ustuvor materiallarni tayyorlash imkoniyatlarini taqdim etadi deb ayta olamiz. Clipchamp platformasi orqali ovoz terapevtlari va logopedlar ovozni tizimlantirish, insonlarning so'zlashish qobiliyatlarini va ovozlarini rivojlantirish uchun

materiallar tayyorlashda ulardan foydalanishlari mumkin. Misol uchun, bolaga o'tiladigan logopedik mashg'ulotlarning ajralmas qismi bu artikulyatsion va nafas mashqlaridir. Bu mashqlarni bolaga shunchaki tushuntirib bajartirish bolaning tez zerikib qolishiga va o'z xohishi bilan bajarimasligiga sabab bo'lib qoladi. Lekin, xuddi o'sha mashqlarni Clipchamp veb-saytidan foydalangan holda logopedik mashg'ulotlarni visual tashkil etish, fonlar, effektlar, animatsiyalar va turli xil giflar qo'shib ishlash orqali bolada mashg'ulotga nisbatan qiziqish va uni doimiy xohlab bajarish istagini paydo qilish bilan bir qatorda quyidagi imkoniyatlarga ega bo'linadi: birinchidan, bola muntazam ravishda o'z xohishi bilan mashg'ulotlarni bajarishi orqali tezroq natijaga erishish mumkin;

ikkinchidan bolaning vaqtini va ota-onalar mablag'ini ortiqcha sarf qilmasdan ijobiy natijaga erishish mumkin. Mablag' tejaliishi masalasi bolaning ota-onasini yanada mamnun qiladi.

Mazkur onlayn servisdan foydalanish murakkab emas, buning uchun maxsus kurslarda o'qishni keragi ham yo'q. Bu sayt professional va professional bo'lmagan shaxslar uchun mo'ljallangan.

Bu turdagi onlayn servislarning juda ko'p turi mavjud bo'lib, ular foydalanish uchun juda qulay. Bu kabi saytlardan ro'yxatdan o'tish oson va sizga pullik tarif rejalarini bilan bir qatorda ayrimlari bepul foydalanish imkoniyatlarini taqdim etadi. Mazkur turdagi onlayn servislar yaratilgan loyihalarni to'g'ridan-to'g'ri o'z serverlarida saqlab qoladi va qaytadan tahrirlash imkoniyatlarini beradi.

Har bir mutaxassis hozirgi davrda axborot va innovatsion ta'lim texnologiyalarini o'z mutaxassisligida qo'llay bilishi zarur va bu bugungi kunning asosiy talablaridan biridir. Pedagogika sohasida ayniqsa bugungi kunda rivojlanib borayotgan "Inklyuziv ta'lim" da yetuk va o'z kasbini mohirlari uchun talablar kuchlidir va bu mutaxassislar zamon bilan hamnafas bo'la olishlari kerak. Bunda axborot texnologiyalarini o'z mutaxassisliklarida qo'llay oladigan pedagoglarga ilg'or natijalarga erishishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Ayupova Logopediya. – Toshkent, 2007.
2. P.Po'latova, L.Nurmuxamedova, D.Yakubjonova va boshqalar. Maxsus pedagogika. Darslik. T.: Fan va texnologiya nashriyoti. 2014.
3. Zakhro Umarova Media Resources: As an effective tool in modern education // the american journal of social science and education innovations Vol. 2. Issue 07 2020. 239-245 p.
4. Umarova Z. A. Digital media educational environment: media resources and their role //Journal of Central Asian Social Studies. – 2020. – T. 1. – №. 01. – P. 66-74.

TA'LIMDA AR TEXNOLOGIYALARI.

Nizomiy nomidagi TDPU Informatika kafedrası o'qituvchisi Dilnozaxon Saidkarimxonova Saidazizxon qizi

Bizga ma'lumki, ta'limning an'anaviy usullari o'tmishda qolmoqda. Ular tobora raqamlashtirilmoqda va texnologik innovatsiyalar tomonidan boshqarilmoqda. Darhaqiqat, EdTech deb ataladigan ta'lim texnologiyalari sanoati 2027-yilga kelib 680,1 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa yillik 17,9 foizga o'sadi.

Ta'lim texnologiyalarining eng muhim tendentsiyalari orasida kengaytirilgan haqiqat haqli ravishda yetakchi o'rinni egallaydi. Ushbu maqolada ushbu ta'lim texnologiyalari tendentsiyasini batafsil o'rganiladi, shuningdek, yangi g'oyalar va ta'limda AR rivojlanishidan qanday foydalanish bo'yicha ma'lumotlar beriladi.

Ta'lim va o'qitishda kengaytirilgan haqiqatdan foydalanish: imkoniyatlar va muammolar. Ta'limdagi kengaytirilgan haqiqat bir qancha maqsadlarga xizmat qilishi mumkin. Bu o'quvchilarga ma'lumotni oson egallash, qayta ishlash va eslab qolishga yordam beradi. Bundan tashqari, AR o'rganishni yanada qiziqarli va qiziqarli qiladi.

Bundan tashqari, u bir yosh guruhi yoki ta'lim darajasi bilan cheklanmaydi va maktab ta'limining barcha bosqichlarida teng darajada yaxshi qo'llanilishi mumkin; maktabgacha ta'limdan kollejgacha yoki hatto ish joyida.

Ta'limda kengaytirilgan haqiqatning afzalliklari:

- Foydalanish mumkin bo'lgan o'quv materiallari - istalgan vaqtda, istalgan joyda. To'ldirilgan reallik qog'oz darsliklarni, jismoniy modellarni, plakatlarni, bosma qo'llanmalarni almashtirish imkoniyatiga ega. U ko'chma va arzonroq o'quv materiallarini taklif qiladi. Natijada ta'lim yanada qulay va mobil bo'ladi.
- Hech qanday maxsus jihoz talab qilinmaydi. VRdan farqli o'laroq, kengaytirilgan haqiqat hech qanday qimmat uskunani talab qilmaydi. Hozirgi vaqtda barcha o'smirlarning 73 foizi smartfonga ega bo'lganligi sababli, AR texnologiyalari maqsadli auditoriyaning ko'pchiligi uchun darhol foydalanish mumkin.
- Talabalarning yuqori faolligi va qiziqishi. Interaktiv, o'yinlashtirilgan AR o'rganish talabalarga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu ularni dars davomida faollashtiradi va o'rganishni qiziqarli va qiyinchiliksiz qiladi.
- Hamkorlik imkoniyatlari yaxshilandi. Kengaytirilgan haqiqat ilovalari zerikarli darslarni diversifikatsiya qilish va silkitish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Barcha talabalar bir vaqtning o'zida o'quv jarayoniga jalb qilingan interfaol darslar jamoada ishlash ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.
- Tezroq va samaraliroq o'rganish jarayoni. Ta'limdagi AR o'quvchilarga vizualizatsiya va mavzuga to'liq singib ketish orqali yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi. Rasm ming so'zga arziydi, to'g'rimi? Shunday qilib, talabalar biror narsa haqida nazariyani o'qish o'rniga, uni o'z ko'zlari bilan, harakatda ko'rishlari mumkin.
- Amaliy o'rganish. Maktab ta'limidan tashqari, kasbiy tayyorgarlik ham ARdan foydalanishdan katta foyda keltirishi mumkin. Masalan, dala sharoitlarini aniq takrorlash muayyan ish uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni egallashga yordam beradi.
- Xavfsiz va samarali ish joyini o'qitish. Tasavvur qiling-a, yurak jarrohligida mashq qilish yoki boshqa odamlarni xavf ostiga qo'ymasdan yoki biror narsa noto'g'ri bo'lsa, millionlab dollarlarni xavf ostiga qo'ymasdan kosmik kemani boshqarish imkoniyatini beradi. Bu AR bilan mumkin.

- Har qanday darajadagi ta'lim va ta'lim uchun universal tarzda qo'llaniladi. Bolalar bog'chasi yoki ish joyida o'qitish uchun o'yinlarni o'rganish bo'lsin, AR faqat bitta foydalanish holati yoki qo'llash sohasi bilan cheklanmaydi.

Ta'limda kengaytirilgan haqiqat muammolari

Ro'yxatda keltirilgan afzalliklarga qaramay, to'ldirilgan reallik bilan ta'lim texnologiyalari yechimlarini yaratishda siz e'tiborga olishingiz kerak bo'lgan ba'zi tuzoqlar mavjud:

- Zaruriy tayyorgarlikning yetishmasligi. Ba'zi o'qituvchilar ushbu yangi texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishda qiynalishi mumkin, chunki ularning boshlang'ich tayyorgarliklari zarur ko'nikmalarni bermaydi. Faqat eng ochiq fikrli o'qituvchilar va innovatsion ta'lim muassasalari to'ldirilgan reallik ilovalarini ta'limda qo'llashga tayyor.

- Uskunaga bog'liqlik. Sinfda kengaytirilgan haqiqatdan foydalanish ma'lum resurs bazasini talab qiladi. Misol uchun, hamma talabalarning ham AR ilovalarini qo'llab-quvvatlaydigan smartfonlari mavjud emas.

- Kontentni ko'chirish bilan bog'liq muammolar. Siz yaratgan AR ilovasi barcha platformalar va qurilmalarda birdek yaxshi ishlashi kerak. Biroq, har qanday qurilmada AR-kontentning bir xil sifatini ta'minlash deyarli mumkin emas.

Ta'limda AR qanday ishlaydi?

AR kengroq kengaytirilgan haqiqat (XR) kontseptsiyasining bir qismi bo'lib, u VR va MR texnologiyalarini ham o'z ichiga oladi. Kengaytirilgan reallik matn, ovoz effektlari, grafik va multimedia yordamida real muhitni yaxshilaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, AR raqamli kontentni haqiqiy dunyoning grafik tasviri ustiga joylashtirish orqali bizga yaqin atrofimizdagi boyitilgan versiyasini olib keladi.

AR o'rganish uchun apparat juda oddiy bo'lishi mumkin, masalan, mashhur PokemonGo o'yinini o'ynash uchun smartfon kameralari. Shunga qaramay, Google Glass, Dream Glass va Vizux Blade kabi AR ko'zoynaklaridagi apparatlar ARni iste'molchilarga etkazish uchun qulayroqdir.

Biroq, AR tarkibi AR dasturiy ta'minoti bilan yaratilgan bo'lib, u asosan ma'lum bir AR-apparat sotuvchisi uchun ishlab chiqilgan va ko'pincha AR apparat to'plami bilan sotiladi. Ta'lim va o'qitishdagi kengaytirilgan haqiqat keng ko'lamli foydalanishga ega va uni qabul qiluvchilarga real vaqt rejimidagi ko'rsatmalardan foydalangan holda yo'lda o'rganish imkonini beradi.

Masofaviy ta'lim

Kengaytirilgan reallikdan foydalangan holda, talabalar sinfdan tashqarida ham o'rganishlari mumkin. Bundan tashqari, onlayn yoki masofaviy ta'lim AR-yordamli o'quv materiallari bilan osonroq va samaraliroq bo'lishi mumkin.

Masofaviy ta'lim uchun AR ilovalariga misollar

Wonderscope kengaytirilgan reallikdan bolalar uchun ta'limda qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatadi va o'quvchilar jismoniy jihatdan darsga qatnasha olmaganlarida samarali vositadir. Ilova qurilma ekrani orqali hikoyalarni real hayotga olib kirib, bolalarda yangi kitoblarni o'qishga qiziqish va hayajonni uyg'otadi.

3DBear ilovasi AR o'rganishning barcha afzalliklarini o'zida mujassamlashtiradi va shu bilan birga masofaviy sinflar uchun juda mos keladi. Platforma ishlab chiquvchilari o'qituvchilarga masofaviy o'qitish jarayonini boshqarishga yordam beradigan qulay joy yaratdilar.

Mondly til o'rganish ilovasi yaqinda foydalanuvchilarga o'z ko'nikmalarini haqiqiy hayotda bo'lgandek mashq qilishlariga yordam berish uchun AR-ga asoslangan virtual o'qituvchini birlashtirdi.

Xulosa qilib aytganda, AR texnologiyalari o'quvchilarning ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi. O'quvchilar virtual jamoalarda, guruh ishlashda va hamkorlikda yoki darsliklar paytida o'zaro muloqotda bo'lishlari mumkin. Bu, o'quvchilarning kommunikatsiya qobiliyatini rivojlantiradi va ularni jamoaviy hamkorlikka tayyorlaydi. O'zbekistonning ta'lim tizimi, AR texnologiyalari yordamida o'quvchilarni o'zlashtirish, ularni ilg'or ma'lumotlarni olishga, ijtimoiy hamkorlik qilishga va zamonaviy texnologiyalarga tayyorlashga intilgan. Bu, mamlakatning ma'naviy va iqtisodiy rivojlanishini yanada tezlashtirishga olib keladi va ta'lim sohasidagi innovatsiyalarni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Raqamli texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi. Mirzahmedova Nargiza Dilmurodovna. Nizomiy nomidagi TDPU "Axborot texnologiyalari" kafedrasida katta o'qituvchisi
- 2 <https://easternpeak.com>
- 3 <https://elearningindustry.com/augmented-reality-in-education-staggering-insight-into-future>
- 4 <https://www.fingent.com/blog/augmented-reality-in-education-training-use-cases-and-business-benefits/>

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH

Sarsenbayev Karim O'razbayevich 1-kurs magistri

Ilmiy rahbar: p.f.n., prof P.M.Pulatova

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilarda axloqiy sifatlarni shakillantirish va maxsus ta'limda interfaol metodlardan foydalanishning xususiyatlarigadoir bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, tizimlashtirish va kengaytirishga qaratilgan usullar, imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib boriladigan ma'naviy-axloqiy tarbiya haqida umumiy tushunchalar, ma'naviyaxloqiy xulq-atvor, ma'naviy-axloqiy tarbiya metodlari haqida ma'lumotlar berilgan. Axloq va axloqiy ong tushunchalari ma'nosi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: axloq, tarbiya, ma'naviy axloqiy tarbiya, ma'naviy-axloqiy tushunchalar, ma'naviy-axloqiy xulq-atvor, ma'naviy-axloqiy tarbiya metodlari, imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim va tarbiya, imkoniyati cheklangan o'quvchilarga alohida ta'lim-tarbiya.

Axloq va ma'naviyat chuqur ichki o'zaro aloqadorlikka ega. Zero, ma'naviyat individ mansub bo'lgan guruhlar axloqi ta'sirida yuzaga keladi, axloq esa, o'z navbatida, guruh a'zolari bo'gan individlar ma'naviyatining o'zaro tutash ommaviy munosabatlarida namoyon bo'ladi. Axloq - ma'naviyatning tarkibiy qismi sifatida shaxs kamolotining yuqori bosqichi sanaladi. Zero, axloq, axloqiy me'yorlarsiz shaxsning ruhiy va jismonan yetukligining mezoni bo'lgan ma'naviy kamolotga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ma'naviy-axloqiy tarbiyada uzviylik, aloqadorlik dialektik xarakterga ega bo'lib, shaxsning ma'naviy-axloqiy shakllanishida muhim sanaladi.

Axloq (arabcha - xulq-atvor ma'nosini bildiradi) ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti-harakatini tartibga soladigan qonunqoidalar majmuidir. Axloq - shaxs yoki guruh faoliyatini baholash orqali jamiyatdagi munosabatlarni boshqarish mexanizmi. Axloq shunchaki munosabatlarni tartibga keltirish uchungina emas, balki ularni uyg'unlashtirish uchun ham zarur. Munosabatlarni boshqarish ikki xil usul bilan amalga oshiriladi: xulq-atvorni rag'batlantirish va jazolash.

Axloqning asosiy qirralari (tamoyillari) - birdamlik (shaxsiy manfaatlarning umumiylikning yuqori ko'rinishi sifatidagi ijtimoiylikka bo'ysundirilishi) va insonparvarlik (shaxsga o'zo'ziga qadriyat va yakuniy maqsad sifatida munosabatda bo'lish).

Axloqiy ongning o'ziga xos tushunchalari sifatida yaxshilik va yomonlik, burch, vijdon, sha'n, qadr-qimmat kabilarni keltirib o'tish mumkin. Yuqorida aytilganlarni e'tiborga olib, axloqning, jamiyat a'zolarining faoliyatiga yo'nalganligi va uni boshqarilishi ma'nosida, faoliyatli tavsifini ko'rsatib o'tish to'g'ri bo'ladi. Axloqiy me'yorlar har bir inson va jamiyat uyg'unlikda mavjud bo'la olishiga intilgan kishilik jamiyatining ko'p asrlik tajribasi natijasidir. Axloq me'yorlari insonning yaxshilik va yomonlikni chegaralash, ezgulik nima ekanini aniqlashga intilishlari natijasida yuzaga kelgan. Axloq me'yor va qadriyatlardan iborat. Axloqning uchinchi elementi esa, shaxs o'zida tarkib toptirishni xohlagan me'yor va sifatlar tarzida ajratib ko'rsatish mumkin. Ma'naviyaxloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida uyushtiriluvchi tadbirlar xulq-odobga doir xatti-harakatlar zanjiridan iborat bo'ladi. Ma'naviy-

axloqiy xatti-harakatlar esa o'quvchi tomonidan axloqiy me'yor va tamoyillar mohiyatini o'rganish, ularni anglab yetishdan iboratdir.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning maqsad va vazifalari. Ma'naviy-axloqiy tarbiya - yagona ijtimoiy tarbiya jarayonining tarkibiy qismi. Jamiyat tomonidan insonlar xulqining boshqarilishiga zarurat ikki o'zaro bog'liq vazifani shart qilib qo'yadi: birinchidan, jamiyat ongida me'yorlar, tamoyillar, ideallar, adolat, ezgulik va yovuzlik kabi tushunchalar ko'rmishida aks etadigan va asoslanadigan axloqiy talablarni ishlab chiqish; ikkinchidan, inson o'z xatti-harakatlarini yo'naltirishi va nazorat qila olishi, shuningdek ijtimoiy xulqni boshqarishda ishtirok eta olishi, ya'ni boshqa kishilarga talab qo'ya bilishi va ularning xatti-harakatlarini baholay olishi uchun bu talablarni hamda ular bilan bog'liq tasavvurlarni har bir inson ongiga singdirish. Aynan shu ikkinchi vazifa insonda shaxsning tegishli e'tiqod, ma'naviy moyilliklar, histuyg'ular, odatlar, barqaror axloqiy sifatlarni shakllantirishdan iborat bo'lgan axloqiy tarbiya orqali hal qilinadi. U yoki bu jamiyatda ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining mazmuni uning maqsadlari bilan belgilanadi. Bu maqsadlar ijtimoiy munosabatlar tavsifi bilan belgilanadi. O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish ularning ma'naviy dunyosini, ongini, axloqiy hislarini, shaxsiy sifatlari va xulqini tarbiyalash hamda rivojlantirishni taqozo etadi. O'quvchilarni axloqiy tarbiyalashning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

- * o'quvchilarda axloqiy his-tuyg'ular va xatti-harakatlarni tarbiyalash;
- * xulq madaniyati va ijobiy his-tuyg'ularni tarbiyalash;
- * axloqiy xulq-atvor ko'mkmlarini shakllantirish.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy tamoyillariga quyidagilar kiradi: ma'naviyaxloqiy tarbiyaning ma'lum maqsadga qaratilganligi; ta'lim-tarbiya ishiga o'quvchi shaxsini hurmat qilgan holda yondashish; ma'naviy-axloqiy tarbiyani hayot va amaliyot bilan bog'lab olib borish; o'quvchilarning faolligi; jamoada tarbiyalash; tarbiyaviy ishning tizimlilik va izchilligi; tarbiyaviy ishning ta'sirchanligi; oila, ta'lim muassasasi, davlat va nodavlat tashkilotlar hamda kattalar tarbiyaviy ta'sirining birligi; o'quvchidagi ijobiy sifatlarga suyanish; o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishni ko'zda tutish. Tarbiyaning zamonaviy tamoyillari - tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasida subyekt-subyekt munosabatlarining o'rnatilishi, dialog nuqtai nazariga muvofiq tarzda shunday xulosaga kelindiki, ma'naviy-axloqiy tarbiyaning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun psixik jarayonlarga (inotivasiya, anglash, interiorizasiya va boshqalar) tashqi ta'sirlar ichki, individual-shaxsiyga organik va mustahkam aylanadigan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish zarur. Ma'naviy-axloqiy tarbiya metodlari. Ma'naviy-axloqiy tarbiyada turli metod va usullardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ma'naviyaxloqiy tarbiya metodlari deganda, o'quvchilarning axloqiy tasavvur va bilimlarni egallab olishga, ularda madaniy xulq va ijobiy munosabatlarni, shaxsning axloqiy histuyg'ulari va sifatlarini tarbiyalashga qaratilgan faoliyat usullari yig'indisidir. Ma'naviyaxloqiy tarbiya metodlarini shartli ravishda quyidagicha tasnif etish mumkin:

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Hozirgi kunda ko'plab davlatlar qatori O'zbekistonda ham imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim va tarbiya olishlari, tibbiy muolajalar olib borishlari uchun imkoniyatlar yaratib kelinmoqda va bunday insonlar va bolalarning haq-huquqlari qonun hujjatlari bilan mustahkamlab qo'yilgan va himoya qilinmoqda. BMT ning

Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyaning xalqaro standartlari, shuningdek, "nogiron" so'zi o'rniga "nogironligi bo'lgan shaxs" atamasidan foydalanishni nazarda tutuvchi "Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida" gi Qonun yurtimizda yuqoridagi toifaga mansub shaxslarning huquq va manfaatlarini ifodalashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida" gi qonun qabul qilindi. Bu qonun 2021-yil 16-yanvardan o'z kuchini yo'qotgan bo'lib, bu qonunga muvofiq 2020-yil 15 oktabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" gi O'RQ-641 sonli qaror qabul qilingan bo'lib, bu hujjat ko'zi o'z uchun mo'ljallangan Brayl alifbesida ham nashrdan chiqarildi [4-7]. Prezidentimiz tomonidan 2020- yil 13- oktabrda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim – tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4860-son qarori qabul qilindi. Bu hujjat Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan va 2020- yil 14 – oktabrdan kuchga kirgan. Hujjatga ko'ra 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tuzib chiqiladi. Bu konsepsiya 2 bosqichda amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, 1- bosqichda (2020-2022-yillar) inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish uchun shart-sharoitlar yaratish, bu bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, ijtimoiy, normativ bazani yaratish, jihozlash va zarur o'quv qurollari bilan maktablarni ta'minlash nazarda tutilgan. 2- bosqichda (2023-2025-yillar) inklyuziv ta'lim tizimini bosqichma-bosqich umumiy o'rta ta'lim muassasalarida joriy etish, bu bo'yicha chora – tadbirlarni amalga oshirish kabilar. Ushbu qonun imkoniyati cheklangan bolalarga tengdoshlari bilan teng ravishda ta'lim olish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, imkoniyati cheklangan bolalar maktablarida amalga oshirilayotgan ushbu amaliy qadamlar va kerakli zaruriy chora-tadbirlar natijasida ushbu tizimdagi mavjud muammolar o'z yechimini topishi hamda jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalarning ruhiy-psixologik holatlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. B.X.XODJAYEV Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T.: «Sanostandart» nashriyoti, 2017-yil, 154-157
2. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).
3. Davrenov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA XVI-XVIII ASRLARDA YAPONIYA DAVLATI TARIXINI AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6).
4. Nabiyeva, G. A. (2021). IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING TA'LIM-TARBIYA OLISHLARI. Scientific progress, 1(5).
5. Elguzarov, B. B. O. G. L., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA MITANNI DAVLATCHILIGINING O'RNI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6), 616-619.
6. Djurayeva, S. (2020). MAXSUS TA'LIM JARAYONIDA PEDAGOGI TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI. Архив Научных Публикаций JSPI.

7. Nematov, M. D. O., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI ORGANISHDA SHUMER-AKKAD DAVLATCHILIGINING ORNI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6).
8. Ermatov, F., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA 1870-1914 YILLARDA ANGLIYANING O'RGANILISHI. Scientific progress, 1(6).
9. Do'stmurodov, S., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA XVIXVIII ASRLARDA HINDISTONNI O'RGANISH. Scientific progress, 1(6).
10. Mengboyev, S. N., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA URARTU PODISHOLIGINING O'RNI. Scientific progress, 1(6).
11. Asqarov, N. S. O., & Haydarov, S. (2021). ARAB XALIFALIGINING POYTAXTI BAG'DODNING TANAZZULGA YUZ TUTISHI. Scientific progress, 1(6).
12. Ro'zmetov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIXNI O'RGANISHDA SOSONIYLAR DAVLATINING O'RNI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6).
13. Tulaboyev, D., & Haydarov, S. (2021). TARIXNI O'RGANISHDA MESOPATAMIYANING TARIXI VA DINI: O'RNI HAMDA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6).
14. Ҳайдаров, С.А., (2022). Заҳриддин Муҳаммад Бобур: бир қўлда мўйқалам-у, бир қўлда тож. Scientific progress, 3(3).

LOGOPEDIK MASHG'ULOTLAR UCHUN FOYDALI ONLAYN PLATFORMALAR

Ilmiy raxbar: Umarova Zaxro Abduraxim qizi – Nizomiy nomidagi TDPU Matematika va ta'limda axborot texnologiyalari kafedrasida dotsent v.b., p.f.f.d. (PhD)
Sherqo'ziyeva Diyora Abduvali qizi – Nizomiy nomidagi TDPU Logopediya ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Nearpod platformasi yordamida interaktiv darslar, sinovlar tashkil etish, logopedik mashg'ulotlarda so'zlash va tinglashni rivojlantirishda foydalanishga doir ma'lumotlar batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv dars, onlayn platforma, innovatsion usul, nearpod.

Bugungi kunda barcha soha pedagoglari uchun ta'limni innovatsion va texnologik usullar bilan boyitish keng qamrovli va muhim masalalardan biriga aylanib ulgurdi[3]. Ta'lim jarayonini innovatsion va texnologik usullar bilan ta'minlash, ta'lim oluvchilarga yangi va samarali o'rganish usullarini taklif etadi. Bu usullar ta'lim oluvchilarning ma'lumotlarni sodda va oson tarzda qabul qilishlarida, tayanch tushunchalarini mustahkamlashda va ularning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi[1]. Bu maqsadga erishish uchun, o'qituvchi va pedagoglar ta'lim oluvchilarga qiziqarli, interaktiv va texnologik vositalar orqali ta'lim berishlari talab etiladi. Masalan, interaktiv darsliklar, onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar, animatsiyalar, ta'limiy o'yinlar va boshqa texnologik vositalardan foydalanish mumkin. Bu usullar ta'lim oluvchilarning qiziqishlarini oshiradi va ularning o'rganish jarayonlarini samarali va effektiv tarzda amalga oshirishga yordam beradi[4].

Bundan tashqari, ta'lim jarayonida innovatsion va texnologik usullardan foydalanish ta'limning individual xususiyatlariga asosiy e'tiborni qaratadi. Ta'lim oluvchilarning har biri o'ziga xos o'rganish uslubiga ega ekanligini inobatga olsak, har birining potensialini maksimal darajada ishlatishga imkon beradi. Ana shunday innovatsion va texnologik usullardan biri bu – nearpod platformasidir.

Logopediya yo'nalishida Nearpod platformasi o'zining xususiyatlari va imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu platforma ta'lim oluvchilarga interaktiv darslar o'tkazish, sinovlar tashkil etish (1-rasm), so'zlash va tinglashni o'rganish uchun qulay imkoniyatlarni yaratadi.

1-rasm. Nearpod platformasida yaratilgan interaktiv dars va sinovlarga namunalar Logopedik jarayonlarni amalga oshirish uchun nearpod platformasiga o'xshash maxsus vositalar va dasturlarga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: Speech Buddies. Bu platforma logopedik mashg'ulotlarni tashkil etish, ta'lim oluvchilarga so'zlashni o'rgatish va rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu platforma

orqali logopedlar va ota-onalar soʻzlash koʻnikmalarini rivojlantirishning eng yaxshi usullari haqida maʼlumot olishlari mumkin.

Speech Blubs, logopedik mashgʻulotlar uchun maxsus platforma boʻlib, taʼlim oluvchilarning soʻzlashuv koʻnikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, platforma orqali taqdim etilgan soʻrovnomalar natijalariga koʻra shaxsiylashtirilgan taʼlim plani ham taklif etiladi(2-rasm).

2-rasm. Speech Blubs platformasida shaxsiylashtirilgan taʼlim plani.

Bu ilovada soʻzlashuv koʻnikmalarini rivojlantirish uchun oʻyinlar, qisqa videolar va interaktiv mashgʻulotlar mavjud.

Ushbu platformalar logopediya yoʻnalishida dars mashgʻulotlarini tashkil etishda taʼlim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. George Couros The Innovator's Mindset: Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity. 2015. 250 p.
2. Dave Burgess Teach Like a Pirate: Increase Student Engagement, Boost Your Creativity, and Transform Your Life as an Educator. 2012. 198 p.
3. Zakhro Umarova Media Resources: As an effective tool in modern education // the american journal of social science and education innovations Vol. 2. Issue 07 2020. 239-245 p.
4. Umarova Z. A. Digital media educational environment: media resources and their role //Journal of Central Asian Social Studies. – 2020. – T. 1. – №. 01. – P. 66-74.
5. Matt Mille Ditch That Textbook: Free Your Teaching and Revolutionize Your Classroom. 2015. 240 p.

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TEKSHIRISH USULLARI

Rahmatova Shirin Nig'mon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni psixologik-pedagogik tekshirish usullari va oldini olish bo'yicha amaliy tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, psixofizik rivojlanish, diagnostika, tonal eshitish, adaptive ta'lim, og'zaki nutq, hikoya.

Kirish: Maktabgacha ta'lim muassasasida turli xil kamchiliklar guruhlarning bolalarini psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash bu butun, tizimli tashkil etilgan faoliyat bo'lib, uning davomida eshitish qobiliyati past bolani muvaffaqiyatli tarbiyalash va o'qitish uchun ijtimoiy-psixologik va pedagogik sharoitlar yaratiladi.

Maktabgacha yoshda nafaqat tibbiy, balki bolalarni pedagogik qo'llab-quvvatlashga ham alohida e'tibor berilishi kerak. Maktabgacha ta'lim muassasalari sharoitida integratsiya jarayonlarini rivojlantirish, ya'ni: ijtimoiy-pedagogik faoliyat, maslahat xizmatlari va psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash xizmatlari nogiron bolalar uchun ta'limni rivojlantirish va tushunish va inklyuziyaga kiritish imkoniyatini beradi.

Eshitish qobiliyatining og'ir darajasi bo'lgan bolalarni muvaffaqiyatli o'qitish va tarbiyalash uchun zarur shartlardan biri bu moslashuvchan ta'lim muhitini yaratishdir, bu yerda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola mutaxassislar va ota-onalarning to'g'ri yordami bilan eng ijtimoiy rivojlangan va jamiyatga kiritilgan bolaga aylanadi. Adaptive ta'lim muhiti bunday bolalarni muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirish va tengdoshlar jamoasiga kiritish imkonini beradi va bolaning rivojlanishidagi psixologik va pedagogik muammolarni tashxislashni, o'quv jarayonini tashkil qilishni, bolalarni tarbiyalash va o'qitish masalalarida ota-onalarga malakali pedagogik yordam ko'rsatishni o'z ichiga oladi.

Sog'liqni saqlash imkoniyatlari cheklangan bolalar bilan ishlaydigan tashkilotlarga, ya'ni turli xil eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan tashkilotlarga qo'yiladigan asosiy talablar qulay mavzuni rivojlantirish muhitini, xotirjam hissiy fonni yaratish va tashkiliy va pedagogik sharoitlarni bajarishdir.

O'qituvchining bolalar va bolalar bilan o'zaro aloqasi:

➤ guruhlarda siz "Mehribonlik daraxti" yoki "gullar bilan maydon" yaratish kabi usullardan foydalanishingiz mumkin, unda barglar yaxshi harakatlar uchun osib qo'yiladi;

➤ faoliyat jarayoniga qiziqishni saqlab qolish va ma'lum bir natijaga erishish uchun o'yin texnikasidan, rag'batlantiruvchi daqiqalardan, didaktik o'yinlardan faol foydalanish;

➤ yangi bilimlarga qiziqishni rivojlantirishga hissa qo'shadigan ijobiy hissiy fon mavjud bo'lgan didaktik o'yinlarni tanlash bolalarda aqliy mehnat bilan shug'ullanish istagini uyg'otadi;

➤ spiral bo'yicha individual marshrutlarni qurish: har bir keyingi bosqichda ish vazifalari murakkablashadi va har bir faoliyat turida ko'nikmalar nafaqat mustahkamlanadi, balki murakkablashadi;

➤ har bir bola uchun vazifalarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish.

Eshitish qobiliyati buzilgan maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda bolaning atrofdagi dunyoni bilish jarayonida qanday ishlashini belgilaydigan usullar mavjud, ya'ni: vizual (*kuzatish, ob'ektlarni, hodisalarni, rasmlarni tekshirish, slaydlarni, film lentalarini namoyish qilish, kompyuter dasturlaridan foydalanish*). Vizual, shuningdek, taqlid qilish harakatlarini bajarishga, harakat usulini, topshiriq namunasini va boshqalarni ko'rsatishga asoslangan bir qator texnikalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Amaliy (*mavzu va ishlab chiqarish faoliyatining har xil turlari, o'yinlar, elementar tajribalar, modellashtirish; amaliy ko'nikma va ko'nikmalarni shakllantirish bilan bog'liq vizual va konstruktiv faoliyat — rasm chizish, modellashtirish, kesish, aplikatsiya yopishtirish, turli xil materiallardan bino va inshootlarni yaratish*). Mehnat ta'limi, shuningdek, madaniy va gigiena ko'nikmalarini shakllantirishga, bolalarga kundalik hayotda yordam berishga qaratilgan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish bilan bog'liq.

Og'zaki (*ko'rsatmalar, suhbat, o'qituvchining hikoyasi, bolalar va kattalarni o'qish, hikoya qilish, o'qituvchini tushuntirish*). 3 yoshdan 4 yoshgacha eshitish qobiliyati cheklangan psixologik va pedagogik tadqiqotlarni o'tkazish uchun quyidagi omillarni hisobga olish kerak:

1. Muloqotni rivojlantirish (*birinchi navbatda uning so'zma-so'z shakllari vokalizatsiya, yuz ifodalari, tabiiy imo-ishoralar, qarashlar, tana harakatlari*). Eshitishda nuqsoni bor bolalarda yurish eshitish qobiliyatiga ega bolaga qaraganda kechroq paydo bo'ladi. Javob shovqini paydo bo'lmaydi, garchi bolalar ko'p sonli tovushlarni chiqarsa ham, bu javobsiz g'o'ng'irlash, xirillash, qichishish va h.k. va yoshi bilan tovushlar soni kamayadi, ular monoton bo'ladi. Eshitish qobiliyati past bolalarda kar bolalar bilan nutqni rivojlantirishda o'xshashlik hayotning dastlabki ikki-uch yilida kuzatiladi, kelajakda farqlar tobora sezilarli bo'lib bormoqda: maktabgacha yoshdagi eshitish qobiliyati past bolalarda so'zlar, ba'zan iboralar paydo bo'ladi, ularning nutqi fonetik buzilishlar, nutqning grammatik tuzilishidagi xatolar bilan tavsiflanadi.

2. Eshitish idrokining rivojlanish darajasi. Bunday holda, bolaning eshitish holatini audiologik tekshirish ma'lumotlariga ega bo'lish kerak. Audiogramma eshitish qobiliyatining pasayishi darajasi va uning diapazonini baholashga imkon beradi. Bundan tashqari, siz bolaning kundalik hayotda, atrofdagi odamlar bilan muloqot qilishda qoldiq eshitishdan qanday foydalanishini bilishingiz kerak. Bolaning shovqin-suronga bo'lgan munosabati, u tovushlarni sezadimi yoki yo'qligini erta baholashga imkon beradi. Kelajakda siz bolaning tovushli o'yinchoqlar, radio va televizor tovushlariga bo'lgan qiziqishiga e'tibor berishingiz kerak. Bolaning o'yinchoqlar va musiqa asboblarning tovushlarini idrok etish qobiliyatini tekshirish kerak. Buning uchun siz uchta turli xil asboblarni (akkordeon, hushtak, qo'ng'iroq) olishingiz, bolani yuzingizga qo'yishingiz va uchta ob'ekt bilan navbatma-navbat tovushlarni chiqarishingiz, so'ngra orqangizga qo'yishingiz va ushbu asboblarning tovushlarini idrok etish imkoniyatlarini tekshirishingiz kerak.

3. Nutqni idrok etishni tekshirish. Eshitish pichirlash, oddiy gapirish va baland ovozda gapirish uchun tekshiriladi. Birinchidan, eshitish kamida 5-6 m masofada pichirlash uchun tekshiriladi, buning uchun siz bolani orqangizga qo'yib, tanish so'zlarni pichirlashingiz kerak (*avval shovqinli tovushlarni o'z ichiga olgan so'zlar,*

keyin boshqa so'zlar taqdim etiladi). Agar bola pichirlab aytilgan so'zni 6 m masofada takrorlay olmasa, siz unga 1 m ga yaqinlashishingiz kerak, keyin yanada yaqinroq va asta-sekin unga yaqinlashishingiz kerak. Agar bola aurikulasida pichirlagan so'zlarni farqlamasa, demak u pichirlagan nutqni sezmaydi. Keyin ular odatdagi nutq hajmining nutqni idrok etishini tekshirishga o'tadilar. Tekshiruv jarayoni takrorlanadi. So'zlarni tanlashda siz ularni turli xil bilim sohalaridan tanlashingiz kerak, siz bir nechta oddiy savollarni berishingiz mumkin (masalan: "onangizning ismi nima?»). Takrorlash uchun so'zlar bolaga yaxshi ma'lum bo'lishi kerak. Agar bola og'zaki ovoz balandligidagi nutqni umuman eshitmasa, u holda qoldiq eshitish mavjudligini aniqlash kerak bo'lgan karlar toifasiga kiradi. Buning uchun bolaning baland nutqni idrok etish imkoniyatlarini tekshiring. Bola so'zlarni eshitadigan masofa o'rnatilgandan so'ng, unli va undosh tovushlarni qanday eshitishini tekshiring. Nutq tovushlari uchun eshitish qobiliyatini o'rganish, agar so'zlar uchun eshitish yetishmovchiligi aniqlanmasa ham, nutq nuqsonlari sezilsa amalga oshirilishi kerak.

Kelajakda eshitish qobiliyati buzilgan bolalarda talaffuzning kamchiliklari aniqlanishi mumkin:

- ✚ cheklangan so'z boyligi; so'zlarning tovush tarkibini yetarli darajada o'zlashtirmaslik, bu nafaqat talaffuzdagi noaniqliklarda, balki noto'g'ri yozishda ham namoyon bo'ladi;
- ✚ so'zlarni noto'g'ri tushunish va noto'g'ri ishlatish;
- ✚ nutqning grammatik tuzilishidagi kamchiliklar(*jumlani noto'g'ri tuzish va undagi so'zlarni muvofiqlashtirish*);
- ✚ og'zaki nutq va o'qiladigan matnni tushunish.

Eshitish qobiliyati buzilgan bolalar uchun bolalar bog'chasida maktab davriga tayyorgarlik barcha tuzatish va tarbiyaviy ishlar jarayonida ta'minlanadi. Eshitish qobiliyati past guruhda jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik tarbiyaning yaxlit tizimi maktabga tayyorgarlik ko'rish uchun asosiy ahamiyatga ega.

Eshitish qobiliyati past maktabgacha yoshdagi bolalarning maktab davrining boshiga psixologik tayyorgarligiga quyidagi sohalar kiritilishi mumkin: *affektiv-ehtiyoj, o'zboshimchalik, intellektual, nutq*.

Eshitish qobiliyati past bo'lgan bolaning maktabga tayyorligi muammolarini o'rganish ko'plab olimlar, psixologlar, o'qituvchilar tomonidan ko'rib chiqilgan, masalan: E. E. Kravtsova, E. I. Leongard va boshqalar, shu munosabat bilan nogiron bolalarning maktabga tayyorligini tekshirish uchun pedagogika va psixologiyada turli xil usullar ishlab chiqilgan va ishlab chiqilmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasasida eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda o'yin qobiliyatlari orqali nutqni shakllantirishga alohida ahamiyat beriladi. Nutqning rivojlanmaganligi yoki uning yo'qligi eshitish qobiliyati zaif bolaning tashqi dunyo bilan aloqasini qiyinlashtiradi, kognitiv faoliyatni va umuman uning shaxsiyatini shakllantirish jarayonini buzadi. Shaxsning aqliy tomonlarining rivojlanishi (*diqqat, idrok, fikrlash, xotira*) azoblanadi. Nutqning rivojlanmaganligi ikkilamchi namoyon bo'lish xususiyatiga ega, u umuman psixikaning g'ayritabiiy rivojlanishi fonida funktsional sifatida paydo bo'ladi va mavjud. Bu eshitish qobiliyati past bolalarning bir-biri bilan va kattalar bilan ijtimoiy munosabatlarini murakkablashtiradi.

Pedagogik ta'sir yoshga bog'liq xususiyatlarga va eshitish qobiliyati past bolaning umumiy rivojlanishiga qarab o'zgaradi. Eshitish qobiliyatining pasayishi, nutqning yo'qligi yoki rivojlanmaganligi nafaqat ma'lum ko'nikma va ko'nikmalarni egallashga qaratilgan, balki rivojlanishdagi og'ishlarni tuzatishga qaratilgan o'ziga xos ish usullaridan foydalanishni talab qiladi. Tuzatish ishlari ijtimoiy yetishmovchilikni bartaraf etishga va ijtimoiylashuvga qaratilgan. Eshitish qobiliyati pasaygan bolalarga tuzatish yordami tizimi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda, shu bilan ta'lim va tarbiyalashning yangi usullari va usullari paydo bo'lmoqda.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida sog'liqni saqlashni tejaydigan texnologiyalar eng dolzarb bo'lib qolmoqda, bu yerda bola sog'lig'i zaiflashadi va sog'lig'ini yaxshilashga emas, balki saqlanib qolgan funktsiyalarni saqlashga va eshitish qobiliyatini yo'qotishga muhtoj. Sog'lom turmush tarzi ehtiyojlar ierarxiyasida yetakchi o'rinni egallamaydi, ammo bolalarni sog'lig'ini qadrlash, himoya qilish va mustahkamlashga o'rgatish juda muhimdir.

Sog'liqni saqlash sohasidagi bilim va ko'nikmalarni takomillashtirish uchun turli xil sog'lomlashtirish shakllari qo'llaniladi:

o'quv o'yinlari; rolly o'yinlar; jismoniy tarbiya; ochiq o'yinlar; gimnastikaning har xil turlari (barmoq, vizual, nafas olish, artikulyatsiya, psixo-gimnastika).

Shunday qilib, eshitish qobiliyati buzilgan bolalarning rivojlanish bosqichida shaxsning o'zi va ijtimoiy xulq-atvorning ichki regulyatorlarini rivojlantirishga katta e'tibor beriladi, ya'ni: *ehtiyojlar, motivlar, o'z-o'zini anglashni shakllantirish va shaxslararo idrok etish mexanizmlari*. Maktabgacha ta'lim muassasasida o'qitish fikrlash, xotira, e'tibor, idrok, shuningdek bolalarning bir-biri bilan aloqasi va o'qituvchi bilan aloqa qilish kabi aqliy jarayonlarni rivojlantirishga qaratilgan. Eshitish qobiliyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarni o'z vaqtida tizimli ravishda o'qitish bilan ular umumiy rivojlanishning yaxshi natijalariga erishishlari va maktab ta'limi boshlanishiga qadar normal bolalar bilan teng bo'lishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim to'g'risidagi Nizom.
2. D.R.Babayeva. Nutq o'stirish metodikasi.
3. Olimov X.O., U.X.Olimov Psixiatriya klinikasining muqaddimasi. T., 1997.
4. Korkina M.B., Tsivilko M.A., Marilov V.V., Kareeva M.A. Praktikum po psixiatri. Moskva, 1986
5. Пронин Ю.Н, Присенко В.Г. Медицинская "Реабилитация пострадавших на производстве" // Вестник физиотерапии и курортологии - 2013 - С. 5-6.
6. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения.-М., 1996. 160 с.

KO'RISHIDA MUAMMOSI BO'LGAN BOLALAR NUTQNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Logopediya yo'nalishi 304-guruh talabasi Urinboyeva Idoyat Ikromjon qizi

Annotatsiya. Inson taraqqiyoti va komil inson bo'lib yetishuvi uchun uning barcha a'zolari sog'lom va to'laqonli faoliyat yuritishi zarur. Afsuski, barcha insonlar xam har tomonlama sog'lom emas. Shunga qaramasdan turli nuqsonga ega bo'lgan shaxslar xam komillikka intilishadi. Bular qatoriga qo'rqmasdan ko'zi ojiz shaxslarni xam qo'sha olamiz.

Ko'rish analizatorining faoliyati buzilganligi sababli ko'r va zaif ko'ruvchi bolalarning nutqiy rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu nutqda o'z aksini topadi (exolaliya, "formalizm", so'z turkumining buzilishi va boshqalar)¹. Ko'rishida nuqsoni bor bolalar nutqining rivojlanishining tahlili shuni ko'rsatadiki ularning ko'pchiligida sistemali nuqsonlar kuzatiladi va nutqning yetarli komponentlari buzilgan bo'ladi (fonetika, leksika, grammatika). Hozirgi vaqtda ko'r va zaif ko'ruvchi bolalardagi nutq kamchiligi murakkab nuqson ekanligi hamda nutq va ko'rish faoliyatining sustligi o'zaro bog'liqligi nazariy va amaliy izlanishlarda isbotlangan.

Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar nutq kamchiliklari turlichadir. Ular strukturasi va darajasi sifatidan murakkab bo'lib, nutqni R.Ye.Levina ta'kidlaganidek, yagona sistemaga qamrab oladi va bunda nutq kamchiliklari, nutq kamchiliklarining yagona yadrosi bo'libqolmaydi. Bu toifa bolalarda nutqning rivojlanishi murakkab sharoitda kechadi.

Korreksion ta'lim jarayonida kompleksli keng qamrovli ta'sir ko'rsatiladi, Bu ta'sir logoped, tiflopedagog va tarbiyachilar tomonidan turli mashg'ulotlar davomida amalga oshiriladi. Mashg'ulotlar bolalarning ko'rish qobiliyatini, nutqi qabul qilish usullari va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda olib boriladi. Shu asosda logopedik guruxlar tashkil qilinadi. Ko'r bolalar bilan ishlashdagi qiyinchiliklarni o'ziga xosligi inobatga olinib, mashg'ulotlar uzoqvaqt individual ravishda olib boriladi².

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarda kuzatiladigan nutq kamchiliklari bilan bir qatorda nonutqiy funksiyalarning shaqllamaganligi ham kuzatiladi. Nutq kamchiliklarini bartaraf etish o'yin, o'quv, mehnat faoliyati, hamda amaliy va musiqa mashg'ulotlarida amalga oshiriladi. Ko'rishida nuqsoni bor bolalar nutqini rivojlanishida artikulyatsion apparat xarakatchangligi ham alohida o'rin tutadi. (L.A.Novikova).

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha nafakat nutq apparatining xarakatchanligi balki, ularga bog'lik ravishda (M.V. Kirzon, V.A.Safonov, G.A. Yakunin) ko'l, oyoq va boshqa muskullar xarakati rivojlangan bo'lishi zarur. Masalan, nonutqiy muskullar xarakati (qo'llar) so'zlarni ichida takrorlash va uni aytishda turli xarakterdagi faolligini ta'minlaydi. Ko'rishda nuqsoni bor bolalarda kuzatilayotgan nutqiy buzilishlar bir-biriga bog'liq ravishda yuzaga keladi. Bolalarda ichki nutqning rivojlanmaganligi yoki buzilganligi og'zaki va yozma nutqda ham o'z aksini topadi. (L.S.Filchikova, M.Ye.Vernadskaya, O.V. Parameylarning "Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar

¹ M. Ayupova. Logopediya. T.: 2007-yil.: 19-bob.; 427-bet.

² M. Ayupova. Logopediya.:T.: 20007-yil. 19-bob. 429-bet.

nuqsonlarni erta yoshda aniqlash va korrektsiyalash” nomli kitobida Ko‘rishida nuqsoni bor bolalardagi nutq nuqsonlarini erta aniqlash va ilk yoshdan boshlab korrektsiyalash zarurligini, shuningdek nutq nuqsonlarini boshqa psixik jarayonlarni ham birgalikda bartaraf etish lozimligini e‘tirof etilgan.

Keyingi yillarda ko‘rishida nuqsoni bor bolalar nutqiy nuqsonlarini bartaraf etish va oldini olish, psixik jarayonlarini rivojlantirishi bo‘yicha qator olimlar V.A.Belmer, L.N.Grigoreva, V.Z.Deniskina, V.A.Kruchinin, R.D.Mastyukova, I.V.Novichkova, L.I.Plaksina, E.N.Podkolzina, E.N.Sekovets, B.V.Sermeev, B.K.Tuponogovlar tomonidan maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Bu dasturlar umumdidaktik va tiflodidaktik tamoyillar asosida yaratilgan bo‘lib, ko‘rishida nuqsoni bor bolalarni har tomonlama rivojlantirish va ularni samarali maktabga tayyorlashni ko‘zda tutadi.

Ko‘zi ojiz bolalar nutqi L. S. Viggotskiy, A. N. Leontev va boshqalar ta’kidlaganidek, yoshga oid rivojlanishning umumiy qoidalariga bo‘ysunadi va yetakchi faoliyat (o‘yin, o‘qish) bilan belginadi, biroq uning shakllanishi normal ko‘radigan bolalarnikidan murakkabroq sharoitda kechadi. Ko‘rish qobiliyati og‘ir nuqsoni sharoitida atrof makonni hamda predmetlarni distant va bir paytda ko‘rib chiqish, ularni yaxlit idrok etish va ko‘rgazmali qiyoslash imkoniyati keskin cheklangan bo‘ladi¹.

M.I. Zemtsovaniig fikricha, bolalar nutqining cheklangan hissiy asosda rivojlanishi umumlashtirish usullariga o‘ziga xoslik bag‘ishlaydi, bu aqliy faoliyatning ko‘rgazmali-mantiqiy usullaridan yetarlicha foydalanmaslik va tushunchalarni ularning umumiy ma’nolarida predmet va xodisalarning belgilar rang-barangligiga keragicha tayanmasdan qo‘llashda namoyon bo‘ladi. Umuman olganda, predmet va hodisalarni ko‘rib, tanib olishda analiz va sintez jarayonlari zaif ko‘radigan bolalarda xuddi normal ko‘radigan bolalardagi kabi kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdullaeva, B., L. Khaitov, and M. Aziza. "Development of social pedagogical competence of future defectologists." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12.6 (2020): 1139-1142.
2. Khaitov, Lazizbek. "Essence and structure of socio-pedagogical competence of the future logopeda teacher." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* 8 (2020).
3. M. Ayupova. Logopediya.:T.: 20007-yil.

¹ Maxsus psixologiya.: T.: 239-bet.

AQLI ZAIF BOLALAR NUTQINING LEKSIK-GRAMMATIK TOMONINI TEKSHIRISH METODIKALARI

Botirbekova Nasiba Uraz qizi –TDPU Logopediya yoʻnalishi 404-guruh talabasi

Mamatkulova Lobar Tolibjonovna- TDPU Logopediya kafedrası oʻqituvchisi

Annotatsiya: Maqolada aqli zaif bolalar nutqining leksik-grammatik tekshirish metodikalarini ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan.

Annotation: The article covers the scientific-theoretical foundations of lexical-grammatical verification methodologies of speech of mentally retarded children.

Аннотация: В статье освещены научно-теоретические основы методики лексико-грамматической проверки речи умственно отсталых детей.

Kalit soʻzlar: aqli zaif bolalar, nutq, lugʻat boyligi, ogʻzaki va yozma nutq, oʻqitish tizimi, nutqiy rivojlanish darajasi.

Nutq-muloqot quroli sifatida inson kamolotini belgilovchi omillardan asosiysi hisoblangani bois, uning rivojlanishiga katta eʼtibor qaratiladi. Ayniqsa, aqli zaif bolalarda nutq nuqsonining murakkabligi, bu toifa bolalar nutqi ustida keng qamrovli ishlarni amalga oshirishni talab etadi, nutqi atroflicha tekshiriladi. Har bir tekshirish metodikalari ularning ona tili xususiyatlarini inobatga olgan holda, shu toifadagi bolalarning imkoniyatlari va yoshlariga mos bolishi kerak. Lugʻat boyligini tekshirish uchun, predmetli, sujetli rasmlardan foydalaniladi. Rasmlarni mavzular boʻyicha joylashtirish maqsadga muvofiq. Rasmlarni nomlash, hayvonlar va ularning bolalarini nomlash, antonimlar ustida ishlash, masalan, katta uy va kichkina uy, keng yoʻl va tor yoʻllar tasvirlangan rasmlarni nomlash: predmetlarni, masalan, sabzi, pomidor, kartoshka, piyoz-sabzavotlar deb umumlashtirish; sujetli rasmga qarab hikoya tuzish soʻzlar maʼnosini tushinib yetish qobiliyati tekshiriladi va hokozo. Suhbat vaqtida bolalar nutqini kuzatish bola lugʻati boyligi haqida maʼlum tasavvurlarni beradi. Lekin nutq kamchiliklarini toʻliq aniqlash uchun bolaning maqsadga qaratilgan lugʻat boyligi darajasini belgilab olish zarur. Lugʻat boyligini tekshirish uchun maxsus usullar qoʻllaniladi: narsalarni nomlash, narsalarni tasvirlanishiga koʻra nomlash, narsalar nomini umumlashtirish va boshqalar. Bolaga narsalar yoki narsalar tasvirlangan rasmlar, ularning harakati, sifati va belgilarini taklif etiladi. Narsa va rasmlar mavzular boʻyicha tanlanadi: oʻyinchoqlar, idish-ovoqlar, uy jihozlari, kiyimlar, oyoq kiyimlari, odamning tana qismlari, uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar, oʻsimliklar, odamlar kasbi, yil fasllari.

Bolaga yana quyidagi vazifalar taklif etiladi:

- ❖ rasmlar boʻyicha va koʻrsatilgan ish harakatini nomlash;
- ❖ «Bola nima qilyapti?» - bola ish harakatini nomlash bilan savolga javob berishi kerak. «Men nima qilyapman?» - ish harakati amalda namoyish etiladi;
- ❖ nomlash. Bola nomlashi kerak boʻlgan narsalar yoki ularning harakati, sifat belgilari tasvirlangan narsalar rasmi koʻrsatiladi. Bunda logoped bolaga savollar orqali murojaat etadi: «Bu nima?», «Bu kim?», «Nima qilyapti?», «Qanday?», «Kimmiki?»;
- ❖ tasvirlanganiga koʻra narsalarni nomlash: «Qaysi hayvon sut beradi?», «Nima bilan yozamiz?» va boshqalar;
- ❖ umumlashtiruvchi soʻzlarni ajratish: bir qator narsalarni yoki narsalarga oid rasmlarni bitta umumiy soʻz bilan nomlash. Masalan: olma, anor, uzum, behi, shaftoli, anjir, limon, yoki ularning rasmlari koʻrsatiladi va savol beriladi: «Bu

ko`rsatilgan narsalarni bir so`z bilan qanday nomlaymiz?» bunda imkoni boricha turli bo`g`inli so`zlar talaffuzi tekshiriladi: parafaziya, perseverasiya, eliziya, kontaminasiyaning bor yoki yo`qligi belgilanadi.

❖ rasmlardan foydalangan holda ularni harakati bilan nomlash taklif etiladi. Bolaga rasmlarni ko`rish taklif etiladi, bunda bola rasmdagi narsa qanday harakat qila olishini aytib berishi lozim (qaldirg`och uchayapti, qo`g`irchoq o`tiribdi, bola yuguryapti, qiz suzyapti). Quyidagi savol bilan bolaga murojaat etish mumkin: «Bola nima qilayapti?» va hokazo.

❖ Bolaning lug`at boyligini tekshirishda quyidagi ketma-ketlikda tekshirib olamiz:

I.Syujet asosida hikoya qilib berish.

II.Antonimlardan foydalana olish.

III.Narsalar nomlarini umumlashtirish.

Bola nutqining grammatik qurilishini tekshirish vaqtida uning jumla tuzish qobiliyati, gapda so`zlarni qanchalik o`rinli ishlata olishi aniqlanadi. Buning uchun sujetli rasmga qarab hikoya tuzish, gap ichida betartib berilgan so`zlarni to`g`ri tartibda qo`yib chiqish, tushirib qoldirilgan so`zni topib gap tuzish; so`z yasovchi va so`z o`zgartiruvchi qo`shimchalar, kelishik qushimchalari, birlik va ko`plik qo`shimchalaridan o`rinli foydalana olishga qaratilgan mashqlar buyuriladi. Maktab yoshidagi bolalarning ham og`zaki, ham yozma nutqi tekshiriladi, o`qituvchi yozma ishlarida ko`p xatolarga yo`l quyadigan o`quvchilar ro`yxatini tuzish, ularning anamnezini (ilgari og`zaki nutqi qanday rivojlanganligi haqidagi ma`lumotlarni) o`rganadi. So`ngra ushbu bolalarga ko`chirib yozish, diktant yozish topshirig`i beriladi. Bola topshiriqlarni uddalay olmasa, unga bo`g`in yoki harflarni yozdirib ko`radi. Harflarni tushirib ketish, o`rnini almashtirish, o`xshash eshitiladigan tovushlarni ifodalovchi harflarni bir-biri bilan adashtirib yozish, so`zlarni qo`shib yozib ketish va boshqa xatolar bolaning fonematik eshitishi, analiz va sintez qilish malakalari yaxshi rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Harf elementlarini teskari yozish, chiziq'larga rioya qilmaslik, harflarni ustma-ust yozib ketish kabi xatolar bolaning ko`rish idroki fazoviy idroki yaxshi rivojlanmaganligini ko`rsatadi. O`qiy olish malakalar har bir bolada alohida-alohida tekshiriladi, bunda bolaning matnni nechog`li yaxshi o`qishiga – bo`g`inlab yoki sidirg`asiga o`qishi, harflab o`qishiga e`tibor beriladi, o`qish vaqtida qaysi xatolarga yo`l qo`yishi: harflarni adashtirib yuborishi, o`qimay ketishi, talaffuzdagi xatolarning o`qishga ta`siri, o`qish tezligi, ovoz bilan va ovozsiz o`qish malakalari tekshiriladi. Ongli o`qish malakalarini savol-javob yo`li bilan qayta so`zlab berish, bayon etish usullaridan foydalanib, tekshirib ko`riladi. O`qish jarayonida kuzatiladigan qiyinchiliklar bolaning og`zaki nutqi va yozuvidagi kamchiliklar bilan taqqoslanadi va shu yo`l bilan ularning kelib chiqish sabablari aniqlanadi, bartaraf etish yo`llari va usullari belgilanadi. Shuni ham aytib o`tish kerakki, ayrim hollarda bola nutqidagi kamchiliklar eshitish qobiliyatining zaifligiga bog`liq bo`ladi. Tarbiyachi va o`qituvchilar bolaning o`z vaqtida otoloringolik tekshiruvidan o`tishiga e`tibor berishi lozim. Tekshirishlar natijalari logopedik xulosalarda yakunlanadi. Logopedik xulosalar asosida bola bilan olib borilishi kerak bo`lgan chora-tadbirlar, reja tuziladi. Ta`lim jarayonida ushbu reja to`ldiriladi, kengaytiriladi kerak bo`lsa, bolaning ahvoriga qarab, uning ayrim tomonlari o`zgartirilishi ham mumkin.

So`ng bolalarning grammatik qurilishlarni tushunishlari aniqlanadi.

1. Birlik va ko`plikdagi otlarni tushunish. Bolaga narsalarga oid rasmlar ko`rsatiladi, uni tanishi va ko`rsatish ko`nikmasi aniqlanadi: qo`g`irchoq qayerda, qo`g`irchoqlar qayerda, olma qayerda, olmalar qayerda va boshqalar.

2. Kichraytirish - erkalash qo`shimchasiga ega bo`lgan so`zlarni tushunish. Bolaga narsalarga oid rasmlar beriladi va quyidagilarni ko`rsatish ko`nikmasi aniqlanadi: stol qayerda, o`yinchoqli stolcha qayerda, qoshiq qayerda, qoshiqcha qayerda, quyon qayerda, quyoncha qayerda va hokazolar.

Aqli zaif bola nutqining grammatik tomonini tekshirish quyidagicha ketma-ketlikka asoslanadi:

I.Syujetli rasm asosida hikoya qilib berish;

II.Davomli rasm asosida hikoya qilib berish;

III.Birlikdagi otlardan ko`plikdagi otlarni hosil qilish;

IV.Otlardan kichraytirish-erkalash shakllarini hosil qilish;

V.Otlardan sifatlar yasash;

Bunda asosiy diqqat bolalarning qay tarzda gap tuzishiga qaratiladi. Bolaga rasmlar yoki davomli rasmlar asosida hikoya qilish, oddiy va murakkab mazmunli matnlarni so`zlab berish taklif etiladi. Bunda so`zlarni bog`lab, matn mazmunini qay darajada so`zlab berishi va undagi kamchiliklar hisobga olib boriladi. Bolaning nutq faolligi darajasi, monologik suhbatga oid nutqdan foydalanish imkoniyatlari belgilanadi. Logoped tekshirish jarayonida bolani faqat kuzatib, u bajargan vazifalarni baholabgina qolmay, balki kerak bo`lganda bolaga yordam berishi lozim. Tekshirish jarayonida bola faoliyati, uning qiziqishi, qiyinchilikni qanday qabul qilishi va uni bartaraf etish usullari, yo`l qo`yilgan xatolarni to`g`rilash qobiliyatini hisobga olish lozim. Bolani charchatib qo`ymaslik, shuningdek, bola harakatining faollik darajasini pasaytirmaslik uchun tekshirish vaqtida ish turlarini uzgartirib turiladi. Ish jarayonida bolaga va uning ota-onasiga bo`lgan munosabat, xushmuomalalik bilan tekshirish ruhiy-terapevtiv ta`sir etish asosida bo`lishi kerak. To`g`ri tashkil etilgan tekshirish ishlari tabaqalashtirib aniqlash masalalarini hal etishga imkon beradi va shu qatorda tuzatishga qaratilgan ish uslublarini to`g`ri tanlashda katta ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Ayupova M.Y. Logopediya "O`zbekiston faylasuflar milliy jamiyati"., T.:

2. Ayupova, Mukarram. "On the basis of games for children with speech deficiency literacy teaching." *academicia: an international multidisciplinary research journal* 11.2 (2021): 1496-1501.

3. Nurkeldiyeva D.A. Ilk maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopedik tekshirish" - T.: "Yangi asr avlodi" 2007

4. Mamatkulova L. T. (2022). "Defects in the written speech of elementary school students with intellectual disabilities and their elimination" *Confrencea*, 6(6), 16-17

LOGOPEDIK AMALIYOTIDA KORREKSION NEYROREABILITATSIYA

Nizomiy nomidagi TDPU Kechki bo'limi Logopediya yo'nalishi talabasi Sagdiyeva Roziya va o'qituvchisi Turdaliyeva Shahlo Husnutdinovna

Kalit so'zlar : Neyrorealibitatsiya, neyropsikologik, kompleks, serebrevoskulyar, gipotalamus, neyroxirurgik, patalogiya, gipofiz, gipoksiya, insult, kompensatsiya, reabilitolog, diagnostic, lokalizatsia, proprioreseptorlar, proeksion, assotsiativ, neyron, kognitiv.

Keywords: Neurorehabilitation, neuropsychological, complex, cerebrovascular, hypothalamic, neurosurgical, pathology, pituitary gland, hypoxia, stroke, compensation, neurodefectologist, rehabilitation specialist, diagnostics, localization, proprioceptors, projection, associative, neural, cognitive.

Ключевые слова: Нейрореабилитация, нейропсихологическая, комплексная, цереброваскулярная, гипоталамусная, нейрохирургическая, патология, гипофиз, гипоксия, инсульт, компенсация, нейродефектолог, реабилитолог, диагностика, локализация, проприорецепторы, проекционная, ассоциативная, нейронная, когнитивная.

Bemorlarni reabilitatsiya qilish sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordamning eng muhim muammolaridan biridir. Nogironlikka olib keladigan juda jiddiy oqibatlariga olib keladigan ko'plab kasalliklar bilan izohlanadi. Boshqa tomondan, ilmiy va texnologik taraqqiyot, ayniqsa tibbiyot sohasida, inson hayotini saqlab qolish imkoniyatlarini tobora kengaytirmoqda. Reabilitatsiyaning muhim yo'nalishi insult va travmatik miya shikastlanishi asoratlaridan aziyat chekkan bemorlarni neyroreabilitatsiya qilishdir. Shu bilan birga, hozirgi vaqtda jiddiy oqibatlariga olib keladigan bir qator kasalliklarni davolash va reabilitatsiya qilishning uslubiy muammolari, ayniqsa miya shikastlanishi hal qilinmaganligini ko'rsatadi.

Neyroreabilitatsiya-bu tibbiy, tibbiy-psixologik, tibbiy-pedagogik va tibbiy-ijtimoiy ta'sir usullarini majburiy qo'llash bilan multidisipliner kompleks davolash va tiklash choralarini amalga oshirishning eng murakkab, patogenetik jihatdan asoslangan jarayoni, uning ahamiyati va intensivligi kasallikning turli bosqichlarida o'zgarib turadi, birinchi navbatda bemorning shaxsiyatiga qaratilgan.

Hozirgi zamon neyroreabilitatsiyasida biz XX asr olimlarining yorqin galaktikasi nomlari bilan yoritilganligini e'tirof etish juda muhimdir: I. P. Pavlova, V. M. Bexterev, A. A. Uxtomskiy, L. A. Orbeli, P. K. Anoxin, L. S. Vygotskiy, N. A. Bernshteyn, A. N. Leontiev, A. R. Luriya va boshqalar.

Neyroreabilitatsiya bu - markaziy asab tizimiga zarar etkazgan bemorlarni tiklash bilan shug'ullanadigan tibbiyot bo'limi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, insult yurak xastaligi va saraton kasalligidan keyin, sayyoramizning kattalar aholisining o'limi sabablari orasida etakchi o'rinni egallaydi. Yurak-qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarni ayniqsa murakkab va ijtimoiy ahamiyatga ega toifaga ajratdi, bu oqibatlar va nogironlikning og'irligi bo'yicha etakchi o'rinni egallaydi.

Bosh miya shikastlanishi miyaning turli darajadagi va keng tarqalgan asosiy tarkibiy va funksional shikastlanishiga olib keladi (uning mexanizmi, og'irligi va turiga qarab). Miyaning shikastlanishiga javoban miya qon aylanishi, miya omurilik suyuqligi, gipotalamus-gipofiz - buyrak usti bezlari aloqasi, qon-miya to'sig'ining o't-

kazuvchanligi buzilisiga olib keladi. Miyaning shikastlanishining salbiy ikkilamchi omillari nafas olish va qon aylanishining buzilishi tufayli gipoksiyaga uchraydi.

Neyroreabilitatsiya tizimidagi yordam kasallikning patogenezini jihatidan har xil bo'lgan, ammo deyarli bir xil oqibatlariga olib keladigan, masalan, serebrovaskulyar va neyroxirurgik patologiyalarda ko'rsatiladi. Afsuski, hozirda O'zbekistonda ilmiy va amaliy adabiyotlarda insult va miya shikastlanishi bilan og'riq bemorlarni davolash va neyroreabilitatsiya masalalari kam ko'rib chiqilmoqda.

Jarrohlik (neyroxirurgik) aralashuv bilan bir qatorda, insult va travmatik miya shikastlanishi oqibatlari bo'lgan bemorlarni davolash jarayonida dori terapiyasi, bu davolash jarayoni bilan uzviy bog'liq va kasallikning barcha bosqichlarida uning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Ushbu murakkab jarayonning mutaxassislari ro'yxatida reanimatologlar, neyroxirurglar, nevrologlar, psixiatrlar, travmatologlar, terapevtlar, kardiologlar, jismoniy mashqlar terapiyasi shifokorlari, dermatologlar, oftalmologlar, stomatologlardan tashqari kasbiy terapiya mutaxassislari, psixologlar (neyropsixologlar), neyrodefektologlar (neyrologopedlar), ijtimoiy xodimlar, reabilitologlar va boshqalar. Fanlararo aloqani ta'minlashda diagnostika, davolash va neyroreabilitatsiya kiradi.

Neyropsixologiyapsixologiya bilimlarning eng jadal rivojlanayotgan zamonaviy sohalaridan biridir. Nazariy jihatdan uning predmeti aqliy funktsiyalarni miya tashkil etish, aqliy faoliyat turlarining farqlarini amalga oshirishda miyaning individual tarkibiy va funktsional birliklarining rolini o'rganishdir. Klinik amaliyotda neyropsixologiya neyroreabilitatsiya jarayonini o'rganish, diagnostika qilish va dasturlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy neyroxirurgiya va neyro-reanimatologiyaning rivojlanishi miyaning jiddiy shikastlanishidan omon qolgan va nafaqat vosita, balki yuqori aqliy funktsiyalarning jiddiy buzilishlariga ega bo'lgan bemorlar sonining sezilarli darajada kamayishiga olib kela boshladi.

Nutq, diqqat, idrok, xotira va boshqa kognitiv funktsiyalarning buzilishi bemorlarning chuqur nogironligining sababidir, ularning aksariyati miya shikastlanishi paytida ijtimoiy va kasbiy faoliyat yoshida bo'lgan. Ma'lumki, insonning aqliy jarayonlari murakkab funktsional tizimlardir va ular miyaning cheklangan joylarida lokalizatsiya qilinmaydi, balki birgalikda ishlaydigan miya apparatlarining murakkab komplekslari ishtirokida amalga oshiriladi, ularning har biri ushbu funktsional tizimni tashkil etishga hissa qo'shadi. A. R. Luriya miyaning uchta asosiy funktsional bloklarini ajratib ko'rsatdi va tavsifladi, ularning ishtiroki har qanday aqliy faoliyatni amalga oshirish uchun zarurdir.

U ushbu bloklarni quyidagicha belgilagan:

- tovush va sozlarni tartibga solishni ta'minlaydigan blok;
- tashqi dunyodan keladigan ma'lumotlarni olish, qayta ishlash va saqlash bloki;
- aqliy faoliyatni dasturlash, tartibga solish va boshqarish bloki.

Murakkab psixologik tizimlar sifatida yuqori aqliy funktsiyalar haqidagi g'oyalar A. R. Luriya tomonidan ular funktsional tizimlar haqidagi g'oyalar bilan to'ldirildi.

Neyropsixologiyada funktsional tizim deganda ularning amalga oshirilishini ta'minlaydigan yuqori aqliy funktsiyalarning morfofiziologik asoslari (ya'ni turli xil miya tuzilmalari va ularda sodir bo'ladigan fiziologik jarayonlar to'plami) tushuniladi. Shunday qilib, yuqori aqliy funktsiyalar psixologik tuzilishida tizimli bo'lib, ko'p

komponentli funktsional tizimlar shaklida murakkab asosga ega. Ushbu qoidalar yuqori tizimli dinamik lokalizatsiya qilish nazariyasining asosidir.

Kognitiv funktsiyalarni tashxislash va tiklashning neyropsikologik usullari izolyatsiya qilingan texnikalar to'plami emas, balki barcha usullar o'zaro bog'liq bo'lgan tarkibiy va dinamik tizimdir. Testlarni tanlash, shuningdek, bemorning individual xususiyatlari bilan belgilanadi, miya shikastlanishining individual holatlari sinchkovlik bilan o'rganiladi va bemorlar guruhlari bo'yicha tadqiqotlar olib boriladi.

Neyroreabilitatsiyaning asosiy vazifasi turli xil kelib chiqadigan miya shikastlanishi natijasida buzilgan yuqori aqliy funktsiyalarni (nutq, diqqat, xotira, gnosis va praxisning har xil turlari, hisoblash va boshqalar) tiklashdir. Aqliy funktsiyalarning buzilishi murakkab, individual xususiyatga ega bo'lib, turli xil neyropsikologik alomatlar bilan namoyon bo'ladi. Ushbu simptomatologiya aqliy funktsiyalarning tizimli tuzilishi, shuningdek miyada sodir bo'ladigan spontan kompensatsion jarayonlar tufayli ko'pincha ta'sirlangan morfologik substratga mos kelmasligi xarakterlidir.

Shunday qilib, miya tuzilmalarini ob'ektiv tasvirlash usullari bilan birgalikda diagnostika va tuzatishning neyropsikologik usullaridan foydalanish Markaziy asab tizimining shikastlanishi bo'lgan bemorlarni har tomonlama samarali neyroreabilitatsiya qilish uchun zarurdir. Asab tizimining buzilgan funktsiyalarini tiklash va kompensatsiya qilish, nutq, fikrlash, xotira, yangi ko'nikmalarni egallash neyroplastiklik mexanizmlariga asoslanadi.

Fokal miya shikastlanishining eng ko'p uchraydigan oqibatlari: falaj va parez, ko'pincha spastik mushak tonusining oshishi, yurish funktsiyasining buzilishi, turli darajadagi sezgirlik, vizual va okulomotor buzilishlar. Disfagiya, dizartriya, nutqning buzilishi sifatida namoyon bo'ladigan buzilishlarga ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, hissiy-ixtiyoriy buzilishlar, neyropsikologik (kognitiv) sindromlar, masalan, diqqat, idrok, xotiraning buzilishi, fazoviy buzilishlar bilan xarakterlidir.

Kinezioterapiya jismoniy neyroreabilitatsiyaning etakchi vositalaridan biri sifatida jismoniy mashqlarning terapevtik ta'siridan foydalangan holda bemorning tanasiga ta'sir qiladi. Jismoniy mashqlar, harakatning uyushgan shakli sifatida, bemorning tanasiga har tomonlama ta'sir ko'rsatadigan va uning funktsiyalarini tartibga soluvchi chuqur biologik va psixofiziologik asosga ega. Jismoniy mashqlarni bajarish tananing ko'pgina funktsiyalarini qayta tashkil etishga olib keladi, ularning xususiyatlari va darajasi vosita faoliyatining intensivligi, davomiyligi va xususiyatiga bog'liq.

Markaziy asab tizimining faoliyatida ko'plab proektsion va assotsiativ neyronlarning labilligi va qo'zg'aluvchanligi oshadi. Markaziy asab tizimining turli bo'limlarida tashqi ma'lumotlarni tahlil qilish asosida harakatning belgilangan maqsadini amalga oshirishni ta'minlaydigan asab markazlarining funktsional tizimi yaratiladi. Nerv markazlarining paydo bo'lgan kompleksi qo'zg'aluvchanlikni oshiradigan, turli xil afferent stimullar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan (ularning funktsional qobiliyati bilan) ishlaydigan dominantga aylanadi. Dominant asab markazlarida shartli va shartsiz reflekslar zanjiri yoki vosita mahoratining dinamik stereotipi yaratiladi, bu bir xil harakatlarning ketma-ket bajarilishini osonlashtiradi yoki turli xil vosita harakatlarining dasturlari (siklik mashqlarda). Yarim sharhlarning korteksida mashqlarni bajarishdan oldin, elektr faoligidagi o'zgarishlarning turli shakllarida aks etadigan oldindan dasturlash va kelgusida so'zlashni shakllantirish

amalga oshiriladi. Kortikal potentsiallarning markazlararo aloqalarida selektiv o'sish kuzatiladi, mushaklarning qo'zg'aluvchanligi va labilligi, ularning proprioceptorlarining sezgirligi oshadi.

Xulosa. Shunday qilib, bemorni neyroreabilitatsiyaning turli bosqichlarida muntazam tekshiruvdan o'tkazish va yuqori aqliy funktsiyalarning buzilishlarining og'irligini batafsil miqdoriy baholashni amalga oshirish neyrodefektolog va neyropsixologga ularning holati dinamikasini va turli xil yo'naltirilgan terapevtik (shu jumladan farmakologik) yoki tuzatish ta'sirining samaradorligini baholashga imkon beradi.

Tibbiy kuzatuvlar natijalari (MRT, MSKT, VP, EEG ma'lumotlari, nevrologik alomatlar dinamikasi bilan bog'liqligi va boshqalar) bilan taqqoslashda neyropsikologik tadqiqotlar bemorlarning kompensatsion imkoniyatlari zaxirasini aniqlashda, reabilitatsiyaning yaqin maqsadlarini ishlab chiqishda juda muhimdir.

Neyropsikologik diagnostika va yuqori aqliy funktsiyalarni tiklash usullari va usullari zamonaviy reabilitatsiya klinikalarida keng qo'llaniladi. Ularning malakali qo'llanilishi nafaqat muhim klinik muammolarni hal qilish, balki fanlararo ilmiy - tadqiqot ishlarini samarali olib borish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bolalik neyropsixologiyasining dolzarb muammolari. M., 2010 yil.
2. T. V., Pylaeva N. M. " o'rganish qiyinchiliklarini engish. Neyropsikologik yondashuv", 2008.
3. Axutina T. V. normaning neyrolingvistikasi. A. R. Luriya xotirasiga bag'ishlangan I xalqaro konferentsiya materiallari. M., 1998 yil. Neyrolingvistik sintaksis tahlili. M., 2008 yil.
4. Luriya A. R. travmatik afazi. M., 1947 yil. Neyropsixologiya asoslari. M., 2009 yil. miyaning mahalliy shikastlanishlarida yuqori kortikal funktsiyalar va ularning buzilishi. M., 2000 yil.
5. Xomskaya E. D. Batova N. ya. miya va hissiyotlar. M., 1998 yil. Neyropsixologiya., 2010.
6. Tsvetkova L. S., Axutina T. V., Pylaeva N. M. afaziyada nutqni baholash metodologiyasi. M., 1987 yil.
7. Tsvetkova L. S. mahalliy miya shikastlanishlari uchun restorativ o'rganish. M., 2010 yil. Hisoblash, yozish va o'qishning neyropsixologiyasi. Buzilish va tiklanish. M., 2005 yil.
8. Shklovskiy V. M., Vizel T. G. afaziyaning turli shakllari bo'lgan bemorlarda nutq funktsiyasini tiklash. M., 2000 yil.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Канг Сужин Джун Вук – студент, Направление: Специальное (дефектологическое) образование Направленность (профиль): Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью), Филиал Российского государственного педагогического университета им. Герцена в г. Ташкент

Научный руководитель: Пулатова Паридахон Мухиддиновна – кандидат педагогических наук, профессор, кафедра коррекционной педагогики

Аннотация: в статье рассмотрены особенности социальной адаптации лиц с интеллектуальной недостаточностью для успешной интеграции их в общество.

Ключевые слова: адаптация, дети с умственной отсталостью, социализация, обучение, воспитание, особенность, психика.

PECULIARITIES OF SOCIAL ADAPTATION OF PERSONS WITH MENTAL RETARDATION

Kang Sujin Djun Vuk – student, Direction: Special (defectological) education

Orientation (profile): Oligophrenopedagogy (Education of children with intellectual disabilities), Branch of the Herzen Russian State Pedagogical University in Tashkent

Scientific supervisor: Alimova Vasila Sattarovna -Candidate of Medical Sciences, Department of Correctional Pedagogy, Branch of the Herzen Russian State Pedagogical University in Tashkent

Abstract: *the article considers the peculiarities of social adaptation of persons with intellectual disability for their successful integration into society.*

Key words: *adaptation, children with mental retardation, socialization, education, upbringing, peculiarity, psyche.*

Главной задачей обучения и воспитания умственно отсталых детей является развитие их потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и воспитания является приобщение умственно отсталых лиц к доступному им общественно полезному труду и приобретение ими социального опыта. Социальная адаптация представляет собой процесс, включающий в себя развитие навыков и способностей, чтобы соответствовать требованиям и ожиданиям общества. Однако, у детей с умственной отсталостью этот процесс может быть сложным и требует особого внимания и поддержки. Актуальность данного исследования обуславливается тем, что достижение этих целей невозможно без необходимых материально-технических условий, кадрового, программного и методического обеспечения. Таким образом, необходимо помогать каждому воспитаннику коррекционной школы воспитывать в себе эмпатию по отношению к другим детям, взрослым и формировать привычки, позволяющие в будущем хорошо заботиться о себе и об окружающих. При этом взрослым необходимо быть терпеливыми и спокойными. Ребёнок хочет видеть уверенность, что он не одинок в новых условиях, у него есть мудрые взрослые, которые его поймут и помогут в любой сложной ситуации. А чтобы добиться наилучших результатов, педагогам необходимо знать и изучить адаптационные возможности детей с отклонениями в развитии.

Социальная адаптация - это социальный процесс взаимодействия личности и социальной среды, в ходе которого осуществляется реализация актуальных потребностей личности. В процессе социальной адаптации потребности личности удовлетворяются в рамках институциональной среды. Адаптация как социальный процесс должна рассматриваться в контексте проблемы развития личности, в единстве адаптации личности и адаптации социальной группы. Методологически важным представляется также учет основополагающих свойств социальной адаптации: целостности, динамичности, непрерывности и относительной устойчивости. [7]

С точки зрения Е.С. Фоминых, психологическое сопровождение лиц с ОВЗ в процессе инклюзии предполагает не коррекцию недостатков, а поиск скрытых ресурсов развития личности. Формирование адаптивности рассматривается автором как способность самостоятельно достигать относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими как в благоприятных, так и в трудных жизненных ситуациях. [6]

Психология занимается изучением своеобразия развития психики умственно отсталого ребёнка, путей формирования его личности, резко меняющегося хода его развития в зависимости от характера обучения и воспитания, сохранных возможностей, на которые можно опереться при обучении и воспитании тех или иных качеств, путей компенсации дефекта. Одной из важных характеристик личности ребёнка с интеллектуальной недостаточностью является незрелость его эмоциональной сферы. Эмоции и чувства играют существенную роль в развитии личности. У ребёнка с интеллектуальной недостаточностью наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений способствует своеобразному психопатологическому формированию характера, новых отрицательных его качеств, резко осложняющих коррекцию основного психического дефекта. Вот почему изучение эмоций и чувств умственно отсталого ребёнка, их формирование и воспитание имеют столь важное значение. Как и все другие дети, умственно отсталые дети на протяжении всех лет своей жизни развиваются. С. Л. Рубинштейн подчёркивал, что «Психика развивается даже при самых глубоких степенях умственной отсталости... Развитие психики — это специфика детского возраста, пробивающаяся сквозь любую, самую тяжелую патологию организма» [4]

Наряду со специфичным развитием психики происходит своеобразное развитие эмоциональной сферы умственно отсталого ребёнка, проявляющееся, прежде всего, в незрелости. Незрелость эмоций и чувств умственно отсталого ребёнка обусловлена в первую очередь особенностями развития его потребностей, мотивов и интеллекта. У школьника с умственной отсталостью недоразвитие личности наиболее ярко проявляется в игровой деятельности. Н. Л. Коломинский отмечает, что «Умственно отсталый ребёнок пассивен в игре, она для него не становится как для нормального школьника моделью приобретения социального опыта. Недаром неумение активно играть считается важным диагностическим показателем умственной отсталости» [5]

Специфические особенности социализации детей, имеющих физические и психические нарушения, на концептуальном уровне представлены в известных трудах Л.С. Выготского. По мнению Л.С. Выготского, важнейшим фактором

развития ребенка, как в онтогенезе, так и при дизонтогенезе, является общение. Подчеркивая в своих работах мысль о единстве закономерностей нормального и аномального развития, он говорит об особенностях построения взаимоотношений с окружающими у этих детей. По мысли ученого, физический или психический дефект у ребенка создает почву для возникновения препятствий в его общении с окружающими, в установлении широких социальных связей, что является неблагоприятным фактором, прежде всего, для личностного развития, нарушает «нормальное вращение ребенка в культуру». (Л.С. Выготский, 1983). В связи с этим задачу социальной компенсации дефекта Л.С. Выготский выдвинул как первоочередную для лечебной педагогики, а в нормализации общения видел в основном путь компенсации дефектов развития ребенка. [1]

Главной задачей социальной адаптации детей с интеллектуальными нарушениями является развитие их потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально значимых навыков и умений. Конечной целью адаптации является приобщение детей с интеллектуальными нарушениями к доступному им общественно полезному труду и приобретение ими социального опыта.

Социальная адаптация детей с интеллектуальными нарушениями является одним из основных компонентов социальной защиты и показателем социальной защищенности таких детей. Социальная адаптация предполагает успешное освоение воспитанниками социальных ролей в системе общественных отношений. Процесс социальной адаптации происходит через формирование и развитие навыков ведения домашнего хозяйства, самообслуживания, трудовых умений и навыков. [3]

Одним из важнейших принципов обучения детей с отклонениями в развитии является принцип расширения социальных связей. Известно, что особые дети испытывают большие трудности в приспособлении к окружающему, усвоении общепринятых норм поведения, овладении навыками общения.

По мнению Л.С. Выготского, «практический интеллект может явиться точкой приложения компенсации, средством выравнивания других интеллектуальных функций». К тому же, главным критерием обучаемости детей данной категории, специалисты считают их способность к овладению необходимыми для интеграции трудовыми и социальными навыками. Выготский по этому поводу писал: «Социальное воспитание глубоко отсталого ребенка является единственным состоятельным научным путем его воспитания». [2]

Социальная адаптация детей с умственной отсталостью является сложным процессом, требующим особой поддержки и внимания. Ограниченные когнитивные и коммуникативные навыки, их индивидуальные потребности, включение в общество и роль близких людей - все эти факторы играют важную роль в успешной социальной адаптации этих детей. Более глубокое понимание и уважение к их индивидуальным потребностям и возможностям поможет создать подходящие условия для их социального взаимодействия и удовлетворения основных потребностей.

Социальная изоляция может быть одной из основных проблем у детей с умственной отсталостью. Они могут чувствовать себя отвергнутыми и неуверенными из-за своих особенностей. Включение в общество и создание возможно-

стей для социального взаимодействия играют важную роль в их социальной адаптации. Дети с умственной отсталостью должны получать поддержку и возможность участвовать в различных активностях, классах и группах, включая их в общество и помогая им развить навыки социального взаимодействия.

Дети с умственной отсталостью часто имеют ограниченные когнитивные способности, что затрудняет их способность понимать и взаимодействовать с окружающими. Они могут испытывать трудности в обмене информацией, усвоении социальных норм и правил, а также в адекватной коммуникации. Это может отражаться в их способности устанавливать и поддерживать социальные связи с другими людьми.

Исходя из всех вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что социальная адаптация детей с умственной отсталостью требует особой заботы, внимания и ресурсов. Необходимо учитывать их особенности и потребности, разрабатывать индивидуальные программы, включать их в общество и поддерживать их с помощью близких людей. Только так можно обеспечить им возможность развития и удовлетворения их социальных потребностей.

Целью данного исследования было выявление и раскрытие особенностей социальной адаптации детей с нарушениями интеллекта. Результаты исследования доказали, что со специальными навыками и психологической подготовкой педагог и родитель могут найти индивидуальный подход для успешной социализации умственно отсталого ребенка и интеграции его в общество.

Список литературы

1. Зашко В.Ф. "Социальная адаптация и реабилитация умственно отсталых детей". URL:<https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/28/sotsialnaya-adaptatsiya-i-reabilitatsiya-umstvenno-otstalyh-detey>
2. Карвялис В. Специальное образование детей с ограниченными возможностями и подготовка педагогов-дефектологов [Текст] / В. Карвялис // Дефектология, 2002. - № 1. – С. 23.
3. Приходько Л. А. Социальная адаптация детей с умственной отсталостью, проживающих в условиях учреждения интернатного типа. URL:<https://infourok.ru/statya-na-temu-socialnaya-adaptatsiya-detey-s-umstvennoj-otstalostyu-prozhivayushih-v-usloviyah-uchrezhdeniya-internatnogo-tipa-4295862.html>
4. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. СПб.: Питер, 2012. 288 с. URL: <https://books.google.co.uz/books?id=b8sHDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>
5. Федосеева, О. А. Особенности развития эмоциональной сферы умственно отсталого ребенка / О. А. Федосеева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 3 (50). — С. 446-447. — URL: <https://moluch.ru/archive/50/6372/> (дата обращения: 22.10.2023).
6. Фоминых Е.С. Психологические ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья как фактор инклюзии в общество // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 20. – С. 86–92. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/56332.htm>.
7. Шустова Н.Е. Социальная адаптация личности. URL: <https://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-adaptatsiya-lichnosti>

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования Кахрамонова Нозанибону Азамжон кизи студентка 403 группы кафедры "Логопедия" Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования Закирова С.Б., преподаватель кафедры «Логопедия»

АННОТАЦИЯ: В статье представлены пути использования инновационных технологий для устранения дефектов у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Определены необходимые условия для использования инновационных технологий в логопедической работе. Классификация инновационных логопедических технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дошкольный возраст, речевые нарушения, инновационные технологии, логопедическая практика, коррекция.

ABSTRACT: The article presents ways to use innovative technologies to eliminate defects in preschool children with speech disorders. The necessary conditions for the use of innovative technologies in speech therapy work have been determined. Classification of innovative speech therapy technologies.

KEY WORDS: preschool age, speech disorders, innovative technologies, speech therapy practice, correction.

Известно, что образование всегда подчинено интересам государства и выполняет социальный заказ государства. Интересы развития общества требуют формирования человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Вместе с тем, образование, выделяя приоритеты воспитания и интересы человека, ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации.

В современных условиях социально-политической, экономической жизни страны интересы образования и государства интегрируются в сфере гармонизации личности и сопряжены с представлениями о соразмерности рационально-логической и эмоционально-психологической сфер духовного мира человека, предполагающей стройное и строгое сочетание различных сторон и функций его сознания, поведения и деятельности.

Необходимым условием формирования гармонически развитой личности является взаимодействие субъектов, в котором происходит обмен рациональной и эмоциональной информацией, деятельностью, опытом, знаниями, умениями, навыками. Общение, опосредованное речью, выступая, с одной стороны, в качестве условия гармонизации личности, одновременно является и средством достижения целей личности, и способом его жизнедеятельности.¹

Социально-экономический запрос современного общества к гармонически развитой личности, способной свободно общаться, приобретая и реализуя полученные знания, не случайно обращен в сферу дошкольного образования.

¹ Алиева Н.Ф. Готовность дошкольников к деловому общению с учителем//Гуманизация и гуманитаризация педагогического образования: Тез. докл. - Екатеринбург: СГПИ, 1993. - 11 с.

Повышенное внимание к дошкольному образованию уделяется и в других странах мира, поскольку оно является основой формирования универсальной типовой для данной культуры картины мира, аксиологических, когнитивных, поведенческих и иных стереотипов.

В дошкольном возрасте происходит интенсивное формирование начальных форм таких фундаментальных понятий, как пространство и время, изменение и развитие, количество и качество, представления о себе и других людях, зло и добро и др. У дошкольников формируется своеобразная субординация начальных понятийных форм.

Бессвязная речь отражает все особенности недоразвития высших психических функций, словарного запаса, грамматики и фонетики. У большинства детей мы можем наблюдать низкий уровень развития связной речи. Иногда детям очень трудно составить краткий описательный рассказ о предмете, еще труднее им составить творческие рассказы. Детям трудно общаться, сочинять истории по картинкам и делать спонтанные высказывания. Неспособность сформировать связную речь детей отрицательно влияет на развитие всей речевой-мыслительной деятельности, ограничивает их коммуникативные потребности и познавательные возможности.

Формирование гармонии речи, развитие навыков осмысленного и логического составления слов – одна из основных задач речевого воспитания ребенка дошкольного возраста. Поэтому важен поиск новых специальных методических методов и средств формирования связной речи.

Стремление всех педагогов, в том числе логопедов, придать инновационный характер своей профессиональной деятельности связано с переходом образования на позиции личностно-ориентированной педагогики. Логопеды, используя инновации в коррекционно-педагогической работе, стремятся развивать индивидуальные способности детей с нарушениями речи, в том числе речевые способности, не ограничиваясь формированием знаний, умений и компетенций по программированию.

Основным критерием «инновационности» технологии является повышение эффективности образовательного процесса за счет ее использования. Следует отметить, что инновационные технологии в логопедической практике – это методы, дополняющие общепринятые, проверенные временем технологии. Классификация инновационных логопедических технологий осуществляется по разным основаниям:

а) по цели воздействия различают:

- технологии развития (эмоциональное, сенсомоторное воспитание; мнемотехника, тренировка мыслительного процесса и др.);
- психокоррекционные технологии (арт-терапия, сказкотерапия, смехотерапия, цветотерапия, психогимнастика и др.);
- технологии здравоохранения (гипокситерапия, логопедический и пальчиковый массаж, водолечение, ароматерапия, дыхательные техники и др.);

б) различают по способу воздействия:

- информационные и коммуникационные технологии;
- технологии дистанционного образования;

в) по уровню инновационности различают:

- технологии с применением нетрадиционных методов в дефектологии (ароматерапия, хромотерапия, библиотерапия, криотерапия и др.);
- смешанные технологии – традиционные логопедические технологии с использованием инноваций.

Наряду с общей соматической слабостью и медленным развитием двигательных функций характерна и определенная задержка развития двигательной сферы:

- недостаточная координация пальцев, рук, плохо развита мелкая моторика (например, при расстегивании и нажатии кнопок, завязывании и развязывании лямок);
- медлительность, падение в одну позицию;
- дети отличаются от своих нормально развивающихся сверстников по пространственно-временным параметрам точным повторением двигательного задания, нарушением последовательности элементов движения.

Инновационные методы воздействия в логопедической деятельности становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми с дефектами речи. Эти методы являются одними из наиболее эффективных средств коррекции и помогают добиться максимального успеха в преодолении речевых затруднений у детей дошкольного возраста. На фоне различных логопедических методов инновационные методы оптимизируют процесс коррекции детской речи и способствуют улучшению здоровья всего организма.

Традиционно лучшие научно-исследовательские работы обсуждаются на студенческих научно-практических конференциях, материалы исследований ежегодно публикуются в университетском сборнике научных работ студентов. Исследование, безусловно, не носит законченный характер. Перспективы дальнейшей разработки этой безусловно важной проблемы мы видим и во взаимном сотрудничестве преподавателей, представляющих различные специальности на нашем факультете, в том числе психологов и физиологов, при руководстве научно-исследовательской деятельностью студентов.

Список литературы

- 1.Алиева Н.Ф. Готовность дошкольников к деловому общению с учителем//Гуманизация и гуманитаризация педагогического образования: Тез. докл. - Екатеринбург: СГПИ, 1993. - 11 с.
- 2.Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка). - Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998.
- 3.Божович Л.И. Психологические закономерности формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. - 1976. - №6. - С. 51-53.
- 4.Грибова О.Е. Психолингвистика и логопедия: вопросы, предположения //Дефектология. - 1999. - № 3. - С. 3-11.
- 5.Микляева Н.В. Развитие языковой способности у детей с общим недоразвитием речи //Дефектология, - 2001. - № 2. - С. 56-64.
- 6.Лисина М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе общения со взрослыми и сверстниками //Вопросы психологии. 1982. - №4. - С. 18-35.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДИЗАРТРИИ

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования
Маликова Мадинабону студентка 403 группы кафедры "Логопедия"
Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования Закирова С.Б., преподаватель кафедры «Логопедия»

Аннотация: Дизартрия - это речевое нарушение, которое возникает вследствие поражения нервной системы. Лечение дизартрии является сложным и многогранным процессом, который требует терпения, труда и профессионализма от специалистов. Данная статья отображающая эту тему, подчеркивает важность ранней диагностики и своевременного начала лечения дизартрии. Она также подчеркивает значимость индивидуального подхода к каждому пациенту, а также необходимость сотрудничества между специалистами разных медицинских областей для достижения наилучших результатов в реабилитации речи у людей с дизартрией.

Ключевые слова: Дизартрия, Лечение, Речевое нарушение, Реабилитация, Нервная система, Физическая терапия, Речевая терапия, Индивидуальный подход, Труд и терпение, Профессионализм, Многогранный процесс, Сотрудничество специалистов, Ранняя диагностика, Пациент

DIZARTRIYANI DAVOLASHGA KOMPLEKS YONDORISHA

Annotatsiya: Dizartriya - asab tizimining shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan nutq buzilishi. Dizartriyani davolash murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, mutaxassislardan sabr-toqat, mehnat va professionallikni talab qiladi. Ushbu mavzuni aks ettiruvchi ushbu maqola dizartriyani erta tashxislash va davolashni o'z vaqtida boshlash muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, u har bir bemorga individual yondashish muhimligini, shuningdek, dizartriya bilan og'rigan odamlarning nutqini tiklashda eng yaxshi natijalarga erishish uchun turli tibbiyot sohalari mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlik zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Dizartriya, Davolash, Nutq buzilishi, Reabilitatsiya, Nerv tizimi, Fizioterapiya, Logopediya, Individual yondashuv, Mehnat va sabr, Kasbiylik, Ko'p qirrali jarayon, Mutaxassislar hamkorligi, Erta tashxis, Bemor

AN INTEGRATED APPROACH TO THE TREATMENT OF DYSPARTHRIA

Abstract: Dysarthria is a speech disorder that occurs as a result of damage to the nervous system. Treatment of dysarthria is a complex and multifaceted process that requires patience, work and professionalism from specialists. This article, reflecting this topic, emphasizes the importance of early diagnosis and timely initiation of treatment for dysarthria. She also emphasizes the importance of an individual approach to each patient, as well as the need for collaboration between specialists from different medical fields to achieve the best results in speech rehabilitation for people with dysarthria.

Key words: Dysarthria, Treatment, Speech disorder, Rehabilitation, Nervous system, Physical therapy, Speech therapy, Individual approach, Work and patience, Professionalism, Multifaceted process, Collaboration of specialists, Early diagnosis, Patient.

ВВЕДЕНИЕ

Дизартрия – это нарушение артикуляции звуков, вызванное дефектами в функционировании органов артикуляции или в нейромышечном контроле, не

связанные с утратой моторных навыков или пониманием речи. Она может привести к трудностям в понимании и продуцировании речи, что существенно влияет на коммуникацию и социальное взаимодействие человека. Комплексный подход к лечению дизартрии включает различные методы, такие как логопедия, физиотерапия, психологическая поддержка и использование технических средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Первым шагом в лечении дизартрии является оценка и диагностика состояния пациента. Специалисты проводят анализ артикуляционных навыков, функционального состояния органов речи и оценивают уровень коммуникативных способностей. На основании этих данных разрабатывается индивидуальная программа лечения. Одним из ключевых компонентов комплексного подхода является работа со специалистом по логопедии. Логопед помогает пациенту улучшить артикуляцию, управление дыханием, ритм и интонацию речи. Он использует различные техники и упражнения, направленные на укрепление мышц лица, языка и губ, а также на развитие навыков звукопроизношения. Логопедические занятия проводятся индивидуально или в группе, в зависимости от потребностей пациента.

Физиотерапия также играет важную роль в лечении дизартрии. Специалисты по физиотерапии помогают пациенту улучшить моторику и контроль движений органов речи. Они используют различные техники, такие как массаж, упражнения сопротивления, электростимуляция, чтобы активизировать мышцы и улучшить их функцию. Физиотерапия может быть назначена как дополнительный метод лечения, помогающий усилить результаты логопедических занятий.

Психологическая поддержка также является неотъемлемой частью комплексного подхода к лечению дизартрии. Пациенты с дизартрией могут испытывать чувства неполноценности, стеснения или изоляции из-за своих проблем с речью. Психолог помогает им развивать самооценку, преодолевать страх перед общением и учиться адаптироваться к своему состоянию. Психологическая поддержка помогает пациентам справиться с эмоциональными и психологическими трудностями, связанными с дизартрией, и создает условия для успешного обучения и реабилитации. Кроме того, в комплексный подход к лечению дизартрии могут входить и технические средства. Например, некоторым пациентам с дизартрией назначают специальные устройства для альтернативной и поддерживающей коммуникации, такие как электронные речевые аппараты, программное обеспечение для записи и воспроизведения речи, а также различные мобильные приложения. Эти средства предоставляют пациентам возможность проявлять свои мысли и коммуницировать с окружающими, несмотря на трудности в произношении слов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Комплексный подход к лечению дизартрии требует совместного усилия специалистов разных областей и активного участия самого пациента. Он включает логопедию, физиотерапию, психологическую поддержку и использование технических средств. Раннее обращение за помощью и регулярные занятия по лечению существенно повышают шансы на успешное преодоление дизартрии и улучшение коммуникативных **навыков и воспроизведения речи, символные системы общения или** использование письменной формы коммуникации. Технические средства могут быть очень полезными для пациентов с дизартрией, которые испытывают значительные трудности с произношением слов и фраз, так как они могут использовать эти инструменты для передачи своих мыслей и идей другим людям. Ком-

плексный подход к лечению дизартрии предполагает также индивидуальное планирование и учет потребностей каждого пациента. Так как каждый случай дизартрии уникален, основан на различных причинах и степени нарушения, специалисты должны оценить и адаптировать методы лечения для каждого пациента, чтобы достичь наилучших результатов.

Важно отметить, что лечение дизартрии – это процесс, который может занимать продолжительное время и требует постоянного сотрудничества пациента с медицинской командой. Регулярные занятия с логопедом и физиотерапевтом, поддержка психолога и использование технических средств помогут пациенту постепенно улучшать свои речевые навыки и повысить качество своей коммуникации.

В итоге, комплексный подход к лечению дизартрии объединяет различные методы и специалистов с целью помочь пациентам преодолеть их трудности в артикуляции и коммуникации. Это многогранный процесс, который требует времени, усилий и терпения, но он может значительно улучшить качество жизни пациентов и их возможность эффективно общаться с окружающими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, лечение дизартрии является сложным и индивидуальным процессом, который требует совместных усилий специалистов различных медицинских областей. Он основывается на ранней диагностике, тщательном планировании и применении различных методов реабилитации. Важным компонентом успешного лечения является индивидуальный подход к каждому пациенту, учет его уникальных особенностей и потребностей. Также необходимы терпение и труд как для специалистов, так и для пациента. Лечение дизартрии является постоянным процессом, который требует постоянного мониторинга и корректировки. Однако, при наличии профессионализма и сотрудничества, возможно достичь значительных улучшений в речевых навыках и качестве жизни у людей с дизартрией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ефименкова, Л. Н. Формирование речи у дошкольников. – М.: 2001. – 112 с.
2. Копылова С. В. Коррекционная работа с детьми с дизартрическими расстройствами речи. //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2006. - № 3. – с. 63-65.
3. Костенькова О.Н. Комплексный подход к преодолению речевых нарушений у детей.// Логопед в детском саду. – 2008. - №9. – с.66-71.
4. Лопатина Л.В. Комплексный подход к диагностике стертой дизартрии у дошкольников.// Логопед в детском саду. – 2005. - №4. – с.50-52.
5. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами: Учебное пособие. - СПб.:2005.192 с.
6. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 448 с.
7. Приходько О.Г. Дизартрические нарушения речи у детей раннего и дошкольного возраста.// Специальное образование. – 2010. №2. – с.68-81.
8. Приходько О.Г. Принципы, задачи и методы логопедической работы при дизартрии.// Специальное образование. – 2010. - №4. – с.57-79.
9. Приходько О.П. Логопедический массаж при дизартрических нарушениях у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008.- 160 с.

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

О.А. Саидумарова, Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования студентка направление «Логопедия»

Н.Б. Заирова, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования преподаватель кафедры «Логопедия»

Annotasiya: Ushbu maqolada bolaning tashqi dunyo bilan aloqasini amalga oshirishda etakchi rol o'ynaydigan va bolalarda nutqni rivojlantirishning asosiy shartlaridan biri bo'lgan eshitish idroki masalalari yoritilgan. Eshitish idrokining turli jihatlarini yaxshilash (fazoviy, vaqtinchalik, ohang, tembr, dinamik, ritmik, fonemik eshitish) maktabgacha yoshdagi bolalarning turli xil faoliyat turlariga qo'shilishi tufayli erta va maktabgacha yoshdagi intensiv ravishda sodir bo'ladi.

Tayanch soʻzlar: komponent, eshitish idroki, fazoviy, vaqt, balandlik, tembr, dinamik, ritmik, fonemik eshitish, kommunikativ, tartibga soluvchi, kognitiv.

Annotation:

This article highlights the issues of auditory perception plays a leading role in the implementation of the child's communication with the outside world and is one of the main conditions for the development of speech in children. The improvement of various aspects of auditory perception (spatial, temporal, pitch, timbre, dynamic, rhythmic, phonemic hearing) intensively occurs in early and preschool age due to the inclusion of preschoolers in various activities.

Key words: component, auditory perception, spatial, temporal, pitch, timbre, dynamic, rhythmic, phonemic hearing, communicative, regulative, cognitive.

Дошкольный возраст-это наиболее интенсивный период развития речи, эффективность которого зависит от нормального функционирования и взаимодействия различных систем анализа. Слуховая система-одна из наиболее важных аналитических систем. Благодаря чувству слуха обогащаются представления ребенка об окружающем мире. Познание предметов и явлений тесно связано с восприятием звуков как свойств объектов.

Развитие слухового восприятия очень важно для появления и функционирования устной речи. Восприятие, понимание и воспроизведение устной речи связано с нормальным функционированием слухового анализатора и других анализаторных систем. В раннем и дошкольном возрасте происходит развитие и совершенствование различных компонентов слухового восприятия, в результате чего ребенок начинает различать пространственные, временные, тембровые, тональные, динамические, ритмические и фонематическое звуковые сигналы. Формирование этих компонентов слухового восприятия открывает широкие возможности для ребенка в познании окружающей среды, становится фактором развития общения и речи. Проблема формирования различных компонентов слухового восприятия нарушается в рамках изучения музыкально-эмоциональных способностей у детей с нормальным развитием, сюда входит изучение мелодических, тембровых, динамических, музыкальных слуховых гармоник, чувства ритма, понятие "компоненты слуха". слуховое восприятие".

он служит для понимания различных особенностей и особенностей условных и невербальных звуков и речи.

Фонематический слух как один из основных признаков речевого процесса, который обеспечивает дифференциацию звуков речи на основе выделения сигнальных, семантических характеристик звуков и отвлечения внимания от несущественных. Фонема зависит от положения внутри слова и поэтому может приобретать различные акустические формы, оставаясь всегда одной и той же фонемой с устойчивым семантическим значением. Фонематический слух является одной из основных характеристик речевого процесса, однако это лишь одно из звеньев процесса звуко различения. В результате при нарушениях слухового восприятия будет отмечаться недоразвитие различных звеньев его структуры. Как уже отмечалось выше, к слуховому восприятию относится разговорная и слуховая речь. Традиционно речевой слух характеризуется как процесс восприятия и дифференциации фонематического состава слова, оценки соответствия или несоответствия его произношения установленному образцу.

Формирование слухового восприятия как многокомпонентного процесса тесно связано с другими психическими процессами, выполняет несколько функций: коммуникативную, нормативную, воспитательную.

Хорошая речь - важнейшее условие полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, чем легче ему выражать свои мысли, тем больше возможностей для понимания окружающей действительности, чем значительнее и полнее будут отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее будет его умственное развитие.

Своевременное выявление фонематических детей с недоразвитием, правильная классификация имеющихся дефектов устной речи и организация коррекционных занятий позволяют предположить, что соответствующий дефект не только предотвращает появление у этих детей вторичных нарушений устной речи, но и предупреждает задержку развития устной речи. В дальнейшем освоении программного материала.

Развитие слухового восприятия-одна из важнейших задач, стоящих перед логопедами в работе с детьми. Нормальное развитие фонематического восприятия имеет большое значение для формирования и развития речи: на этой основе дети учатся отличать предложения в речи от других, понимать значение слов, различать слова, связывать их с определенными предметами, понимать значение слов. события, действия

Диагностика слухового восприятия детей младшего дошкольного возраста с общим нарушением речи

Содержание методики диагностики слухового восприятия.

Методика перед собой ставит следующею задачу изучение основных структурных компонентов слухового восприятия: пространственного, временного, тембрового, звук высотного, динамического, ритмического.

1. Исследование пространственного компонента слухового восприятия.

Цель: исследование способности локализовать звуки в пространстве.

Оборудование: барабан, бубен, дудка, погремушка.

Процедура и инструкция. «Закрой глаза и покажи рукой, откуда слышится звучание игрушки». Каждый инструмент должен прозвучать 2-3 раза. Исключается зрительное восприятие.

2. Исследование временного компонента слухового восприятия.

Цель: изучение способности к различению на слух длительности звучания.

Оборудование: лист бумаги, карандаш, дудка.

Процедура и инструкция. «Слушай внимательно звук дудочки. Если звук будет долгий - рисуй длинную линию, если короткий - короткую».

3. Тембровый компонент слухового восприятия.

Цель: исследование умения различать на слух звуки, издаваемые разными объектами.

Оборудование: музыкальные и шумовые инструменты, звуки различных шумов, записанные на магнитофон.

Условие выполнения задания: сначала педагог знакомит детей со звуками, производимыми различными объектами, затем предлагает прослушать и сказать или показать, что звучало.

1 серия «Прослушивание музыкальных инструментов»: бубен, дудка, гармошка, барабан.

2 серия «Различение бытовых шумов»: часы, звук телефона, деревянные ложки, стеклянные стаканы, бумага, пылесос, звонок в дверь, шум моря, звук самолёта, звук мотоцикла.

Процедура. Педагог включает магнитофонную запись шумов. Ребенок должен показать соответствующую картинку или назвать, что звучало.

3 серия «Узнавание звучаний, связанных с явлениями природы»: гром, дождь, ветер.

4 серия «Узнавание голосов животных, птиц, насекомых»: кошка, собака, корова, лягушка, пчела, ворона

Работы логопеды с родителями по развитию слухового восприятия у младших дошкольников с общим нарушением речи

Рекомендациях изложены задачи работы с родителями: создать условия для того, чтобы родители развивали чувство интереса к детям; формирование у родителей понимания роли слухового восприятия в развитии детской речи и общей речи об особенностях ее развития у детей недоразвитого дошкольного возраста; формирование у родителей навыков развития нарушений слуха у детей. Были определены формы работы, разработаны консультации, открытые занятия и дидактические игры для формирования восприятия слуха у детей дошкольного возраста, у которых нарушена обычная речь.

Основными задачами консультационной и воспитательной работы логопеды с родителями считается:

1. Создание необходимых условий, которые способствуют заинтересованности родителей в развитии слухового восприятия их детей.

2. Сформирование у родителей представление о роли слухового восприятия в развитии речи детей и особенностях его развития у младших дошкольников с общим дефектом речи.

3. Развитие навыков родителей в развитии слухового восприятия у детей.

Для родителей был разработан специальный кейс игр и упражнений, а также серию консультаций по развитию слухового восприятия у детей младшего дошкольного возраста с общим нарушением речи.

Дидактические игры были отобраны с учетом выполнения следующих задач:

- научиться распознавать и различать различные неязыковые звуки на основе зрительных, кинестетических и слуховых ощущений;
- улучшить навык дифференцированного восприятия звуков на речевом материале.

Ведущее значение для оптимизации коррекционно - логопедической работы имел комплексный подход в работе над всеми компонентами слухового восприятия в процессе занятий на основе комплекса дидактических игр. Эффективность работы по данному направлению зависела от взаимодействия специалистов и родителей в процессе решения поставленных задач.

Таким образом, все дидактические игры нами систематизированы и представлены в альбоме, который послужит хорошим наглядным обеспечением для работы по данному направлению педагогам и родителям детей, имеющих ОНР, а также специалистам, которые работают с детьми других категорий и в разных возрастных группах.

Тесное и комплексное взаимодействие специалистов способно обеспечить детям не только полноценное речевое общение, но и, в конечном счете, подготовить их к успешному обучению в общеобразовательной школе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев, Б.Г. Восприятие как феномен индивидуального развития человека [Текст]/ Б.Г. Ананьев, М.Д. Дворяшина, Н.А. Кудрявцева - М.: Просвещение, 2008. – 333с.
2. Бауэр, Т. Психическое развитие младенца. [Текст]/ Т. Бауэр- М.: Прогресс, 2009. -
3. Бабина Г.В. Обследование слоговой структуры слова и предпосылок ее развития у младших дошкольников с общим недоразвитием речи М- 2002.
4. Беккер, К.П. Логопедия [Текст]/ К.П. Беккер, М. Совак- М.: Просвещение, 2001. - 288 с.
5. Бельтюков, В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной речи (в норме и патологии). [Текст]/ В.И. Бельтюков - М.: Просвещение, 2007. - 176с.

МУРАККАБ НУҚСОНЛИ БОЛАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Тошкент давлат педагогика университети Мақсудхўжаева Муслима Шавкат қизи 4-курс талабаси

Логопедия кафедраси PhD в.б.доц Гапурова Дилноза Таджибаевна
Аннотация. Ушбу мақолада алоҳида ёрдамга мухтож бўлган болалар таълим тизими ва мазмунини такомиллаштириш, модернизациялаш борасида амалга оширилган илмий тадқиқот ишлари, меъерий ҳужжатлар, имконияти чекланган болаларнинг таълим олиш имкониятларининг қисқача таҳлили баён этилган.

Шунингдек, хорижий давлатлар олимларининг алоҳида таълимга эҳтиёжи бор болалар таълим технологияларининг ўзига хос хусусиятлари, ҳуқуқий асослари, мақсад ва вазифалари, эҳтиёжлари ва тамойиллари каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: Болалар ҳуқуқи ҳақидаги Конвенсия, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури», «Махсус таълим зарурияти», Инклюзив таълим, Инклюзив таълим технологияси, ўқув дастури, восита, метод.

Ҳар қандай жамиятда ёш авлоднинг ҳар томонлама етук, комил инсон бўлиб вояга етишига, муносиб фуқаролар сифатида улғайиб, давлат тараққиёти ва гуллаб-яшнашига улуш қўшишларига умид боғланади. Бутун жаҳон болаларига тегишли бўлган болалар ҳуқуқи ҳақидаги Конвенцияда, Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонунида, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» сингари қатор муҳим меъерий ҳужжатларда кўрсатилишича, барча болалар, шу жумладан, жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бор болалар ҳам меҳнат қилиш, таълим олиш, ҳаётда ўз ўрнини топиш ҳуқуқларига эгадирлар.

1993 йил 1 декабрда 153 мамлакатда болалар ҳуқуқлари ҳақидаги Конвенциянинг ратификация қилиниши воситасида, уларда болалар келажагини муҳофаза қилишга тайёр эканлик намойиш этилди. Конвенция бутун жаҳон болалар ҳуқуқлари ҳақидаги Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг шартномасидир. Конвенция – бола ҳуқуқлари ҳақидаги универсал расмий Кодексдир. Конвенцияда болалар ҳуқуқлари тўрт тоифага ажратиб берилган бўлиб, улар 54 моддани ўз ичига қамраб олган [1].

1994 йилда ЮНЕСКО «Махсус таълим зарурияти» номли ҳужжатни тайёрлаб, унда махсус таълимга мухтож болалар ва ёшлар учун таълимни ташкил этиш ҳамда такомиллаштириш масалаларини кўриб чиқди. Ушбу таълим турида асосий ўрин реабилитация масалаларига ажратилган [10].

Ҳужжатда: «Махсус таълимни алоҳида ёрдамга мухтож инсонларга ташкил этишдан мақсад – жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бор болалар ва ўсмирларни мустақил, ҳамма қатори яшаш шароитида жамиятга тиклаш», – деб таъкидланган [7].

Е.Л.Гончарова, О.С.Никольская, О.И.Кукушкина таъкидлашича, алоҳида таълимга эҳтиёжи бўлган бола максимал даражада ривожланиши, таълим ва тарбия олиши учун зарур шароитларга эга бўлиши лозим. Шунингдек, имконияти чекланган болаларнинг ҳар бир тоифаси учун ҳар бир ёшга, ривожланиш хусусиятига ва таълим босқичига қараб алоҳида таълимни тенг даражада аниқ, батафсил ва илмий асосланган ҳолда олиб борилиши зарурлигини билдиради.

Имконияти чекланган болалар нормал ривожланишдаги болалар каби топшириқ ва вазифаларни тезлик билан мукамал амалга ошира олмасаларда аммо

имконият даражасида бажара оладилар. Имконияти чекланганлик – қобилият-сизлик, дегани эмас.

Хар кандай ҳолатда ҳам, касаллик ва камчиликда ҳам, муаммолар бўлса ҳам болада тараққиёт давом этади [5]. Д.Б.Якубжанованинг таъкидлашича, жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсонлари бўлган болаларни ўқитиш, тарбиялаш ва ижтимоийлаштириш масаласи илмий жамоатчилик томонидан кенг тадқиқ этиб келинмоқда. Дакар декларацияси асосида қабул қилинган “Таълим ҳамма учун” режа-дастурига мувофиқ бутун жаҳонда умумий таълим тизимига инклюзив таълимни жорий этиш масаласи алоҳида аҳамият касб этмоқда [9]. Бугунги кунда “имконияти чекланганлик” тушунчасига нисбатан ижтимоий ёндашув аҳамиятининг ошиб бориши бу тоифадаги шасхларнинг нафақат ўзгалар ёрдамига муҳтож бўлган, жамиятнинг алоҳида - нофаол тоифасини ташкил этишидан қатъий фарқли ўлароқ, ривожланишининг дастлабки даврлариданоқ улардаги нуқсонларнигина эмас, балки бошқалар каби жамиятга фаол интеграциялашуви ва ижтимоийлашув имкониятларини ҳам ўрганиш, коррекцион-педагогик технологиялар ва методлар орқали ўзининг турли соҳалардаги эҳтиёжларини қондиришга қодир бўлган шахс даражаси томон камол топишига кўмаклашиш зарурлиги эътироф этилмоқда.

Имконияти чекланган болаларда ижтимоий тажрибанинг пайдо бўлиши ва тақомиллашуви нормал ривожланишдаги болаларга нисбатан мураккаброқ кечади. Чунки жисмоний ва психик нуқсонлар уларнинг ёшига мутаносиб равишда ҳаётини фаолиятнинг турли соҳаларидаги билим, кўникма ва малакаларни эгаллашлари ва ижтимоий-маданий муносабатларга эркин кириша олишларига ҳалал беради [3].

Таълим муассасасида имконияти чекланган болалар ва ўсмирларнинг таълим олишлари учун зарурий психолого-педагогик, коррекционшароитларни яратиш, уларнинг имкониятига йуналтирилган умумтаълим дастурлари ва коррекцион ишларни амалга ошириш орқали руҳий ривожланиши, ижтимоий мослаштиришни амалга ошириш лозим [7].

Жаҳонда жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсонли бўлган болалар сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий соҳаларда жамият ҳамда давлатни ривожлантиришнинг тенг ҳуқуқли иштирокчиси экани эътироф қилинмоқда.

Махсус таълимга эҳтиёжи бўлган болаларни мактабгача таълим, умумий ўрта таълим олишини йўлга қўйиш, уларнинг ижтимоий ҳимоя тизимини мустаҳкамлаш, ногиронлиги бўлган болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда инклюзив таълимга жалб этиш UNICEF ташкилоти томонидан қўллаб-қувватланмоқда [2]. Болада нуқсон бўлишига қарамай, унга қўлидан келадиган иш турини ўргатиш, ўқитиб тарбиялаб, жамиятда ўз ўрнини топиб кетишига ёрдам бериш (ижтимоий реабилитация қилиш) зарурдир [8].

Мамлакатимизда имконияти чекланган болалар таълим-тарбияси ва уларнинг ижтимоий ҳаётга мослашувида қулай шароитлар яратиб берилмоқда. Уларни жамиятга интеграция қилиш, аввало, имкон қадар саломатлигини тиклаш мақсадида «Имконияти чекланган болалар учун умумий таълим лойиҳаси» асосида иш юритиб келинмоқда. Бунда, асосан, инклюзив таълим имкониятларидан фойдаланиш кўзда тутилмоқда.

Натижада инклюзив таълимни ташкил этишнинг педагогик-психологик хусусиятларини, ўзига хос имкониятларини чуқурроқ ўрганиш, у билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш, самарадорлик жиҳатларини асослаб бериш долзарб илмий муаммога айланмоқда. Чунки инклюзив таълим усули барча болаларнинг рухий-жисмоний ҳолатидан қатъи назар таълим жараёнида тўлақонли иштирок этишини таъминлашга қулай имконият яратади.

Айниқса, у алоҳида ёрдамга муҳтож болаларнинг атрофдагилар билан мулоқотда бўлиши, ижтимоий муҳит талабларига жавоб бера оладиган бўлиб улғайиши, ўз кундалик-маиший эҳтиёжини қондира олиш кўникмаларини эгаллаши, ҳаётга мослашиб, умумтаълим мактабларида соғлом тенгдошлари билан тенг шароитларда ўқий олиши, улар билан ўзаро дўстона муносабатга киришиши, дарсларни ўз вақтида ўзлаштириши, топшириқларга масъулият билан ёндашиши учун қулайликлар туғдиради.

Инклюзив таълим нафақат ногирон болалар ўртасида, балки соғлом турмуш тарзига асосланган оилада тарбияланаётган болалар ўртасида, мактабгача таълим муассасаларида, мактабларда, академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида ҳам фанларни ўзлаштириш даражаси турлича бўлган ўқувчилар учун қулай имкониятлар ярата олади. У орқали ўқувчиларнинг бир-бирига ижобий таъсир кўрсата олишига эришиш яхши натижа келтиради. Лекин баъзан соғлом болалар билан ногирон болалар орасидаги тафовут сезилиб қолиши, ногирон бола ўз тенгдошларига қўшилмай, тортиниши, ўз имкониятларидан фойдалана олмаслиги сабаб уялиб туриши, камситилиши, айримлари эса оилада ҳаддан ташқари эрка ўстирилганлиги туфайли қайсарлик, инжиқлик қилиши кузатиладики, бундай шароитда таълим амалиёти ва таълим хизматларини ташкиллаштиришда ўзгаришлар қилишга тўғри келади.

Буларнинг барчаси инклюзив таълим жараёни ўзига хос мураккабликларга эга эканлигини ва шу соҳада ишлайдиган ўқитувчилар, синф раҳбарлари, тарбиячилар, касбий маҳорат усталари зиммасига жиддий талаблар ва масъулиятлар юклашини ойдинлаштиради. Олиб борилган изланишлар ва тадқиқотлар асосида инклюзив таълим технологиясига қуйидагича таъриф бериш мумкин: «Инклюзив таълим технологияси (ИТТ) – бу узлуксиз таълим тизимида махсус ёрдамга муҳтож болалар ва ёшлар учун меҳрибонлик билан тизимли ёндашадиган, индивидуаллашган, шароитга қараб ўзгарувчан, махсус ўқув дастурлари, материаллари, воситалари ва методлари ёрдамида таълим-тарбиянинг педагогик-психологик жиҳатларини замонавий талабларга мос олиб бориладиган жараёндир» [6].

Инклюзив таълимни оиладан мактабгача таълим муассасаларида, умумтаълим мактабларида, касб-ҳунар коллежлари ва олий ўқув муассасаларида жорий этиш натижасида имконияти чекланган инсонларга нисбатан умумий муносабат ўзгараётгани маълум бўлди. Бу эса уларнинг ҳаётда муваффақият қозониши учун омил бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Имконияти чекланган инсонлар учун ишлаб чиқилган ва жамиятга режали асосда жорий этилаётган инклюзив таълим стратегияси ўқишнинг узлуксиз ва мутасиллигини таъминлайди. Оила – болалар боғчаси – мактаб – касб-ҳунар коллежи – иш билан таъминлаш – ушбу тизим келажакда ота-оналарга имконияти

чекланган болаларини умумтаълим муассасалари ва олий ўқув юртларига бемалол, хавфсирамасдан олиб келишлари учун замин яратади.

Адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Қонуни.
2. Арипова Ш.Д. Болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришда коррекцион-педагогик иш тизими. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореф. – Т., 2018. - 58 б.
3. Арсланова М.М. Имконияти чекланган болаларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг айрим методологик масалалари. “Халқ таълими” илмий-методик журнали. 2018. № 4. 128-132 бет.
4. Гончарова Е.Л., Никольская О.С., Кукушкина О.И. Дети с особыми образовательными потребностями в системе понятий культурно-исторической психологии // Альманах Института коррекционной педагогики. 2019. Альманах № 39
5. Назарова Н.М, Моргачёва Е.Н, Фурьева Т.В Сравнительная специальная педагогика. 2 – е издание. Академия. М.: 2012.
6. Шомахмудова Р.Ш. / Махсус ва инклюзив таълим / - Т.: 2017. 214 б.
7. Шомахмудова Р.Ш. ва б. Имконияти чекланган болаларни инклюзив таълимда ўқитиш услублари. Услубий тавсиянома Т.: 2008. 90 б.
8. Шомахмудова Р.Ш. ва б. Инклюзив таълимнинг назарий ва амалий асослари. Ўқув методик қўлланма Т.: 2007. 52 б.
9. Якубжанова Д.Б. Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантириш технологияси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т.: 2017. – 54 б.
10. Farrel.P The Impact of Research on Developments in Inclusive Education. 2004.

КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПРИ ПОЛИМОРФНОЙ ДИСЛАЛИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

А.Р.Саркарова, Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования студентка направление «Логопедия»

Н.Б. Заирова, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования преподаватель кафедры «Логопедия»

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi nutq muammolarini erta aniqlash va tuzatish bolaning shaxsiyatining to'liq rivojlanishiga va uning jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Muhim ota-onalar va o'qituvchilar ushbu jarayonda muhim rol o'ynaydi, mos muhitni yaratadi va bolani nutq qobiliyatini rivojlantirish yo'lida qo'llab-quvvatlaydi. Nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda talaffuz buzilishi muammosi, fonemik eshitishning xususiyatlari va nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda uning rivojlanish shartlari bo'yicha maqolada.

Kalit so'zlar: artikulyatsion gimnastika, tuzatish, logopedik mashg'ulotlarida o'yinlar, sigmatizm, mashqlar, ovoz talaffuzi, polimorfik dislaliya, lambdatizm, rotasizm.

Аннотация: В данной статье Раннее выявление и коррекция речевых проблем в дошкольном возрасте способствуют полноценному развитию личности ребенка и его успешной адаптации в обществе. Важности родители и педагоги играют важную роль в этом процессе, создавая подходящую среду и поддерживая ребенка на пути к развитию его речевых навыков. В статье по проблеме нарушений произношения у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, характеристики фонематического слуха и условия его развития у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями.

Ключевые слова: Артикуляционная гимнастика, коррекция, игры на логопедических занятиях, сигматизма, упражнения, звукопроизношения, полиморфной дислалии, ламбдацизм, ротацизм.

Annotation: In this article, early detection and correction of speech problems in preschool age contribute to the full development of a child's personality and his successful adaptation in society. Important Parents and educators play an important role in this process, creating a suitable environment and supporting the child on the way to developing his speech skills. In the article on the problem of pronunciation disorders in preschool children with speech disorders, the characteristics of phonemic hearing and the conditions of its development in preschool children with speech disorders.

Keywords: Articulation gymnastics, correction, games in speech therapy classes, sigmatism, exercises, sound reproduction, polymorphic dyslalia, lambdacism, rotacism.

Полиморфная дислалия - это нарушение речи, характеризующееся нарушениями произношения звуков и заменой их на другие звуки, а также искажением звуков. Одной из особенностей полиморфной дислалии является то, что замены звуков могут происходить в различных комбинациях, поэтому она названа "полиморфной".

Симптомы полиморфной дислалии могут включать:

1. Замена звуков: ребенок может заменять одни звуки другими, например, произносить "т" вместо "к" ("толка" вместо "колка").
2. Искажение звуков: произношение звуков может быть искажено или неправильным образом формироваться, например, звук "ш" может звучать как "с".
3. Нарушение слоговой структуры: ребенок может делать ошибки в разделении слов на слоги, что приводит к искажению или пропуску звуков, а также замене слогов.
4. Артикуляционные нарушения: полиморфная дислалия может сопровождаться проблемами с артикуляцией - неправильным движением языка, губ и других артикуляционных органов при произнесении звуков.
5. Трудности в восприятии и понимании звуков: дети с полиморфной дислалией могут иметь трудности в распознавании звуков и их правильном использовании при общении.

Важно отметить, что симптомы полиморфной дислалии могут различаться в зависимости от степени выраженности нарушения и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Диагноз и лечение полиморфной дислалии должны проводиться специалистом в области логопедии

Развитие правильной речи является неотъемлемой частью полноценного развития ребенка. Однако, сталкиваясь с самой сложной формой коммуникации - речью, мы сталкиваемся с определенными трудностями. В последнее время наблюдается резкий рост числа детей, страдающих от речевых проблем. Дошкольный возраст считается наилучшим периодом для преодоления этих проблем. В этом возрасте у детей мозг находится в состоянии высокой пластичности, а они сами способны превратить все занятия в увлекательные игры, что способствует более быстрой коррекции речевых недостатков. Дошкольники стремятся овладеть звуками речи и их непостоянные речевые навыки позволяют эффективно работать над исправлением ошибок. Однако, если в этот период не уделить достаточного внимания исправлению нарушений в произношении, они могут стать устойчивыми дефектами, которые будут сопровождать ребенка вплоть до взрослой жизни.

Важно отметить, что речевые проблемы могут быть вызваны различными факторами, такими как наследственность, плохая экология, недостаток общения или даже неправильное использование гаджетов. Поэтому, чтобы предотвратить возникновение этих проблем или своевременно их исправить, родители и педагоги должны уделять особое внимание развитию речи у детей. Раннее выявление и коррекция речевых нарушений помогут предотвратить дальнейшие проблемы и обеспечить полноценное общение и социальное взаимодействие ребенка.

Существует множество методик и подходов к коррекции речевых проблем у дошкольников. Одним из них является игровая терапия, которая позволяет детям весело и интересно учиться новым звукам и словам. Также важно создать подходящую атмосферу для развития речи, где ребенок будет чувствовать себя комфортно и безопасно, чтобы он мог свободно выражать свои мысли и эмоции. Родители и педагоги должны быть терпеливыми и поддерживающими, поощрять ребенка и помогать ему преодолевать трудности.

Таким образом, воспитание правильной речи у ребенка является сложной, но важной задачей. Раннее выявление и коррекция речевых проблем в дошкольном возрасте способствуют полноценному развитию личности ребенка и его успешной адаптации в обществе. Родители и педагоги играют важную роль в этом процессе, создавая подходящую среду и поддерживая ребенка на пути к развитию его речевых навыков.

На подготовительном этапе логопедической работы проводится работа над формированием правильного фонематического слуха ребенка, развитием его слухового восприятия и внимания к звукам речи. В этом процессе используются различные игры, упражнения и занятия, направленные на развитие слухового восприятия и распознавания звуков. На этапе постановки звука основное внимание уделяется формированию правильной артикуляции звука. Логопед использует различные методики и упражнения, чтобы помочь ребенку научиться правильно формировать и произносить звук. Важно проводить индивидуальную работу с каждым ребенком, учитывая его особенности и потребности. На этапе автоматизации звука ребенок учится правильно воспроизводить звук в речи и использовать его в различных словах и фразах. Логопедические упражнения и игры помогают закрепить правильное произношение звука и использовать его в свободной речи. Если у ребенка происходит замена одного звука другим или смешение звуков, проводится этап дифференциации. В этом случае логопед помогает ребенку различать и отличать звуки друг от друга, а также правильно произносить их. Весь процесс логопедической работы по исправлению сложной дислалии требует терпения, постоянства и систематичности. Регулярные занятия с логопедом, домашние задания и практика в повседневной жизни помогут ребенку достичь успеха в формировании правильного звукопроизношения.

Правильно, при работе над исправлением дислалии важно соблюдать последовательность в постановке звуков. Это связано со сложностью артикуляционных движений и установок для разных звуков. Начинать следует с звуков, которые требуют менее сложных движений и установок, а затем переходить к более сложным звукам. В случае свистящих, шипящих и аффрикат, обычно ставятся звуки С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ. Это связано с постепенным усложнением артикуляции и движений языка. А в случае с сонорными звуками Л и Р, последовательность определяется индивидуальными особенностями учащегося. Один ученик может иметь больше трудностей с произношением звука Л, в то время как другому может быть проще произносить звук Р. Поэтому определение последовательности в постановке сонорных звуков Л и Р зависит от индивидуальных артикуляционных данных и предпочтений каждого ученика. В целом, последовательность в постановке звуков помогает учащемуся осваивать более сложные артикуляционные движения постепенно, с учетом его индивидуальных особенностей. Это помогает сделать процесс коррекции более эффективным и достичь желаемых результатов.

Первый этап - подготовительный, на котором происходит подготовка речевого и слухового анализаторов для правильного восприятия и воспроизведения звуков, чтобы наладить контакт с ребенком и подготовить его артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков.

Второй этап - установка звука, направлен на формирование правильного произношения отдельного звука.

На третьем этапе происходит работа по автоматизации правильного произношения звука.

Четвертый этап включает различение смешиваемых звуков и их использование в речи. Для полного устранения речевого дефекта требуется проводить коррекционную работу.

Помимо ошибок в произношении, у детей часто наблюдаются недостатки в звуковом анализе слов, некоторые орфографические ошибки, отсутствие активного и пассивного словарного запаса, искаженные грамматические средства выражения мыслей. Поэтому в психолого-педагогической практике логопедической коррекции речи поиск и совершенствование практических приемов и методов профилактики и устранения речевых ошибок у детей дошкольного возраста остаются актуальными и в наши дни.

Основной деятельностью дошкольников является игра. Однако сопутствующие образовательные элементы присутствуют уже во время игры.

Языковые игры способствуют решению таких важных методических задач, как:

- Подготовьтесь психологически к речевому общению.
- Естественная потребность повторять языковой материал снова и снова.
- Научите детей выбирать предпочтительные языковые варианты.
- Это подготовка к спонтанной речи, которая, как правило, носит ситуативный характер.

Используя языковые игры на логопедических занятиях и за их пределами, можно достичь следующих целей:

- Формирование специальных навыков.
- Развитие языковых навыков.
- Учитесь учиться.
- Развитие необходимых навыков и психических функций.
- Познание (область собственного языкового развития)
- Запоминание языкового материала.

Одним из факторов, определяющих успех занятий по коррекции произношения звуков у дошкольников с дисфонией, является частота повторения правильно произносимых звуков.

Задачу по коррекции произношения речи можно решать в течение дня с помощью развивающих игр и игровых упражнений, которые включаются в различные повседневные моменты.

Развивающие игры по коррекции звукопроизношения решают такие образовательные задачи, как подготовка артикуляторов к воспроизведению нарушенных звуков и установление правильного звукопроизношения. Дети учатся контролировать свое произношение посредством игровых занятий, предлагаемых небольшими порциями в течение дня.

Этот контроль достигается посредством артикуляционной гимнастики и вокальных игр с движением. Ни одна из этих игр не утомляет, а скорее снимает

статическое напряжение органов речи, характерное для детей с речевыми нарушениями.

Используйте подготовительные упражнения, специальные приемы направления речи и автоматизации речи отдельно, в словах, в предложениях и в самостоятельных высказываниях. Основным принципом при выборе дидактических игр и игровых упражнений является процесс коррекционной работы. Процесс налаживания произношения новых звуков в повседневной речи у многих детей трудоемок и требует длительного обучения. Чтобы уметь произносить звуки в слове быстро и свободно, нужно много практиковаться в произнесении слов со звуками, используя развивающие игры и игровые упражнения.

Список литературы:

1. Акименко, В. М. Исправление звукопроизношения у детей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.
2. Бельтюков, В. И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной речи (в норме и патологии). – М.: Педагогика, 1977
3. Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика: учебник для студентов вузов. – СПб.: Детство-Пресс, 2010
4. Волкова, Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.
5. Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской речи. – М.: Детство-Пресс, 2007.
6. Гришпун, Б. Г. Дислалия // Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Уч. пособие для студентов специальных педагогических заведений: В 2 тт. Т. 1 / Под. ред. Л.С. Волковой и В.И. Селиверстова. – М.: Владос,
7. Ковшиков, В. А. Исправление нарушений различения звуков (Методы и дидактические материалы). – СПб.: Каро, 2006.
8. Коноваленко, В. В., Коноваленко, С. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М.: Гном и Д, 2013.
9. Лурия, А.Р. Язык и сознание [Текст] / под ред. Е.Д. Хомской. –Издательство: Феникс, 2001

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Д.Х Тахирова, Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования студентка направление «Логопедия»

Н.Б. Заирова, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования преподаватель кафедры «Логопедия»

Аннотация: Данная статья рассматривает что из себя представляют познавательные процессы у детей с нарушением речи.

Ключевые слова: Познавательный процесс, нарушение речи, ощущение, память, воображение, восприятие, мышление.

Annotation: This article examines what cognitive processes are in children with speech disorders.

Keywords: Cognitive process, speech impairment, sensation, memory, imagination, perception, thinking.

Познавательные процессы (ощущения, память, воображение, восприятие, мышление) являются составной частью любой человеческой, в том числе и речевой, деятельности обеспечивают необходимую для нее информацию. Они позволяют намечать цели, строить планы и определить содержание предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по мере выполнения.

Когда говорят об общих способностях человека, то также имеют в виду уровень развития и характерные особенности его познавательных процессов, ибо чем лучше развиты у человека эти процессы, тем выше его способности, тем большими возможностями он обладает. От уровня развития познавательных процессов человека зависит легкость и эффективность его обучения, в том числе освоения навыков правильной речи.

Человек рождается с задатками к познавательной деятельности, которые актуализируются в виде способностей в его деятельности, обусловленной определенными жизненными обстоятельствами. Постепенно происходит развитие его познавательных возможностей, он учится ими управлять. Таким образом, познавательные способности человека зависят от врожденных, биологически обусловленных, задатков и условий воспитания в семье, в школе, от собственных усилий в саморазвитии.

Познавательные процессы происходят в виде отдельных познавательных действий, каждое из которых представляет собой целостный психический акт, соединяющий в себе все виды психических процессов. Но один из них обычно является главным, ведущим, определяющим характер данного познавательного действия. Только в этом смысле можно рассматривать отдельно такие психические процессы, как внимание, память, воображение, мышление.

Ощущение – форма психического отражения, простейшая первичная форма познания действительности, представляющая собой субъективный образ объективного мира. Ощущения разделяют на обонятельные, вкусовые, тактильные, слуховые и зрительные – для каждого имеется свой анализатор.

Восприятие – ощущения, обобщенные с понятиями, простейшая из свойственных только человеку форм психического отражения объективного мира в виде целостного образа.

Исследования слухового восприятия детей с ОНР выявили трудности восприятия раздражений неречевого характера, заключающиеся в отсутствии: слуховых предметных образов, нарушений слухового внимания, дифференцированного восприятия бытовых шумов, звуков речи, правильного анализа ритмических структур. Выполнение заданий на восприятие и воспроизведение ритма детьми с общим недоразвитием речи свидетельствуют о трудностях слухового анализа ритмических структур.

При некоторых клинических типах ОНР (моторная алалия) отмечается диффузность фонематических представлений, нечеткость звукового восприятия и воспроизведения, незначительное снижение тонального слуха, обусловленное специфическим состоянием коры головного мозга.

Простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений у детей с нормальным речевым развитием и с ОНР не имеет различий. Однако при постепенном увеличении количества информативных признаков изображений (контурные, пунктирные, зашумленные, наложенные), у детей с ОНР наблюдаются значительные затруднения, выявляется увеличение числа ошибок.

Особенно нарушенными при ОНР оказываются более высокие уровни зрительные восприятия. Это проявляется в трудностях классификации по форме, цвету, величине. При восприятии отмечаются нарушения в выделении существенных признаков, соскальзывание на случайные, незначимые признаки.

Буквенный гнозис у детей с ОНР характеризуется тем, что они не могут правильно называть буквы печатного шрифта, данные в беспорядке; находить буквы, предъявляемые зрительно, среди ряда других; показать буквы по заданному звуку в условиях зашумления, изображенные пунктирно, в неправильном положении и т. д. В большинстве случаев дети с ОНР к моменту поступления в школу имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса и только немногие из них готовы к овладению письмом.

Симультантный гнозис у детей с ОНР характеризуется фрагментарностью воспроизведения ситуаций, без установления взаимоотношений. В рассказах большинства детей отсутствует смысловая целостность. Тексты примерно четверти детей либо частично, либо полностью, но с искажением смысла, пропусков смыслоразличительных звеньев, отсутствием или дефицитарностью временных и причинно – следственных отношений.

Для детей с ОНР характерны нарушения оптико – пространственного гнозиса, которые проявляются при рисовании, конструировании начальном овладение грамотой. Так при рисовании отмечается частичное соответствие изображению при наличии отдельных неточностей: замены и пропуски деталей изображения, искажения общего контура, нарушения направления движений, их персеверации и направленные расположение фигур на листе бумаги. При рисовании по образцу у части детей рисунки не соответствуют предъявленному изображению.

Один из основных когнитивных процессов – память. Непосредственно в ходе речевого общения особую роль выполняет краткосрочная оперативная память, тесно связанная с вниманием. Показатели сохранности памяти являются значи-

мым критерием наличия или отсутствия органической мозговой недостаточности.

Запоминание детьми речеслуховой информации замедленное, наблюдаются выраженные признаки снижения числа воспроизведенных слов по мере их повторения. В количественном отношении отмечается снижение объема слухоречевой памяти.

У детей с ОНР отмечается снижение заполнения вербального материала и продуктивности запоминания. Нередки ошибки привнесения, повторное называние. Дети часто забывают сложные инструкции (3–4-х ступенчатые), элементы и последовательность предложенных заданий. Наблюдаются трудности слухового анализа ритмических групп, недостатки запоминания акустических образов, нарушения перевода акустических образов в зрительно – пространственные.

Недостаточная продуктивность произвольной памяти у детей с общим недоразвитием речи отчетливо проявляется на стадии воспроизведения, когда ребенка просят припомнить тот или иной материал, в то время как задача запомнить его не ставится. Они быстро называют несколько запомнившихся моментов или действий, но потом не предпринимают усилий, чтобы продолжить припоминание. Вместо того чтобы вспомнить, что им еще предлагалось, они начинают придумывать слова, т.е. отступают от предложенного им задания.

Из-за недостаточно устойчивого внимания дети с общим недоразвитием речи часто отвлекаются от заучивания материала, что неизбежно снижает его эффективность.

Объективная действительность познается с помощью ощущений и восприятия, но наивысшего уровня познание достигает в мышлении.

Патология мышления проявляется в нарушении его темпа, структуры и содержания. У взрослых, страдающих речевыми расстройствами, нарушения мышления, как правило, не наблюдаются или они обусловлены в большей степени специфическими особенностями личности, нежели структурой дефекта. Одним из самых трудных является вопрос о первичности речи и мышления, об оценке структуры мышления у лиц с речевыми расстройствами. Особенно это касается системных речевых расстройств, прежде всего алалии и афазии.

У детей с системными нарушениями речи наглядно – действенное мышление развивается относительно благополучно. Это обусловлено тем, что решение задач практическим способом осуществляется без участия словесной регуляции. Но как только они переходят на следующую ступень в своем умственном развитии, наблюдается спад в их интеллектуальной деятельности. Так, например, они часто испытывают затруднения в сравнении двух и более признаков, с трудом восстанавливают последовательность событий, не удерживают в памяти словесный образ, нарушены счетные операции. Они с большим трудом усваивают действия наглядно – образного и логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

В операциях вербального мышления детям трудно строить умозаключения, хотя в большинстве случаев они устанавливают правильные отношения между фактами действительности. Об этом можно судить по результатам выполнения тех же заданий в невербальной форме. Основная причина этих трудностей –

языковые расстройства, ограничения в использовании языковых средств. Так составляя рассказ по серии сюжетных картинок, они успешно справляются с заданием в невербальной форме (т.е. раскладывают картинки в нужной последовательности), но не могут составить рассказ о событиях либо используют при рассказе неправильные языковые средства.

Внимание – это главное условие осуществления познавательных процессов. Оно, не являясь самостоятельным процессом, составляет неотъемлемую часть, свойство различных видов деятельности, в том числе познавательной. Внимание не имеет своего, отдельного и специфического продукта. Его результатом является улучшение всякой, в том числе и речевой, деятельности.

Характерная особенность внимания детей с ОНР – отвлекаемость. Причина ее – воздействие других ярких и сильных раздражителей, импульсивность, общая неорганизованность, неумение проявить волевое усилие для преодоления трудностей.

При моторной алалии отмечается истощаемость процессов внимания. Характерен низкий уровень распределения и концентрации внимания: период вработываемости неустойчив, темп медленный, низкая продуктивность и точность работы. Значительно страдает устойчивость внимания. Объем внимания не соответствует возрастным параметрам. Время выполнения задания может отвечать нормативным критериям, однако, дети допускают большое количество ошибок, при отсутствии их коррекции. Особенностью данной группы детей является недостаточное понимание инструкций к заданиям, а также неоднородность показателей внимания внутри группы.

При сенсорной алалии страдает в первую очередь слуховое внимание, которое характеризуется истощаемостью, затруднениями включаемости и чрезвычайно низким объемом (до двух – трех единиц).

Воображение – это универсальный психический процесс, входящий в состав любого вида деятельности человека в той мере, в какой она требует творчества, включая и речь. Воображение относится к высшим психическим процессам и проявляется в тесной связи с восприятием, памятью, мышлением, эмоциями. Оно вплетается практически во все познавательные процессы и во многом зависит от потребности и желаний личности, ее мотивов.

Воображение – это форма опосредованного, обобщенного познания, создание на основе уже имевшихся восприятия и памяти новых, ранее не известных образов, представлений и понятий. Если восприятие обращено к настоящему, память к прошлому, то воображение – к будущему. Выделяют произвольное и произвольное воображение, репродуктивное и творческое.

Развитию детского воображения весьма способствует усвоение речи, а задержка речевого развития приводит к отставанию в развитии мышления и воображения. Речь освобождает ребенка от власти непосредственных впечатлений, позволяет выйти за их пределы. Развитое воображение – это один из показателей готовности ребенка к школе.

Воображение детей с речевыми расстройствами формируется по тем же общим законам психического развития, что и у нормально развивающихся детей. Оценку его развития затрудняет состояние речи и мыслительных процессов этих детей.

Итак, у детей с ОНР от нормы. Для них характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. Отмечается более низкий уровень пространственного оперирования образами, недостаточное развитие творческого воображения. Представления о предметах у них оказываются неточными и неполными, практический опыт недостаточен и обобщается в слове, вследствие этого запаздывает формирование понятий. Чем тяжелее нарушений речи, тем больше ограничиваются возможности ребенка проявить творчество, он часто оказывается беспомощным в создании новых образов. Их рисунки отличаются бедностью содержания, не могут выполнить рисунок по замыслу; затрудняются, если нужно придумать новую поделку или постройку. Воображение стереотипно. Оно проявляется в однообразных рисунках; медленном темпе создания объектов; недостаточной детализации воссоздаваемых образов. Для невербального творческого воображения характерен низкий уровень развития. Отмечаются стереотипные решения проблемных ситуаций, что говорит о недостаточно развитой оригинальности воображения у детей с ОНР.

Список литературы

1. Белова – Давид Р.А. Нарушение речи у дошкольников. Клинические особенности детей дошкольного возраста с недоразвитием речи. – М.: Просвещение. 1971
2. Белова-Давид РА. Клинические особенности детей дошкольного возраста с недоразвитием речи // Нарушения речи у дошкольников. — М., 1972.
3. Белова–Давид Р.А. Причины недоразвития импрессивной и экспрессивной речи у детей дошкольного возраста // Нарушения речи у дошкольников. -М., 1982. С. 82-128.
4. Брыла М. Состояние вопроса о методах формирования лексической стороны речи у детей с экспрессивной алалией // Совершенствование методов диагностики и преодоления нарушений речи. — Л.э 1989.
5. Власенко И. Т, Проблемы логопедии и принципы анализа речевых и неречевых процессов у детей с недоразвитием речи // Дефектология. 1988. № 6.
6. Воробьева ВК. Обучение первоначальным навыкам связного высказывания младших школьников с моторной алалией // Дефектология, 1989, № 4.
7. Воробьева В.К. О некоторых особенностях построения фразы в устной речи детей - алаликов //Очерки по патологии речи и голоса. Вып. 3./ Под. Ред. С.С.Ляпидевского. - М., 1967. С. 66-76.
8. Воробьева В.К. О принципах логопедической работы над формированием связной контекстной речи у моторных алаликов// Вопросы логопедии. М., 1979. с.37-43.
9. Воробьева В.К. О принципах обеспечения мотивации в процессе обучения связной речи учащихся с моторной алалией //Актуальные проблемы логопедии.

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Д.Одилова, Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования студентка направление «Логопедия»

Н.Б. Заирова, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования преподаватель кафедры «Логопедия»

Аннотация: В данной статье Развитие речи у детей является важным этапом их обучения и формирования. В данной аннотации будет рассмотрено, как дети учатся говорить, какие этапы прохождения развития речи существуют, а также как взрослые могут помочь детям развивать свою речь. В статье важность раннего обучения речи, стимулирование развития моторики, а также использование игр и различных методик для развития речи у детей будут освещены в данной теме. Также будет рассмотрено, какие факторы могут влиять на развитие речи у детей, и как родители и педагоги могут помочь в этом процессе.

Ключевые слова: АРТ-терапия, методика, коррекция, игротерапии, упражнения, звукопроизношения, звуки и слова.

Annotation: In this paper Speech development in children is an important stage in their learning and formation. This abstract will discuss how children learn to speak, the stages of speech development, and how adults can help children develop their speech. The importance of early speech training, encouraging motor skill development, and the use of games and various techniques to develop speech in children will be covered in this paper. It will also look at what factors can influence children's speech development and how parents and educators can help in this process.

Key words: ART therapy, methodology, correction, play therapy, exercises, sound production, sounds and words.

Развитие речи - одна из важнейших, специфически человеческих форм коммуникации. Дети усваивают родной язык, подражая разговорной речи окружающих. Язык представляет собой грандиозную по своей сложности систему средств, предназначенных для общения и выработанных человечеством в ходе исторического развития, - считал Д.Б. Эльконин.- Он составляет для ребенка такую же реальную действительность, как и все другие предметы, действительность, которой ребенок овладевает в принципе так же, как и другими предметами, т. е. практически употребляя средства языка в своей речевой деятельности. К сожалению, вечно занятые родители в наше время частенько забывают об этом и пускают процесс развития речи ребенка на самотек. А количество детей, имеющих речевые проблемы, резко увеличилось. Развитие речи у детей происходит постепенно и зависит от их возраста. Вот некоторые основные этапы развития речи у детей:

1. Первые звуки и слова (от 0 до 12 месяцев): В этом возрасте дети начинают произносить первые звуки и слоги, а затем плавно переходят к произношению отдельных слов.

2. Обогащение словарного запаса (от 1 до 3 лет): В этом возрасте дети активно учатся новым словам и фразам, а также учатся строить простые предложения.

3. Развитие грамматики (от 3 до 5 лет): В этом возрасте дети начинают усваивать более сложные грамматические конструкции, такие как множественное число, падежи и времена глаголов.

4. Развитие речи и коммуникативных навыков (от 5 до 7 лет): В этом возрасте дети обогащают свою речь различными выразительными средствами, такими как интонация, жесты и мимика. Они также учатся поддерживать беседу и выражать свои мысли более четко и последовательно. Для помощи в развитии речи у детей родители могут проводить различные игры, чтение книг, рассказы, песни, рифмы, упражнения на произношение звуков и слов, а также активно общаться с ребенком, задавая вопросы и поддерживая диалог. Также важно обращать внимание на правильное произношение и грамматику, поощряя ребенка к исправлению ошибок и пояснению правильного варианта.

Проблема развития активной речи детей на сегодняшний день является актуальной по ряду причин:

- речь постепенно становится важнейшим средством передачи ребенку общественного опыта, управления его деятельностью со стороны взрослых;
- значительное ухудшение здоровья детей может способствовать появлению речевых нарушений;
- постоянно растет число детей, имеющих нарушения речи, связанные с отсутствием внимания к развитию устной речи со стороны как родителей, так и педагогов;
- существенное сужение объема «живого» общения родителей и детей;
- глобальное снижение уровня речевой и познавательной культуры в обществе.

Важно помнить про взаимосвязь речевых и воспитательно-образовательных задач!!!

- Формирование словаря и развитие связной речи в процессе.
- Усвоение речевого материала на основе объектов художественного творчества.
- Развитие диалогической речи во время совместной игровой деятельности.
- Расширение представлений и речевых суждений во время прогулок, наблюдений и экскурсий.
- Использование речевого сопровождения в повседневной жизни в детском саду и дома.

•Активизация речи во время выполнения спортивных упражнений и игр
Овладение речью – это сложный процесс, который начинается с момента рождения ребёнка. В этот период особое место занимает эмоциональное общение взрослого с ребёнком, что является предпосылкой речевых форм коммуникации.

С первых дней пребывания ребёнка в детском саду, мы постоянно стимулируем речевую активность специальными методами и приёмами.

Методы стимулирования речевой деятельности детей младшего дошкольного возраста:

Наглядные методы: наблюдение за живыми объектами -кошкой, собакой, птицей и т.д.; наблюдения в природе; экскурсии на участок других групп, на огород, спортивную площадку дошкольного учреждения и т.д.; рассматривание игрушек, предметов и картин; изобразительная наглядность.

Практические (в том числе и игровые) методы: дидактические игры и упражнения; пальчиковые игры; хороводные игры; игры–драматизации; инсценировки; игры –сюрпризы; игры с правилами.

Словесные методы: чтение потешек, прибауток, стихов, сказок с использованием наглядности; чтение и рассказывание рассказов, заучивание стихотворений с использованием наглядности, рассказ по увиденному, по картине.

Реальную и полноценную помощь малышу могут оказать те лица, которые постоянно взаимодействуют с ним, используя в игровой и предметно-практической деятельности с ребёнком специальные приёмы развития речи и стимуляции речевой активности и речевого общения:

Есть несколько методик коррекционной работы для развития речи у детей. Некоторые из них включают в себя:

1. Методика Логопедической гимнастики - это комплекс упражнений, направленных на развитие артикуляции, произношения и различных аспектов фонематической аудитории.

2. АРТ-терапия - методика, сочетающая в себе рисование, лепку, работу с цветами и формами для стимуляции речи и выражения чувств.

3. Работа с использованием Игротерапии - разнообразные игры и упражнения, направленные на развитие лексики, грамматики и пополнение словарного запаса у детей.

4. Методика Сенсорной Интеграции - включает в себя работу с тактильными и зрительно-моторными модальностями для улучшения артикуляции и речевого распознавания.

5. Использование Техники Развития Координации движений и дыхания в рамках логопедической работы.

Каждая методика имеет свои уникальные характеристики и применяется в зависимости от специфических потребностей и особенностей ребенка. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка при выборе методики.

Приемы стимулирования речевой деятельности детей младшего дошкольного возраста:

Рассмотрим подробнее некоторые приемы:

1. Диалог-образец

Речь взрослого в общении с ребёнком имеет ярко выраженную диалогическую структуру, где центральное место принадлежит вопросу взрослого к ребёнку, на который он сам же и даёт ответ.

– что я взяла? – чашку.

– что это такое? – чашка.

– что поставила? – чашку. и т. д.

2. Разговор с самим собой.

Взрослый проговаривает вслух, что он видит или слышит. При этом ребёнок находится рядом. «Где платье?», «Вот платье», «Платье на стуле», «Платье красивое» и т.п. При этом, важно говорить медленно (но не растягивая слова) и отчетливо.

3. Параллельный разговор.

Этот прием отличается от предыдущего тем, что описываются все действия ребенка: что он видит, слышит, трогает. Используя «параллельный разговор», мы как бы подсказываем ребенку слова, выражающие его опыт, слова, которые впоследствии он начнет использовать самостоятельно.

4. Провокация, или искусственное непонимание ребёнка.

Не спешить сразу же выполнить желание малыша: дайте другую игрушку, а не ту, на которую он молчаливо указывает. Взрослый временно становится «глупым», «глупым»: «Я не понимаю, что ты хочешь: мишку, куклу, юлу?». «Непонятливость» взрослого будет первым мотивом, стимулирующим малыша назвать нужный ему предмет.

5. Распространение. Продолжаем и дополняем все сказанное ребенком, но не принуждаем его к повторению – вполне достаточно того, что он нас слышит. Отвечая ребенку распространенными предложениями, постепенно подводим его к тому, чтобы он заканчивал свою мысль, и, соответственно, готовим почву для овладения связной речью.

Ребёнок: «Сок». Взрослый: «Да, сок», «Яблочный сок очень вкусный».

6. Использование малых форм фольклора. Использование народных игр, игровых песенок, потешек, приговоров в совместной деятельности с детьми доставляет им огромную радость. Цель большинства произведений устного народного творчества – развитие двигательной активности малыша, которая теснейшим образом связана с формированием речевой активности. Подражая взрослым, дети начинают играть словами, звуками.

7. Звукоподражание – эффективный прием активизации речи детей. Использование картинок на звукоподражание

8. Упражнения на развитие речевого дыхания: «Сдуй снежинку», «Бабочка, лети», «Забей гол», «Задуй свечу» и другие способствуют выработке сильной воздушной струи, правильному диафрагмальному дыханию.

9. Выбор. Это еще один прием – предоставляем возможность выбора ребенку. Осуществление возможности выбора порождает у него ощущение собственной значимости и самооценности. Альтернативные вопросы, типа: «Ты хочешь играть мячиком или машинкой?», «Что ты будешь пить – молоко или чай?». В ходе ответа ребёнок должен использовать речь. Потребность ребёнка удовлетворяется только после речевых реакций.

10. Поручения.

Взрослый обращается к ребёнку с просьбой принести тот или иной предмет, игрушку, предварительно переставив его на недоступное для ребёнка место. В такой ситуации ребёнок вынужден обратиться к взрослому. Взрослый же стимулирует обращение ребёнка: «Что ты хочешь взять? Куклу? Как надо попросить? – Дай куклу... ».

11. Опосредованное общение.

В процессе игр («День рождения», «Дочки-матери» и т.п.) или ухода за животными взрослый поощряет ребёнка к простейшим высказываниям: «Угости зайку чаем. На, Зайка, чашку, пей чай», «Уложи куклу в кровать. Спой ей песенку. Баю-бай, Катя, баю-бай».

Дети с большим интересом играют в элементарные сюжетно-ролевые игры, организованные взрослым. «Телефон», «Поезд», «Магазин игрушек» и др. стимулируют речевое развитие малышей.

12. Продуктивные виды деятельности.

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (конструкторы ЛЕГО) способствуют появлению речевой активности ребёнка. Проблемные ситуации, возникающие во время продуктивных видов деятельности («забыли» положить лист бумаги или карандаш), вынуждают ребёнка просить недостающее, т.е. проявлять речевую инициативу.

13. Замещение.

Дети к трем годам способны представить себя самолетом, кошечкой, мишкой и т. д. Такая игровая форма развивает у ребенка способность анализировать свои действия, поступки, сочувствовать, сопереживать.

Игры, типа «Представь, что мы...» или «Угадай, что я делаю», вызывают у ребёнка большой интерес, побуждают малыша к использованию речевых средств, стимулируют его речевую активность.

14. Музыкальные игры. Шумовые инструменты, ритуальные игры «Каравай», «По кочкам» и др. стимулируют желание ребёнка двигаться, подпевать. Надо чаще предоставлять малышу возможность двигаться под разнообразную музыку, самостоятельно извлекать звуки из различных предметов.

15. Игры и упражнения с движениями кистей и пальцев рук стимулируют процесс речевого развития ребенка, способствуют развитию двигательного центра мозга, отвечающего, в том числе и за развитие мелкой моторики рук. Чем больше мелких и сложных движений пальцами выполняет ребёнок, тем больше участков мозга включается в работу.

16. Игры с природным материалом, например, пескотерапия- это игра с песком как способ развития ребенка. Применение данного метода целесообразно в работе с детьми раннего и дошкольного возраста, поскольку игры с песком создают весьма благоприятные условия для формирования целенаправленного связного речевого высказывания и оздоровления организма в целом. Уже на первом году жизни ребёнок проявляет интерес к песку, воде, глине, дереву, бумаге. В этом заключён большой смысл: ребёнок занят делом, он знакомится с материалом, изучает его функции и т.п., то есть стремится к саморазвитию. Это оказывает огромное влияние на рост речевой деятельности.

17. К группе практических методов относится игровой прием. Этот прием предусматривает использование разнообразных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом и т.д. Игра и игровые приемы обеспечивают динамичность обучения, максимально удовлетворяют потребность маленького ребенка в самостоятельности: речевой и поведенческой.

Создание условий для речевого развития детей дошкольного возраста.

В группе созданы условия для речевого развития детей дошкольного возраста. В игровой комнате насыщенная предметно-развивающая среда. Все игрушки расположены по соответствующим центрам, доступны детям для самостоятельной деятельности.

Речевая деятельность ребенка зависит от того, как устроена игровая предметно-развивающая среда его жизни, из каких игрушек, иллюстративного материала, оборудования и пособий она состоит, каков их развивающий потенциал, как они расположены, доступны ли для самостоятельной деятельности.

Дети познают мир с помощью органов чувств, поэтому созданы центры речевого, игрового и сенсорного развития, которые включают в себя:

- наборы картинок (животных, птиц, овощей, фруктов, посуды, одежды, мебели, игрушек);
- наборы парных картинок (предметные) для сравнения;
- разрезные картинки из двух частей по прямой;
- серии из 2-3 картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, бытовые, игровые ситуации);
- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребёнку – сказочной, социально – бытовой), крупного формата;
- разные виды дидактических игр: лото, домино, мозаика, складные кубики с разрезными картинками;
- звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукового извлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, погремушки);
- уголок ряженья с зеркалом – необходимый атрибут речевого развития детей.

Таким образом, мы должны помнить, что без речевого общения невозможно полноценное развитие ребёнка. Ребенок перенимает опыт речевого общения у окружающих его взрослых, т.е. овладение речью у него находится в прямой зависимости от окружающей ребенка речевой среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова, О.В. Развитие мышления и речи для малышей 4-6 лет / О.В. Александрова. - М.: Эксмо, 2013. - 48 с.
2. Бутусова, Н.Н. Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения: Учебно-методическое пособие / Н.Н. Бутусова. - СПб. 2012. - 304 с.
3. Гомзьяк, О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий / О.С. Гомзьяк. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 96 с.
4. Гончарова, К. Нейропсихологические игры: 10 волшебных занятий на развитие речи, мышления, воображения, самоконтроля / К. Гончарова. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 154 с.
5. Грибова, О.Е. Становление текстовой компетенции у подростков с общим недоразвитием речи / О.Е. Грибова. - М.: Ленанд, 2014. - 320 с.
6. Дмитриева, В.Г. Развитие речи. Умные ступеньки 5-6 лет / В.Г. Дмитриева. - М.: АСТ, 2012. - 256 с.
7. Калиниченко, С.А. Развитие речи у детей 5-7 лет с ОНР: Лексико-грамматические занятия. Тема "Мебель": Учебно-методическое пособие / С.А. Калиниченко. - М.: Владос, 2015. - 55 с.
8. Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников. 6-7 лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. - 144 с.
9. Козырева, О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи: старшая группа специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждений / О.А. Козырева, Н.Б. Борисова. - М.: Владос, 2016. - 119 с.

КОРРЕКЦИОННАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ДИСЛАЛИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Н.Б.Мухамеджанова, Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования студентка направление «Логопедия»

Н.Б. Заирова, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования преподаватель кафедры «Логопедия»

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda talaffuz buzilishlarini tuzatish nutq terapiyasi ishlarida eng dolzarb va keng tarqalgan amaliyotdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tovush talaffuzini tuzatish, maktabgacha yoshdagi bolalarda tovush talaffuzini tuzatish muammosi bo'yicha maqolada. Boladagi talaffuzni sog'lom tuzatishning ko'rsatkichi-bu sog'lom talaffuzni tuzatish uchun asos bo'lgan murakkab aqliy jarayonlarning barcha ko'nikmalarini o'zlashtirishdir.

Kalit so'zlar: Artikulyatsion gimnastika, tuzatish, fonemik eshitish, sigmatizm, mashqlar, ovozli talaffuz, disfoniya.

Аннотация: В данной статье коррекции нарушений произношения у детей дошкольного возраста является наиболее актуальной и распространенной практикой в логопедической работе. В статье по проблеме коррекции звукопроизношения у детей старших классов дошкольного возраста, коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Показателем здоровой коррекции произношения у ребенка является овладение ребенком всеми навыками сложных психических процессов, составляющих основу коррекции здорового произношения.

Ключевые слова: Артикуляционная гимнастика, коррекция, фонематического слуха, сигматизма, упражнения, звукопроизношения, дисфонии.

Annotation: In this article, correction of pronunciation disorders in preschool children is the most relevant and common practice in speech therapy work. In the article on the problem of correction of sound reproduction in high school children of preschool age, correction of sound reproduction in preschool children. An indicator of healthy pronunciation correction in a child is the child's mastery of all the skills of complex mental processes that form the basis for correcting healthy pronunciation.

Keywords: Articulation gymnastics, correction, phonemic hearing, sigmatism, exercises, sound reproduction, dysphonia.

Дислалрия – одно из самых распространенных нарушений произношения. Статистические данные отечественных и зарубежных исследователей показывают, что нарушения произношения наблюдаются у 25-30% детей дошкольного возраста (5-6 лет) и 17-20% детей школьного возраста. Среди школьников старшего возраста только 1% детей имеют нарушения произношения. Это указывает на то, что существуют временные препятствия, которые преодолеваются в процессе речевого развития ребенка и в процессе обучения в школе.

Известно, что ранний детский возраст является наиболее благоприятным возрастом для формирования речи в целом и фонетического аспекта в частности. Стоит помнить, что для успешного освоения школьной программы необходима хорошая, полная и грамотная речь.

Поэтому своевременное обнаружение и исправление ошибок произношения является неотъемлемой частью всей сложной задачи.

Проблема коррекции нарушений произношения у детей дошкольного возраста является наиболее актуальной и распространенной практикой в логопедической работе.

Важнейшим условием обеспечения производства каждого звука является знание правильного строения артикуляционных органов в момент звукопроизношения, форм дисфонии, способов и приемов коррекции звуков.

Представление о правильном расположении органов артикуляции при произношении речи создается с помощью артикуляционной модели речи, построенной на знании правильной артикуляции и существующих артикуляционных профилей. После выявления формы дисфонии нами были подобраны подходящие артикуляционная гимнастика и упражнения и поэтапные методы развития фонематического слуха. При описании приемов коррекции звукопроизношения мы использовали рекомендации по звукопроизношению, представленные в исследовании Б. М. Гриншупна, Л. Н. Ефименкова, Г. А. Каше, Р. И. Лалаева, Ф. Ф. Пай, Е. Х. Росийская, Степанова, М. Ф. Фомичева, Т. Б. Филичева, Г. В. Чевелева.

Модели, просто повторяющие артикуляцию губ, положение языка и действие голосовых связок, служили для обеспечения ясности, а также служили подсказками и визуальными опорами, поскольку «передавали» характеристики звука.

«Объяснение», что делать. С первого предъявления ребенок запомнил модель еще и потому, что она соответствовала положению суставов губ и языка в момент произнесения звука. Таким образом, создается связь. Модель помогает запомнить строение артикуляционных органов в момент произнесения звука, положение губ, языка, участие или неучастие голоса, артикуляционных органов при произнесении звука вспомните эту модель. Артикуляционная модель звуков позволяет правильно распознавать речь. Это полезно как при коррекции произношения отдельных звуков, так и когда является важнейшим элементом в обоих случаях при введении новых звуков.

Первый этап обучения заключается в выработке правильных связей между акустическими и артикуляционными звуковыми характеристиками, которые дети сознательно приобретают.

При произнесении звуков с помощью артикуляционных моделей дошкольники учатся правильно воспринимать отдельные звуки по отдельности или в простых звукосочетаниях. Вводя звуки в язык, дети учатся правильно узнавать и различать этот звук как в простых, так и в более сложных сочетаниях (словах, словосочетаниях), а также анализировать весь звуковой строй слов.

Правильная артикуляция звуков, объясненная с помощью наглядных моделей, повышает качество приема и воспроизведения звука. Услышать звуки и с помощью моделей «увидеть» правильную артикуляцию – начало активного развития у детей навыков собственного произношения.

В. М. Акименко разработала схему корректировки звуков в зависимости от формы дисфонии с использованием артикуляционной модели звуков. Введение модели улучшило представление детей о звуковом строе языка и способствовало формированию устойчивых различий между звуками.

Поперечную сигма, мы проработали следующие этапы: На подготовительном этапе отрабатываются суставные движения типа "раскачивание", "концентрация", "вкусное варенье", "лопатка", "маляр", "приклеивание конфет", "проводилось «наказание непослушного языка», «чистка зубов», «поскользнулся» и «кот злится».

Следили за тем, чтобы боковые края языка выглядели однородными.

Основная цель этих упражнений – укрепление боковых краев языка. Для этого подойдет упражнение «Охотник проходит по болоту». «Охотник в больших резиновых сапогах идет по болоту и слышит шорох под ногами. Ребенок захватывает зубами широкий кончик языка и выдыхает (так как поток воздуха уходит в сторону), постукивает равномерно по бокам щек указательными пальцами обеих рук. Вы услышите хлопающий звук.

Упражнения для губ: «Забор», «Улыбка» – «Трубка» и т.д. Для воздушной струи. Когда вы говорите сбоку, поток воздуха не достигает центра языка. При выполнении упражнений на развитие воздушного потока раздвоенный зонд может удерживать боковой край языка. Прежде чем приступить к воспроизведению звуков, рекомендуется потренироваться в произношении стандартных тонов «И» и «Ф». Если ваш ребенок правильно произнесет звук «И» и попросит его дунуть «ветерком» на язык, он услышит звук «С». Затем во время жевания направляйте струю воздуха на язык. В случае латерального сигматизма можно с помощью зонда издать звук «С» при произнесении звука.

Использовались следующие артикуляционные упражнения: Упражнения для губ: «Забор», «Улыбка» – «Трубка» и т. д.

Упражнения для языка: «Давай почистим зубы», «Качалки», «Вкусное варенье», «Кот злится», «Чашка», «Концентрат», «Прилипай к конфете» и т.д.

Массаж проводился для развития подвижности мышц кончика языка. Для этого брали салфетки и массировали их следующими движениями:

-Вращение кончика языка.

- Растереть, потереть, размять кончик языка.

- Вибрационные движения указательным и большим пальцами.

- Покрути языком.

1 этап. Повторение слоговых строк.

В это время играли в игры «Громко, шепот» и «Азбука Морзе». Первое знакомство с игрой «Азбука Морзе» состоялось во время свободного занятия перед всеми детьми экспериментальной группы.

Детям предлагалось произнести предложения сначала вместе, а затем самостоятельно.

"СА-СА-СА, СА-СУ-СЫ, ЗА-ЗА-ЗА, ЗУ-ЗУ-ЗУ, СА-СА-СА, СЕ-ЦЕ - "СЕ.

Затем детям предлагалось произнести последовательности слогов из чистых пословиц, потешек и считалок. Эта игра вызвала большой интерес у всех детей. Двое детей выполнили задание, несмотря на ошибки. А Саше, Мише и Васе требовалось повторение и более длительное время ответа.

Игра «Услышь шепот» проводилась индивидуально с каждым ребенком, так как требовала спокойной обстановки и интенсивной концентрации детей. Ребенку были даны следующие инструкции: «Держись от меня в пяти шагах.

«Я скажу предложение шепотом, а ты повторишь его вслух. » Все дети будут правильно выполнять команды, и ни у кого не возникнет проблем.

Оказывается, слуховое внимание у детей очень развито, что позволяет им переходить к играм более сложного содержания.

В подгруппах детей проводилась игра «Магнитофон». Детям предлагалось представить, что они — «магнитофон», продаваемый в магазине. Хороший, работающий магнитофон способен точно воспроизвести каждый звук, издаваемый покупателем. Затем детям предлагалась серия слогов, которые ребенок, выбранный в качестве «магнитофона», должен был точно повторить.

Пример: SA-CA-SA, SA-CA-ZA-SA. Оно выполнялось на высоком эмоциональном уровне, поскольку появилась возможность не только повторять слоги, но и произносить их с разными интонациями (удивление, радость и т. д.).

Я лично играл в игру «Лишний слог». Детям предлагались цепочки слогов, содержащие одинаковые слоги и слоги, отличающиеся одним звуком. Пример: СА-СА-ЗА, ПА-ТА-ПА. Ребенок должен был объяснить свой выбор, повторяя последовательность слогов и указывая на дополнительные слоги.

Уровень 2. Отделение звуков от фона слова Игра «Найди предмет» проводилась в подгруппах детей. Детям предложили послушать стихотворение. Затем, услышав звук «з», хлопните в ладоши, а услышав звук «ц», поднесите палец к губам.

Далее вызывают двоих детей и просят с помощью звуков s и z найти предметы (заранее размещённые) в групповой комнате. Детям очень понравилась эта игра. Все они старались хорошо сыграть свои роли.

Мы всей подгруппой играли в игру «Загадка о розовом слоне». В гости приглашают слона и детям предлагают отгадать загадку о трех животных в грузовике и одновременно описать человека, которого отгадал слон. Справившись с заданием, дети сами взяли на себя эту роль. Немногим детям было трудно узнавать голоса персонажей или описывать их.

Игра «Запомни и нарисуй? Детям предлагалось поиграть со звуками (з - хлопнуть в ладоши, с - поднести палец к губам): с, с, з, з, з, з, з, буссы, ссун, сссом, ззабор, троллейбус. Затем дети подходят к столу и составляют картинки, в именах которых есть звуки «с» и «з». Далее дети кладут свои буквы на мольберт. В это время добавьте звук «с» справа и звук «з» слева. Затем детям предлагается нарисовать все предметы со звуками справа и звуками слева.

Уровень 3. Определение фонематических представлений С подгруппой детей была проведена сенсорная игра-угадайка.

Детей попросили посмотреть на лежащие предметы. Дети восприняли эту игру эмоционально благодаря наглядному материалу. Тренировочные игры вратарей проводились индивидуально во время прогулок.

В индивидуальном порядке проводилось игровое упражнение «Найди звук». Детям предлагалось определить положение звуков в словах (начало, середина, конец) по трем схемам. Словарный материал: Детский сад, сова, абрикос, носок, поднос, глобус, фасоль, тарелка, укус, овес, платок, лес, сын, шаг, лиса, высота, автобус, кость, пчела, собака. Некоторым детям это задание представлялось трудным, поскольку требовало подчеркивания звуков в середине слов.

Логопедический курс, как и любой другой курс, дает возможность проявить творческие способности и воображение. Работа со звуком, от его воспроизведения до использования в самостоятельной речи, является развитием новых и сложных навыков. И, как любой навык, он требует усилий, времени и определенной системы тренировок. Результаты во многом будут зависеть от того, насколько хорошо вы сможете превратить скучную звуковую работу в увлекательную игру. Эта игра позволила нам переключить внимание с собственно произношения языка на решение более интересных задач, таких как мышление, запоминание и поиск.

Конечно, главная цель урока – быть правильным. Звукопроизношение – необходимо поддерживать на протяжении всей игры. Веселые стихи в движении – Это и речевая практика, и физкультура на уроке, и веселая утренняя практика, и просто веселая игра.

В "Логопедической энциклопедии для детей дошкольного возраста" А. Герасимовой собрано множество скороговорок, потешек, считалок, лакомых слов, стишков и бесед, которые она использовала на уроках для обучения детей.

Пусть занятие приносит радость – от этого во многом зависит результат. В комплексных занятиях по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста и старше, помимо различных форм педагогического воздействия, использует музыкальные движения, голосовые движения, как систему музыкально-языковых игр и упражнений. Реализована логопедическая ритмика. Логоритмическое воздействие, как и вся речевая работа, осуществлялось поэтапно.

Цели подготовки:

1. Тренировка статических движений.
2. Постепенно вводить упражнения с предметами для развития общих движений рук, ног и туловища.
3. Улучшение различных видов внимания: Слуховое, зрительное, память.
4. Нормализация голосовой функции и формирование навыков голосового дыхания.
5. Развитие мелкой моторики пальцев рук и мышц лица.
6. Постепенное развитие нормальной моторики.

На подготовительном логоритмическом курсе мы хотели дать детям психологическую разгрузку и эмоциональный подъем. Известно, что в таких ситуациях исправить проблемы можно лучше.

Цели коррекционного (основного) времени:

1. Развитие моторики артикуляционных органов и общей моторики.
2. Улучшенная дифференциация.
3. Развитие речи как важнейшего компонента фонетической просодии.

При работе с детьми необходимо поддерживать их внимание и интерес на протяжении всего занятия. Это достигается за счет реализации сложных методов с использованием визуальных и игровых приемов.

Целью этого комплексного метода является достижение высоких показателей в логоритмических движениях. Эта цель определяет главную задачу. Повысить умственную и речевую деятельность детей. Создает творческую атмосферу, психологический комфорт и эмоциональный подъем. При планировании уроков

логоритма, когда музыкальные руководители следовали желаниям и идеям детей, они оставляли место для импровизации (например, дети хотели спеть любимую песню, написать стихотворение, предложить прочитать, задать вопросы и т.п.).

Это создает атмосферу эмоционального и творческого подъема, дети испытывают радость от общения со взрослыми, становятся более раскрепощенными и непосредственными. Благодаря урокам логоритма преодолеваются языковые проблемы и раскрываются новые способности детей.

Также мы сотрудничаем с родителями. Сотрудничество с родителями определило общий успех тюремного образования. Мы систематически встречаемся с ними и информировать их об успехах и неудачах их детей. Родители стали полностью участвовать в образовательном процессе. Поскольку дети получали индивидуальную коррекционную поддержку только два-три раза в неделю, эффективность зависела, среди прочего, от уровня заинтересованности и участия родителей в языковой коррекции. Мы познакомили родителей с основными приемами произнесения звуков, объяснили и показали, какие упражнения им следует выполнять дома, а также объяснили, как решать задачи, записанные в детских тетрадях. Занятия на дому с родителями (по указаниям логопеда) проводились в виде коротких занятий (5-15 минут) 2-3 раза в день. Родители работали с логопедом для получения информации об основных методах обучения, подборе наглядных и языковых материалов, а также требованиях к речи детей на уроке.

Успех зависит от умения логопеда установить эмоциональный контакт с ребенком и родителями. Интересный формат организации урока, соответствующий основной деятельности и стимулирующий познавательную активность детей. Сочетание методов работы во избежание утомления.

Список литературы:

1. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей. - Ростов-на-Дону., 2008-110с.
2. Астапова Т.В. Дифференциация звуков // Логопед в детском саду. - М., 2007.-№5.-с. 88-91.
3. Беккер К.П., Совак М. Логопедия.- М., 1981.
4. Болотина Л.Р., Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. Воспитание звуковой культуры речи у детей в ДОУ.-М., 2006.
5. Бородин А.М. Методика развития речи детей,- М., 1974,
6. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика.- Санкт-Петербург. 2003.- с.31.
7. Волкова Л.С., Селеверстова В.И. Хрестоматия по логопедии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений- М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС.1997.

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА

Алламуратова Амина Коньисбаевна – студент, Направление: Специальное (дефектологическое) образование Направленность (профиль): Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью), Филиал Российского государственного педагогического университета им. Герцена в г. Ташкент

Научный руководитель: Пулатова Паридакхон Мухиддиновна – кандидат педагогических наук, профессор, кафедра коррекционной педагогики,

Филиал Российского государственного педагогического университета им. Герцена в г. Ташкент

Аннотация: *в статье изучены особенности внимания учащихся с интеллектуальной недостаточностью, проведен теоретический анализ исследований в этой области и методы изучения внимания детей с интеллектуальным недоразвитием.*

Ключевые слова: *внимание, нарушение интеллекта, методики изучения внимания.*

FEATURES OF THE ATTENTION OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Allamuratova Amina Konisbaevna – student, Direction: Special (defectological) education Orientation (profile): Oligophrenopedagogy (Education of children with intellectual disabilities), Branch of the Herzen Russian State Pedagogical University in Tashkent

Scientific supervisor: Pulatova Paridakhon Mukhiddinovna– Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Correctional Pedagogy,

Branch of the Herzen Russian State Pedagogical University in Tashkent

Abstract: *the article examines the features of the attention of students with intellectual disabilities, conducts a theoretical analysis of research in this area and methods for studying the attention of children with intellectual disabilities.*

Key words: *attention, intellectual disability, methods of studying attention.*

Внимание является важным психическим процессом, играющим ключевую роль в учебном процессе. Однако, у детей с нарушением интеллекта внимание никогда не функционирует нормально, они сталкиваются с серьезными трудностями в учебном процессе, и данная проблема представляет серьезный вызов для образовательной системы.

Несмотря на то, что в данной области проводилось множество исследований, проблема внимания учащихся с интеллектуальным недоразвитием все равно остается без единого, всеохватывающего решения. С учетом всего вышеизложенного, для полного понимания особенностей внимания учащихся с недоразвитием интеллекта, а также для разработки более эффективных педагогических подходов и инструментов необходимы дополнительные исследования. Этим обуславливается актуальность данной темы.

Вопросы развития внимания детей с нарушением интеллекта рассматривались довольно широко. В изучение данной проблемы свой вклад внесли такие исследователи, как Л.С. Выготский, А.Н. Лурия, С.В. Лиепинь, И.Л. Баскакова, Б.И. Айзенберг, Е.В. Гунина, Т.Г. Захарова, Р.П. Лаптиева, С.Д. Забрамная.

Баскакова И.Л. пишет, что внимание у детей с умственной отсталостью редко бывает нормальным: оно либо быстро ослабевает (у глубоко умственно отсталых его вообще невозможно вызвать), либо настолько легко отвлекаемо, что невозможно сосредоточиться (Баскакова И.Л., 1982).

Л.С. Выготский отмечал, что недостаточное развитие преимущественно высших форм внимания у детей с умственной отсталостью объясняется «расхождением их органического и культурного развития» (Выготский Л.С., 1995).

А. Дьюрик-Здравкович, М.Д. Милисавлевич, Д. Петрович, Д. Мачесик-Петрович выделяют основные факторы (причины), влияющие на нарушение внимания у детей с умственной отсталостью. В силу органического поражения головного мозга, колеблется психическая активность, соответственно, колеблется и внимание. Такие дети быстро утомляются, что говорит о низкой работоспособности, а из-за бедности интересов, дети с интеллектуальной недостаточностью не способны удерживать внимание.

Г.Е. Сухарева пишет, что у детей с умственным недоразвитием нарушены оба типа внимания – и произвольное (активное), и непроизвольное (пассивное). Это означает, что такие дети испытывают трудности как в способности сосредоточиться, так и в способности непроизвольно отвлечься.

Болдырева Л.А., помимо всего перечисленного, отмечает низкую концентрацию, плохую устойчивость, слабую интенсивность, трудности переключения, и быструю утомляемость внимания.

Э.С. Сабырова отмечала, что для младших школьников с умственной отсталостью характерен объем внимания, равный 2-3 объектам. Оказывается, что психологические механизмы, обеспечивающие широту объема при последовательном восприятии, не характерны для детей с умственной отсталостью.

Слабая устойчивость внимания является типичной особенностью детей с умственной отсталостью. Они легко отвлекаются и теряют интерес к заданию. Это происходит из-за ограниченных возможностей контроля и регуляции внимания. Неспособность удерживать внимание на задаче приводит к неполному пониманию информации и снижению эффективности учебной деятельности.

Учащимся с умственной отсталостью малодоступно одновременное выполнение двух операций. Как правило, ими выполняется наиболее легкий вид деятельности.

Б.И. Айзенберг указывает, что учащиеся с нормальным умственным развитием имеют доступ к распределению внимания уже в начале младшего школьного возраста. Однако учащиеся с олигофренией, даже к концу младшего школьного возраста, имеют нарушения в распределении внимания в сенсомоторной и мыслительной деятельности, что затрудняет их познавательное развитие (Айзенберг Б.И., 1986).

Р.П. Лаптиева выяснила, что у учеников-олигофренов старших классов незавершенность переключения внимания проявляется в большей степени в сложной мыслительной деятельности, чем в простой. По результатам исследования она заключила, что незавершенность переключения внимания у детей с умственной отсталостью связана с нарушением всех его опосредствующих звеньев: общего умственного развития, высшей психической деятельности, контроля

и оценки деятельности, а также отсутствием потребности в переключении и неосознанностью цели переключения (Лаптиева Р.П., 1985)

Изучение методов исследования внимания интеллектуально детей является главной задачей данного исследования. Для ее решения мы изучили ряд психологической литературы, а также современные исследования и разработки психологов. «Таблицы Шульте», «Корректирующая проба» представляются базовыми методиками, направленные на исследование темпа сенсомоторных реакций, распределения, устойчивости и продуктивности внимания.

Как было отмечено выше, проблема внимания учащихся с нарушениями интеллекта очень остра, поскольку такие серьезные нарушения негативно сказываются на их образовании и социальном развитии и создают преграды для успешной адаптации в обществе.

Таким образом, реализация выдвинутых исследовательских задач позволила достичь цели исследования: были изучены особенности внимания учащихся с интеллектуальным недоразвитием. В дальнейших исследованиях по данной теме можно рассмотреть пути коррекции внимания учащихся с нарушением интеллекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айзенберг, Б.И. Распределение внимания в мыслительной деятельности учащихся массовой и вспомогательной школы / Б.И. Айзенберг. – М., 1986.
2. Болдырева, Л.А. Особенности психических процессов у детей с нарушениями интеллекта / Л.А. Болдырева // Проблемы современной науки и образования. — 2015. — № 8. — С. 107-110.
3. Выготский, Л.С. Проблемы дефектологии [Текст] : учеб. пособие / Л.С. Выготский. – М. : Просвещение, 1995. – 527 с.
4. Лаптиева, Р.П. Психологические особенности переключения внимания в мыслительной деятельности учащихся массовой и вспомогательной школ [Текст] : дис.... канд. психол. наук /Р.П. Лаптиева. – М., 1985. – 154 с.
5. Особенности внимания у детей с нарушениями интеллекта / А. Дьюрик Здравкович, М.Д. Милисавлевич, Д. Петрович, Д. Мачесик Петрович // Аутизм и другие нарушения в развитии: современные исследования и разработки. — 2011. — № 2. — С. 49-65.
6. Сабырова, Э.С. Теоретические аспекты социального воспитания детей младшего школьного возраста в образовательных организациях / Э.С. Сабырова, // Бюллетень науки и практики. – 2023. – № 3. – С. 421-427.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ТДПУ им. Низами Факультет «Специальная педагогика и инклюзивное образование» кафедра «Олигофренопедагогика» проф. к.п.н. доц. Пулатова П.М.

Магистрант 1 курса 102 группы Илесалиева Л. М.

Аннотация: Статья подробно анализирует текущие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются преподаватели вузов, охватывая аспекты от интеграции цифровых технологий до удовлетворения потребностей студентов. Освещаются темы баланса между преподаванием и исследованиями, технологической нагрузки, удовлетворения разнообразных потребностей студентов, поддержания академической честности и управления психологическим напряжением. Предложены стратегии для улучшения профессиональной деятельности, включая интеграцию цифровых технологий, междисциплинарный подход, исследовательскую деятельность и обратную связь от студентов.

Ключевые слова: преподавательская деятельность вузов, цифровые технологии в образовании, профессиональное развитие преподавателей, междисциплинарный подход, академическая честность, управление стрессом в преподавании, инновации в образовании, обратная связь в образовательном процессе

1. Введение. В современном мире, который отличается динамичными изменениями в области технологий, экономики и социальных процессов, ключевую роль в формировании интеллектуального и профессионального потенциала общества играет образование. В этом контексте профессиональная деятельность преподавателя высшего учебного заведения приобретает особую значимость. Она становится не просто передачей знаний, но и активным процессом формирования у студентов навыков критического мышления, аналитического подхода к решению задач и способности к непрерывному самообразованию.

Введение в статью направлено на осмысление этих преобразований. Мы рассмотрим, как изменилась роль преподавателя вуза в свете современных образовательных трендов и какие вызовы, и возможности эти изменения представляют. Особое внимание будет уделено новым методам преподавания, интеграции цифровых технологий в образовательный процесс и необходимости постоянного профессионального развития преподавателей для соответствия текущим и будущим требованиям образовательной среды.

Мы также обсудим, как преподаватели вузов влияют на формирование профессиональных компетенций студентов, подготавливая их к успешной карьере в условиях глобализации и постоянных инноваций. Эта статья призвана подчеркнуть значимость профессии преподавателя вуза и оценить ее вклад в развитие качественного образования и подготовку квалифицированных специалистов, готовых к вызовам современного мира.

2. Обзор источников литературы. В статье [1] используются метод анализа, и установлено, что учителя воспринимают несоответствие между их мотивацией и целями участия в профессиональном развитии и подходами школьных районов и университетов, разрабатывающих и организующих мероприятия по профессиональному развитию. Это несоответствие приводило к различным ситуационным проблемам, ставшим препятствиями для учителей в улучшении своей практики в классе через куррикулярные интервенции. Статья [2] представляет теоретические основы, связанные с герменевтическими аспектами преподава-

тельской и исследовательской деятельности, но и включает результаты частичного эмпирического исследования, сфокусированного на представлениях студентов о необходимых обязанностях, компетенциях и качествах преподавателей вузов. Статья [3] изучает эволюцию профессиональных идентичностей студентов-учителей (СУ) в рамках практикума по совместной педагогической деятельности во Вьетнаме. Исследование опирается на теорию деятельности, её понятие противоречия, а также на концепции Выготского о зоне ближайшего развития (ЗБР) и переживании, чтобы выявить факторы, определяющие сложный процесс обучения. Возможности для обучения первоначально проявлялись в конфликтах внутри пары учителей, например, в необходимости согласования множественных идентичностей как друзей, студентов и учителей на стажировке. В исследовании [4] было использовано 25 завершённых портфолио, составленных преподавателями, участвующими в стандартизированной процедуре (само)оценки и профессионального развития. Было обнаружено, что преподаватели, участвующие в этой процедуре, предпочитают развивать свои знания и навыки, а не отношения и убеждения.

Объединяющее ключевые выводы из четырех исследований, подчеркивает разнообразие и сложность процесса профессионального развития в сфере образования. Объединяя эти выводы, можно заключить, что процесс профессионального развития в образовательной сфере требует комплексного подхода, включающего как теоретическое, так и практическое обучение, а также учет мнений и потребностей всех участников образовательного процесса.

3. Текущие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются преподаватели вузов. Текущие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются преподаватели вузов, охватывают широкий спектр аспектов, начиная от необходимости интеграции и адаптации к быстро меняющимся цифровым технологиям и заканчивая удовлетворением разнообразных образовательных потребностей студентов. В условиях усиленного внедрения онлайн-обучения преподаватели вынуждены переосмысливать традиционные подходы к преподаванию и вовлечению студентов, что требует значительных усилий и переобучения. Кроме того, преподавателям приходится сталкиваться с вызовами, связанными с обновлением учебных программ, чтобы соответствовать текущим требованиям рынка труда и развивать у студентов необходимые компетенции, включая критическое мышление и междисциплинарные навыки. Эти задачи усугубляются проблемами, связанными с ограниченным финансированием, административной нагрузкой и необходимостью поддерживать баланс между исследовательской и преподавательской деятельностью, что делает профессию преподавателя вуза одной из самых сложных и в то же время значимых в современном образовательном пространстве.

Обсуждение нерешённых вопросов и потенциальных угроз в профессиональной деятельности преподавателей вузов выделяет ряд ключевых аспектов, требующих внимания и разрешения.

а. Баланс между преподаванием и исследованиями: Преподаватели вузов часто сталкиваются с дилеммой распределения своего времени и ресурсов между преподавательской и исследовательской деятельностью. Найти оптимальный

баланс между этими двумя областями является сложной задачей, учитывая ограниченные временные рамки и ресурсы.

б. Технологическая обуза: Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс является необходимым, но может привести к перегрузке преподавателей, особенно тех, кто не обладает достаточными навыками работы с новыми инструментами. Это создаёт необходимость в постоянном профессиональном развитии и обучении.

в. Удовлетворение разнообразных потребностей студентов: Современные студенты предъявляют различные требования к образовательному процессу, включая индивидуализацию обучения и доступ к международным ресурсам и программам обмена. Преподавателям необходимо адаптироваться к этим изменениям, чтобы обеспечить эффективное обучение.

г. Академическая честность и целостность: В эпоху цифровизации возникают новые вызовы, связанные с поддержанием академической честности. Проблемы, такие как плагиат и недобросовестное использование информационных ресурсов, требуют разработки новых подходов и правил.

д. Психологическое и эмоциональное напряжение: Преподавательская профессия часто связана с высоким уровнем стресса, вызванного административной нагрузкой, необходимостью постоянного обновления знаний и умениями управлять динамикой в классе. Важно разработать стратегии поддержки и развития устойчивости преподавателей к профессиональному выгоранию.

Эти нерешённые вопросы и угрозы требуют комплексного подхода к их разрешению, включая институциональные изменения, разработку новых методик преподавания и поддержки преподавателей, а также постоянное взаимодействие со студентами для адаптации образовательных процессов к их потребностям.

4. Пути развития и улучшения профессиональной деятельности преподавателей вузов. Для развития и улучшения профессиональной деятельности преподавателей вузов можно предложить несколько ключевых направлений:

а. Профессиональное развитие и обучение: Регулярное обучение и повышение квалификации преподавателей важно для поддержания актуальности их знаний и навыков. Это может включать участие в профессиональных семинарах, онлайн-курсах, мастер-классах по инновационным методам преподавания и технологиям.

б. Интеграция цифровых технологий: Активное внедрение и использование цифровых образовательных технологий, таких как обучающие платформы, интерактивные инструменты, онлайн-лаборатории, могут значительно повысить качество и доступность образования.

в. Междисциплинарный подход и сотрудничество: Развитие междисциплинарных программ и курсов, а также сотрудничество с коллегами из других областей и индустрий может обогатить образовательный процесс и сделать его более релевантным для современных требований.

г. Исследовательская деятельность и инновации: Поддержка и стимулирование исследовательской работы преподавателей, включая грантовую поддержку, создание исследовательских групп и лабораторий, способствует интеграции актуальных научных достижений в учебный процесс.

д. Обратная связь от студентов: Регулярный сбор и анализ обратной связи от студентов помогает преподавателям понять, какие аспекты их работы наиболее и наименее эффективны, и соответственно адаптировать методы преподавания.

е. Поддержка психологического благополучия: Развитие программ поддержки психологического здоровья и профилактика профессионального выгорания среди преподавателей, включая семинары по стрессоустойчивости и введение гибких рабочих графиков.

ж. Укрепление связей с индустрией: Сотрудничество с представителями различных отраслей для обеспечения актуальности образовательных программ и повышения практической направленности обучения.

з. Улучшение условий труда: Улучшение административной поддержки, увеличение финансирования и создание стимулирующих условий для преподавательской работы способствуют повышению мотивации и эффективности преподавателей.

Эти направления способствуют созданию современной, эффективной и адаптивной образовательной среды, которая отвечает потребностям как преподавателей, так и студентов.

В ответ на быстро меняющиеся условия в образовательной среде, преподаватели вузов могут внедрять инновационные стратегии и адаптироваться к новым требованиям. Одним из ключевых направлений является гибридное обучение, сочетающее онлайн и очные форматы, что позволяет гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства и предпочтения студентов. Важной инновацией также является использование цифровых образовательных платформ и инструментов, которые облегчают интерактивное обучение и повышают вовлеченность студентов. Адаптация курсов и программ к реалиям рынка труда, включение междисциплинарных подходов и проектно-ориентированного обучения также способствуют повышению актуальности и практической ценности образования. Наконец, укрепление связей с индустрией и бизнесом, внедрение стажировок и практик позволяют студентам получать реальный опыт и лучше подготовиться к будущей карьере, в то время как преподаватели получают обратную связь для дальнейшего улучшения учебных программ.

5. Обобщение основных выводов статьи. В статье были рассмотрены ключевые аспекты и вызовы, связанные с профессиональной деятельностью преподавателей высших учебных заведений в условиях современного динамично изменяющегося образовательного ландшафта. Особое внимание уделено необходимости адаптации к цифровым технологиям, что требует от преподавателей постоянного обучения и развития профессиональных навыков.

Важность гибридных моделей обучения, сочетающих традиционные и цифровые подходы, была подчеркнута как средство обеспечения гибкости и доступности образования. Также обсуждалась значимость междисциплинарного подхода и интеграции курсов, что способствует развитию критического мышления и аналитических навыков у студентов.

Проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели, включая баланс между преподавательской и исследовательской деятельностью, удовлетворение разнообразных потребностей студентов и поддержание академической честности,

были тщательно проанализированы. Предложены стратегии для улучшения профессиональной деятельности преподавателей, включая укрепление связей с индустрией и бизнесом, улучшение условий труда и поддержку психологического благополучия преподавателей.

В заключение, статья подчеркивает, что профессиональная деятельность преподавателя вуза требует не только передачи знаний, но и активного участия в формировании умений и навыков студентов, подготовки их к успешной карьере и адаптации к быстро меняющемуся миру. Это делает профессию преподавателя одной из самых важных и в то же время вызывающих в современном образовательном процессе.

Список литературы

1. Yamagata-Lynch, L. C., & Haudenschild, M. T. (2009). Using activity systems analysis to identify inner contradictions in teacher professional development. *Teaching and Teacher Education*, 25(3), 507–517.
2. Semradova, I., & Hubackova, S. (2014). Responsibilities and Competences of a University Teacher. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 159, 437–441.
3. Dang, T. K. A. (2013). Identity in activity: Examining teacher professional identity formation in the paired-placement of student teachers. *Teaching and Teacher Education*, 30, 47–59.
4. Илесалиева Л.М., Нуркелдиева Д. А. Теоретические основы развития связанной диалогической речи у детей младшего школьного возраста // *ORIENSS*. 2023. No4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-razvitiya-svyaznoy-dialogicheskoy-rechi-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta>(дата обращения: 12.11.2022)
5. UtenbaevaG. M. Improving the pragmatic competence of future officers // *Educational Research in Universal Sciences*. –2023. –Т. 2. –No. 1 SPECIAL. –С. 353-356.

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Сарсенбаев Карим Оразбаевич, магистр 1 курса
Научный руководитель: п.ф.н., проф. П.М.Пулатова

Аннотация В данной статье даны сведения о методах, направленных на формирование, систематизацию и расширение знаний и умений у учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особенностях использования интерактивных методов в специальном образовании, общие понятия о духовно-нравственном воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, о духовно-нравственном поведении, методах духовно-нравственного воспитания. Раскрыт смысл понятий мораль и нравственное сознание.

Ключевые слова: мораль, воспитание, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственные понятия, духовно-нравственное поведение, методы духовно-нравственного воспитания, отдельное воспитание-воспитание учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Под формированием нравственных качеств у учащихся с ограниченными возможностями следует понимать прежде всего формирование у детей нравственных понятий. Мораль и духовность имеют глубокую внутреннюю взаимосвязь. Ведь духовность возникает под влиянием морали групп, к которым принадлежит индивид, тогда как мораль, в свою очередь, проявляется во взаимосвязанных массовых отношениях духовности индивидов, являющихся членами группы. Мораль-как составная часть духовности, считается высшей ступенью созревания личности. Ведь без морали, нравственных норм невозможно достичь духовного совершенства, являющегося критерием душевной и физической зрелости личности. Поэтому преемственность, взаимосвязанность в духовно-нравственном воспитании носит диалектический характер и считается важной в духовно-нравственном становлении личности.

Мораль (араб. - означает поведение)-одна из форм общественного сознания, совокупность закономерностей, регулирующих общественные отношения, а также поведение личности. Мораль-механизм управления отношением человека или группы в обществе посредством оценки их деятельности. Мораль необходима не только для наведения порядка в отношениях, но и для их гармонизации. Управление отношениями осуществляется двумя способами: поведенческой стимуляцией и наказанием.

Основные грани (принципы) морали - солидарность (подчинение личных интересов общности как высокому проявлению общности) и гуманизм (отношение к личности как к самоценности и конечной цели).

В качестве конкретных понятий нравственного сознания можно назвать такие, как добро и зло, долг, совесть, честь, достоинство. Принимая во внимание вышесказанное, правильнее будет указать на деятельностьную характеристику морали в том смысле, что общество ориентировано на деятельность членов и управляет ею. Этические нормы являются результатом многовекового опыта человеческого общества, которое стремилось к тому, чтобы каждый человек и общество могли сосуществовать в гармонии. Нормы морали возникли в результате стремления человека разграничить добро и зло, определить, что такое добро. Мораль состоит из норм и ценностей. Третий элемент морали, однако, мож-

но выделить в виде норм и качеств, которые человек хочет содержать в себе. В процессе организации нравственного воспитания организуемая деятельность будет состоять из цепочки действий по воспитанию поведения.

Цели и задачи духовно-нравственного воспитания. Духовно - нравственное воспитание-составная часть единого процесса общественного воспитания. Необходимость управления поведением людей обществом обуславливает две взаимосвязанные задачи: во-первых, нормы, принципы в сознании общества. развитие моральных требований, которые отражаются и обосновываются в видении таких понятий, как идеалы, справедливость, добро и зло; во-вторых, чтобы человек мог направлять и контролировать свое поведение, а также участвовать в управлении социальным поведением, то есть иметь возможность предъявлять требования к другим людям и оценивать поведение, связанное с ними привнесение образов в сознание каждого человека. Именно эта вторая задача решается через нравственное воспитание, заключающееся в формировании у человека соответствующих убеждений, духовных склонностей, чувств, привычек, устойчивых нравственных качеств личности. Содержание процесса духовно-нравственного воспитания в том или ином обществе определяется его целями. Эти цели определяются описанием общественных отношений. Формирование духовно-нравственного воспитания у учащихся требует воспитания и развития духовного мира Улама, его сознания, нравственных чувств, личностных качеств и поведения. К основным задачам нравственного воспитания воспитанников относятся:

- * воспитание нравственных чувств и поведения у учащихся;
- * воспитывать культуру поведения и позитивные эмоции;
- * моральное поведение. формирование погребений;

К основным принципам духовно-нравственного воспитания относятся: направленность духовно-нравственного воспитания на определенную цель; подход к учебно-воспитательной работе с уважением к личности воспитанника; увязка духовно-нравственного воспитания с жизнью и практикой; активность воспитанников; воспитание в коллективе; системность и последовательность воспитательной работы; действенность воспитательной работы; семья, образовательное учреждение, государство; и НПО, а также единство воспитательного воздействия взрослых; опора на положительные качества ученика; предусматривать всестороннее развитие личности ученика. В соответствии с современными принципами воспитания-установления субъектно-субъектных отношений между воспитателем и воспитанником, с точки зрения диалога, сделан вывод о том, что для успешного духовно-нравственного воспитания необходимо создать педагогическую предпосылку, при которой внешние воздействия на психические процессы (интонация, восприятие, интериоризация и др.) органично и прочно трансформируются во внутренние, индивидуально-личностные. Методы духовно-нравственного воспитания. Важное значение в духовно-нравственном воспитании имеет использование различных методов и приемов. Под методами духовно-нравственного воспитания понимается совокупность методов деятельности, направленных на овладение нравственным воображением и знаниями учащихся, воспитание у них культурного поведения и позитив-

ного отношения, нравственных чувств и качеств личности. Условно методы духовно-нравственного воспитания можно разделить на:

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

В настоящее время в Узбекистане, как и во многих других странах, создаются возможности для получения образования и воспитания детей с ограниченными возможностями, проведения медицинского лечения, а права таких людей и детей закреплены и защищены законодательством. Международные стандарты Конвенции ООН о правах инвалидов, а также Закона "о правах лиц с ограниченными возможностями", предусматривающего использование вместо слова "инвалид" "термина" "лицо с ограниченными возможностями", служат для представления в нашей стране прав и интересов лиц, относящихся к вышеуказанной категории.

Принят закон "О социальной защите инвалидов в Республике Узбекистан". Этот закон утратил силу с 16 января 2021 года, в соответствии с которым 15 октября 2020 года было принято постановление № УП-641 "о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья", которое также было отменено для слепых шрифтом Брайля [4-7]. 13 октября 2020 года президентом нашей страны было принято постановление № ПП - 4860 "о мерах по дальнейшему совершенствованию системы воспитания детей с особыми образовательными потребностями". Этот документ был опубликован в национальной базе данных законодательных актов и вступил в силу 14 октября 2020 года. Согласно документу будет разработана концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования на 2020-2025 годы и "дорожная карта" по его реализации на 2020-2021 годы. Данную концепцию планируется реализовать в 2 этапа, на 1 этапе (2020-2022 гг.) предусматривается создание условий для внедрения инклюзивного образования, подготовка специалистов по нему, создание социальной, нормативной базы, оснащение школ необходимыми средствами обучения. На 2-м этапе (2023-2025 годы) поэтапное внедрение системы инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях, реализация мер по этому направлению и т.д. Этот закон позволяет детям с ограниченными возможностями получать образование наравне со своими сверстниками.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что формирование нравственных качеств у учащихся с ограниченными возможностями и в результате этих практических шагов и необходимых мер, осуществляемых в их школах, положительно сказывается как на решении существующих проблем в данной системе, так и на психологическом состоянии детей с ограниченными возможностями в обществе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. В.Х.Ходжаев теория и практика общей педагогики. Учебник. - Т.: Издательство «саностандарт», 2017, с. 154-157
2. Хайдаров, С. А. (2021). В этой статье перечисляются основные события из истории науки в науке. Международная научная и практическая конференция. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (PP. 41-43).
3. Давренов Дж., Haydarov S. (2021). Значение истории японского государства xvi-xviii вв. В изучении исторической науки. Научный прогресс, 1(6).

4. Набиева, Г. А. (2021). Образование и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Научный прогресс, 1(5).
5. Эльгузаров, Б. В. О. G. L., & Haydarov, S. (2021). Роль и значение государственности митанни в изучении исторической науки. Научный прогресс, 1(6), 616-619.
6. Джураева, С. (2020). Эффективность педагогических технологий в процессе специального образования. Архив Научных Публикаций JSPI.
7. Нематов, М. D. O., & Haydarov, S. (2021). Роль и значение шумеро-аккадской государственности в изучении исторической науки. Научный прогресс, 1(6).
8. Егматов, Ф., & Haydarov, S. (2021). Изучение англии 1870-1914 гг. В преподавании истории. Научный прогресс, 1(6).
9. Дустмуродов, С., & Haydarov, S. (2021). Изучение индии в xviii в. В преподавании истории. Научный прогресс, 1(6).
10. Менгбаев, С. N., & Haydarov, S. (2021). Роль урартского царства в преподавании истории. Научный прогресс, 1(6)
11. Аскарлов, Н. S. O., & Haydarov, S. (2021). УПАДОК БАГДАДА, СТОЛИЦЫ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА. Научный прогресс, 1(6).
12. Розметов, Дж., & Haydarov, S. (2021). Роль и значение сасанидского государства в изучении истории. Научный прогресс, 1(6).
13. Тулабоев, Д., & Haydarov, S. (2021). История и религия месопотамии в изучении истории: роль и значение. Научный прогресс, 1(6).
14. Гайдаров, С.А., (2022). Захриддин Мухаммад Бабур: в одной руке кисть-он, в одной руке корона. Scientific progress, № 3(3).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОННОЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ДЕТЬМИ

Боровиченко Сабина Геннадьевна – студентка, Направление: Специальное (дефектологическое) образование Направленность (профиль): Олигофренопедагогика (Образование детей с интеллектуальной недостаточностью), Филиал Российского государственного педагогического университета им. Герцена в г. Ташкент

Научный руководитель: Пулатова Паридакхон Мухиддиновна – кандидат педагогических наук, профессор, кафедра коррекционной педагогики,

Филиал Российского государственного педагогического университета им. Герцена в г. Ташкент

Аннотация: в статье рассмотрены основные направления и методы коррекционной учебно-воспитательной работы с умственно отсталыми детьми для формирования объективного мировоззрения, социальных навыков и практических умений, проведен теоретический анализ исследований в этой области и пути реализации данной проблемы.

Ключевые слова: коррекционно-педагогическая работа, умственно отсталые дети, коррекция средой, культурно-массовые мероприятия, оздоровительные мероприятия, роль родителей.

Main directions and methods of correctional educational work with mentally retarded children

Borovichenko Sabina Gennadyevna– student, Direction: Special (defectological) education Orientation (profile): Oligophrenopedagogy (Education of children with intellectual disabilities), Branch of the Herzen Russian State Pedagogical University in Tashkent

Scientific supervisor: Pulatova Paridakhon Mukhiddinovna– Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Correctional Pedagogy,

Branch of the Herzen Russian State Pedagogical University in Tashkent

Abstract: The article discusses the main directions and methods of correctional educational work with mentally retarded children for the formation of an objective worldview, social skills and practical abilities, a theoretical analysis of research in this area and ways to implement this problem are carried out.

Key words: correctional pedagogical work, mentally retarded children, environmental correction, cultural events, recreational activities, the role of parents.

В современном мире обществом все больше уделяется внимания всестороннему развитию человека. Целостное и объективное понимание мира ребенком играет важную роль, так как создает основу для формирования своего собственного «Я» и служит базой не только для социальной адаптации, но и для осознания своего места в мире.

Изучаемая тема актуальна по причине того, что ранняя и целенаправленная коррекция может проложить хороший путь для реабилитации или абилитации ребенка с трудностями в развитии. Следовательно, для того, чтобы будущее поколение было здоровым и амбициозным, необходимо проводить коррекционные учебно-воспитательные работы с умственно отсталыми детьми.

Нельзя не отметить, что вся коррекционная работа состоит и в медицинско-клинической, и в психологической, и, конечно, в педагогической поддержке. Все эти направления создают особую структуру, которая называется комплексной помощью. Но хотелось бы обратить свое внимание на отдельный пункт из данной структуры – на коррекционно-педагогическую помощь. Термин «коррекционно-педагогическая деятельность» в исследованиях А.Д. Гонеева, Н.И. Лифинцевой, Н.В. Ялпаевой определяется как планируемый и организованный педагогический процесс, реализуемый с детьми и подростками, у которых имеются отклонения в развитии и поведении. Процесс направлен не только на «исправление» и реконструкцию структурного состояния и недостатков поведения, но и на создание необходимых условий для их личностного развития, адекватной развитости в социуме [4].

В процессе работы педагог-дефектолог должен опираться на ведущие стратегические основы коррекционно-развивающего процесса. Основными направлениями коррекционной учебно-воспитательной работы, выделяемые Т.Б. Епифанцевой и А.Д. Гонеевым, являются:

1. Корректирующее воздействие на ребенка с помощью окружающей среды (природной, социальной).
2. Подбор культурно-массовых и оздоровительных мероприятий
3. Психогигиена семейного воспитания[2].

Одним из самых широко используемых средств коррекционной учебно-воспитательной работы по праву можно считать воздействие на ребенка с помощью окружающей среды. К.Д. Ушинский, видит в окружающем мире "могущественного агента в воспитании человека". Русский педагог формулирует эту мысль так, что введение детей в природу сообщает им обо всем доступном и полезном для их развития, возвращает любовь к родине, родному языку и, конечно же, к природе [1, с.25]. Окружающая среда, включая социальную и природную, может играть важную роль в коррекционном воздействии на ребенка с особыми образовательными потребностями. Примером природного воздействия может послужить прогулка в парке, работа в саду. При этом важным фактом остается то, что экскурсия или целевая прогулка сопровождается образовательно-развивающей темой. Можно предложить собрать листья, которые схожи по разным признакам: цвету, форме, размеру. Такой процесс занятий будет наполнен яркими эмоциями, позволит ребенку получить собственный опыт и послужит развитию моторики. Данная работа проводится в группе, во

главе которой стоит педагог-дефектолог. Беседуя с детьми и предлагая совместную работу, дефектолог реализует коррекцию социальной средой.

Вторым немало значимым способом коррекционной учебно-воспитательной деятельности является подбор как культурно-массовых, так и оздоровительных мероприятий. Коррекционная направленность содержания культурно-массовых мероприятий предполагает решение коррекционных задач в соответствии с различными компонентами эстетического развития ребенка с умственной отсталостью. Например, после похода в музей или галерею искусств можно использовать арт-педагогику. Ребенок как настоящий художник или скульптор сможет выразить свои эмоции после увиденного более ярко, а изученное закрепить более доступным и привлекательным способом. Такой метод работы направлен на социально-адаптивный способ познания окружающего мира на полисенсорной основе и ее оценке, овладение детьми компенсаторными знаниями, а также формирование эстетической активности личности. В свою очередь оздоровительные мероприятия повышают работоспособность детей, укрепляют их здоровье и в определенной степени влияют на психическую сторону ребенка. Пропагандируя физическую культуру и спорт, мы приобщаем детей к повседневным занятиям физическими упражнениями и участием в активном отдыхе.

Третье направление коррекционной учебно-воспитательной деятельности – это психогигиена семейного воспитания. Данное направление имеет множество методов реализации воспитательного и учебного процесса, а также оказание помощи самим родителям. Изучая научную литературу, мы пришли к тому, что наиболее используемый метод психогигиены семейного воспитания – это индивидуальные консультации с родителями.

Педагог может проводить индивидуальные беседы с родителями для выявления их потребностей, проблем и нюансов в воспитании ребенка с особенностями развития, а также для дачи рекомендаций и поддержки. Дефектологу важно проводить аналитическую работу выявления особенностей семейного воспитания ребенка, обращая внимание на такие параметры, как эмоциональное принятие больного ребенка родителями, заинтересованность в ребенке, забота о нем, требовательность к нему [3, с.106]. Проводя работу с родителями, педагог может организовывать семейные занятия, включающие игры, упражнения, творческие задания и другие формы активности, которые способствуют укреплению взаимоотношений между родителями и ребенком. Необходимо показать матери даже самые незначительные успехи ее ребенка в развитии в качестве результата совместной деятельности педагогов-дефектологов и родителей. Не следует акцентировать внимание на неудачах и неадекватных поступках ребенка. Все это подрывает веру родителей в себя и в ребенка, обижает их. Объективно рассуждая, трудности будут встречаться на пути коррекции, но важно донести родителям, что пути их разрешения есть, стимулируя развитие родительских преимуществ и помогая им укрепить свою роль в воспитании ребенка.

Подводя итог, можно сделать вывод, что в коррекционной учебно-воспитательной работе есть несколько направлений, вбирающих в себя определенные методы. Каждый из этих методов имеет колоссальную силу в поддержке здоровья и качественного развития умственно отсталого ребенка.

Мы рассмотрели, что организовывая процесс обучения непосредственно на природе, ребенок, взаимодействуя с окружающей средой как природной, так и социальной, развивает коммуникативную компетенцию и познавательные процессы, что способствует становлению его чувственного опыта и социальной интеграции. Этому методу принадлежит особая роль в познании умственно отсталым ребенком окружающей действительности, потому что он опирается на чувственное восприятие ребёнка, обеспечивает непосредственный контакт детей с природой.

В результате рассмотрения подбора культурно-массовых и оздоровительных мероприятий как способ коррекции, нужно отметить, что такая деятельность помогает накапливать моральные качества, полезные привычки. Необходимо отметить, что, внедряя оздоровительные мероприятия в коррекционную сферу педагогической работы, мы не только развиваем постоянное желание сохранять и укреплять здоровье, но обогащаем жизнь детей практической деятельностью. Проанализировав направление психогигиены семейного воспитания, нельзя не отметить, что психогигиена семейного воспитания должна проводиться в сотрудничестве, то есть в тесном доверительном контакте педагога, родителя и умственно отсталого ребенка. Важную составляющую в этой работе представляет индивидуально адаптированная к особенностям и потребностям каждой семьи программа. Педагог должен вести непрерывный мониторинг и анализ ситуации в семье, чтобы адекватно реагировать на изменения и корректировать свою работу.

Целью данного исследования было изучение основных направлений и методов коррекционной учебно-воспитательной работы с умственно отсталыми детьми. Результаты работы показали, что коррекционно-педагогическая деятельность должна быть направлена на формирование мировоззрения, социально значимых знаний, бытовых навыков и умений. В коррекционно-педагогической деятельности должны быть взяты во внимание и работа по преодолению дефекта, и шаги по профилактике, и формирование личности ребенка с опорой на его положительные качества.

Список литературы

1. Гончарова Е.В. Природа как фактор воспитания в педагогических системах прошлого: Учебное пособие для студентов дошкольных факультетов педагогических институтов и колледжей. — Нижневартовск, 2000. — 108с.
 2. Епифанцева Т.Б. Настольная книга дефектолога. - Ростов н/Д: 2007. — 459с.
 3. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.И.Селиверстова. — М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 408 с.
- Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / А.Д.Гонеев, Н.И.Лифинцева, Н.В.Ялпаева ; под ред. В.А.Сластёнина. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2011. — 272 с.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В КОРРЕКЦИИ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.

**Ташкентский государственный педагогический Университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования
Нажимиддинова Динара студентка 403 группы кафедры «Логопедия»
Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования
Закирова С.Б., преподаватель кафедры «Логопедия»**

Аннотация. В данной аннотации рассматривается тема нейропсихологических упражнений в коррекции с детьми с особенными потребностями. Автором исследования была проведена обширная литературная ревизия, включающая в себя статьи из различных научных журналов, книги и другие источники, касающиеся применения нейропсихологических упражнений в работе с детьми, страдающими от различных расстройств, включая аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), задержки психомоторного развития и другие. Описаны различные виды нейропсихологических упражнений, такие как задачи на развитие внимания, памяти, логического мышления, координации движений и другие. Также были представлены примеры упражнений и подробно описаны их цели, методика и результаты их применения.

Исследование показало, что нейропсихологические упражнения эффективны в коррекции различных расстройств у детей с особыми потребностями. Они способствуют улучшению когнитивных функций, развитию моторных навыков и повышению эмоциональной регуляции.

Ключевые слова: нейропсихология, коррекция с детьми с особенными потребностями, нейропсихологические упражнения, развитие мозга, когнитивные навыки, внимание и концентрация, речевое развитие, мотивация и саморегуляция, социальные навыки, эмоциональное благополучие, компенсаторные стратегии, игротерапия, сенсорная интеграция, пространственное восприятие, моторная координация, визуальные и вербальные упражнения, индивидуализированный подход, сотрудничество с родителями и педагогами, эффективность и результативность.

Мозговая структура детей дошкольного возраста зависит от правильного баланса между функционированием правого и левого полушарий головного мозга. Необходимость нейроупражнений в работе психолога заключается в правильном распределении нагрузок на левое и правое полушарие, благодаря чему создается эффект гармоничного функционирования обеих долей. Нейроупражнения помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, которые в физическом и (или) психическом развитии нуждаются в создании специальных условиях обучения.

Современная статистика нейропсихологических исследований говорит о том, что: 16% первоклассников не готовы к школьному обучению (в возрасте 7 лет) и 30-50% имеют функциональную незрелость без признаков интеллектуальных нарушений [1, с. 47]. Функциональная незрелость – это когда клетки головного мозга не успевают созреть согласно паспортному возрасту. То есть, такой ребенок может быть в возрасте 8 лет, но мыслить на уровне ребенка 6,5 лет. Дисфункция или незрелость разных участков головного мозга, в свою очередь, приводит к соответствующим расстройствам высших психических функций.

Высшие психические функции (ВПФ) – это психические процессы, социальные по своему происхождению, опосредованные по строению, произвольные по характеру регулирования и системно связанные друг с другом. Они не даются ребенку с рождения и проходят длительный путь развития, начиная от внутриутробного периода до дальнейшего развития во взрослой жизни. К ВПФ относятся: мышление, внимание, восприятие, внутренние чувства, язык, социальные эмоции, память, свобода. Развитие головного мозга происходит путем наслаивания и надстройки новых уровней над старыми – по образцу строительства дома.

Выстраивание работы мозга в онтогенезе проходит ряд этапов: Первый этап – фундамент всей психической деятельности (от внутриутробного периода до 2-3 лет). Второй этап – строительство стен (от 3 до 7-8 лет). Третий этап – крыша (от 7 до 12-15 лет) [2].

- Первый этап (от внутриутробного периода до 2-3 лет). На первом этапе развивается первый функциональный блок мозга («Я хочу»). Он образуется в стволе мозга, является своеобразным энергетическим центром и обеспечивает: регуляцию тонуса и бодрости, инстинкты, аффекты (удовлетворение или неудовольствие).

- Второй этап (от 3 до 7-8 лет) Развивается второй функциональный блок («Я могу»). Пределы созревания зависят от социальных средовых условий. Этот функциональный блок: принимает информацию, перерабатывает информацию, хранит информацию. Второй блок расположен в задних отделах новой коры и включает зрительный участок, слуховой и общечувствительный. А также сюда относятся центральные зоны слуховой и обонятельной рецепции.

- Третий этап (от 7 до 12-15 лет) Активно вызревает третий функциональный блок («Я должен») – ему соответствуют лобные доли головного мозга, формирующие планы и программы действий и регулирующие поведение. Этот блок: организует активную, сознательную психическую деятельность, формирует планы и программы своих действий, следит за их исполнением и регулирует поведение [2, с. 34].

Модель формирования мозговой организации психических процессов в онтогенезе также включает несколько этапов. 1. Подкорковые структуры мозга (отвечают за инстинкты) созревают в основном еще внутриутробно и завершают свое развитие в течение первого года жизни ребенка. 2. Кора полушарий головного мозга – отвечающая за организацию и планирование (особенно префронтальные, лобные доли) – вызревает только до 12-15 лет. 3. Правое полушарие демонстрирует свою морфофункциональную зрелость уже в возрасте 5 лет. А левое полушарие (в частности, его языковые зоны) – только до 8-12 [3, с. 198].

Все обучение в школе построено с опорой на деятельность левого полушария. К моменту поступления в школу у ребенка доминирует правое полушарие. Обучение младших школьников должно происходить правополушарным образом – через творчество, образы, положительные эмоции, игру, пространство, ритм и сенсорные ощущения. Упреждающее обучение и нагрузку на левое полушарие мозга, которое будет происходить при раннем обучении, чтении и письме, приведет к энергетическому обеднению первого функционального бло-

ка, а также исчезновению мотивации и появлению негативных последствий даже в виде болезней, нервных тиков и т.д.

Автоматизированные навыки работы с телом позволят активизировать развитие нейронов головного мозга. Эти упражнения могут применяться при нарушении или дисфункции 1, 2 или 3 функциональных блоков [3, с. 235]. Активизация работы первого (энергетического) функционального блока Если педагог стремится активизировать внимание детей на уроке, обратить внимание на себя, переключить с развлекательной деятельности на учебную или снять усталость, то помогут следующие упражнения: упражнения по выработке правильного дыхания, массаж и самомассаж, растяжки, упражнения на формирование и коррекцию базовых сенсомоторных взаимодействий Дыхательные упражнения позволяют: оптимизируют газообмен и кровообращение, успокаивают и развивают концентрацию внимания, самоконтроль над поведением. Не нужно злоупотреблять дыхательными упражнениями. Учитывая, что они оптимизируют газообмен и кровообращение, при применении сразу нескольких дыхательных упражнений по 5-7 минут каждое можно существенно повредить ребенку. Упражнения лучше проводить в положении сидя, и только через определенный период – в положении стоя.

На начальных этапах необходимо включать дыхательные упражнения, чтобы развить способность детей к «разогреву» тела. Потом добавить двигательные и пальчиковые упражнения, когда ребенок восстановит ритм дыхания. Это позволит наладить необходимый контакт в группе и с инструктором.

Упражнение «Мячик», 5-7 раз (Одну руку ребенок держит на груди, другую на диафрагме. Когда происходит вдох носом, живот должен округляться и надуваться как мячик. А во время выдоха широко открытым ртом, ребенок должен рукой слегка нажимать на живот, словно толкая его назад).

Упражнение "Зевота", 5-7 раз (такие упражнения позволяют активизировать энергетический блок и улучшить работоспособность детей).

Упражнение «Тарзан» (В положении сидя ребенок делает глубокий вдох носом, а в процессе выдоха легонько бьет себя по груди кулачками, издавая характерный звук «А-а-а»).

Упражнение «Продуй двигатель» (В положении сидя нужно выставить большой палец правой руки и мизинчик левой руки. Ребенок дышит попеременно то правой, то левой ноздрями (2 вдоха), зажимая их выставленными пальцами соответственно).

Упражнение «Плечи подпрыгивают» (Ребенок в положении сидя поднимает два плеча одновременно с глубоким вдохом через нос, а опускает с выдохом через широко открытый рот).

Массаж и самомассаж также помогает (его можно выполнять в положении сидя или стоя):

- Самомассаж волосистой части головы, пальцев рук и ушных раковин;
- Самомассаж носика.

Древняя психосоматическая технология «Мудры» проявляется в комплексе упражнений для развития межполушарного взаимодействия и применяется в нескольких вариациях от 2 до 5 минут. Такие упражнения можно использовать

в небольшом количестве (перед упражнениями нужно чисто вымыть руки и растереть ладони до ощущения тепла). Поочередно соединяются в кольцо палец с указательным, со средним, с безымянным, с мизинцем; остальные пальцы свободно расставлены; вне фиксируется на каждой руке. Поочередно большой палец соединяется в кольцо с соединенными указательным и средним, средним и безымянным, безымянным и мизинцем. Остальные пальцы свободно расставлены; вне фиксируется на каждой руке. Поочередно кончик большого пальца прижимает на уровне второго сустава изогнутые: указательный, средний, безымянный, мизинец; остальные пальцы свободно расставлены; вне фиксируется на каждой руке. Упражнения может выполнять педагог с ребенком, а затем ребенок с ребенком.

Упражнение «Следим за предметом» 5-7 раз (На расстоянии вытянутой руки педагог показывает ребенку определенный предмет (ручку, игрушку) и двигает им влево, вправо, вверх и вниз, а ребенок следит глазами).

Упражнение «Замок» (В положении сидя ребенок сжимает руки, образуя замок, и два больших пальца поднимает вверх. Ребенок самостоятельно двигает руками и наблюдает за пальцами – вправо, влево, вверх и вниз).

Упражнение «Рисуем фигуры» (педагог рисует определенную фигуру, а ребенок должен наблюдать за ней). Активизация работы второго (операционального) функционального блока [5, с. 45]. Это упражнения, позволяющие развивать соматогнозис, тактильный, зрительный и слуховой гнозис, память, пространственные представления и речи.

Упражнение «Узнай аромат» (Ребенку демонстрируются определенные ароматы, и он их угадывает).

Упражнение «Волшебный мешочек» (Ребенок должен взять определенный предмет из мешочка и на ощупь определить, что это за предмет).

Упражнение «Узнай звук» (Ребенок узнает звук, издающий то или иное устройство, предмет).

Упражнение «Мелодия голоса» (На определенное аудиоустройство записывается высказывание, дети слушают и рассказывают, что услышали).

Применение Мандалы Юнга в коррекционной работе (для улучшения стратегии восприятия и обработки информации ребенком) предусматривает выполнение следующего задания: ребенку предлагают рисовать восьмерки сначала левой рукой (вправо вверх), затем правой рукой (влево вверх), затем двумя руками одновременно в зеркальном отображении. Глаза должны следовать за траекторией движения руки.

Все задачи должны иметь четкие правила, алгоритм выполнения и методы оценки. В начале формовочного обучения большую часть этих обязательств должен взять на себя педагог, затем ребенок самостоятельно может справиться с этим. Чем младше ребенок, тем более подробной и четкой должна быть инструкция (а скорее – наглядная демонстрация), так же, как и обсуждение всех этапов работы. Важно понимать разницу между программами «Делай как хочешь» и «Делай точно так»; «Брось в стенку мяч» и «Попади мячом в красный кружочек (цель!) на стене» [4]

Важную роль в развитии произвольной регуляции ребенка играют разнообразные игры: народные фольклорные, лото, карты, классики, танцы и т.д. Упраж-

нение «Повтори» (Учитель показывает руку, и ребенок повторяет движение за ним. Постепенно серию движений можно усложнять). Детям даются конкретные инструкции, когда и как нужно разместить все принадлежности, находящиеся на столе/парте, перед выполнением определенного упражнения). Когда мир вокруг ребенка ясен, и ребенок понимает, чего от него ждут и что он будет делать дальше, тогда он развивается более активно.

Список использованной литературы

1. Глозман Ж.М., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 80 с.
2. Колганова, В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: в 2 ч. – М.: АЙРИС-пресс, 2015.
3. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. – СПб.: Питер, 2018. – 768 с.
4. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология: Учебно-методический комплекс. – М.: МПСИ, 2010. – 376 с.
5. Семенович, А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза. – М.: Генезис, 2011.

ВАЖНОСТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ.

Ш.А. Умаралиева, Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования студентка направление «Логопедия»

Н.Б. Заирова, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования преподаватель кафедры «Логопедия»

Аннотация: Данная статья рассматривает важность логопедической помощи детям с нарушениями в речевом развитии. В ней обсуждаются причины возникновения таких нарушений, а также роль логопеда в коррекции и развитии речи. В заключение подчеркивается важность ранней диагностики и своевременной помощи для успешного преодоления этих нарушений.

Ключевые слова: инфекции, травмы, интоксикация, психологическая поддержка, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллект.

Annotatsiya: ushbu maqolada nutqni rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga nutq terapiyasining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Unda bunday buzilishlarning sabablari, shuningdek nutqni tuzatish va rivojlantirishda nutq terapevtining roli muhokama qilinadi. Xulosa qilib aytganda, ushbu buzilishlarni muvaffaqiyatli bartaraf etish uchun erta tashxis qo'yish va o'z vaqtida yordam ko'rsatish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: infeksiyalar, shikastlanishlar, intoksikatsiya, psixologik yordam, eshitish, ko'rish, mushak-skelet tizimi, aql.

Речь является одним из основных средств коммуникации и важной составляющей развития ребенка. Однако, некоторым детям может потребоваться дополнительная помощь в развитии речи из-за нарушений в их речевом развитии. Логопедическая помощь играет важную роль в коррекции и развитии речи у таких детей.

Причины нарушений в речевом развитии.

Нарушения в речевом развитии могут быть вызваны различными факторами. Одной из причин является генетическая предрасположенность, когда ребенок наследует нарушения речи от родителей или близких родственников. Также, нарушения могут быть обусловлены проблемами в развитии нервной системы, слуховыми нарушениями, задержкой психомоторного развития или недостаточным общением и стимуляцией в раннем детстве.

В возникновении речевых расстройств большая роль принадлежит экзогенно-органическим факторам. По классификации М. Е. Хватцева они могут быть органическими центральными, при поражении головного мозга, и органическими периферическими, если под влиянием различных неблагоприятных внутриутробных факторов нарушается морфологическое развитие периферического речевого аппарата.

Под экзогенно-органическими факторами понимают различные неблагоприятные воздействия (инфекции, травмы, интоксикации и др.) на центральную нервную систему ребенка и на его организм в целом. В зависимости от времени воздействия этих факторов выделяют внутриутробную патологию, или пренатальную (воздействие в период внутриутробного развития); повреждение при родах (натальная патология) и воздействие различных вредных факторов после рождения (постнатальная патология).

Внутриутробная патология часто сочетается с повреждением нервной системы ребенка при родах. Это сочетание в современной медицинской литературе обознача-

ется термином перинатальная патология. Такие поражения нервной системы объединяют различные патологические состояния, обусловленные воздействием на плод вредоносных факторов во внутриутробном периоде, во время родов и в первые дни после рождения. Перинатальная патология может быть обусловлена заболеваниями матери во время беременности, инфекциями, токсикозами, а также многообразной акушерской патологией (узкий таз, затяжные или стремительные роды, преждевременное отхождение вод, обвитие пуповиной, неправильное предлежание плода и др.). Имеют значение также акушерские манипуляции, которые могут повредить нервную систему плода.

Ведущее место в перинатальной патологии нервной системы занимают асфиксия и родовая травма. Возникновению внутричерепной родовой травмы и асфиксии (кислородного голодания плода в момент родов) способствует нарушение внутриутробного развития плода. Родовая травма и асфиксия усугубляют нарушения развития мозга плода, возникшие внутриутробно. Родовая травма приводит к внутричерепным кровоизлияниям и гибели нервных клеток. Внутричерепные кровоизлияния могут захватывать и речевые зоны коры головного мозга, что влечет за собой различные нарушения речи коркового генеза (алалия). У недоношенных детей внутричерепные кровоизлияния возникают наиболее легко в результате слабости их сосудистых стенок.

При локализации поражения мозга в области структур, обеспечивающих речедвигательный механизм речи, возникают преимущественные нарушения звукопроизводительной ее стороны — дизартрии.

В этиологии речевых нарушений у детей определенную роль может играть иммунологическая несовместимость крови матери и плода (по резус-фактору, системе АВО и другим антигенам эритроцитов), что приводит к специфическим нарушениям речи в сочетании с нарушениями слуха.

При внутриутробных поражениях мозга отмечаются наиболее тяжелые речевые нарушения, сочетающиеся, как правило, с другими полиморфными дефектами развития (слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта). Они могут наблюдаться при заболевании беременной женщины краснухой, цитомегалией, токсоплазмозом и другими вирусными инфекциями. При этом тяжесть речевых нарушений и других дефектов развития во многом зависит от времени поражения мозга во внутриутробном периоде. Наиболее тяжелые повреждения отмечаются в первом триместре беременности, а также во время всего периода эмбриогенеза, т. е. от 4 недель до 4 месяцев беременности.

Инфекционные и соматические заболевания матери во время беременности могут приводить к расстройствам питания и к кислородному голоданию плода. Если хроническое кислородное голодание плода выражено нерезко, оно может не нарушать, а несколько замедлять темп созревания плода. В результате этого даже при доношенной беременности ребенок рождается незрелым, с ослабленной нервной системой, процессы миелинизации нервной системы у него замедлены, нарушена дифференциация нервных клеток и их аксонов, затруднено формирование межнейрональных связей мозга. Эти факторы также влияют на формирование речевой деятельности.

Особенно вредное влияние на развитие плода оказывает сочетание ряда неблагоприятных факторов, действующих в период его внутриутробного развития (соче-

тание алкоголизма и курения с токсикозами беременности, с различными хроническими и острыми вирусными заболеваниями матери и т. д.).

Токсикозы беременности, недоношенность, недлительная асфиксия в родах вызывают нерезко выраженные минимальные органические повреждения мозга (дети с минимальной мозговой дисфункцией — ММД). Для них характерны недостаточность внимания, памяти, моторные нарушения, расторможенность, различные речевые расстройства.

В возникновении речевых нарушений у детей большую роль играют ранние органические поражения мозга, сочетающиеся с неблагоприятными условиями воспитания и окружения ребенка в первые годы его жизни.

Большое значение имеет эмоциональная депривация (недостаточность эмоционально положительного контакта со взрослым).

Особое внимание придается нарушениям взаимосвязи матери с ребенком в первые годы жизни. Известно, что нормальное довербальное развитие на первом году жизни, имеющее важное значение для формирования речевой функции, возможно только при адекватном взаимодействии ребенка с матерью или другим близким для него лицом.

Речевые нарушения могут возникать и в результате воздействия различных неблагоприятных факторов на мозг ребенка и на последующих этапах его развития. Структура этих речевых нарушений различна в зависимости от времени воздействия вредности и локализации поражения мозга.

Последствия нарушений в речевом развитии.

Нарушения в речевом развитии могут оказывать негативное влияние на различные аспекты жизни ребенка. Они могут привести к проблемам в общении со сверстниками и взрослыми, затруднениям в усвоении знаний и учебе, а также негативно сказываться на самооценке и социальной адаптации ребенка.

Все психические процессы у ребенка — воспитание, память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное поведение — развиваются с прямым участием речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.).

Связь речи с другими сторонами психического развития осуществляется дифференцированно и специфично для каждого из компонентов речи. Так, например, развитие правильного звукопроизношения зависит как от сохранности двигательной кинестетической функции речевого аппарата, слухового восприятия и развития взаимосвязи между ними, так и от аналитико-синтетической деятельности мозга, которая определяет возможность постоянного сравнения своего произношения с эталоном (с правильным произношением) и стремления к этому эталону. При недостаточности аналитико-синтетической деятельности мозга ребенок не сравнивает свое дефектное звукопроизношение с правильным, у него отсутствует самоконтроль за своей речью.

У ребенка с нарушениями речи при отсутствии соответствующих коррекционных мероприятий может замедляться темп его интеллектуального развития. В силу дефекта речи он мало общается с окружающими, круг представлений в связи с этим значительно ограничивается, темп развития мышления замедляется.

Роль логопеда в коррекции и развитии речи.

Логопед является специалистом, который помогает детям с нарушениями в речевом развитии. Он проводит диагностику и определяет характер нарушений, разра-

батывает индивидуальные программы коррекции и развития речи, а также проводит занятия с ребенком.

Логопедическая помощь может быть предоставлена как в индивидуальной, так и в групповой форме. В индивидуальной форме логопед работает непосредственно с ребенком, предоставляя ему специальные упражнения и методики, направленные на развитие и коррекцию речевых навыков. В групповой форме логопедическая помощь предоставляется в виде занятий с группой детей с похожими нарушениями в речи. Групповой формат помогает детям развивать коммуникативные навыки, а также оказывает положительное влияние на их социальное и эмоциональное развитие.

Важность логопедической помощи заключается в следующем:

1. Раннее вмешательство: Чем раньше начнется логопедическая помощь, тем лучше результаты и прогнозы лечения. Раннее вмешательство позволяет предотвратить возможные осложнения и проблемы, связанные с нарушениями в речевом развитии у детей.

2. Развитие речевых навыков: Логопедическая работа способствует развитию речевых навыков у детей с нарушениями в речи. Специалист помогает развить фонетическую, фонематическую, лексическую, грамматическую и синтаксическую стороны речи, а также работает над правильностью произношения слов и звуков

3. Улучшение коммуникативных навыков: Логопедическая помощь помогает детям улучшить свою коммуникативную компетенцию и умение общаться с окружающими. Она способствует развитию словарного запаса, умению формулировать мысли и выражать себя с помощью вербальной и невербальной коммуникации.

4. Психологическая поддержка: Логопедическая помощь может помочь детям с нарушениями в речи преодолеть психологические преграды, связанные с низкой самооценкой, нежеланием общаться или страхом перед высказыванием своих мыслей. Логопедическая работа помогает детям почувствовать себя более уверенно и успешно в общении с другими людьми.

Логопедическая помощь имеет важное значение для детей с нарушениями в речевом развитии. Она помогает ребенку преодолеть трудности в общении, улучшить усвоение знаний и повысить самооценку. Своевременное обращение к логопеду и активное участие родителей в логопедической работе позволяют достичь наилучших результатов в развитии речи у детей с нарушениями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Л. С. Волковой Логопедия: учебник для студентов педагогических вузов., изд. центр ВЛАДОС, 2006.
2. С.Н. Шаховской Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.
3. https://www.defectologiya.pro/zhurnal/rannyaya_logopedicheskaya_pomoshh_detyam_s_narusheniyami_rechevogo_razvitiya/

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Тахирова Муминат Эльдаровна – Ташкентский Государственный Педагогический Университет имени Низами, преподаватель кафедры «Логопедия»

Серина Виктория Андреевна – студентка ТГПУ имени Низами направления «Логопедия»

Аннотация. Логоритмика является частью комплексного медико-психолого-педагогического воздействия на лиц, имеющих речевые нарушения. Логопедическая ритмика развивается и обогащается, благодаря приобретению специалистами новых знаний об особенностях функционирования сенсорных и двигательных систем ребенка, а также их связи с развитием других психических процессов, в том числе и речи.

Ключевые слова: логопедическая ритмика, музыка, слово, движение, музыкальные занятия, чувство темпа и ритма.

Annotatsiya. Logoritmika nutq buzilishi bo'lgan shaxslarga kompleks tibbiy, psixologik va pedagogik ta'sirning bir qismidir. Logoritmika rivojlanadi va boyitiladi, mutaxassislar tomonidan bolaning hissiy va motor tizimlarining ishlash xususiyatlari, shuningdek ularning boshqa aqliy jarayonlar, shu jumladan nutqning rivojlanishi bilan bog'liqligi to'g'risida yangi bilimlarga ega bo'lishlari tufayli.

Kalit so'zlar: logoritmika, ritm, musiqa, so'z, harakat, musiqa faoliyati, temp va ritm hissi.

Annotation. Logorhythmics is part of a comprehensive medical, psychological and pedagogical impact on people with speech disorders. Speech therapy rhythmic develops and enriches, thanks to the acquisition by specialists of new knowledge about the functioning of the sensory and motor systems of the child, as well as their connection with the development of other mental processes, including speech.

Keywords: speech therapy rhythmic, music, word, movement, music lessons, sense of tempo and rhythm.

С каждым годом увеличивается количество детей с различными нарушениями в речевом развитии, по причине того, что существенно возрос уровень жизни и недостаточно внимания уделяется детям со стороны их родителей. Общение с ребенком заменяется просмотром телепередач. Также имеет значение увеличение частоты общих заболеваний детей и неблагоприятное воздействие окружающей среды.

У большинства детей наблюдается значительное нарушение всех компонентов речевой системы. Дети мало применяют в своей речи прилагательные, наречия, допускают ошибки в словообразовании и словоизменении. Фонетическое оформление речи отстаёт от возрастной нормы, а также отмечаются стойкие ошибки в звуковой стороне речи, нарушение слоговой структуры, недостаточное развитие фонематического восприятия и слуха. Эти нарушения препятствуют для овладения детьми программой дошкольной образовательной организации, а в дальнейшем и программой начальной школы.

Наряду с традиционными методами работы в исправлении речевых нарушений, положительную роль играет логопедическая ритмика, основанная на сочетании слова, движения и музыки.

Логопедическая ритмика является чувственным звеном логопедической работы, совмещающим исправление нарушений речи с развитием чувствительных и двигательных способностей детей дошкольного возраста. Под воздействием занятий по логопедической ритмике у дошкольников происходят значительные изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса.

Занятия логопедической ритмики являются составляющей частью коррекционного воздействия на дошкольников, так как многие дети имеют не только речевые нарушения, но и имеют ряд признаков двигательных нарушений общей и мелкой моторики, нарушения просодической стороны речи и психологические проблемы. Логопедическая ритмика представлена широким применением специальных игр и упражнений, направленных на исправление речевых и неречевых недостатков, развитие коммуникативных навыков, а также формирование положительной познавательной мотивации. Можно использовать элементы логопедической ритмики, включая их в логопедические, музыкальные, физкультурные занятия, а также занятия по развитию речи.

Логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим речевые нарушения, такие как, алалия, задержка речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикания, аутистические расстройства и др. Очень важна логопедическая ритмика для детей с речевым негативизмом, так как занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений, учит общению со сверстниками.

Основной задачей музыкального руководителя при проведении логоритмических занятий является подбор музыкального репертуара. Важной частью в работе с детьми с нарушениями речи при проведении занятий по логоритмике является пение, музыкальные игры и двигательные упражнения под музыку. Это связано с тем, что музыка оказывает благоприятное воздействие на эмоциональную сферу ребенка. Дети, получая положительные реакции лучше и быстрее усваивают материал, постепенно учатся говорить правильно. Одним из эффективных методов коррекции нарушений речи является логопедическая ритмика.

Логоритмические занятия строятся на основе принципов, разработанных Г.А. Волковой, таких как наглядность, сознательность и активность, систематичность, учет симптоматики и поэтапное проведение. Дети в игровой форме овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся находить ритмическую организацию музыки и речи, знакомятся с элементарными приемами самомассажа. Тематическая направленность и организационная вариативность занятий способствует развитию у детей устойчивого интереса к речевой и музыкальной деятельности, поддерживают положительный эмоциональный настрой к логоритмическим упражнениям, помогают достичь лучшей результативности в обучении и воспитании. Необходимо показывать детям, как правильно выполнять те или иные движения, и убедиться в том, что они правильно и с желанием выполняют их, испытывая при этом определенные ощущения.

В коррекционном обучении и воспитании на логоритмических занятиях используются наглядные, словесные и практические методы.

Наглядные методы создают яркость сенсорного восприятия и двигательных ощущений.

Словесные методы направлены к сознанию ребенка, помогающие раскрывать поставленную задачу и осознанно выполнять двигательные упражнения.

Практические методы направлены на эффективную проверку обоснованности восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях. Разновидностями данного метода являются игровой и соревновательный методы.

Игровой метод очень близок к игровой деятельности детей дошкольного возраста, наиболее характерный и чувственно-эффективный, учитывает элементы наглядно-образного и наглядно-действенного мышления; дает возможность улучшать разнообразные двигательные навыки, развивает самостоятельность движений, быстроту ответной реакции на изменяющиеся условия, развивает творческую инициативу на логоритмических занятиях.

Логоритмические занятия не регламентированы строго по времени. При проведении занятия нужно учитывать самочувствие детей, их эмоциональное состояние. При необходимости занятие можно сократить.

Важными теоретическими положениями логоритмической практики являются принципы проведения логоритмических занятий: общедидактические (системности, повторяемости, наглядности, доступности) и специфические (развитие, всестороннего воздействия, комплексности).

Под влиянием регулярного включения логоритмических игр и упражнений у детей дошкольного возраста происходит положительная перестройка сердечно-сосудистой, речедвигательной, дыхательной, двигательной, сенсорной и других систем, а также воспитание эмоционально-волевых качеств личности.

Главный принцип достижения эффективности в работе — индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывающий его возрастные, психофизиологические и речевые возможности.

На логоритмических занятиях не все упражнения включаются в занятие одновременно. Обычно проводится 6-7 видов заданий. Обязательно нужно включать в занятие двигательные упражнения под музыку, пение, пальчиковые и подвижные игры. В остальном, структура занятия может варьироваться. В зависимости от задач, которые ставит перед собой педагог, на каждый раздел занятия отводится разное количество времени в зависимости от тяжести проявления речевых и двигательных нарушений ребенка.

Только в тесном взаимодействии логопеда и музыкального руководителя возможно успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями речи к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе.

Список литературы

Аюпова Е.Е., Степанова А.Г. Логоритмика в детском саду: Программа логоритмических занятий для детей дошкольного возраста. — Пермь, 2009. — 36с.

Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика //Методика работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи. /Под ред.— СПб., 2005.

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 272 с.

Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах дошкольного образовательного учреждения для детей 5-7 лет. — М., 2006.

Гринер В.А. Логопедическая ритмика для дошкольников. — М.: Просвещение, 1958. — 274 с.

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР УМУМИЙ ВА МАЙДА МОТОР ФУНКЦИЯЛАРИНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Маматова Музайяна Батировна, Низомий ТДПУ в.в.б доц. PhD
403 -гуруҳ талабаси Мавлянова И.

Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача ёшдаги болаларда ҳаракат соҳасининг ривожланишида ўзига хос камчиликлар яъни мураккаб ҳаракатлар координациясининг ёмонлиги, қўл моторикасининг яхши ривожланмаганлиги, бармоқларнинг ўзаро ҳаракатидаги камчиликлар, умумий координациясининг ўзига хослиги очиқ берилди.

Нутқ ўзида бош миянинг турли қобиқ ва қобиқ ости майдонларининг ҳамкорликдаги фаолияти орқали амалга ошириладиган мураккаб нерв жараёнлари мажмуини акс эттиради.

Нутқдаги товушлар талаффузи жараёни мураккаб координациялашган артикулятор, ҳаракатлар тизими ҳисобланиб, у энг аввало индивидуал малака ва кинестетик ва эшитув анализаторларининг ҳамкориликда ишлаши асосида шаклланади.

Мураккаб мия тизими ахборотларни сақлайди, қайта ишлайди ва жавоб ҳаракатлар дастурини ишлаб чиқади. Нутқий функционал тизим нутқий маълумотларни узатишни амалга оширади. Бунинг учун миянинг ҳаракатли эффектив тизими қўлланилади. Бу тизимларни жароҳатланишида дизартрия келиб чиқади, бу бевосита нутқнинг ҳаракат механизмини бузулишидир. Дизартрияли болаларда мотор жиҳатдан ҳаракатлари чегараланган функционал босимларда мускуллар тез чарчайди. Бир оёқда тура олмайди, бир оёқда сакрай олмайди, “Кўприқдан” ўта олмайди ва ҳоказо. Ҳаракатларга ёмон тақлид қилади: аскарни юриши, куш қандай учади, нонни қандай кесади ва ҳоказо. Мотор етишмовчилик айниқса жисмоний тарбия ва мусиқа машғулотларида яққол кўринади, болалар ҳаракат темпи, ритмидан орқада қолади, шунингдек бир ҳаракатдан иккинчисига ўтишда ҳам.

Дизартрияли болалар кеч ва қийинчилик билан ўз-ўзига хизмат кўникмаларини эгаллайди: улар тугмачаларини қадай олмайди, шарфларини боғлай олмайди ва ҳоказо. Расм машғулотларида қаламни ёмон ушлайди, қўллар босим остида бўлади. Кўпчилиги расм чизишни ёмон кўради. Қўлнинг мотор кўполлиги айниқса аппликация ва пластелин билан ишлаш машғулотларида яққол кўринади. Аппликация ишида яна элементларни фазовий жойлаштиришдаги қийинчиликлар ҳам кузатилади. Қўлларнинг нозик дифференциал ҳаракатларини бузилиши бармоқ гимнастикаларини бажаришларида аниқланади. Болалар ташқи ёрдамсиз тақлид асосида ҳаракатларни бажаришга қийналади ёки бажара олмайди; масалан: “қулф” – бармоқларни бир-бирини орасига киритиб кафтларни бирлаштириш; “узуклар” – бош бармоқ билан кўрсаткич, ўрта, номсиз ва жимжималокни навбат билан бирлаштириш ва бошқа бармоқ гимнастикаси машқлари.

Қуриш-ясаш машғулотларида болалар катта қийинчиликларни ҳис этишади ва улар энг содда ҳаракатларни ҳам бажара олмайди. Шунингдек бунда талаб этиладиган нозик қўл ҳаракатларини ва фазода мўлжал олишни болалар бажара олмайди. Оналарининг гапларига қараганда кўпчилик болалар 5-6 ёшгача

қуриш-ясаш ўйинларига қизиқмайди, майда ўйинчоқлар билан ўйнашни билмайди, уларни қисмларини бирлаштира олмайди.

Умумий ва нутқ моторикасининг узвийлиги атоқли олимлар М.П.Павлов, А.Леонтьев, А.Луриянинг изланишларида ўрганиб исботланган.

Бола ҳаракат ҳосил қилиши билан ҳаракатининг мувофиқлаштириш ривожланади. Ҳаракатнинг шаклланиши нутқнинг ривожланишига туртки бўлади. Бош, қўл, бел ва оёқ учун бажарилган аниқ машқлар, артикуляр аъзолари: лаб, тил ва пастки жағнинг ҳаракатларини мукаммалаштиради. Айниқса нутқ ривожланиши қўл бармоқларининг майда, яъни нозик ҳаракатлари билан узвий боғлиқдир.

Ўз фикрини тушунтириш учун сўз топа олмаган инсон кўпинча ўзига қўл ҳаракати билан ёрдам беради. Аксинча ёзаётган, расм чизаётган бола англамаган ҳолда тил чиқариб ўзига ёрдам беради. Болалар нутқнинг ривожламаганлигини илмий жиҳатдан ўрганган олим Кольцова М.М ёзади: Қўл бармоқларининг ҳаракати тарихийдир, у нутқ ривожланиши функциялари билан узвий боғлиқ.¹

Болалар онтогенезида ҳаракат функцияларининг ривожланиши жуда секин кўпгина ой ва йиллар давомида такомиллашади. Психологларнинг айниқса америкалик психологларнинг тадқиқотларида, боладаги йирик ва майда моториканинг ривожланиши муайян тузилишига мос табиий етилиши натижасини ёки айнан ўргатиш натижасини деган масалага жуда катта ўрин ажратилган. Бу жараёндаги дастлабки ишларда асосий эътибор табиий етилиш оламига қаратилган (Dennis.W) ва бир мунча кейинги тадқиқотларда бола моторикасининг шаклланиши учун табиий етилиш ва ўргатиш омиллари баб – баровар ҳолда муҳимдир деган масала қўйилади (Halverson H.M, Munn.N).

Немис шифокри К.П.Беккер нутқ фаолияти ва мотор марказлари орасидаги узвий боғлиқлик масаласини ёритди. К.П.Беккер ва М.Савак қарашларида шундай фикрлар мавжуд. “Агар нутқга ҳаракат жараёни нуқтаи назаридан қарасак, унда нутқ актининг бузилишини ҳаракат бузилиш сифатида шарҳлаш мумкин. Бу бузилиш баъзан алоҳида нутқ бузилиши сингари намоён бўлади яъни йирик моторикага тегмайди. Аксинча, йирик моториканинг бузилиши ўзининг ортидан нутқ бузилишларида намоён бўлувчи майда моториканинг бузилишини келтириб чиқаради. Бу ҳолда нутқ бузилишлари мотор марказлари ва йўллари шикастланиши туфайли келиб чиққани каби, нормал ҳаракат жараёнларининг функционал орқада қолиши туфайли ҳам нутқ бузилишлари юзага келиши мумкин”.²

Немис олими Лухзингир оғир нутқ нуқсони билан майда ҳаракатлар бузилиши ўртасидаги боғлиқликни таъкидлади. У мотор етишмовчилигига эга болаларни 3 гуруҳга бўлади ва майда моториканинг қанчалик чуқур бузилиши, шунчалик чуқур даражада нутқ нуқсонининг намоён бўлишини аниқлади. Айнан шу фикрни рус олимларининг ишларида ҳам кўришимиз мумкин. Жумладан, В.М.Бехтерев ёзадики, қўлнинг ҳаракати доимо нутқ билан узвий боғлиқ бўлган ва унинг ривожланишига ёрдам беради.

¹ Кольцова, М. М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка [Текст] / М. М. Кольцова. – М. : Педагогика, 2000. – 142 с.

² Беккер К.П., Совак М. Логопедия. М., 1981., с.1 1-84.

Бошқа ҳаракат функциялари орасида қўл бармоқларнинг ҳаракати муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки қўл бармоқларининг ҳаракати боланинг олий нерв фаолиятининг ривожланишига катта таъсир кўрсатади.

Л.Ф.Фомина қўл бармоқлари ва умумий моторика ҳаракатини фаол нутқни ривожлантиришга таъсирини таққослаб ўрганди.

В.М.Бехтеревнинг назорат гуруҳида олиб борган аналогик тадқиқотлари шуни кўрсатдики, қўл бармоқларини машқ қилдириш, миянинг функционал етилишини икки ярим ойга тезлаштиради. Бизнинг нуқтаи назардан, бу берилганлар шуни ўйлашга имкон берадики, қўл бармоқларининг ҳаракати ҳақиқатдан ҳам марказий нерв системасининг етилишини кучайтиради ва бола нутқи ривожланишининг тезлашуви айнан шунинг кўринишларидан биридир. Келтирилган фактлар, мия ярим шарларидаги нутқ соҳаларининг ривожланиши муносабати билан иккала қўл бармоқларининг майда ҳаракатларини машқ қилдириш масаласининг жиддийлигини кўрсатади.

М.М.Кольцова ҳозирги вақтда 3 йилгача бўлган болалар нутқининг ривожланиш даражасини аниқлаш учун бизга қуйидаги синовлардан фойдаланишни тавсия этади: боладан бир бармоғини кўрсатишни сўраймиз, иккита бармоғини, учта бармоғини кўрсатишни сўраймиз. Биз томонидан текширилган барча ҳолларда бармоқларнинг алоҳида ҳаракатларини бажара олган болалар яхши ривожланган нутқга эгадилар. Бу ҳолда болалар билан гаплашмасдан туриб, унинг нутқи етарли ривожланган ёки ривожланмаганлигини аниқлаш мумкин.

М.М.Кольцованинг илмий мақолаларида шундай жумлалар мавжуд: “Қўл бармоқларининг майда ҳаракатларини машқ қилдириш бўйича олиб бориладиган ишни жуда эрта, боланинг 3 – 4 ойлигидан бошлаш мумкин.” Дастлабки бу иш гўдакнинг қўл панжаларини массаж қилиш ва пассив буклаш ва ростлашдан бошланади. 7 – 8 ойликдан фаол машқларга бемалол ўтиш мумкин.¹

М.Акенова нутқ боғчаларининг барча гуруҳларида кузатувлар ўтказиб, ўз мақоласида шундай фикрларни баён этади: “Олимлар томонидан шу нарса қайд қилиндики, бармоқларнинг майда ҳаракатини машқ қилдириш бўйича олиб бориладиган тизимли иш нутқ ривожланишини тезлаштириши билан бир қаторда бош мия пўстлоғининг иш қобилиятини оширувчи кучли воситадир, у болалар диққатини, хотирасини, кўрув ва эшитувини яхшилайти. Шу билан бирга эпилепсиядан азият чекувчи болаларга қўл бармоқлари учун мураккаб машқлар бериш тавсия этилмайди”.²

Кўпгина олимлар (М.И.Кольцова, Е.И.Исенина, А.В.Антакова – Фомина ва бошқалар) майда қўл моторикасини ривожлантириш болалар нутқининг шаклланишида ижобий омил сифатида баҳоланади деб ҳисоблайдилар.

Нозик моторика - бу ҳаракатлантирувчини қўл ва кўзнинг майда мушакларини аниқлаштирилган иши билан шартланади. Уни ўрганиш зарур,

¹ Кольцова, М. М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка [Текст] / М. М. Кольцова. – М. : Педагогика, 2000.

² Архипова, Е. Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у детей [Текст] / Е. Ф. Архипова. – М. : АСТ ; Астрель, 2008.

чунки нозик моторика билимлари болага изланиш, таққослаш, унинг буюмларини классификациялаш ва шу билан у яшаётган дунёни англашда ёрдам беради. Нозик моторика билимлари болани ўзи ўзига хизмат қилиши, ўзини қиладиган ишлари орқали-ўзини, ўз ўзини баҳолашни оширишга ёрдам беради. Улар ўйинларда иштирок этишини (мактаб ёшидаги) енгиллаштириб беришади, яъни ижтимоий тажрибага эга бўлишда ёрдам беради.

Шундай қилиб, дизартрия нутқ камчилигига эга бўлган болаларда умумий соматик заифлашув ва локомотор функциялар ривожланишининг секинлашуви билан бир қаторда ҳаракат соҳасининг ривожланишида ўзига хос камчиликлар кузатилди. Дизартрияли болаларда ҳаракат етишмовчилиги: мураккаб ҳаракатлар координациясининг ёмонлиги кўринишида, аниқ белгиланган ҳаракатларни бажаришда тезлик, чаққонлик пасайишида намоён бўлди. Дизартрияли болаларда майда қўл моторикасининг яхши ривожланмаганлиги, бармоқларнинг ўзаро ҳаракати, координацияси бузилганлиги аниқланди. Олинган натижалар асосида мактабгача ёшдаги дизартрияли болаларда нутқнинг талаффуз томони устида олиб бориладиган коррекцион иш доирасида, артикуляцион моторика ва бармоқларнинг майда моторикасини комплекс ривожлантиришга бўлган эҳтиёж аниқланди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоиз-ки мактабгача ёшдаги дизартрияли болаларда нутқнинг талаффуз томонидаги камчиликларни тузатишда артикуляцион ва майда моторика ривожланиши ўртасидаги ўзаро боғлиқликдан логопедик ишда тизимли фойдаланиш ва коррекция ишларини амалга ошириш логопедик ишнинг самарадорлигини умумий жиҳатдан оширади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Архипова, Е. Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у детей [Текст] / Е. Ф. Архипова. – М.: АСТ; Астрель, 2008. – 254 с.
2. Аюпова М.Ю. Логопедия. Ўзбекистон фаласуфлар миллий жамияти нашриёти. Тошкент.2011 й.
3. Беккер К.П., Совак М. Логопедия.М., 1981., с.1 1-84.
4. Бернштейн, Н. А. Физиология движений и активность [Текст] / Н. А. Бернштейн. – М.: Наука, 1990. – 496 с
5. Верясова, Т.В. Система упражнений по развитию ручного и артикуляционного праксиса: учебное пособие / Т. В. Верясова. – Екатеринбург.: Верхнепышминская типография, 2000. – 35 с.
6. Дудьев В.П. Коррекционно-физическое воспитание учащихся начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи (1-е отделение): Автореферат дисс... канд... пед.наук.,-М.,1992.-16с.

AQLI ZAIF O'QUVCHILARNI IJTIMOIIY HAYOTGA TAYYORLASHDA ULARNI JAMOAGA MOSLASHTIRISH YO'LLARI

Nizomiy nomidagi T.D.P.U ning Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti Oligofrenopedagogika kafedrasi o'qituvchisi D.A.Anvarova

ANNOTASIYA. Bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash g'oyasi defektolog, tarbiyachilar tomonidan iliq kutib olindi. Juda ko'p ilmiy-amaliy kuzatishlar amalga oshirildi. Bu tekshirish ma'lumotlarining ko'rsatishicha, jamoa faqatgina bolalarda o'rtoqlik, jamoatchilik, ijtimoiy faollik shakllantirib qolmasdan, balki bolalarda atrof-muhitga nisbatan munosabatini belgilab, unga ijtimoiy yo'nalish beradi.

АННОТАЦИЯ. Идея подготовки и воспитания детей к общественной жизни была горячо встречена дефектологами и педагогами. Было сделано много научных и практических наблюдений. По данным данной проверки, коллектив не только формирует у детей дружбу, общность, социальную активность, но и определяет отношение детей к окружающей среде и придает ей социальный характер.

ANNOTATION. The idea of preparing and educating children for social life was warmly welcomed by speech pathologists and educators. Many scientific and practical observations were made. According to the data of this inspection, the team not only forms friendship, community, social activity in children, but also determines the attitude of children to the environment and gives it a social direction.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy hayotga tayyorlash, asosiy shaxsiy sifatlar, defektolog, tarbiyachi;

Ключевые слова: подготовка к общественной жизни, основные личностные качества, дефектолог, педагог;

Keywords: preparation for social life, basic personal qualities, defectologist, educator;

Ijtimoiy hayotga tayyorlashda orqali bolalarning asosiy shaxsiy sifatlaridan xarakter, irodani tarbiyalab borish mumkin.

Bolalar ijtimoiy tarbiya muassasalari tarmog'ining kengayishi va davlat tomonidan oilaga ko'rsatiladigan xilma-xil yordam, oilani tarbiyaviy ishdan ozod qilishini anglatmaydi. Bolalar tarbiyasida ota-onalar ishtiroki borgan sari ortib boradi. Jamiyat rivojining hozirgi bosqichida ota-onalar tarbiya masalalariga amaliy qiziqish bildirib, o'zlarining mamlakat va xalq oldida ijtimoiy va fuqorolik burchlarini chuqurroq anglamoqdalar.

Birgalikda olib borilgan faoliyat davomida sheriklarining o'zaro muloqotga qiziqishni aqli zaif o'quvchilarning keyingi bosqichga o'qishga imkoniyat yaratadi: muloqotning ish yuzasidan bo'lgan ko'rinishi shaxsiy ish muloqotiga aylanishiga shart - sharoit tug'iladi. O'zi haqidagi tasavvurlarni aniqlash, mustahkamlash va kengaytirish o'z tashqi ko'rinishining xarakterli belgilarini ajratish o'z familiyasini bilish va aytish; o'z oilasi haqida (oilasining familiyasini bilish, ota - onasi kasbini bilish); kundalik muloqotdagi yaqin kishilar haqida; sinfdagi tengdoshlari haqida (ularning ism - sharifini bilish, tashqi ko'rinishidagi xarakterli belgilarni ajratish); maktab xodimlari haqida o'qituvchini ismi va sharifi bilan aytish; defektolog, tarbiyachi, xamshirani, musiqa rahbarini ismi va sharifini aytish; ularning faoliyatini kasbiga bog'lab aytib berish. Kundalik muloqotda yaqin bo'lgan kishilarning o'zaro munosabatlari haqida tasavvurlarini shakllantirish (oilalari bilan bog'lanish, tengdoshlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritish, jamoa bilan ishlashda, o'z xarakatlarini tengdoshlari xarakati bilan muvofiqlashtirish; o'z hulqini pedagog talabiga bo'ysindirishga o'rgatish).

Katta e'tibor o'quvchilarning kattalar bilan ishchan munosabatlarini rivojlantiruvchi ahamiyatiga, o'quvchilarning o'zi haqida faoliyat subektda taassurot shakllanishiga, keyinchalik shaxsning subektiv qimmatini oshirishga sharoit yaratishga qaratiladi.

Inson tashqi ko'rinishi haqidagi ongli tasavvur shakllantirish bosqichida uni maqsadga yo'naltirilgan holda idrok qilishga ahamiyat beriladi. Bunda ko'zgu va suratlar (bolalarning o'zlari, tengdoshlari, qarindoshlari, kundalik muloqotda yaqin kishilari)dan keng qo'llaniladi. Bu bosqichda insonlar orasidagi o'zaro munosabatlar ahloqiy normalar va inson xis - tuyg'ulari bilan bog'liq ijtimoiy va emotsional tajribani yig'ish, umulashtirish va mustaxkamlashga yo'naltiriladi.

Hissiy qulaylik yaratilishi u o'quvchilarning o'zaro munosabatlariga ijobiy ta'sir o'tkazib, ularning ahloqiy rivojlanishiga yordam beradi. Tarbiyalanuvchilarda hamdo'stlik, ijtimoiy xulk va mehrli o'zaro munosabatlar shakllanadi. Aqli zaif o'quvchilarda ijtimoiy hodisalar haqidagi bilim va tasavvurlar o'z - o'zidan paydo bo'lmaydi. Ular o'quvchini atrof olam bilan o'zaro faol aloqasi asosida shakllanadi. Birgalikdagi faoliyat jarayonida kattalar bilan muloqot qilish o'quvchilar nutqida qayd qilingan hissiy hayotiy tajribalar boyitish natijasida shakllanadi.

Ijtimoiy hodisalar to'g'risidagi tasavvurlarning shakllanganlik darjasi o'quvchilar o'yinida jamoaning o'zaro munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi.

O'yindagi personajlar o'rtasidagi munosabatlarini aks ettirish jarayonidagi pedagogning rahbarlik va tashkilotchilik vazifasi bolalarning kelgusidagi faoliyatining boshqa turlari va kundalik muloqotdagi o'zaro munosabatlarini belgilaydi. Aqli zaif bolalarning o'zohaqidagi o'z ehtiyojlari va organizmining funksiyalari xaqidagi tasavvurlarning yig'ish va differensiya qilishda maxsus vositalarning kiritilishi, unga faoliyatning barcha turlarida o'z tengdoshlari bilan muloqot jarayonini yaxshilash imkonini beradi.

O'quvchilarning so'z bilan mustahkamlangan va jamoa faoliyati turlarida orttirilgan ijtimoiy tajriba, ularning insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar haqidagi bilimni boyitadi. O'quvchilar insoniy munosabatlar to'g'risidagi bilim va taassurotlar maqsadga muvofiq yo'naltirilgan, shuningdek vositalar orqali tashkil qilingan ijtimoiy tajribalar (kitoblar o'qish, ertaklar, kinofilmlar namoyishi, multfilmlar, radio eshittirishlarni eshitish) orqali to'planadi. Kattalar mehnatini kuzatish davomida bolalar tajribasini maxsus tashkil qilish quyidagicha tajribada amalga oshirilishi mumkin: suhbat, kuzatish, tajribani bolalar so'zlab berishi, kichik matnlarni eshitish, syujetli rolli o'yin tashkil qilish.

E'tibor ko'rsata bilish, qayg'urish, g'amxo'rlik qilish munosabatlarni tarbiyalashda muvaffiqiyatli shakllanadi. Ana shu asosda boshqa kishilarga nisbatan ijobiy munosabatlarni tarbiyalash mumkin.

O'quvchilarga kasblarning nomini (enaga, qorovul) tushuntirish maqsadida maxsus mashg'ulot uyushtiriladi: Mashg'ulog davomida bolalar pedagogning «bularning hammasini kim qildi?» Enaga nima uchun kerak? U nima ish qildi? kabi savollarga javob beradilar.

Shofyorning kasbi tasavvur xosil qilish uchun avtomobilni boshqarish haqida elementar ma'lumot beriladi. Bajariladigan asosiy xarakatlarni nomlarini aytishni mashq qildiradi. O'quvchilarning olgan bilimlari mustaqil o'yinlar jarayonida mustahkamlanadi.

O'quvchining mehnat qurollari haqidagi tasavvurlari «Bil va nomini ayt», «Kimga nima kerak" didaktik o'yinlarda mustahkamlanadi.

O'quvchilar transport vositalari va ularning vazifasi haqida tasavvur xosil qilishlari, ularni bilishi va aytib bera olishlari kerak. Shu maqsadda transport xarakterini kuzatish tegishli o'yinchoqlar va rasmlarni qarab chiqish uyushtiriladi. «Bil va nomini ayt» tipidagi didaktik o'yin mashg'ulotlar o'tkaziladi. Tasviriy san'at darslarida o'quvchilarga tayyor shakllardan avtomobil yasashni tavsiya qilish mumkin.

O'quvchilarni atrof muhit bilan tanishtirish ishida darslardan bo'sh vaqtlarga katta o'rin beriladi.

O'quvchilarning e'tiborini doimo ularning tevarak atrofdagi kattalar mehnatiga qaratib turish zarur. Tajribali pedagog o'quvchilarga mazali ovqatlar oshpaz tomonidan tayyorlanganligini, enaga deraza oynasini yuvib artganligi uchun guruh xonasi ozoda va yorug' bo'lib qolganligini aytadi, yangi ko'ylakni kiyib kelgan qizchani payqaydi, ko'ylakni uning onasi tikkanligini bolalarga tushuntiradi.

O'quvchida u yoki bu mehnat turining mazmuni haqida dastlabki tushunchalarining shakllana borishi bilan bir vaqtda o'z atrofida tilarga nisbatan ijobiy munosabatning, ularga ko'maklashish istagining xosil bo'lishi juda muhim ahamiyatga ega.

Pedagog shu maqsadni ko'zlab o'quvchilarga uchastkani supurishda farroshga, tarbiyachiga yordam berishni taklif etadi. Pedagog bolalar bilan individual suhbat o'tkaza borib, ular bilan birga rasmlarni ko'rib chiqadi, tasvirlangan odam nima ish qilayotganini aytib berishni so'raydi, mehnat qiluvchi har bir kishiga nisbatan o'zining xurmatini ta'kidlaydi.

Har doim maqsad turg'unligi muvaffaqiyatlar garovi bo'la olmaydi. Masalan, o'smirlarning qonunbu-zar guruhlarini jamoa deya olmaymiz. Demak sistemali aloqa, ayrim umumiy maqsadning bo'lishi jamoa bo'lish uchun yetarli emas ekan. Jamoa haqida darslikda quyidagicha ta'rif berilgan. «Ijtimoiy qiymatga ega bo'lgan maqsad asosida, shu guruh a'zolarining yagona faoliyatga birlashishlari, o'zaro munosabatda, bir-birlariga bog'liq bo'lishlari, o'zaro javobgarliklari, ular burch va huquqlarining tengligiga asoslangan shaxslar guruhiga jamoa deyiladi. Jamoa o'z rahbar organlarini saylaydi, boshqa jamoalar bilan yaqin aloqada bo'ladi».

Jamoa manbalari turli-tuman faoliyat turlari bulishi mumkin. Bularga mehnat, o'yin, o'qish, ommaviy madaniy ishlar, sport, estetik faoliyat, maishiy topshiriqlarni bajarish kiradi. Ularga qo'yiladigan talablar esa jamoa faoliyatining ijtimoiy foydali yo'nalishi, jamoa a'zolari imkoniyatlariga to'g'ri kelishidir.

Muntazam o'sib boruvchi, olg'a harakat quluvchi, borgan sari murakkab hayot faoliyati tajribalarini egallab boruvchi jamoagina haqiqiy shaxsning barkamol o'sishini ta'minlaydigan jamoa bo'la oladi, jamoaning muvaffaqiyati asosan birlamchi, son jihatdan eng kichik jamoaga bog'liq. Bu yerda o'quvchilar kundalik faoliyat bilan bir-birlariga bog'lik bo'lib, izchil muloqotda bo'ladi.

Haqiqiy jamoa bo'lish uchun ma'lum vaqt talab etiladi hamda ma'lum bosqichlar bosib o'tilishi kerak. Birinchi bosqichning asosiy vazifasi jamoa manfaatlarini to'g'ri tushunadigan, idrok etadigan o'quvchilarni aniqlashdan iborat. Kelgusida shu o'quvchilar jamoaning o'zagini tashkil etadi. Demak, bu bosqichda o'quvchilarni yaxshilab o'rganish ham kerak. Jamoada umumiy intizomning qaror topishi bilan birinchi bosqich yakunlanishi mumkin.

Jamoaning yaxshi a'zolari defektologning talablariga bo'ysunadilar. Ammo, tashqaridan intizomli bo'lib ko'ringan o'quvchilar pedagogik ishlarimizning asosiy maqsadi emas. Bu bevosita keyingi izchil ishlarimizga poydevor bo'la olishi mumkin. Shu tariqa jamoaning shakllanishida ikkinchi bosqich boshlanadi. A.S.Makarenkoning

ta'kidlashicha, bu bosqichda bolalar faollari jamoaga talablar qo'ya boshlaydi. Demak, jamoada pedagogik rahbarlik to'g'ridan-to'g'ri bo'lmay, balki faollar orqali amalga oshiriladi. Bu bosqichdagi jamoa shunchaki yuzaki, maqsadsiz birlashgan o'quvchilar emas, balki o'zlarining hayotiy masalalarini mustaqil yechadigan bolalar guruhidir. Bu bosqichda faollar bilan, o'z-o'zini boshqarish a'zolari bilan, birlamchi jamoa bilan zarur pedagogik ishlarni amalga oshirish kerak. Faollar bilan ishlashning mohiyati shundaniboratki, ulardan defektolog, tarbiyachilarning talablarini quvvatlashgina emas, balki butun sinfni o'z orqalaridan yetaklay bilish talab etiladi. Bunday murakkab vazifani bajarish oddiy ish emas. Buning uchun qat'iy birlashgan, fikrlar birligiga ega bo'lish kerak.

Shu taxlitda faollarning jamoa hayotidagi roli ortib boradi. Yordamchi maktab hayotida aslida birinchi va ikkinchi bosqichlar bir-birlariga aralashib, kirishib ketadi. Ammo, bu bosqichda asosiy e'tibor faollarda prinsipiiallik, ijtimoiy faollik, jamoa ishiga sodiqlik tarbiyalashga qaratilishi lozim. Birlamchi jamoani to'g'ri tashkil eta olish keyingi bosqichlardagi muvaffaqiyat garovidir. Shunday qilib, jamoa tarbiyalashdagi ikkinchi bosqich murakkab bosqich bo'lib, o'z-o'zlarini boshqarishga o'tish bilan belgilanadi.

Jamoaning rivojlanishidagi uchinchi bosqich o'zi ning sermahsulligi, asosiy bosqich ekanligi bilan ajralib turadi. O'zaro faoliyatda qatnasha turib, o'quvchilar jamoa ko'nikma, malakalarni o'zlashtirib boradilar. Jamoa faoliyati umumiy maqsad asosida bajarilayotgani uchun o'quvchilarning o'zlari tashkilotchilar sifatida harakat qiladilar. Faoliyat natijasida umumiy javobgarlik, umumiy munosabat yuzaga keladi.

Bu bosqichda jamoa o'z talablarini har bir alohida shaxsga qaratadi. Bundan alohida shaxsni qiynash, unga tazyiqo'tkazish fikri kelib chiqmasligi darkor. Lekin bu hol ba'zan uchrab turadi. Har bir o'quvchining jamoadagi o'rni, uning xulqi, qiliqlari jamoa talablari bilan belgilanadi. Voqealarga baho berishda umumiy tajriba, yagona fikrning yuzaga kelishya uchinchi bosqichning xarakterli belgisidir. Umumiy ishlarga qiziqish, birgalikdagi harakatlarga tayyor turish shu bosqichga xosdir. Bu bosqichdagi pedagogik ishlar asosan ikkita bir-biriga bog'liq vazifani hal etadi. Bularga ijtimoiy, umumiy fikr va an'analar tarbiyalash kiradi. Jamoada an'analarning borligi shu bosqichning shakllanganligidan darak beradi. Uning umumiy tarbiya jarayonida ahamiyati nihoyatda katta. haqiqiy an'analar qiyinchiliksiz, oson amalga oshiriladi. Agar an'analar buzilsa, unga nisbatan qoniqmaslik holatlari kuzatiladi.

Qator an'analar faqatgina mohiyati bilangina o'quvchilar diqqatini jalb etib qolmasdan, balki jonliligi, rangdorligi bilan ham bolalarni o'ziga tortadi. Jamoadagi an'analar jamoa hayotiy tajribalarining chuqurligi, darajasini bildiradi. Shu sababli an'analarni sun'iy ravishda kiritish mumkin emas.

Jamoa taraqqiyotidagi to'rtinchi bosqich bevosita uchinchi bosqich davomi hisoblanadi. Har bir o'quvchi jamoaga tajribasi asosida o'ziga talablar qo'yadi. Jamoaning axloqiy normalarini bajarish har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojiga aylanadi. Tarbiya jarayoni o'z-o'zini tarbiyalash jarayoniga o'tadi. Jamoa hayotini shunday tashkil etish kerakki, uning har bir a'zosi o'z qobiliyatlarining maksimal ro'yobga chiqishiga harakat qilsin.

Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, bolalar, bolalar jamoasini ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash uzoq vaqt talab etadigan pedagogik jarayon ekan. Maxsus maktabgacha muassasalardagi ta'lim-tarbiya jarayonlarini amalga oshirishda ham jamoa juda katta ahamiyatga ega. Aqli zaif o'quvchilar shaxsini tarbiyalashda jamoa katta imkoniyatlarga ega. Normal o'quvchilar bilan olnb boriladigan jamoaga oid barcha

ishlar, yordamchi maktablarda qator obektiv sabablarga ko'ra amalga oshirilmaydi. Defektolog, tarbiyachilar har bir bolaning psixofizik imkoniyatlarini bilgan holda uni jamoaga kiritib boradi. O'quvchilar o'rtasida o'rtoqlik vujudga keltirish uchun defektolog, tarbiyachilar ular bilan maxsus ish olib boradilar. Ularni o'zaro yordamga chaqiradilar, o'rtog'i to'g'risida g'amxo'rlik qilishga o'rgatadilar. Ular bilan umumiy o'yin, suhbatlar tashkil qiladilar, do'stlik temasiga oid ishlar olib boradilar. Shular natijasida bolalardagi odamovilik, uyatchanlik yo'qolib boradi. Bolalarda bir-birlariga do'stona munosabat yuzaga kela boshlaydi. Bolalar jamoat ishlariga jalb etiladilar. Dastlab o'quvchilarga alohida topshiriqlar berilsa, keyinchalik ijtimoiy topshiriqlar berib boriladi. Shu tahlitda har bir o'quvchi jamoada o'z o'rniga ega bo'la boradi. Faol bolalar asta-sekin boshqa o'quvchilarga ta'sir etishib, ulardan ijtimoi joylarda intizom, xulq-atvor qoidalari amal qilishni talab qilib defektolog, tarbiyachilarga yordam bera boshlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`xati

1. Абдуллаева Р. Ёшларни оилавиёй ҳаётга тайёрлашда мутахассислар маъсуллиги. “Ўзбекистонда замонавий оила ривожланишининг долзарб масалалари” мавзусидаги республика илмий амалий анжумани материаллари. Самарқанд: 2019 -183 бет
2. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологическая основы: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Гуманит.изд. центр. ВЛАДОС, 2003-368 с
3. Акрамова Ф.А. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг асосий омиллари ва уларнинг психологик хусусиятлари. Замонавий таълим // 2015, №10 45-52 бет
4. Аксенова Л.И. Специальная педагогика. Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений.-М.: академия. 2004
5. Амирсаидова Ш.М. махсус педагогика фани ривожланишида Шарқ мутафаккирлари ғояларининг ўрни ва роли (Абу Али Ибн Сино таълимоти асосида) Пед. фан. ном.... дисс. автореферат. Т.: 2006.-20бет

ILMIY TADQIQOT VOSITALARI VA METODLARI. ILMIY TADQIQOTDA TARIXIYLIK VA MANTIQUIYLIK

Boltayev Muxriddin Isomiddin o'g'li, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, TAT-101 guruh magistranti

ANNOTATSIYA. Ijod deganda keng ma'noda ob'ektga (butun atrof muxit yoki uning ozmi ko'pmi ajratib olingan, alohida bo'lagiga) sub'ektning (alohida shaxs, ijtimoiy tabaqa, jamiyatning) faol, izchil ta'siri tushuniladi. Mazkur ta'sir jarayonida sub'ekt o'zini qurshagan muxitni o'zgartiradi, shu paytgacha ko'rilmagan, bilinmagan, o'rganilmagan, g'aroyib va jozibali yangilikni yaratadi yoki kashf etadi. Ushbu maqolada "Ilmiy tadqiqot vositalari va metodlari, ilmiy tadqiqotda tarixiylik va mantiqiylik" haqida fikrlar muhokama qilinadi.

KALIT SO'ZLAR : *ijod, mantiqiylik, salohiyat, yechim, faollik, ilmiy ijod.*

Ijodiy jarayon davomida shaxs ham dunyoni o'zgartiradi, ham o'zini yaratuvchi, ijodkor sifatida kashf etadi. Insonning ijodi bu shaxsning tub xususiyati, uning immanent xossasidir: shaxsning, uning qobiliyatlari va ko'nikmalarining rivojlanish darajasi, shuningdek, uning ijtimoiylashganlik darajasi uning ijodiy bunyodkorlik faolligi bilan belgilanadi.

Ijod shaxsning bunyodkorlik, yaratuvchilik salohiyatini ro'yobga chiqaradi. Shaxs ijod usuli bilan yangilik yaratadi, xilma xil muammolarni qo'yadi va hal qiladi, ularning o'ziga xos yechimlarini, ba'zan bunday yechimlarga nisbatan betakror yondashuvlar, usullar, metodlarni topadi. Ijodiy faollikda tadqiqotchi, yaratuvchi, olim shaxsining o'ziga xosligi va betakrorligi namoyon bo'ladi. Ijodiy faollik sub'ektga muttasil o'zgaruvchi, rivojlanuvchi, ichki ziddiyatlarga boy ob'ektning kurashga chorlovlariga munosib javob qaytarishga ko'maklashadi.

Ijod jarayonining bu jixati ilmiy bilish jarayonida, ayniqsa, yorqin namoyon bo'ladi. Ilmiy tadqiqotdagi barcha yondashuvlar, shakllar, vositalar va metodlar ilmiy xususiyatga ega.

Fan - bu rivojlanuvchi, o'sib boruvchi bilim tizimi, ijtimoiy ongning va kishilik sivilizatsiyasi ijodiy bunyodkorlik amaliyotining insonning o'zini qurshagan olamni surunkali va chuqur o'zlashtirishiga, tabiiy va ijtimoiy voqelikning borliq qonuniyatlari to'g'risida aniq, chuqur, haqqoniy axborot olish, bunday axborotni o'zlashtirish, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanishga yo'naltirilgan alohida shaklidir.

Bugungi kunda fan hozirgi zamon axborot jamiyatining arxetipidan mustahkam o'rin olgan. Bunda borliqning tuzilishini ijodiy bilish instituti sifatidagi fanning epistemologik, kreativ evristik funksiyasi alohida ro'l o'ynaydi.

Hozirgi zamon noklassik (kvant realistik) fanining kreativ evristik ro'li alohida yaratuvchi olimning ilmiy ijodida ham, ilmiy jamoalar—laboratoriyalar, institutlar, sinov poligonlari va hokazolarning ilmiy ijodida ham o'z aksini topadi.

Ilmiy ijod - bu ilmiy bilishni rivojlantirish, yangi ilmiy bilim olish va undan foydalanish, ilmiy bilimni yangi qonunlar va qonuniyatlar, yangi ilmiy prinsiplar va nazariyalar, inson faoliyatining xar xil sohalaridagi amaliyotga faol chiqishlar bilan boyitish bilan bog'liq bilish va bunyodkorlik faoliyatidir

Ilmiy ijod bu asosiy jihati o`rganilayotgan hodisalar va jarayonlarning, ularning harakat va rivojlanish qonunlarining mohiyatini abstrakt tushunchalar, sxemalar, formulalar, tenglamalar va hokozalar shaklida ifodalashdan iborat bo`lgan ob`ektiv voqelikni sub`ektiv aks ettirishdir.

Inson ijodiy ilmiy tadqiqotlar yordamida o`zini kurashgan olamga epistemologik jixatdan faol, muttasil ravishda chuqur va keng kirib boradi. Ilmiy kashfiyot ilmiy ijodning muxim jihati bo`lib, u ilmiy tadqiqot ob`ekti haqida yangi sifatli axborot olish, yangi qonunlar, gipotezalar va nazariyalarni aniqlash, fanning yangi sohaları xaqida ma`lumotlar olishda namoyon bo`ladi.

Ilmiy ijod jarayonida olimlar, fan odamlari yangi yangi ilmiy bilimlarni umuminsoniy qadriyatlar xazinasiga kiritadi va bunda, K. Popper ta`biri bilan aytganda, «insoniyat bilishdan lazzat oladi». Hozirgi zamon qobiliyatli olimi yuksak umumiy madaniyatli, chinakam ziyoli, yuksak darajada ma`lumotli odam bo`lishi, nafaqat ilmiy bilimlar va ko`nikmalarga, balki ijodiy qobiliyatlarga, keng xayot tajribasiga ega, o`tkir zehni bo`lishi kerak. Fanni ijodiy, faol rivojlantirish — hozirgi zamon ijtimoiy taraqqiyotining ajralmas jihatidir. Dolzarb ilmiy muammolarning yechimini topishga nisbatan ijodiy, o`ziga xos yondashuv ko`pgina hozirgi zamon ilmiy tadqiqotlariga xos xususiyatdir.

Ilm-fan- inson faoliyatining maxsus sohasi bo`lib, uning vazifasi borliq haqida ob`ektiv bilimlarni ishlab chiqish va nazariy tizimlashtirishdan iborat.

Ushbu sohaga quydagilar kiradi:

- ilmiy tushunchalar, tamoyil va aksiomalar, ilmiy qonunlar, nazariya va gipotezalar, empirik ilmiy faktlar, tadqiqot metodlari, usul va yo`llari shaklidagi muttasil to`ldirilib, takomillashtirilib, rivojlanib boruvchi bilimlar tizimi;
- insonlarning ushbu bilimlar tizimini yaratish va rivojlantirishga yo`naltirilgan ilmiy ijodiyoti;
- insonlarning ijodiyotini ilmiy mehnat obe`ktlari, ilmiy faoliyat vositalari va sharoitlari bilan ta`minlovchi tashkilotlar.

Fanning rivojlanishi - faktlarni to`plash, ularni o`rganish va tizimlashtirish, umumlashtirish va ayrim qonuniyatlarni ochishdan ilmiy bilimlarning hozirda ma`lum bo`lgan faktlarning mazmun-mohiyatini tushuntirib bera oladigan, yangilarini bashorat qilishga qodir bo`lgan yaxlit mantiqiy tizimini yaratish yo`nalishida boradi.

Ilmiy bilimlarning asosida tamoyillar (postulat, prinsiplar) va aksiomalar yotadi, ular tizimlashtirishning boshlang`ich shakli bo`lib, ta`limot, nazariya va fanlarning poydevorini tashkil etadi.

Nazariya- ilmiy bilimlarni umumlashtirish va tizimlashtirishning oliy shaklidir. Nazariya mavjud ob`ektlarni, ular hakidagi ma`lumotlarni, jarayon va hodisalarni tushunish va bilishga, umumlashtirishga, yangilarini bashorat qila olishga imkon beradigan ilmiy tamoyillar va qonunlarni, tadqiqot metodlarini shakllantiradi. Shuningdek, nazariya olingan bilimlardan insonlarning amaliy faoliyatida foydalanish bo`ycha tegishli tavsiyalar manbaasi hamdir.

Ilmiy qonunlar- ilmiy bilimlar tizimidagi muhim tarkibiy qism bo`lib, ular tabiat, jamiyat va inson tafakkuridagi eng ahamiyatli, ustivor va takrorlanuvchi ob`ektiv ichki aloqalarni aks ettiradi.

Kuzatish - ob`ektning o`rganishda unga ta`sir etmasdan bilish metodidir. Bunda ob`ektning xossasini, qayd etish va o`lchash bilan chegaralaniladi, uning o`zgarishi kuzatiladi (masalan, keskichning yeyilishini kuzatish). Tadqiqot natijalari bizga real ob`ektlarning ob`ektiv xossa va aloqalari xaqida ma`lumot olish imkoniyatini beradi. Ushbu natijalar tadqiqotning ixtiyori, hissiyoti va hohish-irodasiga bog`liq emas.

Taqqoslash (qiyoslash) - ilmiy bilishning keng tarqalgan metodi bo`lib, u “hamma narsa qiyoslanganda bilinadi” degan tamoyilga asoslanadi. Taqqoslash natijasida bir necha ob`ektga taalluqli bo`lgan umumiy jixatlar aniqlanadi. Bu esa, ma`lumki, qonuniyat va qonunlarni bilish yo`lidagi birinchi qadamdir.

Taqqoslash sermaxsul bo`lishi uchun quyidagi ikki talab bajarilishi kerak:

1. O`rtasida ma`lum ob`ektiv umumiylik mavjud bo`lishi mumkin bo`lgan ob`ektlargina taqqoslanishi zarur;
2. Ob`ektlarni taqqoslash eng ahamiyatli (bilish, o`rganish nuqtai nazaridan) xossalari, belgilari va jixatlari bo`yicha amalga oshirilishi shart.

O`lchash - taqqoslashga nisbatan aniqroq bilish quroli xisoblanadi. Ushbu metodning ahamiyati o`rganilayotgan ob`ekt haqidagi ma`lumotlarning yuqori aniqligidadir.

Empirik bilish jarayonida o`lchash metodi ham kuzatish va taqqoslash kabi keng tarqalgandir. Empirik tadqiqotning ko`rilgan metodlaridan farqli holda, eksperiment ilmiy jihatdan eng umumlashtirilgan tarzda qo`yilgan tajriba hisoblanadi. Unda kuzatish va o`lchashdan tashqari ob`ekt joylashgan shart – sharoit, muhit va xatto tadqiqot ob`ektining o`zi ham ma`lum tarzda o`zgartiriladi.

Eksperiment natijasida bir yoki bir necha omillarning boshqasiga yoki boshqalariga ta`siri aniqlanadi. Kuzatishdan farqli holda, eksperiment tajribaning qaytaruvchanligini ta`minlaydi, turli sharoitlarda ob`ektning tadqiq etish imkonini beradi, uni “sof holda” o`rganish mumkin bo`ladi.

Ilmiy bilishda **empirik tadqiqot metodlari** muxim ahamiyatga ega. Ular faqatgina gipotezalarni tasdiqlash asosigina bo`lib qolmasdan, ko`p hollarda yangi ilmiy kashfiyotlar, qonunlarni ochishning manbaasi ham bo`lib xisoblanadi.

Empirik va nazariy tadqiqotlarida **analiz va sintez, deduksiya va induksiya, abstraktlashtirish** kabi universal metodlar keng qo`llaniladi.

Analiz (taxlil) – ob`ektning qismlarga, bo`laklarga, tomonlarga, elementlarga ajratib, ularning har birining mazmun – mohiyatini o`rganish, bilishdir. Analiz metodi butunni tashkil etgan qismlar, bo`laklar, tomonlar, elementlar ularning butun tarkibidagi o`rni aniqlanadi. Analiz orqali predmet va hodisalarning tarkibi (strukturasi), tuzilishi o`rganiladi va bilinadi.

Sintez (ajratib olish) – analiz tufayli ajratilgan bo`laklar, tomonlar, qismlar, elementlarni o`zaro biriktirib, ularni bir butun holga keltirishdir. Sintez metodi tadqiqotchiga butunning bo`laklari, qismlari, tomonlari, elementlari o`rtasidagi va ularning butun bilan bo`lgan aloqa va bog`lanishlarini bilishga imkon beradi.

Analiz bilan sintez tadqiqot jarayonidagi bir moddiy yoki mantiqiy amalning ikki tomonidir, ular bir-biri bilan bog`liq va bir-birini to`ldiradi,

ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi, chunki tabiat va jamiyatda hamma jarayonlar ko'p tomonlamadir.

Ilmiy tadqiqotlarda empirik, elementar-nazariy, tarkibiy-genetik, analiz va sintez metodlari qo'llaniladi.

Tadqiqotchi o'rganayotgan predmet yoki hodisalari ustida olib borgan kuzatish va eksperimentlari, analiz va sintezlari asosida hosil bo'lgan empirik faktlar va ma'lumotlarni o'z tafakkurida umumlashtiradi, abstraktlashtiradi va konkretlashtiradi. Tafakkur jarayonida yuz beradigan bu amallar ham ilmiy bilishning umumiy ilmiy metodlarini tashkil etadi.

Ilmiy bilishning umumlashtirish, abstraktlashtirish va konkretlashtirish metodlari faqat tafakkur jarayoniga oid bo'lib, ular ilmiy tadqiqotlarning nazariy darajasiga xosdir.

Umumlashtirish - bu tadqiqot olib borilayotgan bir qancha predmet yoki hodisalarga xos bo'lgan tomonlari, xususiyatlari va xossalarni fikrda e'tibordan soqit qilib, tadqiqot uchun zarur bo'lgan birorta belgi yoki xususiyatni mavxum xolga keltirishdir.

Abstraktlashtirish – tekshirilayotgan ob'ektlarning hususiy, unchalik e'tiborga molik bo'lmagan jihatlarini soqit qilib, uning mohiyatini ochib beruvchi hossalarni ajratish va o'rganishdir.

Abstraksiya vositasida tafakkurning umumlashtirilgan natijalari shakllantiriladi, ular fikran boshqa hodisalar ichidan ajratib olinadi, bu esa ular orasidagi bog'lanishlarni tadqiq etish imkonini beradi.

Abstrakt fikrlash - ijodiy yondoshishning majburiy shartidir.

Konkretlashtirish - bu umumlashtirish va abstraktlashtirish jarayonida ajratib olingan, e'tibordan soqit qilingan, oldingi butun belgi va xususiyatlarni yana predmet va hodisalar bilan bog'lab, shu predmet va hodisa haqida aniq bir fikr xosil qilishdir.

Umumlashtirish, abstraktlashtirish va konkretlashtirish tafakkurdagi bir mantiqiy amalning turli tomonlaridir. Tadqiqotchi umumlashtirish, abstraktlashtirish va konkretlashtirish usullari asosida tafakkur jarayonida yangi nazariy bilimlarni hosil qiladi. Bu usullarning har uchasi tafakkur jarayonida doimo birgalikda qo'llanilib, bir-birlarini to'ldirib boradi.

Tarixiylik – bu o'rganilayotgan predmet yoki hodisaning paydo bo'lishi, rivojlanish va yemirilish jarayonlari birligini, uning tarixiy taraqqiyot jarayonida boshqa voqealar bilan aloqadorligini nazariy bilishga oid usuldir. Tarixiylik deganda, tadqiq etilyotgan predmet yoki hodisaning konkret sharoitda paydo bo'lishi, yashashi, rivojlanish va yemirilish yoki yo'q bo'lishidan iborat jarayonning tafakkurda ifodalanishi tushuniladi.

Mantiqiylik esa, ana shu tarixiylikning tadqiqotchi fikridagi umumlashtirilgan, abstraktlashtirilgan, konkretlashtirilgan, qisqartirilgan, tasodiflardan tozalangan abstrakt konkretlik shaklidagi ifodalanishidir.

Mantiqiylikda tarixiylikning eng zarur va eng asosiy tomonlari, xususiyatlari, qonuniyatlari ifodalanadi. Tarixiylik va mantiqiylik o'zaro chambarchas bog'liq. Tadqiqotchi biron bir ob'ekt ustida izlanishlar olib borganida ilmiy bilishning bu usullarini to'g'ri qo'llashi lozim. Haqiqatan ham, tadqiq etilayotgan predmet yoki

hodisaning real tarixini to'g'ri o'rganib chiqmay turib, uning mohiyatini to'g'ri ifodalab bo'lmaydi.

Keyingi vaqtda EXM va kompyuterlarning yaratilishi, ularning ishlab-chiqarishga keng joriy etilishi, matematik usullarning konkret fanlar sohalarida samarali qo'llanilishi formallashtirishi va modellashtirish kabi yangi usullarning paydo bo'lishiga olib keldi.

Ilmiy tadqiqotning formalashtirish metodining asosini matematik abstraklashtirish tashkil etadi.

Formallashtirish - bu tekshirilayotgan predmet yoki hodisaning ma'lum konkret tomonlari, xossa va xususiyatlarining mazmunini mavhumlashtirib, uni ma'lum abstrakt ifoda, formula yoki sxemalar bilan ifodalashdir. Bu metod yordamida tadqiq etilayotgan ob'ektlarning o'rtasidagi aloqadorlik, ularning munosabatlari ma'lum ifodalarda belgilanadi. Masalan, algebradagi matematik ifodalar: $a+b$, ab , $a^2-2ab+b^2$ kabilar miqdoriy munosabatlarning formallashtirilgan ko'rinishidir.

Formallashtirish usuli eng ko'p darajada matematika, fizika, ximiya, matematik mantiq, muxandislik va texnika sohalarida olib boriladigan tadqiqotlarda qo'llaniladi. Formallashtirish usuli o'z navbatida modellashtirish usuli bilan chambarchas bog'liq.

Modellashtirish metodi o'rganilayotgan ob'ektga tuzilishi yoki funksiyasiga ko'ra unga o'xshash lekin uning o'zi emas, uning nusxasini yaratib, shu nusxa orqali haqiqiy ob'ektning tegishli xossa va xususiyatlarini o'rganishdir. Ilmiy tadqiqotlarda bu usulning vazifasi odatda, tekshirilayotgan ob'ektning bevosita originalida o'rganishning iloji bo'lmagan paytda uning asliga o'xshash, unga mos moddiy yoki fikriy nusxasini, ya'ni modelni (model - lotincha modele - nusxa, shartli obraz, sxema ma'nolarini bildiradi) yasab, shu model asosida originalni o'rganishdan iboratdir. Modellashtirish va modelning o'ziga misol qilib, biz globusni olishimiz mumkin.

Modellashtirish ko'p bosqichli jarayondir. Uning 1-bosqichi modelni qurishdir. Qurilgan modelning original bilan mosligini aniqlash modellashtirishning 2-bosqichidir. Modellashtirishning 3- bosqichi – bu model asosida hosil qilingan bilimni originalga tadbiq etishdir. Modellashtirishning so'nggi, 4-bosqichi esa model orqali ega bo'lingan yangi bilimning haqiqatligini aniqlashdir.

Tabiatiga ko'ra modellarni 2 guruhga bo'lish mumkin:

1) **moddiy modellar**

2) **fikriy modellar**

Moddiy modellar moddiy jismlardan yasalgan modellardir. Fikriy modellar esa til belgilari, tildagi simvollar, har xil kodlar, EHM dasturlari va shular kabilardir.

Modellashtirishning cheklangan tomonlari ham bor. Masalan, hech bir model originalning xususiyatlarini to'la ifodalay olmaydi. Chunki har qanday model originalning tadqiqot uchun muxim bo'lgan xususiyatlarini ifodalab, boshqa barcha xususiyatlarini mavhumlashtiradi.

Ilmiy tadqiqotlarda modellashtirishning turli xillarini birgalikda qo'llash, mukammalroq modellardan foydalanish yaxshiroq natijalar beradi. Aksariyat hollarda nazariy tadqiqotlar abstraktlikdan konkretlikka ko'tarilish metodiga asoslanadi. Bu holda bilish jarayoni ikkita nisbatan

mustaqil bosqichga bo`linadi.

1-bosqichda borliqdagi konkretlikdan uning abstrakt tushunchalariga o`tish amalga oshiriladi. Tadqiqot ob`ekti qismlarga bo`linib, ko`plab tushuncha, farazlar vositasida yoritiladi, ta`riflanadi, ya`ni u tafakkurda paydo bo`lgan mavhumotlar majmuasiga aylantiriladi. Bu - tadqiqot ob`ektini abstraksiyalar darajasidagi analizidir.

So`ngra, bilishning 2-bosqichida abstraktlikdan konkretlikka ko`tarilish amalga oshiriladi. Bunda tafakkurda tadqiqot ob`ektining yaxlitligi tiklanadi (sintez).

Shuni qayd etish lozimki, yuqorida ko`rilgan ilmiy bilish metodlari, odatda, kompleks tarzda, biri-birini to`ldirib qo`llaniladi.

Bilishning mantiqi tekshirilayotgan ob`ektning boshqalaridan ajratib turuvchi muxim, ahamiyatli, ustivor qaytariluvchi va alohida xususiyatlarini aniqlash jarayoni tarzida ifodalanadi.

Bilish jarayonida quyidagi umumiy texnologiyaga rioya qilish muhimdir: oddiy kuzatish, ko`rish, taqqoslashdan abstrakt fikrlashga va undan amaliyotga o`tish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati :

1. O`zbekiston Respublikasi Oqituvchi maqomi to`g`risidagi qonuni. Toshkent-2020.
2. Shermuhammedova N. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. O`quv qo`llanma. T., Axborot texnologiyalari, 2014, 450 b.
3. Valieva C., Tulenova K.J. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. O`quv qo`llanma. T., 2020.
4. Saifnazarov I, Muxtorov A, Sultonov T. Ernazarov D. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. O`quv-uslubiy qo`llanma.
5. Izzetova E, Po`latova D.A., Filosofiya i metodologiya nauki. O`quv qo`llanma. T., 2013.
6. Davronov Z. D. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. T:TMI, 2006-267 b.
7. Tulenov J.T., Valieva S.I. Ilmiy ijod metodologiyasi. O`quv qo`llanma. T., 2008.
8. Saifnazarov I, Qosimov V, Nikitchenko G. Fanning falsafiy masalalari. Darslik. T., 2006.
9. Saifnazarov I, Qosimov V. "Ilmiy ijod metodologiyasi" dan ma`ruzalar matni. O`quv qo`llanma. T., 2004.
10. Saifnazarov I. Metodologiya nauchnogo tvorchestva Uchebnik, T., 2004.
11. Tulenov J.T. Dialektika nazariyasi. T.: Fan 2001.

TA'LIM TIZIMI RIVOJIDA TA'LIMY MOBIL ILOVALARNING O'RNI

Kambarova Sayyora Sayfiddinovna, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti TAT-101 guruh magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada ta'lim tizimi rivojida ta'limiy mobil ilovalarning o'rni mavzusida haqida muhoka qilinadi. Hozirgi kunda ta'lim tizimida o'qitish jarayonini, uni unumdorligini oshirishda mobil ilovalarning o'rini, ta'lim muassasi talabalariga turli fanlar bo'yicha bilimlarni o'zlashtirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'z: iPhone, Android, planshet, interfaol usul, empirik metod, Apple Store, eksperimental natija.

KIRISH. Hozirgi kunda iPhone dan tortib, Android gadjetlargacha turmush tarzimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Deloitte tadqiqot markazining ma'lum qilishicha, smartfon foydalanuvchisi kun davomida o'rtacha 50 marotaba "aqlli telefon"ga nazar solar ekan. Ushbu jarayonni Respublikamizda ham kuzatish mumkin. Chunki hozirgi kunda aholi qatlamining barchasida: maktab o'quvchilaridan tortib katta yoshgacha bo'lgan mobil operatorlar foydalanuvchilarida aqlli telefon va planshetlardan foydalanayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Shu bilan bir qatorda "aqlli" qurilmalaridan ta'lim olishda va masofaviy ta'lim tizimlarida foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ammo Respublikamiz oliy ta'lim muassasasi talabalarining "aqlli" qurilmalari uchun milliy tilimizda turli bilim sohalari bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatlarini beruvchi dasturlarni kamligi ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham oliy ta'lim muassasi talabalariga turli fanlar bo'yicha bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradigan bepul mobil ilovalarni yaratish bugungi kunning dolzarb vazifalardan biri.

Oliy ta'lim muassasalarida "Botanika" fanini o'qitishni takomillashtirish, fanni o'rganishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan, non-an'anaviy va interfaol usullaridan keng foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish ijobiy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli o'qitish mazmuniga mos o'quv-metodik materiallar, ayniqsa, o'yinlar tarzida o'quv-metodik materiallar majmuasini ishlab chiqish va o'quv jarayoniga tadbiq etish yoshlarga ta'lim tarbiya berishdagi dolzarb masalalar qatoriga kiritish uchun asos bo'ladi.

METODOLOGIYA

- nazariy usullar normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish, nazariy tahlil va sintez,
- dunyoda elektron ta'lim holatini tahlil qilish, modellashtirish, dizayn ratsion, xulosa chiqarish usullari;
- umumiy ilmiy usullar - modellashtirish, loyihalash, bog'lash, tahlil qilish, sintez qilish, umumlashtirish, tizimlashtirish, tasniflash;
- empirik metodlar - kuzatish, anketalash usullari, pedagogik diagnostika, monografiya tadqiqot, statistik qayta ishlash usullari va natijalarni sifatli tahlil qilish eksperimental natijalar;
- matematik usullar.

Ta'lim sohasida mobil ilovalarning qadri o'sib bormoqda bunga sabab esa u beradigan quyidagi qulayliklar:

- Dars paytida yoki darsdan tashqari paytda topshiriq ustida ishlayotgan

o'quvchilarning hamkorlikdagi ishi;

- Fayllar almashish;
- Masofaviy ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro harakati;
- Mobil ta'lim vaqtga bog'liq bo'lmasligi;
- O'rganish chegaralarini kengaytirishi;

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mobil ta'lim (M-Learning) – bu vaqt makondan qat'iy nazar mobil qurilmalar orqali o'qish imkoniyatidir.

Mobil ta'lim – bu joylashgan o'rindan yoki o'quvchilarning joylashuvining o'zgarishidan cheklanmay mobil qurilmalar orqali elektron o'qishdir.

Shunday qilib, o'quv jarayoni tashkiloti uchun zamon va makondan qat'iy nazar mobil ta'lim mobil texnologiyani alohida, hamda boshqa axborot va aloqa texnologiyalari bilan birgalikda qo'llashni nazarda tutadi.

Mobil texnologiyalar to'xtovsiz keng tarqalib bormoqda. Qurilmalar bozorida bunday qurilmalarning ko'plab turlari namoyish etilgan.

Odatda mobil qurilmalar deganda cho'ntak komyuterlari, smartfonlar, planshetlar va mobil telefonlar tushuniladi, lekin odamlar kundalik faoliyatida ishlatuvchi boshqa har qanday ixchamlashtirilgan qurilmalar evaziga bu ro'yxatni kengaytirish mumkin.

Mobil ta'lim odatda “tarkib bo'yicha yengil” deb hisoblanadi, va ko'proq o'quvchilarga audiomateriallar yetkazib berishda, matnli xabarlar almashinuvida, so'rovlarda qatnashishda, matnli chatlarda, konspekt qilish va ko'rishda ishlatiladi.

Shuningdek, mobil ta'lim tarkibiga quyidagi talablar qo'yiladi:

Ixchamlilik – mobil ta'lim tarixiy qismlari aloqadagi ehtimolli uzilishlarni inobatga olgan holda davomiylik bo'yicha qisqa bo'lishi lozim

Mikroergonomikaning yuqori darajadali – kichik ekranda ovoz va rasmlarning kichik hajmda va yuqori sifatli bo'lishi. Fayllarning kichik hajmdaligi yuklab olishning tezligini ta'minlaydi.

Har joydalik – mobil o'qitish tarkibidagi materillarni joylashgan joyidan qat'iy nazar hohlagan joyda olish mumkin. Mobil aloqa va mobil qurilmalar ta'minotchilarining ulkan qamrovi mobil ta'lim xizmatlaridan har joyda va siz uchun qulay paytda foydalanish imkoniyatini yaratib beradi.

Talab bo'yicha foydalanishga ruxsat – tabiatan mobil qurilmalar o'quvchilar uchun talab bo'yicha zarur paytda o'zining maksimal yetkazib berish imkoniyatini ishga solib zaruriy tarkibdan foydalanishni ta'minlaydi.

Mobil ta'lim – bu faqatgina nazariy ehtimollik emas ayni mavjud narsadir. Turli davlatlardan ishtirok etuvchilar va pedagoglar mobil qurilmalar yordamida keng marifiy resurslardan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar, axborotlarni muhokama qilish va axborotlarni boshqa o'quvchilar bilan bo'lishishlari mumkin, hamkasblardan va o'qituvchilardan madad olishlari shuningdek, samarali aloqani yo'lga qo'yishlari mumkin.

Mobil ilovalar – mobil qurilmalarga (telefon, Kommunikator, smartfon va shunga o'xshashlar) aniq bir platform ostida (Android, iOS, BlackBerry, HP webOS, Symbian OS, Samsung va Windows Mobile dan Bada) o'rnatiladigan tarkibiy qism bo'lib u mobil serverga ulanadi va foydalanuvchi interfeysini boshqaradi.

Quyida uchta eng mashhur OS lar keltirib o'tilgan:

1- o'rin – **Android tizimi** (78%) – bu operatsion sistema Google dan. U bepul tarqatiladi, mobil qurilma uchun texnik parametrlar talablari minimal darajada. Bu xususiyatlar uni eng katta smartfon ishlab chiqaruvchilar ichida eng mashxuriga aylantirdi.

2- o'rin – **Apple iOS** (15.2%) - bu operatsion tizim mutlaqo yopiq, chunki har bir mahsulot uchun haq to'lash kerak. Ushbu platforma ishining yuqori sifatligi va barqarorligi bilan ajralib turadi – bu shubhasiz uning ustun tomonidir. Undan tashqari u ishlatish uchun oson. Yana bir ustun jihati – xavfsizlik. Apple Store da barcha ilovalar sinchiklab tekshiriladi. Bu tizimning kamchiligi u faqat Apple qurilmalarida mavjud.

3- o'rin – **Windows Phone** (2.5%) – bu tizim Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan. U yuqorida keltirilgan tizimlar kabi unchalik mashxur emas, lekin ko'pchilik foydalanuvchilar WP liderlar kompaniyalar bilan raqobatlasha oladi deb hisoblashadi. Bunda interfeys juda qulay va noodatiy: vidjetlar o'rniga “tirik (kafellar) plitkalar” (live tiles). Ular ekranda ilovalarni ochmasdan ma'lumotlarni ko'rsatib turishadi (masalan, taqvim, ob-havo va hkz.). Afzalliklariga asosan interfeysning tezligi va muammosiz ishlashi hisoblanadi.

Hozirgi kunda mobil ilovalarning ulkan xilma-xilligi mavjud bo'lib ular ma'rifiy va noma'rifiy turlarga bo'linadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, mobil ilovalardan fanlarni o'qitishda foydalanish professor-o'qituvchilar va talabalar uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Mobil ilovalar asosida ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashki qilish o'quv materiallarini fanning so'ngi yutuqlari asosida tezkor tarzda yangilab borish bilan bog'liq bir qator yangiliklar tug'diradi.

Ta'limni mobil ilovalar asosida o'qitish ko'proq ta'limning individuallashtirishiga olib keladi. Buning natijasida talaba o'zini mustaqil izlanishi natijasida induvudual ishlash qobiliyati rivojlanadi, o'zlashtirish ko'rsatkichlari rivojlanadi. Mobil ilovalar tarkibiga kiritilgan nazorat ishlari talabani o'zlashtirish jarayonini monitoringini olib borishi bilan amaliy ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Асланов К. П., Хакимов Х. Н., Акрамова Г. М. Место интерактивных методов в обучении студентов //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – №. 9. – С. 38-39.
2. Арслонов К. П., Шукуров Р. С., Хакимов Х. Н. Изучение предмета «Виды национальной борьбы и методика её обучения» с помощью инновационных технологий //Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2013. – №. 4.
3. Arslonov Q. P., Hakimov X. N. Peculiar especially sport holidays in the life of the young generations //Europaische Fachhochschule. – 2014. – №. 3. – С. 50-51.
4. Lazizbek Olimovich Daminov and Jamoliddin Pardaboyugli Turdiev Zebo Sharipovna Tukhtaeva, Nigora Zakiraliyeva Sayfullaeva, Khurshid Nozimovich Khakimov The Importance of Game Technologies in the Training of Future Vocational Teachers on the Basis of Competent Approach// International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – №. 4. – С. 6669-6674
5. Teach Yourself Java™ 6 in 21 Days, Copyright © 2007 by Sams Publishing
6. Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript, 2nd Edition, Jonathan Stark and Brian Jepson, 2012.

INTEGRALLASHGAN TIL KO'NIKMALARINI SAMARALI O'QITISHDA TURLI YONDASHUVLARNING FARQI

Abduraxmonova Mavzuna Davronboy qizi, Tayanch doktorant, Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, abduraxmonovamavzuna@gmail.com

ANNOTATSIYA: Til ko'nikmalarini integrallash o'rganuvchiningning real muloqot darajasida ishlayotganini anglatadi, bu ingliz tilida kommunikativ qobiliyatning har tomonlama o'sishini ta'minlaydi. To'rtta malakaning integratsiyasi real muloqotga qaratilgan. Agar mahoratdan foydalanish shu tarzda ko'p qatlamli bo'lsa, har bir ko'nikmani alohida o'rgatish mantiqiy emas. Ushbu maqolada integratsiyalashgan til ko'nikmalarini o'rgatishda turli xil zamonaviy yondashuvlardan foydalanishning o'xshashliklari va farqlari, ijobiy va salbiy tomonlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: *integral, yondashuvlar, til ko'nikmalari, tushunish*

DISTINCTIVENESS OF DIFFERENT APPROACHES IN TEACHING INTEGRATED LANGUAGE SKILLS EFFECTIVELY

Abdurakhmonova Mavzuna Davronboy qizi, PhD researcher, Tashkent State Pedagogical University, abduraxmonovamavzuna@gmail.com

ANNOTATION: Integrating language skills means that the learner is working at the level of real communication, which ensures the comprehensive growth of communicative ability in English. The integration of the four skills focuses on realistic communication. If the use of a skill is multi-layered in this way, it does not make sense to teach each skill separately. This article discusses the similarities and differences, the advantages and disadvantages of using various modern approaches to teaching integrated language skills.

Keywords: *integral, approaches, language skills, comprehension*

РАЗЛИЧНОСТЬ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ В ЭФФЕКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЯЗЫКОВЫМ НАВЫКАМ

Абдурахмонова Мавзуна Давронбой кизи, докторант ТДПУ abduraxmonovamavzuna@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Интеграция языковых навыков означает, что обучающийся работает на уровне реального общения, что обеспечивает всесторонний рост коммуникативных способностей на английском языке. Интеграция четырех навыков направлена на реалистичное общение. Если использование навыка таким образом многоуровневое, нет смысла обучать каждому навыку отдельно. В данной статье рассматриваются сходства и различия, преимущества и недостатки использования различных современных подходов к обучению интегрированным языковым навыкам.

Ключевые слова: *интеграл, подходы, языковые навыки, понимание*

Knowledge of one or several foreign languages has become an urgent problem for many people. And in such circumstances, the search for effective approaches to teaching foreign languages aimed at solving specific professional problems has become relevant. The aim of the article is to analyze and classify modern approaches to teaching a foreign language. Moreover, in such circumstances, the search for effective approaches to teaching foreign languages aimed at solving specific professional problems has be-

come relevant. The main strategic aim of teaching foreign languages will be the formation of a specialist ready for professional intercultural communication. In this regard, it is necessary to update the methods and approaches to training [2].

The approach to teaching is a component of the language teaching system, acts as the most general lingua didactic basis for mastering the language, and gives an idea of the chosen knowledge strategy, which serves as the basis for the choice of teaching methods and techniques.

The differentiated approach. One of the urgent problems of teaching foreign languages at school is a differentiated approach to teaching. Of course, for every teacher working in the school, this, at first glance, seemingly not a simple problem causes difficulties. The main difficulty is caused by the inability to find the optimal combination of individual, group, and whole-class work in teaching a foreign language. Other difficulties are associated with the determination of the individual characteristics of the student's personality and the teacher activity organization aimed at developing the mental abilities of each student. A differentiated approach to teaching English is a multilevel approach [5].

The competency-based approach. One of the promising approaches to solving the problems posed to the modern education system is the competency-based approach. The competency-based approach that embodies the innovative process in education today corresponds to the general concept of the educational standard adopted in most developed countries and is directly related to the transition to a system of competencies in the design of educational content and quality control systems. The fundamental difference between the concept of a competency-based approach in education and the previously existing subject-oriented concept consists in an attempt to realize the personal orientation of education, its activity-practical and cultural component, using standard methods, while preserving traditional fundamentality and universality [7].

The research approach to teaching is aimed at developing students' skills and scientific search skills, at the formation and development of creative abilities (creativity). Research training is a special approach to teaching based on a person's natural desire for an independent study of the world. This allows ensuring that learning involves not only the assimilation of new information but also the organization of students' creative activities. As for the integration of educational and research activities of students, this problem is still under development. The task is to combine (integrate) educational and research activities, to determine the goals, content, and methods of organizing educational and research activities [6].

Using the activity-based approach forms the students' motivation to learn a foreign language, creates a positive emotional background of the lesson. The methods of work can be varied: game forms of activity during the introduction and consolidation of new vocabulary, the use of toys, the intensification of speech activity using a variety of didactic and handout material, the creation of computer animation and slides, voiced in a foreign language [3].

The communicative approach is perfectly motivated: its task is to interest students in learning a foreign language using accumulating and expanding their knowledge and experience. Students should be prepared to use the language for real communication outside the classroom, for example, while visiting the country of the language being

studied, while receiving foreign guests at home, during correspondence. The learning process in the framework of the communicative approach is built on the model of communication.

The integrated approach to learning is based on the interconnected formation of skills in all four types of speech activity — listening, speaking, reading, and writing. The term “integrated approach” can be correlated with the concept of «the principle of interconnected teaching of all types of communication», it is widespread in the domestic methodology [4]. According to this principle, various types of speech activity can act as a goal and learning tool.

The cognitive approach. Knowledge, as known, is the result of a cognitive process. And calling the cognitive approach one of the leading methodological approaches of the modern process of teaching a foreign language, the emphasis is on taking into account the laws of the cognitive process in mastering a foreign language and the characteristics of the mental (intellectual-emotional) activity of students [8].

The lexical approach is based on the priority position of vocabulary in learning since it reflects the content side of the language. This approach means mastering the vocabulary in all its diversity and compatibility, the main attention is paid to the formation of speech skills of word use. The lack of formation of these skills causes errors at the level of the uses [1].

To conclude, when we communicate, we frequently employ more than one language skill. On the phone, for example, we listen and speak - perhaps we also type a message and read it back. The integrated method aids in the addition of new information and abilities to what students currently know and can perform. In addition, using the skills helps you to incorporate more variation into the session because the selection of activities will be broader. Instead of only listening, pupils may practice speaking, reading, and writing. This might increase their desire to study English. Above all, today's modern approaches envisage integration skills and promote successful development.

References

1. Baigent, M. Teaching in Chunks: integrating a lexical approach. – London: Modern English Teacher, 2011. –P.135.
2. Charles Hockett. A course in modern linguistics.- London: Routledge and Kegan Paul, 2010.-P.90.
3. Halliday M. A. K and Matthiessen C. M. I. M. Construing experience through meaning. A language-based approach.- London and New York: Cassell,2011. –P.188-201.
4. Judy Pearsall. The New Oxford Dictionary of English.- Oxford University,2011.
5. Richards, J.C. and T.S. Rogers. Approaches and Methods in Language Teaching (2nd Edition). Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
6. Rivers, W.M. Teaching Foreign-Language Skills. Chicago, The University of Chicago Press, 1981.
7. Schlauch Margaret. The English Language in Modern Times.-Warszawa: Higher school publishing house,2011.-P.78.
- Skehan P. A Cognitive Approach to Language Learning.-Oxford: Oxford University Press, 2011. –P.145.

KOMPYUTER GRAFIKASINING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI

Otaboboyev Akmal, MI402

Bugungi raqamli asrda kompyuter grafikasi tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada rivojlanib, ijodkorlik va innovatsiyalar uchun cheksiz imkoniyatlarni taklif qilmoqda. Texnologik taraqqiyot kompyuter grafikasini fantaziya haqiqat bilan uchrashadigan sohaga aylantirdi, sohalarni inqilob qildi va bizning dunyo haqidagi tasavvurimizni o'zgartirdi. Keling, bizning vizual tajribamizni o'zgartirgan kompyuter grafikasining hayratlanarli zamonaviy imkoniyatlarini o'rganamiz.

1. Haqiqiy tasvirlarni yaratish

Ilgari kompyuterda yaratilgan tasvirlar (CGI) sun'iy va haqiqatdan uzilgan bo'lib tuyulardi. Biroq, renderlash texnikasi rivojlanishi bilan kompyuter grafikasi endi haqiqiy dunyo sahnalarini hayratlanarli aniqlik bilan qayta yaratishi mumkin. Filmlar yoki video o'yinlar bo'ladimi, grafikalar misli ko'rilmagan darajadagi tafsilotlarga erishi-shi mumkin, bu esa haqiqiy va kompyuter tomonidan yaratilgan narsa o'rtasidagi chegarani xiralashtiradi.

2. Virtual va to'ldirilgan reallik

Kompyuter grafikolari muqobil o'lchamlarni hayotga olib keladigan virtual va kengaytirilgan haqiqat dunyosiga sho'ng'in. Virtual haqiqat garnaturalari foydalanuvchilarni hayoliy olamlarga olib boradi, kengaytirilgan reallik esa raqamli ma'lumotlarni jismoniy muhitga joylashtiradi. Ushbu texnologiyalar o'yin, o'yin-kulgi, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarni o'zgartirib, interaktiv va hayratlanarli tajribalarni taklif qildi.

3. Murakkab tizimlarni simulyatsiya qilish va vizualizatsiya qilish

Kompyuter grafikolari bizga murakkab tizimlarni tushunishga yordam beradigan murakkab simulyatsiyalarni yaratishga imkon beradi. Ushbu simulyatsiyalar ob-havo va tabiiy hodisalarni taqlid qilishdan tortib, me'moriy dizaynlar va kosmik kemalarni modellashtirishgacha bo'lgan vaqtlarda tasavvur qilib bo'lmaydigan tushunchalar va echimlarni taqdim etadi. Kompyuter grafikasi bilan ta'minlangan vizualizatsiya vositalari olimlar, muhandislar va dizaynerlarga g'oyalarni o'rganish, farazlarni sinab ko'rish va taqlid qilingan muhitda tushunchalarni takomillashtirish imkonini beradi.

4. Foydalanuvchi interfeysi va dizaynini yaxshilash

Kompyuter grafikasi foydalanuvchi interfeysi (UI) va foydalanuvchi tajribasi (UX) dizaynini sezilarli darajada yaxshilaydi. Intuitiv interfeyslar, jonli vizual tasvirlar va uzluksiz o'zaro ta'sirlar endi dasturiy ta'minot va ilovalarning ajralmas qismidir. Grafika foydalanuvchilarning idrokini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, interfeyslarni yanada jozibador, foydalanuvchilarga qulay va vizual tarzda jozibador qiladi.

5. Badiiy ifoda va ijodkorlikni ochib berish

Rassomlar va ijodkorlar endi kompyuter grafikasi yordamida o'z tasavvurlarini ochib berishlari va tasavvurlarini hayotga tatbiq etishlari mumkin. Raqamli san'at, animatsiya va multimediyada dizayni rivojlanib, ijodiy ifoda uchun platforma taklif qilmoqda. Grafik dizayn va raqamli illyustratsiya vositalari va dasturiy ta'minot rassomlarga ijodning yangi o'lchovlarini o'rganishga imkon beradi, bu ularga hayratlanarli vizual tasvirlarni yaratish va badiiy innovatsiyalar chegaralarini kengaytirish imkonini beradi.

6. Machine Learning va AI integratsiyasi

Machine Learning va AI'ning integratsiyasi kompyuter grafikasida yangi imkoniyatlarni ochib berdi. AI'ga asoslangan algoritmlar grafik yaratishning ma'lum jihatlarini

avtomatlashtiradi, jarayonlarni optimallashtiradi va real tarkibni yaratadi. Tasvirlarni ko'paytirishdan tortib, aqlli belgilar animatsiyasini yaratishgacha, AI kompyuter grafikalarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanishda inqilob qilmoqda.

7. Haqiqiy vaqtda grafika va o'yin

O'yin sanoati real vaqt rejimida grafikadagi tez o'zgarishlarni namoyish etadi. Eng zamonaviy o'yin dvigatellari murakkab renderlash texnikasidan foydalanadi, bu esa jonli vizual tasvirlar va immersiv o'yin tajribasini beradi. Haqiqiy vaqt rejimida grafikani ko'rsatish qobiliyati o'yin standartlarini qayta belgilab berdi, ajoyib vizual va uzluksiz o'zaro ta'sirlar bilan o'yinchilarni o'ziga tortdi.

Xulosa

Kompyuter grafikasi kengayishda davom etmoqda va mumkin bo'lgan chegaralarni kengaytirmoqda. Haqiqiy simulyatsiyalardan tortib jozibali ko'ngilochargacha, kompyuter grafikasining zamonaviy imkoniyatlari sanoatni qayta shakllantirmoqda va raqamli tajribamizni oshirmoqda. Texnologiya rivojlanishda davom etar ekan, biz virtual va real o'rtasidagi chegarani doimiy ravishda yo'qotib, doimiy ravishda rivojlanib borayotgan ushbu sohada yanada hayajonli yutuqlarni kutishimiz mumkin. Immersiv - (kompyuter displeyi yoki tizimning) foydalanuvchini o'rab turgandek ko'rinadigan uch o'lchovli tasvirni yaratish.

BO'LAJAK OLIGOFRENOPEDEGOGLARNING KASBIY KOMPITENTLIG- INI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Oligofrenopedagogika kafedrası o'qituvchisi A.A.Gulyamova

Annotatsiya. Mazkur maqolada oligofrenopedagog shaxs sifatleri, vazifalari, ularni to'g'ri qollashning samarali yo'llari haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit sozlar: kompetentlik, ta'lim, tarbiya, innovatsion, empatiya, navigatsiya, tajriba.

Maxsus ta'lim muassasalarni tashkil topishini birinchi tajribasi 19-20-asrlarda paydo bo'ldi. Bu birinchi navbatda, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi, shuningdek, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga nisbatan davlat tomonidan yaratilgan shart- sharoitlar bilan bog'liq bo'lgan. Ta'lim sohasidagi qonunchilik bazasining holati va tibbiyot, psixologiya va pedagogika chorrahasida bilimlarning integral sohasi sifatida defektologiya fanining rivojlanish darajasi muhim rol o'ynadi. O'zbekiston respublikasida hozirgi kunda ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, o'zgarishlar yuz berayotgan bir vaqtda kadrlarga bo'lgan talab ham maxsus pedagogika sohasida ortib bormoqda. Yurtimizda defektolog kadrlarni tayyorlash qariyb yarim asr oldin yo'lga qo'yilgan bo'lsada, bu borada olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari barmoq bilan sanarligina. Boz ustiga 2018-2019 o'quv yilidan boshlab defektologiya yo'nalishini tor mutaxassisliklar bo'yicha bo'linishi ularni tayyorlashning ilmiy – nazariy hamda amaliy tomondan qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-son "Oliy ta'lim muassasalari ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora - tadbirlar to'g'risida", 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847 son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlari, 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston respublikasi prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF - 60 son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi. Davlatimizda defektolog kadrlarni tayyorlash qariyb yarim asr oldin yo'lga qo'yilgan bo'lsada, bu borada olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari barmoq bilan sanarligina. Boz ustiga 2018-2019 o'quv yilidan boshlab defektologiya yo'nalishini tor mutaxassisliklar bo'yicha bo'linishi ularni tayyorlashning ilmiy – nazariy hamda amaliy tomondan qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-son "Oliy ta'lim muassasalari ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora - tadbirlar to'g'risida", 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847 son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlari, 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston respublikasi

prezidentning 2022 yil 28 yanvardagi PF - 60 son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar Oliy ta'limda bo'lajak maxsus pedagoglarga bo'lgan talabni, tizimni takomillashtirish kerakligini talab etadi. Alohida ta'lim yordamga muhtoj bo'lgan bolalarning turfa ko'rinishlari bilan pedagogik jarayonni tashkil qilish umumta'lim muassasalaridagi jarayondan farqlanadi. Bunda maxsus pedagogga qo'yiladigan malaka talablari o'zgaradi, ya'ni ular jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kamchiliklari bo'lgan bolalarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishlari lozim bo'ladi. Shunday mutaxassislardan biri oligofrenopedagogdir. Oligofrenopedagog aqliy jihatdan kamchiliklari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya beruvchi pedagog hisoblanadi. Bundan tashqari oligofrenopedagog nafaqat ta'limiy-tarbiyaviy maqsadlarga, balki korreksion maqsadlarga ham yetaklovchi ta'lim tamoyillari, usullari va vositalarini belgilashi lozim bo'ladi. Bu esa ulardan yuqori darajada shakllangan metodik kompetentlikni talab etadi. Kompetentlik so'zi - ma'lum holat xususida to'g'ri mulohaza yuritishga imkon beradigan bilimga ega bo'lish, dalil-isbotli fikr, kishining muayyan sohada saviyasini ifoda etadigan atama. Kompetentlik shaxs xususiyatlari va holatining murakkab majmui bo'lib, ma'lum sohadagi bilim, ko'nikma va tajribani mujassamlashtirishi deb yuritiladi. Bo'lajak oligofrenopedagoglarda kasbiy kompetentlikni rivojlanishida quyidagi pozitsiyalarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- kompetentsiya tegishli xususiyatdir;
- kompetentsiya - bu o'quvchining integratsiyaviy sifati bo'lib, unda shaxsiy xususiyatlar tizimni shakllantiradi;
- kompetentsiya - belgilangan maqsadlarga oqilona va muvaffaqiyatli erishishning o'lchovi, ko'rsatkichi - malakali mutaxassis muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin emas;
- kompetentsiya ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatda namoyon bo'ladi va shakllanadi.

Bo'lajak o'qituvchi-defektologning kompetensiyasini rivojlantirish muammosining dolzarbligi kasbiy ta'limning yangi kompetensiyaga asoslangan paradigmasi talablari bilan belgilanadi. Psixologik va pedagogik adabiyotlarda kompetensiyaga asoslangan yondashuv doirasida defektolog-pedagoglarni kasbiy tayyorlash muammolari muhokama qilingan, ammo talabalar - bo'lajak o'qituvchi-defektologlar o'rtasida boshqaruv kompetensiyasining mohiyati muammosi ko'rib chiqilmagan. va uni shakllantirish texnologiyalari o'rganilmagan. Oliy ta'lim tizimida ma'lum pedagogik shart-sharoitlar mavjud bo'lganda zamonaviy talablarga javob beradigan muhim ko'p kasbiy fazilatlar shakllanadi va rivojlanadi:

- ilmiy tahlilga asoslangan kasbiy masalalar bo'yicha o'z mulohazalarini erkin ifodalash qobiliyati;
- kasbiy kompetentsiya, ya'ni. nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirish;
- kasbiy faoliyat hodisalarini bashorat qilish qobiliyati;
- o'z kasbiga ongli, ijobiy munosabatda bo'lish;
- kasbiy o'sishga intilish;

- nostandart vaziyatda navigatsiya qilish qobiliyati;
- empatiya;
- noziklik va xushmuomalalik;
- ekstraversiya;
- bolaning qiziqishlari va ehtiyojlariga e'tibor qaratish;
- inson qadr-qimmatini va bola huquqlarini himoya qilish qobiliyati;
- o'quvchilarning rasmiy ma'lumotlari va shaxsiy sirlarini sir saqlash qobiliyati;
- o'quvchilar bilan to'g'ri muloqot o'rnatish;

Imkoniyati cheklangan bolalar va ularning oilalari hayoti sifatini oshiruvchi texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish sohasidagi jamiyatning zamonaviy talablariga javob bera oladigan malakali logopedlarni tayyorlash bo'lajak logopedlar bilan o'quv ishlari metodlari, shakllari va mazmunini takomillashtirishni talab etadi.

Shuningdek, bo'lajak defektolog-logopedlarni tayyorlash zamonaviy tizimining farqli xususiyatlarini ta'kidlash lozim: kasbiy ta'lim natijalariga yangi talablarni o'zlashtirish, tez o'zgaruvchi hayot sharoitlari va maxsus ta'limda kechadigan modernizatsiya jarayonlarini tezkor qabul qiluvchi ijtimoiy va pedagogik kompetent logopedni shakllantirish bo'yicha ishlar qisqa muddatlarda talabalarda refleksiya va kasbiy faoliyatni ob'ektiv o'z-o'zi baholashga ijtimoiy shartli qobiliyatni shakllantiruvchi, ularni ijtimoiy yo'nalgan faoliyatga kiritishga imkon beruvchi ta'lim tizimini takomillashtirish shartida amalga oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2909-сон қарори. 2017 йил 20 апрель.

2. Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларни мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3775-сон қарори. 2018 йил 5 июнь.

3. Бекмуратов Н.Ш. Научно-методические основы развития высшего дефектологического образования в Узбекистане. Монография. – Т.: ТГПУ, 2009. – 189 с.

4. Бердиев Г., Ибрагимходжаев Б. Педагогик-психологик акмеология: касбий ва шахсий самарадорлик муаммолари. // Ж. Педагогик таълим. – Тошкент, 2012.- №4. – Б.17.

5. Forlin C., Chambers D. Teacher preparation for inclusive education: Increasing knowledge but raising concerns.//Asia-Pacific Journal of Teacher Education. – 2011.

6. Чичерина Я., Нуркельдиева Д., Бондарева Е. Инновационные подходы в подготовке кадров-дефектологов. – Т.: ТГПУ, 2014. – 235 с.

PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA IJODNING NAMOYON BO'LISHI

Sharipov Ravshan Zoirovich, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti TAT-101 guruh magistranti

ANNOTATSIYA. Ijodning maxsus shakli bo'lgan ilmiy tadqiqot masalasi o'ziga xos metodologik xarakterga ega. Uning asosiy vazifasi subektning borliqni, hodisalarni bilishida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, ilmiy ijod fanda evristik xarakterga ega. Ushbu maqolada "Pedagogik tadqiqotlarda ijodning namoyon bo'lishi" haqida muhokama qilinadi.

KALIT SO'ZLAR: *Ijodning asosiy xossalari. Ilmiy ijodning amal qilish mexanizmlari. Aqlning ijodiy faolligi imkoniyatlari. Ilohiy ijodkorlikning o'ziga xos xususiyatlari. Daxolikning tabiati.*

KIRISH. Darhaqiqat, ilmiy-tadqiqot faoliyati deganda subektning obektga faol, izchil ta'siri tushuniladi. Bu ta'sir jarayonida inson o'zini qurshab turgan muhitni o'zgartiradi, shu paytgacha yo ko'rilmagan, anglanilmagan, o'rganilmagan, g'aroyib va jozibali yangilikni yaratadi yoki kashf etadi. Ayni shu ma'noda faoliyat deganda kishilik jamiyati mavjudligining zaruriy sharti bo'lib, dunyoni o'zining maqsadiga ko'ra o'zgartirishga qaratilgan inson xatti-harakati tushuniladi. Ilmiy-ijodiy faoliyat - bu insonning o'zi va atrofidagi o'zgarishlarni anglab yetishga doimiy ravishda tayyor turish, yangicha tafakkur qilish asosida o'z qobig'idan chiqa olishidir. Yangi narsalarni ixtiro etishga bo'lgan intilish olimning nazariy huzur-halovatini namoyon etadi. V.A.Engelgardt fikricha, «Ijod... - san'atning mohiyati.

U xuddi shu darajada fanning ham mohiyatidir. Har ikki holatda insonning yaratish, ya'ni o'zligini namoyon qilish qobiliyati muhim. Ilmiy kashfiyot, xuddi san'at kabi, ijodkoming muayyan xususiyatlarini o'zida saqlab qoladi va keyingi hayoti davomida butun insoniyat boyligiga aylanadi»(1). Bundan shu narsa kelib chiqadiki, ilmiy kashfiyot ham inson ijodining mahsuli sifatida inson qanchalik nozik, qanchalik asosli, qanchalik go'zal bo'lsa, shunga qarab o'zgarib boradi. Biroq ilmiy ijod bilan badiiy ijod bir-biridan farq qiluvchi xususiyatga ega. Masalan, badiiy ijod insonning hayotiy tajribasini tasvirlasa, ilmiy ijodda tabiatni bilish va uni o'zgartirish tajribasi obektivlik tamoyili asosida umumlashadi. Buni biz F.Bekon ijodida kuzatishimiz mumkin. Darhaqiqat, ilmiy ijoddagi bunday o'zgarish ketma-ketlik xususiyatiga ega.

Shuning uchun ham N.A.Shermuhamedova «...fandagi uzluksiz ijodiy jarayon va oldingidan mutlaqo farq qiluvchi yangi bilimning paydo bo'lishida namoyon bo'ladi»", deb yozadi. L.A.Grevsova «Ijodiy jarayon barcha botiniy kuchlar oliy darajada jamlangan lahzada vujudga keladigan nogahoniy «bashorat» tarzida tushuniladi. Shuning uchun ham Platon ijodning asl manbaini bilimda emas, ilhomda deb hisoblaydi. Xudo insonni yaratib, uning o'ziga o'xshashini istasa, inson ham o'z ijodi mahsulining o'ziga o'xshash bo'lishini xohlaydi»(2) Darhaqiqat, fan tarixida ijod muammosi o'zining antik xususiyati bilan alohida ajralib turgan. Bu davrda ijod ikki shaklda namoyon bo'ladi. Bunda birinchidan, ijodga ilohiylik, ya'ni kosmosning tug'ilishi(yaratilishi) sifatida baho berilgan bo'lsa, ikkinchidan unga inson mehnat faoliyati natijasi, deb qarash shakllangan. Platon ilohiy ijod asosida «Demiurg» dunyoni aql va tafakkurga monand ravishda yaratganligini ko'rsatib o'tadi. Uning fikricha, «demiurg» moddiy narsalarning ijodkori. Biz uni hissiyot orqali emas, balki aql orqali bilishimiz mumkin, deb ta'kidlasa-da, ijodiy jarayonni Platon idealistik ma'noda

tushunadi, chunki u badiiy ilhomni bilish jarayoniga qarama-qarshi qo'yadi. Shuning uchun ham Platon «Musavvirning ilhomi aqldan yiroq, aqlga qarshidir»(3), deb yozadi.

Ijodiy jarayonni Platon «ruhlanish» va «ilohiy kuch» atamaları orqali asoslashga intiladi. Platon fikricha, «Shoir san'ati va bilimi bilan ijod qilmay, balki ilohiy quvvatdan ijod qiladi»(1).

MUHOKAMA VA YECHIM. Shunday qilib, faylasuf shoirona ijodni mistik nazariya orqali rivojlantiradi. Bu nazariyaga binoan musawir bexosdan (beixtiyor) telbaga o'xshab ijod qiladi. Bu ijodiy akt o'z-o'zicha aqldan yiroq xarakterga ega. Musawir va shoir o'zlari nima qilayotganlarini bilmay ijod qiladilar. Shuning uchun ham mutafakkir «Haqiqiy ijod ilohiyliksiz bo'lmaydi»(4), degan xulosaga keladi. Aristotel esa «Inson dunyoning eng yaxshi ijodidir» degan g'oyani ilgari suradi. Shuningdek, u o'zining «Poyetika» asarida badiiy ijodning me'yoriy qonunlarini falsafiy jihatdan tahlil qiladi. Aristotel san'atning borliqdagi imkoniyatini faol, ijodiy yuksak badiiy mahorat bilan ifodalashda ko'radi. Uning fikricha, «San'atning vazifasi voqelikni mexanistik tarzda qayta tiklamay, balki uni ijodiy aks ettirishdan iborat»(5).

Aristotelning fikricha, ijodiy jarayon insonning subektiv faoiyati bilan bevosita bog'liqdir. Shu ma'noda, ijodiy jarayonni aql yordamida ham bilish, anglash mumkindir. Bunday munosabat Abu Nasr Forobiy qarashlarida ham uchraydi. Alloma fikricha, «Inson mohiyati aqlda namoyon bo'ladi»(6).

Bizning nazarimizda, falsafada aql g'oyasining paydo bo'lishi - insoniyat tafakkur tarixidagi eng muhim hodisadir. Darhaqiqat, borliq va yo'qlikni, haqiqat va fikr dunyosini birbiridan ajratish aqliy tajribani nazorat qilish imkoniyatini beradi. U shuningdek, voqelikdan ijodiy xayolni ajratishga, yashirin narsalami muhokamaga olib chiqishga imkon beradi. Antik davrda ijodga haqiqiy bilim, mangu va o'zgarmas borliq mahsuli deb qaralgan. O'rta asrlarda ijod o'zgacha talqin qilingan. Binobarin, biz unda ikki tendensiya kesishib o'tganligiga guvoh bo'lamiz. Bulardan birinchisi, teistik, qadimgi yahudiy dinidan kelib chiquvchi yondashuv bo'lsa, ikkinchisi, panteistikantik falsafa g'oyalaridan kelib chiquvchi yondashuvdir. Bu davrda birinchidan, Xudoni subekt sifatida tushunish bilan bog'liq, ya'ni dunyoni mangu namuna bo'yicha emas, mutlaqo erkin tarzda yaratish uni ijodiy faoliyatga daxldor deb qaralgan. Jumladan, Avgustin «Agar Xudo, «o'z narsasi»dan o'zining ijodkorlik kuchini olib qo'ysa, u narsa ilgari mavjud bo'lmagandek, yaratilmay qoladi»(1), deb yozadi. Uyg'onish davrida ilmiy ijod badiiy ijoddek ta'rif va tasnif etilgan. Aynan Uyg'onish davrida ijodning individual xarakteriga alohida e'tibor qaratilgan, ijodiy jarayonda qobiliyatning o'mi va uning namoyon bo'lishi ustuvor ahamiyat kasb qilgan. Natijada ijodning talqinida islohotchilik (reformasion) yondashuvi shakllangan. Yangi davrda ijodning olamni estetik idrok qilish darajasi emas, faoliyat bilan bog'liq jihatlari namoyon bo'lgan. Markaziy Osiyo mutafakkiri Abu Nasr Forobiy kuchga ega bo'lmagan o'ninchi aql o'z navbatida yagona aql va yagona ruhni ijod qilishini ta'kidlab o'tadi.

Mutafakkir har ilm va aytilgan gap, sodir bo'lgan narsa va yog'du farishtadandir, deb biladi. Shuning uchun insoniy aql kuch-quwat jihatdan o'zida farishta tabiatiga egadir. Ikki tomonlama vaziyat, ya'ni amaliy va nazariy aql vositasida ikki xil «surat»ga ega bo'lgan insoniy aql «yerdagi farishtalar», deb ataladi. Ruhlar taqdirining siri bundan boshqa narsa emas. Nazariy aql to'rt taraf lama holat vositasida farishta aqli bilan yoki faol aql bilan qo'shiladiki, uni muqaddas aql, deb ataydilar. Muqaddas aql o'zining eng

oliy bosqichida o'sha mumtoz payg'ambarlik aqlidir(7). Darhaqiqat, Forobiyning bu fikrida ijod manbai aql ekanligiga ishoradir. Chunki Alloh faqat insonga ato etgan aqldan ijodiy foydalanish bir tomondan shaxsni ma'naviy-ruhiy kamolotga undasa, ikkinchi tomondan uning ijodi natijalari jamiyat rivojiga ham ta'sir qiladi. Ibn Arabiyning ta'kidlashicha, oqilona bilim inson tanasini boshqaruvchi bo'lib, ongli mavjudotning dunyo haqidagi muqarrar bilimni shakllantirishda muhim unsur hisoblanad?. O'z davrida alloma insonning ijodiy faoliyatidagi mukammallik «boshlangich nuqta»dan tortib «pirovard nuqta»gacha bo'lgan bilimlarni anglash ekanligini asoslashga harakat qilgan(8).

Al-Xorazmiy ijodiy faoliyatning obektiv asoslari haqida to'xtalib, uning muhim rasional manbai sifatida matematik tushunchalarni keltirib o'tadi. Shuning uchun ham alloma matematik tushunchani aqlning ixtiyoriy ijodi emas, balki obektiv damning ma'lum tomonlarini, ashyolar o'rtasidagi munosabatlarning in'ikosi, deb talqin etadi(4). Al-Xorazmiy ijodning metafizik tomonlarini ham tahlil qiladi. Uning fikricha, aynan ijod insonni borliqning boshqa rejimiga tushiradi. Bu ayniqsa, inson sevsa, maqsadini aniq bilsa, e'tiqodga kuchli muhtojlik sezsa va e'tiqod qilishni boshlasagina amalga oshadi. Bizning nazariyamizda, aynan mana shu jarayon inson borligining ijodkorlik ruhini belgilaydi. Ijod qilish orqali biz o'zligimizni anglaymiz, haqiqiy erkinlikni his qilamiz. Lekin bunday holat kamdan-kam uchraydi. Chunki ijod ayni shu murakkabligi va takrorlanmasligi bilan alohida ajralib turadi. Ibn Sino «Risolate Hay ibn Yaqzon» («Yaqzon o'g'li Hay, ya'ni Tirik o'g'li Hayot haqida risola»)da insonning ijodiy imkoniyatlari quyidagicha izohlanadi: Inson o'zining bilish va ijodiy qobiliyatini to'la ishga solib, atrofidagi his-tuyg'u. uyg'otuvchi dunyoni mustaqil ravishda tajriba vositasida bila oladi(1). O'zining bu fikri bilan Ibn Sino ijodni insonning borliqni anglash, o'zgartirish, takomillashtirish, o'zidagi intellektual kuch ekanligini isbotlashga harakat qilgan. Ibn Rushd esa, Arastuning ijodning mantiqiy asoslari haqidagi fikrini sharhlash bilan bir qatorda ijod jarayoni xudo emanatsiyasi tufayli yuzaga kelishi va uning asosida material va shaklning birligi alohida o'rin egallashini asoslashga harakat qiladi Yangi davrda ijodga nisbatan ikki nuqtai nazar shakllanadi: panteistik va intuitiv. Panteistik an'anaga asosan ijod bu ilohiyot yoki borliq tajallisi bo'lib, uning nurlari inson qalbi va ruhiyatiga singib ketgandir. Ijod-individual va obektiv asoslarga ega bo'lgan intuitiv faoliyat mahsuli, degan fikr intuitiv yondashuvning ifodasidir. Nemis mumtoz ilmida ijod masalasi o'zgacha ma'no-mazmun kasb etgan. Jumladan, Fixte inson ijod jarayonida ikki xil voqelikning, bir tomondan, o'z-o'zini ma'naviy yaratadigan va ikkinchi tomondan, ongning ijodiy faoliyati jarayonida vujudga keladigan voqelikning mohiyatini bilish mumkinligini qayd etadi. Ayni shu ma'noda, Fixte «Fan insonni ozodlik va ijodiy erkinlikka undaydi»(9), deb yozadi. Shuningdek, bu jarayonda «dunyoviy ruh»ning ijodiy aktivligi belgilovchi rol o'ynashini alohida ta'kidlab o'tadi. Gegel ongni mutloqlashtirganligi sababli, muqarrar ravishda tushunchani ham ilohiylashtiradi. Gegel ta'limotiga ko'ra, «Nag qanday hayotning ibtidosi», «o'z ichiga barcha mazmuni to'raligicha joylagan, cheksiz, ijodiy shakldir»(1). Ongoing faollik jihati va kishilarning barcha o'ylagan, maqsadga muvofiq amaliy faoliyati dunyoni o'zgartirishga qodir bo'lsa ham, Gegel tomonidan ijod qilish, «mutloq g'oya»ning o'z-o'zini bilishi sifatida idealistik talqin qilinadi. Biroq mutafakkir insonning erkinlikka, adolatga, mehr-muhabbatga, go'zallikka, kamolotga

intilishi, qobiliyatlarini namoyon etishga, ijod etishga urinishi uning ma'naviy ehtiyojidan kelib chiqishini inkor etmaydi. Gegel ijodiy faoliyat subekti sifatida shaxsni tan oladi. Uning fikricha, «Ijod mushohada qilish qobiliyati, tasawuming samarali va reflektiv faoliyati bo'lsa amalga oshadi» (10). Shuningdek, Gegel ijodni o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni sifatida ko'rib chiqadi. O'z navbatida ijodiy faoliyat negizida qarama-qarshilik yotishini isbotlashga harakat qiladi. Gegeldan farqli ravishda A.Bergson ijodiy faoliyatni intuitiv, hissiy jihatdan kelib chiqqan holda izohlab, «Tabiat evolyusiyasi doimo yangilikning tug'ilishidan iborat, ya'ni ijod birdan paydo bo'ladigan va oldindan aytib bo'lmaydigan jarayondir»(11) degan xulosaga keladi. Inson ongida faqatgina tafakkurning natijasi - intuitiv darajada adekvatlik sifatida anglangan, topilgan yechim namoyon bo'ladi, jarayonning borishi esa kadr ortida qoladi. Shuning uchun, ilmiy kashfiyotlar dafatan va kutilmagan vaziyatlarda (insayt holatida) sodir bo'ladi: vannada (Arximed), olma daraxti tagida (Nyuton), kirakash izvoshning zinapoyachasida (Puankare), tushda (Mendeleyev va Kukul) va h.k Shelling fikricha, ijodga sirlilik xos: «Yozuvchilar, shoirlar, musawirlar ijod jarayoni qanday ro'y berishini tushuntirib bera olishmaydi va bu bilan faxrlanishadi ham. Xuddi o'sha mutloq aql - Xudoning xohishi va ruhi yordamida ijod jarayoni ong nazoratidan qutuladi. Natijada «ilhom parisi» deb ataladigan sirli, ongsiz ijodiy kuch ruh uchun badiiy yaratuvchilik vazifasini bajarishga kirishadi»(12). Demak, «Aql ijodkor kuch emas, u asosan uyg'unlashtiruvchi, nazorat qiluvchi kuchdir. Hattoki eng sof mantiqiy sohada ham aynan insayt birinchi bo'lib yangi bilimni kashf etadi» Ayni shu ma'noda, B.Paskal, A.Puankare, J.Adamar, D.Mendeleyev, V.Vemadskiy, A.Bexterev, A.Eynshteyn, V. Geyzenberg, B.Rassel va boshqa olimlar ilmiy ijod, kashfiyot mantiqiy tafakkur jarayonida emas, balki aynan mantiqiy tafakkur ishtirok etmagan, ya'ni «insayt» holatida sodir bo'lishi o'z boshlaridan kechirgan dalil ekanini tan olganlar(13). Nishe «Ijod bu kasbiy ma'noda emas, balki hayotiy ma'noda odam - o'zining hayotini o'ylab olib boradigan, o'z ishiga go'zallik va mahorat berishga intilgan, hayvoniy ehtiyoj va hayvoniy egoizmdan yuqori bo'lishga intilish jarayonidir»(14) deb yozadi. Shuning uchun ham mutafakkir, boshqa odamlarda hayvon va odamiy holat o'rtasidagi chegara juda nisbiy ahamiyatga egaligini alohida ta'kidlaydi. Demak, ijod bu «yaratish», «uyg'onish», «hushiga kelish» va shu holatda, qancha uzoq bo'lsa shuncha yaqin qolish demakdir. Afsuski, hozirda ko'pgina insonlar o'z vaqtining ko'p qismini deyarli reflektor ravishda avtomatik rejimda o'tkazadi, ya'ni ishga boradi, hayotini yaxshilaydi, o'z hayotini fikrlashning shakllangan stereotiplariga bo'ysundirib o'tkazadi. Ayni damda u ba'zan o'zining ijodiy qobiliyatini anglamaydi ham. Aynan shuning uchun ham bunday insonlarda ertami kechmi hayotining absurd chizgilari paydo bo'lishiga olib keladigan darajadagi zerikish, hayotning ma'nosizligi haqida tasawurlar shakllanadi, balki hayotga muhabbati ortadi. M.Abdullayeva, G.Pokachalovlarning e'tirof etishicha, fandagi ijod o'zining mazmuni va mundarijasiga ko'ra, san'at va h.k. sohalardagi ijoddan farqlanadi. Biroq ular o'zaro umumiy jihatlarga ham ega. Bu esa ulardagi «psixologik jarayonning bir xil» ekanida ko'rinadi. Har ikkala ijod shaklini mehnatdan zavq olish (Platon nuqtai nazaridagi «ekstaz») va ilhomlanish farqlab turadi(15).

XULOSA. Ijtimoiy ongda yangiliklarning yagona manbasi individual ongdur. Ijod odamlarning ongli faoliyatining ifodalanishi bo'lib, insonning shaxsiy borlig'i shaklini

tashkil qiladi. Ijod insonning obektiv va subektiv ro'yolikni o'zgartiruvchi faoliyatidir. Shuning uchun ham A.M.Korshunov «Ijod bu subektning obekt bilan faol o'zaro harakatidir. Bu jarayonda subekt maqsadga yo'naltirilgan holda atrof-olamni o'zgartirib, obektiv qonuniyatlar talabiga ko'ra yangi, ijtimoiy ahamiyatdagi olamni yaratadi. Atrof-olamga ta'sir qilib, subekt o'z- o'zini ham o'zgartiradi»³⁷, deb yozadi. Bu fikri bilan faylasuf ijod amaliy faoliyat shakli sifatida namoyon bo'lishiga alohida urg'u beradi. Biroq nazarimizda, ijodni ekzistensial faollik bilan nisbatlash, uni subekt- obektli shaklidan farqli bo'lgan fikriy harakatlar orqali amalga oshiriluvchi, eng istiqbolli qurilma hisoblanadi. Chunki ijodning chuqurtalqini ma'noning yaratilishi bilan bog'liqdir, ya'ni ijod jarayoni qandaydir ideal borliq bilan bog'lanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati :

1. Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. (Сер. Наука, мировоззрение, жизнь) - М.: Наука, 1985.
2. Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. (Сер. Наука, мировоззрение, жизнь) - М.: Наука, 1985.-276 с.
3. Платон. Диалоги: сборник / Платон; Пер. с древнегреч. Сосг., ред. и авт. вступ. ст. А.Ф.Лосев; Авт. примеч. А.А.Тахо-Годи. - Москва : Мысль, 1998. - 607 с.
4. Платон. Избранные диалоги. М.: Художественная литература, 1965. С. 161.
5. Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. - М.: Мысль, 1983. С. 376-644.
6. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. -Т.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.- 105-b.
7. Ибн Араби. Мекканские откровения. -М.: Бейрут, 1989. - 105.
- 8 Ал-Хоразми Мухаммад ибн Муса. Математические трактаты. - Т.: «Фан», 1983. – 225
9. Фихте И.Г. Наставления к блаженной жизни. О сущности ученого и ее явлениях в области свободы. Философия масонства, письма к Констану. - М.: Канон, 1997. - 400 с.
10. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книги 1- 3 (Изд-е второе, стереотипное) серия: Слово о сущем. - СПб.: Наука СПб, 2006. - 347 с.
11. Бергсон А. Творческая эволюция. - М., 1998

NEYROLOGOPEDIYA REABILITATSIYASIDA HISSIY BUZILISHLARGA EGA BOLALAR UCHUN SENSOR INTEGRATSIYA USULI

Nizomiy nomidagi TDPU, Kechki bo'limi Logopediya yo'nalishi talabasi Sagdiyeva Roziya va o'qituvchisi Turdalievva Shahlo Husnutdinovna

Kalit so'zlar: *Neurologopediya, konsentratsiya, reabilitatsiya, vestibulyar, proprioceptorlar, hissiy stimulyasiya, sensor integratsiya, vizual, impuls, taktil, sensomotorika, platforma, psixofiziologiya, psixologiya.*

Keywords: *Neurology, rehabilitation, vestibular, proprioceptors, konsentratsiya, sensory stimulation, sensory integration, visual, impulse, tactile, sensorimotor, platform, psychophysiology, psychology.*

Ключевые слова: *Неврология, реабилитация, концентрация, вестибулярная, проприоцепторы, сенсорная стимуляция, сенсорная интеграция, зрительная, импульсная, тактильная, сенсомоторная, платформа, психофизиология, психология.*

Annotasiya: Ushbu maqolada neyrologopediya reabilitatsiyasida sensorli integratsiya usulidagi mashg'ulotlar vestibulyar, proprioseptiv, hissiy stimullarini qo'zg'atishga va tuzatishga qaratiladi. Bu etishmagan funktsiyalarga qaratilgan mashqlar uchun avvalo qulay muhitni tashkillashtirish ishlari, bolalarga barcha hissiy integratsiya samarali ishlashi uchun kelajakda zarur ko'nikmalarga o'yin orqali o'rgatish borasida so'z yuritamiz. Bolalarning zamonaviy turmush tarzi, (texnika, telefon, planshet, kompyuter, gatjetlar va boshqalar) to'liq aqliy rivojlanishni ta'minlamaydi. Muayyan tuzatishga qaratilgan an'anaviy pedagogik ta'sirlar maktab o'quv dasturini o'zlashtirishni qiyinlashtiradigan va aqliy funktsiyalarni tuzatishda samarasiz bo'lib qolayotgani ham hozirgi davr uchun muxim va dolzarb masala darajasiga ko'tarilmoqda.

Annotation: In this article, sensory integration training in neurologopedic rehabilitation is focused on stimulation and correction of vestibular, proprioceptive and emotional stimuli. First of all, it is necessary to organize comfortable conditions for performing exercises aimed at missing functions, and teach children the necessary skills through play so that all sensory integration works effectively in the future. The modern lifestyle of children (technology, telephone, tablet, computer, gadgets, etc.) does not provide full mental development, and the fact that it remains ineffective rises to the level of an important and pressing problem of the modern era.

Аннотация: В данной статье тренинг сенсорной интеграции в нейрологопедической реабилитации ориентирован на стимуляцию и коррекцию вестибулярных, проприоцептивных и эмоциональных стимулов. Прежде всего, необходимо организовать комфортные условия для выполнения упражнений, направленных на недостающие функции, и научить детей необходимые навыки через игру, чтобы вся сенсорная интеграция работала эффективно в будущем. Современный образ жизни детей (техника, телефон, планшет, компьютер, гаджеты и т. д.) не обеспечивает полноценного умственного развития, а то, что он остается неэффективным, поднимается на уровень важной и актуальной проблемы современной эпохи.

Sensorli integratsiya usuliga asoslanib, turli xil variantlarni yaratishingiz mumkinki, bunda boladan katta kuch talab qiladigan juda qizg'in harakat tezligidagi o'yinlar, vizual va eshitishni yuqori diqqat konsentratsiyada va barcha funktsiyalarni muvofiqlashtirish

asosida mashqlar o'tkazish mumkin bo'ladi. Asosiy g'oya - hissiy impulslarning paydo bo'lishini ta'minlash va ularni boshqarish; ayniqsa vestibulyar sistema, mushaklar, bo'g'inlar va teri-taktil impulslar shunday tarzda bolaga mustaqil ravishda va tabiiy ravishda javoban zarur resksiyalarni shakllantiriladi va hissiy stimullarni paydo bo'lishiga muvofiq bo'linadi.

Maqsad - asab tizimining turli bo'limlarining muvofiqlashtirilgan, birgalikdagi ish jarayon tizimini o'rnatish. Hissiy integratsiyasi buzilgan bola o'quv jarayonida o'rganilayotgan har qanday materialni o'zlashtira olmaydi.

Sensorli integratsiyaga asoslangan usul maxsus tuzatish texnologiyalarini yaratishni talab qiladi, ijodiy yondashuv, sport va o'yin xonasini biroz eslatuvchi katta xona - platforma. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish juda muhim sanaladi.

Masalan, bolaning o'zi belanchakda tebranadi va kattalar yonida turgan holda o'ynaydi. Bunday holda, siz turli xil sezgirlikdagi qo'lqoplardan foydalanishingiz mumkin. Har xil yumshoqdan tortib to tikanli yuzalarga ega predmetlargacha...

Dastlab siz mahkamlagichli belanchakdan foydalanib, boladan etarlicha intensiv harakat tezligi talab qilinishi so'raladi. Bunda ko'proq vizual va eshitish diqqat, yuqori konsentratsiya va barcha funktsiyalarni muvofiqlashtiriladi. Yana bir misol, gamakda ko'ndalang yotish, harakat jarayonida bola o'zini bo'sh yoki qattiq o'shlashi talab etiladi. Bola polga sochilgan narsalarni bitta (ikkita) savatga joylaydi yoki to'playdi bir necha bosqichda katta qog'oz varag'iga markerlar bilan biror narsani chizishga harakat qiladi. Matorli va o'yin mashqlari orqali sensomotorikani tuzatish vazifalar quyidagilarni hal qiladi:

O'z tanangizni va atrofingizdagi bo'shliqni his qilishni o'rganing;

Qo'l-ko'zni muvofiqlashtirishni rivojlantirish;

Qo'llar va oyoqlarning to'g'ri o'zaro ta'sirini shakllantirish;

Eshitish va vizual e'tiborni rivojlantirish;

Harakatlarni ketma-ket bajarishni o'rganing, ularni bir qator vazifalarga bo'ling.

Sensor integratsiya usul asosida savod o'rgatish bo'yicha logoped darsi yoki mashg'ulotlar shunday ko'rinishi mumkin. Xonada qattiq materialdan tayyorlangan harflar biriktirilgan, mashg'ulotlar o'tadigan xona bo'ylab maxsus uskunalar joylashtirilgan. Bolaga "topish" vazifasi beriladi va berilgan so'zni hosil qilish uchun kerakli harflarni ketma-ket keltiring degan shart qo'yiladi.. Avvaliga u "noto'g'ri" harf olib kelishi mumkin, bir so'zda ikkinchi yoki uchinchida, lekin baribir u buni eslaydi joylashtiradi va navbati kelganda unga qaytaradi.

Psixofiziologiya nuqtai nazaridan o'zining yoshiga mos ravishda ovozli so'zni tahlil qilishga muvaffaq bo'ladi. Harakat jarayonida, bola arqonga yoki gimnastika devoriga ko'tarilishi, minib olishi mumkin. Yoki rollerblades yoki skeytborddan foydalanishi mumkin, unga aniq maqsad beriladi: juftini topish, mavjud ob'ektlarning tartiblangan ketma-ketlik, biror narsani tasvirlash, ovozli signal berish, shartli daqiqalar va boshqalar. Barcha bolalar faoliyatida ularga kerakli bo'lgan his-tuyg'ularni olishga o'rgatishga muxtoj, har bir bola o'zini o'quv dasturiga ega bo'lishi muxim. U faqat malakali kasbiy terapevt va nevrolog tomonidan birgalikda ishlab chiqilishi mumkin. Odatda terapiya bolaning o'zi bajaradigan ba'zi vazifalarini va ularning ayrimlarini o'z ichiga oladi. Agar kattalar bolani rag'batlantirish sezgisi bilan ta'minlashga harakat qilsa, samaraliroq bo'ladi. Bu miyaning turli qismlariga chizish, silash yoki ishqalash teginish

impulslarini yuboradi. Taktil stimulyatsiya ham inhibitiv ta'sirga ega bo'lishi mumkin, ham rag'batlantiruvchi. Bu - impulslar chuqur yoki yuzaki tomondan tananing qaysi qismi bezovtalanishiga qarab rag'batlantiriladi. Chuqur stimulyatsiya - teginish himoyasini yengishga, geperaktivlik yoki chalg'ituvchi e'toborni engishga yordam beradi. Buning uchun oddiy massaj vositasidan foydalanish mumkin. Harakatlanuvchi tebranish taxtasi bola tanasidagi retseptorlarni ishlashini rag'batlantirib, ayniqsa skelet suyaklaridagi retseptor ishini yaxshilaydi.

Sensorli integratsiya terapiyasi psixoterapiyadan farq qiladi, chunki u miya faoliyatini yaxshilash orqali bolaning hayotiy muammolarini engish uchun yordam berishga harakat qiladi. Psixologiya odatda odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qiladi. Psixoanalitik kursida borish har doim ham maqbul usul emas. Bu intellektual nuqtai nazardan keyingi bemor o'zini tahlil qilishga urinishi mumkin bo'ladigan vaziyat.

Sensorli integratsiyani tuzatish usuli o'yinga o'xshab ko'rinadi, siz buni o'yin terapiyasining bir shakli deb o'ylashingiz ham mumkin, lekin bu to'g'ri emas. O'yin terapiyasi psixodinamik yo'nalishdir. Psixolog bolani o'ziga xos his-tuyg'ular yoki ijtimoiy tajribalar bilan boyitishga harakat qiladi. Hissiy integratsiya ham hissiy va ijtimoiy terapiya sohalarning rivojlanishi bilan bog'liq, lekin faqat chuqurroq neyrofiziologik jarayonlarning natijalaridan biri sifatida qaralishi lozim bo'ladi.

Sensorli integratsiya terapiyasi oddiy logopedik idrok-motor mashg'ulotidan shu bilan farq qiladiki, bunda ham umumiy ham mayda qo'l matorikalari va miyadagi neyrostimullar o'tkazuvchi yo'llar va bilish jarayonlarini qo'zg'atuvchi jarayonlar sodir bo'lishi bilan farq qiladi.

Agar bola o'z faoliyatini o'zi boshqarsa, samaraliroq bo'ladi. O'qituvchi atrof-muhitni bezovta qilmasdan shakllantiradi. Eng keng tarqalgan hissiy integratsiya bola bunga erishish uchun harakat qilganda paydo bo'ladi. Agar bola xohlasa o'z-o'zidan harakat qiladi, keyin uning miyasi odatda bundan sezgilarni tartibga solish bilan shug'ullanadi. Odatda, integrativ muammolari bo'lgan bolalar hissiy impulslarni hosil qiladigan ehtiyojlarini intuitiv ravishda tanlaydilar. Odatda sensorli integratsiya usuliga asoslangan tuzatish darsi bolaning bajaradigan ba'zi vazifalarni o'zi, ba'zilarini esa kattalar bilan birgalikda bajarishni o'z ichiga oladi.

Bola uchun tegishli samarali rivojlanish dasturini ishlab chiqiladi. Bunday hollarda, ko'pincha muammo miyaning kam javob beradigan qismida lokalizatsiya qilinadi. Retseptorlarning sezgilari bo'yicha va bola boshqa turdagi maxsus ta'linga muhtoj sanaladi. Ulla Kislingning muloqotdagi hissiy integratsiya usuli asosiy sezgilarga asoslanadi. Insonning barcha his-tuyg'ularining o'zaro ta'siri uchun asos yaratadigan vestibulyar, taktil, mushak-bo'g'im hissi (proprioseptiv) asosiy tizimdir. "Bolaga jismoniy va umumiy tanasi aqliy muvozanat va atrof-muhit holati" haqida hislarni tartibga solishga va ma'lumot berilishi erishishga olib keladi. Taktil stimulyatsiya ham inhibitiv, ham ogohlantiruvchi ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Tananing qaysi qismi bu impulslar tomonidan bezovta qilinganiga qarab, eng chuqur yoki yuzaki rag'batlantiriladi. Terini silash, tegish yoki ishqalash miyaning turli qismlariga taktil impulslari yuboradi. Tananing o'ng tomonida qo'zgatish xususiyati chap yarim sharning faollashishiga olib keladi va aksincha. Chap yarim shar tananing hissiy va mator funktsiyalarini boshqaradi, o'ng yarim shar esa ishlov berishni amalga oshiradi axborot tahliliy va izchilligini ta'minlaydi va, nutqning rivojlanishi uchun

javobgar hisoblanadi. O'ng yarim shar tananing chap yarmi ustidan nazoratini amalga oshiradi, bir vaqtning o'zida va yaxlit tarzda, sezgi, vizual va fazoviy praksisni ta'minlash bilan ijodkorlik bilan bog'liq axborotni qayta ishlaydi. Har bir yarim sharning o'ziga xos kuchli va zaif tomonlari bor. Bunda tafakkur ong ostining shakllanishi va rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Taktil stimulyatsiya nafaqat tananing ma'lum joylarining sezgirligini oshiradi, miya yarim korteksiga signallarni uzatuvchi, uxlab yotgan hujayralarni "uyg'otish", shuningdek, bola o'z "terisida" (terida) qulayroq his qiladi. Chuqur taktil stimulyatsiya taktil mudofaani, giperaktivlikni engishga yoki befarqlikni engishga yordam beradi. Chuqur stimulyatsiya ko'pincha bolani "qopga o'xshash" orasiga qo'yish orqali amalga oshiriladi. Bu sport mat, "sendvich" deb ataladi. Kattalar bolaga yuqoridan bosim o'tkazadi, go'yo ustiga ketchup, xantal va hokazolarni quyayotgandek. Qo'shimcha siqish, tebratish bu tananing turli to'qimalariga ayniqsa skelet suyaklari bilan bog'langan retseptorlarning ishini rag'batlantirishga yordam beradi. Shu bilan siz oddiy yuz massaji yoki harakatlanuvchi vibratsiyadan ham foydalanishingiz mumkin, taxta ustida harakatlantirgan vibro massajni qoyib bolani o'tirgan yoki tik turgan holatda bolaga qo'llash ham mumkin..

Sensor stimulyatsiyaning yana bir turi bu - hiddir. Yoqimli hidlar ham qo'zg'atish xususiyatiga ega bo'lib retseptorlarni rag'batlantiradi. Sensor integratsiya mashg'ulotlari rertseptiv-harakat mashg'ulotlaridan shu bilan farq qiladiki, bolaga jumboq yoki o'yinni yig'ish qobiliyati kabi individual harakatlarni o'rgatmaydi. Agar bola o'z faoliyatini o'zi nazorat qilsa, tuzatish samaraliroq bo'ladi. Ko'pincha hissiy integratsiya bola harakat qilganda sodir bo'ladi. Agar bola o'z-o'zidan harakat qilishni xohlasa, u holda uning miyasi odatda unga engiladi. Odatda, hissiy nuqsonlari bo'lgan bolalar integratsiya zarur bo'lgan faoliyat turini intuitiv ravishda tanlaydi unga yordam beradigan hissiy impulslar vosita ehtiyojlarini qondirishga qaratiladi. O'yin ko'nikmalarini muvaffaqiyatli modellashtirish uchun uchta komponent muhim.

1. Taqlid. Agar kattalar bola bilan o'ynasa, unga o'yinchoq bilan qanday o'ynash kerakligini ko'rsatsa, harakatlarni qayta-qayta takrorlaydi, bola o'ynashning turli usullarini o'rganadi. Ular yordam berishadi, kattalardan keyin imo-ishoralar va tana harakatlarini takrorlash kerak bo'lgan barmoq o'yinlari va qo'shiqlar, hayvonlarga taqlid va boshqalar.

2. Takroriylik. Bolalarga ma'lum bir o'yin yoki o'yinchoq qayta-qayta berilganda, ular o'ynashni o'rganadilar va o'yin mahoratini oshiradilar. Juda ko'p o'yinlar va ko'p o'yinchoqlar ularni chalg'itishi va tez tez almashtirishga olib kelishi mumkin bo'ladi.

3. Foydalanish imkoniyati. Harakatni rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarga turli xil o'yinlarni o'ynashga yordam berish mumkin, lenta chiziqlari, sirpanishga qarshi, yordamchi vositalardan foydalanish, katta tutqichlar yoki ushlagichlar, yoritishni boshqarish va boshqalar.

O'ng va chap yarim sharlar faoliyatidagi farqlarni, X. Jekson va V.M davridan beri bizga ma'lum. Behtiyarov yarim sharlarning funktsional assimetriyasi haqida umumiy va keng qamrovli tadqiqot ishlarini birlashtirgan. Funktsional tengsizlik muammolari va yarim sharlarning funktsional o'zaro ta'siri, neyrofiziologiya va neyropsixologiya uchun asosiy vazifa tuzatishni amalga oshirish juda muhim ishdir. Chap yarim shar bilan turkumlashtirish vazifalari, nutq bilan bog'liq yoki vizual ogohlantirishdagi belgilarni

aniqlash vazifasi, notanish og'zaki bo'lmagan ob'ektlar (yuqori shovqin immuniteti sharoitida) aniqlashtirishlar muhim sanaladi. Oddiy, oson og'zaki so'zlarni o'zlashtirish ob'ektlarni tanish, nisbatan toifalarga ajratish bilan bog'liq vazifalarda chap yarim shar ustunlik qiladi. Chap yarim shar shikastlanishda eksperimental ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, axborotni qayta ishlash tezligi, bor tizim ulanishlari asosida ob'ektlarni analitik, umumlashtirilgan tavsiflash qobiliyati va shu bilan psixologik funktsiyalarni ixtiyoriy nazorat qilish qobiliyati ham pasayadi.

Nutqda va mantiqiy fikrlashda nisbiy sifatida chap yarim sharning ustunligini hisobga olinishi kerak. Mulohaza yuritishni boshlagan har bir kishi buni o'zi ko'rishi mumkin: ko'pchilik maktab o'quvchilari o'ng qo'li, ya'ni chap yarim shar, mantiqiylik uchun javobgar hisoblanadi. Ularda tafakkur va nutq ustunlik qiladi, lekin afsuski, matematika va notiqlik ular uchun emas...

Miya faoliyatiga tizimli yondashuvga asoslangan sensor integrasiya usuli hissiy qayta ishlash va bolaning xatti-harakati va o'rganish o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yordam beradi; maktabdagi muvaffaqiyatsizlik, xatti-harakatlardagi qiyinchiliklar va boshqa ko'p narsalar ko'p hollarda bolaning noto'g'ri tarbiyasi oqibatida yuzaga keladi. Bu ularni dangasaligi natijasi emas, balki haqiqiy muammolar noto'g'ri tizimda... Chunki diqqat va xotira tizimli tayyorgarlikni talab qiladi. Miyada hissiy ma'lumotlar oqimi shunday darajada tashkil etilganki bu odamga o'zi yoki uning atrofidagi dunyo haqida to'liq, aniq ma'lumot berilmasligi sensorli integratsiyani o'rganishni qiyinlashtiradi, o'z-o'ziga xizmat qilish, oddiy ko'nikmalar ham qiyin bo'ladi, odamga hatto kichik ortiqcha yuklarni va stressni ham engish qiyin bo'lib qoladi. Sensorli integrasiya buzilishi bo'lgan bolalar rejalashtirishda ko'proq qiyinchiliklarga duch kelishadi. Maqsadlarni belgilashda qiyinchiliklar va intellektual buzilishlarga qaraganda motorli muvofiqlashtirish qiyin kechadi.

Xulosa

Tuzatish texnologiyalarining asosiy maqsadi o'ziga xoslikni oldini olishdir. Hissiy integratsiyaga ko'nikmalarining tuzatish ishlari nafaqat o'ziga xizmat qilishni, balki maktabda o'quv jarayonini ham engillashtiradi. Bunda turli xil mobil o'yin shakllarida yozish, o'qish va hisoblashni o'rganish jarayoni, balki hissiy impulslarning paydo bo'lishini ta'minlash va ularni umuman nazorat qilish, bu bilan bola sezgiga javoban mustaqil va tabiiy ravishda zarur reaksiyalarni shakllantira oladi. Agar o'quv jarayonida asosiy e'tibor ekanligiga qaratilsa - bola albatta o'rganadi.

Sensorli integrasiya bilan bog'liq muammolar bolaning qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini hamma ham tan olmasa kerak. Vazifalarni to'g'ri bajarish, vosita reaksiyalarini muvofiqlashtirish, rejalashtirish kabi vazifalar ketma-ketligi yoki ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, uy vazifalarini bajarish, o'z-o'ziga xizmat qilish qobiliyatlari hatto kichik sal ortiqcha yuklarni ko'tarish va stressni ham engish uchun rivojlanish kerak bo'ladi. Sensor integratsiya buzilishida ko'pincha ko'plab qiyinchiliklarning asosiy sababi notog'ri mashg'ulot bo'lishi mumkin. Uzoq vaqt davomida bolalar o'qish, yozish va hisoblashni o'rganish uchun maktabga borishadi. Har bir bola maktab ko'nikmalarini tez, oson va funktsional egallashni tabiiyki, xohlaydi.

Markaziy asab tizimida amalga oshiriladigan adaptiv reaksiyalarning muvaffaqiyati, tashkil etilgan mashg'ulotlardan keyin yuqori aqliy funktsiyalarni tuzatish faqat maxsus faollik natijasida bo'lishi mumkin. Buzilgan funktsiyalarni qoplash

uchun ishlatiladigan usullarga tayanadi. Miya yarim korteksidagi aloqalar bo'yicha assotsiativ nervlarni shakllantirishning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Miyada faoliyatga, o'rganishga bo'lgan qiziqish eksperimental ravishda so'nmaydi, aksincha ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayres E. D. Bola va hissiy integratsiya. 2018. Tushunish yashirin rivojlanish muammolari. M.: Terevinf, 2008.
2. Akopova M.A. Rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish nutq bilan aqliy zaif bolalarning kognitiv aqliy jarayonlari kamchiliklar. Pedagogika va psixologiya olami. 2018.
3. Ananyev B. G. Insonning individual rivojlanishi va idrokning doimiyligi. M.: Ta'lim, 1968.
4. Anoxin P.K. Umumiy nazariyaning asosiy masalalarifunksional tizimlar. M.: Nauka, 1973.
5. Belyakova L.I. Dizatriya. Universitetlar uchun qo'llanma. M.: Vlados, 2009 yil.
6. Bodalev A.A. Insonni inson tomonidan idrok etish va tushunish. M.: Vlados, 1983.
7. Venger L.A. Sensor qobiliyatlarning paydo bo'lishi. M.: Pedagogika, 2006.
8. Venger L. A. Idrok va hissiy ta'limning rivojlanishi maktabgacha yoshda. M.: Akademiya, 2015.
9. Wiesel T. G. "Neyropsixologiya asoslari" M.: "AST", 2009.
10. Vinnik M. O. Bolalarda aqliy zaiflik diagnostikaning metodologik tamoyillari va texnologiyalari va tuzatish ishlari. Rostov-na-Donu: Feniks, 2007
11. Vlasova T. A. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar haqida. 2-nashr va qo'shimcha Moskva: Ta'lim, 1973.
12. Voilokova E. F. Maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy ta'limi aqliy zaiflik bilan.: nashriyot uyi. Karo, 2005 yil.

RAQAMLASHTIRISH TA'LIM SHAROITIDA TALABALARDA OG'ZAKI NUTQ QOBILIYATINI TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI

Rasulova Moxira Abduljalilovna, Tayanch doktorant, Toshkent davlat pedagogika universiteti, mokhira876@gmail.com

Jahonda ingliz tilini chet til sifatida o'qitish mazmunini takomillashtirish, ingliz tilini o'qitishni raqamli texnologiyalar vositasida samarali yo'lga qo'yish, chet til o'qitish metodikasida xorijiy tajribalardan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar ko'plab faoliyat uchun ajralmas manbadir. Raqamli texnologiyalar o'rganuvchilarga turli xil ma'lumotlarga tezkor kirish, jadal o'rganish jarayoni va olingan bilimlarni qo'llash uchun adekvat imkoniyatlarni taqdim etadi. Shu bilan birgalikda, raqamli texnologiyalar chet til o'rganuvchilarining foydalanishi uchun asosiy resurs hisoblanadi, chunki raqamli ta'lim texnologiyalari talabalarning rag'batlantiruvchi ta'lim muhitida ishtiyoqi va malakasini oshiradi, shuningdek, faol o'qitish vositasi sifatida og'zaki nutq qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlari: Raqamli texnologiya, og'zaki nutq, raqamli hikoyalar ELT podkastlari.

Ma'lumki, deyarli har kuni marketing sohasida innovatsion ilova yoki qurilma ishga tushiriladi, u qaysidir ma'noda hayot tarzimizni boyitish va kundalik hayotimizni sezilarli darajada yaxshilash, shuningdek, o'rnatilgan dastur yoki qurilmani rivojlantirishga yordam beradi [1]. O'z o'rnida, raqamlashtirish ta'lim sharoitida texnologiyalardan foydalanish o'rganuvchilarga o'qitilayotgan ma'lumotlarni tushunish va o'zlashtirishda yordam berishda juda samaralidir. O'quv dasturining mazmunini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bir qator raqamli texnologiyalar mavjud. Bilamizki, talabalar turli ilovalar orqali baholashlar, mashqlar, loyihalar va tadqiqot mavzulariga kirishlari mumkin, bu ularga o'z bilimlarini oliy ta'lim dasturidan tashqarida davom ettirishga imkon beradi[2]. Raqamli texnologiyalarning, ayniqsa, ta'lim tizimiga ta'siri ahamiyatlidir. Ko'plab tadqiqotchilar raqamli texnologiyalardan o'quv resurslarini boyitish, muhokamalarga, guruh loyihalariga va o'qituvchilar hamda talabalar o'rtasida ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun foydalanish mumkinligini ta'kidlaydilar[3].

Ushbu raqamli davrda og'zaki nutqni rivojlantirishning eng keng tarqalgan ilovalaridan biri bu hikoya qilish texnikasidir[4]. Ushbu uslub talabalarning ingliz tilini o'rganishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Talabalarning nutq ravonligi, sintaksisi, talaffuzi, so'z boyligi va ma'nosi raqamli hikoyalar yordamida yaxshilanadi[5].

Ta'kidlash joizki, hikoya qilish texnikasi ta'lim sohasidagi yangiliklardan biridir. Raqamli hikoyalardan shaxsiy, hayotiy voqealarni yoki shaxsiy tajribalarni tasvirlash, tarixiy voqealarni takrorlash, tushunchalarni sharhlash yoki dalillar keltirish maqsadlarida foydalanish mumkin [6]. Zero, o'rganilayotgan tilda nutq ko'nikmalarini o'rgangan o'quvchilar darsda yaxshi natijalarga erishadilar chunki ular o'z fikrlarini yaxshi ifodalash, o'rganilgan materiallarni tushuntirish va ma'nolarni yetkazish kabi muloqot qilishlari mumkin. Shuningdek, ushbu jarayon kelajakda yuqori malakaga ega bo'lgan shaxslarga munosib bo'lishga yordam beradi. Muvaffaqiyatli til o'rganuvchilar - yozma yoki og'zaki matn shaklida maqsadli tilda samarali muloqot qila oladiganlardir.

Turli tillarda gapirish qobiliyatiga ega bo'lish har doim kommunikantlarga yaxshiroq muloqot qilishga yordam beradi [7].

Ta'kidlanganlardan ko'rinadiki, raqamli hikoyalar og'zaki nutq malakasini rivojlantirish uchun kuchli texnologiya vositasidir. U kompyuter texnologiyalari va hikoya qilish san'atini birlashtiradi, bunda matnlar, tasvirlar va audio kabi grafik dizaynlar birlashtirilib, uni hikoya qilishning ijodiy vositasiga aylantiradi. Bundan tashqari, ko'plab o'tkazilgan va o'tkazilayotgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, dars jarayonida va darsdan tashqari ta'lim sharoitida raqamli hikoyalar o'quvchilarning ingliz tilida so'zlash qobiliyatini oshiradi va rivojlantiradi, chunki bu texnologiya til o'rganuvchilariga o'z so'zlari va ovozi yordamida hikoya qilish imkonini beradi. Raqamli hikoyalarni yaratishda hamkor guruhlardan ijodkorlik, tajriba va albatta yetarli darajada media va texnologiya savodxonligi talab etiladi (Utellstory.com - bu raqamli hikoyalar yaratish uchun foydalanadigan veb). Raqamli hikoyaning shakli 2-4 daqiqalik harakatsiz tasvirlar mos hissiy ohanglar bilan gavdalantirilgan raqamli videoklip bo'lib, asosan birinchi shaxsda ya'ni hikoya muallifi tomonidan voqealar bayon qilinadi [8].

“Raqamli texnologiya” so'zi birikmasi tarkibiga ELT podkastlarini ham kiritish o'rinlidir. Bu yangi Internetda audio dasturlarni translyatsiya qilish texnologiyasidir. Podkastlar Internetdagi audio (ba'zan video) dasturlar bo'lib, ular odatda muntazam ravishda yangilanadi. Yangi epizodlarni kompyuterda tinglash yoki keyinchalik tinglash uchun MP3 pleyer yoki iPod ga yuklab olish mumkin [9]. Darhaqiqat, talabalarning tinglab tushunish va og'zaki nutq ko'nikmasini oshirish uchun ELT podkastlaridan foydalanish metodikasi va ularning lingvodidaktik imkoniyatlari ko'lamini kengdir. Podkast - bu og'zaki ijroning doimiy yozuvidir [10] Bundan xabardor bo'lgan talabalar podkastni tayyorlab, ularning talaffuz to'g'riligiga ko'proq e'tibor berishadi. Turli o'quvchilarning qobiliyat darajasiga ko'ra turli xil topshiriqlar berilishi mumkin. Shuning uchun podkastlarni ishlab chiqarish har bir talabaga o'z qobiliyat darajasiga mos keladigan narsalarni ishlab chiqarish imkoniyatini beradi [11]. Ko'rinib turibdiki, og'zaki til san'atining ko'plab janrlarini podkastlar shaklida taqdim etish mumkin. Talaba podkastlari uchun og'zaki nutq faoliyati ELT uchun har qanday nutqiy faoliyatni olib, uni podkast sifatida taqdim etish mumkin.

Shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda raqamli texnologiya allaqachon o'rganuvchilarning og'zaki nutq qobiliyatini rivojlantirishda o'qituvchi uchun asosiy o'qitish “qurol”iga aylanib ulgurgan. O'tkazilgan tadqiqotda, bo'lajak o'qituvchilar ingliz tilida mukammal gapirishlari uchun turli internet texnologiyalari va axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanish, ta'lim mazmunini loyihalash hamda amaliy mashg'ulotlarni adekvat hayotiy muammolariga uyg'unlashtirish asosida rivojlantirishning effektligi aniqlangan [12].

Raqamli texnologiyalar orasida eng keng tarqalgan ilova Google talaffuzni amalda yaxshilash ilovasidir. Ushbu ilova, asosan talaffuzni baholash dasturi o'rganilgan so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi. Ilova bepul taqdim etiladi va shu bilan birgalikda bepul materiallar ham mavjud. Google amalda talaffuz qilish ilovasining foydalanishi juda oson shunchaki so'z harflab yoziladi va voila, til o'rganuvchisi tomonidan berilgan so'zni qabul qilib oladi va bir zumda to'g'ri va aniq talaffuzni ikki xil variantda Amerika ingliz tilisi va Britaniya ingliz tilisida taqdim etadi.

Umuman olganda, xulosa o'rnida shuni aytadigan bo'lsak, dars jarayonida videokonferensiya, elektron pochta yozishmalari va ijtimoiy media suhbatlari kabi texnologiya vositalaridan foydalanish o'rindir. Aniq vazifalar yo'naltirilgan ushbu texnologik vositalar ingliz tilida gapirishni o'rganayotgan talabalar o'rtasida o'zaro kommunikativ munosabatlarni o'rnatadi, ravonlik va aniqlikni oshiradi, tashvish va xavotirni yengillashtiradi va eng muhimi ishonchni mustahkamlaydi. Ushbu vositalar talabalarning nutqida malakali va malakali bo'lishiga yordam beradi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ahmadi, M. R. (2018). The use of technology in English language learning: A Literature review. *International journal of research in English education (IJREE)*. <https://ijreeonline.com/article-1-120-en.pdf>,
2. Ahmad, M., Mansor, N. R., Sung, C. M., & Rashid, R. A. (2020). Mobile technology in enhancing students' higher order thinking skill. *Journal of Physics conference series*. DOI:10.1088/1742-6596/1529/4/042057,
3. Devi, K. S., Gouthami, E., & Lakshmi, V. V. (2019). Role of social media in Teaching – Learning Process. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, 6(1), 96-103.
4. Hava, K. (2019). Exploring the role of digital storytelling in student motivation and satisfaction in EFL education. *Computer Assisted Language Learning*, 1-21.
5. Khodabandeh, F. (2018). The Impact Of Storytelling Techniques Through Virtual Instruction On English Students's Speaking Ability. *Teaching English with Technology*, 18(1), 24-36,
6. Van Gils, F. (2005, February). Potential applications of digital storytelling in education. In 3rd twente student conference on IT (Vol. 7). University of Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Enschede.
7. Kallinikou, E.; Nicolaidou, I. Digital storytelling to enhance adults' speaking skills in learning foreign languages: A case study. *Multimodal Technol. Interact.* 2019, 3, 59.
8. Mirza, H.S. Improving University Students' English Proficiency with Digital Storytelling. *Int. Online J. Educ. Teach.* 2020, 7, 84–94.
9. Robin, B.R. Digital storytelling. *Int. Encycl. Media Lit.* 2019, 47, 1–8.
10. Adams, C. (2006). The Geek's Guide to Teaching in the Modern Age. *instructor*, 115(7), 48–51.
11. Jobbings, D. (2005). Harnessing the educational potential of podcasting. Retrieved January 17, 2007.
12. Balas, J. L. (2005). Blogging was the thing last year, now podcasting is hot. *Computers In Libraries*, 25(10), 29–32.
13. Parveen, B. W. (2016). Use of technology in improving speaking skills. *Journal of English language and literature (JOELL)*, 3(2).

INTELLEKTUAL KAMCHILIGI BO'LGAN O'QUVCHILAR LUG'AT ZAXIRASINI BOYITISHDA O'YIN TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI

Amirsaidova Sh.M. p.f.n., oligofrenopedagogika kafedراس dotsenti

Zamonaviy sharoitda turli sohalar bo'yicha kasbiy faoliyat olib borishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish kasbiy faoliyatni izchil, uzluksiz, tizimli va maqsadli tashkil etilishini ta'minlaydi. Ushbu texnologiyalarning samarali qo'llanganligida va salbiy ta'sir etuvchi barcha omillarning inobatga olinishi yoki ularning mazmunidan kelib chiqqan holda oqilona bartaraf etish ulardan o'rinli, unumli foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Shunga ko'ra, aqli zaif bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy-pedagogik faoliyatni texnologiyalar yordamida tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Individual ta'lim texnologiyalarining umumiy mohiyati o'qitishni ta'lim oluvchilarning faqat uning o'zigagina xos bo'lgan shaxsiy sifatlari va imkoniyatlarga tayangan holda tashkil etishga asoslanadi.

Ta'lim texnologiyalarining mohiyati, mazmuni, didaktik imkoniyatlarini o'rganish va tahlil qilish asosida maxsus maktabgacha ta'lim muassasalarida aqli zaif bolalarning nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda individual, tabaqalashtirilgan, rivojlantiruvchi, interfaol ta'lim hamda o'yin texnologiyalarining didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalanish yaxshi natija beradi degan xulosaga kelindi. Ayni o'rinda ushbu texnologiyalarning aqli zaif bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishdagi didaktik imkoniyatlariga to'xtalib o'tamiz.

I. Individual ta'lim texnologiyalari. Unga ko'ra defektolog aqli zaif bolalarning har biri bilan individual ishlaydi. Tarbiyalanuvchilar bilan individual ishlash uchun defektolog dastlab ularning har birining shaxs sifatidagi va nutqiy kamchiligi to'g'risidagi ma'lumotlardan to'la xabardor bo'lishi zarur. Bu maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning individual xususiyatidan kelib chiqqan holda ular nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradigan metodikani shakllantirish imkonini beradi.

Aqli zaif bolalar va ularning nutqidagi kamchiliklar to'g'risidagi ma'lumotlardan xabardor bo'lish ular bilan aqli zaif bolalar bilan ta'limni yakka tartibda tashkil etishga shart-sharoit yaratadi. Defektolog dastlab aqli zaif bolalar bilan individual ta'limni samarali tarzda tashkil etish uchun bunga imkon beradigan ob'ektiv (tashqi) va sub'ektiv (ichki) omillardan xabardor bo'lishi kerak. Buning uchun quyidagi metodlardan foydalanish defektolog aqli zaif bolalarning shaxsi, nuqsonning darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyatini ta'minlaydi: Hujjatlarni o'rganish metodi.. Pedagogik kuzatish metodi (bevosita va bilvosita kuzatish). Suhbat (ota-onalar, tarbiyachilar hamda tarbiyalanuvchi bilan suhbat) metodi. Amaliy ishlar metodi (majmuaviy mashqlarni bajarish metodi). O'yin metodi. Kichik tadqiqot metodi. Tahlil metodi.

Ko'rsatib o'tilganidek, pedagogik kuzatish metodi bevosita va bilvosita tashkil etiladi. Bevosita kuzatishda oligofrenopedagogning o'zi tomonidan amalga oshirilib, tarbiyalanuvchining xatti-harakatlarini amalda o'rganish orqali o'zi uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bilvosita kuzatish esa oligofrenopedagog

tomonidan zarur hujjatlarni o'rganish, ota-onalar, tarbiyachilar bilan suhbatlashish asosida tashkil etiladi.

II. Tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyalari. Shaxs imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan texnologiyalar orasida tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyalari ham muhim o'rin tutadi. Tabaqalashtirilgan holda yondashish ixtisoslashtirilgan maxsus maktab muassasalarida tarbiyalanuvchilarning ko'rish darajasi, nutqdagi kamchilik xususiyatini inobatga olgan holda ularni bartaraf etish uchun zarur pedagogik shart-sharoitning yaratilishini ta'minlaydi.

Aqli zaif bolalarning nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyalari asosida pedagogik faoliyatni tashkil etar ekan, defektolog davlat talablaridan kelib chiqqan holda tarbiyalanuvchilarni kichik guruhlariga ajratgan holda ular uchun maxsus ta'limiy ishlanmalarni yarata olishi kerak. Mualliflik dasturlari, ijtimoiy loyihalar, maxsus metodikalar, testlar, tashhislovchi, yo'naltiruvchi, davolash va tayyorlov kurslari, treninglar, maslahatlar, maxsus va imitatsion trenajyorlar aqli zaif bolalarning nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishda tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyalari sifatida qo'llaniladi.

III. Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari. Bu turdagi ta'lim texnologiyalari rossiyalik psixologlar D.B.Elkonin va V.V.Davidovlar tomonidan yillarda asoslangan bo'lib, o'qitish jarayonini, shaxsni uning ichki imkoniyatlariga tayangan holda rivojlantirish tizimining ishlab chiqilishiga asoslanadi. Keng ommalashgan rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalaridan yana biri – bu rossiyalik tadqiqotchi P.Ya.Galperinning “Aqliy xatti-harakatlar, bilimlar, ko'nikma va malakalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish nazariyasi” dir.

IV. Interfaol ta'lim texnologiyalari. Lug'aviy jihatdan “interfaol” tushunchasi (ingl. “interact”, rus. “interaktiv”; “inter” – o'zaro, “act” – harakat qilmoq) “o'zaro, birgalikda harakat qilish” ma'nosini anglatadi.

Mazkur ta'lim texnologiyalarining umumiy mohiyati nutq kamchiligiga ega bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan ta'lim jarayonida tarbiyalanuvchilarning juftliklar, kichik guruhlariga biriktirgan holda topshiriqlarni bajarishlari uchun zarur shart-sharoitni yaratishdan iborat. Bu kabi usullar yordamida bolalar odatda tengdoshlari bilan faol muloqotga kirishadilar. Bunday vaziyat yosh, psixologik, ko'rishida nuqsoni, nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarda, yana shuningdek, fiziologik holatlar o'rtasidagi farqning deyarli sezilmasligi, ruhiy bosimdan holi bo'lish, munosabatlarda o'zaro tenglikning mavjudligi tarbiyalanuvchilar uchun ko'p holatlarda tortinmasdan erkin muloqotga kirishish imkoniyat yaratiladi.

Bugungi kunda aqli zaif bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan pedagogik faoliyatda “Ortiqcha so'zni top!”, “Tovushni to'g'ri ifodala!”, “Bo'g'irsoqning xatosini top!”, “Sirli sandiq so'zlari” kabi o'nlab interfaol xarakterga ega metodlardan foydalanish mumkin.

IV. O'yin texnologiyalari. Maktabgacha ta'lim yoshidagi va quyi sinf yoshidagi bolalar hayotida o'yinlar nihoyatda muhim o'rin tutadi. O'yinlar bolalarda idrok, sezgi, xotira, tafakkur, nutqni rivojlantirishga yordam berish orqali ularni ma'naviy-axloqiy, aqliy, jismoniy va estetik jihatdan tarbiyalashga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida o'yinli texnologiyalar didaktik o'yinli dars shaklida qo'llaniladi. Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati orqali uyg'unlashtiriladi. Shu sababli o'quvchilarning ta'lim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deb ataladi.

Inson hayotida o'yin faoliyati orqali quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- o'yin faoliyati orqali shaxsning o'qishga, mehnatga bo'lgan qiziqishi ortadi;
- o'yin davomida shaxsning muloqotga kirishishi ya'ni, kommunikativ – muloqot madaniyatini egallashi uchun yordam beriladi;
- shaxsning o'z iqtidori, qiziqishi, bilimi va o'zligini namoyon etishiga imkon yaratiladi;
- hayotda va o'yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va mo'ljalni to'g'ri olish ko'nikmalarining tarkib topishiga yordam beradi;
- o'yin jarayonida ijtimoiy normalarga mos xulq-atvorni egallash, kamchiliklarga barham berish imkoniyati yaratiladi;
- shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirishga zamin tayyorlaydi;
- insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan qadriyatlar tizimi, ayniqsa, ijtimoiy, ma'naviy – madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishga e'tibor qaratiladi;
- o'yin ishtirokchilarida jamoaviy muloqot madaniyatini rivojlantirish ko'zda tutiladi.

Didaktik o'yinli mashg'ulotlarni o'quvchilarning bilim olish va o'yin faoliyatining uyg'unligiga qarab: syujetli-rolli o'yinlar, ijodiy o'yinlar, ishbilarmonlar o'yini, konferentsiyalar, o'yin-mashqlarga ajratish mumkin.

O'yinli texnologiyalardan ta'lim-tarbiya jarayonlarida oqilona foydalanishning asosini talabalarni faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi omillar tashkil etadi, olimlar tadqiqotlariga ko'ra, mehnat va o'qish bilan birgalikda tarbiyachi-pedagog va тарбияланувчи faoliyatining asosiy turlaridan biri hisoblanadi.

Psixologlarning ta'kidlashlaricha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda o'z o'rnini barqarorlashtirish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.L.Mo'minova, Sh.Amirsaidova va boshqalar Maxsus psixologiya.T.: Fan va texnologiyalar. 2013.

2.Аванесова В. Н. Дидактическая игра как форма организациии обучения в детском саду / В. Н. Аванесова. - М. : Просвещение, 2016.

3.Безрукова О. А. Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста: пособие - М.: Каисса, 2008.

4.Катаева А. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. - М.: 2013

5. Лубовский В. И. Развитие словесной регуляции детей. - М., 2014.

MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALARNING IJTIMOIYLASHUVIDA MULOQATNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI

Amirsaidova Sh.M. p.f.n., oligofrenopedagogika kafedrası dotsenti

Muloqot-ijtimoiy faollikning ontogenezdá paydo bo'ladigan birinchi turidir. Muloqotda ijtimoiy va shaxsiy munosabatlar ro'yobga chiqariladi. Muloqotsiz insoniyat jamiyati bo'lishi mumkin emas. Aynan muloqot hamkorlikda faoliyat yurituvchi individlar jamoasini shakllantiradi. Hamkorlikdagi faoliyat rejasini tuzish uchun, uni ro'yobga chiqarish uchun individlar o'rtasida muloqot amalga oshirilishi shart. Muloqot vositasida hamkorlikdagi faoliyat tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Ayni vaqtda faoliyat davomida insonlar o'rtasida yangi-yangi munosabatlar va aloqalar shakllanadi. Demak, muloqot va faoliyat o'zaro chambarchas bog'liqdir. Muloqot inson hayotida qanchalik yuksak ahamiyatga ega ekanligini quyidagi misollar yaqqol ko'rsatadi.

Aqli zaif bolalarni muloqot jarayonlaridagi muammolarni hal etish maktabgacha ta'lim tashkilotida yengilroq yechiladi. Agar bola oilada ta'lim olsa, ota-onalar ushbu bolalarni boshqa bolalardan ajralib qolishini oldini olish to'g'risida o'ylab ko'rishlari lozim. Muloqotning asosiy tarkibi quyidagi elementlardan tashkil topgan:

Muloqot elementlari

Muloqotning interaktiv tomoni - birgalikdagi faoliyatni tashkil etish va amalga oshirishda muloqot ishtirokchilarining bir-biriga ta'sir o'tkazishidir. Kommunikatsiya orqali insonlar birgalikdagi faoliyatni tashkil etadilar. Umumiy faoliyatda ishtirok etar ekan, odamlar bir-birlariga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'zaro ta'sir birgalikdagi faoliyatning tashkil etilishi sifatida tushuniladi.

Muloqotning kommunikativ tomoni - uning shaxslararo axborotlar, bilimlar, g'oyalar, fikrlar almashinuvi jarayoni sifatidagi vazifalari nazarda tutiladi. Bu jarayonning asosiy vositasi bo'lib til xizmat qiladi. Ma'lumki, aloqa vositasi sifatida nutqning asosan 2 ta turi farqlanadi: yozma hamda og'zaki nutq. Og'zaki nutqning o'zi dialogik va monologik turlarga bo'linadi.

Muloqotning perseptiv tomoni (ya'ni muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari bilan bog'lik bo'lgan murakkab psixologik jarayon).

Muloqot qilish jarayonida kommunikativ (axborot uzatish), interaktiv (o'zaro birgalikda harakat qilish) va perseptiv (o'zaro birgalikda) idrok etish amalga oshiriladi. Muloqotning kommunikativ tomoni muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi axborot almashinuidan, interaktiv jihati muloqot ishtirokchilarining muloqot jarayonida bir-birini idrok etishi va bilishidan iborat.

Har bir kishining o'z "Men"i atrofdagilar bilan bo'ladigan muloqot jarayonida shaklla-

nadi. Shaxsning hayot yo'llari avval oilada, bog'cha, maktab, oliygoh, korxonada, keksalar orasida, ya'ni guruh va jamoalarda rivojlanadi. Xususan, muloqot insonning asosiy faoliyat turlaridan bo'lib, boshqa insonlar bilan munosabatga kirishish orqali o'zini baholay olish imkonini beradi, ya'ni shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. Bizning yuksak ma'naviy ehtiyojlarimizdan biri - bu muloqotga bo'lgan ehtiyojdir. Muloqot qilishga bo'lgan ehtiyoj tug'ma hisoblanmaydi. U hayot davomida atrofdagi insonlar bilan o'zaro munosabatga kirishish natijasidagi amaliy tajribasi davomida shakllanadi. Muloqotga bo'lgan ehtiyojimiz qondirilmasa, ongimiz ham rivojlanmaydi.

Aqli zaif bolalar uchun ijtimoiylashuv jarayonida muloqotchanlikka kirishish, muloqot qila olish ko'nikmalarini egallash o'ta muhim ahamiyatga molik, chunki bu nafaqat uning keyingi rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi balki bolaning ijtimoiylashuv jarayonida chegaralarni muloqot uchun yanada kengaytiradi va bola uchun katta olamga kirish imkoniyatini yaratadi. Bola muloqot jarayoniga kirib, olam, insonlar va o'zi haqida yangi ma'lumotlarni oladi, hatti – harakatning yangi shakllarini o'zlashtiradi, atrof muhit bilan o'z munosabatini o'rgatadi. Muloqot jarayonida bolada bilish qobiliyati rivojlanadi, qabul qilish va tushunish ehtiyoji qoniqtiriladi yolg'izlik va ajralib qolish hissini tark eta oladi. Aqli zaif bolalarni ijtimoiy rivojlanishi uchun nafaqat oila a'zolari bilan, balki boshqalar, ya'ni tarbiyachilar, defektolog, turli yoshdagi bolalar va kattalar bilan ham muloqotda bo'lishi zarurdir. Bolaga insonlar bilan aloqa o'rnatishga yordam beradigan ko'nikmalarning shakllanish jarayoni, bola birinchi so'z va jumalarni aytmasdan oldin boshlanadi. Ilk bolalik davrida o'zlashtiradigan va uning asosida o'zaro ijtimoiy aloqalarni shakllantiradigan ko'nikmalar sifatida quyidagilarni ajratish mumkin:

- insonlarga va ularning e'tiborini tortishga nisbatan qiziqishning paydo bo'lishi ;
- o'z diqqatini to'play va javob qaytara olish qobiliyati ;
- o'yin o'ynay olish qobiliyati ;
- navbatga rioya qila olishi va bo'lisha olish qobiliyati;
- taqlid qilish va hamkorlikdagi faoliyat.

Aqli zaif bolalarning ham ijtimoiylashuvida tarbiyachi va defektolog, yuqoridagi ko'nikmalarni rivojlantirishini hal qilishlari lozim. Ularning muhim vazifalaridan biri maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarni muloqotga kirishishga jalb etishdir. Bola tug'ilganidayoq insonlarga nisbatan o'z qiziqishlarini namoyon eta boshlaydi, aynan inson yuzi yangi tug'ilgan chaqaloqni hamma narsadan ko'proq qiziqtiradi. Bola rivojlanish darajasiga ko'ra jilmayadi va gugulab boshlaydi va bunga kattalar tomonidan ijobiy javob qaytariladi. Bolalarni yoshlikdan avvalo oilada, so'ngra ta'lim maskanlarida muloqotga o'rgatib boriladi. Muloqotga o'rgatishning usullaridan biri mashg'ulotlar tarzida shakllantirishdir. Bolani bog'cha sharoitida tarbiyachi turli mashg'ulotlar o'tkazib muloqotga o'rgatadi. Avval elementar o'zini tutish, kattalarga qanday gapirish, salom berish, minnatdorchilik bildirish kabi usullarni tarkib topshiriladi.

Muloqot kattalar va kattaning ishtirokidagi aniq vaziyat bois yuzaga keladi. U yoki bu harakatlar va predmetlar bois aniq vaziyatda muloqot etish vaziyatli nutq yordamida amalga oshadi.

Bola tug'ilganidayoq insonlarga nisbatan o'z qiziqishlarini namoyon eta boshlaydi, aynan inson yuzi yangi tug'ilgan chaqaloqni hamma narsadan ko'proq

qiziqtiradi. Bola rivojlanish darajasiga ko'ra jilmayadi va bunga kattalar tomonidan ijobiy javob qaytariladi. Agarda bola ma'lum bir narsani hohlasa kattalarning e'tiborini jalb etish va istagan narsasini olish uchun baqiradi, yig'laydi yoki turli tovushlarni chiqaradi, oyoq va qo'lchalarini harakatlantira boshlaydi. Shunday qilib bola boshqa kishilar o'zaro aloqaga kira olish qobiliyatiga ega ekanligini tushunishni o'rganadi va uning belgilangan harakatlari unga boshqalarning e'tiborini tortish hamda o'zi xohlagan narsani egallash imkoniyatini beradi.

Maktangacha yoshdagi aqli zaif bolalarda boshqa kishilarga nisbatan qiziqishning paydo bo'lishiga qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, rivojlanishdagi ba'zi bir buzilishlar esa kattalar e'tiborini jalb etish qobiliyatini cheklab qo'yadi. Bu yerda ota-onalar albatta yodda tutishlari kerakki, bola atrofidagi kishilarga nisbatan qiziqishini namoyon etmasa, sustlik bilan javob qaytarsa yoki umuman javob qaytarmasa ham bizlar muloqot qilishni aslo to'xtatmasligimiz kerak. Agarda biz bolaga diqqat - e'tiborimizni qaratishni to'xtatsak, uning aloqa o'rnatish va bizning e'tiborimizni tortishga qilgan harakatlariga e'tibor bermasak, bolalarning odamlar va atrof muhitga nisbatan qiziqishini yo'qotadi.

Maktabgacha yoshda bola va kattalar o'rtasidagi muloqotning to'rtta shakli ketma-ket bir-birini almashtiradi, ya'ni : vaziyatli-shaxsiy; vaziyatli-vazifaga doir; vaziyatdan tashqari-kognitiv; vaziyatdan tashqari-shaxsiy.

M.I. Lisinaning tadqiqotlarida ta'kidlaganidek, ekspressiv-mimik aloqa vositalari ontogenezda birinchi bo'lib paydo bo'ladi. Bular quyidagicha: tabassum, kulish, ekspressiv vokalizatsiya, mimik harakatlar. Ular ekspressiv aloqa vositalaridir. Ularning vazifasi shundan iboratki, ular bir kishining boshqasiga bo'lgan munosabatining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Катаева, А. А. Дошкольная олигофренопедагогика [Текст] : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.
2. Z.M.Ahmedova, M.Yu.Ayupova, M.P.Hamidova — Logopedik o'yin — Toshkent — Faylasuflar — nashriyoti — Toshkent – 2013
3. D.A.Nurkeldiyeva, Ya.E.Chechirina — Ilk, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogic va logopedik tekshirish — Toshkent — Yangi asr avlodi — – 2007.
4. M.P.Xamidova, M.Y.Ayupova — Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi — O'zbekiston Faylasuflari Milliy Jamiyati Nashriyoti. Toshkent – 2009
5. Abdunazarov, A. Imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy moslashuvini o'rganishning innovatsion usullari // Архив Научных Публикаций ЖСПИ. 2020.

INKLYUZIV TA'LIMNING ILMIY-NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI
Nizomiy nomidagi T.D.P.U ning Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti
Oligofrenopedagogika kafedrası o'qituvchisi D.A.Anvarova

ANNOTASIYA. Inklyuziv ta'lim alohida yordamga muxtoj bolalarni me'yorda rivojlanishdagi bolalar bilan teng xuquqlilik asosida ta'lim-tarbiya olishlarini ta'minlaydi

АННОТАЦИЯ. Инклюзивное образование гарантирует, что дети с особыми потребностями получают образование на основе равных прав с детьми с нормальным развитием.

ANNOTATION. Inclusive education ensures that children with special needs receive education on the basis of equal rights with children with normal development.

BMT tomonidan 1948 yilda qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi"da "Ta'lim olish har bir insonning asosiy va ajralmas huquqi" ekanligi alohida e'tirof etilgan. "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi" barcha insonlarning huquq va erkinliklarini kafolatlar ekan, bu Deklaratsiyaning barcha bandleri maxsus ehtiyojli insonlarga ham tegishliligi aniqlandi. Nogiron shaxslarning huquqlarini yanada mustahkamlash va kafolatlash maqsadida BMT 1975 yilda "Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Deklaratsiyani qabul qildi. Mazkur Deklaratsiyada ta'kidlanishicha: "Nogironlar shaxsiyatini hurmat qilish huquqi ular da tug'ilishi bilan mavjud bo'ladi. Nogironlikning kelib chiqishi, tabiati va jiddiylik darajasidan qat'iy nazar, fuqaro o'z yoshidagi tengdoshlari bilan bir xil huquqlarga egadirlarkim, shu bilan birga ular mumkin qadar to'laqonli yaxshi hayot kechirish huquqiga ham ega" ("Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Deklaratsiya, 3-modda). "Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Deklaratsiyaning mazmunidan shu narsani tushunish mumkinki, nogiron fuqarolar uchun jamiyat hayotida to'liq ishtirok etish kafolatlanadi. Bolalar huquqlarini muxofaza qilish maqsadida BMT 1989 yilda "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya"ni qabul qildi. "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" bolalarning huquqlarini hamma joyda himoyalash maqsadida ishlab chiqilgan inson huquqlari borasidagi halqaro shartnoma hisoblanadi. U qariyb butun jahon mamlakatlari tomonidan ratifikatsiya qilingan. Konvensiyani ratifikatsiya qilgan 191 mamlakat ko'ngilli tarzda zimmalariga "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" qoidalarini ma'muriy qonunchilik, sud va boshqa chora-tadbirlar yordamida hayotga tatbiq etish majburiyatini oldilar. "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" kompleks va ko'p qirrali xarakterda bo'lib, bu barcha bolalar uchun inson huquqlarining fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy singari jabhalarni ta'min etadigan yagona Konvensiyadir¹. Bu konvensiya qat'iy faoliyat ko'rsatadi. Barcha hukumatlarni hamma bolalarning huquqlarini himoya etish uchun sa'y-harakatlar qabul etishga chaqiradi. Shuningdek, bu Konvensiya yaxlitdir, chunki unda ta'kidlanishicha, barcha huquqlar muhim, mushtarak, bir-birlariga bog'liq va tengdir. "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" barcha bolalarning huquqlarini himoya qiladi. Mazkur Konvensiyaning 2-moddasida "Bolalar, ularning ota-onalari, boquvchilarining irqi, terisining rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy va boshqa e'tiqodi, milliy, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, moddiy ahvoli, sog'lig'i, qanday holatda tug'ilganliklari va boshqa holatlaridan qat'iy nazar kamsitishlarga mahkum etilmasiligi kerak"-deb qat'iy belgilangan. Demak, bu Konvensiyadagi barcha huquqlar maxsus yordamga muhtoj bolalar

¹ R.Shomaxmudova Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari T.: 2000y.-39.b.

uchun ham tegishli bo'lib, ularga barcha bolalar qatori teng munosabatda bo'lish kafolatlanadi. Shunday ekan, "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim olish huquqini ham kafolatlaydi. Aynan 28-modda "Ta'lim insonning siyosiy huquqi", deb nomlangan bo'lib, unda ishtirokchi davlatlar barcha bolalarning ilm olish huquqini e'tirof etadilar, hamda ana shu huquqni teng imkoniyatlar asosida amalga oshirishga asta - sekin erishish maqsadida, bepul va majburiy boshlang'ich ta'limni joriy etadilar,-deyilgan. Ushbu modda maxsus ehtiyojli bolalarning ham ta'lim olishlarini, ular uchun ham ta'limning majburiy ekanligini ko'rsatib turibdi.

"Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" maxsus ehtiyojli bolalarning ham barcha huquqlarini kafolatlar ekan, "barcha huquqlar barcha bolalarga" tamoyili e'tirof etilishi ma'lum bo'ldi¹. Shuningdek, "Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya"ning 23-bandida maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim - tarbiyasi xususida qisqa va aniq qilib quyidagicha ta'kidlangan: "Nogiron bolaning maxsus ehtiyojlarini aniqlab, uning ijtimoiy hayotga qo'shilishi va shaxs sifatida rivojlana olishiga yetaklovchi vosita hisoblangan ta'lim olishga har tomonlama yordam berilishi lozim". Bu qoidadan shu narsa ayon bo'ladiki, maxsus ehtiyojli bolalar ham jamiyat hayotida to'liq ishtirok etishi, madaniyatga hamohang bo'lib o'sishi, uning boyliklaridan, go'zalligidan bahra olib jamiyatning rivojiga hissa qo'shishlarining ahamiyati juda kattadir. Mana shunday imkoniyatlardan foydalanish va joriy etishda maxsus ta'lim muassasalarining ta'lim tizimi va mazmuni talabga javob bermaydi. Shuning uchun ham insonparvarlik nuqtai nazaridan jahondagi ko'plab mamlakatlar maxsus-segregatsion ta'lim tizimini inkor eta boshladi. Juda ko'plab davlatlarda maxsus yordamga muhtoj bolalarni yuqori natijali kamol toptirishda kompensator imkoniyatlarni rivojlantirish hamda ijtimoiy moslashtirishni to'raligicha yo'lga qo'yish maqsadida umumta'lim maktablarida ta'lim berish ilmiy va amaliy davlat siyosati rejasiga kiritildi. Buning natijasida esa 1990 yilda Tailandda o'ta muhim Umumjahon Konferensiyasi bo'lib o'tdi. Bu konferensiyada "Ta'lim hamma uchun " Umumjahon Deklaratsiyasi qabul qilindi. "Ta'lim hamma uchun" Umumjahon Deklaratsiyasini dunyoning 155ta davlat hukumatlari va 150dan ortiq nodavlat tashkilotlari qabul qildilar. "Ta'lim hamma uchun " Umumjahon Deklaratsiyasi har bir bolaning to'laqonli va mukammal ta'lim olishini kafolatlaydi. Ushbu Deklaratsiyada quyidagicha bayonot qilingan: "Maktablar bolalarning imkoniyatiga qarab emas, ish sifati va maktab ta'limiga javob berishi bilan xarakterlanadi. Ular quyidagilardan iborat²:

- har bir bolaning huquqi ommaviy maktabda ta'lim -tarbiya olishni talab etadi;
- o'qitishning metod va metodikalari bolaning nuqsoniga qarab tanlanadi;
- maktabda to'raligicha korreksion pedagogik yordam tashkil etiladi;
- bolalar to'g'risidagi qaror kompleks tarzda qabul qilinadi;
- bolaning har bir shaxsiy huquqi kafolatlanadi;
- maktabda integratsiya tamoyiliga o'quv rejaning asosi sifatida qaraladi;
- inklyuziv maktablarning moddiy ta'minoti yaxshilanadi".

"Ta'lim hamma uchun " maqsadlarini amalga oshirish va maxsus yordamga muhtoj bolalarning to'laqonli mukammal ta'lim olishlarini ta'minlash maqsadida 1994 yilning 7-10 iyun kunlarida Ispaniya davlatining va YuNESKOning yordamida Salamanka shahri (Ispaniya)da ikkinchi yirik Umumjahon Konferensiyasi bo'lib o'tganligi aniqlandi. Mazkur Konferensiya "Salamanka Deklaratsiyasi va alohida yordamga muhtoj bolalar ta'limining

¹ R.Shomaxmudova Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari T.: 2000y.-39.b.

²Т. Л. Лещинская Инклюзивное образование. – М.: Школ. кн., 2010. –272 с.

kelgusida ijrosini ta'minlash Ramkasi" deb atalib, shu yili "Salamanka bayonoti va ish faoliyat Rejasi" nomi bilan uning ish mazmuni nashr etildi. Bu hujjatda huquqlar bo'yicha bayonotlar mazmunlarini yorituvchi fikrlar bayon etilgan. Salamanka bayonoti va ish faoliyati Rejasining asosiy yetakchi tamoyili shundan iboratki, maktablar barcha bolalarni, ularning jismoniy, aqliy, ijtimoiy, hissiy, tili va boshqa xususiyatlaridan qat'iy nazar o'qishga qabul qilishlari lozim. Mazkur hujjatda ta'kidlanishicha:

“Har bir bola ta'lim olish va o'ziga muvofiq darajada bilimga erishish xuquqiga ega:

- Ta'lim tizimi va ta'limiy dasturlar turli xil xususiyat va ehtiyojlarni hisobga olgan holda tuzilib, shu ishga yo'naltirilsin. Maxsus yordamga muhtoj bolalar uchun oddiy maktablarga borish imkoniyati yaratilsin;

- Maxsus yordamga muhtoj bolalar bilan ishlash oddiy maktablarning ish faoliyati doirasiga kirar ekan, bu jarayon quyidagi maqsadlarga erishishning eng samarali vositasi bo'la oladi:

- Ajratib qo'yish illatiga qarshi kurash;
- Do'stona insonparvar jamoalarni yaratish, o'z tarkibiga maxsus ehtiyojlari bo'lgan shaxslarni olgan jamiyatni qurish;
- Barcha bolalarning ta'lim olishiga erishish” (Salamanka bayonoti 2-band);

Salamanka Bayonoti va Ish faoliyati rejasida “Ta'lim hamma uchun” shiori ilgari surilmoqda. “Ta'lim hamma uchun” shiori deganda nogiron bo'lgan yoki jamiyat ichida ajratib qo'yilgan guruhlardan kelib chiqqan bolalarning ham tenghuquqlilik asosida ta'lim olishlari tushuniladi.

Ushbu harakat rejasining tahlili shuni ko'rsatadiki, asoslanadigan muhim tamoyili quyidagilardan iborat¹:

“Maktablar jismoniy, aqliy, ijtimoiy, emotsional, tilidagi yoki boshqa nuqsonlaridan qat'iy nazar hamma bolalarni qabul qilishi kerak. Ularga ruhiy va jismoniy nuqsoni bor bolalar, boshpanasiz bolalar, ko'chmanchi xalqlarga tegishli bo'lgan bolalar, etnik yoki madaniy kamchilikni tashkil etgan oilalarning bolalari kiradi” (Harakat Rejasiga kirish 3-chi band).

- Salamanka Bayonoti va Ish faoliyat Rejasida maxsus ehtiyojli bolalarga umumta'lim tizimi sharoitida inklyuziv ta'lim berish lozimligi alohida ta'kidlanib, har bir bolaning boshqalarnikiga o'xshamagan o'z ehtiyojlari mavjudligi, shuningdek, har bir bola yashash joyiga yaqin bo'lgan maktabga borish huquqiga egaligi alohida ta'kidlab o'tilgan.

Bunday maktablarning asosiy maqsadi barcha bolalarga samarali ta'lim beribgina qolmay, maxsus ehtiyojli bolalarga nisbatan inklyuziv va iliq munosabatli jamiyat yaratib, diskriminatsion o'zgarishlarga barham berishdir.

Salamanka Bayonoti va Ish faoliyat Rejasining ishlab chiqilishi jahon miqyosida “Ta'lim hamma uchun” mazmunidagi ta'lim siyosati ilgari surilib, maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim tizimi sharoitida o'qitishning yo'llari belgilab berildi. Ammo bu ta'lim tizimining mazmun-mohiyatini yanada aniqroq va mustahkamroq huquqiy jihatdan asoslash, qat'iy belgilab berish lozim edi. Shuning uchun ham 2000 yilning 26-28 aprel kunlari Dakarda ta'lim to'g'risida xalqaro Forum qatnashchilari tomonidan “Dakar harakat dasturi”ni qabul qilganliklari tahlil etildi. Ular 10 yil oldin qabul qilingan “Ta'lim hamma uchun” Xalqaro Deklaratsiya (Djomten-Tailand-1990 yil) ni qayta tasdiqlab, ratifikatsiya qildilar. Dakar harakat dasturi “2000 yilga qadar jahon miqyosida ta'lim hamma uchun

¹ Сулейменова Р.А., Хакимжонова Г.А., “Зарубежный и отечественный опыт включения детей со специальными нуждами в общеобразовательный процесс проблемы и пути решения ” Алма-ата.2001 , -19с.

amaliy faoliyatining darajasini baholash” maqsadiga asoslanildi. Bu baholashda, har bir davlat o‘zining ta’limini barcha bolalar uchun taminlanganlik darajasini tahlil qilib chiqish vazifasi topshirildi. Tahlil asosida har bir davlat 6 ta hududiy Konferensiyalarni o‘tkazish davomida 1990-2000 yillarda erishgan yutuqlarini Djomt’enga yetkazib turishi lozim deb belgilandi.

Dakar harakat reja dasturiga kirgan barcha davlatlar 2002 yilga qadar “Ta’lim hamma uchun” rejasini mukammal tuzib, 2015 yilga qadar bu ta’lim tizimini amaliyotga to‘liq joriy etishlari lozim deb topildi¹. Ushbu harakat rejasi tarkibiga kiruvchi davlatlarning barchasi “Har bir insonga va har bir jamiyatga” shiori ostida barcha insonlar va bolalar ta’limini to‘laqonli ta’minlash majburiyatini oladilar. Bu harakat dasturida “Ta’lim xavfsiz, sifatli, bolaning sog‘lig‘ini himoya qilib, mustahkamlaydigan, hamma uchun birdek, inklyuziv tarzda va barcha zaruriy resurslar bilan ta’minlangan bo‘lishi lozim. O‘qituvchilar saviyasi va o‘quv rejalar “Ta’lim hamma uchun” maqsadlariga javob berishi kerak”-deb belgilangan. Uchinchi ming yillik arafasida o‘tkazilgan mazkur Dakar Umumjahon Konferensiyasida xalqaro va milliy me’yoriy hujjatlarda e’tirof etilgan ta’lim olishdagi tenglik amalda keng tatbiq etilayotganligi alohida ta’kidlandi. Bu Deklaratsiya quyidagicha bayonot qilindi: Har bir inson: bola, o‘smir va kattalarning har biri ta’lim olishlari shart va bu ta’lim uning asosiy o‘quv imkoniyatlariga ega bo‘lishi lozim; Nuqsonli bolalarning o‘quv imkoniyatlari asosiy o‘rinda turadi. Barcha nuqsonli bolalarning nuqsonlarini erta aniqlab ta’limga jalb qilish imkoniyatini topmoq kerak. Shunday qilib, yuqorida keltirilgan barcha xuquqiy me’yoriy hujjatlar, xalqaro forum Konferensiyalar asosida maxsus ehtiyojli bolalar hamjamiyatning to‘laqonli va tenghuquqli a’zosi ekanligi e’tirof etilib, ular ta’limida alohida yangicha yondashuv maydongan keldi. Ushbu ta’lim shakllari inklyuziv va integratsion ta’lim deb ataldi².

Yuqorida keltirilgan huquqiy-me’yoriy hujjatlar O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta’limning joriy etilishi uchun asos bo‘lib hisoblanadi. Jumladan; “Ta’lim hamma uchun” dasturining bajarilishi, O‘zbekistonda ta’lim olish huquqining qonunchilik asosini:

- O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992 yil; 41-modda)
- “O‘zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoyalash to‘g‘risidagi” qonun (19, 27-moddalar)
- “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun (1997 yil, 22, 23-moddalar)
- “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun (2008 yil; ta’lim olishdagi teng imkoniyatlar va alohida kafolatlari, 28, 29-moddalar)
- Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (o‘quvchilarni qobiliyat va imkoniyatlariga muvofiq o‘qitishga differension yondashuv)
- “Ijtimoiy himoya yili” davlat dasturi (4.2-modda), “Yoshlar yili” Davlat dasturi.

Inklyuziv ta’limning barqarorligini ta’minlash maqsadida “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunning yangi tahririga sog‘liq imkoniyatlari cheklangan bolalarni umumta’lim jarayoniga integratsiyalash maqsadida umumta’lim maktablarida maktabgacha inklyuziv guruh va sinflarning tashkil qilinishini tartibga soluvchi modda kiritilgana³

O‘zbekistonda integratsiyalashgan (inklyuziv) ta’limni rivojlantirish bo‘yicha siyosati quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

¹ Т. Л. Лещинская Инклюзивное образование. – М.: Школ. кн., 2010. –272 с.

² Сулейменова Р.А., Хакимжонова Г.А., “Зарубежный и отечественный опыт включения детей со специальными нуждами в общеобразовательный процесс проблемы и пути решения” Алма-ата.2001й , -19с.

³ Т. Л. Лещинская Инклюзивное образование. – М.: Школ. кн., 2010. –272 с.

- integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'limni imkoniyatlari cheklangan bolalarning barqaror rivojlanishi, rehabilitatsiyasi, jamiyatda moslashuvi va integratsiyasining muhim omili sifatida tan olinishi;
 - integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'limni saqlab qolish va rivojlantirish maqsadida barcha strategik kuchlar, davlat va nodavlat tuzilmalar, keng jamoatchilikning jisplashishi;
 - integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'limning hamma uchun ochiqligi, ta'lim tizimining o'quvchilarning rivojlanish salohiyatlari, o'ziga hos xususiyatlari hamda ta'lim ehtiyojlarini hisobga olgan holda moslashuvi;
 - imkoniyatlari cheklangan bolalarni umumiy ta'limga integratsiyalash maqsadida ta'lim muassasalari, ota-onalar, jamoatchilik tashkilotlarining faoliyatini boshqarish va muvofiqlashtirish mexanizmlarini yaratish;
 - integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'lim muassasalari uchun maxsus o'quv rejaları, o'quv-uslubiy komplekslar ishlab chiqish;
 - o'quvchilarda tevarak-atrofdagilar, tengdoshlari bilan o'zaro ijobiy munosabatlarning o'rnatilishi, atrofdagi kishilarda kommunikabellik va bag'rikenglikni rivojlantirish;
 - imkoniyatlari cheklangan bolalarni ularning ehtiyojlari va imkoniyatlariga qaratilgan sifatli ta'lim olishida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi;
- O'zbekistonning integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'lim sohasidagi siyosati yosh fuqarolarning ta'lim olishlari uchun optimal sharoitlar yaratilishiga qaratiladi va quyidagi maqsadlar bajarilishiga yo'naltiriladi¹:
- bolaning o'ziga xos ta'limga ehtiyojlarini mumkin qadar erta (hayotining dastlabki oylaridan) aniqlash;
 - o'ziga xos ta'lim ehtiyojlari mavjud bolalarning barchasini ta'limga jalb etish;
 - imkoniyatlari cheklangan bolalarni sog'lom tengdoshlari qatoriga integratsiyalash uchun sharoitlar yaratish;
 - imkoniyatlari cheklangan shaxslarning o'ziga xos ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;
 - inklyuziv ta'lim muhitida ishlayotgan pedagoglarga malakali uslubiy yordam ko'rsatish va rag'batlantirish;
 - uyg'un rivojlangan avlodni tarbiyalashga qaratilgan davlat siyosatini ta'lim vositalari yordamida qo'llab-quvvatlash;
- Mazkur maqsadlarga erishish, quyidagi vazifalar majmuasining amalga oshirilishini taqozo etadi:
- imkoniyatlari cheklangan bolalarning ehtiyojlaridan kelib chiqib, maxsus integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'lim mazmunini ilmiy-uslubiy jihatdan ishlab chiqish;
 - maxsus integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'limni uning barcha pog'onalarida tashkil etish, boshqarish va muvofiqlashtirish prinsiplari va mexanizmlarini ishlab chiqish;
 - maxsus integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'limning huquqiy asoslarini takomillashtirish, uning me'yoriy huquqiy jihatdan ta'minotini ta'lim siyosatining maqsad va vazifalariga moslashtirish;
 - bolalarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda sifatli ta'lim olishda teng imkoniyatlarga ega bo'lishning davlat tomonidan kafolatining amalga oshirilishini ta'minlaydigan tashkiliy-boshqaruv mexanizmlarini yaratish;

¹ R.Shomaxmudova Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari T.: 2000y.-39.b.

- maxsus integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'lim muassasalari uchun pedagogik kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish ishlarini takomillashtirish;
- maxsus integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'lim muammolarini ilmiy-nazariy va ilmiy-uslubiy nuqtai nazardan ishlab chiqilishini ta'minlaydigan ilmiy-pedagogik kadrlarning kasbiy tayyorgarligi va malakasini oshirish;
- O'zbekistonning bu faoliyatga davlat, jamoatchilik tashkilotlari, ota-onalarni keng jalb qilishga qaratilgan ta'lim siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishning davlat-jamoatchilik mexanizmlarini rivojlantirish;
- mintaqalarning imkoniyatlaridan kelib chiqib, integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'lim holati va rivojlanish tendensiyalarini monitoring qilish tizimini yaratish;
- integratsiyalashgan (inklyuziv) ta'lim sohasida o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar, jamoa tashkilotlari xodimlari uchun o'quv metodik majmualar va ommabop adabiyotlarni yaratish;

Imkoniyatlari cheklangan bolalarning, hoh u maxsus maktab, maktabgacha muassasalar bo'lsin, hoh umumta'lim muassasalari qoshidagi sinf yoki guruhlar bo'lsin, hoh uyda ta'lim olish bo'lsin – o'qitishning barcha shakllari–ta'lim sohasiga jalb qilinishi ma'lum jihatdan integratsiya jarayoni hisoblanadi, chunki o'qish davrida va undan keyin ham bu bolalar boshqa bolalar, shu jumladan umumta'lim muassasalarda ta'lim olayotgan bolalar bilan o'zaro muloqotda bo'ladilar, ularning ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga uyg'unlashuvi ta'minlanadi. Biroq, ta'lim olish uchun mos shart-sharoitlarni tanlash har bir bolaning va ota-onasining huquqi hisoblanadi. Shuningdek, ushbu hujjatlar asosida 2003 yilda Respublikamizda "Talim hamma uchun" Milliy dasturi ishlab chiqildi. "Ta'lim hamma uchun" dasturining Milliy rejasi YuNESKOning maslahatlari va moddiy ko'magi bilan 2000 yilgi Dakar shartnomalariga mos bo'lib, siyosatchilar, ta'lim tizimi, vazirlik va idoralar rahbarlari, pedagoglar, jamoat arboblari, O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish muammolari bilan qiziquvchi barcha shaxslar uchun mo'ljallangan. O'zbekistonda imkoniyati cheklangan, ijtimoiy himoyaga muxtoj shuningdek respublika ijtimoiy moslashuv markazi, "Sen yolg'iz emassan" fondi Xalq ta'limi vazirligining 2005 yilning 19 sentyabrdagi 234-sonli buyrug'i bilan «Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar uchun inklyuziv ta'lim to'g'risida muvaqqat Nizom. » tasdiqlandi. Ushbu Nizomda inklyuziv ta'lim tizimining maqsad, vazifalari belgilab berilgan. "Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar uchun inklyuziv ta'lim muvaqqat Nizom" asosida Respublikamizda inklyuziv ta'lim tizimining quyidagi huquqiy-ijtimoiy asoslari yaratildi:

-bolani ijtimoiy hayotga tayyorlashda yoshi, jinsi irqi, millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Konstitutsiyasining moddasiga asosan barcha bolalarni umumta'lim jarayoniga kiritish va ijtimoiy hayotga moslashtirish;

-har bir bola o'zining qiziqishi qobiliyati, va ehtiyojiga ko'ra mos ravishda bilim olish huquqiga ega;

-ta'lim dasturini ishlab chiqishda va amalga oshirishda o'ziga xoslik va ehtiyojlarning turli-tumanligini nazarda tutish;

-har bir bolaning tengdoshlari qatori bilim olish huquqiga ega bo'lishi;

-bolani ta'limga emas, balki ta'limni bolaning ehtiyojiga ko'ra tashkil etilishi;

-bolaning muhtojligi va imkoniyatini e'tiborga olgan holda ta'lim metodologiyasini, o'quv rejalarning ixcham bo'lishini qo'llab-quvvatlash hamda baholash;

-inklyuziv ta'lim muammoni bolada emas, tizimda ekanligini aniqlaydi, bolaga qulay shart-sharoit yaratishni ta'minlaydi;

-bolaning shaxsiy ehtiyojiga qarab korreksion-pedagogik va ijtimoiy yordamni tashkil qiladi va hokazo.

2014 yilda qabul qilingan "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining 28-moddasi "Nogiron bolalar, jismoniy va ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarning ijtimoiy-tibbiy yordam olishga bo'lgan huquqi kafolatlari" deb nomlangan bo'lib, unda maxsus yordamga muhtoj bolalarning ta'lim-tarbiya olish, tibbiy va ijtimoiy yordam olish huquqlari davlat tomonidan kafolatlangan, 29-moddasi esa "Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning ta'lim olish huquqi kafolatlari" deb nomlangan bo'lib, ushbu moddada "Davlat maxsus pedagogik yondashuvga, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarning belgilangan ta'lim standartlari va talablari darajasida bilim olishlarini kafolatlovchi zarur mablag'lar ajratadi, hamda boshqa choralar ko'radi. Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun maxsus ishlab chiqilgan ta'lim dasturlari bo'yicha ta'lim muassasalarida o'qish va tarbiyalash hamda o'z jismoniy, aqliy qobiliyatlari va xohishlariga mos bo'lgan ta'lim olish huquqiga ega. Tibbiy-psixologo-pedagogik komissiyaning tavsiyasi bilan jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarning ota-onalari o'z xohish istagiga ko'ra hamda bolaning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda ta'lim (umumta'lim yoki ixtisoslashtirilgan) muassasasi turini tanlash huquqiga ega. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishda qonun hujjatlari bilan imtiyozlar belgilanishi mumkin, deb belgilab berilgan. Xulolsa qilib aytganda yuqorida keltirilgan barcha me'yoriy hujjatlar asosida O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni joriy qilishning huquqiy asoslari yaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. – T., 2017. – B.39.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: O'zbekiston, 1992
3. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni – T.:Sharq nashriyot – matbaa konserni, 1997.
4. Sh.M. Mirziyoev [Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent: «O'zbekiston», 2016.](#)
5. Р.Г.Асланов Интегрированное обучение: опыт решения проблемы в Республике Башартистан -М., 2007.
6. Багрова И.Г. К вопросу об обучении восприятию речи на слух //Дефектология. – 1991. –№4. – с.42-47
7. Белтюков В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной речи (в норме и патологии) – М.: Педагогика, 1997.
8. Боровлёва Р.А. Родителям маленьких детей (начало коррекционной работы // Дефектология, -2004. -№.4 -с. 78-82.
9. .Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – М.: СПб, 1999.
10. Дугин А. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. – М.: Евразийское движение, 2009.
11. Зайцева Г.Л. Диалог с Л.С. Выготским о проблемах современной специальной педагогики // Дефектология. -1998. -№2 - с. 28-36.

12. Колшанский Г. В. Логика и структура языка. –М., 1995.
13. Николаева Л.В. Особенности усвоения первоначальных времённых географических понятий учащимися. – М.: Педагогика, 1992. –
14. Николаева Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребёнка третьего года жизни //Дефектология. - 2004. -№4 – с. 40-46.
15. Новиков А.М. Методология образования. М.: Эгвес, 2002.
16. Н.Н.Малюфеев, Н.Д.Шматко Базовые модели инклюзивного обучения –М., 2008.
17. Митчелл Дэвид. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования (Использование научно-обоснованных стратегий обучения в инклюзивном образовательном пространстве). /Главы из книги, пер. - Аникеев И.С., Борисова Н.В. - М.: Перспектива, 2009.
18. Имконияти чекланган болалар ва ўсмирлар учун инклюзив таълим тўғрисида муваққат Низом -Т., 2005.
19. Т. Л. Лещинская Инклюзивное образование. – М.: Школ. кн., 2010.
20. Коноплева, А. Н Инклюзивное образование: состояние, проблемы, перспективы. – Минск, 2007.
21. Туре Йонсон Инклюзив таълим -Т., 2009.
22. Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива /Отв. Ред. А.Л. Журавлев, А.В. Юревич. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007.
23. Трофимова И.Н. Предпосылки синергетического подхода в психологии //в сб. «Синергетика и психология. Вып.1., «Методологические вопросы». – М.: МГСУ «Союз», 1997, - С.6-33.
24. Р.Шомахмудова Развитие инклюзивного образования в Республике Узбекистан –Т., 2008.
25. R.Shomaxmudova Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari –Т.: 2007.
26. Р. Шомахмудова Инклюзивное образование-Инклюзивному обществу -Т., 2001.
27. R. Shomaxmudova, A. Berdieva Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish uslublari -Т.: Ishonch markaz servis, 2008.
28. Р. Ш. Шомахмудова, Т. В. Толмацкая, М. В. Саипова Обучение детей с ограниченными возможностями в инклюзивной школе, -Т.,2008.
29. R. Shomaxmudova, D. Tulaganova, A. Berdieva Jismoniy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar bilan inklyuziv ta'limi tizimida olib boriladigan korreksion pedagogik ishlar -Т.: Ishonch markaz servis, 2009

QO'L MEHNATINING RIVOJLANISH TARIXI

Daminova M.A. – Toshkent davlat pedagogika universiteti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qo'l mehnatining paydo bo'lish tarixi, uning qanday rivojlangani va hozirgi zamondagi uning o'rni haqida ma'lumotlar berilgan. Qo'l mehnatining aynan qaysi turi orqali bu faoliyat rivojlangani va insonlar hayotida qanday o'rin egallab kelishi haqida bayon etilgan. Bu faoliyat turi inson hayotining ajralmas qismi ekanligi misollar orqali keltirilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, rasm, chizma, bezak, kashtachilik, hunarmandchilik, igna, to'quvchilik, teri, naqsh, to'quvchilik, noyob.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУЧНОГО ТРУДА

*Даминова М.А. - Докторант Ташкентского
государственного педагогического университета*

Аннотация. В данной статье представлена информация об истории возникновения ручного труда, о том, как он развивался и какова его роль в настоящее время. Рассказано о том, через какой именно вид ручного труда развивалась эта деятельность и какое место она занимала в жизни людей. На примерах видно, что данный вид деятельности является неотъемлемой частью жизни человека.

Ключевые слова: творчество, рисование, рисунок, орнамент, вышивка, поделки, рукоделие, вязание, кожа, узоры, вязание крючком, уникальные.

HISTORY OF HANDICRAFT DEVELOPMENT

Daminova M.A. - Tashkent State Pedagogical University

Annotation. This article provides information about the history of the emergence of manual labor, how it developed and what its role is now. It is told about what kind of manual labor this activity developed through and what place it occupied in people's lives. Examples show that this type of activity is an integral part of human life.

Keywords: creativity, drawing, picture, ornament, embroidery, crafts, needlework, knitting, leather, patterns, crocheting, unique.

Qo'l mehnati butun sayyoradagi eng qadimgi san'atlardan biridir. U inson bilan tug'ilgan, rivojlangan va o'sgan. Agar siz bu haqda o'ylab ko'rsangiz, bu faoliyat turi insonning o'z qo'llari bilan amalga oshiriladi, ya'ni u doimo kundalik hayotda, ishda va ta'tilda inson bilan birga keladi. Eng qimmatbaho sovg'a bu-qo'lda tayyorlangan mahsulotlar hisoblanadi. Ularni yaratgan odam o'z qalbining bir qismini va albatta mehrini qo'yadi. Noyob qo'lda tayyorlangan kiyim hech qachon zamondan tashqariga chiqmaydi. Entsiklopedik lug'atda "ijodkorlik" sifat jihatidan yangi va o'ziga xosligi bilan ajralib turadigan faoliyat turi hisoblanadi. Ijodkorlik inson uchun o'ziga xosdir, chunki u har doim ijodiy faoliyat mavzusini nazarda tutadi.

Misol uchun, ibtidoiy odamlarni eslaylik. Qanday qilib u birinchi marta olovni yoqdi, bu qo'l mehnati emasmi? O'z qo'llari, tasavvurlari, his-tuyg'ulari va istaklari yordamida albatta. Va o'sha vaqtni eslab, qo'lda ishlangan ko'plab misollarni topishimiz mumkin. G'orlarda, tosh rasmlari deb ataladigan chizmalar esga olinadi. Bular yozma hisoblanadi, lekin ijodkorlik faoliyatining bir turidir. Qadim zamonlarda ham, insonlar hozirgi kabi, qo'l mehnatiga his-tuyg'ularini, kayfiyatini va mehrini qo'ya olgan. Hayvondan olingan birinchi teri qanday qilib birinchi kiyimni tikkanini o'ylab ko'rsak, albatta inson qo'li bilan yaralgan deymiz. Va qayerga qaramasangiz, odam hunarmandchilik bilan

shug'ullanadi. Insonlarning ehtiyojidan, istak va hohishlaridan kelib chiqqan holda qadim zamondan to hozirga qadar ushbu faoliyat turi rivojlanib kelmoqda. Qadim zamondan to bugungi kungacha odamlar turli xil ijod turlariga intilmoqda. Bunga ibtidoiy odamlarning tosh naqshlari, kiyim-kechak bezaklari va zargarlik buyumlari, kiyim-kechak va bezak buyumlari, kashta tikish kabi yo'nalishlar borligi va undan odamlar foydalanayotgani dalolat beradi. Qo'lbola vositalardan foydalanishdan tashqari, odamlar igna va ijodkorlik uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni ishlab chiqarishni o'rgandilar:

-maxsus o'simliklarni yetishtirish va ulardan iplarni tayyorlash:

-terini chiqarish, to'quv va trikotaj qilish:

-bo'yoq qilish va mahsulotlarni bo'yash;

-turli materiallar bilan ishlash va h.k.

Ishlab chiqarilgan narsalar va bezaklar nafaqat bezaklarga aylandi, balki ular egasining maqomini namoyish etish imkoniyatini berdi, ularning ba'zilari esa juda chuqur ma'noga ega bo'ldi. Bugungi kungacha mashhur bo'lgan qadimiy hunarmandchilikdan biri kashtachilikdir. Kashtachilik- iplar va boshqa materiallar bilan igna yoki mashina yordamida qo'lda ishlangan bezak ya'ni, turli materiallardan naqshli chizilgan rasm. Rossiyada igna X-XI asrda paydo bo'lgan. O'shandan beri kashtado'zlik, kiyim-kechak va uy-ro'zg'or buyumlarining keng tarqalgan bezaklari bo'ldi. Naqshlar ramziy ma'noga ega edi: ma'lum bir mintaqaga, hatto shaharga, jinsga, millatga va madaniyatga, professional sohaga tegishli bo'lib, timsol sifatida xizmat qilgan.

To'quvchilik esa ancha keyin paydo bo'ldi. XVIII asr oxirida bu turdagi igna ishi paydo bo'lgan deb hisoblashadi. O'shandan beri u Rossiyada igna ishi tarixiga qat'iy kirdi. To'quvchilik ayol va qizlarning sevimli mashg'uloti edi. Bu hunarmandchilik turisiz hech qanday ayollarning yig'ilishi o'tkazilmas edi. Odatda, yosh qizlar to'qishar edi, keksa ayollar esa tikishardi va yigirishardi. To'qilgan buyumga to'qigan insonning his-tuyg'ulari o'tishiga ishonishar edi. Qadimgi davrlarda hatto bu e'tiqodni aks ettiradigan marosim ham bor edi. To'ydan oldin kelin kuyovga atab to'qigan sharfni bog'lashi kerak edi. Bu sharfni u bir oy kiyishi kerak edi va sharf, shuningdek, kiyish paytida yomonlashib ketmasligi, balki, u kelinning mehridan dalolat berishi va shuning uchun bunday oila kuchli bo'ladi, deb hisoblashardi. Bundan tashqari, yosh qizlar libos tikishar edilar, shuning uchun ular uchun igna ishi kelajak turmush qurish uchun tayyorgarlik sifatida bo'lgan, ijodkorlik emas edi. Yaxshi hunarmand ayollar juda yaxshi qadrlanardi va agar qiz tikish va to'qishni bilsa, u muvaffaqiyatli nikohga tayanishi mumkin bo'lgan.

Eng qadimgi naqshli buyum deyarli 4000 yil avval topilgan. Bu Misrdagi qazishmalarda topilgan to'qilgan poyabzaldir.

O'shandan beri ko'p narsa o'zgardi, ammo to'quvchilik ko'pchilik uchun sevimli mashg'ulot bo'lib qolmoqda. Bu odamlarga zamonaviy hayot tezligining yuqori tezliklaridan keyin dam olish, stress va charchoqni bartaraf etish imkonini beradi. Bundan tashqari, do'konlarda har bir narsani sotib olish mumkin bo'lsada, qo'l ishi noyob hisoblanadi va insonlarga o'zgacha zavq bag'ishlay oladi. Ko'plab odamlar ommaviy mahsulotlardan chetga chiqib, o'zlari uchun original buyumlar, kiyim-kechak yoki aksessuarlar sotib olishni xohlashadi. Bu buyumlar mehr bilan yaratilgandir, shuning uchun ularning har biri o'zining individual xususiyati bilan ajralib turadi va bu ularning asosiy farqidir. Agar siz o'zingizni bunday narsalar bilan o'rab olsangiz, unda siz doimo

yaxshi kayfiyat va ilhomga ega bo'lasiz. Zamonaviy dunyoda, o'z qo'llari bilan yaratilgan buyumlar tinchlik, ichki muvozanat va uyg'unlikni ta'minlaydigan eng zarur yordam bo'la oladi. Keyinchalik, odam metallarni kundalik hayotda topib, foydalanishni boshlagan va asboblarni va qurollarni paydo bo'lgan yangi vaqt keldi va bu ham qo'l mehnatining bir turi. Ular uylarni, kiyimlarni, hududlarni bezashni boshladilar va hamma joyda ijodiy yondashuvni qo'lladilar. Va har bir kichik narsada, birinchi poyafzal yoki kiyim bo'lsin, yoki ehtimol g'ildirak, har joyda ushbu faoliyat turi bor edi. Kelajakda inson o'z ustida ishladi va ijodkorlik undan bir qadam ortda qolmadi. Mustahkam uy qurishni xohlashdi va g'ishtni ixtiro qilishdi, masofani tezroq yengib o'tishni xohlashdi va mashinani yaratishdi, chunki qo'lda qurilgan mashinalar ham mavjud bo'lgan va juda ham yuqori baholangan.

16 asrdan boshlab naqshli buyumlar, kiyim-kechak va uy-ro'zg'or buyumlari Yevropada qo'ldan qo'lga o'tdi va 19 asrda bu san'at chindan ham zargarlik darajasidagi buyumlariga aylandi. Muzeylar va xususiy uylarda saqlanib qolgan qo'l mehnati mahsulotlari go'zallik va insoyatni hayratga soladi. Irlandiyada naqshli krujivalar eng rivojlangan san'at turidir va hozirga qadar narxi qimmat hisoblanadi.

Qo'l mehnati va ijodkorlik bir-biridan ajralmas iboralardir, chunki bugungi kunda qo'l mehnatini bajarishni istagan har qanday ayol bu ishni majbur bo'lmasdan qiladi, har bir mahsulotga o'z mahoratini va mehrini qo'yadi, yaratgan hamma narsasi noyob, original, g'ayrioddiy, shuning uchun hech kimda yo'q hisoblanadi. Har bir inson o'z qo'llari bilan juda ko'p narsalarni qilishi mumkin, lekin eng muhimi, tasavvurni qo'shish va tajriba qilishdan qo'rqmaslikdir.

Hozirgi zamonga ko'z tashlaydigan bo'lsak, ko'plab buyumlarni texnik mashinalar tayyorlab beryapti. Shunday bo'lsada, qo'l mehnati ham ortda qolgan emas va kundan kunga ushbu faoliyat turining turli xil yo'nalishlari paydo bo'layapti va albatta inson hayotida foydalanib kelinyapti.

Qo'l mehnatining qadimdan hozirga qadar yetib kelgan turlari:

- kashtachilik;
- to'quvchilik;
- tikish;
- yigirish;
- oyoq kiyimlarni tikish va bezash;
- o'yinchoqlar yaratish;
- matolarni bo'yash;
- savat to'qish;
- gilam to'qish;
- mato ishlab chiqarish;
- yog'och qoshiqlarni tayyorlash
- kulolchilik hunarmandchiligi;
- haykaltaroshlik;
- toshlarga o'yib chizish;
- felting (tabiiy junni o'rash usuli);
- chizish va h.k.

Xulosa qilib aytganda o'z qo'llari bilan yaratilgan ish-birinchi odamning birinchi nafasi bilan paydo bo'lgan va shu kungacha u bilan birga rivojlanishda davom etadigan

inson hayotining ajralmas qismi bo'lib kelmoqda. Qo'l mehnati juda qiziqarli va insonning fikrlash doirasini kengaytiradi, bunda o'zingiz uchun yoki sovg'a sifatida o'ziga xos va g'ayrioddiy narsalarni qilishning bir usuli bo'lib, shu bilan odamlarni quvontiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Белов М.С. Сохранение и возрождение исчезающих художественных промыслов: концептуальное обоснование / М.С. Белов // В мире научных открытий. – 2012. – №11 (35). – С. 282-292.
2. Пэйнтер, Л. Декупаж, соленое тесто, лоскутное шитье, папье-маше, декоративное стекло и многое другое: полная энциклопедия рукоделия / Люси Пэйнтер // [пер. с англ. Ю.В. Букановой]. – Москва : АСТ : Астрель. – 2010. – С. 511.
3. Нестерова Д.В. Энциклопедиие Рукоделие Москва : АСТ-2007.
4. Рукоделие: Популярная энциклопедия / |л. ред. Р 85 и. А. Андреева. Большая Рос. энциклопедия, 1992.
5. I. A. Mannopova, R. A. Mavlonova, N. R. Ibragimova “Texnologiya” Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent – 2017

O'NLI KASRLAR MAVZUSINI O'QITISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Xamidova M.P., Nizomiy nomidagi TDPU

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilab berildi.

Mamlakatimizda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning sog'lom tengqurlari qatori milliy ruhda tarbiyalanishlari, aqliy, ma'naviy-ahloqiy, jismoniy jihatdan kamol topishlari, jamiyatda, ijtimoiy hayotda o'z o'rinlarini topish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Rivojlanishida nuqsoni mavjud bolalar bilan meyorida rivojlanayotgan tengdoshlari orasidagi xarakterli farqlardan biri - ruhiy jarayonlarning yetarli rivojlanmasligi hisoblanadi. Rivojlanishi orqada qolgan bolalarning umumiy tavsifi uning verbal imkoniyatlari doimo past ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, bola nutqining rivojlanish darajalari va uning intellekti orasida o'zaro murakkab munosabatlar hukm suradi.

Bugungi kunda ta'limning asosiy vazifalaridan biri zamonaviy axborot jamiyatiga kirishdir. O'quv jarayoniga axborot texnologiyalari faol joriy etilmoqda, darslarda kompyuter o'qitish dasturlari, test sinovlari, modellashtirish, taqdimotlardan foydalanilmoqda. Bunda kompyuterdan o'quv axboroti manbai, ko'rgazmali qurol, simulyator yoki diagnostika va nazorat vositasi sifatida foydalanish mumkin.

Zamonaviy jamiyatda inson faoliyatining barcha sohalarida: sanoatda, tibbiyotda, qishloq xo'jaligida, ta'limda axborot texnologiyalarining joriy etilishi kuzatilmoqda. Bugungi kunda inson axborotning ahamiyati katta bo'lgan dunyoda yashamoqda. U bilan to'g'ri ishlashni o'rganish juda muhimdir, chunki insonning atrofdagi dunyo haqida bilim olish qobiliyati bu mahoratga bog'liq. Yangi XXI asr - axborot jamiyati asri esa ta'lim tizimining tegishli yo'nalishini, o'z faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanadigan shaxsni tarbiyalashni talab etadi.¹

Jamiyatda insoniyat taraqqiyoti uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar ochilmoqda. Biroq yangi axborot makonida yo'lga chiqish imkonini beradigan zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladigan jamiyat a'zolarigina bu imkoniyatlardan foydalana oladilar. Va bu faqat maktablarining axborot texnologiyalari asosida, umumiy o'quv yurtlarini axborotlashtirish asosida yangi ta'lim darajasiga o'tish sharoitida amalga oshiriladi. Axborot jamiyatining yaratilishi va rivojlanishi ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish bilan bog'liq bo'lib, bu bir qator omillar bilan belgilanadi.

Birinchidan, ta'limda axborot kommunikatsion texnologiyaning joriy etilishi insoniyatning nafaqat avloddan-avlodga, balki bir kishidan boshqasiga bilim va to'plangan texnologik va ijtimoiy tajribasini o'tkazishni sezilarli darajada tezlashtiradi.

Ikkinchidan, zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalar, ta'lim va ta'lim sifatini yaxshilash, insonning atrof-muhitga va davom etayotgan ijtimoiy o'zgarishlarga muvaffaqiyatli va tez moslashishiga imkon beradi. Bu har bir insonga bugungi kunda

¹ Захаров, В.А. Информационное общество/ В.А. Захаров, М.Б. Игнатъев, Ю.Ф. Шейнин //Системы и средства информатики. –1999. - №9. – с. 4 – 7.

ham, kelajakda sanoatdan keyingi jamiyatda ham zarur bilimlarni olish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, mazkur texnologiyalarning ta'limga faol va samarali joriy etilishi zamonaviy industrial jamiyat talablariga e'tibor qaratib, axborot jamiyati talablariga va an'anaviy ta'lim tizimini isloh qilish jarayoniga javob beradigan ta'lim tizimini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda¹.

Axborot kommunikatsion texnologiya jamiyatning barcha sohalariga ta'sir qiladi, ammo ehtimol ular ta'limga eng kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ular "o'qitish va o'rganishning yangi usullari uchun imkoniyatlar ochadi".

Yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish - bu maxsus maktab doirasida ta'limni rivojlantirish uchun istiqbolli yo'nalishdir. Zamonaviy hayotda kompyuter jihozlaridan foydalana olish har bir inson uchun, shu jumladan aqliy zaif bolalar uchun zarurdir. Mobil telefonlarning kundalik hayotimizga ularning cheksiz imkoniyatlari, kompyuter to'lov terminallari va turli qulay uskunalar bilan kirishi o'quvchilarimizga texnologik taraqqiyotning ushbu yutuqlaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni o'rgatish talablarini oldimizga qo'yadi.

Barcha fanlar bo'yicha ta'lim sifatini oshirishda axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish mumkin. Albatta, axborot texnologiyalari aqli zaif bolaning kamchiliklaridan xoli qilmaydi, bu borada yuzaga keladigan barcha muammolarni oldini olmaydi. Biroq, uning bevosita yordamida bilim, ko'nikmalar, muloqot shakllari, o'yinlar, atrof muhitni boshqarishni anglash unga o'z kuchiga ishonch hosil qiladi.

So'nggi yillarda ilmiy, texnik va axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda, ijtimoiy hayotning iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlari o'zgarib bormoqda. Matematikani o'zlashtirish aqli zaif o'quvchilarining umumiy rivojlanishi va bilish faoliyatidagi kamchiliklarini maksimal darajada bartaraf qilishni talab qiladi. (D. Boganovskaya, B.B. Gorskin, Yu. T.Magasov, N.K.Nepomnyashchaya, M.I.Perova, I.M.Solovyov va boshqalar)

O'nlik kasrlar ko'pincha hayotda qo'llaniladi va katta amaliy ahamiyatga ega. Ushbu mavzu ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab o'quvchilarni ijtimoiylashtirish uchun muhim va zarurdir. O'nlik kasrlar bilan o'quvchilar o'quv mashg'ulotlarida, ishlab chiqarishda va kundalik hayotda duch kelishadi.

"O'nli kasrlar ko'rinishida o'lchashda olingan raqamlarni yozib olish va aksincha" mavzularini o'rganishda mustaxkamlash bosqichida interfaol doskadan foydalanish ijobiy natija beradi. Doskaning imkoniyatlari tufayli dastlabki bosqichda o'quvchilar o'nli kasrlarni kattaroq, kichikroq va bir xil o'lchovlarda ifodalashga, so'ngra o'nli kasr shaklida o'lchanganda olingan sonlarni yozishga o'rgatishdi.

O'nli kasrlarni qo'shish va ayirish ko'nikmalarini mustahkamlash uchun "Quyonglarga yordam", "Qo'shish va ayirish" interaktiv simulyatorlari tuzildi. Ushbu simulyatorlar testlar shaklida tuzilgan. Sinov tugagandan so'ng olingan natija o'quvchilarga o'z-o'zini nazorat qilish, o'zaro nazorat qilish imkonini beradi. Qoniqarsiz baho bo'lsa, testdan yana o'tishga harakat qilish yoki boshqa variantni bajarishi mumkin.

¹ Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для студ. пед. учеб. заведений/ И. Г. Захарова, – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

O'nli kasrlarni ko'paytirish va bo'linishni birlashtirish uchun "Mashaga kapalaklarni yig'ishga yordam bering" og'zaki hisobi uchun taqdimot o'tkazildi va hisob-kitoblar ham to'g'ridan-to'g'ri onlayn tarzda amalga oshirildi.

Bilim, ko'nikma va malakalarni tekshirish maqsadida My TestStudent.lnk dasturi yordamida yaratilgan nazorat testlari o'tkazildi.

O'quvchilar o'qituvchining barcha topshiriqlarini bajardilar. Ular matematika darslarini intizlik bilan kutishdi, darslarda faol ishladilar, uy vazifalarini vijdonan bajardilar. ESM yordamida "O'nlik kasrlar" bo'limini o'rganishda maktab o'quvchilari matematikani o'rganishga bo'lgan ishtiyoqning ortganligini ko'rsatdilar. Taqdimotlar tuzish, kompyuterda turli vazifalarni bajarish (internet, elektron disklar, testlar, interfaol topshiriqlar, krossvordlar va boshqalar) fanga, o'quv faoliyatiga qiziqishni rivojlantirdi.

O'quv jarayoniga AKT ni joriy etish muammosi ustida ish olib borar ekanmiz, o'quvchilarning "O'nlik kasrlar" mavzusi bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish ular uchun yanada qulayroq, qiziqarli va tushunarli shaklda o'tdi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. So'rov natijalariga ko'ra, barcha o'quvchilar axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda matematika fanini o'rganishni davom ettirishni xohlashadi.

Shunday qilib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda darslar o'quvchilarning bilim sifatini oshiradi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Buning sababi shundaki, o'quvchilar butun mavzuni o'rganish davomida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, mavzuni o'zlashtirishdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sagatov M. I., Xamidova M.P. Matematika o'qitish maxsus metodikasi. Nodirabegim nashriyoti. T.:2021
2. Пузанова Б.П.Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика)/ под ред. Б.П. Пузанова. – 2-е изд. – М.: издательский центр «Академия», 2006.
2. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
3. Захаров, В.А. Информационное общество/ В.А. Захаров, М.Б. Игнатьев, Ю.Ф. Шейнин //Системы и средства информатики. –1999. - №9. – с. 4 – 7.
4. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для студ. пед. учеб. заведений/ И. Г. Захарова,– М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA KORREKSION ISHLARNI TASHKIL QILISH SHARTLARI

*Nizomiy nomidagi TDPU Surdopedagogika ta'lim yo'nalishining 1-kurs magistranti
Fayzullayeva Nodira Tursunbayevna*

Kalit so'zlar: kognitiv faoliyat usullari, ko'rgazmali modellar, differensirlashgan yondashuv, eshitish funktsiyasi holati, nutqni rivojlanganlik holati, og'zaki nutqni idrok etish, takrorlash darajasi.

O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar sohalar rivojiga qaratilgan bo'lib, ta'limdagi islohotlar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuv imkoniyatlarini ham kengayishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Unga doir huquqiy-meyoriy hujjatlari ishlab chiqilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat va nodavlat tarmog'i kengaytirildi, moddiy texnika bazasi mustahkamlandi. «Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi»da: «Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarining professional tayyorgarligi va mahoratini oshirib borishning takomillashtirilgan tizimini joriy etish, maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida takomillashtirish» masalasi ustuvor etib belgilanishi zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalar, ta'lim va tarbiyaning samarali shakllari hamda usullari asosida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning boshlang'ich ta'limga muvaffaqiyatli tayyorlash uchun zamin yaratdi.

Bolaning amaliy va kognitiv faoliyat usullarini faol ravishda o'zlashtirishi tafakkurni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tasviriy-harakatlikdan tasviriy-obrazli va nutqiy fikrlashga o'tish tayanch-tadqiqot faoliyati tabiatining o'zgarishi, tayanishning sodda uslublari - urinishlar o'rnini yanada maqsadli vizual, so'ngra aqliy yo'nalish bilan almashtirish bilan bog'liq. Maktabgacha yoshdagi fikrlashni rivojlantirishda ularning muhim aloqalari va munosabatlari qayta tiklanadigan turli xil hodisalarni ko'rgazmali modellashtirish usullarini o'zlashtirish muhim rol o'ynaydi. Ko'rgazmali modellar - bu bolalar faoliyatining har xil turlarida ishlab chiqilgan, bolaning aqliy qobiliyatlarini shakllantirishning muhim vositasidir. L.Vygotskiyning fikriga ko'ra bolaning faoliyati umumlashtirilgan tasavvurlarga asoslanib, ularni saqlash xotiraga bog'liqdir va maktabgacha yoshdagi bolalarning ong markazida turadi.

Differensial yondashuv umumiy va (Y.K.Babanskiy, P.P.Blonskiy, A.A.Budarniy, N.F.Geyjan, B.S. Gershunskiy, K.M. Gurevich, T.K. Donskaya, O.B. Eliseev, A.A. Kirsanov, T.Y. Stulpinas, Y.P. Chernyshov) korreksion pedagogikada (P.M.Boskis, T.A. Vlasova, L.N. Graborov, G.M. Dulnev, A.I. Dyachkov, V.I. Lubovskiy va boshqalar) keng qo'llaniladi. Talaffuzni shakllantirish bo'yicha ish tizimi kar va zaif eshituvchi bolalarda differensial yondashuvga asoslanadi (M.A. Aleksandrovsкая, E.I. Andreeva, I.G. Bagrova, P.M. Boschis, K.A. Volkova, O.A. Denisova, V.L. Kazanskaya, E.P. Kuzmicheva, E.I. Leonhard, T.V. Pelymskaya, A.N. Pfafenrodt, E.P. Mikshina, F.F.Rau, N.F. Slezina, N.I. Shelgunova, N.D. Shmatko, E.Z.Yaxnina va boshqalar).

O'qitishda mavjud va faol qo'llaniladigan differensirlashgan yondashuv o'quvchilarning individual xususiyatlarini ochib berish va o'quvchiga mos keladigan ta'lim shakllari orqali shaxsiy rivojlanish uchun eng qulay sharoitlarni tanlashda yordam berish uchun mo'ljallangan.

Eshitishida nuqsoni bor bolalarni o'qitish jarayonidagi zamonaviy yondashuvlar bugungi kunda bu toifa o'quvchilarning ijtimoiylashuvidagi ko'plab masalalar yechimi uchun xizmat qildi. O'z davrida R.M. Boskisning tajribalari, bunday nuqsonli bolalarning umumiy va nutqiy rivojlanishiga eshitish qobilyatining pastligi to'siq bo'lishini hisobga olgan holda, bu bolalarning kamchiliklarini ilmiy nuqtai nazardan ishlab chiqishga va isbotlashga imkon berishi tadqiq qilingan. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar muloqot vaqtida saqlanib qolgan eshitish qoldig'i yordamida nutqni turlicha qabul qilishadi, ammo ulardagi buzilish darajasi shunchalik ahamiyatliki, maxsus o'qitish jarayonida o'quvchilarda talaffuzni shakllantirishda bir qator ko'rsatkichlar hisobga olinishi zarur:

- eshitish funktsiyasi holati,
- nutqni rivojlanganlik holati,
- og'zaki nutqni idrok etish va takrorlash darajasi,
- individual psixofizik xususiyatlar (E.P.Kuzmicheva, E.Z.Yaxnina).

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning normada rivojlanishiga nafaqat so'zning nutqdagi fonetik tizimining buzilishi emas, balki grammatik tuzilishidagi buzilish ham to'sqinlik qiladi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy rivojlanishidagi yuqoridagi jihatlari ko'plab xorij surdopedagoglari (V.I.Beltyukov, R.M.Boskis, T.A.Vlasova, A.G.Zikeev, K.G.Korovin, F.F.Rau, V.A.Sinyak, K.Braukman, G.Xeeze, M.Zeeman va boshqalar) ishlarida ham tadqiq qilingan. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitishning dastlabki bosqichida gap o'rniga uni o'rnini bosuvchi maxsus iboralar yoki so'zlardan foydalangan ma'qul. Bu xususiyatlar eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar maktablarida tilning maxsus "Nutq o'stirish" dasrlarining pedagogik jarayonida yuzaga keladigan muammo va talablarini aniqlab beradi. Bu maxsus bo'lim darslarida o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytirish va uni nutqda bog'lab ishlatishni o'rgatish asosiy vazifa hisoblanadi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarnig nutqini o'ziga xos tomonlarini o'rganilishi, ular bilan olib boriladigan pedagogik va psixologik korreksion ishlar mazmunini belgilab olishga imkon beradi.

O'zbekiston surdopedagoglari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda (N.Sh.Bekmurodov, X.M.Gaynutdinov, F.J.Alimxodjaeva, U.Y.Fayzieva, N.J.Dadaxadjaeva, F.U.Qodirova, D.Nazarova, Z.Mamarajabova, D.Yakubjanova, Z.Urunova, M.Xamidova, M.Abdullaeva, M.Qodirov va boshqalar) eshitishida muammosi bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasi jarayonini takomillashtirish orqali ularning ijtimoiy moslashuvlari darajasini ko'tarishning usul va vositalari asoslab berilgan.

Talaffuzga o'rgatish jarayoni nutq o'stirish tizimining ajralmas qismi hisoblanib, atrofdagilarga tushunarli bo'lgan talaffuzni shakllantirish, hamda muloqotda og'zaki nutqdan foydalanish ehtiyojini yuzaga keltirishni nazarda tutiladi.

So'zlashuv nutqni daktil va yozma nutq yordamida rivojlantirilgani sababli, muloqot ehtiyojidan kelib chiqqan holda mashg'ulot uchun nutqiy material tanlanib, so'zlar zahirasi hamda muomala qilish imkoniyati kengaytiriladi. Talaffuzga o'rgatish mashg'ulotlariga esa, luqat aniq talaffuzni va nutq tezligini rivojlantirish zarurati va izchilligidan kelib chiqqan holda tanlanadi.

Talaffuzga o'rgatish uchun beriladigan material oddiydan murakkabga tamoyili asosida, kontsentrik tuzilishda berilib, ta'limning keyingi bosqichlariga kelib, asosiy tovushlar talaffuzi o'zlashtirilishi ta'minlanadi. (Rau F.A., Leongard E.I., Rau F.F.)

Talaffuzga o'rgatish chog'ida avval daktil shaklida o'zlashtirilgan so'zlar va iboralar tanlanadi. Masalan, «r» tovushini talaffuz etishga o'rgatish jarayonida sistemalilik, izchillik, tushunarlik kabi didaktik tamoyillarga asoslanib, bolalar tomonidan o'zlashtirilgan, ya'ni so'zning harf tarkibi va ma'nosi tanish bo'lgan lug'at tanlanadi. Chunki bola uchun birdaniga ham tovushni o'zlashtirishi, uni so'zda talaffuz etishi, so'zdagi harflar ketma-ketligini bilishi, ma'nosini tushunishi juda mushkuldir.

Talaffuzga o'rgatish uchun ma'lum darajada cheklangan hajmdagi lug'at olinganligi sababli, talaffuz qilinadigan so'zlar puxta tanlanishi, talaffuzi yaxshi yo'lga qoyilishi, keyinchalik muloqotda bema'lol ishlatilishi kerak. So'zlar kar bolalar ta'limi dasturining nutq o'stirish bo'limidan olinadi. Nutqiy material doimiy ravishda va izchillik bilan talaffuz etilib borilsa, atrofdagilarga uning tushunarlikligi oshadi va shunday qilib bolalarda nutqiy muloqotga bo'lgan ehtiyoji o'sib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.
2. Дефектология: современные проблемы и перспективы развития. – Саратов: изд-во СГУ, 2014. –С.8 – 9.
3. Дефектология... – Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом. В 2-х частях. –М.: Печатный двор, 1996.
4. Isoqjonova D. M. The role of the principle of exhibitionism in the development of vocabulary wealth of deaf students in native language lessons //formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 146-149.
5. Урунова З. Н. Технология интерактивного подхода в формировании когнитивно-речевых знаний и умений у учащихся с нарушениями слуха //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 122-125.
6. Nizamitdinovna U. Z., Mukhlisa A. Technology of differentiated approach in the formation of cognitive-speech knowledge and skills in students with hearing impairments //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 04. – С. 1018-1021.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАМЧИЛИГИ БЎЛГАН ЎҚУВЧИЛАРДА РИТМИК ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Олигофренопедагогика кафедраси ўқитувчиси Л.А. Мирахмедова.

Аннотация. Маълумки, имконияти чекланган болаларнинг кўпчилигида восита соҳасининг ривожланишида, ҳаракатларнинг ихтиёрий тартибга солишининг бузилиши, беихтиёр ҳаракатларнинг етарли даражада аниқлиги ва мувофиқлаштирилиши, коммутация ва автоматлаштиришда қийинчиликлар мавжудлиги тўғрисида.

Аннотация. Известно, что у большинства детей с ограниченными возможностями здоровья имеются отклонения в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной регуляции движений, недостаточная точность и координация произвольных движений, трудности переключения и автоматизации.

Annotation. It is known that the majority of children with disabilities have deviations in the development of the motor area, violations of voluntary regulation of movements, insufficient accuracy and coordination of involuntary movements, difficulties in switching and automation.

Калит сўзлар: бармоқ, имконият, мушак, ҳаракат, ёзиш, чизиш, тузатиш, тадқиқот.

Key words: Finger, Ability, muscular, movement, writing, drawing, correction, research.

Ключевые слова: Палец, Способность, мускулатура, движение, письмо, рисование, коррекция, исследование.

Алоҳида таълим эҳтёжига мухтож бўлган болалар таълим-тарбияси, уларга бўлган эътибор давлатимизнинг устувор йўналишларидан бири эканлиги, Интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчиларда ритмик дарсларидаги мусиқий-ритмик машғулотлар ақли заиф ўқувчиларни ақлий, нутқий, жисмоний ривожланишида муҳим коррекцион аҳамиятга эга эканлиги таъкидлаб ўтилган.

Интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчиларда ритмик фаолиятни ривожлантиришни такомиллаштиришнинг илмий-назарий асослари, ақли заиф ўқувчиларнинг мусиқий –ритмик фаолиятларининг ўзига хос хусусиятлари, интеллектида камчилиги бўлган ўқувчиларни мусиқий ритмик фаолиятга ўргатишнинг педагогик-психологик имкониятлари ёритилган. Имконияти чекланган интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчиларда ритмика дарслари ўтилишининг мавжуд ҳолати таҳлили баён этилган.

Ритмика дарслари, ритмик машқлар, мусиқий-ритмик, мусиқий-ритмик ҳарактли ўйинлар ўзига хос хусусиятларга эга. Интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчиларнинг ритмик фаолиятларни бажаришдаги камчиликлар уларни сабаблари таҳлил қилинган. Ритмик машғулотлар инсон танасининг, оёқ-қўллар ҳаракатлари ва позицияларидан фойдаланади. Интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчилар кам ҳаракатлиги, эгилувчанлиги, мотивациянинг сустлиги, чидамсизлиги, бесабрлиги, уларнинг ҳарактлари, уларнинг ўзига хос хусусиятлари, имконияти даражалари, характери, ҳаракатлар динамикаси, ўқувчиларнинг ҳиссий-эмоционал ҳолати, ҳаракатларни бажаришга муносабати, индивидуал хусусиятлари, қўл ва оёқларининг жисмоний ҳолатлари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Коррекцион таълим-тарбияда ритмика дарсларининг

муҳим аҳамиятга эга эканлиги шарҳлаб берилган. Интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчиларнинг ритмик ҳаракатларга бўлган истаги, қизиқиши, ҳаракат ва мусиқани ритмик ҳаракатларга уйғун равишда боғлаб, ўз ҳис – туйғуларини ритмик ҳаракатлар орқали ифодала этишга асосланади. Ритмика дарслари, ритмик машғулотлар мусиқий терапия сифатида интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчилар ритмик фаолиятларини ривожланишида соғломлаштирувчи муҳим психотерапия воситасидир. Ритмика дарсларида интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчилардаги ўз кучига ишонмаслик, депрессияга мойил бўлган, пассив, кам ҳаракат болалар учун коррекцион-педагогик таъсир кучига эгадир. Ритмика дарси, ритмик машғулотлар интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришда муҳим коррекцион-тарбиявий вазифани ҳам бажаради. Интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчилар ритмика дарсларида мусиқа оҳанглари тинглаб, унга мос ҳолда оёқ ва қўл ҳаракатларини мослаштириш ва ўзлари бажараётган машқларидан эмоционал завқ оладилар. Уларнинг асаб тизимлари ором олади. Абу Али ибн Сино ўзининг “Тиб қонунлари асарида” Инсонни асаб тизимидаги баъзи касалликларни даволашда тиббиётни қўли етмаган жойларини мусиқа даволайди деб ёзган. Мусиқа, ритмика, ритмик ҳаракатлар кинестетик терапияси орқали даволаш муҳим эканлигини таъкидлаб ўтган. Умумий соғлиқни сақлашдаги муҳим ролига урғу бериб ўтган. Ритмика дарслари, ритмик машқлар, мусиқа остидаги рақс-ҳаракат терапияси ўқувчиларнинг умумий моторикасини ривожлантиришда ҳамда умумий соғлигини сақлашдаги роли ҳам катта ҳисобланади. Мусиқий-ритмика таълимотининг асосий тамойилларидан бири, бу ривожланаётган ва коррекцион – педагогик таъсири остида босқичма-босқич, тизимли ва изчил равишда ритмика дарслари орқали интеллектуал камчилиги бўлган имконияти чекланган ўқувчиларда ўз танасини чиништириш, тана эгилувчанлиги, умумий ва майда қўл моторикасининг коррекцион ривожланишига, эмоционал – ирода сферасига таъсир этишдир. Ушбу тамойил имконияти чекланган интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчиларда ритмик ҳаракатларни, вазифаларнинг мураккаблигини аста-секин имкон қадар ошириб бориш ва вазифаларни аниқ бажариш, унга боғлиқ ақлий фаолиятни намоён бўлишига, билишга доир қўйиладиган талабларни мунтазам равишда изчил ошириб бориш, машқ қилиш зарурлиги бу соғломлаштириш машқлар давомийлиги, узвийли орқали улардақўникма ва малакалар ҳосил қилиш, мусиқий саводхонлик, мусиқий-ритмик ҳаракатларни билиш ва уларни мусиқа остида бажара олиши лозим.

Интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчиларда ритмика дарсларида ритмик машғулотларни олиб боришда уларнинг имкониятларига мос келувчи ритмик ҳаракатларни танлаш муҳим, яъни бу имконияти чекланган бола организми учун зарар келтирмаслиги керак. Ҳаддан ташқари кучли ритмик ҳаракатлар уларда кучли кучланишни келтириб чиқаради ва бу улардаги мавжуд соматик касалликларини зўрайишига олиб келади. Ҳаддан ташқари талаблар билан физиологик имкониятларни ортиқча бўлишига ва организмнинг нормал ишлашини бузилишига олиб келади. Шу сабабли ҳар бир боланинг ёш ва индивидуал хусусиятларини инобатга олган ҳолда ритмик машқларни танлаш ва уни қўллаш муҳим ва ўқувчиларнинг саломатлигига путр етмаслиги

кафолатланади. Ритмика дарсларида интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчилар кўшиқ сўзларини, ритмик ҳаракатларни ёдда сақлаш, нутқ ва тафаккурини ривожлантиришга ва ўқувчилар шахсини коррекцион ривожлантиришда ҳам ўз қийматиغا эгадир. Мавзунинг долзарблиги бир томондан имконияти чекланган интеллектуал камчилиги бўлган ўқувчиларни ритмика дарслари орқали мусикий-ритмик салоҳиятини ошириш, ритмик аолиятларни ривожлантиришни такомиллаштириш бунда, майда қўл моторикаси, умумий моторикасини, танани қиздириш, ривожлантиришга, иккинчи томондан уларда соғлиқни мустаҳкамлашга, мусикий товушларни баланд пастлиги, шўх ва сокин бўлиши ва уларга мос ритмик ҳаракатлар қилиш техникасини етарликча бўлмаган усулларини, мусиқа ноталари, мусикий-ритмик фаолиятини ривожлантиришни такомиллаштириш кабиларни ҳал этишни тақозо этади.

Адабиётлар рўйхати

1. Дэвид Митчелл, "Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования"
2. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комисарова, Т.А. Добровольская. М.: Академия, 2001
3. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В. Воронковой – М., 1994
4. Власенко О.П. Музыкально-эстетическое воспитание в коррекционных классах. – Волгоград, 2007
5. Евтушенко И.В. Организация музыкального воспитания в системе учебно-воспитательных занятий в школе-интернате для умственно отсталых детей-сирот // Дефектология. - М., 2003.
6. Касицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. – М., 2007
7. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом средствами музыки. – М., 2008

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MAYDA KO'L MOTORIKASI KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Oligofrenopedagogika kafedrası, O'qituvchisi L.A Miraxmedova.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, hozirgi bosqichda bolalarni maktabga tayyorlash muammosi mavjud, umumiy motorikasi va mayda qo'l motorikasi rivojlanishining kechikishi qayd etilgan. Bu muammo yangi emas, ammo bugungi kunda u jamiyat hayotidagi, ta'lim tizimidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ldi.

Olimlar T. N. Andriyevskaya, L. Vantakova - Fomina, G. V. Bezubtseva, M. M. Koltsova, T. A. umumiy motorikasi va mayda qo'l motorikasi mahoratini rivojlantirish bo'yicha tizimli maqsadli ish maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini tuzatish bo'yicha maqsadli ishlarni olib borishga yordam berishi isbotlangan.

Nozik vosita mahoratining bolaning aqliy rivojlanishiga ta'siri.

Umumiy motorika va mayda qo'l motorikaning mahorati-bu ob'ektiv harakatlarni o'zlashtirish, samarali faoliyat turlarini rivojlantirish, bolaning yozuvi, nutqi bilan bevosita bog'liq bo'lgan vosita sohasining tomonlaridan biridir.

Inson hayotida qisqa, ammo chinakam noyob hayot davri mavjud bo'lib, unda bolalar miyasi intensiv shakllanish va o'rganish uchun dasturlashtirilgan. Shuning uchun, juda yoshligidan boshlab, bolaning umumiy va mayda ko'l motorikasi ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor berilishi kerak. O'qituvchilar va psixologlar sakkiz oylikdan boshlab bolaning barmoqlarini faol mashq qilishni boshlashni maslahat berishadi. Bolaning qo'llari, go'yo nutqni rivojlantirish uchun zamin yaratadi.

Nima uchun bolaning qo'llarining mayda qo'l motorikasini rivojlantirish juda muhim? Haqiqat shundaki, inson miyasida barmoqlarning nutqi va harakati uchun mas'ul bo'lgan markazlar juda yaqin joylashgan. Nozik vosita mahoratini rag'batlantirish orqali biz nutq uchun mas'ul bo'lgan zonalarni faollashtiramiz. Bundan tashqari, kelajakda bolaga rasm chizish, yozish, kiyinish va hokazolar uchun harakatlardan foydalanish uchun ushbu ko'nikmalar kerak bo'ladi.

V. M. Bexterovning asarlari qo'llarni manipulyatsiya qilishning yuqori asabiy faoliyat, nutqni rivojlantirish funksiyalariga ta'sirini tasdiqlaydi. Qo'llarning oddiy harakatlari nafaqat qo'llarning zo'riqishini, balki lablardan ham olib tashlashga yordam beradi, charchoqni ketkazadi. Ular ko'plab tovushlarning talaffuzini yaxshilashga qodir, ya'ni bolaning nutqini rivojlantirish. Qo'l bilan turli xil harakatlar, barmoq o'yinlari bolaning nutqi va aqliy rivojlanish jarayonini rag'batlantiradi, chunki bizning tanamizning biologik faol nuqtalari qo'lda joylashgan.

Barmoqlarning harakati va nutqni rivojlantirish darajasini aniqlash.

Bolaga qo'lning bir harakati bilan diametri 3-3, 5 sm bo'lgan doira chizish taklif etiladi, agar qo'l harakati kam rivojlangan bo'lsa, bola uni tekislikka o'rnatishga moyil bo'ladi va vazifani bajara olmaydi: aylana o'rniga oval yoki ancha kichikroq doira chizadi yoki bir necha bosqichda chizadi, vaqti – vaqti bilan qo'lni harakatga keltiradi.

Bundan tashqari, barmoqlarning harakatlarining rivojlanishini bolaning qanday chizishini yoki bo'yashini kuzatish orqali baholash mumkin. Agar u varaqni doimiy ravishda aylantirsa, barmoqlar va qo'llarning harakatlari yordamida chiziqlar yo'nalishini o'zgartira olmasa, unda mayda qo'l motorikasi mahoratining rivojlanish

darajasi etarli emas va tegishli mashg'ulotlar zarur, aks holda maktabda grafik yozish mahoratini o'zlashtirishda kechikish sezilarli bo'lishi mumkin.

Barmoqlarning harakatlarini muvofiqlashtirish va nutq o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Bolalarning nutq faoliyati qisman barmoqlardan keladigan impulslar ta'siri ostida rivojlanadi. Hayotning birinchi yillaridagi bolalar nutqining rivojlanish darajasini aniqlash uchun bitta juda oddiy usul qo'llaniladi. Boladan bitta barmoq, ikkita barmoq va uchta barmoqni ko'rsatish so'raladi. Barmoqlarning izolyatsiya qilingan harakatlarini uddalaydigan bolalar - "gapiradigan bolalar", ammo agar barmoqlar tarang bo'lsa yoki aksincha, sust bo'lsa va faqat birgalikda egilib, cho'zilsa, bu "gapirmaydigan bolalar". Shuning uchun, barmoqlarning harakatlari erkin bo'lmaguncha, nutqning to'liq rivojlanishiga erishish mumkin emas.

O'yinlar va mashqlar

Qo'llarning nozik motorli ko'nikmalarini nafaqat maxsus tashkil etilgan sharoitlarda va sinfda, aniq rivojlanish qo'llanmalari bilan, balki kundalik hayotda ham rivojlantirish mumkin. Agar ota-ona topshiriq bilan cheklanib, boshqa xonaga bormasa va bola bilan birgalikda qo'shma vazifani hal qilsa, dars samaradorligi oshadi. Shuni esda tutish kerakki, ish birgalikda va o'yin tarzda amalga oshirilganda, har qanday cho'qqilar tezroq va osonroq beriladi. Siz mashqlarni asta-sekin murakkablashtirib, oddiy harakatlar bilan mashg'ulotlarni boshlashingiz kerak. Mashqlarni bolalarning muvaffaqiyatiga qarab murakkablashtirish yoki soddalashtirish orqali o'zgartirish mumkin. Mashqlarni bolalarning muvaffaqiyatiga qarab murakkablashtirish yoki soddalashtirish orqali o'zgartirish mumkin.

Turli xil materiallardan modellashtirish (sho'r xamir, plastilin, loy, oddiy xamir). Aniq ijodiy ifodadan tashqari, barmoqlarning moslashuvchanligi va harakatchanligini rivojlantiradi, bu esa nutqni yaxshilashga yordam beradi.

Адабиётлар:

1. Махкамджонов. К.М. – Жисмоний тарбия методикаси ва болалар спорти- Т.: Низомий номидаги ТДПУ-2015
2. По'latova P.M. -Maxsus pedagogika (Oligofrenopedagogika)-Т.: "G'.G'ulom" nashriyoti-2005
3. Po'latova P.M. va boshqalar-Maxsus pedagogika-Т.: "Fan va texnologiya"-2014
4. Рахманова V.S. –Defektologiya asolari-Т.: "G'.G'ulom" nashriyoti-2002
5. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В. Воронковой – М., 1994
6. Власенко О.П. Музыкально-эстетическое воспитание в коррекционных классах. – Волгоград, 2007

AQLI ZAIF O'QUVCHILARNING IJTIMOIIY MAISHIY HAYOTGA MOSLASHUVI

Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va Inklyuziv ta'lim fakulteti
Oligofrenopedagogika yo'nalishi p.f.n,dots.L.Sh.Nurmuhamedova

Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek: «Biz jamiyatimizdagi quyi pog'onadagi tartib, intizom va mas'uliyatni mutlaqo o'zgartirmoqchimiz. Eng zaif tomonimiz - yoshlar bilan shug'ullanmayapmiz. Buni gapirish oson, endi shug'ullantiradigan tizim joriy etishimiz kerak. Mas'uliyatli odamlarni shu lavozimlarga qo'yishimiz kerak»¹. Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur fikrlari bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimi mazmunini yangilashni talab etadi. Bu esa ijtimoiy tarbiya bilan oilaviy tarbiyani mazmunan uzviy bog'lash zaruratini keltirib chiqaradi. Davlat va jamiyat taraqqiyoti, uning istiqboli shu davlat, shu mamlakatda yashovchi fuqarolarning jismonan baquvvat va sog'lom bo'lishi, oila va ijtimoiy tarbiya bilan belgilanadi. O'zbekistonda barcha sohalarning, ayniqsa, ta'lim tizimining tubdan isloh qilinishi, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi va «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunning yaratilishi, davlat ta'lim standartlarining joriy etilishi muallim va ustozlar zimmasiga yuksak vazifalar yukladi. Yuqorida zikr etilgan davlat hujjatlarining mazmun-mohiyati, asl maqsadi ham yosh avlodni ma'naviy barkamol inson sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Mamlakatimizda ma'naviy tarbiya, barkamol inson tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Chunki inson jamiyatning tayanchidir. Jamiyatimizda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy o'zgarishlar yuz berayotgan bir vaqtda Vatan ravnaqini ko'zlash maqsadida asosiy e'tibor yoshlarning aqliy, axloqiy, jismoniy barkamolligiga demak, har tomonlama yetuk, sog'lom avlodni o'stirishga qaratilyapti. Jahonda ta'lim XXI asrning barqaror taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, Koreya respublikasida o'tkazilgan xalqaro ta'lim forumida 2030 yilgacha belgilangan konsepsiyada "Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" kabi dolzarb masalalarga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaydi². Bu sohada olib borilayotgan siyosatning diqqatga sazovor tomoni shundaki yosh davlatning kelajagi sog'lom avlod qo'lida ekanligi chuqur his etilgan holda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasida 11mln. 300 ming nafar boladan 125900 nafarining jismoniy imkoniyatlari chegaralangan bo'lib, ulardan 47475 nafari maktablarda, 10830 nafari yakka tartibda hamda 14586 nafari maxsus maktab-internatlarda o'qitilmoqda. Shularning ichida 3066 nafar bola kar, 1160 nafari zaif eshituvchi bolalardir. O'zbekiston Respublikasida aholi salomatligini muhofaza qilishga, nogironlikning oldini olish va nogironlarni jamiyatning teng huquqli a'zolari sifatida uyg'unlashib ketishi uchun shart-sharoit yaratishga qaratilgan ko'plab ijtimoiy tadbirlar amalga oshirilmoqda. BMTning bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha Konvensiyasida, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-, «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunning 23-moddalarida jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan, hamda uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash hamda davolash uchun ixtisoslashtirilgan ta'limni tashkil etish ta'kidlab

¹ Sh.M. Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent: «O'zbekiston», 2016. -56 b.

² Incheon Declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 May 2015, Incheon, Republic of Korea).

o'tilgan. Imkoniyati cheklangan bolalarni umumtalim muasasalariga jalb kilishda ota onaning roli va muhim yo'nalishlaridan aniqlash, o'z-o'zini baholashi, psixologik "himoya usullari"ni, u o'zining psixik holatlarini, xarakterining asosiy sifatlarini va boshqa individual-psixologik xususiyatlarini dolzarb masalalar qatoriga kiradi.¹

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarga korreksion-pedagogik yordamni samarali tashkil etish va ularni kasbga yo'llash borasida G.N. Mersiyanova, G.M. Dulnev, V.I. Antipov, V.I. Karvyalis, Ya.Ya. Kravalis, S.L. Mirskiy, Ye.A. Kovaleva, V.F. Machixina, N.P. Pavlova, V.A. Shinkarenko, I.P. Freytag singari sobiq ittifoqlik olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar Respublikamizda aqli zaif bolalarga ta'lim-tarbiya berish, ularning nuqsonlarini yo'qotish, oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari kabi masalalar S. Sh. Aytmetova, L.R. Mo'minova, I.G. Radisheva, G'.B. Shoumarov, D.A. Gordienko, S.G. Kim, A.. Soatov, V.S. Raxmonova, Z. B. Em, G.A. Sodiqova, R.Sh. Shomaxmudova, P.M. Po'latova, D.A. Nurkeldiyeva, M.P. Xamidova, L.Sh. Nurmuxamedova, Sh.M. Amirsaidovaarning izlanishlarida tadqiq etilgan². Tadqiqotlarni o'rganish va ularni tahlil etish natijasida aqli zaifbolalarning bilish faoliyatini shakllantirish va faollashtirish tizimli yondashishni talab qiladigan o'ta murakkab, ko'p qirrali ijtimoiy-pedagogik muammodir, degan xulosaga keldik. Aqli zaif o'quvchilarning kognitiv va nutqiy faoliyatini shakllantirish texnologiyasini o'rganish va metodik tavsiyalar ishlab chiqishning samarali shakl va usullarini izlab topish, yaratish hozirda dolzarbligi bilan muhimdir. Ijtimoiy moslashuv insonlarni ijtimoiy munosabatlari sharoitida amalga oshib, sub'ektni moslashganlik darajasi bir tomondan ijtimoiy muhit xususiyatlari, ikkinchi tomondan insonning shaxsiy sifatlar bilan ifodalanadi. Ijtimoiy omillar moslashuv jarayoni samaradorligini belgilab, guruhning bir turdaligi, uning a'zolarining ijtimoiy holati, qo'yilgan talablarni bir xilligi, qa'tiyliigi, guruh a'zolari xarakter faoliyati bilan ifodalanadi. Shaxsiy yoki sub'ektiv omillar – insonni o'z-o'zini baholash, guruh yoki ijtimoiy jamoada o'zini tutish, yoshi, jinsi, tipologik xususiyatlari bilan ifodalanadi. Sub'ektiv shaxsiy omillar insonni ijtimoiy moslashuv jarayonida o'zgarishini belgilaydi. Inson va tashqi muhitning o'zaro aloqasida yo sub'ekt yo ijtimoiy muhit o'zgaradi. Moslashuvning ijtimoiy va shaxsiy omillarining o'zaro munosabati va jamoaning o'zaro aloqasi uchun sarf etilgan kuch - qudrat bahosi bilan ifodalanadi. Bu jarayonda jamoa o'z a'zolarini tarbiyalash, o'qitish, nazorat qilish, jazolash, yo'naltirish uchun kuchini sarf etsa, shaxs o'z faolligini ijtimoiy anglash, ijtimoiy jihatdan qayta o'zgarishiga yo'naltiradi. Shaxs faolligining predmeti ijtimoiy ahloq normalarini, qadr-qimmatini shakllantirish, ilmiy-texnik, ma'naviy yutuqlarga erishish, yangi ijtimoiy guruhlariga kirishi, yangi ijtimoiy statusga ega bo'lish bilan birga ifodalanadi. Moslashuv va ijtimoiylashuv jarayonlari hamda shaxsni moslashganlik va ijtimoiylashuv darajasi shaxs ongida ijtimoiy ta'sir asosida shakllanadi. Shakllantiruvchi muhit sub'ektni ijtimoiylashuv ko'rsatkichlarini o'zida ifodalab, shaxsning ijtimoiy faolligi darajasini oshirib, yoki pasaytirib, uni moslashganligi – avtonomlashganligi doirasini belgilaydi.

¹ Корсунская Б.Д. Социальные и психологические аспекты семейного воспитания. -М.:1989.-67.с.

²Nurmuxamedova L. Sh. Oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari. : Ped. fan. nomz. dis. . . . avtoref. – Toshkent:Nizomiy nomidagi TDPU. 2005. – 17 b.

Ma'lumki, ijtimoiylashuv jarayonining asosi insonning moslashuvidan iborat bo'lib, uning ta'sirida shaxs jamiyatning teng a'zosiga aylanadi. Insonning ijtimoiy moslashuvi, ijtimoiy rivojlanish jarayonida uning jamiyat bilan munosabatlari jonli o'zgaradi, jamiyat talablariga javob berish darajasi ortib boradi, G.M.Mastyukova va O.M. Usanova o'z ilmiy tadqiqotlarida "Ijtimoiylashuv shaxsni ijtimoiy tipiklashtirishni amalga oshiradi, inson egallagan ijtimoiy tajribasi, ahloq normalari, qadr-qimmatida asosida jamiyatda moslashadi va integratsiya asosida jamiyat a'zolariga qo'shiladi. Shaxs o'z tabiatiga ko'ra, mustaqillikka erishishga, shaxsiy fikrini shakllantirishga intiladi. Bu ikki yo'nalish – ijtimoiy tipiklashtirish va shaxsning avtonomlashtirish o'z beqarorligiga egadir" deb etirof etadi.¹ Ye.V.Julina ilmiy ishida ijtimoiy moslashuvni ikkita shaklini insonning muhitga faol moslashuvi yoki insonning jamiyatga passiv moslashuvi, uning talablarga passiv moslashuvini tasniflaydi.² Ijtimoiylashuv va ijtimoiy moslashuv o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, shaxs va jamoaning o'zaro munosabati birligini o'zida aks ettiradi. Ijtimoiylashuv odatda umumiy rivojlanish bilan, moslashuv yangi sharoit, muloqot va faoliyat jarayonida shaxsning moslashuvi belgilanadi. Ijtimoiylashuv jarayonida shaxsni rivojlantirish, shakllantirish, amalga oshadi, shaxsning ijtimoiylashuvi nogiron shaxsni jamiyatda moslashuvchi sharti bilan belgilanadi. Ijtimoiy moslashuv ijtimoiylashuv mexanizmlarining asosi bo'ladi, nogiron shaxsni yangi ijtimoiy muxitga moslashuvidir.

Ijtimoiy moslashuvning ijtimoiy-psixologik mazmuni jamoa yo'nalishining maqsadini, tajribasi, shaxsni guruh madaniyati, urf-odatlarini, ahloq normalarini egallashi mos kelishi bilan ifodalanishini ko'zda tutadi. E.Eriksonning yondashuvi moslashuvning ikki turini ko'rsatadi: allaplastik va autoplastik adaptatsiya. Allaplastik adaptatsiya rivojlanish, shaxsiy o'sishga intilish yangi faollikka intilish, inson va shaxsni rivojlantirish uchun asos yaratadi. Autoplastik adaptatsiya shaxsga muxitga moslashish imkonini beruvchi o'zgarishlarni ta'minlaydi.³

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son Farmoni. 2017 yil 7 fevral // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda; 20-son, 354-modda; 23-son, 448-modda.

2. Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5270-son Farmoni. 2017 yil 1 dekabr.

Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent: «O'zbekiston», 2017.

3. Mirziyoev Sh.M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" – Toshkent: O'zbekiston, 2017.

¹ Коробейников И. А. Нарушения развития и социальная адаптация. - М.: ПЕР СЭ, 2002. -23.с.

² Колесникова Г.И., Каборухина И.А. и др. Специальная психология и педагогика. Ростов-на-Дону "Феникс" 2007-90.с.

³ Специальная психология. Под ред. В.И.Лубовского М.:2004-34.с

4. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr // - Toshkent: O'zbekiston, 2017. –
5. Рабочие программы отдельных учебных предметов, 1 класс. Разработана на основе программы общеобразовательных учреждений в Российской Федерации начальные классы (1-4) одиннадцатилетней школы.
6. Нурмухамедова Л.Ш. Оилада ногирон фарзандни тарбиялашнинг илмий-назарий асослари. Номзодлик дисс.автореферати, 2006
7. Nurmuhamedova L.Sh. Aqliy yordamga muxtoj bo'lgan bolalar ma'naviyatini shakllantirishda oilani ta'siri. -T., 2005.
8. Muminova L.R., Nurkeldiyeva D.A. Ilk yoshdagi murakkab nuqsonli bolalar bilan olib boriladigan logopedik- rivojlantiruvchi ishning ilmiy-metodik asoslari Toshkent 2011
9. Абдуллаева Ш.А. Формирование сенсорного опыта и методика его организации у детей раннего возраста -М., 1995
10. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. -М.: Теревинф, 2009.
11. Ананьев Б.Г, Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей -М., 1984
12. Nurmuhamedova L.Sh. Ногирон болаларни тарбиялашда оила ва махсус муассаса хамкорлигининг таъминланишининг илмий-методик асослари (монография). -Т.: "Фан ва технологиялар". 2014, 228 бет.
13. Maxsus pedagogika. P.M. Po'latova, L.Sh. Nurmuhamedova, D.B. Yakubjanova, Z.N. Mamarajabova, Sh.M. Amirsaidova, A.D. Sultonova. "Fan va texnologiya" nashriyoti- 2014

SHARQ MUTAFFAKKIRLARINING OILAVIY TARBIYA XAQIDA QARASHLARI.

Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va Inklyuziv ta'lim fakulteti
Oligofrenopedagogika yo'nalishi p.f.n,dots.L.Sh.Nurmuhamedova

Har bir mamlakatda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya tizimi negizida muayyan maqsadlar yotadi. Istiqbol vazifalari esa bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimi mazmunini yangilashni talab etadi. Bu esa ijtimoiy tarbiya bilan oilaviy tarbiyani mazmunan uzviy bog'lash zaruratini keltirib chiqaradi. Maxsus korreksion pedagogika umumiy pedagogikaning tarkibiy qismi bo'lganligi uchun, bu vazifalar ushbu sohaning ham ustuvor vazifalariga aylandiki, ularning amalga oshirilishi maxsus pedagogikani oilaviy tarbiya va ijtimoiy tarbiya bilan uzviy bog'lashning yangi usul va yo'llarini izlab topish, bu yo'lda ilmiy-amaliy izlanishlar olib borishni taqozo etadi. Davlat va jamiyat taraqqiyoti, uning istiqboli shu davlat, shu mamlakatda yashovchi fuqarolarning jismonan baquvvat va sog'lom bo'lishi bilan belgilanadi. Yaxshi orzu-umidlar bilan kutilayotgan farzandning nosog'lom, nogiron tug'ilishi esa har qanday oila uchun fojeadir. Oila va oilaviy munosabatlar ayniqsa ota-ona va farzandlar o'zaro aloqalari, jamiyat yuzaga kelgan ilk davrlardan buyon eng muhim muammolardan biri bo'lib kelgan. Jamiyat rivojlanib borgan sari bu muammoning ahamiyati yanada ortib boraveradi. Chunki insoniyat tomonidan erishilgan yutuqlar aynan oila muhitida ota-ona va farzandlar munosabatlari tizimida boshqa har qanday ijtimoiy insitutlar orasidagi uzviylik sifatida olib qaralganda ko'proq darajada o'zlashtiradi va an'ana ma'naviy meros tarzida avloddan avlodga o'tadi. Shunday ekan, u yoki bu jamiyat xalq va millatning istiqboli ko'p jihatdan shu munosabatlarning holatiga bog'liq. Buning uchun esa oiladagi ichki muhitning har tomonlama sog'lom, ma'naviy mustahkam bo'lishiga erishish lozim.

Yusuf Xos Hojib, Imom al-Buxoriy, Abu Nosir Farobiy, At-Termiziy, Alisher Navoiy kabi buyuk daholar tomonidan yaratilgan asarlarda nutq va uning inson faoliyatidagi ahamiyati yorqin misollarda o'z ifodasini topgan. Yusuf Xos Hojib odob-ahloq, ta'lim-tarbiya hamda ma'naviy kamolotning yo'l-yo'riqlarini mujassamlashtirgan qomusiy asari "Qutadg'u bilig" da bilim, zakovot sohibi bo'lishning asosiy kalitini til deb biladi¹. Allomaning fikricha, til tufayli kishi o'z ilmi, aql-idroki, zakovotiga jilo beradi, fikrini bayon etadi. Til, so'z kishining qadr-qimmatini oshiradi, ulug'likka eltadi. Ammo, so'zni o'ylab, bilib, kezi kelgandagina so'zlash kerak. Faqat shundagina til va so'zning nafi juda katta bo'ladi. O'ylamay so'zlanisa, uning ta'sirchanligi pasayadi, natijada kishi qadrini tushirib yuboradi. Shuning uchun oz, lekin soz so'zlash orqali mantiqiy samaraga erishiladi. Abu Nasr Farobiy to'g'ri so'zlash, to'g'ri mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va chiroyli nutq tuzishda leksikologiya, grammatika va mantiqning naqadar ahamiyati kattaligi haqida shunday deydi: "Qanday qilib ta'lim berish va ta'lim olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so'rash va qanday javob berish (masalasi)ga kelganimizda, bu haqda bilimlarning eng birinchisi jismlarga va hodisalarga ism beruvchi til haqidagi ilmlar deb tasdiqlayman..."².

Til va nutq o'zaro dialektik bog'liq ijtimoiy-tarixiy, ijtimoiy-psixik hodisalar bo'lib, til aloqa quroli sifatida, nutq esa aloqa usuli sifatida mavjuddir. Tilni nutqdan, nutqni esa fikrdan ajratib bo'lmaydi. Inson qaysi tilda so'zlamasin, o'z fikrini so'z bilan ifodalaydi,

¹Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Текст ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф... – Тошкент: Фан, 1971; Қаюмов К. Илк бадий дoston. – Тошкент: Фан, 1986. – 376.

²"Фозил одамлар шахри" Абу Наср Форобий – Toshkent / 'Ozbekiston Milliy Ensiklopediyasi' Davlat ilmiy nashriyoti - 2004й. – 426.

chunki ular o'zaro jins uyg'unlikka ega. A.Navoiy til kishini hayvondan ajratuvchi yagona belgi deb qaraydi. "Ma'nosiz so'z – so'z emas, balki qandaydir tovushlar yig'indisidir. Umuman, bunday so'z tilda yo'qdir. Faqat hayvonlarning ma'nosiz bo'kirishidan, qushlarning ma'nosiz chug'urlashidan inson tili (nutqi) o'zining ma'no ajratish xususiyatiga egaligi bilan ajralib turadi" – deb ta'kidlaydi. U o'zining "Mahbub ul-qulub" asarida shunday deydi: "Til muncha sharaf bila nutqning olatidur va ham nutqdirki, gar nopisand zohir bo'lsa, tilning ofatidur..."¹ ya'ni, til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir, agar u o'rinsiz ishlatilsa, tilning ofatidir.

Abdulla Avloniy ham "Bolalarda fikrlash iqtidorini hosil qilishda fikr tarbiyasi benihoya zarur va muqaddas vazifa" deb ta'rif berar ekan, so'zlashuv odobiga alohida diqqat qaratadi. Adib bolalarni har bir so'zni ma'nosiga ko'ra talaffuz qilishni avval o'ylashni, so'ng uni o'z me'yorida gapirishni, nutqning doimo go'zal va ma'noli bo'lishiga erishish yo'llarini ko'rsatib, o'zgaralar so'zini diqqat bilan tinglash uquvini tarkib toptirish zaruratini qat'iy ta'kidlaydi².

Respublikamiz Hukumati rivojlanishida muammolari bo'lgan, alohida yordamga muhtoj bolalarning barcha sog'lom tengqurlari qatori tarbiyalanishlari, aqliy, axloqiy, jismoniy jihatdan kamol topishlari, ijtimoiy hayotga mustaqil yetuk fuqarolik darajasida tayyor bo'lib yetishishlari masalalariga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Bularni amalga oshirishda oilaning ma'suliyati juda katta Bolaning to'laqonli va barkamol rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishi uchun u oilada baxtililik, sevgi, tushunish muhitida o'sishi muhim. Bu ayniqsa alohida yordamga muhtoj, yordamga muxtoj bo'lgan bola uchun zarurdir. Chunki bunday bola o'zining yaqinlari tomonidan alohida e'tibor, yordamga muhtoj bo'ladi Oilaviy hamda avlodlararo munosabatlar masalalarini o'rganish borasida ilmiy tadqiqot ishlari so'nggi yillar mobaynida butun dunyo miqiyosida jadal tus olib bormoqda. Jumladan, chet el psixolog va sotsiolog olimlari, Fransiyada A.Villi, E.Dyurkgeym, P.Jane, Germaniyada T.Shrayber Amerikada K.Byuler, V.Metyuza, Dj Bruner, S.Xoll, U.Djeyms, D.Cheyne, Shveysariyada E.Klapared va boshqa ko'plab tadqiqotchilar tomonidan bu sohada bir qancha ishlar amalga oshirildi³.

Sobiq ittifoq pedagog psixolog va sotsiolog olimlari N.N.Obozov, V.A.Sisenko, A.N.Leontev, I.E.Alyoshina, N.I.Gubanov, V.N.Sokolova, G.Y.Yuzefovich, D.V.Kolesov, N.V.Silverova, N.N.Tolstix, A.G.Shmelev, T.Karsev, E.Goffman, V.G.Vlastovskiy, A.V.Baranov, P.F.Lesgaft va boshqalar ham bu borada ma'lum ishlarni amalga oshirganlar.

Hozirgi kunda bu masalaga e'tiborning ortib boryotganligi o'zbek psixolog olimlari oldiga hal qilinishi lozim bo'lgan ko'plab muammolarni qo'ymoqda. Bu borada Respublikamiz psixolog olimlaridan M.G.Davletshin, G.B.Shoumarov, E.G'oziev, B.Qodirov, R.I.Sunnatova, E.N.Sattorov, N.A.Sog'inov, Sh.A.Do'stmuhammedova, Z.T.Nishonova, F.A.Akromova, Sh.Sh.Jo'raeva, M.Utepberganov, R.A.Samarov va boshqalarning ishlari e'tiborga loyiq. Maxsus pedagogikada bu yo'nalishda L.Sh.Nurmuxamedovaning tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etgan⁴. Yordamga muxtoj bo'lgan bola bilan uy sharoitida korreksion-pedagogik ishlarni amalga oshirish, bola

¹ Алишер Навоий. Махбуб-ул кулуб. 14-том, -Т.: 1998. 94-бет.

² Абдулла Авлоний "Tanlangan asarlar" Ikki tomlik, «Ma'naviyat», T., 1998 y. 1-T.-43-бет.

³ Пўлатова П.М. Коррекционно-педагогическая работа с газетным материалом в 5 классе вспомогательной школы на уроках внеклассного чтения: Автореф. дисс. ... канд.пед.наук. – М.: 1993. - 18 с.

⁴ Nurmuxamedova L.Sh. Oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari.: Ped. fan. nomz.dis. ... avtoref. – T.:Nizomiy nomidagi TDPU. 2005. – 26 b.

shaxsini rivojlantirish va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan uslubiy, pedagogik yondashish, turli xil mashg'ulotlarni o'tkazish, oila a'zolari va nuqsonli bola o'rtasida o'zaro munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, nuqsonli bola kelajakda o'z hayotiy o'rnini topa olishiga qaratilgan korreksion- pedagogik ishlarni amalga oshirilishida oila, maktab va mahalla xamkorligi muhim omil bo'lib xizmat qiladi

Aqliy rivojlanishning yetishmovchiligida asosiy salbiy omillar bu qiziquvchanlik (orientirovka)ning zaifligi va bolaning yangilikni yaxshi o'zlashtira olmasligidir. Bu aqli zaiflikning ichki biologik (yadroviy) belgisidir. Aqli zaif bolalar uchun mo'ljallangan maktabgacha tarbiya muassasalari va yordami maktablarda bilish faoliyati va nutqni rivojlantirish bo'yicha turli ishlar olib boriladi. Yordamchi maktab ta'limi aqli zaif bolalar bilish faoliyatlarini tuzatish bilan uzviy bog'liqdir. Shundagina nuqsonli bola shaxsi to'g'ri shakllanib boradi. O'z vaqtida E.V. Gere va N.V. Chexov: «To'g'ri tashkil etilgan ta'lim orqali ular mustaqil hayotga tayyorlanadilar. ijtimoiy xayriya tashkilotlariga murojaat qilmay o'zlarini boqa oladilar», - degan edilar. Ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishga oid qator psixologik-pedagogik izlanishlar amalga oshirila boshlandi. So'zli va ko'rgazmali ta'limga oid rus defektolog olimlari L.V. Zankov, X.S. Zamskiy, ayrim o'quv fanlar uslublariga oid M.F. Gnezdilov, V.G. Petrova, V.V. Voronkova, M.N. Perova ishlarini ko'rsatish mumkin. Yordamchi maktab o'quvchilarining ijtimoiy hayotga moslashishi faqatgina umumta'lim bilimlari bilan chegaralanib qolmasdan, balki, ularda jamoatchilik ta'siri orqasida shaxsiy sifatlarining ham shakllanib borishi qator izlanishlarda ochib berildi. Ilmiy izlanishlarning natijalari yordamchi maktab hayotiga tatbiq etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, 2020
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son Farmoni. 2017 yil 7 fevral // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda; 20-son, 354-modda; 23-son, 448-modda
3. Maxsus pedagogika – P.M. Po'latova, L.Sh. Nurmuhamedova, D.B. Yakubjanova, Z.N. Mamarajabova, Sh.M. Amirsaidova, A.D. Sultonova. “Fan va texnologiya” nashriyoti-2014
4. Нурмухамедова Л.Ш. Оилада ногирон фарзандни тарбиялашнинг илмий-назарий асослари. Номзодлик дисс.автореферати, 2006
5. Nurmuhamedova L.Sh. Aqliy yordamga muxtoj bo'lgan bolalar ma'naviyatini shakllantirishda oilani ta'siri. -T., 2005.
6. Muminova L.R., Nurkeldiyeva D.A. Ilk yoshdagi murakkab nuqsonli bolalar bilan olib boriladigan logopedik- rivojlantiruvchi ishning ilmiy-metodik asoslari Toshkent 2011
7. Абдуллаева Ш.А. Формирование сенсорного опыта и методика его организации у детей раннего возраста -М., 1995
8. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. -М.: Теревинф, 2009.
9. Ананьев Б.Г, Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей -М., 1984
7. Nurmuhamedova L.Sh. Ногирон болаларни тарбиялашда оила ва махсус муассаса хамкорлигининг таъминланишининг илмий-методик асослари (монография). -Т.: “Фан ва технологиялар”. 2014, 228 бет.

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА

*Пулатова Паридохон Мухиддиновна – кандидат педагогических наук, профессор,
кафедра коррекционной педагогики,*

Аннотация: *в статье изучены особенности внимания учащихся с интеллектуальной недостаточностью, проведен теоретический анализ исследований в этой области и методы изучения внимания детей с интеллектуальным недоразвитием.*

Ключевые слова: *внимание, нарушение интеллекта, методики изучения внимания.*

Abstract: *the article examines the features of the attention of students with intellectual disabilities, conducts a theoretical analysis of research in this area and methods for studying the attention of children with intellectual disabilities.*

Key words: *attention, intellectual disability, methods of studying attention.*

Внимание является важным психическим процессом, играющим ключевую роль в учебном процессе. Однако, у детей с нарушением интеллекта внимание никогда не функционирует нормально, они сталкиваются с серьезными трудностями в учебном процессе, и данная проблема представляет серьезный вызов для образовательной системы.

Несмотря на то, что в данной области проводилось множество исследований, проблема внимания учащихся с интеллектуальным недоразвитием все равно остается без единого, всеохватывающего решения. С учетом всего вышеизложенного, для полного понимания особенностей внимания учащихся с недоразвитием интеллекта, а также для разработки более эффективных педагогических подходов и инструментов необходимы дополнительные исследования. Этим обуславливается актуальность данной темы.

Вопросы развития внимания детей с нарушением интеллекта рассматривались довольно широко. В изучение данной проблемы свой вклад внесли такие исследователи, как Л.С. Выготский, А.Н. Лурия, С.В. Лиепинь, И.Л. Баскакова, Б.И. Айзенберг, Е.В. Гунина, Т.Г. Захарова, Р.П. Лаптиева, С.Д. Забрамная.

Баскакова И.Л. пишет, что внимание у детей с умственной отсталостью редко бывает нормальным: оно либо быстро ослабевает (у глубоко умственно отсталых его вообще невозможно вызвать), либо настолько легко отвлекаемо, что невозможно сосредоточиться (Баскакова И.Л., 1982).

Л.С. Выготский отмечал, что недостаточное развитие преимущественно высших форм внимания у детей с умственной отсталостью объясняется «расхождением их органического и культурного развития» (Выготский Л.С., 1995).

А. Дьюрик-Здравкович, М.Д. Милисавлевич, Д. Петрович, Д. Мачесик-Петрович выделяют основные факторы (причины), влияющие на нарушение внимания у детей с умственной отсталостью. В силу органического поражения головного мозга, колеблется психическая активность, соответственно, колеблется и внимание. Такие дети быстро утомляются, что говорит о низкой работоспособности, а из-за бедности интересов, дети с интеллектуальной недостаточностью не способны удерживать внимание.

Г.Е. Сухарева пишет, что у детей с умственным недоразвитием нарушены оба типа внимания – и произвольное (активное), и произвольное (пассивное). Это означает, что такие дети испытывают трудности как в способности сосредоточиться, так и в способности произвольно отвлечься.

Болдырева Л.А., помимо всего перечисленного, отмечает низкую концентрацию, плохую устойчивость, слабую интенсивность, трудности переключения, и быструю утомляемость внимания.

Э.С. Сабырова отмечала, что для младших школьников с умственной отсталостью характерен объем внимания, равный 2-3 объектам. Оказывается, что психологические механизмы, обеспечивающие широту объема при последовательном восприятии, не характерны для детей с умственной отсталостью.

Слабая устойчивость внимания является типичной особенностью детей с умственной отсталостью. Они легко отвлекаются и теряют интерес к заданию. Это происходит из-за ограниченных возможностей контроля и регуляции внимания. Неспособность удерживать внимание на задаче приводит к неполному пониманию информации и снижению эффективности учебной деятельности.

Учащимся с умственной отсталостью малодоступно одновременное выполнение двух операций. Как правило, ими выполняется наиболее легкий вид деятельности.

Б.И. Айзенберг указывает, что учащиеся с нормальным умственным развитием имеют доступ к распределению внимания уже в начале младшего школьного возраста. Однако учащиеся с олигофренией, даже к концу младшего школьного возраста, имеют нарушения в распределении внимания в сенсомоторной и мыслительной деятельности, что затрудняет их познавательное развитие (Айзенберг Б.И., 1986).

Р.П. Лаптиева выяснила, что у учеников-олигофренов старших классов незавершенность переключения внимания проявляется в большей степени в сложной мыслительной деятельности, чем в простой. По результатам исследования она заключила, что незавершенность переключения внимания у детей с умственной отсталостью связана с нарушением всех его опосредствующих звеньев: общего умственного развития, высшей психической деятельности, контроля и оценки деятельности, а также отсутствием потребности в переключении и неосознанностью цели переключения (Лаптиева Р.П., 1985)

Изучение методов исследования внимания интеллектуально детей является главной задачей данного исследования. Для ее решения мы изучили ряд психологической литературы, а также современные исследования и разработки психологов. «Таблицы Шульте», «Коррекционная проба» представляются базовыми методиками, направленными на исследование темпа сенсомоторных реакций, распределения, устойчивости и продуктивности внимания.

Как было отмечено выше, проблема внимания учащихся с нарушениями интеллекта очень остра, поскольку такие серьезные нарушения негативно сказываются на их образовании и социальном развитии и создают преграды для успешной адаптации в обществе.

Таким образом, реализация выдвинутых исследовательских задач позволила достичь цели исследования: были изучены особенности внимания учащихся с ин-

теллектуальным недоразвитием. В дальнейших исследованиях по данной теме можно рассмотреть пути коррекции внимания учащихся с нарушением интеллекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

7. Айзенберг, Б.И. Распределение внимания в мыслительной деятельности учащихся массовой и вспомогательной школы / Б.И. Айзенберг. – М., 1986.
8. Болдырева, Л.А. Особенности психических процессов у детей с нарушениями интеллекта / Л.А. Болдырева // Проблемы современной науки и образования. — 2015. — № 8. — С. 107-110.
9. Выготский, Л.С. Проблемы дефектологии [Текст] : учеб. пособие / Л.С. Выготский. – М. : Просвещение, 1995. – 527 с.
10. Лаптиева, Р.П. Психологические особенности переключения внимания в мыслительной деятельности учащихся массовой и вспомогательной школ [Текст] : дис.... канд. психол. наук /Р.П. Лаптиева. – М., 1985. – 154 с.
11. Особенности внимания у детей с нарушениями интеллекта / А. ДьюрикЗдравкович, М.Д. Милисавлевич, Д. Петрович, Д. МачесикПетрович // Аутизм и другие нарушения в развитии: современные исследования и разработки. — 2011. — № 2. — С. 49-65.
12. Сабырова, Э.С. Теоретические аспекты социального воспитания детей младшего школьного возраста в образовательных организациях / Э.С. Сабырова, // Бюллетень науки и практики. – 2023. – № 3. – С. 421-427.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Пулатова Паридохон Мухиддиновна – кандидат педагогических наук, профессор, кафедра коррекционной педагогики,

Аннотация: в статье рассмотрены особенности социальной адаптации лиц с интеллектуальной недостаточностью для успешной интеграции их в общество.

Ключевые слова: адаптация, дети с умственной отсталостью, социализация, обучение, воспитание, особенность, психика.

Abstract: the article considers the peculiarities of social adaptation of persons with intellectual disability for their successful integration into society.

Key words: adaptation, children with mental retardation, socialization, education, upbringing, peculiarity, psyche.

Главной задачей обучения и воспитания умственно отсталых детей является развитие их потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и воспитания является приобщение умственно отсталых лиц к доступному им общественно полезному труду и приобретение ими социального опыта. Социальная адаптация представляет собой процесс, включающий в себя развитие навыков и способностей, чтобы соответствовать требованиям и ожиданиям общества. Однако, у детей с умственной отсталостью этот процесс может быть сложным и требует особого внимания и поддержки. Актуальность данного исследования обуславливается тем, что достижение этих целей невозможно без необходимых материально-технических условий, кадрового, программного и методического обеспечения. Таким образом, необходимо помогать каждому воспитаннику коррекционной школы воспитывать в себе эмпатию по отношению к другим детям, взрослым и формировать привычки, позволяющие в будущем хорошо заботиться о себе и об окружающих. При этом взрослым необходимо быть терпеливыми и спокойными. Ребёнок хочет видеть уверенность, что он не одинок в новых условиях, у него есть мудрые взрослые, которые его поймут и помогут в любой сложной ситуации. А чтобы добиться наилучших результатов, педагогам необходимо знать и изучить адаптационные возможности детей с отклонениями в развитии.

Социальная адаптация - это социальный процесс взаимодействия личности и социальной среды, в ходе которого осуществляется реализация актуальных потребностей личности. В процессе социальной адаптации потребности личности удовлетворяются в рамках институциональной среды. Адаптация как социальный процесс должна рассматриваться в контексте проблемы развития личности, в единстве адаптации личности и адаптации социальной группы. Методологически важным представляется также учет основополагающих свойств социальной адаптации: целостности, динамичности, непрерывности и относительной устойчивости. [7]

С точки зрения Е.С. Фоминых, психологическое сопровождение лиц с ОВЗ в процессе инклюзии предполагает не коррекцию недостатков, а поиск скрытых ресурсов развития личности. Формирование адаптивности рассматривается автором как способность самостоятельно достигать относительного равновесия в от-

ношениях с собой и окружающими как в благоприятных, так и в трудных жизненных ситуациях. [6]

Психология занимается изучением своеобразия развития психики умственно отсталого ребёнка, путей формирования его личности, резко меняющегося хода его развития в зависимости от характера обучения и воспитания, сохранных возможностей, на которые можно опереться при обучении и воспитании тех или иных качеств, путей компенсации дефекта. Одной из важных характеристик личности ребёнка с интеллектуальной недостаточностью является незрелость его эмоциональной сферы. Эмоции и чувства играют существенную роль в развитии личности. У ребёнка с интеллектуальной недостаточностью наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений способствует своеобразному психопатологическому формированию характера, новых отрицательных его качеств, резко осложняющих коррекцию основного психического дефекта. Вот почему изучение эмоций и чувств умственно отсталого ребёнка, их формирование и воспитание имеют столь важное значение. Как и все другие дети, умственно отсталые дети на протяжении всех лет своей жизни развиваются. С. Л. Рубинштейн подчёркивал, что «Психика развивается даже при самых глубоких степенях умственной отсталости... Развитие психики — это специфика детского возраста, пробивающаяся сквозь любую, самую тяжелую патологию организма» [4]

Наряду со специфичным развитием психики происходит своеобразное развитие эмоциональной сферы умственно отсталого ребёнка, проявляющееся, прежде всего, в незрелости. Незрелость эмоций и чувств умственно отсталого ребёнка обусловлена в первую очередь особенностями развития его потребностей, мотивов и интеллекта. У школьника с умственной отсталостью недоразвитие личности наиболее ярко проявляется в игровой деятельности. Н. Л. Коломинский отмечает, что «Умственно отсталый ребёнок пассивен в игре, она для него не становится как для нормального школьника моделью приобретения социального опыта. Недаром неумение активно играть считается важным диагностическим показателем умственной отсталости» [5]

Специфические особенности социализации детей, имеющих физические и психические нарушения, на концептуальном уровне представлены в известных трудах Л.С. Выготского. По мнению Л.С. Выготского, важнейшим фактором развития ребенка, как в онтогенезе, так и при дизонтогенезе, является общение. Подчеркивая в своих работах мысль о единстве закономерностей нормального и аномального развития, он говорит об особенностях построения взаимоотношений с окружающими у этих детей. По мысли ученого, физический или психический дефект у ребенка создает почву для возникновения препятствий в его общении с окружающими, в установлении широких социальных связей, что является неблагоприятным фактором, прежде всего, для личностного развития, нарушает «нормальное вращение ребенка в культуру». (Л.С. Выготский, 1983). В связи с этим задачу социальной компенсации дефекта Л.С. Выготский выдвинул как первоочередную для лечебной педагогики, а в нормализации общения видел в основном путь компенсации дефектов развития ребенка. [1]

Главной задачей социальной адаптации детей с интеллектуальными нарушениями является развитие их потенциальных познавательных возможностей,

коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально значимых навыков и умений. Конечной целью адаптации является приобщение детей с интеллектуальными нарушениями к доступному им общественно полезному труду и приобретение ими социального опыта.

Социальная адаптация детей с интеллектуальными нарушениями является одним из основных компонентов социальной защиты и показателем социальной защищенности таких детей. Социальная адаптация предполагает успешное освоение воспитанниками социальных ролей в системе общественных отношений. Процесс социальной адаптации происходит через формирование и развитие навыков ведения домашнего хозяйства, самообслуживания, трудовых умений и навыков. [3]

Одним из важнейших принципов обучения детей с отклонениями в развитии является принцип расширения социальных связей. Известно, что особые дети испытывают большие трудности в приспособлении к окружающему, усвоении общепринятых норм поведения, овладении навыками общения.

По мнению Л.С. Выготского, «практический интеллект может явиться точкой приложения компенсации, средством выравнивания других интеллектуальных функций». К тому же, главным критерием обучаемости детей данной категории, специалисты считают их способность к овладению необходимыми для интеграции трудовыми и социальными навыками. Выготский по этому поводу писал: «Социальное воспитание глубоко отсталого ребенка является единственным состоятельным научным путем его воспитания». [2]

Социальная адаптация детей с умственной отсталостью является сложным процессом, требующим особой поддержки и внимания. Ограниченные когнитивные и коммуникативные навыки, их индивидуальные потребности, включение в общество и роль близких людей - все эти факторы играют важную роль в успешной социальной адаптации этих детей. Более глубокое понимание и уважение к их индивидуальным потребностям и возможностям поможет создать подходящие условия для их социального взаимодействия и удовлетворения основных потребностей.

Социальная изоляция может быть одной из основных проблем у детей с умственной отсталостью. Они могут чувствовать себя отвергнутыми и неуверенными из-за своих особенностей. Включение в общество и создание возможностей для социального взаимодействия играют важную роль в их социальной адаптации. Дети с умственной отсталостью должны получать поддержку и возможность участвовать в различных активностях, классах и группах, включая их в общество и помогая им развить навыки социального взаимодействия.

Дети с умственной отсталостью часто имеют ограниченные когнитивные способности, что затрудняет их способность понимать и взаимодействовать с окружающими. Они могут испытывать трудности в обмене информацией, усвоении социальных норм и правил, а также в адекватной коммуникации. Это может отражаться в их способности устанавливать и поддерживать социальные связи с другими людьми.

Исходя из всех вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что социальная адаптация детей с умственной отсталостью требует особой заботы, вни-

мания и ресурсов. Необходимо учитывать их особенности и потребности, разрабатывать индивидуальные программы, включать их в общество и поддерживать их с помощью близких людей. Только так можно обеспечить им возможность развития и удовлетворения их социальных потребностей.

Целью данного исследования было выявление и раскрытие особенностей социальной адаптации детей с нарушениями интеллекта. Результаты исследования доказали, что со специальными навыками и психологической подготовкой педагог и родитель могут найти индивидуальный подход для успешной социализации умственно отсталого ребенка и интеграции его в общество.

Список литературы

8. Зашко В.Ф. "Социальная адаптация и реабилитация умственно отсталых детей". URL: <https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/05/28/sotsialnaya-adaptatsiya-i-reabilitatsiya-umstvenno-otstalyh-detey>
9. Карвялис В. Специальное образование детей с ограниченными возможностями и подготовка педагогов-дефектологов, 2002. - № 1. – С. 23.
10. Приходько Л. А. Социальная адаптация детей с умственной отсталостью, проживающих в условиях учреждения интернатного типа. URL: <https://infourok.ru/statyana-temu-socialnaya-adaptatsiya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-prozhivayushih-v-usloviyah-uchrezhdeniya-internatnogo-tipa-4295862.html>
11. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. СПб.: Питер, 2012. 288 с. URL: <https://books.google.co.uz/books?id=b8sHDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>
12. Федосеева, О. А. Особенности развития эмоциональной сферы умственно отсталого ребенка / О. А. Федосеева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 3 (50). — С. 446-447
13. Фоминых Е.С. Психологические ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья как фактор инклюзии в общество // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 20. – С. 86–92. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/56332.htm>.
14. Шустова Н.Е. Социальная адаптация личности. URL: <https://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-adaptatsiya-lichnosti>

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

доц. Н. Ю. Юсупова, ТГПУ им. Низами(Ташкент)

Abstract. The article is devoted to the study of the features of the educational activity of students with intellectual disabilities.

Рюземе. Статья, посвящёна изучению особенностей учебной деятельности учащихся с нарушением интеллекта.

Ключевые слова: динамика деятельности, учебная мотивация, мотивационно - потребностная сфера, социальные мотивы.

Умственно отсталый школьник действует не в соответствии с поставленной целью (при выполнении сложного задания), а руководствуется своей собственной, своеобразно осознанной задачей. При самостоятельном выполнении задания, он не учитывает всех данных и требований. В результате задача подменяется другой, сходной, но менее сложной. В процессе деятельности умственно отсталые дети не только своеобразно воспринимают окружающую действительность, мыслят и запоминают, но и руководствуются иными мотивами и целями, чем их нормальные сверстники.

В деятельности умственно отсталого школьника проявляются особенности его личности. Цели и мотивы, которыми он руководствуется в процессе деятельности, динамика деятельности - все это отражает характерные особенности его личности.

Создание условий для развития и формирования мотивов в период обучения в начальной школе, придающих дальнейшей учебной деятельности ребенка значимый для него смысл, является крайне необходимым. Отсутствие учебной мотивации является показателем непричастности ребенка к учебному процессу. Для организации конструктивной работы по формированию и развитию учебной мотивации у младшего школьника с проблемами в развитии педагогу важно знать:

- общие тенденции возрастного развития школьника;
- индивидуальные особенности учащегося;

Мотивационная сфера умственно отсталого ребенка, как и в норме, формируется в деятельности. Своеобразие личности умственно отсталого ребенка находится в тесной связи с особенностями его деятельности, в которой формируется личность. Эти особенности обусловлены не только низким интеллектуальным уровнем данной категории детей, но и отклонениями в строении и мотивации его деятельности. Много из того, что нормально развивающийся ребенок самостоятельно приобретает в дошкольном возрасте, умственно отсталый получает позднее и только в процессе специального обучения.[3]

Установлено, что умственно отсталые младшие школьники не всегда могут подчинить отдельные действия поставленной перед ними задачи, не в состоянии осмыслить их полностью и наметить общий план реализации. Наблюдаются нарушения целенаправленности деятельности, проявляющиеся у этой категории детей в неправильной ориентировке в задании, в ошибочном планировании его выполнения, в неадекватном отношении к встречающимся трудностям и в отсутствии критичности к получаемым результатам.

Многие авторы отмечают, что в сложной структуре формирующейся личности ребенка мотивационно-потребностная сфера занимает существенное место. Однако этот процесс у умственно отсталого ребенка осуществляется на дефектной основе,

условиях ограниченного поражения ЦНС, возникшего в ранний, доречевой период жизни. Нарушения важнейших мозговых структур оказывают многостороннее влияние на ребенка, в частности, снижают его потребность в новых впечатлениях, тем самым резко затормаживают социальное развитие.[1]

Относительно общей характеристики мотивационно-потребностной сферы умственно отсталых детей, существует точка зрения, указывающая на своеобразие развития личности, в частности структуры и мотивов деятельности этих учащихся. Все авторы отмечают незрелость мотивационно-потребностной сферы учащихся, их малоразвитую познавательную активность, слабую выраженность и кратковременность побуждений к деятельности, ограниченность и неустойчивость мотивов деятельности, недостаточную сформированность социальных потребностей. Незрелость мотивационной сферы умственно отсталых школьников обнаруживается в том, что мотивы усваиваются ими формально, становясь собственными мотивами и стремлениями. По мере обучения и развития этой категории детей мотивы их деятельности становятся более дифференцированными, длительными, действенными. Изменяется и усложняется характер мотивации их поступков.

Большое влияние на деятельность умственно отсталых школьников оказывают побуждающие к ней мотивы. Данные о своеобразном выполнении задания школьниками с интеллектуальной недостаточностью свидетельствуют об особенностях мотивационной сферы этих детей. В зависимости от характера задач, стоящих перед учащимися, различают далекую и близкую мотивацию. Дальность мотивации оказывает существенное влияние на характер выполняемых действий, на отношение ребенка к встречающимся трудностям и полученным результатам.[2]

При выполнении просто разнообразной деятельности у умственно отсталых учащихся наблюдается быстрая истощаемость побуждений, так называемое «психическое насыщение». Наряду с этим в исследованиях психологов нашла отражение положительная тенденция, характеризующая возрастные изменения мотивов деятельности умственно отсталых школьников. Аффективно окрашенные, хотя и недостаточно осознанные мотивы деятельности могут сохраняться и реализовываться школьниками довольно длительный срок.[2]

Психологические исследования дают основания говорить о том, что к школьному возрасту мотивы учебной деятельности умственно отсталых детей оказываются ситуационными, весьма неустойчивыми и формируются крайне медленно. Наиболее распространенными среди учащихся младших классов являются равнодушное и внешне положительное отношения к учению. Редко встречаются ученики с активно-отрицательным отношением к учебной деятельности.[2]

Вместе с тем, эмоционально окрашенное отношение маленького умственно отсталого школьника к учителю, расширяет сферу мотивации его учебной деятельности, способствует выработке положительного отношения к обучению в целом. Постепенно мотивация усложняется. Дети начинают руководствоваться побуждениями, в основе которых лежит понимание полезности работы и даже общественной значимости. Если ведущим мотивом для ученика вспомогательной школы является стремление достичь результатов, то преодолеваются многие недостатки его деятельности, такие, как тенденция к «соскальзыванию», т.е. изменению поставленной цели. Отдельные действия начинают в большей мере, чем это бывает обычно, соотноситься с требованиями задачи. Более эффективной становится помощь, оказываемая взрос-

лым, поскольку у детей появляется потребность в ней. Одним из возможных путей достижения успеха в деятельности является организация таких условий, которые обеспечивают создание положительного фона учения и дают возможность ученику получить удовлетворение от этой деятельности.

Для достижения хороших результатов в обучении и воспитании школьников с нарушением интеллекта необходима такая организация педагогического процесса, которая побуждала бы их руководствоваться в своих действиях не только мотивами, связанными с необходимостью выполнять требования учителя, но и мотивами, порождаемыми их собственными потребностями и интересами. Как бы низок не был уровень общего развития учащихся с нарушением интеллекта, у них имеются свои, пусть ограниченные, потребности и интересы. При удовлетворении этих потребностей и интересов они проявляют необходимую активность и адекватное отношение к встающим перед ними задачам. И это понятно: нельзя стремиться в своих действиях к определённой цели и в то же время игнорировать её.

По свидетельству И.П. Ушаковой, особенностью отношения к учебной деятельности школьников с нарушением интеллекта является то, что оно развивается в большей своей части под воздействием внешних стимулов. Воздействие же внутренних мотивов по сравнению с нормой сильно ограничено, что обусловлено особенностью дефекта и психического развития.

В процессе развития положительного отношения к учебной деятельности у учащихся с нарушением интеллекта происходит ряд качественных изменений личности: изменяются некоторые черты их характера, склонности, интересы, активность и т.д.

И.П. Ушакова отмечает, что у группы учеников, которые к окончанию специальной школы достигли наиболее высокого уровня отношения к учению основными мотивами их учебной деятельности были такие, как интерес к изучаемым предметам и стремление получить знания для овладения будущей профессией. Они достаточно сознательно относились к усвоению школьных знаний и посещению школы.

Вместе с тем их взгляды на будущую работу стали отвечать действительным возможностям и способностям, которыми они обладали. К моменту окончания школы каждый из этих учеников имел конкретное представление о своей будущей профессии, благодаря чему они стремились как можно лучше закончить школу.

Значительно расширились и стали более устойчивы интересы этих учеников. Они много читали и брали в библиотеке не только рекомендованную учителем литературу. Кроме того, каждый из них занимался в кружке, часто по собственной инициативе, выполняя дома часть кружковой работы, а в кружке помогал младшим товарищам.

Собранные позже И.П. Ушаковой катamnестические данные об учениках этой группы показали, что их сознательное отношение к учебной деятельности и сформированная привычка добросовестно относиться к своей работе, послужили предпосылкой к успешному усвоению специальности на производстве и добросовестному отношению к своим обязанностям.

Таким образом, выпускники специальной школы после её окончания стали полноценными членами общества и приносили ему пользу по мере своих возможностей.

Вполне естественно, что не у всех учеников возможно формирование отноше-

ния к учению на высоком уровне. Но вместе с тем у всех учащихся отмечаются повышение активности, инициативы, расширение интересов, развитие самокритичности и т.д.

Наряду с этим И.П. Ушакова отмечает, что дефект не создаёт особых препятствий при формировании положительного отношения на уровне исполнительности и старательности, но осложняет формирование внутренне обусловленного отношения, побуждаемого осознанными социально значимыми мотивами. Чем глубже дефект, чем сложнее его структура, тем ниже уровень отношения к учебной деятельности. Она указывает, что успеваемость ученика не всегда находится в прямой зависимости от уровня его отношения к учебной деятельности. Встречаются ученики, которые положительно относятся к учению и школе, но имеют довольно низкую успеваемость. Правда, их отношение к учению не побуждается широкими социальными мотивами, а в основном стимулируются учителем, воспитателем, родителями. Очень часто к этой группе относятся ученики с преобладанием процесса торможения. Вероятно, это связано с понижением функционально-динамической активности центральной нервной системы, с волевой недостаточностью и снижением работоспособности.

Подводя итог всему сказанному, заметим, что при определённых условиях и при использовании соответствующих путей педагогического воздействия, при правильной организации влияния внешних и внутренних факторов возможно у значительной массы учеников специальной школы воспитать отношение к учебной деятельности на достаточно высоком уровне. Причём у многих из них оно будет побуждаться мотивами широкого социального значения в доступной им форме, и складываться из отношения к знаниям как таковым, из отношения к учебному процессу как процессу учебной деятельности. В ходе воспитания такого отношения необходимо, чтобы в соответствии с указанной выше структурой отношения к учебной деятельности формирование мотивов включало в себя формирование, как познавательных интересов, так и стремления к активной познавательной учебной деятельности. Таким образом, у школьников с нарушением интеллекта наблюдается короткая, нестойкая мотивация учебной деятельности. Особенностью отношения к учебной деятельности школьников с нарушением интеллекта является то, что оно развивается в большей своей части под воздействием внешних стимулов. Воздействие же внутренних мотивов по сравнению с нормой сильно ограничено, что обусловлено особенностью дефекта и психического развития. У учащихся с нарушением интеллекта может быть, как положительное, так и отрицательное отношение к учебной деятельности. У младших школьников с нарушением интеллекта преобладают мотивы, связанные со стимуляцией со стороны учителя, воспитателя.

Литература:

1. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб, 2002
2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет / Ун-т Рос. акад. образования 5-е изд. - М., 1999
3. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии, СПб., 2001

AQLI ZAIF BOLALAR NUTQINING RIVOJLANTIRISHDA ERTAKLARDAN FOYDALANISH YO'LLARI

Xamidova M.P., Nizomiy nomidagi TDPU

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning birinchi bo'g'ini hisoblanib, u maktabda o'qish uchun tayyor, sog'lom bolani tarbiyalashni ko'zda tutadi.

Bolani maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olishga tayyorlashda, unga ona tilining barcha boyliklarini egallab olish uchun tegishli shart-sharoitlar yaratish zarur.

Aqli zaif bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablarining asosiy yo'nalishlaridan biri nutq, o'qish va savodga tayyorgarlikdan iborat. Bu umumiy vazifa – "Nutq, o'qish va savodga tayyorgarlik" quyidagi maxsus vazifalardan iborat: nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, lug'atni boyitish, mustahkamlash va faollashtirish, nutqning grammatik to'g'riligini takomillashtirish, og'zaki (dialogik) nutqni shakllantirish, ravon nutqni rivojlantirish, badiiy so'zga qiziqishni tarbiyalash, savodga tayyorgarlikdir. Bu vazifalarni bajarishda albatta lug'atni boyitish, mustahkamlash va faollashtirish, nutqning grammatik to'g'riligini takomillashtirish bo'yicha ishlar asosiy o'rinlarni egallaydi.

Bilish faoliyatining holati, atrofdagilar bilan bolaning muloqotga kirishish imkoniyati, odob-ahloq normalarini o'zlashtirish, ijtimoiy adaptatsiyaning muvaffaqiyatli bo'lishi ko'p jihatdan bola nutqining rivojlanish darajasiga bog'liq. Aqli zaif bolalarni o'qitish va tarbiyalash tizimining asosiy vazifasi - ularning nutqini rivojlantirish yuzasidan ishlash hisoblanadi.

Nutq o'stirish aqli zaif bolalarni ma'lum bilim va malakalarni o'zlashtirib olishlarinigina emas, balki idrok, xotira, tafakkur, tasavvur kabi bilish qobiliyatlarini rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Bu yo'nalishda olib boriladigan ish ularga aqliy faoliyatining muhim usullarini o'rgatish, analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, konkretlashtirish kabi aqliy operatsiyalarni bajarishga imkon beradi. Bunda korreksion-pedagogik ishning ahamiyati muhimdir. Korreksion-pedagogik ishda aqli zaif bolalarning yoshi, psixik xususiyatlari, oilaviy sharoitlari, ona tilining o'ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda nutqini o'stirishga qaratilgan maxsus usullardan foydalanish va ularni hayotga moslashtirish imkoniyatini ta'minlaydi. Bu vazifalarni amalga oshirishda adabiyotlardan foydalani darslarni tashkil qilish muhimdir.

Quyida biz aqli zaif bolalarni badiiy asarlardan foydalanish bo'yicha ishlanma taklif etamiz:

Mavzu: "Bo'ri bilan echki" ertagi asosida asarni qayta hikoya qilishga o'rgatish

Maqsad:

Asarni mazmunli, mantiqiy izchillikda aniq va tasviriy ifodalardan foydalangan holda hikoya qilishga o'rgatish.

Vazifalar:

Bog'langan nutqni rivojlantirish.Ot va sifatlardan to'g'ri foydalanish.

Tovush madaniyati.Nutqning ifodaliligini tarbiyalash. So'zdan tovushni ajratishga o'rgatish.

Kutilayotgan natijalar:

Bolalarning boglangan nutqi va tovush madaniyati rivojlanadi.

Bolalar nutqda ot va sifatlarni to'g'ri ishlatishga o'rganadilar. So'zdan tovushni ajratishga o'rganadilar.

Kerakli jihozlar:

Hayvonlar tasviri, ertakni sahnalashtirish uchun liboslar

Darsning borishi

O'qituvchi hayvonlar tasviriga bolalar e'tiborini qaratib so'raydi:

1. Bolalar, suratda qaysi hayvon tasvirlangan?
2. Echki haqida qanday ertaklarni bilasiz?

Hozir, sizlarga "Bo'ri bilan echki" ertagini o'qib bermoqchiman. Siz eshitishni hohlaysizmi? (O'qituvchi ertakni ifodali qilib o'qib beradi va asar mazmuni bo'yicha suhbatlashadi).

1. Echki nima uchun bo'riga duch keldi?
2. Bo'ri bilan echki nimalar haqida suhbatlashdilar?
3. Echki qanday hiyla o'ylab topdi va nima qildi?
4. Bo'ri qay ahvolga tushib qoldi?
5. Bo'rining echkiga aytgan javobini kim o'ziga o'xshatib aytib beradi?
6. Echkining bo'riga aytgan javobini kim ohangli qilib aytadi?
7. Bo'rining hushidan ketib o'ziga kelgan ahvolini achinarli qilib kim aytib beradi?

Asarni O'qituvchi yana bir bor o'qib beradi. Bolalarga yaxshilab tinglashlarini, eslab qolishlarini, keyin so'zlab berishlarini aytadi.

Endi kim ertakni boshidan gapirib beradi?

Ertakni xuddi mashq qilganimizdek ta'sirli, ifodali qilib so'zlab berishingiz kerak (3–4 bolaning javobi eshitaladi).

"O'ylang, birgalikda o'zaro fikr almashing" o'yini asosida grammatik mashq.

Bu o'yinda bolalar berilgan topshiriq ustida birgalikda fikr yuritishga, o'z fikrlarini ixcham, aniq ifodalashga jalb qilinadi. O'qituvchi bergan topshiriq bo'yicha bolalar juft-juft bo'lib o'z fikrlarini o'rtoqlashadilar va birgalikda bir xulosaga keladilar. Buning uchun O'qituvchi bolalarni guruhlariga taqsimlab olishi kerak. Bolalarni guruhlariga taqsimlashda bitta tez qabul qiladigan, bitta sekin qabul qiladigan bolani tanlab olishi kerak. Guruhlar ishlayotgan vaqtda O'qituvchi bolalarga yordam berishi, tushunmagan joylarini tushuntirib berishi kerak.

1. Bo'ri ertakda qanday tasvirlangan? U haqida qanday so'zlash mumkin? (ochko'z, berahm, yovuz, qo'pol).
2. Berahm so'ziga qarama-qarshi ma'nodagi so'z toping (rahmdil, ko'ngilchan, shafqatli).
3. Echki haqida nima deyish mumkin? (dono, aqlli, qo'rqmas, tadbirkor).
4. "Qo'rqmas" so'ziga yaqin so'zlar toping (botir, jasur, mard).

Jismoniy daqiqa

"Bo'ri va echkilar" harakatli o'yin

O'qituvchi: bolalar siz "echkilar" bo'lasizlar. Echkilar o'tloqda sakrab- sakrab o'tlab yurishadi. Bir bola "bo'ri" bo'ladi. Qachon men: "Echkilar o'tloqda yurishibdi"

deb aytsam, echkilar xona bo'ylab sakrab yuradilar va "me-me..." deb aytishadi. Qachon men: "Bo'ri" deb aytsam, echkilar o'z joyiga yugurib ketishadi. Bo'ri ularni tutishga harakat qiladi, o'yinda shu so'zlardan foydalanilsa bo'ladi.

Echkilar sakrab yurar
Ko'm-ko'k maysa o'tloqda
Qo'rquvdan joni halak
Nazar solar atrofga

Matndagi so'zlarga qarab bolalar harakat qilishadi. Shundan so'ng bo'ri echkilarni quvlab ketadi. Ushlangan bola bo'ri rolini ijro etadi.

Savodga tayyorlash bo'yicha amaliy mashq

Bolalar, biz hozir bo'ri, echki haqida juda ko'p so'zlar aytdik. So'zlar bo'g'inlardan tuzilganini bilib olgan edik. Hozirgina aytilgan so'zlarni bo'g'inlarga bo'lib ko'ramiz. (Bo'ri, ech-ki, och-ko'z, do-no) Bugun esa so'zdan tovushni ajratishni mashq qilamiz. Tovush so'z yoki bo'g'inlardan ajratiladi. Bo'g'in yoki so'zdan unli tovushni ajratish qulay. Men bo'g'inlarni talaffuz qilaman, qaysi tovushni cho'zib aytayotganimni siz aytasiz: ooo-na. To'g'ri "O" tovushini cho'zib aytdim. "O" - bu tovush. Birgalikda "O" tovushini qaytaramiz. Yana ikkinchi bo'g'inda qaysi tovushni cho'zib aytganimni topasiz: o-naaa (a tovushini). To'g'ri, endi shu 2-bo'g'indagi boshqa tovushni aniqlang: o-nna ("N" tovushi). Demak, so'zda nechta tovush bor ekan? (3ta) Ular qaysi tovushlar?

("o", "n", "a") So'z, bo'g'in nimalardan tuzilar ekan? (Tovushlardan) Ona so'zida qaysi tovushlar cho'zib talaffuz qilindi? Men "o", "a", "n" tovushini talaffuz qildim, siz uni eshitdingiz. Demak, tovushlarni talaffuz qilamiz ya'ni aytamiz va eshitamiz. Birgalikda qaytaramiz.

(tovushlarni talaffuz qilamiz ya'ni aytamiz va eshitamiz.)

Dars yakunida barcha bolalarni rag'batlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mo'minova L.R., Amirsaidovna SH.M va boshqalar. Maxsus psixologiy. T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2013
2. Po'latova P.M. va boshqalar Maxsus pedagogika -T.: "Fan va texnologiyalar". - 2014
3. Xamidova M, Ayupova M.Y. Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati T.: 2009
4. Raxmanova V.S., Nurkeldiyeva D.A. Alohida yordamga muxtoj ўқувчилар reabilitatsiyasi. T.: Navruz, 2014

ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

кафедра олигофренопедагогики доц. Юсупова Н.

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития ребёнка, когда возникают основы личности, складывается воля и произвольное поведение, активно развиваются психические процессы и речь, творчество, общая инициативность. Однако все эти важнейшие качества формируются не на учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности дошкольника - в игре.

В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей имеет игра. Ее характером определяются речевые функции, содержание и средства общения. Для речевого развития используются все виды игровой деятельности.

В творческой ролевой игре совершенствуется диалогическая речь, возникает потребность в связной монологической речи. Положительно влияют на речь детей участие педагога в детских играх, обсуждение замысла и хода игры, привлечение их внимания к слову, образец лаконичной и точной речи, беседы о проведенных и будущих играх.

Особое место в педагогическом процессе занимают дидактические игры. Дидактические игры используются для решения всех задач речевого развития. Пополняется и активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь.

Словесные игры направлены на развитие речи, воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и активизацию словаря. Например, игра «Кто в домике живет?» закрепляет знания детей о животных, умение правильно произносить звуки. Игры «Ладушки», «Коза рогатая» приучают детей слушать речь воспитателя, соотносить действие со словом потешки, отвечать на вопросы, заканчивать фразу.

Одним из способов активизации речи ребенка является игра «Поручения». Например, попросить ребенка принести куклу, поставить пирамидку на полку. Большой кукле дать красный мяч. Маленькой дать синий кубик. После выполненного задания спросить: «Что ты принес? Куда поставил? ».

В таких дидактических играх, как «Оденем куклу на прогулку», «Уложим куклу спать», «Покормим куклу обедом» дети знакомятся с окружающим миром, что способствует их общему и речевому развитию; потом дети переносят навыки, приобретенные в дидактической игре, в сюжетно-ролевую игру с куклой.

Дидактические игры "Узнай, кто говорит", "Угадай, что в мешочке", "Угадай, что я делаю", "Назови предметы синего (красного, желтого) цвета", "Скажи, что звучит", "Как петушок кричит", "Как звенит колокольчик", "Угадай и скажи, кто, как кричит" направлены на развитие фонематического слуха, уточнение знаний детей о цвете и форме, тренировку в звукоподражаниях.

Для неговорящих детей большое значение имеют игры, требующие координации и точности движений пальцев руки. Это нанизывание бус, забивание колышков, игры с мозаикой, игры с пальчиками ("Ладушки", "Сорока-ворона", "Гули-гуленьки", "Пальчик-мальчик").

Дидактическая игра должна содержать образец речевого поведения, способствовать формированию внимания к речи, а также актуализировала имеющиеся у детей речевые средства. Важно создавать такие условия, чтобы дети высказывались по собственному желанию, по своей инициативе, увлекаемые интересной игрушкой или игрой. Вначале это будут различные эмоциональные возгласы детей, звукоподражания, затем отдельные слова, словосочетания и т. д.

Использование дидактических игр в работе воспитателя, способствуют развитию речевой активности детей.

Одним из важных условий успешности в развитии речи в ходе подвижных игр является заинтересованность в них самих детей. Поэтому все игры, организованные воспитателем, должны проводиться эмоционально, живо и непринужденно.

Для детей младшего возраста характерно эмоциональное, образное восприятие окружающего мира. В коррекционных целях целесообразно проводить игры со звукоподражаниями, например, "Воробушки и автомобиль". Воспитателю следует вызывать звукоподражания: "пи-пи-пи" — кричат воробушки, "би-би-би" — гудит автомобиль.

Для дидактических игр характерно определенное содержание и правила. Задача дидактических игр - организовать в желательном направлении деятельность и взаимоотношение детей. Во время игры ребенок не только обогащает свою речь, но и корректирует её. Исправляется не речевое нарушение само по себе, а воспитывается речевая деятельность в структуре игровой деятельности и в связи с ней. Речевая деятельность как совокупность процессов говорения и понимания является основной коммуникативно- общественной деятельностью, которая включает все формы опосредованного взаимодействия людей – вербальную форму, жесты, мимику, пантомимические движения, голосовые реакции и др.

Дидактические игры, несущие скрытую педагогическую цель – формировать у детей правильную речь, одновременно дают им определенные знания, обогащает словарный запас, совершенствуют грамматический строй речи, психические процессы, и прежде всего познавательные.

Игры развивают сообразительность, развивают восприятие цвета, величины и формы предметов. В играх с картинками дети классифицируют предметы и явления, что развивает связанные с этим умственные действия, операции обобщения и сравнения и др.

В процессе дидактических игр у детей с нарушениями интеллекта воспитывается неторопливый ритм речи, её звучность, выразительность, совершенствуется звукопроизношение. Дидактическая игра способствует развитию умения последовательно и логично излагать свои мысли, желания, умению правильно держаться в момент разговора. Во время игры дети с нарушениями интеллекта учатся задавать и правильно отвечать на вопросы, описывать условия игры, выступает ведущим, оценивает результаты игры, таким образом развивая свою речь. Осуществляя обучение и воспитание таких детей, которые в силу своего недоразвития или нарушения познавательной деятельности не могут обучаться в массовом детском саду.

Трудности в усвоении учебного материала детьми с нарушением интеллекта нередко приводят к снижению их интереса к занятиям. Для успешного усвоения

учебной программы и воспитания детей с нарушениями в интеллекте с первых же годов их дошкольного обучения пробудить их интерес к учебным занятиям, увлечь, мобилизовать их внимание, активизировать их деятельность.

С этой целью используют разнообразные методы и приемы обучения, привлекая красочные дидактические и наглядные пособия, чем вовлекают детей в практический процесс овладения предметами. Одним из эффективных средств пробуждения живого интереса к учебным занятиям, наряду с другими методами и приемами, использованием разнообразия дидактических материалов, является дидактическая игра.

Дети с нарушениями интеллекта играют на занятиях, используя дидактический материал, в качестве игрушек, не понимая их обучающего значения. Эту особенность в поведении детей с нарушениями интеллекта на занятиях отмечают и воспитатели массовых детских садов, характеризую детей, направляемых в специализированное дошкольное учреждение.

Желание играть, потребность в игре у дошкольников с нарушениями интеллекта необходимо использовать и направлять в целях решения определенных коррекционно - воспитательных задач. Игнорирование этих потребностей в коррекционно - воспитательном процессе означало бы игнорирование особенностей развития ребенка с нарушением интеллекта.

В игре удается привлечь внимание детей с нарушением интеллекта к таким предметам, которые в обычных условиях не интересуют их и на которых сосредоточить их внимание не удаётся. Дидактическая игра дает возможность решать различные педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной и привлекательной для данной категории детей. Дидактические игры позволяют установить преемственность между воспитанием ребенка в семье, в детском саду, где преобладающее место в его деятельности занимала игра, воспитанием и обучением ребенка в школе. Основной формой обучения является занятие. Включение в занятие дидактической игры, которая удовлетворяет требования, вытекающим из задач обучения и воспитания, и носит обучающий характер, сближает новую деятельность ребенка с привычной и делает менее заметным для детей с нарушениями интеллекта. Обучение детей играть и играя считать, решать, строить, конструировать обеспечивает воспитание тех необходимых качеств, которые нужны ребенку для обучения. Интерес к игре, к занимательному занятию, произвольное внимание, целенаправленность деятельности, стремление к достижению поставленной цели постепенно переключается на учебные занятия. Первоначально эти занятия содержат некоторые элементы знакомых ребенку игр, чем старше ребенок, тем этих элементов становится меньше. Педагог привлекает новые средства пробуждения, сохранения и расширения познавательных интересов, чего нельзя сделать без обучения ребенка с нарушениями интеллекта умению пользоваться дидактическими играми на начальных этапах обучения. В начале ребенок заинтересовывается игрой, а затем и тем материалом, без которого невозможно участвовать в игре. У ребенка возникает интерес к учебному предмету.

Ценность дидактических игр в процессе обучения заключается в том, что они создаются в обучающих целях, служат обучению, воспитанию и развитию детей. Благодаря использованию дидактических игр на занятиях можно добиться более

прочных и осознанных знаний, умений и навыков. В игре дети незаметно для себя выполняют большое число заданий. Внимание ребенка приковано к игре, к выполнению игровых целей, а между тем он преодолевает трудности, переносит имеющиеся знания в новую для него обстановку. Это приобретает особое значение, где очень трудно обучать детей оперировать имеющимися знаниями в изменившейся обстановке, где трудно длительное время активизировать внимание дошкольников на однообразной работе, вызывать их интерес, активную деятельность, волевое усилие, настойчивость в достижении цели. Дидактическая игра будет вызывать детское воображение, создавать приподнятое настроение, так как она наиболее близка ребенку.

Положительные эмоции, которые возникают во время игры, активизируют его деятельность, обеспечивают решение задач, которые связаны с развитием произвольного внимания, памяти, ассоциативной деятельности и формированием способностей сравнивать, сопоставлять, делать выводы и обобщения. Это свидетельствует о корригирующей роли дидактических игр. Дидактические игры позволяют индивидуализировать работу на занятии, давать задания, посильные каждому ребенку, с учетом его умственных и психофизических возможностей и максимально развивать способности каждого дошкольника. В играх, особенно коллективных, формируются и качество личности детей. Они учатся учитывать интересы своих товарищей, сдерживать свои желания. У дошкольника развивается чувство ответственности, воспитывается воля и характер.

Литература:

1. Эльконин, Д. Б. Психология игры - М.: Просвещение, 2006
2. Биткова О. Игра как фактор развития диалога. //Дошкольное воспитание. – 2007. - № 5.
3. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности / Под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой. – СПб. : Детство-пресс, 2004.
4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М.: 2

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARDA TABIIY FAN DARSLARIDA BOG'LANGAN NUTQNING BUZILISHI

**TDPU, Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti, Oligofrenopedagogika
kafedrasi o'qituvchisi D.G.Azizova**

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiiy fan darslarida bog'langan nutqning shakllanishi sekin sur'atlarda amalga oshiriladi va sifat xususiyatlari bilan tavsiflanadi. Ular savol-javob va vaziyatli nutq bosqichida uzoq vaqt kechiktiriladi. Mustaqil bayonotga o'tish o'rta maktablarga qadar davom etadi. Bog'lab hikoya qilish jarayonida maktab o'quvchilari kattalar tomonidan doimiy ravishda rag'batlantirilishi, savollar yoki maslahatlar shaklida o'zini namoyon qiladigan tizimli yordamga muhtoj. Vaziyatli nutq, ya'ni. ravshanlikka, ma'lum bir vaziyatga tayanib, osonroq amalga oshiriladi, shuning uchun darslarda biz sxemalar, turli rejalar, harakatlar algoritmidan foydalanamiz.

Maktab o'quvchilarida dialogik nutq etarli darajada shakllanmagan. Dialogik nutq monologik nutqning rivojlanishidan oldin va uning rivojlanishini tayyorlaydi. Bolalar biron bir voqea mazmunini aniq va aniq etkazish zarurligini anglamaydilar, ya'ni ular suhbatdoshga yo'naltirilmaydi.

Bog'langan bayonotlar kam rivojlangan, parchalangan. Hikoyada mantiqiy ketma-ketlik, uning alohida qismlari o'rtasidagi bog'liqlik buzilgan. Bog'langan matnlar ko'pincha bitta butunlikni tashkil etmaydigan alohida qismlardan iborat bo'lib, taqdimotning qisqaligi bilan ajralib turadi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning bog'langan nutqini shakllantirishning kechikishining sabablaridan biri shundaki, ularning nutq faoliyati juda zaif va juda tez tugaydi. Monologik nutq jarayonida tashqi tomondan stimulyatsiya yo'q, hikoyani konkretlashtirish va rivojlantirish bolaning o'zi tomonidan amalga oshiriladi. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ixtiyoriy sohasining yetishmasligi ham nutq so'zlash jarayonida salbiy rol o'ynaydi. Bolada hikoya mavzusiga qiziqish paydo bo'lgan hollarda, bog'langan bayonotlarning tabiati ham o'zgaradi, ular yanada kengroq va bog'langan bo'ladi, jumladagi so'zlar soni ko'payadi. Shunday qilib, tabiiy fan darslarida bog'langan nutqning shakllanishida motivatsiya katta rol o'ynaydi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga mustaqil hikoyadan ko'ra takrorlash osonroq. Ammo takrorlash bir qator xususiyatlarga ega. Ular matnning ko'plab muhim qismlarini o'tkazib yuborishadi, tarkibni soddalashtirilgan tarzda etkazishadi. Vaqtinchalik fazoviy munosabatlarni tushunmaslik aniqlanadi. Ko'pincha, tasodifiy uyushmalar asosida ular matnda mavjud bo'lmagan voqealarni, tafsilotlarni qo'shadilar.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning nutqini rivojlantirish xususiyatlari. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda nutq buzilishining o'ziga xos xususiyatlari yuqori asabiy faoliyatning xususiyatlari va ularning aqliy rivojlanishi bilan belgilanadi. Bolalarda kognitiv faoliyatning yuqori shakllarining rivojlanmaganligi, fikrlashning konkretligi va yuzakiligi, nutqning sekin rivojlanishi va uning sifat jihatidan o'ziga xosligi, xatti-harakatlarning og'zaki tartibga solinishi buzilishi, hissiy-ixtiyoriy sohaning etuk emasligi qayd etilgan.

Nutqning kech rivojlanishi ularga xosdir. Nutq vokalizatsiyasidan oldingi davrda keskin kechikish kuzatiladi. Agar odatda bolalarda spontan nutq 4 oydan 8 oygacha paydo bo'lsa, unda aqli zaif bolalarda nutq 12 oydan 24 oygacha bo'lgan davrda

qayd etiladi. Aqli zaif bolalarda birinchi so'zlar 3 yildan keyin (2,5 yoshdan 5 yoshgacha) paydo bo'ladi. Odatda, 10 oydan 18 oygacha bo'lgan bolalarda birinchi so'zlarning paydo bo'lishi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda frazali nutqning paydo bo'lishida sezilarli kechikish kuzatiladi. Shu bilan birga, birinchi so'zlar va frazali nutq o'rtasidagi vaqt oralig'i oddiy bolalarga qaraganda uzoqroq.

Nutq buzilishlarining umumiy xususiyatlari. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda nutqning buzilishi tizimli, ya'ni. nutqning barcha tarkibiy qismlari buziladi: fonetik-fonemik tomon, lug'at, grammatik tizim. Impressiv (nutqni tushunish) va ekspressiv (faol ifoda) nutqning shakllanmaganligi qayd etilgan. Ko'pgina hollarda og'zaki va yozma nutqning buzilishi.

Nutq faoliyatining barcha operatsiyalari ma'lum darajada shakllanmagan bo'lib chiqadi. Motivatsiyaning zaifligi, nutq aloqasiga bo'lgan ehtiyojning pasayishi, nutq faoliyatini dasturlash, nutq dasturini amalga oshirish va nutqni nazorat qilish, olingan natijani dastlabki reja bilan taqqoslash.

Turli darajada nutq bayonotining yaratilish darajasi buzilgan: semantik, lingvistik, sensorimotor. Eng kam rivojlangan-bu tahlil, sintez, umumlashtirish operatsiyalarini yuqori darajada shakllantirishni talab qiladigan murakkab darajalar (semantik, lingvistik).

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda, oddiy bolalarda bo'lgani kabi, nutq buzilishining barcha shakllari mavjud (dislaliya, rinolaliya, disfoniya, dizatriya, alaliya, disleksiya, disgrafiya, duduqlanish, afazi). Tizimli nutq buzilishining tuzilishida semantik (semantik) nuqson ustunlik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. P.M.Pulatova «Maxsus pedagogika» -T., «Fan va texnologiyalar» 2014.
2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. - М. Просвещение, 1994 – 272с.
3. Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы. - М. Просвещение, 1992 - с.
4. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Формирование связной речи у детей олигофренов. - М. Просвещение, 1970 - с.
5. Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе: рабочая книга родителей. 2-е изд. – М. Педагогика- Пресс, 1993. – 48с.
6. Коррекционно-образовательная программа для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями/ Под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб,
7. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М. Владос, 1999 – 220с.

IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILAR NUTQINI TABIIY FAN DARSLARIDA RIVOJLANTIRISH

**TDPU, Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti, Oligofrenopedagogika
kafedrasi o'qituvchisi D.G.Azizova**

**O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish psixologik-pedagogik respublika tashxis
markazi inklyuziv ta'lim bo'limi metodisti Isayeva A.H.**

Tabiiy fan darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirishning kerakligi shundaki, oddiy odamlar orasida shaxslararo muloqot qobiliyatining yetishmasligi, bunday muloqotga bo'lgan yehtiyojning shakllanmaganligi, muvaffaqiyatli ijtimoiy aloqa uchun yetarli darajada kommunikativ ko'nikmalarga ega bo'lishning past darajasi. Ammo zamonaviy jamiyatda qabul qilingan yetakchi aloqa vositasi sifatida nutqdan foydalanish bilan bog'liq ko'nikmalarning nomukammalligi eng muhim cheklovchi omil hisoblanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan zamonaviy yondashuv har bir imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlanishi, shaxsiy va ijtimoiy shakllanishi uchun yetarli sharoitlarni ta'minlash vazifalarini birinchi o'ringa qo'yadi. Tabiiy fan darslarida jamiyatga moslashish jarayoni imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlanishida talablarga moslashmasdan va ularning nuqsonlarini bartaraf bo'lishiga imkon beradigan usullarni yaratishni, balki ularning oldida yuzaga keladigan real hayot va ijtimoiy vazifalarni mustaqil hal qilishga tayyorlanishini ham o'z ichiga oladi.

Aniqlash tajribasi imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqinida kommunikativ passivlik, aloqa qilmaslik, hissiy labillikni aniqladi. Turli xil aloqa vaziyatlarida yo'naltirish usullari, nutqiy aloqa vositalaridan foydalanish darajasi juda past, bu boshqalar bilan o'zaro munosabatlar samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shuning uchun, bir tomondan, turli xil texnika va vositalar bilan kommunikativ ko'nikmalarni maxsus tashkil etilgan shakllantirish, ikkinchi tomondan, nutqni rivojlantirish bo'yicha maqsadli tizimli ishlarni tashkil etish zarur. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish uchun pedagogik texnologiyaning yaxlit modelini ishlab chiqish va uning samaradorligini baholash psixologik — pedagogik eksperimentni tashkil yetish algoritmiga, shu jumladan aniqlash, shakllantirish va nazorat-baholash bosqichlariga muvofiq amalga oshirildi.

Tabiiy fan darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirishda zamonaviy didaktika muxim. Zamonaviy didaktikda turli xil ta'lim texnologiyalari aniqlanadi va tavsiflanadi: tarkibiy-mantiqiy, o'yin, kompyuter, dialog, o'qitish. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirishning psixofiziologik xususiyatlarini, ularning kognitiv qiziqishlari darajasini, o'rganish qobiliyati darajasini hisobga olgan holda, o'yin texnologiyasini tanladik. O'yin texnologiyalari ma'lum bir syujetni (o'yinlar, Ertaklar, spektakllar, ishbilarmonlik aloqalari) amalga oshirish orqali o'zaro munosabatlarning o'yin shaklini ifodalaydi. Shu bilan birga, ta'lim vazifalari o'yin mazmuniga kiritilgan. Ko'ngilochar, teatr, biznes, rol o'ynash, kompyuter o'yinlari o'quv jarayonida ishlatiladi. Bizning fikrimizcha, o'yin, o'yin faoliyati imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirishning samarali vositasi bo'lib xizmat qilishi kerak.

Tabiiy fan darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish bo'yicha tuzatish va rivojlantirish ishlarini tashkil etish. yeksperimentning shakllanish

bosqichidagi asosiy g'oya ikki turdagi faoliyatni birlashtirish - o'yin va ta'lim (bunda Tabiiy fan darslari) va uning asosida nutqni rivojlantirish doirasida imkoniyati cheklangan o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni maqsadli tashkil etishdir. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish o'yinni modellashtirish shartli ravishda aloqa vaziyatlarini yaratishga imkon beradi, bu bizning fikrimizcha tabiiy fan darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish uchun zarur asosdir, chunki u bir vaqtning o'zida kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga va imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirishga yordam beradi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish uchun maxsus maqsadli tuzatish va pedagogik chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqishda biz nutqni idrok etish va shakllantirish jarayonini tushunishga psixolingvistik yondashuvga tayandik (L. S. Vigotskiy, A. R. Luriya, A. A. Leontiev, A. N. Leontev, I. A. Zimnaya, T. V. Axutina va hokazo.) nutqni yagona murakkab ko'p darajali va ko'p komponentli tizim sifatida ko'rib chiqish. Binobarin, ushbu imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish, o'qitish turli yo'nalishlarga asoslangan bo'lishi kerak - teskari nutqni tushunish, fonemik idrok va eshitishni rivojlantirish, artikulyasion vosita qobiliyatlari, minimal faol lug'atni shakllantirish, oddiy izchil so'zlarni o'rgatish, nutqning dialogik shakli, izchil monologik nutq. O'z navbatida, Tabiiy fan darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish aloqa vositalari va multimediyadan foydalanish orqali amalga oshirilishi kerak. Turli xil didaktik vositalari bilan tobora murakkab kommunikativ vaziyatlarga izchil kiritish subektiv yo'nalish va kommunikativ vazifalardir.

Adabiyotlar:

1. Lalaeva R. " aqli zaif maktab o'quvchilarida nutqning buzilishi va ularni tuzatish tizimi " L, 1988 yil.
2. Maller A. R., Sikato G.V. "og'ir intellektual nogiron bolalarni o'qitish va o'qitish", Moskva, " Akademiya", 2003 yil.
3. Petrova V. G. yordamchi maktab o'quvchilarining nutqini rivojlantirish. -- M., 2007 yil.
4. Shipitsina "oilada va jamiyatda o'qimagan bola", Sankt-Peterburg, 2005 yil.
5. P.M. Pulatova «Maxsus pedagogika» -T., "Fan va texnologiyalar" 2014.
6. Zeeman, M. Rasstroystva rechi u detey [Tekst] / M. Zeeman. – M., 2009.

BOSHLANG'ICH SINIF ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN O'QUVCHILAR OILASININIG KORREKSION- PEDOGOGIK JARAYONIDAGI HAMKORLIGI-TADQIQOT OBEKTI SIFATIDA

Z.N.Mamarajabova Nizomiy nomidagi TDPU professori,p.f.d.

U. T. Maxmudova Nizomiy nomidagi TDPU magistri

Аннотация Boshlang'ich sinf eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar oilasining korreksion- pedogogik jarayonidagi hamkorligi-tadqiqot obekti sifatida ўрганилади. Boshlang'ich sinf eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar oilasining korreksion-pedogogik jarayonidagi hamkorligiga oid olmilarning ilmiy qarashlari tag'lili etiladi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar, oila, korreksion- pedogogik jarayon, hamkorlik, pedagogik-psixologik munosabatlar

Boshlang'ich sinf eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar oilasining korreksion-pedogogik jarayonidagi hamkorligi o'rganish pedagogik ijtimoiy-psixologik asoslarga ega. Boshlang'ich sinf eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar oilasining korreksion-pedogogik jarayonidagi ta'sir ko'rsatish ob'ektiga, ijtimoiylashuvning o'zi esa - madaniyat talablari, bolaning oilaviy va jamiyat qadriyatlarini faol o'zlashtirishi, kelajakda ularni individ sifatida, jamiyatda shaxs sifatida xulq-atvori va o'rnini (pozitsiyasini) belgilab beruvchi tizimga shakllantiruvchi bola shaxsini modellashtirish jarayoniga aylanadi. V.A.Yadov fikricha, ontogenezning turli davrlarida individ ijtimoiy ta'sirga turlicha javob beradi. Maktabgacha bo'lgan yoshda, shaxsning kognitiv sohasi hali yetarlicha rivojlanmagan bir paytda ijtimoiylashuv ta'siri bola tomonidan unchalik ongli ravishda qabul qilinmaydi, birinchi navbatda ijtimoiy ob'ektlarga, jumladan, o'zini baholashga munosabati, ularning ma'nosi va qimmatini to'g'risida kerakli tasavvursiz o'zlashtiriladi. Avvalo, quyidagilar bunday ta'sirni o'zlashtirishning psixologik mexanizmiga aylanadi: ota-onalarga aynan o'xshatish (identifikatsiya), ularga taqlid qilish, ulardan maqtovl olish, jazolanishdan qo'rqish va hokazo, bunda oila shaxs tomonidan guruhga mansublikning asosiy ehtiyojlarini bajarish funksiyalarini amalga oshiruvchi, uning muhofazasi, o'zini identifikatsiyalash uchun imkoniyat taqdim etuvchi va o'z orzularini amalga oshirish imkoniyatini ta'minlovchi ijtimoiy identifikatsiya birlamchi ob'ekt sifatida namoyon bo'ladi.¹

V.A.Petrovskiy va uning izdoshlari tomonidan rivojlantirilgan shaxs o'z sababiyati nazariyasi doirasida aks ettirilgan individ sub'ektligi va intersub'ektligi haqida gapiriladi, oilaviy munosabatlar doirasida vakillikni aks ettiradi: a) individ ongida - (bola) uning uchun ahamiyatli kishilar - ota-onalar o'zaro munosabatlari va undagi barcha shaxslararo munosabatlar; b) atrofdagilar va ota-onasi bilan muloqotda - bolaning o'z sub'ekt jihatlari. Shu tariqa, ontogenezda bola shaxsining rivojlanish jarayonida eng muhim ijtimoiy- psixologik xususiyat shuki, dastlab ilk va o'ziga xos, so'ngra yetakchi institut va ijtimoiylashuv manbai oila va ota-onalar hisoblanadi. Ular bilan muloqot sub'ekt faolligining mustaqil shakli bo'lib, bu jarayonda faoliyatlar, tasavvurlar va his-tuyg'ular o'rtasida o'zaro ayirboshlash ro'y beradi hamda uning uchun sub'ekt-sub'ekt o'zaro harakat ko'rinishida namoyon bo'ladi².Psixologiyasida

¹ X.K. Karimov O'zbek oilalarida er-xotin nizolarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Ped. fan. nomz. dis. ... avtoref. – Toshkent: . 2014. – 18 b.

² Мастюкова Е.М. «Ребенок с отклонениями в развитии»: Ранняя диагностика и коррекция— М.: Просвещение, 1992. – 45 с.

ota-ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlarning turli jihatlariga doir keng qamrovli tadqiqotlar ham mavjud. Xususan, klinik psixologiya nuqtai nazaridan tarbiyaning ijobiy va salbiy turlari ajratib ko'rsatilgan bo'lib, bunda tushunmovchilik, qabul qilmaslik, kelishilmaganlik, samaradorlik, xavotirlilik, dominantlik, kuchli ijtimoiylashuv-gipersotsiallik, qattiq nazorat yoki nojo'ya ishlarga beparvolik asosiy patogen hislatlar deb tan olingan. Xususan, V.I.Garbuzov tomonidan ota-onalar noto'g'ri tarbiyasining to'rt xil turi; E.G.Eydemiller va A.Ye.Lichko tomonidan - anomal rivojlanishga olib keluvchi ota-ona munosabatlari tiplari; A.A.Bodalev tomonidan - bir xil bo'lmagan ota-ona munosabatlari tiplari; A.I.Zaharov tomonidan - nevrotik bolalar onalarining shaxsiy xususiyat tiplari ajratib ko'rsatilgan, A.Ya.Varga tomonidan esa har xil qutbli shkalalar bo'yicha aniqlanuvchi ota-ona munosabati tiplari ko'rib chiqilgan¹.

A.S.Spivakovskaya ota-onalarning har xil (adekvatlik, dinamiklik va bashorat qilinuvchanlik tavsifnomasi bo'yicha) pozitsiyalari va bolalar bilan o'zaro aloqalarning har xil tiplarini belgilab beruvchi oilaviy tarbiyaning motivatsion tendensiyalarini tavsiflaydi. Ye.O.Smirnova va M.V.Быkova ota-onalarning bolalar bilan munosabatlarida yetakchilik qiluvchi xulq-atvor stillari variantlarini ajratib ko'rsatadi. A.D.Kosheleva esa bolaga nisbatan ko'p pog'onali onalik pozitsiyasini ko'rib chiqar ekan, onalik munosabatining muhim tarkibiy qismi sifatida uning asosiy determinanta onaning chuqur bilimga egaligi, uning yordam ko'rsatish layoqati va amaliy faoliyatga moyilligini ko'rsatadi. U onalik pozitsiyasini amalga oshiruvchi xulq-atvor gaplarini belgilab beradi va I.Yu.Ilina bilan birgalikda, onalik munosabati tiplarini ajratib ko'rsatadi. V.I.Pereguda va G.A.Sverdlova ona va bola o'rtasidagi o'zaro aloqa tiplarini tavsiflab beradi. G.G.Filippova onalik munosabati turlarini - adekvat munosabatdan tartibga soluvchi, tashvishli va ambivalent munosabat orqali affektiv rad etuvchi munosabatlarga quyidagi mezonlar bo'yicha ajratib ko'rsatadi²: 1) emotsional hamrohlik tipi, 2) bolaning sub'ektivizatsiya darajasi, 3) onalik kompetentligi shakllanish harakteri, 4) yangi vaziyat va rolga moslashuvchanlik, 5) oila hayot tarzining o'zgarishi yoki bolani mavjud vaziyatga o'rgatish, 6) o'zidan va o'ziga munosabatdan, bola va unga atrofda gilarining munosabatidan qoniqqanlik. Rus tadqiqotchilari qarashlarining o'ziga xosligi shundaki, oilada bolaning kattalar bilan o'zaro aloqalari mustaqil tadqiqot ob'ekti sifatida ko'rib chiqiladi, bunda ota-onalar xulq-atvori bolaning rivojlanish manbai, bilib olish faolligi, muloqot va o'zini anglash sub'ekti sifatida baholanadi. Rus psixologiyasida tadqiqotlar madaniy-tarixiy yondashuv doirasida, g'arb mamlakatlari psixologiyasida ob'ekt munosabatlari nazariyasi psixoanaliz tarzida o'tkaziladi, bunda ona va bola diadik tizimning tarkibiy qismlari bo'lib hisoblanadi, bu tizim doirasidagina "ona" va "bola" maqomida rivojlanadi. Bu holatda "umumiy sub'ekt"da tabiiy, to'liq shakllangan o'zini anglashga ega onani qanday ko'rib chiqish mumkinligi noaniq bo'lib qolaveradi. Shu tariqa, aksariyat tadqiqotchilar ota-onalar yoki onalik munosabati tarbiya, o'zaro aloqa, xulq-atvor, pozitsiya va motivlar) tiplarini tavsiflar va mos keluvchi tasniflarni yaratar ekan, ota-

¹ G. Niyozmetova O'zbek oilalarida er-xotinlik munosabatlari dinamikasining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini Ped. fan. nomz. dis. ... - Toshkent: . 201. -34.b

² Мастюкова Е.М. «Ребенок с отклонениями в развитии»: Ранняя диагностика и коррекция— М.: Просвещение, 1992. - 85 с.:

onaning bolaga nisbatan pozitsiyasi ambivalentligini (umuman olganda har qanday shaxslararo munosabatlar uchun harakterli) qayd etadilar. Bu bir tomondan - bolaga muhabbat va munosabatlarning affektiv tarkibiy qismi sifatida u bilan chuqur aloqa, boshqa tomondan esa shaxsning qimmatli hislatlari va jamiyat tomonidan maqullanuvchi xulq-atvorini shakllantirishga yunaltirilgan ob'ektiv baholash munosabatidir. Bolani rivojlanish bosqichlari, kamoloti va barkomol bo'lib voyaga yetishishida oilada ota-onalarning pedagogik va psixologik munosabatlari asosiy rol o'ynaydi. Shubhasiz, har bir ota-ona farzandining sog'lom va benuqson dunyoga kelishini, kelajakda barkomol shaxs bo'lib yetishishini istaydi. Shunga ko'ra bola tarbiyasiga e'tibor qaratadi. Ammo ayrim onalarda ruhiy yoki jismoniy kamchilikka ega bo'lgan farzandlar tarbiyalanayotganligi ham ma'lum. Bu vaziyat ota-onalarning ruhiy holatiga kuchli ta'sir qiladi. Ba'zi hollarda oilaviy baxtsizlikka tushib qolish holatiga sabab bo'ladi. Imkoniyati cheklangan bola mavjud bo'lgan oilalarning aksariyatida, ayniqsa bola tug'ma nuqsonli bo'lsa psixologik muhit va bolaga bo'lgan munosabat normal rivojlanishdagi bolalarga bo'lgan munosabatlardan farq qiladi. Yu. A. Blinkova, T. G. Bogdanovoy, T. N. Volkovskoy, S. A. Ignatevoy, M. V. Ippolitovoy, Ye. M. Mastuyukovoy, A. G. Moskovkinoy, M. M. Semago, V. V. Tkachevoy kabi olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida imkoniyati cheklangan bola mavjud bo'lgan oilalardagi psixologik klimat o'rganiladi.¹ Boladagi psixofizik buzilishlarni aniqlash, maxsus pedagogikaning zamonaviy tendensiyasi sifatida ilk korreksion-pedagogik ishda mutaxassis-defektolog hamda oilaning rolini to'g'ri anglashni talab etadi. Rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar va ularning ota-onalariga psixologik, metodik maslahat nazariyasini ishlab chiqishda juda yuqori darajada zaruriyat mavjud. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar oilasining korreksion-pedagogik jarayonidagi imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalarini qo'llab quvvatlash, rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar bilan o'zaro munosabatini yaxshilash, bu usullarni to'g'ri anglash va boshqa bir qator masalalarni ham hal etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. X. K. Karimov O'zbek oilalarida zr-xotin nizolarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini Ped. fan. nomz. dis. ... avtoref. – Toshkent: . 2014. – 18 b
2. D. K. Arapbayeva Kelinlar oilaga moslashuvning etnopsixologik xususiyatlari Ped. fan. nomz. dis. ... avtoref. – Toshkent: . 2014. – 15 b
3. G. Niyozmetova O'zbek oilalarida er-xotinlik munosabatlari dinamikasining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini Ped. fan. nomz. dis. – Toshkent: . 201. –34.b
4. Mastuyukova Ye.M. «Ребенок с отклонениями в развитии»: Ранняя диагностика и коррекция— М.: Просвещение, 2012. – 65 s.

¹ Мастюкова Е.М. «Ребенок с отклонениями в развитии»: Ранняя диагностика и коррекция— М.: Просвещение, 1992. – 65 с.:

ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNI O'QITISH JARAYONIDA IMO-ISHORA NUTQIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI MEXANIZMLARI

M.Qodirov, Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

Sh.B.Rahimjanova, Nizomiy nomidagi TDPU magistri

Annatatsiya Zaif eshituvchi o'quvchilarni o'qitish jarayonida imo-ishora nutqidan foydalanishning samarali mexanizmlari mazmuni o'rganiladi. Zaif eshituvchi o'quvchilarni o'qitish jarayonida imo-ishora nutqidan foydalanishning samarali mexanizmlariga oid olmilarning ilmiy qarashlari tag'lili etiladi.

Kalit so'zlar: Zaif eshituvchi o'quvchilar, o'qitish jarayoni, imo-ishora nutqi, mexanizmlari, mimik yondashuv, bilingvistik yondashuv, total kommunikatsiya

Lingvistika va psixolingvistikadagi zamonaviy tendensiyalarni eng to'liq inobatga oluvchi G.L. Zaysevaning ko'p yillik tadqiqotlari rus imo-ishora nutqi – bu ma'nolar va ular o'rtasidagi munosabatlarni ifodalash bo'yicha leksik va grammatik vositalarning keng to'plamiga ega o'ziga xos, betakror lingvistik tizimligini isbotlashga imkon berdi. Imo-ishora nutqida asosiy ma'no birligi sifatida ishora, ya'ni, birinchi navbatda qo'llar qatnashadigan kinestik akt. Ishoraning harakat jihati va uning vizual idrok qilinishi imo-ishora nutqining asosiy xususiyatlarini belgilaydi: ishorani fazoda ma'lum tarzda joylashtirish imkoni (uzoqroq, chaproq va hokazo), ikki qo'l bilan bir vaqtda bajarish (so'z tilida ikki so'zni bir vaqtda talaffuz etish mumkin emas). Ishoralar tizimlari vizual substansiyasini birligi milliy imo-ishora nutqidagi bir xil yoki o'xshash ishoralar mavjudligini izohlaydi. Grammatik universallari ham ajratilgan. Shularni hisobga olgan holda Umumjahon karlar federatsiyasining turli tadbirlari ishtirokchilarini kommunikatsiya qilishni ta'minlovchi xalqaro til – imo-ishora nutqi – yaratildi. G.L. Zaysevaning tadqiqotlarida respublika fanida ilk bor “kalkalashtirilgan imo-ishora nutqi” va “rus imo-ishora nutqi” degan atamalar kiritildi: birinchi tushuncha og'zaki gaplarning har bir so'zini kalkalashtiradi, ishoralar xuddi og'zaki nutqdagi tartibda joylashadi. U ikkilamchi belgisi tizim deb hisoblanadi.

Ikkinchi tushuncha – bu imo-ishora nutqi vositalari yordamida muloqot qilish tizimi. Bu o'zining leksika va grammatikasiga ega alohida tizim. Masalan, imo-ishora nutqida ko'plikni, mansublikni, vaqt davomiyligini, yakunlanganlik, yakunlanmaganlik, modal, fazoviy va hokazo ma'nolarni ifodalash usullari mavjud. G.L. Zaysevaning fikricha, ishorani bajarish usulini o'zgartish imkoni va uning konsituatsiya bilan bog'langan paradigmalarni yaratish qobiliyati ajralmas kompleks ko'rinishida bo'ladi. Unda imo-ishoralarning harakat-fazoviy xususiyatlari hamda ularning konsituatsiyaviy ma'nolari o'zaro bog'langan va o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Imo-ishora nutqi turli leksik, morfologik va sintaksik ma'nolarni ifoda etuvchi o'ziga xos vositalarning keng to'plamiga ega. Imo-ishora nutqning asosiy semantik birligi sifatida murakkab tuzilmali belgi. Imo-ishora nutqida ishoraning tuzilishi darajasi (fonologik bilan taqqoslanadigan) mavjudligi isbotlangan. Demak, kalkalashtirilgan imo-ishora nutqi va imo-ishora nutqi har xil lingvistik tuzilmaga ega. Kalkalashtiruvchi imo-ishora nutqi o'z grammatikasiga ega emas (so'zli gapni kalkalashtiradi), lekin so'z ma'nolarini ifodalash uchun turli leksik vositalariga ega. Gaplashuvchi imo-ishora nutqi, aniqrog'i – barcha milliy imo-ishora nutqi – aslo jo'nli emas, balki muloqot qilishning yetarli darajada murakkab va o'ziga xos tizimi. Bu to'g'risida Amerika va Yevropaning ko'p mamlakatlarida o'tgan asrning 70-80 yillarida amalga oshirilgan

lingvistik tadqiqotlarining ma'lumotlari ham dalolat beradi (V. Stokoe, Ye. Klima, U. Bellugi). Demak, hozirgi vaqtda avval ko'p mutaxassislar tomonidan qabul qilingan (ta'kidlashimiz lozimki, afsuski, mamlakatimizda ayrim olimlar o'z fikrlarini o'zgartirmadi) Imo-ishora nutqi jo'nli lingvistik tizim degan fikr fan tomonidan xatoligi isbotlandi. Lingvistik tuzilmaning mohiyatiga qarashlar ko'p ma'noda u yoki bu maktablar va yo'nalishlar vakillarini o'zining pedagogik munosabatini ifodalagan. Kar bolalarni o'qitishda imo-ishora nutq muammosi bir necha asr mobaynida davom etayotgan keskin bahslarning markazida bo'lgan va bo'lmoqda ham. Bu muammo u yoki bu pedagogik maktablar va yo'nalishlarni tashkil etganlarning metodologik qarashlari, o'qitishning maqsadi va vazifalari to'g'risida tasavvurlar hamda imo-imo-ishora nutqini lingvistik tuzilmani tushunilishiga ko'ra turli davrlarda har xil hal etilgan. Imo-ishora nutqining o'qitish va tarbiyalashdagi rolini baholashda quyidagi asosiy yondashuvlarni ajratish mumkin:

1) kar bolaning rivojlanishida imo-imo-ishora nutqini yetakchi rolini tan olish (“mimik yondashuv”, “bilingvistik yondashuv”);

2) imo-imo-ishora nutqini o'qitishdagi rolini butunlay inkor etish (“sof og'zaki usul”, zamonaviy “oralizm”);

3) imo-ishora nutqini pedagogik jarayonning yordamchi vosita (20asr birinchi yarmidagi an'anaviy rus surdopedagogikasi) yoki asosiy vositalaridan biri («total kommunikatsiya») sifatida qo'shish.

“Mimik usulni”ni yaratgan Sh.M. Delepe i R.A. Sikarlar (Fransiya, XVIII asrning ikkinchi yarmi), individual o'qitish davrining “ispan” va “ingliz” maktablarini rivojlantirib, imo-ishora nutqini pedagogik jarayoniga kiritilish kerakligi fikrda qattiq turishgan. Volter, Didro, Russo va boshqa olimlarning g'oyalari tayanib, Delepe va Sikar surdopedagogika tarixida ilk bor karlarni aqliy va axloqiy rivojlantirish masalasini qo'yishdi¹. Eshitish qobiliyatidan mahrum bo'lgan bolalarning bilish faoliyati imkoniyatlariga ishongan Delepe i Sikar bolalarni sog' a'zolari asosida rivojlanishi mumkin deb hisoblashgan. Shuning uchun tarbiyaning “tabiiylik”, “tabiatga muvofiqlik” tamoyili (Russo) pedagogik jarayoniga bolaga ona tili bo'lgan, ko'rish orqali idrok qilinadigan imo-ishora nutqini kiritilishini talab qilgan. Delepe va Sikar karlarning imo-ishora nutqida ularning hissiyotlari va fikrlarini tabiiy tarzda namoyish etishi uslubini ko'radi. Shuning uchun pedagogik jarayonida ishora tilidagi nutqiy vositalar tizimiga asosiy rol ajratiladi. Delepening fikriga qarshi chiqqan asosiy olim nazariy negizi batamom boshqa, “sof og'zaki usul”ni yaratgan S.Geynike bo'lgan (Germaniya, XVIII asrning 70-chi yillari). Geynike I. Kantning g'oyalari, xususan, insonning tafakkurini rivojlanishida og'zaki nutq muhimligi to'g'risidagi g'oyasi (I. Kant), hamda tarbiyaning ustuvor maqsadi “rasmiiy” ta'lim, tafakkur va nutqni rivojlantirish degan fikrga asoslangan A. Disterveg konsepsiyasidan (A. Disterveg) kelib chiqqan². Demak, Geynike fikricha karlar o'qitishning asosiy vazifasi – bu ularda og'zaki nutqni shakllantirish sanaladi. Geynike va uning izdoshlari imo-ishora nutq yordamida karlarning tafakkur amallarini rivojlantirish masalasini yechish mumkin emasligini taxmin qilishgan, chunki ishoralar abstrakt tushunchalarni

¹ Дьячков А. И. Системы обучения глухих детей. — М., 2022. — 248 с.

² Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей // Избр. педагог, соч. -М., 2019 -С. 136-203

ifodalashga qodir emas. “Sof og‘zaki usul”da imo-ishora nutqi nafaqat o‘qitishda qo‘llanmagan, balki u karlarning shaxslararo muloqot uslubi sifatida har qanaqasiga ta‘qib qilingan. Kar bolalarni o‘qitishning xorijdagi zamonaviy yo‘nalishlari to‘g‘risida gap ketsa, «oralizm» tarafdorlari amalda klassik “sof og‘zaki usul” bilan asoslashdan foydalanadi va shunday qilib pedagogik jarayondan imo-ishora nutqini chiqarib tashlaydi. Binobarin «total kommunikatsiya» vakillari ko‘p jihatdan Delepe qarashlariga qo‘shiladi va karlar maktabida barcha nutqiy vositalaridan, shu hisobda imo-shora nutqidan, foydalanish maqsadga muvofiqligini qattiq turib ma’qullashgan. “Mimik usul” g‘oyasini kar bolalarni o‘qitishning “bilingvistik usul” nomli tizimini yaratgan olimlar eng izchil rivojlantirgan. Bu tizim G‘arbiy Yevropa va Amerika mamlakatlarida o‘tgan asrning 70-chi - 80-chi yillarida shakllanib boshlagan. “Bilingvistik usul”ning nazariy platformasi zamonaviy fanning eng yangi yutuqlariga asoslangan: lingvistika, psixologiya, psixolingvistika, sotsiologiya va hokazo. Lingvistik tadqiqotlarining natijalari imo-ishora nutqining kar bolalarning kommunikativ va kognitiv faoliyatidagi roli bilan bog‘liq muammolarni yechishga boshqacha yondashishga imkon berdi. Oxirgi o‘n yilliklardagi psixologik va psixolingvistik tadqiqotlar quyidagini isbotladi: imo-ishora nutq bolaning psixik rivojlanishida; bilim, malaka va ko‘nikmani shakllanish jarayonlarida; kar shaxsini shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Imo-ishora nutqini rivojlangan tabiiy tillardan biri sifatida tan olinishni, karlar hayotida, kommunikativ va kognitiv faoliyatida imo-ishora nutqini muhim roli tan olinishi kar insonlarning jamiyat a‘zolari sifatida qarashlarning o‘zgartishiga olib keldi.

Adabiyotlar

1. Болдарева В.М. Понимание взрослыми глухими самостоятельно прочитанных художественных текстов — М., 2019,-с. 59-60.
2. Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха. –М.: Просвещение, 1998. – 18 с.
3. Дьячков А. И. Системы обучения глухих детей. — М., 2022. — 248 с.
4. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей // Избр. педагог, соч. -М., 2019 -С. 136-203

МУНДАРИЖА

А.К.Киргизбаев КИРИШ СЎЗИ	3
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Bo'riyeva Shaxnoza Inat qizi 3-SINF „ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI” DARSLARIDA O'QUVCHILARNING MEDIAMADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	5
Adilova Munisa Furkatovna, Xodjayeva Nozimaxon Alisherovna, Xabibulina Olesya Talgatovna FAN VA TA'LIM INTEGRATSIYASIDA INNOVATSION FAOLIYAT	7
Azimova Osiyoxon Adxam qizi BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI O'RTASIDAGI NIZOLAR: ULARNI BARTARAF ETISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.	12
Azimova Osiyoxon Adxam qizi, Tursunova Mushtariy Mirzoxid qizi BOSHLANG'ICH SINIF TARBIIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYA-LARDAN FOYDALANISH	14
Baltamuratova Aksungul Perdebaevna, Raxmatova Rayhon Dilmurodjon qizi STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASINING O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA KIRIB KELISHI.	17
Г.Т.Исламова, Голубева Лариса Александровна ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.	20
Г.Т.Исламова, Ходжамбердиева Камила Равшановна ПРИОРИТЕТЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ В ДО-ШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	23
Г.Т.Исламова, Борзова Анна Адольфовна, Сакаева Жанна Маратовна АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ	26
Г.Т.Исламова, Мингбоева М, Бегманова У. РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.	28
Г.Т.Исламова, М.А.Рахманова РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ.	31
Г.Т.Исламова, Н.А.Нигматова, И.М.Рахматуллаева ПРОГРАММА PLICKERS И ДРУГИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВА-НИЯ ЗУНОВ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ	34
Inoyatova Z.X, Abduazizova M.Sh МАКТАВ, ОИЛА ВА МАНАЛЛА БИЛАН НАМКОРЛИКДА ОЛИВ BORILADIGAN IJTIMOIU НАМКОРЛИК FAOLIYATI.	38
Мухаммадиева Хадича Karamatovna, S. K.Мухаммадиева ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI	41
Тошхужаева Н.Р., Боходирова Ш., Саъдуллаева М., Салихова З., Кенжаева Н. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (на примере учебников по естествознанию)	44
D.Xodiyeva, Nafasova Aziza TABIATSHUNOSLIK DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH	47
М.В.Турсунова, Jo'rayeva Gulbahor FARZAND TARBIIYASIDA OILANING O'RNI	49
Маткаримова Д.Ю., Турсинбаева Э.Б. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ	52
Berdiqulova Sevara Qo'ziboyevna HOZIRGI ZAMON EKOLOGIK MUAMMOLARI.	54

M.T.Xasanova, Mirfayziyeva Dilnavoz Mirbarot qizi BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJTIMOIIY FAOL KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MAZMUNI.	56
M.T.Xasanova, Soatova Y. F, Majidova.S.S BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJTIMOIIY FAOL KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.	58
Ergasheva Guzal Mahkambaevna, S.E.Kuznetsova., A.A.Utelboeva, N.R.Rashidova "BOBURNOMA" – O'ZBEK XALQI MILLIY MA'NAVIYATINING AJRALMAS QISMI	60
Эргашева Г.М., Хошимова Гулсанам, Ли Наталья Александровна, Лидия Просвирина СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ	63
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxonovna, Xudoyberdiyeva Sayyora Qilich qizi BOSHLANG'ICH SINFLARDA EKSKURSIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH	67
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Safarbayeva Ro'zaxon Nabijonovna ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA BARKAMOL INSONNI TARBIYALASH G'OYALARINI SHAKLLANTIRISH	71
Muratxodjayeva Ziyoda Baxtiyarovna, Turdiyev Soglombek BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING INNOVATSION KASBIY FAOLIYATINI OSHIRISH	74
Aralova Dilafruz Dushaboy qizi AKMEOLOGIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA	77
Aralov Sanjar Abdibaitovich MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA BOSHQARUV XODIMLARINING IJTIMOIIY-MADANIY YONDASHUV ASOSIDA KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA	80
D.Xodiyeva, Inomjonova Guzalxon BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O'QITISHNING USTIVOR VAZIFALARI	83
D.Xodiyeva, Qalandarova Madinabonu TABIIY FANLARNI TASHKIL ETISHDA O'QITISH METODLARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	85
Ҳақимов Фируз Норбой ўғли, Кучкарова Диёра Алибек қизи УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ БОШҚАРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	87
Исламова Г.Т, Аблязова М., Атаджанова Ф. АДАПТАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ	90
Олимов Элбекжон Бахтиёрович ЎҚИТУВЧИ – ХАЛҚНИНГ ИФТИХОРИ, ДАВЛАТНИНГ ИШОНЧИ ВА ТАЯНЧИ	93
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Abdullayeva Durdona O'ktam qizi BOSHLANG'ICH SINIF "TABIIY FANLAR" DARSLARIDA IQTIDORLI O'QUVCHILARNI TARBIYALASH	97
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi BOSHLANG'ICH SINIF DASRLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH	100
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Normamatova Feruza Ovlador qizi BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KITOBSEVARLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASINI YETISHTIRISH.	103
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Kamolova Nodirabegim Lutfullo qizi	105

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA AQLIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH	
Umarjonova Nodira Abduxamid qizi, Xalilova Kamola Rustam qizi FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA BO'LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINING INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA TAYYORGARLIKLARINI OSHIRISH	108
Yo`ldoshev Alimardon INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI TEXNOLOGIK TA'LIM YO'NALISHIDA MUTAXASSISLIK FANLARINI O'QITISHDA TA'LIM SAMARADORLIGIGA ERISHISH.	110
To`xtasinova Shodiyaxon Javlonbek qizi TEXNOLOGIYA DARSLARIDA XORIJIY METODLAR ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH.	113
Baratova E'zoza Toirovna XORIJIY ISLOHOTLAR-ZAMONAVIY TEXNOLOGIK TA'LIM POYDEVORI	116
M.M.Qurbonboyeva BO'LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA TA'LIM TIZIMI SAMARADORLIGI VA KREATIVLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	119
M.T.Mirzamaxmudova TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.	121
S.A.Baltabayev TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARIDA TEXNIK IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRADIGAN METODLARNING AHAMIYATI	123
Yakobjanov J.J. QO'QON XONLIGI VA BUXORO AMIRLIGI O'RTASIDAGI SAVDO ALOQALARI	126
Z.A.Ilxomov XIX ASR MUALLIFLARI ASARLARIDA MALLAXON DAVLAT BOSHQARUVI FAOLIYATINING TALQINI	129
Z.A.Ilxomov, SH.G'anijonova QO'QON XONLIGIDA HARBIY ISHLAR VA HARBIY BOSHQARUV	134
Tursunov Samar Quziyevich, Kadirov Uchqun Egambergenovich TA'LIM JARAYONIDA WEB-TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	138
To'liqinov D. QO'QON XONLIGI DAVLAT BOSHQARUVI TARIXINING MANBASHUNOSLIGINING AYRIM MASALALARI	141
Fayziyeva Mahbuba Raximjonovna TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MODELLARIDAN FOYDALANISH	
Байметов Мухамматали Мехриддинович ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ АМАЛИЁТИНИ БОШҚАРИШ	148
Tashtemirova S.F., Ismatov M.U., Yuldasheva D.D., Xolboyeva V.Sh. TUBAN SUVO'TI SCENEDESMUS SP. HAMDA SUV YUZIDA QALQIB O'SUVCHI YUKSAK SUV O'SIMLIK LARI BIOMASSASIDAN BALIQCHILIKDA QO'LLASH UCHUN QO'SHIMCHA OZUQA TAYYORLASH	150
Makhmudov U. Sh., Eshkuziyeva M.B., Xolboyeva M.R., Maripboyev Y.G. EKOLOGIK TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MAQSADIDA USTOZ-SHOGIRD TIZIMIDA OLIB BORILGAN ILMYIY TADQIQOT ISHLARINING NATIJALARI	154
Саодат Муратова МУСИҚА ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМИ СИФАТИ	158
Махаммаджонова Мунис Абдукарим қизи ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОУРОКОВ В СОВРЕМЕННЫХ	160

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ	
Бакиева Зухра Рахматуллаевна, Шербоева Сарвиноз Аширбек кизи ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ	163
Бакиева Зухра Рахматуллаевна, Абдужалолова Эъзога Дилшодовна ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНИМАЦИИ – 2D И 3D	166
Bobomuxamedova Sh.A., Abdulkarimov L. DASTURLASH TILLARINI KURSINI O'QITISH METODIKASI TAHLILI	169
Bobomuxamedova Sh.A. TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA DASTURLASH TILLARINI O'QITISHDA ELEKTRON TA'LIM PLATORMALARIDAN FOYDALANISH	172
Saidova Zaxro Rahmatullayevna, Nurmatova Sevara Sobirovna TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA EDTECH TEXNOLOGIYALARINING ROLI	175
Мехманов Рустамхан Юсуф, Хотамбаева Марджона Джасуровна РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА	178
R.M.Madrahimov, N.Kamolova POWER SERIES OF MATRICES	180
Atamuradova Dilshoda, Payshayeva Muxlisa TOPOLOGICAL TRANSFORMATION GROUPS ON HYPERSPACE AND DUGUNDJI COMPACTA	182
Atamuradova Dilshoda, Shodiyonov Nodirbek ON THE HYPERSPACE FUNCTOR	186
Nurillayev M.E., Qiyomova D.M. INTEGRAL YORDAMIDA TENGSIZLIKARNI ISBOTLASH	194
Nurillayev M.E., Abduraxmonov A.A., Hamidullayev H.A. HOSILANING NOSTANDART TENGLAMALARNI YECHISHGA TATBIQI	197
Mamanazarov Solijon Sherzodbek o'g'li O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYASI VA XORIJIY DAVLATLAR KONSTITUTSIYALARIDA FUQAROLIK HUQUQI MASALALARI	201
Boyquvvatov Oybek MALIKA GAVHARSHODBEGIM FAOLIYATINING TADQIQOTLARDA YORITILISHI	205
Sanaqulova Mohidil Toirjon qizi YANGI O'ZBEKISTONNING XALQARO ALOQALARI VA JAHON HAMJAMIYATIDA TUTGAN O'RNI.	208
Yunusova Nodira THE VITAL ROLE OF TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL)	213
Ismoilova Shoira ENHANCING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN ENGLISH	215
Sultanova Nargiza INNOVATIVE STRATEGIES OF ENHANCING ENGLISH WRITING SKILLS FOR STUDENTS	218
Abdanbekova Nilufar THE CRUCIAL ROLE OF MODERN METHODOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION	220
Akromova Nigora SIGNIFICANCE OF SPECIALIZED SUBJECTS SUCH AS STEM EDUCATION	222
Isayeva Umida THE CRUCIAL ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION AND THEIR IMPACT ON FUTURE CAREER OPPORTUNITIES	224

Khidoyatova Shakhlo INTEGRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN EDUCATION	227
Nazarova N.I. BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINI RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART – SHAROITLARI	229
M.B.Tursunova, Saidova Farangiz Ne'matjon qizi BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH HAMDA VAHOLASH	234
T.T.Absalamov, Kamildjanova Muborak Sanjarovna БИЛИНГВАЛ ТАЪЛИМДА ТАЛАБАЛАР ШАХСИЙ АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УМУМИЙ ОМИЛЛАРИ	238
M.E.Mamarajabov, R.Sharipov BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI YONDASHUVLAR	244
Якуббоева Нафиса Сахобиддиновна ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ	246
Dottoyev Sayfulla Xamidullayevich TA'LIMDA O'YINGA ASOSLANGAN O'QUV PLATFORMALARIDAN FOYDALANISH	249
M.R.Fayziyeva, Abduqodirova M. F. UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA ARDUINO UNO TECHNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH	251
Тухтаева Фазилат Шавкат кизи МИКРООБУЧЕНИЮ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА	254
Rashidova Nargiza Rashid qizi PEDAGOG KADRLARINING KASBIY FAOLIYATIDA LIDERLIK KOMPETENTLIGINI AHAMIYATI	256
Bannayeva Matluba Olimjon qizi, Akbaraliyeva Saida Muhammad qizi Koxlear implant o'rnatilgan bolalarni o'yin texnologiyalari orqali nutqini rivojlantirish.	259
YASHINOVA SHAHZODA ONA TILIDAN DARSLARINI TASHKIL ETISH VA DARS SHAKLLARI	263
Нуркелдиева Д.А.,Файзуллаева Ф. Ақли заиф укувчилар луғат бойлигини шакллантиришнинг самарали йўллари	266
Safarova Sanobar Omontashevna, Madina Abdullayeva ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASISIGA TAYORLASHNING TIZIMLI YONDASHUVI	269
Avazova Durdon Erkinovna, Komilova Sabina Bo'lajak boshlang'ich sinflar o'qituvchilarni metodik tayyorgarligini oshirishda PIRLS xalqaro baholash dasturining ahamiyati	272
Д. Р.Иногамова, А.И.Рахматуллаев, М.Содикова Совместная деятельность института и детских учреждений, способствует профессиональному становлению будущих педагогов	276
R.Madatov Nu'monova Kamola 8-sinf Biologiya (Odam va uning salomatligi) darsligi mavzularini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	280
Bannayeva Matluba Olimjon qizi ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN O'QUVCHILARNING BOSHLANG'ICH TA'LIMMATEMATIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH	285

R.Madatov, SULTONOVA SHAHZODA OZODOVNA BIOLOGIYA (SITOLOGIYA VA GENETIKA ASOSLARI) FANINI O'QITISHDA FANLARARO BOG'LANISHLARNI AMALGA OSHIRISH METODIKASI .	289
Yembergenov Dauran Tileuberganovich Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ixtisoslashtirilgan maktab-internat bitiruvchi sinf o'quvchilari ta'lim-tarbiyasi bo'yicha olib borilayotgan ishlar	293
Nisanbayeva Akmaral, Djilkibaeva Aselya BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	297
Egamqulova Iroda Safar qizi BOLALARNING KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING AFZALLIKLARI	300
J.G'.G'ulomov RAQAMLASHTIRILGAN ELEKTRON AXBOROT TA'LIM RESURSLARINI YARATISH VA ULARNING TAVSIFI	303
Noiba Marifovna Adilova Inklyuziv ta'limda eshitishda nuqsoni , bo'lgan koxlear implantli bolalarning moslashuvi	309
Kuchkeldiyeva Umida Erkinovna Oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining nutq faoliyatini rivojlantirishning ijtimoiy ahamiyati	315
Xurramova Lobarxon Akramjonovna BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIGA "SINF ICHIDA SINIF SHAKLIDA TASHKIL QILISH" METODI ORQALI KREATIV YONDASHISH	317
Tillashayxova Xosiyat Azamatovna, Mullaboyeva Diyoraxon Soib qizi MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARDA O'YIN FAOLIYATINING SAMARADORLIGI	320
Asadullayeva Sevara Husan qizi O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA SAMARALI METODLARDAN FOYDALANISH	325
Asqarova Shahnozaxon To'lqinjon qizi BOSHLANG'ICH SINFLARDA PIRLS XALQARO NAZORATIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA ZARURATI	328
Noiba Marifovna Adilova ESHITISHDA MUAMMOSI BO'LGAN SHAXSLAR BILAN DAKTIL VA IMO-ISHOVA MULOQATINI TASHKIL ETISH.	332
Sadirova Kamola Giyozovna Tasviriy faoliyati jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning o'ziga xos rivojlanish xususiyatlari	336
Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi Eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	339
Turg'unboyeva Dilyoraxon Ikromjon qizi BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KREATIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHINING ROLI	342
Muxamadiyeva Feruza Ishnazarovna IJTIMOIIY TARMOQLAR YORDAMIDA TARBIYA RESURSLARINI TA'LIMDA QO'LLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.	344
Jo'raqulova Dildora Ziyadullayevna, Baqoyeva Zarina Rayimovna FARZANDNING KASB TANLASHIDA OTA-ONANING ROLI	349
Nuradilova Aselxan Dilshodxuja qizi NUTQ USTIDA ISHLASH JARAYONIDA TALABALARINING NUTQ	353

MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH	
M.Y.Pardayeva, Ravshanova Gulnoza Intellektida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda to'g'ri yozuv malakalarini shakllantirish	356
Qosimova Aziza Farhod qizi Boshlang'ich ta'limida o'quvchilar kreativligini rivvojlantirishda innovatsiya va integratsiyaning o'rni.	359
Rasulova Sanobar Abbasovna, Djumatayeva Aygul Daniyalovna SAVOD O'RGATISH DARSLARINI TURLI NO'ANAVIY SHAKLLARDA TASHKIL ETISH	362
Rasulova Sanobar Abbasovna, SALIMOVA SABOXAT TULKUNOVNA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING O'QUV VA KOGNITIV KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA MUSTAQIL ISHNING MAZMUNI	365
Nisanbayeva A.K., Serikbayeva Aqerke Pedagogik texnologiyalar – o'quvchilar tafakkurini o'stirish omili sifatida	368
Nisanbayeva Akmaral, Serikbayeva Asiya Bo'lajak o'qituvchilarning interfaol darslar olib borish mahoratlarini shakllantirish turlari	371
J.I.Samandarov, G.Nematjonova CANVA DASTURI VA UNING TA'LIMIY IMKONIYATLARI	376
Teshabayeva Oygul Fazliddinovna MUSTAQIL TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK SURDOPEDAGOGLARNI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH	381
Nisanbayeva Akmaral, Turanov Nurmaxan O'QITUVCHINI INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH	386
Raxmatov Uchkun Ergashevish, Ergasheva Marjona Mansur qizi BIOLOGIYANI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN MASALA VA MASHQLARNING TURLARI, O'QUVCHILARGA TAFOVUTLAB VA INDIVIDUAL YONDASHISH	389
Абдуллаева А. ТАЪЛИМДА ЗИДДИЯТЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ЕЧИМИ	394
Abdullayeva Ranajon Matyoqubovna, Berdikulova Gulruhsor Nurbekovna KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNI TO'G'RI KASBGA YO'NALTIRISHNING DOLZARBLIGI	398
Abdreimova Nodira INSON HAYOTIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISH	402
N.Abidova, S.Kadirova Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar ruhiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari	404
N.Q.Abidova, M.Mashrabova "Aqli zaif bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning zamonaviy usullari " muammosining o'rganish holati	409
Н.Абидова, Х.Омонуллаева Аутистик спектри бузилган болаларда нутқ нафасини ривожлантириш	412
Н.К.Абидова, Н.Рахимова Махсус педагогикада математика ҳамда мехнат фанларида интеграциянинг ижобий самараси.	415
Н.Абидова, А.Эшкуллов Интеллектида нуқсонли бўлган бошланғич синф ўқувчиларида геометрик тасаввурларни шакллантириш	417
Ахмедова Махфуза Садыковна, Аблязова Милана Руслановна ФОРМИРОВАНИЕ 4К-КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА – ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ЧЕРЕЗ ИНТЕР-АКТИВНЫХ МЕТОДОВ	421

Aytbayev Dilshodxuja Temirbayevich IZOHLASH MUNOSABATIDA ASIMMETRIYA	424
Amirsaidova Sh.M., Xojiakbarova Robiya Muzaffar qizi Alohida yordamga muhtoj bolalarni mehnatga yo'naltirish	426
Amirsaidova Sh., Xolmonova Mahliyo Shuhrat qizi Ixtisoslashtirilgan maktab aqli zaif o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati	428
D.A.Anvarova , Kamilova Madina Ulug`bekovna Alohida yordamga muhtoj bolalar uchun maktab- internatlari pedagoglarining aqli zaif o'quvchlarni tarbiyalashdagi o'rni	433
D.A.Anvarova , Oxunova Gulnoza Raxmonjon qizi Aqli zaif o'quvchilarni atrof-olamni anglashda axloqiy sifatlarni shakllantirishni tashkil etish yo'llari.	440
Ахмедова Дилноза Фуркадовна, Игамбердиева Камола Шухратовна НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ.	445
Erkinova Sarvinoz Farhod qizi, D.G.Azizova Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda bog'langan dialogik va monologik nutqni rivojlantirish xususiyatlari	450
D.G.Azizova, Zulfiqorova Umida Nozim qizi Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bog'langan dialogik va monologik nutqini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.	453
КУЗИЕВА Д.У. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	456
Ismailova L.M. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK MAHORATINI REFLEKSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	459
U.A.Nosirova, R.Sh.Zayniddinova ASAB-RUHIY RIVOJLANISHDA ORQADA QOLGAN BOLALARNI BILISH JARAYONINI RIVOJLANTIRISH USULLARI.	464
Пардаев Бекмурат Ўтапулатович БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ИЖТИМОЙЛАШУВИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	467
Пардаев Бекмурат, Сайдалиева Умида БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ИЖТИМОЙЛАШУВИНИ ТАЪМИНЛАШ МУАММОЛАРИ	471
ХАЛИКОВ А.А. Ўқитувчининг конфликтологик вазиятларга нисбатан маданиятини белгиловчи функциялари	475
Ахмедова Махфуза Садыковна, Мингбоева Мохина Тулкинжон кизи РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ	479
L.A.Miraxmedova, Nuriddinova Nafosat Shokir qizi IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNING UMUMIY VA MAYDA QO'L MOTORIKASINI RIVOJLANTIRISH.	482
L.A.Miraxmedova , Xabibullayeva Kamola Xamidullo qizi. IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING MUSIQIY VA RITMIK FAOLIYATI	489
Муродова У.Д., Абдинабиева Ш.Ш. ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ НАСКОЛЬКО ЗРЕЛОГО УЧИТЕЛЯ.	492
Муродова.У.Д. Абдунабиева Ш.Ш.	496

ТАРБИЯНИНГ ЯХШИ БЎЛИШИ-ТАРБИЯЧИНИНГ ЕТУК БЎЛИШИДАДИР.	
MUSAYEVA DILFUZA ABDURAXMONOVNA, Ibrohimova Zebiniso NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI E SHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH	500
Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna, Bozorova G. Eshitishda nuqsoni bolgan bolalarda eshituv idrokini rivojlantirishda innavfsion usullardan samarali malakalarini shakllantirish.	503
M.R.Po'latho'jaeva, Sodiqova Maloxat Muxiddin qizi ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA DARS JARAYONLARINI TO'G'RI TASHKIL ETISH YO'LLARI	507
Д.А.Нуркелдиева, Кўчқорова Нодира Аккли заиф ўқувчиларни ўқишга ўргатишда коррекцион-ривожлантирувчи технологияларни қўллаш	510
П.М.Пулатова, Хамза Зубейда Абдулбаки кизи СВОЕОБРАЗИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ПОДРОСТКОВ	514
Р.М.Pulatova, Samatova SH.O. ALOXIDA TA'LIMGGA MUHTOJ BO'LGAN BOLALAR UCHUN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABDA JISMONIY TARBIYANING MAZMUN VA MONIYATI	517
П.М.Пулатова, Хусанова Мадина АЛОҲИДА ТАЪЛИМГА МУХТОЖ БЎЛГАН БОЛАЛАР УЧУН ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК САВОДХОНЛИКНИ ОШИРИШ	520
Saidova Gulruh Halim qizi Kreativ salohiyatni rivojlantirish dolzard muammo sifatida	523
Saidova Gulruh Halim qizi Kreativ salohiyat shaxsning ajralmas xarakteristikasi sifatida	527
Н.Н.Сайфутдинова, Темирова Умида Бахтиёр кизи Ташқи муҳит омилларининг хомиладорлик даврига ва хомилага таъсири.	530
Рахмонова Нигина Аминжонова, Назирова Лола Васильжонова СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА ВРАЧЕЙ.	534
Нисанбаева Акмарал Калдибаевна, Тагаева Жаннат Формирование эстетического воспитания учащихся начальных классов посредством интерактивных методов	542
Усмонқулов Шерзод Усмонқулович Компетентли таълим тушунчалари ва уни амалга ошириш муаммолари	547
М.Р.Хамидова, Махкамova Zebo Ubaydullayevna Autistik spektrli bolalarda muqobil va qo'shimcha muloqot turlarini qo'llanilish	550
М.Р.Хамидова, Hayrullayeva So'g'diyonaxon Muzaffar qizi Aqli zaif bolalarning miqdoriy tasavvurlarni o'zlashtirish xususiyatlari	553
Юсупова Н., Максудходжаева Ш. Виды деятельности для развития познавательного интереса дошкольников с интеллектуальными нарушениями	556
Юсупова Н, Салимьянова Д. Развитие речи старших дошкольников в разных видах игровой деятельности	558
Юсупова Н., Сугнатулина М. Актуальные проблемы организации ранней помощи	562
Qo`yliyeva Fotima Ulug`bek qizi ePIRLS dasturi haqida umumiy nazariyalar va ularning afzalliklari	565
L.Sh.Nurmuhammedova, Ortiqova Mohinur, Mo`minjonova Nazokat	569

YORDAMGA MUHTOJ BO'LGAN O'QUVCHILARNI HAYOTGA MOSLASHTIRISHDA TARBIYANING O'RNI	
L.Sh.Nurmuhamedova, Xabibullayeva O.N., Xudaynazarova N. R. AQLI ZAIF BOLALARNING RUHIY VA JISMONIY RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI	574
Akmalov Abbos MATEMATIKA DARSLARIDA QOMUSIY OLIMLARIMIZ ABU RAYXON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINOLARNI MATEMATIKA FANIGA QO'SHGAN XISSALARIDAN FOYDALANISH	578
Abdulahobov Doston Abdumannop o'g'li KASB-HUNAR MAKTABLARI O'QUVCHILARINING MATEMATIKA TA'LIMI ORQALI FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH	581
Saparboyev J.Y. Matnazarov U.B. Mannopova L.K. O'QUVCHILARNING FAZOVIIY TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISH	584
Abidova N.Z., Abdusattorova M.D. ALALIYALI BOLALARNING PSIXOLOGO-PEDAGOGIK VA NUTQIY XUSUSIYATLARI	588
Abidova N.Z. Nazarmatova M.Z. DIZARTRIYALI BOLALAR NUTQINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	591
Isroilova Xumora Akromjon qizi, Abutova Shohista O'mirbek qizi TURLI NUTQ BUZILISHLARIDA ART-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH USULLARI	594
O'rinova Zeboxon Soyibjon qizi, Abutova Shohista O'mirbek qizi DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHDA RITMNI SHAKLLANTIRISH MASHQLARIDAN FOYDALANISH	597
To'yqulova Durдона Tavakkal qizi, Abutova Shohista O'mirbek qizi DIZARTRIYALI BOLALARNING MAYDA QO'L MOTORIKASINI RIVOJLANTIRISHDA NOAN'ANAVIY TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI	600
Sagdiyeva Roziya, Turdaliyeva Shahlo Husnutdinovna BOLALAR AUTIZMI VA REABILITATSIYA XUSUSIYATLARI.	603
Alimova Kamola Xayrullaqizi, Mirzayeva Diyora Salohiddin qizi MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILISH FAOLIYATINI LOGOPEDIK MASHG'ULOTLARDAGI O'YINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH	609
Azimova Farangiz Xusan QIZI ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR TA'LIMI DOLZARB MASALA SIFATIDA	612
Mamatova Aziza Bo'rboyevna, Sherqo'ziyeva Diyora Abduvali qizi IMKONIYATI CHEKLANGAN B O'QUVCHILARINI EKOLOGIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	614
Nizamova Malika Ravshan Qizi 4-5- YOSHLI ALALIYALI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISH TIZIMIDA MULTIMEDIA TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	616
Rahmatova Shirin Nig'mon qizi, Mirsobotova Lobar Mirziyod qizi MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI YOSHDAGI NOGIRONLIGI BòLGAN BOLALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	620
Xo'jayeva Sitara, Ziyodullayeva E'zoza MAKTABGACHA YOSHDAGI INTELEKTUAL KAMCHILIGI BO'LGAN BOLALARNI SO'Z BOYLIгинI RIVOJLANTIRISHDA O'YINNING AHAMIYATI	623
Z.M.Axmedova, Saporboyeva Mashhura, Botirova Gulbarchin INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA KOXLEAR IMPLANTI BO'LGAN BOLALARNI HARAKATLI O'YINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH	626

Raxmatova Dilnavoz A'zam qizi, Bakirova Sevara DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHGA QARATILGAN LOGOPEDIK ISH USLUBLARI	628
Umarova Zaxro Abduraxim qizi, Rustamova Mavjuda Ismadiyor qizi MAXSUS PEDAGOGIKA VA INKLYUZIV TA'LIMDA INNOVATSION TA'LIM TEXNALOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI	631
Dilnozaxon Saidkarimxonova Saidazixon qizi TA'LIMDA AR TEXNOLOGIYALARI.	634
P.M.Pulatova, Sarsenbayev Karim O'razbayevich IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH	637
Umarova Zaxro Abduraxim qizi, Sherqo'ziyeva Diyora Abduvali qizi LOGOPEDIK MASHG'ULOTLAR UCHUN FOYDALI ONLAYN PLATFORMALAR	641
Rahmatova Shirin Nig'mon qizi ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TEKSHIRISH USULLARI	643
Urinboyeva Idoyat Ikromjon qizi KO'RISHIDA MUAMMOSI BO'LGAN BOLALAR NUTQNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	647
Botirbekova Nasiba Uraz qizi, Mamatkulova Lobar Tolibjonovna AQLI ZAIF BOLALAR NUTQINING LEKSIK-GRAMMATIK TOMONINI TEKSHIRISH METODIKALARI	649
Sagdiyeva Roziya, Turdaliyeva Shahlo Husnutdinovna LOGOPEDIK AMALIYOTIDA KORREKSION NEYROREABILITATSIYA	652
Пулатова Паридахон Мухиддиновна, Канг Сужин Джун Вук ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ	656
Закирова С.Б., Кахрамонова Нозанинбону Азамжон кизи ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.	660
Закирова С.Б., Маликова Мадинабону КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДИЗАРТРИИ	663
Н.Б. Заирова, О.А. Саидумарова, КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ	666
Гапурова Дилноза Таджибаевна, Мақсудхўжаева Муслима Шавкат қизи МУРАККАБ НУҚСОНЛИ БОЛАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИ	670
Н.Б. Заирова, А.Р.Саркарова КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПРИ ПОЛИМОРФНОЙДИСЛАЛИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.	674
Н.Б.Заирова, Д.Х. Тахирова ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ	679
Н.Б. Заирова, Д.Одилова МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	684
Н.Б. Заирова, Н.Б.Мухамеджанова КОРРЕКЦИОННАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ДИСЛАЛИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.	690
Пулатова Паридахон Мухиддиновна, Алламуратова Амина Коньсбаевна ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ	696

ИНТЕЛЛЕКТА	
Пулатова П.М., Илесалиева Л. М. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ	699
П.М.Пулатова, Сарсенбаев Карим Оразбаевич ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ	704
<i>Пулатова Паридохон Мухиддиновна, Боровиченко Сабина Геннадьевна</i> ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИОННОЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ДЕТЬМИ	708
Закирова С.Б., Нажимиддинова Динара НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В КОРРЕКЦИИ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ	712
<i>Н.Б. Заирова, Ш.А. Умаралиева</i> ВАЖНОСТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ.	717
Тахирова Муминат Эльдаровна, Серина Виктория Андреевна РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	721
Маматова Музайяна Батировна, Мавлянова И. МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР УМУМИЙ ВА МАЙДА МОТОР ФУНКЦИЯЛАРИНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	724
D.A.Anvarova AQLI ZAIF O'QUVCHILARNI IJTIMOIIY HAYOTGA TAYYORLASHDA ULARNI JAMOAGA MOSLASHTIRISH YO'LLARI	728
Boltayev Muxriddin Isomiddin o'g'li ILMIY TADQIQOT VOSITALARI VA METODLARI. ILMIY TADQIQOTDA TARIXIYLIK VA MANTIQUIYLIK	733
Kambarova Sayyora Sayfiddinovna TA'LIM TIZIMI RIVOJIDA TA'LIMIIY MOBIL ILOVALARNING O'RNI	739
<i>Abduraxmonova Mavzuna Davronboy qizi</i> INTEGRALLASHGAN TIL KO'NIKMALARINI SAMARALI O'QITISHDA TURLI YONDASHUVLARNING FARQI	742
Otaboboyev Akmal KOMPYUTER GRAFIKASINING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	745
A.A.Gulyamova BO'LAJAK OLIGOFRENOPELAGOGLARNING KASBIY KOMPITENTLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	747
<i>Sharipov Ravshan Zoirovich</i> PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA IJODNING NAMOYON BO'LISHI	750
Turdaliyeva Shahlo Husnutdinovna, Sagdiyeva Roziya NEYROLOGOPEDIYA REABILITATSIYASIDA HISSIY BUZILISHLARGA EGA BOLALAR UCHUN SENSOR INTEGRATSIYA USULI	755
Rasulova Moxira Abdujalilovna RAQAMLASHTIRISH TA'LIM SHAROITIDA TALABALARDA OG'ZAKI NUTQ QOBILIYATINI TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI	761
Amirsaidova Sh.M INTELLEKTUAL KAMCHILIGI BO'LGAN O'QUVCHILAR LUG'AT ZAXIRASINI BOYITISHDA O'YIN TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI	764
Amirsaidova Sh.M. MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALARNING IJTIMOIIYLASHUVIDA MULOQATNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI	767

D.A.Anvarova INKLYUZIV TA'LIMNING ILMIY-NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	770
<i>Daminova M.A.</i> QO'L MEHNATINING RIVOJLANISH TARIXI	778
Xamidova M.P. O'NLI KASRLAR MAVZUSINI O'QITISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASH	782
<i>Fayzullayeva Nodira Tursunbayevna</i> ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA KORREKSION ISHLARNI TASHKIL QILISH SHARTLARI	785
<i>Л.А. Мирахмедова.</i> ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАМЧИЛИГИ БЎЛГАН ЎҚУВЧИЛАРДА РИТМИК ФАОЛИ- ЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	788
<i>L.A Miraxmedova</i> МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA MAYDA KO'L MOTORIKASI KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH	791
L.Sh.Nurmuhammedova AQLI ZAIF O'QUVCHILARNING IJTIMOIIY MAISHIY HAYOTGA MOSLASHUVI	793
L.Sh.Nurmuhammedova SHARQ MUTAFFAKKIRLARINING OILAVIY TARBIYA XAQIDA QARASHLARI.	797
<i>Пулатова Паридахон Мухиддиновна</i> ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА	800
<i>Пулатова Паридахон Мухиддиновна</i> ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТА- ЛОСТЬЮ	803
H. Ю. Юсупова ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА	807
Xamidova M.P. AQLI ZAIF BOLALAR NUTQINING RIVOJLANTIRISHDA ERTAKLARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	811
Юсупова Н. ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУ- ШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА	814
D.G.Azizova IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARDA TABIIY FAN DARSLARIDA BOG'LANGAN NUTQNING BUZILISHI	818
D.G.Azizova, Isayeva A.H. IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILAR NUTQINI TABIIY FAN DARSLARIDA RIVOJLANTIRISH	820
Z.N.Mamarajabova, U. T. Maxmudova BOSHLANG'ICH SINIF ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN O'QUVCHILAR OILASINING KORREKSION- PEDOGOGIK JARAYONIDAGI HAMKORLIGI- TADQIQOT OBEKTI SIFATIDA	822
M.Qodirov, Sh.B.Rahimjanova ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNI O'QITISH JARAYONIDA IMO-ISHORA NUTQIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI MEKANIZMLARI	825